

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/277028425>

Tesis en Historia: Violencia Interreligiosa en Nueva Jerusalén, Michoacán, 2014

Research · May 2015

DOI: 10.13140/RG.2.1.5135.7600

CITATIONS

0

READS

253

1 author:

[Aureliano Marrero Muñoz](#)

University of La Laguna, Tenerife

8 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS HIDALGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
FACULTAD DE HISTORIA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOCTORADO EN HISTORIA

Violencia interreligiosa en Nueva Jerusalén, Michoacán

Su imagen en los medios de comunicación nacionales e internacionales

TESIS:
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
DOCTOR EN HISTORIA

PRESENTA
AURELIANO MARRERO MUÑOZ
arrioti@gmail.com

ASESOR
DOCTOR EN FILOSOFÍA JUAN ÁLVAREZ - CIENFUEGOS FIDALGO
cienfuegos99@yahoo.com

Morelia, Michoacán Febrero de 2014

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Autorreseña: El sueño irrealizable de los Últimos Cristeros

Nueva Tesis Doctoral sobre el movimiento religioso integralista naborita michoacano, también conocido como de la 'Nueva Jerusalén'...

A finales del mes de febrero de 2014 se ha presentado públicamente la tesis doctoral titulada 'Violencia interreligiosa en Nueva Jerusalén, Michoacán', en el instituto de investigaciones históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en Morelia. Un nuevo trabajo de investigación que incide en la resistencia de los integralistas católicos mexicanos contra el estado liberal, que ha durado más de un siglo y prosigue hasta nuestros días.

Se trata de un amplio análisis sobre más de 1500 documentos procedentes de medios de comunicación de masas de todo tipo, y de todo el mundo, que abarcan tan sólo el mes de agosto de 2012. Y cuyo mayor interés reside en que consiste en una inmersión en la ideología y los sentimientos de uno de los pueblos más maltratados de la historia de México, los verdaderos perdedores en el proceso de creación de esta República. Esos resistentes integralistas católicos que se llamaron a sí mismos 'populares' o 'cristeros'.

Estos campesinos e indígenas integralistas (es decir: partidarios de la unión integral entre la Iglesia Católica y el Estado y por tanto enemigos de la 'herejía liberal', que preconiza su separación) fueron una y mil veces masacrados, manipulados, apuñalados por la espalda, hasta por su muy reverenciada Iglesia Católica, por la que estaban dispuestos a morir como mártires. Y lo más interesante es que la versión de la historia mexicana que nos cuenta este pueblo, inevitablemente, es radicalmente opuesta a la versión oficial de la misma, tal y como es proclamada por el estado-nación republicano y su sistema educativo: es la verdadera Visión de los Vencidos, de ahí su enorme interés para los historiadores, especialmente de las religiones, pero también de la evolución de las ideas políticas modernas en este país.

Ya desde los días de la implacable guerra de exterminio que llevó a cabo el liberalismo contra estos resistentes antimodernos, se les ha satanizado, escarnecido y estigmatizado en la propaganda de combate de los periódicos de la burguesía intelectual mexicana, usando para ello epítetos denigratorios como 'mochos' (con el significado de deficientes psíquicos), y siempre como 'nacos' (del náhuatl 'chinaco', harapiento), en el sentido de campesinos e indígenas analfabetos, y por supuesto, 'fanáticos', es decir, bárbaros violentos y peligrosos, etc.

Y desde luego, nunca han sido reconocidos por sus enemigos como verdaderos 'ciudadanos' y dotados de derechos propios de tales, que merecían un cierto respeto y ser escuchados con una actitud mínimamente dialogante. Lo que es peor, los naboritas son campesinos e indígenas que siguen siendo todavía hoy una verdadera humanidad inexistente. Forman parte de una masa de población considerable, que carece todavía de documentos de identidad oficiales, de manera que jurídicamente son extranjeros en su propia tierra, ¡como si fuesen inmigrantes ilegales...! Como hace siglos, siguen sufriendo una extrema segregación o exclusión del modelo de democracia que fue creado por esta república.

Pero pese a tanta marginación, a tanto desprecio, asombrosamente, estos 'integralistas de huarache' (como los ha llamado el célebre estudioso Masferrer Kan) son todavía hoy indomables o inconquistables, como lo fueron sus antepasados. Son incapaces de rendirse o someterse a las imposiciones de sus enemigos de la cultura urbana global, y siguen peleando desde este cerrito, en una pequeña ciudad santa amurallada que recuerda a Disneylandia... por rechazar toda influencia del mundo moderno y por realizar su famosa utopía societaria, el Reino de Cristo. En este caso el de la Virgen del Rosario, que es la deidad particular a la que se adora aquí.

Los movimientos revolucionarios de los integralistas contra el estado laico, comenzaron en esta región ya a fines del siglo XVIII, cuando cientos de comunidades locales (también llamadas 'repúblicas') de indígenas y campesinos se alzaron violentamente contra la expulsión de los jesuitas por los borbones. La suya era una religión pública obligatoria, absolutamente identificada con el régimen jurídico-político consuetudinario, o de Usos y Costumbres, que rige en estas comunidades tradicionales. Que se sintió agredida por el estado y la cultura urbana moderna, y por tanto produjo buen número de rebeliones feroces

contra la monarquía hispánica (la Guadalupana, y no bandera nacionalista alguna, fue el estandarte de las rebeliones de Hidalgo, Morelos, Zapata...), hasta que finalmente cristalizó en la guerra Religionera por la Religión y los Fueros antiguorregimentales, a mediados del S. XIX.

Es éste un movimiento que a los lectores españoles les recordará de inmediato la violenta corriente antiliberal de los carlistas, o más aún, el nacional-catolicismo franquista, que fusiló a miles de masones españoles durante la Guerra Civil, considerándolos como su enemigo principal, en tanto que supuestos miembros de una 'secta enemiga'. Por su parte el integralismo radical y armado mexicano, prosiguió su lucha a lo largo de las dos guerras cristeras del primer tercio del XX, así como posteriormente, adoptando la forma de movimientos diversos y masivos de resistencia al secularismo y el liberalismo, como los sinarquistas, la Cruz de Palo, los macielitos, las sociedades secretas y resistentes de los yunquistas y similares...

Y por último, en estas sierras perdidas de la Tierra Caliente, una nueva manifestación de esta misma tendencia de resistencia contracultural al liberalismo, es el movimiento de estos exóticos seguidores de la profetisa Gabina y de Papá Nabor, campesinos reunidos para hacer realidad la vieja consigna cristera de 'construir la Nueva Jerusalén con barro mexicano'. Concretamente ésta es una de las más tardías derivaciones de esa larga resistencia de los sectores socioétnicos más marginados o excluidos, contra la modernidad y la cultura urbana, que tanto pueden recordarnos la lucha desesperada de la ciudad santa y también campesina de Canudos, en el nordeste brasileño, en la novela de Vargas Llosa, 'La Guerra del Fin del mundo'.

Desde su fundación en 1973, como una especie de eremitorio muy rústico, creado sobre el cerro del Mirador de Puruarán, y donde supuestamente se apareció la Virgen del Rosario a la profetisa Gabina... la comunidad se ha convertido en el último refugio o baluarte de los 'católicos de verdad', es decir, de la religión popular campesina e indígena de la región, que el autor de este estudio considera que se trata sobre todo de un sincretismo entre el catolicismo trentino de la Contrarreforma, con las propias creencias de tipo cosmoteísta, o de adoración de la naturaleza, más arraigadas entre los pueblos indígenas mesoamericanos.

Ésta es una religión ante todo mágica o práctica, muy adecuada a la psicología de masas de campesinos ágrafos. Una forma de negociación con el mundo espiritual que sirve a las devotas (casi siempre mujeres) para implorar curas milagrosas y protección a las familias de estos pobres trabajadores marginales del campo, y que confían en ser protegidos por la propia Virgen, que se cree que habita realmente en este lugar, encarnada en un curioso cuadro de factura muy naïf.

Es una verdadera diosa residente, que habita en el primitivo edificio que los naboritas consideran su 'catedral'. Y que por eso atrae a los pobres y desesperados que buscan su protección. Junto a ella se ha instalado en este 'huizachero' (lugar agreste, reseco, lleno de abrojos) toda una nutrida corte de espíritus bienaventurados, y entre los que figura, para nuestra sorpresa, nada menos que un gran dirigente de la masonería liberal mexicana: el general Lázaro Cárdenas del Río, también reconvertido en un santo naborita...

Estos militantes integralistas son los eternos perdedores del proceso histórico, y a veces puede parecernos por ello nimbados de un halo de romanticismo, precisamente por su conmovedora ignorancia, muy propia de campesinos mexicanos analfabetos, por el modo terco en que se aferran a sus tradiciones, etc. Pero no hay que engañarse, porque originalmente no eran víctimas, sino victimarios: hay que tener en cuenta que se alejaron (sólo relativamente, porque ellos afirman ser fieles católicos) de Roma sólo cuando ésta reconoció el principio de la Libertad Religiosa y la obligatoriedad del respeto a los Derechos Humanos, esa gran victoria de los cristianos reformistas, de protestantes y masones, sus enemigos durante la centenaria guerra civil mexicana.

Nabor y sus seguidores se sintieron una vez más traicionados, al igual que el mismo Franco y otros integralistas católicos de muy diverso tipo en todo el mundo. La asunción por Roma de la defensa de la libertad religiosa era un golpe insufrible, porque estos militantes antimodernos, antiliberales y antiprotestantes, no podían en modo alguno concebir su religión sin el odio al diferente, y sobre todo al cristiano distinto de ellos mismos, tal y como sus sacerdotes y su sociedad aldeana les habían inculcado durante siglos. Los mismos en que quemaron brujas, persiguieron y asesinaron a los pocos evangélicos que se aventuraban a traer biblias a estas regiones, ahorcaron a sus convecinos masones, campesinos agraristas... Y sobre todo a maestras y maestros, los portadores de la maldita palabra del Diablo, que era la enseñanza secular.

Así que los naboritas son rebeldes románticos, ciertamente, pero tanto como pudieran serlo los terribles verdugos de negros, judíos, católicos, etc., del Klan, en el Viejo Sur estadounidense. Toda su identidad etnorreligiosa es un instrumento

para desarrollar el Odio Etnorreligioso, el combate ideológico o la guerra cultural, para librar una lucha feroz contra la libertad religiosa y la secularización moderna. Conviene no olvidarlo, porque ellos sí que tienen siempre presente que se encuentran sitiados y en estado de guerra a muerte, contra la cultura rival. De modo que quien los visite y, p.ej., no acate sus curiosas reglas en cuanto a apariencia exterior al entrar en la Ermita (las mujeres tienen que colocarse un velo o 'hiyab' muy musulmán, largas faldas, despintarse las uñas, etc.), puede sufrir una agresión física muy grave, tanto como si estuviera en Yemen o Arabia Saudita. Porque estos penitentes no son místicos inofensivos, sino al contrario, combatientes feroces en una Yihad interminable.

Pese a toda su aparente inocencia, los naboritas en realidad son pues intolerantes extremados, que sólo muy recientemente (y meramente por miedo a las fuerzas represivas del estado mexicano), han renunciado a matar para imponer sus creencias, algo que hasta hace bien poco consideraban totalmente legítimo y necesario, puesto que así se los exigía la Virgen Vengadora, su diosa tutelar. Tal y como lo hicieron sus antepasados durante siglos, y como sigue ocurriendo todavía hoy en muchas comunidades rurales de Chiapas, Oaxaca y otros lugares, especialmente con densa población aborigen. Es la amarga cosecha de la religión pública totalitaria que introdujo Roma en esta tierra, ya desde el inicio de la colonización. Y de la que hoy el Vaticano se avergüenza, comprensiblemente, pero que entre estos tercios indígenas y campesinos sigue absolutamente vigente.

Por otra parte, su mayor interés tal vez reside en que sigue siendo un pueblo que se encuentra en un estado mental u horizonte cultural muy anterior a la Revolución Industrial. El suyo es un mundo que se niega a modificar la hora en los relojes, siempre para conservar el supuesto horario de la época evangélica... Un universo fantasmagórico, que de hecho está poblado por espíritus. P. ej., cada naborita encarna obligatoriamente a un Bienaventurado, santo o espíritu desencarnado, que a través de ellos pueden volver a la tierra. Y que se protegen de la acción constante de una legión de espíritus hostiles o malignos, por medio de innumerables escapularios, medallas y rosarios, para evitar que esas entidades les ataquen provocándoles enfermedades, desgracias, o promoviendo agresiones de sus enemigos ideológicos, los Hijos de las Tinieblas, el ejército de los descreídos.

Es una colectividad voluntaria y radicalmente segregada de ese gran enemigo suyo que es 'el Gobierno', el estado moderno y laico, que para ellos es la suma de todos los males. Y del que se protegen cortando caminos, levantando murallas, estableciendo guardias comunitarias y manteniéndose en estado de alerta permanente o 'en vilo', como describió a este tipo de poblaciones el historiador michoacano Luis González. Una verdadera 'Comunidad Paranoica', cerrada sobre sí misma, permanentemente asustada, desconfiando de todo y de todos, tratando de aislarse de todos los amenazadores fuereños, que sólo pueden traer el mal de ojo, la desgracia, el contagio de todo lo malo. Y que sin duda sólo esperan la oportunidad de atacar a este pueblo donde vive la propia Virgen del Rosario, para matar a sus sacerdotes y profetisa, a sus devotos, etc.

En suma, en esta fortaleza sitiada se vive todavía en los tiempos de la Cristiada, cuando sobre este mismo cerro las fuerzas federales ejecutaron sumariamente a campesinos que apoyaban a la causa popular, trauma que nunca ha sido superado en esta comarca. Desde entonces, estos devotos y sufridos 'católicos de verdad' campesinos, no han dejado ni por un momento de sentir miedo de sus enemigos seculares y liberales, como en la época de Ocampo, Juárez o Calles. Por eso los fundadores de la comunidad prohibieron la entrada a la misma de todos los tentáculos del mundo moderno, ancho, ajeno e incomprensible: de la red de agua potable, del tendido eléctrico, el asfaltado de las calles, los medios de comunicación de masas, los celulares, y sobre todo de la Escuela del Diablo, el sistema educativo secular.

En su guerra permanente contra la cultura urbana global, Nueva Jerusalén ha luchado muy duramente por mantener su cohesión interna, por medio de purgas o depuraciones etnorreligiosas masivas, crímenes de honor, represión, encarcelamientos ilegales, torturas a veces disfrazadas de exorcismo... Siempre para mantener fuera de estas murallas a la modernidad impía y descreída, y especialmente para someter a sus propios disidentes, los herejes que surgían en su interior, desafiando las reglas de su religión pública obligatoria. Y que tanto nos recuerda a la tendencia wahabita dentro del Islam, incluso imponiendo una segregación feroz a las mujeres, el uso de velo (igual al 'hiyab' musulmán), etc.

El estudio presenta por último una interesante derivación, al analizar la campaña de odio permanente que los medios de comunicación de masas mexicanos y michoacanos han desarrollado contra el pueblo naborita, con muy raras y honrosas excepciones. En general este movimiento ha sido observado con mucho más interés y objetividad por los medios de comunicación exteriores, norteamericanos de habla inglesa, europeos o españoles, que por los del país, donde parece muy viva todavía la guerra cultural de la vieja época revolucionaria, juarista, callista, etc. A lo largo de este ensayo se constata en efecto cómo han sido muy pocos los periodistas del país capaces de comprender este fenómeno, tan similar por otra parte a movimientos

milenaristas campesinos de tradición abrahámica, de ayer y de hoy, hasta el punto de que han sido correctamente comparados a menudo con los menonitas, con los musulmanes wahabitas, con culturas indígenas mesoamericanas, etc.

Por último, hay que advertir al lector que este estudio, pese a adoptar la forma reglamentaria de una disertación de tesis, etc., no es sino una especie de borrador inicial de una investigación aún abierta. E incluso, lamentablemente, quien lo examine someramente podrá percibir con claridad que su redacción final se ha visto muy perjudicada por una excesiva precipitación, debido a los plazos obligatoriamente impuestos por el mundo académico para la entrega de este tipo de trabajos. De hecho el autor sigue corrigiendo de modo constante el texto de este primer ensayo, y preparando su trabajo definitivo de análisis de los documentos de todo tipo que ha podido compilar sobre esta comunidad rebelde, y que suman ya más de seis mil, entre 1982 y la actualidad.

Por último, el autor invita a todos los interesados en el estudio de éste y otros fenómenos similares, a ponerse en contacto con él, a través de su correo electrónico: arrioti@gmail.com.

Llamamiento que dirige muy especialmente a los naboritas, simpatizantes o conocedores del movimiento, y a todo tipo de residentes en la comunidad, o en centros relativamente similares como el monasterio de la Inmaculada, etc. En realidad los devotos integralistas de esta corriente no tienen nada que temer de la investigación por la historia y las ciencias sociales, y les invita a ponerse en contacto con él para demostrárselo.

Por supuesto, es inevitable que la investigación ponga de relieve a veces algunos aspectos cuestionables de éste o de cualquier otro movimiento sociorreligioso, como su larga historia de violencia y conflictos internos, p.ej. Pero es mucho más lo que puede beneficiar la investigación seria a este pueblo penitente, aunque sólo sea mostrando al mundo la valentía con que los naboritas resisten hasta hoy las presiones del mundo moderno, y el modo tan coherente en que siguen tratando de vivir su propia fe, frente a todo y a todos.

Así como la extraña clarividencia con la que a veces critican muchos aspectos de la cultura global e imperante (ya desde la época de la muy admirable visionaria Gabinita, pero también del resto de sus muy interesantes videntes y profetas), con una lucidez y radicalidad que parece más propia de algunos movimientos sociales e ideológicos contraculturales modernos, como el anarquismo, el ecologismo profundo... Y sobre todo el autonomismo comunitario de los neozapatistas y otros rebeldes de tipo indianista, con los que los naboritas muestran similitudes asombrosas.

Publicado el 8 de marzo de 2014, en:
<http://mysterium-tremendum.blogspot.mx/2014/03/nueva-tesis-doctoral-sobre-nueva.html>

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN
NICOLÁS DE HIDALGO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
FACULTAD DE HISTORIA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
DOCTORADO EN HISTORIA

Violencia interreligiosa en Nueva Jerusalén, Michoacán

Su imagen en los medios de comunicación nacionales e internacionales

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
DOCTOR EN HISTORIA

P R E S E N T A
AURELIANO MARRERO MUÑOZ
arrioti@gmail.com

A S E S O R
DOCTOR EN FILOSOFÍA JUAN ÁLVAREZ -CIENFUEGOS FIDALGO
cienfuegos99@yahoo.com

Índice:

Introducción:	7
Capítulo I: Marcha Historiográfica y reflexión metodológica:.....	11
Capítulo II: Que Hablen las Fuentes: Un mes muy agitado: Agosto de 2012.....	17
I. Qué nos dicen las fuentes periodísticas de este periodo sobre el Sistema Religioso de los Naboritas:	
I.1. En el principio era la Identidad, quiénes son los Naboritas:	19
i. El Naborismo como movimiento nativista. Observaciones de Martín Equihua sobre el sistema religioso naborita.	
ii. El gran diario de la izquierda nacional mexicana, contra el 'blindaje paranoico' de los integralistas de huarache.	
iii. Discursos del sector naborita independiente o disidente, que presiona al gobierno para que reprima a la facción rival.	
iv. ...Yo mañana sí quiero ser alguien en la vida.	
v. Gabina, la Canalizadora del inconsciente colectivo de este pueblo.	
vi. Los naboritas percibidos como rebeldes utópicos o 'primitivos'.	
vii. El milagro como vía eficaz de las masas ágrafas de devotos, para superar su exclusión o marginación sociocultural.	
viii. Un pueblo ensimismado, observado por un corresponsal del madrileño diario EL PAÍS.	
ix. Exaltación de la miseria y el 'rezago' sociocultural por este movimiento nativista campesino.	
x. Orando sin cesar, para conjurar el fin del Mundo.	
xi. Se debilita paulatinamente la esperanza escatológica y nativista de los integralistas.	
xii. Una gran oportunidad perdida. El último debate interno en libertad del clero naborita.	
xiii. La comunalidad tradicional, un infierno muy grande...	
xiv. NJ como manifestación de la rebeldía del pueblo del Cinturón del Rosario.	
xv. Cómo se perdió el Carisma.	
I.2. Redondo como un balón de 'soccer': La Concepción del Mundo del Pueblo de la Virgen:.....	38
i. Profecía y mito de origen, y su raigambre apocalíptica-gnóstica y espiritualista.	
ii. El lenguaje del Mito.	
iii. Gabina, la etapa de la autenticidad.	
I.3. Magia para controlar el mundo: la Religión Práctica Naborita:	53
i. Intimidaciones y castigos, maltrato físico y psicológico sistemático de la masa de devotos.	
ii. El culto expiatorio permanente.	
iii. La guerra interminable de los espíritus.	
iv. Dedicación exclusiva a la militancia espiritual.	
v. La religión mágica o práctica del Carbonero. Obediencia perfecta, devoción permanente e imitación de modelos sagrados. Medios hábiles para generar gracia.	
vi. La Ermita como centro de poder sobrenatural, y composición étnica de la comunidad.	
vii. Amuletos protectores.	
viii. Todo muy loco. Espiritualismo naborita en acción, contemplado por Teresa Gurza.	

I.4.1. La Religión Naborita como Sistema de Dominación:.....	63
i. La escuela del gobierno, desintegradora de la economía comunal.	
ii. Tributos ilegales o extorsión sistemática de la población.	
iii. La recreación del 'Orden Social Cristiano' altomedieval.	
iv. La opresión neofeudal del pueblo naborita.	
I.4.2. La autohumillación interminable de las Hijas de la Virgen:.....	66
i. Un tratamiento de choque permanente, contra el estigma de la femineidad, fuente de todo pecado.	
ii. La dictadura sexista, como camino de salvación.	
iii. Un sistema de segregación sexista extremadamente complejo.	
iv. La Ermita, una típica estampa musulmana.	
v. La otra cara de la moneda. El poder femenino en La Ermita.	
I.4.3. La República Rosarina: Alianza teocracia-Comunitarismo autonomista radical y segregacionista:.....	73
i. La Batalla por el Modelo Educativo.	
ii. La imposible negociación entre el estado y la comunidad tradicional.	
iii. Yo no llegué, yo nací ahí...	
iv. Un último aviso para 'los de abajo'.	
I.4.4. Violencia, el Discurso Identitario en Acción:.....	105
i. Se avecina el enfrentamiento.	
ii. Choques violentos en las calles de La Ermita, Domingo 19 de agosto. Secuencia aproximada de acontecimientos.	
iii. Lunes 20 de agosto, continúa la batalla callejera en La Ermita. Secuencia aproximada de acontecimientos.	
iv. La Ermita en alerta roja.	
v. Viernes 27 de agosto. Provocación de los disidentes, para precipitar una intervención policial. Secuencia aproximada de acontecimientos.	
vi. Ceremonia de la confusión. La resistencia de los naboritas tradicionalistas logra confundir al ejecutivo michoacano.	
vii. Recuerdos muy amargos.	
I.4.5. Murallas de la ciudad santa:	121
i. Los defensores de la Virgen envejecen	
ii. Como una ostra, NJ se cierra herméticamente sobre sí misma	
iii. Fortificación de La Ermita, y estupor de las instituciones	
iv. La vigilancia constante de la Comunidad Paranoica	
I.4.6. Barreras alzadas contra los naboritas:.....	130
i. Salvador Barrera Medrano, estrella mediática internacional, y su campaña de odio contra NJ.	
ii. Los recelosos injertadenses.	
iii. La mala fama de NJ.	
I.4.7. Los de Arriba y los de Abajo:.....	140
i. Sospechando de todo y de todos...	
ii. Contra el enemigo, todo vale...	
iii. No nos están tomando en cuenta... La siempre difícil negociación entre la comunidad tradicional y las instituciones civiles modernas	
iv. Al rato se dirá que éste es el Estado de la Nueva Jerusalén...	
v. La derrota final	
II. Como un león rugiente	161
El sistema civil e institucional, mexicano y michoacano, frente al pueblo de la Virgen:	
II.1. Sociedad Civil: Líderes patronales y sociales:.....	id.
i. Mexicanos Primero, contra la resistencia indígena y campesina a la modernización educativa.	
ii. La patronal michoacana, por la represión de NJ.	

II.2. El Sindicalismo magisterial y docente:	162
i. Sindicalistas lombardistas contra NJ y por la defensa del laicismo educativo obligatorio.	
ii. SNTE exige la represión de los naboritas y la imposición firme de la obligatoria laicidad escolar.	
iii. CNTE y su cruzada pedagógica 'desfanatizadora'	
II.3. La gestión política del conflicto, y la intervención de fuerzas partidistas, líderes, e instituciones:.....	165
i. Enemigos tricolores de NJ	
ii. Hostilidad feroz de AN hacia los naboritas	
iii. La campaña permanente de PRD contra los 'fanáticos' de La Ermita	
II.3.1. Funcionarios contemporizadores y dialogantes:	
II.3.1.a. Teresa Herrera Guido, de la incomprensión al análisis, dificultades de una secretaria superada por la complejidad del conflicto naborita:.....	172
II.3.1.b. Julio Hernández, portavoz del gobierno faustista, posiblemente un partidario encubierto de los naboritas y de su ideología:	178
II.3.1.c. Jesús Reyna, gobernador michoacano en la sombra, y su evolución en relación con NJ:.....	182
i. El optimismo inicial del secretario se revela infundado	
ii. Se impone la voluntad defensiva de los tradicionalistas de La Ermita	
iii. De lo que no se sabe nada, es mejor no hablar	
iv. Llamamiento de la Virgen al Martirio	
v. Imponer el acuerdo de La Injertada, la única estrategia de pacificación posible	
II.3.1.d. Fernando Cano como pacificador y negociador con las comunidades:	191
II.3.1.e. La talla de un estadista: Fausto Vallejo, oscilaciones de su discurso hacia NJ, tolerancia, amenazas, prejuicios y mucha ignorancia:	193
i. FVF en la Ínsula Barataria	
ii. Pero las ínsulas se multiplican...	
iii. FVF: ahí espantan...	
iv. Descalificaciones disparatadas de la religiosidad y de los líderes naboritas, proferidas por FVF	
v. Declaraciones durísimas, pero conducta tolerante...	
II.3.1.f. Córdova Villalobos, secretario federal de educación, PAN, postura oportunista y a veces prudente, de un político romanista:	200
II.3.2. Uso selectivo de la represión por las fuerzas de seguridad, para doblegar la resistencia naborita:	202
II.3.3. Intervención del sistema de Justicia civil en el conflicto:.....	208
II.3.4. El conflicto interreligioso naborita, como exponente de la crisis del sistema de regulación pública de la religión en la República Mexicana:	210
II.3.5. Intervención de los organismos defensores de los DDHH, federal y estatal, de parlamentarios y juristas que actúan en este campo:.....	212
i. Preocupación por la situación en NJ, entre legisladores y juristas diversos	
ii. Acción institucional de CNDH, exigiendo que se protejan los DDHH en NJ	
iii. La acción de CEDH en relación con el conflicto naborita	
iv. Los disidentes piden ayuda a la oficina local de CEDH	
v. Cázares Solórzano: Desafortunadamente, el tiempo nos dio la razón...	
vi. Finalmente, confluyen las iniciativas de la CEDH y de la Comisión de DDHH del congreso regional, y aumenta la presión sobre el gobierno	

III. Los Hijos de las Tinieblas:.....	225
Las fuerzas espirituales (ideológicas) de la cultura urbana global, frente al escándalo que suponen los integralistas de huarache	
III.1.1. Romanistas o ICAR:	id.
i. Comunicado oficial antinaborita del CEM-ICAR, y su enorme impacto.	
ii. El feroz discurso antinaborita de Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia.	
iii. Otra visión de un arzobispo romanista, pero más compasiva.	
iv. Pronunciamientos varios de romanistas laicos y muy destacados.	
III.1.2. Otros tradicionalistas católicos, y naboritas disidentes:.....	236
i. No es una religión, son sólo farsantes...	
ii. Los naboritas, cada vez menos crédulos.	
iii. El obispo Santiago pide una intervención policial y orden en La Ermita.	
III.1.3. Cristianos evangélicos y cristianismo liberal:	237
i. El relato de Krupskaja para CNN, reproducido ampliamente por medios del mundo cristiano evangélico.	
ii. Comentarios favorables hacia los naboritas, desde la perspectiva de la cultura protestante y libertaria anglosajona:	
iii. Comentarios muy desfavorables hacia los naboritas, pero desde la perspectiva evangélica mexicana e hispánica:	
III.1.4. Liberalismo ideológico mexicano, secularismo radical, movimiento antisectario, etc.....	243
i. Activistas antirreligiosos:	
ii. El celo religioso del educador laicista radical	
iii. Ferozes discursos norteños contra los mochos	
iv. ¿Cuáles son los límites de la Tolerancia?	
III.1.5. Estudiosos y científicos:	263
i. El discurso de Odio Antirreligioso de Bernardo Barranco	
ii. Opiniones de diversos especialistas sobre NJ: Dozal, Íñiguez, Masferrer, Barranco y Espinosa.	
iii. Alberto Cortez, filósofo nicolaíta: NJ no cabe en el mundo moderno, que es el mejor de los mundos posibles...	
iv. El atraso tecnológico no es el causante del fanatismo.	
v. La ilustre psicoanalista Guido, contra los nacos de NJ.	
vi. El Rector Narro, por la represión de los naboritas.	
vii. Panfleto antinaborita de un intelectual tecnocrático.	
viii. ¡Incluso los historiadores michoacanos fabrican discurso de odio hacia NJ...!	
ix. NJ y la relación entre religión y estado.	
x. Discurso antirreligioso supuestamente científico...	
III.1.6. Vendedores de ideología popular:	281
i. Los naboritas, seres misteriosos y exóticos	
ii. Urbanitas alarmados por la rebelión de los nacos	
iii. Fanatismo ideológico moderno, y sus cruzadas contra el fanatismo integralista	
III.1.7. Los humoristas:.....	296
i. Humor moreliano ambivalente hacia la educación naborita.	
ii. Don Quijote, lanza en ristre, contra el fanatismo...	
iii. Prender velas a la virgen. NJ en las burlonas Rayuelas de Jornada	
iv. La sangrienta columna de Marín.	
v. Mirada muy alejada de Televisa, siempre burlona y despectiva	
vi. Otra mirada burlona, desde la gran ciudad:	
vii. Sólo queda rezar...	
viii. Tienes que darte a respetar...	
ix. ¡Michoacanos habían de ser...!	
z. Los Burros de la Ermita.	
xi. NJ es como un pato.	
xii. Tierra Caliente, vampiros y espantos.	
xiii. El gobierno no tiene 'huevos' para defender la educación secular y pública.	
xiv. Autos de fe, se queman escuelas y boletas electorales de AMLO.	

III.1.8. El ojo inhumano. Las imágenes nos cuentan su propia versión de los hechos:.....	304
i. Un auto de fe del siglo XXI.	
ii. Contrincantes destacados en este conflicto teológico-político.	
iii. La Comunidad Paranoica en plena movilización defensiva.	
iv. Diálogos de naboritas, pero a los trancazos...	
v. La manipulación política de los niños, por ambas facciones naboritas.	
vi. La dictadura sexista naborita.	
vii. La religión del Miedo y el Sacrificio.	
viii. Una imagen engañosamente bucólica.	
IV. La Visión de los naboritas en la esfera mediática global:	325
IV.1. Periodistas Hostiles, manipulación y linchamiento mediático:.....	id.
i. La Provincia y su permanente campaña de Odio Etnorreligioso contra los naboritas:	
ii. La cruzada de Mola contra los naboritas. Ataques del poderoso aparato propagandístico que es Televisa.	
iii. El Discurso de Odio fabricado por el Universal contra los naboritas.	
iv. La permanente cruzada 'desfanatizadora' de Jornada.	
v. La manipulación abierta por Mi Morelia, de declaraciones de la Secretaria de Educación del Estado.	
vi. El acoso de La Razón.	
vii. Notas que ensamblan noticias anteriores diversas, componiendo discursos hostiles hacia NJ.	
viii. El linchamiento mediático y la burla constante del mundo, sumamente corrosivas para los naboritas.	
ix. Los integralistas, permanentemente denunciados como enemigos de la educación laica..	
IV.2. Los raros periodistas no hostiles, y los más raros defensores de los naboritas:	333
i. Rogelio Rico, el único defensor consecuente de los naboritas mayoritarios.	
ii. La visión distanciada, pero objetiva, de la BBC.	
iii. Defensa libertaria (de derechas) estadounidense del derecho naborita a rechazar la escuela pública.	
iv. Frente al tópico discurso antifanático, excepcionales opiniones de espectadores favorables a NJ.	
v. El único periódico mexicano que ha definido con precisión este fenómeno.	
vi. Observaciones excepcionales de Magaña Contreras.	
IV.3. Valor etnohistórico de la mirada mediática global:.....	335
i. Miradas desde Los Andes.	
ii. NJ en la esfera mediática específica de Internet.	
iii. La prensa de noticias turísticas se hace eco de la violencia intracomunitaria e interreligiosa naborita.	
iv. Alto interés entre minorías ideológicas y culturales.	
v. Miradas desde el mundo islámico (o desde la islamofobia).	
vi. Crónica de una 'guerra santa antiescolar', de Agence France Presse.	
vii. Los muy difundidos relatos de AP y Stevenson.	
viii. BBC, visiones rigurosas.	
ix. Notas de CNN, que muestran a los naboritas como lapidadores, obsesionados por el 'mal de ojo'.	
x. Notas de mayor valor etnohistórico, producidas en castellano: Pinchetti, Equihua, De Llano (El País, Madrid) y Gurza.	
V. Metadatos.....	343
Cronología, hechos destacados a lo largo del mes de agosto de 2012	357
Conclusiones:	359
Aparato Crítico:	361
Notas	
Fuentes Primarias hemerográficas	
Fuentes Secundarias:	

Resumen, Resumé, Abstract:

El presente estudio es un análisis de uno de los casos de conflicto interreligiosos mexicanos más conocidos o publicitados en todo el mundo. Es también un fenómeno que reviste enorme interés para el conocimiento de las ideas políticas y religiosas en el México moderno, como continuación directa que es de los antiguos movimientos rebeldes conocidos como Religionero, Cristero y de la Cruz de Palo, en la Tierra Caliente de Michoacán. Es también un importante cruce o síntesis de las tendencias que son la contracultura de la resistencia integralista católica a la imposición del estado liberal moderno, pero en su versión más popular, campesina e indígena... con el movimiento actual de emergencia de las autonomías comunitarias, una de las transformaciones más importantes que afectan a la República Mexicana. Y finalmente, también es un estudio del tratamiento recibido por este movimiento nativista campesino, por parte de los medios de comunicación de masas michoacanos, mexicanos e internacionales.

Concretamente nuestro estudio consiste en una lectura sistemática de la fuente primaria hemerográfica (con referencias ocasionales a algunas de otro tipo, como iconografía o documentos videográficos...) y comprende tan sólo el mes de agosto de 2012, momento en el que las inserciones en prensa sobre Nueva Jerusalén, alcanzaron una cifra asombrosa, de más de 1500 documentos.

Palabras clave: Nueva Jerusalén, conflicto interreligioso, México, Michoacan, Cristeros, autonomías comunitarias

Cet étude offre un analyse d'un des mieux connus et publicités exemples du conflit interreligieux au Mexique. C'est un phénomène d'un grand intérêt pour la connaissance des idées politiques et religieuses mexicaines modernes, autant qu'il est le continuateur de l'ancien mouvement rebelle appelé Religionero, Cristero ou de la Cruz de Palo, dans la Tierra Caliente, au Michoacan. Il est aussi une espèce de carrefour, ou synthèse, où se trouvent les tendances de la contreculture de la résistance catholique, à l'imposition du moderne état liberal, mais toujours dans sa version la plus populaire, paysanne et aborigène... Combinée avec la présente émergence de communautés autonomes, et que c'est une des plus relevantes transformations qui affectent maintenant la République Mexicaine. Et finalement, le nôtre sera aussi un étude du traitement que les mass media internationales, nationales et michoacanes, ont accordé a cet mouvement nativiste paysan.

Nôtre travail consiste-il à une lecture systematique de la source journalistique et mediatique (avec quelques references occasionnelles a d'autres types de documents, comme les iconographiques ou vidéographiques...), mais toutefois limitée au mois d'aout de l'année 2012, juste le moment où les nouvelles versant sur la Nouvelle Jérusalem, ont atteint un record surprenante, avec plus de 1500 documents.

Paroles clés: Nouvelle Jérusalem, conflict interreligieux, Mexique, Michoacan, Cristeros, communautés autonomes

The present study it's an analysis of one of the better known and most publicized cases of interreligious conflict in Mexico. Its a phenomenon with a great interest for the knowledge of the political and religious ideas in modern México, as a continuation of the ancient rebel movements called Religionero, Cristero and Cruz de Palo, in the Tierra Caliente, in Michoacan. It's too a crossroads or synthesis between those trends that are the counterculture of the traditionalist catholic resistance, to the imposition of the modern liberal state, but in its most popular, peasant and indigenous version... with the present emergence of autonomous communities, one of the most relevant transformations affecting now to the Mexican Republican. And finally, it's also an study of the treatment accorded to this peasant nativist movement, by the Michoacan, Mexican an International Mass Media.

Our study consist of systematic reading of the press and media source (with occasional references to another type of documents, just like the iconographic and videographic kind), and covers only the month of August 2012, just when the entries dealing with Nueva Jerusalem reached as astonishing record, with more than 1500 documents.

Keywords: Nueva Jerusalén, interreligious conflict, México, Michoacan, Cristeros, autonomous communities

"...Me gustan las nimiedades, me regocijan los pormenores despreciados por los grandes espíritus, tengo la costumbre de ver y complacerme en pequeñeces invisibles para los dotados con alas y ojos de águila... Me siento a mis anchas en el papel de microhistoriador." (p 25)

González y González, L.(1995) Pueblo en Vilo: microhistoria de San José de Gracia. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, p 25

Introducción:

El conflicto interreligioso e inter, o intracomunitario, en la ciudad santa de Nueva Jerusalén (de ahora en adelante, siempre abreviada como 'NJ'), ha sido uno de los más graves que haya sufrido en los últimos años esta atormentada tierra, conocida en otro tiempo como El Cinturón del Rosario, o incluso como el Alma de México...

Y ello pese a que esta región mesoamericana cuenta con otros muchos fenómenos sumamente llamativos de este tipo, y que tratan de acaparar nuestra atención. Es éste en suma un país con una muy dilatada -y trágica, ya desde la conquista- experiencia de confrontaciones entre identidades etnorreligiosas, por lo que ha sido objeto de célebres estudios etnohistóricos al respecto, en el pasado reciente.

A partir de la destrucción de la escuela gubernamental Vicente Guerrero, el 6 de julio de 2012, el movimiento naborita se convirtió (junto con el fenómeno de la migración de las mariposas Monarca, o el posterior conflicto entre milicias irregulares en Tierra Caliente...), en el principal motivo por el que es mencionado hoy el estado de Michoacán en el mundo entero. De hecho hemos podido constatar que, hasta ahora, la cobertura informativa mundial sobre los enfrentamientos entre las facciones naboritas, supera, al menos cuantitativamente, a cualquiera de estos otros fenómenos, incluidos los recientes combates entre 'guardias comunitarias' y 'caballeros templarios'.

Nosotros debemos reconocer ante todo nuestra deuda para con Gerardo Sánchez Díaz y nuestro director de tesis, Juan Álvarez-Cienfuegos Fidalgo, y que nos han orientado hacia este objeto de estudio tan extraordinariamente interesante. Con tan buena fortuna que, ya desde el inicio de 2012, nos vimos sorprendidos por un enorme y repentino crecimiento del número de notas informativas sobre esos enfrentamientos entre los dos sectores del pueblo naborita (por este término entendemos 'seguidores de Papá Nabor', uno de los fundadores de la corriente), los llamados tradicionales, y los independientes. Una verdadera avalancha de documentos producidos o difundidos por medios de comunicación de masas de todo el mundo, tanto impresos como audiovisuales.

En la conclusión del Capítulo II del trabajo que presentamos ahora al lector (y en su sección V, que hemos denominado Metadatos), expondremos en detalle las características más sobresalientes de esa asombrosa cobertura, y las repercusiones políticas que creemos que podría haber tenido en el propio desarrollo del conflicto. Por otra parte, a nosotros ese intensivo bombardeo mediático o periodístico nos ha ofrecido también la posibilidad de subsanar la lamentable imposibilidad en que nos encontrábamos para realizar estudios sobre el terreno ('on the field') en la misma comunidad, ya que ésta

ha adoptado medidas defensivas muy rígidas, hacia todos los observadores procedentes del exterior. Hasta el punto de que se ha vuelto muy peligroso -literalmente- obtener información en La Ermita, cuando los devotos descubren que la persona en cuestión no es un simpatizante, o un genuino converso del movimiento. Tal y como ha alertado recientemente el antropólogo Miguel Leatham, tal vez uno de los más perspicaces estudiosos que hayan observado hasta ahora este fenómeno.

Afortunadamente, una buena proporción de los documentos que se han producido en los últimos años sobre los sucesos de NJ, son además de tipo puramente audiovisual, especialmente iconográficos y videográficos. Incluso hemos tenido el privilegio de poder acceder a filmaciones originales (completas, o no editadas) del equipo de reporteros de Cuásar-Televisa, que recorrió detenidamente la zona, y de transcribir la mayor parte de su contenido, como se comprobará en los anexos documentales que adjuntamos a esta disertación de tesis. Lo que nos ha permitido realizar una observación casi directa o personal del fenómeno y sus protagonistas. En definitiva, nos ha sido posible compilar en poco tiempo una masa de alrededor de 6000 documentos o notas informativas de todo tipo, muchas de los cuales tendremos aún que catalogar y analizar en los próximos años... Y por ello se comprenderá que nuestro trabajo para esta presentación de tesis doctoral, con unos plazos impuestos por el acuciante calendario académico, ha debido necesariamente ceñirse a una porción muy específica o acotada, de esa masa ingente de notas informativas. Y que en este caso comprende tan sólo el mes de agosto de 2012.

De modo que son circunstancias muy ajenas a nuestra voluntad, las que nos han impuesto la necesidad de asumir esta estrategia de investigación puramente cualitativa, concentrándonos por ahora sólo en esa muestra de documentos correspondientes a dicho mes de agosto, y poniendo así a prueba sobre ellos el modesto utillaje analítico con el que encaramos nuestro objeto de estudio. Como observará el amable lector a continuación, fue justamente en el curso de dicho mes cuando se produjo ese dramático crecimiento exponencial de la circulación de informaciones sobre NJ, al que aludíamos antes, y que afectó especialmente al área norteamericana de habla inglesa. Y por otra parte fue en este mismo periodo, cuando se libraron las batallas políticas definitivas entre los participantes en el conflicto. Y que han conducido a la -hasta ahora aparentemente muy completa- pacificación de la convivencia entre los naboritas.

Nosotros hemos sentido un interés especial por estos peculiares conflictos interreligiosos de la región (los de Chiapas y Oaxaca tal vez son los más conocidos universalmente) desde hace ya mucho tiempo. Hasta el punto de que en un principio habíamos planeado centrar nuestro trabajo en otra variante de los mismos, como es la agitada existencia del novísimo y muy interesante movimiento de la adoración a Santa Muerte (que creemos que tiene muchos puntos de contacto con otros nativismos religiosos de los de abajo, incluido el naborismo). Y que está sufriendo una represión cada vez más aguda, incluso con destacados miembros de su culto encarcelados, acusados de mantener relaciones muy cuestionables con el crimen organizado, etc.

Sin embargo, y una vez que nos vimos en este territorio, comprendimos que el culto de 'La Huesuda' es un fenómeno de una extensión muy vasta, sobre todo en sentido geográfico (ya se ha extendido a toda la región norteamericana), y que superaba con mucho nuestra capacidad de documentarlo. Mientras que los naboritas (y que conocíamos ligeramente gracias a referencias periodísticas desde hace algunos años), son una corriente extendida a toda la República, pero sobre todo concentrada en torno a esta comunidad terracalentina, lo que suponía una ventaja inmensa para nosotros. Pero es que además, las presiones de todo tipo que estaba sufriendo este pueblo penitente, demandaban urgentemente un análisis de su movimiento, que era tanto más necesario, cuanto que este grupo de devotos campesinos ha sufrido un gravísimo linchamiento o campaña de odio ideológica y propagandística, por parte de sus enemigos de todo tipo, en la guerra cultural por el Alma de México.

Así pues, y gracias a los buenos consejos de nuestros estimados profesores, hemos tenido el privilegio de acercarnos a las luchas y esperanzas de estos últimos rebeldes místicos o visionarios de Turicato. Y que pese a su aparente sencillez, en tanto que campesinos e indígenas mayoritariamente ágrafos que son, presentan una riqueza de contenidos histórico-culturales extraordinaria, y nos han brindado la posibilidad de analizar algunas de las más importantes tendencias de la vida colectiva de estos pueblos, como puedan ser:

- La pervivencia de la larga resistencia, más que centenaria, de los integralistas o revolucionarios católicos mexicanos contra su viejo enemigo, la dictadura liberal. Un conflicto que tiene muchos puntos de conexión con fenómenos similares que se produjeron en España, y en todo el mundo latinoamericano.

- Pero también la creciente separación entre la religión popular o folk, de campesinos e indígenas, mágica o práctica, espiritualista, sensible y extremadamente participativa para los de abajo... Y la de la hierocracia romanista y universal. Una brecha creciente que ha llegado a cristalizar en una especie de situación cismática de hecho, como lo es la existencia de esta comunidad de los llamados 'católicos de verdad'...

- Sin olvidar otra línea de conflicto o contradicción, y que afecta a toda la región y a cientos de comunidades, como es el creciente enfrentamiento que se está produciendo en Mesoamérica entre las formas ancestrales de poder comunitario, y las instituciones civiles o del estado-nación...

Proceso que algunos han descrito como el de la emergencia de un nuevo y 'cuarto poder', local, social y autogestionario. Un movimiento societario surgido de la base misma de estas colectividades, y que reclama el reconocimiento de espacios de soberanía que proclama como propios, y de sus formas ancestrales, o consuetudinarias, de gobierno y ejercicio del derecho. Tendencia propia de instituciones totales y orgánicas, y que tiene una larguísima historia, en todo nuestro planeta (incluida la propia Europa Occidental), y no sólo en esta región.

Estos son pues los grandes núcleos de la acción y el pensamiento colectivo naborita, y que nos hemos propuesto comprender y explicar, tan en profundidad como nos sea posible, en el curso de esta modesta cata, o análisis de unas pocas muestras de las dinámicas del conflicto interreligioso e inter o intracomunitario, y todas ellas proporcionadas por la fuente hemerográfica o periodística. Vamos a esforzarnos por que esos documentos mismos nos indiquen cuáles son los datos y variables esenciales de estas tendencias, a tratar de diagnosticar lo que están viviendo los naboritas, y a intentar incluso realizar un poco de prospectiva, una pequeña previsión sobre el modo en que puede evolucionar este fenómeno sociorreligioso y sociopolítico a partir de ahora, y en los próximos años.

Comenzaremos pues por acometer una revisión muy breve del estado del arte de los estudios sobre este objeto de estudio, o 'marcha [märchen] historiográfica', para tratar de comprender cuáles han sido los planteamientos desarrollados hasta ahora por los observadores que nos han precedido, en el campo de las ciencias sociales e histórico-culturales. Y a partir de este punto, definir cuáles son las carencias que nosotros detectamos en el conocimiento del fenómeno, y las líneas metodológicas y estratégicas, en que querríamos orientar nuestra propia investigación.

Cartón humorístico publicado en El Economista, México, el 21 de agosto de 2012:
Representa al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, con hábito de penitente naborita, tal vez aludiendo al pasado 'mocho' o integralista del movimiento político que es AN. Y posiblemente sugiriendo la existencia de algún tipo de complicidad entre ese instituto partidista y los llamados 'fanáticos'.

*"Un mar inmenso es tu herida:
¿quién te la podrá curar?"*
Lamentaciones 2:13. Biblia Interconfesional

*"Penetramos el misterio sólo en el grado
en que lo reencontramos en lo cotidiano..."*
Walter Benjamin

Capítulo I: Marcha Historiográfica y reflexión metodológica:

Entre los precedentes historiográficos con que nos encontramos al inicio de nuestra incursión en el mundo de los naboritas, los tres que nos han parecido más decisivos son los de Alicia Barabás, Miguel Leatham, y ese gran maestro de los estudios sobre el fenómeno religioso en la región, que es Elio Masferrer Kan.

Las aportaciones de Barabás han sido de las más penetrantes que nosotros hayamos podido conocer hasta ahora sobre este movimiento, detectando aspectos tan esenciales como la composición pluriétnica de este pueblo. Pero también su conexión con modelos de acción colectiva de campesinos e indígenas, como la siempre viva utopía de tipo milenarista. Y sobre todo el de la ciudad sagrada y sanadora, la gran reestructuración mágica de la comunión perdida, un equivalente regional de la Tierra Sin Mal andina. Y del que NJ es un ejemplo de fundación ex novo, por colonos que huyen de la catástrofe de la modernidad, y por ello totalmente sorprendente.

Por otra parte, Miguel Leatham, pese a que reconoce que tropezó con algunos serios problemas (amenazas de los naboritas) para desarrollar su interesante trabajo de campo en la comunidad), sí que descubrió aquí dos aspectos esenciales: en primer lugar, que estamos en presencia de un movimiento campesino e indígena de tipo nativista, que desarrolla toda una cultura religiosa folk o popular, y que gira en torno a su propia concepción del mundo y su experiencia histórica específica. Una especie de narcisismo agudo, de autorredescubrimiento de su propia subjetividad y experiencia, por parte de los sectores colonizados de la región. Y en segundo lugar, Leatham ha enfatizado el carácter esencialmente práctico, es decir, mágico, de este sistema religioso.

En efecto, la naborita es una religión ante todo práctica, un conjunto de respuestas sanadoras (creadas por los mismos campesinos e indígenas que dirigen el movimiento) a las necesidades inmediatas de estos sectores, en terrenos cualitativamente tan importantes para sus vidas como la salud, la protección de los seres queridos, y la preservación de la unidad o cohesión de sus grupos de parentesco y comunidades, frente a las agresiones crecientes de la cultura urbana global. Y, de forma muy especial, la necesidad de obtener compensaciones potentes en materia de esperanza, de crecimiento de la auto-

estima, de capacidad para defender la propia identidad, frente a un mundo industrial y urbano que está aplastando sin pausa a estas colectividades, tratando de deglutirlas y sumirlas en la más completa anomia.

Eso tan complejo y pluriforme, es lo que aporta desde un punto de vista 'práctico', la religión naborita a estos grupos de pobres marginados sin esperanza. Es más, Leatham llegó muy pronto a intuir que la deidad tutelar de este pueblo, a la que llamó, con mucho tino, la Virgen Vengadora, era una verdadera plasmación simbólica colectiva del resentimiento y de la psicología del colonizado, de la 'digna rabia' de los de abajo, aunque él no lo expresa en estos términos, sino que da por sobreentendida la tensión entre los distintos grupos socioétnicos que actúan en el interior de esta formación sociocultural. La Virgen Vengadora sería pues una campeona de los pobres y 'de los más amolados', su adalid metafísica, frente a los abusos de sus opresores...

Un fenómeno que a nosotros nos parece pues extremadamente similar al del culto a la Diosa Durga, del mismo modo que la Santa Muerte, otra diosa popular, es asombrosamente comparable a la gran Kali: una vez más, los pobres, los grupos subordinados o subalternos, y muy especialmente las castas más despreciadas, como los Dalits o parias, construyen un gran ideal moral y ejemplar, reivindicativo, que actúa en defensa de los débiles, en una formación sociocultural tan marcada también por el colonialismo como lo es la indostánica actual. Y que presenta asombrosos paralelismos con la vida colectiva mexicana, como ya descubrió con asombro (en uno de sus mejores libros, 'Vislumbres...'), el gran Octavio Paz, nuestro escritor favorito de este país.

Por último, y aunque no hayamos podido consultar ningún texto suyo específico sobre este movimiento, nos ha asombrado el diagnóstico preciso aportado en varias intervenciones periodísticas por el maestro Masferrer (a quien tuvimos el gusto de conocer no hace mucho en la Universidad de La Laguna, en Canarias) desde una perspectiva muy weberiana y de la tradición de la sociología histórica, como es la suya: los naboritas, nos enseña Kan, tienen el enorme interés de ser la otra gran vertiente del integralismo mexicano, dividido desde siempre en dos grandes franjas socioétnicas: la de los catrines o católicos radicales de las ciudades, de cultura fuertemente neoeuropea... Y la de los llamados por Kan, 'integralistas de huarache'. Justamente ese pueblo de los resistentes 'populares', cuya historia ha cantado Meyer, y que fue el verdadero protagonista de la resistencia al régimen liberal.

NJ es su último baluarte o trinchera de combate, una especie de pequeña zona liberada, la última que subsiste en esta zona del territorio michoacano, y que llegó a ser en gran parte un espacio del que se había expulsado totalmente a esa encarnación del Mal que para estos rancheros era 'el gobierno'. Aquí se han hecho fuertes este último puñado de valientes, traicionados tantas veces por Roma y por su propia Iglesia, hasta el punto de que han optado finalmente por reemplazarla por su propia comunidad penitente, por redefinirla por completo, de acuerdo con sus propias tradiciones y concepción del mundo. En lo que es una interesantísima muestra de ese fenómeno de transculturación y apropiación radical, con que los sectores subalternos y colonizados se enfrentaron a los intentos de los europeos de someterlos a una asimilación cultural forzada, o 'conquista espiritual'.

Masferrer también nos ha aportado una visión muy penetrante sobre el proceso de 'rutinización del carisma' que se ha vivido en La Ermita, nosotros creemos que ya desde la propia muerte de Gábita, el personaje de este movimiento que nos parece más interesante y revelador, con mucha diferencia. Y mucho más que el cura cristero coalcomanense, que es una muestra de sacerdote-cacique muy común en ese espacio y ese tiempo... como el pintoresco padre Othón, que describiera el gran Luis González, p.ej. Esta visión de la crisis en la transmisión del carisma, en el interior de La Ermita, también ha sido asumida, con muy buen criterio, por el joven investigador Dozal, que acaba de publicar su tesis de licenciatura sobre este mismo fenómeno, y que al parecer ha resumido en el 'paper' que expone su teoría de la 'aparición mariana apocalíptica', aparecido en 2012 en Nuevos Mundos, esa gran revista de estudios americanistas, y que ocasionalmente publica también grandes aportaciones sobre fenómenos socioreligiosos.

Lamentablemente, hemos de decir que otras aportaciones introducidas por Dozal nos parecen un tanto romas, como deliberadamente subordinadas a prejuicios ideológicos y eurocéntricos muy arraigados en la comunidad de los estudios histórico-culturales mexicanos. P.ej., insiste una y otra vez en una comprensión muy errada del concepto de 'apocalíptico', siempre en el muy popular y equívoco sentido de relacionado con el 'Fin del Mundo', o Dies Irae, etc. En lugar de reparar en que apocalipsis, revelación... es la operación intelectual que realizan siempre todos los místicos gnósticos, al intentar descubrir los significados ocultos, supuestamente los verdaderos en sentido espiritual, de todas las apariencias de este mundo, con lo cual apocalíptica sería toda la tradición cristiana... También insiste en tratar al naborismo como una 'sec-

ta', un concepto social negativo que no se molesta en cuestionar, etc. Como aplica mecánicamente, de un modo absolutamente empobrecedor y mistificador (euro o etnocéntrico), un utillaje de fórmulas que no son más que estereotipos europeos ya gastados, como los de milenarismo, etc. Como si estuviéramos hablando de La Salette o de Medjugorje, en lugar de los pueblos vivos de esta región, que han demostrado sobradamente su capacidad para elaborar sus propios mitemas, de acuerdo con su propia experiencia histórico-cultural.

En ésta y otras aportaciones, y muy especialmente las de otra ilustre precedente, que es la gran Margarita Warnholtz... nos encontramos con un enfoque que nos parece desoladoramente acrítico, teóricamente conformista y para nosotros decepcionante, que nos tememos que presentan a veces los trabajos sobre este interesantísimo objeto de estudio, que son las religiones de los oprimidos, siempre denigradas, siempre consideradas como simple superstición (la 'verdadera' religión sería la de los sectores cultos y dominantes, etc.). Incluso en el clásico trabajo de López Castro, el famoso 'pueblo más allá', etc., nos topamos también con esa radical incapacidad para cuestionar las ideologías y los conceptos que nos han sido impuestos por nuestra propia cultura, por nuestros prejuicios. Cuando eso es precisamente a lo que se dedican estos movimientos religiosos populares, a cuestionarlo todo...

La falta de profundidad en estos planteamientos, nos ha sorprendido tristemente. En cambio debemos apreciar aquí, como es debido, un trabajo que nos ha precedido en unos pocos meses, y que es la tesis de licenciatura de nuestra brillante compañera nicolaíta, Martha Yunuén Moreno Morales, que creemos que presenta grandes valores, aun combinadas con las consabidas carencias propias de una investigadora jovencísima. P.ej., entre sus mejores hallazgos, nosotros nos hemos sentido estremecidos por su constatación (raramente señalada en los pocos estudios realizados sobre este fenómeno) de la profunda aversión o envidia que manifestaba Nabor por la profetisa original, Gabina, de la que afirmaba que había sido "una cualquiera", en la página 203 de su tesis 'La Nueva Jerusalén Michoacana, 1973-2008'.

Por supuesto, creemos que no se ha profundizado hasta ahora suficientemente en esa permanente tensión interna del movimiento, y que enfrentaba al intrigante y despótico Nabor (al que se ha pretendido convertir absurdamente en una especie de gran teólogo, pese a sus evidentes carencias en formación sacerdotal, y sobre todo a sus muy básicos -inevitables- problemas en materia de lectoescritura, por otra parte idénticos a los que sufrió su paisano y también militante integralista Maciel) con la muy ingenua profetisa campesina genuina, que siempre lo consideró (muy equivocadamente) como su amigo.

Si Gabinita se entregó a su experiencia con humildad, sufriendola, como la verdadera visionaria o mística campesina que era, Nabor vivió este proceso como un verdadero 'ascenso al poder' (y en realidad un descenso al Infierno moral, aunque no fue capaz de comprenderlo), una compensación a todas sus carencias y complejos, y a su voluntad desmedida de éxito y reconocimiento social, a él, el 'pobre venadito de las sierras de Tierra Caliente', que ahora se convertía nada menos que en 'el ancla del mundo...' Delirios pues propios del típico 'loco egregio' o con sueños desmesurados de grandeza o de la propia importancia, evidentemente compensatorios de su auténtica posición de marginalidad social.

El coalcoamanense no sólo no apreció la creatividad y autenticidad de Gabina, sino al contrario, trató de desacreditarla y destruir su movimiento por medio de instrumentos dóciles como Arcadia o Agapito. Nabor, famosa 'luz de la profecía', nunca tuvo amigos, y su mundo imaginario era más bien siniestro, porque vivía una obsesión persecutoria patológica permanente (a la que se refirió Inda a menudo), siempre convencido de que la masonería y las fuerzas liberales y modernistas del Averno, sólo aguardaban el momento de asesinarlo... Como seguramente creyeron también otros sacerdotes de la época que él llamaba 'revolucionaria', o cristera. Y en la que se produjeron no pocas ejecuciones extrajudiciales de clérigos romanistas, como Madrigal y tantos otros.

Por otra parte, Martha Yunuén también ha tenido el mérito de intuir el núcleo vivo de este movimiento, eso que ella ha denominado 'campesinismo'. Es una tendencia universal y bien conocida de muchos pueblos colonizados: el nativismo, el movimiento feroz y reasertivo de los de abajo, que les devuelve su autoestima y la conciencia de su propia dignidad. No se ha profundizado demasiado en este tipo de trabajos, lamentablemente, en esa reacción anticolonialista profunda, tan mexicana, por cierto. Nosotros lo atribuimos a la existencia de un verdadero tabú inconsciente entre muchos historiadores de la región, que parecen rehuir el diagnosticar en profundidad las grandes contradicciones, las fallas geológicas de la formación sociocultural mesoamericana, y que son las famosas Castas (otro gran paralelismo con India), debidas a la pervivencia de la segregación socioétnica impuesta por los colonialistas europeos. Esa gran herida que afecta a todos los territorios americanos, como hijos que son de la barbarie imperialista europea, que sigue sangrando y que no puede cerrarse.

Pej., no encontramos tampoco entre los especialistas de la región un reconocimiento suficiente de fenómenos tales como ese terrible y muy antiguo sentimiento antigubernamental, antiestatista, propiamente dicho, que evidencian los movimientos colectivos de estos pueblos y esta región, como la Cruz de Palo y el mismo naborismo, o las autodefensas de hoy... Es como si sintiesen temor a remover una realidad sumamente doliente, de modo que incluso los investigadores acaban por poner sordina a la existencia de estos grandes conflictos de fondo. Por supuesto, una actitud tal, es absolutamente contraria al interés principal de la investigación histórico-cultural, aquí y en todas partes: y que no es otro que desmantelar todos los mitos, todas las formas de falsa conciencia (para-noia), de representación ideológica de la realidad.

En suma, ha llegado el momento de explicar las carencias en cuanto al conocimiento del fenómeno que nosotros percibimos en el desarrollo de las investigaciones sobre NJ. Pej., hemos aludido a ese doble poder en el interior de la Ermita, debido a la clara presencia de una sociedad segmentaria, extremadamente segregadora en sentido sexista, y que ha creado aquí dos polos de generación del carisma o 'capital religioso': un movimiento profético femenino original (que Nabor trató de apuñalar), y un clero campesino que se reapropia del saber mágico, sagrado, de los curas letrados romanistas.

Una situación internamente contradictoria, y que tal vez mantiene a la comunidad como un conjunto vivo, dinámico. Pese a su aparente humillación extrema, aquí las mujeres no han sido plenamente sometidas, es más, a veces han demostrado ser muy peligrosas. Ese desequilibrio interno, esos debates entre los dos polos de la experiencia sagrada, es algo que hechos echado de menos en casi todos los estudios realizados hasta ahora sobre La Ermita, y que creemos que puede empezar a subsanarse a partir del conocimiento de una fuente tan crítica como el documento videográfico inédito que hemos titulado tentativamente 'Zoom In', y que transcribimos íntegramente en el anexo documental correspondiente de nuestro trabajo.

Tampoco estamos observando (salvo en las intuiciones del gran Masferrer), una penetración suficiente en esa gran contradicción cultural, que es el cisma que tanto temía el hombre que hizo 'Papa' a Nabor, Abraham Martínez, obispo de Tacámbaro: la ruptura entre la religión imperial europea, y la religión nativista, violentamente idiosincrática y rebelde, de los colonizados, con todas sus características curiosas que la vinculan a las grandes tradiciones cosmoteístas o de culto a la naturaleza (sobre este concepto, seguimos la categoría propuesta por el clásico Assmann, citado en nuestra bibliografía), y que por tanto, desde nuestro punto de vista, vuelven totalmente absurdos los intentos de ahorrar a los pobres integralistas de huarache, esos 'católicos de verdad' hechos de barro mexicano, en las muy ajenas tendencias del 'marianismo' o el 'aparicionismo' europeo, de los milenarismos estudiados por el gran Cohn, etc. Justamente lo que nosotros nos hemos propuesto es lo contrario: dar una vuelta en redondo, y escuchar de modo directo lo que esta bola de nacos rebeldes y tercicos querían decir, comprenderlo sin juzgarlo, tratar de aprender de su experiencia, tal vez porque yo también provengo de un pueblo de colonizados, como lo somos los de toda África.

Del mismo modo, no hemos observado hasta ahora una reflexión sobre la evidente alianza estratégica y revolucionaria, puesta aquí en acción, entre dos fuerzas tan importantes como son: la tendencia de indígenas y campesinos al mantenimiento de religiones cívicas o públicas y obligatorias, como gran instrumento para el mantenimiento de la cohesión de la comunidad, y que es el motor del movimiento integralista de la región... Y lo que de hecho es la praxis política de este pueblo, más allá de cualquier discurso (ya sabemos todos que todos los discursos, en todas partes, no son más que ideología, y por tanto, de un modo u otro, 'mitos' 'mentiras'...) y que es la asunción de todos los poderes soberanos por la Comunidad Paranoica, replegada sobre sí misma, radicalmente segregacionista. Esa gran utopía societaria que tanto admiró Nabor, como confesaba en su, lamentablemente, incompleta autobiografía. En ese sentido, NJ podría ser sólo un síntoma de una tendencia sociocultural mucho mayor, el anuncio de una especie de revolución democrática y autogestionaria de los de abajo, que se extiende a toda la República y buena parte del continente.

En suma, estos son los perfiles del fenómeno que creemos que han sido relativamente menospreciados hasta ahora por buena parte de la investigación. Sobre todo este último de la naturaleza político-religiosa del integralismo, como movimiento para el rescate de las antiguas religiones cívicas. Y su alianza militante con el comunitarismo campesino radical. Así como muchos otros aspectos que han sido marginados en pro de concepciones extrañas o anacrónicas, tomadas de otros marcos culturales, y no precisamente surgidas del análisis del comportamiento y las manifestaciones discursivas autónomas de los protagonistas del fenómeno. Por no hablar del lastre inasumible que representan conceptos religio y etnocéntricos absurdos como ese de las 'sectas', p.ej., absolutamente inapropiado para intentar encajar en él a un pueblo que afirma que no es otra cosa que católico... Esta situación nos obligaba a nosotros replantearnos las estrategias de investigación,

para neutralizar ('bracketing', o poner entre corchetes, en la perspectiva neofenomenológica de un Arvind Sharma) todo tipo de sesgos ideológicos, redefiniendo el marco teórico, que hemos heredado -los conceptos de sistema religioso, estado, las relaciones entre las distintas comunidades humanas, y todos los aspectos de la vida sociocultural-, como si nuestra mirada pudiese volver a ser verdaderamente limpia o desprejuiciada...

De modo que la propia situación de evidente atraso de esta investigación concreta, nos estaba ya dictando cuál habría de ser nuestro procedimiento metodológico: ante todo volver a la observación pura, fenomenológicamente tan abierta como nos sea posible. A un trabajo documentalista de base, que devolviera la palabra a los rebeldes que están tratando de expresarse aquí. En nuestro caso hemos optado por un método de trabajo diseñado ad hoc, que consiste en crear un acervo plenamente controlable de fuentes, comenzando por la digitalización de todos los documentos con que nos topamos (en el anexo documental de esta disertación presentamos precisamente los correspondientes a esta etapa que estamos estudiando), como estrategia para contribuir al trabajo con estos documentos de otros compañeros investigadores posteriores. Porque a nosotros lo que realmente nos importa son las Fuentes Primarias, y no supuestas autoridades intelectuales, generalmente muy mal comprendidas y finalmente empobrecidas.

A partir de esa digitalización (en nuestro caso abarca ya más de 6000 documentos de todo tipo, desde 1982 hasta la actualidad), procedemos a elaborar catálogos que sistematizan nuestro trabajo posterior. Y la inevitable y obligatoria ficha de lectura a elaborar por cada una de esas fuentes a leer y comprender. En este último aspecto, el de la analítica de las muestras del fenómeno (como podría practicarla un arqueólogo o un farmacéutico) es donde ya entendimos que convenía afinar mucho el modelo teórico como el que se iba a utilizar, la rejilla o grid de conceptos para la reconstrucción de la realidad sociocultural, y que es la herramienta fundamental para la extracción de ese resultado tan importante de nuestro pobre trabajo, que es el Dato. En este sentido nosotros nos hemos decidido por la ruptura con las tradiciones precedentes, y sobre las que ya nos advertía muy críticamente Malinowski en sus *Argonautas*: cuidado con todos esos conceptos establecidos sobre lo que es religión, política, 'economía', etc., etc. Porque es esa visión del mundo, la que los sujetos a estudiar quieren cuestionar...

Las características básicas de ese 'filtro corrector de la ideología imperante' las hemos explicado detalladamente en el inicio de nuestro Capítulo II, 'Que hablen las fuentes', al que remitimos a nuestro amable lector. Baste decir aquí que hemos tratado de cuestionar la mayor parte de lo que nos han contado hasta ahora que era la religión, la política, la economía y la vida misma. Como enamorados confesos que somos de la tradición crítica 'pirronista', la del mismo Bayle, o como quería el propio Nicolás Maquiavelo..., a nosotros no nos interesa nada de lo que cuentan las ideologías, y los discursos establecidos sobre cómo debe ser la realidad, especialmente los de los estados, las burguesías intelectuales, los funcionarios, los empresarios, o incluso el clero letrado de las grandes tradiciones religiosas.

Al contrario, lo que nos interesa siempre, es dismantelar esos relatos, con la esperanza de poder llegar a contemplar la existencia humana sin anteojeras. Tal vez no 'como realmente es' (porque eso, la supuesta 'verdad' o 'realidad', no les dado conocerla directamente a los seres humanos), pero si de modo abierto, liberados de deudas o de condicionamientos (sesgos o 'biases', usando una vez más los conceptos de la tradición neofenomenológica) por esas formas mentirosas e imperantes de pensamiento que no son sino dictados de los poderes imperantes en este mundo, o de las tradiciones culturales que son esas prisiones mentales de larga duración y de las que queremos escapar. Las que simplemente tratan de limitar nuestra capacidad de ser conscientes de nuestra realidad humana, y que pensamos que el investigador debería considerar siempre como su mayor enemigo.

JAQUE MATE

Superhuevo

SERGIO SARMIENTO

ha eviden-
la ignoran-
le nuestros
unciona la
el ánimo de
olíticamen-
s pobres.
lador por ex-
los desequi-
emanda se
ajas de pre-
al inhiben o
y el consu-
cios de cual-
quilibrium y
cias peores
resolver.
de las auto-
a crisis del
que el brote
en junio en
55 por cien-
nal de hue-
ignificativo
l que se sa-
millones de
as ponedo-
mercado con
cios por los
s para aves,

rior "razonable". Nadie ha definido cuál es este precio, pero además el secretario está olvidando que en México no existen los controles de precios.

2018 se ha dedicado a repartir huevo barato ante reporteros y cámaras. Con indignación real o fingida le ha reclamado al Gobierno Federal: "¿Cómo es

no, a través
cipal enen
supermerc
precio. Est
el jefe de g
un precio
en Walma
12 huevos
huevos se
busca es p
pobres co
del Hor
blanquillo
subsidio d

Si nue
entendiera
mía estaría
aumentar
distribució
generar in
do, busca
plazo a la
amenazar
dores, o d
de pérdida
estarían pr
ción del sis

El pro
ticos no sa
nomía. O s
inicio de m

*"...Sólo te dieron oráculos
falaces y seductores."*

Lamentaciones 2:14. Biblia Interconfesional

"Cada civilización cree que su modo de vivir es el único bueno y el único concebible, y que tiene el deber de convertir al mundo a ese modo de vivir, o infligírselo; equivale, para ella, a una soteriología expresa o disfrazada; se trata, de hecho, de un imperialismo elegante que deja de serlo en cuanto va acompañado de la aventura militar. Un imperio no se funda únicamente por capricho. Sometemos a los otros para que nos imiten, para que tomen por modelo nuestras creencias y nuestros hábitos; viene después el imperativo perverso de hacerlos esclavos para contemplar en ellos el esbozo halagador o caricaturesco de uno mismo."

Cioran, E.M.(1960) Historia y Utopía

Capítulo II:

Que Hablen las Fuentes: Un mes muy agitado: Agosto de 2012

I. Qué nos dicen las fuentes periodísticas de este periodo sobre el Sistema Religioso de los Naboritas:

A continuación les proponemos realizar juntos un pequeño ejercicio de lectura y comentario de los documentos periodísticos, una ocupación que nos fascina a los aficionados a la investigación histórica y cultural.

Es decir, que no vamos a exponer en esta obrita una secuencia completa del desarrollo histórico del movimiento naborita, tarea que abordaremos en un futuro próximo, cuando completemos la lectura del conjunto de fuentes que hemos compilado, hasta este mismo momento en que nos encontramos. Tampoco pretendemos estar exponiendo nada similar a 'la verdad' de los hechos, sino tan sólo nuestra lectura, nuestra interpretación de los textos y otros documentos que analizaremos aquí. Por lo que invitamos al amable lector a acceder por sí mismo a las copias de dichas notas que adjuntamos en los anexos documentales que entregamos junto con nuestro trabajo, para que pueda siempre formarse su propia opinión, y que será sin duda mucho más penetrante que la lectura que vamos a proponerle aquí, de acuerdo con nuestra limitada capacidad para el análisis histórico-cultural.

Por supuesto, trataremos de no ser prolijos o repetitivos, y haremos todo lo posible para evitar aburrir al respetabilísimo lector. Intentaremos resumir, de modo más o menos ágil, la gran masa de documentos que coinciden en los datos que nos aportan, integrándolos en nuestro modestísimo esquema teórico o hipótesis explicativa sobre el fenómeno sociorreligioso del cerro de los Milagros. Y nos detendremos, brevísimamente, en aquellos textos (u otro tipo de documentos), que nos aporten informaciones relevantes, tales que podamos utilizarlas para nuestra propia discusión.

Como se observará a continuación, dentro de cada uno de esos epígrafes en que organizamos la información o documentación periodística, las notas han sido distribuidas en orden puramente cronológico, para que podamos en todo momento observar cómo se desarrollaba la tragedia a lo largo del muy mediático e internacional mes de agosto de 2012, siempre dentro de cada una de esas facetas del fenómeno.

Por otra parte, dichos epígrafes, y las categorías en que se agrupan, se corresponden con los axiomas o principios básicos del modelo teórico que estamos proponiendo para el estudio de éste, y de cualquier otro fenómeno religioso. Tales elementos fundamentales de este artilugio teórico ad hoc, serían los siguientes:

a) Proposición 1: Todo sistema religioso delimita y defiende un marco identitario específico, un sistema de marcadores culturales que muestra qué y quiénes están dentro y fuera del sistema. Y que generalmente toma la forma de una legislación relativamente prolija, con normas de vida tanto positivas como negativas (kosher vs herem, etc.).

b) Proposición 2: Todo sistema religioso es, por encima de todo, un sistema (bio)político o integral, orgánico, de dominación. Que cubre áreas esenciales de la vida colectiva como:

- El control del sistema de género de la comunidad o cultura de que se trate.
- La reproducción o perpetuación de esta tradición cultural, por medio del control de su sistema educativo, o dispositivo para la enculturación de las nuevas generaciones.
- La organización y división social del trabajo, y las estrategias de producción, distribución de los bienes esenciales, control de la cultura material y modo de vivir de los cultores o súbditos. Y mecanismos para la movilización eficaz de la masa de éstos, a instancias de la dirigencia político-religiosa.

c) Proposición 3: Otra actividad esencial de todo sistema religioso (estrechamente entrelazada con las dos áreas anteriores) sería la creación y mantenimiento de un dispositivo o interface de autoconciencia colectiva, o pensamiento autorreflexivo, y que es su paradigma teórico (su teoría general del mundo, como la describió el mismo Marx en su cita famosa sobre 'el opio...') o propiamente 'científico'. En este orden de actividad se encuadra el trabajo de los especialistas religiosos de tiempo completo en materia de producción y defensa de la cosmovisión distintiva del sistema, explicaciones tranquilizadoras y propagandísticas de cuanto sucede (especialmente especulaciones teológicas sobre el mal y los sufrimientos humanos), teoría moral y derecho, apologética de combate contra otras identidades etnorreligiosas, etc..

d) Proposición 4: De este último subsistema teórico, filosófico o científico, depende además directamente la capacidad de desarrollo de una religión práctica, terapéutica o mágica eficaz. Por religión mágica entendemos aquí un acervo de técnicas lingüísticas y psicológicas que sirven para difundir la gracia, energía sagrada o motivación positiva, creadora, entre los cultores. De este modo puede la dirigencia de este sistema condicionar, programar y manipular la percepción o conceptualización de la realidad, por los miembros de la comunidad. Así se pueden satisfacer sus necesidades vitales de protección y orientación ideológica y mística.

Sin esta protección mágica garantizada, los sistemas de religión pública no serían adecuados estabilizadores y cohesionadores de la colectividad. No le servirían por tanto absolutamente para nada, a las culturas y comunidades tradicionales de toda la humanidad.

Hay que aclarar que en este caso nos encontrábamos además ante un problema de conocimiento muy específico, propio del contexto histórico-cultural regional mesoamericano, y que nos planteábamos del siguiente modo: ¿Cómo se vincula este movimiento turicatenso naborita, con el grueso del integralismo mexicano (el movimiento Religioso y Cristero) y con la larga guerra civil desarrollada por éste, contra la implantación del estado-nación liberal? Necesitamos aclarar esta relación o filiación histórica, del modo más concreto posible. Y ello nos ha llevado hurgar minuciosamente en las fuentes de conocimiento, lo que puede permitirnos entender el modo en que dicho movimiento se las ha ingeniado para sobrevivir, en forma de contracultura rebelde, hasta nuestra propia época.

En segundo lugar, encarábamos el problema peculiar que representa el objetivo utópico o revolucionario de los naboritas de reconstruir una comunidad plenamente estructurada en torno a un sistema de religión pública obligatorio, en este caso una versión nativista y folk de la antigua religión trentina. Y que les ha llevado a entrar en relaciones conflictivas con

la misma ICAR, de la que procede sin embargo todo su mundo de creencias e imaginario. Así como especialmente a chocar con su clero letrado, la hierocracia romanista, y que los naboritas han sustituido aquí por un sistema de doble poder integrado por sacerdotes improvisados campesinos, y por un núcleo profético femenino, con su propia legión de seguidoras, que mantienen vivo el culto penitencial, corazón del funcionamiento de la Ermita. En este caso nos preguntábamos si era viable la propia supervivencia de esta forma de religión pública obligatoria, en medio del mundo actual, cercada por fuerzas culturales que le son absolutamente hostiles, como las de la cultura urbana y global.

En tercer lugar, nos planteábamos la necesidad de comprender la relación que podía existir entre dos fórmulas políticas que confluían aquí: como eran las distintas (aunque en este caso interrelacionadas) teocracia rosarina de una parte, y de otra el autonomismo comunitario, tan común a muchos pueblos indígenas y campesinos de la región, y basado en la conocida tradición juríco-política consuetudinaria, tanto euroasiática, como colonial. La dinámica de relación entre esos dos polos de la filosofía y praxis política naborita, ha centrado buena parte de nuestro interés.

Como se comprobará a continuación, también nos hemos propuesto muy especialmente indagar el papel que juega la violencia para la defensa y mantenimiento de este sistema político-religioso tan absolutista y segregacionista, como heredero que es de los últimos frentes de resistencia cristera que conoció Nabor, tales como el movimiento de la Cruz de Palo, y el mismo Sinarquismo. Nos preguntábamos hasta qué punto serían capaces los naboritas de renunciar a estas tradicionales formas de autoafirmación y resistencia violenta (represión, pogromos, asesinatos...), y de iniciar un nuevo ciclo de desarrollo de su movimiento, basado en el diálogo y la tolerancia entre sus tendencias internas. Y si podrán aprender a negociar nuevas y menos conflictivas relaciones con el mundo exterior, al que han condenado hasta ahora de modo implacable, porque 'está perdido, y se va a perder.'

Y por último, deseábamos estudiar el modelo de gestión de esta crisis que ha puesto en práctica el gobierno del Estado Soberano de Michoacán de Ocampo, así como el sistema institucional y legal de regulación pública de la religión, vigente en esta República. Porque la muy complicada relación que se ha establecido aquí entre la teocracia comunitaria rosarina y los representantes locales del Gobierno Civil o estado moderno, en parte dialógica o negociadora, y en parte conflictiva... creemos que presenta características de sumo interés, y que puede ofrecernos aportes muy valiosos para afrontar situaciones de conflicto interreligioso e inter o intracomunitario, tan complejos como los que plantea NJ en esta región. Y que en muchas regiones de nuestro planeta se vuelven a veces extrema y deplorablemente violentos.

En los epígrafes que se presentan a continuación, hemos agrupado pues las informaciones aportadas por esta masa de fuentes hemerográfica, y confiamos en que sean pues los mismos documentos y datos los que nos respondan a todas estas preguntas. Que nos hablen a todos nosotros por sí mismos, mostrándonos cuáles son los rasgos esenciales de este fenómeno, y cuál puede ser su evolución en el inmediato futuro. El amable y paciente lector nos dirá en definitiva si hemos conseguido cumplir este propósito.

I.1. En el principio era la Identidad, quiénes son los Naboritas:

Las fuentes periodísticas o mediáticas del periodo que estamos analizando, especialmente los documentos que consideramos más cargados de información etnohistórica relevante, nos muestran la lucha por sobrevivir de una identidad etnoreligiosa colectiva muy concreta y localizada en el tiempo y el espacio, alzada en rebelión contra quienes percibe que son sus enemigos: la modernización de la antigua religión pública obligatoria trentina. Y la cultura urbana e industrial global, a la que los sectores socioétnicos -campesinos e indígenas de diversas etnias del altiplano mexicano- que se identifican con este credo, perciben como su principal adversaria. Como la fuerza destructora o maligna, que está arrasando su ancestral organización comunal y su concepción del mundo y modo de vivir.

Los documentos nos revelan pues que estamos contemplando la resistencia desesperada -estamos tentados de decir que incluso heroica-, de los últimos militantes 'populares', 'religioneros' o 'cristeros', abandonados ya totalmente por el clero romanista ortodoxo, que los ha condenado públicamente, e incluso pide abiertamente a las autoridades su represión... Son lo que Masferrer ha denominado 'integralistas de huarache', tercios rezagados de aquella gran revolución cultural de los de abajo, que constituyó la principal fuerza de oposición a la construcción del estado-nación moderno en la región. Y que se han agrupado en esta precaria trinchera de combate, para tratar de preservar su forma extremadamente autorreferencial, idiosincrática, nativista y ágrafa, de religión popular cívica, que ellos conciben como sus antepasados, como un sistema político-religioso que rige todos los aspectos de su vida. Pero también para defender denodadamente su acervo de 'Usos y

Costumbres', todo su modelo tradicional, comunalista y radicalmente autonomista o segregacionista, de organización societaria.

Porque en efecto, esa tradición consuetudinaria se encuentra verdaderamente en vías de extinción, como toda la cultura de tradición oral de los pueblos de esta región. Frente a la abrumadora presión constante de la cultura dominante, y de sus grandes instrumentos de adoctrinamiento y control ideológico de la población (los medios de comunicación de masas y el sistema educativo público), estos últimos integralistas se esfuerzan pues por levantar su propia alternativa para conservar su propio mundo: la de la 'digna rabia' o rebeldía de los más marginados, alienados y excluidos por la civilización industrial y urbana mundial. Convocados por Gabina y Nabor, y aglutinados en torno a la nueva religión cívica que rinde culto aquí a la Virgen del Rosario -auténtica deidad viviente y residente en esta pobre ranchería, proclamada como nueva ciudad santa-, estos creyentes y santos iletrados campesinos e indígenas, sienten que han sido ahora sacados de su miseria y exaltados por el Cielo, como el Pueblo Elegido por la propia Virgen, para establecer un Nuevo Pacto por la salvación de la humanidad. Han sido transmutados en vivientes, en una Nueva Jerusalén construida con barro mexicano, campesino e indígena, como querían los últimos cristeros. Y como pretendió Papá Nabor, que en su breve autobiografía confesaba haber sido uno de los últimos combatientes de esa revolución popular...

Proponemos pues al lector que nos acompañe en la lectura de estos documentos (que esperamos que no le resulte excesivamente tediosa, porque para nosotros es fascinante, una verdadera inmersión en un mundo encantado...), para intentar extraer de ellos las características más interesantes de este fenómeno o movimiento sociorreligioso, declarado en rebeldía contra el mundo entero, 'que está perdido y se va a perder...' Y para tratar de comprender el pensamiento y la existencia de estos últimos resistentes milenaristas campesinos, atrincherados en Turicato, Michoacán. Verdaderamente, la 'tierra del fin del mundo'.

i. El Naborismo como movimiento nativista. Observaciones de Martín Equihua sobre el sistema religioso naborita:

Comenzaremos por analizar los reportajes realizados para los periódicos izquierdistas morelianos Jornada y Cambio, por ese lúcido observador que ha sido el periodista mexicano Martín Equihua, y que describía un sistema de creencias y prácticas religiosas que tenía la peculiaridad de girar en torno al Miedo. Supuestamente el temor al castigo divino.(1)

En efecto, como percibía este sagaz cronista, lo primero que nos llama la atención es que la de NJ es sobre todo una cultura del Miedo. Miedo constante, que lo impregna todo, y que en verdad es el que separa a estos indígenas y campesinos de toda otra comunidad que no sea ésta, en la que se han refugiado, tras estas altas murallas y ese pueblo fortificado, con elevados puestos de vigilancia. Y muy especialmente, un pánico cerval de la cultura urbana que los rechaza y en la que no pueden encontrar acomodo.

Equihua era capaz de reconocer que lo que se mostraba sobre este cerro era un verdadero movimiento rebelde, que giraba en torno a la promesa de la divinidad de estar operando una enorme revolución cultural, que barrería con la amenazadora cultura antagonista, citadina, neoeuropea y neocolonial. El mundo creado por el enemigo (un sistema de engaños y espejismos) se rasgaba, como el velo del antiguo templo, y los dioses mostraban la realidad que hay tras el mismo: ésa que sólo conocen sus devotos tradicionales, indígenas y campesinos.

En realidad el brillante testigo periodístico nos mostraba el modo en que se ponían de nuevo al descubierto en este movimiento (tras miles de años de ocultación y represión), las viejísimas tendencias milenaristas y gnósticas, escatológicas... que están en los orígenes mismos de la tradición cristiana. Y lo más impresionante es que el mérito de este redescubrimiento correspondía a un grupo de humildes campesinos e indígenas, ágrafos, paupérrimos... y que para la gente de cultura citadina son el summum del 'naco', de la ignorancia y la marginación etnosocial. La base misma de la formación sociocultural neocolonialista que construyeron los conquistadores europeos y sus descendientes.

Por otra parte, muy correcta y lúcida nos parece la observación de Equihua sobre la comunidad naborita como una 'institución total', orgánica. Esto es, se trata de una institución que corresponde a un modelo sociocultural que no es el occidental, en el que una radical escisión separa a instancias tales como religión, política, economía, vida privada... Aquí se ha vuelto en cambio a la comunidad plenamente unificada, en la que no hay división de espacios, y la ideología imperante, proclamada por el sistema religioso, domina la vida de los humanos de modo puramente totalitario.

En cambio debemos advertir que no nos parece tan acertada la consideración que nos proponía Equihua de este fenómeno que es la teocracia totalitaria naborita como una especie de desviación de la norma 'natural', que sería la cultura occidental: la sociedad de los individuos soberanos, es decir, la cultura urbana y liberal, como cree ingenuamente nuestro periodista. Creemos que el suyo es un caso claro de visión puramente etnocéntrica y emic de la realidad, culturalmente condicionada por la comunidad a la que él se adscribe y sirve.

Los naboritas simplemente provienen de una matriz cultural anterior, en la que el Yo es una amenaza, y el Nosotros ocupa toda la escena. El culto expiatorio y el discurso tradicionalista, han permitido a estos campesinos y obreros manuales marginales ('chalanés', 'nacos', etc.) conservar por un tiempo esa comunidad de tipo ancestral, con toda la compulsión u opresión política que este tipo de sociedad tradicional ha desplegado siempre. Es esa cohesión terrible de la tiránica 'institución total', terrorista en sus métodos y efectos, lo que ha permitido a estas poblaciones resistir la presión aculturadora o asimilacionista del colonialismo europeo durante siglos.

Obviamente, ahora se enfrentan a una nueva etapa, en la que la cultura dominante exige que le entreguen hasta lo más profundo de su espíritu o *volkgeist*, toda su identidad, por más residual que pueda ya ser. Ya no se admite por más tiempo que se sigan refugiando en su idiosincrasia y tradiciones indígenas y campesinas. No hay más posible 'Nosotros' o comunidad tolerable, sino sólo individuos desintegrados e inermes frente a la dictadura de las 'estructuras' de la modernidad. Frente a esta presión, los integralistas de huarache se aprestan a dar su última batalla y van a intentar preservar su sueño de comunidad ideal, con el auxilio de la Virgen.

El gran Equihua tuvo el mérito de revisar críticamente los relatos míticos del origen de la cultura naborita y mostrarnos las realidades que subyacen bajo este discurso ingenuo, encantado. P. ej., es extremadamente valioso el mensaje que le dirige la divinidad suprema a la heroína mesiánica, tal y como nos lo cuenta el periodista, porque en sí mismo constituye un canto, una loa o alabanza al estilo arcaico (de tipo Magnificat...), a las virtudes espirituales de los campesinos mexicanos, especialmente los más apegados a la cultura rural tradicional, lo que implica a los propios indígenas: "...Encuentra un lugar entre abrojos y espinas. Irás con los campesinos y los humildes, con los que se despojen de la riqueza... encontrarás muchos hombres endemoniados, (pues) el mundo está convertido en ídolos, en fariseos..."

Obsérvese un aspecto en principio muy interesante, y es que el lenguaje profético de esta gran mística rebelde que fue Gabina, se apropia de los términos y la apariencia del relato de 'historia sagrada' difundida por la ICAR, para reciclarlo e insuflarle nueva vida crítica. En un movimiento que nosotros consideramos muy similar en sus procedimientos e intención, a las corrientes religiosas rebeldes y milenaristas de los de abajo, pero en el mundo anglosajón (milleritas, mormones, shakers, etc.), en el que se usaba para este fin una imitación del lenguaje también arcaizante de la King James Version...

El pueblo escogido para llevar a cabo esta renovación o transmutación espiritual del mundo es, como no podía ser de otro modo, el 'mero mero' pueblo mexicano ['no hizo tal cosa por ningún otro pueblo...'] y su mundo rural e indígena: "Va con los pobres y los campesinos que cultivan los mejores jardines Celestiales..." Y ello es así, son estas pobres gentes del color de la tierra los mejores lirios y rosas celestiales, tan sólo porque son humildes, sencillos, es decir, mansos o dóciles... Siempre desde la perspectiva de un cura de pueblo, no lo olvidemos, para quienes los mejores fieles son los más 'pobres de espíritu' o ignorantes.

Son bienaventurados pues porque son los verdaderos practicantes de la suprema virtud de la sumisión absoluta al sacerdote, y porque están animados por una fe totalmente acrítica, o 'de carbonero'. Su fidelidad es pues la mejor, la que más agrada a los dioses y el clero, porque consiste en la 'obediencia perfecta', justamente la sumisión que tanto se valora en el mundo islámico, p.ej., y que en sentido estricto significa acatamiento total de la autoridad de los especialistas religiosos. La base ideal para reconstruir el sistema político de la verdadera Ciudad de Dios, o Nueva Jerusalén.

Estos hombres y mujeres, aparentemente los más ignorantes o los más despreciados para el mundo, por pertenecer a las etnias y grupos sociales más profunda o completamente subordinados (los famosos chinacos o 'nacos'), son los privilegiados, los últimos que se vuelven indefectiblemente los primeros. Pero por supuesto, a cambio de que cultiven sin descanso, permanentemente, la humildad y el arrepentimiento (de sus pecados, que son sobre todo sus impulsos sexuales, de acuerdo con la religión agustiniana) tanto así, que si se prolonga la vida del mundo será gracias a su culto penitencial. Y de su obediencia incondicional, perfecta, la nueva virtud espiritual cardinal. Y que se ejerce como acatamiento práctico

incondicional a los dictados de la dirigencia político-religiosa, como lo imponía también otro líder religioso terracalentino, Marcial Maciel, a sus seguidores.

Ahora estos ignorantes, humildes chalanes y peones ágrafos, que incluso renuncian a todo tipo de lujos y riquezas, al éxito personal en el sistema mundano del mercado (supuestamente de forma voluntaria, no debido a su marginación o exclusión de hecho de la economía monetaria y la cultura industrial y urbana, como verdaderamente ocurre en una formación sociocultural marcada por el colonialismo como ésta: es decir, una vez más, vemos aquí la típica inversión de la realidad que llevaba a cabo el ideólogo, en este caso Nabor), para donar todo su trabajo y su tiempo a la Reina del Cielo... son sobre todo afortunados porque han abierto los ojos y conocen 'la realidad'. Como nuevos rebeldes gnósticos que son, y al igual que los primeros cristianos, ellos saben ver la verdadera naturaleza de este mundo, los signos de los tiempos y de la realidad, revelados a través de las sombras o tinieblas de las ideologías imperantes.

Y ese conocimiento es lo que hace de ellos seres 'vivientes', como ellos mismos se denominan, por contraposición a las almas muertas que poblamos la cultura rival. El conocimiento de esa auténtica naturaleza espiritual del mundo es lo que realmente les salva, les proporciona una conciencia de su ser y de todo lo que existe, que es lo que justifica su actitud constante de adoración, e incluso de apertura a la posibilidad de recibir mensajes espirituales por parte del mundo de diosas, dioses y bienaventurados. Son los verdaderos *Hijos de la Luz* (Antonio Lara usa estas expresiones esenias en el video Memorial Day, en nuestra transcripción que presentamos en el anexo correspondiente a este tipo de fuentes), y está ya muy próximo el tiempo en que se verán definitivamente libres de la opresión que sufren a manos de los hijos de las Tinieblas.

Este nuevo e improvisado sistema religioso para campesinos es pues toda una cura radical de la psicología del colonizado, una especie de inyección masiva de dosis de autoestima. De modo que al pobre colonizado o chinaco se le trata ahora de convertir en un ser 'para sí', capaz de reconstruir toda la vida social, pero tomándose a sí mismo como modelo, como medida de todas las cosas. Ya no de acuerdo con los modelos colonialistas, como lo era el de la propia religión pública de los imperios europeos. Sino 'el nuestro', el de nuestras comunidades tradicionales, indígenas y campesinas.

Como hemos observado ya en muchos momentos de la vida de La Ermita, en la realidad la virgen moviliza la fuerza bruta de los hombres y mujeres naboritas, para llevar a cabo ataques contra sus adversarios, como en el caso de los pogromos y la destrucción de las escuelas. Pero la violencia que inevitablemente usarán los naboritas para esa autoafirmación, y para declarar su independencia o autonomía radical como pueblo, no es obra suya, afirman, y por ello sus manifestaciones no les hacen sentir culpables o criminales, en absoluto.

Algunos observadores del 'auto de fe' que destruyó la Vicente Guerrero, el día 6 del mes anterior, relataron que los participantes parecían experimentar una especie de euforia, una gran satisfacción por vivir esta experiencia de acción colectiva purificadora, emancipatoria. Nosotros también creemos reconocer esas expresiones beatíficas en documentos idonográficos sobre este suceso. Es muy posible que ése sea también el sentimiento que embarga a los participantes en determinados movimientos sociales y culturales urbanos, como manifestaciones cívicas o de protesta (pensemos en la reciente quema del odiado símbolo imperialista que sería el Tannenbaum, sobre todo de Coca-Cola, por anarquistas defebios), o incluso en espectáculos como los deportes de masas o los conciertos de música pop, etc.

En este caso, el cambio del mundo, la revolución cultural, no es obra de estos humildísimos devotos, que se consideran a sí mismos menos que nadie. Por el contrario, es sólo debido a la acción de su deidad tutelar. Es la propia Virgen quien lo quiere ("la Virgen así lo quiere", "Lo dice la Virgen...", son expresiones que usan continuamente líderes como Lara, Ferrusca o Rosa Gómez), y quien así actúa. Porque es esta divinidad quien ha venido en persona al mundo a demarcar estrictamente los que se salvarán, el modelo de humanidad que será preservado, de los que son 'desechos humanos', 'fari-seos, ídolos', etc., destinados a la destrucción.

Por eso este culto de la Virgen Vengadora (expresión clarividente de Miguel Leatham) es en realidad una religión del resentimiento y la revancha socioétnica, de modo que nos recuerda mucho al de Durga, la diosa de los dalits y de millones de campesinos pobres, en India. Un mundo que en muchos aspectos se asemeja considerablemente a Mesoamérica, sobre todo en la segregación o dualización socioétnica o sistema de castas, que fue reforzada extraordinariamente por el colonialismo europeo, y que sigue marcando a fuego la vida de todos los seres humanos en la región. Los oprimidos, los parias de este continente ya tienen pues una Campeona, una Diosa Vengadora que los protege y va a destruir a la cultura rival, a sus enemigos: los colonialistas europeos y sus descendientes, los orgullosos urbanitas que tanto maltratan, explo-

tan, estigmatizan, alienan y ningunean a los campesinos, y sobre todo a las masas de indígenas. Es una religión del resentimiento etnosocial, por tanto, y una esperanza de liberación que equivale a una revancha o venganza general, a una especie de acto final de la Guerra de Castas. Solo que en este caso no la ejecutarán los indígenas y campesinos alzados, como en la época de Hidalgo o de Zapata (el verdadero, al que tan justificadamente temieron los habitantes de las ciudades mexicanas), sino los propios dioses, sin duda a través de la acción catastrófica de los volcanes de la región.

En conclusión: basándonos en estas observaciones aportadas por periodistas y otros testigos, como el mismo Martín Equihua en esta interesantísima crónica... nosotros nos permitimos catalogar tentativamente esta religión campesina rebelde como un movimiento nativista, muy típico del mundo colonial y neocolonial, porque este culto permite a estas comunidades marginales ('abusadas' o 'amoladas', sus propios términos para expresar el concepto de subordinadas, o lo que es lo mismo, oprimidas) erigirse en objeto de su propia adoración, de su contemplación religiosa.

Es obvio que se trata de una forma de autodescubrimiento o autoconciencia, de emancipación ideológica por tanto. Aunque este movimiento de los de abajo no se exprese en el lenguaje racional de los intelectuales neoeuropeos, en cualquier caso se parece mucho a una forma de pensamiento etnicista, o identitario radical (muy similar al ideario de los movimientos de liberación nacional y anticolonialistas). Un redescubrimiento de este pueblo como sujeto y ser para sí, y por tanto absolutamente narcisista, por supuesto. Y que les lleva a reafirmarse en la validez 'eterna' (espiritual o trascendental) de sus propios e idiosincráticos patrones culturales. Y a reconstruir el modelo de comunidad y de existencia humana que es el único que les parece digno de ser vivido, a estos soñadores o místicos del color de la tierra.(2)

ii. *El gran diario de la izquierda nacional mexicana, contra el 'blindaje paranoico' de los integralistas de huarache:*

Examinamos a continuación otro texto que nos ha parecido sumamente revelador, y que es un editorial muy hostil a NJ, que fue publicado en de la edición nacional de Jornada, y supone por tanto un pronunciamiento de la máxima importancia, para los editores e inspiradores de este gran diario de la izquierda mexicana.

Es notable que se haya dedicado este relevante pronunciamiento al movimiento naborita, y ello nos indica que se había convertido en este momento en uno de los fenómenos más observados por la esfera mediática mundial, incluso por la alta prensa política, como lo es este diario. Un fenómeno lo suficientemente alarmante, como para que este núcleo esencial de la burguesía intelectual del país lanzase esta especie de alerta a la República, por el peligro que entraña el movimiento de los rebeldes místicos campesinos.

Los autores del editorial consideraban aquí a los naboritas como 'fanáticos', encontraban ridículo que su obispo ostentase un nombre 'en religión'... Demostrando así su ignorancia en estas materias, porque ésta es una antigua costumbre muy propia de la tradición monástica, y no sólo de la cristiana (seguramente no se les ocurre que parezcan risibles los nombres de guerra de Lenin, Trotsky, Stalin..., que son exactamente eso mismo), sino también de la budista, indostánica, etc.

Pero aunque en estos rasgos superficiales los editorialistas de Jornada coincidían con el discurso unánime de la prensa mexicana, y el linchamiento moral e ideológico que ésta desarrollaba contra los pobres naboritas... en cuanto a antecedentes históricos sí que hacían un análisis mucho más correcto que el conjunto de los medios informativos, e incluso que la mayoría de los académicos. Vale la pena reproducir la reflexión completa que aportan:

'Para situar el asunto en perspectiva histórica, cabe recordar que la fobia religiosa a la educación pública en zonas rurales del país no es un fenómeno nuevo: desde los años 30 del siglo pasado la jerarquía católica del país promovió la intolerancia hacia los maestros, quienes eran con frecuencia víctimas de agresiones de turbas fanatizadas de creyentes. Esa intolerancia, aunque soterrada, se ha mantenido en diversas regiones, aunque ya no necesariamente contra los normalistas y los planteles escolares, sino contra minorías religiosas, políticas, ideológicas o sexuales y contra forasteros.'

Prosiguen su descripción de estos fenómenos, añadiendo que además se interrelacionan los cacicazgos locales y el partido tricolor, en una especie de simbiosis, que es lo que explicaría para los editorialistas la aparición de 'blindajes paranoicos de las propias comunidades en relación con el resto del país.' Y agregan que los casos de S. Juan Chamula y NJ serían en esto similares, lo que nos parece un ejercicio de comparación intercultural sumamente correcto, por supuesto.

Y por último, los ilustres editorialistas del gran diario nacional de la izquierda, señalan que la existencia de estas 'comunidades cerradas e intolerantes' se debería asimismo al aumento de la violencia bajo el sexenio calderonista. Por supues-

to, esto último nos parece a nosotros una afirmación absolutamente discutible, incluso todo un disparate. Sobre todo porque ese síndrome del 'pueblo en vilo' (Luis González), cercado y en guerra contra el mundo exterior... es mucho más antiguo y arraigado en el comportamiento colectivo de estos pueblos, retrotrayéndose sin duda a la propia organización de la convivencia desde el inicio de la colonización.

Por otra parte, los editorialistas de Jornada observaban que el rechazo de la escuela por los naboritas puede deberse también al creciente desprestigio que sufre el sistema de educación pública en todo el país, que habría mermado gravemente 'la aceptación de escuelas y maestros en muchas comunidades.' Así pues, esa creación revolucionaria que fue la escuela pública, laica y gratuita (el movimiento de la 'Educación Socialista'), se habría desprestigiado por su pobreza de recursos materiales, y por su cada vez menor calidad de programas y docentes, empeorada por los caudillismos políticos y sindicales o corporativistas, etc. Con lo que habría dejado de funcionar como válvula para el progreso social e incluso el desclasamiento de los pobres. Si el gobierno michoacano y el federal han tolerado de hecho la situación que llevó a la destrucción de las escuelas, ello es debido a que cada vez es más débil el compromiso de las instituciones con la defensa de ese sistema de enseñanza, algo que siempre cabría achacar en parte a la desidia, en parte a la 'corrupción', etc.

Ahora bien, nosotros debemos advertir que el análisis de los editorialistas nos parece muy errado en su desdén o elitista paternalismo hacia los 'integralistas de huarache' (expresión que tomamos prestada del gran especialista Elio Masferrer Kan). De hecho incurren los autores en el típico error de la burguesía intelectual progresista de reducir la agencia o protagonismo de estos campesinos rebeldes a la nada. Es decir, que sustituye la iniciativa propia y la pervivencia o resiliencia tenaz de la cultura particular de estos sectores subalternos, por factores externos, en realidad por la acción de la cultura enemiga, la colonizadora.

Con ello se invisibiliza la resistencia de estos oprimidos, reduciéndola a mero epifenómeno de la acción de los grandes protagonistas institucionales, sobre todo la ICAR, como gran promotora del etnicismo religioso rural mexicano. Así como de las autoridades, por acción u omisión, es decir, por su culpable incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana, así como el buen funcionamiento de la 'educación socialista' del pasado. Y cómo no, debido siempre a la maligna influencia del ubicuo y dichoso neoliberalismo, una especie de corrosión (introducida siempre por la fuente de todos los males: el mundo exterior) que habría deteriorado la maravillosa herencia del nacionalismo revolucionario.

Por supuesto, los izquierdistas oficiales de la UNAM, como Lira Saade y sus amigos, todos ellos muy ilustres intelectuales... ven sólo lo que quieren ver: las comunidades no se blindan ferozmente (de modo 'paranoico', como afirma muy lúcidamente el editorialista de izquierdas, fórmula que retomamos nosotros, como descripción muy aguda o rigurosa de esta forma de comportamiento de la comunidad local) debido puramente a factores externos, como si fueran entes inertes. Como 'las masas' populares y proletarias de otros tiempos, que han de ser dirigidas por las élites de uno u otro tipo...

Es ésta una visión aristocrática y totalmente errada de la realidad sociocultural y de sus conflictos. Los autores prefieren ignorar que estas comunidades (también conocidas como ínsulas o repúblicas...) de todo tipo, han sido la organización societal mayoritaria y dominante en la región, al menos desde la llegada de los colonizadores europeos. Que subsiste, relativamente vigorosa, y sigue siendo ante todo profundamente hostil al estado moderno, de más reciente introducción. Y lo que es más importante, que mantiene su resistencia y su lucha sorda contra éste en defensa de su soberanía, por todos los medios, pacíficos y violentos, institucionales y extrainstitucionales. Y entre ellos destaca especialmente la cooptación, para sus propios fines, de la antigua religión pública trentina, transformada en catolicismo nativista y popular. ¿Podría ser a esto a lo que se refería Miguel Leatham, cuando hablaba del uso eminentemente 'pragmático' de la religión, por estos campesinos y comuneros...? Religión práctica, y en este caso no sólo sanadora, sino en el sentido de políticamente útil para sostener la cohesión de la comunidad

Y desde luego, tal utilización rebelde o subversiva de la religión folk o popular, nunca ha contado con la aquiescencia de la ICAR (sino que se ha producido en lucha permanente contra ella, de lo que tal vez sea una muestra perfecta la comunidad de S. Juan Chamula...), que lleva siglos empeñada también en una confrontación abierta con esas comunidades, por el control del sistema religioso. Y que intenta monopolizar de acuerdo con la voluntad de su propio Dios occidental, es decir, en manos de su hierocracia universalista.

La rebelión de los campesinos religioneros, cristeros, sinarquistas y ahora naboritas, es pues doble: por una parte contra la religión materialista y racionalista de la cultura enemiga, colonial o urbana. Y en segundo término, contra la misma

ICAR, contra los antiguos misioneros que llegaron con la conquista. Y a la que expropiaron el sistema de la religión pública, recreándolo de modo sistemático de acuerdo con sus propios e idiosincráticos patrones culturales, y nombrándose los campesinos ágrafos ahora a sí mismos como sacerdotes, obispos y profetas o profetisas: el mundo vuelto del revés, como en la clásica revolución inglesa, en las visiones de Hill o Thompson. Y por otra contra el estado moderno y la cultura urbana global, su mayor enemigo, la gran némesis de su cultura.

El propósito estratégico de este milenarismo, o mesianismo nativista campesino, es rechazar la presión de ese mundo, y conservar su propia comunidad idealizada, su etnia, su 'raza' (en castellano popular de la región, 'raza' significa familia, descendencia, linaje...), el pueblo de los hijos de la Virgen (no hizo tal cosa por ningún otro pueblo, etc.) por siempre. Una especie de autodeclaración de amor narcisista permanente, por parte de los más pobres y más 'amolados', 'los de abajo'. Es éste uno de los efectos del viejo sistema de castas o de segregación socioétnica: que los grupos más subordinados prefieren encerrarse dentro de los propios límites del mundo marginal y opresivo que se les ha impuesto, reapropiándose como su propio y soberano espacio societario. Dentro de ese marco tratan de construir su sociedad o república ideal, la blindan con altos muros y policías comunitarias o identidades étnicas y religiosas muy defensivas, excluyentes. Es eso que algunos han llamado la 'digna rabia' de los más oprimidos, pero que en realidad no es sino un círculo vicioso muy propio de la psicología del colonizado.

Desde nuestro punto de vista, los escritores de este editorial representan de modo muy completo a la ideología y posición social antagónica a los campesinos naboritas. Son los mismos liberales que los avasallaron y fusilaron, como bien sabía la profetisa Gabinita. Y lo que es más, son quienes incluso niegan absolutamente su misma existencia. Porque esta representación discursiva izquierdista de los pueblos de México, profundamente eurocéntrica, invisibiliza por completo a estos sectores socioétnicos subordinados, tanto a los indígenas como a las grandes masas de 'castas', mestizos, campesinos y subproletarios. Practica con ellos una 'damnatio memoriae' colectiva, borra de los libros de historia su resistencia feroz contra el liberalismo, su creatividad de pinches nacos o integralistas de huaraches. Y finalmente los quiere ver desclasados, domesticados, colonizados mentalmente por completo... Todo ello envuelto en el celofán de una supuesta ideología dizque progresista, humanista, etc., y en realidad un paternalismo altanero, muy propio de las elites coloniales y criollas. En nombre del supuesto nacionalismo enemigo de la opresión neoliberal global, les sigue aplicando el garrote vil del liberalismo autoritario mexicano, de los dos siglos anteriores.

Por último, el editorial le pedía al gobierno michoacano y al federal, que no permitiese que esos molestos ignorantes hagan mucho ruido, no sea que nos distraigan de los verdaderos y más importantes debates de la política nacional... Nada de represión ni alborotos, debe bastar con la capacidad negociadora de las elites mexicanas, como corresponde a la superior formación y humanidad de esos sectores dominantes. Esos rezagados y 'necios' (o tercicos, en castellano popular) rebeldes de otro tiempo, deben volver a ser reintroducidos en la zona de sombra, en la inexistencia, porque no tienen ningún lugar que ocupar en la representación del país que proclaman como realidad o verdad oficial estos privilegiados de la izquierda oficial.

Por otra parte, nos parece evidente que Emiliano Juárez y sus compañeros disidentes estaban en este momento dispuestos a adaptarse a ese modelo de política asimilacionista forzada, neocolonial, y sospechamos que posiblemente la propia dirección de los naboritas tradicionalistas también, como en el caso del mismo Antonio Lara. Nos preguntamos en cambio si los rebeldes milenaristas más rabiosamente apegados a sus raíces campesinas y a sus propias y subversivas esperanzas utópicas y escatológicas, como es el caso de la misma profetisa Rosa Gómez, el padre Luis y otros... tendrán en cambio voluntad de resistir hasta el fin a estas enormes presiones de la cultura rival.(3)

iii. Choque de discursos entre las facciones naboritas:

Comentamos a continuación dos documentos, que contrastaban los ataques de los independientes de Juárez a la facción mayoritaria, con discursos autonomistas y segregacionistas radicales del padre Ferruzca, en un choque dialéctico muy interesante entre las dos teorías políticas sobre el buen gobierno comunitario que se están enfrentando aquí: el segregacionismo aliado a la teocracia, y el liberalismo, que se somete gustoso al poder del estado central.

Los independientes de Juárez, animados por el apoyo que les prestaba el periódico izquierdista Jornada, pedían la intervención directa del poder federal, ante el supuesto fracaso del gobierno michoacano, que no había sido capaz de imponer la escuela pública a sus enemigos. Los disidentes acusaban al padre Felipe (Gerardo Luis Ferruzca, que aquí se nos indi-

ca que procede de Guanajuato), y que es considerado en este texto como 'el ideólogo principal' del sector tradicional, de haber incitado a su grey a la violencia, al exhortarles a que no olvidaran que estaban viviendo en 'el tiempo de los mártires'.

La expresión de hecho podría corresponder al discurso real de este clérigo campesino, más allá de que los disidentes la hayan simplificado y estereotipado, con fines propagandísticos y polémicos. Es evidente que Gabina y Nabor pensaban esto mismo, como todos los integralistas de esta zona de combatientes o resistentes cristeros, duramente reprimidos.

Esa psicología de comunidad en vilo o sitiada, amenazada por la dictadura liberal y por un estado muy urbano y muy ajeno, ha pervivido en el extremo etnicismo religioso de La Ermita, incluyendo su apariencia de fortaleza medieval, que en este momento cerraba casi hermeticamente sus accesos, con cadenas, garitas de vigilancia, y una enorme guarnición defensiva compuesta por aguerridas -y muy peligrosas- devotas.

Estamos por tanto en el tiempo de los mártires, en efecto, en el sentido original del término (y el mismo que se le da en el mundo de los yihadistas o salafistas islámicos), que son quienes dan testimonio de su adhesión a la vieja religión pública, que es el eje en torno al cual se estructura la comunidad rural en toda la región. Los mártires no son necesariamente 'bombarderos suicidas' (esa es una connotación que se ha adherido muy tardíamente a la expresión griega), ni los que se inmolan, o victiman a otros, aunque tampoco retroceden ante ese extremo. Sino los militantes que mantienen comprometidos con la supervivencia de esta contracultura político-religiosa de los 'populares', en su lucha eterna contra el estado impío y desacralizado por el liberalismo democrático.

Juárez y los suyos se mostraban aquí muy desconfiados de las verdaderas intenciones del gobierno michoacano de actuar, negándose a asumir su propuesta de seguir negociando a tres bandas. Tras la destrucción de la escuela pública Vicente Guerrero, el día 6 del pasado mes, afirmaban que ya no había nada que negociar, sino que sólo cabía usar la fuerza para reprimir a sus adversarios, para que cayese sobre ellos todo el peso de la ley, del derecho positivo de ese estado laico al que rechazan. Algunos disidentes incluso se habían desplazado a la capital mexicana, para solicitar la intervención de verdaderos especialistas en la regulación pública de la religión, no de negociantes improvisados, como lo serían los funcionarios michoacanos como Cano o Reyna.

El autor de la nota cita otro discurso del padre Felipe, que muestra su nula disposición a ceder ante la presión en pro de la escuela pública, pero también cuáles son las raíces ideológicas de su postura: "Desde un principio la Virgen dijo que quien no esté contento aquí que se vaya y busque sus escuelas. Aquí no manda el Estado, manda la madre de Dios. Es a ella a quien ofenden con esas escuelas del diablo."

Aquí no manda el Estado. No es una declaración conciliatoria, ni mucho menos. Felipe-Ferruzca está ratificando el compromiso de los creadores de la comunidad con el gobierno teocrático rosarino, que excluye absoluta y expresamente la soberanía civil en este suelo sagrado, la aldea-monasterio de Nabor. La escuela del diablo ofende profundamente a la identidad etnorreligiosa de estos últimos integralistas o cristeros mexicanos, seguramente no sólo por su visión naturalista de la naturaleza humana sexuada, que atenta contra su versión del patriarcado, extremadamente segregador, erigido en dogma religioso. Sino porque toda la visión de la realidad impuesta por la cultura rival a modo de conocimiento científico, implica la desacralización absoluta del mundo, la expulsión del espíritu, la asimilación forzada de estos campesinos profundamente animistas, a la cultura materialista de las ciudades.

El problema que se le plantea a Felipe, como en su momento a Nabor, es que el modelo egipcio y céltico de la aldea-monasterio adoptado aquí por el movimiento, ha entrado en colisión frontal con las expectativas y necesidades de amplios grupos familiares dentro de la comunidad naborita. No sirve de nada invocar que la adhesión a esta forma de vida es voluntaria, como en el caso de los solitarios renunciantes que ingresan en una orden monástica de cualquier tipo.

En este caso los integralistas cometieron el gravísimo error de tratar de absorber a una comunidad entera, o de recrear la muy idealizada comunidad campesina e indígena ancestral, y han acabado chocando con otra organización societaria y autoridad muy tradicional: la de los padres de familia. No menos formidable que la consuetudinaria y la religiosa. Y que están teniendo éxito en conseguir que la fuerza del estado moderno les apoye en su lucha contra la teocracia. Es un problema que tal vez sí han resuelto los otros naboritas disidentes que constituyeron tras su expulsión el monasterio de la Inmaculada.

En la nota que examinaremos a continuación, y nuevamente de la autoría del gran Equihua, podemos observar otro aspecto muy interesante y es que a sus pogromos o purgas los naboritas las designan con el mismo término que se utiliza en el mundo campesino para expresar la purificación de los malos espíritus, la 'limpia'. Y tiene pleno sentido porque eso es para ellos lo que son los individualistas o inconformistas, los 'rebeldes', como ellos mismos los denominan. Y que desintegran la anhelada unanimidad comunitaria, en torno a la identidad etnorreligiosa colectiva, a la religión pública trentina. Son gentes diabólicas, porque expanden la contaminación espiritual entre los fieles, y que, por tanto, han de ser rechazados por medio de un gran exorcismo colectivo.

En ningún momento se les había ocurrido hasta entonces considerar que esas personas, sus vecinos relativamente inconformistas, tenían también derechos inalienables que no se podían hollar. Puesto que de acuerdo con los patrones culturales de la comunidad rural tradicional, basada en la interacción personal directa, lo que cuenta no son los derechos del Otro, sino la voluntad del grupo mayoritario (por eso parecen hablar a veces el lenguaje de la democracia, aunque lo hagan de modo totalitario), y su capacidad de facto de imponer por la violencia tus propios intereses y deseos.

Ésa y no otra es la medida de toda legitimidad moral y política. Por eso para estos sectores socioétnicos, son absolutamente legítimos los linchamientos, y no importa en absoluto la posible inocencia individual de las personas acusadas de tal o cual crimen. Ya que la responsabilidad individual en este mundo colectivista, o corporativista, no existe..., en este horizonte cultural en el que no se han asimilado todavía los ideales civiles de la cultura liberal moderna, es decir, el concepto de Derechos Humanos fundamentales e individuales. Y donde imperan como valores supremos los de la voluntad de poder del campesino bien 'macho', la fuerza bruta y la astucia o 'maña'. En ese sentido, la de estos rústicos es todavía una sociedad tan arcaica como la griega homérica, y absolutamente anterior a la modernidad y al dominio de una ética abstracta, como la de las civilizaciones o culturas urbanas.

La lucha sigue, por tanto, pese a las amenazas de FVF, o a los esfuerzos diversos de los distintos organismos implicados, como la CEDH. Equihua hacía aquí una consideración que nos parece muy lúcida, justamente en el párrafo final de este texto: 'Hace falta mayor oficio [no quiere decir más conocimiento histórico-cultural, y especialmente de estas otras culturas que coexisten, con la urbana global, nos tememos, sino simplemente más habilidad política] para permear la voluntad de una secta que exige adhesión plena de sus miembros, y que no admite una visión del mundo distinta a su dogma, como la que ofrece el sistema de educación público...'

Significativamente, y en la misma página, observamos que se inserta el llamamiento que hace la comunidad de El Cerecito a las autoridades, pidiendo ser tratada con la misma atención que la comunidad vecina y enemiga de Cherán. Al igual que los naboritas, los cereciteses son pobres rebeldes marginales, que no cuentan ni siquiera con el apoyo de la izquierda intelectual, y que estaba volcada en ese momento en el 'acompañamiento' al movimiento autonomista y comunalista radical de Cherán Keri.(4)

iv. ...Yo mañana sí quiero ser alguien en la vida:

Pasamos ahora a examinar una de las muy reveladoras entrevistas realizadas por Sandra Sáenz, documento que nos presenta el debate ideológico interno en esta comunidad, y que es la verdadera causa de la violencia entre ambas facciones de habitantes de La Ermita...

Se usa aquí el término muy peyorativo de 'fanatismo religioso' para descalificar al sector naborita mayoritario, por ese crimen de lesa modernidad que es su boicot a la educación secular. Por supuesto, el de 'fanáticos' aplicado a los integralistas es un concepto denigratorio, cargado de valoración ideológica negativa, que impuso el liberalismo político y cultural victorioso, para designar a los derrotados, religioneros y cristeros. Y buena prueba del éxito rotundo que obtuvo el estado moderno en su guerra de exterminio y cultural contra ellos, es que tal calificativo se ha consagrado como un tópico indiscutible, hasta el punto de que incluso los jefes de la ICAR han acabado por reapropiárselo, y se refieren a los pobres naboritas como 'fanáticos', tal y como los liberales de Juárez o Plutarco hubieran calificado a sus antepasados...

No sólo usa este término insultante de 'fanático' la esforzada reportera autora de la nota, sino también una de sus entrevistadas, una niña llamada Margarita Rojas Domínguez, y que nos ofrece una declaración interesantísima y muy reveladora: "No [hubo clases] porque los fanáticos no dejaron llegar a los maestros [el día 20] y como no llegaron no hubo clases, está mal porque yo mañana sí quiero ser alguien en la vida."

Con toda su franqueza ingenua, la niña nos descubre qué hay detrás de todo este conflicto y de estas microguerras culturales y etnorreligiosas que se desarrollan sobre el Cerro de los Milagros: los naboritas más tradicionales son campesinos que 'son nadie', porque se niegan a abandonar su cultura rural tradicional, incluyendo su catolicismo popular, integralista y milagrero, etc., para integrarse en la cultura exterior y urbana, para esforzarse por luchar de acuerdo con las reglas de ésta, en pos de la zanahoria que sería el desclasamiento, la llegada triunfal a una posición cómoda de clase media bien instalada en la cultura urbana global.

Y por ello han preferido construir esta república utópica, o trinchera de resistencia, en la que (como afirmaban en sus discursos Gabina y Nabor) renuncian a las pompas y sistema de valores del Siglo, conformándose con seguir siendo los pobres amolados, ágrafos y marginales que han sido durante generaciones... A cambio de ser protegidos por la Virgen y por una autoridad político-religiosa paternalista. Tal y como vivieron sus antepasados, bajo la dirección paternal de misioneros y frailes, en los primeros días de la colonización. Es una estrategia de liberación, pero que mira hacia el pasado, que es presentado aquí como una especie de Edad de Oro, que habría sido profanada por la llegada de la revolución liberal y el estado moderno.

Los disidentes y sus hijos, en cambio, se niegan a renunciar a 'ser alguien'. Han optado por asumir el mito cultural del 'progreso' o mejoramiento personal y social (el 'improvement', esencial en los discursos del liberalismo original, especialmente para justificar la apropiación privada de la tierra y otros recursos), y por tanto por integrarse en la terrible competición productivista y meritocrática de la cultura urbana y global, u occidental. Y para ello están deseosos de aprovechar todas las ventajas que pueda ofrecerles ese maravilloso instrumento de desclasamiento y aculturación, o de asimilación cultural, que les brinda generosamente el estado moderno, es decir, el reino de este mundo, o de Satanás.

Son pues dos estrategias incompatibles: la una mira hacia lo que los naboritas creen que es el tiempo eterno (el del horario 'que nos dejó Nuestro Señor') y la otra hacia el horizonte industrialista e individualista del cambio permanente. Pero lo más interesante es que la niña no repara en que ella y su familia, también naboritas hasta la médula, por mucho que se adscriban a la nueva subcomunidad de los independientes... en realidad podrían perfectamente ser tildados por gente de la cultura urbana de 'fanáticos', nacos, etc., exactamente igual que sus vecinos. La diferencia es que ellos, incluso aunque todavía sigan acampados en torno a un santuario o se cubran el pelo con el 'hiyab', ya han renegado de ese pasado y quieren dejar de serlo.

Otras manifestaciones de gran interés captadas aquí por Sandra Sáenz, extraordinaria reportera de Televisa-Quadratin, son las de la propietaria de una de las viviendas (salones muy simples, contruidos con bloques de cemento, lo cual es símbolo de pobreza en esta región, que privilegia el ladrillo de adobe), Mariana Flores, que prestó su casa para que se reanudaran las clases, aunque ello le causara una cierta incomodidad a su familia, y que ahora se muestra muy decepcionada por este fracaso: "Sí soy dueña de esta casa, yo quisiera que ya hicieran las escuelas para que entregaran la casa porque yo estoy con mi mamá y estamos todos ahí apretados, decidí prestarla para que no perdieran escuela los niños."

Por último, la nota nos indicaba que el siguiente lunes se vencería el plazo impuesto unilateralmente por Juárez y el ala radical de los disidentes al gobierno, y a partir del cual se realizarían nuevamente movilizaciones o acciones dirigidas a presionar al ejecutivo michoacano.(5)

v. Gabina, la Canalizadora del inconsciente colectivo de este pueblo:

Leemos en este caso un reportaje magnífico de Ortiz Pinchetti, y que es además el documento más antiguo con que contamos en nuestra compilación hemerográfica. Es una observación directa y muy valiosa, realizada muy poco tiempo después de la fundación de la comuna naborita.

El éxito de Gabina, como verdadera profetisa campesina y milenarista que fue, consistió justamente en extraer del inconsciente, y de la nebulosa de sueños y deseos nunca formulados de estas gentes, la proclamación del intenso deseo de que ocurriera un verdadero prodigio que transformase las vidas de los habitantes de estas rancherías perdidas de Puruarán. Una buena nueva o evangelio, expresamente dirigido a estos campesinos ignorantes, secularmente ignorados y sin esperanza.

En efecto, todos deseaban que sucediera ese prodigio absolutamente improbable. Y por ello las concentraciones iniciales de peregrinos y devotos fueron enormes. El reportero nos cuenta que la edificación de la primera ermita o capilla por unos cuarenta trabajadores de la zona, de modo totalmente desinteresado y entusiasta, fue el auténtico 'primer milagro' de este cerro, tras la propia aparición de la Virgen.

Es sólo una frase ingeniosa, y que evidencia que Pinchetti no creía, por supuesto, en este tipo de manifestaciones de lo sagrado. Pero los campesinos de estos contornos, endurecidos en el trabajo de la caña y en el cultivo de milpas de temporal, así como sus familias..., sí que necesitaban prodigios sanadores, protectores y que les infundieran esperanza, como demuestran los miles de exvotos acumulados en la hoy catedral, testimonios de gratitud dirigidos a la Virgen del Rosario.

Los fieles de este centro productor de gracia sin duda sentían que la elección de Puruarán como Arca de Salvación por la Virgen, era una compensación maravillosa por su extrema pobreza y exclusión o marginación, con respecto a la economía monetaria y a la cultura urbana dominante. Ahora sí que se podía afirmar que esta miserable comunidad rural (creada ex profeso por colonos ilegales, para la adoración de la Señora), se había transmutado en el verdadero Omphalos, centro u ombligo del mundo.

Es ésta una proclamación de amor propio, de narcisismo etnicista, por parte de gentes que se sabían profundamente ignorados o despreciados por los sectores socioétnicos dominantes en el país, inclusive por el orgulloso clero romanista que controlaba el santuario del Tepeyac. El autor no lo menciona, pero los devotos naboritas creen de veras que la Guadalupana se escapó de ese lugar, donde los sacerdotes la mantenían secuestrada, y se vino definitivamente a vivir a esta Ermita de Turicato, bajo la protección de su hermana, María del Rosario.

El éxito inicial del cerro de los milagros fue masivo, entre ese pueblo tan necesitado de todo, y especialmente de esperanza: 'Cada nuevo mensaje de la Señora acrecentaba la devoción de los feligreses, que en un momento dado llegaron a ser casi la totalidad de los habitantes de Puruarán. Los empleados del ingenio [para la transformación de la caña de azúcar], por ejemplo, no hablaban de otra cosa durante las horas de labor, y hubo casos de gente que faltaba a su trabajo para ir hasta la ermita a adorar a la Virgen y exponerle sus necesidades. La devoción envolvió a Tacámbaro, llegó a Ario de Rosales, se hizo sentir en Pátzcuaro y se conoció en la mismísima Morelia.'

José Abraham Martínez, obispo de Tacámbaro, un anciano de salud delicada, se tomó con mucha serenidad los relatos que le hiciera Nabor, sin descalificarlos a priori, y tratando de evitar que su amigo fuese represaliado por su peculiarísimo modo de entender la cura de almas. Pero la ICAR emprendió su propia investigación del prodigio, como siempre lo hace. Y la conclusión a la que llegó fue desoladora, la misma que la lleva a combatir todas las apariciones marianas recientes, y muy especialmente la de Medjugorje: no había tal milagro, era la mera creación de la 'mente enferma' de Gabina Romero, y del desvarío paranoico del mismo Nabor...

Seguramente en otros siglos se hubiera dilatado más este proceso, se lo habría gestionado con más discreción, y mediante las muy antiguas, romanas y sibilinas formas de acción diplomática vaticanista, etc. O se habría recibido de modo más cálido a este movimiento y sus enviados, por parte de la ICAR, dando tiempo a retomar el control del fenómeno por el clero. Pero la iglesia romanista posterior al Vaticano II se mueve entre milagros y hierofanías con la delicadeza de un elefante en una tienda de porcelana china. Ésta era ya una iglesia modernizada, radicalmente racionalista o descreída, a la que tanto detestaba Nabor, o la misma Gabina, como impía, carente (deliberadamente) de vida sobrenatural, por la acción de los enemigos de la Virgen.

Con esa declaración tajante, lo que en principio podía haber seguido siendo una mera hermandad o congregación local de devotos (como hay miles en todo el mundo, tan sólo en esta tradición romanista), con un peculiar acerbo de 'revelaciones particulares' (que son aquellas que no se quieren descalificar abiertamente, pero que la Iglesia no va a admitir oficialmente como tales y para todos sus miembros), fue arrojada a las tinieblas exteriores, para que se convirtiese en un movimiento rebelde, en un supuesto cisma o escisión, donde sin duda molesta mucho menos, ya que así se podía afirmar de ellos esa simpleza que profirió Suárez Inda, 'no son católicos', etc. Algo que la mayoría de los naboritas no ha reconocido nunca: para ellos su movimiento sigue siendo, sin más, legítimamente parte de la ICAR.

Este nuevo desencuentro entre esas dos grandes religiones de la región mesoamericana, catolicismo popular y catolicismo de los letrados, daba lugar a la aparición de facto (pero sólo así, porque formal o jurídicamente nunca se ha procla-

mado como tal) de una verdadera iglesia autocéfala, asiento del trono de la Virgen, y de la reconstrucción de la Iglesia tradicional, la de los 'católicos de verdad'. Heredera de la orgullosamente mártir tradición de los feroces guerrilleros 'populares', esos broncos integralistas de huarache que la historia conoce como Cristeros.(6)

vi. Los naboritas percibidos como rebeldes utópicos o 'primitivos':

En este caso analizaremos un muy interesante artículo de opinión de una escritora, que no conoce bien el fenómeno, lo que se nota en sus apreciaciones un tanto desorientadas: p.ej., la descripción de 'Iglesia Católica Tradicional de la Ermita', que hacía Nájara en su artículo para BBC, es retomada aquí por la autora, Kerman, como el nombre oficial de una denominación auténtica, cosa que NJ no es. Y sin embargo la escritora nos plantea una reflexión de la máxima importancia.

Kerman no entiende en qué consiste el sistema de tabúes o prohibiciones de los naboritas, pero sí que hace un descubrimiento muy interesante: '¿Acaso esperar el fin del mundo no es similar a esperar el resurgimiento de un nuevo orden?' Ciertamente, ha comprendido que los naboritas aparentemente esperan el fin del mundo, pero en realidad lo que llevan a cabo es una operación de crítica del mundo existente, y de apuesta por un orden político y social alternativo. Y que aunque ese nuevo orden se presenta en su discurso como un resurgimiento, como la vuelta de la edad de oro cristiana, medieval... en realidad no es nada de eso, sino su propio proyecto de comunidad revolucionaria, nacida de la propia experiencia histórica de estos sectores socioétnicos mesoamericanos.

En este movimiento revolucionario rural, muy idiosincrático, la magia, la religión práctica que puede aplicarse para sanar o reordenar la vida cotidiana, es mucho más necesaria que cualquier otra arma, incluida la misma propaganda o el proselitismo. Por eso la principal ocupación de los devotos es la de orar, todo el tiempo. No sólo para implorar su protección a los dioses, sino también para mantener vivo su fervor o energía combativa, su voluntad de reconstituir su 'comunidad' (el término tan exacto que utilizó Luis González para describir la tensión subyacente a la vida josefina) o cohesión comunitaria, como una disciplina o un entrenamiento, una forma de gimnasia revolucionaria.

Pero cuidado: no son pietistas, no son místicos conformistas, que se dedican al cultivo de su espiritualidad interior, y que están simplemente esperando a ser libertados por la divinidad. Sino que apuestan activamente por la destrucción de su enemigo: la cultura rival, la del colonialismo europeo y criollo, que los ha explotado y marginado durante más de cinco siglos. Por eso parecen fanáticos que van a 'contramano', a contracorriente del tiempo (como aquellos anarquistas de París o de Alcoy que James Joll nos contaba que disparaban contra los relojes...) y el proceso de desarrollo sociocultural que les ha sido impuesto. Intentan volver el mundo del revés, 'upside down', como Christopher Hill entendió que hacían los revolucionarios ingleses milenaristas, como Gerard Winstanley y sus camaradas, en 1640... Tratan de invertir el sistema de valores de la sociedad enemiga, fundando así la verdadera Economía Moral, la que puede reconciliar al cielo y la tierra.

Por supuesto, éste es el mismo sentimiento que han expresado en sus luchas otros movimientos campesinos del pasado como los Tai Ping, los Boxer, los colectivistas agrarios anarquistas andaluces, los majnovistas, los mismos zapatistas de la época de D. Emiliano, los populares o cristeros posteriores, los sinarquistas, etc. Tal vez incluso la actual Voie Paysanne... Y nosotros nos tememos que, al igual que todos ellos, este movimiento reactivo o defensivo naborita, nacido de las entrañas de la cultura indígena y campesina, está condenado a extinguirse junto con ella, dentro de muy poco tiempo.(7)

vii. El milagro como vía eficaz de las masas ágrafas de devotos, para superar su exclusión o marginación sociocultural:

¿Qué papel cumple el proceso o dispositivo educativo, socializador o enculturador..., en un sistema político, o como en este caso, político-religioso? Si conseguimos comprender la importancia que reviste para los naboritas más tradicionalistas el control de la educación de sus niños y jóvenes, sin duda estaremos en condiciones de entender la batalla política feroz que se desarrolló en esta ciudad santa, o ciudadela sitiada, en agosto de 2012. De una intensidad tal, que convirtió a esta aldea perdida, del fin del mundo, en uno de los centros de atención de la esfera mediática global.

Esta cuestión nos la explican los mismos naboritas tradicionalistas y disidentes, en este texto (en inglés) procedente de AFP, que reseñaba discursos antagónicos, sobre los distintos modelos de escuela que defiende cada facción. En primer lugar, la señora Juana Zeferino (¿o Ceferino?), disidente, recordaba que en la San Juan Bosco no se aprendía nada que no fuese religión, leer y escribir, incluso arrancaban las páginas sobre sexualidad de los libros de texto...

Por el contrario, Juan Carlos Téllez, un intelectual tradicionalista y asesor jurídico de la comunidad, trataba de defender la escuela parroquial afirmando muy seriamente que los padres disidentes lo que querrían sería introducir en La Ermita drogas, crimen y prostitución, una acusación muy forzada, nos parece. Pero tal vez podemos intentar comprenderla o traducirla a términos más inteligibles: Téllez sin duda cree que la escuela descreída acabaría con la cohesión de la comunidad y su fidelidad monástica al sistema político-religioso. En su lugar aparecería la conducta inevitablemente disidente del individuo autónomo, justamente el patrón cultural que estos comunales y nativistas radicales quieren desterrar de su república ideal.

En cambio otras personas, puramente devotas y obedientes al reinado de la Virgen, aprendían en este lugar sagrado a leer y escribir, y sin tan siquiera estudiar nada, sino de forma milagrosa. Como contaba Elia Ríos, anciana de 71 años, pero sobre su madre, que llegó a este lugar en la década de los 70 del pasado siglo: "By miracle of the Virgin of the Rosary, she learned to read and write on her own. Nobody taught her... You can see that we do learn here."

Ése es un milagro que se atribuía sobre todo a Gabinita, a la que enseñó la misma Virgen, y que las devotas campesinas e indígenas analfabetas siguen pues afirmando que aquí se produce todavía: su fe, y la intervención prodigiosa de la diosa tutelar naborita, o de la corte de los espíritus bienaventurados, es suficiente para superar su marginalidad y exclusión sociocultural. Un modo muy hermoso y tal vez metafórico de expresar que ésta es precisamente la tarea de este movimiento: la de reivindicar la dignidad humana y capacidad de acción de estos sectores socioétnicos, tan maltratados por el proceso de la colonización europea.(8)

viii. Un pueblo ensimismado, observado por un corresponsal del madrileño diario EL PAÍS:

Las observaciones del corresponsal De Llano son singularmente profundas en algunas ocasiones. Como la de que éste es un pueblo 'ensimismado', abismado en su propia contemplación, con lo que sería tal vez el ejemplo más acabado de comunidad, en vilo, paranoica, o segregacionista radical, como se prefiera describir. Y que en sí creemos que es algo muy parecido al 'nacionalismo', una especie de narcisismo etnicista muy agudo.

Por eso nos hemos atrevido a afirmar que podríamos calificar a este movimiento ante todo como un nativismo, una exaltación de la propia identidad etnorreligiosa campesina, tradicionalista y católica folk. Pero sobre todo rabiosamente 'cerrada' (así las califican los mismos mexicanos de las ciudades), particularista, reactiva y ferozmente desconfiada del mundo exterior y de todos los forasteros, de quienes sólo espera agresiones, al menos desde la llegada a la región de los coloniales europeos hace cinco siglos. Es como la psicología del colonizado, pero transmutada en una especie de imagen especular, por esa energía que los pueblos americanos llaman 'la digna rabia'.

Nos parece que nunca, tanto como en este caso, se ha revelado más certera esa vieja suposición de raíz durkheimiana. que afirma que las identidades creadas y adoradas por los sistemas religiosos, son en verdad proyecciones, exaltaciones de la propia colectividad que las asume como sistema de organización. Aquí los marginados entre los marginados, los pobres chinacos, hechos de barro mexicano, se han proclamado a sí mismos el propio Pueblo de la Virgen, una extraordinaria compensación emocional e ideológica, para borrar más de cinco siglos de colonialismo y humillación.(9)

ix. Exaltación de la miseria y el 'rezago' sociocultural por este movimiento nativista campesino:

Observaban lúcidamente los autores de este reportaje de Milenio (muy hostil, como cabía esperar de este gran periódico de derechas nacional, pero de excepcional valor etnohistórico, especialmente la colección de imágenes que lo acompañaban) que éste es un credo establecido por una comunidad de campesinos, y cuyas estrictas reglas han desplazado por completo las del estado mexicano.

El mensaje de la Virgen por intermedio de Gabina cambió para siempre la vida de Pururán y del mismo Nabor, que hizo construir esta ermita, en esa especie de cerro encantado o hechizado, y que la Virgen había proclamado 'Nueva Jerusalén, lugar santo y protegido por la divinidad.' Si bien en un principio los mensajes de la Señora se reducían a meras condenaciones proféticas del mundo, y del pecado que dominaba en él, gradualmente este discurso crítico se fue convirtiendo en una alternativa milenarista y constructiva: la enemiga cultura urbana y occidental sería castigada, y sólo se salvaría la porción de la humanidad congregada en esta nueva Arca o Cuenca de la Salvación.

Esto es lo que explica la extraordinaria energía constructora de los naboritas, que tanto nos recuerda a esa misma pasión en Canudos: Nabor les había enseñado que era preciso afanarse en acondicionar este villorrio por medio del trabajo comunal, preparando alojamientos especiales para los personajes de la corte celestial que pronto vendrían a morar en NJ, etc. Un concepto similar llevó a un antiguo dirigente de los Testigos de Jehová, a Rutherford, a preparar también un caserón para cuando volviesen a la tierra los Patriarcas de la Biblia, etc.

Los autores no lo saben, pero Nabor simplemente estaba siguiendo la famosa consigna de los últimos cristeros, la de 'construir la NJ con barro mexicano', es decir, abandonar la resistencia armada abierta (traicionada por la jerarquía romanista), replegarse a sus bases de apoyo campesinas, y desde allí tratar de llevar a la práctica su propio proyecto de reconstrucción de la cultura de los integralistas mexicanos, en espacios liberados del secularismo, donde se habría reconstruido la sociedad político-religiosa perfecta, autárquica.

Al igual que ha ocurrido con el neozapatismo chiapaneco, y pese a que esta comparación, planteada por muchos escritores mexicanos, indigna sobremanera a los intelectuales de izquierdas, como muestra uno de los documentos que hemos analizado (10), un aspecto esencial de esta utopía armada (de poder carismático o sobrenatural, aunque en el pasado también contó con armas de alto poder...) es el recrear todo el orden social y la forma de vida colectiva, desplazando casi por completo al siglo, el Reino de este Mundo, y sus imposiciones.

Como diría Ferruzca, aquí no manda el estado, ni tampoco el mercado, sino la Virgen, la diosa tutelar que simboliza a esta comunidad exaltadamente autoasertiva, superlativamente paranoica. De ahí que las condiciones de extrema miseria cochambrosa que han imperado en La Ermita desde su fundación, no sean ni la causa primera del movimiento, como querría el materialismo mecanicista vulgar de otros tiempos... Ni tampoco una circunstancia casual que lo ha acompañado y de importancia meramente secundaria. Sino una parte esencial del proyecto o diseño de reingeniería social naborita.

En efecto, era de todo punto necesaria esta pobreza, este vivir enfangados en puro y consagrado barro mexicano, para que estas masas subordinadas se sacudieran lo que Nabor llamaba su 'apendejamiento'. O lo que es lo mismo: su alienación, su subordinación o sometimiento a la cultura enemiga. Y se transmutasen en sujeto histórico, plenamente en sí y para sí, comprometiéndose con la construcción de un orden sociocultural radicalmente distinto, alternativo, por ser en este caso una nueva representación terrena de la Corte Celestial. Es decir, un auto sacramental permanente.

Esa voluntad utópica revolucionaria se ha debilitado con la muerte de Nabor y de Agapito, y la etapa posterior parece haber impulsado la homologación de esta pobre población con las comunidades vecinas. En otro tiempo, cuando el credo comunitario era más rigorista, o se imponía con más energía por la policía político-religiosa, apenas se contaba con luz eléctrica en la viviendas, mientras que ahora mismo, de 684 que son las viviendas habitadas en La Ermita, 608 están ya conectadas a la red eléctrica, un porcentaje importante, de 88'8%.

En todos los demás aspectos, ésta sigue siendo una ranchería casi miserable, como muchas del medio rural e indígena regional, con 157 viviendas con piso de tierra, un 22,9% del total. Pero la población en su conjunto está avanzando rápidamente hacia la integración en la cultura urbana global, al menos en lo que se refiere a infraestructuras básicas. Seguramente es éste un proceso irreversible, que en una generación habrá acabado de disipar el sueño de Nabor, convirtiendo NJ en un poblado muy distinto del que originalmente fue.(11)

x. Orando sin cesar, para conjurar 'la fin del Mundo':

El observador (creemos que Mark Stevenson, el propio autor de este interesantísimo texto que estamos comentando) podía recorrer las calles de la pequeña ciudad santa y tomar buena nota de las ya conocidas reglas sobre la apariencia externa, que se aplican sobre todo a las mujeres. Y observar la cadena de oración que los miembros de la facción mayoritaria del naborismo mantienen viva las 24 horas del día, y sin la cual el mundo podría precipitarse a su fin...

Lo cual es muy extraño porque ese fin de este mundo pecador, reino de Satanás, era lo que justamente deseaban los primeros cristianos más que ninguna otra cosa, aunque los naboritas lo ignoran por completo. Una muestra más de que, tanto en el plano religioso como en todos los demás aspectos de su vida, lo importante aquí no es el molde que se ha transculturado, cuál pudiera haber sido el contenido original del evangelio cristiano, etc. Sino la Costumbre campesina e indí-

gena, la tradición popular católica, convertida por estos pobres campesinos en exaltado dogma nativista... para horror de los creyentes de la forma mayoritaria de catolicismo.

Sus extrañas creencias religiosas populares, puramente idiosincráticas, como bien las denomina el observador periodístico, son las que los llevan a tratar con reverencia inaudita este suelo declarado como (con)sagrado por la presencia física sobre él de la propia Virgen. Y a creer que la irrupción de alguno de los elementos de la cultura exterior podría alterar su necesaria pureza, y desencadenar la ira de la divinidad vengadora y disparar un terrible cataclismo. Básicamente consistente en la explosión de los volcanes de la región, aunque el periodista desconoce este último dato, o al menos no lo menciona.

Para preservar su modo de vivir y esta microcultura comunal y religiosa, están dispuestos a dar la vida los miembros de la facción mayoritaria, al menos si creemos las declaraciones del asesor jurídico y converso Juan Carlos Téllez (una especie de moderno Saulo de Turicato), con las que se cerraba este valioso reportaje:

"What is more important... the right to life, or the right to an education [con estas palabras se estaba apoyando en declaraciones previas de FVF, que cita para hacer más efectivo su discurso político]...? The people will defend their rights with their lives. They will not allow a community built with great sacrifice over 39 years, by the labor of its inhabitants, to be destroyed from one day to the next."

Esta reveladora nota es una variante muy completa del texto que hemos denominado 'R[elato]1', distribuido por Associated Press, y que fue reproducido en centenares de medios de comunicación de expresión anglosajona, en toda Norteamérica y en buena parte del mundo.(12)

xi. Se debilita paulatinamente la esperanza escatológica y nativista de los integralistas:

En esta otra crónica original, y cargada de aportaciones valiosas, de nuevo ese gran observador que es el periodista mexicano Martín Equihua cuenta haber pasado horas en la catedral de los naboritas, 'entre coros para su imagen santa, cuya figura fantasmal e iracunda vigila el constante fluir de almas desde el centro de su cripta, mientras que, en altares a sus espaldas, las vírgenes de Guadalupe y de San Juan de los Lagos lucen solitarias.'

Una 'figura fantasmal e iracunda', descripción que coincide con la de muchos observadores, incluido el antropólogo M. Leatham, que la bautizó como la Virgen Vengadora. Y que nosotros proponemos que supondría una especie de equivalente local de Durga, la diosa vengadora de los pobres, de los dalits y de los campesinos más marginales de India.(13)

Ciertamente, es una imagen de expresión muy ceñuda, colérica, y que nosotros creemos percibir como cargada del resentimiento de los más pobres y excluidos por la sociedad neoeuropea. Y sin duda por ello su apariencia tan agresiva como lo pueda ser la de la misma Santa Muerte, otra gran devoción popular, y que es una niveladora o justiciera social radical (posiblemente Malverde, o el Caballero Templario Nazario, cumplirían funciones parecidas, al servicio de otros movimientos a los que también se podría calificar de nativismos, de religiones rebeldes de 'los de abajo').

Pero también es una imagen de otro mundo, y como bien ha detectado el sagaz observador Equihua, claramente espectral o fantasmal, como una verdadera aparición. Porque suponemos que ése es probablemente el tipo de experiencia sobrenatural que había tenido Gabina: una especie de apertura al mundo de los espíritus, es decir, la propia de una auténtica sensitiva y espiritista empírica, que no consciente, y dotada de eso que se llama 'doble vivión' o second sight.

A su manera, el Encargado del Orden explicaba muy bien en este documento la ideología combativa de este espectro o Volkgeist del ideal comunitario campesino e indígena:

"La profecía se cumple, nuestra madre dijo que al final de los tiempos, su Ermita sería atacada, y ya lo estamos viendo con los turbados y la prensa [porque el linchamiento ideológico y propagandístico a que los someten los medios de comunicación de masas, les ha hecho un enorme daño], pero también dijo que su casa jamás sería derrotada... Se tendrán que ir. Por eso no nos preocupa, que le hagan como quieran, aquí se acabó la escuela sin dios y sin virgen."

Declaraciones sumamente interesantes, que nos muestran, en primer lugar, que la Virgen, diosa tutelar y vengativa de estos pobres integralistas de huarache, ha sido creada ante todo para el combate ideológico contra el liberalismo y la cul-

tura urbana e industrial moderna, para la defensa de una identidad etnorreligiosa que está siendo asediada. Porque, como buenos alzados nativistas que son, los naboritas tienen plena conciencia de que la cultura rival está disolviendo su sistema religioso y toda la concepción del mundo de estos grupos socioétnicos subordinados.

Y por ello identifican con mucha claridad a sus principales enemigos: la escuela del gobierno, pero también la prensa o medios de comunicación, frente a los cuales se han blindado de modo casi impenetrable en el curso de estos últimos enfrentamientos. Es decir, los aparatos de imposición masiva de la ideología moderna imperante en la cultura urbana, que es el verdadero credo del 'anticristo', etc. Y cuyos adeptos son los llamados 'turbados', esos odiados naboritas que se han vuelto traidores a la causa comunitaria común, y partidarios ellos mismos de la introducción de la modernidad. Es decir, de la anomia, la desintegración o corrupción moral profunda de su ancestral mundo de creencias, subvertido por valores puramente hedonistas y naturalistas -ése es el sentido de lo que ellos llaman 'Moda', malas costumbres, etc.-, los mores de ese mundo moderno y urbano global, del que ha sido expulsada su Diosa tutelar, la representación ideal de su organización societaria y de su sistema de economía moral.(14)

xii. Una gran oportunidad perdida. El último debate interno en libertad del clero naborita:

Esta nota nos presentaba un sumario y enlace al documento videográfico que nosotros hemos titulado tentativamente 'Memorial Day', extractado y comentado por el periodista Loret de Mola. Es una de las mejores y más fiables fuentes de conocimiento a que hayamos accedido hasta ahora, porque nos permite contemplar directamente la discusión ideológica, doctrinal, política, etc., que se produjo en el interior del clero naborita, antes de la escisión entre los leales al vidente Agapito y al obispo Santiago.

Lo más importante con respecto a este documento es que consiste en varias horas de debate ininterrumpido entre ese clero campesino de La Ermita, y que aquí los integralistas se expresaban de forma totalmente abierta o sincera, incluso sobre los asuntos más escabrosos para su movimiento. Como pueda ser la famosa y traumática etapa de la profetisa Arcadia-María de Jesús, o las contradicciones constantes o errores groseros del supuestamente infalible Papa Nabor, o las mentiras del mismo Agapito, los abusos sexuales que se cometían en la comunidad, etc. Y el motivo de tanta franqueza era, por supuesto, que no se sospechaba que algún día podría caer en manos de los investigadores.

Nosotros hemos tenido la fortuna de poder disponer de este documento videográfico e íntegro original, facilitado por nuestro buen amigo el camarógrafo y cineasta entusiasta Eduardo Ruiz, y por la reportera Sandra Sáenz. Y presentamos la transcripción textual de su contenido en el anexo a nuestro trabajo, que dedicamos a esas fuentes videográficas inéditas.(15)

xiii. La comunalidad tradicional, un infierno muy grande...:

Lúcido comentario u opinión de una escritora que resume muy bien su visión de este mundo arcaico, sobre la comunidad tradicional y su tradición jurídico política consuetudinaria.

En efecto, por mucho que fascine a los habitantes de zonas rurales, a las gentes de la cultura urbana su maravilloso y pequeño mundo no puede parecernos sino un verdadero infierno... salvo que seamos intelectuales de izquierda en busca de algún paraíso o 'Tierra sin Mal', claro está. El problema no es tan sólo su bienaventurado rechazo de la educación, la tecnología o la red pública de aguas... sino todo un régimen político-religioso interno, que viola los DDHH de los integrantes de su comunidad, pero muy especialmente los de las mujeres. Aunque esto mismo ocurre a gran escala en todo el mundo campesino de la región, incluido Michoacán.(16)

La autora se equivocaba en cambio al reprochar omisión a las autoridades frente a los naboritas, a nuestro modesto entender. Porque en realidad nada podrían haber hecho los gobernantes michoacanos, sobre todo en 1973, para impedir esta colonización irregular de un extraño y apartado paraje terracalentino. Tampoco comprende la observadora por qué las autoridades prefieren dialogar con estas manifestaciones extrañas de autonomía comunal, que parecen desafiar a todo el estado de derecho mexicano. No es capaz de reconocer que son una forma de organización ancestral en esta región, la consuetudinaria, muy anterior al estado moderno propiamente dicho, y que éste carece de fuerza de hecho para desarraigar, imponiendo su soberanía.

Curiosamente, la escritora recuerda perfectamente la primera oleada de reportajes televisivos, como el de Healy, y notas periodísticas de títulos tan llamativos como los que cita: La Nueva Sodoma. Botín de Sacrilegios. Papá Nabor embrujado, y disparates sensacionalistas similares... Es sorprendente sin embargo, que no caiga en la cuenta de que estos dislates no

eran anécdotas, sino muestras de una tendencia permanente al linchamiento ideológico y moral de esta comunidad milenarista campesina, por esos mismos medios de comunicación de masas, que representan justamente a la cultura dominante y contra la que se alzan en rebeldía los naboritas.

Por otra parte, y como a casi todos los observadores del exterior, a la autora también le sorprendían algunas de las costumbres de esta aldea-monasterio, sobre todo porque la vida cotidiana, la familiar, la producción, etc., todo lo que es propio de la existencia humana... se subordina al compromiso de ser un pueblo penitente, que ejecuta un culto ininterrumpido de desagravio a su divinidad. Una forma de expiación o sacrificio que evita un castigo catastrófico, el tipo de calamidad que los antepasados de estos indígenas y campesinos llevan temiendo casi desde que se establecieron en este país de volcanes y lluvias torrenciales.

Lo que la observadora consideraba en esta experiencia, sin embargo, como eso que llaman nuestros amigos mexicanos 'rezago', una supuesta muestra de atraso o incluso 'barbarie'..., no es tal. Sino la pervivencia de patrones o formas de cultura tradicional, que resisten a su asimilación forzada o violenta por la cultura rival y dominante, la del neocolonialismo impuesto por el estado moderno y las elites socioétnicas que lo controlan. En lo que sí acertaba de lleno esta observadora, que a nosotros nos ha parecido tan sorprendentemente sagaz, es en detectar que la Ermita de Turicato no es ningún caso aislado, sino todo lo contrario:

'Estoy segura que en nuestro México existen muchas "Nueva Jerusalén" [hemos constatado que literalmente en toda América hay cientos de poblados, barrios y capillas con esta misma denominación], pues hay comunidades tan alejadas [evidentemente 'alejadas' del centro urbano y cultural del país y de la cultura dominante y europea, algo que la autora da como implícito y sobreentendido, en una muestra ingenua de etnocentrismo] y marginadas donde los gobiernos no han entrado y desconocen las condiciones en las que viven sus pobladores, ese es el otro México, el abandonado, desconocido y marginado.'(17)

Lo que no llega a captar la redactora de la nota es que en sí mismo, el impulso que lleva a estos rústicos a defender su cultura tradicional, es, pese a todo, una muy respetable afirmación de dignidad humana, de autoconciencia, por extraña u ofensiva que les parezca a las gentes de la cultura rival. Su actitud paranoica, defensiva o ultrarreactiva, es lo que estos colectivos subalternos creen que es su único o último recurso para resistir las presiones que están sufriendo, para producir su completa asimilación cultural. Y también su última o única posibilidad de salvaguardar la 'dignidad', es decir, su capacidad de autogobierno como pueblos y una cierta autoestima colectiva y respeto por sí mismos. No resistir, aun en defensa de esos elementos tan idiosincráticos de su propia tradición, les parece que es, sin más, equivalente a conformarse con morir de rodillas.(18)

xiv. NJ como manifestación de la rebeldía del pueblo del Cinturón del Rosario:

El naborismo creció entre los integralistas católicos mexicanos, como un movimiento de rebeldía ante lo que consideraron como una 'descristianización' o avance de la propia modernidad secular dentro de la ICAR, que obviamente era el verdadero centro de su mundo comunitario, tanto rural como subproletario.

Confirma este hecho el largo documento que examinamos a continuación, obra del ilustre Magaña Contreras, otro extraordinario y muy veterano observador periodístico. Y que acertaba de lleno al señalar que '...una gran parte de la feligresía católica en México -sobre todo entre los descendientes de los antiguos "Cristeros" del bajío y del centro de la República-, recibió con pesimismo cambios conciliares...'

El periodista en efecto percibía que la gran revolución ideológica del Vaticano II, dejó casi sin bandera y sin fe a estos militantes integralistas de la región del Cinturón del Rosario, y que tanto habían sufrido en defensa de su religión pública. Es decir, que se producía de nuevo la tragedia de lo que para ellos fue una enorme traición por parte de la jerarquía romanista, con los pactos no escritos del *modus vivendi*, con el estado republicano, la contemporización con el poder de los masones y liberales contra quienes habían peleado durante un siglo. Solo que ahora a una escala global, y que afectaba ya a la propia Roma, el propio centro mundial del sistema religioso, y la fuente de su carisma o sacralidad. Tal y como lo definían los naboritas (como puede constatarse en los discursos del documento 'Memorial Day', en nuestro anexo correspondiente), 'los masones' (es decir, los partidarios de la cultura moderna y el liberalismo) se habían finalmente apoderado de la propia Iglesia...

Creemos sin embargo que el autor se equivocaba en algunas de sus apreciaciones sobre las raíces de la inquietud de este movimiento antivaticano. P.ej., la preocupación por la supuesta infiltración del 'marxismo' en la teología de la liberación es un tópico que tardaría en ser incorporado al discurso de estos cristeros. Es verdad que Nabor impuso a sus seguidores esa ceremonia secreta tan curiosa del 'Juramento Antimarxista' (19), pero también es cierto que lo que denominaban 'marxismo' estos integralistas de huarache no era sino una más de las cabezas de la hidra herética y modernizadora, protestante, masónica, liberal, etc.

Es decir, que la verdadera obsesión ideológica de los naboritas, al menos en la época en la que se pobló La Ermita, no era otra que ese enemigo interno que era la cristiandad reformista, y que en México se conocía como 'Juarismo', una verdadera doctrina herética, como la describía el gran tradicionalista disidente Apolinar, en el documento videográfico inédito que hemos denominado 'Memorial Day', y que presentamos en nuestros anexos documentales.(20) En cambio la obsesión anticomunista vino a ser una nueva y muy tardía versión, políticamente correcta (ya no violentamente antiestadunidense, xenófoba), del enemigo ideológico, y que llegó a estar más arraigada entre los integralistas de clase media acomodada de la gran ciudad.

De hecho esto nos indica otro dato sumamente interesante. Y es que los integralistas mexicanos siempre se dividieron entre dos grandes alas, separadas por una barrera tanto más profunda, cuanto que no es ideológica, sino cultural, socioétnica: los unos calzaban zapatos, como clasemedios ciudadanos y muy catrines que eran. Mientras que los otros, los populares y chinacos, gastaban rústicos huaraches. Las luchas de estos dos pueblos son totalmente distintas, puesto que corresponden a siglos y horizontes culturales muy diferentes. Y a partir de los años 60 del siglo pasado, ya es como si se desarrollasen en galaxias muy distantes entre sí.

A los rústicos 'integralistas de huarache' les afectaba menos la propaganda de la guerra fría, y al contrario que sus hermanos urbanos, se distinguían por su conservadurismo integral o 'religionero' original, por su resistencia a ultranza a la cultura diabólica, urbana y moderna, simbolizada en los enemigos etnorreligiosos del romanista mexicano acérrimo del siglo XIX, masones y protestantes. Y muy especialmente por el pueblo norteamericano y anglosajón, por el que sentían un odio cerval o visceral, sólo comparable al de aquellos antiguos gauchos argentinos, que tildaban de 'herejes' a todos los extranjeros...

En ese mundo se sintió especialmente como una verdadera traición y un ultraje la proclamación de la nueva misa vaticana, el *Novus Ordo Missae*. Y cuya regulación fue producto de un debate muy interesante con los protestantes históricos, sobre todo luteranos y anglicanos, interlocutores privilegiados de Roma, como los católicos tradicionalistas que son (por supuesto, el llamado protestantismo no es sino otra forma de cristianismo tradicionalista). El resultado fue que el ritual romanista o latino en gran medida se deshizo de adherencias propias de formas de religión cosmoteísta (entendemos este término en el mismo sentido que el clásico Assmann), y práctica o mágica. Es verdad que sin renunciar a prodigios tales como la transubstanciación de la hostia, p.ej., pero sí dando pasos hacia recuperar su carácter original o evangélico de cena conmemorativa, simbólica.

Esta reducción (nunca total extirpación, pues incluso en el más espiritualizado o racionalista de los servicios protestantes, como el de los propios universalistas... creemos que sigue existiendo una forma importante de magia o conexión con lo numinoso) de la aplicación de fórmulas propiamente esotéricas o místicas, o del mismo culto de santos e imágenes, la famosa dulía... era la reforma que espantaba a los integralistas de huarache, y que no podían tolerar viejo-creyentes como Nabor, puesto que los desposeía de su ancestral religión práctica o mágica, sacramental y protectora. Para imponerles un culto meramente abstracto, teórico, teológico o filosófico. Y que estos sectores socioétnicos ágrafos no estaban en condiciones de asimilar, incluso por motivos lingüísticos básicos.

Contreras acierta al describir la significación que tuvo para esos integralistas rurales, la aparición de este nuevo centro de peregrinaciones: '...la noticia de que "se apareció la Virgen del Rosario" el 13 de junio de 1973, a una mujer humilde de nombre María Sabina [estaba equivocadísimo el autor, confundiendo a la famosa curandera y experta en hongos, estudiada por el clásico Wasson, con nuestra Gabina de Turicato, y que alucinaba sin necesidad de ingerir alcaloide alguno], a orillas del arroyo Los Otates, cuatro kilómetros al oriente de Puruarán, fue saludada sobre todo por sencillos [en lenguaje romanista esto significa ignorantes o iletrados, sin más, y que son los 'católicos de verdad'] y sinceros creyentes que vieron en ese prodigio una tabla de salvación para conservar la fe que heredaron de sus mayores y por la cual muchos dieron la vida.'

Es la fe de los resistentes antiliberales y clandestinos de las 'legiones' y del Regnum Christi, que no es exactamente cristiana, como ya se ha indicado, sino un sincretismo de elementos paganos de al menos tres continentes, muy especialmente el continente-isla americano, recubiertos de un ligerísimo barniz 'cristiano'. Por eso se afirma con tanto énfasis por algunos naboritas que la restauración plena de esa iglesia de la fe popular ha dado lugar a un Nuevo Evangelio o buena nueva de salvación, pero que ya no es cristo- o teo-céntrico.

Es en realidad un 'nuevo pacto' o 'nuevo testamento'. Pero ahora suscrito entre tan solo entre los creyentes y la Virgen. Y concretamente esta aparición virginal, la deidad tutelar de esta comunidad en particular, y no otra. Y por supuesto, del que está plenamente ausente su propio hijo, el Mesías cristiano original. Que ha fracasado por completo, hasta tal punto que su iglesia ha sido profanada y saqueada por los enemigos -urbanitas o modernistas desacralizadores, los famosos 'ma-sones'- de estos creyentes tradicionales.(21)

xv. Cómo se perdió el Carisma:

Interesantes declaraciones originales, en torno a hechos cruciales de la historia del movimiento. El título de la nota es muy extraño ('Nueva Jerusalén, regida por la fe de su religión...'), pero significativo, en tanto que nos muestra que para el autor de este breve texto lo raro es justamente eso: que la gente adscrita a una religión se rija por las leyes de ésta, puesto que la separación radical entre iglesias y estado, y el confinamiento de las creencias y prácticas religiosas al mundo privado, nos ha acostumbrado en la cultura urbana a contemplar la existencia de modo escindido.

En nuestra vida cotidiana en la cultura global o moderna, nos vemos obligados a guardarnos para nosotros mismos y nuestro ámbito familiar, o nuestro fuero interno, lo que verdaderamente pensamos y sentimos, las prácticas acordes como nuestras creencias o deseos sobre cómo debe ser nuestra vida, etc. Pues bien, los naboritas, campesinos rebeldes, todavía forman parte de un universo cultural unificado, y en el que esa escisión no existe. Y en ese sentido se parecen mucho más a los artistas o a los más genuinos anarquistas e insumisos, lo que dice mucho en su favor, por supuesto. Porque, en efecto, estos rebeldes campesinos y milenaristas tienen el valor de vivir de acuerdo con sus creencias y valores, lo que los hace verdaderamente únicos, comparados con todos nosotros, los miles de millones de hipócritas puramente anómicos o impíos, que pululamos en la gran ciudad planetaria, educados en la increencia y la carencia de todo tipo de valores.

En esta brevísima nota se registran declaraciones de Celestino Cruz, un sacerdote disidente y que nos confirma en nuestra impresión de que el periodo de florecimiento de esta comunidad y movimiento religioso es el inicial, y que concluye con el fallecimiento de su profetisa original, la campesina Gabina: "Hasta el año de 1981 fue cuando falleció Gabinita [se refiere a ella con diminutivo no sólo por cariño, sino probablemente porque era así como la llamaban los vecinos de la comarca, en tanto que mujer alucinada, extravagante y con fama de mística chiflada], cuando ya se terminó eso empezaron los supuestos videntes...", a los que descalifica por completo, empezando por María de Jesús. Un argumento comprensible en un disidente y reformista, que mira hacia la etapa de experiencia genuina, la edad de oro de este pueblo penitente, tal vez con un gran sentimiento de nostalgia y con el deseo de revivir el milagro, la hierofanía experimentada por la pobre Gabina.

Por supuesto, nosotros no asumimos esa visión, muy respetable, de estos participantes en el proceso: la distinción entre unos profetas genuinos, y otros impostores, etc. Por el contrario, consideramos igualmente interesantes y valiosos a todos los protagonistas de esta historia, como a la misma Arcadia-María de Jesús, Agapito (el gran vidente campesino, que creemos que también merece estudios específicos sobre su figura y obra) o su hija, Rosa-Catalina... Lo que sí parece claro es que la etapa inicial, en vida de Gabina, es la de la experiencia sorprendente y creativa de contacto con el mundo sobrenatural.

Y que en la medida en que el proceso evolutivo del naborismo quedó en manos de un sacerdote, por muy místico (y escasamente letrado) que éste fuese, y de los videntes autorizados por el mismo, lo que se habría producido sería una especie de 'rutinización del carisma', como lo denomina Masferrer Kan, apoyándose para ello en el clásico Weber. Esas formas de repetición o imitación de la obra de la profetisa fundadora, se habrían traducido en un empobrecimiento de la experiencia espiritual original. Que en cualquier caso fue tan intensa, que ha hecho adictos a ella a personajes como Celestino o el obispo Santiago, incapaces de marcharse de este lugar, y que aquí siguen, tratando de revivir el descubrimiento de lo sagrado en este mismo cerro.

Otra impresión muy valiosa sobre un importantísimo hecho del pasado, y que marcó la evolución del movimiento, pero esta vez terrible, es la que nos confía aquí el comunero disidente Juan Gallegos Pérez, testigo de los hechos:

"Lo que sí recuerdo y vivo con eso [expresión que atestigua que ésta fue una experiencia sumamente traumática] es la imagen de agresión, de cómo expulsaban a la gente en el 82, yo tendría como más o menos unos cinco años y sí recuerdo más o menos cómo los correteaban a pedradas."

Es una imagen del pogromo o depuración etnorreligiosa, practicado por una turba de lapidadores, miles de veces repetida a lo largo de la historia de la humanidad. Un fenómeno espantoso y repulsivo como pocos, pero que nosotros nos esforzamos en comprender, no en juzgar ni en condenar, como querría Spinoza. Siempre con el propósito de ayudar en lo posible a prevenir estas dinámicas recurrentes del conflicto interreligioso, cual es precisamente la verdadera motivación que nos impulsa (a nosotros y a muchas otras personas en todo el mundo) al estudio de estos movimientos.(22)

xvi. Camiones materialistas en torno a la ciudad encantada:

La Ermita ensimismada, rodeada por el mundo industrial y urbano amenazador. Es ésta una visión puramente mágica, fantasmagórica o sobrenatural, tanto en el texto como en la imagen que lo acompaña.

El observador era este caso el gran Rogelio Rico, el único periodista local que manifiesta abierta simpatía por esta comunidad. Y que nos confirma que fuera de la Ermita permanecían en este momento varios representantes de los medios de comunicación nacionales, esperando a poder grabar alguna entrevista. Mientras tanto, una densa neblina convertía a estas torres 'disneyanas', como bien las definió años atrás un periodista norteamericano (23) en un lugar fantástico, 'y los camiones materialistas [sic!] continúan laborando a un costado de la entrada principal.' Hermosa expresión ésta de Rico, y con insospechadas resonancias ideológicas. La comunidad embrujada o hechizada, seguía cerrada sobre sí misma, tras esas murallas de cuento de hadas, como surgidas de la imaginación del niño grande que siempre fue Nabor. Mientras el mundo exterior le exigía a La Ermita que se abriera y se dejara observar, fotografiar, y alienar o aculturar definitivamente.

No obstante, prosiguen las obras de construcción por medio de equipo moderno e industrial (los 'camiones materialistas' a los que se refiere el genial reportero moreliano) en toda la zona, y ello es debido, paradójicamente, a que los propios naboritas, como peones de la agricultura cañera y de la industria de la construcción que son, en la medida en que siguen entregando fervorosamente su esfuerzo comunitario a 'la Obra de la Virgen', involuntaria e inconscientemente, no pueden hacer otra cosa que continuar su actividad constructora, urbanizadora y modernizadora incesante. Sin reparar en que ello acelera la destrucción de su mundo ancestral indígena y campesino. Es un ejemplo muy claro de la ineluctable tiranía de las tendencias histórico-culturales dominantes, por mucho que se las trate de resistir desde el mundo de los sentimientos y de las creencias. Realidad de la que no fue capaz de tomar conciencia el mismo Nabor, pese a todo su rechazo hacia el mundo moderno, 'masónico', y su nostalgia por el llamado 'orden social cristiano', esto es, el viejo feudalismo altoeuropeo. Todo un homenaje inadvertido que hace el pronaborita Rico a la vieja visión de estos procesos que hemos heredado del evolucionismo unilineal occidental, como la del gran Frazer, p.ej.(24)

I.2. Redondo como un balón de 'soccer': La Concepción del Mundo del Pueblo de la Virgen:

Las fuentes periodísticas que hemos podido compilar correspondientes a este periodo, son ricas en información sobre la representación del universo y de la existencia de los naboritas, y nos permiten reconocerla como plenamente cosmoteísta, animista o espiritualista y mágica, típicamente preindustrial. En la teoría del cosmos de los místicos milenaristas campesinos e indígenas refugiados en esta ciudadela, La Virgen o diosa tutelar es idéntica al Mundo mismo, de ahí que se haya declarado como sagrada la forma redonda, una creencia reminiscente de las cosmogonías prehispánicas y circulares.

Por otra parte, el mundo humano, y muy especialmente su verdadero centro, que es el sistema de género (tradicional o segmentario), a su vez ha de volver a ser sagrado, esto es, rígidamente sexista, para renovarse y salvarse. En esta cosmovisión los humanos están atrapados en medio de una eterna contienda de espíritus, que nosotros nos vamos a permitir interpretar como una guerra de ideologías y códigos político-morales, por parte de culturas contrapuestas. Por último, parece claro que esta ciudad sobre un cerro se ha vuelto sagrada y tan importante como refugio para los penitentes, porque es la sede de la presencia de una diosa viviente, y puerta de comunicación con los espíritus bienaventurados de la Corte Celestial. Su presencia en este lugar 'lleno de abrojos', es lo que hace de NJ un lugar de sanación, donde la vida del campesino y el pobre más amolado, y que en el mundo de la cultura exterior es menos que nada... puede resacralizarse, o volver a recuperar su pleno sentido.

i. Profecía y mito de origen, y su raigambre apocalíptica-gnóstica y espiritualista:

Una vez más nos toca intentar analizar críticamente las muy interesantes crónicas independientes del gran Martín Equihua. Y que en este documento en concreto nos aporta observaciones de interés, y creemos que sumamente penetrantes, sobre un culto al que él mismo identifica, muy correctamente, como 'apocalíptico'.

Es verdad que Equihua abusa de algunos tópicos de la literatura antisectaria, lo que nos lleva a sospechar que en el fondo puede nuestro autor ser en realidad un apologista católico-romano, infiltrado en la digna plataforma mediática de los liberales radicales modernos... De ahí que no dude en presentarnos a los 'sectarios' naboritas como una 'bola' (término despectivo para grupo, pandilla, en castellano popular) de orates, que se consideran a sí mismos elegidos por la Virgen para ser los únicos salvos en la catástrofe que se avecina. Su visión del mundo, como revelada por la Reina de los cielos, es la única válida, y los demás seres humanos, en cambio, no son, o no somos sino un 'desecho'... Es el mismo reproche que les haría el arzobispo Inda, acusándolos de carecer de caridad.

Pero en realidad, y desde la perspectiva muy específica del estudioso de los fenómenos religiosos, la de los naboritas parece una visión muy similar a la original del propio cristianismo en su conjunto. Especialmente en su etapa más marcadamente gnóstica, cuando no era sino una maraña de grupos rebeldes milenaristas, que soñaban con la destrucción del mundo en el que vivían (el imperio romano y la cultura helenística), para crear unos nuevos cielos y nueva tierra, la Nueva Jerusalén. Es decir, que los naboritas, al menos los tradicionales, que se niegan a resignarse y a integrarse en la cultura imperante, siguen siendo en sentido estricto revolucionarios (25) Y por tanto se sienten llenos de celo justiciero, de reprobación y juicio hacia la religión y la cultura rival. En este caso la caridad hacia los impíos o infieles (el equivalente de los 'dhimmíes' o infieles en el Islam), hacia los diferentes y de la que el arzobispo moreliano les reprochaba que carecían..., simplemente carece de sentido o es una ofensa contra la divinidad, una deslealtad imperdonable. Vemos aquí en acción una vez más a la Santa Intolerancia, como la del nacional-católico o franquista Escrivá de Balaguer, p.ej.

Por supuesto, Nabor, Gabina y sus seguidores (con la curiosa excepción del Padre Apolinar, una especie de sobrevenido nuevo teólogo ortodoxo y tradicionalista, y para nosotros incomprensiblemente encuadrado dentro del bando disidente, e incluso dentro del movimiento naborita), no podían saber que su teología no era cristocéntrica y por tanto que habían roto el marco de la ortodoxia, desde todos los puntos de vista. Si algo caracteriza a estas poblaciones alejadas de los grandes centros de la cultura urbana europea y global, y muy apegadas todavía a su propia tradición cultural ancestral... es que se ven obligadas a improvisar creativamente sus propios marcos de referencia, la fábrica de su representación colectiva de la realidad, y en la que el sistema religioso sigue siendo axial, o 'toral', el eje central de su mundo.

La teología cristiana ortodoxa, aunque fuese en su ya muy heterodoxa versión trentina (como parte integrante que es del canon cultural europeo) es profundamente extraña a estos pueblos de la frontera colonizadora y misionera, que sólo la han conocido y asumido parcialmente. Y por tanto su versión de los relatos evangélicos es la propia de indígenas que han sufrido una evangelización -transculturación- muy deficiente y superficial, y en unas lenguas imperiales -tanto la de la monarquía hispana como la de Roma- que no son las suyas. Por eso el evangelio naborita, que es el resultado final de este proceso sincrético, causa tanto asombro a los cristianos occidentales de la tendencia central, mainstream u ortodoxa. En algún caso, como el del mismo Inda, estas elucubraciones les parecen verdaderamente irracionales, incluso abominables. Como si fuesen una especie de caricatura grotesca de la fe cristiana, tal y como el culto de los Dioses-Demonios prehispánicos le pareció a algunos misioneros. En realidad, los elementos de la fe cristiana (algunos) han sido completamente reformulados por estos sectores socioétnicos, de acuerdo con su propio mundo de referencias y experiencias históricas.

Equihua en realidad resume muy bien el nuevo relato evangélico y sagrado creado por los naboritas: La tierra se estaba 'perdiendo', como consecuencia de una conspiración satánico-masónica, es decir, modernista. Impulsada por los intelectuales o letrados, y los sectores dominantes de la cultura urbana y moderna, que son los grandes opresores y enemigos históricos de estos rancheros e indígenas. Ese proceso seguramente debe haberles parecido llegar a su punto culminante con el Vaticano II y el aggiornamento de la ICAR. Y que arrinconaba al catolicismo popular de estas gentes, práctico o mágico, y público o comunitario, al desván de los trastos viejos, o incluso a ser almacenado en espera de clasificación en los sótanos del INAH, p.ej., junto a muchos otros artefactos culturales del pasado mesoamericano. Y como poco antes ya había ocurrido con el mismo ideal de la república cristiana del bando popular o del Regnum Christi, en el que tan bravamente habían militado, en una abrumadora desigualdad de condiciones militares, frente al Leviatán estatista y secular.

Lo que nos parece más emocionante de este relato -y que seduce al mismo Martín Equihua por la fuerza inmensa de sus imágenes...-, es la ingenuidad conmovedora con la que se habla en él el lenguaje prístino del mito, sin complejos ni reservas. Como en los días de la verdadera infancia de la humanidad. Ante los ojos de la pobre vidente, bruja o santiguadora campesina (idéntica a nuestras antiguas santiguadoras de Canarias), desfilaban los personajes de la historia sagrada, reescribiendo el drama del 'Paraíso Perdido'. Y ello debido sin duda a la 'ignorancia', es decir, la ingenuidad altamente creativa de Gabina, que le hacía desconocer que su pretensión de erigirse en vidente y profetisa, reveladora de la palabra divina, era un delito supremo para la Iglesia, que tan solo 200 años atrás la hubiera llevado directamente a la hoguera inquisitorial. Pero en este momento la campesina visionaria, así como el mismo Nabor, seguramente habían dado ya por perdida y pervertida a la ICAR, sobre todo tras las reformas vaticanas. Y habían llegado a desconfiar radicalmente de lo que pudieran decir los miembros del clero, controlados por el mismísimo Satanás y su masónica sinagoga de las tinieblas, en la que se da culto al dios filosófico del racionalismo ilustrado.

De hecho en este relato la Virgen parece haber pasado unos cuantos siglos bregando con la misma divinidad suprema, tratando de intervenir en este drama, pidiéndole al 'Padre' inútilmente que la dejara bajar a la tierra para salvar a sus devotas y a todo el mundo de este terrible peligro. Es curioso que Gabina nos cuente que estas peticiones marianas eran rechazadas, y nos hace preguntarnos por qué. En cualquier caso está claro que 'la virgen' de este relato es, como poco, una diosa o semidiosa en sentido estricto, y que tiene su propia visión del mundo y agencia o capacidad para actuar. Un personaje sobrehumano mucho más parecido a una mujer campesina o indígena de la región, aunque bienaventurada o glorificada, que a una mujer judía del Siglo I d.e. No está claro por qué, pero en cambio su Hijo, el famoso Cordero de Dios, en este nuevo escenario soteriológico ha desaparecido completamente de la escena. Es más, su antigua obra habría fracasado rotundamente, y por ello María (pero concretamente la del Rosario, ni siquiera las Vírgenes de Guadalupe, ni la de la Merced, la Candelaria, etc.) se ofrece al Padre para ser el nuevo caudillo mesiánico y libertador de los humanos, que gimen bajo la férula del pecado y de las huestes demoníacas.

Por fin su petición es escuchada: María será ahora la nueva Salvadora del mundo, como le dice el mismo Dios creador o Padre (porque el mundo de los espíritus es también un patriarcado rígido y altamente segregacionista para los naboritas, a imagen y semejanza de su propia cultura): "Baja a la tierra y forma tu nueva alianza, el arca, con muchos coros de ángeles..." La orden final que recibe esta Mesías (por fin femenina, lo que es notable y creemos que excepcional dentro del marco de la tradición abrahámica, por lo general rigidamente falocrática), la pronuncia el Padre la noche del 9 de julio de 1973. En ese momento autoriza a la Virgen para que "...salves a tus hijos [no a todos los humanos, sino tan sólo a los devotos de la propia Virgen] con violencia porque mi venida al mundo ya está cerca."

La Libertadora o Vengadora no viene pues a traer paz entre los seres humanos, ni caridad cristiana, etc., como bien le reprocha Inda. Sino Guerra Santa o Yihad: violencia, discriminación, exclusión, juicio y reprobación de los infieles, los que no se unen a esta última Arca o Cuenca de Salvación. Y a continuación se producirá la venida a la tierra del equivalente en esta tradición de Jaganah, el Destructor de Mundos, para aplicarle el correspondiente castigo a nuestra especie y al orden cultural secular o desacralizado que ésta ha tenido el atrevimiento de construir. La ciudad de los materialistas y humanistas hedonistas (de la visión agustiniana), el verdadero reino de los sin Dios. Esa torre de Bab-El que Nabor representó en el enigmático torreón-pagoda, justo a la entrada del complejo sagrado, como una especie de antimonumento dedicado a este mundo. Y que burlescamente ofrecía (como se puede comprobar en nuestra transcripción del documento videográfico Memorial Day), para que en él se ubicaran dependencias del gobierno secular...(26)

El relato de Gabina a veces nos confunde, porque da la impresión de no tener muy claro si la virgen se dirigió ex profeso a comunicarse con la campesina de Turicato y los suyos, o si se pasó previamente una larga temporada recorriendo los parajes más desolados del planeta, en busca de un pueblo apropiado para fundar esa nueva alianza. Es decir, que los dioses y espíritus bienaventurados del mundo naborita, como creaciones que son de estos buenos campesinos, no parecen precisamente omniscientes. Incluso cometerían errores en el desarrollo de sus empresas, o se mostrarían inseguros, como la Virgen en sus al parecer largas conversaciones con Gabina. El periodista observaba en este documento, muy correctamente, que el relato de Gabina es en este sentido muy extraño, lleno de incoherencias que no cuadran con una producción de 'historia sagrada' como la que proclama la ICAR de modo oficial.

De hecho ese rasgo es el que nos debe alertar: estamos ante huellas de la narración o mito original de esta hierofanía, que habrían sido luego 'mejoradas' o 'purificadas' por el sacerdote Nabor. Por eso nos regala esta interesante observación Equihua: 'El relato de una virgen que pide y explica detalles a una campesina que duda, que reclama, que incumple; y esta

mujer que se siente incapaz de convencer a nadie, es casi fotográfico...' Tiene el sabor de una experiencia real, tal y como la habría podido expresar la misma Gabina. Tengamos en cuenta que Nabor viene a continuación, en el curso de los meses siguientes, a corregir y volver 'ortodoxa' la experiencia sobrenatural de Gabina. Porque en un principio esta experiencia sobrenatural no era cristiana, sino seguramente espiritualista, que puede haber sido el fondo genuino de las ideas de la vidente campesina de Turicato.

La primera percepción extraña de la campesina en el Callejón, el lugar del milagro, es una voz, que se alza, que le da órdenes, aunque suenan un tanto incoherentes ["¡Detente mujer, párate, anda...!"], y que surge del mismo cruce de caminos donde se derramó la sangre de los campesinos que auxiliaban a la resistencia cristera, por los impíos militares federales, que estaban destruyendo su religión pública y su viejo mundo de usos y costumbres. Gabina los vio entonces de nuevo, de rodillas e implorando clemencia ante los federales, que los acribillaban sin piedad, tal y como los representa una 'manta' o pancarta muy hermosa, fijada en los muros de La Ermita.(27) O tal vez los había visto muchos años atrás, cuando se produjo ese episodio de acción antiguerrillera en esta misma región. La sangre de esos devotos sin duda ha hecho posible que Gabina experimente esta visión. Y la ha animado a creer que este paraje serrano es suelo consagrado, una puerta abierta al otro mundo, y a través de la cual aparecen los espíritus que quieren comunicarse con los humanos.

Hasta esa visión extraña, todavía no comprendida plenamente, llega (por ahora) el legado profético que nos ha legado Gabinita, pese al enorme desprecio o resentimiento con que la trataba Nabor, y que abominaba tanto de ella que trató de corregir o borrar toda su obra, aunque es posible también que temiese despertar una ira asesina en las devotas. No nos puede sorprender que las siguientes visiones se vuelvan progresivamente deudoras de un imaginario o iconografía e historia sagrada que trata de ser ortodoxa, sin duda reescritas y hasta repintadas por su implacable censor, el cura cristero de Coalcomán. En principio esas revelaciones originales de Gabina, que no podemos por ahora conocer sin esos retoques (o pegotes) piadosos del cura rural, tienen más bien aspecto de apariciones fantasmales, como la propia Virgen Vengadora en su cuadro, y eso bien puede deberse a la práctica de rituales espiritualistas (canalización, los denominamos hoy en día) por parte de Gabina, o al arraigo que tenían en campesinas como ella estas creencias, también ancestrales, sobre la comunicación entre el mundo de los espíritus y el de los vivos. En verdad muy anteriores en su origen a las cristianas.

A continuación nuestro periodista se burla del resto de los milagros, que en algunos casos parecen ciertamente un poco forzados, como imitaciones del prodigio del famoso ayate de Juan Diego, etc., así como curaciones milagrosas de todo tipo, que se intentaba que encajasen en un patrón ortodoxo, y que permitiese proponerlos a la jerarquía de la ICAR como legítimos, a lo que el clero se negó reiteradamente. Pero tanto Gabina como Nabor eran dos seres investidos de carismas muy poderosos, y pese a todas sus carencias (o precisamente a causa de ellas, puesto que hablaban a su propio pueblo campesino, y en su propio lenguaje) fueron capaces de inducir una intensa experiencia espiritual en sus seguidores. Como todos los buenos especialistas religiosos de todos los tiempos, no nos cabe duda que eran, cada uno a su modo, dos artistas natos del arte o técnica de la mesmerización, sugestión o hipnotismo. Y que lograron transmitir a sus seguidores el concepto básico de esta mariofanía o hierofanía: los cielos están nuevamente abiertos, en comunicación con la tierra.

Nos parece extremadamente significativo el discurso que le dirige la divinidad suprema a la heroína mesiánica, porque en sí mismo constituye un himno, todo un nuevo Magnificat, una loa o alabanza de estilo arcaico, a las virtudes espirituales de los indígenas y campesinos mexicanos, especialmente los más apegados a la cultura rural tradicional: ese "...lugar entre abrojos y espinas..", donde se refugian "los campesinos y los humildes...", los que supuestamente se refugian (voluntariamente) "de la riqueza..." Porque los demás seres humanos, los catrines de la ciudad, los opresores de indígenas y aldeanos, no son sino "endemoniados", "ídolos", "fariseos..."

Nótese que el uso mágico, sacralizador, del lenguaje de la historia sagrada romanista (y que ya hemos señalado anteriormente que recuerda mucho al lenguaje arcaizante del milenarismo popular de tradición protestante), incluye también una dosis enorme de ingenuidad o ignorancia, y que estos místicos mexicanos campesinos ágrafos, como lo era la gran Gabinita, ignoraban absolutamente que el mismo Jesús era tan sólo uno de esos perushim o 'fariseos'. Es decir, puritanos judíos del mundo antiguo, antecesores directos de lo que posteriormente se conocería como el rabinato.

Como ya hemos comentado en el apartado anterior, y en nuestro breve examen del componente nativista del movimiento... estos despreciados indígenas y campesinos se veían ahora así vindicados, empoderados y transmutados en los vehículos elegidos para que se encarne de nuevo en este mundo toda la Corte Celestial (hasta el último de sus miembros), con todo su poder milagroso. Los fieles, humildes y analfabetos campesinos e indígenas devotos de la Virgen del Rosario,

serían la nueva Sión, el nuevo pueblo de Dios, que viene a dar cumplimiento a los mensajes proféticos y redentores de la antigüedad.

Los últimos serán los primeros. Es una historia maravillosa que se ha repetido en muchos lugares antes de ahora: entre los beduinos marginales de Arabia en tiempos del Profeta. O entre los campesinos humildes de los tiempos de José Smith, o de William Miller, en el Norte. Pero también en Canudos, en Cova de Iría, en Medjugorge... Estos campesinos y comuneros integralistas y sumamente 'necios' (tercos, en esta forma del castellano popular, o 'torrontudos' en el habla de los campesinos de Canarias) que se negaban a que los curas modernizadores reformaran (o les despojaran del control de) su religión, habían encontrado por fin en Gabina y Nabor a los dos adalides, héroes culturales y caudillos mesiánicos que necesitaban, para lanzar de nuevo la lucha en defensa de su propia forma de experiencia espiritual. Ahora eran ellos, debido a su fe y a su obediencia perfecta o absoluta, el nuevo 'Pueblo de la Promesa', los verdaderos vivientes y guardianes de la comunicación entre los cielos y la tierra. No hizo tal cosa por ningún otro pueblo de la tierra. Podemos pues comprender que estos exaltados nativistas crean sinceramente que el mundo espiritual se está dirigiendo in extremis a sus pobres personas, hechas de barro mexicano, para salvar los últimos restos de cristiandad genuina entre la humanidad toda.

Los antiguos colonizados se vuelven ahora los últimos colonizadores (o pescadores de almas, como llamó Nabor a los misioneros y evangelizadores naboritas, que operan, que nosotros sepamos, en este continente y en las Filipinas), lo que les habría de parecer todo un milagro y un privilegio maravilloso. Es la sensación que le hacía exclamar a Nabor que él quería ser el 'ancla', el eje de este nuevo mundo. De hecho al pobre cura de pueblo le asombraba mucho que lo hubieran escogido precisamente a él como nuevo Noé, para construir esta nueva Arca, como confesaba ante el mismo Inda, y eso que era el más humilde de los creyentes campesinos: 'un pobre venadito que habitaba en las sierras de Tierra Caliente', como afirma en el documento videográfico que hemos titulado 'El Nacimiento de una herejía', y cuya transcripción presentamos en el anexo correspondiente.(28)

Pero nosotros en cambio creemos que la auténtica predicadora o precursora de este nuevo reino fue siempre la humildísima Gabinita, nunca el mismo Nabor. El cura cristero fue el feroz y poco simpático autócrata o jefe sagrado que organizó la comunidad, y a quien estos fieles del color de la tierra necesitaban para que les enseñara y ordenara, para convertirse todos ellos en un pueblo de sacerdotes, que no dependiera nunca más de un clérigo letrado romanista, 'fuereño' o ajeno a la comunidad. Eso es lo que explicaría las burlas que distingue nuestro observador en el video sobre la agonía de Nabor, y de que fue objeto el anciano en su lecho de muerte, por sus propios seguidores, y que tal vez expresaban un cierto y subyacente rencor de estos rústicos imitadores de curas, por el sacerdote legalmente consagrado por un obispo. Y que durante mucho tiempo se negó a consagrar a estos místicos campesinos, a quienes consideraba como meros acólitos 'apendajados'. Y ello porque decía que no quería arrojar escorpiones sobre el seno, es decir, posibles rivales que desafiasen su autoridad (como afirmaba un testigo en el documento videográfico 'Memorial Day', y que transcribimos literalmente en nuestro anexo dedicado a fuentes videográficas inéditas)(29)

En el momento de su muerte, en cambio, y cuando se habían ya apropiado aparentemente de sus poderes sacerdotales o mágicos, las actitudes autoritarias del patriarca ya eran sólo motivo de burla, porque su deterioro patológico lo mostraba como un personaje y un momento claramente superado, dado que sus epígonos ya habían conseguido aprender correctamente el desempeño de su papel como especialistas religiosos. Ahora esta bola de chinacos se habían erigido en su propia hierocracia, y en ese pueblo de profetas, profetisas y sacerdotes del que hablaba el también revolucionario o apocalíptico Joel. Y ya no admitían mediador alguno para relacionarse con su diosa tutelar, la aparición misteriosa de esta colina, siguiendo el ejemplo de Gabinita, su verdadera heroína y modelo de comunicación con lo numinoso. Estos campesinos e indígenas broncos, con ínfulas o presunción de ser autosuficientes en todos los aspectos de su vida, ya no estaban dispuestos a reconocer la autoridad del clero romanista, que en otro tiempo hubiera podido declarar tajantemente sus absurdas creencias como herejías, y los hubiera quemado en la pira 'para ejemplo' de los demás creyentes, por supuesto. Tanto peor para los teólogos europeos, o sus discípulos criollos como Inda, si no comprenden la obra de salvación que está recreándose aquí con barro mexicano, y no la encuentran inteligible ni ortodoxa...

Siempre nos plantearemos la duda de si Nabor era consciente de la enormidad del desplazamiento que estaba operando este movimiento, de la teología cristocéntrica (que estos campesinos e indígenas nunca conocieron, en realidad, porque no era asimilable a sus propios patrones culturales) a la mariolatría devenida en centro de una nueva forma de religión, nuevamente un culto de la Magna Mater o Bona Dea, y posiblemente de la Madre Tierra, en suma, el principio eterno femenino, justamente el centro de la adoración en las tradiciones más acendradamente indígenas y cosmoteístas. En cual-

quier caso sí parece claro que lo que para la ortodoxia cristiana no era sino un 'abuso', una práctica supersticiosa y desviada, el uso y costumbre mariolátrico (compasivamente denominado 'dulía' por los sacerdotes romanistas), tras haber sido consentido o tolerado por la religión pública trentina (con la gran excepción de dominicos), finalmente se había enraizado como religión exclusiva y pública de estos sectores socioétnicos y rurales marginales, escasamente misionados, o lo que es lo mismo, europeizados, aculturados.

Pero, ¿están estos imitadores, los integralistas de huarache, a la altura de sus modelos? La dolorosa ruptura que se produjo en el interior del movimiento es tal vez un indicio de una cierta pérdida de esos dones espirituales iniciales. Es dudoso que hayan conseguido heredar el carisma de un Nabor, las habilidades como predicador y jefe político que manifestaba el cura rural. Y sin duda esto mismo, la existencia de una cierta interrupción en la transmisión del carisma o experiencia sobrenatural y mística genuina, se podría decir sobre todo de Gabina, que no ha tenido sucesoras videntes en su misma línea, tal vez con la excepción notable de la expulsada o turulata Margarita, que sí parece haber contado con una cierta aprobación por parte de la fundadora.

La continuidad de la transmisión de la experiencia parece cortarse, puesto que las siguientes profetisas y videntes corresponden a tipos de especialistas religiosos distintos, con recursos que diferían radicalmente de los usados por la fundadora, lo que causó no poco escándalo, en todos los casos. Una situación que no sabemos si se habrá alterado con Rosa Gómez-Catalina. Por último, y para los naboritas con cierta capacidad reflexiva, la doble tragedia que fue la desaparición de los dos fundadores de La Ermita, debe haber supuesto una lección espiritual muy difícil de asimilar. ¿Están destinadas a fracasar todas las empresas e intentos humanos, inclusive el objetivo de vivir de nuevo en comunión con el 'cielo', con el mundo de los espíritus, o lo que sea esa fuente de lo Numinoso? (30)

ii. El lenguaje del Mito:

El reportaje de Ortiz Pinchetti es, como indicábamos anteriormente, el documento más antiguo con que contamos en nuestra compilación hemerográfica. Contiene una observación directa y muy valiosa, realizada muy poco tiempo después de la fundación de la comuna naborita, y que nos relata de modo muy vívido cómo fueron los prodigios originales de ese cerro de Puruarán:

De acuerdo con este texto, muy detallista y que evaluamos como de alto valor etnohistórico, Gabina era una anciana campesina visionaria, un fenómeno muy común, creemos, en toda esta región, pero también en el mundo rural, hispánico y católico. Nosotros observamos similitudes muy notables entre personajes como Gabina y los demás videntes de Turicato, desde Margarita, María de Jesús, Agapito Gómez y la actual profetista Rosa, su hija... y toda la larga tradición de los videntes, beatos, alumbrados y exaltados religiosos del periodo virreinal novohispano, tal y como fueron descritos por sus confesores o aliados en el clero, jesuitas y franciscanos... o incluso por los mismos inquisidores.

La fenomenología, amplia y compleja, de estos alumbrados, beatos y visionarios, así como sus discursos y logros diversos, ha sido estudiada brillantemente en una obra de 2006 de Rubial García (31). Y por lo que podemos observar en ese bien documentado análisis, fundado en las actas de los procesos inquisitoriales y otras fuentes escritas coetáneas, tales misticos han sido un elemento constante, permanente, de la religiosidad popular de la tradición trentina, no sólo en México, y hasta nuestros días, sino también en el resto del mundo hispánico. Pej., dentro de ella se encuadran también las santiaguadoras canarias campesinas y populares, estudiadas por nuestros etnógrafos isleños.

Es tan similar a los naboritas mismos el mundo de creencias y sensibilidad de estos santos y santas populares del pasado novohispano e hispánico y trentino en general, que lo que nos atrevemos a sugerir es que este último movimiento es ante todo una muestra de la supervivencia de esa antigua religión popular barroca, que el clero letrado ha tratado de dismantelar insistentemente, ya desde la Ilustración. Y sobre todo desde la llegada al mundo hispánico de la ola reformista jansenista y racionalista, uno de cuyos apóstoles más conocidos puede haber sido el mismo Feijoo.

Si ya en el virreinato o en la era barroca ibérica, los sectores letrados de la ICAR comenzaban a perseguir sañudadamente, y con la ayuda del brazo secular, esta forma de religiosidad popular... al llegar al siglo XX, y en medio de la tragedia que supuso en estas regiones la desmovilización de la revolución cristera, la brecha entre clero letrado e ilustrado, y cada vez más racionalista, y sus fieles más devotos y exaltados, los 'católicos de verdad', ha llegado a ser tan grande que ya ambas corrientes parecen incluso religiones diferentes.

Es un proceso de distanciamiento recurrente entre las elites y las bases, entre los de arriba y los de abajo, en estos sistemas religiosos basados en una alta estratificación o jerarquización social, como es el caso del romanismo. Lo cierto es que la relación entre ambos grupos de creyentes católicos se ha vuelto absolutamente hostil, como si fuesen verdaderos enemigos a muerte. De modo que tanto para el católico moderno y de cultura urbana, como para el espiritualista más idiosincrático, rural e indígena, el otro sector parece ser visto como una amenaza terrible para su propia identidad etnorreligiosa.

En cualquier caso, aunque el autor no lo menciona, entre los campesinos de esas rancherías y sierras se decía de Gabina que era 'bruja', es decir que estaba investida de poderes místicos, taumaturgicos, sin duda no atribuidos a ella, sino a las entidades sobrenaturales con las que se mantenía en contacto. En realidad es una observación sagaz, que nos indica que Gabina era el tipo de creyente que puede incurrir fácilmente en la sospecha de heterodoxia. Y ello es debido a que se considera con pleno derecho a utilizar los medios que pone a su disposición su religión para fines prácticos, como sanaciones, protección sobrenatural, limpiezas, etc.

Esto es la brujería o magia, lo que se conoce estrictamente como religión práctica, sobre todo ejercitada por sectores populares, que no forman parte del clero ni están sometidos a la disciplina eclesial romanista, ni pertenecen tampoco al mundo de las clases letradas, de la cultura dominante y urbana. Estas mujeres y hombres, videntes, sanadores, profetas populares, etc., se convierten rápidamente en una amenaza al orden establecido, dado que se tratan de apropiarse de la religión para su uso pleno, autónomo, sin respetar las jerarquías establecidas y su monopolio de la gracia, o de la producción y administración del carisma o capital sagrado. De ahí que, como si fuesen intrusos profesionales de hoy en el campo de la medicina, también en el de la religión el clero oficial y debidamente acreditado los denigra y les tacha de brujos, farsantes, locos, sectarios, etc.

También hubo de sufrir Gabina este tipo de acusaciones, y su relación con el clero letrado parece haber sido de clara hostilidad, puesto que se dice de ella que no acudía a los templos, a las misas, etc. Seguramente no era sino una 'santiguadora', típica del mundo hispánico (en Canarias es una figura muy conocida del mundo rural, sobre todo del pasado) y de su religión popular más humilde: el catolicismo folk, en muchos casos, muy similar a la 'santería', puro espiritualismo o animismo, como el que está presente en muchas otras culturas antiguas, de indígenas y campesinos muy atávicos en cuanto a su concepción del mundo y a su manera de estar en él.

Pese a su apariencia cristiana, a que invoquen a personajes del panteón de esa tradición, como santos, vírgenes, ángeles, etc., la representación del universo de estos místicos campesinos y populares, sobre todo en la región mesoamericana, y muy especialmente en sectores socioétnicos indígenas o mestizados (aculturados)... no es en absoluto cristiana u ortodoxa. Sino más propia de una tradición religiosa cosmoteísta, una cierta forma de adoración de la naturaleza, a la que se considera animada por fuerzas espirituales. En este imaginario el cosmos tendría vida propia, como un enorme ser viviente y de características divinas (noción que nos recuerda mucho a la *Natura Naturans* spinoziana, emparentada con el sistema cabalístico), y una buena muestra de ello es la adoración que en esta comunidad se ofrece a la forma redonda de la tierra, que se equipara con 'la cabeza de la virgen', de la diosa tutelar, y que ha dado lugar a la consiguiente y llamativa prohibición del balón de reglamento de soccer u otras pelotas esféricas.

El de Gabina podría haber sido un caso de persona sensitiva, o con capacidades psíquicas o mediúmnicas, y por medio de la cual se manifiesta el mundo de los espíritus, o de los fenómenos inexplicables, a veces catalogados de sobrenaturales o paranormales, etc. Sobre este tipo de personajes y sus experiencias persiste desde antiguo una cierta discusión. Algunos, como el propio clero michoacano, han propuesto que esa capacidad o sensibilidad se podría deber a una enfermedad psicológica, a algún trastorno de la percepción. Pero creemos que esta explicación de tipo patológico se formula a partir de un prejuicio puramente ideológico: el de los materialistas estrictos o mecanicistas, que rechazan a priori la realidad misma de esos fenómenos, de modo que quienes los experimentan no pueden ser sino alienados, gentes con la sensibilidad o las percepciones perturbadas por algún trastorno.

Los más radicales de esos enemigos ideológicos de todo tipo de mundo espiritual, afirmarían incluso que estos videntes son sobre todo farsantes que tratan de embaucarnos, lo que no los diferenciaría mucho de los propios sacerdotes y clérigos, supuestos engañadores profesionales. Eso es lo que pensaba uno de sus mayores enemigos históricos, el gran Harry Houdini, p.ej. Otros incluso dirían que estas visionarias y visionarios son ellos mismos tan sólo víctimas del sistema de creencias en el mundo sobrenatural y en la realidad de su comunicación con él, en el que han sido educados o socializados.

Sufrirían pues una cierta sugestión, deudora del imaginario que se les ha imbuido, y por tanto sus revelaciones o experiencias no serían sino manifestaciones de un talento creativo. Los videntes, visionarios, mediums o canalizadores, etc., simplemente describirían o reinterpretarían en el mundo en clave espiritualista, de un modo no muy distinto al de cierto tipo de poeta. O incluso al de los ideólogos, en un contexto de pensamiento secularizado. Están puramente condicionados por un discurso o teoría sobre el mundo, y no pueden hacer otra cosa que seguir reproduciéndolo.

Finalmente, para quienes sí cabe la posibilidad de que estos personajes estén sirviendo para descubrirnos la existencia de algún tipo de fenómeno real, mujeres como Gabina serían tan sólo captadoras o transmisoras, canalizadoras, de cierto tipo de energías, en el sentido que se le da a la voz channeling en el mundo teosófico de la Nueva Era, deudor del espiritualismo del siglo XIX y de ciertas formas de masonería esotérica o especulativa. Nuevamente se trata de una actitud que hunde sus raíces en el mundo religioso y en creencias ancestrales, por lo cual se ha visto también expuesta a ataques feroces de los enemigos más acendrados de cualquier tipo de creencia espiritualista. Especialmente por parte de cierto movimiento pseudocientífico, en realidad una especie de curioso fanatismo ideológico ultramaterialista (33), y que se especializa en perseguir a las 'seudociencias', y de paso a toda forma de religión, cual si fuesen inquisidores del siglo XXI.

Nosotros no podemos pronunciarnos a favor de ninguna de estas propuestas, y de hecho incluso sospechamos que en el visionario real puede darse una combinación compleja de elementos de todos estos tipos. Conjeturamos que Gabina habría sido ante todo una sanadora de tipo místico, con capacidades poco definidas, pero mediúmnicas. Es decir, de transmisión y de intercesión, puesto que llevaba y traía el don de ese supuesto contacto con la Virgen, o con otros entes del mundo espiritual, como esos espíritus que se manifestaron ante ella en El Callejón ('Detente mujer, camina...'), y que nosotros sospechamos que pueden ser ánimas de difuntos (los ya mencionados cristeros fusilados por los federales, que ella describió, y que se representaron en una pancarta en la Ermita, de lo cual tenemos evidencia iconográfica y videográfica), aunque luego se haya tratado de cristianizar esta experiencia proclamándolos 'bienaventurados' o santificados.

Los naboritas creen que esos bienaventurados (que nos recuerdan mucho a los antiguos rephaim cananeos) son almas que viven en el estado intermedio que sería el Purgatorio (los mormones creen en la existencia de un estadio similar, el llamado mundo 'testial', sin que quepa olvidar el posible paralelismo con los Bardos o estados intermedios tibetanos...), y por las cuales se reza constantemente, como se atestigua en el documento videográfico que hemos denominado Zoom In (y cuya transcripción presentamos en el anexo correspondiente) (33) Por lo tanto tales espíritus no son totalmente benignos, aunque pueden ser buenos auxiliares en la lucha contra otros espíritus hostiles, que acechan continuamente a indígenas y campesinos.

Porque tanto Gabina como sus seguidores creían sobre todo en la existencia y omnipresencia de espíritus malignos, y en la necesidad del exorcismo y de las limpias curanderiles para expulsar las influencias nefastas de tales seres inamistosos, que supuestamente nos rodean y están siempre dispuestos a actuar sobre nosotros como verdaderos predadores. Como otras muchas culturas ancestrales o tradicionales de todo el mundo (en realidad la mayor parte de las culturas humanas), estas gentes creen que este planeta es un escenario de una guerra interminable entre esos seres espirituales, y que afecta brutalmente a los humanos, víctimas inevitables de la acción de esos entes invisibles. Esa es la razón de que lleven continuamente encima un cargamento abigarrado de escapularios, amuletos bendecidos y rosarios, así como de su rezo constante de las jaculatorias rosarinas.

Son medios prácticos para alejar a esos espíritus malevolentes, además del exorcismo que se practica constantemente en la Ermita, de modo hartamente dramático, lo que se confirma a su vez en el documento videográfico Memorial Day.(34) De hecho las continuadoras actuales de Gabina parecen haber creído también que los enemigos etnorreligiosos, como los disidentes naboritas, están poseídos por esos espíritus hostiles, y tratan de espantarlos mediante fórmulas mágicas, como muestra algún documento iconográfico sobre los enfrentamientos callejeros entre las dos facciones de la Ermita. Gabina transmitía a la Virgen y los espíritus bienaventurados peticiones de sanación y protección, por encargo de un conjunto de mujeres campesinas como ella, que creían que podía comunicarse con la Madre Santísima, por lo que la colmaban de peticiones de ayuda. Es la masa de necesitados que implora un milagro, sanaciones y protección, y que acuden a este suelo sagrado, atraídos por las apariciones sobrenaturales que en él se han producido. Es una fe sobre todo familiar y de mujeres, y también la religión práctica o mágica tradicional de un sector de campesinos e indígenas sumamente pobres, ágrafos y desarraigados, en algunos casos de jornaleros vagabundos o peregrinos de los campos, sin futuro alguno. No sólo son desarraigados expulsados de todas partes, sino además terriblemente vulnerables, que necesitan desesperadamente protección, curación y cobijo.

Pej., y hasta ahora mismo, que se ha ofrecido a los niños de La Ermita la inscripción gratuita en el registro civil (35), la mayor parte de esta masa de población carecía absolutamente de documentos acreditativos de su identidad. Es decir, legalmente ni siquiera son 'mexicanos'. Son apátridas o 'sin papeles', tanto como si fuesen migrantes procedentes de cualquier otro rincón del mundo, y sin los derechos propios de la ciudadanía de un estado democrático. En muchos casos ellos mismos rechazan el registrar oficialmente a sus hijos, o sus matrimonios, etc., aduciendo su pobreza o carencia de numerario. Pretextos que en realidad revelan algo mucho más grave: su arraigado temor a entrar en cualquier tipo de relación con el estado. Así como una forma de exclusión radical del mercado como organización social, que ha afectado a estas comunidades durante siglos. Pero lo cierto es que la propia lucha contra la imposición a sus comunidades del registro civil, y otras instituciones estatales, había sido una de las banderas reivindicadas por estos sectores durante sus sucesivas rebeliones contra la dictadura liberal mexicana.

Al parecer fue Gabina misma quien se dirigió de veras a Nabor, para compartir con él la carga que representaba su encomienda espiritual, porque esas experiencias, visiones y audiciones inexplicables, parecen haber sido dolorosas y terribles para esa pobre campesina. Su fe le servía de consuelo y trataba de utilizarla para poner orden y sentido en su experiencia, pero sin duda esas vivencias la dejarían exhausta y muy asustada. Gabina era una mujer que se sentía perdida, entre dos mundos a los que no podía comprender en ningún caso, y que la perseguían con visiones u otras sensaciones (voces, como las que le hablaban sobresaltándola, en el Callejón, y que ella atribuyó a los cristeros muertos o a sus espíritus), posiblemente parecidas a las que sufren los esquizofrénicos o quienes sufren algún tipo de disociación de la personalidad, y que la aterraban.

En cualquier caso, con ayuda de Nabor, o gracias a su propia creatividad poética y narrativa, y a su capacidad hermenéutica, o de interpretación de sus experiencias y del mundo de signos que la rodeaba (y que el místico, el poeta, y algún que otro loco..., creen que es una especie de código secreto con el que los espíritus supuestamente nos hablan), logró que sus experiencias tomaran la forma coherente de una aparición mariana, que se ligaba con la tradición de la hiperdulía o culto supersticioso de la Bona Dea, Magna Mater, etc., la ancestral versión femenina de la divinidad. Y que se había desarrollado en el interior del cristianismo oriental y del romanismo, colonizándolo, a menudo de forma poco ortodoxa, es decir, escapando al control de la hierocracia. Hay que tener en cuenta que Gabina no se relacionaba con el Padre o con el Hijo, las entidades divinas que seguramente consideraba privativas de, o controladas por, el clero letrado. Y ello también correspondía a su concepción, puramente segmentaria y rígidamente sexista, de la organización colectiva y de toda la vida humana, y que es la propia de todas estas gentes.

Las pautas del relato (o mitema) de esa hierofanía ya son suficientemente parecidas a las de las apariciones virginales antiguas y modernas, incluida la de la Virgen de Guadalupe, pero también de Fátima, La Salette, Medjugorge, etc. El mensaje que traen esas apariciones es invariablemente temible, una especie de variación del viejo discurso mesopotámico de la cólera de los dioses contra los humanos: 'el mundo está perdido, y se va a perder...' Se expresan en el lenguaje mismo de Gabina, por supuesto, y de acuerdo con su concepción del mundo y de la naturaleza humana, la de su sector socioétnico y su tiempo. Es decir, que surgen del fondo de una especie de espiritualidad o imaginario campesino, y nos expresan contenidos sumamente importantes para ellos.

Por supuesto, no estamos en condiciones de juzgar la sinceridad con la que la vidente campesina narró sus experiencias, algo que sólo se hubiera podido estudiar con ella misma, cuando aún vivía, aunque nos sentimos inclinados a asumir que ella creía lo que contaba sobre esas experiencias. Nos parece que sus visiones conforman un discurso moral y espiritual coherente, una especie de discurso crítico radical de la cultura y del mundo urbano, al que rechazaba totalmente, como opuesto a la economía moral de la comunidad campesina tradicional, que era su propio mundo. En ese sentido, su revelación es de tipo gnóstico y profético: es la del sentido espiritual, oculto, de lo que sucedía a su alrededor, la denuncia de determinados males, muy especialmente la decadencia de la propia cultura campesina tradicional, asediada por la cultura enemiga y rival. E incluso la formulación de una esperanza utópica de liberación, que sería llevada a cabo muy pronto por la Virgen, incluso en vida de la propia Gabina, lo que finalmente no ocurrió, por cierto.

Es muy interesante el que esos primeros relatos insisten siempre sobre el hecho de que Gabina es 'elegida' por la propia diosa, al igual que el mismo Nabor. Ambos son gente corriente y humilde, que ha sido designada por la misma Virgen para que se pongan a sus órdenes, y que cargarán con la responsabilidad de ser instrumentos para la 'salvación' del mundo. De hecho los ha preferido a ellos y a su sociedad, a los más pobres y más ignorantes, el barro mexicano, la gente del color

de la tierra, etc., para manifestarse entre ellos y convertirlos en su propia familia o tribu, su nueva alianza, su templo o ciudad sagrada, asentada sobre una colina cual nueva Sión. No hizo cosa semejante por ningún otro pueblo, como afirmaba del propio México el movimiento guadalupano, esa matriz del excepcionalismo y el nacionalismo criollo en la región.

Pero esa elección sobrenatural por la Virgen es una verdadera cruz (un martirio o suplicio, una forma extrema de penitencia), y que Gabina vivía aparentemente de modo muy sufriente hasta su propia muerte (lo que a nosotros nos inclina más aún a creer en su sinceridad). Mientras que, por el contrario, a Nabor lo hacía sentirse lleno de satisfacción, o incluso de un orgullo muy mundano, como escogido para un destino trascendente, y por tanto titular de una jefatura sagrada, un caudillo ungido e investido de Baraka, de protección y legitimidad ultraterrena, un verdadero 'Papa', de acuerdo con el título que le dio un tanto en broma Abraham Martínez... Son experiencias distintas: la vidente campesina sufre por el encuentro con el mundo espiritual, que es un descubrimiento muy doloroso. Mientras que la elección del cielo hace de Nabor, al menos en su propia opinión, un legítimo jefe político-religioso, y lo autoriza a mostrarse extremadamente tiránico, como un verdadero cacique rural.

El primer y más repetido mensaje profético gabiniano es el de la condena del mundo. ¿Por qué está perdido el mundo, y se va a perder? Por su pecado, inmoralidad, vanidad o moda, por todas las costumbres modernas, la falta creciente de espiritualidad, humildad y arrepentimiento... Eso es lo que mueve al dios lejano a airarse y preparar el exterminio de los seres humanos. Algunos de los dioses de la antigüedad, en Mesopotamia o en Mesoamérica, eran ese tipo de feroces gruñones, siempre enojados con los hombres (porque eran muy ruidosos, p.ej.), y dispuestos a enviarles diluvios torrenciales, lluvias de fuego, terremotos, volcanes o pestes. Su amenaza siempre era cataclísmica. El mediador o intercesor por los humanos con ese dios furioso y vengativo, sólo puede ser la Madre (madre Tierra o madre cósmica), la diosa o virgen vengadora de los pobres, incluso posiblemente identificable con el antiquísimo mitema de la Montaña de los Mantenimientos... Pero en cualquier caso, lo que está ausente aquí es el mensaje mesiánico cristiano original, el Cristo de la Iglesia ha desaparecido, y ha sido sustituido por otros actores en esta tragedia sagrada.

El suelo sobre el que se levantan estas construcciones ideológicas de forma un tanto extraña, es el de la muy débil o superficial evangelización del tiempo de la conquista, en el que, p.ej., la Cruz en realidad a veces significa los cuatro puntos cardinales, etc, como muestra de que el cristianismo se reinterpreta como cosmoteísmo, como adoración del alma del mundo. Es el resultado de la extraña y parcial transculturación de algunos elementos aislados, inconexos, procedentes de la tradición abrahámica, al lenguaje e imaginario de los indígenas y campesinos ágrafos mesoamericanos. Y que los reciclan para reconstruir o reformular su propia visión trascendental o espiritualista, simbólica, de la existencia.

Por su parte, el culto de la Virgen, esa antiquísima diosa, es complejo, pero en este caso sobre todo tiene como eje, no un sistema de creencias, sino de religión práctica, esto es, un ritual mágico: el rezo del Rosario. Una ceremonia repetitiva y prolija de adoración, en la que se recitan todos los títulos de la deidad tutelar, como verdaderos mantras o fórmulas sagradas, que se vuelven tanto más poderosas cuanto más se las pronuncia. Ésta es una faceta esencial, junto al culto de imágenes de espíritus bienaventurados, de la religión práctica o magia que transmitieron los evangelizadores a Gabina.

El rezo del rosario funciona sobre todo como un conjuro protector muy poderoso, que garantiza a los fieles sus beneficios a cambio de que éstos lo utilicen para rendir un permanente culto de desagravio o penitencial, a la siempre indignadísima divinidad, esa jueza severa de nuestra naturaleza. Nuestra existencia es tan impura, y tan dolorosa, que hemos de pedir constantemente a los dioses que no nos castiguen por el atrevimiento de vivirla. La ideología -antropología negativa- que transmitía el discurso del rezo rosarino se fue tornando cada vez más sombría, más y más condenatoria, más apocalíptica y contracultural. O resentida frente a la cultura dominante, a medida que la religión pública iba perdiendo terreno en México frente a la modernidad instaurada por los revolucionarios liberales, como ocurrió en todo el mundo de habla castellana, incluida España.

A su vez, la ciudad santa que es La Ermita, centro de la práctica de este exaltado culto de desagravio permanente, sería el 'interface', portal o instrumento de canalización, para la comunicación con la madre o diosa protectora, e incluso con la legión de espíritus bienaventurados que la acompaña. Y para reforzar aún más esa conexión, la pobre Gabina produjo un (muy ingenuo) milagro tipo ayate guadalupano, una pintura místicamente transubstanciada (en su propio lenguaje, ella decía 'purificada', para indicar consagrada) por la presencia viva de la Virgen. Y a la que todos podrían dirigirse para pedir esos favores, protección, etc. Tal vez para librarse ella misma de una cruz tan pesada, puesto que hasta entonces se dirigían a ella, a Gabinita, como intermediaria con la Señora.

Obviamente, la fabricación de un objeto sagrado como éste, es perfectamente legítima para la mentalidad de estas gentes, debido a que la evangelización de los pueblos indígenas se había centrado desde sus inicios en el culto a esas señales sensibles o symbolon, esas imágenes sagradas, a las que se cree de veras dotadas de verdadera vida propia, o con la capacidad de conectarnos con el mundo espiritual. De hecho todavía podemos ver en los barrios populares de Morelia a las devotas romanistas que llevan en brazos imágenes de este tipo, como si fueran criaturas vivientes, que se las pasan de casa en casa, por turnos, etc. Su propósito, ante todo proteger a su familia de todo mal. Sin esos símbolos sensibles y cargados de poder, los nativos cosmoteístas no hubieran podido identificarse con las nuevas deidades y recibir su supuesta protección.(36)

iii. Gabina, la etapa de la autenticidad:

Muy alto valor etnohistórico el del largo y detallista reportaje de Contreras Magaña que examinamos a continuación, lleno de argumentos y observaciones que vale la pena analizar en profundidad.

El autor señala 'la conversión de la Iglesia Católica de Teocéntrica, en antropocéntrica...', como una de las supuestas causas de la reacción antimodernista o antivaticana de los naboritas, pero creemos que Contreras en esto estaba muy equivocado. En realidad el cristianismo trentino más tradicionalista no era teocéntrico o radicalmente monoteísta, como sí lo era el protestantismo, es decir, el catolicismo reformado, de raíz puramente agustiniana y paulina. O el Islam, la otra gran familia de la tradición abrahámica, y que desciende directamente de las formas más monoteístas de cristianismo...

La religión pública trentina era un sincretismo (en realidad tal vez lo sea todo gran sistema religioso) que englobaba formas antiguas de paganismo, como el culto de la Magna Mater o Bona Dea, y que a su vez proceden de antiquísimas formas de cosmoteísmo o culto de la naturaleza, construido en las grandes culturas agrarias y protourbanas del mundo antiguo. Por eso se adaptó de modo tan exitoso al medio americano, donde se fusionó de manera inmediata con las anteriores formas de religión popular, también cosmoteísta. Y ello en realidad fue obra de los propios indígenas, de los conversos, y no de los misioneros, que confesaron pronto su incapacidad de modificar la concepción del mundo de los pueblos precoloniales, un fracaso que incluso les llevó a dismantelar todo el sistema de evangelización humanística inicial, centrado en el experimento transculturador del colegio de Tlatelolco...(37)

De modo que la aculturación 'evangelizadora' de éstos fue sólo muy superficial en casi toda la región mesoamericana, y posiblemente en buena parte del continente. Es decir, una vez más, hay que constatar que la famosa 'conquista espiritual' fue un inmenso fracaso, como todo el edificio del colonialismo, en realidad. Y que los supuestos conquistados se apropiaron de la religión del invasor, pero para reconvertirla en un vehículo que expresase sus propias concepciones y modo de vivir, y que les permitiese resistir todos los intentos de someterlos a una asimilación cultural forzada.

La religión cívica o pública resultante era cualquier cosa menos teo o cristocéntrica. Lo que sí que era extraño a ella era el humanismo secular de la cultura moderna y su individualismo. En ese mundo de los integralistas rústicos, lo que se da es una verdadera adoración de la tierra, pero también y muy especialmente, del Nosotros, de la propia comunidad y de su identidad colectiva etnorreligiosa. Y de su orden político-religioso, la sagrada Costumbre, o tradición jurídico-política consuetudinaria, exaltada en este caso como una Ley Sagrada e Inmutable (Ordnung, Reglamento naborita de la Virgen, etc.), que ha sido revelada por los propios dioses.

Papá Nabor no podía saberlo, por supuesto, pero el cura cristero de Coalcomán no era en sentido estricto un cristiano (y Gabinita aún menos), y se sintió profundamente horrorizado, tanto por el nuevo catolicismo cristocéntrico de Chiapas bajo el control del también cristero y autócrata Samuel Ruiz (diócesis a la que fue destinado y de la que escapó espantado, y sin permiso de sus superiores), como de los nuevos sacerdotes michoacanos, como posiblemente su propio amigo Díaz Barriga: esta religión desacralizada ya no era la religión pública de sus mayores y del medio rural, la de los 'católicos de verdad'. Una religión sin hierofanía, sin misterio, sin práctica de la magia, para él no era más que una fe muerta.

El racionalismo y el monoteísmo estricto de los protestantes o los católicos reformistas (o de esos cristianos aún más liberales o racionalistas como jansenistas, masones, universalistas, etc.), estaba pues muy lejos de poder ser considerado como una forma eficaz de religión práctica, por esta gente de cultura puramente ágrafa y rural, esencialmente animista o espiritualista. P. ej., para Nabor y sus feligreses, la iglesia no es meramente la ecclesia, la asamblea o congregación de los

creyentes, como lo puede ser cualquier capilla evangélica o de tradición calvinista, o incluso una mezquita... Sino un Templo de tipo antiguo, un verdadero espacio consagrado a la comunicación con el Numen: una dínamo o fábrica de gracia, que acumulaba verdadero carisma o poder mágico, que es lo que requerían los fieles, para su aplicación a sus propios fines prácticos y vitales.

Del mismo modo, el sacerdote tampoco era tan sólo un oficiante de los ritos cristianos, sino un verdadero chamán u hombre-medicina, consagrado y sobrehumano o semidivino. Y los misterios sacramentales de aquella religión hablada en latín, incomprensible, eran entendidos, no como simple predicación de la doctrina... Sino como verdadera gran magia o medicina salvadora, que transmuta la vida de los pobres en una consoladora experiencia espiritual...

El cristianismo, y su variante romanista, es una religión socioculturalmente escindida, ya desde hace milenios, entre el estrato de los letrados, y el folk, de los de abajo. Como lo fueron las varias y grandes tradiciones religiosas precedentes (judaísmo, budismo, etc.), y de cuyos aportes es heredero. Pero en este medio colonial y americano, la brecha entre ambos mundos religiosos llegó a convertirse en un abismo, lo que sin duda se corresponde perfectamente con el propio dualismo socioétnico que hiende a la formación sociocultural surgida de la conquista y el colonialismo, hasta nuestra propia época.

De hecho la emergencia del movimiento naborita parece haber sido una muestra temprana de la ruptura de la coexistencia entre dos culturas: la del México rural o profundo, el de la comunalidad tradicional (siempre más o menos cercana a su raíz indígena), de una parte. Y de otra el de la cultura urbana o neoeuropea, que lo está laminando de forma implacable. Así pues, lo que se estaba produciendo sobre este cerro era un fenómeno mucho más importante y significativo que eso que el romanismo conoce como 'cisma', es decir, un conflicto intraeclesial, una escisión local o ideológica dentro de la organización romanista, como podría haber sido la aparición del lefebrismo y de los movimientos sedevacantistas en general.

El surgimiento de movimientos político-religiosos nativistas como éste posiblemente haya pues de ser entendido como una respuesta defensiva por parte de la comunidad indígena y campesina a la presión que está empujándola a la desaparición. Justamente esa cultura y humanidad ancestral que se siente asediada dentro de los muros de esta especie de imitación de un castillo de cuento de hadas. Una imagen que sin duda procedería del propio imaginario, un tanto infantil (y que ha sido comparado con el del universo filmico de la factoría Disney), del patriarca legislador y constructor.

Por ello nosotros proponemos que se comprenda la aparición del movimiento naborita como un indicio de una tendencia creciente al ensimismamiento de estas comunidades rurales tradicionales -especialmente las indígenas- y que se consagran a la contemplación de su identidad, de su pasado y de su propio mundo de creencias y sentimientos, es decir, que abrazan como su particular Utopía algún tipo de creencia en su antigua Edad de Oro. Tanto más cuanto que se saben condenadas a una inminente desarticulación y extinción completa, bajo la presión de la aplastante cultura urbana dominante, y en las nuevas condiciones que impone la gran transición demográfica que está afectando a toda la región mesoamericana.

El anciano obispo de Tacámbaro, Abraham Martínez (que había iniciado a Nabor en el trabajo sacerdotal, incluso nombrándolo 'Papa', y que luego lo protegió, para que no fuese denunciado ante los tribunales de la Iglesia), advirtió muy pronto que lo que se estaba escenificando en este rincón del fin del mundo era una ruptura entre el catolicismo popular y la tradición romanista: el aspecto más propiamente campesino y mágico del mismo, se separaba crecientemente de la ortodoxia y del dominio del clero letrado, al que suplantaba fácilmente. Martínez comprendió que no existía aquí una verdadera diferencia doctrinal o dogmática, como en las herejías o movimientos rebeldes del pasado, sino algo mucho más peligroso: la ruptura con la cultura dominante o hegemónica, urbana e industrial e impuesta por el proceso colonizador, por parte de estos campesinos e indígenas.

El prelado tenía razón, sobre todo si tenemos en cuenta un precedente similar, que es el cisma entre los cristianismos de Oriente y Occidente en Eurasia. Tanto más profundo e insalvable, cuanto que no es cuestión de doctrinas, sino un distanciamiento de lenguas y de culturas vivas, y por lo tanto sigue siendo hasta hoy casi insalvable. Sobre todo entre la inconmoviblemente etnicista base de las comunidades eclesiales, por muchos gestos de conciliación ecuménica que prodiguen los muy cosmopolitas dirigentes latinos y los orientales. Por eso consideró don Abraham, el 26 de diciembre de 1975, que "el asunto de la Ermita de Puruarán es un grave problema para la Diócesis de Tacámbaro y aún para la iglesia de México entero. Tenemos allí un cisma muy serio."

Por su parte, el aparato de la ICAR consideró muy pronto a este movimiento devocional como algo más que una congregación particular o inocente cofradía o hermandad de creyentes, perfectamente aceptable para el derecho canónico romanista: y algunos de sus miembros la denunciaron como una amenaza cismática, es decir, como un movimiento rebelde o una nueva iglesia que buscaba su independencia, algo así como erigirse en autocéfala. Y al parecer se ha desplegado muchos recursos en Puruarán para hacer frente a su expansión.

Lo cierto es que Nabor quiso hacer de esta Ermita una nueva Roma (de hecho intentaba que fuera la verdadera sede terrena de la corte celestial, con todos sus miembros encarnados en los vivientes, etc.), y todo un centro misional, con el funcionamiento de las reducciones evangelizadoras de indígenas de los siglos pasados. He ahí en parte su éxito, así como el respaldo del entusiasta credo nativo que él mismo ordenó, aunque parece ser que con graves dudas y a regañadientes, como se pudo comprobar en el documento videográfico 'Memorial Day'.

Pero su condición de centro de adoctrinamiento de un tradicionalismo muy poco ortodoxo, no es la verdadera clave de la atracción que ha ejercido la Ermita sobre miles de campesinos e indígenas de todo el país. Sino su religión práctica o mágica: y fue la humildísima profetisa campesina Gabina, quien creó esta vía de comunicación con el mundo espiritual, que es la congregación de adoradoras o mujeres penitentes, con su modo intensivo de adoración. Una especie de central eléctrica, productora de gracia o carisma a gran escala.

El naborismo es tan idiosincrático, tan propiamente nativista, que en su interior nunca ha jugado un papel importante la doctrina, el dogma elaborado por teólogos o clérigos letrados, y del que abominaban profundamente tanto Nabor, como sobre todo Gabina. Y cuando se le ha tratado de introducir, como lo hicieron los clérigos Apolinar y Ambrosio (utilizando el catecismo Ripalda casi como lo harían los protestantes con 'la Biblia'), se han precipitado rupturas dramáticas en el movimiento, como la que expulsó de la congregación a 20 sacerdotes tras la última asamblea libre de éstos, en 2004.

Los neo-ortodoxos (como puede observarse en el ya citado documento videográfico 'Memorial Day'), propiciaban la eliminación misma de los videntes y profetisas populares, y de la práctica del espiritualismo y de otros rituales mágicos en el interior de la Ermita. Escandalizados por los abusos introducidos por el sector profético o milenarista campesino y sus seguidores, los disidentes querían pues el abandono definitivo del espiritualismo o cosmoteísmo, y un triunfo rotundo de la ortodoxia, lo que Santiago calificaba como la vuelta a 'la tradición pura, completa, etc.'(39)

Pero esta vertiente tradicionalista y ortodoxa era ultraminoritaria entre este público, adepto sobre todo a la tradición y la costumbre propias del catolicismo folk, y cuanto más mágica, o al menos visual y ritualmente emocionantes y participativas, mejor. Los tradicionalistas dogmáticos (y muy ingenuos) como Apolinar simplemente no fueron capaces de entender (y posiblemente siguen sin comprenderlo) en qué consistía la vida sincrética de este movimiento, internamente contradictoria. Y que es el mismo motivo por el que la ICAR perdió muy pronto el control del mismo.

Ya hemos visto lo que es una iglesia para los naboritas. Es decir: un Templo en sentido antiguo, como los de los cananitas o los antiguos griegos. La Residencia de la deidad y los espíritus, y por tanto cargada de magia salvadora. Toda esta ciudad santa es un lugar de este tipo, que irradia una poderosa energía sobrenatural, y al que se acude sobre todo a orar pidiendo curaciones y protección para las familias campesinas e indígenas. Como atestiguan los documentos videográficos inéditos grabados por Sandra Sáenz y Eduardo Ruiz en el lugar (y que nos muestran una colección de miles de exvotos) con motivo de la visita de Reyna al lugar, tras la destrucción de la escuela pública Vicente Guerrero, en nuestra recopilación de fuentes de este tipo.(40)

Campesinos e indígenas, y muy especialmente mujeres, acuden aquí desde los rincones más remotos de la República, e incluso procedentes de las tierras al norte del Bravo, para adquirir objetos mágicos que les guardan de la acción de los malos espíritus: básicamente escapularios, hábitos, rosarios, ¡...e incluso un libro! Pero que no leen, por supuesto, sino que se plastifica y se usa como escapulario, colgado del pecho. Objetos cargados de poder sanador y protector, dado que proceden de este lugar, donde mora efectivamente la Virgen del Rosario.

Son parte de los signos distintivos del pueblo penitente, que se mantiene apegado al escenario original del milagro o hierofanía, y que creen habitado por una gran fuerza espiritual viviente, una verdadera divinidad tutelar. Y sin duda con la esperanza de revivir el milagro de su manifestación en algún momento. La confianza en el milagro se mantiene vigente

mediante maratónicas sesiones de oración colectiva (la participación en ellas es un enervante o estupefaciente extraordinariamente potente) que el autor nos cuenta que 'empezaron a ser conocidas en el mundo.'

Así pues el conflicto (entre las grandes tradiciones culturales que se encuentran en el catolicismo folk) tiene una profundidad mucho mayor de lo que puede percibir el autor de este texto. De hecho Magaña se equivocaba al atribuir a Nabor la proclamación de la encarnación directa de la Virgen en el famoso cuadro que se adora (no se venera tan solo) en La Ermita. Porque ésta también es una creación de la propia comunidad de los integralistas campesinos, es decir, una aportación propia de Gabina-Salomé, tal y como ella misma relataba, y se hizo en dos fases: con una imagen milagrosa tipo ayate guadalupano, que ella ingenuamente proporcionó, pero que horrorizó al cura de Coalcomán. Y a continuación con el cuadro de estilo (también muy naïf) que encargó Nabor posteriormente, al parecer a una monjita de la aldea.

Es una manifestación de un culto de los objetos e imágenes sagradas (cargadas de poder sobrenatural y protector) que es propio de muchas (en realidad de la mayoría de las) culturas humanas, incluidas las americanas originarias. Y que ciertamente, no es en absoluto cristiano, como el que se asocia con los iconos orientales u ortodoxos, sirios, etíopes, griegos y rusos... Imágenes que ilustran o adoctrinan, que representan gráficamente el contenido de los Evangelios y de las sagradas escrituras, pero que no son milagrosas per se..., o al menos no lo son para sus teólogos y elites letradas.

Magaña Contreras repasa los datos de esa primera etapa, la del 'boom', como él la denomina, en la que Gabina atrajo a casi 10.000 personas de toda esa tierra que llaman el 'Cinturón del Rosario', y que se entregaron fervorosamente al culto penitencial o de desagravio a la Virgen, basado significativamente en esa forma de rezo intensivo del famoso collar de cuentas o semillas, con su larguísima lista de jaculatorias o mantras. Y que a su vez proviene del mundo monacal, específicamente creado para la resistencia a la herejía y la modernidad.

En este caso ese culto a la diosa viviente presenta la característica de ser permanente, puesto que se practica a lo largo de las 24 horas del día, atendido siempre por turnos de devotos. Los testimonios que pulsó el observador indican que el periodo de Gabina fue el momento de la maravilla, el de la plenitud de la experiencia de la comunidad, y el crecimiento de su población: 'Los vivientes de la Nueva Jerusalem [sic] disfrutaron de ocho años de paz creativa y de oraciones a su nivel máximo... las peregrinaciones a Puruarán se incrementaban y los pobladores se organizaban para el rezo y el trabajo.'

El autor recalca esta realidad: 'La paz y las jornadas de oración intensa fueron las características durante el periodo en que Mamá Gabina o "Mamá Salomé", fue la vidente de la virgen del Rosario.' Esto nos lleva a examinar otra posible vía de interpretación de la evolución de este fenómeno, y es que la decadencia de NJ como movimiento milenarista (indiscutible, porque se constata en los números brutos de peregrinos que visitan la Ermita, pero también de su población permanente) se inició a partir de la propia desaparición de la profetisa campesina. Tal vez era ella el verdadero motor espiritual del movimiento, aunque la vidente fue impulsada por las apariciones, o por su propia necesidad de apoyo sacerdotal, a buscar al cura que había de construir la ciudad sobre la colina. Pero también a traicionarla a ella misma, a marginarla y a conspirar sórdidamente en su contra, tratando de aislarla y de desbaratar su obra.

A nosotros nos parece conmovedor el hecho de que Gabinita, siempre tan inocente, pidiera que Nabor y ella fuesen enterrados juntos, en la capilla que los naboritas llaman 'santa catedral', algo que el patriarca rechazó ásperamente. No podían pues ser más distintos estos dos personajes, el cura ávido de poder y reconocimiento social... y la mística campesina que actuaba de buena fe, que se consagraba al éxtasis o arrobo, a platicar con la Virgen y a transcribir esas larguísimas conversaciones, al parecer en libretas cuyo contenido todavía no hemos podido examinar.

Lamentablemente, en el mundo de Gabina no se concebía todavía que una mujer, y por tanto sin ordenación sacerdotal, pudiera oficiar por sí misma los misterios del culto cristiano y constituirse en la base de una nueva comunidad y un nuevo clero, de un nuevo canal de comunicación con el mundo del Misterio. Una idea revolucionaria que todavía se está abriendo paso en el mundo protestante, e incluso en el romanista. Las nuevas profetisas, no ya de Turicato, sino de otros muchos lugares, seguramente evitarán cometer el mismo error en que incurrió Gabina, y se decidirán a ser sacerdotisas plenas ellas mismas...

Pero en cualquier caso, cuando fallaron las predicciones de la vidente o profetisa campesina (de la que la propia reportera Sandra Sáenz nos ha confirmado personalmente que contaba con la facultad prodigiosa de detectar enfermedades al

tacto...) y ésta murió mucho antes de ver el fin de este mundo maligno y secular... el movimiento se precipitó a una especie de abismo, como ocurrió en muchos otros casos de mesianismos y milenarismos históricos fracasados, incluido el cristianismo del siglo I de la era. Y la situación empeoró considerablemente, cuando Nabor desplazó por medio de malas artes conspiratorias a Margarita, la sucesora natural de la profetisa original, para instaurar el poder de videntes controlados personalmente por él mismo.

A partir de entonces, con el debilitamiento constante del poder profético campesino por el autócrata Nabor y sus seguidores, esta 'nueva alianza' se hundió en un déficit permanente de gracia, o de don sobrenatural genuino (es decir, ingenuo, sin artificios, como el que personificaba Gabinita) que ha ido consumiendo su energía interior, al tiempo que se desataba el conflicto interno entre tradicionalistas y reformistas. Masferrer Kan ha hablado con respecto a la Ermita de proceso de rutinización del carisma, una especie de imitación, que se va desgastando con la repetición. No sabemos si Rosa Gómez o Catalina habrá por fin conseguido actualmente llenar el vacío que dejó la profetisa original. Pero a juzgar por los visitantes que recibe actualmente La Ermita, el mejor momento de esta comunidad ya pasó hace mucho tiempo.

No es que no funcione ya el ejercicio de la penitencia colectiva como droga de masas, puesto que sigue produciendo entre los devotos efectos de exaltación y bienestar muy perceptibles. Pero la fuerza profética se perdió casi por completo, cuando Nabor se quedó a solas con su ignorancia, su profunda inseguridad, y su creciente deterioro físico y psíquico (curiosamente causado por un Parkinson, la misma enfermedad que destruyó a su muy admirado Francisco Franco, otro feroz tirano integralista...). Eso, y la llegada de videntes de autenticidad personal altamente discutible (pero que en realidad lo fueron por su modernidad, porque ya estaban profundamente influidos por la cultura urbana global y sus medios audiovisuales de comunicación de masas, como era el caso de María de Jesús o de Agapito), acabó por degradar en gran medida el milagro o hierofanía que se produjo en este cerro. Y que sin embargo sigue siendo recordado como una gran época de exaltación por quienes lo vivieron.

El autor nos indica que se produjo una grave y primera ruptura en el clero de la Ermita cuando Nabor se decidió a ordenar un grupo de sacerdotes, asumiendo por tanto lo que se consideraba cometido privativo del obispo, y por tanto enfrentándose al funcionamiento obligatoriamente jerárquico o vertical y muy centralizado de la ICAR. En ese momento se separó de él un clérigo que había sido hasta entonces un estrecho colaborador suyo, Luciano Adonaia (tal vez por Adonai) Correa Sarabia, que no aceptó esta decisión del patriarca, considerándola un acto cismático, o de desobediencia a la jerarquía romanista.

Magaña daba por cierta la afirmación de los disidentes o neotradicionalistas, de que con María de Jesús llegó el escándalo. Es interesante observar que el autor asume buena parte de la leyenda negra existente sobre la joven regiomontana Arcadia Bautista Arteaga, cuyo nombre en religión fue el de María de Jesús, a la que considera 'practicante de magia negra', es decir, bruja (pero puede estarse refiriendo a que su estilo de canalización parecía muy poco apropiado a algunos tradicionalistas, muy alejado ya de la práctica original de Gabina y más cercano al espiritismo, y sobre todo influido por el mundo de los medios de comunicación de masas y los relatos que éste difunde, como el de la simpática gata Yolanda...). O los chismes que todavía se cuentan sobre sus supuestas compras en París, sobre si tuvo abortos, si dio a luz al 'hijo de Dios', etc.

Es la típica acusación difundida por medio de rumores, sobre todo por parte de los creyentes más fieles, que siguen traumatizados por la experiencia que significó esa Segunda Etapa. Una dinámica de ataques maledicentes muy propia de la sociedad tradicional, y que los campesinos y comuneros consideran plenamente legítimos (su veracidad no les preocupa) para destruir a un vecino odiado. También vemos que el periodista asumía acriticamente otras habladurías de este tipo sobre la familia texano-mexicana Moore, partidarios acérrimos de aquella profetisa, y a quienes se acusó de graves desórdenes. Es decir, que junto a la profetisa-bruja malvada, encontramos a unos forasteros, y por tanto perfectos chivos expiatorios a los que culpar. Fueron estos malvados fuereños quienes lograron que Nabor reconociera como vidente a María de Jesús, ... Y por tanto quienes habrían sido los verdaderos responsables de que se convirtiese fraudulentamente en sucesora de Gabina, tras la muerte de ésta, lo que hace que Nabor se vea como inocente en todo este proceso. Con ellos a su vez habría llegado la violencia, la expulsión de los primeros disidentes...

Por supuesto, esta leyenda piadosa es rigurosamente falsa, porque fue el mismo Nabor quien entronizó a la pequeña aprendiz de medium como profetisa, y ello con el avieso fin de destruir la tradición de su odiada Gabina. Este relato es mera propaganda de combate, producto de los enfrentamientos internos entre las facciones naboritas, por lo que es preci-

so que el analista la observe muy críticamente. En sus explicaciones sobre esa crisis tan dolorosa de la 'Segunda Etapa', ambas facciones naboritas minimizan deliberadamente el papel que el patriarca jugaba en estos enfrentamientos.

En suma, intentan olvidar a toda costa que fue el propio Nabor quien socavó gravemente la otra columna vital del movimiento, la del profetismo femenino y popular, que parece ser que sólo se ha recuperado muy tardíamente, por obra de Rosa-Catalina. Y ello porque concibió muy pronto un odio fanático hacia su asociada Gabina, la verdadera santa y vidente de este cerro, a la que parece haber envidiado mortalmente, tratando de descalificar toda su obra. Y fue él mismo quien conspiró y expulsó a su sucesora natural, la profetisa Margarita, manipulando a figuras como la propia María de Jesús, o el mismo Agapito... En cualquier caso dos pobres ignorantes, y dóciles instrumentos en sus manos, al menos hasta que la enfermedad lo postró definitivamente.

Así pues, todos los relatos que los naboritas (de ambas facciones) cuentan sobre la evolución del movimiento, tratan curiosamente de dejar al margen de toda crítica al patriarca, del mismo modo que los pueblos antiguos de esta región nunca culpaban de sus males al Rey de las Españas, sino sólo al 'mal gobierno'... Sin duda su muy cuestionable figura de autócrata o jefe sagrado sigue siendo esencial para definir la identidad colectiva naborita en su conjunto, como sistema de religión pública de la antigüedad, reconstruido minuciosamente en nuestra época, algo a lo que estos 'católicos de verdad' todavía no pueden renunciar, exceptuando a personajes muy especiales y ya secularizados como Emiliano Juárez.

De modo que ninguno de los dos grupos se ha decidido aún a revisar críticamente la figura, pensamiento y práctica política de Nabor, así como su profunda ignorancia, su brutalidad y oportunismo, que se reflejaban constantemente en un estilo de dirección tan desafortunado y errático, que estuvo a punto de destruir a esta comunidad en varias ocasiones. Una buena muestra de ello es que la pacificación interna ha llegado ya, pero sólo en la medida en que los naboritas se han visto libres de su ominosa figura de cura-juez. Que es cuando han podido por fin comenzar a reconciliarse y a recomponer su convivencia, pese a sus muy ligeras divergencias doctrinales.

Así pues, si la experiencia naborita va a sobrevivir, no habrá sido gracias al patriarca y a su violenta ideología del Odio Etnorreligioso, o a sus malignas mañas de ambicioso cacique campesino: sino a la pervivencia terca e ingenua del misticismo campesino de Gabinita y de las mujeres devotas como ella, sus seguidoras. Y al modo en que todavía es recordada por todos esa etapa del milagro genuino.(41)

I.3. Magia para controlar el mundo: la Religión Práctica Naborita:

Lo que nos muestra la documentación que hemos podido reunir sobre este periodo, es el sistema de religión práctica o mágica, en acción. Sus objetos, espacios y tiempos sagrados, peregrinaciones. La producción y distribución de gracia y protección sobrenatural, mediante ese culto expiatorio permanente basado en el ritual del rezo del rosario constante, y que se realiza para salvar al mundo y sacar a las ánimas bienaventuradas del purgatorio. Y la relación de los devotos que piden milagros, sanaciones y protección, con la diosa tutelar, por medio de votos, mandas, peticiones, expiaciones individuales, etc.

Muy especialmente se describe en esta documentación esa interesante técnica meditativa y de autorreprogramación de la conducta o reforma ascética, que es la imitación de la corte celestial y sus personajes por los devotos y penitentes (una especie de auto sacramental o pastorela permanente, al parecer diseñada por el mismo Nabor, gran aficionado al teatro), vía eficaz para la transmutación espiritual.

Y no lo olvidemos, también un medio práctico muy útil para el control político de la comunidad, como es, finalmente, la Sumisión como disciplina abnegadora y de autotransformación. Marca indeleble del verdadero creyente, al igual que en la tradición Islámica. La Obediencia Perfecta a los directores religiosos (el cotijense Maciel también la impuso en su Legión), a su liderazgo dual o segmentario, integrado por sacerdotes y profetisas. Y que es la verdadera virtud teologal suprema de los iletrados, directa consecuencia del catolicismo contrarreformista, credo quia absurdum:

i. Intimidaciones y castigos, maltrato físico y psicológico sistemático de la masa de devotos:

En el documento, muy interesante en este sentido, y que consideraremos a continuación, se nos ofrece un relato 'histórico' de este movimiento, con algunos aspectos de interés, aunque debemos advertir que también incurre en descalificaciones y errores groseros. P.ej., Gabina es una vez más considerada una 'bruja' de Puruarán, tal vez reflejando comentarios o rumores muy peyorativos de sus vecinos y que se refieren a su práctica de vidente y santiguadora, propia de la tradición

católica y mágica campesina, con una larga trayectoria en esta región. Aunque no debemos olvidar que a lo largo de los siglos, en el mundo católico, se ha tratado siempre de identificar al hereje con el brujo, ya desde la época de las falsas acusaciones de Idacio contra Prisciliano... Por otra parte se insiste en la supuesta expulsión de Nabor de la ICAR, que nunca se produjo, y se asume la visión de la dirección de ésta de que toda esta experiencia religiosa, una 'secta católica', es 'una farsa y un engaño'.

Tiene más interés, tal vez porque resulta un poco más objetiva, la sucinta descripción que se presenta en este documento de algunos aspectos de su práctica religiosa, como p.ej., el hecho de que en La Ermita el tiempo esté regulado como en un monasterio medieval europeo de la época benedictina y altomedieval, incluso deteniendo todas las actividades a mediodía, a la hora del ángelus. Es una visión muy sombría, sobre todo porque este régimen monacal de vida resulta especialmente ingrato para la gente menuda:

'Las niñas asisten a misa de cinco de la mañana, al entrar a La Ermita deben ir formadas y con la vista baja [levantar la vista, o mirar a los ojos a otros, es un gesto de desafío a la autoridad o a los semejantes entre todos los primates, y por tanto puede provocar una respuesta violenta por parte del grupo dominante], brazos cruzados, sin hablar, atentas al sermón y sin sentarse...' Es un lenguaje corporal que expresa la total sumisión femenina a esta dictadura patriarcal, y que ha sido ilustrado por interesantes documentos iconográficos.(42)

Se ha señalado a menudo que quienes más sufren esta durísima penitencia permanente son los niños, que sin duda están pagando caro el ser hijos del sexo, o sea, del pecado. O las mujeres, que son la verdadera causa del mismo, como incitadoras y tentadoras (p.ej., el hiyab ha sido a veces justificado como un modo de evitar que las hijas de los hombres tientes a los mismos ángeles, que parece ser que enloquecen ante la vista del cabello femenino, sobre todo cuando es muy largo...) porque los naboritas, comunidad fundada por un sacerdote romanista al fin y al cabo, creen implícitamente lo mismo que San Agustín: que el 'pecado' y el sexo son términos equivalentes...(43)

Y también en la conclusión opuesta: que virtud y santidad son equivalentes a abstinencia sexual, virginidad (de María, de los ángeles y los bienaventurados) y celibato sacerdotal, como es bien sabido, una institución que procede del monacato... Lo que por cierto era una desviación clara de la fe bíblica (al menos tal y como la podemos encontrar en la Tanakh), y que sólo se explica por la fuerte herencia maniquea y gnóstica del primer Padre de la Iglesia latina.(44)

ii. El culto expiatorio permanente:

Analizamos aquí la muy interesante crónica independiente del reportero o colaborador Equihua, su observación acerca de este culto al que él mismo identifica, muy correctamente, como 'apocalíptico'. Es decir, no tanto que anuncie el supuesto fin de nuestro mundo (en el sentido más vulgar y muy errado de la expresión), sino un movimiento de rebelión mística contra éste, de características marcadamente proféticas y gnósticas (como los primeros cristianismos, por otra parte).

A Equihua le sorprende que el culto eremítico se extienda a lo largo de las 24 horas de cada día, pero eso demuestra tan sólo su desconocimiento del fenómeno y de sus raíces históricas. Esta cofradía de místicos fue creada justamente para desarrollar de modo ininterrumpido, y con la máxima intensidad, el culto penitencial o expiatorio, por el que se desagravia a los seres espirituales centrales de la religión trentina, de las terribles afrentas que habrían supuesto para éstos la irrupción de las diversas formas de herejía y rebeldía contra el dominio de la vida por la ICAR, especialmente de esa especie de hidra de tres cabezas que serían protestantismo (cristianismo latino y reformado), masonería (universalismo y racionalismo) a veces identificada con el liberalismo, y a lo que algunos tradicionalistas añadirían por último el 'marxismo', pero ya en plena guerra fría. Sin olvidar otras ofensas terribles: los medios de comunicación de masas, la moda, y la disolución moral de la sociedad por el individualismo, hedonismo, etc. En suma, el alejamiento del mundo de lo sagrado.

Si el culto expiatorio se detuviese por un instante, estos pobres campesinos ágrafos creen que los dioses se enfurecerían y enviarían un terrible castigo a la humanidad, de modo que tal vez quedaría arrasada la tierra por volcanes y terremotos, etc. Creencias que son en realidad muy similares a las que profesaban sus antepasados, en las comunidades de horizonte cultural anterior al contacto con los europeos, o incluso en la época de los terribles sermones barrocos, siempre amenazantes. Por otra parte, sorprende que el autor no haya reparado en un pasaje citado por él mismo, en el texto canónico del original evangelio naborita, y que sirvió de fundamentación mítica y profética para el desarrollo del culto de desagravio permanente:

"A los seis días [habla siempre la misma Virgen del Rosario], toda la corte celestial a mi diestra, se reunieron (sic) a mis plantas, cantaban himnos, melodías celestiales... Así como lo hacemos [dicen ahora los ángeles a la Virgen] Madre mía (sic) en el cielo, lo hagan los de la tierra."

Los giros etiquetados aquí como idiosincráticos, lo han sido por el mismo devoto naborita que transcribió las palabras de Gabina, sin duda para indicarnos que son literales, y que los errores de expresión que contienen hacen a estas palabras tanto más auténticas, como emitidas a través de la profetisa campesina.

Así pues, ya tenemos dos elementos del culto penitencial específico de la Ermita: el desagravio o expiación. Y el canto continuo de alabanzas a la Virgen, que ha sido organizado por los miembros de la propia corte celestial. Un tercer elemento es el rezo absolutamente distintivo del culto mariolátrico, y que es el del famoso collar de semillas, al que los occidentales llaman Rosario, hinduístas y tibetanos Mala, y los musulmanes Masbahá.

Este ritual propio de formas repetitivas y populares de adoración -en el Islam el 'dikr', invocación repetida a la divinidad, es decir, el equivalente exacto del Mantra o fórmula sagrada indostánica- del culto mariolátrico parece haber cobrado una enorme fuerza en el mundo contrarreformista, a medida que arreciaban los enfrentamientos entre la romanista y otras identidades etnorreligiosas, en primer lugar la reformista y del Norte de Europa, que purgó o depuró estas prácticas como idolátricas, ajenas al cristianismo. Y en segundo lugar, ante la enorme amenaza que suponía entonces el imperio turco, es decir, justamente los guerreros místicos que eran grandes rezadores del rosario ellos mismos, y que sin duda pensaban que extraían su fuerza militar de dicho ritual...

Frente a las sucesivas oleadas de ataques a la religión pública trentina, esta expresión tan militante de la adoración se convirtió en una verdadera seña de identidad del pueblo católico-romano, tal vez sólo comparable a esa otra práctica inequívocamente romanista que era la abstinencia de comer carne los viernes. Recordemos los análisis de la gran Mary Douglas (dentro de su teorización sobre los 'Símbolos Naturales') sobre su arraigo entre los obreros irlandeses...

Si observamos el ritual, que tiene por otra parte aspectos muy interesantes (se enuncian a lo largo de esa plegaria los diversos títulos del antiguo culto cosmoteísta de la Diosa, Magna Mater o Bona Dea... pero ahora como trofeos de guerra de la Virgen cristiana, vencedora y asimiladora de diosas de otras culturas) su función es clara: utiliza una técnica de memorización, que equivale a un autoadoctrinamiento intensivo (un auténtico brainwashing o lavado de cerebro). Que refuerza además la identidad de los fieles romanistas, tanto que los hace capaces de enfrentarse violentamente con gente de otras identidades religiosas e ideológicas, expulsándolos del interior de sus comunidades sin contemplaciones. O yendo a combatirlos allá donde estén, como lo hicieron los antepasados cristeros de los naboritas.

Por eso, al igual que para hindúes y tibetanos, así como para innumerables musulmanes, el paso de las cuentas o semillas del rosario genera gracia, es decir carisma. Y no producido por los dioses, sino por los humanos mismos. En realidad nosotros suponemos que lo que verdaderamente produce es conformidad, cohesión social y una importante sensación de exaltación y gratificación entre la masa de los fieles, debido a la experiencia de rezar en grupo, unificando su modo de vivir. Una sensación que nos es desconocida a la gente de la cultura urbana, que ya hemos olvidado lo que pueda ser una comunidad local, o la comunalidad en absoluto, inclusive en el propio mundo de la experiencia religiosa, en el que era esencial. Es pues un mecanismo extraordinario para soldar a esta sociedad tradicional. Y la gracia que produce, junto a la adoración permanente de la Virgen (y no del Santísimo, es decir, de la Hostia Consagrada, como en el verdadero tradicionalismo católico), es lo que los devotos de la Ermita creen que está salvando literalmente al mundo del terrible Dies Irae de los europeos medievales.

Por supuesto, Equihua no conoce ese fenómeno, que no es sólo michoacano o mexicano, sino que se extendió en otro tiempo a todas las zonas de conflicto civil entre liberalismo e integralismo católico, dentro y fuera del mundo hispánico, aunque con muy especial incidencia en este último. Especialmente intenso fue ese terrible culto en las zonas nacionales o 'liberadas' por el bando nacional-católico al dominio masónico, es decir, liberal o democrático (y por tanto satánico), de la II República española.

Parece creer el observador periodístico que ese trajín cultural permanente es en realidad una especie de recurso que utiliza la dirigencia naborita para controlar mejor a sus súbditos. Por supuesto, en parte se ha convertido en esto mismo, en

una ocupación total del tiempo de los devotos, pero ese sería un efecto secundario. Lo cierto es que, al dedicar éstos toda su energía a salvar el mundo de la terrible amenaza que es el permanente enfado del mundo sobrenatural para con los humanos y esta tierra, los cultores ceden por completo el control de su vida, haciendo posible esta especie de ingeniería social radical. Es muy posible que también en el mundo islámico se haya intensificado enormemente en nuestra época la práctica del Masbahá, como mecanismo de resistencia psicológica e ideológico frente a la gran presión que la Umma siente que está sufriendo, en su conflicto global con la cultura rival o cristiana.

El autor de la nota ve, en el apartamiento radical del mundo, o de la cultura secular, y en el control exhaustivo de los devotos por los líderes rosarinos, las características definitorias de una 'secta'. Es decir, una especie de tumor -religioso-maligno, que se distinguiría de las religiones legítimas en que éstas no tratan de controlar la vida de sus seguidores... lo cual es radicalmente falso, por supuesto.

Por otra parte es posible que, para este intelectual de izquierdas, toda religión, de uno u otro tipo, caiga de algún modo bajo el rubro de la 'secta', esa especie de supuesta patología del comportamiento colectivo, como opuesta a la buena y auténtica vida individual en la sociedad secularizada occidental, etc. El autor se equivoca parcialmente, porque en realidad no hay sistema religioso que no sea una estructura de dominación política, lo que incluye a las denominaciones cristianas liberales que se han adaptado plenamente a la hegemonía del estado secular, moderno.

En lo que sí acierta Equihua, es en detectar la pelea entre los dos sectores del naborismo por ganarse los corazones y las mentes de los habitantes de La Ermita. Para cada uno de estos dos grupos, mayoritarios o tradicionales, y sus críticos disidentes... el contrario es simplemente maligno, perverso, una especie de deformación intolerable del sueño de comunidad ideal de Nabor. Por eso se dedican a combatir al adversario con todos los recursos a su alcance, en una especie de reedición muy sorprendente, a pequeña escala, casi como una maqueta, de la guerra civil entre liberales e integralistas mexicanos.

Son muy interesantes las observaciones que nos aporta Equihua, a partir de la lectura del que puede ser calificado de auténtico evangelio naborita, 'La Virgen María en la Tierra, en estos Últimos Tiempos'. En lo esencial, este mensaje profético contiene el credo de todos los milenarismos: este mundo está en crisis, en la lucha entre los diversos dominios (culturas, ámbitos socioétnicos e identidades etnorreligiosas e ideológicas existentes), va a triunfar muy pronto el Reino de los Cielos, es decir, lo que esta comunidad cree que es la Economía Moral eterna. Apoyándose en la comunidad de los justos, que representan la verdadera sociedad humana, la tradicional.

Nada distinto por tanto, de lo que creyeron menonitas, milleritas, seguidores del Mahdi sudanés o los sanginarios Tai Ping y los Boxer chinos, emulados en nuestra región por los no menos temibles guerrilleros nahuas de Zapata... En NJ el 'nuevo testamento' revolucionario sólo varía en los datos socioculturales de partida: en que es desarrollado de forma autónoma, desde las entrañas de esta contracultura del catolicismo popular o folk, y desde el interior de la comunidad mesoamericana rural, indígena o más o menos mestizada o aculturada.(45)

iii. La guerra interminable de los espíritus:

Krupskaia y demás reporteros de CNN detectaron o intuyeron correctamente la visión del mundo espiritualista de los naboritas, y su reflejo en su religión práctica o mágica, especialmente en esa vía para la transmutación espiritual de los adeptos, que es la imitación constante por los devotos (impersonación, personificación o posesión) de los miembros de la corte celestial.

En efecto, el ritual espiritualista de la representación, personificación o posesión por... los bienaventurados, es una ascética espiritualmente transformadora, pero sobre todo es un mecanismo muy eficaz para la práctica de la dominación política. En esta comunidad altamente movilizadora y paranoica, se ha convertido además en el guión de una guerra cultural permanente, con formas de vigilancia constante del 'mal de ojo' (la influencia espiritual negativa) y también manifestaciones de violencia muy drásticas contra el Otro etnorreligioso, los disidentes internos, etc., como las que ejemplifican lapidaciones. E incluso un fenómeno que hemos estudiado en otra parte, como son los crímenes de honor rituales, especialmente los que se cometían en años pasados con motivo de las fiestas navideñas.(46)

Parece ser que esa creencia de tipo espiritualista de los naboritas, de la profetisa y de su mismo patriarca, en que los bienaventurados cobraban nueva vida en la tierra cuando se les personificaba o interpretaba por sus devotos seguidores,

tenía hondas raíces en la religión folk mesoamericana. Pej., en el mismo sistema ritual anterior a la colonización, en el que jugadores de pelota o candidatos a víctimas sacrificiales podían encarnar a deidades, etc. Sin olvidar las representaciones de pastorelas, autos sacramentales, episodios de semana santa, etc., inmensamente populares como forma de religión sensible y práctica para estas masas ágrafas. O las más heterodoxas formas de conexión entre vivos y espíritus, en forma de posesión, visita anual a sus familiares, etc.

Curiosamente, incluso los grandes secularizadores liberales y anticlericales del siglo XIX (sin olvidar al gran espiritua- lista que fue Francisco Ignacio Madero), como el pedagogo y positivista Barreda, parecen haber creído de veras que las ceremonias de la religión cívica en las que todavía hoy se da culto a Juárez, en cada plantel escolar... y a otros grandes hom- bres, hacen posible "la resurrección de los muertos en el alma de los vivos..." Lo que no nos sorprende, dada la gran popu- laridad del espiritualismo entre los liberales, hasta los tiempos de Madero o de Calles...(47)

La creencia en la encarnación o posesión de los vivos por entidades espirituales, no es tan sólo una simpática o exóti- ca muestra de creatividad poética o dramaturgica, por parte de estos pueblos. Sino un mecanismo de altísima rentabilidad política en este tipo de jefaturas sagradas, sólo muy relativamente asimiladas a la tradición cristiana. Esa creencia garanti- za que el pueblo naborita obedezca las órdenes de una vidente, que asegura recibir de continuo comunicaciones del mundo espiritual, y que opera por medio del procedimiento de realizar una impersonación o personificación de la misma Virgen, imitando la voz o los gestos de una campesina anciana como Gabina, etc., como lo hacía Arcadia-María de Jesús, p.ej.

Otro aspecto práctico de eminente importancia política, de un sistema religioso basado en creencias espiritualistas, como lo es éste, es la implementación de un dispositivo de vigilancia y movilización ideológica permanente de los súbditos que es admirable, por lo intensivo o totalitario. Se logra así mantener a toda la comunidad en vilo, auténticamente para- noica. Decidida a blindarse frente a las maléficas influencias espirituales del mundo exterior, por parte de una legión de malos espíritus, frente a los cuales los naboritas se protegen portando continuamente amuletos, objetos consagrados y pro- tectores, rosarios, copias plastificadas del evangelio rosarino, colgadas del cuello como escapularios modernos, etc. Sin olvi- dar la vigilancia continua de los devotos, a los que se somete de continuo a una especie de juicios o interrogatorios ideo- lógicos individuales, llamadas expiaciones. Y en caso de necesidad, a verdadera represión física y exorcismos. Todo un régi- men de terror muy eficaz, dado que es plenamente aceptado por los devotos.

Pero sobre todo se trata de mantener a la comunidad permanentemente alerta frente a la amenaza que supone el mal de ojo o la mirada malevolente de los enemigos y de la cultura rival. La nota emitida el 23 de agosto que examinamos a continuación (48), insiste en este concepto, con una modificación del título del relato de CNN, que juega imaginativamen- te a evocar la mirada especial de los religiosos 'primitivos', con su creencia en el mal de ojo o las malas influencias espiri- tuales. El título tuvo un importante impacto en este momento, y contribuyó a que este texto fuese ampliamente reprodu- cido, en competencia con los relatos de cadenas tan importantes como AP o la propia BBC.

El concepto del 'mal de ojo', o de la mirada malevolente de los otros, es una noción muy extendida en todo el mundo, pero especialmente en la comunidad de tipo tradicional, que se atrinchera frente a la hostilidad de los grupos vecinos o de la cultura enemiga o rival. Y que podemos ver reflejada tanto en el temor de los naboritas de que se infiltren en su mundo personas que traigan el 'mal' en su interior, como de los neozapatistas de Chiapas, preocupados igualmente por que lle- guen a sus comunidades personas que traigan 'el mal gobierno', otro modo de mencionar al mal y el caos exterior (aunque en este caso bendecido y mistificado o racionalizado por sus simpatizantes, entre los ideólogos de izquierda occidentales). O de los amenazadores forasteros y portadores de esa miasma que es supuestamente el 'crimen organizado', y frente a la que se arman las comunidades rurales de todo el país, especialmente en el movimiento de las llamadas autodefensas de la Tierra Caliente michoacana, esa especie de nuevo movimiento de señores de la guerra semif feudales.

Es el duradero terror de los miembros de las comunidades tradicionales a las tinieblas exteriores, que acechan a la colec- tividad bien cohesionada y armónica que tanto admiraba el patriarca Nabor.(49) Y que es el ideal societario ancestral de estos pueblos, así como de muchas otras culturas antiguas de todo el planeta.(50)

iv. Dedicación exclusiva a la militancia espiritual:

Analizamos a continuación una valiosa descripción original de Nájjar, corresponsal de BBC Internacional (extraordi- narios todos sus artículos, siempre excelentes observaciones de los fenómenos, como los últimos que ha realizado sobre Chiapas, el EZLN, etc.) de enorme interés de este sistema religioso.

En una variación destacable de este mismo texto, de 28 de agosto, el mismo Alberto Nájara nos hace reparar en que los clérigos neo-ortodoxos, como Santiago, Apolinar, etc., no han conseguido su objetivo de purgar al sector que les sigue de las creencias espiritualistas, animistas y cosmoteístas, o no cristianas, introducidas por la profetisa Gabina.

Nájara observaba que las dos tendencias naboritas, tanto mayoritarias como disidentes, se distinguen por su apego a este credo, con su creencia en un mundo de espíritus bienaventurados que quieren comunicarse con los vivos, a través de los videntes. Un concepto distintivo de la tradición espiritualista mesoamericana, que en este caso aparece como aliada o tácticamente asociada al catolicismo integralista y antimoderno de Nabor y los suyos.

Todos los eremitas son penitentes, todos participan de forma integral en el culto expiatorio, para alejar el fin del mundo. Sólo así cobra sentido la larga lista de objetos y prácticas Haram o herem, prohibidas, es decir, su sistema de tabúes, y que de otro modo parecería caprichoso. Las prohibiciones son siempre el reverso del sistema de valores, de lo que se quiere que se practique en positivo. Y lo que dichas prohibiciones nos indican es que sus fundadores querían que esta comunidad se apartara radicalmente del Siglo, o el Mundo, para vivir de lleno en contacto con el universo espiritual. El propósito es siempre el mismo: 'salvar el mundo', salvar la vida humana, condenada ya por la ira de los dioses.

El centro de la vida es ese culto penitencial, expiación permanente a la divinidad, ofendida por la impiedad de los seres humanos. Como la que podrían estar realizando de continuo a Tláloc, Huitziloptchli, Xaratanga, etc., las poblaciones de las culturas urbanas mesoamericanas antes de la conquista. Los humanos deben comprar su tiempo y su supervivencia en condiciones precarias, a unos dioses permanentemente furiosos y vengativos. Al menos casi tan gruñones e intratables como Enlil y los viejos dioses mesopotámicos, que se quejaban amargamente del ruido que hacían los humanos (no les dejaban dormir) y siempre amenazaban con enviarles diluvios, etc.

La expiación no implica aquí derramamiento de sangre humana, como los penitentes aztecas que se sangraban a sí mismos, pero sí un ascetismo muy intenso: 'Rezan casi todo el día, desde las 4 de la mañana, mientras esperan que el mundo termine de un momento a otro.' Aunque el autor no menciona las expiaciones personales que la virgen misma, vía profetisa, impone de continuo a cada uno de los devotos, extremadamente molestas, dolorosas e incluso se podría decir que humillantes, salvo por el hecho de que el abnegado pueblo de la Ermita ha renunciado hace mucho al orgullo personal.

Es decir, que esos indígenas y campesinos hacen vida de monjes (del griego 'monachos', solitario, es decir, el asceta o renunciante que se aparta del mundo), exactamente la misma existencia disciplinada y penitente de todos los monasterios cristianos. La única diferencia, es que en este caso se ha retrocedido hasta el origen mismo del monacato, a la tradición egipcia y céltica. Y el cenobio es una aldea completa, integrada por grupos familiares, no por individuos aislados.

Pero ello supondrá finalmente un importante conflicto entre los dos modos de vida: el de los penitentes, aglutinados en torno al dual liderazgo religioso (sacerdotal-profético)... Y el de la vida familiar, de grupos de parentesco con una fuerte solidaridad interna e intereses y jerarquías que entran en abierta contradicción con el sector monacal. La imposición de estas normas de vida, creadas para anacoretas célibes y renunciantes, ha chocado de frente por fin con los intereses vitales de las familias, y sobre todo de los más jóvenes. Es una contradicción insalvable, y en la que no repararon Nabor y Gabina.

Observemos que por otra parte el autor aceptaba acriticamente la leyenda de la excomunión de Nabor, radicalmente falsa. Y también cometió el error de atribuir a la comunidad una denominación eclesial propia y una entidad confesional independiente. Lo que hubiera sido de rigor en la tradición protestante, aunque no en la romanista, que en lugar de iglesias crea cofradías, hermandades, grupos de vida consagrada, monasterios, etc. En este caso simplemente no existe esa supuesta 'iglesia tradicionalista naborita', puesto que, por más que le pese a Roma, este movimiento sólo es de hecho una tendencia en el interior de la ICAR, tal y como ellos mismos proclaman.(51)

v. La religión mágica o práctica del Carbonero. Obediencia perfecta, devoción permanente, e imitación de modelos sagrados. medios hábiles para generar gracia:

Vamos a considerar ahora una observación muy valiosa de NJ, y del funcionamiento práctico del sistema religioso naborita, por el muy sagaz De Llano, corresponsal de el diario EL PAÍS. Comencemos por advertir que creemos que se equivocaba el observador, al calificar de 'misterioso' al obispo Martín de Tours, el pobre sacerdote aficionado y campesino, que es un hombre más bien elemental, como todo su círculo inmediato.

Su misterio consiste justamente en que son gente 'simple' (si bien es verdad que nada puede ser más falso que la supuesta 'simplicidad' de estas gentes de las culturas tradicionales, enormemente ritualistas, codificadas, complejas y sofisticadas, construidas a lo largo de miles de años), que saben que lo son y que incluso presumen de ello. Por eso la religión que proclaman es sobre todo mágica, práctica, y la que les ofrece a ellos más seguridad, más poderoso refugio frente a la tormenta de caos y de confusión que es la cultura moderna.

Tal y como lo observa De Llano, sus creencias son certezas absolutas, algo muy difícil de encontrar hoy en día, fuera de la Umma, claro está. Este sagrado lugar es pues el verdadero paraíso de los dogmáticos, de los adeptos a la 'fe del carbonero', en otro tiempo absolutamente dominante en el mundo católico romano. De hecho nosotros sospechamos que ni siquiera en las experiencias totalitarias modernas, fascistas o socialistas, se ha alcanzado nunca un grado tan absoluto de dominio de la ideología oficial sobre la vida.

Esta religión puramente práctica, para un pueblo casi absolutamente ágrafo, se basa sobre todo en la puesta en práctica constante de la llamada Virtud de la Obediencia, u Obediencia Perfecta (también era esto así en el sistema creado por el michoacano Maciel), que se lleva hasta el extremo de aplastar casi por completo la individualidad, al hombre y la mujer del mundo, natural, para sustituirlos por personalidades teatrales, impostadas, las que produce el sistema local de imitación constante de los miembros de la Corte Celestial.

Esa imitación se cree que transmutará a estos campesinos e indígenas en almas vivientes, nuevos bienaventurados. Práctica siempre apoyada, a su vez, en formas de religión también sensibles, para iletrados, como el culto a las imágenes, el rezo constante del Rosario, cantos, bailes y penitencias... Es decir, los rituales propios de los más antiguos sistemas de religión pública de todo el mundo, y que Nabor tomó prestados de su propia tradición trentina.

Ése es el sentido de su listado agotador de prohibiciones, aunque en eso no es ninguna rareza... Recordemos las complejas regulaciones de la conducta del judaísmo, Torá, Misná, etc., con cientos de normas negativas... Pocos observadores saben penetrar estos intrincados sistemas de tabúes o normas morales negativas de conducta, herem... Y ello es porque siempre tendemos a olvidar lo más obvio: y es que todo sistema político-religioso es esencialmente Ley, Derecho, Gobierno, Dominación. Porque intenta ante todo controlar o regular la vida de los miembros de la comunidad.

En este texto el observador reparaba muy acertadamente en que Cruz Cárdenas, el jefe oficial de la oficina de seguridad o de policía, era realmente un matón rústico, con su bigote de herradura y su apariencia tan ranchera, y nada más. No parece en cambio ser capaz el periodista de penetrar en el sentido de la larga lista de prohibiciones o tabúes impuestos a los naboritas, y que recita el policía comunal de memoria, casi como si pronunciar estas reglas del reglamento de la Virgen fuese su ocupación esencial. Porque sin duda lo era. Le sorprenden tantas prohibiciones, pero el periodista no consigue, creemos, proponer una interpretación que haga inteligible para nosotros este código, y no como una mera recopilación de ocurrencias insensatas y extravagantes.

Y sin embargo creemos que tantas y tan estrictas prohibiciones tienen pleno sentido, si las ponemos en relación con el que habría de ser su objetivo estratégico: el sistema de tabúes configura una imagen en negativo, invertida, de la identidad colectiva que proclama este movimiento, y por tanto del orden sociocultural ideal. Justamente el modelo de comunidad humana o república que estos activistas naboritas quieren afirmar y preservar, frente a las presiones destructivas de la cultura rival, la moderna, urbana y global.

Aquí nos encontramos, p.ej., con una prohibición que se reitera en todas las comunidades más autonomistas de la región, y que es la del alcohol, o de las bebidas embriagantes, que parece haberse ampliado al uso recreativo de otros estupefacientes. Existen al menos dos motivos muy serios para ello: la comunidad antigua y tradicional requiere para su supervivencia de una potente cohesión social, que mantenga unidos a los grupos familiares que la conforman. El consumo de esas sustancias se convierte aquí, mucho más que en la cultura urbana (puesto que el control de los impulsos está menos desarrollado, en este mundo en el que impera la interacción interpersonal directa, y no mediada por la ideología), en un gravísimo problema de orden político interno, y generalmente hace explotar las tensiones interpersonales o interfamiliares de modo muy destructivo. El estudio de Sonia C. Mancera, de 1991, 'El fraile, el indio y el pulque', es una referencia muy valiosa para comprender la violenta intransigencia de las comunidades indígenas de la región hacia cualquier forma de consumo de sustancias psicotrópicas, y de las que una muestra muy actual puede ser el prohibicionismo extremadamente puritano que impera en las propias comunidades liberadas neozapatistas chiapanecas, p.ej.

Pero en el caso de los naboritas se añade otro motivo de la mayor importancia: y es que esas sustancias producen una experiencia espiritual puramente personal, y no controlable por la dirigencia religiosa, y que es (relativamente) incompatible con la forma de vida monástica que se impone a todos los peregrinos que toman refugio en esta aldea-monasterio. Es decir, que se prohíben esas sustancias por el mismo motivo que se le impone una restricción muy similar a quienes se incorporan a una comunidad monástica budista (en cambio, y como es bien sabido, las cofradías de sadhus utilizan sistemáticamente la 'cannabis indica' para favorecer la práctica contemplativa).

Supuestamente, todos los integrantes de la Ermita son místicos practicantes, penitentes de tiempo completo, y su disposición a la comunicación con el mundo del espíritu ha de ser total, sin interferencia alguna del mundo, y mucho menos aún de sustancias que inducen la experiencia de estados espirituales puramente centrados en el individuo -que profundiza en su psique o su vida emocional más personal o interior-, y que lo obligan a apartar la mirada de los modelos heteronómicos de vida, es decir, de la imitación de la Virgen y toda la corte celestial. Se trata pues de medidas defensivas muy justificadas, aunque nosotros sospechamos que son sistemáticamente burladas y desobedecidas por los varones que viven en esta comunidad. Y conjeturamos que se podrá encontrar evidencia material de ello, cuando sea posible estudiar La Ermita como sitio arqueológico, en un incierto futuro.

A este discurso negativo de las prohibiciones, pertenece también la llamativa condena como haram, herem, impuro o tabú... del balón de reglamento del soccer o fútbol inglés. P.ej., el observador periodístico registra muy sorprendido el hecho de que los chavales de la comunidad no conocen ni reverencian a los ídolos del fútbol, algo impensable en España o en toda Europa Occidental, y en buena parte del mismo continente americano: '...Nueva Jerusalén, un islote tan desconectado del mundo que los niños no saben quiénes son Leo Messi o Cristiano Ronaldo...' No es probable que Nabor hubiese reparado en que el fútbol o soccer puede ser comparado con una enorme religión pública. Pero de algún modo intuyó que ese culto del vigor físico juvenil y por tanto del cuerpo humano, era incompatible con el desagravio penitencial permanente a la Gran Madre, la Reina del Mundo, encarnada por fin en este lugar.

Como tal Reina del cosmos, la diosa tutelar se identifica con la propia forma redonda del planeta, creación sagrada, templo de la divinidad, en una manifestación clara de cosmoteísmo muy americana, dependiente sin duda de ancestrales concepciones puramente cíclicas y repetitivas de la existencia (y radicalmente opuestas a la visión lineal, o 'histórica', de la tradición judeocristiana original). El autor plasma aquí unas interesantísimas, directas y muy breves declaraciones de un devoto naborita al respecto: "Lo esférico representa el mundo, y la Virgen del Rosario nos dijo en una aparición que quien patea la pelota de fútbol está pateando el mundo, obra sagrada de Dios. Obra sagrada de Dios."

Por otra parte, la certeza de poseer por fin el conocimiento revelado del sentido secreto de todos los aspectos de la existencia, gracias a la comunicación constante con la Virgen y los bienaventurados... ha desembocado en que todos los aspectos de la existencia, hasta los más nimios, se vean penetrados aquí por lo sagrado, lo que se plasma también en la reintroducción de la prolija regulación del tiempo -exhaustiva- propia de los monasterios medievales, desde la Regla benedictina en adelante. Es decir, que aquí no existe lo banal, lo no sagrado, como en nuestra impía forma de vida, propia de la cultura occidental y global. Toda la vida de los naboritas es una ceremonia, un rito de paso, un medio hábil para experimentar el Misterio. Lo que los asemeja curiosamente a los propios monasterios de la tradición reformista del Norte o mahayana, sobre todo entre la familia lamaísta.

Todos los naboritas están permanentemente aprendiendo a convertirse a su vez en bienaventurados. Por eso se les encarga personificar a cada uno un santo, santa, ángel o algún otro personaje de la Corte Celestial, para que él los posea y los transmute en verdaderas almas glorificadas, como los rephaim de los cananeos y antiguos hebreos. Por tanto, ningún gesto, ningún acto de la vida cotidiana, es ya más casual o sin significado, todos son, o bien una muestra de abnegación perfecta, de absoluta sumisión y devoción... o bien un acto satánico, inspirado por el o los espíritus malignos. Es en este sentido que éste es un grupo 'apocalíptico', es decir, profético, que revela el sentido espiritual, místico, esotérico u oculto de la existencia. No en el más elemental de que estén anunciando el 'fin del mundo', como parece haber creído el investigador Dozal en unas recientes declaraciones suyas sobre NJ.

Por supuesto, 'el fin del mundo' sigue siendo uno de los tópicos principales de su discurso, pero en el bien entendido que es sólo una amenaza dirigida a los que siguen ahí fuera, como diría el personaje interpretado por la gran Katy Jurado en la obra de Ripstein. No es una condenación o castigo que afecte en realidad a la comunidad de los salvados o 'vivién-

tes' (por contraposición a los habitantes de la mundanidad, que están espiritualmente muertos), gracias a su constancia en el ejercicio ascético o penitencial, que en realidad es un sistema de reprogramación de la conducta (se podría decir que de maltrato o auténtica tortura) que equivale a la abnegación más radical, a la renuncia a las individualidades propias, para sustituirlas por la vida fantasmal de los personajes elementales de la obra de teatro creada por ese gran dramaturgo aficionado que fue Nabor.(52)

vi. La Ermita como centro de poder sobrenatural, y composición étnica de la comunidad:

Pasamos a considerar un artículo publicado en Quo, que nos parece que presenta algunos puntos de interés para nuestra búsqueda de datos. En principio, una vez más, hagamos una advertencia crítica: este documento se presentaba como un reportaje de 'divulgación' sobre la realidad del conflicto naborita, pero se limitaba a ser una mera recopilación de informaciones procedentes de otras fuentes mediáticas. Aunque asumiendo el discurso denigratorio de este movimiento que se había difundido entre buena parte de la esfera mediática mexicana, con muy raras y honrosas excepciones.

Lo verdaderamente interesante es que los redactores trataron en esta ocasión de basarse en los estudios científicos ya elaborados sobre la cuestión. Se cita aquí la tesis de maestría presentada en la ENAH por M. Warnholtz (que también publicó varios artículos en prensa), 'La Nueva Jerusalén. Un estudio de milenarismo en México'. Pero al parecer lo que se tomó prestado de este importante precedente historiográfico fue una mera descripción elemental de la secuencia de su desarrollo, y no una teoría interpretativa propiamente dicha.

Más sustanciosas son las citas que hace el texto del análisis de Alicia Barabás sobre NJ, y que también en parte se basaba en el estudio de M. Warnholtz, pero al que consideraba muy sucinto o mínimo, es decir, una descripción elemental:

'Muy pronto se convirtió en lugar sagrado de peregrinaje para miles de seguidores de Estados Unidos, Puebla, Jalisco, Veracruz y Distrito Federal. Muchos peregrinos se hicieron residentes permanentes, hacia 1980, sumaban unas 10 mil personas. Según datos del libro 'Religiosidad y resistencia indígenas hacia el fin del milenio', compilado por Alicia Barabás, 40% eran indígenas: totonacas, nahuas, otomíes y chinantecos emigrados de sus lugares de origen y 60% excampesinos del medio urbano.' Es decir, subproletarios marginales, que no han completado su proceso de aculturación y de inserción en la cultura urbana global.

En todo lo demás, la nota de Quo repetía acriticamente el tratamiento de éstas sobre el 'fanatismo' y el modo en que violaba el supuesto derecho fundamental a la educación laica, que nosotros nos vamos a permitir afirmar aquí que es sólo una peculiaridad o vestigio 'radical', en el texto constitucional mexicano, producto de la larga guerra civil entre liberales e integralistas. Un supuesto 'derecho' a ser adoctrinado en la educación secular, y que no existe, desde la perspectiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.(53)

vii. Amuletos protectores:

En esta otra nota breve, se afirmaba imprudentemente que se había logrado un acuerdo en firme con la comunidad de La Injertada para iniciar las obras de instalación de aulas provisionales para la escuela de los niños del sector disidente, con lo cual el gobierno lograría por fin realizar su objetivo de sacar de La Ermita ese permanente foco de desestabilización y conflicto que era la presencia de la escuela del gobierno, el Templo del Diablo.

Era un error del redactor, porque lo cierto es que los naboritas disidentes seguían reclamando la reconstrucción de su escuela, y al día siguiente se entrevistarían con Cano para manifestárselo. Mucho más interesante nos parece sin embargo su contenido iconográfico, una fotografía que ilustraba a la nota, y que mostraba cómo las mujeres de la Ermita utilizan el librito que narra los milagros de su deidad tutelar, la Virgen del Rosario, plastificado y colgado del cuello, como un gran escapulario u objeto sagrado, cargado de energía protectora.(54)

viii. Todo muy loco. Espiritualismo naborita en acción, contemplado por Teresa Gurza:

Las observaciones y notas de Gurza son muy completas, sobre todo porque abarcan un periodo muy dilatado, casi desde la época en la que se fundó la ciudad santa. Y reflejan diversos aspectos importantes del funcionamiento del sistema reli-

gioso y de la comunidad naborita, pero siempre en torno a lo que nosotros denominamos religión práctica. Su visión es sumamente hostil y burlona, y contrariamente a la de Magaña, nada empática, sino al contrario. Pero por eso mismo observaba de modo implacable prácticas y mentalidades, en las que otros no han llegado a reparar, ofreciéndonos notas del máximo valor.

Pej., Gurza repara en el curiosísimo comportamiento de los habitantes de esta ciudad santa, en tanto que todos ellos actúan permanentemente, como ya hemos comentado, como miembros de una fingida, representada, corte celestial. Todos los naboritas personifican a una gama de personajes que les son asignados individualmente, tales como ángeles, santos y bienaventurados, y que supuestamente han descendido a la tierra a morar en el cuerpo de vivientes escogidos. Cuando se los topan en las calles de esta comuna miserable, los demás creyentes sin rango alguno deben honrar a esos santos y santas, haciéndoles grandes reverencias y homenajes...

Posiblemente Nabor se imaginaba así de ceremonioso el trato entre los bienaventurados en la corte celestial. Pero aparte de que nos pueda parecer sumamente ridículo (como la muy ingenua manía de pegarse alambritos en las ropas para mostrar que son santos con halo, etc.), sin duda era éste un mecanismo que servía también para reforzar la práctica de la obediencia perfecta o sumisión total al sistema religioso, a sus normas y a sus dirigentes. ¿Qué puede ser más eficaz, políticamente hablando, que considerar oficialmente a los dirigentes como personajes celestiales? ¿Y a sus súbditos como abnegados santos obedientes e incluso mártires?

La periodista se burlaba además de las revelaciones o profecías que había visto proferir a Nabor, y su carácter acomodaticio u oportunista, puesto que siempre se adaptaban muy bien a las peculiaridades culturales de los oyentes o receptores, incluso con mensajes especiales de vírgenes y bienaventurados para los peregrinos de más calidad social, a los que el patriarca trataba de halagar. Pero sobre todo, las revelaciones de los espíritus bienaventurados se amoldaban invariablemente a la idiosincrasia y cultura del sector más ágrafo y marginal del público, que era justamente en el que buscaban nuevos adeptos los misioneros naboritas.

Nabor elegía personalmente a esa elite de misioneros, los 'pescadores' (de almas), 'cuya misión consistía en recorrer las colonias pobres del país buscando candidatos a vivientes, que eran trasladados a la Nueva Jerusalén, tras ceder a Papá Nabor sus bienes...'. Una afirmación esta última que nos parece muy dudosa, aunque sí es indudable que el patriarca y sus acólitos extorsionaban a los conversos todo lo posible, siguiendo un patrón de conducta (el exigir 'cooperación', etc.) que es constante en el funcionamiento regular de la comunidad indígena y campesina tradicional, y sobre todo en estas poblaciones que han vivido siempre marginadas de la economía monetaria.

Gurza afirma que a algunos bienaventurados, como era el caso del Tata Lázaro -ese alto dirigente de la masonería yorquina al que Nabor, su lejano pariente, veneraba tanto que lo colocó como jefe militar al mando del Purgatorio- se les sacaba o metía el alma en el lugar de prueba, semicelestial, a la medida de las conveniencias de Nabor y los suyos. Y la manipulación política se valía de esa comunicación con el mundo espiritual. Pej., la misma autora afirma que oyó al político Víctor Manuel Tinoco Rubí (antiguo gobernador del estado), ¡pedirle abiertamente a Papá Nabor que la Virgen ordenara a estos campesinos e indígenas, en su mayor parte procedentes de Guerrero, que votaran por él como candidato a la titularidad del ejecutivo regional...!

Gurza observaba que los habitantes de la comunidad debían pasar el día rezando rosarios y participando en el culto expiatorio (que no conoce la periodista, puesto que no se refiere a él, con lo que simplemente se le escapa el sentido último de la práctica que observa), y que no se detiene nunca, centrado en la santa catedral del lugar, a la que describe de este modo:

'Cantos, rezos, humo y un olor parecido al de la mariguana [conjeturamos que puede tratarse de copal, el perfume sagrado por excelencia en el mundo indígena mesoamericano, aunque no quepa excluir que se use aquí alguna otra planta con más capacidad psicoactiva], salían todo el tiempo del templo, que los vivientes debían visitar siete veces diarias...'

Los habitantes de la Ermita se dividían básicamente en dos categorías, de acuerdo con la intensidad con la que se dedican a la práctica religiosa: vivientes, los más, y consagrados, los que se convertían en especialistas religiosos de tiempo completo. Una clasificación que, por cierto, sólo se encuentra en este reportaje, y que nos parece de gran valor.

Por último hay que destacar que Gurza no se hacía ilusiones sobre el carácter moral de los dos bandos o facciones naboritas en disputa, y que para ella estaban encabezados por clérigos que aspiraban a ejercer el poder en esta comunidad altamente oprimida, y a apoderarse del suculento negocio que representaban peregrinaciones, ventas de rosarios, estampitas, novenas, salarios y bienes de los "vivientes". Sería la lucha feroz entre esos dos sectores por el control de la ciudad celestial, el antecedente que explicaría, afirmaba la autora, el fenómeno más reciente de la destrucción de las escuelas públicas.(55)

I.4. La Religión Naborita como Sistema de Dominación:

En este apartado examinaremos las notas que describen al sistema religioso naborita como una fórmula práctica de ingeniería biopolítica, caracterizada por los siguientes rasgos esenciales: Una especie de neofeudalismo, basado en la ocupación ilegal del territorio, por derecho divino y de conquista, supuestamente autorizada por la Virgen. La organización del sistema de género en forma de una feroz dictadura sexista, una forma particular de explotación de la masa femenina, que sostiene en todos los sentidos la existencia de la comuna rosarina...

Y en general, la explotación del conjunto de esta población, convertida políticamente en masa servil, a través de diversas formas de economía extractiva, o marcadamente coloniales. Así como la extorsión sistemática de las familias con migrantes o ingresos monetarios, es decir, la imposición del 'pizzo', práctica muy similar a las redes de eso que llaman 'crimen organizado'. Pero que a nosotros nos parece simplemente muy similar al funcionamiento normal de las relaciones económicas, en el mundo de esta economía extractiva neocolonial:

i. La escuela del gobierno, desintegradora de la economía comunal:

Los documentos nos muestran que en este caso la comunidad tradicional necesita limitar radicalmente las opciones educativas de su población infantil. Es nuestra deducción, siempre en negativo, a partir de las interesantes y muy lúcidas declaraciones de una vecina del sector disidente, que lamenta la ausencia de las clases de la escuela laica, con la particularidad de que esta mujer también había sido educadora en el centro escolar parroquial San Juan Bosco:

"Que se superaran los niños, porque mira, si usted viene en tiempo de zafra encuentra a los niños trabajando en la caña, de diez, once años, cuando deberían estar estudiando."

Finalmente se impone pues la costumbre sagrada de la economía familiar campesina y comunitaria, en la que los niños son procreados verdaderamente para que sirvan como recurso productivo, como fuerza de trabajo. En este caso para convertirse en peones de los campos de caña, trabajando de sol a sol. O para ingresar a las filas del subproletariado o lumpem de la zona, sobre todo en la industria de la construcción, tan activa en un territorio como el michoacano, que está urbanizándose a toda prisa.

Son las estrategias de supervivencia que han permitido durante siglos a estas comunidades sacar partido de su marginación sociocultural extrema y de su ancestral exclusión de los circuitos de la economía monetarizada, aunque al precio de encerrarse cada vez más profundamente en ella. Los dirigentes religiosos naboritas aceptan esta realidad como si fuese el 'orden natural' de las cosas, e incluso creen que sin duda su divinidad lo ha querido así, ya que son precisamente los campesinos más ignorantes las flores más hermosas del jardín de Dios, como creía el mismo Nabor.

A ellos no les preocupa que esos niños de los peones azucareros y de la construcción se formen, prefieren que cuando sean jóvenes sean alfabetizados, tardíamente, por el INEA, como muchos otros habitantes de las zonas rurales de todo el país. Seguramente porque perciben la integración de los jóvenes en el sistema escolar una amenaza a la perpetuación de la familia y la comunidad campesina, y sus estrategias económicas y tradiciones culturales... en lo cual están absolutamente en lo cierto, por otra parte:

"Ellos [los tradicionalistas de la escuela parroquial San Juan Bosco] dicen que tienen certificado, pero es de la INEA, entonces los niños crecen y no pueden seguir estudiando hasta que les den lo de la INEA y mientras, ¿a dónde se van, a la delincuencia o al vandalismo?"

Extraordinaria observación: en efecto, tal es el destino actual de una miríada de jóvenes de la Tierra Caliente, sin oficio ni beneficio, incapaces de leer o escribir en nuestra lengua, sin otra habilidad y perspectiva que la de ejercer la tradicional 'maña', y hacer uso de las armas de fuego, integrarse en bandas como la Familia, los Templarios, o las actuales guar-

días comunales, o las redes de extorsión y coacción de los civiles desarmados que puedan crear en un futuro próximo. Una auténtica catástrofe humanitaria, porque no les queda otra opción que participar en las formas más violentas y explotadoras, para la naturaleza y los seres humanos, de lo que se suele llamar 'crimen organizado'. Y que para nosotros no es sino una forma extrema (y con altísimas tasas de rentabilidad) de la tradicional economía extractiva o neocolonial...

Lo que está señalando esta vecina disidente es muy interesante porque, en efecto, pese a que los campesinos integralistas creen de veras que su modelo de comunidad y de vida puede perpetuarse indefinidamente (sobre todo porque cuenta con la protección de la Virgen, su diosa tutelar), lo cierto es que estas poblaciones están siendo ya absorbidas por la cultura urbana e industrial. Y que el papel que se le asigna en ella a sus integrantes, dada su absoluta carencia de cualificación, es el de ser un sub o lumpemproletariado altamente explotado, y radicalmente inadaptado al mundo en el que les va a tocar vivir. Comenzando por el hecho de que previsiblemente van a carecer incluso de documentos que acrediten su identidad, como si fuesen verdaderos migrantes ilegales o 'sin papeles', y no ciudadanos (un concepto éste radicalmente ajeno al de su horizonte cultural) mexicanos.(56)

ii. Tributos ilegales, o extorsión sistemática de la población:

Los disidentes denunciaban ante los periodistas la extorsión económica que el sector tradicionalista ejercía sobre los miembros de la comunidad, p.ej., exigiéndoles que entregaran a la Virgen el 25% del monto de las ayudas sociales que recibían algunas de las familias de menos recursos. El disidente Martín Zaragoza refería así la exacción que puede sufrir el trabajador que migra al norte: "A mí me cobraron 1000 dólares cuando regresé (de Estados Unidos) porque si no los daba, me echaban con todo y raza (familia). Días después, otros 1000, como si yo hubiera ido a barrer dinero."

A este tipo de prácticas chantajistas o extorsionadoras se las conoce en el castellano popular de la región como exigir 'cooperación', y por supuesto, son idénticas al 'pizzo', o impuesto ilegal ('revolucionario') que recaban por medio de sus amenazas, y el ocasional uso de la fuerza... los grupos de 'mañosos' que se erigen en supuestos 'vigilantes' o protectores de la comunidad, en la Tierra Caliente.

Pero cuidado, hay que hacer notar que estas prácticas son sólo ilegítimas o criminales, en la medida en que se acepte que el único poder con derecho a imponer tributos es el gobierno civil o estado-nación, algo que los integralistas naboritas sin duda rechazan de plano, así como lo hacen muchas otras comunidades radicalmente soberanistas o autonomistas. Colectividades o corporaciones que, al igual que las bandas de 'mañosos' terracalentinos, se atribuyen la función de vigilantes y protectores de la población.

Función que cubren de manera pretendidamente legítima, supuestamente debido a la ausencia de fuerzas eficaces de seguridad del estado, o a la leyenda popular que afirma que todos los miembros de éstas son corruptos, enemigos del pueblo que sólo esperan la ocasión de robarle y maltratarlo... Y todo ese conjunto de mitos y creencias populares que sirven para mantener radicalmente alienados a estos grupos con respecto al estado mexicano.(57)

iii. La recreación del 'Orden Social Cristiano' altomedieval:

Analizamos a continuación algunas observaciones de Magaña Contreras, que nos parecen de muy alto valor etnohistórico. El sagaz periodista nos indica que estos sacerdotes improvisados o aficionados (en realidad acólitos de Nabor en esta especie de congregación particular que era el movimiento naborita), se encargaron de organizar políticamente a las masas de devotos atraídos por los milagros de este cerro, en forma de una comunidad 'bien integrada', como hubiera querido el patriarca, realizando en parte el ideal radical de la hierocracia: la república regida por sacerdotes romanistas, o sociedad político-religiosa perfecta, esto es, autárquica.

De hecho, y a imitación de los antiguos feudos altomedievales benedictinos en Europa, se dedicaron a captar una fuerza de trabajo voluntaria, y ocasionalmente susceptible de ser movilizadada políticamente, como si fuese un ejército. Los varones regalaban a la hierocracia su fuerza de trabajo, en pro de la Obra de la Virgen, y se levantaban esas extrañas torres, murallas y monumentos, incluida la catedral, una especie de eremitorio ampliado. Un pueblo que está siempre esforzándose por construir algo nuevo, lo que parece haber sido también un rasgo acusado de Canudos, el pueblo santo y milenarista brasileño, siempre en permanente construcción.

Mientras tanto, el trabajo básico de reproducción de esa fuerza laboral recaía sobre la nube de mujeres que eran siervas de sus hogares y de la Virgen, en sus distintas cofradías, y en las que desarrollaban también un ritmo de trabajo ritual

muy absorbente: '...misas a partir de las cuatro de la madrugada, después, maitines, rosarios, horas santas, catecismo, etc., y así hasta llenar el tiempo'.

Habría sido éste un régimen de una segregación sexista o segmentaria casi perfecta, salvo porque éstas eran familias con una vida interna propia, cuyas necesidades más tarde o más temprano chocarían con la reglamentación misógina de la existencia por la hierocracia. Como ha ocurrido finalmente en torno a la cuestión escolar, confinada a la Injertada, y sin embargo un foco de tensión constante todavía hoy.

Ya hemos apuntado que nosotros sospechamos que la limitación de la capacidad de estudiar, no se debe sólo a la radical contradicción entre la visión científica del universo y el mundo de creencias espiritualistas, sino además a que la escuela abre la posibilidad de que los hijos de esas familias con ambiciones de promoción socioeconómica y cultural se conviertan en trabajadores cualificados de algún tipo, rompiendo así el control de la masa neoservil por parte del clero y el poder profético.

El resultado ya no sería esa 'comunidad bien integrada', soñada por Nabor y otros nostálgicos de la edad de oro de la autonomía comunal campesina terracalentina. Para crear esa masa de siervos o súbditos, y mantenerla dócilmente en calidad de tal, se han utilizado las mejores mañas del mundo campesino, por lo que nos encontramos aquí una vez más con esas prácticas chantajistas o extorsionadoras, propias de organizaciones típicas del 'crimen organizado', tan potente en este mundo rural terracalentino:

'Los padres Montaña y Correa convencían a los pobladores en potencia cuando les decían: "La Virgen quiere que se queden y si no lo hacen, Ella se va a disgustar con ustedes."'

Este chantaje emocional sirvió para obligar a muchos a comprar una propiedad en el lugar, con precios altos en aquel entonces, de 1500 a 2000 pesos al contado, por cada lote. Y a continuación donar todos los bienes personales, sobre todo dinero y trabajo, para la Obra de la Virgen. Los varones eran destinados a una especie de trabajo semiforzado, en el corte de la caña, donde se los consideraba obreros productivos, y no conflictivos, puesto que su obediencia perfecta o absoluta era la forma más importante en que manifestaban su devoción, como también ocurría en la Legión del michoacano Maciel.

Su contrato era negociado directamente por la dirigencia religiosa, y parece ser que incluso por el mismo Nabor, que lo pactaba en bloque con la industria azucarera. Una situación que nos recuerda la economía de hacienda (y en este caso reducción indígena misionera), más típicamente colonial. Las retenciones de dinero y de fuerza de trabajo por este clero ambicioso, y un tanto despótico, se hicieron constantes. De hecho Nabor exigía un juramento de fidelidad (el 'Juramento Antimarxista'), en apariencia un compromiso ideológico, a los varones o cabezas de familia, al que aludía el mismo Antonio Lara en el documento videográfico 'Memorial Day'. Una vez más, un voto secreto, de obediencia ciega y fidelidad a toda prueba, como los de los resistentes del Regnum Christi durante la guerra contra los liberales, o en el movimiento de los macielitos.(58)

iv. La opresión neofeudal del pueblo naborita:

Una vez más, nos encontramos con una nota muy interesante sobre esa labor desarrollada por los 'pescadores' o misioneros proselitistas naboritas, y que nos ofrece Teresa Gurza. La periodista afirma en este texto que estamos examinando, que su '...misión consistía en recorrer las colonias pobres del país buscando candidatos a vivientes, que eran trasladados a la Nueva Jerusalén, tras ceder a Papá Nabor sus bienes...'. Afirmación esta última que nos parece muy dudosa, aunque sí es indudable que el patriarca y sus acólitos extorsionaban a los conversos todo lo posible, siguiendo un patrón de conducta que es constante, en estas poblaciones marginadas de la economía monetaria.

La periodista observaba la procedencia sumamente humilde de aquellos colonos de La Ermita, en su mayor parte chalanos o peones, trabajadores manuales sin cualificación, algunos de ellos incluso policías (uno de los sectores laborales más pobres y menos cualificados del país, y por tanto con peor consideración social, como es muy notorio). Y atestigua, una vez más, que Nabor contratava en masa a estos nuevos siervos de la gleba para enviarlos a la zafra, en los campos de caña cercanos. Donde eran apreciados por su docilidad, y su magnífica disposición a dejarse explotar como peones sin derecho alguno. Como lo que son, el infraproletariado típico de la antigua economía de la hacienda colonial.

Gurza reparaba en la pobreza y rusticidad que caracterizan el modo de vida propio de los santos, pero también en el sistema de segregación y opresión sexista, que se impone a las mujeres que visitan la Ermita, puesto que las devotas y sus hijas sólo pueden ser esto, campesinas que sirven a la Diosa y a los varones: '...me colocaron una falda larga con la que iba arrastrando polvo [recordemos como Fanny Calderón observaba eso mismo con respecto a la vestimenta de las indígenas y campesinas, en el siglo XIX], porque ninguna calle estaba pavimentada...'

Nabor rechazaba la pavimentación, junto a las conducciones de agua corriente y electricidad, que sólo se han impuesto gradualmente en la comunidad, cada una de ellas objeto de una batalla enconada entre tradicionalistas y reformistas dentro del naborismo. La suya era una opción ideológica y ética deliberada por el modo de vida campesino más tradicional, idealizado como la voluntad misma de la Diosa. Pero la periodista lo interpretaba como el mero imperio de la miseria e ignorancia, y le resultaba llamativa la suciedad que imperaba en esta comuna campesina ideal, de modo que 'los "vivientes" pasaban el día entre el atraso y la porquería...', '...descalzos, mugrosos, pobres...'

Pero esta pobreza ejemplar no era en absoluto incompatible con la existencia de notables lujos y privilegios por parte del sector disidente, como pueda ocurrir en el propio socialismo Juche de Kim Jong Un... Pej., Gurza nos confirma personalmente la pasión que sentía por los peluches la profetisa Arcadia-María de Jesús, una especie de coleccionista compulsiva de muñecas. Así como su predilección por la 'gata Yolanda', un juguete de color rosa, que presidía las procesiones y actos litúrgicos en la Ermita, supuestamente por ser la favorita de la misma Virgen del Rosario... Y a la que se ofrecían galletas untadas de leche condensada. Un lujo asiático y sibarítico increíble, en una comunidad que entonces era aún más miserable que ahora...(59)

I.4.2. La autohumillación interminable de las Hijas de la Virgen

'Las niñas asisten a misa de cinco de la mañana, al entrar a La Ermita deben ir formadas y con la vista baja [levantar la vista, o mirar a los ojos a otros, es un gesto de desafío a la autoridad o a los semejantes entre todos los primates, y por tanto puede provocar una respuesta violenta por parte del grupo dominante], brazos cruzados, sin hablar, atentas al sermón y sin sentarse...'

i. Un tratamiento de choque permanente, contra el estigma de la femineidad, fuente de todo pecado:

Es un lenguaje corporal que expresa la total sumisión femenina a esta dictadura patriarcal, y que ha sido ilustrado por interesantes documentos iconográficos que ya comentaremos más ampliamente, en una sección posterior de este mismo capítulo.(60) Esta misma situación se ve ilustrada por la muy interesante nota publicada por BBC Internacional, y que es una descripción de Alberto Nájjar, corresponsal de esta cadena de noticias global. Es una reproducción tardía, del día 28, en la que se ha vertido el texto al francés, y se detalla que tres mujeres fueron heridas durante las trifulcas del lunes. La descripción del sistema religioso que hace Nájjar para BBC, es muy interesante.

El cronista observa sobre todo lo más básico, la apariencia personal: las mujeres deben ir siempre veladas, las niñas deben estar casi todo el tiempo calladas, y los hombres siempre portar una cruz sobre el pecho. Si bien todos los eremitas están continuamente humillándose como verdaderos penitentes que son, todos participan de forma integral en el culto expiatorio, para alejar el fin del mundo. Pero como sabemos, el peso principal de este esfuerzo de ab-negación y sufrimiento auto-impuesto, recae especialmente sobre las mujeres, cuya naturaleza pecadora es castigada de modo especial, tal y como lo quiso la misma Virgen, la deidad de las penitentes. Y como se refleja en un buen número de fuentes iconográficas que nos muestran el lenguaje corporal de este ritual permanente de autohumillación practicado por la masa femenina de las devotas.(61)

ii. La dictadura sexista, como camino de salvación:

Vamos a considerar a continuación un breve y muy interesante texto, todo él redactado en caja alta, y sin tildes... del mismo modo que los naboritas escriben muchos de sus discursos, como buenos autodidactas y casi totalmente ágrafos que son. Y que en este documento se nos presentaba acompañado de un enlace a un documento videográfico.

El pequeño alegato que aquí se muestra es una de las pocas manifestaciones directas de los devotos, en las que explican cómo es esta comuna rosarina, o cómo la presentan al mundo:

"NO SE DEJEN LLEVAR POR MALOS COMENTARIOS Y VENGAN A CONOCER ESTE SANTO LUGAR, QUE ES DONDE SE APARECIÓ NUESTRA MADRE SANTISIMA MARIA DEL ROSARIO, LA CUAL ES MUY MILAGROSA [esto es lo principal: es una deidad que concede muchos dones, curaciones y protección] Y UNICAMENTE VIENE PIDIENDO QUE HALLA [sic] MUCHA FE, MUCHO ARREPENTIMIENTO, MUCHA ORACION Y QUE LAS MUJERES NO SE PONGAN PANTALONES, NO SE PINTEN Y QUE TENGAN LAS UÑAS RECORTADAS, LOS HOMBRES QUE TENGAN EL CABELLO CORTO Y QUE VISTAN HONESTAMENTE."

Es decir, esa deidad tutelar tan prodigiosa y protectora sólo (!!!) pide adoración incondicional y permanente, y sobre todo que se restaure el sistema de género eterno, impuesto por la misma divinidad. En esto consiste el núcleo central del mensaje que insta al arrepentimiento y a apartarse del pecado que se adueña del mundo.

Y como se puede observar, es la clásica prédica moralista que un cura de pueblo preconiliar, como lo era Nabor, dirigía sobre todo a las creyentes que venían a la parroquia. El pecado de este mundo estribaba sobre todo en la femineidad, como es propio de la religión agustiniana, en la que se equiparó pecado original a naturaleza humana sexuada. Y el llamamiento que hace la virgen se dirige sobre todo a las mujeres, para que hagan penitencia por serlo.

El centro de este orden político-religioso (y de toda cultura humana), por supuesto, es su sistema de género, como muestran todos los discursos de los propios naboritas, ya desde la época de las primeras revelaciones de Gabinita: lo que la Virgen del Rosario exige a su pueblo es sobre todo que se restaure ese sistema de género supuestamente instituido por la divinidad, con su exhaustiva segregación sexista (organización rígidamente segmentaria de la comunidad) y una completa dictadura patriarcal, al modo en que la comprenden estos feroces campesinos de las colonizaciones de frontera meso-americanas.(62)

Sobre esta voluntad deliberada de reconstruir lo que Nabor y sus seguidores habrían creído que era el orden sexista 'natural', o incluso 'eterno', vamos a considerar a continuación observaciones muy sagaces de Magaña Contreras, procedentes en este caso de un artículo publicado en cinco capítulos o entregas -lamentablemente nos falta el último de ellos-, que consideramos de muy alto valor etnohistórico, y que insiste en el origen cristero o integralista del movimiento.

Curiosamente, el autor del texto no parecía captar la importancia del patriarcado en esta reacción integralista, y creía que se reducía a aspectos puramente exteriores o formales, como el que la modernidad había traído la mala costumbre de que las mujeres entrasen ahora en los templos con la cabeza descubierta, o con pantalones. Abusos intolerables, que los 'católicos de verdad', como Nabor y sus seguidores, habrían corregido, imponiendo nuevamente el buen orden exigible en interior del recinto sagrado. Y que es exactamente la versión falaz del asunto que repite el clero y la feligresía naborita...

En realidad, lo que el patriarca comprendió es que era todo el sistema de género y la organización sexista de la sociedad, la que se estaba desintegrando abiertamente, al contacto con la cultura urbana. Es el movimiento de la 'liberación' de la mujer, una ola de cambio cultural profundo, con muchas facetas, y que sigue recorriendo el mundo, aunque entrando a veces en colisión con la resistencia de tradicionalistas cristianos, islámicos u otros.

Esta enorme transformación del sistema de género lastimaba mucho a integralistas como Nabor, pero su reacción no apuntaba meramente a restaurar un supuesto buen orden dentro del templo, sino a restituir completamente su carácter sagrado a la vida campesina (porque la urbana no les interesaba, en tanto que ámbito puramente profano o secular). A centrarla de nuevo en la religión pública, subordinando la existencia de la gente a la penitencia por este mundo perdido, o que 'se va a perder'. Y dicho sistema político-religioso integralista, como dictadura ideológica totalitaria que es, sólo puede aspirar al control absoluto de la comunidad humana, por lo que su principal preocupación es justamente la gestión del sistema de género, que en este caso equivale a una dictadura sexista tan potente, que sólo la podemos comparar con la conversión de las mujeres y niñas en 'ganado femenino', que se produjo en el inicio de la Edad del Hierro.

En cambio, el concepto de 'abusos sexuales', tan ligado a la intangibilidad individual y los derechos personales, a este movimiento no le afectaba lo más mínimo, dado que lo que intenta es precisamente destruir todo asomo de la inmoral individualidad, entre los jóvenes, y muy especialmente en la masa femenina. Los famosos escándalos de pederastia que se produjeron en el movimiento también creado por un integralista, y también michoacano y terracalentino, como lo era Maciel... no parecen haberle importado a los integralistas 'de huarache' (expresión afortunada de Masferrer) que son los

naboritas, tanto como a sus más melindrosos hermanos de las ciudades. Generalmente esos pecados de la carne y mucho más si se los considera como 'abusos sexuales', sólo importan en este contexto como munición para utilizarla contra sus enemigos.

El suyo es un mundo en el que la violación de la mujer indígena y campesina por los varones de su comunidad es constante, una práctica aceptada todavía como una forma corriente e incuestionable de relación entre los sexos, incluso como una muy normal y exigible manifestación de masculinidad, por parte del varón campesino. En este mundo patriarcal y que tanto recuerda a los oikoi de la edad arcaica helénica... las mujeres mantienen sobre todo una actitud resignada, aparentemente muy sumisa, frente a la violencia brutal que permea toda la conducta de los varones de su sociedad.

Precisamente, uno de los pocos elementos de defensa frente a ella que pueden esgrimir es una exacerbada devoción religiosa, por supuesto siempre mariana. La Inmaculada es su única posible protectora, frente a la constante violencia masculina, de ahí que disfrazarse constantemente de vírgenes, santas o devotas puede a veces funcionar como una barrera eficaz. Frente a la brutalidad de unos rancheros ('muy machos', en su propia opinión) que se consideran grandes seductores siempre que violan a estas mujeres indefensas, a veces incluso a punta de pistola, como relataba un naborita disidente en Memorial Day.(63)

No está de más que recordemos aquí incluso aquellas antiguas denuncias de supuestos abusos sexuales, que habrían sido cometidos por el mismo Nabor, y que desempolvaba este mismo mes, en declaraciones muy agresivas, la legisladora Cristina Portillo Ayala. Poritllo había sido secretaria de la Mujer en gobiernos perredistas anteriores, se hacía eco de las denuncias de Medrano, y exigía acción represiva contra los naboritas: "...tal pareciera que en La Ermita la ley se aplica al revés, se detiene a inocentes..."

La congresista recordaba que quince años atrás, ella misma había denunciado la supuesta violación de una joven de 14 años, y en este caso el acusado era el mismo Papá Nabor, "...quien finalmente salió libre, por falta de pruebas de nuestra parte, porque la menor carecía de acta de nacimiento [muy corriente entre los campesinos todavía hoy, en toda la región terracalentina, y especialmente en La Ermita] y de seguridad social para poderle practicar la prueba de paternidad..."

Es un caso muy extraño, que nos vuelve a mostrar el estado de radical marginación en que se encuentra un contingente importante de esas masas de migrantes internos, campesinos y subproletarios, sin documentos de identidad, sin derecho a asistencia sanitaria, etc., como si fuesen verdadero ganado cimarrón o montuno. Pero todavía peor es lo que nos señala el autor de la nota a continuación, y es que 'la menor y la madre fueron detenidas e ingresadas al penal y al final asesinadas por asfixia [¡¡!] para que no quedara rastro de la evidencia, pero el violador [supuestamente Nabor] quedó libre.'

Las acusaciones de este tipo, en el medio rural, y en una comunidad sometida a fuertes tensiones y conflictos internos, como lo es ésta, tienen una credibilidad muy relativa, nos parece. Sobre todo porque la gente de este medio cree perfectamente justificado incluso mentir o inventar leyendas, si con ello consiguen perjudicar a sus adversarios, como en el caso de Georgina Vigueros, también asesorada en su momento por Portillo.

Creemos que este uso sistemático del rumor o calumnia puede ser una manifestación más de la tradición de la 'maña', astucia o la picardía campesina, especialmente en su trato con instituciones y leyes que no son las de su propio mundo. En cualquier caso, son muy pocos los relatos como éste, que hablen de Nabor como posible violador. Y su valor nos parece sumamente dudoso.(64)

Del mismo modo se han difundido ampliamente otras leyendas que hablaban sobre la supuesta depravación sexual de la Profetisa Adolescente, como las reseñadas por Teresa Gurza en el documento que analizamos a continuación. La autora cargaba en este texto sus tintas en su relato de la ejecutoria de Arcadia-María de Jesús, la profetisa de origen regiomonitano, vidente y vaso de la Virgen. Se hacía eco de algunas de las habladurías más escabrosas sobre ella, como su supuesta inmoralidad sexual, y que incluso habría dado a luz un 'niño-dios'...

Son rumores muy extraños, y un tanto contradictorios con el hecho de que la profetisa tenía una evidente obsesión por la 'pureza sexual', hasta el punto de que llegó a afirmar: "...porque apiramos a ser ángeles y nunca se ha sabido de ángeles con hijos."

Por supuesto, estaba citando el canon escriturario cristiano. De hecho bajo su mandato parece ser que se extremó la tendencia a la imposición a toda la población del lugar de un modo de vida puramente monacal, y consiguientemente, las prohibiciones de relaciones sexuales, incluso entre los esposos, hostilizando a los grupos familiares, con represalias y presiones hacia quienes tenían hijos, etc. Ésta puede haber sido una de las causas del creciente rechazo que sufrió la profetisa por los grupos familiares residentes en la Ermita.

Y una vez más, nos topamos con el runor malintencionado, esgrimido astutamente por el campesino como arma de combate: aunque la autora se hace eco de esos rumores sobre supuestos libertinajes, que hablan de 'derecho de pernada', violaciones de menores, etc., y que hacen pensar que La Ermita habría sido una especie de compendio de Sodoma y Gomorra, etc., lo cierto es que para los tribunales michoacanos ha sido hasta ahora imposible probar muchas de esas acusaciones, que tan abundantemente producen los naboritas, como las de la famosa Georgina Vigueros, p.ej.

Por tanto, esas tremebundas leyendas, sobre la supuestamente disipada vida de la profetisa, sobre sus orgías, sus compras de lujo en París, etc., han de ser tomadas también con mucha cautela, dado el uso feroz del rumor que es propio de estas comunidades tradicionales, en las cuales se admite como válido todo lo que pueda perjudicar al adversario, en los feroces pleitos intracomunitarios.

Sin que debamos olvidar tampoco que el puritanismo extremo de estos campesinos no es incompatible con la existencia de una notoria hipocresía, y de un altísimo grado de lujuria reprimido. Y que puede tomar la forma de fantasías sumamente siniestras, en estas gentes condenadas por su sistema religioso a vivir en permanente disonancia cognitiva, en flagrante contradicción con su humana naturaleza: en forma de leyendas como la del Jardín de Nabor, en el que supuestamente éste abusaba de las jovencitas para prepararlas para el matrimonio, etc... Aunque por supuesto, éstas son acciones, deseos, pensamientos y corrupción moral que se atribuyen siempre a los Otros, al enemigo al que estos aldeanos deseen linchar o estigmatizar.(65)

iii. Un sistema de segregación sexista extremadamente complejo:

En su incursión en NJ, el corresponsal del periódico madrileño El País, De Llano, reparaba en el sistema de reglas de conducta eremíticas, negativas, de los moradores de La Ermita. Y por supuesto, las que le parecían más llamativas, que también han sido colocadas en primerísimo primer plano en el relato de todos los observadores... son las que configuran el sistema complejísimo de segregación o 'apartheid' sexista que se ha impuesto a las mujeres naboritas.

En primer lugar, el corresponsal anota que tenemos aquí una supresión radical de la apariencia o imagen misma de la mujer, que se reprime brutalmente. Se vela u ocultan sistemáticamente los rasgos físicos de la femineidad, bajo una espesa capa de velos, faldas largas y otras vestimentas sumamente incómodas o incluso un tanto asfixiantes. Y como muchas otras mujeres del mundo indígena y campesino mesoamericano, incluso lucen todo el tiempo un delantal, que creemos que funciona como símbolo de su dedicación a servir a los varones, a sus familias y a la comunidad, recludas de modo estricto en la esfera económica que tal vez podríamos llamar modo de producción doméstico.

No lo menciona el autor de la nota, pero esta reglamentación es aun más compleja. De hecho, a partir de nuestra modestísima recopilación de fuentes iconográficas nosotros nos atrevemos a afirmar que incluye el que las mujeres no puedan mirar de frente a los hombres, ni mucho menos a sus directores espirituales. Así como que les impone un lenguaje corporal que expresa su subordinación, cruzando sus manos contantemente, y haciendo toda clase de gestos indicativos de completa sumisión, y que en sus manifestaciones más básicas procede de grupos muy antiguos de primates. Especialmente en el caso de las niñas, que son sometidas a un verdadero condicionamiento conductista para dar forma a este comportamiento sumiso ideal.

Así pues, nada de ego, sobre todo femenino, por supuesto. Nada de personalidad propia, o su exaltación en forma de coquetería. Y de ahí la prohibición radical de 'la moda', que no sólo es indecente, sino que es sobre todo peligrosamente desintegradora o disgregadora, afirmando la personalidad individual frente a la colectividad debidamente homogénea y regulada, esa comunidad 'bien integrada' con la que soñaba Nabor. No han llegado tan lejos como los wahabitas, pero el aspecto que ofrecen las mujeres del poblado -'...el género femenino vive envuelto de arriba abajo por piadosas combinaciones de faldas y pañuelos...'- ha sido descrito por otros observadores como de apariencia inequívocamente medio-oriental, levantino o musulmán...

Ciertamente, es bien conocido el hecho de que los musulmanes piadosos no toleran el menor contacto físico con las mujeres (que no sean sus esposas, y esto se aplica incluso a sus madres o hermanas), ni exposición alguna del cuerpo o la piel femeninos. Y ello no es en absoluto casual, puesto que ésta también es una religión de la obediencia perfecta, virtud cardinal espiritual suprema en este sistema de creencias y de regulación de la conducta. Es la obediencia o sumisión lo que gana la salvación, especialmente a las mujeres, por quienes entró y entra continuamente el pecado (la lujuria, el deseo sexual) al mundo, tal y como creía el clérigo amazigh San Agustín, primer Padre de la Iglesia de Occidente (que en los últimos días de su vida no toleraba que se le aproximara ni siquiera su propia hermana).

Es pues el patriarcado, reforzado por una especie de ingeniería social espectacular (teatral), diseñada por Nabor, el verdadero centro del sistema religioso naborita. Y del que hemos de recordar que son símbolos inequívocos todas sus grandes figuras y objetos de adoración, y muy especialmente la Virgen Vengadora. El Reino de los Cielos es pues como una enorme familia patriarcal, en la que la dominación sexista es absoluta, convertida incluso en experiencia propiamente espiritual. E incluso como el orden mismo en que la divinidad ha querido organizar a todos los seres, por toda la eternidad, que hay que reconocer y con el que han de identificarse absolutamente las y los vivientes. Así como es en la Tierra...

No es una creencia tan extraña, recordemos que otra gran corriente milenarista americana, de origen también cristiano y campesino, el famoso mormonismo, o movimiento de los Santos de los Últimos Días (que también aspiraba desde sus inicios a erigirse en una Nueva Jerusalén), representa el mundo espiritual, o lo que llamarían los naboritas Corte Celestial de los bienaventurados... de un modo hasta cierto punto similar: una enorme familia patriarcal, infinidad de linajes integrados por hombres y mujeres enlazados en santo matrimonio eterno. Y por ello mismo convertidos en espíritus bienaventurados o dioses...(66)

Justamente, esta feroz segregación sexista impuesta a las mujeres, es una de las características de la comunidad naborita que más destacada aparece, para la mirada del observador internacional. Y de ello es una muestra inmejorable la nota distribuida por AP que hemos denominado Relato 1, o 'R1', de la autoría original de Mark Stevenson. Enormemente difundida en todo el mundo de cultura de lengua inglesa, y en la cual, entre otros aspectos meritorios, el autor tuvo el acierto de resaltar la segregación sexista que se impone a las mujeres, con su atavío protector de la modestia, a base de velar todo el cuerpo femenino, el cabello, etc. En lo que seguramente es la realización del ideal de femineidad que supuestamente representaba la propia Virgen. O bien la imposición a los laicos de este pueblo elegido, de modos de vida originalmente monacales.(67)

Por último, en la nota que consideramos a continuación, nos encontramos, curiosamente, con la única escritora mexicana que hayamos encontrado hasta ahora y que repara en lo que a cualquier fuereño le parece más evidente en esta comunidad supuestamente celestial. Y es que todo un régimen político interno como éste, que viola los DDHH, y muy especialmente todos los de las mujeres, constituye una muestra de segregación y opresión sexista casi desconocida en este continente (exceptuando fenómenos como los movimientos menonita y mormón, también milenarismos cristianos campesinos), y sólo comparable a la variedad wahabita del Islam: "El exigir a las mujeres que vistan de cierta manera y color para identificarlas es una acción retrógrada y discriminatoria." (68)

iv. La Ermita, una típica estampa musulmana:

Examinamos a continuación algunas fuentes que han planteado la comparación -absolutamente inevitable- entre la Ermita de Turicato y las culturas islámicas. Pej., en primer lugar el autor de este discurso laicista radical y antinaborita que es el documento que consideramos a continuación, firmado por un tal Menéndez. Y que repara sobre todo en que el sistema de vida impuesto por la 'secta' prescribe 'que las mujeres transiten con una versión del burka, adecuada a la Tierra Caliente...'

El autor lo desconoce, pero el burka es muy distinto del velo simplificado de tipo pañoleta, que lucen las naboritas sobre el pelo, y que en árabe se llama 'hiyab'. De hecho este último es la versión más extendida del velo en todo el mundo islámico. Y lo más interesante es que proviene en realidad de las costumbres cristianas del imperio romano de oriente, que los musulmanes simplemente integraron sin más a su cultura religiosa y su modo de vivir (dado que anteriormente eran cristianos, por supuesto). Buena muestra de ello es que este tipo de velo es también el más usado hasta hoy por las monjas cristianas, católico-romanas, orientales, e incluso las anglicanas... Por supuesto es de ellas de donde lo copiaron los naboritas, no del Oriente Medio, que no debían conocer demasiado.(69)

También el ilustre 'comandante' Reyes Maza reparó especialmente en el aspecto exterior musulmán de las mujeres de la Ermita. Como lo hacía en esta crónica de los enfrentamientos de la ciudad santa que analizamos aquí, pero añadiendo algunos rasgos peculiares de su prosa, como el describir a NJ como una 'comunidad asentada en el denominado Balcón de la Tierra Caliente', que es un topónimo muy poético y que nosotros creíamos que se aplicaba sólo a la localidad de Huetamo. Y sobre todo esta observación, no excesivamente desatinada: '...que las mujeres deben vestirse a la usanza del Golfo Pérsico de hace varios siglos...' En efecto, veladas como en los días de Simbad y Harún Al Rashid.(70)

Igualmente los autores de esta otra nota o reportaje un tanto sensacionalista que analizamos a continuación (71), reparan de modo especial en esas similitudes. Los redactores no lograron finalmente explicar al público cómo llegó -cuál fue el proceso de evolución histórico-cultural concreta- NJ a esta situación, como prometían a los lectores. Pero al menos anotaron lo más obvio: a simple vista al menos, la Ermita nos recuerda mucho a la franja de Gaza, o a cualquier otra zona de cultura musulmana, en Arabia, en el Maghreb, etc.

Aquí estos signos externos idénticos, inconscientes por parte de los naboritas, resaltan lo que hay de común entre las dos tradiciones religiosas, sobre todo en sus manifestaciones más arcaicas. Una vez más lo que capta la atención del espectador es el hiyab, velo o pañoleta típica de los chiítas, aun cuando no se sepa interpretar este interesante signo y sus significados político-religiosos, como marcador inconfundible que es de un sistema de segregación y dictadura sexista. Por lo demás, el texto añade poco de interesante, pasa revista a la lista de tabúes o prohibiciones, que siempre sorprende a los lectores, mencionando invariablemente en primer lugar la condena del fútbol. Muy importante y llamativa en un país hispanico, aunque esto sí que sería inimaginable en buena parte del mismo mundo musulmán.(72)

Y en muchos casos, esas visiones tan negativas del Islam incluyen referencias a la lapidación, sobre todo de las mujeres, que ha quedado asociada a la opresión por el sistema político-religioso. En este caso reparamos aquí en dos notas que nos parecen significativas, y que enfatizan en su título el apedreamiento, la lapidación, reminiscente del judaísmo y el Islam, etc., y la oposición 'sectaria' a la escuela secular, lo que tiñe a estos documentos de un serio matiz antirreligioso.

Dado que ambas citan como fuente el sitio de noticias en Internet que es 'Joe My God' (y que reproducía originalmente un despacho o nota de CNN), podría ser que esta noticia esté dirigida a un público también predominantemente Queer o LGTB, importante y amplio sector social. Y que por supuesto, es especialmente sensible ante la existencia de estos fenómenos de intolerancia etnorreligiosa, en muchos casos con manifestaciones o facetas violentamente sexistas u homofóbicas.

De hecho la atención especial que prestaron estos medios de ese campo sociocultural a una noticia tan exótica, se explica por la muy bien fundada asociación de ideas que establece este sector del público lector, entre la homofobia, y la intolerancia al Otro etnorreligioso. Y en efecto, dicha relación es una realidad histórica antigua y clara, especialmente en la tradición más agresivamente sexista que conocemos, y que es la abrahámica, en sus distintas variantes.(73)

v. La otra cara de la moneda. El poder femenino en La Ermita:

Pasamos a considerar ahora una breve, y muy interesante reseña de los enfrentamientos entre los naboritas que se desarrollaron en las calles de la ciudad santa el día 20 de ese mes terrible. Fue publicada en la Voz, y en ella lo que nos parece destacable es que el autor afirma que fue Rosa Gómez Gómez (¿o Aguilar?), la actual profetisa y vidente, quien encabezó la movilización de los devotos que destruyó la Vicente Guerrero.

Sin duda emulaba así a los profetas y profetisas del 'antiguo testamento' (p.ej., Débora, en un relato de valor histórico sumamente dudoso, por cierto), que supuestamente tomaban la iniciativa para atacar a los idólatras, a grupos de sacerdotes rivales y competidores, etc. Al parecer la siguieron en masa las demás mujeres devotas de la aldea.

Desde los tiempos de Gabina, la fundadora de la comunidad, ha existido este sistema de doble poder carismático que estamos observando en acción en el interior de la Ermita: el de profetisas, y sus seguidoras, frente al clero naborita. De hecho, el único varón que se arrogó una función relativamente similar, Agapito, padre de Rosa, afirmaba ser sólo un vidente, porque la Virgen supuestamente no aceptaba comunicarse sino con mujeres.

Es una organización dual, segmentaria y sexista, que es justamente el patrón cultural más arraigado en estos grupos de indígenas y campesinos. Y que se relaciona directamente con la mariolatría exaltada que se ha erigido aquí en una nueva forma de evangelio o economía de la salvación. Por otra parte, nosotros sospechamos que la abnegación absoluta que practican las devotas, en combinación con la protección y guía de su deidad tutelar femenina, habría dado a la masa de las mujeres naboritas un poder inmenso.

Es decir, que esa sistemática autohumillación radical (recuérdense los gestos rígidos de sumisión, manos cruzadas, miradas supuestamente tímidas que imitaban a la Virgen y a Gabina, etc.), adoptada como rol que corresponde a la mujer por las penitentes... se habría transmutado en una paradójica reafirmación o reforzamiento de la agencia femenina. Especialmente en momentos de crisis como éste, en el que el movimiento se jugaba el derecho a permanecer fiel a sí mismo, a su concepción del mundo y a su modo de vida y de organización política.

La acción de la turba de mujeres enfurecidas es en sí misma una forma muy potente y agresiva de poder político, que en esos días del mes de agosto de 2012 llegó al paroxismo, cuando estas buenas penitentes se atrevieron a proclamar la disolución de la antigua guardia celestial de Agapito, y la conformación de una nueva, integrada sólo por la masa de devotas de la Virgen. Aunque tampoco rechazaban el papel del encargado del orden Cárdenas, que parece haber sido muy estimado por estas creyentes tan aguerridas.(74)

Otros documentos en esta recopilación nos muestran con total claridad que los enfrentamientos violentos de los días 19 y 20 de ese mes fueron encabezados por mujeres de las dos facciones. P.ej., el documento que pasamos a leer a continuación, nos aportaba un relato muy escueto y sumamente interesante de los choques violentos que se produjeron el lunes 20 en La Ermita, aunque aquí se nos indica que fueron iniciados por mujeres de los dos bandos, lo que subraya el papel decisivo que estos grupos de penitentes naboritas juegan en los enfrentamientos interreligiosos e intercomunitarios. Sólo tras de que se hubiera generalizado la lucha verbal y a golpes entre ellas, se extendió a los varones de la comunidad.

Posiblemente se trata de un ritual (con una coreografía fijada por la costumbre) del enfrentamiento físico entre los dos bandos, y que ha sido puesto en escena en ocasiones anteriores, siguiendo una pauta de comportamiento típicamente campesina. Suponemos que la misma regla de fingir un combate, descargando agresividad o adrenalina, tal vez como una especie de moderno y ranchero rito de energumenismo, ha sido llevado a cabo a veces en forma de balacera (una variante del rito, muy conocida, es la de echar balazos al aire, con ocasión de fiestas señaladas como nochebuena o nochevieja), no tratando de herir a los contrincantes, sino de intimidarlos, sobre todo por medio del sonido de las detonaciones. Y que un vestigio de estos hechos serían los balazos que se pueden observar en la cruz cristera (76), en el documento videográfico inédito 'Zoom In'.(77)

Pero es que además, los documentos periodísticos muestran con toda claridad que en estos choques se distinguieron por su agresividad las mujeres tradicionalistas, siempre en primera línea de los enfrentamientos. P. ej., examinamos a continuación otra nota, que se emitía un poco antes de las 10 de la mañana de ese agitado día del mes de agosto, en el que los naboritas se estaban enfrentando en las calles de La Ermita. Tiene el mérito de enfatizar que la mayor parte del plantón tradicionalista, y en realidad su fuerza de choque más agresiva, estaba compuesta por las penitentes. Las devotas habían bloqueado no sólo la entrada, sino también los caminos laterales que llevaban a la casa habilitada como aula, con lo que ya habían sostenido enfrentamientos violentos con las madres de los alumnos. Y todo ello 'ante la mirada impávida' de las fuerzas del orden, que obviamente habían recibido instrucciones de no empeorar más la situación.(78)

Los documentos indican que, a medida que se agravaba el enfrentamiento interno, y la presión de las propias fuerzas de seguridad del estado sobre La Ermita, el grupo de mujeres tradicionalistas tomaba la iniciativa y llevaba a cabo un completo bloqueo de la ciudad santa, por una compacta e impenetrable muralla viviente femenina. En este otro documento que analizamos a continuación, se añadía la muy interesante observación de que el acceso a la comunidad estaba cerrado por 'una valla humana conformada principalmente por mujeres y niñas'.

Además de la combatividad que demuestran las devotas naboritas, es muy posible que este tipo de práctica, constante en las movilizaciones de La Ermita, sea ante todo una argucia táctica de quienes dirigen este movimiento religioso campesino: las mujeres como un escudo humano capaz de disuadir a los efectivos policiales de recurrir a la fuerza... Sería una estratagema muy astuta por parte de estos rebeldes integralistas de huarache, sobre todo en una cultura tan profundamen-

te sexista y tradicional como lo es la mexicana. Pero también podría ser un muy interesante indicio de la creciente capacidad de movilización autónoma de estas mujeres, en parte gracias a su organización segmentaria de penitentes, pero también a su culto mariolátrico, pese a la inmensa opresión sexista que padecen bajo este sistema político-religioso ancestral.(79)

I.4.3. La República Rosarina:

Alianza teocracia-Comunitarismo autonomista radical y segregacionista:

El modelo explicativo del comportamiento de La Ermita que nosotros proponemos en este trabajo, se basa en lo que creemos que es una alianza o simbiosis entre la autoridad comunal ancestral, y que es el modelo societario con el más se identifican estos pueblos de la región... con la quimera de la república rosarina, que animaba a Nabor. Un experimento colectivista que prepararía el terreno para la inevitable y futura resurrección del movimiento cristero o 'revolucionario', con el que tanto se identificaba el cura coalcomanense. A partir de este punto vamos a analizar juntos diversos documentos correspondientes a este mes de agosto del 2012, y que creemos que nos van a explicar de modo muy completo las distintas facetas de este excepcional fenómeno. Comencemos pues, por la lucha que sostenían en este momento, las dos facciones naboritas en torno al problema de la escuela laica:

i. La Batalla por el Modelo Educativo:

Examinaremos ahora una significativa nota de prensa que nos muestra cómo la Virgen (es decir, el movimiento profético femenino) fuerza a los tradicionalistas a endurecer su línea antiescuela: En esta muy curiosa nota, Emiliano Juárez señalaba que en un principio los tradicionalistas se habían mostrado dispuestos a aceptar la construcción de la escuela dentro de la comunidad, y que si habían cambiado su postura por una negativa radical, debía ser porque recientemente "la virgen les habló", una referencia puramente burlona a su sistema de creencias.

Pero a pesar de sus burlas, en gran medida Juárez nos estaba indicando que ciertamente, en la realidad se podía producir en cualquier momento una nueva revelación de la deidad tutelar de la comunidad, siempre a través de la profetisa (que al parecer está rodeada también de una cierta corte de mujeres videntes y aspirantes a ejercer esta misma función) y que varíe drásticamente las decisiones de la asamblea de ésta. En cuanto a las promesas del gobierno sobre la reanudación de las clases o la instalación de una caseta de policía, el disidente respondía con un escéptico y evangélico "hasta no ver, no creer." (80)

Este giro de las mujeres tradicionalistas hacia la radicalización y la acción directa, quedaba confirmado en otra importante nota, una breve crónica resumida del conflicto que fue publicada en la *Voz*, y cuyo autor afirmaba que fue Rosa Catalina quien encabezó la movilización de los devotos que destruyó la Vicente Guerrero. Seguida en masa por las penitentes bajo sus órdenes, que incluso se trajeron sillas desde sus chozas (cada vez son más mayores, estas místicas campesinas) para contemplar, cómodamente sentadas, el espectáculo de este nuevo auto de fe. Aunque otros documentos gráficos nos muestran que en un momento dado las devotas usaron esas mismas sillas como armas, para agredir a las mujeres o a los varones de la facción rival... En el curso de esta crisis, la masa femenina, pese a toda su supuesta subordinación, bajo esta feroz dictadura sexista, se había erigido así en verdadera guardia revolucionaria para la defensa de la amenazada República Rosarina.(81)

Por su parte, Rico nos explicaba en sus crónicas favorables (excepcionales en el mundo mediático michoacano) a este movimiento, de cinco y seis de agosto, hasta qué punto están indisolublemente fundidas aquí la ideología nativista, y la defensa de la escuela parroquial y campesina, conformando una estrategia político-religiosa de liberación.

El valiente periodista pro-naborita nos ofrecía una crónica elogiosa del festival público en defensa de la escuela clerical de la comunidad, tradicionalista, una defensa pública por la comuna rosarina de su 'educación', y que fue ignorada o abiertamente despreciada por el resto de los medios. Esta exhibición tuvo un indudable interés, puesto que en ella los miembros del movimiento presentaron los certificados de primaria y secundaria otorgados por el INEA, instituto de educación de adultos, con mucho arraigo en el medio rural mexicano.

Como todo lo que tiene que ver con su cultura tradicional, ese instituto y su propia escuela parroquial es el único modelo de educación que los naboritas de más edad han conocido nunca, y por tanto es el único que están dispuestos a aceptar. En lo que sin duda es un reflejo de conservadurismo elemental, tan vigoroso en un sistema de segregación socioétnica o

de castas como éste, en el que cada comunidad y estamento permaneció durante siglos, aislado en sus propias costumbres y concepción del mundo, evitando entremezclarse con sus vecinos. En este caso es claro que lo que los integralistas rechazaban era 'la escuela del gobierno', el sistema educativo de la cultura urbana o rival, y a la que acertadamente consideraban una amenaza o factor de desintegración de la cohesión de su comunidad.

En este mismo festival uno de sus principales ideólogos, Conrado Plancarte, puso además de manifiesto con total claridad que su lucha contra la escuela pública sólo podía comprenderse como defensa de su modelo especial de autonomía local radical, en lo que era un ejercicio muy lúcido de discurso propio de la teología política, heredero de la gran tradición del movimiento rebelde por la defensa de la religión pública y los fueros, es decir, el derecho consuetudinario comunal. El rechazo de la educación que impartía la Vicente Guerrero se debe a que, según Plancarte, ésta... "...ha venido a romper con los usos y costumbres que han prevalecido en la comunidad desde su fundación... La comunidad nunca quiso la escuela desde que la impusieran porque tenemos escuelas acordes a los usos y costumbres."

Según Plancarte, la actuación de la comunidad en defensa de su soberanía absolutista era moral y legalmente irreprochable. Los naboritas procedieron correctamente, en tanto que instalaron un plantón 'pacífico' para boicotear la disolvente escuela del gobierno, siempre reclamando que se la pusiera bajo el control de su autoridad comunal. Y sólo se decidieron a prenderle fuego cuando comprobaron que era inevitable que las autoridades se la devolvieran a la facción rival, que la utiliza como un verdadero ariete, o caballo de Troya, en la lucha ideológica y política intracomunitaria: "Consideramos que la escuela debió ser entregada a la autoridad [a la de los tradicionalistas, por supuesto], en este caso al encargado del orden, pero no fue así ya que fueron entregadas [las aulas] a los disidentes, lo cual causó molestia en el pueblo porque ni siquiera nos avisaron que se entregaría..."

En este festival se nos mostraba con toda claridad el tipo de educación que sí considera válida la comunidad tradicionalista, y que consiste en conocimientos muy elementales de español, matemáticas y latín, como indicaba aquí Aurora Velázquez, otra de las destacadas líderes del movimiento. Justamente el modelo que defendía a sangre y fuego el rebelde movimiento antiescuela de la Cruz de Palo (82), y ante el que el mismo Lázaro Cárdenas tuvo que ceder en el pasado, para evitar un rebrote de la guerra cristera en la región terracalentina y en todo este Cinturón del Rosario. Es decir, muy similares a lo que podría haberse considerado instrucción elemental en la época anterior a la misma independencia, o desde luego a la Reforma.

Este tipo de educación muy básica se entremezcla con el aprendizaje de esas manifestaciones artísticas que son tan importantes para esta población de aluvión, mayoritariamente indígena y campesina, y que es el adiestramiento en la reproducción de estereotipadas danzas como Los Viejitos, Los Aztecas, Los Enanos y Los Apaches, que sin duda conciben como los elementos folklóricos básicos de su identidad (en realidad son meros jirones de una etnicidad ya perdida o desintegrada) y formas de homenaje a su deidad tutelar, dado que las ejecutan constantemente en el propio interior de su catedral. Una práctica muy característica de la religión folk y mágica de los sectores socioétnicos subordinados, y generalmente muy rechazada también por la jerarquía de la ICAR.

Como ya se ha indicado anteriormente, este festival no fue cubierto por la mayor parte de los medios de comunicación invitados, que de hecho preferieron ignorarlo o incluso comentarlo en términos claramente ridiculizadores u hostiles. En este sentido es en lo que la Voz y la actividad de Rico fue verdaderamente excepcional. De modo que la preparación de esta exhibición fue un esfuerzo muy importante por parte de la facción mayoritaria, pero también constituyó un claro fracaso de su estrategia de comunicación, por lo que los tradicionalistas se veían cada vez más aislados.

Es decir, que el mismo entusiasmo y orgullo nativista, exaltadamente enaltecedor de su idiosincrasia cultural, y que les fortalece hacia el interior, en tanto que contracultura rebelde, o les permite conectar de modo notable con la sensibilidad e imaginario de campesinos e indígenas especialmente atávicos... los convierte cada vez más en unos parias o excluidos sin remedio. En realidad los naboritas tradicionalistas no saben ya cómo dirigirse a esa cultura urbana rival para lograr ser tratados con un mínimo respeto, y no como una horda de 'nacos' ignorantes y marginales, etc. Sobre todo porque ni siquiera disponen de herramientas lingüísticas e ideológicas adecuadas para establecer esa comunicación.

En el mismo acto se sucedieron discursos indignados que dan cuenta de esa sensación de creciente desventaja en esta guerra cultural entre el mundo campesino y el urbano. Y especialmente se produjeron reproches a lo que los tradicionalistas consideraban clara parcialidad del alcalde de la vecina localidad de Turicato, Salvador Barrera Medrano, abiertamente

favorable a la minoría disidente, como explicaba Juan Carlos Téllez, al parecer el asesor jurídico de los naboritas: "Nosotros hemos sido respetuosos del edil y de los disidentes, pero el alcalde con sus hechos está violentando los usos y costumbres de la comunidad."

El problema es que esta feroz campaña autonomista frente al municipio, al sistema educativo y a todas las instituciones de lo que estos rústicos llaman 'el gobierno'... es decir, el estado-nación de tipo occidental, etc., y todos los incidentes violentos que ha generado, seguramente estaban siendo perjudiciales para la propia imagen del movimiento, en el plano religioso.

Nosotros conjeturamos que incluso estaban afectando negativamente al turismo religioso, fuente principalísima de ingresos de la comunidad. Ese importante flujo de peregrinos de otras regiones que visitan la Ermita, ya contemplada como un escenario sumamente violento y peligroso. Y esto sí que podía suponer a la larga la desaparición de NJ como centro de poder sobrenatural, o como industria de la gracia.

Frente a esta situación tan negativa, el padre Luis María-Ferruzca trataba de tranquilizar y reafirmar a los creyentes, pero nos tememos que su mensaje debía seguir sonando excesivamente combativo y capaz de ausentar a los devotos que huyen de un escenario de posibles conflictos: "Muchos peregrinos se preguntan sobre lo que está pasando en la Nueva Jerusalén, les quiero decir que la obra de la Virgen sigue presente a pesar de la gente que ha tratado de difamarla; esto es independiente de los problemas que actualmente tenemos..."

No podía evitar el padre Luis o sus compañeros seguir destilando un intenso Odio Etnorreligioso en su discurso. Sobre todo porque este movimiento se creó para el combate, no precisamente para una convivencia serena con el Otro, al que estos creyentes consideran como un enemigo mortal. Es evidente pues, que si su combatividad tradicionalista hizo de la Ermita un refugio idóneo para la devoción de los integralistas de huarache, afirmada de modo orgulloso y rebelde... una vez más, en su propio éxito estriba su mayor fracaso. Y esa misma voluntad de lucha sin duda está acabando por espantar a los creyentes y convirtiendo a este centro cultural en un fenómeno cada vez más marginal.

Sobre todo en las nuevas condiciones de competencia que tiene que afrontar actualmente este movimiento, frente a rivales por el control del sector tradicionalista de la iglesia, como el culto de la Virgen del Pozo (procedente de Puerto Rico y de muy rápido crecimiento en México), así como la ICOAT, y colectivos similares... Y que son percibidos por las mayorías sociales como menos conflictivos y menos radicales o amenazadores que los naboritas. O incluso como menos revolucionarios en sentido integralista, y más adaptados a las reglas de funcionamiento de la sociedad moderna, que impone a movimientos de este tipo el renunciar a ejercer el gobierno, y dedicarse a actividades puramente 'religiosas'.

Por otra parte, otras variantes de este mismo documento incluían nuevas citas textuales de los líderes de la comunidad en defensa de su propia cultura, autogobierno y libertad: Conrado Plancarte afirmaba en aquella ocasión que "...la escuela laica perjudica nuestros derechos religiosos, por eso hay escuela parroquial." Luis María-Ferruzca, modelo de sacerdote campesino y creyente fervoroso (pero de formación intelectual más bien limitada) declaraba que "la virgen ha causado mucho impacto [sic]; no tiene nada que ver con problemas humanos."

Y en estas breves palabras, Aurora Velázquez hacía un llamamiento desesperado a luchar para salvar a la ciudad sobre una colina, última esperanza de los creyentes de la vieja religión campesina: "El pueblo está peleando su derecho: este pueblo no quiere ser destruido."

Probablemente doña Aurora era la más lúcida de los tres: los naboritas sabían ya que se arriesgaban a provocar una respuesta muy violenta del estado liberal, como las que sufrieron sus antepasados religioneros o cristeros, asesinados en masa como castigo a su rebeldía, justamente en lugares como éste del Callejón, como bien recordaba la pobre Gabinita.

Seguramente esta creyente no conoce el precedente de Canudos, o de enclaves similares, pero le parece ya evidente que la comuna rosarina corre el riesgo de ser arrasada. Por ello, y pese a que los indignados discursos de sus líderes indicaran aparentemente otra cosa, el pueblo de la Virgen parecía cada vez más dispuesto a buscar fórmulas de compromiso, un cierto 'modus vivendi', que le permitiesen acomodarse a la coexistencia con la cultura rival, a cambio de que se les deje vivir en paz y seguir practicando su propuesta religiosa.

Los naboritas no cuentan con la protección y asesoramiento de intelectuales universitarios, al menos no en la misma medida que otros movimientos autonomistas comunitarios de la región mesoamericana, como los neozapatistas, los che-ranenses y similares. Tampoco tienen a su favor la facilidad de palabra y el dominio del discurso reivindicativo y combativo de las tradiciones laicas y de los movimientos políticos seculares y radicales. Pero no se nos negará que sus sentimientos de dignidad y su (confusa, difusa, vacilante) aspiración a lo que ellos creen que es la "libertad", es decir, a realizar su ideal de autogobierno o utopía política y cultural, no es la misma que la de los demás grupos de este tipo, indígenas, campesinos, urbanos...

Desde nuestro punto de vista, merecen pues ser honrados por su valentía, tal vez no por su lucidez (casi ningún ser humano es verdaderamente consciente de su realidad: todos somos fantasmas vagando entre las sombras de nuestras mentes, entre creencias y sueños), pero sí por su sentimiento de dignidad y su rabia para defenderla, por muy equivocados que puedan parecerles a los observadores de otros grupos humanos. Al menos hay que reconocer que Rico ha sabido percibir esto, y en eso es una excepción notable dentro del gremio periodístico local. Y que se comporta hacia estos grupos con el característico desprecio u hostilidad que ejemplifican bien, en una situación de conflicto socioétnico regional, muy conocida y geográficamente no muy distante, los famosos hijos de los colonizadores chiapanecos, los llamados 'coletos', frente a los 'necios' e 'insolentes' indígenas de su propio mundo meridional.(83)

A continuación examinamos varias notas en las que se nos detallaba incluso el contenido textual de las pancartas o mantas de los tradicionalistas, que fueron exhibidas durante el famoso festival en defensa de su propio modelo educativo. Estos discursos también proclamaban el derecho de la comunidad a establecer su propia escuela sin interferencias exteriores, para que reproduzca su propia concepción del mundo, código moral, etc. A ello se añadían calificaciones muy precisas y hostiles por parte del autor o autores de estos relatos, como las que describen al sector mayoritario como 'grupo radical de católicos', 'católicos recalcitrantes' y 'católicos radicales'. Por lo demás se registraban aquí las declaraciones de Guido sobre la falta de condiciones de seguridad para el inicio de las clases, las advertencias severas de FVF, que amenazaba con actuar con energía contra la comunidad, y las denuncias de Juárez, instando a las autoridades a reprimir a sus adversarios...(84)

Esta otra interesante nota de la agencia gala AFP, de objetividad o distanciamiento bastante apreciable, daba cuenta del modo en que se reafirmaba el boicot a la educación secular en el interior de La Ermita, recordándonos que los miembros de esta 'secta religiosa', tras haber destruido la escuela de la comunidad el mes anterior, en esta ocasión boicoteaban la reintroducción de la enseñanza pública en esta población. AFP citaba declaraciones de F. Cano, que afirmaba que el mismo Martín de Tours, acompañado de un grupo de seguidores, había bloqueado los accesos a la comunidad. El autor de la nota se equivoca, en cambio, asegurando que se trataba de impedir a los laicos que llegaran a unas escuelas que simplemente no existían, porque estarían situadas en sus propias viviendas. También nos precisa que, como consecuencia directa de los enfrentamientos subsiguientes entre ambos grupos, partidarios y enemigos de la escuela pública, resultaron lesionadas tres mujeres, dato que sólo este documento nos aporta.(85)

En este otro caso, examinamos una crónica del enfrentamiento de ese lunes excepcional, porque nos aporta datos que no encontramos en ningún otro documento, y que precisan la profundidad del conflicto en torno a la educación secular. Ha sido producida por un importante medio de tipo audiovisual y local, Mi Morelia, muy próximo a la ICAR, e incluso a tendencias derechistas modernas como Mexicanos Primero. Y su relato nos sirve de ilustración del modo en que este rechazo de la escuela laica, funciona sobre todo como una táctica de defensa de la vigencia del sistema político-religioso comunitario tradicional.

La nota nos indica que el día anterior se había presentado en el lugar Fernando Cano, subsecretario de gobernación, para '...calmar los ánimos que se estaban desbordando ayer entre quienes quieren clases laicas, con asistencia mixta [de los escolares de ambos sexos] y con uso de uniforme para niños y niñas, con los seguidores religiosos que se oponen a la educación tradicional, que consideran incorrecto que asistan niños y niñas juntos a clases y que las niñas deben usar la vestimenta que obliga la congregación religiosa.'

Son precisiones de la máxima importancia. En primer lugar, habría que advertir que la escuela pública, secular y mixta no es la 'tradicional', como afirmaba ingenuamente el redactor de la nota. Sino al contrario, es un modelo educativo ante todo moderno o urbano, y muy rupturista para con los patrones culturales, de género, que imperan en esta comunidad, pero seguramente también en otras zonas y comunidades con estas mismas raíces etnorreligiosas.

Pej., en el estado español sigue muy viva la guerra cultural entre la educación confesional católica y la pública aconfesional, incluida la polémica a favor y en contra de la coeducación, o presencia de ambos sexos en las aulas. No sólo España, sino también Italia y sobre todo Irlanda, han conocido este mismo tipo de conflictos, debido al arraigo más que centenario en esos lugares de formas de educación controladas por la ICAR, y por sus sectores más tradicionalistas.

Y el sexismo cristiano y romanista no es ninguna excepción: No debemos olvidar que la de los naboritas es sin duda la postura dominante en otras fracciones de las culturas religiosas de raíz abrahámica, cristianas, judías y musulmanas, especialmente en el mundo wahabita. ¿Quiénes son pues aquí los que defienden la 'educación tradicional'?

En cualquier caso, la 'tradicional' educativa laica mexicana proviene de un proceso histórico sumamente reciente, como fue la derrota de los integralistas en el largo ciclo de guerras civiles entre este bando y los liberales, que afectó profundamente a zonas indígenas y rurales, apegadas a la enseñanza de la Iglesia, y donde la religión cívica trentina constituía el verdadero espinazo del régimen comunal consuetudinario.

Un último aspecto sumamente interesante a tener en cuenta, y que nos mostraba este interesante documento, es el inclemente clima subtropical de la región serrana en que se encuentra enclavada La Ermita. En efecto, en esta nota se señalaba que las clases se retrasaron en un principio, no por la acción de los auténticos tradicionalistas, sino por una fuerte lluvia, que no cesó hasta después de las 8.30 de la mañana, sin duda una hora menos en la ciudad celestial, que sólo respeta el horario que supuestamente les legó el mismo Cristo. En lo cual lamentamos tener que advertir a nuestros admirables naboritas que están absolutamente equivocados, por supuesto: en el siglo I de la Era no se habían inventado aún nuestros relojes, y el sistema horario helenístico y romano era solar y bien distinto.

Sin embargo queremos llamar la atención sobre el hecho de que esta rebelión horaria tradicionalista tiene un precedente muy significativo en los viejo-calendaristas, viejo-creyentes o raskolniki del mundo ortodoxo y ruso. En suma, es un síntoma de una rebelión más profunda contra la imposición de la cultura occidental, urbana y moderna, en defensa de un 'orden natural', al que se cree eterno, y con el que se identifica la comunidad rural tradicional, y que en esta región se parece muchísimo a la antigua Rus o Mir...

Justamente el modelo de sociedad local aldeana, de pequeña escala, autosuficiente y autogestionada... que Bakunin, Kropotkin, Tolstoy, o incluso el recientemente desaparecido Murray Bookchin... creyeron que había de ser la base necesaria para la construcción de un orden civilizatorio alternativo al del capitalismo, tal y como todavía sostienen muchos intelectuales de izquierdas euronorteamericanos de hoy.

Otros documentos publicados en este mismo momento profundizaban en esa significación política comunalista de la batalla escolar, sobre todo por parte de la facción tradicionalista. Pej., el importante grupo de notas que examinamos a continuación, y en alguna de las cuales (86), incluso se usó la expresión 'sabotaje escolar' en referencia a la movilización de los devotos, y por tanto una descripción muy 'moderna', casi sugiriendo la acción de un grupo antiescuela libertario o similar (como si fuesen seguidores tardíos del gran Iván Illich), justamente lo que este movimiento no es. Es tan sólo una comunidad ancestral, aferrada a sus tradiciones, usos y costumbres, y que se niega a permitir que la destruya el gran aparato de dominación ideológico del gobierno que es el sistema público de enseñanza.

Otra variante muy interesante con respecto a esta nota, explicaba el boicot de 'los religiosos' a la introducción de la educación laica en la comunidad, y su autor afirmaba que, para ello, 'se escudaron en tradiciones y cuestiones de culto'... Como si esto último sólo hubiera sido un pretexto no creíble, falaz, esgrimido para conseguir algún otro objetivo. Del mismo modo el texto afirmaba que los naboritas simplemente alegan -en el sentido también de pretextar- que fue la Virgen quien les ordenó destruir la escuela Vicente Guerrero. Es evidente que el periodista no podía concebir siquiera que un movimiento religioso pudiera sinceramente oponerse a una institución tan 'incuestionable' como la educación secular. Y mucho menos que su deidad tutelar pudiera comunicarse con ellos y ordenarles que siguiesen esa línea de acción.

La nota precisaba que volvieron a producirse incidentes violentos ese lunes 20, con al menos cuatro conatos de enfrentamiento a golpes entre partidarios y enemigos de la educación secular. Más interesante aún es que este documento señala que el plantón que bloqueaba la entrada de la aldea, había situado una serie de mensajes escritos en pancartas, que explicaban su postura. Uno de ellos afirmaba que "...este es un pueblo 100 por ciento religioso, que se mantiene de (respetar) sus normas de vida, usos, costumbres y tradiciones, (además de estar) en continua oración y una sola creencia."

Como se puede comprobar, son los naboritas mismos los que se encargan de fundamentar la autonomía -teocrática- de su comunidad, en los términos del pensamiento jurídico-político consuetudinario, tan arraigado en la región. Lo cual desmonta, creemos las afirmaciones simplistas que plantean que esa tradición sólo sería válida, o 'auténtica', cuando se aplica a comunidades con una identidad étnica originaria. Un lugar común entre los juristas mexicanos, que nos parece un mero equívoco.

También se transcribía aquí el contenido de su discurso en defensa de su propio sistema de enseñanza, puramente religioso: "Tenemos escuela parroquial desde hace 35 años y somos felices estudiando (en ellas), porque se nos enseña: buenas costumbres y a conservar nuestra cultura, moral, religión y respeto a las normas de vida que se llevan en este pueblo."

Lamentablemente hay que concluir también, a partir de la lectura de estos interesantísimos textos, que la escuela San Juan Bosco no está haciendo en cambio un trabajo igualmente apreciable, en lo que se refiere a enseñar a los educandos a expresarse por escrito en castellano.

La lengua del imperio hispánico y la colonización europea sigue siendo totalmente ajena a estos sectores socioétnicos subordinados. Como lo es la sociedad urbana e industrial global que se les trata de imponer, y que ellos rechazan (por ahora) con todas sus fuerzas, para refugiarse en el protector regazo de la comunidad rural y el modo de vida tradicional. Hasta el punto de que sólo a finales de 2013 se logrará que algunas de estas familias se avengan a inscribir gratuitamente a sus hijos en los odiados registros civiles del estado, y ello gracias a que el gobierno regional convencerá a los líderes religiosos de las dos facciones de que esa medida no representa una amenaza (como otras maldades forasteras como la medicina, el antiguo 'rifle sanitario' o las vacunas, la policía, la ley, los impuestos...), para estos 'viejos creyentes' o 'raskolniki' mexicanos, campesinos y devotos tradicionales, que se han fortificado en este cerro, para resistir el asedio del mundo moderno.(87)

Analizemos a continuación un discurso sobre esta situación, que parece sumamente lúcido, por parte del líder de la facción disidente, Emiliano Juárez. Se trata de un documento o nota con una presentación muy impactante, tipográfica e iconográficamente, presentado en una especie de 'especial' dentro de la edición michoacana de Jornada, y que lleva el título genérico, muy significativo, de 'CONFLICTO DE FUNDAMENTALISMOS' [sic]. Y en el que advertía a las autoridades sobre la profundidad de esta rebelión de los tradicionalistas, y sus implicaciones políticas, afirmando tajantemente que sin educación de estado obligatoria, no hay República Mexicana.

Con total claridad, Juárez alertaba sobre el claro riesgo de una eventual desintegración del estado mexicano, por movimientos autonomistas como el de NJ. Hay que tener en cuenta que, pese a su menor población, el sector de Juárez se sentía claramente el vencedor en esta pugna, en tanto que creía contar con la posibilidad de obligar al estado a actuar en su favor. Juárez se negaba a seguir negociando nada en absoluto con los tradicionales, y simplemente exige que se aplicase la ley de modo radical, lo que beneficia absolutamente a su facción.

Por otra parte, la argumentación muy cuestionable de FVF en favor de la reubicación del colectivo minoritario, era rechazada aquí de plano: el gobierno no podía seguir proponiendo ninguna forma de reubicación, es decir, un desplazamiento forzado de los independientes, porque ésta es irrealizable, dado que los disidentes la van a resistir con todas sus fuerzas, como lo han hecho hasta ahora. Con permanecer dentro de la comunidad saben que ya han ganado su lucha en lo esencial, forzando a sus adversarios a adaptarse a la vida en una población más pluralista.

Pero no bastaba con esta victoria parcial, sino que los disidentes aspiraban a que sus adversarios fuesen neutralizados definitivamente. Exigen pues que el gobierno simplemente cumpla con su obligación legal, y que en teoría implica incluso aplastar la autonomía comunal de los tradicionalistas. En su papel de líder liberal, Juárez explica que la divergencia religiosa no puede ser aceptada como argumento en favor de los intolerantes. Para eso existen las leyes mexicanas, para obligar a todos a coexistir pacífica y tolerantemente con los que son diferentes. Incluso en el aspecto de la educación. El suyo es pues un alegato en defensa de la tolerancia y de la ley liberal, que es prácticamente inatacable. Y que deja a los tradicionalistas acorralados, identificados como quienes defienden un injusto estado de excepción.

Los disidentes habían desarrollado su argumentación hasta el extremo de mostrarse ya incluso abiertamente partidarios del centralismo, y contra la autonomía de la comunidad local, esa especie de fe democrática popular en esta región,

como explicaba el mismo Emiliano: "Si cada poblado en México escoge qué maestros y qué libros llevan sus hijos en la escuela, se acabó México."

Además de negar que fuese éste un problema de convivencia etnorreligiosa (la de sus vecinos es la misma fe que la de los tradicionales), también rechazaban la afirmación realizada por Villalobos y el gobierno federal, en el sentido de que éste es un problema local... Si el estado de derecho mexicano deja de funcionar aquí, en esta comunidad, habrá dejado de ser viable en toda la República, donde cientos de culturas locales comenzarán a desarrollar un poder político absoluto en sus territorios. Se produciría una desintegración del estado-nación.

No se les menciona aquí, pero es exactamente esto mismo lo que han llevado a cabo las lejanas comunidades neozapatistas chiapanecas y otras, al crear su propio sistema escolar, etc., como parte de una nueva institucionalidad autónoma. Y posiblemente se nos está anunciando con ello una importante tendencia en política educativa del futuro, por parte de la comunalidad rebelde y emergente, de los movimientos autonomistas comunitarios de diverso tipo: un nuevo frente de lucha para profundizar en sus procesos de autodeterminación.(88)

Por otra parte, disponemos de un texto del máximo valor para conocer cómo es el proceso de educación o enculturación a que se somete a los niños del sector mayoritario, en la fe integralista. Nota que es uno de los pocos testimonios que se hayan publicado en prensa sobre el funcionamiento interno y la vida cotidiana en el interior de la escuela parroquial naborita. Ciertamente, se trata de una descripción muy crítica, por el gran adversario del sistema político tradicionalista o integralista que es Emiliano Juárez, él mismo un laicista radical, así que sólo se puede tomar dicha caracterización con mucha cautela.

En conjunto, este texto de *La Razón* es una variante de un tipo de relato o discurso que puede denominarse 'enfrentamiento entre educación y religión', como si se tratara de una especie de contraposición inevitable, lo que vendría a apoyar el discurso de los que quieren que se imponga sin más a la comunidad el modelo de educación laica obligatoria. Y que es el mismo de Juárez, que lo ha adoptado como bandera de su lucha contra el bando opuesto dentro de la comunidad.

El principal problema que denunciaba Emiliano Juárez es que la S.J. Bosco sólo imparte estudios de primaria, que no son reconocidos oficialmente. De manera que los jóvenes que se educan en ella no pueden optar a continuar en secundaria, y han de esperar muchos años, con su educación suspendida, a beneficiarse de un somero curso de educación para adultos, la fórmula de extensión escolar que el estado mexicano puso a disposición de los sectores campesinos más marginados. Eso los pone en desventaja en la búsqueda de empleo en el mundo exterior, etc.

Es decir, que los condena a perpetuarse como subproletariado sin cualificación profesional alguna, como chalanes o peones, siempre candidatos a la sobreexplotación. Y se convierte por tanto en un factor propiciador de la exclusión socio-cultural que sufren los jóvenes de la zona. Uno de los hijos de Juárez pasó seis años en esa escuela, y a su término no contaba con título alguno que acreditara una preparación, mientras que un examen de sus conocimientos reveló conocimientos equivalentes a los de tercero de primaria: "Mi hijo ahora tiene 17 años, ya no pudo seguir en la secundaria y cuando lo colocaron a mitad de la primaria ya sólo pudo terminar ese nivel, pues ya no lo aceptaban en la telesecundaria y le tocaba el INEA."

A continuación Juárez denuncia el programa de estudios vigente dentro de esa escuela parroquial, y sus contenidos, estrictamente limitados a los intereses del clero naborita. A la escuela y su enseñanza se aplica radicalmente el sistema de tabúes o restricciones impuesto a toda la comunidad, es decir, el sistema de vida de los penitentes permanentes. Es casi monacal, de ahí que se elimine de raíz todo contenido científico y deportivo, ámbitos del conocimiento puramente profanos, incompatibles con la dedicación obligatoria a la devoción y sobre todo al culto de desagravio a la Virgen (expiación por la maldad del mundo, o su alejamiento de esta divinidad), el centro mismo de la práctica religiosa de este pueblo rosarino.

Lo que estamos constatando, una vez más, es una manifestación del grave conflicto interno que supone para la Ermita que se haya intentado crear un monasterio a partir de un núcleo comunitario compuesto por familias, que no son frailes célibes y devotos. Con esta innovación suya que fue la reintroducción del primer monacato egipcio, Nabor creó inconscientemente un verdadero cortocircuito, enfrentando los dos modos de vida. Esta forma de educación, como toda la regulación del modo de vivir en la comunidad naborita, es simplemente incompatible con las necesidades de la vida familiar.

Y si se produce una contradicción entre ambas lealtades, los habitantes de la Ermita siempre se alinearán con su grupo de parentesco, cuya solidaridad interna es la dominante en su vida, por encima de cualquier otra fidelidad de tipo ideológico.

Juárez describe cómo es esa enseñanza que se imparte en la escuela parroquial: al parecer está centrada en la transmisión de un conocimiento que se considera como el supremo, el de 'la moral y las buenas costumbres', y que, aunque Juárez no lo indica, se basa en la obra piadosa que es el catecismo del Padre Ripalda, del siglo XVIII. En suma, equivale a un salto atrás de casi dos siglos. Juárez describe el contenido de esa enseñanza que prioriza la moral del sistema religioso, del siguiente modo: '...sólo se les enseña a adorar a la Virgen del Rosario, a obedecer las decisiones del sacerdote, besar su mano, hincarse ante él y destinar dinero a la iglesia.'

Curiosamente, estas sesiones de adoctrinamiento son de una duración mínima, de siete de la mañana hasta el mediodía. No hay aquí ningún contenido teórico, puesto que lo que se trata de enseñar es justamente una mera religión práctica, de la observancia exterior, y la obediencia absoluta o perfecta a los superiores. Sesiones relativamente breves, y siempre a cargo de un personal docente cuya cualificación le merece mucha desconfianza a Juárez, puesto que quienes imparten las clases no son maestros, sino religiosas, que llegan a castigar a los niños: "Los regañan y otras veces los crucifican, amarrándolos de manos y pies en cruces improvisadas."

Es un relato muy extraño, este último, y no hemos visto ningún otro documento que corrobore esa especie de ceremonia sacrificial o penitencial basada en crucifixiones de niños, aunque tampoco podemos desecharlo, porque es muy posible que la enseñanza de este sistema religioso público tenga un carácter un tanto arcaico, y especialmente represivo, casi como si se tratase de la doma de un animal salvaje, que es lo que la naturaleza humana (la Carne, siempre afín al Diablo) debe parecerles a estos religiosos penitentes, seguidores de una disciplina feroz, en realidad admiradores del monacato medieval y barroco.

En cambio, existen varios testimonios de lo que narra Juárez con respecto a los libros de texto enviados por la SEP, y que 'son modificados por ellos, pues les arrancan las páginas de lo que consideran "maligno" o "inmoral", como aquellas en las que se explica el cuerpo humano.' Arrancar páginas de libros de texto, como prohibir la recepción de los contenidos de medios de comunicación de masas o influencias similares, son actividades puramente reactivas, antimodernas (como la quema de libros impíos por sacerdotes romanistas, en la Guerra Civil Española), que encontramos también en movimientos comparables al de los integralistas de huarache, como puedan ser los Haredim en el judaísmo, los wahabitas islámicos, los protestantes más bíblicistas y antiseculares, y otros muy similares, casi siempre dentro de la gran tradición abrahámica.(89)

En esta otra crónica, podemos además contrastar las concepciones educativas y de gobierno de las dos facciones enfrentadas. Una observación independiente, no de agencias, y que presenta un gran interés porque aporta declaraciones que no aparecen en ningún otro documento periodístico emitido ese día. Pej., se registran aquí interesantes manifestaciones de uno de los defensores de la escuela parroquial, Conrado Plancarte: "La problemática del pueblo es que no se quiere la escuela laica que quieren poner ellos, quieren poner una escuela que no va con nuestras costumbres de la comunidad [nótese que éste es siempre el argumento político principal de los líderes de este sector: que la imposición de esa institución es contraria a la autonomía comunitaria]. A los niños ahí se les enseña cosas inmorales, más que nada que libros que cuarto sexto año [sic] les empieza a dar estudios muy avanzados."

Esa última afirmación puede significar al menos dos cuestiones: en primer lugar, que los estudios 'más avanzados' de la escuela pública, ya no sobre educación sexual u otros directamente prohibidos..., sean incompatibles con el modelo de vida de la aldea-monasterio, para llevar una existencia plenamente dedicada al culto penitencial o de desagravio. Y en segundo lugar, que es muy posible que exista el temor de que estudios relativamente 'avanzados' puedan abrir una brecha insalvable entre los conocimientos y el mundo mental, o la representación del mundo, de los más jóvenes, y el de estas y estos campesinos prácticamente ágrafos, cuyo horizonte intelectual se limita estrictamente a los trabajos de peón agrícola o de la construcción, etc., sin cualificación.

Es decir, que los estudios 'avanzados' fomentarían una forma de estar en el mundo muy individualista, competitiva, meritocrática... que resulta disgregadora o desintegradora de la cohesión de una comunidad rural tradicional, tal y como estos grupos socioétnicos la conciben, casi como una familia estrechamente unida. Más vale pues, ser 'burros en el cielo', como afirmaba el mismo Nabor, que sabios en el infierno individualista y sin alma de la cultura rival, la urbana y global.

Los argumentos de los tradicionalistas parecen idénticos a los de los campesinos del periodo del movimiento de la 'Cruz de Palo', que se resistían a permitir que los maestros enseñaran nada aparte de leer y escribir, y las cuatro reglas. Cualquier otro conocimiento era rechazado violentamente por la comunidad campesina, en sentido literal, y con grave riesgo para la vida de los docentes.

Los disidentes han asimilado una visión de la educación totalmente distinta de la de la masa tradicionalista. Si esta última lo que valora es precisamente su cohesión, la pervivencia de su forma de vida actual, a ser posible sin alteración alguna (porque es la Tradición o la Costumbre misma lo que es objeto aquí de adoración o narcisismo ideológico), los independientes han dejado de ser conservadores, y prefieren que sus hijos se integren con éxito en el sistema educativo del mundo exterior, lo que les capacitará para ser individuos académica y laboralmente competitivos, como expresaba Sonorina Domínguez Hernández: "Lo que me preocupa a mí es que mis hijos están creciendo y no están aprendiendo lo que deben aprender y pues entre más días que no tengan clases, ellos se van retrasando."

El interés principal de estas madres disidentes ya no es la pervivencia de la santa comunidad y que ésta permanezca mansamente unida, frente a la hostilidad del mundo exterior... Sino que lo que es ahora prioritario para ellas son sus hijos, sus familias. Es en este sector donde ha acabado por plasmarse de modo abierto la contradicción insalvable entre la forma societaria que es el grupo familiar, y la comuna de los penitentes que trató de crear Nabor.

Pero es dudoso que los independientes hayan dejado de ser ellos mismos una comunidad tradicional, en sentido estricto. Y buena muestra de ello es hasta qué punto están unidas estas familias, de un modo que nos puede resultar casi icomprendible a la gente de la cultura urbana global. Pej., y al término de esta nota, Oscar Montero reiteraba el gran rechazo que sentía su grupo por la propuesta de trasladar a los niños a la escuela de Puruarán: "...los padres de aquí no han aceptado y no aceptarán que sea fuera de la comunidad porque esto implica riesgos [todo lo que sea salir de tu comunidad, es sumamente peligroso para la gente de este horizonte cultural], que las madres de los niños chiquitos tengan que dejar a los niños en sus casas..." Los naboritas, incluso los presuntamente independientes, van en grupo a todas partes, y parecen todavía muy poco capaces de concebirse a sí mismos, o de comportarse, como mónadas individuales de la cultura urbana.(90)

Observamos a continuación una muy interesante defensa jurídica de la escuela religiosa naborita, mezclada con recuerdos amargos de la era de Agapito. Es una nota original de Jornada, reproducida en el blog Vindria, y en la que los tradicionales acusaban aquí -creemos que muy lúcidamente- a los medios de comunicación de ser sesgados en su contra. El 'asesor jurídico' (Elorriaga entrecomilla la expresión, poniéndola claramente en duda) J.C. Téllez, añadía: "...que ellos [los tradicionalistas] también tienen derechos constitucionales, ya que el artículo tercero de la Constitución federal señala en su fracción sexta el derecho a la educación privada, y los sacerdotes herederos de Papá Nabor construyeron la escuela Juan Bosco [el periodista de izquierdas le quita lo de 'San', tal vez como muestra de orgullosa increencia por su parte], donde se prepara a los niños."

Muy interesante razonamiento el de Téllez, y prácticamente inatacable, incluso serviría para replantear el por qué no acaban de homologar las autoridades el tipo de formación que presta la escuela naborita, para que su título o comprobante de estudios tenga cierto valor oficial. Aunque ése no es el verdadero problema jurídico que se ventila aquí. La cuestión a discusión es la extraterritorialidad de facto, o autonomía política radicalmente segregacionista, y el ejercicio absolutista de la soberanía de la comunidad, acorde con la tradición consuetudinaria. Y si esta autonomía le da derecho al gobierno naborita a prohibir la instalación de esa institución federal dentro del territorio que reclama como bajo su exclusivo control.

El periodista parecía entender muy poco la dicción de los campesinos naboritas al expresarse en nuestra lengua, y ello se muestra en que toma nota de modo equivocado de los nombres y apellidos, y que reseña esta extrañísima frase: "Alguien dijo a los policías que nos íbamos a agarrar a catorrazos". Seguramente estamos equivocados, pero creemos que es un error por 'garrotazos'. En cambio registraba una opinión muy interesante de una de las mujeres del grupo disidente, que nos cuenta cuándo se estropeó todo en este pueblo que supuestamente iba a ser un paraíso para los creyentes:

En palabras de Cenorina [es un error, el reportero debía ser tan sordo como quien esto escribe] Domínguez, todo se vino abajo cuando tomó el control de la comunidad Agapito, con un grupo de delincuentes, "...porque para muchos de nosotros quedó claro que la Virgen del Rosario no podía ordenar cosas tan malas, y tampoco estuvimos de acuerdo que

(los líderes) se queden parte del trabajo de nuestros esposos, además de andar siempre espantados por las amenazas, persecuciones, porque ya no teníamos libertad ni para expresarnos."

La dictadura terrorista de ese supuesto truhán que era el profeta campesino Agapito (nosotros no lo consideramos así, en absoluto, por supuesto, sino como un vidente popular extremadamente interesante), fue lo que acabó de provocar el cisma de esta comunidad, por lo menos no tanto a nivel de su clero, que ya se había escindido desde su última asamblea o discusión pública libre, en 2004, sino de la base social, la masa de los devotos. Si tomamos en serio a esta señora, en realidad los naboritas perdieron en esa Tercera Etapa gran parte de la libertad de que disfrutaban antes, y el régimen político-religioso se endureció, hasta llegar a la situación actual...

Otras declaraciones sumamente valiosas en este sentido y del mismo Téllez son las que nos aportaba en esta otra nota Dalia Martínez, con un pequeño discurso que muestra hasta qué punto el rechazo a la escuela gubernamental, es por encima de todo una expresión de la defensa de la sagrada soberanía comunitaria. En este interesante documento se nos precisa que Juan Carlos Tello [es un error, su apellido es Téllez] conocido en religión como San Bernardo [que es el Padre Bartolomé], y que funge como apoderado legal de la comunidad, hacía unas declaraciones incendiarias, dirigidas tanto al gobierno michoacano como al viejo enemigo de la comuna naborita, el perredista Medrano: "Serán ustedes los únicos responsables [de lo que pueda pasar en un nuevo enfrentamiento violento en el interior de la comunidad, entre su facción y los disidentes]... [El] derrumbamiento de la escuela [Vicente Guerrero] se debió al incumplimiento de los acuerdos que se tenían con el gobierno del estado... Con su vida..." defendería este pueblo su autogobierno comunitario, y su decisión de no tolerar la satánica escuela laica, y dirigía estas últimas palabras a Medrano, a quien tenía por máximo responsable del acoso a su sector y a esta comunidad.

Es casi una declaración de guerra, por parte de este pueblo que se considera sitiado en la ciudad santa de la Virgen. Está anunciando una situación muy peligrosa, ésta sí, de auténtico 'fin de mundo'. Nótese que los naboritas tradicionales se consideran plenamente legitimados por sus procedimientos internos de deliberación y adopción de posturas, incluyendo el debido influjo de los seres espirituales de su panteón, coronado por María del Rosario, espíritu viviente y siempre airado, que reside en la comunidad (aunque algunos sostienen que dejó su sede vacante hace algún tiempo, ofendida con los naboritas). Téllez afirma, al igual que Cárdenas, que su comunidad gozaba de una especie de pacto de extraterritorialidad, una forma segregacionista de autonomía y soberanía absolutista. Y que la apertura de la Vicente Guerrero por sus enemigos, constituyó una verdadera invasión ilegítima de la misma.(91)

En este otro texto, la llamativa violencia contra la escuela pública de los naboritas tradicionalistas, les ganaba a estos una consideración muy peligrosa, nada menos que la de ser equiparados al movimiento antiescuela occidental yihadista, por un portal de noticias estadounidense, el sitio web Absolute Rights. Desde esta perspectiva, se hacía lectura de los sucesos de la lejana NJ en clave de la guerra total contra el terror, entre la cultura occidental y la Umma.

El autor se sorprendía porque éste era uno de los primeros ataques de que se tenga noticia, de religiosos contra escuelas o contra el sistema público educativo. En eso estaba totalmente equivocado, especialmente para ser estadounidense, porque esta misma lucha se da en su propio medio cultural: uno de los objetivos primordiales de la derecha cristiana más radical, agrupada en el Tea Party y Freedom Works, centro hoy del partido republicano de los EuA, es precisamente la eliminación de los organismos públicos de educación federales y estatales. Así como de todas las escuelas públicas y seculares y del propio gremio magisterial, al que concibe como un enemigo objetivo a batir, dentro de la feroz guerra cultural que libra por la hegemonía ideológica en esa sociedad.

Es decir, una postura muy similar a la de los naboritas, pero a una escala incomparablemente más amplia. Otro ejemplo enormemente importante es el terrorífico movimiento antiescolar que desarrollan los talibán de etnia pastún en buena parte de Pakistán (Swat) y en el vecino país afgano, posiblemente el más famoso exponente de este fenómeno hoy en el mundo. Sin olvidar al enormemente violento movimiento nigeriano Boko Haram, enemigo acérrimo de la educación occidental. O a los cada día más agresivos haredim del actual Israel, y su resistencia feroz a la educación moderna en todas sus formas...

En segundo lugar, el autor afirma que ese 'culto' (el equivalente más usual en inglés de 'secta', y con muy similar sentido denigratorio) en cuestión es fundamentalista, y afirma que el 'fundamentalismo' es precisamente el núcleo duro de muchas de las formas de terrorismo hoy en el mundo. En lo cual creemos que también se equivoca: 'fundamentalismo' es

un concepto que, en rigor, sólo debería ser usado para denominar a la reacción del literalismo bíblico contra el liberalismo protestante, y desde luego no a integralistas católicos, ni siquiera a los musulmanes.

Pero lo interesante es que estamos contemplando aquí cómo un movimiento religioso local, como el de la NJ, puede ser identificado -aunque sea erróneamente- con el yihadismo o el salafismo, y convertido por tanto por periodistas o ideólogos, al menos en el terreno de la lucha propagandística, en una amenaza terrorista a la seguridad nacional o internacional de las potencias occidentales. Curiosamente, uno de los naboritas más lúcidos que participaba en la última asamblea libre del clero naborita, en 2004, advertía ya de este peligro (92), como se refleja en la transcripción del documento videográfico que hemos denominado 'Diálogos de Naboritas', y que presentamos en el anexo de fuentes de este tipo.(93)

Inevitablemente, nos toca examinar a continuación otra comparación entre la lucha de los naboritas tradicionalistas y la de los talibán y otros yihadistas, contra la imposición de la educación occidental. Se trata en este caso de un artículo que consideramos de muy alto valor etnohistórico, de Verza, y de título harto expresivo: 'Los 'talibanes' cristianos de un pueblo de México', publicado en El Mundo.

El Mundo es el segundo periódico en importancia, en cuanto a tirada e influencia, en el mercado periodístico español, sólo superado por el clásico El País. En este caso María Verza insertaba en él una crónica original y con observaciones sumamente interesantes, a partir del hecho obvio, que se refleja en el mismo titular mayor del documento, de que se parte de una comparación entre la NJ y el islamismo combativo de los talibán, los muyahidines wahabitas radicales afganos.

Un paralelismo que no es trivial ni abusivo, y que aprobamos desde muchas perspectivas, porque la comparación entre ambos movimientos, en tanto que integralistas y militantes, es sumamente pertinente. Sobre todo por su lucha común contra la educación de tipo occidental, algo que ha desarrollado también más recientemente el movimiento salafista nigeriano Boko Haram. Pero ante todo porque estos movimientos comparten la voluntad de restaurar plenamente lo que se podría denominar el Reino, la soberanía de lo Sagrado en la tierra, esto es: el sistema de dominación que caracterizaba a sus antiguos sistemas de religión pública obligatoria, en lucha feroz contra las identidades etnorreligiosas competidoras y las culturas que estos pueblos sienten que están aplastando, oprimiendo o asimilando por la fuerza a las suyas propias.

La observadora nos proporciona imágenes muy interesantes en su texto. Sobre todo la explicación que da un niño de menos de diez años, del sector disidente, sobre este conflicto escolar en el interior de La Ermita: "Nunca dejan que estudien los niños porque dicen que es del diablo... Quieren que recemos nada más."

La afirmación es muy reveladora, como propia de un observador tan perspicaz como un niño. La escuela es obra y morada del diablo, porque es mundana, es puramente del Siglo. Es un engranaje esencial de la forma de vida humanocéntrica, o humanista secular, que es radicalmente rechazada por este grupo de penitentes militantes. Penitencia intensiva, colectiva e individual, tal es el único sentido posible de la existencia en esta comunidad, toda ella un monasterio, como afirmó alguna vez el hijo de Agapito, Basilio.

Como dice bien el niño, los devotos de la facción mayoritaria sólo pueden admitir aquí el modo de vida 'cien por ciento religioso', que es el único permitido en la aldea-monasterio. Para ellos, la vida en esta comunidad obedece a un sólo propósito y es mantener, las 24 horas del día, el culto de desagravio permanente a la reina del lugar, la virgen misteriosa de este cerro, presente física y personalmente en este lugar, y del que se apartaría si la fe de sus fieles flaqueara. De hecho sabemos que el daño en ese caso no se limitaría a la huida del lugar de la diosa tutelar, sino que además el mundo se hundiría bajo el peso del castigo, en tanto que el dios severo y terrible de estos indígenas y chinacos mestizos produciría todo tipo de catástrofes, sobre todo erupciones volcánicas y terremotos, plagas todas ellas muy mesoamericanas.

Pero, como estamos comprobando reiteradamente, el ideal de la aldea monasterio ya no es aceptado por un número amplio de naboritas, que renuncian a esa perspectiva escatológica y milenarista revolucionaria del supuesto fin inminente de este mundo. Y exigen que se les permita mejorar aquí y ahora las condiciones de vida de sus familias, lo cual incluye educación secular, medicina moderna, comunicaciones, etc. Lo que se produce aquí es pues un conflicto pues entre los intereses propiamente familiares, mundanos, de algunos de los grupos más afluentes dentro de la comunidad, y la inviable o inverosímil combinación entre monasterio y comunidad rural que se planteaba Nabor como plasmación de la 'sociedad perfecta', el mito societario de los integralistas más radicales.

La nota reflejaba a continuación el feroz ataque del edil turicatense Medrano a la comunidad, refugio de delincuentes, almacén de armas ilegales y otras acusaciones que parecen sobre todo rumores malintencionados. Y pidiendo por tanto una intervención de la fuerza pública, es decir, la represión de los naboritas. Declaraciones que serían pronto reproducidas por Stevenson en sus notas para AP, que se difundieron el día 22 a lo largo de toda la Norteamérica de expresión inglesa. Curiosamente, en esta misma entrevista Medrano se quejaba de que su pequeño cuerpo de guardias municipales manifestaba su malestar a causa de los muchos problemas que le planteaban las pruebas de capacitación para las policías que estaban renovando los cuerpos de seguridad del estado. No es extraño en un mundo como éste, de gente fundamentalmente ágrafa, y en el que los servidores públicos más humildes, como policías o bomberos -¡e incluso los maestros de instrucción elemental...!- no pueden ser otra cosa que campesinos y chalanos analfabetos.

Es un fenómeno que se repite a lo largo de toda la República, con decenas de miles de policías reprobados, dados sus terribles problemas de lectoescritura. Tales pruebas responden a estándares de exigencia propios del mundo desarrollado, y que condenan a la marginación al chinaco sin recursos culturales. Su efecto es más dramático en comunidades rurales remotas como Turicato, que sufre un 'rezago cultural' muy importante, incluso con conexiones problemáticas con las redes de celulares e internet. Y que, curiosamente, ya disfrutaban los mismos naboritas de ambos bandos, pese a todo su supuesto rigorismo antitecnológico.

La comparación entre ambos mundos, el de los campesinos tradicionales, y los colonos irregulares milenaristas, es pues muy interesante, y en base a lo que estamos observando, nosotros nos vamos a permitir plantear que en un próximo futuro los naboritas, precisamente debido a su austeridad y su modo de vida radicalmente puritano (y que en realidad equivale de hecho a un proceso de educación o alfabetización masivo e intensivo), van a adelantar rápidamente a los mismos turicatenses en cuanto a oportunidades educativas y a capacidad de insertarse en la odiada cultura urbana e industrial global.

Verza no es una observadora habitual del fenómeno naborita, e incurre en este interesantísimo reportaje en errores curiosos, como el de confundir al joven líder disidente Oscar Montero, con J.C. Téllez, San Bernardo en religión, atribuyéndole erróneamente las amenazas de este último. Pero el documento, al igual que otros de Vanguardia, ABC y El País... son buena muestra del alto nivel de los periodistas españoles como observadores de la realidad rural mexicana. Para lo cual cuentan con una ventaja incomparable con los de otros países, como es nuestra comunidad lingüística hispanófono, pero también nuestras muchas raíces culturales compartidas. De hecho el de Verza es además uno de los pocos reportajes en la prensa española que muestran la realidad política interna de La Ermita, como un fenómeno bien identificado y comprensible.

En efecto, muy lúcidamente, la autora observaba que éste es un lugar donde no rigen ya las reglas del estado mexicano, sino las del gobierno comunitario, de acuerdo con la ancestral concepción jurídico-política consuetudinaria. Vemos también que la observadora o reportera se veía influida por la concepción errónea de que dicho régimen (originalmente procedente de Europa y de la Península Ibérica), es algún tipo de especificidad cultural de los indígenas americanos. Lo que es rigurosamente falso, pues fue el régimen de poder local dominante ya desde poco después de la conquista, el de aldeas o repúblicas sumamente segregadas o separadas entre sí. Es curioso que Verza ignore que este tipo de comunidad también era sumamente común en toda la Península Ibérica, no tantos siglos atrás, y que incluso se ha visto reflejado en clásicos de la literatura castellana como Fuenteovejuna.

Ése es el significado de hecho de la expresión de que aquí reina la Virgen, a través de sus representantes terrenales, obispos y profetas. El de una autonomía absolutista, segregacionista o radical, muy propia del Antiguo Régimen estamental y anterior al liberalismo. Y en la que la adoración narcisista a la identidad colectiva -personificada en la diosa tutelar rosarina- es el verdadero centro de la vida social.

Es también un movimiento defensivo nativista, y altamente paranoico por tanto. Nutrido sobre todo por el verdadero pánico que sienten estos campesinos y campesinas e indígenas, de cierta edad, por el contacto con la cultura urbana: "Cuando nos lo dicen, recorreremos de rodillas el pueblo [infligiéndose un doloroso castigo físico, ya que son gente mayor, en algún caso con problemas de movilidad] o lo que manden para que lo malo [los malos espíritus o influjos, o amenazas propiamente físicas del mundo exterior, del que sólo se esperan agresiones catastróficas, por estos desplazados internos acostumbrados al rechazo] no nos llegue -dice una anciana-. ¿Dónde vamos a estar en paz, con tantas cosas como pasan allá fuera?"

'¡Tántas cosas que pasan allá afuera!', una expresión que se repite constantemente en las manifestaciones de estos pobres campesinos e indígenas marginales... El mundo de la cultura urbana e industrial global es un lugar ancho, radicalmente ajeno, y terrorífico por incomprensible, sobre todo si habla en una lengua muy distinta de la tuya. Obsérvese que en este pasaje se acaba de describir la forma personal del desagravio o penitencia pública, que la Virgen impone cada cierto tiempo a cada uno de sus devotos penitentes.

Verza no lo menciona, pero gran parte de estos refugiados o peregrinos son de extracción etnolingüística indígena, como había detectado años atrás Alicia Barabás, que calculaba que el porcentaje de aborígenes hablantes de las lenguas originarias ascendía a un 40% de la población, casi la mitad. Y además el tipo de régimen misionero -copiado del de los evangelizadores de la época de Don Vasco- que impera en la comunidad, tal vez contribuye a mantener muy vivos los vínculos de solidaridad en el interior de cada uno de estos grupos, que operan casi como comunidades con vida propia, separadas por barrios que representan a sus estados o territorios de origen, por expresa disposición del fundador, Nabor.

Los integralistas creen pues en la segregación étnica y comunitaria, como un principio básico de buen gobierno, incluidos los que provienen de un medio ya más aculturado o 'mestizo'. Y de hecho la organización eclesial trata de reforzar esas barreras etnolingüísticas, no de disolverlas en un patrón de humanidad universal, cual es el del ciudadano abstracto, bajo el estado-nación moderno. El poder comunitario, sobre todo en esta aldea-monasterio, se apoya en esta forma de identidad etnorreligiosa muy excluyente, puesto que busca ante todo la homogeneización interna absoluta, como medio para producir una comunidad muy cohesionada. En momentos de movilización contra sus enemigos internos o externos, ya hemos visto que el control de esa acción colectiva, tumultuaria, es un recurso muy poderoso.

Por eso seguían circulando en este momento los rumores (creemos que en este caso alentados por los mismos disidentes) de un posible ataque, de un pogromo, purga o depuración etnorreligiosa, y los disidentes todavía temían ser expulsados de sus casas o incluso agredidos físicamente. En el texto parece muy claro que Verza simpatizaba con esta minoría oprimida y perseguida, pero compuesta de resistentes muy tenaces, que es tal vez la que la ha invitado a observar estos hechos: 'Ellos, religiosos también, reivindican su derecho a quedarse en el pueblo donde nacieron, con escuelas laicas para sus hijos y sin que estos tengan que estudiar en otro lugar, como habían sugerido las autoridades como posible solución. Esta semana lo recordaron cantando el himno nacional durante una protesta y apelando a la Constitución de México, pero ese texto es un papel sin sentido en esas verdes montañas de Michoacán.'

Puede que hasta ahora no haya tenido vigencia, más que sentido, pero sin duda ya existe un movimiento que lucha por hacerla realidad, incluso en este santuario o reserva cultural patriarcal y comunalista. Una especie de redescubrimiento nativo del sentido de la vieja revolución liberal de Juárez, o del gran mártir Ocampo, que todavía está siendo lentamente asimilado por estas poblaciones rurales del 'fin del mundo'.(94)

Por su parte, este otro extraordinario reportaje de la Provincia, y que examinaremos a continuación, que nos parece a nosotros de excepcional valor etnohistórico, nos explica que, en efecto, el modelo educativo naborita tradicionalista, pese a todas sus evidentes limitaciones pedagógicas, podría llegar a ser incluso relativamente viable, si las autoridades hacen un cierto esfuerzo para homologarlo con el sistema educativo nacional, tal y como reivindican los tradicionalistas.

La nota comenzaba hablándonos de los niños naboritas del sector reformista, como Alma, de ocho años, que lamentan la destrucción de su escuela: 'Con el tiempo que le sobra, a veces se cuelga con sus amigas de la portería sin red que sigue inestable en la cancha de escombros. En ese mismo lugar, alguna vez, cada lunes se rendían honores a la bandera.'

No es extraño que los naboritas observaran esa ceremonia, impuesta por el liberalismo o nacionalismo mexicano triunfantes, a sus antepasados integralistas, como una muestra de eso que el canon escriturario definía como 'la abominación en el lugar santo', también referida a la Jerusalén de la antigüedad. Este es el significado más profundo de la expresión de Rosa Gómez, revelación de la Virgen, como ella proclama, de que en este lugar, todo él un templo, la Vicente Guerrero no era simplemente una dependencia oficial, sino la casa o templo de un demonio, es decir, un dios -humanista secular- opuesto a la diosa naborita.

Los grupos milenaristas cristianos más radicales, y eso vale casi para las más diversas tendencias, desde los naboritas hasta los menonitas, los russellistas o Testigos de Jehová... (pero también para corrientes de la misma inclinación dentro

de las tradiciones más próximas, como judaísmo e Islam), en general rechazan el culto cívico y patriótico republicano, estatista, como una forma de paganismo. Para ellos es el equivalente del culto de estado (o al estado) que era obligatorio en el imperio romano, el japonés, el nazismo, el comunismo y sistemas similares.

Es el nuevo dios o gran símbolo identitario colectivo -o diablo-, el Leviatán que es el estado-nación, y que exige que se le rinda adoración, como en siglos pasados se adoraba a emperadores o jefes sagrados diversos, o a sus símbolos. Por eso se puede comparar muy bien la quema de la escuela pública Vicente Guerrero con un verdadero 'auto de fe', en el que los naboritas más rigoristas han tratado de librarse de la contaminación espiritual, ideológica, que representaba esta religión pública humanista-secular, radicalmente opuesta a su propio credo.

Ahora bien, las ruinas de ese templo laico siguen ejerciendo una atracción enorme sobre estos niños y niñas, que aquí se consideraban bien cuidados y queridos (mucho más que por sus familias campesinas, siempre inevitablemente más rudas que los educadores profesionales), como centro que eran de las atenciones de toda una organización poderosa, como lo era la escolar. Éstos podían haber sido también los sentimientos de los escolares campesinos en la época heroica del magisterio y de la educación socialista, cuando los guerrilleros cristeros de esta misma región destruían escuelas y asesinaban o mutilaban cruelmente a maestras y maestros.

Por último se nos ofrecen interesantes precisiones sobre la alternativa a la educación pública que ofrece el sistema político-religioso naborita, su escuela parroquial, que en realidad podría ser perfectamente el equivalente de una 'sunday school', una escuela dominical evangélica, solo que con un contenido considerablemente más pobre, incluso desde el punto de vista religioso. Como corresponde a la religión trentina o contrarreformista que se les intenta inculcar aquí a los jóvenes, puesto que en ella ni siquiera existe algo similar al estudio de las Sagradas Escrituras, sino mera hagiografía y aprendizaje de la práctica de la humildad o autoabnegación, y la obediencia perfecta al liderazgo político-religioso, las virtudes del catolicismo contrarreformista o militantemente antiprotestante y antimoderno.

En la escuela San Juan Bosco la educación se limita a la asimilación o enculturación de los pequeños en esta peculiar identidad etnorreligiosa colectiva. Y por tanto la actividad más importante en este pequeño centro es la transmisión del mito de origen o etnogénesis de la comunidad, que es el relato de las apariciones y milagros obrados por la Virgen en este cerro, centro de todo un nuevo sistema religioso público. Este centro no educa a los pequeños para su integración en la cultura urbana e industrial, por la mera razón de que rechaza tajantemente a ésta. Y por el contrario, intenta prepararlos para convertirse en exclusiva en un pueblo de penitentes, de devotos practicantes del culto de expiación permanente o desagravio de la Virgen, que es lo único que está impidiendo por ahora la destrucción de este mundo. ¿Qué puede ser más importante que este cometido de ser uno de los últimos fieles de su diosa tutelar, y por tanto miembro de la ínfima fracción de la Humanidad destinada a sobrevivir al inminente Dies Irae?

La escuela está bajo la dirección de una mujer, una 'monjita', es decir, una militante célibe y consagrada, aunque carece del título de maestro (es lo que los mexicanos denominan una docente 'empírica', un personaje que todavía hoy es muy común en su sistema educativo, especialmente en comunidades indígenas y rurales: de hecho la famosa sindicalista Elba Esther Gordillo era una de ellas...), y cuyo nombre en religión es Madre Plácida ('se hace llamar', escribe despectivamente el redactor de la nota).

Pasó a ocuparse de la escuela en 1985, cuando era todavía una jovencita de 20 años, y hoy se tiene que ocupar de impartir esta forma básica de educación a un grupo muy amplio, de 400 alumnos, el doble que los niños de los disidentes. Su perspectiva es muy interesante, y creemos que nos revela que toda esta campaña anticristera o antifanática, nos ha ocultado que esta comunidad verdaderamente se esfuerza por construir un sistema educativo válido, aunque siempre acorde con su objetivo prioritario, que es el de preservar su identidad etnorreligiosa, como no podía ser de otro modo: "La Virgen nunca quiso escuelas de gobierno. Por eso, en 2007 firmamos un acuerdo con el gobierno [simplemente se adhirió al programa educativo 10/14 del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, sin duda con mucho arraigo en el medio rural], porque no queríamos sus escuelas. Se han hecho muchos trámites para que nos den la clave, pero nos han puesto trabas pidiendo requisitos... A nosotros nos critican que estamos en contra de la educación pública, pero simplemente agregamos materias religiosas como nociones del catecismo, o la historia de las apariciones de la Virgen del Rosario. Las escuelas de afuera [la cultura exterior y enemiga] no enseñan, se olvidan de la cultura [es decir, de la identidad colectiva de la comunidad], como esta escuela no hay ninguna, y por eso estamos tramitando para que sea privada y no tener ningún problema."

Tal vez ésa era la estrategia que debieron haber seguido desde un principio, pero ya sabemos que Nabor era ideológicamente un integralista radical, que eligió justamente la vía de ignorar por completo a la cultura enemiga, tratando de construir una nueva y puramente rebelde. Tanto el patriarca como Gabina seguían la vía opuesta a la de la mayoría de los católicos, la del *modus vivendi* o asimilación a la modernidad liberal, para construir en cambio su propio modelo de sociedad, la milenaria Nueva Jerusalén, pero esta vez edificada tan sólo con el humilde y sagrado barro mexicano.

Ahora bien, con su opción por levantar esta muestra de la contracultura revolucionaria integralista, Nabor le cerró a sus seguidores la posibilidad de explorar vías acomodaticias o reformistas, que les permitiesen aprender a coexistir con ese mundo moderno, y aliviar las presiones que las tendencias hostiles ejercen sobre la Ermita. Y que es la fase que necesariamente han de afrontar ahora los continuadores de su obra, la de lograr un cierto acomodo o coexistencia con la cultura rival, sin renunciar por ello a su propio proyecto societario alternativo, tal y como recientemente les ha aconsejado el mismo Masferrer Kan.

Es de esperar que en los próximos años la San Juan Bosco logre pues convertirse en un centro docente privado y confesional, como existen miles en todo México, y que estos problemas se vean en gran medida superados, y no precisamente por la vía de competir con el sistema público, sino de elegir conscientemente cierta complementariedad con él. Aunque para ello siempre se planteará el gran problema que significa que los integralistas están abiertamente en guerra con la concepción de la realidad impuesta por la revolución científico-técnica.

Muestra de ello es una última observación que aquí nos ofrece un crítico de ese establecimiento, el disidente Cirilo Ceferino, que cuenta cómo la propia Madre Plácida arranca de los manuales oficiales las páginas que traen contenidos que ofenden a la moral y la visión de la realidad construida por el movimiento naborita. Cirilo relata que todavía hoy sigue careciendo de nociones básicas de matemáticas (por alguna razón que desconocemos, la matemática es la ciencia que parece resultar más asequible para estos campesinos e indígenas: ¿será tal vez por su naturaleza de metalenguaje transcultural?) y de geografía.

Cirilo no logró obtener una formación básica, y mucho menos un certificado de estudios, que le permitiera buscar un buen empleo en la economía de mercado, la gran preocupación de su sector social: la de progresar o desclasarse, e integrarse a ese mundo moderno del que huían, como de la peste, los activistas radicales y místicos que fundaron la Ermita...

Analizamos a continuación un texto que nos parece de la máxima importancia, en este caso con declaraciones excepcionales del encargado del orden, en realidad jefe de la policía político-religiosa, Cruz Cárdenas. Y que profundizan aún más en la relación entre teocracia y autonomía, y cómo se manifiesta esta alianza en la lucha contra la imposición de la escuela moderna.

Algunas de las manifestaciones de este aguerrido devoto tienen enorme interés, sobre todo las justificaciones que aduce para legitimar la quema de las escuelas. Y son significativas porque muestran la fusión que se ha producido aquí entre el integralismo teocrático, y la utopía autonomista comunitaria radical, segregacionista, combinación de ideas que está a la base de este comportamiento colectivo.

La escuela 'del gobierno' era un cuerpo extraño, inserto en la comunidad, y que estaba enfermándola, porque atraía a su vez a forasteros, que son la causa de todos los males, para esta forma de pensamiento etnicista elemental, propio de la comunidad tradicional: "Ellos trajeron a niños de otras comunidades y es lo que interrumpe la paz del pueblo." ¿Qué hacían esos niños forasteros que vinieron a la Vicente Guerrero, y que perturbaba tanto a los aldeanos? "...la forma en que se comportan los chamacos en el pueblo es el problema, sobre todo en el vestuario, que respeten los usos y costumbres, rompieron ese compromiso."

Cruz habla de un 'compromiso', una especie de acuerdo, pero si hubo alguno con el gobierno, y por medio del cual la facción mayoritaria accedió a la apertura de la escuela, no nos es conocido, ni se menciona en ningún documento periodístico. Tampoco hubo tal acuerdo con los disidentes, que nosotros sepamos. Es más, lo que Cruz afirma es que la instalación de la escuela, que fue en realidad pactada por un gobierno regional perredista y la facción minoritaria o disidente, fue vista por su comunidad, por el grupo mayoritario de los naboritas, como una injerencia, una imposición, que de hecho desconocía la autonomía de este colectivo, su enorme voluntad de gobernarse a sí mismo: "Metieron la escuela al pueblo, no tomando en cuenta al pueblo."

Desde luego los penitentes, sobre todo de más edad, se sintieron ofendidos por la visión de los uniformes escolares, como se ofenden y turban profundamente cuando divisan a algún extraño, una apariencia que no les resulta familiar, una cámara fotográfica, etc. Es la cerrada defensa de su mundo que desarrolla la comunidad campesina, de modo sistemático, y desde hace siglos. En este caso la distancia entre el Nosotros y el Ellos, el Adentro y el Afuera, se acrecienta debido a que los usos y costumbres revisten un marcado carácter etnorreligioso.

No sólo les trajeron niños forasteros, sino que además los maestros son también fuereños irrespetuosos y muy peligrosos, desde la perspectiva interna de la comunidad:

"Se metieron maestros muy rebeldes [es decir, desobedientes frente al régimen propio de usos y costumbres de la comunidad], que incitan a los chicos a hacer cosas [jugar al fútbol, desfiles patrióticos, uso de música pop, utilizar computadoras y medios de comunicación de masas...] que no están permitidas aquí en el pueblo."

Por todo ello los tradicionalistas más radicales deben haber contemplado la escuela pública como una inmensa provocación, algo así como una especie de manifestación permanente, que denigraba el modo de vida y la visión de la realidad que ha construido aquí el pueblo de los penitentes. Con su mero funcionamiento cotidiano, y sobre todo por el hecho de desarrollarlo dentro del propio territorio controlado por el movimiento, la escuela parecía tan sólo un vehículo de guerra cultural, confrontando la odiada modernidad, o la cultura urbana global, con los modos de vida de estos resistentes integralistas.

El pobre Cruz Cárdenas de todos modos estaba un poco confundido, y sus limitaciones lo hacían blanco fácil de las presiones de uno y otro mundo. P.ej., él no tenía en cuenta que para los jerarcas naboritas, como el mismo Antonio Lara..., no sólo no hay nada de malo en la escuela pública y laica, sino que además envían muy astutamente a sus hijos a ella, pero siempre que se encuentre fuera del recinto sagrado de esta comunidad de eremitas. A Cruz sólo le compete vigilar, al frente de la llamada guardia celestial, que ese espacio consagrado a la Virgen sea respetado, no realizando ninguna actividad que se pueda considerar como atentatoria contra el espíritu del culto expiatorio antimoderno y antiseccular. Por otra parte se le ha encargado que muestre su expresión más dialogante y conciliatoria hacia las autoridades, pero al mismo tiempo se le impide negociar nada en absoluto, de acuerdo con la característica forma de 'diálogo' que puede desarrollar el mismo Antonio Lara, hombre de pocas palabras, como se puede comprobar en el documento videográfico inédito 'Memorial Day'.

El encargado del orden es un dirigente de escasos recursos verbales, y que tiende a mostrarse brutalmente autoritario, lo que marca también el discurso que desarrolla en estas declaraciones. Por una parte llama a las autoridades a "sentarnos a dialogar", y por otra da a entender que no hay nada que negociar, porque la escuela pública aquí no se va a tolerar, como no se va a permitir -y es perfectamente comprensible, creemos nosotros también- que dentro del recinto sagrado se instale ninguna actividad o establecimiento que suponga un desafío ideológico frontal al proyecto vital del pueblo penitente: "La verdad en el pueblo la escuela no se requiere."

A la vista del modo en que se expresa en nuestra lengua este pobre hombretón, estamos tentados de afirmar lo contrario. Lo dramático es que esa nula disposición de la comunidad tradicional a negociar con las autoridades civiles, pone a éstas ante la indeseable disyuntiva de tener que tolerar su insultante autonomismo radical, o acabar por imponerle a estos tercios ('necios' o que no son 'de razón') y rebeldes comuneros los dictados del estado moderno por la fuerza.(95)

ii. La imposible negociación entre el estado y la comunidad tradicional:

Esta nota y las declaraciones que contiene, se emitieron con ocasión de una reunión importante a tres bandas, entre el gobierno, los disidentes y los tradicionalistas. Es muy interesante que uno de los más destacados participantes en nombre de éstos, el padre Luis-Ferruzca, como muchos integrantes en procesos autonomistas rurales y populares, se revele aquí como un asamblearista convencido, que afirma que no acudía a estas reuniones con mandato para negociar nada, ni podía llegar a ningún tipo de compromiso, sino que simplemente llevaría toda la información que se le había planteado a la asamblea de la comunidad.

Son formas enormemente llamativas de solidaridad y cohesión, sumamente colectivistas, y que han permitido a estos colectivos sobrevivir y resistir todo tipo de presiones durante milenios, y muy especialmente desde el inicio de la colonización europea de la región. Situaciones que estamos seguros que harían las delicias de los más radicales partidarios de la autogestión social y el comunitarismo utópico en Occidente. Pero que vuelven considerablemente difícil el cerrar acuerdos políticos entre dirigentes, o pactos entre notables y representantes de esas comunidades tradicionales, al modo en que preferían los gobiernos de la tradición occidental. Porque en efecto, los tales representantes comunitarios nunca cuentan con mandato real para negociar nada, y las asambleas de estos pueblos tienen a bien cambiar constantemente sus decisiones, tanto por su desconfianza atávica hacia otras culturas, como porque lo hace posible su dinámica interna, y sobre todo como medio para reforzar su soberanía y control colectivo sobre estos procesos.

Por ello la negociación política y económica por parte de estados o empresas, con grupos indígenas, y/o campesinos o populares en general, es extremadamente complicada, y de hecho no es raro que en la cultura popular mexicana se observe con suma desconfianza cualquier proceso negociador, a priori descalificado siempre como 'transa', como pacto 'en lo oscuro', es decir, como traición malévola por parte de cúpulas o sectores dirigentes, a la voluntad soberana de las comunidades, etc. En suma, una vez más, la afirmación rabiosa ('digna rabia') de ese ancestral principio de la filosofía política comunitaria del Antiguo Régimen: *Vox Populi, Vox Dei*.(96)

Máximo interés, para ilustrar este diálogo de sordos entre las dos formas societarias, nos parece que reviste el análisis de documentos que nos relatan la incursión de Reyna y los medios en la Ermita. El día seis de ese mes se produce la famosa visita a NJ de Reyna, Cano, y el portavoz Julio Hernández, acompañados de un buen número de trabajadores de los medios informativos. El contacto entre ambas culturas fue en esta ocasión tan traumático para los naboritas, que el movimiento cerró desde entonces la comunidad casi por completo al contacto con el exterior, especialmente con los medios informativos, salvo excepciones como el festival cultural o las visitas de R. Rico.

Políticamente la experiencia debió parecerles un terrible fracaso, que les permitía constatar hasta qué punto la lógica de la cultura urbana e imperante difería radicalmente de la de su comunidad milenarista modelo. En este momento los tradicionalistas todavía se engañaban a sí mismos, considerando que podrían negociar con las autoridades la anulación de las órdenes de arresto que pendían sobre los participantes en el ataque a las escuelas públicas, aferrándose siempre a ese gran motto del comunitarismo y el derecho consuetudinario: *Vox Populi, Vox Dei*. Su relativo aislamiento cultural había inducido a los naboritas, al igual que a muchas comunidades de este tipo en toda la región, a creer que el resto del mundo aceptaría sus patrones culturales intolerantes, y que imponen la homogeneidad ideológica y comportamental de la comunidad por la fuerza, como lo hicieron sus antepasados durante milenios, desde mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos.

Pej., los naboritas tradicionalistas, tanto el clero como su jefe de tenencia, Cruz Cárdenas, afirmaban aquí que no era su intención agredir a sus oponentes, y que por el contrario, era el grupo de los independientes, alentado por el partido izquierdista PRD, y por su supuesta correa de transmisión del magisterio 'democrático' o CNTE, el responsable de las provocaciones que causaron la destrucción de las escuelas. No habría nada de reprochable en su conducta, simplemente estaban haciendo lo que creían correcto e imprescindible para salvar la cohesión de su comunidad. Esto es, reprimir la disidencia, como siempre consideraron sus antepasados que se debía hacer, para salvaguardar ese bien tan grande que se cree que es la 'comunidad colectiva' -en palabras del claramente procristero Luis González, y que justificaba abiertamente la represión religiosa en este tipo de colectividad (97)- o de una comunidad bien integrada, en los términos del mismo Nabor. Los naboritas no entendían que se les reprochara la defensa de ese ideal comunitario, frente a fuerzas que amenazaban con disgregarlo. Y tampoco tenían capacidad alguna de argumentar verbalmente esa postura, como comprobó el propio Reyna al entrevistarse brevemente con ese tosco ideólogo que es el místico campesino Antonio Lara-Martín de Tours.

Los funcionarios estatales seguramente estaban por fin comprendiendo que la concepción rígida, e incluso exaltada, de la autonomía comunitaria, por parte de la mayoría naborita, no dejaba espacio alguno para la reintroducción pacífica de la escuela pública en la ciudad-monasterio. Si hasta entonces Reyna se mostraba indeciso con respecto a la validez de la solución de las aulas prefabricadas, después de este contacto infructuoso adoptará la postura de apostar decididamente por ellas, para mayor disgusto de los disidentes, que veían así como se esfumaba su gran victoria sobre la facción rival. Ese Caballo de Troya o cabeza de puente para producir una revolución político-religiosa en la comunidad, y que fue la creación de la Vicente Guerrero. Correctamente identificada por la facción contraria como el 'templo' de la deidad enemiga, es decir, de la cultura antagonica a la suya.(98)

Las raíces de esta postura radical en defensa de la autonomía comunitaria, se encuentran en parte en la tradición consuetudinaria tan arraigada en estos pueblos, pero muy especialmente en la propia obra de Nabor, como fundador de esta 'república' y jefe político-religioso. En este sentido contamos con un buen texto de Magaña Contreras, que nos parece de muy alto valor etnohistórico, y que nos permite intentar reconstruir lo que podría ser su pensamiento, como autonomista comunitario radical.

Como campesino terracalentino que era, Nabor era tan ardientemente comunalista y autonomista como sus vecinos, y seguramente consideraba que el *aggiornamento* decidido por el Concilio, era sobre todo una imposición, un avasallamiento de la comunidad de la base creyente, de esa 'comunidad bien integrada' que era su verdadero ideal societario y de vida, y de la que nos habla en su discurso autobiográfico. Y con la que no se contaba para nada, por parte de esos fuereños soberbios que eran la curia romana e internacional modernizada. O sea, infiltrada por la masonería y los protestantes.

Nabor cuenta en su autobiografía, y en un pasaje que hemos citado anteriormente, lo fascinado que se sintió por Nocupétaro, una de esas comunidades 'bien integradas' terracalentinias, que seguían sosteniendo férreamente el sistema de religión pública propio de la zona de guerra cristera, incluso con el apoyo de batallones sinarquistas, como el que escoltó al cura coalcomanense hasta el pueblo, haciendo posible su entrada triunfal en el mismo, y por cierto que al son de la polka 'Barrilito de Cerveza'... Eso es lo que sin duda quiso reconstruir el patriarca en este cerro: la última 'comunidad bien integrada', o estructurada en torno al sistema de religión pública obligatoria, última fortaleza o trinchera de los integralistas alzados en rebeldía.

Nabor era un constructor, organizador, y alcalde in pectore, de pueblos colonizadores, muy similar a los imponentes personajes como el cura Othón y otros, que rigieron la vida de esa otra comunidad de colonos que era San José de Gracia, en la descripción extraordinaria de ese proceso que aportó Luis González, y que para nosotros ha sido el verdadero modelo en el que hemos podido conocer estas mentalidades (99). Ése era su gran talento, el del legislador y juez de la república rosarina (además de organizador de grandes espectáculos teatrales, una especie de émulo de Disney terracalentino), una maqueta de la 'sociedad perfecta' con la que soñaban los integralistas, durante la larguísima guerra civil con el liberalismo mexicano. De hecho parece haber sido el principal diseñador de ese espacio sagrado que es toda la Ermita en su conjunto, con sus muy extraños monumentos, cargados de simbolismo escatológico. De algunos de ellos, como el torreón-pagoda de extrañísimo aspecto que encontramos a la entrada de la comunidad, Nabor sólo nos ha dejado la forma externa, pero la enfermedad le privó de la capacidad para explicarnos verbal y directamente su significado (aunque creemos que se puede deducir de otras manifestaciones).

En cualquier caso, mientras que el movimiento de las devotas campesinas visionarias fue la creación de Gabinita, la mística genuina.... esta especie de aldea-monasterio 'de Potemkin' fue en cambio la creación de Nabor. Y posiblemente la creación de este centro monumental también puede haber sido la causa del creciente desequilibrio interno del movimiento, de la contradicción que se ha abierto entre la masa de devotos comprometidos totalmente con el culto, y los grupos familiares que aspiran a una vida cómoda y agradable para todos sus miembros, así como a oportunidades de integrarse en la cultura urbana y desclarsarse, para sus hijos. Un verdadero eremitorio (que no se confundiese con una comunidad campesina tradicional) no hubiera experimentado este cisma cada vez mayor, que no es ideológico, sino cultural, porque ahora coexisten en su interior, pero en equilibrio inestable, la cultura rural o del barro mexicano, y la urbana y moderna.

Curiosamente, Magaña cerraba la primera parte (recordemos que lo publicó en cinco entregas) de su reportaje advirtiéndome muy seriamente que él no condenaba a los naboritas ni los consideraba con hostilidad. Los veía ante todo como víctimas de sus dirigentes, e insistía en que era preciso distinguir a éstas de sus victimarios, los responsables de lo que ocurre en esta comunidad, 'malos dirigentes que optan por el anatema, en vez del conocimiento, el diálogo y la comprensión.' Un reproche que sin duda hacía desde la perspectiva de alguna forma de cristianismo personal, universalista, racionalizado o moderno... Justamente el que aborrecían los integralistas más radicales y más identificados con la experiencia naborita.

Pero a nosotros no nos interesa el mayor o menor grado de proximidad a la ortodoxia de su tradición, o de cualquier otra, y que es una muy comprensible preocupación de clérigos y creyentes, pero no de los estudiosos de los sistemas religiosos como fenómenos socioculturales. Lo que nos importa es comprender su viabilidad y sus efectos, y por tanto dilucidar si NJ sigue contando con un impulso propio y vivo que le permita sobrevivir, o incluso expandirse como movimiento religioso real, capaz de competir en el mundo de hoy con muchas otras experiencias de este tipo. Eso justamente que los naboritas nunca han querido ser, y por lo que no solicitaron el famoso registro como Asociación Religiosa.

La última recomendación de este artículo sin embargo, nos parece muy equivocada por parte de Magaña. Pide que la ICAR decida si el clero de La Ermita es válido y ortodoxo o no. Desarrollando un discurso populista muy mexicano, el autor afirma que los 'malos gobiernos', o los malos dirigentes político-religiosos que ha sufrido la comunidad, tras la muerte de Gabina -fundamentalmente María de Jesús y Agapito Gómez-, la han desviado de su camino, y han perjudicado seriamente a su población.

Una concepción muy extendida ésta, que atribuye todos los males y los bienes a la jerarquía social, a los dirigentes, los 'tlatoanis' u hombres fuertes, omnipresentes en esta sociedad de rasgos fuertemente caciquiles. Y que afirma la supuesta inocencia absoluta del 'pueblo bueno', de los 'de abajo', del indígena y el campesino, la base de la sociedad colonial... Creencias muy propias del antiguo régimen virreinal e hispánico, que es sorprendente que perduren tras más de un siglo de funcionamiento del estado liberal de corte occidental.

Pero esa curiosa mirada populista y paternalista con que los intelectuales del país contemplan a indígenas y campesinos, tiene el defecto de ignorar que en estas colectividades de pequeña escala no son los 'dirigentes', sino la comunidad entera (y muy especialmente su base social menos visible, como las mismas mujeres), la que impone sus patrones culturales, mentales. Y yerra absolutamente cuando le lleva a recomendar introducir cambios limitados en la jerarquía de la Ermita, por medio de una intervención, no sabemos si eclesiástica y civil, o conjunta, es decir, de los notables o las elites de la región, para ordenarla internamente, e incluso para reducir la pobreza y marginación que sufre su población.

Por el contrario, los naboritas, como muchos otros pueblos (tanto de colonizadores como de indígenas) ingobernables o inconquistables (al menos por ahora) de esta región mesoamericana, lo que rechazan es que se les imponga el poder de una instancia de gobierno ajena a su propia comunidad. Estos tercios ('necios', en el castellano popular) rebeldes del color de la tierra, o formados de barro mexicano, tienen la insolencia de exigir que se respete su autonomía, radical y segregacionista, tal y como ellos la entienden.

Por otra parte, el autor también se equivocaba en tanto que las diferencias existentes entre su clero y otros especialistas religiosos y la ICAR, son una cuestión que sólo pueden decidir los católicos de ambas tendencias, en diálogo. Sobre todo porque cualquier injerencia política en ese mundo de las controversias intraeclesiales, de cualquier tradición religiosa, sería simplemente catastrófica. Equivalente al intento en el pasado, p.ej., de los liberales de promover una reforma eclesial desde el propio estado, creando para ello una iglesia nacional mexicana, etc. Por cierto, para nosotros uno de los episodios más interesantes de la historia del México moderno...

Este pensamiento comunalista y absolutista radical sigue muy vivo entre los actuales naboritas, como nos muestra este otro documento, que parece resumir muy bien la formulación del derecho de autodeterminación o de soberanía, que proclama esta comunidad político-religiosa. En este caso se nos aporta el discurso que se plasmó en uno de los carteles que blandían los devotos en las movilizaciones de ese mes, en defensa de su escuela clerical: "Este es un pueblo 100 por ciento religioso, que se mantiene de sus normas de vida, usos, costumbres y tradiciones, en continua oración y una sola creencia."

Que 'se mantiene de', una expresión extraña, que sin duda significa que vive para, o completamente dedicado a, la preservación de esta cultura religiosa nativista, indígena y campesina. Es decir, ésta es una reivindicación clara de su modelo de autonomía comunal segregacionista, articulada en torno a una especie de reconstrucción de la antigua religión pública trentina, absolutamente obligatoria, elevada aquí a la categoría de poder político-religioso absolutista.

Por supuesto, es esta forma de poder absolutista, lo que los naboritas creen que ampara el supuesto derecho de la 'mayoría', de la facción tradicionalista, a imponer su dominio ideológico totalitario, a los disidentes. Como nos explicaba en este otro interesante documento el Padre Luis, famoso por su combatividad en defensa de la autonomía rosarina, y de quien se citan aquí unas palabras muy significativas: "Ellos son minoría [los disidentes] y en confabulación con el PRD construyeron una escuela que fue impuesta y que atenta contra los usos y costumbres de la población..."

Muy esclarecedora argumentación, que una vez más se ampara en la tradición regional bien arraigada, del régimen jurídico-político consuetudinario, y en un cierto y muy discutible sentido de la 'democracia' (*Vox Populi...*), siempre como dominio inapelable, brutal, de la mayoría. La unanimidad en la fe de la comunidad tradicional, estructurada en torno a su sistema de religión pública obligatoria, supuestamente la legítima para erradicar de su interior todo asomo de disidencia,

individual y colectiva. Es el patrón cultural intolerante y feroz que ha gobernado a estas sociedades a lo largo de milenios, en la mayor parte del planeta. Aunque la cultura occidental y global, actualmente imperante, nos haya hecho creer lo contrario.(100)

Para este sector mayoritario, no cabe duda alguna de que lo que se está defendiendo aquí es su legítima y verdadera constitución política, que se plasmó en el famoso Reglamento de la Virgen, como nos explicaba en este otro valioso documento periodístico, el veterano de la nota roja, Reyes Maza, y que pasamos a analizar a continuación: El ilustre periodista daba por vencedores del primer round en esta pelea, al grupo tradicionalista (al que equivocadamente denominaba 'religioso'), que seguía atrincherándose y bloqueando las entradas de la comunidad. No se descartaban posibles enfrentamientos violentos, y los laicos exigían al gobierno que restableciera la legalidad. Cano afirmaba que el gobierno iba a seguir esforzándose para mantener abiertos los canales de negociación, con el fin de pacificar las relaciones y poder establecer aulas alternas.

Pero lo más interesante para nosotros es que Maza observaba correctamente que los naboritas esgrimían su Reglamento otorgado por la Virgen, como una especie de documento legal, una auténtica carta de usos y costumbres, o constitución política rebelde, insurgente, que legitimaba su autonomía. Sobre todo, añadimos nosotros, porque la Virgen la hizo protocolizar ante notario ['Cúmplase: María', leemos literalmente al pie del mismo], lo que nos parece curiosísimo, y muy representativo de la mentalidad de estos místicos campesinos mexicanos, tremendamente ingenuos, pero siempre precavidos.(101)

Manifestaciones que se reafirman en este otro documento interesantísimo que consideramos a continuación, por parte de este gran ideólogo de la teología política y el autonomismo segregacionista y radical, que es el mismo Padre Luis. Un verdadero cura de pueblo terracalentino, de la tradición que plasmó con tanta lucidez Luis González, y que piensa y actúa en todo como un verdadero jefe político sagrado: Reproduciendo un despacho o 'cable' de CNN, esta nota publicada en inglés en *The Argentina Independent*, cita con precisión información institucional sobre el conflicto. Traduce las declaraciones del secretario de gobierno Reyna en otras notas del día 21 (102), abogando por un acuerdo de convivencia duradero como única solución posible. Y registra asimismo la condena de los naboritas por la directiva mexicana de la ICAR. Por último reseña las conocidas afirmaciones del padre Luis, del ala dura de los tradicionalistas, sobre el sentido corruptor de la introducción de la enseñanza secular en este paraíso integralista: "What happens is that those people are using the school as a way to introduce to our community things that are banned, like fashion, immorality, vice, drugs and alcoholism."

Son declaraciones ya usuales, pero muy interesantes que nos muestran que el Padre Luis ante todo se consideraba un continuador o epígono de Nabor, asumiendo su modo peculiar (coactivo) de ejercer la cura de almas. Estos sacerdotes integralistas se consideran de veras legitimados para erigirse en la máxima autoridad moral y política de la comunidad. Tales curas-caciques (exponentes casi puros del modelo de jefaturas sagradas que ha dominado la vida de la mayor parte de la humanidad durante milenios, casi desde el inicio de la Revolución Neolítica) censuraban de modo activo la existencia de toda su comunidad. Y en la que no se distinguía en absoluto entre vecinos y fieles de la iglesia, porque la suya era la religión cívica y obligatoria trentina y propia de la monarquía hispánica, anterior a la revolución liberal. De ahí su rigorismo moral, y su creencia ingenua en que se les había investido con la atribución de imponer o mantener costumbres 'sanas' a toda la sociedad, proscribiendo las inmorales o peligrosas.

Estos antiguos dirigentes político-religiosos mantenían o mantienen a las poblaciones que controlan, en una especie de estado de exaltación paranoica, vigilante o reactiva, permanentemente en guardia frente a las tendencias malignas del exterior y del interior. Lo que es muy congruente con su visión del mundo como campo de batalla entre espíritus hostiles y amistosos, como en todas las religiones de tipo dualista. Lo Nuestro y lo Ajeno, una forma clara de demarcación identitaria, especialmente en comunidades que se sienten amenazadas por la presión de otras culturas.

El llamado padre Luis (nombre en religión), no es ni siquiera tan intolerante como lo fue el mismo Nabor. Su rigidez, además de estar relacionada con sus propias y evidentes carencias intelectuales (recordemos que no es un 'auténtico' sacerdote romanista formado en un seminario, sino realmente un imitador improvisado, un campesino precariamente ordenado por esta iglesia autocéfala de hecho, y que suplanta a los clérigos letrados del mejor modo que puede), obedece sobre todo a que su actuación está calcada de la del mismo fundador, a quien toma como su norma de vida y de conducta.

Ya se sabe que en la tradición cristiana la imitación de modelos de santidad -como el mismo Cristo, la Virgen o cualquier otro espíritu bienaventurado o guía-, es una vía segura para la realización espiritual, desde mucho antes de Kempis. Y efecto, Luis parece convencido de que actuar como lo hubiera hecho el mismo Nabor, siguiendo su mismo modo de pastorear este rebaño de vivientes o almas despiertas, incluso imitando su imperiosa brusquedad o violencia al hablar, etc. Cree que éste es su cometido, en estos últimos días de vida de nuestro planeta, antes del fin.(103)

Como ya hemos observado, la comunidad tradicional, aferrada a esta tradición jurídico-política consuetudinaria, se siente plenamente legitimada para imponer su dominio ideológico totalitario, puesto que su forma absolutista de organización descarta radicalmente toda subordinación a las leyes del estado-nación, que en este ámbito de soberanía local carecen -de facto- absolutamente de vigencia. Una muestra perfecta de ello, aunque no referida directamente al proceso en NJ que estamos examinando, sino procedente de una interesantísima fuente secundaria directa, y de este mismo periodo, nos puede servir para ilustrar estos patrones de pensamiento y acción de esta especie de democracia aldeana:

Se trata de un documento coetáneo, y de una localidad no tan distante de la misma Turicato, y que nos muestra la exigencia de liberación de un comunero por una comunidad rural local y vecina, y su radical rechazo de cualquier intervención en su ámbito por parte de las fuerzas de seguridad del estado. Es un claro ejemplo de la lógica fuertemente solidaria y cohesionada que rige la acción de la comunidad local en defensa de sus miembros, considerando que su autonomía ha de ser una barrera infranqueable incluso para el poder judicial y los cuerpos policiales. En este caso los comuneros campesinos reclaman sin más a la fiscalía que libere a uno de los suyos, detenido cuando transportaba equipo militar o táctico.

Y ello pese a que son absolutamente conscientes de que está prohibido a los civiles disponer de esos medios de combate, porque el estado los ha declarado de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Es lo mismo que ha ocurrido más recientemente con los famosos grupos de autodefensa o milicias irregulares comunales. Buena prueba de que los comuneros y la población rural no aceptan restricción alguna a su supuesto derecho a poseer o portar armas de alto poder (una actitud que comparten con muchas comunidades de cultura anglosajona al norte del Bravo), ni asumen como legítimo el monopolio de la violencia, y de la impartición de justicia, por parte del estado-nación, como se pondría muy pronto de relieve en la revuelta o insurrección generalizada de dichas guardias comunales o autodefensas. Estos comportamientos y patrones ideológicos y políticos, son por supuesto extremadamente similares, o incluso idénticos, a los que observa la comunidad naborita en su relación con las instituciones del estado.(104)

Pej., en esta otra nota que examinamos a continuación, podemos comprobar hasta qué punto los líderes naboritas desconocen la soberanía del estado-nación sobre este territorio. En este documento de nuestra compilación, Juárez afirmaba que no existía pacto alguno de no-agresión entre las dos facciones, sino una calma tensa, y que su colectivo sigue temiendo una agresión de los tradicionalistas. Por ello exigía que se detuviera y procesara a los responsables de la destrucción de la Vicente Guerrero. La nota añadía además: '...incluso ha trascendido que el llamado "obispo" Martín de Tours, se ha negado a declarar ante el Ministerio Público (fiscalía o procuraduría), pese a que es señalado como el autor intelectual.' Si eso hubiera sido cierto, se habría producido un desacato y una clara quiebra de la legalidad: la comunidad estaba proclamándose de hecho como plenamente extraterritorial, respecto del estado de derecho mexicano.(105)

Respecto a esta misma realidad política, la ya comentada incursión en La Ermita del corresponsal del periódico madrileño El País, De Llano, nos aportaba algunas impresiones valiosas, que muestran la profunda fusión que se produce aquí entre teocracia rosarina y autonomía comunitaria radical y segregacionista. Hasta el punto de que cabe incluso que nos planteemos si el revestimiento religioso, milenarista y rosarino... no habrá terminado por ser ante todo una especie de cobertura ideológica, siempre con el objetivo principal de realizar este modelo de 'comunidad bien integrada', para usar una fórmula del mismo Nabor. Y no en el caso del patriarca, pero sí de muchos de sus seguidores actuales.

En el subtítulo de la nota se nos dice que los 'vecinos radicales... ignoran al poder público...' Muy correcta observación, siempre que entendamos 'público' como estatal o civil moderno, puesto que los naboritas también son fervorosos defensores de lo público, pero en la forma de su propio gobierno político-religioso, y del modo extremadamente autoritario en que éste se ejerce. Es muy difícil para el periodista español captar el meollo político-religioso de este movimiento, que es la autogestión social que ha puesto en vigor esta comunidad segregacionista o autonomista radical. Sobre todo porque una experiencia política de este tipo es totalmente desconocida en Europa desde hace bastante más de un siglo (salvo en determinados pañes o Cantones de la Confederación Helvética).

Esta comunidad de pobres campesinos, en su mayor parte analfabetos, ha demostrado ser capaz de desafiar el 'mandato constitucional' de la educación pública, así como todas las demás imposiciones de la diabólica cultura urbana. Lo que hacen los naboritas sería sin más impensable, e incluso motivo de envidia para los anarquistas más radicales del viejo mundo (como el imaginario Galileo Gall fascinado con Canudos, en la obra de Vargas Llosa), que justamente sueñan desde siempre con formar comunidades autogobernadas, plenamente liberadas de los estados-nación modernos. Sólo que en este caso la cabeza de la experiencia autogestionaria es puramente vertical, autoritaria y sobrenatural. Dado que la comuna la dirigen, aparentemente, la Virgen y sus videntes y servidores clericales, elegidos por ella entre esta masa de integralistas de huarache. Observa así con curiosidad el periodista la rebelión de la minoría disidente, contra el enorme poder fáctico de 'la secta', como la denomina De Llano: '...una decena de santones señorean a unos 2000 vecinos...'

También nos parece muy interesante el que Cruz Cárdenas calificase aquí a los oponentes de este sistema de dominación como 'turalatos' o 'turbados', gente que se encuentra en una condición espiritual especial, la de rebeldes al gobierno de la Reina del Cielo, lo que les ha hecho caer de su anterior estado de conocimiento del significado oculto, místico, de la existencia. En cierto modo son como los Ángeles Caídos, del mismo modo que los vivientes buenos y fieles representan a los personajes de la Corte Celestial. Y no sólo estarían ellos perturbados, sino que contribuyen a extender su estado de réprobos como una especie de enfermedad infecciosa y maligna... que es exactamente lo que las comunidades antiguas y tradicionales sospechan de todos los disidentes religiosos: judíos, protestantes, masones, cuáqueros, 'herejes' en general. Una infección que se combate con asesinatos rituales de esos chivos expiatorios, para purificar a la comunidad, o con la depuración, por exterminio o expulsión en masa, de los individuos o grupos perturbadores. Son los escenarios típicos del conflicto interreligioso en sus formas más agudas, en cualquier región del mundo, y a lo largo de toda la historia de la humanidad.

Por último, el observador nos aporta su propia crónica de la última movilización colectiva protagonizada por ese sector disidente y reformista del naborismo, la manifestación por la escuela pública que se produjo el mismo lunes en el interior de La Ermita. Por supuesto, un acto público de estas características es siempre una demostración de fuerza colectiva. Y en este caso es además una respuesta al fallido plan de escolarización que mantenía en ese momento el gobierno michoacano, consistente en trasladar en autobuses a los escolares a los planteles vecinos de Puruarán y La Injertada, que tanto los maestros 'democráticos' como sus aliados naboritas declaraban que estaban ya colmatados.

Es pues también un mensaje muy claro lanzado al ejecutivo faustista. Los disidentes, en palabras de Juárez, no aceptan la traición a la ideología laicista histórica de la Revolución Mexicana, que supone esta dejación de funciones por parte del gobierno local, "no podemos permitir que una secta religiosa se ponga por encima del Estado." Debe ser éste uno de los raros casos de comunidad rural, rabiosamente autocentrada y autonomista, que sin embargo abraza -aunque sólo sea de modo un tanto 'convenenciero' o táctico- la fe estatista o jacobina de los líderes de la antigua Reforma. Los disidentes lo que exigen es que se haga valer la ley en la comunidad, reprimiendo a sus adversarios, y evidentemente neutralizando su capacidad real de agredirles.

Con ello concluiría esta larga guerra civil, de Reforma, pero de la comunidad naborita, y que acabaría incorporada plenamente al estado mexicano liberal. Supondría la caída del último baluarte cristero, definitivamente agotada su población por el asedio que le ha impuesto la cultura imperante, occidental o global. Nabor creyó posible derrotarla y expulsarla de este paraíso integralista, pero es evidente que su análisis político era erróneo. Del mismo modo que se equivocarían los estatistas o centralistas, si creyeran que han vencido ya la resistencia de la comunidad local tradicional y sus exigencias de autogobierno soberano...(106)

iii. Yo no llegué, yo nací ahí...

¿Religión 'ilegal'? ¿Puede ser un movimiento religioso como el naborita una especie de organización 'ilegal' o incluso 'criminal'? En el propio subtítulo de esta nota, el periodista Gabriel Envila Fisher reiteraba su muy aventurado parecer, ya expuesto anteriormente en sus artículos publicados en Provincia, sobre la supuesta ilegitimidad de este movimiento: 'Sin estar reconocida legalmente la religión que ahí se profesa y sin ser comunidad indígena, su autodeterminación responde a un estado de excepción.'

Fisher se equivocaba de lleno, creemos, en primer lugar porque no es necesario que los movimientos religiosos sean reconocidos como 'legítimos' por los estados, ni siquiera aunque así lo proclame el ordenamiento positivo e interno de

éstos. Ya que los fenómenos sociorreligiosos tienen una entidad histórica muy anterior a los propios estados-nación. Y su derecho a organizarse, practicar su culto, etc., está amparado en los principios del derecho internacional, a los que todos los estados particulares deben someterse por igual, en particular a la Declaración Universal de los DDHH, y a los tratados y normativas internacionales sobre la materia. Por supuesto, ya sabemos que esto es anatema para la doctrina conocida como nacionalismo o excepcionalismo, mexicano, estadounidense, etc., que proclama la soberanía de sus estados como prevaleciente sobre el derecho internacional, pero esta es una postura marginal, extremista y muy cuestionable.

Por otra parte, el periodista también yerra al limitar a las comunidades indígenas el ejercicio del derecho de autodeterminación o autogobierno. Es un error común en México, o una simple confusión, puesto que en realidad el autogobierno comunitario procede de la tradición jurídico-política consuetudinaria, con miles de años de antigüedad, y que ya los juristas romanos reconocían a todo tipo de comunidades humanas. Y que por supuesto, también es muy anterior a la aparición de los embriones de estados-nación en la Baja Edad Media Europea.

Y por otra parte, ¿qué significa eso de que una comunidad humana es 'indígena', 'aborigen' u 'originaria'? Este es un calificativo puramente ideológico y propio de los procesos colonialistas (eurocéntrico), dado que en verdad sólo podría aplicarse rigurosamente a muy escasos grupos humanos, como los Koisan o Xan, y todos ellos en el Continente Africano, que es el único lugar del mundo en el que existen verdaderamente indígenas o aborígenes, dado que en el resto del planeta todos los pueblos (como los mismos 'indoamericanos') son en realidad descendientes de migrantes y colonizadores, aunque cruzasen el estrecho de Behring hace 30000 años.

Por lo demás el contenido de la nota es extremadamente interesante, dado que en ella se pronuncian rotundamente los jóvenes de la Ermita contra las pretensiones del absolutismo comunitario y radicalmente segregacionista que defiende la facción tradicional. Como es bien sabido, los líderes de ésta afirman estar en 'su derecho' de rechazar cualquier cuestionamiento de su gobierno de la colectividad, e incluso de expulsar de ella a quienes disientan de sus dictados, porque supuestamente la ciudad santa es una agrupación puramente voluntaria de ascetas o practicantes del culto penitencial, como si fuese un monasterio.

Pero éste fue el mayor error de Nabor: de hecho NJ no es un verdadero monasterio al modo latino y benedictino, integrado por miembros voluntarios y célibes, sino una comunidad campesina integrada por familias, cuyos intereses y derechos están comenzando a imponerse sobre la disciplina monástica que trataron de implantar los fundadores. De ahí la muy razonable respuesta que dan esos críticos jóvenes al autoritarismo de los tradicionalistas, que les exigen que se marchen si no aceptan sus normas de vida eremíticas. Como explicaba el hijo de uno de los principales líderes disidentes, Cirilo Ceferino:

"Yo no llegué, yo ahí nací en la Nueva Jerusalén y el día que nací a mí no me preguntaron ni me dijeron, ¡oye este es el reglamento y vas a cumplirlo!"

Es decir, que frente al innegable o inalienable derecho de los naboritas a crear una comunidad regida por sus propias reglas, la población civil nacida y asentada en este lugar posee también otro derecho igualmente imprescriptible, que es el de determinar libremente su destino. Es decir, que estamos ante una colisión de derechos fundamentales y equivalentes. En este caso la juventud de la localidad ya estaba desarrollando una rebelión generalizada contra las limitaciones que la dirigencia político-religiosa imponía a su educación y sus expectativas vitales, lo que colocaba a los líderes tradicionalistas en una situación cada vez más desesperada.

Ceferino afirmaba aquí que su tendencia ya contaba con el apoyo de al menos un centenar de jóvenes de ambos sectores de la población. A su facción de críticos el disidente la describía como los 'independientes', esto es, los que se habían independizado de la dirigencia político-religiosa teocrática rosarina, pero que en su mayor parte tampoco es cierto que fueran 'laicos' o no creyentes. El independiente denunciaba por último la represión que todavía seguían sufriendo estos disidentes a manos de los líderes tradicionalistas, con encarcelamientos ilegales, incautación de sus pertenencias y amenazas de expulsión...

Podemos encontrar una explicación aún más detallada de esta verdadera ruptura generacional y cultural, en el interior de NJ, en este otro documento que analizamos a continuación, y que nos aporta una versión muy completa de 'R1', de AP y Stevenson:

Señala este texto que la escisión que se ha producido en el interior de la Ermita es sobre todo generacional. Tras varios intentos fallidos de acertar con la fecha del predicho fin del mundo, los jóvenes naboritas parecen haberse hastiado de esta forma de vida rigorista, propia de monjes penitentes que oran sin cesar por la salvación del mundo, sin dejar de cultivar los campos y de aportar una enorme cantidad de trabajo voluntario, a su programa constructivo interminable.

Los nuevos naboritas han dejado de encontrarle sentido a este modo de vivir, como explicaba Oscar Montero, portavoz de los jóvenes de la facción disidente: "I see these things as something very absurd... Dancing isn't evil, though smoking is. Drinking too much is bad, but dancing and having a good time isn't."

Es decir, que Montero prefería ser el propio juez de su modo de vivir y de su espiritualidad, y declaraba que él sí disponía en su vivienda de elementos tan prohibidos como radio y televisión, así como servicio de internet. El independiente no estaba dispuesto a aceptar el razonamiento del padre Luis y demás adalides del rigorismo, que exigen a quienes no están de acuerdo con el reglamento virginal -tal y como ellos lo interpretan- que abandonen esta comunidad, creada sólo para penitentes. Montero se niega a hacerlo, porque esta es su tierra, dado que nació aquí: "I wasn't born here because of my faith, I was born here by chance."

Este joven está pues planteando que aquí se presenta ese conflicto que ya hemos detectado, entre los derechos fundamentales de dos grupos de la población: Si bien los tradicionalistas ejercen el derecho (dentro de la tradición consuetudinaria de la región, por supuesto) a decidir colectivamente cómo quieren vivir... también su grupo, disidente y juvenil, tiene derecho a hacer plenamente de NJ su hogar, y a actuar para que responda a sus necesidades e intereses. Y ello porque estos jóvenes no son 'fuereños', que vinieron a integrarse en el mundo naborita, sino al contrario, nacieron aquí, son naturales o vecinos de La Ermita, y ésta es tanto su comunidad como la del otro sector. Es una especie de versión comunalista y localista del derecho de autodeterminación que se supone asiste a todos los pueblos o colectivos humanos.

Dicho derecho colectivo de autodeterminación es pues lo que legitimaría las actitudes de estos jóvenes y familias que no aceptan seguir viviendo bajo la dirección del liderazgo religioso de la aldea-monasterio. Que ha dejado en gran medida de ser un cenobio, para convertirse en una más de las aldeas o comunidades de la zona, integrada por familias. Y no por anacoretas solitarios, con un compromiso personal y voluntario, libremente decidido, con el credo naborita. Y probablemente en esto radica la verdadera némesis de la experiencia utópica integralista naborita. Esta misma visión del conflicto generacional era la que sostenía el estudioso Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del Colegio de San Luis:

"It is like a little state within a state. Here, the laws of Mexico don't mean anything, they are ruled by a sort of traditionalist Catholicism... But that has set up a confrontation between them... and the new generation of children born in New Jerusalem..."

Se comprende pues por qué los disidentes han dejado de sentirse solidarios y defensores de la autonomía rosarina, y exigen el aplastamiento de la independencia comunal, como muestra este otro documento que analizamos a continuación. Y que contiene un interesante cruce de declaraciones entre los clérigos de las dos facciones:

Los sacerdotes del sector disidente por una vez se solidarizaban con el CEM, y con la rama mayoritaria de la ICAR, en desconocer la legitimidad de la acción del grupo rival. Consideraban la situación muy grave y pedían la intervención inmediata de las autoridades, e incluso algunos de ellos directamente exigían, al igual que lo hacía Juárez, que se arrestara y encarcelara a quienes destruyeron la escuela.

Son unos 30 clérigos campesinos, la mayor parte de los que fueron expulsados por Nabor tras celebrar la asamblea que se documenta en el video 'Memorial Day'. Su preocupación principal era la amenaza constante de recurrir a la violencia por parte de la facción rival, como explicaba Celestino Cruz Millán, uno de estos padres naboritas, pero disidentes o reformistas: "Nosotros como grupo religioso estamos deslindados de esas acciones, porque el grupo religioso que está metiéndose en problemas civiles es el grupo de Martín de Tours y todos sus ayudantes que están en La Ermita."

Ahora bien, y frente a la postura de los disidentes, los tradicionalistas declaraban en este mismo e interesantísimo texto, que en realidad su postura sobre el asunto educativo siempre ha sido la misma, como explicaba Januario Gutiérrez Gutiérrez:

"Eso de que aceptamos escuelas, nunca, jamás, porque el pueblo, desde sus inicios tiene su escuela, pero se llama escuela parroquial, que comúnmente en todos los otros pueblos le llaman una escuela particular."

Una vez más, es la afirmación radical de su autonomía, en este caso para construir la comunidad o república católica perfecta. De hecho el guarnecer o fortificar los accesos al poblado, es una característica común a todas estas microsociedades cerradas sobre sí mismas, y no una mera reacción ante los enfrentamientos del momento, como explicaba el mismo *Januario Gutiérrez*: "No tiene que ver nada, no es contradictorio con la seguridad del pueblo, porque nosotros las cadenas siempre las hemos tenido, simplemente se quitaron para la construcción de estos arcos...", refiriéndose a los de aire ligeramente medieval, en el puerto de La Ermita. Por último hay que hacer notar que en esta nota *Sandra Sáenz* todavía suponía que se podrían reiniciar las clases tras la tregua de ocho días, sin duda en las aulas improvisadas en viviendas de la colonia independiente.(107)

Muy rotundas fueron en este sentido las manifestaciones del mismo obispo del sector disidente, *Santiago El Mayor*, que pedía abiertamente que el estado aplastase la autonomía comunal. El obispo *Santiago El Mayor-Miguel Chávez*, reclamaba la represión del movimiento autonomista radical naborita y absolutista por la fuerza pública, y el establecimiento de un puesto de vigilancia policial permanente. Lo que es sin duda todo un pecado de lesa comunalidad, para los defensores de la autonomía segregacionista local.

El obispo original de la Ermita (porque lo fue mucho antes que *Antonio Lara*, el actual *Martín de Tours*) insistía, al igual que *Juárez* y los líderes de este sector, en la exigencia de que las fuerzas de policía interviniesen en la comunidad, porque hasta que no lo hicieran, esta aldea seguiría viviendo en un estado de desorden o 'anarquía', lo que él, en su lenguaje campesino, llama "un zafarrancho".

Se necesitaba una especie de módulo, caseta o comisaría policial permanente, que "vaya erradicando lo que está mal". La presencia permanente de las fuerzas de seguridad supondría de hecho la supresión de la autonomía segregacionista construida por este movimiento. Es una curiosa manifestación de rechazo de este régimen consuetudinario, por un hombre que a priori parecía identificarse con esta utopía societaria campesina y ancestral, pero que ha vivido en carne propia los abusos que este régimen puede producir.

Algunas de estas notas que contienen sus manifestaciones, son tan sólo un resumen de la extensa entrevista que concedió el obispo disidente a *Loret de Mola* para *Primero Noticias*, de la cadena *Televisa*, en su sede en el barrio de las Once Mil Vírgenes. Se nos cuenta en ellas que el nombre de este sacerdote y obispo campesino es *Miguel Chávez Barajas* (su segundo apellido coincide tal vez con el del obispo rival, *Antonio Lara Barajas*, pero puede que esto sea una mera coincidencia), y ha pasado la mayor parte de su vida adulta en La Ermita.

Llegó aquí durante el 'boom' de los milagros, como lo llamó *Contreras Magaña*, atraído como todos por esta fuente de poder carismático o sobrenatural, con tan solo 19 años, y ahora tiene 56. Pero la suya ha sido una experiencia muy dolorosa de testimonio de su fe, junto con sus hermanos los sacerdotes expulsados -en este texto se nos dice que 29, parece algo inexacta la cifra, porque no coincide con otros documentos- de la comunidad por el mismo *Nabor*.(108)

En esta otra nota que examinamos a continuación, *G. Davish*, en la siempre muy antinaborita *Provincia*, se hacía eco de las peticiones del arzobispo moreliano *Inda*, y del obispo disidente *Santiago*, en el sentido de que se instale la fuerza pública en *NJ* y reprima a la facción mayoritaria. Una expresión de sentimientos que dice poco de su caridad cristiana, pero indica muy bien el antagonismo que expresaban en este momento de máxima tensión, estas dos corrientes, la una oficialista y la otra neo-ortodoxa, hacia el sincretismo religioso que impera en la Ermita entre tradicionalismo y religión folk. Pero también su rechazo a la violenta intransigencia de la facción naborita mayoritaria. El autor además identificaba correctamente la postura de *Cruz* y sus conmlitones con el régimen consuetudinario o el autonomismo radical, el ideal societario de la *Comunidad Soberana*, la verdadera utopía política de estos pueblos, y que aquí es el aliado imprescindible de la tendencia mayoritaria del movimiento para la conservación de su peculiar cultura político-religiosa.(109)

Y por último, podemos examinar aquí una interesantísima contraposición de posturas, entre dos naboritas que se habían convertido en verdaderos antagonistas, y defensores de teorías políticas opuestas, como lo eran de nuevo el obispo *Santiago*, y el jefe del orden *Cruz Cárdenas*. Es todo un interesante contraste de discursos, un diálogo de naboritas, sobre el sistema político autonomista:

Miguel Chávez Barajas, Santiago el Mayor, obispo de los independientes, pedía la intervención policial de la comunidad para eliminar 'lo que está mal', el poder político-religioso absolutista o totalitario de sus rivales, y evitar una masacre de sus feligreses a manos del bando tradicionalista. Mientras eso no ocurriese, NJ seguiría siendo 'un zafarrancho', en estado de 'anarquía' o desorden. Aunque a nosotros nos parece extraño que el líder de este grupo se mostrase tan opuesto al ideal de religión pública obligatoria y de autonomía comunitaria radical de sus vecinos, que son las dos motivaciones fundamentales que llevaron a la aparición de esta comunidad.

Por último se contraponía a esta postura la visión de Cruz Cárdenas, encargado del orden y líder tradicional, defendiendo la autonomía radical y segregacionista de su localidad, y el derecho de ésta a rechazar las escuelas del gobierno, una tendencia que ahora sabemos que ha estado arraigada en estas poblaciones desde hace mucho tiempo, al menos desde el fin de la guerra cristera, en la época del movimiento de la Cruz de Palo, conocido por Nabor, y en el que parece haberse inspirado el cura cristero de Coalcomán.(110)

iv. Un último aviso para 'los de abajo':

Muy interesante crónica del ya desaparecido 'comandante' Maza (es el apodo cariñoso que le impusieron sus colegas periodistas) y de un compañero suyo en Quadratín. Relata con todo detalle los enfrentamientos del día 20 de ese mes, y que nuevamente conmocionaron al mundo. Los periodistas se equivocaban absolutamente cuando enviaron esta crónica, al suponer que la gran columna conjunta de policía federal y estatal había venido para quedarse en La Ermita, como se demostró unas pocas horas más tarde. En cambio nos proporcionaron algunas observaciones del mayor interés, que no encontramos en otros documentos.

En el momento en que llegaron sorpresivamente los federales, el sector mayoritario estaba celebrando una especie de mítin, en respuesta a la manifestación inmediatamente anterior, por parte de los disidentes y en defensa de la escuela pública. Los observadores nos cuentan que una de las devotas lanzó este interesante grito militante: "¡Viva la Virgen, viva Lázaro Cárdenas, muera la apostasía!" Y que fue respondido con entusiasmo, al grito de "¡Viva, viva!", por la masa tradicionalista. Como slogan es importante, porque nos está diciendo que para estos místicos campesinos las deidades relevantes son, la Virgen, es decir, el símbolo de su religión cosmoteísta tradicional... Y el General: el gran patrón y protector imaginario de campesinos e indígenas. Que además supo calmar las regiones como ésta, azotadas por la guerra civil entre liberales e integralistas católicos, populares o cristeros.

Que un alto dirigente de la masonería de tipo yorkino, o ultraliberal, se haya convertido finalmente en espíritu bienaventurado principal, en el abigarrado panteón de este grupo dizque tradicionalista (lo es, ciertamente, pero muy sui generis) es una muestra de que en el mundo donde reina la Costumbre, como norma dominante de la vida social, es ésta la que acapara la devoción religiosa, al igual que lo hace con la política comunitaria y hasta con el arte. Podríamos decir que la Costumbre, basada en la transmisión oral o tradición, es la verdadera Diosa que adoran los campesinos naboritas, cada vez más abismados en la contemplación de su propio mundo, una situación sumamente similar a la que viven los últimos resistentes en los municipios autónomos neozapatistas, y a los de experiencias comunitarias similares, demostrando tanto más apego por esa tradición, cuanto que en realidad ya está agonizando, disuelta por efecto de su inevitable contacto con la cultura exterior, urbana e industrial global.

Por último, y para este núcleo de resistentes precarios, pero tenaces, el enemigo es, hoy como ayer, el opresor extranjero o (neo)colonialista: el poder lejano del estado radicado en la gran ciudad de México, la imperial Tenochtitlán. Por eso el grito de alarma, que se contrapone al del entusiasmo identitario y colectivo, no podía ser otro que ese "¡Vienen los federales!" Probablemente el mismo grito de alerta que ponía en guardia a los campesinos nahuas morelenses, en la época del gran Zapata, avisándoles de la llegada de los guardias rurales, de los soldados comandados por Huerta, o de los propios batallones de obreros rojos o socialistas, alistados para la lucha contra los bárbaros campesinos indígenas y en defensa de la Revolución modernizadora.

Los periodistas llevaban allí toda la mañana, desde las 7, esperando la llegada de los 'camiones' (autobuses, en el castellano popular de la región) que supuestamente iban a trasladar a los escolares de la facción minoritaria a La Injertada y Puruarán, y que no aparecieron nunca. Sin embargo no se vieron decepcionados, puesto que pudieron registrar los múltiples incidentes de una jornada agitadísima, y que comenzó con la sonora manifestación de protesta del barrio disidente,

un medio de lucha propio de los movimientos sociales modernos, y que se estrenaba en este mundo encantado por primera vez. Protesta que tenía un doble destinatario: por una parte sus adversarios de la tendencia mayoritaria, los enemigos de la escuela del diablo. Por otra el mismo gobierno michoacano, que quería imponer a la facción minoritaria una retirada táctica, y la escolarización en el exterior de su propia comunidad. Con lo que, desde su facciosa óptica de grupo, estaría actuando en abierta complicidad con sus enemigos en el interior de La Ermita.

Como siempre que se producían estas confrontaciones entre ambas concepciones del naborismo, la minoría disidente contaba con una clara ventaja de partida en la relación con los medios de comunicación, dado que hablaba el mismo lenguaje de la ideología progresista o desarrollista imperante en la cultura urbana, a la que se adscriben esos mismos medios. De ahí que la exigencia de los tradicionalistas de que los periodistas trataran a ambos grupos con una cierta imparcialidad o equilibrio, era desoída sistemáticamente, con lo que son ellos invariablemente los perdedores en esta batalla de la comunicación, dentro de la guerra cultural que sostienen estos dos mundos por el control de este cerro de clima húmedo y absolutamente desagradable.

Por eso los autores de la nota reflejan aquí las manifestaciones de los vecinos disidentes, con evidente simpatía: "Me llamo Filiberto y quiero decirles que yo crecí aquí [pero no nació en La Ermita] y no me dejaron estudiar que porque era cosa del demonio. Yo no quiero eso para mis niños." El argumento de haber nacido aquí, o como en este caso, haber crecido en esta comunidad, porque se trajo a esta persona cuando era muy niño... tiene su importancia en la lucha propagandística entre naboritas, como respuesta a la intimación por los mayoritarios de que los que no se identifican con el reglamento naborita o rosarino deben marcharse, pues ésta es una especie de congregación de penitentes voluntarios.

Lo que afirman los disidentes es justo lo contrario: esta aldea no es un monasterio, integrado por peregrinos que han decidido libremente unirse a ella, un grupo de devotos comprometidos libremente con la Virgen. Sino una comunidad natural (en el sentido de no fundamentada sobre una base ideológica), integrada por grupos familiares y en la que han nacido muchos niños y niñas -lo que explica también por qué Nabor intentó prohibir completamente la procreación- y otros han crecido aquí, y no por propia decisión, lo que los convierte en vecinos del lugar, con un derecho inalienable a la autodeterminación.

Este debate nos muestra el inmenso error que cometieron Gabina y Nabor al crear una aldea-monasterio, como las del tiempo de San Pacomio..., en la que el sistema religioso de tipo ascético, choca constantemente con las exigencias o necesidades vitales de otro sistema político aún más antiguo y básico, el de las familias nucleares y amplias, el de las redes de parentesco. A la larga, parece claro que es la familia la entidad societaria más fuerte, y que acabará por desintegrar el cemento puramente ideológico que mantiene unido al 'pueblo religioso cien por cien', la peculiar y muy inviable utopía integralista de Nabor. Los disidentes son familias cuya solidaridad interna se ha reafirmado como dominante, desplazando a la disciplina semimonástica impuesta por los clérigos autodidactas o campesinos ordenados por Nabor.

Por eso estos independientes han dejado en parte de comportarse como ascetas o penitentes, y por tanto, como nos indica la observadora periodística, 'pueden ver televisión, jugar fútbol, leer contenidos no religiosos y recibir clases en el sistema de educación pública...', a diferencia en esto de sus vecinos y hermanos tradicionalistas. Algunos de ellos han llegado más lejos, como es el caso de Juárez o Montero, hasta el punto de que ya mantienen una visión de la realidad absolutamente naturalista o secularizada... En cualquier caso, todos ellos han quebrantado el famoso tabú básico del segregacionismo etnorreligioso: ese imperativo de 'salid de en medio de ella, pueblo mío', propio de toda comunidad de rebeldes milenaristas (menonitas, mormones, adventistas radicales, etc.). Y que se separan del mundo y de la cultura imperante, para optar por la comunión con el cielo.

Por el contrario, lo que los disidentes quieren es dejar atrás ese fantasmagórico universo espiritualista, la famosa Corte Celestial... para pasar a formar parte del mundo urbano y moderno, incluso cualificarse educativa y profesionalmente, para integrarse en él con éxito, desclasándose y dejando de ser humildes campesinos, es decir, parte de ese pueblo 'sencillo' - ignorante- o 'pobre de espíritu', y que las profecías naboritas describían como el jardín o plantío de flores de la Virgen, etc. En suma, y aunque no sean plenamente conscientes todavía de ello, los disidentes o independientes serían el germen de la sofisticación mundana o 'corrupción', de esta microcultura de místicos campesinos. Son la avanzadilla de la asimilación de esta población marginal por la cultura urbana y global imperante, y que significará la derrota final de esta utopía agraria y nativista.

Los autores del reportaje nos ofrecen una impresión viva de la manifestación de los disidentes, esa misma mañana, en pro de la imposición de la educación pública a esta comunidad. En cualquier caso, y tal vez por ser recién llegados a la zona, creemos que los periodistas se confundían con el apellido del líder naborita al que citan como Hermenegildo Ramírez, cuyo verdadero apellido creemos que es el de Ceferino (a veces se lo ha escrito con Z), vecino que rechazaba indignadamente la propuesta gubernamental de reiniciar las clases en La Injertada: "No vamos a aceptar esta imposición del gobierno, porque no quieren aplicar la ley como se debe. No vamos a permitir que violen nuestros derechos."

A nosotros en un principio nos sorprendía que la propuesta injertadense recibiese una acogida tan desfavorable en este sector, cuando en realidad parece ser que en un principio fue planteada por ellos mismos, e incluso fue inicialmente acogida con reticencias o con abiertas negativas por parte del gobierno faustista. En este punto, en cambio, las tornas se habían invertido, y era ahora el ejecutivo el que apostaba (y sigue haciéndolo hasta hoy) decididamente por esa ubicación, mientras que los naboritas reformistas rechazaban esa misma alternativa, que algún tiempo atrás habían abanderado.

¿Cuál es la causa de estos bandazos, de estos cambios radicales de posición, por parte de esta minoría de combatientes por la educación laica? Nosotros sospechamos que estas fluctuaciones de sus posturas, aparentemente incomprensibles, se deben a la lógica interna del proceso político comunitario local. Como indica el mismo Hermenegildo Ceferino, lo que a su comunidad le molestaba, en ese preciso momento, de la alternativa injertadense, era el que la consideraban "una imposición", por parte de las instituciones de gobierno, y que por tanto vulneraba el principio no escrito de la soberanía de su comunidad local, en la solución de éste o de cualquier otro de sus problemas políticos. Para esta mentalidad autonomista radical, lo justo, de modo indiscutible, es que sea el gobierno y sus instituciones quien acate el dictado de la asamblea de los vecinos o comuneros (*Vox Populi, Vox Dei*), y no al revés.

Si estamos en lo cierto, lo que estaríamos viendo aquí es una nueva manifestación de una lógica política puramente autogestionaria, siempre en competencia con el estado -la dictadura de una clase socioétnica dominante, que se adscribe a la cultura urbana, ajena y lejana- por el espacio sobre el que se ejerce la soberanía. Lo que importa pues, no es tal o cual medida concreta, sino el Poder y las condiciones de legitimidad de su ejercicio, la capacidad de decisión, y sobre cuál de estas organizaciones societarias contrapuestas recae. 'No aceptaremos imposiciones' es exactamente lo mismo que dirán Cruz Cárdenas y los tradicionalistas, como justificación para su rechazo de la escuela Vicente Guerrero, incrustada dentro de su comunidad por decisión de gentes que no pertenecen a ella, como un verdadero cuerpo extraño, o caballo de Troya que promovía la desintegración de la colectividad. Por eso consideraron necesario purificarla por el fuego y dismantelar hasta sus mismos cimientos.

Y a ello se añade el sentimiento de que no se está aplicando la ley de forma 'pareja', con un trato justo, es decir, idéntico para ambas comunidades. Sino de modo sesgado, siempre favorable a sus enemigos. Si la ley se aplicara 'como se debe', se impondría la autoridad de las instituciones sobre la voluntad de la comunidad rival, por muy mayoritaria que ésta fuese. Ese es el sentido de la exigencia principal de esta manifestación, y que no es la de educación laica y gratuita, etc., sino la de 'Justicia', es decir, la exigencia de respaldo por parte de las leyes y del estado, por parte un grupo que ha sabido elegir muy sagazmente su táctica o línea de lucha, desarrollándola en una lógica ideológica y política puramente moderna o urbana. Para que aparentemente coincida con los intereses del propio estado.

Los disidentes o independientes no parecen tener conciencia alguna de que de hecho están manipulando a sus hijos más pequeños, para que participen en este tipo de movilizaciones. Aquí se describe cómo el mismo Hermenegildo 'acomodaba una pancarta que rezaba "Exigimos justicia", en las manos de la pequeña Paula, niña de seis años que se quedó con las ganas de entrar a clase'. Los niños gritan durante esta marcha "¡Queremos clases, queremos clases!", posiblemente un caso rarísimo en la historia de las movilizaciones sociales, y que sólo es imaginable aquí, o en lugares donde el sistema religioso prohíbe la enseñanza de las niñas, como en algunas regiones de cultura mayoritariamente islámica y wahabita.

Sin duda bien aleccionada por los adultos del sector disidente, la pequeña Paula hacía esta conmovedora y muy reveladora declaración: "Quiero ir a la escuela para leer, pero mi mamá dice que no se puede que porque los de abajo [y que es el modo en que designan los habitantes de este barrio, a la comunidad enemiga] no quieren."

Seguramente esta movilización es en parte una iniciativa de Montero, el joven líder disidente, que afirmaba aquí contar con el apoyo de sus aliados de la CNTE, para exigir que el gobierno apoyara que los maestros siguieran viniendo a sus domicilios a impartir sus clases, como ya estaba ocurriendo, de hecho. Ésa es la solución que él ha defendido durante

mucho tiempo como la más idónea, la organización del plantel escolar dentro de la propia colonia de las Once Mil Vírgenes.

Pero a fin de cuentas los disidentes, incluso aunque ya suman casi medio millar de individuos, son sólo una fracción pequeña de la comunidad naborita, tal vez una tercera parte, y tienen muchos motivos para sentir pánico cuando sus vecinos se movilizan contra ellos, como se nos indica aquí, cuando llega una mujer agitada, exclamando: "Dicen [una vez más, un rumor, medio de comunicación importante en este tipo de comunidad tradicional] que vienen para acá con piedras y palos... ¡Nos van a sacar!"

En estas sociedades antiguas hay que prestar mucha atención a estos rumores y habladurías, aunque en muchos casos se queden en una falsa alarma, como ocurrió aquí. Se produjo pues una reacción de pánico, descrita por los periodistas: 'Familias corrieron a refugiarse en sus casas y los reporteros y corresponsales acudieron a la entrada para filmar todo. Y nada.'

Parece un poco decepcionado el observador porque este aviso de enfrentamiento haya revelado ser un falso rumor más, de los muchos que circulan continuamente entre los vecinos. Pero hay que anotar el hecho importante de que cuando se produce una alarma de pogromo o de agresión por los adversarios, los naboritas disidentes no se protegen juntos, como en una fortaleza sitiada, sino que prefieren recluirse en sus casas, junto a sus familias, y cada grupo por separado, contando sólo con su propia solidaridad interna. Una reacción que seguramente es muy significativa, aunque no sabemos hasta qué punto será eficaz como táctica defensiva.

Lo cierto es que, como hemos podido comprobar, la comunidad estaba en ese momento llena de periodistas, que representaban a medios de comunicación de masas de todo el mundo, ávidos por registrar nuevos acontecimientos, puesto que NJ se había convertido en una verdadera estrella noticiosa global. Lo que había sin duda contribuido a ponerla también bajo vigilancia policial permanente. Los tradicionales sabían esto muy bien, y que en realidad los tiempos de la impunidad se han acabado definitivamente en este lugar, de modo que es muy difícil que se reproduzcan expulsiones o depuraciones etnorreligiosas masivas, como las del pasado.

Al parecer se contentaron con emitir un mensaje para consolidar la cohesión de su propio grupo, siempre a través de ese famoso medio de comunicación que es el Altavoz de La Ermita, que nos recuerda al papel que jugaba la megafonía en los campos de concentración de la II Guerra Mundial... A través de ese medio rústico de difusión van desfilando los personajes más importantes de la comunidad mayoritaria en ese momento, militantes tan destacados como Juan Carlos Téllez, joven intelectual al que han impuesto el nombre en religión de San Bernardo, y que funge como el asesor jurídico de la comunidad. Y el famoso padre Luis, un activista incansable, siempre combativo y apegado de modo incondicional al dogma de político-religioso de su facción.

Téllez leía un discurso un tanto incendiario, una especie de manifiesto defensivo del que los reporteros nos ofrecen unas pocas sentencias escogidas: "No queremos que aquí entre el narco ni los secuestros, la pornografía, las drogas y el alcohol. Por eso el pueblo pide respeto al derecho de sus usos y costumbres: Nueva Jerusalén defiende [el texto original reza aquí 'depende', que asumimos como un error involuntario] su paz y tranquilidad..."

Al alcalde perredista del vecino pueblo de Turicato, viejo enemigo de su comunidad, en muchos sentidos, le dirige Téllez esta formidable advertencia, casi una amenaza de muerte en esta cultura rural rica en venganzas y balaceras: "Si usted sigue provocando, usted será el responsable de lo que pase." Y por último la proclama de la voluntad de luchar por la autonomía comunal hasta el fin: "El pueblo defenderá sus derechos aun a costa de la vida."

Es todo un buen exponente del pensamiento autonomista comunitario radical, basado en la ancestral tradición jurídico-política consuetudinaria. En el discurso de Téllez parece claro que la identidad etnorreligiosa es sobre todo una barrera política defensiva, de efectos o finalidades muy similares a los que pueda tener la formación de una guardia comunitaria o milicia de autodefensa, fenómeno que en ese momento mismo todavía parecía desconocido en Michoacán, en comparación con la CRAC de la montaña guerrerense, p.ej. Pero que ha florecido de modo extraordinario tan solo unos meses después, con regiones enteras dentro de este estado occidental que comienzan a su vez a segregarse del exterior y a erigir barreras defensivas cada vez más impenetrables.

Una especie de redescubrimiento del feudalismo altomedieval europeo, del que La Ermita fue la verdadera adelantada. Ahora vuelven a ser muchas las ínsulas o las repúblicas, de indios, mestizos y de todo tipo imaginable... tal y como ocurría en esta región tras la conquista, y antes de la conformación del estado liberal moderno. E incluso los propios políticos michoacanos, aunque sea de modo muy renuente, comienzan a aplicar a esta entidad el calificativo de 'estado fallido'.

En cualquier caso, del discurso de Téllez podemos extraer al menos dos consecuencias: en primer lugar, que los naboritas tradicionales están rápidamente actualizando sus formas de acción colectiva o movilización, contando ya con asesoramiento jurídico, elaborando discurso político propiamente dicho, y siempre atentos a los cambios de tipo coyuntural. Es decir, que están aprendiendo en la práctica a maniobrar en este marco complejo, en el que se saben observados y vigilados por multitud de actores, institucionales, sociales y mediáticos, ya no sólo de la región, sino del mundo entero. Es todo un cambio cualitativo en sus formas de acción, que anuncia que ya están madurando rápidamente como sociedad, y dejando de ser la ingenua y orgullosamente aislada comuna campesina con la que soñaron Nabor y Gabina.

Y en segundo lugar, que su voluntad de conservar su autonomía comunitaria no es menor que la que se pueda constatar en cualquier fenómeno de este tipo en la región. Tal vez sea exagerado amenazar con una resistencia como la de las fortalezas americanas o europeas del pasado, en asedios famosos como Granaditas o El Álamo, como lo hacía Téllez. Pero sin duda gobernantes michoacanos tan experimentados como Reyna y Cano no tomaban a la ligera esta posibilidad, siempre latente en esta formación sociocultural: la de la comunidad local que se encierra en sí misma, cual una nueva Masada, y es capaz de sostener una feroz guerra defensiva contra el mundo exterior.

Por último cabe destacar que en este orden del discurso, el integralismo militante de los clérigos 'amateur' naboritas está pasando también a segundo plano, como lo demuestra el que el simplón y repetitivo mensaje del padre Luis es colocado en una posición secundaria, y poco destacada: el pobre sacerdote campesino se refugia en topics propios de quien no tiene otro horizonte que el de la disciplina parroquial y cultural. Para él los disidentes son tan detestables porque son unos 'rebeldes', malos fieles, que infringen las reglas de su comunidad, lo único verdaderamente importante para él: "Quieren acabar con la obra de Dios. Se dicen inocentes víctimas pero son problemáticos. No tienen temor a Dios."

Luis se dirige a un público importante dentro de la comunidad, el de la masa de devotos más fieles o incondicionales, pero es evidente que su capacidad de análisis, y sobre todo de comunicación, ya no está a la altura de las nuevas necesidades o retos defensivos que tiene planteados el naborismo tradicional en este momento. Creemos que su papel, como el de otros pobres sacerdotes campesinos, como lo son el mismo Antonio Lara-Martín de Tours y sus acólitos..., va a ser cada vez más el de concentrarse en las funciones pastorales y rituales que desempeñan en la santa catedral y el complejo de edificios religiosos, como auténticos especialistas religiosos de tiempo completo que aspiran a ser. Y abandonando progresivamente toda pretensión de ejercer un liderazgo cívico o político propiamente dicho, a medida que esta comunidad vaya interactuando de modo cada vez más complejo con la cultura urbana y exterior.

Los naboritas mayoritarios aprovecharon la oportunidad que les brindaba la presencia de buen número de reporteros en ese momento, para desarrollar su propia réplica a la manifestación de sus adversarios disidentes. En este caso optaron por presentar una especie de festival, y del que contamos con interesantes documentos iconográficos y videográficos, denominado 'programa cultural' por ellos mismos, y que intentaban que demostrara hasta qué punto se proporcionaba a sus jóvenes una buena y moralmente sana formación en la escuelita parroquial San Juan Bosco: '...Una mujer explicaba las danzas [extremadamente importantes, como ritos religiosos por derecho propio, en la tradición del catolicismo folk mesoamericano] de las jóvenes, los hombres y los viejos. Todos estaban sonrientes. De pronto la Nueva Jerusalén era abierta, muy amable y tolerante hasta con algunas reporteras que -contrario a sus reglas- llevaban pantalón, iban maquilladas y sin velo en la cabeza.'

Creemos que ésta es una buena muestra de lo acertado que está el profesor Masferrer Kan al recomendar a los naboritas que revisen sus formas de actuación, porque sin duda tienen mucho que ganar mostrándose más abiertos y comunicando más creativa y activamente su experiencia religiosa al mundo exterior. El 'mundo' no es enemigo de este movimiento, como creía el pobre Nabor, sobre todo en su ancianidad, cuando era víctima de terribles delirios paranoicos y persecutorios... Es más, si algo ha demostrado la reciente explosión de la cobertura mediática mundial de este fenómeno, es que la cultura urbana y occidental global contempla a NJ con una enorme curiosidad, como toda un modo de vida alternativo, muy distinto al imperante, y por eso mismo extremadamente interesante.

Por fin el reportaje se cierra con la llegada del enorme convoy de vehículos artillados de la fuerza conjunta de policías federales y estatales, con sus 200 uniformados, preparados para hacer frente al peor de los motines. Debe de haber cumplido muy bien su función disuasoria este despliegue, mostrando por un momento lo que significaría realmente hacer frente a las fuerzas del estado, si éstas tuvieran que intervenir de veras en la comunidad. Los mandos de la columna fueron recibidos por Cruz Cárdenas, el encargado del orden del sector mayoritario, y posteriormente por el núcleo dirigente de la facción disidente, manteniendo reuniones de media hora con el liderazgo de ambas comunidades. Es sin duda una seria advertencia la que han recibido, y no es extraño que el poblado pareciera nuevamente en calma, en una especie de tensa tregua, cuando la fuerza finalmente se retiró del lugar.

'Un rato, nada más', afirmaban los reporteros autores de esta nota, pero en realidad estaban equivocados: la violencia interreligiosa en La Ermita ya había llegado a un punto de no retorno, a partir del cual sólo quedaban dos opciones: la lucha armada abierta entre los dos sectores, o el progresivo apaciguamiento del conflicto, que es la alternativa por la que ambos grupos parecen haber optado -muy sensatamente- hasta ahora mismo. Esta crisis ha supuesto pues, creemos, la llegada de la comunidad naborita a su definitiva madurez política interna, y a partir de este momento lo que se le presenta es el largo y necesario aprendizaje de la tolerancia y de la convivencia de los diferentes.(111)

Pese a todo, nosotros creemos que los documentos de este periodo demuestran que los naboritas de ambas facciones o subcomunidades seguían manteniendo una concepción autonomista radical muy similar. De ello sería una muestra esta otra interesante nota, en la que se nos explica que la comunidad de 'los de arriba', no defendía menos ferozmente su autonomía, frente al intento del ejecutivo regional de imponerle la solución injertadense.

En efecto, los disidentes se negaban a aceptar cualquier posibilidad de recibir clases fuera de su comunidad. Y lo curioso es que en este mismo documento observamos que Cruz Cárdenas volvía a defender aquí la soberanía de la república rosarina, insistiendo en que toda la responsabilidad de la destrucción de la escuela es del ejecutivo, que ignoró o traicionó los tratados existentes con la comuna rosarina autónoma y soberana.

Para el brutal jefe de la policía político-religiosa no hay duda posible: el concepto autonomista radical y segregacionista de estos aldeanos es el tradicional, plenamente correcto e incluso de validez legal. Y tanto era esto así, que pocos días después se presentó impávido este personaje en oficinas gubernamentales a resolver un trámite, cuando para su sorpresa fue detenido e internado en prisión. Desde la perspectiva de este defensor de la autonomía local radical, máxime como en este caso, cuando está avalado por la propia Virgen y por la religión tradicional campesina, son los disidentes, o el gobierno, quienes no respetan este derecho consuetudinario ancestral e incuestionable.

Por supuesto, no es cierto que gobierno alguno haya pactado con estos comuneros el respeto a esta (ni a ninguna otra) república independiente (en el sentido virreinal de república) y a su reivindicación de total extraterritorialidad con respecto a México. Pero ése es el concepto que anima a estos campesinos y el que responde a su modelo de buen gobierno local, 'comunidad bien integrada' (Nabor) etc. Por otra parte absolutamente comparable a fenómenos como las comunidades neozapatistas, que también han implementado su propio modelo educativo, rechazando radicalmente el federal, como influencia corruptora y maligna del 'mal gobierno', del modelo de estado neocolonial e impuesto.(112)

Consideraremos ahora otra crónica original y con muchas aportaciones valiosas de Martín Equihua, que tiene la capacidad de mostrarnos cómo en este punto del proceso comenzaba a debilitarse la esperanza escatológica y teocrática o milenarista de los integralistas de huarache. Equihua había logrado recorrer la comunidad ese fin de semana, tal vez porque el sector tradicional estaba más necesitado que nunca de comunicar sus puntos de vista, debido a su creciente aislamiento y debilidad política. El periodista asegura haber obtenido opiniones de muchos grupos en el interior de la comunidad, y entre otros menciona 'pescadores de almas', o sea, misioneros proselitistas. Así como guardias de Jesús y María, la policía político-religiosa o 'mutawa' naborita.

Martín Equihua no consiguió entrevistar a Antonio Lara, Martín de Tours, que generalmente prefiere no hablar con nadie, tal vez porque nunca ha sido muy comunicativo verbalmente, debido a su escasísima competencia lingüística, propia de un campesino mestizo sólo levemente castellanizado. Al parecer está siempre muy ocupado dirigiendo esta 'obra', es decir, la organización eclesial autocéfala naborita y sus misiones en el resto del país y Filipinas. Y dada la enorme extensión y complejidad de la misma, es muy posible que así sea.

Lo que sí observaba era que los tradicionales creían firmemente en la necesidad de que su comunidad se mantuviese ideológicamente unánime. Y en su derecho a imponer su religión pública por la fuerza, a quienes disientan de ella. Es más, eso es lo que les han dicho las voces del mundo de los espíritus, y sus propios dirigentes. Y es lo que sinceramente creen que deben hacer las autoridades civiles: ayudarles a expulsar a los inconformes, a los pecadores que se rebelan contra el dominio teocrático.

No albergaban ninguna duda de que ése es el buen y tradicional orden interno de la comunidad, de acuerdo incluso con las leyes del estado (que desconocen absolutamente, puesto que no son capaces de leerlas) y que hay que aplicarlo enérgicamente. Tal y como sus antepasados hubieran acudido encantados a la quema de herejes por la Inquisición. Estamos viendo pues en acción la mentalidad propia de la religión pública romanista, tal y como ésta se presentaba en los tiempos en que aún se conservaba intacto el imperio hispánico.

Las ideas de tolerancia, de respeto a las creencias y modo de vida de los que son diferentes, etc., no son ni siquiera imaginables para la gente de estas comunidades tradicionales: 'Nadie hará entender con palabras a la 'madre' filipina de difícil español y extrema cordialidad, que a los otros les asiste el derecho [extraña expresión del periodista mexicano, que tal vez implica el derecho a ser respetados, o quién sabe qué], como nadie sacará de su creencia a la "autoridad civil" [Cruz Cárdenas, encargado del orden], de que él y su séquito -todos ex miembros de la guardia personal del fallecido vidente Agapito, de triste memoria- resguardan el 'arca de salvación' de los justos y buenos del mundo que está a punto de colapsarse en tinieblas. A su manera, el Encargado del Orden lo puntualiza: "La profecía se cumple, nuestra madre dijo que al final de los tiempos, su Ermita sería atacada, y ya lo estamos viendo con los turbados y la prensa, pero también dijo que su casa jamás sería derrotada... Se tendrán que ir. Por eso no nos preocupa, que le hagan como quieran, aquí se acabó la escuela sin dios y sin virgen."

La Virgen les previene que van a sufrir grandes ataques, y también les promete la victoria final, escatológica, que les hace sentirse tan confiados, porque ciertamente, todo en la supervivencia de esta trinchera integralista neojerosimitana es un improbable milagro hasta ahora. Y por último, es evidente la voluntad de expulsar de la comunidad a quien es diferente, y a todos los objetos, ideas o prácticas incompatibles con su cultura religiosa folk o nativista, y que para ellos es la acción más justa del mundo.

'Que le hagan como quieran', aquí no hay nada que discutir: los naboritas creen tener perfecto derecho a velar por la homogeneidad y cohesión ideológica absoluta de la comunidad, que es un fin en sí mismo, para este movimiento rigorista que propugna precisamente una sociedad puramente conformada únicamente por devotos integralistas, con exclusión del resto de la humanidad, para ellos sumamente rechazable. Posiblemente el clásico Popper habría concluido que este comunismo radical no puede estar más lejos de la mentalidad de la 'sociedad abierta', liberal y urbana. Aunque nosotros sospechamos que seguramente también sabrán adaptarse a ella, si se vieran obligados por una fuerza mayor, como la perspectiva cierta de que su movimiento y comunidad pudiesen ser arrasados por la fuerza armada del estado, si persisten en su actitud insumisa.

Para los tradicionalistas, no existe tampoco la menor duda de que la suya es una aplicación correctísima del derecho consuetudinario, lo que los indígenas y campesinos mexicanos llaman, al modo castellano y europeo antiguo, 'usos y costumbres'. Equihua dice que, como muestra de la superioridad de su posición, mostraban fotografías de FVF en su visita a La Ermita durante la campaña electoral de 2011, con su rosario colgado al cuello, tal vez por puro y simple oportunismo cínico, por parte del veterano político. O quizá porque él mismo se siente identificado con la tradición católica popular, lo que es también muy verosímil.

En cambio, otros tradicionalistas ya se mostraban en este momento decepcionados ante el periodista y cada vez más derrotistas. Sospechaban que la confabulación en su contra era formidable, que el gobierno, como la prensa o los enemigos internos, iban a ser un frente imposible de derrotar. De hecho parecen haber tropezado con la horma de su zapato, porque los disidentes son tan comuneros y tan neciamente [tozudamente, en castellano popular de la región] campesinos como ellos, por lo que se han pegado al terreno y no van a consentir que se les expulse de él.

En parte porque el abandono de su moradas familiares en el miserable barrio de las Once Mil Vírgenes supondría un gran golpe económico, dado que nadie les compensaría adecuadamente por estas miserables propiedades, y que no son otra

cosa que infraviviendas o chabolas. Pero sobre todo porque no está en las costumbres ni en el horizonte mental de estos broncos rancheros aceptar la derrota y 'rajarse', sino al contrario, resistir a sus adversarios y luchar hasta el fin.

Esta vez no habría pues pogromos sorprendidos, ni intimidaciones, y lo que no nosotros suponemos es que a la larga se van a invertir las tornas, y lo que es hoy una minoría a la defensiva, será mañana el sector dominante de La Ermita: su mejor aliado es el tiempo.(113)

En definitiva, la nueva y minoritaria comunidad de los disidentes, se mantenía aparentemente muy firme en su rechazo a que sus hijos fuesen llevados a la escuela situada fuera de su territorio. Así como los tradicionalistas no aceptaban que se les impusiera esa escuela ajena secular y del gobierno, contraria a su modo de vida...

Esta última nota que estamos examinando trataba de ser equilibrada, lo que es muy de agradecer, y tras reseñar la resistencia feroz de los disidentes a aceptar una escuela fuera de los sagrados límites de su comunidad... recababa también el parecer de ese extraño grupo tradicionalista que afirmaba que la escuela pública fomenta la inmoralidad. Lo que se constataba es que el sector mayoritario seguía tratando de retener el control de su forma de vida, y de mantener viva la independencia política de su comunidad, tal y como lo expresaba el encargado del orden Cruz Cárdenas, con sus torpes palabras de campesino:

"El pueblo está puesto, las escuelas estuvieron ahí un año y causaron mucho daño al pueblo [obviamente, quebrantando la cohesión ideológica, religiosa y política, que distingue a una buena comunidad tradicional, bien integrada como una verdadera unidad 'orgánica']; estas escuelas laicas, tal vez la gente no permita, tal vez no dejarían construir para ya no tirarlas."

Es interesante observar que sin embargo la situación ya estaba cambiando muy rápidamente, debido a la enorme presión que estaba recibiendo NJ en varios frentes. Y el mismo Cruz no parecía ya muy seguro de si la gente de su facción mantendría esa resistencia feroz hasta el final a esta imposición del satánico estado y cultura modernos.(114)

I.4.4. Violencia, el Discurso Identitario en Acción:

A continuación examinaremos otras fuentes periodísticas que nos ilustran sobre el uso de la fuerza en el marco del conflicto interreligioso e intracomunitario de los naboritas, imprescindible para preservar la identidad colectiva y modelo societario de este movimiento, que no lo olvidemos, fue creado justamente para el combate contra la modernidad, el liberalismo y la secularización, de modo que la violencia es un elemento absolutamente constitutivo y central de este sistema religioso. Analizaremos la crónica que hacían estas fuentes periodísticas de los enfrentamientos de ese mes en La Ermita, entre ambas facciones naboritas. Y finalmente observaremos también la confusa y contradictoria respuesta de las instituciones civiles ante este fenómeno, hasta que el gobierno logró encontrar una línea de acción viable y realista, para lograr su objetivo principal, que era desactivar este conflicto tan peligroso:

i. Se avecina el enfrentamiento:

Examinamos aquí unos titulares y enlaces a dos notas en las que se anunciaban las supuestamente firmes posturas del gobierno michoacano sobre el conflicto escolar en NJ. Muy pronto pondría a prueba esa supuesta firmeza la resistencia feroz de la facción tradicionalista, decidida a erradicar definitivamente la educación secular de la aldea-monasterio.(115)

Al inicio del mes, los disidentes lograban imponer sus viviendas como aulas: en una reunión con Reyna y otros funcionarios, Juárez y sus compañeros del sector disidente arrancaron a las secretarías de educación y gobierno el compromiso de habilitar cuatro de las viviendas de su sector, en el barrio 'de arriba', o de las Once Mil Vírgenes, como aulas improvisadas, de modo que se amueblarían con mesabancos, se les dotaría de material escolar y se les pagaría una renta a los vecinos naboritas. Asimismo se reconstruiría la Vicente Guerrero en su ubicación original, pero esta vez para garantizar su protección se levantaría una barda o muro a su alrededor. Es decir, un nuevo complejo fortificado, dentro de la ciudad amurallada, por supuesto, llevando esta lógica de la comunidad paranoica y atrincherada frente al mundo hasta el absurdo... Juárez confiaba en que este acuerdo tan favorable a sus pretensiones se cerraría en casa de gobierno el siguiente lunes, en una reunión que sostendría con Reyna. Significativamente, en la misma página se informaba sobre los supuestos avances

en las investigaciones sobre asesinatos y desaparecidos cheranenses, la gran exigencia de esa otra comunidad en vilo de la región.(116)

En cambio, y en esta otra nota originalmente publicada por El Universal (que suponemos de la autoría de la siempre sagaz reportera moreliana Dalia Martínez) se ofrecía una lectura no tranquilizadora (como hubieran deseado Guido y el gobierno regional), sino muy crítica, del anuncio de estos acuerdos entre disidentes y gobierno: La situación de los escolares seguiría siendo precaria, 'en casas particulares y a salto de mata', sin aulas de ningún tipo, ni provisionales ni permanentes. Y de todo ello en el texto se hacía responsable el grupo de seguidores del líder religioso que se opone a toda forma de educación. Una afirmación absolutamente injusta, por supuesto, porque los tradicionalistas simplemente rechazaban la escuela pública y secular, no la religiosa que ofrecían ellos mismos.

En esta nota se reconocía la relativa buena sintonía que parecía sentir en ese momento Juárez y sus afines con el gobierno, y su satisfacción por el avance de la pacificación en el interior de la comunidad, pero se recordaba sin embargo que los tradicionales habían dado previamente un ultimátum que expiraba el día 15 de este mismo mes, y que a partir de ese momento:

"...quien no esté de acuerdo con las reglas de La Ermita abandone el lugar o de lo contrario será sacado y sus casas serán quemadas."

Hubiese sido o no pronunciada por los mismos tradicionalistas, ésta era una amenaza de pogromo o depuración etno-religiosa muy seria, que contaba con gravísimos precedentes en la historia de este movimiento religioso. Y que sin embargo no parecía preocupar al gobierno michoacano, que no había preparado ningún dispositivo especial de vigilancia policial ante esa eventualidad, y para disipar el justificado temor de la comunidad minoritaria o disidente. Cabe preguntarse si esa amenaza procedía verdaderamente de los tradicionalistas, o si había sido puesta en circulación por sus adversarios, como una nueva artimaña para intentar provocar la invasión de la ciudad santa por las fuerzas de seguridad, lo que explicaría la aparente calma del gobierno regional.(117)

Examinamos a continuación una nota que figuraba de modo muy destacado en primera plana de la edición moreliana del periódico izquierdista Jornada, lo que que muestra su relevancia informativa. Abiertamente aliado a los 'laicos' dirigidos por Juárez, el diario registraba unas declaraciones enfáticas del líder independiente, en las que se reafirma la voluntad de rebelión de la minoría disidente contra el 'OSCURANTISMO MEDIEVAL' [sic] y que supuestamente representaba la facción contraria, por supuesto.

En realidad, nosotros pensamos que con estos exabruptos, éste grupo de disidentes más radicales mostraba su creciente desesperación, dado que no estaban siendo capaces de inclinar al gobierno a favor de su alternativa 'extramuros', en pro de la compra del cercano predio del vecino apodado La Rana, y en el que proyectaban reconstruir su destruida escuela Vicente Guerrero... Con lo cual podría seguir adelante su estrategia de utilizar a ese centro, templo del laicismo patriótico republicano, como herramienta para imponer la transformación de la comunidad.

En estas declaraciones Juárez recurría a la retórica de la larga tradición liberal mexicana de lucha contra el fanatismo y el oscurantismo, es decir, contra los integralistas católicos. De modo muy evidente, el líder independiente se envolvía aquí en la bandera histórica de su homónimo, el revolucionario liberal mexicano, y de la larga lucha republicana contra mochos y religioneros. Y acusaba al gobierno estatal de haber mentido a su grupo, ya que no le habían enviado material y mobiliario escolar para iniciar las clases en las viviendas de su comunidad. Del mismo modo que no se habían cumplido promesas anteriores de instalar aulas provisionales o de reconstruir las destruidas. Reafirmando la determinación de su grupo de plantar cara al 'oscurantismo medieval de la secta religiosa', en palabras del reportero, al menos.

También anunciaba que los tradicionales estaban dispuestos a obstruir la llegada de los maestros públicos (en eso acertaba plenamente), insistiendo en que la educación secular sólo producía inmoralidad, libertinaje, etc. Pero con apoyo o no de las autoridades michoacanas, Juárez declaraba que la escuela pública y laica reanudaría su actividad en su comunidad, aunque fuese en casas, patios, banquetas o parcelas... Lo cierto es que muy pocas horas después se materializaron las peores previsiones, y la turba tradicionalista bloqueó violentamente el acceso de los maestros a las viviendas del sector disidente, en la colonia de las Once Mil Vírgenes, lo que dio lugar a varios enfrentamientos violentos multitudinarios en las calles de la Ermita.(118)

ii. *Choques violentos en las calles de La Ermita, Domingo 19 de agosto. Secuencia aproximada de acontecimientos:*

- 21h. 56': Crónica de Terra México muy temprana, que aportaba una precisión significativa, y es que los encontronazos que se produjeron ese domingo entre los dos bandos naboritas, ascendieron (hasta ese momento) al menos a nueve. No fue pues un incidente anecdótico o menor, puesto que el cronista señala que cuando arribaron al lugar los refuerzos policiales (de forma razonablemente rápida) '...los enfrentamientos físicos y con piedras amenazaban con salirse de control.'

Es decir, que la violencia desplegada en este episodio de conflicto interreligioso revistió una extraordinaria gravedad, que conjeturamos que posiblemente ha sido luego minimizada por las autoridades y los medios de comunicación. Un indicio más de que la lucha entre las dos facciones podría convertirse en una furia homicida en cualquier momento, si la comunidad dejara de contar con un fuerte resguardo por parte de las fuerzas de seguridad. Muy especialmente, nosotros sospechamos que esa vigilancia es lo único que ha conjurado el peligro de que saliesen a relucir armas de combate, de las que seguramente disponen algunos de los miembros de ambas facciones.(119)

- 22h. 30' 47": Observamos aquí una muy interesante crónica independiente, producida por la Agencia Esquema y reproducida por CBTV, de los enfrentamientos registrados ese domingo, y que aporta algunas precisiones interesantes: los choques verbales y físicos puntuales habrían sido al parecer más de seis, hasta ese momento, como consecuencia de que los naboritas mayoritarios blindaron las tres entradas a la comunidad, ya desde las primeras horas de ese domingo.

La nota se vio ilustrada con una imagen fotográfica en color del máximo interés: en ella vemos a dos hileras de naboritas, frente a frente, compuestas ambas sobre todo por mujeres. La del fondo de la imagen, ya cerca de los grandes arcos del puerto de la Ermita, con la torre-pagoda (nosotros creemos que es la torre de Bab-El, tal y como la imaginaba Nabor), sobre todo con mujeres con el preceptivo hiyab, velo o pañoleta.

A la derecha vemos una señora, con hábito de color marrón oscuro (de muy buen corte, como si fuese un uniforme oficial, por lo que nosotros conjeturamos que puede tratarse de la lideresa del movimiento profético femenino, la propia Rosa-Catalina) y filmando en cámara de video al grupo que les hace frente. En el centro de la imagen vemos a una mujer mayor, que está claramente realizando un ritual de limpieza de malos espíritus, con los gestos típicos de una santiguadora campesina, y obviamente dirigido a las rivales, que se encuentran frente a este plantón. Las y los jóvenes de dicho grupo rival, los disidentes, ya no muestran velos o pañoletas, sino una apariencia muy urbana y común.

Tal vez la tensión no se tradujo en muertos y heridos debido a la pronta respuesta del dispositivo de seguridad, que desplazó de inmediato a la zona al menos a una decena de unidades motorizadas de la policía estatal, una ambulancia para hacerse cargo de los heridos e incluso un helicóptero. Les acompañó Fernando Cano, que se esforzó por mediar entre los contendientes. Y mientras tanto proseguía el cruce de argumentos políticos entre el gobernador, que trataba de aparentar firmeza, ratificando que se iniciarían las clases en cualquier caso..., y el dirigente magisterial Cázares, que declaraba que en este marco de tensión no había condiciones adecuadas para su reanudación.

La oficina local de Uruapan de la CEDH anunciaba, por su parte, que iba a visitar de inmediato La Ermita para documentar esta nueva violación flagrante del supuesto derecho de todos los mexicanos a la educación, una interpretación jurídica de la situación que nosotros consideramos errada: no puede existir tal cosa como un derecho a sufrir la imposición de una educación laica o secular obligatoria, porque eso no es más que una especie de aberración introducida en el pasado por el liberalismo radical mexicano, al término de su guerra civil contra los integralistas. En cambio lo que sí nos parece incuestionable es el derecho de los dos sectores del naborismo a determinar qué tipo de educación quieren para sus hijos.(120)

- 12 h.: En esta otra nota observamos nuevas crónicas breves de esos enfrentamientos callejeros acaecidos el día anterior, domingo, incluyendo la llegada de F. Cano al lugar para dialogar con los devotos, aunque reproducidas tardíamente. (121)

- 13 h. 5': A continuación examinamos una nota distribuida por el medio audiovisual INFO7, que tenía el mérito de recordarnos que en NJ se utilizaba un horario distinto al oficial, atrasado en una hora con respecto al resto del país, como es bien sabido. Siempre debido a la pretensión tradicionalista o muy viejo-creyente o 'raskolniki', de apegarse al supuesto horario de los tiempos de Jesucristo... (122)

- 17 h. 29': Los autores de esta otra interesante crónica independiente, afirmaban que fue el padre Felipe quien movilizó a los naboritas para clausurar los accesos a La Ermita (mientras que otras versiones señalan que fue el mismo Antonio Lara, algo poco probable: al igual que Stalin, el dictador no suele abandonar su bunker), y aparentemente habría anunciado que la Virgen "está a la espera de mártires", declaración de la que no podemos garantizar su autenticidad. Los reporteros se hacían además eco de las acusaciones de Juárez, que sospechaba la complicidad del gobierno michoacano con los tradicionalistas, y que no estaba garantizando la seguridad de su propio colectivo, que se sentía asediado y amenazado. A este reproche se unía Jorge Cázares, entonces dirigente del CNTE, que denunciaba que, en efecto, incluso la seguridad de los propios docentes estaba seriamente amenazada en este clima de enfrentamiento interreligioso e intra o intercomunitario.

Hay que señalar que en esa misma página se publicaba otra nota muy interesante, que reseñaba que la mayor parte de los indígenas de la policía comunal del municipio autónomo radical de Cherán, fueron incapaces de aprobar pruebas selectivas que se exigen a policías locales. Ni una instrucción mínima, ni conocimientos adecuados para tratar respetuosamente con el público, ni mucho menos control de los muy viscerales impulsos de estos hombretones del campo. Pese a ello la comuna autónoma seguía autorizando a estos sayones brutales a seguir a su servicio, siempre en nombre del autogobierno popular, etc., es decir, en pro del mantenimiento a toda costa de la cohesión del colectivo.

Es una situación muy similar a la que se podía entonces todavía observar en NJ, y sus raíces son las mismas: la radical extrañeza o alienación de estos sectores socioétnicos de origen indígena o mestizado, con respecto a la cultura urbana y letrada dominante, o impuesta como hegemónica por el estado. Comenzando por esa lengua imperial en la que (todavía hoy, cinco siglos tras el inicio de la conquista y colonización de la región...) carecen de plena competencia como hablantes.

La diferencia entre un proceso y otro es en realidad muy pequeña. En un caso el poder político-religioso, con sus especialistas en cabeza, moviliza a la comunidad en defensa de su sagrada soberanía y de sus barreras defensivas frente al mundo exterior, amenazador, ancho y ajeno. En el segundo, lo que se usa para movilizar a las masas es un discurso aparentemente más moderno, como el de la autonomía comunal y la defensa del territorio, con leves matices de nacionalismo p'orhé... Pero incluso esto último nos vamos nosotros a permitir ponerlo en duda, puesto que también en Cherán, como en todas las comunidades 'indígenas' mesoamericanas, existe un notable componente de identidad etnorreligiosa pública, impuesta y romanista, que ha servido para galvanizar a los miembros de la comunidad.

Por último creemos importante destacar que, en la pequeña imagen a color que ilustra esta nota, se podía observar a una mujer de la Ermita, de rodillas, en las calles de la Ermita, y a escasa distancia de ese kiosko de color azul celeste y decorado con flores de lis y motivos que trataban de evocar al legitimismo integralista francés. Lo que la penitente estaba llevando a cabo era esa ceremonia de expiación que es el 'desagravio individual'. En efecto, aquí la vemos arrodillada sobre el camino, en plena oración para obtener el perdón de la Virgen, por alguna que otra ofensa real o imaginaria. O simplemente como un necesario ejercicio de abnegación, en pro de la transmutación de su pobre persona en bienaventurada.(123)

- 20 h. 39': Llegada de Cano a NJ, para aplacar los ánimos, tras los choques violentos en las calles de La Ermita. La masa tradicionalista bloqueaba el acceso a La Ermita o puerto, volviéndolo infranqueable, con un fuerte plantón de vigilancia, e iniciando nuevas fortificaciones para cerrar por completo la ciudad santa. Su propósito era impedir totalmente el acceso de los profesores de CNTE a las viviendas del sector disidente, para evitar que se iniciaran las clases en las viviendas de esa facción, en el barrio de las Once Mil Vírgenes. Debido a ello, y como ya se ha indicado, se suscitó un violento y prolongado altercado entre los dos sectores del naborismo, y que quedó registrado para siempre en las fuentes iconográficas de que disponemos, como toda una exhibición de 'kung-fu', 'kick-boxing' y otras artes de combate, sobre todo a cargo de los jóvenes disidentes, que fueron capaces de detener a los brutales campesinos devotos de más edad. Por otra parte, y tras el encontronazo, parece ser que se enviaron más uniformados a reforzar el dispositivo de vigilancia policial de la comunidad.(124)

- 20 h. 42': Nuevamente se nos ofrecía una crónica de los primeros enfrentamientos de esta fase de la batalla por la escuela laica. Parece ser que fue ese domingo 19 el día en que por primera vez se bloqueó con fuertes cadenas y candados el llamado Puerto de La Ermita, tal y como lo ha venido estando hasta ahora mismo. Aunque posteriormente ha circulado entre los naboritas una leyenda que afirma que esa barrera sólo se abrirá cuando se produzca el fin del mundo exterior,

la cultura rival frente a la cual los naboritas se atrincheran tras esos muros de curiosa apariencia 'medieval'. Se nos recordaba en esta otra nota la génesis del enfrentamiento: los llamados 'laicos' advirtieron que esta maniobra tenía como objeto impedir la entrada de los maestros al día siguiente, por lo que se personaron en el puerto y afearon a sus rivales el que esta acción constituía una ruptura del acuerdo verbal de no-agresión al que supuestamente habían llegado las tres partes, estos dos grupos y el gobierno estatal, en el curso de sus conversaciones la semana anterior.

Esto viene a confirmar nuestra sospecha de que el asamblearismo radical de este tipo de comunidades hace muy difícil negociar con ellas para las instituciones, puesto que con frecuencia 'la base social' se siente más paranoica, en vilo o acosada de lo habitual, sospechando nuevas acechanzas de sus enemigos. Y se pueden producir reacciones defensivas que derogan o desconocen los acuerdos que hayan podido tomar sus representantes, en sus contactos con otros grupos, o con las instituciones políticas gubernamentales.

En suma, que la asamblea de este tipo de colectivos no reconoce otra autoridad que ella misma (y por supuesto, desconoce absolutamente la de los tres órdenes de gobierno legalmente constituidos, de acuerdo con la tradición de Montesquieu), y que en este caso está representada sobre todo por el Espíritu, Volkgeist o numen de la comunidad, personificado en la Virgen del Rosario, siempre hablando a través de la profetisa. Y por ello esta asamblea consideraba perfectamente legítimo tomar medidas de emergencia para reafirmar su soberanía, supuestamente en peligro, siempre dentro de esta concepción tan paranoica o sitiada de las relaciones con la otra cultura. Se procedió pues por sorpresa a cerrar a cal y canto el acceso a su microcosmos social, y a reforzar su control absoluto sobre el mismo, de acuerdo con esa curiosa y ancestral tradición jurídico-política consuetudinaria que es la concepción dominante entre las culturas de esta región.

Lo que comenzó como una discusión muy acalorada, pronto se convirtió en un choque a golpes, entre estos campesinos que no tienen precisamente una larga experiencia en el debate de ideas sosegado y respetuoso, que es un patrón de comportamiento propio de intelectuales occidentales, y que en principio no forma parte de su universo mental. Algunos periodistas que se encontraban en la zona (existen testimonios iconográficos que los muestran muy cerca del choque, captando imágenes de gran valor) fueron también agredidos en este momento, así como un funcionario municipal de Tacámbaro. Cuando Juárez hizo estas declaraciones a Cambio, el líder afirmaba que en las proximidades de la entrada de la comunidad seguían apostados miembros de ambos grupos en actitud retadora, con grave riesgo de que volvieran a enzarzarse a golpes.

El naborita disidente afirmaba que se había puesto en comunicación con Fernando Cano para pedir refuerzos policiales que evitaran un escenario más violento aún: "Yo le hablé al subsecretario (Fernando Cano Ochoa) y le dije que me deslindaba. Para nosotros es complicado estar deteniendo la gente, dialogando, el primero que tiene que venir a hacer este tipo de trabajo es él." 'Deslindarse' (y a veces se habla también de 'pintar raya', en el mismo sentido) es una expresión popular mexicana, pero propia del mundo de la política, y que significa que alguien se desentiende de tal o cual responsabilidad concreta, tal vez porque se ve desbordado por la situación o porque cree que a él no le corresponde jurídica o competencialmente hacerle frente.

Adviértase que, como confiesa el mismo Juárez, esta población campesina básicamente ágrafa, y de conducta e impulsos sumamente viscerales, se vuelve sumamente difícil de controlar, una vez que se enfurece y se convierte en una turba de linchadores, incluso para la minoría un poco más ilustrada que se supone que son sus dirigentes comunitarios de ideología 'liberal', como en este caso. En efecto, el hábil negociador que es el subsecretario Fernando Cano hizo caso de lo que planteaba el vocero independiente, y para estudiar el estado de las relaciones entre los dos grupos, y tratar de apaciguar los ánimos, se desplazó de inmediato a la Ermita. Pero lo cierto es que hubo de dedicar toda su atención a tratar de contener a los tradicionalistas, que era su verdadera preocupación, marginando abiertamente a la minoría disidente, para gran disgusto de don Emiliano Juárez, su ilustre representante.(125)

iii. Lunes 20 de agosto, continúa la batalla callejera en La Ermita. Secuencia aproximada de acontecimientos:

- 7 h. (tal vez de la mañana): Tras un fuerte altercado, o nueva riña tumultuaria, entre los dos sectores del naborismo, y que afortunadamente no causó víctimas mortales ni heridos de consideración (sospechamos que en parte gracias a la habilidad pugilística de los naboritas más jóvenes), y para estudiar el estado de las relaciones entre los dos grupos y tratar de dialogar con ellos, se desplazó a la Ermita el hábil negociador Fernando Cano. Hay que recordar que la raíz del enfrentamiento fue la determinación por parte del sector mayoritario de bloquear por completo el acceso de maestros a la aldea-

monasterio, para evitar que se iniciaran las clases en las viviendas de los disidentes, en el barrio de las Once Mil Vírgenes. Por otra parte, y tras estos enfrentamientos, parece ser que se enviaron más uniformados a reforzar el dispositivo de vigilancia policial de la comunidad.

La imagen que ilustraba la nota es extraordinariamente reveladora: vemos a dos jóvenes naboritas enfrentándose en las calles de la Ermita, pero como verdaderos pugilistas, como si estuviesen librando un combate ritual de boxeo o kick-boxing. Nosotros sospechamos que estos pugilatos se entablaron como una estrategia por parte de estos jóvenes para aliviar la tensión entre ambos grupos.(126)

- 9 h. 37': En esta otra nota oficial, emitida por el gobierno michoacano, a las 9.30 de la mañana, todavía se afirmaba (insensatamente) que se iniciarían las clases ese mismo lunes en La Ermita, gracias a los buenos oficios conciliadores de F. Cano, que dialogó con los dos sectores enfrentados el día anterior, y a la vigilancia de las fuerzas de seguridad.(127)

- 9 h. 46': Esta crónica breve añadía por su parte pocas novedades a los relatos anteriores, salvo una descripción climática breve y muy hermosa: 'En medio de pertinaz llovizna...' Tal parece que la diosa de este cerro estaba colaborando a la defensa de su santuario con sus lágrimas, con este clima atroz que sólo dificultaba aún más la ofensiva disidente por reintroducir la escuela pública. El grupo de los tradicionalistas permanecía, bajo la lluvia, apostado a la entrada de la comunidad, vigilado por 'mas de una decena' de unidades de diversos cuerpos policiales, mientras la tensión seguía siendo muy elevada.(128)

- 10 h. 29': Al parecer se presentaron finalmente 10 alumnos y 30 docentes ante las puertas de La Ermita, y el plan-tón de los devotos les negó el acceso a la comunidad. Se produjo a continuación una acalorada discusión entre los maestros y los tradicionalistas: 'Los maestros y alumnos corrieron a una calle aledaña para poder ingresar pero los pobladores les cerraron el paso y se enfrentaron a golpes y jalneos. Hay al menos dos heridos.' Al parecer los docentes seguían también apostados en la zona y a la expectativa, al igual que los policías, que contemplaban todo esto sin intervenir, sin duda obedeciendo instrucciones en este sentido.

Así pues, los activistas del magisterio democrático intentaron dar la batalla a los devotos, pero éstos contaban con una posición defensiva muy ventajosa, como suele ocurrir en toda comunidad sitiada y fortificada, como es la ciudad celestial. La nota señala por último, muy lúcidamente, que 'el pueblo se rige por sus propias creencias y reglas sociales.' En efecto, éste es un clarísimo caso de colisión entre la autonomía comunitaria y la cultura rural del catolicismo folk, de una parte... Y de otra la cultura exterior, urbana e industrial, su ideología secular dominante y sus instituciones políticas, como la escuela pública, o adoctrinamiento educativo obligatorio, el gran instrumento del estado (al que en otro tiempo, con muy buen criterio, se le hubiera denominado Imperio Mexicano) para la asimilación cultural de las muchas y muy disímiles poblaciones de la región.(129)

- 10 h. 42': Analizamos ahora una reproducción de un despacho o 'cable' original de Notimex, y que daba cuenta de 'al menos dos riñas' entre los dos sectores, precisando que los 25 agentes que estaban en principio destacados ante La Ermita, se vieron desbordados por la magnitud del enfrentamiento. También se recuerda el dato esencial de que la utilización de esa escuela provisional había sido pactada con el gobierno, y que sorprendentemente el grupo mayoritario ha desconocido ese acuerdo, boicoteando el inicio de las clases, que en esta localidad que se niega a aplicar el llamado horario de verano, hubiera comenzado a las diez de la mañana, mientras en la capital mexicana serían las once.

Nuevamente recordamos al paciente lector la importancia de ese aspecto de la resistencia a los horarios modificados por los gobiernos, porque equipara a los naboritas con los raskolniki y viejos creyentes o viejos calendaristas rusos. Los tradicionalistas creen ingenuamente que el sistema horario es 'natural' e inmutable, el mismo Tiempo Eterno que conoció Jesucristo. Lo cual es rigurosamente falso, puesto que estos sistemas de cálculo son siempre productos históricos de las culturas humanas concretas, por supuesto. Lo importante es que se negaban a permitir que el Leviatán estatista modificase ese aspecto de la naturaleza creado por la divinidad. Lo que es lo mismo que negarle al gobierno civil moderno toda legitimidad para gobernar sus vidas y modificar su organización comunitaria, su cultura y su forma de vivir en absoluto.(130)

- 11 h. 3': En este momento se transmitía en algunos despachos en inglés una descripción de los tradicionalistas muy gráfica, que los mostraba como unos lapidadores, propios del mundo antiguo: Esta imagen de los apedreadores, de claras resonancias bíblicas, extraía su fuerza de la evocación de esa forma brutal de castigo de las malas mujeres, las adúlteras, o

incluso los disidentes religiosos, etc., propia de la tradición abrahámica, y sobre todo del Islam wahabita. De hecho la imagen tuvo un gran éxito, y fue reproducida de inmediato por otros medios de comunicación de masas de todo el mundo.

En estas notas Juárez informaba de nuevos altercados violentos entre los naboritas, y denunciaba que algunos laicos habían sido heridos por esas muy 'bíblicas' pedradas, lanzadas por el otro bando. Mientras tanto, el enfrentamiento seguía, casi permanente, por el control del puerto o entrada de La Ermita. La ambulancia desplazada al lugar estaba atendiendo a los lesionados. Los choques comenzaron cuando los comuneros disidentes se disponían a entrar en las viviendas escogidas como aulas improvisadas, momento en el que fueron atacados por sus adversarios.(131)

- 12 h 11': A continuación examinamos otro documento que reseñaba un relato de Juárez sobre los choques violentos que se produjeron la mañana de ese lunes: 'Narra con gran indignación Emiliano Juárez que esta mañana intentó Leobardo acercarse a sus hijos a la escuela, sin embargo fue interceptado por una turba de seguidores de la virgen del Rosario y lo atacó con palos y piedras provocándole al menos dos heridas graves en la cabeza, Diego García intentó ayudar a su amigo y también fue golpeado solo que no tan gravemente.'

No sabemos si estas manifestaciones fueron facilitadas por vía telefónica, pero en cualquier caso el autor de la nota nos cuenta que se distinguía perfectamente el sonido de las sirenas de la ambulancia que llevaba al comunero Leobardo a ser atendido. Entretanto, seguían a la entrada del pueblo seis maestros de primaria, esperando alguna oportunidad para entrar en la comunidad, aunque sus compañeros de telesecundaria ya se habían marchado. Los escasos policías que permanecían vigilando la zona se mantenían mientras tanto pasivos, sin intervenir. De estas interesantes declaraciones podemos deducir que los disidentes y los maestros 'democráticos' estaban perfectamente prevenidos de que podían sufrir ataques violentos por parte de los tradicionalistas. De hecho observamos que sólo Leobardo, ese vecino tan arrojado, intenta cruzar el cordón o plantón de los boicoteadores, y es entonces atacado. Por tanto no se produjeron más víctimas porque los disidentes, como todos estos comuneros, son expertos en este tipo de enfrentamientos, y supieron actuar con mucha prudencia.

La imagen que ilustraba la nota revestía también un gran interés: era un primer plano del plantón de devotas/manifestantes naboritas, la primera fila de las cuales cantaba un himno a la Virgen con los ojos vueltos al cielo, mientras sostenían una 'manta' o pancarta, en la que conseguimos leer este texto reivindicativo:

"EXIGIMOS AL GOBIERNO QUE NOS APOYE PARA QUE / TODO EL QUE VIVA AQUÍ RESPETE LOS USOS Y / COSTUMBRES QUE ESTÁN ESTABLECIDOS / DESDE HACE 39 AÑOS EN ESTA COMUNIDAD [al llegar a este punto, la tinta del rótulo deja de ser negra y se vuelve azul] / PARA CONSERVAR LA CARACTERÍSTICA ESENCIAL QUE / LOS DISTINGUE DE OTRAS COMUNIDADES Y PAISES."

Llama la atención el hecho que este texto ya no presenta faltas de ortografía en demasía, ni excesivamente graves. Así como que nos muestra una argumentación que se apropia, en favor de los naboritas, del argumento en defensa de la diversidad cultural, lo cual representa todo un avance ideológico por parte de esta facción y de sus dirigentes. En segundo término de la imagen, y a la izquierda, observamos a quien es posiblemente la lideresa del grupo, sospechamos que puede ser la propia Rosa-Catalina, una mujer ancha y un tanto hombruna, con un hábito de color marrón oscuro, de corte serio y correcto, no precisamente de 'guarecita' o de autoconfección, y velo blanco como el de una enfermera. Parece pues casi una integrante de alguna orden monástica regular, y se la ve con las manos en los bolsillos (como si fuese una autoridad o estuviese dirigiendo a las demás devotas), sonriendo, despreocupada o satisfecha por la marcha de la acción.(132)

- 13 h. 7': Estos otros documentos contienen crónicas breves, y cuyo contenido ya conocemos, de tales enfrentamientos suscitados por el boicot de los religiosos, por orden siempre de la Virgen, al inicio de las clases en las propias viviendas de los disidentes.(133)

- 13 h. 16': De acuerdo con esta nota que comentamos a continuación, fueron tres las personas que resultaron lesionadas en los enfrentamientos del lunes en la mañana, especialmente dos ancianos, uno de ellos disidente, Leobardo Damián Damián, de 67 años, con hematomas y heridas sangrantes. Este último fue trasladado a recibir atención médica a Tacámbaro, donde presentó una denuncia ante un agente de la fiscalía.(134)

- 14.00 h.: Otras notas que reiteran el relato según el cual los religiosos que se oponen a la educación laica bloquearon el acceso de los maestros a la Ermita, y cerraron el paso a los niños que se dirigían a una vivienda particular a tomar clases. En este documento se citan más extensamente algunas de las declaraciones de FVF, en respuesta a este hecho: "Hemos sido muy prudentes para no violentar la vida en esa comunidad; hemos sido tolerantes pero que no confundan tolerancia con debilidad." El gobernador añadía que se había destacado en la zona un total de 60 efectivos de la Policía Estatal Preventiva, para prevenir nuevos tumultos, y que en cualquier caso se iniciaría el curso escolar en los próximos días en esta población. Una promesa absolutamente vana, en estas circunstancias.(135)

- 15 h. 14': Nuevo documento que reitera la ya conocida narración de Juárez sobre los enfrentamientos de ese lunes y los heridos que produjeron.(136)

- 17 h. 19': Consideramos una nueva crónica de los enfrentamientos, con la particularidad de que en esta nota, los enemigos de la escuela pública son presentados -muy acertadamente- como 'fieles de la Virgen del Rosario, santa patrona de la comunidad de Nueva Jerusalén'. Una de las pocas descripciones rigurosas que se pudieron leer en la prensa del momento, de la verdadera calidad o estatus de esta advocación mariana, desde una perspectiva romanista ortodoxa. Por lo demás la nota nos dice que las acciones de los tradicionalistas se basaban en argumentos religiosos, 'cuestiones de fe'... Aunque esta expresión suena inevitablemente a que se los contempla como pretextos absurdos, que los redactores no podían acabar de creer que fuesen planteados sinceramente.(137)

- 15 h. 31': Serie de crónicas sucintas de los enfrentamientos de la mañana de ese lunes, que no añaden informaciones distintas a las ya comentadas. Lo que nos parece interesante es la profusión en la publicación de estos documentos, que nos indica la gran atención que merecía en este momento en los medios de comunicación de masas, regionales, mexicanos e internacionales, el recrudecimiento del conflicto interreligioso e intracomunitario naborita.(138)

- 17h. 43': Lo cierto es que no sólo en NJ, sino en todo el estado, fue muy conflictivo el inicio de ese ciclo escolar, con una tendencia muy acusada al empeoramiento de todos los focos de tensión. P.ej., en la meseta p'orhé, especialmente en Cherán, pero particularmente en la Tierra Caliente, ya asolada por las batallas entre los 'señores de la guerra' que se disputaban el control de ese territorio.

La SEE anunciaba en este momento que iba a enviar a un supervisor escolar a recorrer las inmediaciones de la Ermita, para elegir un emplazamiento para la reconstrucción de la escuela pública, pero también se declaraba prudentemente supe-ditada a la acción de gobierno coordinada por la secretaría de gobernación. Por su parte, Jorge Cázares Torres, líder de CNTE, afirmaba que los maestros también habían padecido agresiones de los tradicionalistas, pero afirmaba que no se las denunciaba por temor, y exigía un cambio de estrategia de seguridad, sin duda implicando con ello la invasión de la comunidad por las fuerzas de seguridad del estado, y una represión del movimiento religioso y rebelde, justamente lo que reivindicaba su aliado Emiliano Juárez.(139)

- 18 h. 36': En esta otra valiosa nota que leemos a continuación, Armando Munguía, director de la destruida Vicente Guerrero, declaraba: "Nosotros estamos dispuestos a dar clases donde estén las instalaciones adecuadas, ya el año pasado nos tocó dar clase en una casa con unos pizarrones, no tenemos problema con eso pero queremos que el gobierno garantice nuestra seguridad, porque este problema en cualquier momento se le puede salir de las manos al gobierno."

Munguía y sus compañeros ya habían sufrido amenazas de los tradicionalistas en el pasado, pero en esta ocasión parecían considerar la situación mucho más peligrosa. Esos maestros centistas eran perfectamente conscientes de que en el pasado su sector profesional fue víctima de constantes agresiones y asesinatos, por parte de estos mismos grupos de resistentes cristeros contra la educación secular, y en general contra las instituciones del estado civil (su rechazo al registro, muy patente hasta hace poco, p.ej.) y la imposición de la cultura urbana e industrial global, a la que sienten como la gran enemiga de la suya propia.(140)

- 18 h. 46': Esta noticia de contenido mínimo, nos explica la acción del grupo tradicionalista dirigido por Martín de Tours, y añadía que se habían producido 'al menos' dos enfrentamientos a golpes. Se señalaba erróneamente que este grupo, enemigo de la educación laica, había destruido las escuelas públicas en junio, dando muestras así del escaso conocimiento del fenómeno por el redactor, dado que en realidad la destrucción de la Vicente Guerrero se había producido el día 6 del anterior mes de julio.(141)

- 20h. 37': Boicot de la escuela laica, a pedrada limpia. Nuevamente nos encontramos con una nota que destaca que 'los religiosos' de NJ impiden el inicio del curso con bloqueos y piedras, debido a su oposición a la 'educación laica'. Se señalaba aquí que tres miembros de la facción opuesta, los 'laicos', habían resultado lesionados en estos ataques. Se recordaba asimismo que en julio habían sido destruidas las escuelas públicas del lugar. Y T.H. Guido indicaba que el gobierno estaba a la espera de un acuerdo con el grupo mayoritario, para poder instalar aulas móviles. Por último se reproducían las amenazantes declaraciones de FVF, dirigidas a la facción naborita mayoritaria: "Hemos sido tolerantes pero que no confundan tolerancia con debilidad." (142)

A continuación examinaremos varios documentos que tienen la característica común de aportarnos crónicas tardías, publicadas en los días posteriores, sobre los enfrentamientos de la mañana del lunes veinte:

En primer lugar observamos un interesante relato, cuyo autor (evidentemente un testigo presencial) afirmaba que la trifulca comenzó como un mero altercado verbal entre los padres disidentes y los tradicionalistas, a quienes aquí se denominaba 'fanáticos'. Y que pronto estos últimos agredieron a la minoría con palos, piedras, sillas e incluso se mencionan navajas. Así se produjo una gran confusión, mientras las devotas de más edad trataban de mantener intactos los plantones o piquetes.

El periodista describía este fenómeno como la acción de una 'turba' (término con amplia resonancia histórica, especialmente en materia de fenómenos sociorreligiosos, con sus correspondencias bien conocidas en otras lenguas: crowd, foule, multitud, masa...) en movimiento. Incluso se incendió una camioneta allí estacionada, con matrícula de Carolina del Sur, posiblemente perteneciente a alguno de los devotos o de sus visitantes del exterior. De los varones que intervinieron, dos ya de la tercera edad, un disidente y un devoto, resultaron lesionados. El primero, Leobardo Damián, de 67 años, hubo de ser trasladado en ambulancia a Tacámbaro, donde presentó la correspondiente denuncia. (143)

Este otro es un resumen muy breve y tardío de los enfrentamientos de la mañana del lunes, con la particularidad excepcional de que su texto afirma que los lesionados fueron cinco. (144) Y en este otro testimonio, también tardío, Juárez precisaba que algunos 'laicos' habían sido heridos por pedradas lanzadas por el otro bando, y el enfrentamiento seguía, casi permanente, por el control del puerto o entrada de La Ermita. La ambulancia desplazada al lugar estaba atendiendo a los lesionados. Los choques comenzaron cuando los comuneros disidentes se disponían a entrar en sus propias viviendas, habilitadas como aulas improvisadas, momento en el que fueron atacados por sus adversarios. (145)

Muy similar a la anterior es esta otra descripción de los enfrentamientos aportada por Juárez, que señalaba que algunos laicos habían sido heridos por pedradas lanzadas por el otro bando, y que los choques comenzaron cuando los comuneros disidentes se disponían a entrar en las viviendas escogidas como aulas improvisadas, momento en el que fueron atacados por sus adversarios. (146)

En otra reproducción tardía de la crónica de los enfrentamientos del lunes, se explicaba que los naboritas tradicionalistas bloqueaban la entrada a la vivienda de los disidentes donde se iban a impartir las clases de la escuela laica. Dado que se presionaba al sector minoritario, incluso en sus domicilios, para imponerle la voluntad de la comunidad y su rechazo de la educación secular, existía un alto peligro de que se produjese un estallido de violencia. (147)

A continuación examinamos una crónica que nos atrevemos a calificar como de alto valor, de dichos incidentes violentos ocurridos la mañana del lunes anterior: Al parecer se presentaron 10 alumnos y 30 docentes ante las puertas de La Ermita, con la pretensión de acceder a las viviendas habilitadas como aulas improvisadas, y el plantón de los devotos les negó el acceso a la comunidad.

Se produjo en ese momento una discusión entre los maestros y los tradicionalistas: 'Los maestros y alumnos corrieron a una calle aledaña para poder ingresar pero los pobladores les cerraron el paso y se enfrentaron a golpes y jalones. Hay al menos dos heridos.' Los docentes seguían también apostados en la zona y a la expectativa, al igual que los policías, que contemplaban todo esto sin intervenir, sin duda obedeciendo instrucciones en este sentido, casi con toda seguridad del prudente y tolerante gobernador FVF.

Así pues, los activistas del magisterio democrático intentaron dar la batalla a los devotos, pero estos últimos contaban con una posición defensiva muy ventajosa, como suele ocurrir en toda comunidad sitiada y fortificada, como lo es la ciu-

dad celestial. La nota señalaba por último, y muy lúcidamente, que 'el pueblo se rige por sus propias creencias y reglas sociales.' En efecto, lo que estamos observando es un clarísimo caso de colisión entre la autonomía comunitaria y la cultura rural del catolicismo folk, de una parte, y de otra la cultura exterior, urbana e industrial, con su ideología secular dominante y sus instituciones políticas, como la escuela pública, o adoctrinamiento educativo obligatorio, el gran instrumento del estado para la asimilación cultural de las poblaciones de la región.

A la descripción de las líneas de este enfrentamiento entre comunitarios rurales e integralistas, y los modernos partidarios de la Educación Socialista (ese gran vestigio de la antigua Revolución Mexicana), es decir, algo muy similar a los agraristas a los que ahorcaban cruelmente (llenándoles los bolsillos de tierra) los paisanos coalcomanenses de Nabor, como contaba el propio patriarca... los redactores yuxtaponían declaraciones de FVF, advirtiendo seriamente a los naboritas que su tolerancia (que para con ellos ha sido grande, incluso rozando en muchos momentos la connivencia, evidentemente por simpatía ideológica) podría agotarse definitivamente si se propasaban en su violencia, obligando a entrar en acción a las fuerzas de seguridad del estado michoacano, cosa que finalmente no sucederá.(148)

Finalmente, nos parece muy notable este relato ya sumamente tardío de los enfrentamientos en las calles de la Ermita, el pasado lunes día 20, y que analizamos a continuación: creemos que no era una verdadera nota, sino un sumario y collage con información muy resumida, aunque algo errónea y confusa. Lo que nos interesa a nosotros es que su mera publicación atestigua el duradero interés periodístico del fenómeno, incluso para medios muy alejados de la zona y con escasa capacidad de informarse sobre el mismo.

Absolutamente desorientado, el redactor de este collage asumía que las aulas provisionales ya habían sido construidas, y que las fuerzas federales sólo esperaban el momento de intervenir en La Ermita. La única virtud de este documento, es que fue ilustrado muy oportunamente con una imagen de los combates, cuerpo a cuerpo, que se desarrollaron entre los dos bandos, en las calles de la Ermita. Y que nuevamente afirmamos que nos sugieren la práctica de todo un ritual (desarrollado en presencia de los medios de comunicación), que podría calificarse como una 'justa' o 'torneo'. Una especie de simulación del enfrentamiento violento propiamente dicho, y que posiblemente responde a arraigados patrones culturales de estas poblaciones rurales, y de lo que, por cierto, creemos haber encontrado precedentes en comunidades indígenas andinas.(149)

iv. La Ermita en alerta roja:

Esta extraordinaria portada del pequeño rotativo moreliano ABC que analizamos a continuación, nos parece una de las más destacadas que se hayan dedicado nunca al fenómeno naborita y a los conflictos internos que lo han caracterizado. El despliegue iconográfico y tipográfico es sumamente impactante.

Siguiendo la extraña costumbre de los diseñadores de este modesto pero bello periódico local, se sitúan aquí los inicios de cuatro (¡¡!!) notas cuyo texto continúa en el interior de la publicación. Es una práctica de maquetación o diagramación que creemos de efectividad muy discutible, puesto que interrumpe la lectura, y más bien propia de la composición periodística de otras épocas. Pero que nos muestra también la importancia del despliegue informativo que se realiza en este día martes, en torno de las trifulcas violentas del día anterior.

Se insertan dos imágenes a color muy espectaculares, tomadas sobre el terreno por los reporteros gráficos, y en las que se nos obsequia con lo que nosotros creemos que puede ser una 'pelea ritual', que se produce en torno del conocido kiosco -de estilo vagamente evocador del legitimismo francés...- de La Ermita. En documentos gráficos de este mismo hecho hemos podido comprobar que los reporteros pudieron subirse al templete del mismo para capturar bellas tomas del pugilato, mientras que los actores se extendían bajo ellos y a su alrededor, como en un escenario, tal vez plenamente conscientes de que estaban interpretando esta farsa para las cámaras de los medios de todo el mundo.

Si nuestra suposición o propuesta de hipótesis explicativa fuese acertada, lo que estaríamos observando aquí es una muestra de que, en lugar de lanzarse sin más a una batalla campal con todas sus consecuencias (con el uso de armas blancas y de fuego, en combates reales que aboquen a la incapacitación, al exterminio, o al desalojo de los oponentes...), los jóvenes de los dos bandos, que han crecido juntos y conservan muchos lazos afectivos, escenifican una pelea semifingida, casi un juego de niños, como las de la lucha libre mexicana, o las famosas 'balaceras': no las auténticas, por supuesto, sino las que se llevan a cabo para hacer ruido, pero también para descargar agresividad. Las culturas americanas -y no sólo las

hispánicas, cuidado, sino también las de otros núcleos neoeuropeos o criollos, y sobre todo las indígenas- son ricas en manifestaciones de este tipo de violencia más o menos controlada, un tanto teatral, y en la que no se causa graves heridas o la muerte. Pero sí se despliega una ritualidad energúmica, para librarse de tensiones acumuladas y conflictos no expresados en el interior de la comunidad, o entre poblaciones vecinas.

Los combates rituales -casi entrenamientos- son bien conocidos, desde la antigua Grecia (piénsese que el areópago - Campo de Marte o Ares- ateniense fue originalmente un escenario para este tipo de rituales, desfiles, combates singulares o duelos, etc., antes de convertirse en club de debates filosóficos, tal y como lo conoció San Pablo...) hasta cualquier cultura más o menos rural -porque estos mecanismos desaparecen, creemos, en el medio urbano, salvo en forma de espectáculos deportivos de masas-, como, p.ej., la zona andina, donde en algunos casos se escenifican combates de boxeo entre vecinos en Navidad, como una especie de fiesta de reconciliación, pero a puñetazos...

O la lucha canaria (muy similar a la llamada grecorromana), hoy transmutada en deporte, pero que sigue exactamente las pautas de ese tipo de enfrentamientos en el mundo mediterráneo y helenístico, así como en el mundo bereber o amazigh, en tanto que integrado en el mismo. Seguramente todos, o casi todos los deportes de competición -el viejo rugby, la uárhukua...- tienen este mismo origen, suponemos nosotros. Pero también lo tendrían las formas de duelo con pistola, florete, etc., como las consentidas todavía por la ley en Uruguay, p.ej. Tales enfrentamientos tienen también mucho de ordalía, como en los combates de los campeones de los distintos dioses, en torno a Ilión (o en el medieval Juicio de Dios), en la que se solicita al Numen que se pronuncie con su apoyo en pro de alguno de los contendientes.

Pensamos que lo que estamos observando -paradójica, o contraintuitivamente-, sería toda una ceremonia para aplacar la ira colectiva, que no hubiera sido posible en vida de Nabor o Agapito. Durante el reinado de esos líderes carismáticos (dobles jefes sagrados, porque éste es un sistema de poder dual, con un ala clerical-masculina y otra profética-femenina), los enfrentamientos de este tipo eran mortalmente serios y se saldaron a menudo con pérdida de vidas humanas y purgas o pogromos etnorreligiosos. En cambio, y sobre todo tras la desaparición del fundador, el ardor combativo sigue siendo alto entre las dos facciones enfrentadas, pero incluso la misma guardia celestial parece preferir no recurrir a la violencia armada. Tal vez, conjeturamos nosotros, porque los naboritas se saben ahora observados por medios de comunicación de todo el mundo, y se ven obligados a contentarse con desarrollar estos choques casi simbólicos, sin demasiadas consecuencias, pero que permiten a su gente desfogar su agresividad.

Otra de las posibles causas de esta renuncia gradual a las peores formas de violencia, debe ser, sin duda alguna, la presencia constante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que podrían haberles advertido que intervendrán en el caso de que saliera a relucir armamento, que es algo que no van a tolerar. Mientras tanto, seguramente los agentes pensarán que unos cuantos golpes ('trompadas', en este castellano popular) no les vendrán mal a esos cabezotas (así se ahorran propinárselos ellos mismos), y que pueden tener el benéfico efecto de rebajar la tensión acumulada entre estos vecinos que mantienen relaciones tan conflictivas.(150)

En esta reproducción tardía de la información correspondiente a los choques del día anterior, se reseñaba de nuevo que Juárez informaba que algunos compañeros suyos habían sido heridos. Se añadía aquí un resumen de las amenazas de FVF a los tradicionalistas. En conjunto nos parece que esta escueta información se asemeja a la que fue publicada por el portal Terra México.(151)

Dentro de este grupo de crónicas tardías de los enfrentamientos, observamos ahora relatos muy esquemáticos del boicot violento al inicio de las clases en la Ermita.(152) Muy similares son estas otras crónicas, también tardías, de los enfrentamientos entre las facciones naboritas del lunes estos hechos. Es una síntesis narrativa que destaca más las reacciones magisteriales, citando a Guido, que reconocía la falta de condiciones de seguridad para el reinicio de las clases. Manifestaciones a las que se yuxtaponían declaraciones del dirigente de CNTE, Cázares, y del supervisor de zona R. Romero. Así como las conocidas amenazas de FVF. Sin duda el contenido textual de la nota es un collage de varias fuentes previas sobre este día y asunto, como era habitual en cierto tipo de tratamiento periodístico sobre esta temática.(153)

En cambio merece una mención este documento de la muy antinaborita Provincia moreliana y que consideramos a continuación, porque en este caso presentaba una de las más impactantes portadas en prensa dedicadas al conflicto, lo que nos confirma en nuestra sospecha de que el dramatismo del conflicto interreligioso se presta muy bien al lucimiento profesional de los informadores o de los propios diseñadores gráficos de estos medios.

En este caso se presentaba la primera parte de un artículo o nota de tono hostil, y que continúa luego en páginas interiores. Es un despliegue iconográfico y tipográfico notable. El titular está compuesto en una fuente tipo engravure, de cuerpo muy grueso, una tipografía con rasgo, pero moderna y contundente, tal vez similar a la fuente Bookman. En este caso el tamaño puede alcanzar los 30 pp tipográficos. En la Provincia se juega con una alternancia muy vistosa de fuentes con rasgo y sin rasgo, incluso con subtítulos en color, como en un periódico sensacionalista moderno.

No todo van a ser elogios, de hecho nosotros nos vamos a permitir observar que se usaba aquí una variedad excesiva de tipos y sus variantes, y que el que se utilizaba para componer entradillas y ladillos era excesivamente ligero, casi mínimo, lo que perjudica seriamente la legibilidad. Como relato por otra parte, y al margen de su impactante presentación gráfica, este era un documento muy breve y sin excesivo interés, que resume el hecho de que los tradicionalistas bloqueaban el acceso a las casas usadas como aulas improvisadas, y la advertencia de FVF: "Tendremos que actuar."(154)

v. Viernes 27 de agosto. Provocación de los disidentes, para precipitar una intervención policial. Secuencia aproximada de acontecimientos:

- 11 h. 40': En esta crónica puntual, Maza informaba de la manifestación que habían realizado los disidentes en pro de la educación laica, y de que en ese mismo instante los tradicionalistas convocaban a su facción para dar respuesta a esta iniciativa.(155)

- 11 h. 57': En esta otra crónica original de Quadratín, se muestra cuál fue la dinámica de la movilización de los disidentes por la escuela pública, en el interior de La Ermita: Se nos cuenta que en primer lugar se celebró una asamblea, en una de las viviendas del barrio de las Once Mil Vírgenes, en la que los padres disidentes fueron informados del punto en el que se encontraba la lucha ante las autoridades por recuperar su escuela.

A continuación, medio centenar de niños, seguidos de sus padres, comenzaron una marcha alrededor de la manzana de casas que conforman su propia comunidad, cantando el himno nacional mexicano (obviamente para oponerlo a los constantes himnos a la Virgen que entona la facción mayoritaria en el marco de sus propias movilizaciones). Los clérigos del sector mayoritario respondieron a esta iniciativa anunciando a su grey que sus adversarios estaban realizando una manifestación, y convocando a todos los penitentes a hacerles frente.(156)

- SD.: Aunque sin mayores datos sobre el momento en que fue grabado o emitido, analizamos aquí un interesante testimonio videográfico de la provocación deliberada de los disidentes: Este sumario enlaza a información videográfica sobre esta movilización y enfrentamientos, y que en este caso se ve acompañada de indignadas opiniones de lectores o espectadores. Como puede comprobar el lector, en la reproducción de este interesante documento que adjuntamos en nuestros anexos documentales, casi todas esas intervenciones del público consistían en muy agresivas parrafadas, p.ej., insultando a todos los curas, a todas las religiones y sectas, que abusan de la fe y la ignorancia del pobre y buen pueblo mexicano, etc. Algunos incluso lanzaban vivas a la educación laica, al modo más tradicional del populismo autoritario liberal del pasado.(157)

Crónicas posteriores nos muestran el desarrollo de estos acontecimientos con mucho más detalle. Como esta nota publicada al día siguiente, y que nos informa que, tras el ciclo de acciones y reacciones iniciado por la manifestación de los disidentes, se presentaron en el lugar 200 agentes antidisturbios, en un convoy fuertemente artillado. Y la respuesta defensiva de los tradicionalistas, que utilizaron como escudos humanos a mujeres, niños y gente de la tercera edad.(158)

En esta otra nota muy breve, de la misma fecha, se narra lo que en el inglés se denomina un 'standoff', un desafío, en el que dos contendientes se enfrentan, como midiendo sus fuerzas pero sin llegar a chocar. El autor observaba que lo que había ocurrido realmente es que la fuerza policial impresionante que arribó a La Ermita, no logró intimidar a la valla humana que protege la entrada a la comunidad. Y que los naboritas siguen muy firmes en la defensa de su peculiar cultura religiosa y organización política autonomista y radicalmente segregacionista, al servicio de su sagrado sistema de tabúes, que incluye a la educación secular y todas las costumbres modernas, especialmente la 'moda' femenina. Castillo, periodista que firmaba este curioso texto, reseñaba también la negativa de los disidentes a que sus hijos fuesen trasladados a escuelas de comunidades vecinas.(159)

Y este es otro relato tardío de la dinámica de movilizaciones, de marchas y contramarchas del anterior día 27: La narración tiene el gran mérito de explicarnos en detalle la secuencia de estos acontecimientos: en primer lugar se celebró una asamblea, en una de sus viviendas del barrio de las Once Mil Vírgenes, como ya habíamos indicado, y en la que los padres disidentes fueron informados del punto en el que se encontraba la lucha ante las autoridades por recuperar su escuela. A continuación, medio centenar de niños, seguidos de sus padres, comenzaron una marcha alrededor de la manzana de casas que conforman su propia comunidad, cantando el himno nacional mexicano. Los padres colocaban las pancartas en manos de los niños, curiosamente sin reparar en que en realidad estaban instrumentalizando a sus hijos.

Los clérigos del sector mayoritario respondieron a su vez a esta iniciativa, anunciando a su grey que sus adversarios estaban realizando una manifestación, y convocando a todos a hacerles frente, lo que podía entenderse como un inminente pogromo, o el anuncio de una batalla multitudinaria en toda regla. La movilización amenazante de los tradicionalistas o mayoritarios provocó a su vez la llegada de los 200 agentes en su convoy fuertemente artillado, y la respuesta defensiva de los tradicionalistas, que utilizaron como escudos humanos a mujeres, niños y gente de la tercera edad. Posiblemente haya sido éste el último gran enfrentamiento masivo que tuviese lugar en el interior de la comunidad, y la propia respuesta de las fuerzas de seguridad, rápida y bien organizada, puede haber indicado a la facción mayoritaria que habían topado ya con el límite de su capacidad de acción, y que a partir de este punto sólo podían esperar una seria acción represiva.(160)

vi. Ceremonia de la confusión, la resistencia naborita aturde al ejecutivo michoacano:

Examinamos ahora algunos documentos que nos muestran el modo en que los acontecimientos de este mes dejaron al gobierno del estado casi sin capacidad de reacción frente a la peligrosa violencia de las dos facciones naboritas:

En primer lugar podemos analizar un curiosísimo documento producido justamente al inicio de los enfrentamientos, y que muestra cómo el secretario Reyna parecía totalmente bloqueado, y tratando de ignorar a toda costa esta realidad: Este titular y sumario ocupan el puesto más destacado en la columna derecha de la primera plana, con la asombrosa afirmación de Reyna, que aparentaba firmeza y seguridad, desconociendo el clima de violencia imperante en La Ermita, y que desmentía los flamantes acuerdos que supuestamente habían alcanzado todas las partes, muestra clara de que el gobierno no comprendía el funcionamiento de estas comunidades tradicionales.

Esta situación recuerda mucho las reacciones absurdas de la propia secretaria Guido el mes anterior, cuando trataba a toda costa de negar la destrucción de las escuelas (porque no se le había informado por conducto reglamentario), justamente en el mismo momento en que se estaba produciendo este hecho, situación absolutamente ridícula, por supuesto. En suma, esta mentalidad rígidamente burocrática y autoritaria de los políticos michoacanos, les juega muy malas pasadas, cuando la realidad se propone contrariar sus sesudos planes. A lo cual intentan responder simplemente negando esos hechos tan inconvenientes. Parece ser que uno de los privilegios del ejercicio del poder es la terca negación de estas realidades molestas. Aunque ésta de engañarse a uno mismo puede ser una práctica muy peligrosa.(161)

Otra muestra muy interesante de ese desconcierto del gobierno es esta nota que leemos a continuación, y que nos indica que, pese a que los enfrentamientos habían comenzado ese lunes al menos a las 8.30 de la mañana, a las 11.30, cuando se emitió esta nota, que refleja una comunicación oficial del gobierno michoacano, el ejecutivo seguía repitiendo mecánicamente su aseveración de que las clases darían comienzo ese mismo día, tal y como se había anunciado previamente. Es una muestra más de la rigidez del modo de pensamiento burocrático y estatista, pero también de la tendencia de los funcionarios políticos a negar realidades que les parecen desagradables, por más evidentes que éstas sean, y sobre todo que cuestionan su supuesta autoridad y su control de la evolución de los acontecimientos.(162)

Tras esa desorientación inicial, el gobierno reaccionó enviando a la Ermita a su hábil negociador Fernando Cano, que en su primer encuentro con los 'laicos' tras los enfrentamientos violentos de esa misma mañana, les reprochó que estuviesen cayendo 'en el juego de los conservadores', enfrentándose a su plantón. El enviado les recomendó que permanecieran tranquilos y apartados de ellos, y pese a sus protestas, Juárez reconoció que eso sería lo más sensato. No obstante, el portavoz independiente seguía en su rol de líder reivindicativo (que evidentemente ha aprendido de las tácticas de la escuela de movilización social, extremadamente dura, que encarnan sus aliados de CNTE), presionando al gobierno, y trataba de imponerle un nuevo plazo, para el siguiente lunes, para abrir la escuela pública.(163)

De hecho, en esta otra nota, emitida este mismo día, Juárez dejaba en evidencia las falaces declaraciones tranquilizadoras oficiales, negando hubiese en ese momento 25 policías custodiando La Ermita (desmintiendo a las autoridades y sus declaraciones tranquilizadoras), afirmando que él sólo veía a seis. Pese a la intervención mediadora de F. Cano, el líder naborita declaraba que el grupo rival seguía hostilizando a su comunidad.(164)

Finalmente, y siguiendo las indicaciones de Cano (y sin duda también porque se veían superados numéricamente), los disidentes se retiraron del puerto de La Ermita, donde continuaban apostados los tradicionalistas, en movilización permanente. Nosotros también sospechamos que los dirigentes del sector independiente se habían visto rebasados por la dinámica del enfrentamiento violento, que era notorio que no podían controlar. En este documento que estamos analizando, se señalaba que el subsecretario había advertido al sector mayoritario que, si no moderaba su actuación, se arriesgaba a sufrir una seria intervención de las fuerzas del orden en la comunidad. No nos cabe duda de que una incursión armada en la república rosarina hubiera tenido efectos catastróficos, y seguramente el gobierno era también muy consciente de ello.(165)

Como nos indica el siguiente documento considerado en esta rápida lectura, en este momento los padres de familia del grupo disidente se manifestaban francamente alarmados, y se unían a la petición desesperada de Juárez de una intervención policial enérgica en la comunidad, declarando al autor de la nota que "el padre Felipe les dijo [obviamente a los tradicionales], que si era necesario quitarle la vida a alguien lo hicieran, y que no olvidaran que están viviendo el tiempo de los mártires."

Los llamamientos de los 'ideólogos' de la facción mayoritaria del movimiento expresaban sin duda una enorme crispación, ante la evidencia de que su autonomía comunal, y el sistema teocrático que han construido sobre este cerro, comenzaba a estar sometido a un feroz asedio, por parte de las instituciones políticas y los medios de comunicación, en suma, por la cultura rival.

Por último vale la pena destacar que de los dos disidentes lesionados en la mañana de ese lunes, el vecino llamado Leobardo, acabó con serias heridas en la cabeza y la mejilla, producto de las pedradas que le lanzaron los miembros de la facción opuesta, un verdadero grupo de lapidadores, que tal vez se inspiran en figuras de este mismo tipo de su imaginario religioso, como parecen haber percibido Krupskaja y los reporteros de CNN...(166)

En este otro documento observamos que Cano afirmaba haber logrado que los disidentes ('laicos') anunciaran una tregua de una semana. Como la tensión entre ambas facciones seguía siendo muy alta, 'en actitud de belicosidad', el negociador declaraba que el gobierno seguiría dialogando con ambos sectores, hasta contar con condiciones que le permitieran reiniciar las clases en la comunidad, seguramente instalando aulas alternas.(167)

Y sin embargo, y para desmentir tanto anuncio optimista, ese mismo día amagaban los disidentes con romper esa misma tregua. Los llamados laicos amenazaban con romper este precario cese de hostilidades al cabo de una semana, y pasar a un nivel de enfrentamiento más grave con los tradicionales. Y ello se debía a que estos últimos seguían reforzando su control de los accesos a la comunidad, y ya negaban el paso a los padres disidentes que acompañaban a sus hijos a la escuela improvisada, sin que el gobierno hiciera nada por impedirlo. Porque en cualquier caso los esfuerzos negociadores del ejecutivo michoacano no lograban que los integralistas variaran su actitud.(168)

En esta otra crónica originalmente publicada en *Excélsior*, se nos ofrecían algunas apreciaciones muy interesantes, sobre la extremadamente difícil negociación de paz entre ambas comunidades y el gobierno regional. Su autor, el destacado observador que era Manuel Tinoco, demostraba ser toda una excepción entre los muchos periodistas que cubrieron estos hechos, en tanto que comprendía bien que la minoría disidente está convulsionando por completo al conjunto de la comunidad, de ahí las reacciones defensivas tan virulentas que provocaba en la facción opuesta, y que sentía que estaba en juego la supervivencia misma de su peculiar cultura etnorreligiosa.

Lúcidamente, el brillante Tinoco señalaba que el conflicto interno había alcanzado tal intensidad, que la facción mayoritaria naborita estaba a punto de perder el apoyo tricolor con el que habían contado a lo largo de la mayor parte de su historia como comunidad. Prueba de ello eran las amenazas de FVF, que anuncian una posible incursión armada en NJ. También acertaba de plano el espectador al señalar que éste es 'un fanatismo poco entendido en el siglo XXI'. Por supuesto, no es 'fanatismo' en absoluto, esa es sólo una calificación ideológica y peyorativa, lanzada desde la ideología y la cultu-

ra dominante. Pero sí que es cierto que el movimiento está viviendo en una soledad radical, absolutamente incomprendido por la mayor parte de la población de la zona. Tal vez, paradójicamente, nos resulte más sencillo considerarlo con ecuanimidad desde otros marcos culturales, que en este México todavía muy marcado por la larga guerra civil entre liberales e integralistas católicos.

Las autoridades se encontraban por su parte en una postura radicalmente incómoda, resistiendo las presiones que ejercían uno y otro bando, y tratando de mantener un diálogo que garantizase su coexistencia. En este momento se planteaban ya con claridad alternativas prácticas y viables a este conflicto por la escuela. Era preciso contar con la gravísima amenaza planteada por los tradicionalistas, que no consentían que el mundo exterior, moralmente condenado y repudiado por completo, sentara sus reales en el interior de la república rosarina. Buena prueba de ello era que ni siquiera en las viviendas de los disidentes había sido posible reiniciar las clases. Las opciones prácticas con que contaba el ejecutivo regional eran pues muy problemáticas: o bien intentar reconstruir la Vicente Guerrero en su ubicación original, arriesgándose a desencadenar una nueva explosión de violencia interreligiosa. U optar por la instalación de aulas móviles relativamente cerca, aunque fuera del área controlada por los naboritas tradicionalistas, aunque esta última alternativa era enfáticamente rechazada por el grupo de Juárez. En cualquier caso, se reiteraba aquí que la escuela en sí misma no era el objetivo de la política del gobierno michoacano, sino el negociar con ambos sectores, para lograr que llegaran a un acuerdo, formal y por escrito, un auténtico 'Tratado de Paz' entre ambas comunidades soberanas de facto, que garantizara una convivencia duradera.(169)

Este otro documento, correspondiente ya al día 27, nos mostraba la profunda decepción de los disidentes, al observar que una vez más se retiraba la columna de los antidisturbios, sin invadir la Ermita y neutralizar definitivamente a sus rivales. En efecto, y tras el diálogo de sus mandos con los líderes de los dos sectores naboritas, la columna policial antidisturbios que había hecho acto de presencia ante las puertas de la ciudad santa, y de modo muy intimidatorio, se retira del lugar, dejando la seguridad a cargo de los municipales de Turicato. Los disidentes anunciaban ('amagaban', en castellano popular de la región) que, si al cabo de una semana, el gobierno no resolvía la situación, volverían a realizar una manifestación.

Esto nos indica que los independientes eran plenamente conscientes de que sus movilizaciones en el interior de la Ermita eran vistas como provocaciones intolerables por sus rivales (seguramente se las percibe como una profanación del consagrado modo de vida penitente), y que en respuesta se podría producir un choque violento. Que a su vez los disidentes utilizarían como pretexto para llamar de nuevo en su ayuda a las fuerzas de seguridad, etc. Aunque sin duda era éste un juego muy peligroso de tipo acción-reacción, Juárez y los suyos contaban con que de este modo podrían lograr que se produjese por fin la entrada de los uniformados en la Ermita, y el desarme definitivo de sus adversarios.(170)

vii. Recuerdos muy amargos:

Examinamos a continuación tres notas que consideramos muy interesantes, y que creemos que nos muestran con claridad los traumas causados en esta población por su largo historial de enfrentamientos internos violentos. Comenzaremos con una crónica muy curiosa por lo detallista, de la evolución del movimiento, facilitada por un disidente. Es una nota originalmente publicada en *La Información*, México, que hace un resumen bastante preciso de la evolución del movimiento, incluso aportando una precisión poco corriente, como que la primera aparición milagrosa que experimentó Gabina Sánchez se produjo en el paraje conocido como El Callejón, justamente donde hoy se alza la catedral naborita.

Entre otras fechas clave de este proceso, nos recuerda que el inicio de la construcción de este complejo monástico tuvo lugar el 13 de junio de 1973, desde entonces día festivo conmemorado por los naboritas. O la fecha del asesinato del recordado disidente Bartolo Eugenio Cruz (este sector le atribuye la iniciativa de poner en marcha a su movimiento de naboritas reformistas, o neo-ortodoxos), el 15 de mayo de 2005. Creemos que el informante de los periodistas puede ser en este caso algún disidente destacado, y que sería un verdadero aficionado a la 'historia' de este movimiento y de su comunidad, con conocimientos puntuales muy notables.

Por supuesto, éste es el concepto más popular de 'historia' en todo el mundo: el de la memoria, la crónica que registra meticulosamente acontecimientos y fechas. Y este texto nos induce a pensar que puede haber más de un naborita, tanto disidente como tradicionalista, que manifieste una disposición notable para esta forma básica de investigación, de modo que sus informaciones nos serán preciosas, en un futuro no muy lejano, para la reconstrucción completa y precisa del devenir de esta corriente religiosa.(171)

A continuación comentaremos aquí otra gran aportación del extraordinario observador que ha sido el periodista mexicano Magaña Contreras, que registraba recuerdos del gran pogromo de 1982. En este texto, que consideramos de muy alto valor etnohistórico, Magaña asumía la veracidad de la leyenda divulgada por los naboritas, sobre todo disidentes, y que afirma que fue con la malvada María de Jesús (era joven, era mujer y además fuereña...), Arcadia Bautista Arteaga, con quien supuestamente llegó el escándalo. De ella todavía se cuentan leyendas tales como que tuvo abortos, que incluso dio a luz al 'hijo de Dios', etc. Lo cierto es que su violento estilo de dirección política produjo tales desgarros y traumas en la comunidad, que se puede advertir en el documento videográfico 'Memorial Day', que la asamblea del clero naborita pedía silencio a quien la nombraba casualmente siquiera... Porque la joven profetisa regiomontana se había vuelto un personaje tabú, que los penitentes preferían no recordar.(172)

Todavía hoy se culpa a la profetisa, así como a sus aliados de la famosa familia texano-mexicana Moore, de todas las desgracias de esa dolorosa 'Segunda Etapa' del desarrollo del movimiento. A ellos se achaca la responsabilidad del primer pogromo, el que sufrió el grupo de los Margaritos, turbados o turulatos, y que fueron expulsados en masa, el 18 de septiembre de 1982... Nosotros creemos, por el contrario, que Nabor, que afirmaba siempre tajantemente 'estar dirigido por arriba', señalando el cielo con su dedo índice, como podemos observar en el documento videográfico que hemos titulado 'El Nacimiento de una Herejía', y cuya transcripción presentamos en el anexo correspondiente a este tipo de fuentes...(173) fue el único responsable de estos enfrentamientos, en su intento por acabar con el poder profético femenino o ponerlo directamente bajo su control.

Al igual que su paisano y también terracalentino Maciel, este brutal autócrata político-religioso no toleraba disidencias ni discusión alguna de sus dictados. Tenía ese estilo violento de comportamiento y de dirección política que caracterizó a muchos sacerdotes del medio campesino en esta región, y sobre todo en el periodo de la guerra cristera. El caso es que los hombres a sus órdenes expulsaron del monasterio a las monjitas y a 270 familias, una cantidad muy importante, más de 2000 habitantes de la comunidad, casi la tercera parte de la población de la Ermita. Y al parecer todos ellos oriundos de Nezahualcoyótl. Lo que nos indica que debían ser grupos familiares muy cohesionados, cuya lealtad interna chocó con la obediencia perfecta al dictador político-religioso. Es éste pues uno de los incidentes de depuración etnorreligiosa o pogromo más importantes de la historia de México.

El autor citaba en este texto al periodista Lozano y su crónica, que afirmaba que los enfrentamientos tuvieron lugar en dos fechas algo distanciadas, 4 de junio y 18 de septiembre de 1982. En uno de tales enfrentamientos, incluso se produjo un ataque de los llamados lirios, cofradía de jóvenes varones partidarios de Nabor, supuestamente para violarlas. Otra afirmación de las víctimas que ha de tomarse con mucha precaución, puesto que, como hemos advertido anteriormente, en este medio rural mexicano todo vale, con tal de satanizar al adversario. Las monjas jóvenes pudieron rechazarlos (y por cierto que no con rezos, sino a palos), pero finalmente tuvieron que marcharse del lugar.

Los más pobres de los expulsados, familias enteras sin recursos, se convirtieron en refugiados en Tacámbaro, donde además fueron acogidos con suma hostilidad, dado el exclusivismo que domina la vida de estas comunidades, y su rechazo permanente al forastero, que es siempre visto como una terrible amenaza. En cualquier caso, y puesto que los expulsados, margaritos, turulatos o turbados, se aposentaron en los alrededores, no es extraño que Nabor se volviese rápidamente muy impopular en las comunidades vecinas, tal y como se aprecia en la reacción del patriarca cuando oía hablar de esos pueblos de rebeldes y enemigos (lo que le hacía perder de inmediato los estribos), durante su conversación con Jesús Barriga y con Suárez Inda (que parecía muy alarmado en ese instante, tal vez porque temía de veras que esa bola de chinacos peligrosos fuesen a lincharlo allí mismo), en el documento videográfico que incluimos en nuestra compilación, y que hemos titulado 'El nacimiento de una herejía'.(174)

Los enfrentamientos violentos se reproducirían más tarde, en una especie de ciclo que durante años (hasta agosto de 2012, justamente) pareció interminable, de desarrollo de la disidencia y represión o periódicas purgas... Pero esos choques se produjeron ya en otras condiciones muy distintas: los nuevos turbados que se rebelaron contra la dirección político-religiosa después de este hecho (como el mártir disidente Bartolo Eugenio Cruz, o sus continuadores Emiliano Juárez, Ceferino y otros...) ya tenían muy presente el precedente trágico de los margaritos, han estado animados de otra voluntad de resistencia, y simplemente se han pegado tercamente al terreno de esta comunidad a la que no quieren en ningún caso renunciar, con el objetivo final de vencer a sus enemigos y transformarla.(175)

Por último consideraremos aquí nuevamente las observaciones que nos ofrecía en sus interesantes reportajes Teresa Gurza, una visión despectiva, pero sumamente rigurosa del sistema religioso y la forma de vida naborita. Los recuerdos de los habitantes de la Ermita que reseñaba la autoría del texto mostraban que el reinado de Arcadia-María de Jesús fue verdaderamente terrorista, una dictadura ideológica que no tenía nada que envidiar a las de feroces tiranías modernas y estatales. Ella habría sido la principal instigadora del terrible pogromo que sufrieron esos disidentes o turulatos en 1982, agredidos y expulsados de la Ermita por no creer en sus mensajes.

Como auxiliar propagandístico del patriarca que era (para eso fue traída desde Monterrey cuando aún era muy joven, por orden expresa de Nabor), María de Jesús encontró notablemente la represión en el interior de la comunidad, grabando cintas magnetofónicas (antecedente directo de las prácticas de Agapito Gómez) con terribles mensajes acusatorios, en los que voz fantasmal de la Virgen Vengadora (supuestamente la de una viejecita que quería imitar a Gabina...), imputaba a los vecinos tales o cuáles pecados, o el estar estar poseídos por los demonios, lo que había de ser curado a base de palizas, extraña variedad del exorcismo practicado por los naboritas. Estas ficciones elementales no podían ser cuestionadas, por supuesto, y se las tomaba al pie de la letra, como revelaciones de tales seres espirituales, siempre con terribles consecuencias para las personas contra las que eran dirigidas. Aunque no debe olvidarse que el verdadero 'pecado' de los pobres margaritos fue el de no acatar sumisamente la voluntad despótica de Nabor. Que consideró siempre que el mayor pecado posible era oponerse a sus dictados, pese a que existen abundantes testimonios de que a menudo se sentía muy inseguro (176), y que trataba de aconsejarse con los miembros de su corte.(177)

I.4.5. Murallas de la ciudad santa:

Los documentos que analizaremos a continuación muestran con total claridad la tendencia de esta comunidad -como muchos otros cientos de poblaciones semejantes, en toda la región- a definirse como un espacio políticamente autónomo, incluso con pretensiones de ejercer una soberanía absolutista sobre su territorio. Y radicalmente segregado con respecto a la sociedad circundante, a la que considera una amenaza para su identidad, en este caso de tipo etnorreligioso, en tanto que reino de la Virgen Rosarina, o república de los creyentes, como la ha definido algún que otro clérigo naborita.

Observaremos pues ese estado tan peculiarmente mesoamericano, indígena y campesino, que es el de la movilización defensiva permanente frente al mundo: lo que nosotros hemos dado en denominar la Comunidad Paranoica, asediada y siempre 'en vilo', para usar la expresión del gran L.G. González:

i. Los defensores de la Virgen envejecen:

En el documento que examinamos en primer lugar, nos topamos con una crónica aportada por Sánchez Rincón, y que nos ofrece precisiones interesantes, como el que la guardia del puerto de la comunidad establecida en este momento de tensión por los tradicionalistas, está compuesta por personas de lo que podríamos denominar la 'tercera edad'.

Sin duda la dirigencia naborita confía sobre todo en estos creyentes de edad ya avanzada, y que le deben parecer los más leales y menos proclives a discutir sus órdenes. Es una indicación muy clara de la tendencia acusada al envejecimiento de este sistema religioso, y de toda esta contracultura rebelde campesina, que ni siquiera puede confiar para su defensa en los más jóvenes, al contrario de lo que ocurre con los disidentes.

En segundo lugar, se nos indicaba aquí que la acción y los enfrentamientos entre las facciones se iniciaron a las tres de la mañana, es decir, coincidiendo con esa forma de culto específica, y muy monacal, que se conoce como la 'velación de la Virgen'. Éste fue, según el joven Montero, líder destacado de los reformistas, el momento elegido por el obispo para movilizar a sus más fieles seguidores, y clausurar la entrada de la comunidad.(178)

Tras los enfrentamientos del domingo día 19, y en el curso del también conflictivo lunes, se emite esta otra nota en la que Juárez declaraba que la tensión seguía siendo muy alta en La Ermita, con la entrada bloqueada por 'una valla humana', como lo que es, una ciudadela, una verdadera ciudad amurallada, sitiada y en vilo. El líder disidente hacía continuos llamados a la acción a las autoridades, pero por supuesto que los funcionarios como Cano preferían no reunirse con su sector, sino concentrarse en tratar de aplacar los ánimos del grupo mayoritario, que es al que consideraban verdaderamente peligroso. Por lo que él y su grupo se sentían lamentablemente ignorados, lo que fomentaba las leyendas sospechosistas o

conspiranoicas que tanto gustaba de fabricar el portavoz independiente, todas ellas versando sobre un supuesta conjura en la que se habrían puesto de acuerdo el gobierno y la facción enemiga, etc. Un tipo de retórica política muy arraigado por otra parte en este país.(179)

En este otro sucinto relato de esos enfrentamientos, se daba cuenta además de las airadas reacciones de FVF, y nuevamente el redactor de la nota enfatizaba el bloqueo de los accesos a la comunidad cerrada sobre sí misma, ese fenómeno extraordinario y distintivamente mexicano.(180)

Pero pese a que son un núcleo de la población cada vez más envejecido, estos integralistas de huarache tan fervorosos no han perdido un ápice de combatividad, y en estos días se esforzaron por defender sus barreras defensivas de los ataques de los mucho más jóvenes disidentes, al mismo tiempo que erigían nuevas e inexpugnables fortificaciones, reproduciendo ese patrón cultural de comunidad sitiada y en vilo que ha sido tan frecuente entre estas poblaciones desde el inicio mismo del control del territorio por los europeos. Y no tan sólo en la América hispana, por supuesto, sino en todos los focos de colonización de esta isla-continente.

En la nota que examinamos a continuación se nos muestra cómo los 'adeptos de la secta apocalíptica' se afanaban en construir en este momento nuevos pilares o columnas en el puerto, para sujetar a ellas más cadenas con las que clausurar la entrada de la comunidad paranoica, a la que sienten bajo ataque de las fuerzas hostiles del siglo, el mundo del pecado, contra el cual se han atrincherado en este cerro.(181)

También en este momento crítico, y en este otro texto, la sagaz observadora que es Dalia Martínez, describía a estos dos grupos, enfrentados a golpes, como facciones que luchaban por el control de la comunidad. Dalia afinaba notablemente su análisis, y describía muy acertadamente a la comunidad como una especie de 'apartheid religioso', una fórmula sumamente gráfica e impactante, y que inmediatamente fue imitada por otros periodistas que cubrían el fenómeno.

En efecto, NJ es una comunidad segregacionista o separatista por motivos etnorreligiosos, que se mantiene a la defensiva con respecto al mundo exterior, eso que nosotros denominamos 'comunidad paranoica', cercada o en vilo, para usar la expresión del clásico Luis González. Lo que no es sino una variante, creemos, del movimiento más general de las comunidades radicalmente autonomistas, patrón de comportamiento colectivo muy arraigado en toda la región, al menos desde el inicio de la colonización europea.

No es extraño que se use para describirla un término del holandés afrikaner de los boers, casi coetáneos de los colonizadores europeos de América, y que también crearon un famoso régimen de segregación socioétnica. Es decir, que no podía ser más afortunada la comparación planteada por la reportera moreliana.(182)

Muestra del éxito de esta fórmula y comparación, es esta otra nota que citamos a continuación, que explica el boicot feroz de los tradicionalistas al reinicio de la enseñanza pública y laica, el autor del texto se apropia de la expresión de Dalia Martínez 'apartheid religioso', esa fórmula tan gráfica y sugerente, para describir el segregacionismo etnorreligioso radical de la comunidad.

Son ellos los que nos agreden... Muy interesante nos parece también a nosotros esta otra crónica de la Voz, que recoge las manifestaciones de esos laboriosos devotos que se esforzaban por bloquear la entrada de La Ermita con todo tipo de cadenas, candados y nuevas murallas: "Nosotros estamos trabajando en calma y ellos son los que nos agreden", afirmaban los varones que instalaban esas cadenas y candados, mientras las devotas entonaban alabanzas a la Virgen.

En los enfrentamientos entre estos grupos de aldeanos, siempre sale a relucir la capacidad discursiva de manipular los hechos y la situación para que favorezca la justicia de la propia causa, una manifestación más de lo que creemos que hay que considerar como astucia, 'maña', metis o ruse, muy propia de los campesinos. Es evidente que los comuneros no se cuestionan ni por un segundo el derecho de su grupo y de su comunidad a cerrar y amurallar los caminos y los accesos a NJ, como lo hacen todas estas poblaciones cada vez que les acecha una amenaza procedente del exterior.

En ningún momento se les ocurre que este territorio, que consideran indiscutiblemente suyo, es en realidad parte de la República mexicana, y que ésta tendría derecho legal o moral de reaccionar violentamente contra quien afirme su soberanía particular sobre una porción del mismo. Este tan significativo relato es obra de Rico, siempre favorable a la facción

mayoritaria del naborismo, y que invierte en realidad los términos de todas las crónicas que hemos estado considerando hasta ahora. E incluso es el único favorable a ellos con respecto a estos acontecimientos, del que hayamos tenido noticia...

Pero Rico no era el único autor de las crónicas publicadas en este momento en *La Voz*, y a continuación consideraremos otro texto aparecido en este medio y en este mismo momento, y cuyo autor, tal vez para desmarcarse absolutamente de la línea de pensamiento del cronista pro-naborita moreliano, demostró en cambio una aversión inaudita hacia los tradicionalistas: '...no conformes con la destrucción de las escuelas, ahora los adoradores sublimes de la cultura religiosa construyen una caseta de vigilancia a las afueras del poblado para filtrar los accesos a la comunidad e impedir a toda costa que lleguen los maestros a las casas habilitadas como aulas provisionales...'

Peor aún era que esta comunidad sitiada ni siquiera dejaba que los pobres disidentes pudieran salir o entrar de la comunidad. Un feroz asedio, como los de El Álamo, Granaditas, Camarón y tantos otros en la historia mexicana. Y que en esto parece reminiscente de la propia tradición de los pueblos ibéricos y europeos occidentales en general, también repleta de ciudades cercadas o 'sitios' (siéges), a veces de enormes ciudades como Zaragoza, Barcelona, París, Petrogrado...

En este caso, afortunadamente, la prudencia de las autoridades impidió que se produjese una tragedia como la de Waco, otra pequeña comunidad sitiada, en ese caso en los EuA, y tantas veces evocada en esos días como una posibilidad terrible. Torres nos cuenta que los disidentes y sus aliados magisteriales estuvieron tratando de romper la 'valla humana' durante tres horas inútilmente, y que entretanto las fuerzas de orden se abstuvieron de intervenir, lo que parece lamentar o condenar el autor de la nota.(183)

ii. Como una ostra, NJ se cierra herméticamente sobre sí misma:

A las informaciones ya conocidas sobre los enfrentamientos de esa mañana de lunes, se añade en esta otra nota el anuncio de que los tradicionalistas se disponían a erigir una especie de caseta de vigilancia o garita para su cuerpo de guardia, en la entrada de lo que no sólo parecía ya un castillo medieval (aunque sin foso, curiosamente) sino que era de hecho una fortaleza bien guardada, y sitiada por fuerzas hostiles. Se recuerdan aquí brevemente las amenazas de intervención lanzadas por FVF, así como que 'los religiosos' habían ya destruido las escuelas el mes anterior.(184)

Examinamos ahora otras notas muy breves, que relataban de modo sucinto ese choque violento entre los naboritas, que se enfrentaban a golpes debido a que un cordón humano, integrado por los devotos tradicionalistas, cerraba el acceso de los niños a las viviendas habilitadas como aulas provisionales, en la colonia habitada por los disidentes, en las Once Mil Vírgenes.(185)

En esta otra nota muy similar, observamos que, tras registrar declaraciones de Rogelio Romero y Silvia Chávez, de la visitaduría uruapense de CEDH, se describía esa 'valla humana' que impedía el acceso a las aulas improvisadas, como formada principalmente por mujeres y niñas. Una táctica defensiva naborita muy exitosa: plantar una barrera de escudos humanos femeninos para vedar el acceso a la ciudad santa de escolares, maestros laicos, y cualquier otro intruso.(186)

Y en esta interesante crónica original de Dalia Martínez que leemos a continuación, se nos indica que, por segundo día consecutivo, los tradicionalistas bloqueaban el paso a la escuela, es decir, a las propias viviendas de sus vecinos disidentes. De nada sirvieron las amenazas de FVF, no disuadieron 'a los rijosos' (en castellano popular de la región sólo significa alborotadores, no sátiros), que ahora estaban amenazando con expulsar a los partidarios de la educación laica de La Ermita. Nuevamente se presenta el espectro del pogromo, la amenaza de una depuración o purga etnorreligiosa, como la que sufrieron los margaritos o turulatos del pasado.(187)

Por otra parte, el texto que pasamos ahora a considerar presenta algunas observaciones interesantes, puesto que su autora describía a los naboritas con un término militar muy adecuado, como 'atrincherados' en las entradas de la comunidad, y es una descripción muy certera de su actitud defensiva frente al mundo exterior a su comunidad. La escritora resumía aquí las declaraciones de FVF, amenazando con una intervención y afirmando que ha dispuesto la presencia de 60 uniformados en torno a la comunidad.

Así pues, y mientras 'los religiosos' mantenían tomado el puerto, cerrado con cadenas, y levantando casetas de vigilancia o garitas, obstruyendo el acceso a los maestros... Juárez lamentaba que se hubieran producido heridos por pedradas

entre los suyos, y acusaba al gobierno de permitir a los tradicionalistas hacer y deshacer a su voluntad. Cano había pedido a los disidentes que evitaran encontrarse con sus adversarios y eso harían, pero el líder naborita exigía la intervención urgente de las fuerzas de la Federación: "O el gobierno estatal se encuentra rebasado o está del lado del otro grupo."(188)

Al día siguiente se producía una muy importante inserción de titulares y sumarios que informaban ampliamente sobre el boicot tradicionalista al inicio de las clases, nada menos que en la portada de la edición nacional de Jornada. Y como segundo material en importancia, dado el tamaño de la tipografía utilizada. También nos parece muy significativo que los redactores del rotativo izquierdista también enfatizaran la erección por los naboritas de nuevas barreras y defensas, como alambradas, dentro de su reacción segregacionista frente al ataque de la cultura exterior.(189)

Fecha en ese mismo día, Sandra Sáenz nos ofrecía una nota que aportaba observaciones muy valiosas, muy sesgadas o partidistas -dado que se basaban en información es aportada por la facción disidente- pero que nos parece muy penetrante e ilustrativa de esa psicología de fortín sitiado, que habían desarrollado los naboritas, y cómo afectaba esta situación a los independientes:

"Esto es prácticamente una violación a nuestros derechos de libre tránsito, es lo que tenemos ahorita, más que nada a un enfrentamiento en las cadenas [los puestos de control establecidos por el grupo mayoritario], porque es cuando yo voy a entrar en discusión con otras personas porque me van a preguntar a donde vas, que vas a hacer, cuándo regresas."

Existen chistes que circulan entre extranjeros desde antiguo, sobre el curiosísimo hábito que tienen los mexicanos de preguntar al recién llegado cuánto tiempo va a estar en este país, y sobre todo cuándo se vuelve al lugar de donde vino, etc. Es lo mismo que nos preguntarían sin duda (pero con peor talante) en uno de esos controles de carreteras o de caminos que establecen las llamadas guardias comunitarias en todo el país ahora mismo, so pretexto de inseguridad, supuestamente como muy legítima protesta contra la incompetencia o 'corrupción' de los gobiernos, etc.

Nosotros creemos que todos estos en realidad son sólo subterfugios para intentar justificar esa psicología 'cerrada', de comunidad en vilo o paranoica. Estas arraigadas actitudes recelosas con respecto a los 'fuereños', que son claras manifestaciones de la ancestral tradición comunalista, y de su apego a lo que se cree que es su 'territorio', y que en realidad es su espacio de soberanía política, tanto más importante cuanto que estos grupos carecieron de la noción de esa otra forma de apropiación del territorio que es la privada, en algunos casos hasta bien entrado el siglo XX, y no precisamente en la zona que estamos estudiando.

Por supuesto, no es éste un rasgo cultural exclusivamente mesoamericano, en absoluto, puesto que lo podemos encontrar en todas las sociedades antiguas del planeta. Y ni siquiera es exclusivamente humano, puesto que se puede reconocer sin duda entre las especies más cercanas (cánidos, cetáceos, simios, etc.) a los homínidos, y cuyas culturas específicas también son estrictamente territoriales y a veces incluso comunalistas, como en el caso de bonobos, chimpancés o gorilas.

En este caso, los naboritas han reaccionado como lo hicieran sus antepasados campesinos e indígenas durante siglos, en esta región y en buena parte del mundo, ante lo que se considera una agresión muy grave a su identidad, al control de su espacio y al ejercicio de su soberanía colectiva: cierran todos los accesos a 'su territorio' (en realidad están asentados sobre tierras comunales del ejido de Puruarán y que originalmente no les pertenecían, desde el punto de vista estricto del derecho de propiedad liberal o burgués, porque en el derecho hispánico precedente eran Ager Publicus, y por tanto pertenecían al Rey)... pero estas comunidades de squatters siguen practicando una especie de antiguo 'derecho de conquista' o de apropiación por medio de la fuerza militar, y que creemos que es parte del ethos de un pueblo de colonizadores.

En este caso, la defensa del sagrado territorio y soberanía colectiva la ejerce una guardia comunal o guarnición muy combativa, que trata por todos los medios de impedir el acceso a todo extraño, pero sobre todo de hacer difícil la vida de los inconformes, ese cuerpo social extraño que amenaza la cohesión colectiva: "Dicen que es para resguardar a la comunidad pero más bien es para no dejar entrar a los maestros y al mismo tiempo aislar a la comunidad y no permitir la entrada más que nada."

Las víctimas de esta clausura feroz de la comunidad naborita son los disidentes, la fracción minoritaria, pero que conste que a nosotros no nos cabe duda alguna de que este sector haría exactamente lo mismo en su propia comunidad, si lo creyera conveniente para preservarla de ataques exteriores. De hecho, no ha podido ser expulsada de la ciudad santa por

sus adversarios, porque el grupo de los 'independientes' también se comporta como una masa homogénea, capaz de desplegar una violencia temible si se viera agredido.

En este momento no existían mesas de negociación abiertas (la gran institución creada por los mexicanos para hacer frente a estos conflictos de soberanía entre formas societarias competidoras) entre los sectores enfrentados en el interior de La Ermita y el gobierno, aunque los disidentes anunciaban que se disponían a viajar una vez más a la capital de la nación, para solicitar el apoyo de los organismos federales, dispuestos a acudir incluso al máximo nivel al que pudieran tener acceso, tal vez implicando con ello que tratarían de visitar a altos funcionarios de gobernación, o de la presidencia, etc. Una vez más lo explica Juárez en estas interesantísimas declaraciones: "Nosotros ahorita estamos en esa tregua, la vamos a respetar de ocho días, el lunes si las cosas no se arreglan estamos viendo la manera de asistir ya a la federación e ir un paso más arriba."(190)

Analicemos por un momento nuevas crónicas y observaciones del veterano y perspicaz Reyes Maza, correspondientes a este punto del proceso: "...esta resistencia se atrinchera y desde la primera hora de este martes, adquirió material de construcción con el que sus feligreses [de Martín de Tours] comenzaron a edificar sendas garitas a los costados de la entrada principal a la comunidad, con el fin de ejercer mayor vigilancia y cerrar los accesos laterales que llevan hacia el centro escolar, construido fuera del núcleo central de la Ermita, en un predio comprado a un particular, vecino de la Tenencia de Puruarán, por el gobierno del estado en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, según manifestaron los mismos habitantes."

La compra de ese predio y la posterior construcción de la Vicente Guerrero, así como su puesta en funcionamiento como escuela pública, fueron consideradas por la comunidad naborita como un atentado intolerable a su autonomía, o lo que es lo mismo: un intento, por parte de sus enemigos, de debilitar su control ideológico y político de la población. Se reflejan aquí declaraciones breves del combativo Padre Luis (de quien se dice que su nombre verdadero es Gerardo Luis Ferruzca, y que proviene del DF, aunque otros documentos atribuyen esa identidad al Padre Felipe...), que "es por medio de la vidente Catalina (cuyo nombre original es Rosa Gómez Gómez, hija del anterior vidente Agapito Gómez, ya fallecido) la Virgen del Rosario se opone a su funcionamiento [de la escuela pública y secular], porque la escuela es cosa del diablo." Junto a otras muchas prohibiciones de hábitos que 'son distraídos [tal vez distractores] de las faenas y rezos obligatorios de la comunidad.'(191)

La que vamos a leer a continuación es una nota de muy alto valor etnohistórico, desde nuestro punto de vista, que fue distribuida a gran escala por AP, y que hemos denominado Relato 1, o 'R1', de la autoría original de Mark Stevenson. Este texto recibió una enorme difusión en todo el mundo de cultural de lengua inglesa, e incluso tuvo el mérito de subrayar la continuidad de este fenómeno con la Cristiada, tal y como se explica en esta traducción al castellano:

'El conflicto es el más complejo de este tipo registrado en México desde la Guerra Cristera, desencadenada en 1926 y 1929 y protagonizada por milicias armadas que resistían la aplicación de normas destinadas a restringir la autonomía de la Iglesia Católica. El conflicto dejó alrededor de 250 mil muertos.'

La nota resaltaba la condena de la ICAR hacia los naboritas que acababa de ser anunciada públicamente, y muy especialmente las declaraciones hostiles de Medrano. Pero además de esos aspectos rutinarios del trabajo periodístico, nos parece un informe con un alto valor etnohistórico, puesto que ponía el énfasis en los aspectos que al observador le parecían más llamativos de su sistema religioso, y muy especialmente su segregacionismo radical, que se manifestaba al menos en tres niveles:

1) El hecho de que la comunidad se rodee de murallas y torres 'de estilo medieval' y se proteja del contacto exterior, para impedir el acceso a profesores o a extraños. Esa creencia se lleva al punto de sostener que sólo esta comunidad se salvará del inminente cataclismo que destruirá al mundo, y que tomará la forma de una serie de erupciones volcánicas, es decir, una catástrofe que corresponde a tradiciones muy mesoamericanas. Es la plasmación de ese síndrome del comportamiento colectivo de estos pueblos de la región, y que nosotros estamos denominando libremente (aunque imitando a los perspicaces editorialistas de Jornada) la 'Comunidad Paranoica'.

2) Barreras de tipo moral y cultural, y por tanto identitarias, también muy elevadas: Un sistema prolijo de tabúes que incluye la prohibición de todos los elementos de la moderna cultura urbana, como medios de comunicación de masas o

música, infraestructuras, y servicios y políticas públicas. Pero sobre todo de la educación pública obligatoria, que introduciría lo que se considera como 'depravación moral' (anomia o desintegración) en esta comunidad, al debilitar el control del pueblo naborita por su dirigencia político-religiosa. De ahí que exijan que se les reconozca su propia escuela parroquial plenamente fiel a su tendencia, pudiendo escoger libremente esta comunidad sus profesores y plan de estudios.

Y 3) barreras frente a esa mortal amenaza para la comunidad que sería la emancipación personal femenina, propia de la cultura moderna y urbana global, mediante la imposición de un sistema muy estricto de segregación sexista que se impone a las mujeres, con su atavío protector de la modestia, a base de velar todo el cuerpo femenino, el cabello, etc. En lo que seguramente es la realización del ideal de femineidad que supuestamente representaba la propia Virgen. O bien la imposición a los laicos de este pueblo elegido, de modos de vida originalmente monacales.(192)

v. Fortificación de La Ermita, y estupor de las instituciones:

El proceso de cierre sobre sí misma de la comunidad paranoica dejó casi completamente bloqueado al gobierno michoacano, que durante la mayor parte de este mes parecía incapaz de reaccionar, confundiendo incluso a operadores tan experimentados como el mismo Jesús Reyna. De hecho esta reacción defensiva y aislacionista comenzó a manifestarse inmediatamente después de la famosa visita a NJ que se produjo el día 16 de ese mes, por parte de Reyna, Cano, y el portavoz Julio Hernández, acompañados de un buen número de trabajadores de los medios informativos.

Esta visita constituyó un hecho sin precedentes, al que sucedió un cambio radical de actitud hacia los periodistas, y en general hacia todo tipo de visitantes no devotos de la Virgen, por parte de la tendencia mayoritaria del movimiento. Tras esta incursión se reforzó el cierre de la comunidad sobre sí misma, y no se ha vuelto a autorizar nunca más una observación directa y sin limitaciones, por parte de cronistas venidos desde el exterior.

Es posible que la masa de los devotos y su dirigencia experimentaran esta visita como una violación, una humillación, e incluso un contagio fatal por la cultura enemiga. Nosotros conjeturamos que la intención de los naboritas no era precisamente permitir el acceso sin restricciones a la ciudad santa de los medios de comunicación -unos 30 se nos indica aquí, entre locales y nacionales-, y a quienes ya entonces consideraban abiertamente como sus enemigos, sin excepción.

Más bien suponemos que se vieron obligados a franquearles el paso, para no mostrar su cara más intransigente ('cerrada', en el castellano popular de la región), recelosa o paranoica, delante de los altos funcionarios michoacanos. Esa misma actitud que lleva a los naboritas de más edad a rechazar muy especialmente las cámaras fotográficas o de video, como lo han hecho siempre los campesinos de la región, lo que los diferencia radicalmente de sus descendientes más jóvenes.(193)

Y si bien parece haber tardado en apreciar el verdadero grado de peligrosidad de la situación, incluso tratando de negar su gravedad en el inicio de los enfrentamientos en las calles de la ciudad santa... ya en esta nota que consideramos a continuación el secretario Reyna insistía en que era preciso lograr una pacificación de fondo en las relaciones entre ambas facciones. Mientras que, muy significativamente, el autor del texto añadía que los tradicionalistas aprovechaban la tregua pactada con Cano y con sus oponentes, para seguir fortificando los accesos a la comunidad, cada vez más cerrada sobre sí misma.(194)

En otras declaraciones emitidas por él ese mismo día, Reyna insistía en que detectaba una situación muy peligrosa: tal y como nos lo explicaba en este otro texto la reportera Yazmina Ferreyra, el secretario temía fundadamente que se produjesen nuevos choques violentos mucho más graves que los precedentes, incluso con pérdida de vidas humanas. El funcionario advertía alarmado que, sobre todo en lo que se refería al 'grupo extremista', estaban "dispuestos a todo" por la defensa de sus creencias y los mandatos de la Virgen. Mientras tanto, una vez más, a los observadores periodísticos no se les escapaba el hecho de que los integralistas seguían fortificando los accesos de la comunidad sitiada por la modernidad impía...(195)

Por último, y en un nuevo documento emitido al día siguiente, se recordaban unas ambiguas declaraciones de Reyna, asegurando que se reiniciarían las clases en cualquier caso, pero dejando claro que el verdadero objetivo del gobierno era la pacificación, el alcanzar acuerdos de convivencia duraderos, con las facciones naboritas. En este mismo texto, Obdulio Ávila, de la Segob estatal, insistía en esa simpleza muy legalista que repetían estos días los funcionarios federales, y que afirmaba que NJ carecía de registro como asociación religiosa, con lo que en realidad este movimiento no existía oficialmente, y por tanto el organismo en cuestión 'se deslindaba' de esta situación, lo que parecía la excusa burocrática perfec-

ta. No nos sorprenderá reparar en que también el informador que redactó esta nota nos indica que mientras tanto proseguía aceleradamente la construcción de nuevas fortificaciones en ese campo de concentración que era ya la Ermita.(196)

En efecto, los documentos periodísticos de este momento parecían dar la razón al secretario, mostrándonos que mientras se reforzaba el aislamiento de NJ, los disidentes temían que se produjese en cualquier momento un pogromo, un ataque masivo de los devotos contra las humildes viviendas de su sector, en la colonia de las Once Mil Vírgenes. En el interesante texto que leemos a continuación, se nos indica que la obra de refuerzo de las murallas de NJ ya estaba realizada casi en un 80%, pese a que se rumoreaba que estos terrenos no les pertenecían a los tradicionalistas, sino a los ejidatarios de Puruarán. Aunque todo este territorio fue usurpado a sus antiguos poseedores indígenas, de modo que a estos modernos squatters no debe importarles gran cosa. Es la misma Virgen y su dirigencia político-religiosa, la que les ha dado posesión de esta nueva Sión, arrebatándosela a los infieles vecinos. Y no la conservarán por medio de títulos de posesión legales, que es algo que en su mundo es un privilegio casi inconcebible: sino por medio de esta versión rústica del derecho de conquista, murallas almenadas incluidas.

También impedirá el libre tránsito por la zona a los vecinos de La Injertada y de Turicato. En suma, la comunidad se aísla más o se segrega más del exterior, cada vez más a la defensiva, y ello estaba provocando ya el temor de la minoría disidente, que sabían bien que no estaba descartada en absoluto su expulsión por la fuerza de La Ermita, o incluso su asesinato en masa. Como explicaba la vecina disidente Priscila Domínguez:

"...están haciendo las casetas porque ahí se van a ganar una feria [dinero, porque en el imaginario popular campesino mexicano, todos están animados de motivaciones codiciosas o de envidia, como corresponde a una economía moral adaptada al 'bien limitado', una escasez de recursos de todo tipo crónica, propia de sociedades que viven al margen de la economía monetaria urbana], que para que detengan a los maestros, de hecho tienen pensado que nos van a correr, que van a cerrarlas y ahí nos van a matar."

Así pues, Priscila no sabía si decidirse a atribuir esos malvados actos de sus vecinos y adversarios a la codicia, o a su intransigencia asesina. Nosotros nos inclinamos más por la última explicación. El control se había reforzado tanto, que los mismos policías apostados en el exterior tenían que rogarle a la guardia celestial que dejara entrar o salir a los disidentes, convertidos cada vez más un verdadero grupo de prisioneros o 'plagiados' (secuestrados, en el castellano de la región), como explicaba Juan Gallegos, un diácono de ese sector reformista: "Nosotros prácticamente aquí somos rehenes de este problema, nosotros vemos la situación grave que ahora sí que nuestra petición es que el gobierno o las autoridades competentes continúen de inmediato ante el problema que está pendiente." No lo quiere decir abiertamente el sacerdote naborita, pero estaba reclamando con carácter urgente una intervención armada que neutralice el poder del grupo mayoritario y su organización policial comunal.(197)

Esta otra nota que pasamos a leer a continuación, registra unas declaraciones que nos parecen muy interesantes, por parte de un disidente especialmente lúcido, que no quiso decir su nombre, pero que confiaba en que por fin las columnas de antidisturbios que acudieron a la Ermita acabarían con la situación anómala de esta ciudad santa, pero sin ley: "Ojalá intervengan porque a estas gentes nunca se les ha sometido, no ha habido un gobierno duro que les ponga un alto." Es un gran elogio involuntario e inconsciente, de este pueblo bronco e inconquistable, con tradiciones de autodeterminación, comunalidad e independencia, tanto propias de los indígenas como de sus enemigos los colonizadores de la frontera salvaje. Y que nunca ha podido ser domado por el estado moderno, como sigue demostrando hasta ahora mismo, con sus movimientos de guardias comunales, creciente tendencia de amplias zonas a declarar alguna forma de autonomía local soberana, etc.(198)

En este mismo momento se emitía esta otra nota, redactada inmediatamente antes de que se produjera el primer gran acontecimiento del día, la manifestación de los disidentes por la escuela pública. Los reporteros se encontraban ahí apostados, esperando el posible traslado de los escolares a planteles de comunidades vecinas, pero no se produjo nada de eso. Y en cambio nos relatan que se desató de improviso un aguacero torrencial (un 'palo de agua' se le diría en Venezuela), muy común en esta sierra de clima subtropical. Los periodistas apuntan que en ese instante los naboritas, tanto de los barrios laterales de la Ermita, como de su propio casco histórico, se refugiaron en sus casas, mientras el plantón que protegía la entrada de resguardaba de la lluvia como podía, entonando alabanzas a la Virgen. Que como bien expresaba el título de un artículo de hace algún tiempo (Hawley), parece estar llorando por, o sobre este lugar... La nota concluía reseñando (muy apresuradamente) el acuerdo conseguido anteriormente por Cano con los vecinos de La Injertada, para la insta-

lación de aulas móviles para acoger a los niños naboritas, y que supondría una mejora sustancial en los equipamientos de su comunidad.(199)

En su brillante nota emitida también en este mismo momento, Alberto Nájjar, corresponsal de BBC Internacional, también reparaba en que, ante la presión del mundo exterior, la comunidad construye nuevos muros, aislándose cada vez más de la cultura industrial y urbana, que la cerca como león rugiente, para preservar su cultura religiosa y política peculiar. Las crónicas de Nájjar contenían descripciones muy interesantes del sistema de segregación sexista naborita, y de la forma de vida permanentemente penitente de esta población. En este último caso su texto había sido vertido al francés ('secte fanatique'...), añadiendo que tres mujeres fueron heridas durante las trifulcas del lunes.

Las notas del gran observador periodístico mexicano presentan siempre títulos muy hostiles contra los naboritas, un tanto tremendistas, pero que tienen la virtud de señalar el contenido esencial etnorreligioso e identitario de esta violencia, a menudo definida por él como 'Guerra Santa' contra la educación moderna, lo que podría ser una especie de comparación implícita con los yihadismos antiescuela. Nájjar resumía brevemente el conflicto educativo, y señala, muy lúcidamente, que la crisis actual ha llevado a los naboritas tradicionales a construir un segundo muro, es decir, que la comunidad se encierra tras muros sucesivos, para protegerse del disolvente contacto con la cultura exterior y rival. Es ese patrón de conducta colectivo reactivo, defensivo y enormemente interesante, que nos habla de la siempre difícil coexistencia entre las distintas culturas humanas asentadas en toda esta región, desde que se iniciara el proceso de la colonización.(200)

iv. La vigilancia constante de la Comunidad Paranoica:

A continuación consideraremos otra nota breve, pero creemos que muy interesante, publicada en *Quadratín-Milenio*, sin duda de Maza, y por una vez bien equilibrada, informando sobre la perspectiva de ambas facciones. Los tradicionales reforzaban y hacían permanente el plantón defensivo en la entrada monumental de la ciudad santa, a la que habían prohibido ya la entrada de personal de los medios de comunicación. De hecho ya hemos observado anteriormente que Cruz Cárdenas reprochaba a los medios de comunicación su sesgo hostil hacia su movimiento, que no reflejaban la visión de la realidad asumida por éste, sino la de sus adversarios.

Es una postura que creemos que se asemeja mucho al reciente cierre a la prensa que han adoptado los municipios autónomos neozapatistas, al no permitir el acceso a su capital rebelde durante la celebración del vigésimo aniversario de su rebelión... Por supuesto, una clara protesta o represalia, por la publicación de artículos con visiones críticas sobre su movimiento, algo que la comunidad antigua y tradicional no puede tolerar en absoluto, ni hacia el interior ni hacia el exterior. Lo verdaderamente relevante es que estamos constatando que en este tipo de colectividades no se admite la libre crítica, ni de sus propios miembros, ni de los fuereños, porque tales discursos son percibidos como una agresión, y se los considera disolventes puesto que atentan contra el principio sagrado de la lealtad incondicional a la identidad colectiva y a la autoidentidad de ésta.

Esto es muy interesante porque nos muestra dos cuestiones: en primer lugar, que el intento fugaz de los naboritas de abrirse a los medios para defender su postura, se saldó con un completo fracaso, pese a todo el ingenuo afán que pusieron en la realización del festival que mostraría su 'buena educación', etc. En segundo lugar, que la comunidad ha comenzado un proceso de retraimiento público, cada vez más sensible a la presión mediática inmensa que está recibiendo ya, ahora desde cientos de medios de comunicación de todo el mundo. De hecho han seguido en esa línea creciente de enclaustramiento, cerrándose sobre sí mismos, justamente hasta ahora. Es posible también que las propias autoridades estatales les hayan aconsejado discreción, puesto que estos políticos muy pueblerinos que son los michoacanos, prefieren desarrollar su gestión de forma muy secretista y sumamente opaca, dado que consideran a los medios de comunicación de masas como una especie de molestia que complica todas las situaciones que ellos se ven obligados a afrontar como gobernantes.

En cuanto a los disidentes, en este momento se filtraba por fin una información más concreta que explicaba su tremenda resistencia a la propuesta injertadense: y es que los naboritas temen que la clave o registro, que tanto les costó conseguir para su propia escuela Vicente Guerrero, se pierda ahora, absorbida por la J.M. Morelos, de la comunidad vecina. No es una preocupación menor, el plantel escolar es una infraestructura vital, troncal, para estas pequeñas y marginales comunidades de pobladores rurales o suburbanos mexicanos. El haber conseguido esa clave de registro parece ser una etapa en el reconocimiento progresivo de la comunidad local como consolidada, autónoma o autogobernada, sobre todo en un contexto como el mesoamericano, en el que las leyes todavía no reconocen suficientemente estas formas de autogestión colectiva, pese a su evidente arraigo en la población.(201)

Por último, y en esta otra nota breve que estamos examinando, el sagaz Reyes Maza insistía en que en ese momento la Ermita se encontraba ya totalmente cerrada a la presencia de observadores de los medios de comunicación, con órdenes tajantes en este sentido, emanadas de la dirigencia religiosa e implementadas por el cuerpo de guardia apostado en la entrada monumental de la ciudad santa.(202)

En los últimos días de este terrible mes de agosto se difundieron estas observaciones despectivas pero sumamente rigurosas del sistema religioso y la forma de vida naborita por Teresa Gurza, que ya hemos considerado brevemente en apartados anteriores, pero que nos parece esencial releer, puesto que ofrecen una visión muy precisa del papel que juega la sospecha y la vigilancia, de todo y de todos, para el mantenimiento de esta psicología peculiar de fortaleza sitiada.

Gurza nos contaba en esta serie de artículos que llegó a entrevistar a Nabor y a Simeón, el viejo franciscano que era su confidente, y 'con quien se sentaba sobre el piso de tierra del jacal que hacía de sacristía. Todo muy loco.' Lo más interesante es que para conseguir esa entrevista, la periodista tuvo que someterse a interrogatorios previos de los líderes naboritas inferiores, que se presentaban, todos ellos, como encarnaciones de santos o bienaventurados. Finalmente, la venia se la concedió el estadounidense San Roberto, en ese entonces todavía jefe de la policía comunitaria (y un verdadero psicópata, al parecer), pero que a veces tenía rasgos de lucidez o incluso de tolerancia, pese a que de hecho dirigía una versión actual del terrible Santo Oficio: 'Era San Roberto un gringo guapo y fornido, que como "santo justiciero" estaba a cargo de castigos corporales, calabozos clandestinos y vigilancia de los caminos que llevaban a la ermita; lo que hacía mediante un moderno sistema de espionaje y comunicación instalado en una torre.'

Esa torre es la llamada del Mirador, que a nosotros nos sugiere la torre o puesto de vigilancia de un presidio, de un típico lagerfeld, un campo de internamiento o lao gai (felizmente, acaban de ser abolidos por el gobierno chino). Y desde la cual Antonio Lara y los suyos parece ser que todavía observan sin cesar a los naboritas por medio de potentes prismáticos, y comunicándose con equipos de radio con sus subordinados de la policía político-religiosa. Creemos que una función de vigilancia similar se ha ejercido a veces desde la torre-pagoda situada a la entrada de la Ermita (pero tal vez del puerto y el exterior), y que podría representar la famosa de Babel, de acuerdo con las elucubraciones e imaginario del mismo Nabor.

Torres y puestos de vigilancia, desconfianza permanente, delaciones, una cárcel secreta y un régimen represivo exhaustivo, que abarca incluso exorcismos. Un complejo persecutorio interesantísimo, que no tiene nada que envidiar a distopías como la orwelliana. Lo cierto es que ya el patriarca, y posteriormente sus sucesores en la dirigencia del movimiento, parecen haber estado siempre aquejados de una paranoia aguda, que les lleva a vigilarlo todo y a todos, a desconfiar de todo y de todos, viendo siempre a su alrededor conjuras, acechanzas, posibles ataques, etc. Es un elemento esencial de la psicología de comunidad radicalmente segregacionista, siempre en vilo, sitiada y en permanente alerta frente al mundo entero, que supuestamente conspira de continuo para destruirla...

San Roberto volvió finalmente a los EuA, donde su familia lo internó en un hospital psiquiátrico en Texas, lo cual no debe sorprendernos en tanto que le tocó dirigir el aparato de vigilancia y represión, dentro de esta especie de régimen paranoico sistemático ('bien integrada', en palabras de Nabor) que es la comunidad ideal para estos campesinos e indígenas. Desde allí se dedicó a escribir a las autoridades michoacanas, alertándolas sobre 'asesinatos, acopio de armas, producción, tráfico y consumo de drogas, y entierros clandestinos de niños y fetos, que afirmaba ahí ocurrían.' No hemos tenido acceso a esos documentos, pero en cualquier caso suponemos que las denuncias de San Roberto deberían tomarse con extrema precaución, porque no sería el primer pobre perturbado que interviene en esta larga y trágica historia.

Como suele ocurrir con esta comunidad, los observadores externos sólo consiguen sus objetivos en sus primeras visitas, a continuación se generan reacciones defensivas que los expulsan de La Ermita: '...fue la primera y última entrevista que tuve con ellos porque no les gustó lo que escribí.' Esta ha sido la tónica de todos los contactos que los naboritas han tenido con los observadores del mundo exterior, hasta el punto de que finalmente sólo autorizan ocasionalmente a Rogelio Rico a internarse en la comunidad, vedando el acceso a los demás medios de comunicación. Una experiencia similar nos cuenta el famoso antropólogo neomexicano Miguel Leatham, que tras pasar seis meses observando a este pueblo, afirma que hubo de salir huyendo de aquí, porque ya estaba recibiendo serias amenazas contra su vida y la de su familia, en tanto que no se había convertido en devoto y penitente.

Los naboritas no comprenden a esos observadores y sus pretensiones de neutralidad, independencia, o menos aún, objetividad: como ha explicado Miguel Leatham, en su mundo estricto y radicalmente dualista o maniqueo, sólo cabe que los seres humanos sean 'friend or foe', amigos o enemigos. Incluso quien esto escribe ha observado personalmente esa reacción siempre agresiva, especialmente en las devotas: ¿...a favor o en contra?, es el ultimatum que plantean furiosamente a quien se acerca a ellos por primera vez, explicando que está realizando un trabajo de este tipo. Es la ley implacable de la Identidad en estos contextos de conflicto intercultural exacerbado: dentro o fuera, nosotros o ellos....

Y por tanto, al mundo entero se le plantea esta disyuntiva drástica: o se vuelven devotos rendidos al poder de la Virgen, o se muestran como agentes del Diablo y otras fuerzas espirituales malignas que siempre andan rondando a la comunidad paranoica. Por eso Miguel Leatham llegó a afirmar que no existían condiciones adecuadas para realizar un estudio de campo en libertad, en este régimen absolutista, lo cual nos parece a nosotros también muy verosímil. Incluso llegaba a afirmar que suponía que nunca podría realizarse una observación de la comunidad, por personas adscritas a otra tradición religiosa.(203) No es extraño, recordemos que sigue siendo imposible esto mismo en la Meca, otra ciudad santa típica.

I.4.6. Barreras alzadas contra los naboritas:

Examinamos a continuación una serie de notas periodísticas que hemos podido recopilar sobre este periodo, y que nos muestran el rechazo radical que sufren a su vez los propios habitantes de La Ermita, por parte de las comunidades vecinas, especialmente de Turicato y del edil Medrano, así como de otras poblaciones. De entre estas manifestaciones de abierto odio, por supuesto que destaca el poblado vecino de Turicato, y quien era en ese momento su edil, una especie de nuevo Catón, con la clásica obsesión por destruir al enemigo cartaginés, o en este caso naborita:

i. Salvador Barrera Medrano, estrella mediática internacional, y su campaña de odio contra NJ:

Analizamos a continuación unas muy significativas declaraciones de Medrano, alcalde de Turicato, sumamente agresivas, y que exigían la inmediata represión del movimiento naborita por las fuerzas de seguridad estatales o regionales. Medrano tuvo el raro privilegio de ser el funcionario público más citado y reproducido en sus declaraciones sobre NJ, no sólo en el ámbito regional y mexicano, sino a escala mundial, gracias a que AP reprodujo sus declaraciones en centenares de medios de comunicación de expresión anglosajona.

En estas ampliamente reproducidas manifestaciones, el siempre ferozmente hostil edil turicatense afirmaba que la 'secta' religiosa radical amenazaba con 'destruir la convivencia.' ¿Por qué afirma esto el edil? Pues bien, su respuesta no tiene desperdicio, y nos muestra con toda claridad cómo son los patrones culturales que rigen el comportamiento de estas comunidades antiguas y tradicionales: los naboritas son peligrosos sobre todo porque son forasteros, gente de otros estados, intrusos indeseables... y para justificar este rechazo y que no pareciese lo que verdaderamente era, pura xenofobia o etnicismo bárbaro, Medrano afirmaba de ellos que su tacha consistía en que tienen un 'perfil educativo bajo'...

Un modo que intentaba ser elegante, de expresar lo que él y sus convecinos realmente pensaban, y es que éste era un grupo indeseable de colonos ilegales (squatters), y lo que era peor: indios y chinacos ignorantes, sucios y detestables, siempre de acuerdo con la ideología racista y supremacista imperante en esta sociedad colonial, la de las castas, ya desde el inicio de su historia moderna. Por otra parte tan similar a la de la misma India, que los colonizadores ingleses también tomaron el mismo término castellano de 'castas' para designar a los grupos socioétnicos discriminados y oprimidos.

Medrano denunciaba sobre todo a la guardia celestial o de Jesús y María, actuante en NJ. Y que en realidad no es sino una policía comunitaria, como hay tantas en toda la región, todas ellas igualmente ilegales o irregulares (como los actuales grupos de autodefensa terracalentinos), y que incurren constantemente en muy graves violaciones de los DDHH. Pero que pueden ganarse el respaldo de sus vecinos si actúan de acuerdo con los feroces criterios sobre lo que es 'justicia' y mantenimiento del orden, que imperan en estas antiguas culturas comunistas. Como era el caso del brutal 'encargado del orden' Cruz Cárdenas, en ese momento con un fuerte apoyo de la masa de devotos tradicionalistas.

Para Medrano, las denuncias de los naboritas de que la escuela era diabólica eran ridículas o grotescas, y sólo mostraban la resistencia de la jerarquía a perder el control de los fieles, seguramente por motivos económicos, porque así no los podría seguir explotando vilmente. El edil calculaba en 400 mdp el coste del daño sufrido por la instalación, lo que nos parece sumamente exagerado, tal vez para agravar la acusación contra sus enemigos. Posteriormente nos hemos encontrado con declaraciones de funcionarios del gobierno regional, que hablaban de un monto muy inferior.

Medrano afirmaba incluso que en 1999 habían sido expulsados algunos disidentes por negarse a entregar mujeres para que fueran objeto de abusos sexuales por los líderes. Otra leyenda sobre supuestos abusos sexuales, y que no parece ser sino el clásico rumor malintencionado que estos aldeanos se arrojan unos a otros en sus constantes enfrentamientos. Sus declaraciones concluían con un llamamiento abierto a la represión, sorprendente en un representante del partido izquierdista PRD, aunque no tanto en un turicatenso, implacable enemigo de sus vecinos: "This administration has done everything to avoid bloodshed. But now the intervention of the state government of Michoacan cannot be delayed if this problem is to be solved in the short term."(204)

En esta otra nota observamos que Medrano respaldaba -sólo relativa y muy reticentemente- las acciones del gobierno de FVF, y hacía votos por el avance en la negociación de las instituciones con la comunidad naborita, aunque la tensión entre estas posturas religiosas radicales seguía siendo muy alta. Declaraciones un tanto hipócritas, puesto que el alcalde no cedía en su hostilidad implacable contra La Ermita, a la que hubiera preferido ver cateada por las fuerzas de seguridad.(205)

A continuación analizamos la ya mencionada e importante nota que nosotros hemos denominado en nuestra compilación hemerográfica como R1, de AP y Stevenson, y que reseñaba y difundía en todo el mundo, con la mayor amplitud, nuevas y muy hostiles declaraciones de Salvador Barrera Medrano, alcalde izquierdista (PRD) de Turicato, la población vecina a NJ y máximo adversario político de este movimiento, cuya autonomía quiere anular definitivamente, con apoyo de las fuerzas de seguridad del estado.

Medrano se expresaba con mucha contundencia contra esta colonia de 'paracaidistas' (en castellano popular squatters u ocupantes ilegales) y segregacionistas radicales, y tal vez por esa misma claridad ha sido el político local mejor comprendido y más citado por la prensa del medio urbano, mexicana e internacional. Pese a todo el texto de Stevenson tiene la virtud de enfatizar lo que para nosotros es el dato esencial en este enfrentamiento, y es que el grupo tradicionalista reivindicaba el derecho a diseñar su propio modelo educativo, como parte esencial de su autonomía política y cultural.(206)

En este otro documento, el edil Medrano insistía en su denuncia de que los naboritas constituían un terrible peligro... Es una crónica original y que transcribe las manifestaciones suyas más extensas que hayamos visto hasta ahora en una nota periodística. Lo que a nosotros nos parece extraño es que aparecieron en un portal de noticias de música pop (¡¡!!), como podría ser éste de Vijimambo, sin mencionar fuente de procedencia ni agencia alguna (obviamente es la propia nota de AP y firmada por Stevenson, en cualquiera de sus tres versiones). Como si el reportaje hubiese sido preparado por iniciativa propia por los responsables de esa página o sitio web, lo cual carece totalmente de sentido. Es lo que hace de esta nota una verdadera rareza.

El edil vaticinaba que la comunidad naborita iba a destruir la 'coexistencia', como si dijéramos la paz y el orden público en la comarca. Se había asentado hacía 35 años sobre una tierra que creían sagrada, y estaba compuesta por gente de otros estados, con 'bajo perfil educacional'. Es una 'secta católica disidente' y tradicionalista, partidaria de la misa en latín, que se gobierna de acuerdo con sus propias normas y cuenta con su propia e ilegal 'policía celestial', que a menudo ha violado los DDHH. El alcalde denunciaba que se impedía la libre circulación, incluso detenían a personas sin motivo y les imponían multas, etc. La aparición de una minoría que alcanza al 40% de la población, y que rechaza esas normas, ha provocado el conflicto interno, y la última manifestación del mismo fue la destrucción de las escuelas públicas.

Una vez más, se nos indica aquí que a Barrera la calificación de diabólicas para las escuelas que hacen los tradicionalistas, le sonaba ridícula, y tenía claro que la educación formaba mentes más libres, más críticas y con capacidad de progresar en la vida. La única razón para esta condena es que la educación puede causar que los líderes, como Martín de Tours, pierdan el control sobre su rebaño, al que explotan económicamente, una explicación de tipo reduccionista economicista del fenómeno, que sin duda es muy acorde con la tradición ideológica socialista del instituto en el que milita, el del Sol Azteca.

El edil creía que la destrucción de las escuelas habría causado daños por valor de 400 mdp. (un cálculo absolutamente disparatado y que no fue confirmado por las autoridades), pero que se podrían producir todavía pérdidas más graves, incluso de vidas, si se producía un estallido de violencia. En este texto afirmaba también esa leyenda extraña que cuenta que en 1999 se había arrojado de la comunidad a muchos miembros que se negaban a entregar a las mujeres de su familia para servir a la gratificación sexual de los líderes espirituales. Y de la que no tenemos ninguna otra constancia, por lo que por

el momento preferimos considerarla una simple muestra del uso inmoral y muy popular del rumor por estos campesinos en sus eternos pleitos inter o intracomunitarios.

El alcalde izquierdista declaraba aquí que a veces había pedido desesperadamente el apoyo del gobierno del estado, y que ahora se va a tratar de mantener vigilancia policial constante, que neutralice a la guardia celestial, como única vía para solucionar el problema a corto plazo, y para devolver la comunidad a la legalidad. Y por supuesto, implícitamente para ponerla de nuevo bajo el control del municipio que tan dignamente presidía el edil izquierdista.(207)

Como ya se ha indicado, S.B. Medrano tenía la gran virtud de ser un hombre de verbo conciso y contundente, casi excepcional por estas cualidades entre los políticos de la región michoacana. Ya hemos observado cómo este mismo mes se convirtió en una estrella mediática internacional, al retomar sus declaraciones la prensa y otros medios de comunicación masivos de expresión inglesa de todo el mundo, aunque es posible que el mismo edil no sea consciente de esa extraña notoriedad. También es tal vez el más hostil hacia esa comunidad, expresando así el feroz rechazo de los turicatenes hacia estos vecinos no invitados e indeseables.

En esta nota que pasamos a examinar a continuación el alcalde informaba del rechazo que los habitantes de la comunidad de La Injertada expresaban, hacia la posible llegada de los escolares naboritas. Es una reacción típica del mundo comunitario: los fuereños se consideran siempre como una amenaza a la cohesión y seguridad de estas microsociedades, dado que detraen recursos valiosos y escasos, que deberían ser sólo para ellas, como el espacio en las aulas, o los desayunos en los comedores escolares, etc. Una comisión de 'injertadenses' se reunió con el edil para manifestarle su 'indisposición' por la llegada de esos hijos de los vecinos, y su rechazo absoluto a verse implicados de algún modo en el conflicto interno de La Ermita, es decir, a que su propia comunidad pudiese sufrir atentados por parte del bando tradicionalista.

Además de esta información de valor esencial, Medrano manifestaba su curioso análisis de la situación creada por este conflicto escolar. El edil de izquierdas insistía en su creencia en que la educación pública perjudicaba los intereses 'económicos' de los dirigentes de La Ermita, y al mismo tiempo se extrañaba de la práctica por ese liderazgo religioso de una especie de doble lenguaje, ya que seguían enviando a sus hijos a las escuelas públicas, no a la parroquial controlada por los suyos. No se le menciona, pero ese era justamente el caso de los hijos del mismo obispo Antonio Lara-Martín de Tours...

En este momento se entrevistaba el negociador Fernando Cano con los dirigentes de la vecina comunidad de La Injertada, para conseguir su 'anuencia', es decir, su permiso, para instalar allí aulas prefabricadas en las que poder ofrecer enseñanza a los niños de los disidentes naboritas. El funcionario trataba de convencer a los injertadenses o injertados de que esa ampliación de su propio plantel escolar iba a ser beneficiosa para su comunidad. A ellos les ofrecía el gobierno un arreglo a fondo de sus caminos de terracería, un puente peatonal sobre el riachuelo que atraviesa la zona, agua potable y drenaje para la escuela, y sobre todo seguridad para el libre tránsito de los estudiantes.

Los habitantes de esta pequeña comunidad recelaban de toda esta operación y de sus posibles consecuencias, además del hecho negativo para ellos (desde su muy particular perspectiva, sumamente comunitaria y segregacionista) que suponía mezclar a sus propios hijos con los de una comunidad ajena, como declaraba uno de los habitantes de ese núcleo de población, de quien no se cita el nombre: "Pedimos que se nos garantice que no van a venir los religiosos a demoler esta escuela, y también que se nos proporcionen los servicios básicos para que se pueda dar el servicio educativo a todos los alumnos." Los celos y la hostilidad seguirían latentes, y acabarían por manifestarse en roces entre estos vecinos siempre extremadamente particularistas, siempre mal avenidos.

Esta propuesta de la ubicación injertadense era también rechazada por Medrano, alcalde turicatenense, afirmando que el camino de terracería que llevaba hasta ella era malo y carecía de adecuadas condiciones de seguridad. Al elegir un terreno fuera de la comunidad naborita, las autoridades trataban de rebajar la tensión, en parte por el tremendo eco mediático que había tenido esta situación. Pero de este modo sólo estaban cediendo, como afirmaban los disidentes, a las presiones del sector tradicionalista o mayoritario: "Se podría interpretar como un triunfo de los religiosos [¡sic! Es evidente que el alcalde izquierdista no se consideraba a sí mismo 'religioso'], y ante ello se debe de aplicar el estado de derecho."

Medrano era inflexible en su muy catónico mensaje, 'Delenda est...' Era preciso extirpar el cáncer naborita, los delitos que se habían cometido en La Ermita debían ser castigados de modo implacable, o en caso contrario el edil se veía incapaz de garantizar a sus conciudadanos que se respetaba la ley en este territorio. El problema es pues de gobernabilidad, se

había permitido a esta comunidad vivir al margen de la ley, y era preciso reintegrarla al estado de derecho. Creemos que el edil se dejaba cegar un tanto por este odio aldeano, y que no tenía en cuenta la complejidad enorme de este enfrentamiento, entre la comuna rabiosamente segregacionista o autonomista, y las instituciones civiles, como el propio poder municipal que él presidía. Y sus llamamientos, que sólo podían traducirse en represión, y por tanto en más violencia, parecían una receta segura para provocar un desastre humanitario.(208)

Con ocasión de la visita a la comunidad del convoy antimotines, Medrano no pudo privarse de acusar a los naboritas de ser narcotraficantes: el edil reiteraba en este momento una vieja acusación que ligaba a NJ con el narco, y que parece ser que procede de la época en la que aún vivía el profeta Agapito Gómez. El edil perredista afirmaba que los naboritas contaban con un arsenal de armas de alto poder, que escondían cada vez que se presentaban las autoridades. Los habitantes de la comuna encubrían este hecho, así como la existencia de una pista de aterrizaje para avionetas de contrabandistas de estupefacientes, la existencia de vínculos con grupos del crimen organizado, y el hecho de que en la Ermita, debido a su extraterritorialidad de facto, se daba cobijo a criminales de otras zonas del país. Lo que estaba planteando pues Medrano era la necesidad de que la fuerza de policía realizara cuanto antes un 'cateo' o registro completo de la comunidad, que sin duda hubiera provocado una terrible explosión de violencia.(209)

En esta otra crónica independiente explicaba con mucho más detalle el edil turicatense qué es lo que entendía por 'doble moral' de los naboritas, que predicaban una forma de vida religiosa, pero permiten que algunos de los supuestos devotos vivan al margen de la ley y porten armas prohibidas: "Es una comunidad que se ha regido al margen de la ley, bajo un reglamento que en buena medida se contradice con las disposiciones morales. En la nueva [sic] Jerusalén hay armas, a nosotros nos consta tras los recorridos que hacemos [al alcalde le gusta al parecer eso de ser un patrullero] en ocasiones con la policía... Es una actitud de desafío a la autoridad; se escuchan disparos a la hora de trasladarnos [aunque esa parece ser una costumbre común en Tierra Caliente, incluso en el mismo Turicato... cuando aparecen extraños, y sobre todo policías, se dispara al aire para sobresaltarlos, y sin duda está conectada con la actitud hiperterritorial o 'cerrada', defensiva, de los comuneros de la región (210), pero nadie fue, nadie supo; es un grupo hegemónico y a ellos benefician los encubrimientos. Se sigue suponiendo que hay gente con armamento."

Sobre la supuesta 'narcopista', el mismo Medrano reconocía en este documento que era un asunto un poco antiguo: "Yo calculo que tiene poco más de 10 años que dejó de tener operatividad. Caían avionetas de forma clandestina y nunca hubo ninguna retención; aldeaño al lugar han caído avionetas con algunos tipos de enervantes, eso es una realidad." Medrano además creía que la Ermita era un refugio de delinquentes de otras regiones: "Están las condiciones; es el caldo de cultivo para encubrir fugitivos, forajidos o criminales. Es gente que viene en un 95 por ciento de otros estados, y no conocemos sus antecedentes; llegan y adoptan nombres bíblicos o de otra índole."

El gobierno del estado no había colaborado con la autoridad municipal en absoluto para intentar controlar a esta población flotante e incontrolada de La Ermita, esa especie de 'ciudad sin ley': "He externado al señor gobernador que se debe armar una estrategia que pueda permitirnos escudriñar al interior de la Nueva Jerusalén. En ocasiones entramos, pero las cadenas y los portones impiden hacerlo rápido. Quitar las cadenas se interpretaría como una embestida del gobierno [un ataque de las autoridades civiles contra la comuna local soberana], pero el libre tránsito es un derecho."

En cualquier caso, estas acusaciones eran rechazadas enérgicamente por el encargado del orden naborita, Cruz Cárdenas: "Aquí no se oculta ninguna persona, sólo viene la gente por fe a la Virgen. Aquí no hay delinquentes, se les pide los antecedentes penales y es todo lo que puedo decir." Lo cierto es que del mismo Cruz se rumoreaba que habría cometido hechos de sangre en su Huetamo originario, aunque no se ha sabido nada del asunto desde que fue detenido y encarcelado.

Todas las comunidades segregacionistas de la región mesoamericana, incluso en zonas urbanas, colocan barreras ilegales para impedir el libre tránsito, sobre todo de los agentes de la autoridad a la que rechazan con unos u otros pretextos (supuestamente porque están siempre coludidos con el crimen organizado, practican secuestros, violan los DDHH, etc.), frecuentemente aduciendo esa absurda creencia popular mexicana en la corrupción y maldad intrínseca de todas las policías y todas las autoridades. Un discurso que casi podría parecer anarquista, si no fuese porque los mismos vecinos que lo formulan creen invariablemente que el poder ha de ejercerse siempre de modo despótico, tan cruelmente como sea posible. Es decir, 'a lo macho'. Lo que la comunidad rechaza del gobierno es que es un poder extraño a sí misma, y por tanto lo califica de opresivo, ilegítimo, etc.

Sólo en el caso de Nueva Jerusalén, que sepamos, se identifica a las autoridades civiles con el poder del 'anticristo', como lo hacían los cristeros de esta misma región, en la época del movimiento de la Cruz de Palo. Pero la existencia de este tipo de barreras, como estamos observando aquí, y muy al contrario de lo que cree buena parte de la población de la región, no garantiza a los vecinos seguridad alguna. Solamente entorpece la labor de esas fuerzas de policía, y de prácticamente todos los organismos del estado, y de los que estos comuneros desconfían de modo un tanto irracional o visceral, o paranoico..., simplemente porque están integrados por 'fuereños', por gente ajena a su comunidad, y a los que siempre se observa como una amenaza.(211)

En este otro documento que examinamos a continuación, los propios disidentes naboritas se negaban a seguirle el juego a su supuesto aliado Medrano, y aclaraban que la llamada narcopista denunciada por el edil no era tal, sino un camino de terracería para peregrinos que acudían a ver a la Virgen, posiblemente a pie, en cumplimiento de alguna manda o promesa. En este momento el gobernador contestaba cautamente a las acusaciones de Medrano sobre la existencia de una narcopista y de armas en La Ermita: "Yo no descalifico esa información por ningún motivo, pero habrá que darle un seguimiento y ver si verdaderamente es eso, se tiene que actuar." Por otra parte, el mandatario insistía aquí en el famoso dislate de que NJ es una 'secta', y no una 'religión'.(212)

Y este otro documento nos muestra de nuevo a los disidentes desmintiendo la leyenda turicatense de los narcos de La Ermita: A preguntas de si conocían las acusaciones lanzadas por Medrano sobre el uso por narcotraficantes de una pista cercana a La Ermita, los independientes, '...aunque confirmaron la existencia de la misma, manifestaron que se creó con fines religiosos...' La supuesta narcopista no era sino un camino realizado para facilitar la llegada de peregrinos. Este comentario viene a fortalecer aún más nuestra sospecha de que Medrano hacía un uso desmedido del rumor y de las leyendas siniestras, del subgénero de 'contrabando y traición' o que muestran a NJ como refugio de pistoleros..., para perjudicar a sus oponentes tradicionalistas.

Son relatos o leyendas que están cargadas del prejuicio racista y xenófobo con que miran los turicatenses a los pobres peregrinos que acuden a NJ, porque buena parte de ellos son indígenas, y todos proceden de comunidades desconocidas, es decir, que son la quintaesencia del 'fuereño' indeseable. Por una vez observamos pues que los disidentes se mostraban remisos a colaborar con esas acusaciones de Medrano, tal vez porque comenzaban a comprender que el edil turicatense estaba en realidad agrediendo a la comunidad naborita en su conjunto.(213)

Nuevamente consideramos una nota en la que se añaden precisiones muy interesantes por Medrano, siempre en esa línea de acusar a los naboritas de mantener nexos con el narcotráfico y el crimen organizado. Al edil le constaba que los pobladores disponían de armamento ilegal, solo que cuando lo detectaban los agentes municipales, se refugiaban en la fortaleza, prácticamente extraterritorial. También creía que podía ser que siguiera operando una pista clandestina para avionetas, que habían utilizado anteriormente los narcotraficantes: "Era una pista donde se veían avionetas que bajaban. Algunas de estas cayeron no alcanzaron a llegar... ya algunas con algún tipo de enervante, invariablemente."

El político perredista turicatense pedía que se hiciera una revisión de los antecedentes de los habitantes de La Ermita, porque muchos podían ser criminales buscados en sus regiones de origen: "En un 95% no es gente de Turicato es gente de otros estados y su origen lo desconocemos, no sabemos si es un forajido o un criminal[;] llegan a la Nueva Jerusalén y adoptan nombres bíblicos y pierden su rastro." Por otra parte, su opinión sobre los tradicionalistas era muy negativa, y los acusaba de ser hipócritas que practicaban una doble moral: "No es posible que por un lado digan no aceptan el sistema educativo público pero por otro lado este grupo que demolió las escuelas manda a la injertada... a 25 hijos de estos señores." A nosotros nos parece que el desprecio del alcalde por estos indeseados vecinos suyos era patente en todas las declaraciones que profería sobre esta comunidad.

Pero pese a su malquerencia hacia los naboritas, es posible que Medrano nos esté aportando aquí un indicio válido y muy interesante: en efecto, en los sectores socioétnicos de los que proceden los naboritas y su peculiar cultura religiosa folk, existe una cierta contradicción entre el rigorismo moral que se impone a familias y comunidades, e incluso a los visitantes de la Ermita... y la conducta real, especialmente de los varones, tipos muy rancheros y muy 'machos', que presumen de su 'maña', es decir, de su astucia o picardía, y de su capacidad para burlarse de toda clase de reglas y prohibiciones, saliéndose siempre con la suya. Es decir, de ser muy 'chingones', la cualidad más estimada en la escala de valores de su rústico mundo.

Esa especie de 'metis' mexicana es sin duda un rasgo muy funcional o adaptativo de su comportamiento como peones pobres ('chalanés') y con escasos recursos culturales que son, en un marco sociocultural muy competitivo como lo es la crecientemente urbanizada formación sociocultural regional (de hecho los campesinos han pasado ya a ser un 30% de su población, es decir, que se están convirtiendo rápidamente en minoría) y que en general les resulta totalmente desfavorable, comenzando porque son mayoritariamente ágrafos, o incluso en muchos casos carecen de documentos que acrediten su identidad, lo que los coloca en una situación idéntica a la de muchos inmigrantes de Centroamérica.(214)

Es interesante observar que en este momento, Jesús Reyna rechazaba esos rumores propalados por Medrano, y le retaba a llevar sus denuncias a la procuraduría. El secretario de gobierno contestaba a las acusaciones lanzadas por el edil, sobre la existencia de armamento prohibido en La Ermita, que sería un refugio de delincuentes, o de operaciones de narcotraficantes, coludidos con los religiosos naboritas, etc., afirmando que a él no le constaban esos extremos, y desafiando a Medrano a denunciar los hechos que le constasen a la fiscalía, de lo contrario el 'omiso', o cómplice pasivo de la situación, sería él mismo.

Es un modo de plantar cara al uso del rumor malintencionado, y especialmente contra chivos expiatorios como los naboritas, tan evidente en los discursos del alcalde perredista, gran enemigo de NJ. Reyna sabe muy bien que en ese mundo aldeano terracalentino, al vecino o grupo indeseable se le suele tildar fácilmente de formar parte del 'crimen organizado', de los Templarios, la Familia, o de cualquier otra acusación similar, equivalentes de las antiguas acusaciones de brujería (muy comunes todavía en poblaciones indígenas de toda la región) y que lo convierta en radicalmente Otro, en Enemigo al que se pueda asesinar o linchar impunemente...

Más interesantes aún son estas declaraciones que pasamos a examinar acto seguido, y en las que el gran Medrano acusaba a los naboritas nada menos que de 'vivir en la Anarquía'... Se trata de una batería de ataques diversos a los naboritas, un collage de varias notas, reseñando en primer lugar declaraciones del entonces rector de la UNAM Narro, contra los naboritas y en defensa de la sagrada educación laica obligatoria. A ella le seguía una nueva andanada de declaraciones agresivas de S.B. Medrano hacia los tradicionalistas: "Esto no es una guerra religiosa. Yo no soy responsable de la violencia, ellos lo son por estar en la anarquía."

Feroces declaraciones antinaboritas de Medrano, que so capa de defender las instituciones y de defender sus supuestas ideas de 'izquierda', en realidad expresa muy bien el rechazo xenófobo de su comunidad hacia estos invasores. La 'anarquía' en este discurso es la permanencia al margen del orden político del estado-nación, no la ausencia de poder, que evidentemente no se produce en la teocracia integralista, antes al contrario. La siguiente manifestación de Medrano nos indica a nosotros que la verdadera causa de su enfrentamiento con los vecinos naboritas es también puramente identitaria y comunitaria. Para los turicateneses, estos indios y mestizos fuereños son un vecino indeseable, un cuerpo extraño, cuya identidad no se ha comprobado, que posiblemente son delincuentes que huyen de otros territorios, etc.

Está expresando un rechazo claro, el propio de sus convecinos y de su propia comunidad, a los squatters o colonos irregulares que crearon la comuna naborita. Se han convertido incluso en el núcleo de mayor población del municipio, lo que le parece al edil una especie de golpe político rechazable, el perder la mayoría y el control de la zona a causa de una invasión... En realidad a los turicateneses, como a los injertadenses, a los habitantes de la ranchería 'el caballo muerto', a la gente de Puruarán, etc., lo que les molesta de los naboritas es simplemente que estén ahí, porque sin duda la actitud regular de las comunidades, surgidas de un movimiento de muy reciente colonización (de espacios de los que estos rancheros expulsaron muy recientemente a los indígenas por la fuerza, como ha indicado L.G. González para el caso de una comunidad terracalentina muy similar, la de S. José de Gracia) es siempre de mutuo rechazo, de competencia atroz por el territorio. Es el ethos del colonizador de la frontera salvaje, que presenta muchas similitudes en todos estos focos de ocupación del territorio de las Nuevas Europas.(215)

En este caso pasamos a examinar otro artículo que consideramos de muy alto valor etnohistórico, de Verza, 'Los 'talibanes' cristianos de un pueblo de México', publicado en el rotativo madrileño El Mundo. La nota reseñaba un violento ataque del edil turicatenense Medrano a la comunidad, supuesto refugio de delincuentes, almacén de armas ilegales y otras acusaciones que a nosotros nos parecen sobre todo rumores malintencionados. Pero que le servían para reclamar una intervención de la fuerza pública, es decir, la represión de los naboritas. Curiosamente, en esta misma entrevista Medrano se quejaba de que su pequeño cuerpo de guardias municipales experimentaba muchos problemas con las pruebas de capaci-

tación para las policías que estaban renovando los cuerpos de seguridad del estado. No es extraño en un mundo como éste, de gente fundamentalmente ágrafa, y en el que los servidores públicos más humildes, como policías o bomberos, e incluso muchos maestros de instrucción elemental, no pueden ser otra cosa que campesinos y chalanes analfabetos.

Es un fenómeno que se repite a lo largo de toda la República, con decenas de miles de policías con terribles problemas de lectoescritura. Tales pruebas responden a estándares de exigencia propios del mundo desarrollado, y condenan a la marginación al chinaco sin recursos culturales. Y su efecto es más dramático en comunidades rurales remotas como Turicato, que sufre un 'rezago cultural' muy importante..(216)

ii. Los recelosos injertadenses:

Cano se entrevistaba con los dirigentes de la vecina comunidad de La Injertada, para conseguir su 'anuencia', es decir, su venia o permiso, para instalar allí aulas prefabricadas en las que poder ofrecer enseñanza a los niños de los disidentes naboritas. El funcionario trataba de convencer a los injertadenses o injertados de que esa ampliación de su propio plantel escolar iba a ser beneficiosa para su comunidad. A ellos les ofrecía el gobierno un arreglo a fondo de sus caminos de terracería, un puente peatonal sobre el riachuelo que atraviesa la zona, agua potable y drenaje para la escuela, y sobre todo seguridad para el libre tránsito de los estudiantes.

Los habitantes de esta pequeña comunidad contemplaban con profundo rechazo esta propuesta y sus posibles consecuencias, además de que les parecía muy negativo para ellos mezclar a sus propios hijos con los de una comunidad ajena, como declaraba uno de los habitantes de ese núcleo de población, de quien no se cita el nombre: "Pedimos que se nos garantice que no van a venir los religiosos a demoler esta escuela, y también que se nos proporcionen los servicios básicos para que se pueda dar el servicio educativo a todos los alumnos." Los recelos y la hostilidad siempre están latentes, entre estos vecinos extremadamente particularistas o segregacionistas de las comunidades rurales e indígenas mexicanas, siempre mal dispuestos los unos hacia los otros.(217)

En esta otra nota que comentaremos a continuación, se registraban declaraciones de un personaje público importante de la comarca, Cristino Mendoza Madrigal, el líder de la vecina comunidad de La Injertada, que debía estar actuando, sospechamos, en combinación con Juárez y los suyos, a tenor de sus manifestaciones, sobre ese grupo disidente: "...ellos lo que están pidiendo es justicia, porque no tienen por qué andar pidiendo limosna en otras comunidades." Nótese pues que el líder del asentamiento vecino compartía plenamente el modo de ver el mundo, ultraparticularista y centrado en la comunidad local, de Juárez y los suyos. Acomodar a los niños de una comunidad tan cercana, es equivalente a 'pedir limosna' a sus vecinos... No es simplemente desplazarse unos metros dentro de Michoacán y del territorio mexicano.

En el marco de esta forma de pensamiento jurídico y político consuetudinario, tradicional, cada comunidad es concebida como un mundo. Ha de bastarse totalmente a sí misma y ni siquiera acudir a una institución pública que esté situada en el territorio de otra. Este sentido patrimonial colectivista del espacio, es un factor que condiciona completamente la vida colectiva de estas poblaciones, de un modo que sería impensable en otras regiones del mundo, especialmente allí donde esté bien desarrollada la cultura urbana y la autoridad del estado-nación moderno, sin sentido ya alguno de comunalidad.

Por otra parte, lo que estamos constatando es que, en este preciso momento, estos conflictos entre los naboritas estaban indirectamente suponiendo un gran beneficio para toda la comarca. Ese es el motivo de que los injertados o injertadenses dieran en un principio (falsa o hipócritamente) su famosa 'anuencia' a la instalación en 'su territorio' de esas aulas móviles: "Así fue acordado, solamente que ya los padres de familia [naboritas disidentes] no quieran, pero que miran [debe ser 'miren'] las posibilidades que hay, todo el servicio, agua y la carretera y un puente que tenemos aquí que nos hace mucha falta, uno para cruzar para allá."

Carretera de acceso, conducción de agua potable, en fin, infraestructuras que el gobierno michoacano jamás se hubiera molestado en traer a estos remotos y menospreciados colonos (ilegales o squatters) de una tierra a la que consideran baldía, una de las últimas fronteras que se arrebató a los pueblos indígenas y que conocemos como Tierra Caliente. Del mismo modo que Juárez intentaba claramente que toda la maravillosa publicidad internacional que estaba recibiendo el conflicto interreligioso e intracomunitario naborita beneficiara, cualquiera sabe por qué, a un vecino (apodado 'La Rana') que afir-

maba poseer un predio cerca de su barrio, y a quien se le compraría el terreno sin tan siquiera pertenecerle legalmente, etc. Nosotros no creemos que se pueda culpar a estos campesinos marginales por poner en juego toda su astucia y legendaria picardía (tan hispánica, por otra parte), para intentar aprovechar esta especie de lotería que les ha tocado, a cuenta de los famosos enfrentamientos interreligiosos dentro de NJ.(218)

Esta otra nota que vamos a considerar nos plantea por otra parte un ejemplo perfecto de la enorme dificultad que entraña para el gobierno civil, o estado-nación, todo proceso de negociación con las comunidades tradicionales. Tales negociaciones son siempre complicadísimas para las autoridades civiles de la región, porque los aldeanos se desdican continuamente de los acuerdos que contraen, sobre todo si no han firmado una 'minuta' o escrito.

Las comunidades, tanto si las componen indígenas propiamente dichos, como campesinos más o menos 'mestizos' (aculturados), cambian constantemente de parecer, o bien refuerzan su posición de cara a una especie de negociación permanente, y que bien podríamos calificar de uso sistemático del chantaje. Algo que parece muy congruente con el gran valor que esas poblaciones asignan a la 'maña' o astucia, la gran herramienta de los de abajo, de sectores masivamente ágrafos, frente al mundo del capital, los letrados y la burocracia, que de otro modo sería un adversario invencible.

Lo cual viene a ratificar una vez más la gran brecha que existe entre la comunalidad, la organización societaria básica de estos sectores socioétnicos... y esas instituciones civiles y estado del que todos ellos desconfían, por el que no se siente simpatía alguna, y que además se calumnia, con los clásicos argumentos de que está corrompido, es un 'mal gobierno', enemigo del pueblo, etc., como justificación preventiva para que la comunidad imponga sin más su santa voluntad, exigiendo mayores contrapartidas a cambio de alguna concesión a las autoridades, etc. Ese es también el complicadísimo marco que afrontan las compañías extractivas o energéticas, o cualquier tipo de industria en realidad, cuando establecen acuerdos con este tipo de comunidades rurales e indígenas.

El poder comunitario local, sobre todo cuando es propiamente indígena, no tolera fácilmente esa otra forma de poder político sobre el territorio que es el empresarial, y acaba por expulsarlo casi indefectiblemente de las zonas bajo su control, al cabo de una coexistencia que se revela inviable, como está ocurriendo ahora mismo con la famosa compañía Ternium. De hecho el cobro del famoso 'derecho de piso' (originalmente 'pizzo', término italiano que significa pellizco) a cargo de grupos locales, más o menos mafiosos, realizado por los caballeros templarios (que en su origen se presentaban a sí mismos tan sólo como supuestos vigilantes en defensa de la comunidad), responde a esta misma lógica, que ha vuelto el interior de Michoacán en un lugar en el que prácticamente no se ofrecen seguridades de ningún tipo para la inversión del capital exterior.

En este caso, es la comunidad de La Injertada la que comienza a jugar con el propio gobierno michoacano, negando que le haya concedido la famosa 'anuencia' para ampliar las instalaciones de su escuela pública, la José María Morelos, con aulas móviles. Y ello pese a que legalmente el gobierno estatal teóricamente no necesitaría en absoluto del supuesto permiso o licencia de la comunidad local, puesto que éste es su territorio y tiene perfectamente transferidas las competencias para crear este tipo de obra pública. En realidad el control absolutista de los territorios comunitarios por los comuneros, no está en absoluto reconocido por el derecho positivo, con lo que podemos constatar una nueva muestra de la falta de armonización de estas dos tradiciones jurídico-políticas que coexisten, con muchas dificultades, en esta región.

Cristino Mendoza Madrigal, líder 'informal' de la comunidad injertadense, que sólo ostentaba el cargo de encargado del orden (al igual que su vecino Cruz Cárdenas, dado que, absurdamente, a estas comunidades no se les reconoce autonomía municipal alguna, y en su mayor parte se encuentran abarcadas a la fuerza en otras entidades locales de ámbito inmenso o 'imperial' -Luis González-, como Turicato, y que no les garantizan servicio alguno...) afirmaba ahora que ellos no habían dado esa autorización al gobierno para iniciar las obras de instalación de las aulas prefabricadas, algo que corre mucha prisa al ejecutivo michoacano, porque se había comenzado el trabajo de inmediato, fijando el trazo para plataformas de cemento que soportarían nueve aulas provisionales.

Madrigal protestaba, como se ha dicho, porque él y su comunidad no habían dado su famosa 'anuencia', ese antiguo término castellano que significa venia o permiso, y muy propio de la sociedad corporativa y estamental que en Europa se conoce como Antiguo Régimen. Aquiescencia que sólo concederán a cambio de un compromiso por escrito -'minuta'- en el que el gobierno michoacano se obligara a realizar aquí las mejoras en infraestructura que les garantizó Cano la semana anterior. Siempre por escrito, con esa especie de extraño culto a la 'minuta', que es una característica bien curiosa de la vida

pública en la región. Tal vez justamente porque este es un pueblo mayoritariamente ágrafo (y que no registra nunca sus propiedades, ni siquiera la misma existencia de sus hijos e hijas, si puede evitarlo), y al que el lenguaje escrito le impone un cierto temor reverencial, cual si fuese una especie de poder mágico.(219)

Como ya hemos tenido ocasión de observar, estas negociaciones entre las instituciones civiles y las comunitarias son siempre muy difíciles, dado que los comuneros desconfían por principio del estado y sus organismos, e incluso del derecho escrito. En este caso observamos en el siguiente documento que estaban presionando al gobierno, oponiéndose sorpresivamente a la entrada de maquinaria y obreros en su comunidad, para instalar las aulas móviles. A veces da la sensación de que juegan un tanto al chantaje contra esas instituciones civiles, para exigirles compromisos por escrito de las supuestas mejoras infraestructurales o inversiones que se habrían comprometido a introducir en la zona. Pero además de consideraciones pragmáticas, que es el lenguaje que hablan los políticos, Tranquilino Magaña, otro comunero, planteaba en este documento la permanente desconfianza identitaria, esa actitud de los comuneros de rechazo y prevención hacia todo y todos los que sean fuereños: "Queremos un patio más grande [para mantener separados a los escolares de las dos comunidades...], porque no sabemos qué puede pasar, si andan esos niños grandes y pequeños juntos. No sabemos ahí lo que pueda pasar."

Las comunidades afirman pues enérgicamente su territorialidad y su soberanía, como en este caso lo están haciendo conjuntamente los injertadenses y los disidentes: "Esto es una imposición del gobierno para los dos grupos", afirmaba el naborita independiente Hermenegildo Ramírez. Obsérvese que en cualquier estado europeo se sobreentendería que es el gobierno civil nacional la máxima autoridad en este tipo de materias, y que sus decisiones no son 'imposiciones', sino medidas políticas legítimas, que deben ser acatadas sin más por sus ciudadanos. Pero no en este medio, en el que impera la comunidad tradicional soberana. Se ha ofendido pues el sentimiento de autonomía de las comunidades, desconociendo su autoridad sobre su territorio y población: "Está claro que para el gobierno, lo que menos importa es el conflicto de nuestra comunidad." Queja que proferían los disidentes, insistiendo en su reclamación de que se detuviese y procesara a quienes destruyeron la escuela pública Vicente Guerrero. Y por tanto que se neutralizase de una vez a sus adversarios.(221)

iii. La mala fama de NJ:

¿Qué es 'armar una Nueva Jerusalén', aunque sea en Oaxaca? En este documento que examinamos a continuación, se nos ofrece una interesante comparación intercultural, entre La Ermita y un conflicto intracomunitario e interreligioso del lejano territorio oaxaqueño. Es una nota breve que da cuenta de un choque entre los sectores amantes del arte y la alta cultura, y un párroco local, que se había propuesto eliminar del templo bajo su cuidado el mural de un pintor famoso de esa región. A esta situación tensa la comparaba con La Ermita el articulista, con la frase 'una nueva Jerusalén podría establecerse en la entidad oaxaqueña si continúa permitiéndose el poder del clérigo...'

No es éste el único caso de menciones de este tipo que hemos encontrado en la prensa mexicana, y el sentido de la expresión aquí parece ser el de 'nueva Jerusalén' como sinónimo de conflicto religioso, o incluso de situación extremadamente peligrosa. En otros textos donde se ha utilizado una comparación semejante, el término 'Nueva Jerusalén' parece haber pasado a significar 'secta', y siempre con connotaciones puramente negativas. E incluso hemos detectado algún documento en el que se recogen rumores alarmistas, o muy paranoicos, sobre la presencia de devotos de NJ, y sobre el rechazo que expresa alguna comunidad hacia estos extraños y denostados naboritas. Un Otro Etnorreligioso que parece ser considerado como una terrible amenaza.(221)

No nos sorprenderá por último, toparnos con otro documento que muestra rotundamente que NJ no le gusta a sus vecinos los turicatenses en absoluto... Examinamos aquí nuevas declaraciones de residentes de Turicato, encabezadas por su alcalde, denigrando una vez más a NJ, como refugio de bandidos y comunidad segregada, cuya dirigencia político-religiosa niega a los habitantes de la Ermita los servicios esenciales. Es una comunidad no deseable para estos vecinos más próximos, que la miran con suma hostilidad, y rechazan la imposición de la religión pública: "No me gusta la ranchería para vivir, las mujeres tienen que estar tapadas y uno tiene que andar con su rosario, pues no." Categórico el vecino, que casi utiliza una expresión popular muy parecida a la española '¡va a ser que no!'. Es decir, no nos interesa ese modo de vida, no vamos a aceptar que nos lo impongan, etc. No es extraño que Nabor se pusiera a dar gritos de rabia, en cuanto le mencionó Díaz Barriga a los pueblos vecinos y sus gentes, esos malvados adoradores del Diablo que dieron la espalda a la Virgen, y que ahora sólo esperaban la ocasión de asesinarlo...(222)

I.4.7. Los de Arriba y los de Abajo:

La masa de documentación periodística correspondiente a este periodo nos muestra que no son sólo los naboritas tradicionales los radicalmente autonomistas y centrados en su comunidad. También los propios 'independientes' o disidentes hacen de su pequeña y nueva comunidad de las Once Mil Vírgenes el Omphalos o centro del mundo. Y aunque sus líderes han asumido, siempre por razones muy tácticas, una retórica muy moderna y progresista, propia de la tradición liberal, juarista y revolucionaria, con invocaciones a la unidad de la República, y de sus leyes, etc., lo cierto es que continuamente nos muestran la plena vigencia de estos mismos patrones culturales que animan a sus rivales, centrados en la comunidad local, que desconfía del mundo entero, y muy especialmente de las instituciones civiles. Y sobre todo que es capaz de llegar a cualquier extremo con tal de alzarse con la victoria en los antiguos y enconados contenciosos que la oponen a las comunidades vecinas, especialmente aquella de la que se han desgajado, y que aquí denominaban con el mayor desprecio, 'los de abajo...'

i. Sospechando de todo y de todos...

Tras los feroces e iniciales enfrentamientos callejeros del domingo 19, la visita de urgencia del negociador Fernando Cano a La Ermita tuvo el paradójico efecto de molestar profundamente a la facción disidente, y a su máximo portavoz, el locuaz Juárez.

En este documento que vamos a considerar en primer término, los independientes se quejaron amargamente de que el subsecretario centró todo su esfuerzo en dialogar con el bando tradicionalista, y no se reunió con Juárez y su gente, argumentando que podría conversar con ellos al siguiente día. Sin duda el funcionario consideró mucho más urgente aplacar la belicosidad del sector más numeroso y también más peligroso, como son los seguidores de Rosa y de Martín de Tours.

Juárez se mostró pues muy ofendido, y se declaró lleno de desconfianza hacia la actitud gubernamental, de la que hacía todo un 'juicio de intenciones'. Muy en la línea de ese pensamiento 'sospechosista' -conspiranoico- que tan popular es entre los mexicanos, atribuía al gobierno la secreta intención de diferir el inicio de las clases, para lo cual incluso se habría puesto previamente de acuerdo con los alborotadores tradicionalistas, que le habrían proporcionado la excusa perfecta: "Ellos hicieron el día de hoy esto para finalmente decir que no hay condiciones, que es muy difícil, es como seguir apostándole al problema para evitar que comiencen las clases."

Por consiguiente, el líder naborita 'laico', o 'liberal', ya en el colmo de la indignación ante tantísima perfidia y villanía, se negaba a volverse a reunir con el subsecretario y exigía ser recibido directamente por sus superiores jerárquicos, Reyna o el mismo FVF. En cualquier caso los disidentes parecían no perder la esperanza de poder recibir al día siguiente a los maestros, y un grupo de ellos permaneció de plantón junto al puerto, cara a cara con sus oponentes, apostados allí para impedirles el paso, a ellos y presuntamente a todos los fuereños que quisieran invadir la comuna sagrada. Entretanto, un despliegue de 40 efectivos policiales permanecía también en el lugar, en previsión de nuevos brotes de violencia.(223)

A lo largo de este conflictivo mes, Emiliano Juárez incurrió en muchas más ocasiones en arrebatos de esta forma de discurso conspiranoico, o abiertamente paranoico, y que mostraba al gobierno, a los tradicionalistas, y tal vez al mundo entero, como parte de una oscura conjura o maquinación contra los intereses de su comunidad.

Nosotros conjeturamos que este discurso delirante era una manifestación muy clara del feroz etnicismo que domina la conciencia de estos sectores socioétnicos, que son las grandes masas de indígenas y campesinos (la muy popular ideología 'sospechosista' mexicana), especialmente cuando se ven envueltos en luchas contra otras comunidades o contra sectores rivales, especialmente si son de este mismo tipo, sobre todo sus vecinos inmediatos, y en los que concentran todo el odio del que son capaces.

Es esta una visión del mundo, y de las relaciones entre pueblos y culturas, dominada absolutamente por la rivalidad y la desconfianza permanentes, y que inspira, desde el propio nacionalismo de estado (que imaginariamente opone al mundo entero contra los mexicanos...), hasta esos otros Nosotros, ferozmente exaltados, y que construye cada una de estas comunidades y etnias en sus luchas entre ellas. Lo que posiblemente también es tan sólo una consecuencia o expresión ideológica de la organización etnosocialmente segregada, que implantó el colonialismo europeo en esta región, la famosa sociedad de 'castas' y de las 'repúblicas' locales.

Los disidentes sospechaban en este momento de una posible complicidad entre el gobierno y sus rivales, y Juárez y los suyos estaban ahora manifestando una seria desconfianza hacia el ejecutivo estatal y sus promesas, sobre todo porque éstas han resultado fallidas repetidamente. Por ello exigían que se les firmaran esas famosas 'minutas' (que en el castellano popular no significa cuenta o factura del restaurante, del mecánico o de algún servicio, sino acuerdo formal por escrito, en una negociación política), compromisos en los que se garantizase su seguridad, así como la de los escolares y los mismos docentes. Es más, los disidentes se mostraban alarmados porque los tradicionales presumían públicamente de contar con "acuerdos" con el gobierno del estado que les protegían, y creían que eso es lo que explicaría que hasta ese momento no se hubiesen producido arrestos contra los autores de la destrucción de las escuelas.

Juárez se quejaba en esta nota de que la presencia policial no se había incrementado -lo que contradice las afirmaciones del gobierno- y que tampoco se había cumplido con el supuesto pago de 400 pesos que iba a realizar el ejecutivo michoacano, en concepto de alquiler por cada una de las tres viviendas que se cedían como salones para las clases, lo que nos confirma en nuestra impresión de que el astuto dirigente campesino es ante todo un hombre muy pragmático, que no pierde de vista los aspectos puramente pecuniarios de los problemas. Asimismo, denunciaba que no se había entregado a su grupo el mobiliario y material escolar que se había solicitado a la secretaría del ramo.

Curiosamente, a todo esto respondía el secretario Reyna con una cierta soberbia, declarando que no iba a discutir las afirmaciones de los naboritas, y que el gobierno sí había aportado todas las condiciones materiales imprescindibles para iniciar las clases, como era su obligación. Lo que se producía aquí era una situación un tanto extraña, porque el funcionario afirmaba que, en efecto, se había pagado ya el alquiler de esas viviendas y que el material didáctico había sido entregado. Y sin embargo nos consta que esto último no era cierto, como Cano confirmó inadvertidamente en otras declaraciones, argumentando que el gobierno se había abstenido de llevar a cabo esa instalación, previendo los enfrentamientos que podrían producirse. La nota impresa presentaba un despliegue muy impactante, tanto tipográfico como iconográfico, indicativo de la relevancia que le concedían los editores, generalmente muy generosos para con los disidentes y sus declaraciones. (224)

A continuación examinaremos un documento extremadamente interesante, y que por desgracia nos muestra que el sector de los naboritas disidentes, cuando está metido en plena acción contra sus vecinos, despliega una violencia tan terrible y potencialmente tan asesina como ellos. Lo cual nos lleva a confirmar que la ya mencionada, y grave agresión que sufrió ese mismo domingo un grupo de reporteros, fue cometida en realidad por integrantes del propio sector 'liberal', que identificó a todo este grupo como parte de la facción enemiga.

Tal vez no querían que los periodistas fuesen testigos de su comportamiento (el de una turba de linchadores o partidarios de la 'justicia por propia mano') hacia sus vecinos, en el calor de los enfrentamientos, y que posiblemente desmentía su supuesta orientación ideológica 'liberal', en tanto que no son sino una de tantas comunidades enfrentadas a muerte con otras comunidades locales vecinas. O tal vez lo que este incidente nos está indicando es que incluso este sector de mentalidad ya tan 'moderna', tan civil o urbana, sigue siendo ante todo una comunidad notablemente paranoica, que permanece en vilo, sospechando de todo y de todos, descubriendo malvados enemigos malevolentes en todas partes...

En esta nota Juárez reiteraba la acusación a Martín de Tours de haber incitado a los pobladores tradicionalistas a bloquear el acceso a los docentes. También declaraba que durante los enfrentamientos los policías no habían hecho el menor intento de intervenir para separar a los contendientes, y aportaba un dato muy interesante, y es que Eugenio Torres, el funcionario de Tacámbaro que resultó agredido en estos choques (junto a algunos periodistas) es la misma persona que actuaba como asesor jurídico del sector tradicionalista. (225)

Y en esta otra nota que vamos a examinar ahora, originalmente procedente de *Quadratín*, se detalla con precisión quiénes fueron los periodistas agredidos en esta especie de gran 'melée' que se produjo aquel infausto domingo en La Ermita. A lo largo de la tarde de ese mismo día, '...uno de los grupos identificados como laico... sin previo aviso y sin permitir la posibilidad de identificarse, arremetió contra Cecilia Reynoso [es decir, que agredieron a una mujer indefensa, lo que en nuestra opinión demuestra que estos rústicos pendencieros son ante todo notablemente valientes, y muy caballerosos...] y Marco Antonio Tinoco del programa Punto de Partida de Televisa, así como Isaac Reyes Maza y Viktor [sic] Saldaña Saavedra de la agencia *Quadratín*.' Es preciso tomar buena nota del hecho, porque posiblemente los autodenominados independientes no tienen nada que envidiar en cuanto a falta de civilidad, a sus oponentes tradicionalistas.

Otra particularidad interesante de ese revelador episodio es el hecho de que algún oficial de policía reconoció en el lugar, además, al oficial mayor del ayuntamiento de Turicato, que parece haber tomado el partido de la mayoría naborita. Y a otro político, un tal Rubén Orozco, que había sido auxiliar del hoy parlamentario Fidel Calderón Torreblanca, cuando actuaba como secretario de gobierno del anterior ejecutivo perredista... Al margen de esas curiosas influencias políticas que nosotros no podemos explicar por el momento, lo cierto es que este enfrentamiento tuvo el efecto de reafirmar aún más en sus respectivas posturas a tradicionalistas y disidentes, con los que Cano hubo de pasar al parecer toda la noche negociando ininterrumpidamente, para tratar de pacificar la situación. Es una faceta siempre sórdida de estos episodios de violencia interreligiosa e intracomunitaria, que sin duda ponen de manifiesto los aspectos más oscuros de la 'condición humana', pero sobre todo de la convivencia entre los integrantes de estas colectividades tan tradicionales y aparentemente bucólicas, tanto que Nabor mismo las consideró como una especie de paraíso, un marco ideal para recrear en la tierra el ideal jerosimitano.(226)

También contamos con un estupendo relato del veterano y ya desaparecido reportero Reyes Maza, sobre esa agresión a los periodistas que se produjo en La Ermita ese domingo, y que acaba de explicarnos con sumo detalle cómo se produjo este hecho y sus graves implicaciones políticas: 'Fue al filo de las 13 horas, a la entrada de esta población cuando se inició el zipizape, al momento de que sin previo aviso y sin permitir la posibilidad de identificarse, un grupo de los denominados laicos arremetió contra Cecilia Reynoso y Marco Antonio Tinoco del Programa Punto de Partida de Televisa, así como Isaac Reyes Maza [él mismo] y Viktor [sic] Saldaña Saavedra de Quadratín que acudían al lugar causando destrozos y apedreadas en los cristales de una de las unidades y con palabras agresivas y altisonantes exigieron a los periodistas que se retiraran del lugar.'

'El Comandante' Reyes Maza señalaba que los integrantes de las varias patrullas policiales allí presentes, contemplaron 'impávidos' esta agresión. Y que incluso afirmaban que no actuaron porque algunos de los agresores eran funcionarios políticos de alto rango: 'Posteriormente, uno de los oficiales mencionó que no habían intervenido porque uno de los agresores es el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Turicato [perredista, y aliado del grupo disidente] y a otro de ellos lo identificó como Rubén Orozco, quien fuera según dijo auxiliar de Fidel Calderón Torreblanca en su función de secretario de Gobierno [en el ejecutivo también perredista de Lionel Godoy].'

¿Por qué atacaron esos comuneros del sector disidente a quienes a priori se podrían considerar como sus mejores aliados, en su lucha contra la facción tradicionalista, y que son sin duda los periodistas? Podemos conjeturar al menos dos motivos: los disidentes se encontrarían reunidos en este momento con sus jefes políticos, perredistas, y al presentarse de improviso los periodistas en la zona, se convertían en testigos incómodos del verdadero trasfondo político o partidista - sectario- de las ofensivas de la minoría inconformista, sabiamente manejada en provecho propio por la izquierda institucionalizada. Incluso evidenciando formas muy brutales o directas de manipulación de este enfrentamiento intra o intercomunitario, en beneficio de esos espúreos intereses: no olvidemos que aún estaba muy reciente la pérdida por el PRD de este feudo tradicional que era el estado cardenista, a manos de sus eternos rivales tricolores, y que para ese mundo de zafios operadores políticos pueblerinos todo vale, con tal de torpedear el gobierno de sus rivales.

En segundo lugar, podemos estar ante un caso muy claro de muestra de 'escaso control de impulsos' por parte de esos comuneros disidentes, que cuando se enfurecen, o bajo un cierto estrés, se comportan como una jauría de linchadores rabiosos, que es lo que verdaderamente son, en no menor medida que sus vecinos supuestamente 'fanáticos'. Una muestra interesante de ello es que los máximos dirigentes de la facción, Juárez, Montero y otros, tal y como ilustran los documentos iconográficos creados por los reporteros sobre el terreno, asistieron consternados a los enfrentamientos multitudinarios entre los dos sectores que se produjeron estos días, y en los cuales se abstuvieron de intervenir para calmar los ánimos, contentándose con ocultarse avergonzados de las cámaras.

Por otra parte, nuestros documentos de prensa muestran que, en efecto, y tal y como les reprochan sus vecinos tradicionalistas, algunos de los tales disidentes son muy adictos a las 'bebidas embriagantes', posiblemente al mezcal y la charanda, que dispara en ellos los modos más atávicamente silvestres o rústicos de comportamiento. Incluida una agresividad fuera de control, que en otras culturas también arcaicas se denominaría energumenismo, o berserk, una especie de furia salvaje. Y a la que estos aldeanos consideran como el summum de la masculinidad, y que en no pocas ocasiones incluye la propensión a violar, incluso a punta de pistola, como se afirma en el documento videográfico inédito Memorial Day, que hemos transcrito y presentado en nuestro anexo correspondiente (227) a las siempre sumisas o indefensas mujeres de su mundo rural, aparentemente tan bucólico.

NJ es como una especie de hechizado 'Brigadoon' ranchero. Como se ha afirmado a veces, posiblemente esta ciudad santa sea el último repositorio o reservorio de la vida campesina mexicana ancestral, con todo su encanto y su conmovedora sencillez patriarcal. Una cultura tradicional que a las gentes del resto del mundo puede parecernos verdaderamente 'un mundo raro', o simplemente incomprensible, pero que los tradicionalistas más exaltadamente defensores de su identidad colectiva quisieran conservar inalterado, puesto que es el que ha conformado su subjetividad y sus recuerdos. Pero hechos como el que estamos analizando nos muestran que, muy frecuentemente, el consumo de enervantes, o los frecuentes conflictos violentos que enfrentan a sus habitantes, revelan repentinamente que bajo esa apariencia pastoril late todo un verdadero infierno de malas pasiones y humanidad, en el peor sentido de la palabra. Como muy bien expresa el refrán popular mexicano, e incluso canario: 'Pueblo chico, infierno grande...' (228)

Pues bien, la nota que examinamos a continuación nos ratifica en esa impresión de profunda desconfianza de los disidentes con respecto a las autoridades michoacanas, dado que una vez más, y en su afán por presionar a las instituciones civiles para que actuaran contra sus oponentes, los disidentes anunciaban en este momento que desplazarían una delegación para entrevistarse con las autoridades de la Federación, siempre con ese argumento 'sospechosista', que afirmaba que el gobierno michoacano está superado por las circunstancias. O bien, como declaraba Juárez, porque se estaba alineando con con el grupo mayoritario.

En cuanto al título de esta nota hemos de llamar la atención sobre el constante uso equívoco, y muy proclive a producir confusiones, que se le da al término 'liberal' en México. En muchos documentos nos encontraremos con que algunos masones mexicanos se definen sin más como 'los liberales', una acepción del concepto de la que no teníamos noticia hasta ahora, y que tal vez proviene de la larga guerra civil entre liberales e integralistas, y de la que NJ es justamente un foco ya muy tardío. Por otra parte, a los disidentes se les llamaba también 'liberales' en este periódico de izquierdas moreliano, muy relacionado con el sector docente. Cuando en realidad los miembros de este sector afirman en algunos documentos que prefieren que se les etiquete como 'independientes'.(229)

En las declaraciones que pronunciaba en este otro documento, emitido el lunes día 20, Juárez no había platicado aún con F. Cano, y el líder naborita insistía en que todo lo que estaba ocurriendo era el resultado de una conspiración entre el gobierno y los tradicionales, lo cual es por sí mismo todo un discurso sumamente interesante, y una muestra muy valiosa de cómo Juárez comprende este conflicto, su propio papel en él, e incluso la realidad política local y mexicana, dentro de una lógica de pensamiento muy propia de la izquierda de este país:

"Es un plan con maña del estado ya que hasta ayer siguieron diciendo que hoy iniciaban las clases, que había seguridad suficiente, pero no hay seguridad, solo hay alrededor de seis a 15 policías, esta parte de la municipal y no pueden hacer nada contra los 250 personas que se oponen a que haya clase, aquí hace falta que las fuerzas especiales lleguen, ya que los que envían son policías que no son respetados, hace falta que el gobierno del estado meta la fuerza..."

Esa 'maña' a la que alude el dirigente disidente, tiene una enorme importancia en la cultura de estos sectores socioétnicos mayoritarios en el mundo rural: es la astucia, la metis del campesino y los sectores populares de la región, o la ruse, de los franceses. Un gran valor para ellos, y para muchos pueblos de la antigüedad, pero también algo que sospechan en las actuaciones de todos los agentes sociales con los que mantienen algún tipo de relación: para esta comunidad humana altamente 'sospechosista' o paranoica, todos los que la rodean son unos malintencionados y astutos 'mañosos' -también sinónimo de delincuentes o de corruptos- que tratan de engañarlos, etc.

Se puede comprender perfectamente la indignación de Emiliano Juárez, y su desconfianza radical hacia el ejecutivo michoacano, pero parece también muy claro que lo que proponía, el asalto a la comunidad por el grupo de operaciones especiales o 'granaderos', hubiera podido acabar en un baño de sangre, justamente lo que las autoridades regionales o estatales querían evitar a toda costa, con muy buen criterio, opinamos nosotros. Ahora bien, esta actuación prudente del gobierno, por supuesto, tenía el efecto de ratificar aún más al líder disidente y a sus compañeros en la creencia en esa supuesta conspiración o colusión entre el gobierno y sus rivales tradicionalistas, etc.

Es así como el pensamiento paranoico o conspiranoico, basado en leyendas más o menos verosímiles, se confirma constantemente a sí mismo, hasta alcanzar la solidez de un verdadero dogma o sistema de creencias, equivalente al menos al de sus rivales integralistas, que también han sido conspiranoicos antiliberales o antimasónicos durante más de un siglo...

Es el modo en que se perpetúa la lógica del pensamiento etnicista, identitario y del odio permanente hacia el rival etno-rreligioso, ideológico o de algún otro tipo.(230)

En esta otra nota emitida en este mismo momento, el líder disidente Juárez repetía sus acusaciones de complicidad del gobierno con los tradicionalistas, acusándolo de haber apostado allí a las fuerzas de seguridad sólo para proteger a sus "oscurantistas e ignorantes" adversarios. Es evidente que el lúcido portavoz del bando independiente tiene una querencia un tanto excesiva por esos retorcidos argumentos de tipo conspiranoico (muy populares en México, por otra parte, donde a esta ideología popular se la conoce como 'sospechosismo'), y que tal vez no son los más eficaces que podría usar para defender sus posiciones.(231)

Algunos días después, en esta interesante nota que analizamos a continuación, Juárez acusaba a un alto funcionario tricolor de fungir (ejercer, en castellano popular de la región) como asesor de la tendencia naborita mayoritaria: "Se trata del actual director del Trabajo y de Previsión Social del gobierno estatal, Eusebio [Sic, seguramente es un error, por Eugenio] Torres Moreno, quien incluso estuvo presente el pasado lunes cuando los devotos de la Virgen María del Rosario nos atacaron en cuatro ocasiones a golpes y pedradas a nosotros los padres de familia que demandamos educación laica para los 300 niños que se quedaron sin aulas."

Torres Moreno ya había sido legislador por el distrito de Tacámbaro, de hecho fue uno de los raros políticos que se manifestó siempre abiertamente favorable a los naboritas. Y ahora era asesor directo de Jesús Reyna García, el hombre fuerte del gobierno michoacano. Frente a una influencia de este tipo, Juárez afirmaba "nosotros estamos en desventaja." Entretanto, los mayoritarios seguían reforzando las fortificaciones de esta ciudadela medieval, mientras que Juárez rechazaba una vez más el traslado de los hijos de los disidentes a las escuelas de las comunidades vecinas, con el pretexto de que sus planteles ya estaban superados. Lo cierto es que el líder disidente no estaba dispuesto a permitir que su grupo perdiese su propia escuela, ni mucho menos a conceder esta victoria a sus vecinos y oponentes.(232)

Muestra perfecta de estas arraigadas mentalidades recelosas, en alerta permanente frente al mundo entero, es esta otra crónica distribuida por AFP, y cuya autora explica que los disidentes rechazaban la propuesta gubernamental de trasladar a sus hijos en autobuses a otras escuelas de la zona. No se conformarían con menos que con su propia escuela: "We don't want our children to study in other towns. There are risks on the road...", declaraba la disidente Priscila Domínguez, porque los caminos son peligrosos y además se internan en el mundo de otras comunidades, habitadas por los 'fuereños', gentes que no pertenecen a tu mismo grupo de familias, de las que sólo esperas cualquier amenaza. Y Priscila tampoco confiaba en la oferta de pagarles el transporte en autobús, como mucho lo harían durante un mes, y luego se olvidarían por completo.(233)

En estas nuevas declaraciones publicadas el 28 de agosto, Juárez continuaba con su estrategia de presión sobre el gobierno, rechazando la solución de las aulas móviles en La Injertada, y acusando al gabinete faustista de estar cediendo ante una 'secta religiosa': "Y esa secta religiosa se está viendo como si estuviera por encima de un estado." El portavoz disidente reiteraba un discurso muy similar en cierto modo a Medrano, edil turicatenense. Seguía acusando a los tradicionales de ser un grupo armado que presionaba y atemorizaba al gobierno. Se les permitía mantener el plantón a la entrada de la comunidad y obstruir el libre tránsito.

Y lo peor de todo, es que el gobierno no escuchaba a los padres disidentes, sino que había tratado de imponerles esta solución decidida unilateralmente por el gabinete, mientras que ellos le ofrecían la compra de ese famoso terreno junto a su comunidad. El ejecutivo afirmaba carecer de 'recurso' económico, es decir, de efectivo, para adquirirlo, y sin embargo sí que estaba dispuesto a gastárselo en instalar las aulas móviles, y no sólo eso, sino en aportar a La Injertada la pavimentación de sus calles, un puente y agua potable... Es un discurso de la amargura, Juárez sólo estaría dispuesto a colaborar con el gobierno si éste le concedía alguna especie de victoria simbólica a su grupo.(234)

Una vez más, y en sus propias palabras, podemos observar que esta comunidad no acepta que sus hijos sean llevados fuera de ella a la escuela, del mismo modo que los tradicionalistas no aceptan que se les imponga esa escuela secular, ajena a su modo de vida... Dos manifestaciones claras y paralelas del etnicismo intenso de la comunidad paranoica rural.

En este texto que estamos analizando, Juárez exigía una vez más que se desarmase y se reprimiera a sus adversarios, lo que parecía ser un eco de las peticiones en este mismo sentido de Medrano. Continuaba su campaña de ataque sin piedad

contra sus adversarios en el interior de la comunidad, y en esta nota declaraba sin más que sus enemigos, los 'fanáticos', ni siquiera actuaban por motivaciones religiosas, sino que no eran más que un grupo del crimen organizado, como una especie de mafia. Sin duda esperaba conectar con un público muy amplio, y sensibilizado por la lucha generalizada entre ese tipo de fenómeno y el estado mexicano. Curiosamente, sus declaraciones no eran muy coherentes, incluso él mismo se veía obligado a reconocer que sí existía una lucha entre facciones religiosas, de la que él decía deslindarse por completo, para concentrarse en el 'área civil', en el problema educativo: "Nosotros somos conocedores perfectamente del problema que vivimos aquí y más bien es como un tipo de delincuencia que está detrás de esta secta, ya que aquí se vive el caciquismo a grandes rasgos de la imposición y bueno auspiciada de lo religioso."

Es un discurso muy confuso, como si estuviera dando a entender que es más bien la guardia celestial, el brazo armado del movimiento, el verdadero poder que actúa a través del naborismo tradicional, y no lo contrario. Pero insistía en que ese grupo armado, criminal, seguía siendo una amenaza para la paz, que trataba de imponerles sus fanáticas ideas religiosas, e incluso él temía que se presentara en las casas de los disidentes y los atacara. Lo que su sector 'independiente' reclamaba era que se hiciera justicia con ellos, que se los reprimiera o neutralizara de una vez: "...estas personas fueron responsables de los hechos, de los heridos y bueno, hasta ahorita andan libres y son las que andan incitando a la gente [a los tradicionales] y haciendo el problema."

Por su parte Oscar Montero insistía en que, para los padres disidentes, la propuesta de enviar a sus hijos a Puruarán "implica riesgo, que las madres de los niños chiquitos tengan que dejar a los niños en su casa." Ya sabemos lo extraordinariamente unidas que son estas familias, incapaces de separarse por unas horas por mor de la actividad escolar, lo que sospechamos que puede ser un patrón cultural característico de estos grupos de parentesco y comunidades tradicionales.

Los padres también rechazaban las propuestas referidas a ubicaciones más cercanas, como la de la Injertada, y se reafirmaban en la característica territorialidad de estas comunidades rurales, admitiendo sólo una escuela dentro de su propia aldea, o lo más cerca posible de ella, lo cual es muy comprensible porque para estos campesinos, la comunidad, ese núcleo de familias al que están adscritos, es todo su mundo: "Nosotros lo que pedimos al gobierno y a las autoridades es que nos hagan las escuelas, y las queremos en el pueblo; porque nosotros somos de aquí, más que nada yo me siento de aquí porque crecí a la edad de este pequeño y ellos son nacidos aquí, la mayoría de los niños." Filiberto es un indígena a mitad de camino del proceso de aculturación, y que todavía se expresa en castellano hablado con enorme dificultad.(235)

En este otro documento añadían los disidentes -no se menciona cuál de ellos- la advertencia de que podrían producirse enfrentamientos en La Injertada, porque allí acudían ya los hijos de los tradicionalistas, y se podrían producir 'roses' [sic] con éstos o con sus padres. Nos parece evidente que la nueva comunidad naborita desea ante todo evitar tener que mezclarse con sus adversarios, pero posiblemente también con cualquier otra comunidad. es el impulso segregacionista de estas unidades societarias, siempre cerradas sobre sí mismas.(236)

Por último, en estas dos notas correspondientes al término del mes, los disidentes eran aún más explícitos en su argumentación contra la propuesta injertadense, que trataba de hacerles aceptar el gobierno. Tras dos días de reuniones y negociaciones con Cano y Reyna, la comisión de padres disidentes se negaba a aceptar la solución provisional de La Injertada, afirmando que sus hijos corrían peligro de enfrentamientos, debido a que ese lugar ya acudían los hijos de los tradicionalistas, y también a que para recorrer el camino que llevaba hasta ese lugar habían de pasar ante los templos y recintos principales de la otra facción, donde se podía producir una agresión contra los escolares. Sobre todo contra las niñas, si llevan los inmorales uniformes escolares estandar, que aquí no se mencionan.

Eso sin olvidar que existían desde antiguo tensiones también con los vecinos injertadenses, en un mundo de comunidades cerradas en sí mismas, o sea, paranoicas, como lo es éste. Y que además los disidentes consideraban que de este modo se les robaba la escuela y el registro oficial que tanto había costado conseguir para su grupo.(237)

En esta otra nota emitida en ese mismo momento, se anunciaba que ese miércoles se iniciaban las obras de instalación de las aulas móviles con el aplanamiento del terreno, a cargo de una empresa constructora contratada para la ocasión. Juárez manifestaba su inconformidad, porque esta iniciativa supondría una derrota de las posturas de su grupo, en su lucha contra la facción rival: "La gente no quiere ceder porque consideran que eso sería tanto como darles la razón a ellos (el grupo radical que destruyó la escuela) y sería dejar libre el camino a quienes someten a la gente a su voluntad." Sólo sería una solución aceptable para él la política que implicara reprimir o neutralizar a sus enemigos los tradicionalistas.

También se mostraba Juárez amenazante al señalar que, a la J.M. Morelos de La Injertada, acudían los hijos de los tradicionalistas, y que podría producirse un enfrentamiento entre los padres de ambos sectores, una advertencia que sonaba un tanto siniestra, dado el grado de encono que estos vecinos muestran en las querellas intercomunitarias, en el medio rural de la región. Jorge Cázares Torres, líder de la CNTE, apoyaba la postura de Juárez, y se anunciaba que maestros 'democráticos' y disidentes podrían retomar la vía de las movilizaciones para exigir aulas y educación pública. Entretanto, Cano afirmaba que el gobierno había llegado a la conclusión de que la Injertada era la solución con menos riesgos en este momento, y que iban a instalar allí las aulas móviles en a lo sumo tres semanas, por lo que allí se ofrecerían clases a los naboritas, y no en otro lugar.(238)

ii. Contra el enemigo, todo vale...

Los disidentes graduaban el uso de unos u otros elementos de esta retórica antitradicionalista, para beneficiar a su causa, a veces aún a costa de negar la evidente raigambre etnorreligiosa de este conflicto entre sus dos comunidades. Una buena muestra de ello es el documento que analizamos a continuación, original de Dalia Martínez: polemizaban en este momento los disidentes con Reyna, discutiéndole la naturaleza religiosa del conflicto, y afirmando -contra toda evidencia- que no había tal, sino mero conflicto educativo, desde que ellos lograron introducir la escuela pública en La Ermita, lo que el sector opuesto califica de imposición intolerable. Nos parece evidente que los disidentes querían ante todo garantizarse el apoyo de las instituciones estatales, michoacanas y federales, y preferían que se hablase lo menos posible de los verdaderos motivos de esta lucha, que como bien afirmaban Reyna y Guido, era puramente religiosa.(239)

Pej., y en este otro interesante documento, E. Juárez polemizaba con el secretario Reyna y con Guido, e insistía en que 'el problema de la Nueva Jerusalén no es de carácter religioso, porque el grupo que dice venerar a la Virgen del Rosario ha manipulado la fe de los creyentes, los ha explotado, ha abusado de ellos...' Es decir, que los tradicionalistas o sus dirigentes, son falsos creyentes, carecen de verdadera fe religiosa, actúan sólo movidos por intereses materiales y ambición, etc., como diría en otros documentos el mismo Medrano, el mayor enemigo de los naboritas. Por supuesto, y ello es muy comprensible, Juárez no podía evitar manifestar su propia postura al respecto: la de un reformista neotradicionalista, enfrentado a la dirigencia del sector mayoritario. Pero también la de un líder de una comunidad nueva, enfrentada ferozmente con sus vecinos por el control del espacio sagrado de la Ermita, y por determinar el futuro de toda la población.(240)

Así pues, sus hermanos y vecinos, los naboritas tradicionalistas, carecían de creencias genuinas, son unos hipócritas o falsarios que sólo se mueven por intereses espúreos... En estas otras declaraciones de Juárez, pronunciadas dos días después, nos explicaba un poco más el modo en que en su pensamiento se satanizaba al adversario: "...he leído algo de historia... aquí se llevaba una vida como en la santa inquisición". Sería muy interesante saber qué relatos históricos son los que tiene en mente el líder disidente, y sobre todo en qué han influido en el discurso que elabora, en tanto que portavoz de la lucha de sus vecinos. A priori vamos a suponer que podría tratarse de las versiones dogmáticas, esquemáticas, maniqueísticamente izquierdistas, que difunden entre sus alumnos sus aliados, los militantes centistas o del magisterio democrático, sobre los procesos de formación del estado-nación mexicano: la independencia, la guerra civil contra religioneros y cristeros y la Revolución...

Lo que Juárez consideraba más negativo en ese sistema de vida que impusieron los fundadores de la comuna naborita, era la ignorancia que había promovido en su población, y que a él en particular le habría impedido contar con alguna constancia de estudios, para poder conseguir un buen puesto de trabajo. La teocracia naborita les ha manipulado, incluso les ha obligado a votar por el PRI, porque supuestamente el instituto tricolor era el partido de la Virgen: "Entonces ahorita para ellos el principal problema es que la escuela ataca la ignorancia y precisamente ellos [los dirigentes de la comunidad] viven de la ignorancia, por eso es que no están de acuerdo con la escuela porque ahora sí que afecta sus intereses."

Juárez no estaba dispuesto a reconocer ni siquiera lo más evidente, y que es que los integralistas luchan por preservar sus ideas, su modo de vivir tradicional, y su concepción del mundo. Hasta esa mínima altura moral o coherencia les niega, para atribuirles intereses puramente pedestres y egoístas, de tipo político, crematístico, etc. Desde la perspectiva de un consecuente militante de izquierdas como él, al enemigo no se le debe reconocer ni siquiera un mínimo de convicción ideológica, y mucho menos de honradez. Por supuesto que el líder disidente estaba equivocado, porque tanto él mismo como

sus rivales actúan animados por mundos de ideas y sentimientos complejos, que son los que han entrado aquí en contradicción de modo extremadamente violento...

Vamos a tener la oportunidad de comentar a continuación un texto que nos parece extremadamente valioso, de muy alto valor etnohistórico, y que podríamos considerar como una verdadera 'Historia de vida', en la que el propio líder disidente nos explicaba cómo se forjó el rebelde Juárez. Curiosamente fueron registradas por un diario costarricense, y en ellas nos explicaba este combativo líder cómo se convirtió en un rebelde frente a la teocracia naborita:

"Fui expulsado [de la comunidad] a los 13 años por no obedecer sus órdenes, por no ir a misa. No estaba de acuerdo con los castigos que se imponían como encerrarnos en un calabozo. Amenazaron a mis padres y yo tuve que irme de la comunidad... Regresé a Nueva Jerusalén en 1997 y junto con otras personas que no estábamos de acuerdo con ese sistema y que se habían desencantado de las falsas promesas con las que los reclutaron decidimos empezar a educar de otra manera a nuestros hijos."

Para Juárez, la educación se había convertido en este momento de su vida en una bandera de enorme importancia, en la clave para transformar a su comunidad y el horizonte vital de su gente, superando sus limitaciones: "La educación y la escuela es el único patrimonio que podemos dejarle a nuestros hijos, construimos escuelas para nuestros hijos respetando su libertad de culto, pero la escuela laica daña sus intereses [de los dirigentes de la facción mayoritaria], sus acuerdos políticos."

A estas interesantes declaraciones, el autor de la nota añadía otras ya conocidas y que eran ingredientes casi obligados en los collage informativos que realizaban los periodistas estos días en torno a NJ: como el ataque de la CEM de la ICAR, rechazando la catolicidad del movimiento, así como del investigador Dozal, que alertaba de un posible final 'apocalíptico' para la comuna, si se trataba de someterla por la fuerza.

Por último, y en respuesta a las imprudentes declaraciones de Córdova Villalobos, que se jactaba de que ya este problema se había solucionado... se recordaba aquí que Juárez y los suyos rechazaban el traslado de sus hijos a las escuelas de otras comunidades, siempre en la línea de exigir educación, pero dentro de su comunidad: "Los niños tienen derecho a la educación y si el gobierno no da las garantías se quedarán sin estudiar y esto diría que no tenemos un gobierno responsable."(241)

Una vez más, y contando con el claro apoyo de la prensa de izquierdas, Juárez exigía en los últimos días del mes que se procediese a la represión de los tradicionalistas que arrasaron la escuela. Contemplamos en este momento una nota muy destacada, que ocupaba toda una media página, con buen despliegue tipográfico, muestra de la intensa colaboración del diario Jornada, y de su redacción moreliana, con la causa de los disidentes y sus aliados magisteriales 'democráticos'. Se presentaban aquí nuevas declaraciones de Juárez, en el marco de su ofensiva contra lo que el líder considera inacción o pasividad de las autoridades, o peor aún, complicidad con los 'fundamentalistas', como denomina aquí él mismo a sus adversarios.

La posición de Juárez y sus camaradas en este momento era todavía fuerte, sólo tenían que seguir desgastando al gobierno michoacano, acusándolo de ser insensible a la necesidad de educación de los chavales. No era aceptable que su grupo tuviese ahora que 'mendigar' espacio en aulas de otras comunidades, como en La Injertada, cuyas aulas estarían ya saturadas. Al contrario, los niños disidentes deben contar con una escuela en su propia comunidad, ya que la que tenían fue destruida porque el gobierno no tuvo voluntad de protegerla. Lo cual no es sino una reafirmación de la voluntad de autonomía y segregación de la propia comunidad, frente a todas las vecinas.

Por otra parte, para Juárez era evidente que la escuela no era tampoco el problema principal, sino el político-religioso. Su exigencia era la de que el ejecutivo se mostrara firme: "Aquí lo que hace falta es que el gobierno del estado haga respetar el Estado de derecho." Es decir, que suprima por la fuerza la autonomía de la comunidad tradicional, para que sus adversarios no puedan cometer más 'atropellos'. Y la primera medida imprescindible en esa dirección es la detención masiva de los participantes en la quema de las escuelas: "Hay pruebas, eso está muy claro, hay fotos y videos; por eso es que no entendemos qué más investigación se requiera..." Es más, Juárez, y sabe muy bien lo que se dice, reclama que se actúe cuanto antes, porque en ese momento en que hacía sus declaraciones, no existía sino un frágil tregua verbal, pero no, en sus propias palabras, "una situación de seguridad."(242)

Tras la manifestación-provocación, que realizaron los disidentes el día 27 de ese mes (utilizando por cierto a sus propios hijos como carne de cañón, en la lucha contra sus oponentes), Juárez y Zeferino (o Hermenegildo Ceferino) anunciaban ahora la organización de otra protesta contra la imposición por el gobierno de la solución de la Injertada, para lo cual contaban con el apoyo de la CNTE. Los independientes no aceptaban la opción injertadense porque "no garantiza la aplicación del Estado de Derecho ni la justicia del estado, porque está cediendo a un grupo que impone desde hace años su voluntad por la fuerza en este lugar."

Es decir, el verdadero problema con esta ubicación para las aulas de sus hijos, es que equivalía a una gran victoria por parte de sus enemigos, que seguían conservando el control del gobierno comunal político-religioso de la fracción mayoritaria de La Ermita. Los disidentes no renuncian pues a imponerse en esta lucha interna. Por ello reclamaban con mucho énfasis que se detuviese y procesase a los responsables de la destrucción de las escuelas. En este texto se nos recordaba que uno de ellos, p.ej., se habría negado a comparecer ante la fiscalía, y ya en dos ocasiones: nada menos que el mismo obispo Antonio Lara-Martín de Tours.(243)

En esta otra nota, emitida en el mismo momento, Sandra Sáenz reflejaba la presión que comenzaba a ejercer de nuevo Juárez sobre el gobierno, absolutamente disconforme con cualquier solución que no fuese la de contar con una escuela propia en su comunidad. Y sobre todo con el intento del ejecutivo regional o estatal de evitar el conflicto con los tradicionales: los disidentes no iban a dejar de exigir en ningún caso su revancha sobre sus adversarios, es decir, que se aplicara la ley en La Ermita, por tanto reprimiendo o neutralizando las fuerzas del orden a la facción tradicionalista.(244)

Esta otra crónica de Milenio nos parece que tiene un gran valor, como documento que ilustra la discusión interna de los disidentes y sus mecanismos asamblearios de toma de decisiones en tanto que comunidad. Los observadores periodísticos asistieron a todas las actividades que desarrollaron los disidentes durante esa mañana del día 27 de agosto, comenzando por su asamblea, en la que protestaban por el intento del gobierno de imponerles 'unilateralmente' la solución injertadense, y que ellos mismos habían planteado poco tiempo antes. Porque lo importante, desde la perspectiva de estos grupos de vecinos de la región, es que en cualquier caso el gobierno respete a la comunidad y negocie todo el asunto con ella. Si esto no se hace así, los comuneros se consideran insultados, convertidos en súbditos de gobierno pasivos.

En este momento retomaban la propuesta, muy curiosa, de que se adquiriese determinado predio cercano a su comunidad, el del ejidatario 'La Rana'. Y que posteriormente comprobaremos que no es propietario del mismo, sino usufructuario, perteneciendo dicho terreno al llamado ejido de Puruarán. Una vez más, y como es muy característico del mundo jurídico del antiguo régimen o preliberal, lo que los habitantes del lugar consideran propiedad personal de la tierra no coincide en absoluto con lo que está escriturado públicamente.

Por último, este texto tenía el enorme mérito de indicarnos que los naboritas tradicionales estaban sumamente indignados con la cobertura que los acontecimientos de su comunidad estaban recibiendo en los medios de comunicación, y que consideraban muy desfavorable para sus intereses: 'El encargado del Orden, Cruz Cárdenas, visiblemente molesto, arremetió contra los periodistas a quienes acusó de distorsionar los acontecimientos.' La presencia constante de estos observadores había tenido el beneficioso efecto de obligar a estos comuneros, radicalmente autonomistas y segregacionistas, a contrastar de continuo su visión del mundo con la de la odiada cultura urbana. Y en ese sentido eran los pobres integratistas de huarache, los más ágrafos e idiosincráticos, quienes llevaban la peor parte, evidentemente.(245)

Tal vez como efecto de las acusaciones lanzadas en estos días por Medrano, y reproducidas con enorme amplitud en los medios de comunicación de Canadá y EuA, las denuncias sobre la existencia de armamento escondido en la Ermita o de vinculaciones de los líderes tradicionalistas con el narcotráfico, habían provocado un cierto pánico, y el retorno a la aldea de naboritas que habían emigrado o se habían autoexiliado, para estar con sus familiares que todavía viven allí, y protegerlos de un posible ataque. Estos migrantes, durante mucho tiempo explotados inmisericordemente por la jerarquía, pueden haber supuesto una amenaza suficiente como para frenar los ánimos belicosos de los tradicionalistas y para obligarles a adoptar una línea de conducta más dialogante, como parece que se ha impuesto tras esta gran batalla por la educación.

Franco Cruz Millán, uno de estos trabajadores radicados en EuA, volvió para estar con su familia en este momento, y daba pleno crédito a esos rumores sobre la presencia del narcotráfico en La Ermita: "Estas gentes pues no están muy bien, porque si se dan cuenta todas las construcciones que ellos tienen, no les sale de la cañita [de azúcar], no les sale del maíz,

entonces pues creo estas gentes andan en el narcotráfico, pues deje de las sospechas, las cosas se ven, la gente que no tiene ni un estudio, cuándo va a hacer este tipo de construcciones entonces puede que sí estén ellos metidos en este tipo de problemas."

Es el rumor, un instrumento muy potente para ajustar las cuentas entre vecinos, en una comunidad de este tipo. El rumor se basa siempre además en un rasgo muy peculiar de este tipo de sociedad antigua, que es la envidia, los celos que suscitan una situación de poder o de bienestar económico de los contrarios, como lo expresan la palabras de otro de estos migrantes naboritas retornados, Alberto:

"Yo sé que entre ellos ha habido violaciones de mujeres de muchachas [sic], aparte de que trabajan la droga, no se en qué forma porque tienen varios de aquí que llegaron jodidos y tienen mucho dinero actualmente, no sólo en construcciones, en sus casas tienen unos lujos que ni yo los tengo en México y en Estados Unidos."

Y en esta época la acusación favorita entre los vecinos del medio rural en esta Tierra Caliente es siempre la misma: se atribuye al más odiado vinculaciones con el Mal quinta-esenciado, que es el 'crimen organizado', los malandros, el narcotráfico, etc. Este es el clima de denuncias calumniosas, linchamientos morales y físicos, ejecuciones extrajudiciales, venganzas, etc., en el que se produce la cadena de choques entre comuneros de milicias irregulares rivales de Tierra Caliente, las de los llamados Templarios y los supuestos guardias comunales, y en la que se ha convertido en un consumado especialista, cual nuevo inquisidor de esta época, el famoso Padre Goyo, de Apatzingán.

Por supuesto, las acusaciones entre vecinos en este medio rural y en el que se reconcentran las pasiones, deben ser tomadas por el observador con la máxima prevención y desconfianza, puesto que para estos aldeanos todo vale, con tal de destruir al contrario, al chivo expiatorio o a aquel al que se considera un enemigo. En estas comunidades tradicionales y de pequeña escala la competencia por el poder y la riqueza tiene efectos desintegradores de la solidaridad del grupo, y puede producir odios feroces, que se expresan de modo rabioso por todos los medios, sin importar si son éticamente reprobables o no.

Y esto es especialmente cierto en lo que se refiere al uso de la mentira o calumnia: para los habitantes de este medio rural y comunitario la 'verdad' en sí misma no es un valor moral importante. Lo es en el mundo protestante, pero no en el de la religión católica trentina, popular y tradicional, que tolera una casuística muy compleja (a veces erróneamente llamada 'jesuítica') para justificar mentiras de gravedad 'venial' o leve. Las personas que son objeto de odio o envidia merecen ser aplastadas 'a como de lugar', y es totalmente indiferente para los miembros de estas comunidades el que sus vagas acusaciones sean ciertas, o viles mentiras y calumnias. Lo que cuenta es tomar venganza del otro bando, o aniquilar a las personas señaladas como los más propicios chivos expiatorios.

En este medio tampoco se valora lo más mínimo la honestidad personal, que no pocas veces es asimilada a ingenuidad, a ser un 'pendejo', un simple. Todo lo contrario: esta antigua sociedad de campesinos y arrieros bravos y codiciosos, es el verdadero país de los pícaros (por tanto hay que advertir que esta región puede ser muy peligrosa para el forastero que desconozca esta idiosincrasia) de tipo hispano y barroco. Y la cúspide de su sistema de valores está ocupada por esa gran cualidad que es la astucia, 'la maña' (la 'metis' de los piratas griegos como Odiseo), y en general la capacidad o el coraje para satisfacer por cualquier medio el propio deseo o intereses. Y que caracterizan a ese personaje al que se admira por encima de todos, el Triunfador, y que se define a veces en el lenguaje popular como 'el más chingón' [literalmente su significado es el del varón que más copula, lo que lo equipara a una especie de violador feroz, ideal de hombre para un sistema de género acérrimamente sexista y falocrático, como es esta sociedad patriarcal ranchera], y por tanto el más 'macho', el más capaz de imponer su voluntad.

Como estamos observando, la tensión entre estos grupos mal avenidos de vecinos se incrementaba en este momento, mientras Tinoco, reportero autor de la nota, observaba con alarma que el número de miembros de la policía estatal que vigilaba la entrada de la Ermita, estaba reduciéndose 'día con día', sin duda porque el gobierno michoacano sí apreciaba ya una cierta disminución del peligro de choques violentos entre las dos facciones enfrentadas. Pero creemos que el periodista se equivocaba: la realidad del riesgo potencial de violencia (ya muy neutralizada por los recientes despliegues de fuerza de los cuerpos de seguridad estatales y federales, tras dos incursiones a la Ermita), no estaba en relación directa con la circulación de leyendas de odio sobre el grupo o las personas aborrecidas, y que en este momento todavía era verdaderamente intensa, manteniendo un preocupante clima de odio entre las dos comunidades en que se habían escindido de hecho

los naboritas. Esa aversión, resentimiento y maledicencia pervivirán aún por muchos años, aunque el ejecutivo logre su objetivo de pacificar la relación entre ambas facciones naboritas.(246)

iii. No nos están tomando en cuenta... La siempre difícil negociación entre la comunidad tradicional y las instituciones civiles modernas:

En el inicio del mes, y en una reunión de negociación con Reyna y Cano, Juárez insistía en que se podían dar las clases en las viviendas de su colonia o comunidad, generando ingresos a su gente en forma de alquileres a pagar por el gobierno, por supuesto. Pero en cualquier caso insistía todavía en que la Vicente Guerrero se debería reconstruir en su misma ubicación, con lo que su comunidad seguiría contando con su propio centro escolar, y debilitando a la facción enemiga, quitándole el control del territorio en disputa, la ciudad santa.

Los miembros del gobierno ya contemplaban con mucha prevención este planteamiento, que había dado lugar a la destrucción de la escuela. Tan sólo les parecía indiscutible la necesidad de mantener a la policía vigilando permanentemente La Ermita, un instrumento de pacificación que había funcionado razonablemente. Y la dotación de dicho retén tendría que incrementarse en previsión de nuevas tensiones, si se reanudaban las clases, porque el 'grupo religioso' (Juárez hablaba en estos términos, porque él personalmente sí era antirreligioso, a diferencia de los demás disidentes) seguía negándose a permitir la execrada educación secular dentro de la ciudad santa.

Reyna parece haberse burlado abiertamente de esas exigencias, al afirmar que iba a elevar ese plantón policial a mil hombres, un disparate. Y que seguramente expresa también su creciente convicción de que por la fuerza no podría pacificarse nunca este conflicto, y mucho menos apoyando a uno de los dos bandos contra el otro, como Juárez exigía.(247)

En un interesante documento emitido el día 21, el veterano Reyes Maza nos mostraba cómo Juárez seguía presionando al gobierno, al expresar sus gravísimas sospechas de connivencia de FVF con los tradicionalistas. El autor aludía en esta nota a las manifestaciones del gobernador sobre NJ como "polvorín", y del feroz rechazo de la CEM hacia los naboritas, así como del reconocimiento del supervisor escolar de zona Romero, de la ausencia de las más elementales condiciones de seguridad para la enseñanza.

La destrucción de la escuela por los tradicionalistas sin duda había paralizado lo que parecía ser una estrategia muy exitosa de los disidentes para tomar el control de toda la comunidad naborita. El centro escolar había sido construido fuera del núcleo central de la Ermita, en un predio comprado a un particular, vecino de la Tenencia de Puruarán, por el gobierno del estado en la administración de Lázaro Cárdenas Batel. La vigorosa reacción de la facción mayoritaria ha supuesto la extirpación de una especie de cáncer o cabeza de puente para la conquista de la ciudad santa, por parte de la minoría neorreformista. Que sin embargo seguía tan combativa como siempre: no sólo no aceptaba esa derrota, y la imposición por el gobierno de una nueva ubicación para su escuela, sino que trataba a toda costa de retomar la ofensiva contra sus enemigos.

Juárez insistía en seguir imponiendo al gobierno michoacano plazos brevísimos para actuar contundentemente contra sus enemigos, mientras que el líder de la juventud independiente o disidente, O. Montero, afirmaba que tras ese plazo su sector retomaría las movilizaciones, amenazando incluso con una presencia de otros colectivos o movimientos sociales [de izquierda] que apoyaban su lucha: '...respondió que el uso de la modernidad al que se oponen los clérigos, les ha permitido tener acceso a vías como las redes sociales y se han conectado con agrupaciones como los comuneros de Cherán, jóvenes universitarios, entre otros, que les han manifestado su apoyo y pueden trasladar sus protestas a Morelia.' Es el primer documento en el que los disidentes reconocen estar conectados al tejido de los movimientos sociales o populares, a través de internet, buena muestra de lo que sin duda es una evolución cultural muy acelerada, por parte de esta fracción vanguardista de la comunidad.

Es muy posible que esta adaptación creativa de los disidentes a las formas de concebir el mundo y de actuar de los movimientos sociales de la cultura urbana, esté a su vez suponiendo una influencia decisiva sobre los propios tradicionalistas, también notoriamente muy adeptos al uso de las tecnologías de la imagen y al activismo en las redes sociales, etc. A Nabor sin duda le habría horrorizado esta evolución de todos los sectores de su movimiento de integralistas de huarache, pero estos indicios son una muestra muy clara de que la absorción de estas bolsas de resistencia de la cultura campesina, por la urbana y global, es un proceso imparabile, que no puede ser detenido o revertido meramente por impulsos ideológicos, como lo intentó el patriarca.

Y nosotros sospechamos que tal vez cabría observar una dinámica muy similar en movimientos religiosos antimodernos de otras regiones y ámbitos, como los menonitas y mormones más radicales, o los haredim, y muy especialmente los musulmanes salafistas o yihadistas. Todas ellas tendencias contraculturales, de bravos militantes que quieren regresar a toda costa a la supuesta edad de oro de sus respectivas tradiciones, y que oponen una resistencia feroz a la asimilación forzada que les impone la cultura enemiga, occidental y global. Todos ellos igualmente condenados a corto plazo, no sólo a extinguirse, sino a ser absolutamente absorbidos por ella.(248)

Pasamos ahora a analizar otro buen ejemplo de esa actividad negociadora incesante de las instituciones estatistas con estas comunidades o poderes soberanos locales, la organización política ancestral de los pobladores de la región. Se anunciaba en esta breve nota que se estaba desarrollando una reunión entre el grupo de Juárez y el gobierno michoacano, y a ella los 'independientes' acudían, una vez más, con sus conocidos planteamientos rupturistas, exigiendo que se aplicara la más fiera represión a sus adversarios tradicionalistas, y se les impusiese la escuela pública en el interior de su comunidad. Por supuesto, nosotros creemos que ese estatismo de Juárez y sus compañeros es sólo táctico, o en castellano popular de la región, 'convenenciero', y que en el fondo estos disidentes sostienen una concepción tan radical de su autonomía comunitaria como sus mismos enemigos.(249)

A su vez, y en este nuevo documento, se reiteraba que los disidentes seguían resistiéndose a considerar la posibilidad de situar la escuela fuera de la comunidad, porque ello sería para Juárez someterse a 'ocurrencias' y 'antojos' del otro bando. Lo que es un modo de denigrar al contrario, haciéndolo aparecer como irracional, ignorante, infantil, etc. El líder disidente no se conformaría sino con la aplicación estricta de la legalidad a sus adversarios.

Y en este sentido, denunciaba que el gobierno michoacano no había cumplido ninguno de los compromisos contraídos con su grupo, de hecho lo único que hacía era 'rajarse'... Es decir, mostrarse cobarde y rehuir este enfrentamiento, que Juárez quería que se diera por medio de la ocupación armada de La Ermita, muy 'a lo macho'. La tensión seguía muy alta, incluso Reyna había señalado que se conocían nuevos llamamientos de la Virgen al martirio, y que se temía que se produjesen otros choques violentos e incluso posible pérdida de vidas. Por el contrario, el gobierno seguía haciendo oídos sordos a estos discursos incendiarios, y tratando de negociar con las dos partes y de llegar a acuerdos de convivencia.(250)

En este documento que consideramos ahora, se muestra con toda claridad que Juárez veía la construcción de una escuela fuera de la comunidad como una inaceptable derrota de su facción: en estas nuevas declaraciones, el líder independiente presionaba al gobierno michoacano, culpándolo de indecisión o de indolencia ante el conflicto escolar entre su sector y los 'fanáticos'. De hecho, él mismo 'amagaba' (amenazaba, en castellano popular) con que su grupo también podría recurrir a la violencia: "Ahorita el riesgo que hay más que nada es que siguiera el gobierno del estado dándole largas a esto y no aguanten los padres de familia y empiece a dar otro enfrentamiento a través de la desesperación de que el gobierno del estado esté dándole largas a esto."

Tanto Juárez como Montero eran muy reacios a tomar parte en los zafarranchos que se han producido en los días anteriores, y de ello hay pruebas en los documentos iconográficos. Cuando aparecen en medio de estas situaciones se les puede ver a ambos más bien desconcertados, incluso avergonzados por lo que sucede, si no interpretamos mal sus actitudes y visajes, o gestos faciales. Sin embargo, los dos líderes conocen muy bien el carácter bronco de sus vecinos y su tendencia inevitable a resolver los problemas 'a lo macho', al muy mexicano y rural modo de la 'trompada' o 'a los trancazos', es decir, a golpes.

Si estaban advirtiendo al gobierno de que podía volver a producirse un choque, creemos que no lo hacían en vano, en absoluto. Sobre todo porque ellos mismos eran muy capaces de provocar una situación de este tipo. En estas mismas declaraciones, Juárez polemizaba con los funcionarios del ejecutivo, incluido el mismo FVF, pero ahora sobre sus motivaciones y el carácter exclusivamente civil y democrático de su lucha: "No tenemos intereses políticos menos religiosos no es una lucha de poderes nosotros luchamos para que haya educación esto es lo más importante para los niños, ellos lo que quieren es que nos vayamos decenas de kilómetros no de la comunidad a ponerles una escuela." [sic!]

Casi se comprende lo que quiere decirnos, aunque hay que reconocer que el periodista que transcribe sus declaraciones flaco favor le hace al no colocar alguna coma o punto a este párrafo asfixiante y de redacción un tanto incoherente. En cualquier caso estaba comenzando la polémica entre esta nueva comunidad y las autoridades sobre la mejor ubicación para

la escuela, una discusión muy agria y que ha perdurado hasta hace muy poco tiempo. Tanto más amarga, cuando que, pese a lo que afirmaba Juárez en esta ocasión, el alejamiento total o parcial de la Ermita era entendido por los disidentes -y no se equivocaban- como una victoria de sus oponentes, al menos táctica.(251)

Por su parte, examinamos ahora varias notas, relativamente breves, emitidas en este momento, y que nos ofrecían una lectura equívoca, infundadamente optimista, de la negociación entre Cano y los disidentes, aclarando que estos últimos son los opuestos a 'los religiosos fanáticos'. Los disidentes aprobaban el proyecto de construir una escuela en el exterior de la Ermita, y comenzaba ahora la búsqueda de un predio adecuado. El periodista se atrevía incluso a vaticinar el inicio de las clases el lunes siguiente.

En algunas de estas notas Juárez insistía en que su grupo rechazaba la propuesta de traslados en autobús de los escolares a las poblaciones vecinas, como Puruarán y la Injertada, supuestamente porque en esos lugares los planteles de primaria estaban ya saturados. De hecho el líder proponía un predio concreto (el de su vecino conocido como La Rana, que ofrecía vender una parcela ejidal y que no era legalmente suya, sino que formaba parte del Ejido de Puruarán) junto a NJ, para que se instalaran allí las aulas móviles, mientras se reconstruía la destruida escuela Vicente Guerrero. Cano afirmaba en este momento que plantearía la propuesta a los tradicionalistas, y que las clases se reiniciarían la semana siguiente, una afirmación muy aventurada y poco explicable en un funcionario tan experimentado, una vez más debida a la necesidad de que el político haga concesiones al optimismo, anuncie buenas noticias al público, etc.

A su vez, otra de estas interesantes variaciones reseñaba que los independientes aceptarían construir la escuela fuera de la villa mariana, pero siempre que se la ubique lo más cerca posible de su comunidad, como es el caso de ese famoso predio del vecino apodado La Rana, y que el gobierno se negaba a comprar. Por otra parte Juárez afirmaba aquí que no se había llegado a pacto formal alguno de cese de las hostilidades con la otra comunidad, y que solamente estaba en vigor una tregua, acordada verbalmente, y que expiraba el siguiente lunes.

En cualquier caso, el gobierno michoacano se negaba en redondo a adquirir esa propiedad fuera de la comunidad, e insistía en imponer el traslado de los escolares a Puruarán o La Injertada, cuestión que los padres disidentes discutirían en la asamblea de su sector ese mismo domingo. Por último, en algunas de estas notas redactadas mientras se desarrollaba esa difícil negociación, se recordaban también las sensatas y recientes consideraciones de Reyna y Guido, y que afirmaban que la escuela no es el problema fundamental para el gobierno sino la convivencia. Acompañadas de declaraciones ambiguas de Villalobos, sobre la necesidad de aplicar en este conflicto intracomunitario e interreligioso, 'mano dura pero con respeto'.(252)

Independientes es como ellos mismos se definen, disidentes como los define la facción contraria: en el valioso documento periodístico que examinamos a continuación, el sector minoritario rechazaba nuevamente la propuesta del gobierno de trasladar a sus hijos a escuelas de otras comunidades, y como mal menor declaraba que aceptarían aulas móviles a escasa distancia de la Ermita, ya en territorio de la vecina comunidad de La Injertada. Juárez seguía acusando al gobierno estatal de favorecer al grupo mayoritario, hasta el punto de que no se habían practicado detenciones por la destrucción de las escuelas. El líder reformista sabía bien que tenía a la ley, o al menos a la dura letra de ella (pero no al buen sentido, ni mucho menos a la compasión), totalmente de su parte, y de esto se valía para presionar al gobierno exigiendo la represión de sus adversarios.

El autor de esta interesante nota, el gran observador que es Equihua, estaba totalmente de acuerdo con Juárez, y afirmaba que el acuerdo sobre la ubicación de la escuela que planteaban los disidentes era viable. En cambio afirmaba que ya no se debía dar marcha atrás a la maquinaria de la justicia, y que debía aplicarse la ley. Sobre todo debido al enorme impacto nacional e internacional que había tenido la destrucción de la escuela Vicente Guerrero, y los hechos de violencia posteriores. Y que convirtieron al movimiento naborita, muy a pesar suyo, en un gran protagonista de la esfera mediática global. Estos llamamientos a la represión fueron finalmente desoídos por el gobierno michoacano, que logró pacificar la situación sin necesidad de aplicar las medidas represivas que exigían a coro todos los enemigos de los integralistas.(253)

En estas otras declaraciones, publicadas dos días después, y justamente antes de reunirse con Cano y otros funcionarios, al parecer en Puruarán, el líder disidente insistía en que no se resolvería nada a menos que se comprase un terreno cercano a la Ermita, en el que reconstruir la escuela. Es decir, en una ubicación muy similar a la de la destruida Vicente Guerrero. También negaba que lo que opusiera a los dos sectores fuera una querrela religiosa, por el contrario: su grupo

respetaba a 'la otra parte' y sólo reivindicaba que no se afectara a sus derechos como ciudadanos. Es un relativo giro de su discurso, tratando de mostrarse moderado, y no beligerante en el terreno ideológico y religioso.

Es extraño que propusiera la compra de esa parcela ofertada por el vecino apodado 'La Rana', y que en realidad no era su propietario (tal vez sí lo fuese en su propia opinión, como una especie de usufructuario de acuerdo con la costumbre, según los patrones mentales de estos lugareños, siempre divorciados de la lógica del estado-nación), puesto que esa tierra formaba parte del ejido de Puruarán (como todo el terreno sobre el que se asienta ilegalmente la Ermita), es decir, que era de titularidad colectiva.

Nosotros conjeturamos que esta propuesta puede haber sido en realidad un intento de repetir la maniobra que representó la compra anterior del predio en el que se levantó la Vicente Guerrero, por parte de un gobierno perredista. Y que Juárez y los suyos creen que puede devolverles el control de esa escuela, en una posición tal que amenazaría la cohesión de la facción rival, y el control sobre la población naborita por parte de su dirigencia político-religiosa. Con ello no se desvanecería el peligro de nuevos ataques naboritas, por supuesto, y por tanto el gobierno regional rechazará como indeseable esta propuesta.(254)

Por el contrario, ya en este momento el gobierno había comprendido plenamente que la estrategia propuesta por los disidentes sólo serviría para mantener en ebullición el conflicto entre las dos facciones. En este otro documento Cano se mostraba ya convencido de que la solución más viable para escolarizar a los hijos de los disidentes, era transportarlos a escuelas de comunidades vecinas. Oscar Montero, joven líder disidente, acusaba de nuevo al ejecutivo de plegarse al sector mayoritario de los naboritas, y aseguraba que su comunidad no iba a aceptar que las clases se impartieran fuera de ella. Se añadía una cierta descripción elemental de las características más llamativas de este movimiento, sobre todo su larga lista de prohibiciones y su rechazo a la cultura moderna y urbana global.(255)

En este momento las negociaciones se bloquearon, ante la imposibilidad de conciliar ambas posturas. El diálogo que se registró ese viernes, entre el gobierno y los disidentes, no produjo por tanto avances. Incluso se visitó la zona de la Injertada para mostrar el lugar donde el sector minoritario proponía que se comprara un terreno, pero el gobierno michoacano se mantenía inamovible en su oferta de trasladar a los escolares a otras comunidades, por lo que no se preveía un retorno a las clases a corto plazo.(256)

De nuevo nos topamos con una nota que muestra la resistencia disidente a aceptar la victoria de la facción contraria: creemos que estaban colisionando aquí dos lógicas políticas: de una parte la comunidad tradicional -en este caso el sector disidente- necesita 'salvar la cara' en la pugna con sus vecinos, y además deseaba conservar bajo su control directo el plantel escolar, como lo estaba la destruida Vicente Guerrero. Por el contrario el gobierno regional necesita desactivar el choque entre ambas facciones, de ahí que a toda costa necesite sacar la educación secular de la aldea sagrada.(257)

El gobierno no conseguía arrancar un mínimo acuerdo a las dos facciones naboritas, pero sobre todo por la resistencia feroz de los disidentes a conceder una victoria a sus oponentes tradicionalistas. Reyna se contentaba con amenazar con usar la fuerza pública para imponer alguna solución, y ya no estaba claro qué alternativa a la destruida Vicente Guerrero podía ser viable.(258)

En esta otra nota, ya emitida el día 26, Juárez citaba expresamente de nuevo al vecino ('La Rana') que ofrecía en venta un terreno situado junto a La Ermita, propuesta que se reiterará durante meses, hasta que el gobierno, en un momento de vacilación, se de por vencido y trate de comprarla. Justamente entonces se descubrirá que ese predio no es una parcela de 'simple' propiedad privada, sino un caso de usufructo de propiedad teóricamente ejidal. Pero también de evidente picaresca campesina, que trata de hacer su agosto a costa de los supuestamente ignorantes funcionarios de la ciudad... O bien de otro fenómeno aún más complejo, como sería el que los criterios sobre la propiedad de los terrenos de la zona, por parte de los aldeanos, no coincidan con los que legalmente están escriturados.

Por último, los disidentes reforzaban su reivindicación de que se instalasen las autoridades civiles, o una eficaz representación de ellas en La Ermita, como único modo de pacificar el conflicto interno, como explicaba el líder naborita disidente: "Por ahora sólo hay un convenio verbal de no hacer uso de la violencia, lo que no significa gran cosa." Con ello habrían doblegado finalmente a sus oponentes, despojándolos de cualquier pretensión de autonomía o independencia política comunitaria. Ya se verá que éste sí era un objetivo imposible de cumplir.(259)

iv. Al rato se dirá que éste es el Estado de la Nueva Jerusalén...

Las notas emitidas con ocasión de la asamblea del sector disidente, para discutir la propuesta injertadense, creemos que mostraron ya el progresivo debilitamiento de la capacidad de lucha de este colectivo. Aparentemente se mantenían inmovibles en sus posturas, pero lo cierto es que muchos padres independientes estaban dejando de apoyar la posición intransigente de la dirección política e ideológica de su sector. Esta asamblea se celebró en su asociación de padres de familia (que sirve de órgano de autogobierno comunal de la colonia de las Once Mil Vírgenes), y en ella se ratificaron en su propuesta de la compra de un predio cercano a La Ermita para reconstruir la escuela, de no hacerse esto en su anterior ubicación.

Adviértase que abiertamente estos vecinos estaban planteando que era su comunidad quien debe decidir (o quien está legitimada para ello) las medidas a tomar, por encima de la autoridad del gobierno michoacano. Es decir, la verdadera discusión aquí era la de la soberanía, la no aceptación de imposiciones por parte del estado a su comunidad. Por otra parte los mismos disidentes aclaraban en este momento que su principal objeción contra la Injertada es que allí acudían niños de otras comunidades, en primer lugar de la propia tendencia naborita mayoritaria. En lo que era una nueva manifestación del enorme recelo y desconfianza con que la comunidad tradicional mira a todos los demás grupos humanos.

Los disidentes afirmaban estar siendo comprensivos y pacientes, pese a las provocaciones de la facción opuesta. Un discurso que muestra muy bien la lógica política interna de la comunidad, tanto en relación con las instituciones civiles, como sobre todo con las comunidades vecinas, o con aquellas con las que mantiene diferendos. En esta misma nota se respondía asimismo a las afirmaciones de Villalobos, que había mostrado cierta moderación e incluso comprensión hacia los tradicionalistas.(260)

En esta otra nota se comentaba también la asamblea de padres disidentes. Juárez rechazaba las afirmaciones aventuradas de Córdova Villalobos sobre el supuesto e inminente reinicio de las clases, y reiteraba que su comunidad no había llegado a ningún acuerdo con ninguna institución, y por lo tanto ni la SEP federal ni la SEE michoacana tenían la menor posibilidad de imponer su voluntad: "No hemos tenido ningún acuerdo, queda descartado, no se cómo le vayan a hacer." Es una pugna constante por establecer cuál es la soberanía dominante, quién tiene el poder para tomar estas decisiones. Y para estos comuneros ferozmente autonomistas, no cabe duda alguna que ha de ser la de su sector, no la de ninguna institución civil, de acuerdo con su famosa tradición jurídico-política consuetudinaria.(261)

En este otro documento se indicaba que el negociador Cano se había entrevistado con los dirigentes de la vecina comunidad de La Injertada, para conseguir su 'anuencia', es decir, su permiso, para instalar allí aulas prefabricadas en las que poder ofrecer enseñanza a los niños de los disidentes naboritas. La iniciativa tropezaba también con el rechazo del sector disidente, en palabras del representante de los jóvenes, Oscar Montero: "No vamos a aceptar esto, queremos la restitución de nuestra escuela [dentro de su propia comunidad, por supuesto]. Tampoco queremos las aulas provisionales; nuestra propuesta es que se compre otro terreno en la Nueva Jerusalén o se reconstruya la escuela que nos demolieron."(262)

Esta otra nota que analizamos a continuación aclara más aún que los padres disidentes se negaban a aceptar la propuesta de las aulas móviles en La Injertada, puesto que la consideraban como una rendición de las autoridades a la facción mayoritaria. Y 'amagaban' o amenazaban con movilizaciones contando con el apoyo de sus aliados incondicionales, los maestros 'democráticos'. Juárez y Ceferino anunciaban conjuntamente (y decimos esto, porque la nota no nos aclara quién es el que hace las declaraciones) ante la prensa que la solución de La Injertada "no garantiza la aplicación del estado de derecho ni la justicia del estado, porque está cediendo a un grupo que impone desde hace años su voluntad por la fuerza en este lugar." Los disidentes reiteraban su exigencia de que fuesen detenidos y juzgados los miembros de la facción contraria que destruyeron la Vicente Guerrero, delito que "no debe ni puede quedar impune."(263)

En este momento Dalia Martínez se mostraba muy sorprendida porque el gobierno había anunciado un acuerdo con los padres naboritas para que sus hijos se desplazasen a La Injertada. Pero de hecho no se había abordado todavía tal cosa, en la negociación entre el gobierno y los disidentes. En realidad se puede haber tomado por tal el hecho de que los habitantes de la vecina comunidad injertadense diesen su famosa y ya mencionada 'anuencia', para la instalación de aulas móviles para acoger a los hijos de los disidentes, pero nada más. Por supuesto, Juárez rechazaba tal posibilidad, porque constituiría en su opinión la admisión de una gran victoria por parte de la facción opuesta.(264)

Desesperados pues por revertir este proceso negociador, que estaba sacando rápidamente a la escuela laica de la Ermita, los disidentes se entrevistaron privadamente con Reyna, para manifestarle su desacuerdo con la ubicación de La Injertada para reiniciar las clases de sus hijos. Y para tratar de arrancarle la aceptación de lo que ya parecía una reivindicación totalmente inviable. Este sector consideraba irrenunciable contar con un plantel en su propia comunidad. Lo que nosotros interpretamos como una manifestación del patrón de comportamiento y pensamiento propio del autonomismo comunitario y segregacionista ancestral, tan arraigado en estas poblaciones.(265)

En esta otra nota, emitida en este mismo momento, Juárez declaraba inviable que los hijos de los disidentes pudieran integrarse en las aulas ya existentes en La Injertada, las dos del plantel José María Morelos, con capacidad para 20 escolares cada una, sobre todo porque este contingente escolar era de casi 300 alumnos. Como contrapropuesta, nuevamente planteaba la reconstrucción de la Vicente Guerrero en su ubicación original, o bien la instalación de aulas móviles en la propia Injertada, que fue la solución por la que finalmente optaría el gobierno, provocando a su vez otra serie de protestas, etc., etc., lo que demuestra el alto grado de dificultad que entraña para las instituciones del estado moderno el negociar con este tipo de comunidades populares. Es un proceso tan complejo al menos, como pueda ser la negociación de tratados entre estados soberanos e independientes. Nota seguida de varias opiniones, todas -menos una- desfavorables hacia este movimiento, y exigiendo la inmediata represión de los 'fanáticos' por las autoridades.(266)

Al día siguiente, Golfo ofrecía un collage de varias notas y que contenía una declaración original de Juárez, que no hemos visto en ningún otro medio: "Queremos la escuela en la comunidad o en el predio que sugerimos... La escuela que está en La Injertada, está muy chiquita, sus niños ya abarcaron la capacidad y no hay salones disponibles para recibir a los nuestros. Son como tres mil o cuatro mil metros, los cuales no sirven para el preescolar, primaria y telesecundaria." A continuación resumía declaraciones de Julio Hernández, de Téllez (asesor jurídico de los tradicionalistas), siempre amenazando con incidentes violentos, y se comentaban brevemente los incidentes que habían llevado a la aparición fugaz de un convoy antimotines en la Ermita, justamente el día anterior.(267)

Los esfuerzos negociadores de Cano, con los dirigentes de la vecina comunidad de La Injertada... tropezaban con el rechazo del sector disidente, en palabras del representante de los jóvenes, Oscar Montero: "No vamos a aceptar esto, queremos la restitución de nuestra escuela [dentro de su propia comunidad, por supuesto]. Tampoco queremos las aulas provisionales; nuestra propuesta es que se compre otro terreno en la Nueva Jerusalén o se reconstruya la escuela que nos demolieron." Una postura muy similar a la de los disidentes mantenía Medrano, alcalde turicatense, que rechazaba la propuesta de La Injertada, afirmando que el camino de terracería que llevaba hasta ella era malo y carecía de adecuadas condiciones de seguridad.

Medrano no podía evitar reclamar de nuevo acción represiva contra los odiados naboritas: al elegir un terreno fuera de la comunidad naborita, las autoridades trataban de rebajar la tensión, en parte por el tremendo eco mediático que había tenido esta situación. Pero de este modo sólo estaban cediendo, como afirmaban los disidentes, a las presiones del sector tradicionalista o mayoritario: "Se podría interpretar como un triunfo de los religiosos, y ante ello se debe de aplicar el estado de derecho." Los delitos que se habían cometido en La Ermita deberían ser castigados, o en caso contrario el edil se veía incapaz de garantizar a sus conciudadanos que se respetaba la ley y el orden en este territorio.

En su discurso el problema era pues de gobernabilidad, se había permitido a esta comunidad vivir al margen de la ley, y era preciso reintegrarla al estado de derecho. Medrano no tenía en cuenta la complejidad enorme de este enfrentamiento, entre la comuna rabiosamente segregacionista o autonomista, y las instituciones civiles, como el propio poder municipal que él presidía. Y sus llamamientos, que sólo podían traducirse en represión, y por tanto en más violencia, parecían una receta segura para provocar un desastre humanitario.(268)

Como nos muestra el breve documento que pasamos en seguida a leer, este complejo proceso de negociación entre los comuneros y las autoridades, con hasta tres colectividades rurales implicadas, además del gobierno michoacano..., estaba creando no poco desconcierto entre los informadores. Los reporteros, especialmente locales, sólo suelen cubrir con éxito, y a toda prisa, informaciones basadas en planteamientos muy elementales, binarios o maniqueos. En cambio este diálogo tan complicado, entre tantas instancias diferentes y con intereses encontrados, superaba ampliamente sus capacidades de comprensión, y especialmente el tiempo que podían dedicar a descifrar estas situaciones tan enrevesadas. De modo que estaban siempre dispuestos a darlo por cerrado ellos mismos con supuestos acuerdos que no eran tales, etc.(269)

En el documento que examinaremos a continuación, los disidentes volvían a protestar ruidosamente contra la unilateralidad de las acciones del gobierno, que intentaba obligarles a aceptar la Injertada como ubicación de las nuevas aulas prefabricadas para dar clases a sus hijos. Una imposición que juzgaban intolerable, sobre todo porque desconocía la soberanía de su propia comunidad. En este caso el redactor -o redactores- de la nota, han olvidado, muy lamentablemente, informarnos del nombre del naborita disidente cuyas significativas declaraciones se consignan, aunque lo denominan 'representante' y por tanto suponemos que debe ser Juárez o alguno de sus allegados en la dirigencia de este sector: "Esa propuesta fue desechada por el gobierno [cuando la plantearon originalmente los mismos disidentes]; no nos están tomando en cuenta, ellos trajeron su propuesta, ellos mismos se contestaron y ahora lo están ejecutando... Yo creo que tienen mucho dinero para tirarlo y construir aulas provisionales, pero hasta ahorita los padres de familia no hemos aceptado; no sabemos por qué lo están imponiendo."

El representante disidente aseguraba en este momento que su grupo no iba a boicotear la obra (sin duda se lo habrían planteado, aunque los disidentes se contrataron de inmediato en ella como peones), pero aseguraba que era desperdiciar dinero, comparado con la oferta ya existente de un terreno más cercano a su comunidad, por un coste de 750.000 pesos. Sin duda el mismo predio El Corral, o La Rana, según lo denominan algunos en otras ocasiones, y que el portavoz del gobierno, Julio Hernández, ya había advertido que había subido de precio cuatro veces desde que empezó todo este proceso. Y ello sin que todavía se supiera que en realidad no era una propiedad privada que pudiera ser vendida o comprada, sino terreno ejidal. Astucia o 'maña' campesina en acción, una vez más, sobre todo en los tratos con esa gente ignorante de la ciudad y del gobierno.(270)

En esta nota emitida poco después, se confirma en efecto que los propios disidentes, pese a todos los discursos de protesta de Juárez y Montero... se contrataron como peones para construir las aulas de La Injertada: Reyes Maza relata que en ese momento, y a pesar de las denuncias de la imposición de las aulas de la Injertada, los mismos obreros del sector disidente participaban en las obras de instalación de esos salones, en una muy característica muestra de la astucia o picaresca campesina, que los pueblos de la región valoran como una de sus grandes virtudes. ¿No fue un líder revolucionario mexicano quien afirmó que nadie puede resistir cañonazos de 100.000 pesos? (271)

A los independientes más intransigentes se les agotaban en este momento los pretextos, como podemos observar en esta otra nota, que amplía el rechazo de los disidentes al proyecto de nuevas aulas en la Injertada, a un nuevo argumento aparentemente razonable, y es que el arroyo que separa La Ermita de dicha comunidad vecina es tan peligroso para ser cruzado cuando sube su caudal, que ya se habría cobrado varias vidas (de lo que carecemos absolutamente de constancia).

Sin embargo, nosotros creemos detectar, una vez más, que el motivo central de este discurso del bando independiente no era éste, en absoluto. Sino el hecho de que el gobierno le está imponiendo a su comunidad un emplazamiento para su escuela, que no es el que esta colectividad desea. Es decir, que se estaba violando su autonomía, idealmente soberana, y que además la estaban obligando a depender de la buena voluntad de sus peligrosos (todos los fuereños lo son) vecinos injertadenses y a renunciar a controlar directamente esta importante infraestructura, lo que además debilitaba objetivamente su posición en la lucha contra la facción naborita opuesta.

En negativo, por tanto, pero los comuneros estarían expresando aquí cómo es su ideal de buen gobierno y relación armoniosa entre poderes independientes como debe serlo -de acuerdo con su tradición ancestral- la comunidad local, y las instituciones civiles modernas: todo debe acordarse negociando entre ambos poderes soberanos, sin acudir a imposiciones unilaterales. El estado aquí no cuenta con legitimidad ni autoridad superior a ninguna comunidad local concreta, o al grupo de familias que conforma la autoridad local y máxima, vecinal, sobre su territorio. En suma, vemos aquí plasmado el ideal de muchos federalistas, cantonalistas y anarquistas-colectivistas del pasado. Y que posiblemente no es sino una pervivencia de la sociedad de los fueros, puramente corporativista, del medioevo europeo.(272)

En esta otra interesantísima nota, y que da cuenta del desencuentro de posturas entre los disidentes y el gobierno, José Rogelio Aguilera, destacado miembro de esta facción naborita, explicaba su posición de esta manera: "Nos trataron de pedir que así se hiciera [aceptar las aulas móviles en La Injertada], porque les urge que los niños empiecen a estudiar lo más pronto posible, creo que nadie está de acuerdo en que los niños se vayan a La Injertada, y todos están totalmente en contra [pero el uso enfático de tanta redundancia nos mueve a sospechar que no puede estar plenamente seguro de que ésta sea la posición mayoritaria que vaya a prevalecer en su sector, que ya comienza a evidenciar divisiones internas]."

El argumento principal que se menciona en este caso es justamente que aceptar esa solución equivaldría a una vez más a 'rajarse', a rendirse frente a sus adversarios, toda una afrenta intolerable a la propia estimación para los participantes en esos conflictos intra o intercomunitarios. Sin embargo el gobierno estaba muy seguro de la validez de su decisión, y tan tercamente como los mismos aldeanos, se ceñía a su propio plan, comenzando a instalar las aulas móviles.(273)

El intransigente Juárez se negaba en cualquier caso a aceptar esta derrota para su sector (y para la línea radical de acción que había tratado de imponerle a toda costa a sus vecinos, que ya se mostraban dispuestos a abandonarla), en estas declaraciones muy críticas y que daba a conocer en este otro documento, con el apoyo importante de sus aliados, los políticos del PRD: no hay acuerdo, no a las clases fuera de nuestra comunidad, ése es el mensaje. El gobierno no habría cumplido ninguna de sus promesas a los disidentes, ni la escolarización, ni la instalación de una caseta de vigilancia policiaca, ni la recuperación de la libertad de tránsito a través de la comunidad, sin más portones cerrados ni cadenas.

Juárez insistía en que su grupo no buscaba tomar el poder en la comunidad, ni agredir a la religión del otro sector, sino tan sólo que respetaran las leyes y los derechos de los ciudadanos mexicanos: "Nosotros no tapamos calles, no ni destruimos escuelas, los dejamos que hagan sus actos religiosos donde quieran, pero que los obliguen a respetar el derecho de los demás." Juárez y los suyos estaban una vez más demandando que se neutralizase la capacidad de la otra facción de agredir a su sector, los habitantes exiliados al barrio 'de arriba', o de las Once Mil Vírgenes.(274)

Y en este mismo momento, en lo que fue todo un raptó de ingenio, el ya fracasado líder intransigente realizó unas interesantes, sagaces, muy ácidas, y enormemente burlonas declaraciones originales. Reiteraba en este otro documento que comentamos, la exigencia de su comunidad de que se reconstruyese la escuela de su comunidad, incluso en su misma ubicación original (una provocación evidente al otro sector), aunque se tenga que perder todo este curso para esperar a que se levante de nuevo. Es la misma postura, aparentemente muy firme, que adoptaron los disidentes en una asamblea la noche del martes anterior.

En cambio nuevamente rechazaba la instalación de aulas móviles en la Injertada, como una inaceptable imposición del gobierno a la comunidad, ¿por qué mejor no imponen el respeto a la ley en La Ermita? La opción injertadense representaría sobre todo una gran victoria política de sus oponentes, que habrán forzado una vez más a todos los implicados en este conflicto a aceptar su voluntad, como explicaba con sorna el mismo Juárez: "El gobierno tiene que hacer valer la ley y el estado de derecho. De lo contrario, al rato se dirá que la escuela a donde van nuestros hijos está en la Injertada, municipio de Turicato, estado de la Nueva Jerusalén."

Siguiendo el discurso de Juárez, la falta de 'pantalones', es decir, de coraje o autoridad por parte del ejecutivo, iba a darle la victoria a los tradicionalistas. En efecto, parece que la ciudad santa va a acabar por neutralizar, o incluso absorber los poderes, y la imagen pública y exterior, del mismo estado michoacano... Lo que no nos sorprendería demasiado, dado el carácter ante todo milagroso de este importante centro cultural y de peregrinaciones, de fama ya regional y casi mundial.

Juárez afirmaba que no se podía permitir que los tradicionalistas se saliesen con la suya, y reforzaba su argumento con el recurso retórico de identificar la causa de su subcomunidad, con la del mismo estado laico moderno, tratando de convencernos de que la derrota de su colectivo supone también la de la patria democrática y republicana, etc. Por otra parte, los llamados laicos o independientes parecían temer en este momento que, si cedían en acudir a la Injertada, acabarían por perder, en beneficio de sus vecinos, la clave o registro escolar que concedió la administración a su propio plantel, una sensible merma para el desarrollo de su comunidad.(275)

v. La derrota final:

Un documento tan temprano como el que analizamos a continuación, nos parece que muestra que Juárez comenzaba a rendirse a la evidencia: la propia mayoría de los padres de familia disidentes deseaba enviar ya a sus hijos a las aulas móviles, y pese a todo, el líder naborita seguía acusando al gobierno de favorecer con ello al sector mayoritario. Sin duda sigue resistiendo hasta el final, pero sobre todo para intentar arrancar las máximas concesiones posibles al gobierno, es decir, para que éste se las impusiera al sector antagonista.(276)

Pasamos a considerar otro texto de la máxima importancia, que contenía declaraciones muy sinceras por parte del líder disidente Rogelio Aguilera, reconociendo que su sector o subcomunidad no puede aceptar sin más la imposición de las clases en la Injertada, porque ello supondría asumir su derrota ante los mayoritarios:

"...lo que la comunidad ve es que en cierta forma se estaría cumpliendo un capricho [la voluntad...] de la otra parte, e igual podríamos ver que también sería un capricho de nosotros de pronto no ceder [el disidente ya empezaba a comprenderlo, los dos etnicismos comunitarios eran equivalentes], pero ahorita está totalmente descartado (llevar las clases a La Injertada)."

Son consideraciones ya muy vacilantes, que contienen una clara admisión de que las posturas intransigentes de Juárez y su círculo eran tan 'caprichosas' o irracionales como la de los más agresivos miembros del sector mayoritario. Nosotros suponemos que los disidentes no habían renunciado en ese entonces -no sabemos si lo han hecho ya- a reformar la religión pública y todo el modo de vivir de este movimiento, con el que siguen tan identificados. La introducción de la impía escuela secular era su verdadero caballo de Troya, su gran herramienta para lograr esa transformación de la comunidad y de este movimiento.

Tanto los anteriores gobiernos perredistas, como el sindicato magisterial 'democrático' CNTE, se prestaron gustosos a ayudarles a implementar esa estrategia, que sin embargo acabó en fracaso y tragedia. El gobierno faustista estaba simplemente revirtiendo la situación, y optando por garantizar los derechos de ambas facciones, creando las condiciones para que restauren su capacidad de vivir juntos.(277)

En el siguiente documento, Hermenegildo Ceferino, líder religioso muy destacado de los disidentes (y que en el pasado reorganizó el culto tradicionalista de este sector en su propia vivienda, por lo que ésta fue atacada por sus enemigos), mostraba ya claramente su disposición a aceptar la imposición gubernamental, y tan sólo pedía al gobierno un plazo mayor para volver a clases, con el fin de que el gobierno acabara de asegurar la pacificación de la comunidad. Sobre todo porque sospechaba que los tradicionales podrían atacar también una escuela tan cercana: "...si acá las tumbaron y allá también están pegados a la comunidad, entonces ¿cuál sería la ventaja o la garantía?"

A nosotros nos parece sin embargo que la facción naborita dominante no se habría atrevido a atacar instalaciones situadas en otra comunidad, porque ello constituye una especie de agresión intolerable para estas poblaciones, tan celosas de su autonomía y sus territorios, y que hubiera dado lugar a una pequeña guerra entre estas aldeas o rancherías, vecinas y siempre mal avenidas. La ofensiva contra la Vicente Guerrero fue más bien un acto de violencia intracomunitario e interreligioso. A partir de su experiencia, Ceferino tenía buenos motivos para esperar actos agresivos por parte de sus oponentes, pero parece claro que en este momento, tras la destrucción de la Vicente Guerrero, y la consiguiente atención que la comunidad había atraído sobre sí, por parte de los medios de comunicación de masas de todo el mundo, y por tanto de las propias autoridades, la capacidad de los integralistas radicales de imponer su voluntad había ya entrado en franco declive.(278)

Como hemos observado ya, el más moderado Ceferino estaba pidiendo un cierto margen para discutir este asunto, y sin duda para negociar un acuerdo en el interior de la comunidad, posiblemente para evitar que Juárez y su grupo de zelotes se sintieran abiertamente derrotados. El revanchismo violento e intransigente de Juárez ya empezaba a verse claramente rebasado, por los partidarios de que sus hijos se incorporaran rápidamente a clase, y también por ir creando condiciones para la reconciliación del pueblo naborita.

Los disidentes pretextaban su temor a que sus hijos fuesen agredidos en la Injertada, y solicitaban que se retrasara su incorporación a las aulas hasta lograr una pacificación más completa. Ahora bien, no parece claro que hubiese fundamento alguno para temer agresiones de este tipo, puesto que los hijos de los dirigentes tradicionalistas (incluido el mismo Antonio Lara-Martín de Tours) ya acudían a esas mismas aulas, que además se encontraban en territorio de una comunidad vecina. Simplemente se imponía la evidencia de que los disidentes más radicales habían de renunciar a introducir la escuela laica en la Ermita, como ariete para producir su transformación ideológica y política.(279)

Finalmente, los miembros de la facción de Juárez se dieron por vencidos ante la firmeza de Reyna y Guido de negarse a comprar el predio de La Rana, y reedificar su destruida escuela, que tan sólo habría servido para mantener vivo este conflicto intracomunitario e interreligioso tan peligroso. El temor que se aducía, el de que el emplazamiento final de las aulas en la Injertada facilitase ataques de la otra facción, se revelaba como un pretexto falso, como ya era notorio: los pro-

pios hijos de Lara y otros tradicionalistas se verían afectados en ese caso. Posiblemente Juárez y los suyos temían que esta nueva situación debilitara el control de los niños por su propia subcomunidad, lo que tampoco ha ocurrido. Finalmente los padres disidentes aceptaron enviar a sus hijos a la Injertada, aunque siempre haciéndolos acompañar por las mujeres, madres e hijas, de sus grupos familiares, como es usual en estas comunidades tradicionales mesoamericanas, todas ellas basadas en una organización ferozmente segmentaria y una drástica división sexista del trabajo.(280)

SD. Publicada el 22 de agosto de 2012.
Este cartón hace burla de la supuesta complicidad del presidente Peña Nieto con los integralistas. Nótese que se representa al mandatario con el famoso copete, que ha sido objeto de muchas burlas de este tipo.

II. Como un león rugiente...

Nabor consideraba al 'gobierno', el sistema civil e institucional, mexicano y michoacano, impuesto por los vencedores liberales a su propio bando, como su mayor enemigo, como el verdadero antagonista del Reino, y por eso trató de expulsarlo por todos los medios posibles del espacio para la comunicación con el mundo espiritual que es La Ermita.

El sentido de su obra fue precisamente aglutinar a los resistentes a la imposición de este régimen, atrincherados ahora en este cerro, como la República de la Virgen. De hecho algunos documentos videográficos inéditos, como el que hemos titulado 'Memorial Day', muestran que esa postura integralista intransigente despertaba grandes inquietudes entre sus seguidores, pese a que unos pocos miembros de este movimiento, especialmente sacerdotes, Téllez y la misma Rosa-Catalina, parecen firmemente dispuestos a defender su sistema teocrático hasta las últimas consecuencias.

Lo que no ha sido tan unánime, en absoluto, es la oposición del sistema político local y nacional a este movimiento. Salvo algunas posturas izquierdistas muy radicales, propias del sindicalismo heredero de la Educación Socialista, o algún que otro funcionario partidista muy violentamente hostil... la mayor parte de los integrantes de este sistema parecen haberse inclinado por desarrollar una política muy dialogante, que creemos que ha tenido finalmente el mérito de desactivar las tensiones más peligrosas en el interior de la ciudad santa. Observemos pues, a través de estos interesantes documentos, cómo se han manifestado en relación con este conflicto los principales actores de dicho sistema político:

II.1. Sociedad Civil: Líderes patronales y sociales:

El presidente local de la poderosa organización empresarial que es Mexicanos Primero, Erick Avilés, se dirigía en este muy relevante documento a la opinión pública, y sobre todo al gobierno michoacano, con un discurso aparentemente en defensa del derecho a la educación por encima de cualquier consideración ideológica. Se estaba refiriendo al conflicto en La Ermita sin mencionarlo, y el editor de la nota ilustraba este comunicado con una foto del grupo disidente naborita.

i. Mexicanos Primero, contra la resistencia indígena y campesina a la modernización educativa:

Pero en realidad lo que contemplamos aquí es un alegato claro contra el dominio del magisterio por la CNTE, exigiendo que se depuren los padrones de trabajadores, y que se les evalúe profesionalmente como docentes, además de obligarlos a cumplir con 200 días de clase. Este discurso es parte, en suma, de la guerra cultural que ya se iniciaba, contra los sindicatos magisteriales, por parte del empresariado mexicano. Pero que nosotros consideramos como manifestación de un fenómeno mucho más amplio: el del conflicto abierto entre las dos grandes culturas que agrupan a la población mexicana: la urbana y dominante, y la rural, cada vez más marginada y aplastada. Y cuyos últimos movimientos de resistencia, como el excepcional nativismo naborita, o el magisterio 'democrático' y el normalismo indígena... están siendo expresamente laminados por los sectores socioétnicos hegemónicos. Creemos que es una clara vuelta de tuerca en el proceso de neocolonización de esta región, vaciándola de sus patrones culturales tradicionales, para reconvertirla en puro suburbio de los grandes centros de la imperante economía industrial y global.

Aunque ocasionalmente ese pueblo bronco y tradicionalista, corporativista, pueda aún basarse en sus propias redes sociales, comunitarias, para bloquear los grandes centros de decisión políticos y económicos del DF, e incluso su aeropuerto internacional... a la larga, sin embargo, esos sectores campesinos e indígenas están condenados a convertirse en mero

lumpem, desposeídos de cualquier derecho a opinar siquiera sobre el modelo de desarrollo económico impuesto a toda la población. Avilés es sin duda un instrumento más, puramente inconsciente (y por cierto, nos parece lamentable la calidad de su escritura en nuestra lengua), en esa gran guerra cultural que se libra diariamente en las calles o en los medios de comunicación de masas. Y en la que el México tradicional, y sobre todo su corazón, la comun(al)idad rural e indígena ancestral, se juega su supervivencia.(281)

ii. La patronal michoacana, por la represión de NJ:

La 'IP' o iniciativa privada, es decir, la patronal del estado, tiene una presencia cada vez más importante en la esfera pública, optando por lo general por políticas de orden muy rígidas, y generalmente muy adversas a cualquier tipo de movimientos sociales, incluso los de comunas rurales como ésta, que en poco pueden afectar directamente a sus intereses. "¿Qué clase de imagen estamos dando?" Luisa Estela León Marín, presidenta en el estado de Coparmex, Confederación Patronal Mexicana, aseguraba que la proyección al exterior de Michoacán como un polvorín, con asaltos, tomas, manifestaciones, narcofosas, etc., es muy perjudicial para atraer inversión exterior. Para ser 'competitivos', esto es, para estar en condiciones de experimentar un verdadero desarrollo capitalista, es preciso contar con estabilidad y con amplia educación popular, y el que "un grupo de fanáticos bloquee a los niños el acceso a la educación es lamentable".

En realidad se podría decir que el proyecto naborita y el de la patronal son absolutamente incompatibles, en su estrategia y escala de valores. La comunidad encerrada en sí misma, transportada por una forma de narcisismo místico y soñando sólo con detener el tiempo para siempre... es justamente lo opuesto al proyecto de reingeniería social de estas poblaciones que entraña la urbanización y la extensión de la dictadura del mercado, así como la inserción plena en la cultura industrial y urbana global. Nada puede ser más opuesto a esa sociedad 'competitiva', transmutada en 'mall' o centro comercial, que el reino de la Virgen y sus devotos.

Del mismo modo que la patronal es alérgica a la agitación social aguda que sufre el estado, también lo es en el fondo a la misma democracia, y muy especialmente al control de la vida social y política por una prensa libre, que le parece algo profundamente contrario a sus intereses. La presidenta de Coparmex creía que las malas noticias sobre NJ golpeaban especialmente a Michoacán como destino turístico, y por tanto lo que proponía era que los medios, la patronal y el gobierno crearan una alianza estratégica para 'hablar bien del estado', y para extraer financiación exterior para nuestro desarrollo, que es lo que verdaderamente interesa. Es la visión reduccionista economicista de la vida sociocultural, inevitablemente. Se comienza propugnando una alianza para 'hablar bien' de Michoacán, y se acaba necesariamente presionando por todos los medios para que nadie se atreva a 'hablar mal', a denunciar realidades que perjudican la marca michoacana, entendida como mero producto comercial en el mercado global.

La misma apreciación desarrollaba otro líder patronal, y perteneciente a uno de los mayores clanes empresariales del territorio, el presidente de Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Roberto Ramírez Delgado, seguramente miembro de una familia poderosísima, en el pasado y todavía hoy en día: "Los que nos visitan del interior del país o de otros países no tienen muy preciso qué tan lejos o cerca está la Nueva Jerusalén de sitios de interés turístico, pero el simple hecho de poner al estado en ese escenario no ayuda en nada al desarrollo de Michoacán. Lo que queremos es más empleo, desarrollo y beneficios para toda la población." Es el discurso y sistema de valores burdamente economicista o materialista del gobierno, pero también de los dirigentes de la facción disidente. Representa justamente los valores y metas vitales (lo que ellos llaman despectivamente 'los denarios...') a los que han querido dar la espalda los místicos del Cerro de los Milagros, aunque cada vez sea más dudoso que vayan estos últimos a poder seguir conservando en ese lugar su refugio frente a esa cultura exterior cosificada y sin alma que tanto rechazan.

Por último, y en otra variante muy interesante de este mismo documento, observamos que la nota fue presentada con un importante despliegue tipo e iconográfico, el propio de una noticia política relevante. La 'IP' o iniciativa privada, es decir, la patronal del estado, se pronuncia a favor de la represión de este fenómeno indeseable que es NJ, que daña la reputación del estado en términos turísticos y de confianza inversora, etc.(282)

II.2. El Sindicalismo docente:

i. Sindicalistas lombardistas contra NJ y por la defensa del laicismo educativo obligatorio:

Tras un breve recordatorio sobre este conflicto, el redactor de la nota que vamos a comentar a continuación, publicada en el blog de esta universidad obrera, de tendencia moderadamente marxista (lombardista), define la postura de su movi-

miento hacia lo que estaba ocurriendo en NJ: 'Tan lamentable situación que nos retrotrae a épocas medievales, demuestra la urgencia de que se abatan los fanatismos, con educación laica y voluntad política para fortalecer el Estado de derecho.'

Los lombardistas no son obreristas muy radicales, en absoluto. Aunque conservan toda la simbología heredada de las etapas heroicas del sindicalismo de clase, con sus asambleas de la 'base trabajadora', sus amenazadores puños cerrados, banderas rojinegras y caudillos providenciales, etc., más bien son dirigentes de maquinarias gremialistas o corporativas muy eficientes, como el mismo SUEUM de la UMSNH, y que practican una política reminiscente de la época en la que México trató de asimilarse el corporativismo mussoliniano. Pero sí que se consideran herederos legítimos de la etapa de la 'educación socialista' en la revolución mexicana, por eso es representativa su postura de un sector muy amplio de militantes laicos, una tradición secularizadora radical (en México se la denomina 'humanista' o 'liberal') que además acabó por convertirse en tradición o ideología oficial patriótica de este estado-nación.

Es en suma la vieja política desfanatizadora, que costó tanta sangre y tanto sufrimiento a los dos bandos de la guerra civil entre integralistas y liberales, y especialmente a sus bases sociales de apoyo. La misma terrible política de Canaval y de Calles, posiblemente también del mismo Múgica... Pero no de ese sagaz conciliador que fue Cárdenas. De ahí la importancia o la gravedad que tiene un pronunciamiento como éste, contra el 'estado de excepción' que impera en La Ermita, y que, como aquí se señala, ya no cuenta con la aprobación de la mitad (en realidad algo menos) de su población.(283)

ii. SNTE exige la represión de los naboritas y la imposición firme de la obligatoria laicidad escolar:

El secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, responsabilizaba en este otro documento a los gobiernos implicados, por las agresiones que habían sufrido los maestros el 20 de agosto anterior, un hecho que vincula de modo inequívoco la acción radical antiescuela y antigubernamental de los cristeros de hoy, con el asesinato y ataques de maestros por sus correligionarios de esta misma región y de otras épocas. Y exigía del ejecutivo que se impusiese a los enemigos de la escuela pública el respeto al artículo III constitucional, y condiciones de seguridad suficientes para los maestros y los escolares. El heredero de Elba Esther Gordillo reconocía la gravedad de este conflicto político-religioso, pero pedía que las autoridades pacificasen la situación por medio del diálogo con los implicados.

En una variación muy destacable que observamos acto seguido, la misma corporación gremialista, mayoritaria en el magisterio nacional, acusaba a Villalobos de pasividad y de no defender la escuela laica y pública de quienes la atacan, esos mochos o integralistas contra quienes los maestros tuvieron que luchar duramente durante la guerra civil. Se debía ser pues contundente con ellos, pero el portavoz del SNTE, el mencionado Juan Díaz de la Torre (quien sucedió al frente de la organización a Elba Esther Gordillo tras el encarcelamiento de la lideresa), evitaba cautamente mostrarse partidario de la represión, y abogaba por el diálogo o negociación con la comunidad.(284)

iii. CNTE y su cruzada pedagógica 'desfanatizadora':

CNTE utilizaba ante todo el conflicto interno naborita para desacreditar a su enemiga Guido. A raíz de los enfrentamientos callejeros de los días 19 y 20 de ese mes, y el boicot tradicionalista al reinicio de las clases, Jorge Cázares, en ese entonces todavía líder de la sección XVIII magisterial -CNTE- denunciaba la supuesta incompetencia de la secretaria de educación, T.H. Guido, a quien reprochaba ser incapaz de afrontar el conflicto por la educación en La Ermita, y que ni siquiera había cumplido su compromiso de enviar a los disidentes muebles y material didáctico para el inicio de las clases en sus casas.

La secretaria no había podido llevar "ni una escuela de palitos" a La Ermita, lo que supuestamente evidenciaba "la incapacidad de la funcionaria para resolver conflictos." Si no es capaz de solucionar éste y otros problemas de la educación en Michoacán, que dimita, le espeta el dirigente magisterial. Obviamente todo valía, para perjudicar a una rival política, que trataba de arrebatarse a su organización corporativista o gremialista el control que había ejercido hasta entonces sobre el negocio educativo y la secretaría estatal del ramo. Al margen de su mayor o menor cualificación para este cargo, parece ser que la secretaria Guido se había ganado una cierta impopularidad en el interior de su dependencia, al hacer frente a la desorganización interna y los abusos que imperaban en la organización del personal docente. Lo que le ganó la descalificación del magisterio 'democrático' como 'autoritaria'.

Se manifiesta aquí una vez más la mentalidad profundamente corporativista de la organización sindical de los maestros -clara herencia de eso que se conoció como 'Educación Socialista'-, que ha aspirado durante décadas a asumir de forma directa el control de la actividad educativa, esgrimiendo siempre el muy peculiar argumento de que la misma sólo

puede ser solventemente dirigida por los profesionales de la enseñanza, por los docentes. Un aspecto éste, el de su extremo corporativismo (que parece haber sido calcado de la propia Italia mussoliniana, centrado en 'sindicatos únicos', obligatorios y muy verticales) y que es absolutamente distintivo del mundo sindical mexicano.

Esta mentalidad es la que ha entrado definitivamente en colisión con los intereses del estado-nación moderno, durante la reciente promulgación de la 'reforma educativa'. Recordemos finalmente que estas declaraciones fueron pronunciadas con ocasión de la inauguración de ese conflictivo curso educativo, en ese momento marcado por la resistencia de los naboritas a la imposición de la educación secular creada por sus antiguos enemigos, los revolucionarios liberales mexicanos.(285)

Por otra parte, esta nota se redactó poco después de los encontronazos de la mañana del lunes, y en ella se refleja la bastante excepcional coincidencia que se producía en este momento entre Guido y el mismo Jorge Cázares, en el sentido de que no existían condiciones de seguridad para reiniciar las clases. El autor del texto se apropiaba de la expresión de Dalia Martínez 'apartheid religioso', una fórmula muy adecuada para describir el segregacionismo etnorreligioso radical de la comunidad. Indicando que este sistema defensivo, reactivo o segregacionista radical, que nosotros estamos caracterizando aquí como 'paranoico', ha bloqueado eficazmente todos los intentos de imponer a la comunidad la 'escuela del gobierno', esa amenaza al modo de vida y concepción del mundo del pueblo que se quiere 'cien por cien religioso'.(286)

En el documento que analizamos a continuación, el líder de CNTE, Cázares Torres, exigía del gobierno "los requerimientos básicos de infraestructura [recordemos que los disidentes denunciaban que no les había llegado material ni mobiliario escolar] y seguridad" para iniciar las clases. Su estrecho aliado Emiliano Juárez declaraba que era urgente que se decidiera a intervenir el gobierno federal, porque el michoacano estaba claramente rebasado por los acontecimientos.

De este discurso, vamos a examinar una variación que consideramos de enorme valor, y en la que Cázares planteaba el agravio comparativo que a su parecer suponía que "los fanáticos que derrumbaron las escuelas no han sido castigados, mientras los estudiantes nicolaítas que quemaron dos patrullas están consignados..." Manifestaciones muy llamativas, no sólo por su radicalidad ideológica, muy propia de la tradición militante de la educación socialista y anticristera, sino también como expresión de la visión de la lucha social, corporativista, comunitarista y muy basada en la acción directa, no pocas veces violenta, que inspira a su autor y al movimiento magisterial 'democrático' en el que milita. Y que a su vez es heredera de las tradiciones de lucha estudiantil de los años 60 del siglo pasado.

En otros documentos del mismo periodo, Cázares se refirió a esa 'inocente' y escasamente importante acción de quemar patrullas policiales, realizada días atrás por los estudiantes de la CUL, que se había repetido de modo ritual en algunos años anteriores, con ocasión de ese tipo de movilizaciones, todo un modo muy gráfico de escenificar la tradición de la 'lucha popular' insurgente, y que en el pasado llegó a revestir una violencia (incluso armada) que ha sido explicada por Sánchez Amaro en su imprescindible 'Universidad y Cambio'. Acto que en Morelia los estudiantes celebraban además con cantos en homenaje al Che Guevara, icono de los estudiantes rebeldes, y que documentos videográficos de la época muestran muy similares a canciones cuarteleras o de entrenamiento de alguna fuerza paramilitar.

En suma, una especie de interesantísimo simulacro de 'guerra florida' moderna, un ritual de celebración o expresión de la 'digna rabia' revolucionaria, que en el pasado, y en una sociedad más rural, parecía plenamente asumido como una 'costumbre' legítima, por la mayor parte de esta sociedad. Al igual que el secuestro de autobuses, los bloqueos salvajes de carreteras, y actos relativamente violentos durante las manifestaciones. Por el contrario, la pretensión del gobierno faustista de hacer detener y procesar a quienes escenificaron esa pequeña travesura que suponía quemar una patrulla policial, suponía para el sindicalista un intolerable ultraje contra estas tradiciones de acción directa popular y sus arraigadas, y orgullosamente morelianas, tácticas de guerrilla urbana. Y con las que tanto se identifica el movimiento magisterial 'democrático', sin duda porque son las que marcaron también su propia formación como activistas sociales.

Nosotros creemos que, paradójicamente, tanto el movimiento nativista naborita como el insurreccionalismo magisterial pueden ser expresiones de los mismos sectores socioétnicos: campesinos e indígenas en diversos grados de aculturación, pero también de exclusión de la cultura urbana e industrial global. Y que luchan a la desesperada por conservar elementos de sus culturas comunitarias o corporativistas tradicionales, que están siendo laminadas por el avance de la imperante cultura industrial y urbana global. Y por más brava que sea su resistencia ante la cultura enemiga, creemos que su destino va a ser el mismo: el de ser definitivamente barridos por ella.

Por último, y en la muy interesante variación de este discurso que representan las notas de 29 de agosto que leemos a continuación, intervino en este cruce de discursos de odio contra los naboritas Juan José Ortega Madrigal, secretario B de la CNTE, en realidad el sucesor ya designado de Cázares ('in pectore'), que aquí se estrenaba declarando su apoyo a los aliados disidentes. Pero lo más interesante es que este líder magisterial (que es él mismo un campesino terracalentino, como muchos militantes de su organización) compartía la visión del mundo de los naboritas disidentes, autocentrada y radicalmente comunitaria y autonomista, y creía que era una imposición y un gran riesgo obligar a los niños a desplazarse a otra comunidad (sin duda porque los fuereños siempre entrañan peligro para estos campesinos de mentalidad muy tradicional). Madrigal reivindicaba el derecho de esos padres a recibir educación en su propio entorno comunitario, lo que supuestamente tendría incluso el efecto de disminuir la agresividad de la facción tradicionalista. Y a que se garantizara por las autoridades su seguridad y su derecho al libre tránsito por la Ermita.

Finalmente, y en otra interesante variación del 31 de agosto, Cázares advertía al gobierno que el conflicto naborita había alcanzado ya una proyección internacional, por lo que le urgía actuar para resolverlo. Su grupo magisterial reafirmaba su apoyo activo a la lucha de los naboritas independientes. Se abstenía de declararlo, pero es evidente que su corriente sindical se identificaba con la lucha histórica de los maestros contra los cristeros y sus descendientes los integralistas de hoy, a los que en otros discursos y momentos tildan de 'fanáticos', los antiguos mochos, los mayores enemigos de la revolución y de la Patria, en el discurso de las izquierdas de otro tiempo.(287)

II.3. La gestión política del conflicto, y la intervención de fuerzas partidistas, líderes, e instituciones:

En este documento examinamos un interesante ataque de un diputado a los tradicionalistas, a quienes se acusaba de vulnerar el 'derecho a la educación', lo cual era incierto y muy discutible. Salomón Rosales, diputado por el partido tricolor, era el presidente de la comisión específica de educación en el congreso, y no hacía un llamamiento enérgico a la represión, pero sí advertía en estas manifestaciones al gobernador que no se podía permitir que, por segunda vez, se vulnerara ese derecho constitucional por la fuerza. No es disculpa que ello se haga 'bajo el supuesto de una práctica religiosa', que en este caso para el ilustre diputado sería sólo un pretexto falso e inaceptable. El legislador advertía a los naboritas que de seguir en su 'sinrazón', sufrirían una aplicación rigurosa de la ley.(288)

i. Enemigos tricolores de NJ:

A continuación consideramos otra nota que nos aporta nuevas declaraciones muy interesantes del mismo Rosales Reyes. Observamos que las manifestaciones del legislador han sido articuladas en el castellano popular de la región, lo que es un tanto sorprendente en un político. Su forma de hablar es, o bien la de un hombretón rudo, muy ajeno al mundo intelectual, o bien la de quien interpreta el rol de líder populista, incluso populachero. Lo que Don Salomón lamentaba es que esa gente, por ideas o por lo que sea, "destruyan aula que tanto trabajo cuestan [sic] construir." Una consideración puramente materialista, economicista o crematística, por supuesto, de hombre pragmático para quien lo que cuenta son cosas prácticas, el coste en dinero de obras, etc.: "...no se vale que tú como alcalde lo que te cuesta gestionar para que una escuela se destruya y de un momento a otro llegue alguien y decida quemar algo que es patrimonio de todos."

En cierto sentido este político, legislador y hombre eminente y vulgarmente utilitarista, es el modelo de humanidad opuesto al que preconizan los naboritas, para quien todo en su existencia tiene o ha de tener un claro significado espiritual. Porque son también campesinos y gente del mundo del trabajo, muy ruda, pero sobre todo místicos, y el sentido de su existencia lo tratan de encontrar mirando al cielo, a esos grandes modelos espirituales que son sus vírgenes y santos bienaventurados. Son dos concepciones de la realidad antagónicas, y que no pueden sino chocar estrepitosamente. Don Salomón sin embargo se cuida mucho de pedir que las fuerzas del orden repriman a los naboritas, eso evita decirlo ningún político michoacano, "no digo que vayan y golpeen a la gente, por supuesto que no..." Pero sí que lo hace implícitamente, con la consabida retórica de hacer valer la legalidad: "¿De qué se trata tener leyes si no las aplicamos?" (289)

Se deben tumbar esas bardas... Y por último, en este documento que leemos a continuación, se nos presentaban declaraciones llenas de hostilidad hacia el movimiento, por parte del secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, un militante tricolor llamado Armando Ballinas Mayés (y que el 20 de enero de 2014 sería destituido de sus responsabilidades, presumiblemente por haber sido acusado por Luisa María Calderón de presuntos vínculos con el 'crimen organizado'... acusación que nos parece poco creíble, sobre todo por venir de esta ilustre y muy locuaz senadora): "...Se deben tumbar esas bardas [muros, en el castellano popular de la región], nadie debe estar encerrado y supeditado a un líder

religioso que abusa de la ignorancia de la gente y que llega a lo absurdo del fanatismo, decir que la virgen les dijo que en las aulas escolares está el diablo y que se deben de tumbar las escuelas, esta es una idea del siglo XV, además de ser una burla a las leyes." En cualquier caso, y muy inconsecuentemente, Ballinas Mayés pide que se acabe con esta situación anómala, pero sin violencia ni causar desgracias personales.(290)

ii. Hostilidad feroz de AN hacia los naboritas:

Sensibilidad, nada de mano dura o violencia, pedía en este momento Héctor Gómez Trujillo, presidente de AN en el estado, en el primer documento de esta serie que examinamos. Pero esa prudencia era un matiz muy leve, porque a continuación insistía en la línea de pensamiento panista tradicional frente a estos problemas, reclamando firmeza implacable por parte del ejecutivo, porque NJ no es un caso aislado, sino parte de una dinámica en la que se ha establecido una relación de confrontación creciente con el estado por parte de una cierta gama de comunidades y movimientos sociales, entre los que cita (muy acertadamente, dado que también son corrientes de claro origen comunitario y rural) a la organización de las Casas del Estudiante y a los normalistas. Movimientos que someten a un constante chantaje a la autoridad, exigiendo concesiones a cambio de detener su violencia. La llamada a una acción moderada es pues sólo un ligero maquillaje, por parte de este instituto político que ha destacado por su hostilidad tradicional hacia el movimiento naborita.

En una variante de este mismo discurso, Gómez Trujillo mostraba ya su auténtico talante estatista y acendradamente autoritario, criticando ácidamente al gobierno tricolor por no demostrar firmeza en la imposición de la legalidad, frente a movimientos sociales como los estudiantes, o los tradicionalistas de NJ. Aun comprendiendo que hasta ahora haya actuado con cautela, el líder panista sugiere a FVF que arreste a los líderes religiosos y a todos los naboritas que se opongan a la introducción de la escuela pública.

El panismo instaba al mandatario a enviar a la opinión pública una señal clara (represiva) de que no va a permitir que se infrinjan las leyes, que éstas no se negocian, sino que se acatan. Y que en Michoacán hay orden. Es el discurso del partido que representa una cultura política más urbana y propia de la clase media más europeizada en el país. Frente al tricolor, un instituto integrado por grupos sociales de muy diverso signo, incluidos rurales y obreros, y que se ha especializado más en la política como negociación entre esa multiplicidad de intereses.

En ocasiones el PAN incluso ha acusado al PRD de gobernar de ese modo también, en clave de populismo paternalista, y prestándose al chantaje de los grupos sociales conflictivos, otorgando 'minutas' inaceptables con files de pacificación o clientelares, etc. En ese sentido AN quiere singularizarse más por una actitud muy poco dialogante, que puede causar el agravamiento de los mayores conflictos sociales, sobre todo con campesinos e indígenas, cuyas peculiaridades culturales tiene muchos problemas para comprender.

AN es sin duda el partido del asimilacionismo cultural forzado, sólo seguido en esto por un instituto etnosocial e ideológicamente muy próximo a él, como es el PRD, también órgano de elites urbanas privilegiadas. Frente a estas posturas muy supremacistas en el campo de las guerras culturales (tan etnocéntricas que de hecho parecen incluso racistas o 'anti-indias'), el tricolor opta por "el diálogo, la cordura y la ecuanimidad", las virtudes que pedía aquí a FVF el dirigente estatal del PRI, Antonio Guzmán Castañeda, como las propias de su tradición política.

En una variante inmediatamente posterior de este mismo discurso, y nuevamente actuando como una verdadera molestia para sus oponentes, observamos como Gómez Trujillo volvía a acusar al gobierno michoacano tricolor de debilidad ante todos los conflictos sociales. Y aprovechando para mostrar aquí al PAN como el 'partido del orden' o autoritario por excelencia, representando en eso las expectativas de la alta clase media urbana mexicana, y de cultura más euronorteamericana. Lo que estos sectores piden es que se acabe la tolerancia para con las movilizaciones constantes -la cultura de la Acción Directa, o de las formas de lucha popular basadas en la ocupación por la fuerza y por las masas, del espacio público, característica de la democracia mexicana moderna- de los movimientos sociales de todo tipo, y los chantajes que estos hacen a la autoridad.

Frente a Cherán, es decir, los indígenas y su autonomismo comunitario radical; al movimiento estudiantil o cualquier otro grupo de presión; o al mismo movimiento naborita... los panistas sólo proponen una vía: la 'mano dura', la imposición sin contemplaciones de la soberanía del estado, que no puede seguir siendo 'rehén de grupos de presión'. Ni que decir tiene que la experiencia histórica y la práctica del gobierno por parte del tricolor es mucho más cercana a la varias veces

centenaria tradición de la negociación constante entre ámbitos de soberanía y culturas muy diversas, que es la característica principal de la escena pública en esta región desde el inicio mismo de la colonización. Y especialmente de la negociación permanente entre esos dos campos de fuerza políticos tan diferenciados como son el consuetudinario y local, y el estado de derecho de corte europeo.

En una nueva variación, publicada el día 23 de ese mes, Gómez Trujillo volvía a acusar al gobierno michoacano tricolor de ese terrible pecado que era la 'debilidad', o como podría decirse, la 'falta de pantalones' ante todos los conflictos sociales. El PAN exigía que se acabase de una vez con la tolerancia para con las movilizaciones constantes. Frente a los indígenas y su autonomismo comunitario radical; al movimiento estudiantil o cualquier otro grupo de presión; o al mismo movimiento naborita... los panistas proponen la imposición sin contemplaciones de la soberanía del estado, que no puede seguir siendo 'rehén de grupos de presión'.

Durante todo este mes continuó Gómez Trujillo reiterando su acusación de debilidad al gobierno faustista (que molestaba profundamente al gobernador, porque equivale a señalarlo como 'poco macho', etc.), acusándole de no ser capaz de aplicar la ley con firmeza, y convirtiéndose así en rehén de todo tipo de grupos de presión. NJ se veía así nuevamente equiparada a todos los fantasmas del pasado, que 'espantan' a las buenas gentes de la cultura urbana: al autonomismo indígena de Cherán, al movimiento estudiantil, a los normalistas, etc.

Frente a estas acusaciones que tanto daño le hacían, el partido gobernante respondía invariablemente (y esto sí que nos parece totalmente anómalo y merecedor al menos de un pequeño análisis) denunciando estos ataques como una 'utilización política', es decir, partidista, de la situación en NJ. Parece ser que la intervención de los diputados de oposición y sus muy legítimas críticas, duelen profundamente al gobierno regional o a la fuerza partidista de turno que lo ejerce en cada caso. Y ello creemos que es una muestra de que entre la clase política local michoacana se acogen las objeciones del adversario con muy mal talante.

Los políticos mexicanos, y especialmente los michoacanos, parecen ser hipersensibles en relación con sus oponentes y con la prensa, lo cual resulta muy sorprendente. Pero por mucho que estas críticas molestaran a FVF, lo cierto es que al utilizar este conflicto o cualquier otro problema para 'sacar raja', es decir, rentabilidad en términos de protagonismo partidista, los diputados de la oposición tan sólo cumplían su función básica, la de ejercer un control del gobierno, y que es para lo que los han investido de autoridad los ciudadanos con sus votos.

Es posible que la gran incomodidad que sienten los mexicanos hacia el régimen político representativo basado en partidos, se deba a que todavía tiene en su cultura un papel central y carismático, mágico o religioso, la figura del Jefe Político (el Tlatoani, el Caudillo Revolucionario, el Líder populista, etc.), investido de un aura sobrenatural, que le permite ejercer una autoridad enorme e incuestionada, y de lo cual podía haber sido una buena muestra el mismo Nabor...

En la medida en que dicha autoridad política se ha tratado de desacralizar y convertir en meramente humana, civil o secular, democrática o moderna, parece ser que muchos de los sectores socioétnicos más populares han pasado a despreciarla. Posiblemente porque su concepción del mundo sigue siendo básicamente 'pre-científica', 'pre-industrial', una visión de los procesos de la vida que proviene de sistemas religiosos cosmoteístas y penetrados de animismo y espiritualismo.

En este tipo de horizonte cultural se sacraliza invariablemente el poder político-religioso y la siempre anhelada 'comunidad', es decir, la homogeneidad o cohesión interna, que busca la comunidad e incluso cada individuo dentro de ella, como plasmación de su ideal de 'buena vida'. Eso que el mismo Nabor llamaba 'una comunidad bien integrada'. Presumiblemente este es el ideal de economía moral y funcionamiento colectivo más arraigado, entre los sectores más amplios de campesinos, subproletarios e indígenas de uno u otro tipo, en toda la región, y buena parte del continente.

El movimiento de rechazo al poder civil toma muchas formas, pero sobre todo se expresa: 1) En las reiterativas leyendas sobre la supuesta 'corrupción' universal de los funcionarios y las instituciones. 2) En el rechazo activo y colectivo, a los cuerpos y personal que imponen la ley, y a las instituciones que representan. Siempre denigrados en comparación con la sagrada comunidad local, cerrada en sí misma, la única instancia de poder considerada como legítima. 3) O bien, como en el caso naborita, en la reconstrucción de jefaturas sagradas como las de las culturas tradicionales, pre-urbanas y pre-estatales. Pero esta última es posiblemente una vía más propia de comunidades con un marcado carácter indígena o mestizo aún muy escasamente occidentalizado, conjeturamos nosotros.(291)

Por último consideramos a continuación otras declaraciones de Héctor Gómez Trujillo, afeando de nuevo al gobierno faustista su supuesta falta de autoridad y de capacidad para imponer el orden, ese argumento que tanto daño le hacía a los tricolores. En su llamamiento abierto a la represión de los naboritas, el panista se permitía además mostrarse muy paternalista y despectivo con el gobierno, y le espetaba al gabinete faustista que "el acto de gobernar es resolver el conflicto dentro del marco legal y sin que llegue al derramamiento de sangre." (292)

Pasamos a considerar a continuación otras manifestaciones de funcionarios panistas, y comenzaremos por la legisladora Gabriela Ceballos, que en esta otra nota afirmaba que si el gobierno michoacano sostenía que el de NJ era un conflicto interreligioso, era porque de este modo estaba afirmando que la competencia en el asunto de índole federal. La diputada negaba esto de plano (es decir, ¿se atrevía la legisladora a negar que éste fuese un conflicto interreligioso..., pese a la abrumadora evidencia al respecto?), apoyando obviamente al funcionario Poiré, que sostenía esto mismo.

Es decir, que la funcionaria de AN parecía interesada sobre todo en descargar a sus compañeros de partido del gobierno federal de toda responsabilidad en este espinoso asunto. Y por ello afirmaba que la competencia de proporcionar educación a los niños del lugar era competencia exclusiva del gobierno de FVF, y no de la administración central... Es decir, que practicaba aquí esa muy saludable operación discursiva política mexicana que era la de 'deslindar' a su fuerza política de toda responsabilidad en este asunto, achacando el mismo a sus adversarios y competidores. Por último recordaba las exhortaciones de la CNDH en este mismo sentido, y pedía a todos los organismos públicos y ciudadanos que actuaran para que se iniciara el ciclo escolar.(293)

A estas terribles peticiones de firmeza, severidad y represión, se unió en determinado momento incluso Felipe Calderón, todavía presidente panista de la república. En una visita a su estado natal, F. Calderón se dolía de la existencia de este conflicto, y pedía que el gobierno estatal hiciera uso de su autoridad, asumiendo nuevamente el discurso extremadamente hostil hacia este movimiento integralista y segregacionista comunitario, que es característico del gran partido de la derecha mexicana. Es una excepción, puesto que Calderón en general parece haber evitado pronunciarse sobre el movimiento naborita.(294)

En este otro documento consideramos una agresiva toma de postura del entonces coordinador de la fracción parlamentaria de AN en la cámara legislativa federal, Carlos Alberto Pérez. Como corresponde a ese partido representante de la clase media alta y urbana, y más agudamente europeizada (una posición objetiva que comparte con el instituto del sol azteca), su discurso era puramente autoritario y sus argumentos sólo incidían en la necesidad de mantener el orden y la sujeción de todos a las leyes y las instituciones. Lo que es un modo indirecto, pero muy evidente, de reclamar la implementación de una política de asimilación cultural forzada, a aplicar de modo implacable sobre esos sectores indígenas y campesinos refractarios a la hegemonía de la cultura neoeuropea o neocolonial, que este partido asume como su verdadera causa o bandera.

Dado que la educación pública y laica, nos dice el ilustre congresista, es un mandato constitucional (lo cual es rigurosamente falso, dicho sea de paso, algo que ya nos da una clara idea de la competencia para el análisis jurídico del venerable representante popular), ha de ser obedecido por todos los ciudadanos y sus comunidades. En este caso el diputado negaba toda legitimidad a la oposición religiosa a esta imposición por el estado de la enseñanza secular. Y si era preciso que ingresara la fuerza pública con todas sus consecuencias en la NJ, para garantizar la obediencia al imperio del derecho positivo, el legislador se mostraba totalmente favorable a esa atrocidad. Sin pretender prejuzgar otros aspectos de su carrera y trayectoria, nos parece evidente que la versión del ideal democrático que defiende el representante es de tipo más bien 'prusiano', mucho más que genuinamente liberal.

Así pues, este alegato nos parece una expresión perfecta del autoritarismo ideológico, de orientación marcadamente estatista, eurocéntrica, etnicista y supremacista, que domina el pensamiento de la elite citadina de la región, empeñada en imponer la cultura occidental a sangre y fuego a las heterogéneas poblaciones del continente. Aunque lo más curioso es que en este caso este discurso de odio se dirigía contra grupos socioétnicos subordinados que se identificaban con la vieja causa integralista o cristera, de la que nació el propio instituto político que cobija al diputado Pérez. Era una verdadera insensatez la que profería el ilustre representante popular, y afortunadamente el gobierno michoacano estaba en manos de una fuerza partidista que históricamente se ha distinguido por ser un negociador más hábil y flexible, con la multiplicidad de culturas existente en esta república.(295)

Estas declaraciones tan hostiles del ilustre diputado, fueron también recogidas en otra brevísima nota de la periodista Angélica Pérez Nochebuena, que tuvo el acierto de transformar el término sectaria en hectárea, con lo que intereses sectarios pasaron a ser intereses hectáreos, como si en el fondo sospechase Nochebuena un cierto y disimulado pleito entre vecinos por la propiedad de las tierras, todo un interesante hallazgo literario, y posiblemente un significativo lapsus linguae: en efecto, aunque ya nadie lo recuerde, la base de la existencia de esta comunidad es la típica ocupación ilegal de tierras por grupos de squatters de la región, indígenas y campesinos desplazados de otros lugares. Pérez Cuevas reiteraba aquí el discurso sumamente agresivo de su instituto político hacia ese movimiento, exigiendo que se restableciera rápidamente el orden y el derecho a la educación, aunque para ello fuese necesario utilizar la fuerza. Y ello siempre negándose a reconocer que existiese aquí un conflicto interreligioso, lo que sería contraproducente porque situaría la pelota en el propio campo de juego de la presidencia federal panista.(296)

iii. La campaña permanente de PRD contra los 'fanáticos' de La Ermita:

A continuación vamos a examinar pronunciamientos de este mismo periodo por parte del instituto del Sol Azteca, que siempre se ha distinguido por su actitud ferozmente hostil hacia los integralistas de huarache. Y que fue, no lo olvidemos, quien introdujo la escuela secular Vicente Guerrero en la Ermita, provocando el ciclo de reacciones violentas que había desembocado en los enfrentamientos en las calles de la ciudad santa ese mismo mes.

En primer lugar observamos que Eleazar Aparicio Tercero, legislador perredista por Pátzcuaro, se mostraba indignado por la violación sistemática de los derechos de los ciudadanos al libre tránsito, a la propiedad, a la vida y a la libertad de creencia. Si se confirmaba que era el propio obispo Martín de Tours el responsable de esos delitos, entonces era preciso arrestarlo. Tercero respondía así a la difusión de las amenazas supuestamente vertidas por dicho clérigo naborita, en el sentido de que se iba a expulsar de la comunidad a la minoría disidente. Con ello los dirigentes del grupo mayoritario habían traspasado la línea de sus legítimos derechos, y sólo quedaba la opción de que el gobierno actuara para imponer la ley, y sobre todo para obligar a los grupos enfrentados a negociar un acuerdo razonable: "El mediador debe ser el gobierno." (297)

A continuación examinamos unas declaraciones un tanto ambiguas de Víctor Manuel Báez Ceja, presidente del PRD michoacano: Ceja se pronunciaba sobre el conflicto, pero con un talante relativamente moderado o ambiguo, para ser un dirigente de esa formación política izquierdista. El político afirmaba que era inadmisible que la religión que se profesaba en La Ermita sirviese de pretexto para violar los DDHH, y por tanto pedía al gobierno que siguiera negociando, pero siempre con mucha prudencia, para evitar que corriera la sangre.

En una variación de este mismo discurso publicada el día 22, el perredista abogaba por el diálogo y la prudencia para evitar que se vertiera sangre, pero trataba de combinar esta línea de argumentación con las exigencias la retórica partidista más típicamente oportunista, que trata de 'sacar raja' de los problemas de sus competidores. Por eso al mismo tiempo que se manifestaba prudentemente partidario de la negociación con los rebeldes aldeanos, acompañaba de esta postura de una la exigencia rígida, y muy demagógica, de que se hiciera valer el respeto al 'derecho a la educación laica' por la fuerza, por encima de consideraciones religiosas. Es decir, por medio de la fuerza. Lástima que tal 'derecho' no exista, sino que no es más que una antigua imposición estatista y autoritaria, producto de un siglo de guerra civil, cultural y religiosa. A medida que pasaban los días y se agravaba la situación en La Ermita, la postura de Ceja aparece más endurecida, a un tiempo exigiendo al gobierno faustista firmeza en la defensa de la educación laica y de los derechos civiles y constitucionales en la comunidad, y por otra parte recomendando encarecidamente el diálogo para evitar que corra la sangre en la comunidad. Una actitud muy demagógica, reclamar firmeza represiva, y además exigir que no se produzcan violencias.

Víctor Báez Ceja se sumó a la campaña lanzada por su correligionario o conmlitón Medrano, el mayor enemigo político de los naboritas. Se hacía eco de las declaraciones de éste, en el sentido de que seguía existiendo peligro de choques violentos y posible pérdida de vidas en La Ermita, y exigiendo que se estabilizase la situación antes de que produjesen desgracias. Indirectamente se unía pues a la exigencia de mayor intervención del gobierno (Medrano exigía un 'cateo' o registro, para desarmar a los miembros de la guardia celestial o policía comunitaria), a sabiendas de que ello significaría un choque con la comunidad.(298)

Muestra muy interesante de discurso de odio abierto contra el movimiento naborita por parte del mismo Báez Ceja, nuevamente en apoyo de su conmlitón el alcalde turicatense Salvador B. Medrano y de sus denuncias (que apuntaban a

la Ermita como un refugio de pistoleros), la encontramos en una nota del día 30, en la que exigía que se registrara La Ermita en busca de armamento prohibido. Afirmaba sin embargo que no deseaba que se 'politizara' (se convirtiese en objeto de controversia partidista) un asunto tan peligroso.(299)

Tan similares se manifestaron en sus posturas hostiles a los naboritas, que PRD y PAN acabaron sumando fuerzas en el congreso local contra NJ, como explicó Fidel Calderón Torreblanca, coordinador de la fracción perredista en el parlamento michoacano, anunciando que preparaba una iniciativa conjunta con el PAN, para exigir acción firme y eficaz (es decir, represión sin más) al gobierno faustista, en relación con el conflicto escolar en La Ermita.(300)

Pasamos a considerar ahora un texto en el que toma postura frente a este conflicto uno de los más destacados líderes de la izquierda nacional perredista, el famoso 'Chucho' Ortega, pidiendo la represión de NJ. Lo que estamos examinando es un importante artículo de opinión, que sin duda expresa la línea política de un cierto sector muy relevante del bloque laicista y liberal radical. La información de este destacado líder parecía muy correcta, y suficientemente contrastada, lo que hacía más grave todavía este pronunciamiento.

En efecto, Ortega diagnosticaba correctamente el fenómeno, como una muestra de autonomía comunitaria, que se autolegitima en su propio e idiosincrático sistema de usos y costumbres, conocido como Reglamento de la Virgen. Ahora bien, el conflicto se producía con la legislación vigente en materia de DDHH, dado que no sólo impedían los naboritas el disfrute del derecho a la educación de los niños, sino que ejercían una represión ideológica feroz en su interior. El poder teocrático que ejercían los 'líderes mesiánicos' imponía castigos ilegales, físicos e infamantes a los rebeldes o infractores de sus normas, expulsaba violentamente a familias enteras o les quemaba sus casas, o llegaba hasta destruir escuelas, como había ocurrido recientemente.

El líder de la izquierda aducía aquí que la facción naborita mayoritaria habría infringido el artículo 26 de la Declaración Universal de los DDHH, que según nuestro autor, 'establece que toda persona tiene derecho a la educación... La instrucción elemental será obligatoria [esto ya lo cumple, relativamente, la escuela parroquial naborita]... La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos...' Y en este último caso, hay que reconocer que la educación naborita es precisamente un adoctrinamiento en el rechazo de la cultura rival, y de toda perspectiva religiosa o moral distinta de la preconizada por el liderazgo rosarino. Justamente lo contrario de lo que sería una educación para la comprensión y la amistad entre las distintas culturas y religiones humanas. Sin duda es el peor error que han cometido los naboritas al desarrollar todo su discurso religioso, incluso en el plano educativo. Se han convertido en una religión de odiadores sistemáticos, lo que posiblemente está incluso dificultando su propio desarrollo como comunidad religiosa.

Por lo demás, Ortega repetía la doctrina de la escuela pública laicista impuesta por la revolución, plasmada en la constitución mexicana y el ordenamiento republicano y de las entidades territoriales o estados federados, como Michoacán. Pero la situación era tan grave porque lo que practicaba la NJ y su liderazgo era nada menos que, como ya se ha indicado, una forma de segregación y discriminación por motivos religiosos, que violaba la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En efecto, ser un Culto del Odio: una identidad etnorreligiosa construida para el combate con las identidades opuestas, dentro de su propia tradición romanista... colocaba a los dirigentes de la facción mayoritaria en una posición jurídica muy peligrosa. Lo que más acerbamente condena el autor del artículo, famoso dirigente de la izquierda mexicana, es lo que él llama 'negligencia', tanto de las instancias federales, como sobre todo del gobierno michoacano, que 'parece que está esperando que estos hechos ya no estén en las primeras planas de los medios nacionales para continuar administrando el conflicto, sin la pretensión de resolverlo.' (301)

Por su parte, Cristina Portillo, legisladora local perredista, también se manifestó contundentemente en estos días finales del mes de agosto de 2012, pero en este caso para recordar sus viejas acusaciones contra los naboritas, que los presentaban como una banda peligrosas de violadores. Portillo Ayala había sido secretaria de la Mujer en gobiernos perredistas anteriores, se hacía eco de las denuncias de Medrano, y exigía acción represiva contra los naboritas: "...tal pareciera que en La Ermita la ley se aplica al revés, se detiene a inocentes..." Portillo recordaba que quince años atrás, ella misma había denunciado la supuesta violación de una joven de 14 años, y en este caso el acusado era el mismo Papá Nabor, "...quien finalmente salió libre, por falta de pruebas de nuestra parte, porque la menor carecía de acta de nacimiento [muy corriente entre los campesinos todavía hoy, en toda la región terracalentina, y especialmente en La Ermita] y de seguridad social para poderle practicar la prueba de paternidad..." Es un caso muy extraño, pero todavía peor es lo que nos señala el autor

de la nota a continuación, y es que 'la menor y la madre fueron detenidas e ingresadas al penal y al final asesinadas por asfixia [¡¡!!] para que no quedara rastro de la evidencia, pero el violador [supuestamente Nabor] quedó libre'. Es evidente que la forma de demagogia que practican los miembros de este instituto es muy zafia y poco respetuosa con la realidad: Nabor nunca fue arrestado por este motivo.

Las acusaciones de este tipo, en el medio rural, y en una comunidad sometida a fuertes tensiones y conflictos internos, como lo es ésta, nos parece que revisten una credibilidad muy relativa. Dado que a la gente de este medio le parece perfectamente justificado incluso mentir o inventar leyendas, si con ello consiguen perjudicar a sus adversarios, como en el caso de Georgina Vigueros, también asesorada en su momento por Portillo. Creemos que puede ser una manifestación más de la tradición de la astucia o la picardía campesina y popular, especialmente en su trato con instituciones y leyes que no son las de su propio mundo. En cualquier caso, son muy pocos los relatos como éste, que nos muestren a Nabor como posible violador.(302)

Casi simultáneamente a su compañera legisladora, intervenía en este ataque feroz a la comuna rosarina Selene Vázquez, funcionaria que ha demostrado ser siempre una enemiga implacable de NJ, y que en este caso desplegó sus mejores dotes retóricas, componiendo un discurso de odio muy destacado: a petición suya, el pleno del congreso michoacano aprobaba una exhortación a la secretaría de gobierno estatal y la procuraduría, a que actuaran protegiendo los derechos de los ciudadanos que habían sido vulnerados en la Ermita y sancionando a los culpables. La propuesta de la diputada perredista contenía algunos pasajes que impresionaron a Patricia Monreal, la autora de esta nota, tanto que los cita textualmente, y a nosotros también nos parecen muy significativos.

Sobre la imagen de la escuela destruida y luego quemada por los devotos, Selene afirmaba que era una "escena que nos remonta a casi dos mil años de retroceso cuando la intolerancia, censura y fanatismo promovían las piras de libros o incluso la destrucción de bibliotecas. Hoy en pleno nuevo milenio, por instrucción de una vidente se comete este acto atroz." Obsérvese que el discurso de Selene hace uso de imágenes románticas y liberales de las épocas oscuras, de la Inquisición, e incluso de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, proceso largo en el que en realidad participaron tanto cristianos como musulmanes, aunque movidos por idéntico odio hacia la tradición cosmoteísta antigua, o hacia filósofos como la famosa Hipatia.

En el discurso de la diputada izquierdista radical, la profetisa Rosa-Catalina aparecía pues como una especie de bruja malvada, que ordena la destrucción del templo del saber, la escuela pública, en nombre de las tinieblas de la ignorancia y las supercherías de siglos pasados, etc. Un discurso que en el siglo XIX mexicano hubiera tenido un éxito popular considerable, salvo entre las masas católicas, por supuesto. No existe aquí ningún interés en ejercer una mínima empatía hacia estos 'fanáticos' y en ningún momento se plantea la famosa líder de izquierdas intentar comprender cuáles pueden ser las motivaciones, o la racionalidad interna de este grupo, y que les lleva a repudiar la escuela pública y laica.

Acto seguido, Selene arremetía contra otro objeto de odio del perredismo, la autonomía comunitaria campesina, sobre todo entendida del modo radicalmente segregacionista o separatista en que la conciben los naboritas: "La Ermita no se rige por nuestras leyes, tiene puertas cerradas." No se conoce cuánta gente vive en el lugar, mientras que los puestos de control ilegales violan el libre tránsito, y una minoría, provista de armamento ilegal, impone su voluntad a los pobladores. Lo que nos parece más dudosa es la interpretación jurídica a la que llegaba Vázquez Alatorre, la de que la destrucción de la escuela violaba el artículo 29 de la ley de Asociaciones Religiosas, sobre todo porque creemos que ésta no se podía aplicar a NJ, que rechazaba ser considerada como tal, al contrario, afirmaba ser el movimiento de los 'verdaderos católicos'.

Pero su mejor párrafo lo dedicaba, como no podía ser de otro modo, a la evidente segregación y dictadura sexista patente entre los naboritas: "Dentro de la Nueva Jerusalén, las mujeres tienen obligaciones pero prácticamente ningún derecho, visten y se comportan como se les exige, no son atendidas médicamente, ha habido denuncias que luego se acallan de violación y estupro, además de que son las más pobres entre los pobres del lugar, a quienes les está vedado tener posesiones y pensar." Posiblemente este discurso sea uno de los más hostiles que se hayan proferido nunca contra los naboritas, para nosotros sólo comparable en agresividad a los del mismo arzobispo Suárez Inda.

Al día siguiente, 31 de agosto, se publicaron dos interesantes variaciones con respecto a la nota anterior, y que ampliaban la información sobre esta petición de una acción decidida de las autoridades (represiva) que hacía la diputada perredista Selene Vázquez Alatorre, y que fue aprobada por el congreso de Michoacán. Las diputadas perredistas Selene

Vázquez y Cristina Portillo, se habían especializado en atacar ferozmente a NJ, a veces en defensa de las mujeres y contra los abusos sexuales que supuestamente sufrían allí (caso de G. Vigueros), y siempre denunciando los DDHH conculcados por el 'fanatismo'.

En esta propuesta de exhorto, Vázquez pedía que la procuraduría o ministerio público hiciese arrestar a los autores de la destrucción de la escuela, en una línea opuesta a la del PRI, que trataba de mantener abierta la negociación con las dos facciones naboritas. Es muy interesante este discurso, porque en realidad la exigencia de acción de las fuerzas del orden o represión, es un verdadero tabú para la concepción del mundo y el género de discurso político que practican los perredistas, siempre cuidadosos de aparecer públicamente como grandes campeones del populismo.(303)

II.3.1.a. Funcionarios contemporizadores y dialogantes:

Teresa Herrera Guido, de la incomprensión al análisis, dificultades de una secretaria superada por la complejidad del conflicto naborita:

La secretaria Guido había aprendido el mes anterior (cuando quedó en el más absoluto de los ridículos, con ocasión de la destrucción de la Vicente Guerrero, el día 77 de julio, y que ella se negó obstinadamente a reconocer...) a ser más cauta al considerar el conflicto interno naborita. De hecho las fuentes muestran que, tanto ella como Reyna y Cano, fueron finalmente las personas que lograron una comprensión más realista de esta dinámica tan peligrosa. Desde mediados de ese fatídico mes anterior, la funcionaria planteaba ya como más ajustada a las condiciones imperantes en La Ermita, la propuesta de aulas móviles, que habían dado ya buen resultado en Anganguero (localidad afectada por recientes riadas), y que se seguiría negociando con los naboritas. En este momento incluso afirmaba que mantenía vigente entre ambas facciones una tregua de "no enfrentamiento violento."(304)

En este otro texto que analizaremos a continuación, Guido abundaba en la alternativa de seguir ofreciendo educación pública a los niños del sector disidente, pero ahora en aulas móviles: "Nosotros tenemos posibilidades de como lo hicimos en Anganguero, en aulas de tipo estructural que puedan ser aulas de tipo móvil, mientras se reconstruye la escuela y poder aperturar [¡sic!] un espacio digno." Pero la secretaria no podía aún aventurar dónde se instalaría ese tipo de estructuras prefabricadas, o si la Vicente Guerrero sería reconstruida y en qué ubicación. La nota da cuenta también de la vigilancia constante que ejerce del proceso la CEDH, siempre instando al gobierno a que protegiera los derechos fundamentales.(305)

Otros documentos dan cuenta de que la entonces secretaria Guido se había buscado enemigos terribles durante su gestión, que harían cualquier cosa por expulsarla de ese puesto. Guido se mostraba muy combativa desarrollando lo que ella misma parece haber descrito como una 'purga' en el interior de la SEE, para acabar con el control de facto que ejercían sobre el personal los gremios magisteriales y diversos personajes influyentes de esa comunidad, en lo que sería un entendimiento muy peculiar del principio del autogobierno consuetudinario mexicano, o de los 'usos y costumbres'.

Los supuestos abusos de los que da cuenta aquí, vienen todos a resumirse en el viejo problema del Poder, y de quién debe ejercerlo. El colectivo de los docentes y sus administradores se había apoderado del gobierno del sistema educativo. Y de hecho sus dirigentes regionales y mexicanos siguen hasta hoy argumentando que es a su organización, en tanto que asociación profesional y representativa de los docentes, a quien corresponde la rectoría o gestión de este ramo de la política pública, en lo que es una muestra exacerbada de pensamiento corporativista. Los nuevos funcionarios tricolores estaban tratando de acabar con esta anómala situación: "Estamos hablando ya de una cultura, desgraciadamente, es una cultura que se ha asumido como irregular, que ha perjudicado a la educación durante muchos años y que hoy tenemos que revertirla." Esta actitud le valió a Guido descalificaciones del magisterio izquierdista por 'autoritaria', y ataques tan feroces como los de Cázares.

Es un fenómeno bien conocido: durante las anteriores administraciones perredistas, los mandos del sindicato dominante, la CNTE, controlaban de hecho los organismos de la secretaría, arreglaban contrataciones, incluso incurriendo en irregularidades tan graves como falsificar documentación o atribuir a los contratados títulos académicos de los que carecían. Y de hecho la fuerza principal en la lucha del magisterio 'democrático' contra las reformas del sector, se esforzaba por impedir que las autoridades civiles recuperasen el control de la educación, porque ello se percibía como una verdadera agresión, a lo que en realidad es una Comunidad de derecho tradicional y consuetudinario más, autogobernada de acuerdo con sus propias tradiciones. Una forma de autogestión que en este caso se maquilla con discurso izquierdista, obrerista,

antiimperialista y patriótico, etc.. Pero que no es sino una manifestación más del tremendo arraigo que esta concepción corporativista y comunitaria de la vida pública tiene entre los pueblos de toda la región, y no sólo en las comunidades 'indígenas' o en el mundo rural, como ya estamos observando.

Y tras el choque con la comunidad magisterial y sus enquistados usos y costumbres corporativistas (heredados de la etapa de la demagógica 'Educación Socialista' postrevolucionaria), Guido había de hacer frente a otro no menos formidable, pero con los naboritas. Un colectivo, este sí, rural y muy tradicional, con un autogobierno comunitario de facto, sumamente segregacionista y radical, y refractario en grado sumo a consentir intromisiones de ningún tipo de las autoridades civiles en su propio espacio de soberanía.

La secretaria ya había aprendido el día 6 del mes anterior (cuando hizo el ridículo ante los medios de comunicación regionales, negando públicamente que la destrucción de la escuela se hubiese producido, porque no le habían informado al respecto los canales institucionales) que estos eran unos antagonistas formidables, casi como si se tratase de integrantes de un microestado en pie de guerra, y sobre los que era preciso pronunciarse con suma cautela: "Llegamos a un primer acuerdo de que ante todo hay que mantener la tranquilidad de la comunidad, esas son las bases necesarias y pertinentes para que el ciclo escolar inicie sin problemas..." Es decir, que a la espera de ver si se producían resultados en materia de pacificación de esta violenta trifulca intracomunitaria, la secretaria se abstenía muy prudentemente de avanzar ninguna postura sobre este extraño pueblo que rechazaba la educación 'del gobierno' por sus propios motivos identitarios y etnoreligiosos.(306)

Una guerra de religión moderna, algo muy común en todo el mundo: pasamos a considerar ahora unas manifestaciones muy acertadas de Guido, pero que fueron denostadas y ridiculizadas por la prensa más laicista y etnicista de la región, sobre todo por medios de comunicación de masas de ideología claramente derechista, como Provincia o Mi Morelia:

En esta nota que leeremos acto seguido, la funcionaria reconocía que el inicio del ciclo escolar habría forzosamente de retrasarse en la Ermita. Muy sensatamente, y en lugar de aferrarse a los anuncios voluntaristas y aventurados de un reinicio de clases en ese mismo mes, como los que había realizado en esos mismos días el secretario Reyna... Guido afirmaba que "en la comunidad se necesita primero pacificar a los dos grupos. Yo creo que tenemos que asegurar primero la paz y luego la escuela, la escuela es la punta del iceberg... En el entramado social de la comunidad debe permear un acuerdo que permita la convivencia y cada una de las partes no se acerca lo suficiente para tener un espacio en el que reine la paz."

Guido incluso tendía la mano a los disidentes considerando ahora la posibilidad de volver a impartir las clases en sus propias viviendas, en el barrio de las Once Mil Vírgenes, como ellos mismos habían planteado a menudo, y que por cierto era una alternativa totalmente desaconsejable, como muy pronto se comprobó, bajo las pedradas de los tradicionalistas enfurecidos. Cautamente, Guido prefería permanecer a la espera de condiciones más pacíficas, para plantearse la posible reinstalación de la escuela pública que había sido destruida por los tradicionalistas.

La secretaria además demostraba haber alcanzado un grado de comprensión más completo del usual entre políticos, de un fenómeno socioreligioso e histórico como el de esta fortaleza integralista michoacana: "Es una cuestión cultural que debemos entender. Es una guerra, un diferendo moderno, religioso; y eso es muy común, más de lo que pensamos... Son creencias, y cuando estas son dogmas, generalmente no escuchamos lo suficiente al otro, porque creemos lo que creemos." Al parecer, a la propia secretaria no la escuchaban tampoco atentamente los periodistas, por eso manifestaciones sensatas como estas últimas, fueron malinterpretadas en el sentido -absurdo- ¡de que Guido llamaba a una nueva guerra religiosa moderna...!

En realidad la profesora estaba reconociendo un hecho evidente, y es que los conflictos interreligiosos son muy comunes y sumamente violentos, en la actualidad y en muchas zonas del planeta. Y a ello nosotros añadimos que esto es así sobre todo allí donde chocan diversas formas de la tradición abrahámica, como el integralismo católico con la cultura moderna y urbana, en este caso. O cuando colisionan la cultura occidental y la islámica, como ocurre ahora mismo de modo muy notorio en Egipto y en Oriente Medio. Esa es la raíz cultural tan profunda a la que aludía Guido, la larga historia de conflictos interreligiosos, que en México se expresó de modo rotundo en las distintas y más importantes etapas de su historia: en primer lugar, en la dilatada guerra cultural entre los cosmoteísmos indígenas y la religión pública colonial europea. Y a continuación en la guerra civil prolongada entre integralistas o cristeros, y cristianos liberales. Y de la que el conflicto escolar en la Ermita es sólo una manifestación especialmente tardía...

Ahora bien, esas declaraciones muy inteligentes de Guido sobre la guerra santa moderna, fueron claramente manipuladas para ridiculizarla y causarle el mayor daño político posible. Este otro documento nos ofrece otra versión de sus declaraciones, ligeramente distinta de la anterior: "No es cerrazón [la violencia interreligiosa y la desplegada concretamente por los naboritas], es una cuestión cultural que debemos entender. Es una guerra, un diferendium moderno, religioso, y eso es muy común, más de lo que pensamos." Estas consideraciones razonables fueron distorsionadas por los redactores de Mi Morelia, para contraponerlas a un modo de pensamiento ideológico, rígidamente normativo, imperante en esta sociedad, y que exige que se castigue a esos insolentes nacos de NJ, por su rebeldía comunitaria y antiestatista.(307)

El digital informativo Mi Morelia (con una fuerte inclinación favorable a la ICAR y a Mexicanos Primero...) convirtió pues, deliberadamente, esas declaraciones en principio sensatas de la secretaria, en una especie de chiste de muy dudoso gusto. Los periodistas parecen haber interpretado el discurso de la secretaria, como una renuncia a actuar del gobierno, típica del político ineficaz, al menos en el criterio popular mexicano, y que esperaba ahora que el asunto lo solucionaran los propios naboritas 'a los trancazos'. Con lo que en realidad hacían decir a Guido lo contrario justamente de lo que dijo... En suma, una especie de broma a costa del gobierno y la secretaria, y creemos que en cierto modo a costa de deformarlas, cuando originalmente consistían en un análisis ciertamente interesante de la profundidad de estas guerras culturales, y que efectivamente, son guerras santas, de religión o conflictos etnorreligiosos propiamente dichos.(308)

Un muy lamentable cruce de declaraciones entre Guido y Cázares Solórzano: en este otro documento periodístico, la secretaria reconocía que era imprescindible habilitar otra instalación para la reanudación de la educación pública en NJ. Guido se proponía seguir explorando estrategias que permitieran a la escuela laica coexistir con la religiosa y superar el conflicto entre los dos modelos de educación. Y afirmaba haber sabido de la recomendación reciente de la CEDH sobre este asunto, tan sólo a través de los medios de comunicación, lo que creemos que evidencia una escasísima circulación interna de información en el gobierno regional, al parecer compuesto por compartimentos puramente estancos. Aunque sin duda es también un reproche a Solórzano, por hacer públicos los 'trapos sucios', en lugar de poner sordina a estas polémicas intrainstitucionales, por mor de la 'necesaria solidaridad' corporativa de la clase política regional.(309)

Otra interesantísima nota que muestra con más detalle esas muy desafortunadas declaraciones de la secretaria Guido, originalmente publicadas en Cambio, y en las que la funcionaria mostraba su malestar por la exhortación o advertencia que días atrás había enviado la CEDH al gobierno estatal, a cuenta de la situación escolar de La Ermita, así como sobre la vulneración en ella de los derechos fundamentales de la ciudadanía a la libertad de culto, a la libertad de tránsito y a la disfrutar de la seguridad pública.

La secretaria no podía evitar una reacción soberbia o destemplada hacia la labor de fiscalización que ejercía este organismo, haciéndole ese reproche al parecer favorito del gobierno de FVF, de 'no adelantar vísperas', en lo que parece ser una burda imitación del lenguaje campesino que quiere pasar por 'sencillita', como la describiría FVF, o campechana. Es decir, le reprocha a la comisión no saber esperar, de aguardar pacientemente por las decisiones del gobierno y conducirse más reservadamente. Especialmente le recriminaba a la comisión el recurrir a los medios de comunicación, para hacer más efectivo el exhorto, algo muy inconveniente para la labor del ejecutivo, que supuestamente estaba preocupado ante todo por pacificar el conflicto interno naborita.

Una muestra más del inveterado autoritarismo y la tendencia a la opacidad de este gobierno, que siempre que pudo prefirió sustraerse al escrutinio de los medios de comunicación social. Y que nosotros sospechamos que es sin más un patrón cultural de autoritarismo rígido y muy brutal, tal vez muy hispánico..., que caracteriza a buena parte de la clase política regional y mexicana. Parece ser que esta elite gobernante no comprende adecuadamente la necesidad e importancia, para la buena salud de la democracia, de que su acción sea controlada por la opinión pública, así como por organismos independientes tan destacados como las comisiones de defensa de los DDHH. La secretaria aseguraba que en cualquier caso el ejecutivo acataba la exhortación del organismo presidido por Cázares Solórzano, y que habilitarían viviendas de los disidentes como aulas para reanudar las clases.(310)

En cualquier caso Guido se mostraba cada vez más precavida, renunciando a plantear iniciativas desde la secretaría que presidía, y a la espera de que se lograra una verdadera pacificación de la aldea rebelde de los naboritas. Pej., en este otro documento breve podemos comprobar que la funcionaria manifestaba la buena disposición de la secretaría de educación a aceptar esa o cualquier otra solución provisional, que el área de gobernación recomendase como la más proclive a pacificar la situación.(311)

Asimismo en esta otra nota se daban a conocer declaraciones tolerantes y bienintencionadas de Guido, y que curiosamente eran contrastadas por el redactor con los ominosos rumores difundidos por los disidentes, que afirmaban que Antonio Lara estaba incitando a sus partidarios a realizar un nuevo pogromo contra la minoría inconforme.(312)

Nuevamente nos topamos con una brevísima nota en la que se informaba de la conformidad de T.H. Guido con la propuesta naborita disidente de reiniciar las clases en domicilios de ese sector habilitados para tal fin. Observamos además que en este sucinto texto el redactor designa a las escuelas laicas o seculares como 'democráticas', toda una innovación conceptual, por parte del indocumentado periodista firmante de este texto.(313)

En esta otra nota emitida ese mismo día 13 de agosto, Guido anunciaba que se dispondría de un incremento de 3000 mdp para acometer 'obra negra' (inconclusa) en más de 170 escuelas del estado, uno de los peores déficits infraestructurales que sufre Michoacán. La secretaria afirmaba que su área de gobierno estaba lista para reanudar las clases en NJ, es decir, para dotar a esas viviendas de los disidentes de elementos para que se pudieran impartir en ellas las clases, pero siempre que gobernación garantizara las debidas condiciones de seguridad para niños y docentes.(314)

A continuación nos encontramos con una noticia que es un perfecto exponente del desconcierto en que la resistencia de los naboritas había logrado sumir no sólo al ejecutivo, sino muy especialmente a los periodistas, que demostraban grandes dificultades para comprender una situación tan compleja. Como el ilustre autor de este texto, que atribuía a los tradicionalistas... ¡la propuesta de reiniciar las clases en las viviendas de sus adversarios! Justamente lo que van a impedir a golpes unas pocas horas más tarde.

Lo cierto es que esa solución 'extramuros' (por la que los disidentes querían incluso que el gobierno les pagara una renta) no había sido aceptada por el ejecutivo michoacano, aunque imprudentemente la aprobaba la misma Guido ante los micrófonos de los reporteros en los días anteriores. En suma, el gobierno regional no podía ya estar más confundido, contagiando su desorientación al muy noble cuerpo de la prensa local, que se esforzaba por informar de esta situación absurda.(315)

Y observamos a continuación una serie de declaraciones que podrían ser una auténtica séance de poesía coral surrealista, o una escena del cine cómico más clásico, como el de los Marx Brothers: por una parte, FVF ratificaba las afirmaciones de Reyna, se iniciarían las clases en NJ, aunque de forma 'poco ortodoxa', sin aulas ni instalaciones adecuadas, siguiendo la fórmula 'extramuros' propuesta por la comunidad disidente.

Guido reconocía, por su parte, que finalmente no se había alcanzado un acuerdo con los dos sectores para poder instalar aulas prefabricadas, por lo que se recurría a esa solución precaria ya citada, mientras se decidía dónde se reconstruiría el plantel arrasado por los tradicionalistas. A continuación la secretaria se perdía en disquisiciones cada vez más vagas, sobre la 'profundidad' (es decir, la inescrutabilidad) de este conflicto ideológico, o de esta ideología, tal vez en el sentido de que la secretaria ya advertía que un sistema religioso es algo que permea más el pensamiento y la vida de la gente que las 'ideologías' modernas.

Aunque no estamos seguros de si éste es el significado de su expresión, porque sospechamos que ni ella ni sus compañeros estaban capacitados para comprender el pensamiento o motivaciones de los rebeldes integralistas, pese a ser ésta una tradición muy michoacana y mexicana. En efecto, las concepciones religiosas del mundo que defendían los tradicionalistas, escapaban completamente a la comprensión de unos funcionarios cuya mente estaba totalmente ahormada por la burocracia gubernamental, que sólo entendía de normas legales y principios administrativos, y el pragmatismo crematístico que limita su percepción de la realidad a presupuestos, costes de obras y nóminas, o negociaciones entre intereses corporativistas.(316)

Y en este otro documento que pasamos a leer a continuación se constataba que en efecto, el problema naborita era tan 'profundo', que el gobierno era totalmente incapaz de comprenderlo... Reflexionando sobre la posible reanudación de las clases en las viviendas de los disidentes (lo que impedirán por la fuerza sus vecinos) Guido ampliaba aquí sus interesantísimas consideraciones: el problema en cuestión tenía una 'profundidad ideológica' insondable, y que seguramente la tenía a ella misma un tanto confundida: "Una religión y una forma de pensar diferente es una ideología profunda [sic!], pero estamos apostando a la educación pero creo que va a dilatar la comprensión de que veamos a los diferentes como iguales."

'Ideología Profunda', para designar a un sistema religioso, o incluso 'Núcleo más duro semiótico' (317), y que nosotros creemos que es un concepto extrañísimo, para referirse a los tradicionalistas... son fórmulas que nos parecen un tanto oscuras o incluso desusadas, y que han sido en algún momento utilizados por la señora Guido en sus análisis sobre este conflicto.

En cualquier caso nos parece claro que Guido no había pensado en ningún momento en la posibilidad de pedir un asesoramiento especializado en cuestiones de historia, sociología o antropología de la religión, p.ej., a la propia UMSNH, la UNAM, el ENAH, la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Religiones, u otros organismos semejantes. El problema es que sin contar con el concurso de analistas competentes de estos fenómenos, era imposible trazar políticas públicas prudentes en relación con este tipo de movimientos, ni en educación ni en ningún otro ámbito. Dicho de otro modo: debido a sus muy arraigados hábitos mentales autoritarios y muy soberbios, propios de la clase política mexicana y michoacana... este gobierno estaba jugando con un fenómeno extremadamente volátil y muy peligroso (como esos líquidos y gases altamente inflamables que asombrosamente se transportan en tanques sobre ruedas por el libramiento moreliano, casi el centro mismo de la ciudad...), sin adoptar las precauciones más elementales.(318)

El mismo día en que se iniciaban los enfrentamientos a golpes en las calles de La Ermita, Guido cometía la torpeza de reafirmar su apoyo al fracasado y peligroso plan de reanudar las clases en las viviendas de los disidentes, pese a las tensiones entre los dos sectores de la población 'de la comunidad sectaria Nueva Jerusalén', como indicaba el redactor de la nota, que parece tener muy claro qué es, y qué no es, una comunidad de ese género. Afirmaba a continuación que la secretaría de educación se encontraba a la espera de un acuerdo entre ambos grupos para comenzar a reconstruir la escuela.(319)

Por supuesto, ni ese domingo ni el lunes siguiente hubo acuerdo alguno, sino golpes, situaciones extremadamente peligrosas e incluso heridos. Por todo ello la CNTE utilizó el recrudecimiento del conflicto para desacreditar a su enemiga Guido. Jorge Cázares, en ese entonces todavía líder de la sección XVIII magisterial -CNTE- denunciaba la supuesta incompetencia de la secretaria de educación, T.H. Guido, a quien reprochaba ser incapaz de afrontar el conflicto por la educación en La Ermita, y que ni siquiera había cumplido su compromiso de enviar a los disidentes muebles y material didáctico para el inicio de las clases en sus casas.

T.H. Guido no había podido llevar "ni una escuela de palitos" a La Ermita, lo que supuestamente evidenciaba "la incapacidad de la funcionaria para resolver conflictos." Si no es capaz de solucionar éste y otros problemas de la educación en Michoacán, que dimita, le espeta el dirigente magisterial. Obviamente todo valía, para perjudicar a una adversaria política, que trataba de arrebatarle a su organización corporativista o gremialista el control que había ejercido hasta entonces sobre el negocio educativo y la secretaría estatal del ramo.

Al margen de su mayor o menor cualificación para este cargo, la secretaria se había ganado una cierta impopularidad en el interior de su dependencia, al hacer frente a la desorganización interna y los abusos que imperaban en la organización del personal docente. Lo que le ganó la descalificación del magisterio 'democrático' como 'autoritaria'. Se manifiesta aquí una vez más la mentalidad profundamente corporativista -clara herencia de eso que se conoció como 'Educación Socialista', pero con matices claramente copiados de la Italia mussoliniana- de la organización sindical de los maestros, que ha aspirado durante décadas a asumir de forma directa el control de la actividad educativa, y que ya hemos comentado anteriormente.(320)

Tras los enfrentamientos violentos de esos dos días en las calles de la ciudad santa, Guido ofrecía unas declaraciones más prudentes, resumidas en esa muy mexicana frase de 'así no se puede...' En efecto, no se podía reanudar las clases en estas condiciones. Pero cuando Guido hizo este valiente reconocimiento, Reyna todavía se encontraba sorprendido y paralizado, sin saber cómo reaccionar, ante el fenómeno inesperado de la violencia tradicionalista. Por primera vez tras los enfrentamientos del domingo anterior, un funcionario del gobierno faustista, en este caso la secretaria Guido, reconocía que, en efecto, no había sido posible iniciar el ciclo escolar en La Ermita, e incluso que no se daban las condiciones necesarias para ello.

Es decir, que Guido estaba reconociendo no se podía seguir afirmando impávido ante los micrófonos de los periodistas que se iba a reanudar las clases en cualquier caso, que el dignísimo gobierno de FVF no reconocía la existencia del problema, etc. Es extraño que a los miembros de ese gabinete les costara tanto admitir lo que era evidente para el mundo entero, tal vez porque -conjeturamos nosotros- estaban sumamente preocupados por aparentar firmeza ante todo, y borrar así una cierta apariencia de debilidad de la que se les había acusado reiteradamente, por sus competidores partidistas y por

algunos medios de comunicación. Esta situación absurda puede ser también una consecuencia del arraigo que la mentalidad del autoritarismo político sigue teniendo en este pueblo, que exige que los gobernantes se muestren en cualquier caso 'muy machos', siempre seguros de sí mismos, como verdaderos caudillos político-religiosos de estilo antiguo.(321)

En este otro documento emitido también en ese mismo momento, y ante la persistencia de los choques violentos entre naboritas, nuevamente Guido se mostraba cauta, y a la espera de que se calmara la situación, antes de poder reanudar las clases.(322) Hay que tener en cuenta que estas declaraciones se ofrecieron con ocasión de la propia inauguración del ciclo escolar, la secretaria reconocía que el único lugar del estado donde no se había iniciado éste era en NJ, lo que constituía una admisión muy vergonzosa del fracaso del gobierno en la gestión de este conflicto.(323)

Esta otra nota se redactó poco después de los encontronazos de la mañana del lunes, y en ella se refleja la bastante excepcional coincidencia que se producía en este momento entre Guido y el mismo Jorge Cázares, en el sentido de que no existían condiciones de seguridad para reiniciar las clases. El autor del texto se apropiaba de la expresión de Dalia Martínez 'apartheid religioso', una fórmula muy adecuada para describir el segregacionismo etnorreligioso radical de la comunidad. Indicando que este sistema defensivo, reactivo o segregacionista radical, que nosotros estamos caracterizando aquí como 'paranoico', ha bloqueado eficazmente todos los intentos de imponer a la comunidad la 'escuela del gobierno', esa amenaza al modo de vida y concepción del mundo del pueblo que se quiere 'cien por cien religioso'.(324)

Finalmente, y al tiempo que respondía a preguntas sobre el caso del supuesto escándalo que suponía que su hermano trabajara en la misma dependencia que ella presidía, T.H. Guido afirmaba que se iba a continuar en 'pláticas' para lograr que los casi 300 jóvenes del sector disidente pudieran ser escolarizados.(325)

Al siguiente día se emitía una nueva nota que contenía declaraciones literales, y muy desesperanzadas, de T.H. Guido, bajo el subtítulo de este documento 'Construcción suspendida': "Con estos enfrentamientos no se puede. No permiten el acceso a la educación. No hay señales para iniciar el ciclo escolar. Ahora hay que esperar que el gobierno nos dé las señales para poder iniciar las clases... El problema está desde hace dos años, cuando se levantó la escuela. Hemos hecho el esfuerzo para asegurar que tanto maestros como alumnos tengan seguridad. Desgraciadamente esto no se pudo dar." (326)

Especialmente el gobernador se sentía ya muy impaciente ante esta situación, y parecía exigir a los naboritas, pero también a los funcionarios de su gabinete, que solucionaran este incómodo problema de un modo o de otro. Consideramos a continuación otro documento periodístico que refleja una reacción airada de FVF hacia los naboritas. Curiosamente, y al mismo tiempo, a estas manifestaciones de imaciencia respondía con un comentario sensato de T.H. Guido, pero que tuvo el efecto de provocar una reacción hostil por parte de la prensa supremacista y etnicista, o más 'antinaco': "Es una cuestión ideológica muy profunda, por eso le estamos apostando a la educación, yo creo que va a dilatar [que tardará en producirse] la comprensión."

No es sorprendente que el redactor de este texto vitriólico sea Francisco García Davish, firma habitual de la Provincia moreliana, medio del que son propietarios los Ramírez y uno de los más feroces enemigos de los naboritas y de movimientos comunitarios y corporativistas tradicionales, el gran enemigo de la modernización capitalista de esta sociedad. El redactor se refiere agresivamente a los naboritas tradicionalistas como 'los veneradores de la virgen del Rosario...' Una expresión muy despectiva, tanto para con este movimiento, como para con la propia devoción popular mariana en general, por lo que puede también reflejar una cierta inclinación personal antirreligiosa del mismo periodista.(327)

En esta nota se observa un resumen de ese cruce de declaraciones de FVF y Guido ante la situación en NJ.(328) Al llegar a este punto, la secretaria parece haber demostrado un cierto talento para descubrir lo obvio, un poco a contracorriente de todo un gobierno cada vez más empeñado en fingir todas esas maravillosas virtudes que adornan a la autoridad política en México: firmeza, seguridad en sí misma, omnisciencia, etc. Y por supuesto, en negar la realidad de los problemas, tanto como sea posible.

En el caso del documento que pasamos a leer a continuación, Guido advertía, dando muestras de un encomiable realismo, que la facción mayoritaria simplemente no quería la presencia de esa escuela en La Ermita, lo que acabará siendo totalmente asumido por Reyna. Son unas manifestaciones originales e interesantes, y curiosamente no hostiles hacia los naboritas:

"Hemos hecho el esfuerzo [el gobierno michoacano] para tener un tránsito ordenado, la reconstrucción de las aulas, escuchamos a ambos grupos, pero no fue posible la pacificación de la comunidad. Nosotros ya tenemos las aulas prefabricadas, pero entiendo que la gente no quiere la escuela. La condición general social de la comunidad es difícil, se requiere de mucho trabajo [quiere decir sin duda que para cambiar su mentalidad]."

¿Y por qué habría que cambiar esa 'mentalidad', es decir, esa concepción del mundo y opción político-religiosa de los integralistas de huarache, y mucho menos convertirla en una política pública? A no ser, claro está, que se siguiera sosteniendo que la visión del mundo y de la vida social que preconizaba el viejo liberalismo revolucionario era nada menos que 'la verdadera', la 'única válida', etc., es decir, una curiosa versión jacobina del antiguo dogmatismo tomista. Y por tanto escasamente pluralista y libertaria, lo que sin duda constituía toda una desnaturalización del liberalismo original.

Si 'la gente', es decir, la comunidad o ese sector cuantitativa y cualitativamente importante de ella, rechazaba la imposición por 'el gobierno' de la escuela secular, ¿qué sentido tenía seguir provocándolos, e intentando forzarlos a someterse a la dictadura del laicismo liberal, contra la que tanto habían luchado sus padres? Pensamos que a estas alturas del proceso, Reyna, Guido y el mismo FVF, habían comprendido ya que ésta no era su pelea, sino que les había sido impuesta por la autoritaria tradición izquierdista y su modo de entender el laicismo educativo, plasmada sobre todo en la CNTE. Pero muy especialmente por la disidencia naborita, que comprensiblemente trataba de atraerse aliados para su lucha por la reforma de la comunidad.(329)

Finalmente, el agravamiento de las tensiones en la Ermita, y la propia complejidad de su situación como secretaria (muy pronto sería destituida) hicieron que la secretaria huyera despavorida de los micrófonos, como muestra este otro y curiosísimo documento, en el que observamos que T.H. Guido se negaba a declarar sobre NJ, y afirmaba que toda la responsabilidad y el control de la situación recaía sobre Gobernación, y no sobre su departamento, que estaba a la espera de lo que le indicaran. Todo el material estaba listo, pero gobernación tenía que dirigir la operación.(330)

Por otra parte, en este momento se evidenciaba además una situación de absoluta falta de coordinación entre las administraciones educativas michoacana y federal. Leemos en esta breve nota que ese miércoles 23 de agosto intentaban los funcionarios regionales impulsar la reanudación de las clases en La Ermita, con el apoyo de una delegación de la SEP federal que supuestamente iba a reconocer la realidad sobre el terreno. Pero esos delegados nunca se presentaron, y los miembros de la secretaría estatal los esperaron en vano.(331)

Finalmente, Guido y Reyna parecen haber aprendido la lección de que era muy peligroso caer en el juego de alguna de las dos facciones naboritas enfrentadas. Lograron pues hacer un frente común para rechazar la propuesta de los disidentes de reconstruir su escuela en el predio de La Rana, porque tendría un coste monetario muy superior al de la instalación de aulas móviles, o eso es lo que declaraban a la prensa. Nosotros conjeturamos que los funcionarios ya sospechaban que esa propuesta era además una verdadera estafa, por parte de un astuto campesino, que ni siquiera disponía de títulos de propiedad legalizado de ese predio, y que en realidad formaba parte del ejido de Puruarán. Y que seguramente ya habían comprendido que no debían prestarse al juego de los líderes de la facción disidente, recreando una escuela secular junto a la ciudad santa, y por tanto avivando el conflicto. Ambos funcionarios explicaban, por el contrario que su principal preocupación era, por el contrario, la de calmar las relaciones entre ambas facciones enfrentadas.(332)

II.3.1.b. Julio Hernández, portavoz del gobierno faustista, posiblemente un partidario encubierto de los naboritas y de su ideología:

Vamos a considerar aquí unos pocos documentos periodísticos cuyo protagonista es Julio Hernández, el portavoz del gobierno de FVF en ese entonces, y un personaje que nos parece sumamente extraño. Sobre todo porque como tal 'voceero' parece haber sido absolutamente ineficaz u ocioso, ya que todos los miembros del ejecutivo se mostraban peligrosamente locuaces, comenzando por su atolondrado gobernador, es decir, que no existía política de comunicación pública definida por parte del gabinete.

Pero es que además Hernández no parecía dispuesto a coordinarse en absoluto con los demás funcionarios, y en ocasiones profería manifestaciones absolutamente contraproducentes, a contracorriente de las líneas de análisis y de acción seguidas por éstos. Es más, nosotros creemos que Hernández se alineaba casi siempre con las posturas más favorables a los

aboritas, y que puede haber compartido la misma inclinación ideológica favorable a éstos, que manifestaba el exlegislador Moreno.

El primero de los documentos que examinamos aquí, muestra unas declaraciones de Julio Hernández casi razonables, en la misma línea que las inmediatamente anteriores de FVF, y sobre todo de Reyna. Sería posible imponer la escuela y pacificar la comunidad con un contingente de 500 policías, casi una ocupación militar. Pero esa no era una solución adecuada, incluso había que advertir que esta batalla por las escuelas, no era el peor momento de la historia de NJ: "Ha habido momentos de mucha animosidad a lo largo de la historia de esta comunidad que está a punto de cumplir 40 años."

El portavoz explicaba que NJ contaba en ese momento con una población de 3000 seres humanos, 2500 aproximadamente estaban encuadrados en la tendencia tradicionalista, mientras que los disidentes serían casi medio millar, y muy correctamente, apuntaba que era un error denominarlos 'laicos': "Todos pertenecen a la misma comunidad religiosa..." El trabajo que realizaba pues el ejecutivo estatal consistía en una verdadera mediación entre los contrincantes de este diferendo interreligioso e intra o intercomunitario. Una búsqueda negociada de soluciones de convivencia permanentes: "Lo que queremos es una solución de fondo en donde ambos grupos aprendan a respetarse, en donde se respeten las reglas, en donde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenga absoluta eficacia, como no lo ha tenido en muchos momentos."

Manifestaciones muy similares a las que se emitieron el posterior día 24, y en las que el portavoz del gobierno michoacano repetía manifestaciones previas de Reyna, sobre la necesidad de conseguir un acuerdo de convivencia como solución de fondo. Y en una interesante variación de los textos ya comentados, creemos que se trasluce que Hernández, y posiblemente algunos otros miembros (al menos el antiguo legislador Torres Moreno) del ejecutivo faustista, eran abiertos simpatizantes de los naboritas. Lo que no sería sorprendente en un estado en el que estaba, y aún está, muy arraigada la tradición cristera o integralista, tanto como la ideología del autonomismo comunitario radical. En esta entrevista el portavoz del gobierno michoacano, Julio Hernández, se hacía eco de la teoría de la lucha por el poder dentro de la comunidad, a veces invocada por FVF. Desde esta perspectiva, la batalla educativa era sólo un subterfugio:

"La disputa hoy, no es por una escuela, es fundamentalmente por ver quien adquiere el control y la hegemonía dentro de esta comunidad, la escuela se ha convertido en el pretexto para los disidentes, porque en la escuela se refugiaban y a través del apoyo de maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la CNTE realizaban distintas actividades de tipo ideológico y político, y para nosotros [sic!] se convirtió en el refugio de sus enemigos y por eso acordaron, en una asamblea, destruirla; asunto que es claramente delictivo."

El vocero afirmaba que los tradicionalistas no se oponían a que se reiniciaran las clases, extramuros, improvisadas en viviendas o en salones prefabricados. Julio Hernández afirmaba que este sector se conformaba con pedir que fuera sustituida toda la plantilla de profesores: "La parte tradicionalista dice ok, dejamos que se instalen las escuelas, pero cambien a los maestros porque estos que estaban solo se dedicaban exclusivamente hacer actividad ideológica en contra de nuestra religión y queremos a maestros que vengan a educar." Lo que es un razonamiento absolutamente falso y parcial, por supuesto.

Al margen de que la redacción del texto que estamos considerando por Carlos Granados es muy lamentable, estas declaraciones arrojan luz crítica sobre el verdadero papel de la escuela, como base de operaciones para la transformación de la comunidad, por el grupo afín a Juárez y sus aliados del magisterio 'democrático'. No obstante, creemos que el portavoz del gobierno se equivocaba con respecto a las intenciones de los tradicionalistas, porque subestimaba el poder de la adscripción etnorreligiosa.

Hernández trataba de ocultarnos que no era cierto que a la facción mayoritaria le bastara con remover a esos maestros supuestamente izquierdistas, sino que su intención, muchas veces anunciada, era impedir la propagación en la aldea-monasterio de enseñanzas contrarias a su sistema religioso y concepción del mundo. No hubiera bastado pues con sustituir a Munguía y a su equipo, hubieran debido reemplazar también todos los contenidos educativos por los aprobados por la dirigencia religiosa. Algo de esto debía sospechar J. Hernández, porque aseguraba que el gobierno actuaría con muchísimo cuidado, muy consciente de que 'la experiencia ha dejado ver que en materia de fanatismo religioso se pueden poner en riesgo cientos o miles de vidas humanas.' (333)

Y pasamos a continuación a considerar el lado más siniestro de la intervención del portavoz Hernández, que se mostraba extrañamente ambiguo ante la posibilidad de un pogromo o ataque de los tradicionalistas a la minoría disidente. En las declaraciones que estamos analizando, este señor comenzaba por dar a conocer un dato erróneo, como que el siguiente lunes sería la primera ocasión, en cuatro décadas, en que se inauguraba el ciclo escolar en la Ermita. Y lo que es peor, hacía una alusión muy ambigua a las propuestas de reubicación forzada de toda la comunidad disidente, afirmando que, lamentablemente, el gobierno del estado no contaba con recursos económicos para ello...

Lo que se estaba manifestando aquí era una abierta simpatía por la tendencia de la comunidad tradicionalista naborita a deshacerse por la fuerza de la molesta minoría disidente, y en la que ya había incurrido imprudentemente el propio gobernador FVF. En ese caso, el señor Hernández estaba demostrando una actitud muy desleal hacia la obligación de todo el gobierno, y el estado mexicano, de defender ante todo, y por encima de cualquier otra consideración, los DDHH fundamentales, como esta República se ha comprometido a hacer, en tanto que firmante o estado parte de los instrumentos del derecho internacional sobre la materia.(334)

En nuestra compilación de fuentes periodísticas sobre este periodo encontramos otra nota, que consideramos de muy alto valor etnohistórico, y emitida una semana después de la que acabamos de analizar, por tanto su contenido no puede ser achacado en absoluto a la casualidad o al desconcierto ideológico del ilustre portavoz faustista. En este otro documento, Julio Hernández profería unas muy infortunadas declaraciones, en las que cometió el inmenso error de apoyar a la facción mayoritaria, en su intención de expulsar de la comunidad a la minoría disidente.

Es decir, que el señor Hernández se mostró abiertamente favorable a permitir a los tradicionalistas realizar un pogromo, una limpieza o purga etnorreligiosa del grupo disidente, y de lo cual, si debíamos creer en sus manifestaciones, todo el gobierno regional estaba dispuesto a hacerse cómplice. De hecho el funcionario reconocía abiertamente la legitimidad del poder absolutista que ejercía el liderazgo de la facción tradicionalista o mayoritaria, para expulsar de su seno a los perturbadores de la armonía o unanimidad de la comunidad. Después de todo, el ínclito portavoz del ejecutivo faustista afirmaba incluso, que ésta era una 'comunidad modelo', en la que no había problemas de alcoholismo o drogadicción. Lo cual sospechamos que puede ser rotundamente falso.

Lo que expresaba pues el portavoz era una enormidad, y que creemos que en cualquier otro lugar hubiera dado lugar a su destitución fulminante, o incluso a la incoación de un proceso judicial, por alentar la comisión de un gravísimo delito, o por mostrar al menos una deliberada actitud cómplice hacia sus posibles perpetradores. Pero su actitud, que se identifica sin duda con la de su mismo camarada de partido FVF, es una buena muestra del concepto que merecen los DDHH, e incluso el propio estado de derecho, a cierto tipo de políticos michoacanos y pueblerinos de la región.

Estos muy autoritarios líderes políticos locales son absolutamente inconscientes, por otra parte, de la imagen que proyectan ante la opinión pública, sobre todo frente a un fenómeno que era objeto de tanta atención en todo el mundo, como lo es el conflicto interreligioso e intracomunitario de la NJ. Hay que tener en cuenta que estos dirigentes comparten las brutales concepciones rancheras o aldeanas de sus vecinos y de las comunidades locales, sobre el modo de preservar el orden interno, a costa de expulsiones o incluso asesinatos de las minorías disidentes.

Y es lo que explica también la sorprendente complicidad que se produce todavía hoy, en muchos lugares de la República, entre las autoridades del estado supuestamente civil y liberal, y los núcleos de poder tradicionales, consuetudinarios y político-religiosos, cuando éstos reprimen inmisericordemente a disidentes religiosos o de cualquier otro tipo, fenómeno muy común en Chiapas, Oaxaca, y en el mismo Michoacán, es decir, en todo ese cinturón del Rosario, al que alguien ha considerado 'el alma de México'.

Estamos viendo en acción una concepción de la autoridad que es por otra parte inseparable del patriarcado o brutal dictadura sexista, absolutamente premoderna, que rige en todos los aspectos de la vida colectiva mesoamericana. Y que le permite al hombre 'muy macho', cuando se le ha investido de alguna forma de autoridad (como es el caso de Cruz Cárdenas o de los propios gobernantes regionales) imponer su voluntad personal de modo brutal, como un verdadero 'déspota asiático', y pasando por encima de cualquier criterio de justicia meramente abstracto.(335)

Esas manifestaciones merecieron rápidos desmentidos de Reyna y Cano, sin duda el ala razonable o más sensata del gobierno, y que declararon tajantemente que el ejecutivo jamás se prestaría a apoyar una violación gravísima de los DDHH

como ésta. Al margen de su complicidad más o menos abierta con estos últimos, y afortunadamente fallidos proyectos de pogromo, Julio Hernández se reveló como un portavoz oficial muy extraño, especializado sobre todo en confundir a todos los observadores, anunciando de continuo acuerdos de paz que nunca se hicieron realidad.

Pej., en esta otra nota se afirmaba que un portavoz del gobierno michoacano (sin duda Julio Hernández, aunque el bienaventurado redactor no fue capaz de precisarlo) daba a conocer triunfalmente que se había pactado finalmente una tregua entre los naboritas, pero la nota no proporciona detalles más precisos. Era un anuncio que pretendía ser tranquilizador, pero en realidad resultaba voluntarista hasta rayar en temerario. Al margen de que el mismo Hernández puede haber incurrido en un error enorme, para un portavoz oficial del gobierno, nosotros conjeturamos que, una vez más, la situación en NJ se había vuelto excesivamente complicada para la capacidad de comprensión de algunos periodistas locales de mentalidad más bien elemental, lo que producía constantes malentendidos entre éstos, entendiéndolo por acuerdos lo que en realidad eran momentos complejos, de una negociación muy difícil.(336)

Pocos días después, el señor Hernández volvía a incurrir en un anuncio triunfalista y apresurado de un acuerdo de paz, afirmando insensata y prematuramente que se había conseguido un acuerdo de convivencia con todas las partes, en base a la decisión de ubicar aulas móviles en La Injertada. "Hemos consolidado una paz que esperemos que sea duradera, pero sobre todo que respete las diferencias."(337)

Y al siguiente día, en declaraciones que fueron recabadas por Paola Rojas en su programa radiofónico, el portavoz volvió a ratificarse en esa actitud. Aunque ya reconocía que no se había logrado aún un acuerdo con los 'fanáticos religiosos' de la comunidad, anunciaba que se había cerrado en firme un arreglo con la comunidad de la Injertada, para ofrecer provisionalmente clases en los terrenos de la escuela José María Morelos. Es evidente que Julio Hernández no conocía la zona, y por eso declaraba en este momento que se trataba de una ruta muy breve, de sólo 500 metros, y muy segura, fuera del control de los 'fanáticos'.

Curiosamente Hernández añadía aquí un dato que nos parece muy importante: el terreno que ya estaba ofertando el ejidatario 'La Rana' para su venta al gobierno, había subido de precio nada menos que cuatro veces (¡¡!!), desde su primera oferta. Un claro caso de 'maña' o picaresca campesina muy interesante, teniendo en cuenta que el citado comunero ni siquiera era propietario titular del predio (es parte del Ejido de Puruarán), lo que planteará problemas legales importantes en los próximos meses.

A continuación, y en este mismo documento, se planteaba la comparación con otros casos michoacanos de justicia comunal o popular. Y el portavoz pasaba a opinar sobre otro conflicto intracomunitario de ese momento, el de los vecinos que habían casi linchado a la policía municipal de las Lagunillas, prelude del movimiento generalizado de creación de guardias comunales (patrullas ilegales de 'Vigilantes') que se vive ahora mismo en Tierra Caliente. Espectáculo muy sorprendente, salvo en esta región, por supuesto, donde los policías locales son constantemente destituidos, linchados y despreciados sistemáticamente por la comunidad tradicional, que sólo confía en su propia forma de justicia basada en la acción directa, es decir, en la cuadrilla de linchadores.(338)

Hasta los últimos días del mes, los documentos nos dejan constancia de que el portavoz siguió haciendo anuncios triunfalistas, apresurados, delirantes y totalmente contraproducentes para los intereses del gobierno. En esta última nota que vamos a analizar aquí, se atrevía el 'vocero' a dar una vez más por solucionado el problema: el ejecutivo supuestamente había logrado pacificar la situación, con el espaldarazo que había supuesto la presencia del convoy de los federales, y la mayor sensibilidad del gobierno de la república, tras la visita anterior de Calderón a Michoacán. Además, los padres ya habían aceptado la solución de la Injertada, pese a que no era la que ellos habían propuesto, y supuestamente ya contaban de hecho con esas aulas móviles, que ni siquiera se habían empezado a instalar. De hecho al día siguiente ya podrían acudir a clase en esas flamantes y nuevas aulas prefabricadas. Es más, ésta había sido siempre la postura, firme como una roca, del gobernador FVF.

El final de este discurso delirante, por lo rigurosamente inexacto, era que el gobierno michoacano se había comportado con exquisita prudencia y sensibilidad, por ser este un asunto que implicaba que debían prevalecer los principios constitucionales, como la obligatoriedad de la enseñanza laica sobre la libertad de culto. Lo cual era un solemne disparate, que el vocero o portavoz confiaba en que finalmente sería asumido por los propios líderes de la comunidad...

En general parecía reinar una especie de desconcierto en ese gobierno, que es manifestado de forma muy notoria, en particular, por este personaje, que lanzaba anuncios temerarios sin respaldo, y sobre todo sin conocer la realidad de la zona (habla de que la Injertada está muy cerca, a sólo unos minutos de camino 'muy sencillo' desde La Ermita), ni lo que sus propios compañeros, los miembros del gobierno, estaban haciendo en ese mismo momento.(339)

II.3.1.c. Jesús Reyna, gobernador michoacano en la sombra, y su evolución en relación con NJ:

Reyna era el verdadero factótum, cocinero mayor y fontanero jefe del gobierno de FVF, el líder de su ala pragmática, por su experiencia y mayor conocimiento del sistema jurídico e institucional. De ahí que se le hubiera encomendado el verdadero centro del mismo, la Secretaría de Gobierno, cuya dirección sigue ostentando.

En cambio el gobernador titular Vallejo (al que algunos documentos llamaban 'licenciado', pero que dado su discurso llamativamente rústico, pensamos que parece poco probable que haya recibido alguna formación superior, salvo en alguna oscura carrera de tipo técnico...) y sus más cercanos, parecían ante todo simples notables de la política campesina y regional, muy atrasados en cuanto a formación ideológica y teórica de cualquier tipo. De ahí los disparates asombrosos que profería el pobre mandatario cuando se veía ante los micrófonos...

La experiencia política de Jesús Reyna en el aparato del PRI y en movimientos sociopolíticos era muy dilatada, y lo interesante es que provenía de su militancia como dirigente estudiantil, en organizaciones juveniles auspiciadas por el viejo partido de la Revolución mexicana. Estos antecedentes ya fueron reseñados por L.S. Amaro en su interesantísima obra *Universidad y Cambio*.(340) Volumen sumamente interesante, mezcla de memorias o testimonio personal y monografía de investigación, y que a nosotros nos ha sido de gran utilidad para comprender las raíces corporativistas, estudiantiles y sobre todo nicolaítas, de muchos de los personajes clave de la política regional.

i. El optimismo inicial del secretario se revela infundado:

En el inicio del mes, Reyna todavía se esforzaba denodadamente negociando con los dos bandos naboritas y en pro de lograr una mejor convivencia de éstos, y se había reunido con ambas facciones, para insistirles en que conviviesen tranquilamente, "sin necesidad de que tengan que compartir las mismas creencias religiosas." Pero sin demasiado éxito, puesto que ambos sectores iban radicalizando su posición, los integralistas rechazando la escuela pública y los disidentes exigiéndola. JRG trataba de impresionarlos con su firmeza, siempre de acuerdo con ese estereotipo mexicano del gobernante 'muy macho', y afirmaba tercamente que el 20 de agosto se reanudarían las clases en la comunidad. Pese a todo trataba de 'salvar la cara' del ejecutivo aparentando firmeza y decisión, al anunciar ese disparate de que se reanudarían las clases sin novedad en pocos días, y ese mismo mes.

En este primer grupo de documentos periodísticos que estamos examinando, correspondientes al inicio de este mes agitatísimo, Reyna todavía creía que tenía que mostrarse muy optimista ante los reporteros, y señalaba que se estaba avanzando para pactar la instalación de una caseta de vigilancia policial permanente. Pero no dejaba de reconocer que no se lograban avances de ningún tipo en cuanto a la ubicación futura de las aulas, que los tradicionales exigían que debían emplazarse fuera de la comunidad, lo que sus adversarios rechazaban tajantemente. También se veía obligado el secretario a reconocer que seguía abierta la posibilidad de choques violentos entre ambos grupos (que fue finalmente lo que ocurrió), de ahí que se produjeran continuamente alarmas, "anoche a la 1.00 fue la última." (341)

Muy poco después, en esta otra breve nota que consideramos a continuación, ya se nos indicaba que algunas 'autoridades' michoacas (pero no se nos indica quién, aunque obviamente se trata de Reyna y Fernando Cano, su hombre de confianza) reconocían lo obvio: que no existían 'condiciones objetivas' favorables al reinicio de las clases en la comunidad, pese a que JRG había afirmado enfáticamente lo contrario poco tiempo antes.(342)

Una semana después, Juárez y sus afines seguían dialogando con Reyna y Cano, estudiando las distintas posibilidades para reiniciar las clases, y los comentarios que surgían de esas reuniones muestran que todos ellos estaban sumidos en un mar de confusiones. Al parecer Reyna en ese entonces dudaba mucho de la conveniencia de instalar aulas prefabricadas, que tenían el mismo coste que construirlas sólidamente, y tan sólo por una temporada breve, hasta la reconstrucción del plantel, ¿qué sentido tenía pues ese gasto?(343)

En el muy interesante documento periodístico que vamos a analizar a continuación, nos topamos ya de hecho con serias diferencias de criterio en el ejecutivo regional, en relación con el estancamiento de la situación. En primer lugar observamos que Antonio Villaseñor Medina, asesor jurídico de la SEE, proporcionaba en este momento una visión del conflicto interno naborita casi contrapuesta a la que difundían en este instante T.H. Guido y Reyna, una muestra más del desconcierto que imperaba en el interior del gobierno faustista (sin duda por su composición heterogénea, a partir de tendencias diferenciadas dentro del PRI), y de su lamentable política de comunicación pública.

Villaseñor ya ponía en duda que fuera factible reiniciar las clases el siguiente lunes, dada la extrema volatilidad de la situación de conflicto, en el interior de NJ: "...ahí cualquier cosa puede detonar de manera negativa ante los múltiples intereses como religiosos, económicos, de vestido, comida y educación." Este funcionario fue uno de los primeros miembros de la administración en reconocer que era mucho más viable elegir un nuevo emplazamiento fuera de la comunidad, y apuntaba tres lugares posibles para ello: Puruarán, a dos kilómetros; Caranicuas, a tres kilómetros; y La Injertada, a sólo 750 metros. Una distancia que sólo era cierta sobre el papel, como luego se comprobaría en la práctica.

El especialista afirmaba que la construcción de la Vicente Guerrero tuvo un coste de 3 millones de pesos (no 42 ni 420, como parece haber creído el edil Medrano), y que se calculaba ahora que una instalación equivalente ascendería ya a cinco millones. Por ello el gobierno en cualquier caso exigiría a los naboritas un compromiso muy firme de que no iban nuevamente a destruirlas. Pero, ¿hasta qué punto era viable esta solución? De hecho Villaseñor conjeturaba que los enemigos de la escuela laica podían obstaculizar la construcción con una especie de táctica guerrillera casi 'vietnamita', desmontando por las noches lo que los obreros levantarán durante el día. La nueva escuela se convertiría así en una especie de 'tela de Penélope'...

Asimismo confirmaba que los tradicionalistas estaban haciendo gestiones para conseguir el reconocimiento oficial de los estudios que impartía la escuela parroquial San Juan Bosco, pero el funcionario creía que no iban a obtener esa homologación, por su negativa a aceptar el programa educativo público o laico. También afirmaba que la dependencia estaba colaborando con la investigación sobre la destrucción de las escuelas del lugar, para poder acusar de este hecho a los responsables, y que se habían cumplido las recomendaciones que les girara días atrás la CEDH.

Y sin embargo, en este mismo documento que estamos examinando, Jesús Reyna todavía se obstinaba en afirmar que las clases se reanudarían en cualquier caso el próximo día 20, en una buena muestra de esa 'actitud firme', aparentemente elogiable en quien detentaba la autoridad gubernativa, pero que equivalía a negar los inconvenientes que estaban a la vista de todos. El secretario de gobierno afirmaba que desconocía que se hubiera producido un nuevo episodio de violencia interreligiosa e intracomunitaria el viernes anterior, y en cuanto al refuerzo del dispositivo policial de vigilancia, parecía burlarse descaradamente de los periodistas (a los que trata como si fuesen una mera molestia, o incluso un enemigo político, como los diputados de la oposición en el congreso), del público y de todo el universo, al afirmar que tal vez podría llegar a los ¡¡mil efectivos!!

Este exabrupto podía ser una respuesta exasperada a las exigencias constantes de Juárez de que se aumentase la vigilancia policial, e incluso que se invadiese la Ermita, neutralizando para siempre a la facción rival, una propuesta que Reyna rechazaba como insensata, como demuestra en otras declaraciones. Otra interesante variación de este discurso nos traía a su vez estas asombrosas palabras aparentemente proferidas por el ilustre secretario: "Que va a ver clases a partir del día que se inicie el curso en la Nueva Jerusalén clases impartidas por el estado, va a ver." [sic!]

Queda abiertamente en evidencia pues la falsa seguridad de Reyna, y su hábito torpe y contraproducente de hacer declaraciones triunfalistas, incluso claramente falsas. Como la del supuestamente inminente reinicio de las clases, aun cuando era notorio que no se contaba con emplazamiento ni con instalaciones para ello. Afirmaciones que sólo estaban causando ya desconcierto entre los mismos miembros del ejecutivo, aparentemente poco coordinado y cohesionado, y generando confusión en los medios de comunicación que desarrollaban la cobertura de esta crisis, causada por el desafío planteado por una pequeña comunidad de integralistas de huarache, a toda una administración moderna y su sistema educativo.

La 'actitud firme', muy viril, 'a lo macho', etc., de Jesús Reyna le llevaba pues a obstinarse en afirmar que las clases se reanudarían en cualquier caso el próximo día 20, pero equivalía a un derroche de soberbia, de desfachatez, o de ambas

cosas. Y no perdamos de vista estas asombrosas palabras, deplorablemente transcritas en la Provincia: "Que va a ver clases a partir del día que se inicie el curso en la Nueva Jerusalén clases impartidas por el estado, va a ver." [sic!]

Por supuesto, esta expresión tan 'coloquial' no se debe atribuir al secretario del gobierno, hombre sin duda de una exquisita educación... sino a los muy ilustres redactores de estos documentos. El jefe de gobernación confirmaba aquí el disparate de afirmar que la fuerza de vigilancia destacada en la Ermita tal vez podría llegar a los ¡¡mil efectivos!! Es decir, que la combinación entre la tosquedad discursiva de estos políticos regionales, y la infinita torpeza de los periodistas del lugar, podía producir resultados asombrosos.(344)

Es en este punto del proceso que se produce la famosa visita a NJ de JRG, Cano, y el portavoz Julio Hernández, acompañados de un buen número de trabajadores de los medios informativos. A esta visita corresponde el documento videográfico inédito que hemos titulado tentativamente 'Zoom In', grabado por Sandra Sáenz, Eduardo Rodríguez y el equipo de Cuásar-Televisa. Y del que incluimos una transcripción en el anexo correspondiente en nuestra recopilación y anexo de fuentes primarias de este tipo. Dicha visita constituyó un hecho sin precedentes, al que ha sucedido un cambio radical de actitud hacia los periodistas, y en general hacia todo tipo de visitantes no devotos de la Virgen, por parte de la tendencia mayoritaria del movimiento. Porque tras esta incursión se ha reforzado el cierre de la comunidad sobre sí misma, y no se ha vuelto a autorizar nunca más una observación directa y sin limitaciones por parte de cronistas venidos desde el exterior.

Nosotros suponemos que la intención de los naboritas no era precisamente permitir el acceso sin restricciones a la ciudad santa de los empleados de los medios de comunicación -un total de 30 se nos indica aquí, entre locales, enviados nacionales y algún otro internacional-, y a quienes ya entonces los tradicionalistas consideraban abiertamente como sus enemigos. Más bien se vieron obligados a franquearles el paso, para no mostrar su cara más intransigente o abiertamente violenta, delante de los altos funcionarios michoacanos. Puesto que en este momento los miembros de la facción mayoritaria todavía se engañaban a sí mismos considerando que podrían negociar con las autoridades la anulación de las órdenes de arresto que pendían sobre los participantes en el ataque a las escuelas públicas.

JRG y Cano consideraban extremadamente urgente que Martín de Tours y su facción se comprometieran a no volver a hacer uso de la violencia contra sus adversarios y contra la escuela pública, lo que sin duda era ya su principal preocupación. Pero lo que se produjo aquí fue una especie de 'diálogo de sordos', en el que cada parte escucha justamente lo que quiere oír, sin duda porque ninguno de los dos interlocutores comprende bien las motivaciones y concepciones, o incluso el uso del lenguaje castellano que hace el otro.

Así pues, los naboritas tradicionalistas, tanto el clero como su jefe de tenencia, Cruz Cárdenas, afirman aquí que no es su intención agredir a sus oponentes, y que por el contrario, es el grupo de los independientes, alentado por el partido izquierdista PRD, y por su supuesta correa de transmisión del magisterio 'democrático' o CNTE, el responsable de las provocaciones que causaron la destrucción de las escuelas.

Por su parte, los funcionarios estatales seguramente estaban por fin comprendiendo que la concepción rígida, e incluso exaltada, de la autonomía comunitaria, por parte de la mayoría naborita, no dejaba espacio alguno para la reintroducción pacífica de la escuela pública en la ciudad-monasterio. Si hasta entonces JRG se mostraba indeciso con respecto a la validez de la solución de las aulas prefabricadas, después de este contacto infructuoso adoptará la postura de apostar decididamente por ellas, para mayor disgusto de los disidentes, que veían así como se esfumaba su gran victoria sobre la facción rival, que fue la creación de la Vicente Guerrero.(345)

Tres días después, y tras una reunión negociadora aparentemente muy exitosa, JRG anunciaba públicamente que se había logrado un acuerdo que supuestamente resolvía el grave problema planteado en La Ermita. Tras una ronda de pláticas conjuntas con Guido, Medrano, y los dos sectores del naborismo, celebrada en un clima de mutuo respeto, se aclaró que no existía una amenaza real de expulsar a los disidentes, de modo que los rumores previos en este sentido no eran sino malentendidos.

Reyna se sentía pues muy optimista y anunciaba que se estaba reforzando el dispositivo municipal y estatal de vigilancia, y que confiaba en que la siguiente reunión permitiría lograr un acuerdo definitivo entre ambos sectores. Una vez más, se demostraría que ambos tipos de estructura societaria, los estados modernos y las comunidades tradicionales, no seguían

la misma lógica de funcionamiento, por lo que era casi imposible cerrar acuerdos entre ellas. Porque de inmediato se produjo una reacción interna en el bando mayoritario, con el anuncio de la profetisa Rosa-Catalina de que la propia Virgen había exigido el cierre hermético de la ciudad santa a la impía enseñanza laica, del mismo modo que anteriormente había ordenado a sus fieles la destrucción de la Vicente Guerrero.(346)

ii. Se impone la voluntad defensiva de los tradicionalistas de La Ermita:

Así pues, el famoso acuerdo se desvaneció en el aire, y estallaron los enfrentamientos violentos en las calles de la Ermita, provocando la crisis de la estrategia de pacificación y escolarización adoptada por el gobierno. Ya hemos observado que estos choques provocaron una curiosísima reacción paranoica o 'sospechosa' de Juárez, convencido de que el gobierno y los tradicionalistas estaban 'coludidos' o compinchados contra los derechos educativos de su comunidad. En este mismo momento se emitía una nueva nota en la que respondía Reyna con una cierta soberbia a estos disparates, declarando que no iba a discutir las afirmaciones de los naboritas, y que el gobierno sí había aportado todas las condiciones materiales imprescindibles para iniciar las clases, como era su obligación, porque Juárez negaba que hubiera llegado equipamiento alguno a las viviendas de su sector habilitadas como aulas improvisadas.

Lo que se producía aquí era una situación muy confusa, porque el secretario de gobierno afirmaba que, en efecto, se había pagado ya el alquiler de esas viviendas y que el material didáctico para impartir las clases había sido entregado. Ahora bien, a nosotros nos consta que esto último no era cierto, puesto que su hombre de confianza y negociador principal con los naboritas, Fernando Cano, confirmó inadvertidamente que el gobierno se había abstenido de llevar a cabo esa instalación, dado que preveían (correctamente) los enfrentamientos que podrían producirse entre ambos sectores.(347)

La nota que consideramos a continuación nos muestra que en ese momento, el secretario Reyna demostraba una absoluta falta de capacidad de reacción, una desorientación que cuadraba muy poco con su experiencia como operador político. JRG seguía afirmando, impávido, que las clases se reiniciarían al día siguiente, como si los choques entre los naboritas no hubiesen ocurrido y la situación estuviese plenamente bajo el control del gobierno. Pero ese encontronazo no debía haber sido considerado como un 'imprevisto', sino al contrario, como un curso de acontecimientos perfectamente previsible, dado el desarrollo del conflicto intracomunitario, que el gobierno no era capaz de desactivar en ese momento. Lo asombroso es que el mismo Reyna no haya sido consciente de esta realidad.(349)

Y en esa misma situación de desconcierto seguía el ilustre secretario al día siguiente, incluso reiterando insensatamente la vacua promesa oficial de que se reanudarían las clases ese mismo día, etc., lo que se vio rotundamente desmentido en los hechos. Era un anuncio de la secretaría de gobierno, presidida por Reyna, que también afirmaba que se había logrado un acuerdo con las dos facciones para la pacificación de la comunidad, y para garantizar la presencia policial en la Ermita.(350)

Ya en esta otra nota del día 21, y como antes lo hiciera Guido, JRG había tomado conciencia de la peligrosidad de este conflicto, y de hecho varía su discurso, y advierte sobre la profundidad y peligrosidad extrema del enfrentamiento en el interior de La Ermita, en tanto que choque de 'creencias' o conflicto interreligioso, idéntica conclusión a la que había llegado la secretaria, y que sin embargo le valió no pocas burlas por parte de la prensa local.

El secretario afirmaba en este momento que la situación se estaba calmando, y que sería posible negociar y llegar a acuerdos de convivencia. Explicaba también muy sensatamente que la comunidad no podía vivir intervenida por la fuerza policial, por eso es necesario avanzar hacia una coexistencia pacífica y que sea duradera. Si a ello ayudaba la presencia de fuerzas federales, bienvenidas eran. Reyna parecía querer un acuerdo por escrito entre los dos sectores, el ritual de la negociación y la minuta, central en la vida pública michoacana.

Afirmaba el secretario de gobernación, por último, que la administración regional no consideraba la posibilidad de una reubicación de los disidentes o de sus hijos, consciente como era de que esa propuesta de FVF y de su portavoz Julio Hernández, aplicada a menudo en conflictos etnorreligiosos agudos en todo el país (Chiapas), suponía una ruptura gravísima del orden legal, y tanto jurídica como políticamente era inadmisibile. Es una de las diferencias que parecen aflorar entre ambos políticos, gobernador titular y gobernador de facto, a lo largo de esta batalla por la escuela laica en NJ.(351)

También es posible que no existiese tan discrepancia de criterio y que las aparentes divergencias abiertas entre JRG y FVF, respondiesen a una especie de guión prestablecido, en el que uno se mostraba amenazador y el otro conciliador, no

lo podemos saber con seguridad (queremos suponerlo, para no aceptar sin más que este gobierno estaba sumido en un absoluto desconcierto). En esta sucinta nota que analizamos a continuación, el secretario de gobierno afirmaba que ya se había logrado pacificar relativamente los ánimos, con el compromiso de los naboritas de no agredirse mutuamente. Se suspendían las clases por el momento, ya que el gobierno daba mucha más importancia a las vidas y a la integridad física de los comuneros, que a la escolarización misma. Difiriendo mucho de su presidente del gobierno regional, Reyna, al igual que Guido, sí reconocía la existencia de un serio conflicto religioso, y abogaba por una negociación que produjera un marco de convivencia duradero entre ambas facciones del naborismo.(352)

Porque lo cierto es que al mismo tiempo que hacía estas declaraciones un tanto forzosamente optimistas, en la nota que leemos a continuación, JRG afirmaba que las acciones hostiles violaban el pacto de civilidad que el gobierno había pactado el pasado día 18 con ambas facciones naboritas. Es decir, que el secretario de gobierno seguía sin comprender la extrema complejidad de los procesos de negociación del estado moderno con la comunidad tradicional, en cuyo interior se pueden producir bandazos radicales y cada vez más reactivos, segregacionistas o paranoicos, de acuerdo con la dinámica de debate ideológico interna que prevalezca en ella. Como en este caso, en que el clero naborita se estaba mostrando abiertamente conciliador, mientras que la profetisa y sus feroces devotas tomaban la iniciativa política y levantaban la bandera de la intransigencia revolucionaria, aparentemente siempre por orden de la propia Virgen, por supuesto.(353)

En este marco tan peligroso, Reyna afinaba su análisis sobre la vida interna de La Ermita, reconociendo que la escuela era sólo un problema menor, y que el principal en cambio era lograr la buena convivencia de las dos comunidades religiosas naboritas. El gobierno podía inaugurar la escuela y mantenerla cercada de policías, como le exigían los disidentes y sus muchos partidarios, pero esa no era una solución viable ni con futuro, y por tanto al ejecutivo le tocaba ser ante todo cauto, y seguir negociando sin descanso con estas dos comunidades en que se había subdividido la famosa Ermita construida por Nabor.(354)

Fechadas en este mismo día, el siguiente documento a considerar nos muestra nuevas y muy acertadas declaraciones de JRG, en la misma línea que las anteriores de Guido, y enfatizando que la principal meta del gobierno es evitar a toda costa la violencia, en palabras textuales de Reyna: "Estamos buscando una solución pacífica sin riesgos para nadie." Al igual que la secretaria, Reyna reconocía -¡por fin!- la existencia de este conflicto interreligioso e intracomunitario, y la extrema complejidad y peligrosidad de la situación. Por eso, no se trataba sólo de tener paz durante el curso, y mediante el despliegue de un costoso, complicado y permanente dispositivo de vigilancia policial: "No se trata de tener clases a toda costa, no queremos que existan personas que sean agredidas físicamente. Estamos buscando una solución pacífica sin riesgos para nadie."

Muy interesantes las opiniones que vertían a continuación los lectores del muy derechista periódico Milenio, una de las mayores cabeceras nacionales. Generalmente los lectores y seguidores de este medio se muestran como unos verdaderos hooligans sumamente apasionados, en el debate en la red. Casi todas las intervenciones pedían en este momento directamente la represión del movimiento, descalificando el fenómeno religioso como un todo, etc. Seguramente es el mismo tipo de público que, aproximadamente poco más de un año después, jaleaba la intervención contundente de la fuerza pública contra la 'bola de indios y nacos' de la organización magisterial CNTE, que había ocupado espacios públicos muy representativos de la capital mexicana. Y sin duda por idénticos motivos: básicamente por un prejuicio socioétnico feroz, que opone a sectores como los más fieles capitalinos lectores de este famoso medio, y a esos grupos de campesinos e indígenas que pueblan el México rezagado y bronco, y de quienes que para los urbanitas no cabe esperar nada bueno, como si fuesen nuevos 'galileos'...(355)

En este otro caso estamos examinando un documento muy peculiar, una magnífica portada, de las más impactantes que se hayan dedicado a este fenómeno, y publicada en un rotativo modesto moreliano, ABC, pero que nosotros creemos que diseña muy bien sus primeras planas. En este impreso NJ ocupaba un espacio muy llamativo, con un titular de al menos 40 pp tipográficos, compuesto en una fuente con rasgo y similar a la Bodoni, sobre una imagen a color y de grandes dimensiones.

Entre ella y la página 10 del diario, se desplegaba una nota que refleja declaraciones de Reyna, confirmando que se mantiene una cierta tranquilidad en La Ermita. El secretario insistía en la realidad del problema ideológico y religioso de fondo, porque los grupos implicados "no se agradan", un modo muy curioso y muy interesante de describir la situación, sin duda. Era preciso aprovechar este momento de relativa calma para construir acuerdos. Porque sería de todo punto impo-

sible mantener la escuela abierta y custodiada permanentemente por policías, y por tanto era imprescindible establecer reglas duraderas de convivencia. En ningún caso se reubicaría a los disidentes, con lo que se ratificaba en su desafío a la insensata propuesta de FVF, y con respecto a la intervención federal, si finalmente se producía, sería muy bien acogida por su gobierno.(356)

El estado del conflicto debía en efecto parecerle muy preocupante, a juzgar por el amplio número de notas fechadas en ese mismo día, y en las que el secretario abordaba el problema. En esta otra que leeremos a continuación, JRG insistía en la realidad del problema ideológico y religioso de fondo, porque los grupos implicados "no se agradan", expresión ciertamente muy extraña.(357)

Frente a las imprudentes declaraciones (que en cualquier otro país hubiesen sido incluso punibles) de FVF, aconsejando el desplazamiento forzoso de la molesta minoría de los naboritas disidentes (al modo muy ranchero o campesino, de 'saltarse la barda', o solucionar los problemas por medio de la acción directa, la fuerza o la astucia o el muy pícaro valor de la 'maña', que tanto se aprecia en este país...), el secretario afirmaba tajante que la reubicación de los tales era imposible, y que el único camino que podía seguir y seguiría el gobierno era el de la negociación intensiva con la comunidad. Tal vez para disimular que se había abierto esta polémica entre las dos cabezas del ejecutivo, la nominalmente titular, y la del hombre fuerte del gabinete..., también se hacía intervenir en el titular de esta nota a Cano, y que se manifestaba en la misma línea que el secretario.(358)

Fechada en el mismo día, encontramos otra nota que plasmaba declaraciones del secretario, insistiendo en esa conclusión de que era preciso asumir como prioridad del gobierno regional el lograr una pacificación de fondo en las relaciones entre ambas facciones. Se añadía además que los tradicionalistas estaban aprovechando la tregua para seguir fortificando los accesos a la comunidad, cada vez más cerrada sobre sí misma, como hemos comentado ya en el apartado que hemos dedicado a las Murallas de la ciudad santa.(359)

iii. De lo que no se sabe nada, es mejor no hablar:

En esta otra nota JRG profería la poco afortunada consideración de que éste era un problema de 'fundamentalismo', como en otras ocasiones ha declarado erradamente que el movimiento naborita es una 'secta', lo que tampoco es. Un concepto ese del famoso 'fundamentalismo', o más bien del uso popular del término, que es totalmente erróneo en este caso, porque corresponde originalmente a otros fenómenos históricos religiosos, y de comunidades culturalmente muy distintas de la de los naboritas. Al menos insistía aquí el buen secretario en su sensata afirmación de que el gobierno aspiraba a que la educación se impartiese en la comunidad, pero que en cualquier caso lo prioritario no era la escuela, sino asegurar una paz duradera en el interior de la comunidad.(360)

Vamos a analizar a continuación unas declaraciones del secretario que ahondaban en este mismo error de proferir calificaciones muy equivocadas sobre el movimiento sociorreligioso naborita, lo que constituía toda una imprudencia por parte de un responsable público. Estas palabras fueron además tratadas de modo muy discutible, simplificador y equívoco, por los redactores de esta nota que estamos considerando, y que buscaban a toda costa un anuncio de 'vuelta a la normalidad' donde ello no era posible, algo muy propio de la mentalidad de ciertos periodistas un tanto rutinarios.

JRG afirmaba en este documento que se estaba intentando lograr un acuerdo de convivencia: "...y ni hablo de tregua sino de un acuerdo entre las partes de que no habrá agresiones." El secretario estaba reconociendo que había un riesgo muy claro de que se produjesen nuevos enfrentamientos violentos, a lo que añadía estas consideraciones muy desacertadas, en una línea muy similar a los dislates proferidos en ese mismo día por el gobernador:

"Más bien se trata de fundamentalismo, porque es una secta que no está registrada como una asociación religiosa y habrá que ver qué hay que aplicar en la ley sobre la materia, no obstante la solución está en ellos." Nuevamente nos topamos con el uso coloquial y muy errado del término 'fundamentalismo', que ha llegado a significar cualquier cosa menos el fenómeno al que designaba originalmente. Lo que sí es indiscutiblemente fundamental es el derecho a la libertad de creencia, amparado en la Declaración Universal de los DDHH, imprescriptible (en otro tiempo se hubiera dicho que 'natural') y por tanto de un rango superior a cualquier normativa de tipo puramente administrativo, de los estados-nación o de cualquier otra entidad política.

Los naboritas tenían perfecto derecho a considerarse plenamente parte de la ICAR y a no solicitar registro alguno como confesión o denominación independiente, y ello no los hacía menos movimiento religioso. Así como estaba fuera de lugar el seguir considerándolos como 'secta', con todas las connotaciones negativas que entraña ese término, utilizado sobre todo en la apologética o propaganda religiosa entre tendencias competidoras en ese campo. Aquí Reyna demostraba, al igual que otros funcionarios, su profundo desconocimiento de lo que pueden aportar las ciencias sociales sobre el fenómeno religioso, y se dejaba llevar lamentablemente por los prejuicios dictados por la ideología imperante en esta sociedad, de tipo puramente religiocéntrico.

Otra muestra perfecta de este mismo tipo de postura, la aportaba en este texto otro de los implicados en el conflicto, el líder del sector disidente, E. Juárez, y que insistía, contra toda evidencia, en que 'el problema de la Nueva Jerusalén no es de carácter religioso, porque el grupo que dice venerar a la Virgen del Rosario ha manipulado la fe de los creyentes, los ha explotado, ha abusado de ellos...' Por supuesto, y ello es muy comprensible, Juárez no podía evitar manifestar su propia postura religiosa, la de un reformista enfrentado a la dirigencia del sector mayoritario.(361)

Como ya hemos sugerido anteriormente, parece ser que estos políticos temen que su público les perdería irremediablemente todo respeto si se contentaran con enunciar la realidad de lo que está ocurriendo en su campo de acción, reconociendo por tanto sus propias y más razonables limitaciones. Esta contradicción patente entre la práctica real del gobierno, y las exigencias del discurso oficial, se produce porque las leyes y el pensamiento jurídico-político impuesto, el del estado-nación, ha preferido hasta ahora ignorar a la tradición consuetudinaria, pese al enorme arraigo popular de ésta. Una consecuencia más del dualismo etnosocial que caracteriza a los procesos de colonización europea de este continente.

Es lo que explica el discurso extraño y contradictorio, con que nos encontraremos en la siguiente nota: este texto conjugaba la afirmación temeraria (muy 'firme') de que se iniciarían las clases el siguiente lunes 'a como de lugar', con otras consideraciones mucho más razonables, sobre su imposibilidad. Lo que estamos observando es tal vez una concesión a las necesidades del discurso oficial demagógico, que debe fingir autoridad, firmeza muy masculina, etc. Incluso un político inteligente como el mismo Reyna ha de afirmar pues a veces una cosa y su contraria, revestirse de la imagen de seguridad en sí mismo, etc., que supuestamente debe exhibir siempre quien ejerce el poder. Y por tanto negarse a reconocer las realidades que escapan a su control, como la resistencia del movimiento naborita, que hacía totalmente inviable la reanudación de la enseñanza pública en ese momento.(362)

iv. Llamamiento de la Virgen al Martirio:

En cambio, en estas otras declaraciones del secretario, en una nota fechada en el mismo día, nos encontramos con un aspecto distinto y muy importante, y es que JRG parecía sentirse muy inquieto por la evolución de los acontecimientos en el interior de la Ermita. Resultaba sorpresivo (sobre todo porque el funcionario no suele ser alarmista) el aviso de Reyna que nos encontrábamos en este texto, en el que afirmaba que temía que se produjera pérdida de vidas humanas, por lo que había que buscar alternativas de escolarización que no produjesen tanta tensión. Es decir, que la violencia seguía latente y podía manifestarse en nuevos choques en cualquier instante.(363)

En esta otra nota, emitida en ese mismo momento, JRG se mostraba igualmente muy consciente de la peligrosidad de la situación, y hacía declaraciones de talante realista y conciliador, afirmando que no existían condiciones para reintroducir la escuela pública en La Ermita, por lo que el gobierno estudiaría otras alternativas. Hubieran preferido que estudiaran en la comunidad misma, pero se trataba de rebajar la tensión. El secretario difería de nuevo claramente de las declaraciones previas de FVF ('vamos a actuar', 'no abusen de nuestra paciencia', etc.), dejando claro que no se podía usar la fuerza armada contra NJ. Y reiteraba su análisis: evidentemente estábamos ante un conflicto interreligioso, entre dos grupos que convivían en el mismo espacio, sosteniendo creencias ya muy diferenciadas.(364)

Reyna era cada vez más consciente de la alta peligrosidad de un conflicto interreligioso como éste, y que podía conllevar incluso pérdida de vidas humanas, como reiteraba en otra de las notas fechadas en este día: "Ustedes [dirigiéndose a los periodistas] conocen problemas de carácter religioso que se han dado en distintos lugares del mundo [esto viene a demostrar que los políticos michoacanos ya se habían estado informando sobre precedentes de estos fenómenos] y que no son fáciles de resolver; nosotros estamos enfrentando un problema complejo; lo entendemos, lo comprendemos, lo estamos haciendo con el mayor empeño y esperamos tener resultados..." Nos parece claro que, en el conjunto de la clase política michoacana, sólo el propio Reyna y T.H. Guido han demostrado la madurez intelectual suficiente para vislumbrar la extrema complejidad, y peligrosidad, de estos conflictos interreligiosos e intracomunitarios, que creemos que constituyen

la más importante causa de conflictos violentos en todo el planeta. Y que, en efecto, imponen a políticos de todo tipo, cultura y capacidad gestora, la obligación de afrontarlos con suma precaución.(365)

En nuevas declaraciones concedidas a Yazmina Ferreyra, ese mismo día, el secretario recalca su temor de que se produjesen nuevos choques violentos, con pérdida de vidas humanas, entre los miembros de las facciones naboritas enfrentadas, y que el funcionario advertía alarmado que, sobre todo en lo que se refería al 'grupo extremista', estaban "dispuestos a todo" por la defensa de sus creencias y los mandatos de la Virgen. Mientras tanto, los integralistas seguían fortificando los accesos de la comunidad sitiada por la modernidad impía. JRG reconocía que el ejecutivo regional seguía estudiando estrategias que rebajaran la tensión y sin embargo restablecieran las actividades de la escuela pública en beneficio de los hijos de los disidentes.(366)

Al día siguiente planteaba ya abiertamente JRG su propósito de sacar el conflicto escolar fuera de NJ. La secretaría de gobierno trataba de imponer el que la escuela esté fuera de la comunidad, a diferencia de lo que preconizaba Juárez. Los sumarios destacan que Reyna temía más explosiones de violencia e incluso pérdida de vidas, y que la patronal reclamaba al ejecutivo michoacano una política firme, o de mano dura. No es casual que bajo esos titulares aparezcan otros dedicados a presionar al concejo o ayuntamiento indígena de Cherán, el nuevo conflicto autonomista que estaba ya agitando la vida política del estado.(367)

Ese mismo día se nos informa de que se había producido una nueva reunión negociadora entre Cano y los disidentes, que se negaban a considerar la posibilidad de situar la escuela fuera de la comunidad, porque ello sería para Juárez someterse a 'ocurrencias' y 'antojos' del otro bando. La tensión seguía muy alta, incluso de nuevo JRG había señalado que se conocían nuevos llamamientos de la Virgen al martirio, y que se temía que se produjesen otros choques violentos e incluso posible pérdida de vidas. El gobierno seguía tratando de negociar con las dos partes y de llegar a acuerdos de convivencia.(368)

Y al día siguiente, el secretario advertía de nuevo de podía volver a estallar la violencia. Examinamos en este caso una nota que nos ponía en antecedentes de la negociación entre el gobierno y las facciones naboritas sobre la ubicación de las nuevas instalaciones escolares. Antes de la reunión de ese viernes, el gobierno se aferraba ya a sus propuestas de solución, y Reyna advertía de que persistía el riesgo de confrontación violenta e incluso de muertes.(369)

v. Imponer el acuerdo de La Injertada, la única estrategia de pacificación posible:

Pero las notas en las que el secretario de gobierno concedió declaraciones en este día 22 de agosto, trataban sobre todo de mantener un talante realista y conciliador, reconociendo por fin que no existían condiciones para reintroducir la escuela pública en La Ermita (es decir, el vigor de la resistencia tradicionalista), por lo que el gobierno estudiaría otras alternativas. Hubieran preferido que estudiaran en la comunidad misma, pero lo que el ejecutivo michoacano intentaba era ante todo rebajar la tensión entre las dos facciones enfrentadas.

JRG parecía diferir aquí una vez más de las declaraciones previas de FVF, aclarando que no se podía usar la fuerza armada contra NJ. Y reiteraba su análisis: por supuesto que existía un conflicto interreligioso, entre dos grupos que convivían en el mismo espacio, sosteniendo creencias sumamente diferenciadas. En este caso Reyna, contra toda evidencia, negaba que se opusieran en NJ restricciones al libre tránsito (algunas de nuestras fuentes videográficas, como el audiovisual que hemos denominado 'Zoom Out'..., muestran esas barreras, típicas de todos los procesos de autonomismo segregacionista radical de comunidades indígenas y campesinas de la región), e insistía en que la escuela no era un objetivo en sí mismo para el gobierno, sino el lograr que las dos facciones pactaran reglas de convivencia armoniosa.(370)

En esta otra nota que leeremos a continuación, se recordaban unas ambiguas declaraciones de Reyna, en primer lugar en clave voluntarista y disparatada, asegurando que se reiniciarían las clases en cualquier caso, para a continuación afirmar que era preferible llegar a acuerdos duraderos de convivencia. Una de cal y otra de arena. En este documento Obdulio Ávila, de la Segob estatal, insistía en esa tontería -ya propalada por el responsable federal del ramo- de que NJ carecía de registro como asociación religiosa, y por tanto su organismo 'se deslindaba' pues no podía hacer nada en este caso. Y mientras tanto proseguía aceleradamente la construcción de nuevas fortificaciones en ese campo de concentración que era ya la Ermita.(371)

Esta otra nota argentina, originalmente tomada de CNN, y reproducida en inglés en The Argentina Independent, cita con precisión información institucional sobre el conflicto. Traduce al inglés declaraciones de Reyna y similares, abogando por un acuerdo de convivencia duradero como única solución posible. Texto en el que se cita también la condena de los naboritas por la directiva mexicana de la ICAR.(372)

Por último Reyna desechó abiertamente las propuestas de Juárez, y planteó tajantemente a los disidentes que la posición de partida para la negociación, por parte del gobierno, se resumía en realidad en la alternativa de trasladar a los escolares a Puruarán o La Injertada, costeadando el transporte en camiones. O bien que se instalaran aulas móviles. Reyna no aceptaba ninguna propuesta para la compra de un predio, sin duda porque quería evitar a toda costa reproducir el proceso conflictivo de introducir una escuela laica en NJ, como ocurrió con la Vicente Guerrero.(373)

En otras notas emitidas ese mismo, y agitadoísimo, día 22, JRG consideró nuevamente necesario mostrar su cara más optimista, anunciando que el gobierno había logrado que los naboritas pactaran un cese de las hostilidades, aunque sólo un acuerdo verbal. Por lo demás sigue la pauta de insistir en resolver el problema de fondo, el de la convivencia pacífica entre las tendencias religiosas enfrentadas en el interior de la comunidad, más que el propiamente escolar.(374)

Y en declaraciones concedidas al famoso reportero López Dóriga volvía a mostrarse optimista -un tanto imprudentemente-, afirmando que se estaban verificando avances en las negociaciones con los dos sectores naboritas, y que el siguiente lunes tal vez se reiniciarían las clases. Dóriga recordaba a sus oyentes que para los devotos de la Virgen del Rosario la instrucción pública 'es cosa del demonio.'(375)

Curiosamente, el mismo viernes día 24, por la noche, la negociación con los tercetos disidentes estaba totalmente empanada. El gobierno ya parecía confundido, sin saber qué alternativa apoyar, dada la radicalización de las posturas de ambas facciones y Reyna se contentaba con garantizar que obligaría a respetar la ley.(376)

El diálogo que se registró ese viernes, entre el gobierno y los disidentes, no produjo avances en ningún sentido. Incluso se visitó la zona de la Injertada para examinar el lugar donde el sector minoritario proponía que se comprara un terreno, pero el gobierno michoacano se mantenía inamovible en su oferta de trasladar a los escolares a otras comunidades, por lo que no se preveía un retorno a las clases a corto plazo. Aunque en este documento observamos que Reyna de nuevo afirmaba temerariamente que el lunes se reiniciarían las clases, aunque hubiera que hacer uso de la fuerza pública. Declaración tal vez obligada, para 'salvar la cara' y que el ejecutivo no tuviera que reconocer su reiterado fracaso y debilidad frente a los actores comunitarios, en este escenario de conflicto.(377)

En esta otra nota observamos que al día siguiente el gobierno no conseguía aún arrancar un mínimo acuerdo a las dos facciones naboritas, Reyna se contentaba con amenazar con usar la fuerza pública para imponer alguna solución, y ya no estaba claro qué alternativa a la destruida Vicente Guerrero podía ser viable.(378)

Ya casi al final del mes, JRG se vio además obligado a rechazar los rumores propalados por Medrano, que se mostraba dispuesto a provocar la invasión armada de la Ermita. En el documento que leemos a continuación, Reyna contestaba a las acusaciones lanzadas por el edil, sobre la existencia de armamento prohibido en La Ermita, que sería un refugio de delincuentes, o de operaciones de narcotraficantes, coludidos con los religiosos naboritas, etc., afirmando que a él no le constaban esos extremos, e instando al edil a denunciar los hechos que le consten a la fiscalía, de lo contrario el 'omiso', o cómplice pasivo de la situación, sería él mismo.

Era un modo de plantar cara al uso del rumor malintencionado, y especialmente contra chivos expiatorios como los naboritas, tan evidente en los discursos del alcalde perredista, gran enemigo de NJ. El secretario sabía muy bien que en ese mundo aldeano y terracalentino, al vecino o grupo indeseable se le suele tildar fácilmente de formar parte del 'crimen organizado', o de cualquier otra acusación que lo convierta en radicalmente Otro, en Enemigo.(379)

Tras toparse con la resistencia de Cano a aceptar la propuesta disidente de compra de un nuevo predio junto a su grupo de viviendas, los disidentes se reúnen con JRG, para realizar un último intento de convencerlo, y reiterarle su exigencia de que se les construyera un aula en su comunidad. Lo que nosotros interpretamos como una manifestación del patrón de comportamiento y pensamiento propio del autonomismo comunitario y segregacionista ancestral, arraigado en estas poblaciones. Sin embargo el gobierno se mostró firme y dispuesto a imponerles las aulas de La Injertada.(380)

Por último consideramos unas declaraciones muy destacadas de Reyna, a página completa, con impactante despliegue iconográfico y tipográfico, en el rotativo izquierdista Jornada, edición de Morelia. El hombre fuerte del ejecutivo michoacano mostraba aquí músculo y decisión, un estilo que parece agrardarle mucho, y advertía que su voluntad era la de imponer la solución de la Injertada a los padres disidentes, si estos no se muestran voluntariamente de acuerdo con ella. Reyna afirmaba que las aulas móviles estarían listas la semana siguiente, para reiniciar las clases cuanto antes.

¿Por qué estaba tan empeñado el gobierno michoacano en imponer esa ubicación concreta? Reyna lo explicaba del siguiente modo: "...queremos poner la aulas afuera, porque queremos quitarle a la comunidad un peso sobre su convivencia diaria... ya que es un problema muy difícil que obedece a fundamentalismos y creencias religiosas." Los disidentes respondían que en la Injertada podrían producirse encontronazos con los tradicionales, que también llevaban allí a sus hijos.

Y no es una contradicción, los líderes tradicionales no tienen nada contra la educación pública y laica, pero siempre que se imparta fuera del complejo que han creado para el culto penitencial, y que consideran suelo sagrado. Al decir que en las escuelas habitaba el diablo, estaban indicando que la Vicente Guerrero era utilizada como cabeza de puente o avanzadilla por la facción disidente, en combinación con sus aliados, los maestros izquierdistas de CNTE, para imponer su voluntad a la comunidad, dentro de la lucha interna entre ambas tendencias.

Entretanto el gobierno rechazaba la propuesta de este grupo de adquirir el predio El Corral o La Rana, que con sólo dos hectáreas alcanzaba ya el exorbitante precio de 900.000 pesos, y esto por una finca que ni siquiera pertenecía legalmente a quien decía ser su propietario, en una muestra magnífica de astucia campesina mexicana. O bien de total desfase entre el concepto de propiedad legalmente establecido y escriturado, y el que consideran derecho de posesión, de facto, los campesinos de la zona. Lo que también es muy verosímil, en una población masivamente ágrafa como estos grupos aldeanos, que ha vivido siempre al margen de las leyes y del ordenamiento de la vida por el estado-nación.(381)

II.3.1.d. Fernando Cano como pacificador y negociador con las comunidades:

Cano ya anunciaba el día 23 de este mes, como comprobamos en la nota que leeremos a continuación, que se trataría de escolarizar a los hijos de los disidentes en las comunidades cercanas, tal vez trasladándolos en autobuses, incluso en escuelas de 'tiempo completo', que pudieran proporcionarles alimentación, y con garantías de seguridad. Para discutir el asunto se reunirían los funcionarios con los disidentes al día siguiente en casa de gobierno.

El negociador explicaba que finalmente no se envió mobiliario ni material didáctico a las casas de los naboritas, como precaución ante la tensión existente en la comunidad. Pero había plena disposición de lograr que los niños reiniciaran sus clases el siguiente lunes, en un emplazamiento menos conflictivo. La medida sería sólo provisional, y no equivalía a una claudicación de las autoridades ante el sector mayoritario: "De ninguna manera, insisto, nosotros vamos a continuar conversando con ambos grupos, lo que interesa al Gobierno del Estado es la armonía en la comunidad y la seguridad de las familias." (382)

El objetivo, sumamente complejo, era sacar el conflicto escolar de la Ermita, e instalar las aulas para los hijos de los disidentes en La Injertada. Para ello debe en primer lugar convencer a los vecinos de la zona, que exigen a cambio importantes compensaciones infraestructurales. Y en segundo lugar, a los propios disidentes, reacios a permitir que sus hijos vayan a una escuela fuera de su comunidad.(383)

En este otro interesante documento, observamos un título y sumario, como noticia destacada a nivel nacional, de los enfrentamientos recientes por la cuestión educativa en NJ, y la apertura del proceso negociador para construir una escuela en los alrededores de la comunidad.(384)

Otra nota fechada el día 27 nos indica que Cano se había entrevistado con los dirigentes de la vecina comunidad de La Injertada, para conseguir su 'anuencia', es decir, su permiso, para instalar allí aulas prefabricadas en las que poder ofrecer enseñanza a los niños de los disidentes naboritas. El funcionario trataba de convencer a los injertadenses o injertados de que esa ampliación de su propio plantel escolar iba a ser beneficiosa para su comunidad. A ellos les ofrecía el gobierno un arreglo a fondo de sus caminos de terracería, un puente peatonal sobre el riachuelo que atraviesa la zona, agua potable y drenaje para la escuela, y sobre todo seguridad para el libre tránsito de los estudiantes.

Los habitantes de esta pequeña comunidad desconfiaban de toda esta operación y de sus posibles consecuencias, además del hecho negativo para ellos (desde su muy particular perspectiva, sumamente comunitaria y segregacionista) que suponía mezclar a sus propios hijos con los de una comunidad ajena, como declaraba uno de los habitantes de ese núcleo de población, de quien no se cita el nombre: "Pedimos que se nos garantice que no van a venir los religiosos a demoler esta escuela, y también que se nos proporcionen los servicios básicos para que se pueda dar el servicio educativo a todos los alumnos." Los recelos y la hostilidad eran pues patentes, y podrían manifestarse en roces entre estos vecinos siempre extremadamente particularistas, siempre hostiles hacia los 'fuereños'.

La iniciativa tropezaba también con el rechazo del sector disidente, en palabras del representante de los jóvenes, Oscar Montero: "No vamos a aceptar esto, queremos la restitución de nuestra escuela [dentro de su propia comunidad, por supuesto]. Tampoco queremos las aulas provisionales; nuestra propuesta es que se compre otro terreno en la Nueva Jerusalén o se reconstruya la escuela que nos demolieron." Una postura muy similar a la de los disidentes mantenía Medrano, alcalde turicatenense. Ya el edil rechazaba la propuesta de La Injertada, afirmando que el camino de terracería que llevaba hasta ella era malo y carecía de adecuadas condiciones de seguridad. Al elegir un terreno fuera de la comunidad naborita, las autoridades trataban de rebajar la tensión, en parte por el tremendo eco mediático que había tenido esta situación.

Pero de este modo sólo estaban cediendo, como afirmaban los disidentes, a las presiones del sector tradicionalista o mayoritario: "Se podría interpretar como un triunfo de los religiosos [sic! Es evidente que el alcalde izquierdista no se consideraba a sí mismo 'religioso'], y ante ello se debe de aplicar el estado de derecho." Los delitos que se han cometido en La Ermita deben ser castigados, o en caso contrario el edil supuestamente se veía incapaz de garantizar a sus conciudadanos que se respetaba la ley en este territorio (en el que no se ha respetado jamás la ley del estado-nación). El problema es pues que se había permitido a esta comunidad vivir al margen de la ley, y era preciso reintegrarla por la fuerza al estado de derecho. Medrano pasaba por alto la complejidad enorme de este enfrentamiento, entre la comuna rabiosamente segregacionista o autonomista, y las instituciones civiles, como el propio poder municipal que él presidía. Y sus llamamientos sólo podían traducirse en represión, y por tanto en más violencia, por lo que parecían abocadas a provocar una catástrofe humanitaria.(385)

Cano negaba en este otro texto que el gobierno faustista hubiera propuesto nunca a los disidentes ser reubicados, fuera de la comunidad. Sabemos que eso es totalmente incierto, puesto que FVF hizo esta misma propuesta en varias declaraciones a la prensa. Y en ello le secundó el abiertamente pro naborita Hernández, mientras que JRG, muy sensatamente, rechazaba esta alternativa ilegal, postura que asumió también Fernando Cano.

En cambio es muy interesante el hecho de que Cano nos indicase en este documento que fueron los mismos disidentes los que "en algún momento" llegaron a plantear esta posibilidad. Un extremo que nos parece dudoso y poco compatible con la firmeza política que siempre ha demostrado Juárez y el grupo de los más radicales. Aunque nos obliga a preguntarnos si no habrá existido una cierta minoría dentro de la minoría, que estuviera dispuesta a huir de esa pesadilla si se le ofrecía la posibilidad de hacerlo...

El negociador resumía finalmente las propuestas que se barajaban para la escolarización de los niños de este sector: el traslado a Pururán, o incluso a otro emplazamiento alternativo que sería la comunidad de Caranicuas... O la instalación de aulas móviles en La Injertada, un proceso que dilataría aún más el inicio del curso. En cualquier caso Cano se mostraba a la espera de lo que decidieran los disidentes.(386)

En esta otra noticia nos informaba Cano del desarrollo de las negociaciones con los disidentes, y declaraba que por el momento se ha detenido en cambio el proceso de diálogo con los tradicionales: "...hemos un poquito mantenido al margen a la otra parte porque de alguna manera con ellos pues está en una posición mucho más reacia y tenemos menos que atender de inmediato con ellos, su problema es más a largo plazo y trataremos de irlo atendiendo poco a poco para tratar de meterlos a la gobernabilidad que se requiere en la comunidad." El diálogo con los independientes parte de una base de conceptos común, en tanto que ellos también hablan el lenguaje del derecho y la institucionalidad democrática, que los utopistas o milenaristas rosarinos rechazan visceralmente.(387)

II.3.1.e. La talla de un estadista: Fausto Vallejo, oscilaciones de su discurso hacia NJ, tolerancia, amenazas, prejuicios y mucha ignorancia:

Al inicio de este aciago mes, FVF recibía en casa de gobierno a varios ediles, entre ellos Medrano, el alcalde turicatenense, que solicitaba que se restableciera en NJ la educación pública. El gobernador se contentaba con sus habituales y vagas declaraciones sobre la necesidad de restablecer el estado de derecho en la zona, pero con sensibilidad y mucho humanismo. El gobernador añadía que se mantenían en la zona efectivos de la Policía Estatal Preventiva, para prevenir nuevos tumultos, y que en cualquier caso se iniciaría en los próximos días el curso en esta población.(388)

Pero ya en este otro documento, se nos confirman los graves enfrentamientos del domingo 19 y el lunes 20, debidos a que los religiosos que se oponen a la educación laica bloquearon el acceso de los maestros a la Ermita, y cerraron el paso a los niños que se dirigían a una vivienda particular a tomar clases. En esta nota se citan más extensamente algunas de las declaraciones de FVF:

"Hemos sido muy prudentes para no violentar la vida en esa comunidad; hemos sido tolerantes pero que no confundan tolerancia con debilidad." (389)

Con su terca resistencia a la introducción de la enseñanza secular en la ciudad santa, los naboritas finalmente lograron deslucir la inauguración oficial del curso: discursos pomposos y exaltaciones de la educación, etc., en esta misma ceremonia de apertura oficial, evidentemente cuestionada por la rebelión de los naboritas contra lo que FVF describió aquí como 'conocimiento laico y multicultural'. Ante estos discursos tan interesantes cabía preguntarse, ¿por qué no ampliar más el espectro de la multiculturalidad educativa, y reconocer a la escuela parroquial San Juan Bosco, como demandan los tradicionalistas? Después de todo, lo único que este sector exige es que le dejen conservar su peculiar cultura etnorreligiosa.(390)

En esta otra nota de texto surrealista, FVF declaraba una vez más, absolutamente impávido, que las clases comenzarían ese mismo día (¡¡!), a pesar de que ya contaba con información directa de los enfrentamientos que se sucedían en La Ermita. Es una excelente muestra de ese maravilloso arte de negar la realidad cuando ésta resulta incómoda. La secretaria Guido también incurrió en este error el aciago día 6 del mes anterior, en otros documentos estudiados por nosotros, incluso contra toda la evidencia de que las escuelas ya habían sido totalmente destruidas. La soberbia de quien se considera llamado a gobernar o dirigir a la sociedad, no tiene límites.(391)

i. FVF en la Ínsula Barataria:

El gobernador no parece capacitado en absoluto para entender el movimiento comunalista radical, pese a que esté tan arraigado en su país y en su estado natal, sobre todo en el medio rural. Lo expresaba de forma muy clara esta declaración suya, con regusto a vocabulario cervantino: "Habrá que recordarles a estas gentes que no están viviendo en un territorio aparte, en una ínsula."

Maravillosa expresión del castellano barroco, que es un componente esencial del lenguaje popular de la región. Todas las comunidades de la región son 'ínsulas' en el sentido cervantino y castellano de la expresión, sólo que unas más fantásticas, baratarias o celestiales que otras. Como hombre práctico y muy del siglo XXI que es, FVF carece de conocimientos históricos suficientes para comprenderlo.

La nota reproducía las severas advertencias que dirigía el gobernador a la comunidad, que no confundan tolerancia con debilidad, vamos a actuar, etc. Pero mucho menos comprende FVF los aspectos religiosos de la cuestión, por eso profiere disparates como ese que afirma que ahí dentro nadie es 'laico', al referirse a los molestos disidentes, y sin duda queriendo decir que en realidad todos tienen creencias o adscripción religiosa.

No conoce el significado de ese término como opuesto al de clérigo, lo que hace que la Ermita esté literalmente llena de laicos, aunque sean muy devotos. Peor todavía es cuando se atreve a decir insensateces como que la religión que ahí se practica "debe estar normada por la Secretaría de Gobernación", otra tontería casi incalificable. No son las únicas que ha pronunciado el mandatario sobre este asunto, demostrando siempre su simplicidad o su carencia de la más elemental formación humanística y en materia de ciencias sociales.

La nota del Sol que estamos leyendo comentaba además declaraciones del congresista -tricolor- Salomón Fernando Rosales Reyes, presidente de la comisión de educación del parlamento michoacano, que consideraba injustificado que en base a creencias religiosas o ideológicas se conculcara el derecho a la educación de los mexicanos. El gobierno del estado ya había demostrado sobradamente su disposición al diálogo, pero si esos pobladores insistían en seguir violando la ley, se debería restablecer el orden de inmediato... Es decir, que el legislador se unía al coro de los que estaban exigiendo la represión del movimiento naborita, sin plantearse ni por un segundo intentar entender las creencias y visión del mundo de ese sector, demostrando así una actitud autoritaria muy poco compatible con los valores de la democracia.

En definitiva, en estos dos políticos y sus manifestaciones, por muy indignados que estuviesen por la violencia de los naboritas, lo que podemos observar es un alejamiento radical de las realidades socioculturales de base de esta región tan pluriétnica y multicultural. Es algo así como si opinasen desde las entrañas de la cultura europea, o desde algún otro mundo situado a enorme distancia de estos pueblos, pese a que a priori, por el hecho de ser michoacanos, se les debería suponer una cierta capacidad para entender estas realidades.(392)

He aquí una variación interesante de este mismo discurso, pero en la que el redactor ha cambiado la voz castellana antigua de 'ínsula' (tal vez le pareció poco correcta, o escasamente comprensible para el público...) por la de 'isla'.(393)

Y en este otro relato de síntesis de CNN, podemos observar una combinación de notas de origen diverso, entre las que destacan el discurso de FVF que recuerda a los naboritas que no viven en 'una ínsula', la petición de la ICAR a las autoridades para que reprima al movimiento y otras.(394)

Por su parte, la nota de CNN se reproduce en este sitio de noticias evangélico mexicano, 'Noticias Cristianas', no es sino una yuxtaposición de documentos de origen diverso, entre las que destacan el discurso de FVF que recuerda a los naboritas que no viven en 'una ínsula', la petición de la ICAR a las autoridades para que reprima al movimiento y otras.(395)

'...Que no se confunda tolerancia con debilidad... Habrá que recordarles a estas gentes que no están viviendo en un territorio aparte, en una ínsula...' Se ofrece en este otro documento una versión sumamente completa del ultimatum dado por FVF a los tradicionalistas de La Ermita, que nos indica que estas declaraciones fueron pronunciadas, seguramente en respuesta a preguntas de los reporteros, en el acto oficial de inauguración del ciclo escolar 2012-2013, en la capital moreliana.

El gobernador 'sentenció que en la Nueva Jerusalén, se ha tolerado un estado de excepción, en función de que los usos y costumbres que han mantenido están fuera de la ley, como dijo lo está la religión que ahí profesan, al no estar registrada ante la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno Federal.'

Una vez más, constatamos que FVF no comprendía en absoluto el régimen consuetudinario comunitario, (que es casi por definición contradictorio u opuesto al del estado de derecho moderno), y mucho menos los fenómenos religiosos, como demostraban estas desacertadas declaraciones. Su intención era muy correcta, sin embargo, al utilizar el lenguaje de las amenazas para hacer entrar en razón a los teócratas de La Ermita. Del mismo modo que en los hechos ha demostrado sobradamente que su propósito fue librar a éstos de una posible represión, que habría tenido consecuencias trágicas.

El mandatario parece haberse sentido engañado por los tradicionalistas, en tanto que se había pactado con sus representantes (el 18 de ese mes) el uso de esas viviendas naboritas como escuela pública provisional para los disidentes, con tal de no violentar más la situación. Y sin embargo, la asamblea de ese sector desconoció tales acuerdos y optó por una movilización defensiva general contra sus adversarios y contra la introducción de ese 'caballo de Troya', potencialmente destructor de la cohesión comunitaria, que para ellos es la escuela secular o del 'demonio', es decir, como institución esencial que es de la cultura enemiga.(396)

En una declaración muy posterior, FVF incluso comparó abiertamente a NJ con un estado independiente, y con el movimiento neozapatista. Reproduciéndose también en este texto esas declaraciones desafortunadísimas del mandatario regional: "Eso que llaman religión..."

Los disidentes unían en este momento fuerzas con los maestros de CNTE, sus aliados, para lanzar una seria crítica a FVF, acusándolo de ser un gobernante ineficaz en materia educativa. El gobierno ha sido pasivo u omiso para con quienes destruyeron las escuelas, no los ha detenido ni ha aplicado la ley. Es más, trata de desplazar a los escolares fuera de la comunidad, para no chocar con los tradicionalistas, afirmaba Juárez. El líder disidente advertía que su grupo podía preparar movilizaciones en Morelia, con el apoyo de los maestros 'democráticos' y colectivos sociales afines.

Esta acusación llegaba en un momento muy delicado, porque el gobierno tenía pendientes ciertos diferendos en materia de retribuciones con ese gremio magisterial... Pero FVF respondía a este ataque defendiendo la línea de prudencia y de negociación con la comunidad tradicional que seguía el ejecutivo michoacano: "Más vale perder un día de clases que una vida humana." A continuación reiteraba el absurdo y en realidad muy agresivo discurso hacia los naboritas que había proferido en los últimos días: "...eso que llaman religión no está ni siquiera jurídicamente registrado en la Secretaría de Gobernación, nunca han hecho la solicitud para que sean reconocidos como religión; por lo tanto, no es, para efectos jurídicos, religión, son grupos de personas que detentan ahí el poder en esa comunidad que surgió hace 39 años de la nada."

Muy agresivas palabras, sobre todo por parte del hombre que en la reciente campaña electoral por la gubernatura acudió a postrarse ante la Virgen Vengativa, como si fuese un peregrino más.

Lo que sí nos parece interesante es que FVF reseñaba lo más obvio: NJ se comporta como si fuese 'un país' distinto, o un estado independiente, con sus propias leyes, y de hecho no reconoce en su territorio la soberanía del estado mexicano, y eso le parecía al político moreliano simplemente "gravísimo". Y comparaba el fenómeno, inevitablemente, con el propio autonomismo que se desarrollaba bajo la bandera rojinegra del EZLN:

"Es gravísimo para la vida del país inclusive el que se permita este tipo de situaciones, como se han tratado de establecer en diferentes partes del país, como es en el sureste... No se debe permitir la balcanización y menos con este tipo de circunstancias y sinrazones [las del 'fanatismo religioso']."

Es decir, que reconoce o detecta correctamente el fenómeno autonomista radical, como una especie de intuición, aunque es muy dudoso que el político michoacano pueda realizar un análisis mínimo del mismo, porque su punto fuerte no es precisamente el conocimiento histórico-cultural (no es 'hombre de discursos', como él mismo ha reconocido con ocasión de su reincorporación reciente a la gubernatura). Por lo demás, su visión del conflicto interreligioso es muy elemental, como no podía ser de otro modo: FVF cree que obedece a una lucha entre fanáticos, entre dos caudillos religiosos que se disputan el control de la comunidad, lo que no deja de ser muy cierto, pero desesperantemente simplista.

Por lo demás, y pese a su enorme ignorancia (o terrible carencia de asesoramiento, p.ej., por parte del responsable de Asuntos Religiosos en su propio gabinete, y que permanecía curiosamente silente durante toda esta discusión) sí es preciso reconocer que FVF demostró a lo largo de todo el conflicto ser un hombre tolerante, y dialogante. Aunque los naboritas con sus acciones le obligaban a sacar pecho y a mostrarse un tanto autoritario, al menos a primera vista, porque en caso contrario sería acusado de ser un gobernante débil o poco 'macho', algo que afecta mucho a los políticos mexicanos, en esta cultura popular todavía dominada por valores groseramente sexistas (y muy rancheros).

Su llamamiento a proceder de forma prudente y negociadora nos parece por otra parte a nosotros un clásico de esta forma pragmática y tradicional de hacer política desde las instituciones civiles del país, que es propia de la tradición partidista tricolor, siempre negociando con esos otros espacios culturales y de soberanía que tanto aterran a FVF.

Es en este contexto donde nos ha dejado esa perla de su pensamiento que va a ser recordada muchas veces a partir de ahora, incluso en los discursos de los naboritas tradicionalistas: "Más vale perder un día de clases que una vida humana." Muestra de que, y esto sí hay que reconocerlo en su favor, el gobernador sí tenía una escala de valores muy humanista y correcta.(397)

ii. Pero las ínsulas se multiplican...

En entrevista con López Dóriga para Radiofórmula, FVF se mostraba muy preocupado ya desde el día 20, el segundo de los enfrentamientos callejeros en La Ermita, porque NJ era, en sus propias palabras, un "polvorín". El gobernador decía que no eludiría su responsabilidad ante la situación, y afirmaba que se entrevistaría personalmente con los dos obispos naboritas, para hacerlos responsables de una posible escalada de la violencia.

El mandatario afirmaba que ésta era la cuarta ocasión en que ambos líderes se disputaban el control de la población, que era la causa decisiva de todo el problema, desde su perspectiva. Se mostraba pues muy despectivo con sus creencias, dado que se confrontaban sólo por su ambición, por su voluntad de dominar a la comunidad, etc. Y afirmaba en este momento que iba a recabar la ayuda de Poiré y del organismo federal del ramo de asuntos religiosos...(398)

Al día siguiente parece haber realizado declaraciones similares el gobernador al mismo Dóriga, insistiendo en calificar a NJ de polvorín, como un 'choque de fundamentalismos' tan grave que había producido tres purgas, además de la violenta destrucción de la escuela. El mandatario declaraba a Joaquín López Dóriga, en su característico lenguaje populista, que en este caso era preciso ante todo saber "dónde se está parado", con el sentido de analizar la situación.

Y profería su discurso contra la autonomía comunitaria radical de esta población: "Tenemos que actuar nosotros, si no se llega a un respeto entre los habitantes de esa comunidad... No puede ser un estado de excepción. Tendremos que establecer reglas claras y legales." Lamentablemente para FVF y otros servidores del sistema institucional, las 'ínsulas' que eran NJ y Cherán, se multiplicaron y se hicieron muy frecuentes, abriéndose nuevos espacios de autogobierno y virtual colapso del estado de derecho, en zonas mucho más amplias del estado, y con poblaciones de la más variada adscripción etnorreligiosa o socioétnica.(399)

El gobernador volvió a mostrarse amenazante en una impactante portada o primera plana, publicada ese mismo día, y dedicada por el periódico moreliano Cambio a La Ermita, con un titular muy destacado, y un sumario lateral que sintetiza las advertencias de FVF. Aunque el documento nos permite constatar que esta noticia ya sólo ocupaba un segundo término, en comparación con el principal asunto del día, que eran ciertos rumores sobre una posible quiebra técnica del agro en el estado.(400)

Otra muestra de la alarma del mandatario y de sus amenazas, es esta nota de la agencia española EFE, que fijaba el inicio de estos enfrentamientos en el día 5 del mes anterior (otras crónicas indican el 6), en que se habría destruido la Vicente Guerrero. El tono es relativamente neutro, se trata de un choque de facciones que tratan de controlar la comunidad. Se recuerda brevemente su origen y se alude a las amenazas de FVF, traduciendo al inglés un fragmento de ellas:

"I am asking the people who guide that community spiritually to take action to pacify the situation. If they do not do that, with all respect, we will have to take action against them."

"The world is lost and it will be lost", incluso tradujeron los autores de la nota esta revelación curiosa de la virgen vengativa a los fundadores de esta ciudad santa. Se recordaba en este texto que llegó el movimiento a contar hasta con 9000 seguidores, y se apuntaba muy correctamente que se trata de gente extremadamente pobre, procedente de todo México. Incluso se hace una mención a la leyenda de la supuesta relación de Agapito Gómez Aguilar con el narcotráfico.(401)

iii. FVF: ahí espantan...

Estas nuevas declaraciones amenazantes contra los tradicionalistas nos muestran el muy peculiar estilo de discurso populista del mandatario, en esa línea de filosofía política casera ('homespoon philosophy') que lo hace tan apreciado entre su electorado: "Tiene que funcionar esa escuela y, si nos obligan a que actuemos con más determinación, la gente que asusta [sic! Expresión que equivale a 'espantan', y que se aplica a apariciones de fantasmas, fenómenos 'sobrenaturales', etc.], que se opone a este derecho que tienen todos los mexicanos, tendremos que actuar." (402)

FVF trataba de mostrar públicamente una respuesta enérgica al incomprensible y terco boicot de los pobladores de NJ, que según esta nota se 'liaron a golpes con los maestros', un dato totalmente incierto. El mandatario lanzaba una advertencia: "Que no se confunda tolerancia con debilidad, vamos a actuar". La nota recuerda la reciente destrucción de las escuelas públicas por este mismo grupo, y cita literalmente el llamamiento que hacía el gobernador a los líderes de la comunidad: "Yo les pido a las personas que se conducen espiritualmente en esta comunidad para pacificar la situación, si no con todo respeto tendremos que actuar y contra ellos." (403)

Otras notas editadas en este punto del proceso, realizaban una mezcla o 'collage' de declaraciones de FVF ('hemos agotado el diálogo...', etc.) aparecidas en documentos publicados en los dos días anteriores, incluso yuxtapuestas al pronunciamiento sumamente hostil hacia los naboritas que acababa de emitir el episcopado de la ICAR.(404)

A los seis meses de iniciado su gobierno, FVF, en esta entrevista que vamos a considerar a continuación, se reía de que le atribuyeran una enfermedad... manifestaba su resentimiento hacia los medios de comunicación, que lo presionaban de modo inmisericorde, por su supuesta tolerancia hacia el movimiento naborita:

"...no hay día que no acontezca algo, o la incompreensión, por ejemplo, de la Nueva Jerusalén, hay gente, medios de comunicación que utilizan escandalosamente esto, que atrás del escritorio quieren que a rajatabla apliquemos las disposiciones legales y bueno, yo no soy ni irresponsable ni ingenuo, estoy a favor de aplicar la ley, pero primero hay que resolver y ver en qué condiciones y en qué momento se va a aplicar esa ley para meter a la gente al carril, porque en la Nueva Jerusalén el problema se basa en el fundamentalismo, ahí no es un problema de un grupo de laicos contra fanáticos: son dos grupos de fundamentalistas que se están peleando el poder en La Ermita, a raíz de la muerte de Papá Nabor."

FVF tenía una capacidad de encaje de las críticas mínimo, es decir, 'mandíbula de cristal', como algunos malos pugilistas, posiblemente por lo muy inseguro que se sentía ya en el trato con la prensa, al tropezar con sus propias carencias para analizar estos asuntos, y mucho más aún, para improvisar ante un micrófono, y ello pese a su indudable experiencia política, tanto edilicia como intrapartidista.

Tanto el gobernador como otros políticos mexicanos parecen además muy poco dispuestos a asumir con naturalidad la imprescindible labor de escrutinio o fiscalización del gobierno que ejerce la prensa libre en una democracia. Al contrario, en la medida de lo posible tratan de evitar ser controlados por ella, e incluso se quejan amargamente de sus supuestas presiones. Con lo cual, aunque sea de modo inconsciente, están de hecho incitando a algunos de sus partidarios a actuar violentamente contra los periodistas y los medios de comunicación, como si fuesen 'enemigos', adversarios políticos e ideológicos.(405)

En respuesta a los críticos que lo acusaban de debilidad ante el movimiento naborita, el gobernador aseguraba que este fenómeno se contemplaba en toda su gravedad y complejidad mucho mejor de cerca, que desde un despacho, desarrollando un planteamiento jurídico y político puramente abstracto. Toda una declaración a favor de la difícil pero indispensable línea de acción basada en la negociación con las comunidades.

En segundo lugar, FVF volvía a insistir en la vieja propuesta tradicionalista de que forzar a los disidentes a asentarse en otro lugar, aunque tuviese la facción mayoritaria que correr con todos los gastos. El gobernador afirma que, por supuesto, eso no es legalmente posible y el gobierno no lo considera. Simplemente da a conocer la propuesta... Porque la realidad práctica es que él sí que apostaría por ésta como una solución viable, siempre y cuando no se expulse a la minoría por la fuerza.(406)

iv. Descalificaciones disparatadas de la religiosidad y de los líderes naboritas, proferidas por FVF:

Interesantes declaraciones del mandatario, originalmente concedidas a Radiofórmula, y que expresan el punto límite al que se estaba llegando en la relación entre las instituciones y la comunidad rosarina:

"Estamos agotando el diálogo, hay que ver en dónde estamos parados, es una comunidad de cerca de tres mil familias con un fundamentalismo muy fuerte, en donde hay 70 familias disidentes, donde surgen dos grupos: uno manejado por Martín de Tours y otro manejado por el señor Santiago Caballero, que se hacen llamar Obispos."

Por supuesto, el gobernador no sabía lo que estaba diciendo cuando afirmaba de los naboritas que eran 'fundamentalistas', y mucho menos cuando descalificaba el cargo de obispos (episkopos, con el significado de 'encargados' en el griego de los evangelios cristianos). Su indocumentación o ignorancia absoluta sobre los fenómenos religiosos no era sino un factor que venía a complicar aun más el diálogo de sordos entre el gobierno michoacano y estas comunidades, profundamente incomprendidas y en soledad cada vez más radical, tanto la una como la otra, puesto que las dos son colectividades esencialmente religiosas, aunque con ligeras diferencias entre ellas. Desde la perspectiva del mandatario, estos grupos sólo eran una molestia, y no se tomaba la menor molestia en comprenderlos, ni siquiera en asesorarse para poder diagnosticar correctamente la situación.(407)

Y estas otras declaraciones de FVF muestran cómo el mandatario concebía este fenómeno: en primer lugar, lo que había en La Ermita era un 'fundamentalismo', término cuyo significado desconoce absolutamente, pero que usaba equivocadamente como sinónimo de cerrazón. Por otra parte, su explicación del conflicto interreligioso e intracomunitario era muy simple, de acuerdo con la filosofía política elemental que aplicaba el mandatario a todos los asuntos: era sólo una 'lucha por el poder', por el control de la comunidad. Creemos que el gobernador se equivocaba radicalmente en este 'análisis', y que menospreciar la profundidad de la fe naborita podía ser enormemente peligroso.(408)

En esta otra nota, el mandatario afirmaba que ésta era la cuarta ocasión en que ambos líderes se disputaban el control de la población, que era la causa decisiva de todo el problema, desde su perspectiva. Es decir, no sus creencias, sino su ambición, tal vez porque FVF no podía tomarse en serio esos conceptos religiosos que ni siquiera entendía. ¿Por qué pues había visitado en plena campaña electoral la Ermita, en la actitud de un verdadero penitente, que imploraba la protección de la Virgen? Por una razón, la misma que explica a veces FVF cuando afirma que es un hombre muy 'sencillito'...

Al igual que muchos otros michoacanos, sobre todo del medio rural y de la clase obrera, FVF sólo se identifica con una forma de religión puramente mágica, práctica, de la que están ausentes todo tipo de conceptos abstractos, teológicos o filosóficos. Por tanto FVF ni comprende la religión un poco más compleja de Martín de Tours o de Santiago (que a su lado nos tememos que podrían parecer intelectuales de talla descomunal), ni puede tomársela en serio, por lo que supone que las motivaciones de los dos bandos naboritas sólo pueden ser pedestres, groseramente pragmáticas y materialistas, porque deben ser gente 'sencillita', como él mismo.

Creemos que estaba cometiendo por tanto un grave error, tanto como si hubiera afirmado que lo que movía a los líderes (dejando en la sombra a la decisiva masa social de ambas facciones) era la codicia o algún móvil semejante, es decir, un interés ajeno al sistema de valores de esta cultura etnorreligiosa particular, a la que no sabía analizar.(409)

FVF reiteraba en este otro documento sus conocidas y deplorables manifestaciones en las que afirmaba que éste no era un conflicto interreligioso, sino una mera riña entre particulares, por el control de una 'secta'. El gobernador seguía tratando de proyectar ante los ciudadanos una supuesta imagen de firmeza, de gobernante fuerte y con carácter (con 'pantalones'), anunciando que se investigaría la destrucción de las escuelas hasta el final y que se procesaría a todos los responsables. La nota concluía dando cuenta de que por segundo día consecutivo la Ermita era visitada por el convoy federal antimotines, que ahora se había limitado a reforzar la vigilancia de La Ermita.(410)

¡Y además, no son una religión, sino una 'secta'! Un contingente de 200 policías federales había visitado brevemente el día anterior la Ermita, sin duda con el fin de intimidar al sector mayoritario. Puesto que en las comunidades rurales de este país a menudo se tiene la peregrina idea de que las fuerzas federales son como una especie de cuerpo extraño, invasor o similar, FVF se creía obligado a recordar al público que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la atribución de desplazar efectivos dependientes de las instituciones centrales del país, allá donde se requiera. Es un discurso que sería totalmente innecesario en cualquier estado-nación del mundo, pero que en este caso nos muestra hasta qué punto se está todavía lejos de haber logrado la plena aceptación del poder federal o central, por muchas comunidades de esta república, sobre todo indígenas y campesinas.

A continuación FVF hacía unas declaraciones enormemente desafortunadas, que sólo reflejaban, creemos, su enorme ignorancia sobre estos asuntos (que en cualquier caso nos parece asombrosa en el jefe del gobierno regional), e incluso su incapacidad manifiesta para dejarse asesorar solventemente, tal vez por su propio encargado de asuntos religiosos, figura con la que en efecto cuenta el ejecutivo michoacano.

Reiteraba aquí FVF muy seriamente que la comunidad dirigida por Martín de Tours tenía la categoría legal o administrativa de 'secta' (¡falso!), dado que este movimiento no se había dirigido a la secretaría de gobernación federal para inscribirse como asociación religiosa. De modo que los choques con la otra facción no pasaban de ser sino un conflicto entre particulares que luchaban por el control de la Ermita, aunque muy magnificado.

Sin duda este disparate le fue sugerido por el ínclito Poiré, que sostenía algo semejante, para justificar la incomprensible inacción de la oficina federal de asuntos religiosos. El gobernador ni siquiera era consciente de que la ley vigente no obliga, ni puede obligar en modo alguno, a un grupo de este tipo a registrarse como denominación u organización religiosa independiente, sobre todo si no se considera a sí mismo como tal, como es el caso de los naboritas.(411)

De nuevo nos topamos con desafortunadísimas declaraciones de FVF, que reiteraba aquí que al no contar el movimiento naborita con el supuestamente preceptivo registro en la lista correspondiente de la secretaría federal de gobernación, no era acreedor a ser tratado como una religión, ¡sino como una 'secta'...! En su descargo cabe decir que el político michoacano no era consciente de su sublime ignorancia, por supuesto.

Afortunadamente, y pese a estas rípidas manifestaciones, el talante básicamente tolerante de FVF había servido hasta ahora de escudo a los naboritas, frente a la represión inmisericorde que reclamaban muchos, como explicaba él mismo en esta nota: "Lo que debemos salvaguardar es la paz y la tranquilidad y que se metan a un esquema de legalidad". No se va a aplicar la "fuerza bruta", se va a actuar con suma precaución. No se atrevía a fijar una fecha para la resolución del problema de la escolarización de los disidentes. Tampoco se prestó, por último, a jugar al rumor, utilizado como arma por ambas facciones del movimiento, y aunque no rechazó la información sobre la pista clandestina, pregonada sobre todo por Medrano, alcalde perredista de Turicato, no la confirmó tampoco.(412)

Asimismo el gobernador polemizaba con los que lo empujaban a reprimir a NJ, supuestamente en defensa de la educación laica, algo a lo que el anciano se negará con todas sus fuerzas. Lo cual le honra, desde nuestro muy particular punto de vista.(413)

En determinado punto de este complejo proceso, el gobernador se declaraba dispuesto incluso a entrevistarse con los dos obispos enfrentados, para hacerlos responsables de no controlar a su grey. Y añadía una nueva consideración muy acertada sobre el carácter religioso del problema: 'Lamentó que en pleno siglo 21 aún exista un fundamentalismo [el ilustre político ignoraba absolutamente el significado preciso del término, y lo usa en su acepción popular o vulgar, y muy equivocada, de 'fanatismo'] tan fuerte como en La [sic] Nueva Jerusalén'.(414)

Confirmando el contenido de la nota anterior, en este nuevo documento FVF daba por terminado momentáneamente el diálogo anterior entre el gobierno y las dos facciones naboritas (que continuó sin embargo, desarrollado directamente por Fernando Cano), a la vista de que ambas facciones de 'iluminados' eran incapaces de ceder en nada en sus posturas antagónicas. A partir de ahora, anunciaba, se dirigiría a los máximos líderes espirituales de ambas facciones, los dos obispos naboritas enfrentados, para intentar llegar a acuerdos de convivencia. Por supuesto, ese diálogo nunca llegó a producirse.(415)

v. Declaraciones durísimas, pero conducta tolerante...

Pese a sus lamentables exabruptos y descalificaciones sobre 'eso que llaman religión', FVF resistía todas las presiones que trataban de incitarlo a invadir la NJ por las fuerzas de seguridad, como la prensa de izquierdas o el alcalde de Turicato, los propios disidentes, o sus aliados magisteriales.

Por el contrario, el gobernador pedía prudencia porque estaban en juego muchas vidas humanas. Afirmaba que se actuaría de forma plenamente coordinada entre todos los órganos de gobierno, así como con la CEDH. En definitiva, que sus discursos eran muy desafortunados, especialmente cuando trataba de definir este fenómeno con sus torpes conceptos, que sólo demuestran su ignorancia en asuntos histórico-culturales, por supuesto. Pero no se puede negar que, en los hechos, el gobernador ha actuado de buena fe, tratando de preservar a La Ermita de una respuesta armada que hubiese sido devastadora.(416)

Ya en estas nuevas declaraciones, FVF afirmaba que su gobierno se mantendría permanentemente coordinado con las demás instancias institucionales, en relación con el peligroso conflicto interno en la Ermita. Una vez más reiteraba que las clases eran una prioridad secundaria en comparación con la seguridad de la población, con lo cual muy sensatamente respaldaba la inteligente estrategia de pacificación emprendida por el secretario Reyna y su negociador Cano.(417)

Por otra parte, y en esta otra nota de Jornada, FVF volvía a reiterar su llamamiento a la prudencia, y la cautela del gobierno en su gestión de este conflicto. Este documento nos permite comprobar que la versión impresa de este texto de Jornada fue tratada por los diseñadores del periódico como un documento de considerable relevancia política, encabezando una página impar, y con un buen despliegue iconográfico y tipográfico.(418)

En estas otras declaraciones breves que leemos a continuación, FVF aparentaba firmeza, y aseguraba que se castigaría a los destructores de las escuelas. Con ello sin duda trataba de presionar a los tradicionalistas, aunque el gobernador no se

atreví aquí a dar una fecha en la que presumiblemente se reiniciarían las clases. Lo cierto es que el gobernador y el ejecutivo ralentizaron el propio proceso de investigación, para evitar un agravamiento del conflicto, utilizándolo también como instrumento para presionar a los naboritas.(419)

Nos encontramos aquí con otro documento periodístico en el que el gobernador reiteraba que al no contar el movimiento naborita con su preceptivo registro en la lista correspondiente de la secretaría federal de gobernación, no era acreedor a ser tratado como una religión, ¡sino como una 'secta'...! Afortunadamente, y pese a su enorme confusión sobre este asunto, el mandatario seguía siendo consciente de lo que estaba en juego en esta situación: "Lo que debemos salvaguardar es la paz y la tranquilidad y que se metan a un esquema de legalidad". No se va a aplicar la "fuerza bruta", se va a actuar con suma precaución, etc.

El talante básicamente tolerante de FVF había servido hasta ahora de escudo a los naboritas, frente a la represión inmisericorde que muchos le habían reclamado (la patronal, los sindicatos, la oposición política, los principales medios de comunicación del estado...), como explicaba él mismo en esta nota. Aparentemente el nuevo gobernador era firme en su determinación de que se sancionara a los destructores de la escuela, pero en realidad difería astutamente el proceso policial y penal, como un arma de negociación con los naboritas.

Y pese a su proverbial ingenuidad política, en este momento podemos comprobar que FVF ya no se dejaba manipular por quienes querían empujarlo al abismo, por lo que no se atrevía a fijar una fecha para la resolución del problema de la escolarización de los disidentes. Por eso mismo tampoco se prestó, por último, a jugar al rumor, utilizado como arma por ambas facciones del movimiento, y aunque no rechazó la información sobre la pista clandestina, pregonado sobre todo por Medrano, alcalde perredista de Turicato, tampoco la dio por válida. Muy pronto los mismos naboritas disidentes confirmarían que sólo era una leyenda malintencionada, esgrimida por el edil para intentar forzar la invasión de la Ermita por la policía, lo que sí que hubiera causado una verdadera desgracia.(420)

II.3.1.f. Córdoba Villalobos, secretario federal de educación, PAN, postura oportunista y a veces prudente, de un político romanista:

Declaraciones prudentes de Córdoba Villalobos, en ese entonces secretario federal de educación: el funcionario, uno de los pocos que no ha sido nunca hostil hacia los naboritas, parecía muy alarmado ante la situación interna en NJ, e insistía a todas las partes a conservar la calma y a seguir dialogando. Pero al mismo tiempo que hacía estos llamados a la sensatez, en una variación de 21 de agosto, se nos muestra que Villalobos trataba de deshacerse de toda responsabilidad en el problema, adjudicándose en exclusiva al ejecutivo regional.

Al día siguiente Villalobos afirmaba que se mantenía en contacto con el gobierno michoacano, muy preocupado por los acontecimientos. Los días de clase ya perdidos hacían sospechar que los escolares naboritas no podrían aprovechar en absoluto este ciclo escolar. El funcionario apoyaba la labor negociadora del gobierno michoacano, haciendo votos por que pronto se consiguiese la conciliación de las posturas enfrentadas en NJ: "Eso es lo que estamos esperando y, por supuesto, ha habido el diálogo y la prudencia para evitar que se den acciones de violencia que puedan afectar a los mismos ciudadanos y a los niños."

También ese mismo día se mostraba esperanzado y afirmaba que el gobierno federal mantenía su apoyo al proceso de negociación dirigido por el gobierno estatal, y respaldaba las propuestas de trasladar a los escolares naboritas para rebajar la tensión en la comunidad: "Yo creo que en ese sentido privará el aspecto de la conciliación." Siempre advirtiendo que era preciso tratar con el máximo cuidado esta situación interna tan volátil de NJ: "Ahí se puede caer en un riesgo de alta violencia y accidentes que no se quiere que ocurran... Es un problema local de fanatismo, de radicalismo, que tendrá que encontrar sus cauces a través del diálogo."

Lo más relevante es que en estos momentos, el secretario federal comenzaba a plantearse por fin que no se debería forzar a los naboritas a aceptar la escuela secular en el interior del espacio sagrado proclamado por la comunidad... Ahonda ya en esta reflexión en declaraciones reflejadas en una nota de 27 de agosto, y en la que se cuestiona la validez jurídica de los intentos de imponer la educación secular a comunidades que la rechazan. Todo un giro hacia un ordenamiento de la religión y la educación dialogante, y no autoritario.

Pero hay que hacer notar que los conceptos que manejaba el secretario para comprender un fenómeno tan complejo como lo es el movimiento naborita, o más aún, sus dinámicas de conflicto interno, no estaban a la altura de las circunstancias, por lo que incluso este prudente funcionario afirmaba algunos notables disparates sobre el particular. P. ej., en el día 24 de ese mes, y en declaraciones concedidas en el curso de una visita a Baja California (con motivo de su propia fiesta por su 59 cumpleaños), Córdova Villalobos declaraba que era preciso evitar que grupos religiosos interfirieran en la educación, sobre todo cuando se trataba de movimientos como NJ, "que ni siquiera tienen un registro religioso y pueden caer en el fanatismo."

En esa feliz ocasión, y en nota fechada el día 25 de agosto, vaticinaba aventuradamente que ese mismo lunes se reiniciarían las clases de los niños disidentes. Incluso declaraba que asumía la propuesta de trasladar a los escolares a los planteles de Puruarán y La Injertada, para lo que aseguraba que el transporte escolar estaba garantizado, como se registraba otro documento del día 26, Villalobos no sabía si sería en aulas móviles, o en Puruarán, o en algún otro sitio, pero alguien le había contado que ya se había logrado un acuerdo, como se refleja por su parte en esas declaraciones proferidas plena fiesta por su cumpleaños, y en las que se atrevía a vaticinar que ese mismo lunes se reiniciarían las clases de los niños disidentes.

Así pues, su desconcierto ante esta situación inédita era considerable, pero lo interesante es que en el curso de este mismo mes, y en sucesivas manifestaciones públicas, Villalobos fue profundizando en esa apertura al diálogo con la alteridad o diversidad etnorreligiosa que representan fenómenos como NJ. Esa actitud queda especialmente de manifiesto en manifestaciones suyas del 27 de agosto, en las que de nuevo abogaba por una solución dialogada con el movimiento naborita, que mantenía paralizada la incorporación de los niños de la comunidad al sistema de educación pública, por segunda semana consecutiva, en lo que era un acto de rebeldía política de enormes consecuencias. El secretario federal de educación reiteraba su apoyo al gobierno michoacano, en su apuesta por la vía de la negociación con la comunidad: "Se puede ocasionar una secuela violenta y todo tiene que ser resuelto con cuidado y diálogo para que se restablezca el derecho de los niños a la educación y asistir a la escuela."

Villalobos seguía manteniendo, sin embargo, conceptos muy erróneos sobre este fenómeno religioso. P.ej., incurría en un enorme error, a nuestro modo de ver, al pronunciarse de modo denigratorio sobre la naturaleza religiosa de este movimiento, negando que fuese una asociación legítima de este tipo, dado que carecía del correspondiente registro en la secretaría de gobernación y toda esa argumentación burocrática abstrusa. Por lo tanto no era sino "una secta", casi como decir una célula criminal. Es un error inmenso, jurídico, político y científico, y que se corresponde con la absurda mentalidad que aplica el estado y sus servidores a la realidad sociocultural: si no está debidamente catalogada y registrada o regulada... simplemente no existe, o se trata de un fenómeno criminal, aberrante y a extirpar. Lo cierto es que desde el punto de vista jurídico, y con las leyes y constitución mexicana, así como con los instrumentos del derecho internacional en la mano, no existe base jurídica para dictaminar una barbaridad así, y para declarar a un fenómeno religioso como ilegítimo o ilegal. Por eso no puede actuar el estado y la justicia contra éste.

Y sin embargo, lo que es enormemente llamativo es que Córdova Villalobos reconocía en esta entrevista, que en base a la normativa legal mexicana nadie puede obligar a un grupo de padres o comunidad a unirse al programa de educación pública. Éste último es obligatorio según la ley, incluida la norma constitucional, pero lo cierto es que su imposición no es sino una extralimitación propia del periodo de la guerra civil y de la república militarizada de entonces, y en la práctica sería contraria a la declaración universal de los DDHH, y vulneraría los más importantes y básicos de tales derechos. Que son la verdadera fuente de legitimidad jurídica en nuestro mundo, aunque los naboritas sostengan que la Virgen es la única juez legítima, etc. Lo cierto es que, aunque ellos no lo sepan, la ley del siglo, del mundo exterior e impío que tanto odian, y a escala universal, está totalmente de su parte, como de todos los mal llamados grupos 'fundamentalistas', que exigen se reconozca su derecho imprescriptible a diseñar su propio sistema educativo, de acuerdo con los patrones de su cultura, concepción del mundo, etc.

Córdova se sentía personalmente confundido, al toparse con la evidencia de que carecía de base jurídica para imponer el mandato del tercero constitucional a ésta, ni a ninguna otra comunidad de su mismo tipo en el territorio controlado por la República: "Si bien a nadie se le obliga a que sus hijos estudien en escuelas públicas y privadas, tampoco se puede permitir que cada quien imparta la educación como consideren porque para ello existen normas e instituciones..."

Nada más lejos de nuestro ánimo que que discutir la legitimidad de ese aparato de la dominación política realmente existente en esta formación sociocultural. Sobre todo habida cuenta de que dicha forma de conducción política es imprescindible para todas las grandes civilizaciones o culturas urbanas, en el polo opuesto al de la organización societaria que es la comunidad tradicional, como la propia NJ. Y que todas ellas han de ser en mayor o menor medida fuertemente autoritarias y compulsivas. Puesto que no hay gobierno posible sin el monopolio y ejercicio de la fuerza, como bien sabían los teóricos del anarquismo, pero también de la filosofía política más realista, comenzando por nuestro admirado Nicolás Maquiavelo.

Ahora bien, nos parece evidente que la república mexicana arrostra este tipo de problemas porque todavía conserva, en el tejido de sus normas e instituciones, muchos rasgos auténticamente jacobinos, excesivamente dirigistas, centralistas o dictatoriales, sin duda producto de la larguísima guerra civil que hubo de sostener para asentar su dominio, justamente contra los integralistas mexicanos. Pero pensamos que estos rasgos podrían ser hoy fácilmente reemplazados por una profundización en el carácter originalmente liberal -y libertario- de este estado, tal y como fue soñado por sus creadores, en el inicio del siglo XIX.

No se trata pues de ceder, en absoluto, ante las tendencias centrífugas que podrían convertir a todo México en un nuevo ejemplo de sistema 'feudal' o de 'señores de la guerra', como el germánico medieval, y tal y como está ocurriendo actualmente en la Tierra Caliente michoacana... Lo que es la negación misma de la Democracia. Pero sí de flexibilizar (federalizar, en el sentido genuino de la expresión) en todo lo posible el sistema institucional y jurídico, descentralizando funciones y competencias hasta llegar a la misma comunidad local (en este caso particular, la comunidad religiosa), o Cuarto Poder. Y que está pidiendo a grandes gritos ser incorporada plenamente al orden constitucional, y ser reconocida como parte integrante del estado.(421)

II.3.2. Uso selectivo de la represión por las fuerzas de seguridad, para doblegar la resistencia naborita:

Las fuentes periodísticas de este periodo nos indican que los gobiernos federal y estatal hicieron un uso muy comedido del despliegue, que no intervención directa, de la fuerza pública en La Ermita, con el objetivo de contener y disuadir a los miembros más agresivos de la facción tradicionalista, y pacificar la situación.

Aunque algunos oponentes del gobierno, o los periodistas, y sobre todo el alcalde turicatenense Medrano y los mismos disidentes, consideraron esta muestra de fuerza armada muy insuficiente, nosotros creemos que fue verdaderamente eficaz para obligar a los tradicionalistas a renunciar definitivamente a zanjar sus diferendos con sus vecinos por medio de la fuerza, como había sido la tónica a lo largo de toda la historia de la Ermita. Posiblemente es a estas exhibiciones, así como a la detención y posterior encarcelamiento del encargado del orden Cruz Cárdenas, que se deba la situación de calma que se ha impuesto en la situación desde el siguiente mes de septiembre hasta hoy. Veamos pues lo que nos cuentan al respecto los documentos o notas periodísticas de este momento en la vida de la ciudad santa:

Evidentemente en respuesta a las peticiones de apoyo de FVF, realizaban una breve visita a la comunidad fuerzas de policía federal, con 20 patrullas y un vehículo blindado antimotines, conocido en México como 'rinoceronte'. Es un despliegue dirigido a intimidar a los naboritas, aunque la fuerza no permaneció en el lugar.(422)

Examinamos a continuación el contenido textual, en este caso en lengua inglesa, de un texto difundido por la agencia francesa de noticias AFP, y que en algunos documentos aparece asociada a la española EFE. Reseñaba esta nota la segunda visita relámpago al lugar de un contingente importante de policía federal, la existencia de un estado de tensión entre las dos facciones del movimiento, sus encontronazos recientes, y su extraño sistema de vida, con toda una larga lista de prohibiciones, videntes como Rosa que afirman que en la escuela vivía el diablo, etc. Una imagen muy exótica.

La reportera logró una declaración del jefe de la fuerza policial allí destacada, Miguel Guerrero: "We discussed the problem, that's all. We are awaiting orders. We'll stay a bit longer". No contaban pues con órdenes de intervenir en el interior de la comunidad, tan sólo permanecer apostados brevemente ante ella, como una especie de señal disuasoria, o advertencia, que parece haber funcionado razonablemente bien. Puesto que no han vuelto a producirse choques violentos entre ambos sectores de la comunidad.(423)

Nuevamente analizamos aquí el relato ('R1') sobre estos mismos hechos, y que consideramos de la máxima relevancia etnohistórica, de AP y Mark Stevenson, que fue reproducido en cientos de medios de comunicación, especialmente en toda

el área norteamericana. Crónica que comenzaba por cierto con una bella frase: 'Sprouting out of the corn fields of western Mexico rises a hill crowned with two arches and four towers...'

Es una visión fantástica, la de esta ciudad que parece un castillo de juguete, surgido de los sueños infantiles del mismo Papá Nabor. Recordaba a continuación la crónica que este suelo sagrado es, siempre de acuerdo con el movimiento, el único lugar que se salvará del inminente 'apocalipsis', usando erróneamente esta expresión, por supuesto, porque en realidad se refiere el texto al Dies Irae. Pasaba también revista a su larga lista de prohibiciones, que son a su vez reglas de purificación o transformación personal y colectiva, y que han acabado por empujar a la comunidad a un fuerte enfrentamiento interno, entre partidarios y enemigos de la escuela pública, de una parte, y de otra las instituciones y cuerpos policiales.

Las movilizaciones de los tradicionalistas para rechazar la escuela diabólica, luego para destruirla y quemar concienzudamente todo su contenido (y aquí se recalca que especialmente las computadoras y televisores utilizados con fines didácticos, especialmente ofensivos sobre suelo consagrado por la Virgen), y por último para bloquear los accesos a la comunidad..., habían provocado la reacción de las autoridades que han declarado que '...public, secular education, one of the few common bonds that hold Mexican society together, would not be sacrificed...' Es muy interesante esta percepción del periodista estadounidense: la educación es uno de los escasos vínculos que mantienen unido al estado-nación conocido como México, y si se quebrara, el resultado podría ser una especie de desintegración nacional, sin duda en sus múltiples culturas diferenciadas de todo tipo.

En cualquier caso hay que reparar que con este comentario Stevenson también nos está mostrando que da por sobreentendido que no es ésa la realidad del estado-nación estadounidense o de otros, supuestamente ejemplares por su solidez, su cohesión étnica interna. Lo cual es radicalmente falso. El periodista es aquí víctima de un cierto desenfoque, un prejuicio etnocéntrico y chovinista, acerca de la supuesta fragilidad de México, y que no es tal, porque es exactamente la misma que la de este tipo de entidades en todo el mundo: todas ellas son precarias agrupaciones de comunidades culturalmente diversas, unidas tan sólo por la hegemonía o dictadura étnica de alguna de ellas. Y todos esos estados, en muchos casos auténticos imperios, como el mexicano o el estadounidense, español, francés, británico, ruso, chino... corren en realidad el mismo riesgo de sucumbir desintegrados por sus fuerzas centrífugas internas.

La crónica relata esa dramática escena que duró todo un día, en la que un escuadrón de la policía federal, que incluso contaba con vehículos artillados, se plantó ante las puertas de la ciudad celestial y sus defensores, el piquete de devotos naboritas. Las dos columnas se mantuvieron frente a frente en una especie de desafío, que duró todo un día. Todo un show-down westerniano, con los contrincantes midiéndose en la calle: de un lado guerreros con armadura de kevlar, y del otro feroces penitentes naboritas que cantaban sin cesar loas a la Virgen... La crónica concluía afirmando que las dos facciones en que se dividían los miembros de la comunidad, eran incapaces en ese momento de llegar a ningún tipo de acuerdo, y también recordaba que FVF amenazaba con arrestar a los que participaron en la destrucción de las escuelas, lo que podría producir nuevos choques violentos.(424)

Esta otra nota que leeremos acto seguido es una reproducción íntegra de 'R1' de AP, pero en castellano, y que nos parece interesante porque en ella los editores consideraron rebasada o derrotada a la autoridad estatal en este enfrentamiento con la comunidad. Pero era una impresión falsa la que había recibido el corresponsal, o el editor que reescribía el cable o despacho de agencia, porque en realidad los mandos y funcionarios que planearon estas exhibiciones de fuerza demostraron su eficacia. El despliegue rápido de estas fuerzas antidisturbios, repetido en dos ocasiones, ha sido lo suficientemente impactante como para aplacar los ánimos combativos de los tradicionalistas, hasta nuestros días.(425)

A continuación examinamos otras reproducciones ya tardías de R1, también en su versión en castellano, pero que atestiguan el éxito de este relato (del que hemos detectado en inglés, y en medios norteamericanos, cerca de 300 reproducciones). Una vez más, se describía aquí a NJ con sus torres y sus murallas, una extraña visión que brotaba de estos campos verdes, como un castillo de juguete o de cuento de hadas, y que sin duda procedía de los propios sueños infantiles de Papá Nabor. Se recuerda a continuación que este suelo sagrado es, siempre de acuerdo con el movimiento, el único lugar que se salvará del inminente apocalipsis...

La crónica relataba la dramática escena del choque entre los dos poderes y las dos sociedades: un escuadrón de la policía federal, que incluso contaba con vehículos artillados, se plantó ante las puertas de la ciudad celestial y sus defensores, el piquete de devotos naboritas. Las dos columnas se mantuvieron frente a frente en una especie de desafío: 'standoff' -

hacer frente- en inglés, una expresión que nos remite a la épica novelesca y caballeresca del western. Desafío que duró todo un día.(426)

En esta otra crónica original sobre la segunda incursión de la policía federal en NJ, se nos indica que el segundo convoy que visitó La Ermita incluía a 100 uniformados, transportados en 10 camionetas, dos camiones Chevrolet 'tipo Kodiak', y un blindado o vehículo artillado popularmente conocido como 'rinoceronte'. Una fuerza imponente, que llegó a eso de las 12 del mediodía, y no se fue de la comunidad hasta pasadas las cuatro de la tarde, tras que sus mandos conversaran con los dirigentes de las dos facciones naboritas enfrentadas.

La situación parecía calmada, no se habían producido nuevos enfrentamientos, y proseguía la polémica entre los disidentes y el gobierno sobre la mejor alternativa posible para la reanudación de las clases, y entretanto, 'los niños del lugar siguen aprendiendo en el interior de de sus propias viviendas, a donde asisten algunos maestros para impartirles las materias'. Un gesto muy bello por parte de esos docentes, muestra de su superior compromiso profesional y ético, sobre todo teniendo en cuenta que acudir a ese barrio de las Once Mil Vírgenes supone en ese momento arriesgarse a ser agredido por la facción naborita mayoritaria.(427)

Hay que advertir que en estos textos varía a veces la estimación que se hace del número de efectivos que componían la columna antimotines, tal vez porque alguno de los reporteros carece de datos precisos sobre ella. Pej., en este documento, enviado en el mismo momento en que llegaba el convoy policial, se nos indicaba que arribaron a la comunidad 25 unidades, y 200 efectivos, de una fuerza compuesta por policías federales y estatales, todos ellos bien armados y pertrechados de equipo antimotines.

Sumamente alarmados, los naboritas tradicionalistas creyeron de veras que esa fuerza iba a penetrar en la comunidad de un momento a otro, y le opusieron una valla humana integrada sobre todo por 'mujeres, niñas y gente de la tercera edad.' El jefe de la fuerza se entrevistaba con Cruz Cárdenas, jefe de tenencia o de la encargatura del orden de la comunidad, y sin duda le plantó toda una seria advertencia por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente para prevenirle contra el uso de armas de fuego.(428)

También estas otras crónicas breves, de 27 y 28 de agosto, contenían relatos emitidos en el mismo momento en que la columna antimotines se había estacionado ante la entrada de NJ, y mientras los mandos de la misma se entrevistaban con Cruz Cárdenas. Otro documento narra de modo muy similar esa segunda incursión policial intimidatoria en la comunidad. Algunos de estos textos enfatizaban más la reclamación disidente de que los maestros siguieran impartiendo desde ahora las clases en aulas provisionales instaladas en las viviendas de su sector, el barrio de las Once Mil Viviendas, o 'de arriba'.

Y entre estos documentos nos encontramos con una última nota que es un ejemplo de confusión perfecta: fue ubicada, muy curiosamente, en la sección dedicada a Medio Oriente... Pero hablaba de las autoridades naboritas como 'ejidales', un término históricamente usado sobre todo en el mundo agrario, pero casi como sinónimo -erróneo- de comunidad rural, y que en la imaginación de algunos urbanitas puede confundirse con la propiedad colectiva campesina de la tierra... Tampoco era cierto que ésta fuese la primera vez que ingresaban fuerzas policiales a La Ermita.(429)

Analicemos a continuación esta otra crónica muy breve, pero muy interesante, de los sucesos del día 27 de ese mes en la comunidad. Este pequeño relato señala que durante la mañana de ese mismo lunes, se había producido una manifestación de niños y padres disidentes, en defensa de la escuela pública, e incluso se precisa aquí que el altavoz de La Ermita lanzaba mensajes de Martín de Tours llamando a su gente a movilizarse para confrontar a sus adversarios. Al parecer se creó una situación que presagiaba un choque muy violento, y eso es lo que explicaría la llegada sorpresiva del convoy de la policía federal, cuya única misión parece haber sido disuasoria.(430)

Mucho más destacado es este otro relato detallista de los hechos que provocaron esta incursión policial en La Ermita, y que encontramos en la nota que leeremos a continuación, publicada al día siguiente. Esta corta narración reitera que esa mañana, de este mismo lunes 27, se había producido una manifestación de niños y padres disidentes, en defensa de la escuela pública, e incluso se precisa aquí que el altavoz de La Ermita lanzaba mensajes de Martín de Tours llamando a su gente a movilizarse para confrontar a sus adversarios.

El despliegue inmediatamente posterior de las fuerzas antidisturbios tuvo la virtud de poner fin a los episodios de pogromos, que ya no han vuelto a repetirse, forzando a los naboritas de ambas tendencias a convivir.(431) Muy similar es este otro relato emitido el día anterior, una crónica elaborada en el momento justo en que los mandos de la columna policial entraban en la Ermita para dialogar con los dirigentes naboritas, y posiblemente, suponemos, para plantearles un ultimátum.(432)

Por otra parte, y en este nuevo documento podemos examinar declaraciones de Ernesto Alcántar, subinspector de policía federal, y emitidas en este mismo momento, que afirmaba que la llegada del convoy policial a La Ermita se produjo porque se recibió una denuncia telefónica anónima de enfrentamientos violentos entre los naboritas. Y que nosotros sospechamos que procedía de los líderes del sector disidente, siempre intentando provocar una intervención armada final en La Ermita, que acabara de neutralizar a sus adversarios. Tras entrevistarse el oficial al mando de la fuerza con ambas facciones y pedirles que no recurran a la violencia, se retiró de la comunidad esa caravana.(433)

En este otro documento que analizamos a continuación, se nos ampliaban las declaraciones realizadas en ese momento por el citado Alcántar. Y que declaraba que la llegada del convoy policial a La Ermita se produjo porque se recibió una denuncia telefónica anónima de enfrentamientos violentos entre los naboritas. Lo que nos indica que ese aviso, además de la manifestación de esa misma mañana, por parte del sector disidente, en defensa de su derecho a la escuela laica, formaba parte de una bien planeada táctica de provocación, dirigida a debilitar a la facción rival, o incluso a empujarla a sostener un enfrentamiento con esta fuerza armada, que hubiera acabado definitivamente con su poder en la Ermita.

En esta última nota se precisa además que el grupo de uniformados que ingresó en la comunidad para parlamentar con los líderes naboritas, constaba de un total de 12 agentes. En suma, tanto desplegados ante las puertas de la ciudad sagrada, como penetrando en su interior para intimidar a los naboritas, lo que se presenta es un contingente importante, con toda la apariencia de estar perfectamente preparado para actuar contra un motín, como el que estuvo a punto de producirse esa misma mañana. Aunque finalmente no se produjese la intervención armada de los uniformados, como sin duda habían planeado los líderes disidentes, sí que tuvo un importante impacto esta segunda incursión del contingente antidisturbios, y probablemente ha sido decisivo para disuadir de modo definitivo a los tradicionalistas de todo posible ataque contra sus vecinos.(434)

También en esta otra nota que observamos a continuación, se precisaba que la llegada del convoy antidisturbios fue inmediatamente posterior a la manifestación de los padres disidentes por la escuela pública. Ello nos sugiere la posibilidad de que esta secuencia de hechos, sucedidos en la jornada en cuestión, haya sido producto de un planeamiento táctico de algunos miembros de la facción disidente, tal vez con el propósito de provocar a los tradicionalistas para que se enfrentaran con un destacamento policial de esta magnitud, y fueran definitivamente derrotados por el mismo.(435)

Nos parece que Dalia Martínez se confundió en la crónica de estos mismos hechos que consideramos a continuación, porque no era ésta la primera vez en 35 años que un contingente de este tipo se presentaba de modo amenazador en La Ermita, ya había ocurrido en los gobiernos perredistas anteriores.(436)

Y en esta otra nota, los federales afirmaban que no tolerarán armas de alto poder en NJ: Se da a conocer que una de las cuestiones que plantearon los mandos del convoy antimotines federal a Cruz Cárdenas y sus acompañantes (cinco consejeros y dos monjas), el lunes anterior, fue la existencia de armas de alto poder en manos de los naboritas. Y que podrían causar víctimas en caso de enfrentamiento entre las dos facciones de la comunidad. Los federales habían avisado a Cruz y los suyos que, en caso de que detectaran la presencia de ese tipo de armamento, entrarían en la Ermita a realizar un 'cateo', un registro sistemático.

El documento se acompañaba de una antigua fotografía que mostraba a Agapito rodeado por la guardia celestial o policía político-religiosa, que exhibía orgullosamente sus armas. Una imagen que recuerda notablemente a los grupos de cristeros de pocas décadas atrás, en este mismo territorio. El culto a las armas por parte de estas poblaciones rancheras es posiblemente expresión de la propia soberanía de facto de las comunidades en sus respectivos territorios, así como de su repugnancia a someterse a la autoridad de las fuerzas armadas y de seguridad del estado-nación, lo que estos aldeanos denominan despectivamente 'el gobierno' o 'los federales'...

Esta noticia de Milenio que examinamos ahora, parece haber sido emitida en el momento mismo de la llegada del convoy. Tras dar cuenta sucintamente del hecho, se yuxtapusieron cinco opiniones de lectores, todos ellos igualmente indignados con la supuesta inutilidad del gobierno michoacano, incapaz de hacer valer la ley frente a estos alborotadores de sectores populares con los que no quiere malquistarse. Manifestaciones todas ellas muy favorables a las fuerzas federales - Milenio es un medio con el que parece identificarse el sector más conservador de la opinión pública- y en algún caso exigiendo la represión más firme de esta 'bola de gente sin razón', de 'nacos', 'indios', etc., es decir, de los sectores socioétnicos menos europeizados, y a quienes se comparaba incluso con el magisterio 'democrático' de la CNTE, o con el propio y aborrecido movimiento populista Morena, dirigido por el famoso político tabasqueño López Obrador, también conocido por sus detractores como 'El Peje' o AMLO. Aunque parezcan muy despectivos, en tanto que racistas o etnicistas, los términos de estas comparaciones, tienen al menos el mérito de identificar lo que hay de similar entre los grupos subalternos cuyos comportamientos rebeldes se perciben como una amenaza, por parte de la cultura urbana y dominante, neoeuropea o neocolonial.(437)

De resultas de esta última alarma de posibles choques violentos entre los naboritas, se había reforzado el dispositivo de vigilancia policial de La Ermita. Cano y el gobernador anunciaban aquí que se compondría de 100 efectivos, entre 60 de la policía federal y 40 de la estatal, que observarían la situación de modo permanente. En la nota que estamos leyendo en este punto, FVF ni siquiera sabía cuánto tiempo permanecerían allí los federales, aunque afirmaba que las distintas instancias actuarían ahora coordinadamente. Y reiteró por último que no estaba dispuesto a eximir a los destructores de la Vicente Guerrero de su debido proceso judicial.(438)

Por su parte, la portada de la edición moreliana de Jornada del día 28, reflejaba muy bien este momento de alta tensión en La Ermita. Pero también era un documento que nos parece significativo puesto que muestra a la perfección la dinámica de relaciones profundamente conflictiva que existía entonces entre los más diversos sectores socioétnicos populares, y las instituciones del estado. Se nos ofrecía aquí un impactante despliegue iconográfico y tipográfico, que da cuenta de la extrema importancia política que revestía en este momento el conflicto interno naborita.

Se informaba de modo destacado de la llegada de ese formidable convoy antimotines o antidisturbios a la comunidad, y en cuatro sumarios se ofrecían instantáneas de la situación: la firmeza defensiva de los tradicionales, y su amenaza de que acabarían por expulsar al grupo inconformista; la supuesta debilidad de los disidentes, que habrían incluso pedido ser reubicados fuera de La Ermita, según afirmaba Cano, algo que no sabemos si aceptar como un dato válido o no, en tanto que contrasta con el discurso enérgico de Juárez y los más radicales; e incluso la petición de Inda al gobierno de que resuelva este espinoso problema, aunque sin armar estropicios...

La noticia de la llegada de ese convoy sin embargo cedía ya la posición de primer protagonista de la actualidad a otro suceso regional enormemente significativo, como era el intento de linchamiento de un grupo de policías locales, por una turba de vecinos o comuneros. Por supuesto, esta asonada o motín seguía las mismas pautas de la rebeliones comunitarias recientes contra la autoridad: fieles a la extendida, y absolutamente falsa, creencia popular mexicana (muy castellana o hispánica) en la radical y general corrupción de las instituciones, y que en realidad sirve como pretexto para mantener una actitud permanente de no aceptación de la soberanía de la autoridad civil, los vecinos han intentado erradicar a la corporación policiaca, sin duda para sustituirla por algún grupo de autodefensa nombrado por su propia asamblea vecinal. Un movimiento que muy pocos meses después se generalizaría a toda la región terracalentina.

No es extraño que se hayan producido denuncias de abusos supuestamente cometidos contra los vecinos por parte de integrantes de esa fuerza, pero también tomamos tales afirmaciones con cuidado, puesto que para la comunidad tradicional la mentira y el rumor falaz son armas perfectamente aceptables, legítimas (éste es un pueblo católico-romano, para el que la mentira es sólo un pecado venial) y que se utilizan con total desvergüenza, con tal de favorecer las propias posiciones en estos conflictos políticos. Y nos reafirmamos en que lo que se da aquí es una contradicción político cultural de fondo: la brecha existente entre la comunidad local -el 'cuarto poder'- y las instituciones del estado, al que se sigue percibiendo como una fuerza de ocupación puramente extraña, colonial, tanto como podía parecerlo el contingente imperial franco-belga en esta misma región, no muchos años atrás. Una dinámica que apenas ha sido modificada por la práctica exterior o superficial de rituales democráticos o republicanos de legitimación de esas instituciones de gobierno. Y a las que los vecinos siguen considerando absolutamente 'corruptas', es decir, ajenas y tiránicas, puesto que no respetan la voluntad de la asamblea comunal, el órgano soberano y absolutista que representa a su propia organización societaria tradicional.(439)

Sumamente alarmados, los naboritas tradicionalistas creían que esa fuerza iba a penetrar en la comunidad de un momento a otro (tal y como creía el mismo Nabor, el Maligno sólo tiene en mente atacar a la Virgen), y le opusieron una valla humana integrada sobre todo por 'mujeres, niñas y gente de la tercera edad'. El jefe de la fuerza se entrevistaba con Cruz Cárdenas, jefe de tenencia o de la encargatura del orden de la comunidad.(440)

En este otro breve relato de la llegada del convoy antidisturbios, se daba además cuenta de la respuesta defensiva de los tradicionalistas, y que en un alarde de la característica astucia campesina, utilizan como escudos humanos a mujeres, niños y gente de la tercera edad.(441)

Redactada también en el momento en que llegaba el convoy policial a la Ermita, frente al que oponían una valla humana conformada por mujeres, niñas y ancianos... esta otra nota recordaba que dos meses tras la destrucción de la Vicente Guerrero, no se habían producido aún detenciones de los responsables, mientras que los 'fanáticos religiosos' seguían exigiendo al gobierno michoacano 'continuar con sus costumbres, que entre otras cosas, impide a los niños acudir a la escuela y los obliga a trabajar en la caña desde muy temprana edad.' Muy certera observación.

Quien ha redactado este texto no parece ser consciente de que son aún muy amplios los sectores socioétnicos y populares, así como las comunidades rurales, en las que se sigue considerando el trabajo de sus niños imprescindible, como parte esencial de la tradición cultural campesina, y de su orden biopolítico interno. Los naboritas no son en esto ninguna excepción, salvo por su oposición religiosa a los contenidos de la educación secular... La nota, claramente inclinada a presionar en favor de la represión del movimiento de estos 'fanáticos', por último recuerda que la CEDH ha reprochado a las instituciones haber sido omisos y descuidar sus obligaciones legales en relación con este conflicto.(442)

Los propios disidentes se mostraron sorprendidos por la presencia de ese contingente federal (nosotros sospechamos que esta intervención es sin embargo fruto de sus desvelos), y uno de sus miembros, que no quiso decir su nombre, confiaba en este otro documento en que por fin esta presencia acabara con la situación anómala de esta ciudad santa, pero sin ley: "Ojalá intervengan porque a estas gentes nunca se les ha sometido, no ha habido un gobierno duro que les ponga un alto." Aunque provenga de uno de sus enemigos, nos parece que esta afirmación - "...a estas gentes nunca se les ha sometido..." - es tal vez el mejor elogio que se haya hecho nunca del pueblo naborita.

Nosotros creemos que este vecino estaba reconociendo una conducta muy típica de poblaciones nuevas en territorios colonizados, las 'fronteras' norteamericana o rusa del pasado, p.ej. Por supuesto, la frontera, como las extremaduras ibéricas medievales, es siempre una zona de contacto con otra cultura rival, con la que se mantiene una guerra genocida o de depuración etnorreligiosa implacable, como lo fue este mismo Bajío, del que los colonos expulsaron por la fuerza a todos los antiguos habitantes originarios, como nos cuenta con respecto a S. José de Gracia Luis G. González. Es éste un ethos específico de regiones pobladas por colonos libres, en gran medida conquistadores y saqueadores, como descendientes que son de los antiguos filibusteros: 'pioneers', cosacos, rancheros... y a las que no ha llegado aún la 'ley y orden', es decir, el monopolio de la violencia ejercido por el estado-nación de corte europeo.

Tal vez por eso todos ellos se muestran tan apegados a sus tradiciones de acopio y manejo de armamento de alto poder, inseparable de la exhibición de hombría y astucia ranchera. A su inveterada costumbre de organizar 'posse comitatum', o grupos de cazadores, linchadores, vigilantes... y del que provienen tanto los caballeros templarios como las actuales auto-defensas, etc. Sin olvidar patrones curiosos de conducta como las balaceras, es decir, el gusto por echar balas al aire (costumbre enormemente peligrosa) en fiestas señaladas, y de hacer sonar las detonaciones, etc.

En otro tiempo se añadiría a esto el conjunto de habilidades del jinete o cowboy, la charrería o jaripeo. Pero hoy en día el noble arte ecuestre ha sido sustituido casi por completo por el dominio de potentes 'trocas' (asimilación o castellanización del inglés 'trucks') y pick-ups con tracción en las cuatro ruedas, lo que convierte a cualquiera de estos grupos de rancheros bien armados en una unidad de combate móvil y temible.

Posiblemente la mayor parte de la región terracalentina sea todavía hoy el mejor ejemplo de territorio salvaje (es decir, que como lo describirían los antiguos, no vive 'en policía') de este tipo. Y estas formas de vida broncas e indisciplinadas, al margen de cualquier legalidad, son lo que muchos de estos habitantes de la frontera identificarían con 'libertad'.(443)

Por último, observamos aquí un breve documento que reproducía la profunda decepción sufrida por los disidentes, al comprobar que la tremenda columna policial se retiraba en seguida de La Ermita, tras dialogar brevemente con Cruz Cárdenas y con ellos mismos, y recomendar prudencia a ambas partes. Esta combativa minoría seguía denunciando que el gobierno no cumplía su obligación de protegerles y de garantizar la escolarización de sus hijos. Pero nosotros creemos que se equivocaban, porque esta segunda exhibición de fuerza blindada y artillada ya había cumplido su propósito. Dado que desde entonces la facción tradicionalista no se ha atrevido a volver a atacar a sus rivales, al tiempo que el traslado de los escolares del sector independiente, acabó por aplacar el conflicto.(444)

II.3.3. Intervención del sistema de Justicia civil en el conflicto:

A lo largo de todo este proceso, las fuentes periodísticas nos muestran repetidas denuncias, sobre todo por parte de los naboritas disidentes, de que el proceso de investigación de la reciente destrucción de la escuela Vicente Guerrero había sido paralizado deliberadamente por las autoridades, como un instrumento de presión sobre la facción tradicionalista, como en efecto parece haber confirmado el desarrollo posterior de los acontecimientos.

P.ej., la nota que consideraremos a continuación, nos informa de que, tras una nueva reunión negociadora infructuosa con los líderes de ambas facciones naboritas, JRG evidenciaba que no le constaba la realidad de las amenazas supuestamente dirigidas contra los disidentes (sospechaba que eran un bulo inventado por sus dirigentes, propaganda de combate), y pedía a su vez que las investigaciones de la fiscalía se realizaran con seriedad, para no dar lugar a un procedimiento incorrecto por apresurado: "No queremos una averiguación mal integrada que nos lleve a un destino más complicado." (445)

Por su parte, Juárez comentaba en este otro documento que "uno de los agentes ministeriales les informó que aunque la investigación [sobre la destrucción de las escuelas, el pasado 6 de julio] lleva un 70 u 80 por ciento de avances, por supuestas órdenes del secretario de gobierno, Jesús Reyna García y del Ejecutivo estatal, se detuvo la averiguación." Por supuesto, es muy posible que esta afirmación se corresponda con la realidad, dado que las averiguaciones corren a cargo de la fiscalía estatal (y no de los jueces instructores mismos, lo cual ya estamos constatando que es una falla muy lamentable del sistema de justicia de esta república), un órgano carente de independencia y que se encuentra bajo el control del gobierno michoacano. Y que lo utiliza como una herramienta de presión y de negociación, para tratar de apaciguar a la feroz (en cualquiera de sus alas) comunidad naborita.

Sin duda es ésta una característica muy peculiar del sistema político mexicano, que acumula en todos sus niveles competencias en exceso en el poder ejecutivo, al que en esta región parece rendirse una especie de extraña pleitesía. Y esta discrecionalidad le permite al gobierno graduar la represión, como un argumento esencial en su constante negociación con todas estas comunidades y movimientos sociales altamente problemáticos, comunidades o corporaciones de todo tipo, sumamente celosas de su autonomía, y excesivamente proclives a tomarse la justicia por propia mano... En cualquier caso, lo sorprendente es que incluso en ese momento, Reyna seguía afirmando, impávido, que las clases se reiniciarían al día siguiente, como si nada de esto hubiese ocurrido y la situación estuviese plenamente bajo el control del gobierno.(446)

Examinemos esta otra nota originalmente de Universal, y que parece revestir un cierto valor en este sentido, puesto que señala que pese a que se cuenta con numerosos documentos fotográficos y videográficos sobre la destrucción de las escuelas, el pasado mes de julio, las autoridades no habían realizado ningún intento de detener a los presuntos responsables, ni de intervenir para restablecer la legalidad en la Ermita. La autora recuerda la existencia de la policía político-religiosa o Guardia de Jesús y María, y la amenaza de expulsión de la comunidad que sigue pesando sobre la minoría disidente. Se citaban en este texto declaraciones de Silvia Chávez, visitadora de la CEDH de la oficina de Uruapan, que denunciaba que la policía no hacía nada para evitar los frecuentes choques entre partidarios y enemigos de la educación laica, y que se estaban violando impunemente varios derechos constitucionales, especialmente el derecho a la educación laica (concepto sumamente discutible, por supuesto: no puede existir el 'derecho' de los integralistas a ser sometidos a una brutal asimilación cultural por el mundo de creencias opuesto...), el derecho al libre tránsito, etc.(447)

Por si nos cupiese aún alguna duda sobre la existencia de este control directo del proceso investigador por el gobierno, en este mismo momento FVF reconocía que no se practicaban detenciones entre los naboritas tradicionalistas, para evitar estallidos de violencia. El mandatario declaraba cándidamente que la investigación sobre la destrucción de la escuela seguía su curso, y que ya se había identificado a algunos participantes... pero que las fuerzas del orden no habían penetrado en la

comunidad, para evitar nuevos choques violentos y riesgos para los habitantes de la comunidad. En esta nota el gobernador hacía también responsables a los dos obispos de lo que pudiese suceder en La Ermita, y afirmaba estar dispuesto a reunirse cuanto antes con ellos.(448)

Por su parte, el hábil negociador que era Fernando Cano, en la rueda de prensa que había concedido el pasado 22, afirmaba que 'el gobierno de Michoacán sólo esperaba el mejor momento para actuar contra quienes impiden la impartición de clases en la comunidad, incluso si alguno de los líderes religiosos resulta responsable... "No habrá impunidad para los clérigos, se está integrando un [sic] averiguación previa motivada por la destrucción de las escuelas y se va a proceder en consecuencia", atajó el funcionario, quien además aseveró que en el momento lo que más preocupa es priorizar el diálogo con los dos grupos, por la seguridad de las familias.'

Por supuesto, Cano estaba agitando la amenaza de la represión, como herramienta para la negociación con las dos facciones naboritas. El mensaje es aparentemente muy enérgico: "No habrá impunidad para los clérigos", pero el subsecretario y hombre de confianza de Reyna sin embargo enseñaba la zanahoria acto seguido: lo que quiere el gobierno es negociar un acuerdo de convivencia, etc. Se utiliza pues el aparato legal para lograr que los naboritas se atengan a razones, una postura que a un fanático del derecho positivo puede parecerle abominable, pero que nosotros nos parece muy razonable. No había denuncias sobre los choques violentos en las calles de la Ermita, de los pasados 19 y 20 de agosto, casi como si hubiera sido un desahogo sin importancia, lo que avalaría nuestra hipótesis de un enfrentamiento ritual entre los 'machotes' de esta comunidad rural. Entretanto, Juárez seguía mostrándose absolutamente opuesto a trasladar a los chavales a las escuelas de otras comunidades, y reiteraba su petición de aulas móviles cerca de La Ermita.(449)

En esta otra y muy interesante nota, se daba cuenta de que, ¡por segunda vez!, el autoritario obispo campesino Antonio Lara-Martín de Tours se negaba, sin más explicaciones, a acudir a declarar ante la fiscalía del estado, y hacía bien, decimos nosotros, puesto que hubiera sido arrestado en el acto. En cualquier caso, lo más interesante es que al gobierno del estado y demás instituciones civiles, no se les pasaba por la imaginación la idea de realizar una redada en NJ para atraparlo y ponerle las esposas, dada la fuerza de la comunidad y su disposición incluso a morir, resistiendo todo intento de invasión del maligno reino del diablo que es para ellos el estado moderno.(450)

En este texto que examinamos a continuación, nos encontramos con la ya conocida y cauta reacción de Vallejo ante las denuncias de una pista clandestina de Medrano. Se añadía además otra interesante precisión aportada por el fiscal del estado, Plácido Torres Pineda, que afirmaba que la investigación de la destrucción de las escuelas había sido lenta debido al temor de los testigos a represalias, y que el 'autollamado obispo' (un muy innecesario insulto, por parte del redactor de la nota, o quién sabe si del ilustre fiscal) Antonio Lara se había negado ya por tercera vez consecutiva a prestar declaración ante la procuraduría, sin que se le hubiera sancionado por desacato.(451)

También en esta otra nota FVF afirmaba que la investigación sobre la supuesta 'narcopista' (que denunciaban Medrano y los vecinos turicatenses) competiría a otra instancia institucional, y concretamente a alguna agencia de investigación federal.(452)

En este momento el mismo procurador Plácido Torres Pineda, fiscal del estado michoacano, anunciaba que el organismo que presidía había completado la investigación sobre la destrucción de las escuelas de La Ermita, con lo que el sumario se trasladaría a la autoridad jurisdiccional para que dictaminara si existía materia probatoria suficiente para decretar órdenes de arresto y procesamiento de los presuntos causantes de este hecho criminal: "No pasa de la semana que entra de que se consigne y ya depende del juez que dicte la orden de aprensión [sic]". Posteriormente comprobaremos que el debido proceso en este sistema de justicia puede paralizarse o activarse de acuerdo con las necesidades del gobierno michoacano, que lo utilizará como un instrumento de presión y negociación con los naboritas.(453)

No obstante, esas declaraciones aparentemente correctas, se veían contestadas ese mismo día por otro representante disidente, al que no se nombra aquí, y que exigía que de una vez se procediera a detener a los responsables de la destrucción de la escuela, para lo cual han colaborado las gentes de su sector como testigos, realizando declaraciones ante la fiscalía: "Han estado llamándonos a la investigación constantemente; espero que ya esté procediendo, y que no sea un teatro para distraer la opinión pública." En efecto, era un puro teatro, y como es costumbre en el sistema penal mexicano, pronto se anunciaría que la instrucción había sido realizada deficientemente (¡¡!!) y que se necesitaba que volvieran todos los disidentes a realizar las mismas declaraciones, lo que causó no poca indignación entre este sector.(454)

Curiosamente, el fiscal no encontraba testigos que quisieran declarar sobre la destrucción de las escuelas, pero tampoco sobre los últimos incidentes de Cherán o del motín de las Lagunillas. Nosotros lo atribuimos a que los comuneros rurales creen sólo en su propia justicia, la comunitaria o consuetudinaria, y prefieren tomársela por propia mano, o acudiendo a sus propias autoridades internas y su propio sistema penal, allí donde existe. Pero en cualquier caso se niegan a testificar ante la fiscalía y el poder judicial, ese mundo y ese poder político al que se sienten radicalmente opuestos, de modo que colaborar con las instancias federales y judiciales es censurado aquí como un acto de lesa comunidad, de infamante traición a la propia tradición e identidad colectiva.

Es ésta un tipo de ética antiestatista que sólo encontramos entre las comunidades sometidas a un poder socioétnico extranjero o colonial, a un estado y un ejército de ocupación, y que es como posiblemente han percibido indígenas y campesinos al estado mexicano durante mucho tiempo. O bien entre la población carcelaria, donde es universal y tan terriblemente castigado, ser un 'chivato', un colaboracionista con el poder estatal, que es considerado como el enemigo por excelencia de todo el colectivo de rebeldes y reprimidos por el mismo.(455)

En estas sensatas declaraciones que leemos acto seguido, el gobernador afirmaba que "...lo que debemos salvaguardar es la paz y la tranquilidad y que se metan a un esquema de legalidad." No se aplicaría la "fuerza bruta", sino que se va a actuar con suma precaución. Una vez más constatamos que el talante básicamente tolerante o contemporizador de FVF había servido hasta ahora de escudo a los naboritas, frente a la represión inmisericorde que reclamaban muchos, como explicaba él mismo en esta nota.

Aparentemente el nuevo gobernador se mostraba firme en su determinación de que se sancionara a los destructores de la escuela, pero nosotros sospechamos que en realidad difería astutamente el proceso policial y penal, como un arma de negociación con los naboritas. Por último, vale la pena observar que en este punto se había ya vuelto muy cauto en relación con los naboritas y que no se atrevía a fijar una fecha para la resolución del problema de la escolarización de los disidentes.

Tampoco se prestó, por último, a jugar al rumor, utilizado como arma por ambas facciones del movimiento, y aunque no rechazó la información sobre la pista clandestina, pregonada sobre todo por Medrano, alcalde perredista de Turicato, no la confirmó tampoco. Desde nuestro punto de vista más personal, esta actitud humanista y compasiva demostrada a lo largo de todo este proceso hacia los naboritas, le honra, y ha compensado con mucho la peligrosísima ignorancia de que dio muestras en muchas de sus declaraciones públicas más desafortunadas.(456)

II.3.4. El conflicto interreligioso naborita, como exponente de la crisis del sistema de regulación pública de la religión en la República Mexicana:

En el primer documento que vamos a considerar aquí, FVF aseguraba que iba a recabar de Alejandro Poiré, secretario de gobernación, la intervención federal en la Ermita. A estas manifestaciones responderá el ínclito Poiré con un tremendo disparate, deslindándose del asunto, es decir, afirmando que no es de su competencia, en tanto que NJ no es una 'secta' debidamente registrada en la oficina federal correspondiente (lo que no está debidamente registrado, no existe...), etc.(457)

Buena muestra de la asombrosa mentalidad burocrática, y extremadamente legalista, que impera en la administración central mexicana. Alejandro Poiré afirmaba muy seriamente que la secretaria de gobernación no tenía competencias en este conflicto interreligioso, porque la comunidad de NJ no era una asociación debidamente registrada ante ella: "He de señalar que es problema de índole local, no existe una asociación religiosa registrada en términos de la ley de asociaciones religiosas, por tanto esa comunidad religiosa no tienen alguna vinculación o autorización por parte de la Secretaría de Gobernación." No obstante, afirmaba que su oficina estaría muy atenta al desarrollo de las negociaciones que mantenían las autoridades estatales con los naboritas, y prestos a darles su apoyo cuando fuere necesario.

En otra variación interesantísima del mismo discurso, el citado Poiré insistía en un comunicado de prensa oficial de la Segob, en la absurda posición política que consistía en negar que el movimiento naborita existiera, o fuese incluso un fenómeno religioso, ya que no había acudido a la oficina administrativa correspondiente a tramitar su registro como 'asocia-

ción religiosa'. Perfecta muestra de esta mentalidad hiperburocrática y legalista hasta el absurdo, que hubiera maravillado al mismo Kafka, y que domina algunas de las instancias institucionales mexicanas. Una especie de exacerbación de los rasgos más cuestionables del estado moderno de corte occidental, tal vez debida precisamente a su radical inadecuación frente a la complejísima realidad sociocultural de estas poblaciones. Puesto que carecía del registro correspondiente, el movimiento de los naboritas no existía, y sus conflictos internos no eran sino diferendos 'entre particulares'. Es una vez más, la vida puesta al servicio del derecho positivo y el pensamiento normativo o ideológico que lo produce, y no al revés.

Y sin embargo la realidad era muy terca, el mismo Poiré tenía que reconocer lo más obvio: que los enfrentamientos se debían a 'una escisión entre grupos comunitarios', caracterizados por igual por su 'fanatismo', es decir por su integralismo, así como por su mutua exclusión o rechazo. Lo quisiera o no, y aunque ello demostrara la radical inadecuación de la vigente norma legal a esta realidad sociocultural tan compleja, lo cierto es que el secretario no tenía más remedio que reconocer la existencia de un conflicto en materia de identidad colectiva etnorreligiosa. Como la carencia de personalidad jurídica por parte del movimiento naborita dejaba aparentemente sin recursos a las autoridades federales para intervenir en este asunto, el secretario federal de gobernación no tenía otra alternativa que la obvia, y también las más cómoda, y que era la de hacer nada en absoluto, y simplemente 'respaldar' o secundar las negociaciones con las dos facciones que desarrollaba el gobierno michoacano.(458)

Curiosamente la misma posición que el ilustre Poiré adoptaba Obdulio Ávila, funcionario de la Segob estatal o michoacana, y que insistía igualmente en que NJ carecía de registro como asociación religiosa, y por tanto su organismo 'se deslindaba' pues no podía hacer nada en este caso. Y mientras tanto proseguía aceleradamente la construcción de nuevas fortificaciones en ese campo de concentración que era ya la Ermita.(459)

Estas absurdas consideraciones expresadas por la secretaria de gobierno federal, desentendiéndose de una religión que oficialmente no existía, etc., eran consignadas de modo muy notorio, en esta nota que analizamos a continuación, con titular y sumario muy destacados. Este tratamiento, así como la página impar entera, la siete, que se ha dedicado a la información sobre la Ermita, creemos que acreditan la enorme relevancia del movimiento naborita en este momento en la prensa local, algo cada vez más reforzado por su propia proyección mediática global.(460)

Y en esta otra y muy curiosa nota (que comentaremos también en el apartado dedicado a fuentes de tipo humorístico), nos encontramos con una burla sangrienta de la rigidez mental de los funcionarios federales responsables (?) de este ramo de los asuntos religiosos:

'Si camina como pato, grazna como pato y parece pato, para la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Gobernación el conflicto de la Nueva Jerusalén en Michoacán no es religioso; el pato no es pato porque no está registrado en Segob.'(461)

Una vez más, las fuentes nos muestran a FVF cuando se acababa de reunir con Poiré para, al parecer, conjuntar con la instancia federal la línea de acción a seguir en relación con La Ermita. En este encuentro, Poiré había repetido el dislate de que el de NJ era un conflicto entre particulares, puesto que la religión en cuestión no estaba debidamente registrada en el organismo burocrático correspondiente.

La nota reflejaba además nuevas declaraciones lamentables del gobernador, que insistía en que el enfrentamiento era debido a una supuesta lucha por el poder entre los dos obispos naboritas y sus seguidores, de modo que el educativo era sólo un pretexto. Este texto nos indica que en esa mañana había vuelto a ser imposible reanudar las clases, y que se seguían produciendo enfrentamientos físicos serios, pero ahora entre mujeres de los dos bandos, y en esa misma mañana la comunidad había recibido la breve visita del Rinoceronte y de una imponente columna policial.

El grupo de agentes permanentemente apostados ante NJ afirmaba que el lugar seguía siendo 'un polvorín'. FVF ante todo quería dejar bien claro que, como gobernador, él tenía los 'pantalones' bien puestos, que no se sentía débil ni impotente ante la situación: "Yo no rehuyo el tema, yo le entro." Pero pese a este afán suyo por presumir de firmeza, coraje, etc., el gobernador ya pedía ante todo cautela: "Debemos actuar con la prudencia requerida, porque luego, participar, es azuzar las cosas y que pueda haber otro tipo de resultados." Una prudencia muy de agradecer, en nuestra humilde opinión.(462)

Y tras las disparatadas afirmaciones de Poiré, nos encontramos con otros funcionarios que inconscientemente atestiguan el fracaso radical de la vigente regulación pública de la religión en México. Son muy reveladoras en este sentido las

manifestaciones de María Teresa Torres Aguilar, coordinadora en Michoacán de la Segob federal, y que reconocía en este momento (en respuesta a una petición aprobada por el congreso michoacano y presentada por Selene Vázquez) la importancia absoluta de dicho organismo en relación con el movimiento naborita.

Tal y como había explicado el mismo Poiré, el problema para estos burócratas era que tal corriente no se había registrado como Asociación Religiosa ante ese organismo, y por lo tanto era imposible aplicarle las sanciones previstas en la flamante y vigente ley de asociaciones religiosas. Que evidentemente estaba mostrando su inadecuación radical a la realidad de grupos más complejos que los que los legisladores habían previsto, como en este caso: un movimiento que afirma ser católico, sin más, pero en situación de rebeldía frente a la jerarquía de la ICAR.

Lo curioso es que estos responsables del dignísimo organismo del ramo, no llegaron a la conclusión de que lo que se imponía era por tanto cambiar la ley misma que regulaba al espacio religioso mexicano, excesivamente burocrática y concebida al margen de la realidad. Tal vez porque los legisladores y las autoridades federales tampoco habían contado en absoluto con el asesoramiento de verdaderos especialistas en el análisis del campo religioso. En cualquier caso, la famosa Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Segob, era la imagen misma de un barco varado en el desierto.

Pero a nosotros lo que más nos asombra es que los responsables de ese organismo no fuesen tampoco capaces de trazarse objetivos y métodos propios de acción, más allá de la visión estrictamente legalista o burocrática de la realidad, para investigar los conflictos interreligiosos en el estado y en toda la República, con el apoyo de especialistas en las diversas disciplinas sociales, y para ejercer algún tipo de actividad mediadora o influencia dirigida a modificar estas situaciones. Sobre todo teniendo en cuenta que enfrentamientos de este tipo, potencialmente muy peligrosos, son muy comunes, especialmente en el mundo rural e indígena, y en entidades problemáticas (por su enorme diversidad etnorreligiosa) como Chiapas, Guerrero o Oaxaca.(463)

II.3.5. Intervención de los organismos defensores de los DDHH, federal y estatal, de parlamentarios y juristas que actúan en este campo:

Los organismos públicos defensores de los Derechos Humanos mexicanos y michoacanos demuestran una capacidad de acción y una independencia real, con respecto a la clase política y al gobierno, simplemente envidiables, desde nuestro punto de vista. Y desde luego, su iniciativa reviste una importancia mayor que la de organismos o figuras comparables, de otros países, como las defensorías del pueblo en el estado español, y que ni por asomo muestran niveles de actividad comparables. Además de la siempre activa comisión estatal de este ramo, y de la famosa Comisión Nacional (que edita publicaciones o investigaciones tan recomendables y rigurosas, como si fuese una verdadera organización no gubernamental, del tipo de Amnistía Internacional o Human Rights Watch...), existen también otros organismos públicos que intervienen de modo muy interesante en estas materias, especialmente comisiones creadas para este efecto en los órganos legislativos. Vamos a continuación a analizar la información que en este sentido nos ofrecían las fuentes periodísticas de este periodo, y a tratar de detectar si pueden haber tenido la capacidad de influir en el desarrollo de este conflicto interreligioso e inter o intracomunitario:

i. Preocupación por la situación en NJ, entre legisladores y juristas diversos:

Al igual que lo habían hecho ya las comisiones institucionales e independientes de defensa de los DDHH, del estado y la república... era ahora la propia comisión de DDHH del congreso de diputados michoacano, la que dirigía un exhorto formal a las secretarías de educación y de gobierno estatales, para que garantizaran los derechos fundamentales de los habitantes de la Ermita. En el caso de que no se iniciaran las clases cuanto antes, esa comisión reprocharía al gobierno el incumplimiento de sus obligaciones legales.(464)

Son muy importantes en este sentido las declaraciones que ofrecía en este momento, y en el documento que examinamos a continuación, la congresista Laura González Martínez, presidenta de la comisión de DDHH del congreso estatal. La señora Martínez acusaba al gobierno michoacano de haberse instalado en un ejercicio puramente 'mediático y coyuntural' del poder, respondiendo de modo precario e improvisado a los problemas, y entre ellos el de la Ermita, a medida que se presentaban, con lo cual éstos se eternizaban y nunca recibían respuestas válidas, de fondo. Especialmente en materia

de violaciones de los derechos fundamentales, que se producían de modo generalizado y a gran escala en todo el estado.(465)

En esta otra nota que leemos acto seguido, la misma diputada González Martínez denunciaba que el gobierno no había cumplido con sus compromisos de defender los derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación, en La Ermita, y por tanto se dirigía un exhorto a los organismos o secretarías regionales de gobierno, seguridad pública y educación, para que cumplieren con sus responsabilidades en relación con NJ. ¿Va a seguir siendo omiso el gobierno ante esta situación? "El tema ahora es preguntarnos si el gobierno del estado va a seguir siendo espectador, porque ya hemos tenido varias escenas en la comunidad de cómo se queman las escuelas, cómo se despoja de sus bienes a los habitantes, cómo se agreden y cómo se han violado las garantías individuales."

Es interesante advertir que la congressista no apoyaba la línea de acción seguida por el ejecutivo michoacano, negociando una tregua entre las dos facciones naboritas, dos grupos religiosos que se disputaban el poder sobre la comunidad. Desde su perspectiva no había nada que negociar, simplemente era preciso hacer uso de la autoridad del estado, para imponer la vuelta a clases de esos niños, que se estaban viendo claramente discriminados en cuanto a oportunidades de desarrollo, por comparación al resto de los niños michoacanos. Si el lunes no se habían reiniciado las clases, la legisladora aseguraba que el Congreso elevaría ese exhorto aprobado por la citada comisión. Por otra parte, y secundando esta postura, la diputada perredista Selene Vázquez lanzaba un feroz ataque a la autonomía de la comuna naborita: "Se viola la capacidad soberana del Estado para ayudar a sus ciudadanos porque pareciera que es una República aparte, donde en su interior no se ciñen a la Constitución sino a lo que diga un pseudo profeta."

Los líderes de la comunidad han impuesto a ésta una reglas de vida incompatibles con las michoacanas y mexicanas, puesto que violan sistemáticamente los DDHH. Como bien diagnosticaba Selene Vázquez Alatorre, era un caso claro de autonomía comunitaria que había vulnerado completamente el marco del estado de derecho. Hasta tal punto, que ni siquiera era posible saber con precisión cuántos mexicanos vivían allí (¿tal vez está haciendo alusión a la presencia de 'extranjeros' indeseados, los detestados y temidos 'fuereños', siempre supuestos culpables de trastornos religiosos, especialmente si proceden del Norte...?), porque no se empadrona a los que nacen allí, y no cuentan con acta o partida de nacimiento, ni con identidad reconocida como ciudadanos. No podía haber mayor muestra de lenidad o de omisión por parte del poder civil.(466)

En este otro documento periodístico, y en relación siempre con la iniciativa anterior, se nos dan a conocer otras manifestaciones de diputados panistas y perredistas, perfectamente conjuntados en su exigencia de represión contra el movimiento naborita. Lo que nos parece más significativo es que estas posturas se adoptaban por los legisladores en base a idénticos criterios ideológicos autoritarios, básicamente a la defensa del derecho positivo a toda costa y por encima de todo, frente a los movimientos autonomistas comunales. Y con el mismo y enfático rechazo al 'fanatismo religioso', sin la más mínima muestra de capacidad de comprender este fenómeno y a sus protagonistas.

Por tanto esto nos debe llevar a preguntarnos: ¿es pues la misma, la ideología que anima a todos estos legisladores, la misma óptica para contemplar esa realidad sociocultural de los pueblos de la región, desde el sagrado recinto parlamentario? En este texto se recordaba el aviso ya mencionado de Laura González, de que la comisión de DDHH del congreso, que presidía la legisladora, dirigiría un exhorto al gobierno para que defendiera los derechos fundamentales de los ciudadanos, transgredidos o violados en La Ermita. La diputada González no tenía duda alguna de que cualquier ciudadano que causara daños equivalentes a la destrucción de la Vicente Guerrero, sería arrestado de inmediato, pero eso no es lo que sucede en NJ. Que sea un conflicto religioso no exime al estado de su deber de aplicar la ley.

Y se citaba nuevamente a continuación a la perredista Selene Vázquez, implacable enemiga del movimiento naborita, y que exigía una vez más que el estado interviniese en ese coto cerrado, donde, y como denunciaba su conmlitón Medrano, se almacenan armas, se da refugio a delincuentes, que se amparan en creencias religiosas. Por último se reflejaban aquí manifestaciones del político tricolor Noé Omar Bernardino, un tanto más sosegado, y que pedía sobre todo coordinación de todos los organismos implicados y de la fiscalía. Los redactores de la nota daban por sentado, por último que los 'fanáticos religiosos' seguirían bloqueando el acceso a la Ermita y que no se reiniciarían las clases el lunes...

Otro texto interesante es el que examimamos en este momento, y en el que Alejandro González, presidente del tribunal supremo del estado, y a la cabeza por tanto del máximo órgano del poder judicial michoacano, planteaba que el

Derecho Consuetudinario debe respetar los DDHH. El magistrado advertía a la SEP federal de que no cabía eludir su responsabilidad institucional en el conflicto de NJ. Tanto esa dependencia, como las áreas de procuración de justicia, debían actuar de inmediato frente a la vulneración de los derechos fundamentales en La Ermita. El jurista no creía que la autonomía de la comunidad autorizara a ésta para atentar contra ellos: "Pero aún esas comunidades [como la NJ u otras] tienen que sujetarse y tienen que acatar el marco normativo y muy particularmente los derechos humanos."

Una variación muy interesante de estas contundentes declaraciones de González Gómez, se puede observar en la nota que leeremos a continuación, y en la que el ilustre jurista afirmaba que dicha protección de la educación (pero cuidado, sobreentendiéndose erróneamente que educación como obligatoriamente laica, lo cual nos parece un completo error) como derecho humano fundamental, compete a todas las instituciones michoacanas. Ante otros jueces y juristas, entre ellos Cázares Solórzano, presidente del CEDH, y la legisladora Selene Vázquez Alatorre, en un foro sobre impartición de justicia celebrado en la capital del estado, el presidente de la corte puntualizaba además que hasta ese momento no se había dirigido ninguna petición al juez de Tacámbaro para que actuara con respecto a esa comunidad.

El jurista adoptaba una posición un tanto radical con respecto a NJ: "Tengo antecedentes de que desde hace muchos años existe esta tan peculiar comunidad, pero en un estado constitucional moderno y, sobre todo en lo que tiene que ver con las normas que tutelan los derechos humanos, no puede seguir existiendo." ¿Estaba llamando a su supresión por la fuerza? Creemos que el magistrado se equivocaba, y que un estado constitucional 'moderno' puede perfectamente integrar al régimen consuetudinario, así como a otras instituciones y elementos culturales vivos supuestamente 'del pasado', si bien regulándolos para garantizar que respeten los DDHH, un imperativo que nosotros aceptamos también incondicionalmente.

En cambio, y muy adecuadamente, el jurista enmarcaba este caso en el problema más amplio de la autonomía comunitaria, lo que demuestra que los análisis de estos fenómenos por ese gremio profesional suelen ser muy atinados, y de enorme interés para la investigación histórica y cultural. Y afirmaba que ésta se encontraba obligada, por la constitución y las leyes, a respetar siempre los derechos fundamentales: "No se puede, aún y cuando haya usos y costumbres muy extendidos, como pudiera ser la mutilación de los genitales de la mujer, que no es el caso de México, ese uso por muy añejo que sea no puede, en un Estado constitucional, tenerse por válido."

Se planteaba aquí (inevitablemente) la comparación con la otra gran cultura con la que choca la occidental (al margen del grupo de las 'indígenas') y que es el Islam, y especialmente con prácticas existentes en alguna región de éste, como la ablación obligatoria del clítoris de las niñas, aunque hay quien afirma que es en realidad totalmente extraña al sistema religioso musulmán (ni el sagrado Alcorán ni los Hadices establecen esa barbaridad), siendo más propia de ciertas culturas tradicionales africanas. En cualquier caso la comparación es oportuna en tanto que se trata, tanto en un caso como en otro, de religiones públicas, que siguen siendo obligatorias en determinadas comunidades o culturas.

Por supuesto, no es éste sólo el caso de NJ, sino de muchas otras comunidades (decenas o incluso cientos, todavía no podemos cuantificarlas de modo fiable, aunque es un trabajo que nos proponemos acometer en un próximo futuro) en las que se persigue cualquier forma de disidencia religiosa interna, y se impone la conformidad con la mayoría dominante por la fuerza, como ocurre en muchos lugares de Chiapas o Oaxaca. Y lo mismo cabría decir de muchas otras prácticas de justicia consuetudinaria comunales, con castigos crueles, inusuales y degradantes, en términos del derecho internacional, etc.

Pero la cuestión fundamental sigue para nosotros sin respuesta: además de la fuerza, la última ratio de esa violencia armada de la que se declara el único detentador legítimo..., ¿qué otros argumentos puede esgrimir el 'estado moderno' para que esas comunidades asuman como finalidad o valor propio la defensa de los DDHH y el conjunto de la legislación positiva y de corte occidental? Porque es evidente que la república mexicana carece de fuerza, de hecho, para imponer su respeto a esos poderes locales, como en el caso de NJ. La respuesta creemos que estribaría en la práctica del diálogo, de la negociación constante entre entre las muy distintas culturas mesoamericanas, entre las instituciones modernas de ese estado constitucional, de corte liberal o europeo, y estas formas de poder comunitario a las que no se puede en absoluto desconocer, y que se encuentran enormemente arraigadas en esta región.(467)

Por último analizaremos aquí unas muy interesantes declaraciones del presidente de la comisión de DDHH del DF. El documento en cuestión reviste un cierto interés, aunque también debemos advertir que contiene una transcripción deplorable de las declaraciones de Luis González Placencia, presidente de dicho organismo, en principio de contenido

sumamente interesante y sensato. Pero que han sido reinterpretadas o reutilizadas por el autor del texto para componer un vulgar libelo de odio contra el naborismo, como corresponde a la preparación intelectual de su autor, el ilustre periodista señor Rocha, por otra parte.

Lo que Placencia decía era que se había producido aquí una colisión entre dos derechos, uno el de la libertad de creencia, y otro el supuesto derecho a la educación pública y laica. El mismo ombudsman capitalino hacía una reflexión interesante sobre el tratamiento, profundamente hostil, que había recibido este movimiento en la prensa mexicana mayoritaria: para una buena parte de ella, NJ se convirtió en motivo de burla, por la anacrónica vestimenta de sus habitantes, su fanatismo doctrinario elemental, etc. Para otra, lo que se evidenciaba aquí era el secuestro de los niños por padres y madres ignorantes, y la exigencia de que la fuerza pública los sacara de allí, pasando por encima de las creencias de sus familias y del autogobierno de la comunidad.

Pese a que el periodista Rocha se empeñaba en encajar las declaraciones de Placencia dentro del discurso de odio contra el fanatismo, lo cierto es que el responsable de la institución del DF estaba haciendo un llamamiento a la prudencia, porque no era fácil equilibrar los dos derechos en cuestión en este conflicto. Y advertía que esto iba a ser crecientemente difícil, en la medida en que la sociedad mexicana era cada vez más plural ideológicamente y en sentido religioso. Pronto serían muchas las familias que optasen por una forma alternativa de afectividad y sexualidad, refiriéndose al creciente sector LGTB, así como las personas que tiendan a asimilarse a distintos sistemas religiosos, divergentes en cuestiones fundamentales. Y era una buena reflexión, porque en efecto, ambos aspectos suelen estar unidos, de lo que es buena muestra el que el sistema de género sea un asunto religioso central, especialmente para movimientos como el de NJ, pero también para toda la tradición abrahámica.

El periodista Rocha debe haberse sentido sorprendido al comprobar que las declaraciones del presidente de la comisión no se orientaban en la dirección preconcebida o prejuiciosa que el reportero había previsto. Por el contrario, el defensor institucional 'defeño' de los DDHH lamentaba que todavía siguiera existiendo una fuerte discriminación de la diversidad religiosa e ideológica -y de la que, afirmamos nosotros, ha sido víctima de modo muy especial este movimiento-, aunque consideraba que las normas legales vigentes dentro del país podrían permitir garantizar la libertad de conciencia. También se confrontaba muy discretamente con la ideología imperante, y la del propio periodista, al afirmar que ése es el contenido real de la laicidad en el terreno religioso. No un espacio vacío, o mucho menos aún, un nuevo prejuicio ideológico, en este caso antirreligioso, aportando aquí una definición doctrinal que suscribimos completamente: "Una sociedad laica es sinónimo de una sociedad abierta a todas las interpretaciones de un hecho religioso, en el sentido positivo del laicismo, de modo tal, que no basta con la aconfesionalidad del Estado para decir que es laico, sino que es necesario que el Estado garantice la pluralidad y el ejercicio de las libertades, el credo y el pensamiento."

Así pues, el verdadero estado laico tiene pues, entre otros cometidos fundamentales, el de proteger a minorías religiosas como el movimiento naborita de la opresión de la mayoría. Y seguramente ello conllevaría también reconocer, creemos nosotros, que esta comunidad tiene un derecho claro a establecer su propio sistema educativo confesional, sin obligarla por tanto a soportar la imposición de la educación secular, contraria a sus creencias. Era un diálogo difícil, pero al contrario que el periodista e ideólogo burdamente antirreligioso, el ombudsman (denominación noruega de uso corriente en México) invitaba al diálogo, a una negociación racional que debería basarse en el respeto por los principios y valores que rigen esta comunidad. Y que son, ciertamente, un bien jurídico a proteger para todo estado genuinamente liberal y laico, como algún tiempo atrás había advertido ya la secretaria Teresa Herrera Guido, por cierto.(468)

ii. Acción institucional de CNDH, exigiendo que se protejan los DDHH en NJ:

Tras los enfrentamientos del día 20 en La Ermita, y en una nota emitida ya al día siguiente, la CNDH formuló una recomendación que exhortaba al ejecutivo michoacano y a la secretaria de educación federal, a garantizar los DDHH vulnerados, incluido el derecho a la educación, por medio del dispositivo policial que fuese necesario, y siempre cuidando especialmente de la seguridad de los niños en edad escolar. Y por encima del recurso a la fuerza, el organismo recomendaba privilegiar la negociación con los actores implicados, actuando siempre con arreglo a los principios de 'legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad'.

En otras dos variantes de esta declaración, publicadas ese mismo 22 de agosto, se anunciaba además que CNDH enviaría inspectores a NJ, así como sus recomendaciones al gobierno para proteger a la población, especialmente alumnos y maestros. Por otra parte, y en otra nota publicada ese mismo día, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión, ordenaba que la fuerza pública interviniera en La Ermita, garantizara los derechos a la educación, etc. La recomendación insistía en la necesidad de que se entablara una negociación permanente entre las instituciones y la comunidad, con lo que estaba ya apoyando al gobierno de FVF. La CNDH declaraba que su preocupación prioritaria eran los menores, tal y como lo exigía el derecho internacional. Lo que los miembros de la Comisión Nacional no parecían comprender, es que la imposición de la educación secular a familias que la rechazaban, constituía también un grave atentado contra los derechos fundamentales, en materia de libertad religiosa y de conciencia.

Nuevamente, y en una nota emitida con la misma fecha, se indicaba ya que la CNDH había enviado a cuatro visitantes a la Ermita para tomar declaraciones y recabar toda la información necesaria para un pronunciamiento formal. El tamaño de esta delegación muestra la importancia que reviste el conflicto interreligioso entre las facciones naboritas para este benemérito organismo institucional independiente. La iniciativa del máximo organismo institucional de defensa de los DDHH en el país, se reflejaba a su vez en otro documento datado también el 22 de agosto, y en este caso un despacho de la agencia española EFE, reproducido en la prensa paraguaya, lo que atestiguaba la creciente repercusión de los enfrentamientos interreligiosos de La Ermita en el plano mediático global. Esta nota incluía la solicitud de CNDH de una acción contundente de las fuerzas de seguridad, que reduzca a la impotencia a los revoltosos integralistas.(469)

iii. La acción de CEDH en relación con el conflicto naborita:

Una vez más, nos encontramos ante un texto que, muy lúcidamente, comparaba la situación en La Ermita con la de Cherán y otros focos de conflicto inter o intracomunitarios en el estado. En este documento, fechado el día primero de agosto, José María Cázares Solórzano, presidente de la CEDH, afirmaba que su organismo había recibido quejas ciudadanas por la actuación de la PGJ tanto en relación con Cherán como con NJ, aunque no aclara en que consistían estas últimas, pese a lo cual podemos conjeturar que pueden proceder del sector disidente.

En conjunto el jurista afirmaba que se observaba un agravamiento de la violencia en estos conflictos, en todo el estado, y en comparación con el año anterior. También en otro documento importante emitido en esta misma fecha, se nos informaba de que a lo largo de todo el proceso de negociación entre el gobierno regional y los naboritas (iniciado a raíz de la destrucción de la Vicente Guerrero, el día seis del mes anterior), se había mantenido una vigilancia constante por parte de la CEDH, siempre para cumplir con su finalidad esencial, que es la de instar al gobierno a que protegiera los derechos fundamentales.

Una variante muy interesante de este discurso la encontramos en otra nota de esa temprana fecha, publicada en la Provincia, y que cita un anterior pronunciamiento, para nosotros desatinado, del mismo Cázares Solórzano. El presidente de la comisión había afirmado algunos días atrás que, al carecer de registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación federal, de acuerdo con la norma de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 15 de julio de 1992, los naboritas no tenían capacidad legal para realizar su culto y nombrar a sus jerarquías. Una verdadera enormidad, en la que le hacía coro el recién electo gobernador del estado, FVF.

Ambos ilustres personajes se equivocaban absolutamente, y en cambio los naboritas estaban en lo correcto al considerar que, como agrupación de devotos católicos que son, no estaban obligados a cumplir lo dispuesto por esa norma y a registrarse como si fuesen una iglesia independiente, cuando ellos no eran sino fieles miembros de la ICAR. Es más, eran ellos los únicos que podían ser calificados como 'católicos de verdad', al menos en su propia opinión...

Por otra parte, y en una nota publicada el día 7 de este mes, Cázares Solórzano añadía otra precisión con respecto a esa ausencia de registro o reconocimiento legal como asociación religiosa por parte del movimiento naborita: "...podemos exhortarlos a que se registren ante la Secretaría de Gobernación como religión [como denominación o confesión autónoma], pero hay ordenamientos jurídicos que tienen que cumplir o de lo contrario no se otorgará el permiso." Con todo respeto sea dicho, pero creemos que el ilustre jurista se equivocaba de plano en este asunto, dado que nada ni nadie podía obligar a los naboritas a registrarse como algo que no creían ser, como una entidad religiosa distinta e independiente de la ICAR, puesto que sostenían que su congregación o comunidad era en realidad la expresión más pura o más válida de dicha iglesia, y puramente interna.

Es decir, que ésta la consecuencia de un diferendo doctrinal y canónico, dentro de una denominación concreta, entre católico-romanos, divergencia en la que no pueden inmiscuirse los poderes públicos. Por último cabe destacar un dato interesante, y es que en la misma entrevista Cázares se refirió a la otra comunidad conflictiva michoacana en este momento, la de Cherán, que reconocía que no pudo investigar sobre el terreno, dada la peligrosidad del enfrentamiento que mantenía con sus vecinos de El Cerecito, aunque también se preocupó por constatar que se había reforzado el dispositivo de seguridad en torno a ella.

Hemos detectado otras tres notas emitidas en esa misma fecha, y que recogen a su vez comentarios de Cázares Solórzano sobre la acción de la CEDH en relación con NJ, pero que tienen además la virtud de explicarnos el funcionamiento práctico de estos beneméritos organismos, a nuestro juicio uno de los rasgos más admirables de la democracia republicana en México. Esa aclaración viene a cuenta de que el también jurista Jesús Reyna negara en ese momento haber recibido un exhorto oficial de la comisión. La Comisión Estatal explicaba pues que en algunos casos simplemente advierte al ejecutivo o a algún órgano del mismo, en uno u otro sentido, pero a través de los medios de comunicación, previo a dirigirle un escrito formalizado. Un procedimiento directo y contundente, por la mayor capacidad de presión política que entraña, y al que aludía Solórzano del siguiente modo:

"Yo nada más quiero recordar que la CEDH, por ley puede hacer exhortos de manera formal e informal y el hecho de que nosotros hagamos el exhorto público, a través de los medios de comunicación es suficiente para que la autoridad tome nota y no hay necesidad de la formalidad... Nosotros no somos un juzgado, donde todo se lleva formalmente, nosotros somos un transmisor un protector del pueblo, somos intermediarios, ese es nuestro exhorto y lo hacemos nuevamente a través de esta entrevista y de todas las que daremos porque nos preocupa esta situación a todos los michoacanos y principalmente a la CEDH."

En otra nota publicada con la misma fecha, encontramos nuevas precisiones en torno a la acción de la CEDH en La Ermita, un ejemplo de acción institucional en defensa de los derechos fundamentales que nosotros consideramos simplemente fascinante, y por supuesto ejemplar. En este caso las aportaba otro personaje, Guillermo Arteaga Torres, visitador regional o local de la CEDH, basado en la ciudad de Uruapan, y que dirigió un exhorto a la secretaría estatal de educación, secretaría de gobernación, presidencia municipal de Turicato y autoridades policiales de la zona, para que garantizaran el inicio del ciclo escolar 2012-2013 en NJ, tras la destrucción del plantel educativo el pasado 6 de julio.

Asimismo se les instaba a que garantizaran otros DDHH fundamentales como los de la seguridad, libertad de movimientos y libertad de culto o religiosa. De hecho instaba muy concretamente a la autoridad educativa a implementar cuanto antes un espacio alternativo en el que se pudieran reanudar las clases, y que contara con aulas de capacidad suficiente, sanitarios y zona de esparcimiento. Es un pronunciamiento que impulsa al gobierno regional a decidirse por la solución técnicamente más adecuada, que era la de la instalación de aulas prefabricadas o móviles.

No podemos dejar de señalar aquí otras declaraciones del presidente de la CEDH, registradas en última nota periodística con fecha 7 de agosto, y en las que Cázares Solórzano precisaba que las quejas enviadas por indígenas al organismo que presidía, la CEDH, habían aumentado con respecto al ejercicio anterior. Buena parte de las denuncias correspondían a abusos contra las mujeres de las comunidades convencional y jurídicamente definidas como tales. En no pocas ocasiones generados por el injusto 'orden' sexista que impera en el interior de sus propias comunidades, y al que se califica como 'costumbre' o régimen consuetudinario.

Un conflicto o contradicción intracomunitario de enorme importancia, que evidentemente es muy poco visible, y que también se ignora en los discursos 'indigenistas' y paternalistas al uso, sobre todo los pergeñados por la izquierda que simpatiza de modo un tanto acrítico con estas comunidades, incluso proclamándolas como su alternativa para la transformación social, que ha desplazado a la antigua utopía de la Dictadura del Proletariado o el poder popular, de la era comunista, etc. En efecto, no es ningún secreto que los sistemas biopolíticos internos de las comunidades indígenas son generalmente dictaduras patriarcales feroces.

Curiosamente -¡y esto nos parece muy significativo!- los disidentes de NJ todavía no habían dirigido una queja expresa a la comisión para denunciar abusos de ese tipo contra las mujeres y cometidos en La Ermita. Sin duda porque tal tratamiento sexista e injusto se asumía sin duda como el orden 'natural' de las cosas en un régimen patriarcal sagrado como el de los naboritas, incluso entre el propio sector independiente. Pero lo más asombroso es que hasta ese momento la mino-

ría tampoco había dirigido a este organismo ninguna queja por los últimos acontecimientos, especialmente la destrucción de la escuela Vicente Guerrero. Lo que nos indica la escasa relevancia que para la dirigencia del grupo 'liberal' o independiente tenía la defensa de los derechos civiles de sus integrantes en sentido estricto, al menos hasta entonces, prefiriendo optar por vías tácticas distintas, como el apoyarse en partidos y movimientos sociales de izquierda, que simpatizan con su causa, o en realidad la estaban dirigiendo abiertamente, como era el caso del PRD y de la CNTE...

En una nota emitida al día siguiente, 8 de agosto, observamos un interesante cruce de declaraciones entre Guido y Cázares Solórzano. La secretaria reconocía que era imprescindible habilitar otra instalación para la reanudación de la educación pública en NJ, y afirmaba que se proponía seguir explorando estrategias que permitieran a la escuela laica coexistir con la religiosa y superar el conflicto entre los dos modelos de educación. Guido también reconocía haber conocido tan sólo a través de los medios de comunicación la recomendación reciente de la CEDH sobre este asunto, lo que podría evidenciar una escasísima circulación interna de información en el gobierno regional, al parecer compuesto por departamentos puramente estancos.

Aunque sin duda con estas declaraciones la secretaria pretendía plantear un reproche a Solórzano, por hacer públicos los 'trapos sucios', en lugar de poner sordina a estas polémicas intrainstitucionales, por mor de la 'necesaria solidaridad' corporativa de la clase política regional. La nota que causó tanto disgusto en el gobierno fue al parecer la publicada en la Voz con el título 'Por caso Ermita, dictan 'medida'', también emitida el 8 de agosto. Esta noticia de titular ininteligible, anunciaba la iniciativa de control de la acción ejecutiva en relación con NJ por CEDH. Y provocaría un enorme malestar en el gobierno faustista e incluso en la secretaria Guido, debido a que fue difundida -muy sagazmente, hay que reconocerlo- a través de los medios de comunicación, incluso antes que por el burocrático 'conducto reglamentario'... Lo que dolía aún más a los políticos michoacanos.

En cualquier caso hacemos notar que se publicó con un titular torpe, ambiguo y redactado con una absoluta falta de respeto hacia la información y el público lector, tal vez por algún estudiante con muy bajas calificaciones, o por un pobre trabajador de este medio que padece enormes dificultades lectoescritoras. Es sorprendente este maltrato de nuestra lengua hispánica, en un periódico que sin embargo es gráficamente el más avanzado de la región, aunque sin duda éste también es un dato importante, que nos dice mucho sobre la realidad cultural michoacana, sólo relativa y precariamente inserta en la modernidad global.

Pej., la imagen que acompañaba a la nota en cuestión, pese a ser presentada en escala de grises y con una trama muy gruesa, era perfectamente analizable, con elementos muy reconocibles, lo que dice mucho en favor de los técnicos en fotomecánica de este rotativo. Pese a su pobreza textual, el documento reviste un importante despliegue tipográfico e iconográfico, que da cuenta de su relevancia para los editores, ocupando una columna vertical que se extendía a lo largo de las tres cuartas partes de una página par, la octava. Aunque no somos capaces de comprender por qué fue ubicada la noticia en la sección de actualidad de 'Morelia'...

En dos notas publicadas ya el día 11 de agosto, podemos observar cómo proseguía esta curiosa polémica, con afirmaciones muy burocráticas, por parte del gobierno, que negaba haber recibido esta comunicación de CEDH 'oficialmente'. Y a lo cual Solórzano reiteraba que la CEDH podía hacer sus notificaciones formal o informalmente, como le fuese más conveniente. Estos textos nos informan de que dicha advertencia o medida cautelar, emitida por el benemérito organismo de defensa de los DDHH en el estado michoacano, se centraba en los conceptos de 'negativa, suspensión o prestación ineficiente del servicio público; incumplimiento de la función pública en la Procuración de Justicia [fiscalía]; ineficiente protección de personas; violación al derecho de la libertad de creencias o culto; violación a la libertad de tránsito y residencia; y, violación al derecho a la seguridad pública...'

La CEDH ya había asumido la investigación de la destrucción de las escuelas públicas en NJ, desde el 12 de julio anterior, y el pasado 1 de agosto había girado una visita a La Ermita, en la que el responsable del organismo comprobó in situ "que hay una destrucción total de los centros educativos..." y que "no hay elementos de seguridad pública en el lugar por lo que no se garantiza la seguridad de los habitantes de dicha ermita..." Todo ello entrañaba vulneraciones muy graves de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también de los instrumentos o tratados de derecho internacional suscritos por el país, que no lo olvidemos (por mucho que les moleste a los nacionalistas mexicanos más radicales) es nada menos que un estado firmante de la Carta de San Francisco, y fundador por tanto de la moderna comunidad internacional, como asentada sobre el concepto mismo de los Derechos de los Seres Humanos.

Que esta acción de la -para nosotros, al menos- ejemplar CEDH no fue un acto burocrático y meramente rutinario (de hecho despertó la ira indisimulada de funcionarios del régimen faustista, como T.H. Guido, y que como muy típicos políticos aldeanos demuestran muy escasa capacidad de encajar las observaciones más elementalmente críticas a su gestión), sino al contrario, que fue sumamente eficaz, queda demostrado por el hecho de que, desde entonces, La Ermita de Turicato se ha convertido, hasta hoy mismo, posiblemente en uno de los lugares mejor resguardados policialmente de este estado, por otra parte plagado por una crisis general de inseguridad e ingobernabilidad, e incluso de toda la República. No sorprenderá que desde aquí expresemos pues nuestro reconocimiento a la labor de estos organismos públicos, CEDH y CNDH, así como de todo el esforzado y magnífico movimiento civil de defensa de los DDHH en toda esta región mesoamericana.

Por último, y en otras dos notas ya emitidas el 13 de agosto, se registraban nuevas y muy desafortunadas declaraciones de la secretaria Guido, originalmente publicadas en Cambio, y en las que la funcionaria insistía en mostrar el malestar que le había causado esa exhortación o advertencia que días atrás había enviado la CEDH al gobierno estatal, a cuenta de la situación escolar de La Ermita, así como sobre la vulneración de los DDHH en ella, los derechos fundamentales de la ciudadanía a la libertad de culto, a la libertad de tránsito y a la disfrutar de la seguridad pública. La secretaria no podía evitar una reacción soberbia o destemplada hacia la labor de fiscalización que ejerce este organismo, haciéndole ese reproche al parecer favorito del gobierno de FVF, de 'no adelantar vísperas', en lo que parece ser una burda imitación del lenguaje campesino y que quiere pasar por 'sencillita', como la describiría FVF, o campechana.

Es decir, que le reprochaba a la comisión no saber esperar, aguardar pacientemente por las decisiones del gobierno y conducirse más reservadamente, con esa lealtad entre instituciones que parece obedecer al lema venozolano de 'tigre no come tigre'. Especialmente le recriminaba a la comisión el recurrir a los medios de comunicación, para hacer más efectivo el exhorto, algo muy inconveniente para la labor del ejecutivo, que supuestamente estaba preocupado ante todo por pacificar el conflicto interno naborita.

En definitiva, ésta nos parece una muestra más de la tendencia a la opacidad de este gobierno, que siempre que pudo prefirió sustraerse al escrutinio de los medios de comunicación social. Una función de control por la opinión pública cuya importancia en democracia estos políticos regionales no parecen comprender adecuadamente. La secretaria aseguraba que en cualquier caso el ejecutivo acataba la exhortación del organismo presidido por Cázares Solórzano, y que habilitarían viviendas de los disidentes como aulas para reanudar las clases.(470)

iv. Los disidentes piden ayuda a la oficina local de CEDH:

En un interesante documento publicado el día 16 de este mes, observamos cómo el ala más radical de los disidentes acudía a las oficinas de la sucursal o visitaduría de CEDH en Uruapan, donde fueron atendidos por una funcionaria, Silvia Chávez Gil. Los naboritas pretendían obtener el apoyo de este organismo, y que ejerciera presión sobre el gobierno para que se cumplieran los compromisos que Reyna había contraído con ellos, en el sentido de garantizar la reanudación de las clases, que Juárez indicaba que sólo sería posible si se aceptaba la propuesta de su grupo de que esto se llevara a cabo en las propias viviendas de su sector de la comunidad. Por supuesto, la titular de esa oficina local se comprometió a hacer valer la influencia del organismo para garantizar los derechos imprescriptibles de todos los mexicanos a la educación (sobreentendiendo por tal la educación laica, lo que nos parece un gran error del legislador mexicano, puesto que no equivale a un derecho, sino a la imposición de una ideología oficial), la paz y la seguridad personal.(471)

En otra nota emitida el 19 de ese mes, dicha oficina local de Uruapan de la CEDH anunciaba que iba a visitar de inmediato La Ermita para documentar la nueva violación flagrante del supuesto derecho de todos los mexicanos a la educación, que supondría la agresión de los tradicionalistas, bloqueando el reinicio de las clases en las viviendas de sus vecinos disidentes. Una interpretación jurídica de la situación que nosotros consideramos errada: no puede existir tal cosa como un 'derecho a una educación laica o secular obligatoria'.

Ésa es una especie de aberración introducida en el pasado por el liberalismo radical mexicano, en su vertiente más estatista o autoritaria, al término de su guerra civil contra los integralistas. Curiosamente ya el mismo Justo Sierra preveía que podía darse este peligro si se imponía un concepto muy prusiano de 'laicismo' en materia de educación primaria, en las grandes discusiones legislativas que se produjeron sobre este asunto durante el régimen porfiriano (Hale, La transforma-

ción del liberalismo en México..., p 360). En cambio lo que sí es incuestionable es el derecho de los dos sectores del naborismo a determinar qué tipo de educación quieren para sus hijos.(472)

Tras los enfrentamientos de los días 19 y 20 de ese mes, que causaron dos lesionados, los padres de familia laicos prepararon denuncias para entregar a la CEDH, un dato muy alentador, y que nos indica que gracias a los buenos oficios de su dirigencia política, estos campesinos actuaban cada vez más eficazmente, como un verdadero movimiento social moderno, haciendo uso de los recursos institucionales y jurídicos a su disposición... En lugar de dejarse llevar por los patrones culturales ancestrales del mundo rural, como el de la venganza, la justicia por propia mano, etc. Se anunciaba que la tensión entre ambas facciones naboritas estaba llegando a un punto muy peligroso.

Por otra parte, y simultáneamente, en otra nota publicada el lunes día 20, la oficina local de Uruapan de la CEDH reiteraba que iba a visitar de inmediato La Ermita para documentar esta nueva violación flagrante del supuesto derecho de todos los mexicanos a la educación laica, que nosotros consideramos que es todo un equívoco jurídico, en nuestra humilde opinión: es como si se hablase del 'derecho' a recibir enseñanza obligatoria de la lengua Wolof, o acerca de la interesantísima Ideología Juche, etc. Un verdadero absurdo.(473)

Otra variante importante de esta nota, emitida mientras se estaban desarrollando los enfrentamientos de la mañana de ese lunes entre los dos sectores naboritas, nos indica que en ese momento la funcionaria Chávez Gil ya había elaborado un informe preliminar y un nuevo exhorto al gobierno, para que garantizara el derecho de los jóvenes del lugar a la educación y a una mayor seguridad a toda la población. En esta nota se indicaba que Silvia Chávez, visitadora de la CEDH con base en Uruapan, había elevado su propio informe sobre la situación, para instar al gobierno a garantizar los DDHH vulnerados en la comunidad.(474)

Sin temor alguno al enfrentamiento violento que se desarrollaba en La Ermita, Silvia Chávez, visitadora de la CEDH de la oficina de Uruapan, se personó finalmente en el lugar, comprobando que la policía no hacía nada para evitar los frecuentes choques entre partidarios y enemigos de la escuela secular. Y que se estaban violando impunemente varios derechos constitucionales, especialmente el derecho a la educación laica (y con respecto al cual reiteramos nuestro humilde criterio de que se trata de un concepto sumamente discutible, por supuesto: no puede existir el 'derecho' de los integralistas a ser sometidos a una brutal asimilación cultural por el mundo de creencias opuesto...), el derecho al libre tránsito, etc.

Por último, y en un nuevo documento periodístico correspondiente al mismo 21 de agosto, se nos detallaba el modo en que se desarrolló esa visita de inspección: Ya desde las 9.25 de la mañana de ese mismo día, y a pesar del ambiente de extrema tensión, se presentaron en el lugar Silvia Chávez Gil, visitadora en Uruapan de la CEDH, y su ayudante Guillermo Arteaga Torres. Los funcionarios del organismo regional de defensa de los DDHH estudiaron in situ el escenario de conflicto, para dar seguimiento a la queja 13/2012 del seis de julio, que denunciaba la destrucción de la Vicente Guerrero. De todos modos hay que hacer notar que la muralla humana que cerraba La Ermita, les negó el paso franco a la comunidad, y los funcionarios hubieron de retirarse sin poder realizar las diligencias correspondientes. El presidente de la comisión, Cázares Solórzano, volvió a afear la inacción del gobierno michoacano, incapaz de garantizar el respeto a los derechos fundamentales violados en La Ermita.(475)

v. Cázares Solórzano: Desafortunadamente, el tiempo nos dio la razón...

Las comisiones mexicanas de defensa de los DDHH realizan una labor de control de la administración, tanto de la federal como de las locales, que en nuestra (muy atrevida) opinión supera con mucho a la que desarrolla la misma oposición parlamentaria. Un importante documento periodístico emitido el 21 de agosto, y que vamos a examinar brevemente a continuación, nos informaba que la CEDH michoacana, presidida por Cázares Solórzano, había emitido una nueva advertencia formal al gobierno del estado, notificándole que estaba incurriendo en un conjunto de violaciones de la legalidad, en relación con el conflicto de NJ. Es un hecho grave, como aviso que no puede ser desoído, sin exponerse posteriormente los funcionarios incluso a actuaciones judiciales.

La medida cautelar se dirigía aquí contra el alcalde turicatense Medrano, y contra el ejecutivo estatal. Ambos habrían incurrido en una dejación grave de responsabilidades, puesto que la violencia en la Ermita ha puesto de manifiesto que la zona se encontraba sin protección o vigilancia policial. La medida se redactó con ocasión de la visita del 'ombudsman' ('defensor del pueblo', en castellano) al lugar y en la que comprobó sobre el terreno que el gobierno michoacano le había men-

tido, asegurando que había destacado efectivos que en realidad estaban ausentes de la zona. La CEDH advertía pues al gobierno de que los delitos que podría estar cometiendo eran los de 'negativa de prestación del servicio público, incumplimiento de la función de la Procuraduría General de Justicia del Estado y falta de protección a las personas...' La omisión de los poderes públicos resultaba en gravísimas violaciones de derechos constitucionales y fundamentales, como son los de la libertad de culto, de seguridad pública, de tránsito y residencia.

Dicha advertencia o medida cautelar, fue dirigida concretamente a los titulares de las áreas de gobernación, seguridad pública, asuntos religiosos, y educación, pero también a los mandos de las fuerzas policiales bajo control del ministerio público y estacionados en Tacámbaro. Al gobierno se le daba un plazo para recurrir ese procedimiento que expiraría el siguiente día 10 de ese mes, lo cual era un modo muy eficaz de obligarlo a corregir el rumbo y no descuidar sus responsabilidades. Nótese que el funcionamiento de estas comisiones -institucionales, pero órganos plenamente independientes y presididos por juristas de prestigio- de defensa de los DDHH, tanto la federal o CNDH, como las de estados como el michoacano, es mucho más eficaz y contundente que los pobres organismos comparables en el estado español, las llamadas 'defensorías del pueblo', prácticamente decorativas y de hecho neutralizadas por los gobiernos de turno.

Otra observación interesante que cabe hacer al leer este documento es que en ese momento constituía una 'noticia' llamativa en Michoacán el denunciar una situación de quiebra local de la legalidad por conflictos intra o intercomunitarios, algo que, tan sólo unos pocos meses después, en este estado libre y soberano se ha convertido ya en una especie de epidemia, con el surgimiento de nuevos modos de autogobierno en rebeldía contra la institucionalidad existente, así como guardias comunales o autodefensas irregulares, y todo tipo de pueblos y comunidades que tratan de cerrarse sobre sus propios límites, supuestamente protegiéndose del exterior amenazador. Una dinámica neofeudal que comienza a afectar incluso a la capital del estado, en la que ya existen colonias que bloquean sus calles y crean sus propios grupos de 'vigilantes', o potenciales linchadores.

En este sentido podemos constatar que la debilidad de la capacidad del estado para garantizar la ley y el orden se ha deteriorado notablemente en algo menos de un año. Y sin embargo el fenómeno es todavía débil comparado con regiones como las sierras y la Costa Chica del estado de Guerrero, o enclaves similares. Es como si el estado-nación estuviera siendo sometido a un terrible proceso de 'centrifugado'...(476)

El 21 de agosto, en una nueva nota informativa, la CEDH, presidida por Cázares, preparaba un nuevo exhorto a los organismos implicados en NJ, tanto de educación como de seguridad pública, cumpliendo con su benemérita función de vigilancia. Y ello se debía a que el organismo constataba que se habían violado de nuevo los derechos al libre tránsito, a la seguridad pública y a la educación de los residentes en la comunidad:

"Desafortunadamente, el tiempo nos dio la razón...", afirmaba el presidente, puesto que la autoridad había sido omisa, y no se habían implementado medidas para resguardar la educación y la seguridad de los ciudadanos, de modo que podrían producirse incluso pérdidas de vidas humanas. Su análisis indicaba que la principal de las libertades o derechos civiles agredidos en este caso, era la del libre tránsito. De hecho, si se restableciera plenamente, se podrían prevenir las demás afecciones a los derechos de la vida de los habitantes de la comunidad.

Otra nota emitida en la misma fecha nos informa de que Cázares sugería al gobierno regional que, además de la negociación en curso con las facciones naboritas, y que él reconocía como imprescindible, tal vez sería preciso tener preparada alguna otra alternativa para evitar nuevos choques entre estos sectores. El presidente de la CEDH nunca ha hecho un llamamiento al uso de la fuerza, pero posiblemente estaba sugiriendo aquí la posibilidad de separar a los contendientes con alguna fuerza de interposición, como en otros conflictos armados. Y si éste era su tenor, creemos que dicha observación era muy atinada: el naborita era todavía un conflicto de 'baja intensidad', pero podía escalar a algo muy grave en cualquier instante, incluso hasta convertirse en una crisis de DDHH de importancia verdaderamente internacional, como mostraba la profusión de notas publicadas en la prensa de los países vecinos y de todo el mundo sobre este mismo fenómeno.

Tras la visita de Silvia Chávez a La Ermita, el presidente de la CEDH, Solórzano, emitió una nueva advertencia a las autoridades implicadas, estatales y locales, exhortándolos a proteger los derechos fundamentales de libertad de culto, de tránsito y a la seguridad pública y la educación, como indican otras dos nuevas notas periodísticas detectadas por nosotros y con fecha de 22 de agosto. Dicho texto contenía esta vez una reconvención muy severa por parte del presidente del CEDH al gobierno regional, recordándole su responsabilidad legal en caso de omisión, en la protección de los derechos

fundamentales en La Ermita. Para el ejecutivo michoacano y los funcionarios que lo integraban, era ésta una situación muy peligrosa, porque, siempre de acuerdo con el severamente jacobino sistema jurídico de esta República, se podían 'fincar' a sus miembros responsabilidades políticas, es decir, acusarles de haber incurrido en delitos por omisión del cumplimiento de su deber de hacer respetar los DDHH, por lo menos...

No olvidemos que la aguerrida democracia liberal mexicana (creada al calor de más de un siglo de conflicto civil entre los liberales y los integralistas católicos, los antepasados de los naboritas) estableció esa figura, desconocida o incluso inimaginable en el resto del mundo, que es la del Juicio Político, que hubiera hecho las delicias de los mismos Marat y Robespierre... y que se puede aplicar -teóricamente- a quien no pone en práctica sus muy exigentes criterios de justicia y buen gobierno republicano. Solórzano recalca que había advertido de esta posibilidad, y que no se podía tolerar más la existencia de una isla de impunidad en el sistema legal del estado y la República. Por tanto exigía que se incrementasen urgentemente las medidas de seguridad en la comunidad.(477)

vi. Finalmente, confluyen las iniciativas de la CEDH y de la Comisión de DDHH del congreso regional, y aumenta la presión sobre el gobierno:

En una nueva nota periodística con fecha del 24 de agosto, podemos observar cómo aumentaba la presión sobre el gobierno de la ya citada Comisión de DDHH del congreso, presidida por Laura González, actuando conjuntamente con la CEDH, con nuevos exhortos a las administraciones a que garantizaran los derechos fundamentales en la Ermita.

En particular, la legisladora González se alarmaba ante el reconocimiento por JRG, en declaraciones a los medios de comunicación en esos mismos días, de que podrían producirse nuevos choques violentos, e incluso muertes. Una posibilidad muy real, si los dirigentes naboritas decían a su grey que la virgen les ordenaba ejercer la violencia contra sus adversarios. La diputada creía que todas las autoridades a las que la CEDH les había recordado su responsabilidad en este asunto, serían también legalmente responsables si no cumplían su cometido y evitaban una situación de crisis de los DDHH.

Se recordaba en este texto que ya desde el pasado 18 de julio, la CEDH había dirigido una exhortación formal sobre este asunto a la secretaría de educación estatal, a la secretaría de gobernación, a los organismos de policía, a la dirección de Asuntos Religiosos y al municipio turicatenense. Todas ellas incurrían en omisión o responsabilidad por inacción, al no proteger los derechos fundamentales a la procuración de justicia, a la protección de las personas, de la libertad de culto, a la libertad de tránsito y residencia y a recibir la educación pública, en los términos establecidos por la constitución y las leyes.

El 2 de agosto, Cázares, presidente de la CEDH, había recordado de nuevo la obligación de estos organismos de garantizar tales derechos, a lo que están obligados, no sólo por la constitución y leyes de la República, sino por los instrumentos del derecho internacional suscritos por ésta. La violación de las leyes mexicanas e internacionales en este conflicto es un asunto gravísimo, y el siguiente paso era que la comisión de DDHH del congreso comenzara a citar a los titulares de esos organismos, para que dieran cuenta de si habían acatado o no esos exhortos. Laura González declaraba que esperarían hasta el siguiente lunes para comprobar si la situación había mejorado y se estaban garantizando mejores condiciones de seguridad en la comunidad, o la comisión comenzaría a citar a los responsables de la omisión de prestación de servicio público, para delimitar sus responsabilidades.

Por último, tenemos la oportunidad de analizar una de las portadas o primeras planas más impactantes que se hayan dedicado a NJ, tanto en la región como en todo México, y que se nos muestra en la edición regional de la Voz, de 24 de agosto. Es un documento impactante que ilustra a la perfección la capacidad de presión sobre el ejecutivo, que pueden llegar a desarrollar estos ejemplares organismos de defensa de los DDHH, cuando trabajan de consuno. Por cierto que en Michoacán sólo esta empresa periodística tiene capacidad técnica para realizar un despliegue tipográfico e iconográfico como éste.(478)

Guillermo Trujillo Álvarez
Autonombrado representante evangélico en Veracruz

SD. Publicado el 30 de agosto de 2012. Viñeta de humor político que compara a un operador veracruzano, supuestamente experto en manipular procesos electorales (de ahí la figura del 'mapache'), con los jefes naboritas.

III. Los Hijos de las Tinieblas:

En esta sección vamos a examinar lo que las fuentes periodísticas de este periodo nos indican sobre el combate que libraban en este momento las fuerzas espirituales (ideológicas) de la cultura urbana global, o del impío Reino de este Mundo, contra los integralistas de huarache, esos chinacos e indígenas alborotadores, que causaban un imperdonable escándalo con su fe arcaica (o como se diría en la cultura popular y religiosa estadounidense, su 'old time religion'). Examinaremos pues los pronunciamientos sobre este fenómeno producidos por otras tradiciones religiosas propiamente cristianas y por tanto a priori más hostiles hacia ellos, como puedan ser las de romanistas y 'protestantes' (es decir, las dos variantes principales del catolicismo o cristianismo latino ortodoxo), tanto de este país como del exterior.

Pero también las visiones, a veces más combativas, a veces más interrogadoras, de perspectivas religiosas o filosóficas distintivas de la cultura moderna y urbana, especialmente las de los diversos laicismos y las varias formas de pensamiento más propias de los jóvenes de ese medio. Sin olvidar a académicos y científicos, fabricantes de pensamiento popular, incluidos los revolucionarios mexicanos de hoy, o los muy interesantes humoristas, que son una de las cumbres de la cultura popular de este país, desde nuestro muy personal punto de vista. Y muy especialmente, el ojo inhumano de las cámaras foto y videográficas, y al que tanto temen los naboritas, especialmente los de más edad. Porque creen, muy acertadamente, que les pueden contaminar con su malevolencia, o incluso robarles sus preciosas almas... Y en efecto así es, dado que, gracias a estas imágenes robadas a los celosos penitentes, nosotros podemos aprender mucho más sobre la experiencia, comportamiento y concepción del mundo de este pueblo básicamente ágrafo, que en una multitud de escritos que estos penitentes tal vez nunca tendrán tiempo ni capacidad o deseo de producir.

III.1.1. Movimientos religiosos: Romanistas o ICAR:

Comenzamos por analizar un documento que creemos de excepcional importancia etnohistórica, un texto sumamente citado y reproducido. Estamos ante una forma de apologética moderna, y todo un mazazo doctrinal y eclesial para el movimiento naborita. Podría incluso ser considerado como una forma moderna de 'herem', declaración o condena formal a la exclusión etnorreligiosa, lo que en otros siglos hubiese sido equivalente a una calificación de Herejía y a una excomunión.

i. Comunicado oficial antinaborita del CEM-ICAR, y su enorme impacto:

Este comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana de la ICAR, contiene uno de los más feroces ataques que se hayan dirigido nunca contra este movimiento, con la particularidad de que proviene de sus propios correligionarios, puesto que no olvidemos que los naboritas se consideran ante todo católicos, o incluso como 'los católicos de verdad', una expresión muy interesante, del castellano popular regional, y que no significa otra cosa que integralistas.

El discurso de los jefes de la ICAR comienza sin embargo negando esta identidad etnorreligiosa común, diríamos que contra toda evidencia: "Son cismáticos y por lo tanto quedan excluidos de la misma [la ICAR]. Si bien utilizan símbolos propios de la Iglesia Católica, reiteramos que nada tienen que ver con ella." Por supuesto, y aun siendo muy respetable esta postura, no responde a la realidad, y no puede disimular que, de hecho, las raíces de los integralistas de huarache

che y las de esos prelados, así como las de los católicos del medio urbano, son esencialmente las mismas: las de la antigua iglesia latina que tiene por su primer padre al bereber o amazigh muy romanizado Agustín de Hipona, aún más que a San Pablo. Con todo lo que ello implica de tendencia al totalitarismo político y a una mística de la negación de la pulsión sexual de los seres humanos como impía. Y sobre todo a un verdadero culto a la autoridad de la jerarquía, ayer imperial, hoy puramente eclesiástica.

Es asimismo sorprendente que el CEM denuncie a los naboritas por intentar imponer un 'credo religioso' a los niños, cuando la misma ICAR destina en todo el mundo la mayor parte de su esfuerzo a sostener una inmensa empresa educativa, que básicamente consiste en una industria del adoctrinamiento religioso e ideológico a gran escala. Es bien sabido que no hay camello que pueda verse su joroba... Pero lo más llamativo es sin duda el feroz llamamiento que hace aquí la ICAR a la pura y simple represión del movimiento, y evidentemente del único modo posible, por medio de la fuerza armada. Y ello con el argumento tan simplista de que "las leyes son para acatarse."

Por supuesto, no es la primera vez que la jerarquía mexicana y la misma Roma vuelven la espalda a los cristeros, o a sus descendientes. Los integralistas y milenaristas de huarache son testigos incómodos, muy molestos, porque recuerdan el pasado de la religión pública trentina y obligatoria en la región. Pero también la enconada y larguísima participación de esa misma iglesia en la guerra contra el proyecto liberal mexicano. La diferencia es que los naboritas quieren seguir siendo coherentes y fieles a sí mismos, como "católicos de verdad", aun a costa de tener grandes encontronazos con el estado moderno. Y en cambio la Iglesia romanista desarrolla una política mucho más a largo plazo, más centrada en sus verdaderos objetivos prioritarios en tanto que corporación global, los de recuperar la hegemonía en el espacio público mexicano. Y ello implica que deben pagar el precio de supuestamente acatar la laicidad del estado, de la educación, etc., y mostrarse dispuestos a travestirse como liberales y demócratas de hoy, haciendo olvidar su integralismo militante de ayer.

Pero también hay otros factores a tener en cuenta, y es que el catolicismo urbano ya es seguramente tan moderno y en el fondo racionalista y descreído, como su viejo enemigo liberal, masónico, protestante, etc., tal y como seguramente piensan los naboritas y otros tradicionalistas. En cambio los integralistas rurales o de huarache, los 'populares' (como verdaderamente se denominaban a sí mismos los cristeros), no saben adaptarse a estos nuevos tiempos, no disimulan su rudeza y su intolerancia a sus enemigos etnorreligiosos o 'fanatismo', e incluso perjudican tácticamente la causa por la que dicen luchar. En efecto, la ICAR estaba muy molesta en este momento porque las imprudentes acciones de los naboritas ponían en peligro su campaña por la modificación del artículo 24 constitucional. Los prelados pensaban que los naboritas parecían estar ofreciendo argumentos a "los criticones" de la ICAR y de su propuesta de ampliación del espacio público asignado por las leyes a la religión, y de una flexibilización de la regulación pública de ésta.

Por eso el ajuste de cuentas público con los rebeldes de La Ermita se acompañaba en este texto de unas protestas muy solemnes, reafirmando el compromiso romanista en defensa de la educación laica ("La Iglesia católica así lo manifiesta y lo reitera..."), e incluso su defensa de la libertad religiosa, contra la que lucharon encarnizadamente los clérigos de la tradición trentina durante más de un siglo en toda esta región, en no pocas ocasiones manchándose las manos con la sangre de los evangélicos, los masones y otros disidentes (tan cristianos como ellos, por supuesto). Pese a todo, hay que reconocer que su argumentación a favor de la ampliación del espacio que la ley concede a las denominaciones religiosas como la suya, es totalmente inatacable, por supuesto. Esa flexibilización del anacrónico marco jurídico mexicano, se impone ya de modo inaplazable, y no sólo en beneficio de la ICAR, sino también de muchos movimientos religiosos y culturales a los que esta denominación sigue combatiendo ferozmente hoy en día, aunque sea sólo con las armas de la publicística de tipo apolo-gético, y sin duda también de sus inmejorables relaciones con los poderes públicos, que a veces le permiten golpear por medios estrictamente represivos a competidores peligrosos como el culto de la Santa Muerte, el culto al Chayo o caballero templario, u otros.

Lo que echamos de menos en todo este discurso, sin embargo, es un poco de autocritica: un reconocimiento explícito por los prelados de que Gabina y Nabor, y sus mentalidades de devotos sin instrucción, sumamente supersticiosos, recelosos de la amenazadora modernidad... fueron creaciones o derivaciones de su propia tradición religiosa. No encontramos tampoco un reconocimiento adecuado de que el movimiento naborita es tan sólo una expresión más del persistente conflicto que enfrenta a la jerarquía y la ortodoxia romanista, de una parte, y de otra el catolicismo popular, en muchos casos sumamente atávico o idiosincrático, de cientos de comunidades de campesinos e indígenas mesoamericanos. O incluso la admisión de que las experiencias religiosas de estos grupos deben tener alguna relación (de causa a efecto) con las

formas de evangelización colonialistas que se impusieron en este territorio, y que curiosamente Nabor y los suyos han tratado de seguir desarrollando, una vez más entre indígenas ágrafos y sedientos de esperanza y de protección sobrenatural...

El discurso pergeñado por el CEM nos parece pues un ejemplo muy logrado, y sumamente injusto, de 'hate speech' o retórica del odio, tan agresiva como pueda ser el retrato de los naboritas en los medios más abiertamente antirreligiosos. Una retórica de combate de una agresividad que, curiosamente, no ha utilizado contra ese movimiento ninguna iglesia evangélica o ninguna otra tradición religiosa no romanista. Pero aparte de su virulencia e incluso de su evidente oportunismo táctico, no encontramos en él el menor intento de analizar o comprender de veras este fenómeno, de estudiar sus componentes y evolución, porque ellos enseñan mucho sobre la propia historia del catolicismo en este país. Y sobre todo, no percibimos en este texto el menor asomo de caridad o solidaridad hacia quienes no han cometido otro 'pecado' que creer, con la humilde fe del carbonero analfabeto y marginado (*Credo Quia Absurdum*), en la misma religiosidad trentina que los clérigos romanistas estaban enseñando en sus iglesias hasta poco antes del Concilio Vaticano II.

Una variante interesantísima y michoacana de este documento la encontramos en una destacada primera plana de la revista local michoacana *La Opinión*, ocupada por el fenómeno de *La Ermita*. Vemos aquí un titular muy impactante en la portada de este medio modesto, pero de factura sumamente digna, para presentar de modo destacado el contenido del comunicado de la CEM de la ICAR.(479)

Otra nota emitida el día 22 de agosto, nos permite examinar la versión difundida por CNN de esta apología feroz del CEM de la ICAR contra los naboritas. Como suele suceder con los materiales elaborados por esta cadena noticiosa global, su texto lamentablemente carece en absoluto de originalidad. Estamos ante un collage de autoría mexicana (de Krupskaja, Aguilar, Romo, etc.) en el que se han combinado citas de varias noticias, con declaraciones de JRG, de FVF, y sobre todo del comunicado del CEM, de la ICAR.

Incluso ha sido traducido al inglés de un modo torpe y más bien discutible, aunque hay que reconocer que los editores supieron ilustrarlo con una muy interesante imagen, en la que devotas naboritas de edad avanzada muestran una pancarta en la que se culpa de todo posible incidente a la facción contraria. Por supuesto, y como es bien sabido, 'l'enfer c'est les autres...', adagio que repiten los seres humanos en todas partes, y en todos los tiempos. Como fue publicado para una audiencia angloparlante, le sigue -y esto es particularmente interesante- un buen número de comentarios apasionados de lectores, en su mayor parte de tono muy antirreligioso, y en algunos casos cargados de prejuicio popular norteamericano hacia las culturas del sur de la frontera estadounidense.

Pero para nosotros resulta muy significativo que algunos de estos lectores hayan comparado la postura naborita con la de importantes derechistas evangélicos estadounidenses como Rick Santorum (en un discurso pronunciado ante la Ohio Christian Alliance), y que insistentemente llaman a acabar con la educación pública, esa institución impuesta por el Maligno, por el Leviatán humanista secular, para descristianizar la sociedad y pervertir la identidad etnorreligiosa norteamericana o anglosajona. Y a sustituirla por el sistema, cada vez más extendido, del Home Schooling, la escolarización en el hogar, que asumen las tendencias cristianas más bíblicistas y fundamentalistas, incluidos los colectivos más radicales o minoritarios de mormones, menonitas, adventistas y otros milenaristas similares. Por motivos idénticos a los que esgrimirían los habitantes de NJ, por cierto.

La mejor aportación de este texto sin embargo era su sugestivo título: 'Mexico cult eyes 'evil' secular schools...', que jugaba imaginativamente a evocar la mirada especial de los religiosos 'primitivos', con su creencia en el 'mal de ojo', la mirada malevolente o nefasta influencia espiritual, que supuestamente proyectan los rivales, competidores, enemigos, y en general los miembros de grupos humanos o familiares ajenos al propio. Es una noción muy extendida en todo el mundo, pero especialmente en la comunidad de tipo tradicional, y muy en particular entre los grupos 'aborígenes' de este continente-isla que es 'América'. Un concepto este último de 'indígena' que nosotros sin embargo utilizamos con muchas reservas, puesto que pensamos que aborígen u originario de este continente no es, ni puede ser, ningún grupo de 'humanos modernos': todos procederían por igual de África, de nuestro propio continente.

Desde Alaska hasta los Andes o Patagonia, la comunidad tradicional vive por lo general aterrada por esa supuesta malevolencia de la mirada ajena, esa devastadora energía negativa que se supone que proyectan los grupos vecinos o de la cul-

tura enemiga o rival. Creencia que podemos ver reflejada tanto en el temor de los naboritas de que se infiltren en su mundo personas que traigan el 'mal' en su interior... como de los neozapatistas mayas de Chiapas, preocupados igualmente por evitar que lleguen a sus comunidades personas que traigan 'el mal gobierno', otro modo muy metafísico de mencionar al mal y el caos exterior (aunque en este caso bendecido por ideólogos de izquierda occidentales, que tratan de 'homologarlos' en el mercado ideológico global), o de los amenazadores forasteros y portadores de esa miasma que es supuestamente el 'crimen organizado', y frente a la que se arman y se aíslan frenéticamente las comunidades rurales de todo el país, en toda la Tierra Caliente. Pero también en Oaxaca, Guerrero y otros lugares.

Es el miedo omnipresente a las tinieblas exteriores, al caos que acecha, como una fiera rabiosa, para desgarrar esa colectividad bien cohesionada y armónica, y que es el ideal societario ancestral de estos pueblos, su verdadera utopía o 'tierra sin mal'. El temor constante hacia esos peligros que entrañan los fuereños y toda cultura ajena, que permea toda la concepción del mundo de estos grupos. Y su consecuencia práctica: la tendencia recurrente a fortificarse frente a tales imaginarias amenazas, y que justamente es a lo que hemos denominado en nuestro estudio, de un modo un tanto libre, 'Síndrome de la Comunidad Paranoica'. Aunque nosotros no pretendemos incidir en su innegable dimensión psicológica, que no estamos cualificados para analizar. Sino exclusivamente en lo que puede considerarse como un constatable patrón de comportamiento colectivo. Y por tanto de alta relevancia política, y con un innegable y rico contenido histórico-cultural, a lo largo de toda la evolución de nuestra especie.(480)

A continuación podemos observar otra nota, publicada en este caso en El Porvenir, que reproducía a su vez un despacho del Universal... y que también reflejaba el muy influyente pronunciamiento del CEM, la dirección de la ICAR, claramente afectado por la publicidad negativa que estaba generando el conflicto para el catolicismo. En este texto se enfatizaba que la conferencia episcopal rechazaba que el grupo naborita, "mal llamado radical católico" fuese católico romano, ni parte de la ICAR en absoluto. No eran sino cismáticos, que utilizaban los símbolos de la iglesia sin tener derecho a ello. Y por tanto pedían al gobierno que los reprimiera, con ese eufemismo de que era preciso "aplicar la ley" en la comunidad.(481)

Una última variante interesante de esta enorme difusión del comunicado oficial del CEM de la ICAR, la encontramos en la reproducción parcial de esa declaración en la crónica que hemos denominado 'R3' de la estadounidense AP, otra nota muy ampliamente reproducida en Norteamérica, que enfatizaba el rechazo del pueblo naborita por la dirigencia de sus propios hermanos de religión.(482)

ii. El feroz discurso antinaborita de Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia:

Leeremos a continuación unas declaraciones extremadamente hostiles del todavía arzobispo moreliano contra los naboritas, publicadas en La Provincia moreliana, y en las que el prelado les negaba también su condición de católico-romanos: "No son católicos, es una secta. Se separaron de la Iglesia Católica porque ellos no reconocen al Santo Papa y dicen que Pablo VI no ha muerto, que lo tienen escondido en un calabozo y que Juan Pablo II fue ilegítimo [esa peculiar teoría conspirativa que entre los tradicionalistas se conoce como 'sedevacantismo']... Se hacen llamar santos, se llaman Martín, San Bartolomé, etc. Pero son gente extraña que no tiene ninguna solidez doctrinal, ninguna base católica. Son gente fanática que engaña a la gente con sus mentiras, y tristemente la gente sencilla cree que sólo en ese lugar se puede salvar."

A nosotros nos sorprende y mucho el desprecio con que estos integralistas de huarache eran tratados por el ilustre arzobispo, y el modo arbitrario en que éste se permitía descalificar su convicción de ser un grupo de fieles católicos, como ellos mismos proclamaban. Tampoco cabe olvidar que epítetos como estos de gente 'sana', 'sencilla', etc., son equivalentes en el vocabulario de los romanistas al buen fiel absolutamente ignorante, y puramente obediente a los mandatos de la jerarquía eclesiástica, justamente el mismo que practica ese 'creo quia absurdum', la llamada virtud de la 'santa ignorancia', estrechamente identificada con la obediencia perfecta o absoluta, que distingue al fiel de la religión pública trentina. Y que es la que ha hecho posible fenómenos como el de la obediencia ciega al párroco Nabor y sus acólitos.

Por tanto, y dado que durante siglos eligió la ICAR producir ese tipo de creyente, en lugar de un cristiano bien informado y con capacidad para conocer el canon escriturario y la tradición por sí mismo y formar así su propio libre criterio (lo que para Roma no era aceptable en absoluto, dado que ése era el modelo de catolicismo impulsado por los nuevos centros de la Reforma protestante europea, que desafiaban su autoridad), ¿hasta qué punto es correcto que se duela ahora de

la existencia de esa masa de devotos 'sencillos', es decir, pobres de espíritu o ignorantes, y que son 'los católicos de verdad', en opinión de los denostados naboritas? ¿No está así la iglesia romanista rechazando su propia tradición, su propia historia, sobre todo en el periodo trentino o contrarreformista? O como diría un apologista moderno del nacional-catolicismo español, el ilustre publicista Pío Moa (discípulo de Ricardo de la Cierva), ¿no está así 'escupiendo sobre las tumbas de sus propios antepasados', los cristeros e integralistas mexicanos...?

Las terribles declaraciones de Inda han dado juego posteriormente a muchas notas de prensa sumamente violentas, en el discurso que componen contra NJ, y que nosotros calificamos de verdadero linchamiento mediático. Véase, p.ej., esta otra nota fechada el 27 de agosto, y en la que el arzobispo de Morelia afirmaba que los devotos de La Ermita no son católicos, ni merecen siquiera el nombre de cristianos: "Es una secta fanática, retrógrada, diría yo, que está fuera totalmente de lo que hoy nosotros entendemos por religión y cristianismo."

Es un discurso notablemente cargado de ira, tal vez de los más duros que se han dirigido nunca contra el movimiento, y esto por un clérigo que no hace mucho incluso intentó atraer a Nabor y a los suyos, dialogando con ellos en La Ermita "Alguna vez fui a visitarla [contamos con un documento videográfico sobre dicha visita, que hemos titulado 'El Nacimiento de una Herejía', y cuya transcripción presentamos en el anexo correspondiente a este tipo de fuentes]; ahí son cerrados, creo que ahí tiene que imponerse la ley de una manera razonable pero también muy firme, porque no van a entender razones."

El alegato antinaborita de Inda presenta algunos aspectos interesantes: en primer lugar le indigna la firmeza de los naboritas en la defensa de su experiencia religiosa, porque la considera terquedad o necedad en su oposición a 'la verdad', al evangelio tal y como lo entiende y predica la ICAR. La de los integralistas de huarache sería una comprensión del catolicismo ya desfasada o totalmente superada, pues como es notorio no aceptan la modernización de esa tradición cristiana tras el Vaticano II. Además, con sus actitudes demuestran ser 'gente cerrada', no 'de razón', descripciones que se aplican continuamente en ciertos discursos etnicistas mexicanos, pero sobre todo a los indígenas. Y finalmente los califica de falsos creyentes, que no tienen derecho a negarle a los niños una educación, porque ésa es una postura anticristiana.

Como clérigo modernizador, racionalista o reformista que es, Inda, no acepta tampoco la rebeldía política integralista de los naboritas, que rechaza las leyes del estado secular, una postura que le parece simplemente incomprensible, aberrante: "Si no se quieren someter a las leyes de un Estado, que se vayan a vivir a Marte o a Júpiter, porque si son de esta Tierra tienen que jugar en base a las reglas con las que nosotros convivimos, que son normas cívicas."

La naborita era para Inda una comunidad que existía desde hace demasiado tiempo, con leyes absolutamente injustas, y el estado debía actuar, tratando de encarar este problema, aunque con prudencia y sin violencia, a ser posible. Pero siempre con firmeza, puesto que ese grupo no sólo no atiende a razones, sino que tampoco tiene derecho a considerarse siquiera cristiano, ya que vive de un modo incompatible con los principios de su religión. Por supuesto, siempre y cuando se la entienda como lo hace el obispo Inda, que parece tener un concepto un tanto rígido o dogmáticamente modernista de su propia tradición católica, ignorando que los pobres naboritas representan un momento anterior de la evolución de esa misma corriente, al que ellos se aferran porque consideran que esa herencia ha sido traicionada por Roma.

No parece la suya una actitud muy dialogante, sino al contrario, una especie de ofensa gratuita a ese movimiento tradicionalista y milenarista campesino, que podría incluso perjudicar posibles intentos de diálogo con el mismo por parte de la ICAR. Pero sobre todo nos sorprende como muestra de una actitud escasamente caritativa. Y esto en un clérigo que se ha distinguido de forma notable como impulsor del diálogo entre las iglesias cristianas en Morelia. 'Consejos vendo, que para mí no tengo', reza un antiguo refrán castellano...

En otra nota aparecida el 28 de este mes, encontramos una interesante variación de este discurso, que amplía el alegato apologetico del arzobispo moreliano en ese entonces, Alberto Suárez Inda, contra el movimiento: "No son miembros de la Iglesia católica, son miembros de la Nueva Jerusalén. Dicen que la virgen del Rosario es la reina y que la virgen de Guadalupe es sólo una princesa."

Su caracterización del movimiento es una vez más muy agresiva: no reconoce que provenga del catolicismo, lo cual es un error inmenso, creemos, incluso desde un punto de vista estrictamente histórico. Afirmaba Inda en este texto que el 'fa-

natismo' de NJ era producto de "la ignorancia y contrario al espíritu católico". ¿Cuál es el verdadero espíritu católico, de acuerdo con el arzobispo? El mismo de siempre, la obediencia debida a la hierocracia, al dominio de la ICAR por la jerarquía de los clérigos romanistas: "No aceptan [los naboritas] a ninguna autoridad: ni al Papa, ni a los obispos, ni a nadie." Por eso los considera ya extraños a la ICAR, cismáticos, casi criminales, de los que debe ocuparse el poder civil, sin duda para reprimirlos, aunque con mucha prudencia.

Es decir, que el arzobispo pide represión -pero siempre 'inteligente', aclara- que es imprescindible, porque este movimiento de tercios campesinos e indígenas, ignorantes y rebeldes, desconoce toda autoridad eclesiástica, sacerdotalmente bien constituida, tanto como las de la institucionalidad civil. Porque en efecto, estos autonomistas rabiosamente segregacionistas y nativistas, insisten en gobernarse a sí mismos y no acatan tampoco las leyes vigentes, el orden 'civilizado'. Y en esto acertaba plenamente, porque los naboritas no reconocen la autoridad suprema de la cultura urbana dominante, sino que se aferran a su tradición comunitaria y a su concepción del mundo propia de pueblos ágrafos, que transmiten de modo puramente oral.

Por tanto, ante la contumacia en la rebeldía de estos 'necios' (tercos) aldeanos, que no aceptan la autoridad de la Iglesia y del gobierno, no queda otro remedio que actuar por parte de las instituciones para solucionar este grave problema, que si ha crecido de este modo es debido a la cobardía de los gobernantes, a que éstos lo han permitido con su omisión: "Yo tengo esperanzas de que éste sea el principio del fin y que ya ponga la luz de alerta ante las autoridades para que de manera civilizada y sin atropellos, se aplique la ley." Excelente muestra de caridad cristiana y de disposición al diálogo interreligioso, que curiosamente es este mismo clérigo quien lo encabeza en la diócesis neovallisoletana, aunque, por supuesto, siempre con integrantes de confesiones o iglesias serias y respetables. Y desde luego no con unos 'nacos' (desharrapados) como estos integralistas de huarache, que son los naboritas...

Otra variante muy violenta de este mismo discurso es la que encontramos en un documento publicado el 28 de agosto), pero reproducido en Proceso. Este texto, como todo lo que publica sobre la NJ la célebre revista de izquierdas, es una muestra notable de discurso de odio antirreligioso, una especie de collage en el que se mezclan las acusaciones de complicidad con el narco, la doble moral, etc., con otras de FVF, Villalobos, y por último los propios alegatos de Suárez Inda. Del arzobispo se recogía aquí una declaración más interesante y que no hemos encontrado en documentos de prensa anteriores: "No tienen capacidad [los líderes de NJ] ni virtud religiosa, entienden mal las cosas y tienen miedo a que la gente abra los ojos a la realidad."

En la versión de esas mismas declaraciones que nos presenta una nota de *Quadratín*, de 28 de agosto, Inda recordaba que conoció este fenómeno siendo obispo de Tacámbaro, y que entonces ya se sorprendió al escuchar afirmaciones de Nabor y los suyos "totalmente irracionales e inaceptables." Los suyos serían "errores basados en la ignorancia", como el de afirmar que la virgen rosarina era una reina y la guadalupana sólo una princesa, es decir, un ente sobrenatural o espiritual de categoría inferior. Es curioso que el arzobispo no reparase en que con esa afirmación los naboritas simplemente estaban colocando a su santuario en una escala superior a la basílica del Tepeyac, sobre todo porque consideran que la experiencia de los milagros de Turicato es más genuina o valiosa, la propia del tiempo del milenio. De hecho la suya propia, la proclamada y preservada por los campesinos e indígenas rebeldes, que la convierten en emblema de su religión pública comunitaria y puramente folk o popular.

Por último, y como no podía ser de otro modo, el rotativo moreliano *Provincia*, de los famosos Rodríguez, se unía a este coro unánime del linchamiento de los naboritas, en una interesante, aunque no muy original, nota emitida el 31 de agosto, de la autoría del conocido periodista Davish, y que se apropiaba de las desventuradas manifestaciones del Arzobispo de Morelia, para exigir que se instalase la fuerza pública en NJ, reprimiendo a la facción mayoritaria.(483)

iii. Otra visión de un arzobispo romanista, pero más compasiva:

Examinamos a continuación varios interesantes documentos producidos por una revista de la ICAR (Diócesis de Ciudad Valles, S.L. Potosí,) que el 13 de agosto reproducía una nota originalmente publicada en *La Razón*, y que también contemplaba con pesimismo la situación en La Ermita.

De acuerdo con este relato, y tras la destrucción de la Vicente Guerrero, esa escuela 'del demonio', por los seguidores del "religioso" -poniendo en duda su calidad de tal- Martín de Tours, los niños se habían quedado sin instalaciones para recibir su educación. Las amenazas persistían, aunque el gobierno michoacano había reforzado la vigilancia del local, y se comentaba que T.H. Guido se inclinaba por la solución de habilitar como aulas algunas casas-habitación de los disidentes. Una vez más, la misma noticia puede mostrarse de modo sumamente desfavorable para con esta remota comunidad de supuestos 'fanáticos'.

Curiosamente, en la misma recopilación de noticias, y en otra nota de esta misma revista y publicada en la misma fecha, figuraban las conclusiones de un estudio que demostraba las gravísimas condiciones de exclusión social y marginación cultural que sufre la población indígena de las ciudades mexicanas. El sector socioétnico más empobrecido, rezagado y vulnerable de la población de todo este estado-nación o federación republicana, con mucha diferencia. Para nosotros no cabe duda de que es esta situación de dualidad socioétnica neocolonial, tan acusada en el medio urbano, lo que ha empujado a algunos de esos indígenas, incluso amplios grupos familiares completos, a participar en experimentos comunitarios como NJ. Nuevos y desesperados intentos de establecer eso que los andinos llaman 'Tierra Sin Mal', en suma, utopías o proyectos quiméricos de liberación.(484)

Que los anteriores documentos no eran fruto de la casualidad, sino expresiones de una política meditada, crítica pero relativamente compasiva, hacia estos otros católico-romanos, lo muestra la siguiente nota, también emitida por el arzobispado de la misma diócesis, de San Luis Potosí. En ella se expresan las primeras declaraciones de talante comprensivo hacia los naboritas, que haya mostrado en ese mes un alto clérigo romanista mexicano. Aunque sin renunciar al tono polémico o apologetico de rigor, lo que las hace simplemente notables. Sobre todo por su contraste radical con el discurso que en ese momento hacía el arzobispo moreliano Inda sobre el movimiento.

Comenzaba el arzobispo potosino reafirmando la postura del CEM, es decir, que NJ -supuestamente- no es parte de la ICAR. Si el clérigo contaba con alguna opinión formada sobre este fenómeno, con un cierto análisis -creemos que sería muy extraño que no tuviera una visión muy certera del asunto- sobre el modo en que el movimiento se habría desgajado de su tradición y por qué, etc., no nos lo dice, seguramente prefiere ser reservado ante un problema tan delicado como éste.

Los reproches que dirige el prelado a NJ son muy comunes, pero en este caso elegidos de modo cuidadoso para que no se sientan ofendidos. Les acusa de ser altamente segregacionistas, como buena 'secta' y radical o violentamente excluyentes hacia los demás cristianos, incluyendo a los miembros de la ICAR. Se han convertido en 'un fanatismo', en el sentido sin duda de postura extrema, porque han malinterpretado la verdad evangélica: si el camino cristiano es comprendido de modo correcto, entonces se evitan estas posturas excluyentes, y se tiende a mostrar un fruto adecuado, el de la caridad o una disposición amorosa y abierta: "Cuando no se toma en verdad [el evangelio o credo cristiano], se toma como un fanatismo, porque cuando hay verdad en la vida es posible abrazar a todos sin distinción y sin diferencia."

Es un mensaje de reconciliación, que pocas veces se ha dirigido a los naboritas, generalmente muy maltratados por la propia Iglesia a la que se muestran tan fieles, y que no es otra que la misma ICAR. El prelado marcaba distancias amplias con respecto a otros católicos que los denigran y usaba un tono mucho más ecuménico, idéntico al que permite a los romanistas mantener hoy en día relaciones muy cordiales con los demás cristianos: "Yo les llamaría hermanos que comulgan con otras ideas, menos con la Iglesia Católica." Para el prelado, su tradición católica había de ser sobre todo incluyente, y eso obliga a que se reconozcan los derechos de los otros, los que son diferentes. No hay nada de católico en ese afán de proscribir el contacto con las personas de otra fe o de otra ideología, ni mucho menos la educación pública para los niños, el arzobispo rechazaba absolutamente la filiación romanista de esos planteamientos naboritas.

Pero nos vamos a permitir opinar aquí que el arzobispo potosino hacía también una lectura muy actual (muy irenista o universalista, y por tanto sumamente moderna), muy reducida a su propio horizonte cultural, de lo que es su propia tradición religiosa. El catolicismo fue durante muchos siglos una religión pública obligatoria, y en esta región michoacana ejerció un violento monopolio del poder político de hecho, hasta que las sucesivas oleadas de la revolución liberal lo desmantelaron. El modo de ser católico de Nabor y de sus hijos es el que corresponde con ese catolicismo mexicano del pasado, hasta la propia segunda cristiada, e incluso hasta épocas más recientes. Por tanto, si hay alguna posibilidad de que estos dos grupos de católicos se reconcilien algún día, debería ser a partir del reconocimiento de esa filiación histórica: los nabo-

ritas no son un problema ajeno a la ICAR, de hecho son plenamente parte de ella, y seguramente merecen un diálogo aún más fraterno o respetuoso.(485)

iv. Pronunciamientos varios de romanistas laicos y muy destacados:

Junto a otros elementos como declaraciones de FVF, y anuncios de CNDH y de la CNTE, Dóriga presentaba en este documento que consideraremos a continuación, pronunciamientos de algunos personajes católicos muy destacados, comenzando por Córdoba Villalobos, secretario de educación del gobierno federal panista.

El secretario afirmaba aquí que el de NJ era un caso de 'fanatismo religioso', tal y como hubieran hablado los liberales más acérrimamente enemigos del clericalismo en otros tiempos. No era el único católico que se desmarcaba pública y enérgicamente de los naboritas. Debe ser muy amargo para los integralistas mexicanos el reconocer que sus adversarios les ganaron la pelea por la hegemonía ideológica hasta tal punto, que su impía y secular concepción del mundo ha acabado por ser asumida, masiva y acriticamente, por la jerarquía letrada de su propia iglesia.

También se hacía eco la cadena audiovisual del reciente pronunciamiento del CEM, la dirección de la ICAR, claramente afectado por la publicidad negativa que estaba generando el conflicto para el catolicismo. En su pronunciamiento se rechazaba rotundamente que el grupo, "mal llamado radical católico" fuese católico romano, ni parte de la ICAR en absoluto. No eran sino cismáticos, que utilizaban los símbolos de la iglesia sin tener derecho a ello, y pedían al gobierno que los reprimiera, con ese eufemismo -tan poco caritativo, por cierto- de que era preciso "aplicar la ley" en la comunidad.(486)

Otra muestra de estos pronunciamientos un tanto ambiguos, es esta otra nota del día 22, en la que el mismo Villalobos afirmaba de que el de NJ era un caso de 'fanatismo religioso', tal y como hubieran hablado los liberales más acérrimamente enemigos del clericalismo en otros tiempos.(487)

Más enjundia intelectual tenía este otro texto que analizamos a continuación, de la autoría de Gazanini Espinosa, entonces secretario del Consejo de Analistas Católicos de México. El autor consideraba en primer lugar aberrante la agresión a la educación de la 'secta milenarista', de cuyo crecimiento o pervivencia responsabilizaba a las instituciones políticas, y especialmente a la tendencia tricolor. El periodista citaba en su texto incluso los programas especiales dedicados por Healy en la serie '60 minutos' a esta comunidad, que se convirtió en el reino teocrático y absolutista de Nabor.

Gazanini planteaba que NJ es una especie de combinación de 'comunidad agraria y atrasada', a la que también calificaba de 'comunidad anárquica'... y comparable con una 'secta' moderna (justo lo contrario de lo que es), que de acuerdo con los propagandistas católicos es un tipo de movimiento que anula la personalidad de los adeptos, y se incauta del control de sus vidas, especialmente en el plano económico. Solo que en este caso dicho control se establecía centrando toda la vida social en un ritual permanente de variantes del culto tridentino, especialmente del rosario y de los combativos ritos expiatorios o de desagravio.

Nabor era descrito aquí como un cura integrista que rechazó la reforma vaticana, y que según el periodista, fue suspendido en su ministerio. Algo que recordaremos que el obispo Abraham Martínez afirmaba ser incierto, puesto que él mismo lo había protegido para evitar este extremo. Es evidente que la ICAR en este momento trataba de librarse del ya fallecido cura cristero coalcomanense y del escándalo que supuso su actuación como pastor y el movimiento devoto creado por él, aunque fuese inventándose una expulsión de la hierocracia que nunca se produjo.

El autor recordaba brevemente otros aspectos de la evolución agitada y conflictiva de la Ermita, y muy especialmente sus sucesivos y fallidos anuncios del fin del mundo, un discurso milenarista que se mantiene en esta comunidad con el mismo vigor de siempre. Culminando en la extraña designación de Martín como supuesto sucesor de un Nabor que sufría una dramática agonía, '...asolado por la enfermedad y quizá el peso de su conciencia por las acciones del pasado.' Es muy propio de la tradición apologética católica presentar a los 'heresiarcas' devorados por el arrepentimiento y la vergüenza, en su lecho de muerte. Incluso al pobre Martín Lutero le inventaron un muy ejemplarizante final de este tipo...

El autor aprovechaba sus referencias a este fenómeno para plantear que la ICAR hacía muy bien en deslindarse por entero de los 'cismáticos', máxime en un momento en que sus enemigos -los famosos laicistas radicales, esos notorios malintencionados- podían intentar asociarla a lamentables movimientos sectarios como éste, para envenenar los debates legislativos que habían de abocar a una ampliación del espacio público que el estado mexicano asigna a la religión. Sin embargo, este caso también animaba al autor a plantear la vieja reivindicación romanista de que el estado comenzase a vigilar y perseguir (¡otra vez!) a las 'sectas', que supuestamente tanto daño hacen al individuo, la familia y la sociedad. Como estamos observando, es un doble lenguaje el que mantiene todo el tiempo la ICAR en relación con este movimiento, y en todos los sentidos.

Por último, y aun a su pesar, este periodista católico se veía obligado a reconocer que en todo caso buena parte de la responsabilidad por la existencia del movimiento naborita, corresponde al propio romanismo, puesto que estos integralistas descarriados no son sino católicos: 'La ignorancia, el fanatismo, la extrema pobreza y las fallas pastorales de la Iglesia, han contribuido a la realidad sorprendente de un pueblo teocrático atentatorio de la libertad y de las necesidades de sus habitantes.' Es uno de los escasos reconocimientos que hallamos encontrado en esta documentación, de la relación que existe entre el fenómeno de NJ y la propia historia de la iglesia romanista en la región, y sobre todo del modelo de evangelización que desarrolló desde el inicio de la colonización entre indígenas y campesinos. Y que Nabor trató de mantener vigente frente a la modernización eclesial, con una coherencia innegable.(488)

A continuación nos topamos con otra nota en la que el representante de los abogados católicos afirmaba que los naboritas estaban perjudicando la campaña de la ICAR por la recuperación de su control de la educación. Martínez Gómez, líder de letrados romanistas, se preocupaba en este texto, no tanto por la existencia misma del fenómeno naborita, como porque los integralistas michoacanos, siguiendo su propio tiempo eterno, al margen del Siglo, han irrumpido involuntaria y muy inoportunamente en la discusión sobre la reforma del 24 constitucional, dañando la propia imagen de la ICAR y sus aliados, empeñados en una nueva ofensiva para ampliar los términos de la regulación pública de la religión

Es una modificación legislativa muy importante la que se planteaba en este sentido, y que a estas alturas ya ha recibido el aval positivo de las legislaturas de varios estados. De hecho en este caso los oponentes laicistas se vieron en minoría ante lo que era una ofensiva política romanista muy bien planteada, por primera vez desde la Cristiada. Lo que estaba en juego era una muy importante flexibilización de las reglas de juego, que beneficia a la ICAR, como mayor actor del campo religioso, sin duda, pero también puede suponer grandes ventajas para algunos de los mayores movimientos sociorreligiosos en el país, homologando un poco más a éste con las democracias avanzadas, al menos en esta materia.

Cuando observamos en este texto que el autor despotrica de los 'seudoconocedores de temas religiosos', está aludiendo agresivamente a expertos en la materia como Barranco y otros, que desde su perspectiva se distinguen por sus posiciones laicistas o 'anticatólicas', en suma, perjudiciales para los intereses de la ICAR. El abogado afirmaba que esa reforma - a la que se ha enfrentado otra casi equivalente, del artículo 40, que ratifica la laicidad del estado mexicano- equivale a instaurar por fin en el país una 'verdadera libertad religiosa que a día de hoy no existe'.

En ese contexto turbulento, aparecían los pobres naboritas, fijados en su propio tiempo inmutable o eterno, de místicos campesinos marginales, estropeándolo todo con sus 'mensadas' propias de pobres analfabetos, y aportando argumentos a los enemigos de la profundización de la libertad religiosa... Para los católicos identificados con los intereses estratégicos de la ICAR, la situación debía resultar incluso un poco indignante. El periodista aficionado y abogado de la Iglesia protestaba pues por toda la información vertida estos días sobre NJ, y que para él no era sino propaganda anticatólica, hasta el punto de que, si ello hubiese sido posible, habría vetado absolutamente toda mención a este fenómeno en los medios de comunicación de masas.

Indignaba especialmente al articulista el hecho de que algunos descubriesen ahora la existencia de este movimiento, cuando en realidad existía desde 1973 (en realidad los primeros cristeros, llamados entonces 'religioneros', comenzaron a actuar violentamente desde mediados del siglo XIX). Y añadía el autor de este alegato que el único culpable de su pervivencia y extensión, era el propio estado civil -ese viejo enemigo, creación de la masonería o liberalismo cristiano-, ¡que lo ha tolerado...! Por otra parte, y en esto sí que acertaba por completo el letrado romanista, o papista, La Ermita no es excepcional, en cuanto a estado de excepción, porque existen muchísimos casos de este tipo en el país, y en su mayor parte no corresponden con fenómenos etnorreligiosos, sino que son procesos autonomistas comunitarios radicales de diverso tipo.

Aunque esto es totalmente cierto, creemos que el abogado pasaba por alto el hecho de que en todos esos procesos segregacionistas o separatistas comunitarios, la religión cívica o pública obligatoria sigue jugando un papel central en la organización de la vida comunitaria tradicional y la conformación de la identidad colectiva. No existen comunidades autónomas puramente laicas, al menos que hayamos encontrado en la documentación existente sobre México, ni una sola. Y eso incluye a los propios neozapatistas, que no son tampoco de carácter puramente laico o secular, sino mayoritariamente católicos progresistas. No obstante nos parece claro que la verdadera tendencia centrífuga que está desintegrando al estado moderno en la región, no es la propia religión pública o de adscripción obligatoria (con una existencia cada vez más residual), sino ese 'cuarto poder' comunal, en su creciente autoafirmación, y que choca con la soberanía de las instituciones de la republicanas, en nombre de una legitimidad mucho más antigua, la consuetudinaria.

Por lo demás, el católico abogado autor de este interesante documento demostraba una ignorancia absoluta de la realidad de fenómenos como el naborita, al que no podía comprender cabalmente, pese a su clara filiación romanista-trentina. El letrado no era capaz de superar esos tópicos archiconocidos con los que se trataba en los medios de comunicación de masas a NJ, por esos mismos intelectuales laicistas a los que se enfrenta en defensa de la ICAR. Es decir, los naboritas no son más que 'fanáticos', incluso retrocede en el tiempo para calificarlos de 'movimiento herético', como en los buenos días de la Suprema, en los cuales estos 'necios' (obstinados) campesinos hubieran pagado cara su rebeldía contra la jerarquía romanista. Son medianeros pobres, que sólo han podido crecer como comunidad en tanto que han contado con la maligna intervención de norteamericanos, como los famosos Moore, aludiendo así a esa vieja creencia en el contagio del mal por los extranjeros y sobre todo por los malvados enemigos etnorreligiosos que supuestamente son los anglosajones (véase el escandaloso caso de la expulsión del LSI, sobre todo), leyenda que tanto arraigo tiene todavía en la verdadera religión pública católica en México. Y que, no lo olvidemos, sigue siendo el etnicismo o nacionalismo religioso 'guadalupano', el mismo que profesan fervorosamente los naboritas, por cierto. Así podemos ver hasta qué profundidades morales descendía en su argumentación este apologista.

Por último, el periodista improvisado y abogado romanista, o bien mentía conscientemente, o ignoraba de modo un tanto grotesco la historia concreta de su propia tradición religiosa en esta región: 'Las enseñanzas de Jesucristo son precisamente en el amor libre...' [¡¡¡sic!!!], sentencia que hubiera sido un buen slogan contracultural, en la época de la relectura hippy (los famosos Jesus Freaks o Jesus People) del cristianismo, pero que se aparta absolutamente de la realidad histórica. El 'cristianismo', religión oficial del imperio romano, no tiene nada que ver con ese personaje mítico -el hipotético Yeshua Bar Joseph- cuya existencia no ha podido ser demostrada hasta ahora fehacientemente. Pero sobre todo, ese cristianismo imperial no era una religión de la salvación o iluminación espiritual personal, ni mucho menos de la tolerancia o de la libertad de conciencia o religiosa. Al contrario, ese tipo de religión era la de los cristianismos perdidos, en expresión de Ehrmann, los gnósticos de todo tipo que fueron casi exterminados por la iglesia oficial del Imperio.

Más bien la realidad es que el cristianismo protestante -en sus ramas más radicales, desde el calvinismo francés en adelante- fue el verdadero caldo de cultivo del que surgieron los movimientos que proclamaron un nuevo pacto social basado en esos nuevos valores de la autonomía personal y en la tolerancia entre individuos de creencias distintas. Y ello fue justamente en lucha abierta, y armada, contra la religión pública romanista mexicana. Y que hasta no hace tanto tiempo estaba todavía exterminando 'herejes', es decir, disidentes cristianos, hasta en los lejanos y desérticos territorios de Texas, que por ello se perdieron para esta república, en nuestra humilde opinión, que ya sabemos que no recibirá la aprobación de nuestros lectores mexicanos, puesto que a ellos se les ha contado una versión muy distinta de estos hechos.

Como es notorio, el romanismo como religión pública fue justamente la sociedad contra la que tuvo que luchar violentamente el orgulloso individuo 'libre', creación de la Devotio Moderna y urbana en Europa, en aquellos lejanos tiempos en los que entre dominicos y valdenses apenas existían diferencias, porque todos ellos caían bajo la sospecha de herejía, para Roma. En el periodo en el que surgieron los primeros movimientos reformistas, encabezados por Wycleef y Hus. Nosotros afirmamos que el carácter excluyente y absolutamente violento, incluso genocida (recurriendo sistemáticamente a pogromos o al exterminio de grupos enteros de población protestante, pero también musulmana y judía, especialmente en la Península Ibérica) fue dominante en la religión romanista, hasta el preciso punto y hora en que la sagrada sede central y europea de ésta, fue rescatada del dominio nazi-fascista, pero sobre todo de la amenaza partisana y roja en Italia, por las tropas estadounidenses. Ése es el punto histórico de inflexión, en que la ICAR aborbió a toda prisa el discurso liberal-democrático y toda esa ideología de la tolerancia y el pluralismo religioso, para sorpresa y escándalo de rezagados militan-

tes de la intolerancia, y que todavía lo eran coherente o firmemente, como Maciel o sobre todo Nabor. La proclamación de la nueva ideología oficial del papado como movimiento político-religioso global, fue justamente lo que precipitó la formación de esta comuna milenarista de Turicato, mezcla de los catolicismos trentino y popular.

Con la conclusión de su interesantísimo discurso, el abogado católico nos demuestra más fehacientemente, si cabe, que su canto a la libertad religiosa sólo encubre el mismo autoritarismo violento e intolerante de siempre, de su auténtica tradición, que es la religión pública y obligatoria, trentina o contrarreformista. En estos tiempos modernos la ICAR cuenta con fuerza suficiente para actuar como un verdadero lobby propio de la escena política democrática actual. Y utilizará sin duda ese peso institucional real para que sea el estado y las fuerzas de seguridad del mismo, quienes les ajusten las cuentas a los herejes, incluso aunque sean integralistas católicos. Ya no le es necesaria la 'inquisición', sino que el brazo secular actuará contra las 'sectas' más molestas, reprimiéndolas en nombre justamente del laicismo, de los valores liberales de Ocampo y Juárez, o de los mismísimos DDHH. Bienvenidos a una nueva etapa de emergencia del poder romanista mexicano.(489)

Y por último, en Visor de Nayarit, encontramos un texto de Francisco Pérez Gómez, católico acérrimo, pero también patriota y defensor de la unidad del estado-nación mexicano, así como de la tradición liberal y la educación laica. Una muestra notable de que estas tradiciones, antaño antagónicas, se han fundido en una sola, la ideología dominante: Este artículo de opinión constituye una pieza más de propaganda contra este movimiento, que el autor señala escandalizado que no es 'reconocido' por la ICAR, y que viola el estado de derecho, y el derecho a la educación. Gómez afirmaba que los naboritas habrían violado los artículos constitucionales 3, 24 y 31, pero también el 16, que prohíbe la asociación para cometer crímenes de forma reiterada: 'En total, la actitud beligerante, antipatriótica y anticatólica [sic!] de estas personas, ha causado malestar general en todos los mexicanos.' Parece evidente que estamos ante un autor en cuyo texto se fusionaban dos tradiciones discursivas, la antifanática liberal mexicana, y la del propio catolicismo romanista mayoritario actual, para el que no puede existir mayor pecado que rebelarse contra la dirigencia político-religiosa de la ICAR.

El autor se unía al coro de los que acusan al gobierno michoacano de lenidad, si bien reconocía su buena intención de gestionar este conflicto de modo pacífico y civilizado. Pero advertía al ejecutivo regional de que con su tolerancia excesiva se estaría convirtiendo en cómplice de los abusos de los naboritas. Y añadía que fenómenos como éste pueden dar lugar a 'suicidios colectivos' (típica leyenda de la retórica actual 'antisecta') o a formas de rebelión comunal contra el estado. Curiosamente, citaba como prototipo de ellas la Fuenteovejuna de Lope, referencia muy apropiada, nos parece, porque esa tragedia refleja uno de esos exponentes de comunidades antiguas y tradicionales, fuertemente cohesionadas (hasta el punto de que reivindican una suerte de responsabilidad colectiva) y que a menudo chocaban con entidades políticas abstractas como principados o imperios, precedentes del estado moderno, y que pretendían imponer su soberanía sobre ellas.

El autor se indignaba por la situación creada por los naboritas por varios motivos: ese grupo religioso ni siquiera contaba con el preceptivo registro gubernativo, y por tanto se veía a cubierto de acciones del gobierno. Además, no se había procedido para detener a los causantes de la destrucción de propiedad pública en aquellas escuelas quemadas por los naboritas. Y lo que le inquietaba más era la perspectiva de que los ciudadanos comenzaran a oponer sus creencias religiosas a las leyes civiles... sin caer en la cuenta de que precisamente estamos hablando de grupos específicamente integralistas, partidarios de la conservación radical de sus antiquísimos sistemas de religión pública, puramente político-religiosos.

Al perpetrador de esta notable pieza de Hate Speech le parecía que de ningún modo se debía dejar impune esta 'extralimitación' de la religión en el campo político, sin respetar la autoridad del César, etc., permitiéndoles cerrar su comunidad a la acción del sistema público educativo y de las instituciones y leyes secularizadoras que rechazan. Y de hecho esta perspectiva le espantaba a nuestro católico-liberal: '...porque se sentaría el peligroso precedente para que otras facciones religiosas hicieran lo mismo con lo que se caería en un anarquismo [sic!] religioso y social.'

¡Muy bien expresado, un auténtico anarquismo o movimiento centrífugo, capaz de disolver el estado, como lo hubieran querido los mismos Bakunin, Nechaev o Archinov...! Es una observación muy atinada e incluso brillante del autor, desde nuestro punto de vista: en efecto, la rebelión integralista contra la escuela y el estado es sólo la expresión de una tendencia rebelde mucho más amplia, con profundas raíces en las comunidades de la región mesoamericana, que las empuja a desconocer al aparato de estado-nación y a tratar de establecer sus propias formas de autogobierno local, de un radicalismo impensable en buena parte del mundo.(490)

III.1.2. Otros tradicionalistas católicos, los naboritas disidentes:

En este otro texto que analizamos a continuación, E. Juárez polemizaba con el secretario Reyna y con Guido, e insistía, contra toda evidencia, en que 'el problema de la Nueva Jerusalén no es de carácter religioso, porque el grupo que dice venerar a la Virgen del Rosario ha manipulado la fe de los creyentes, los ha explotado, ha abusado de ellos...'

i. No es una religión, son sólo farsantes...

Es decir, que los tradicionalistas o sus dirigentes, carecían de fe religiosa genuina, actuaban sólo movidos por intereses materiales y ambición, etc., como diría en otros documentos el mismo Medrano, el mayor enemigo de los naboritas. Por supuesto, no cabe olvidar que Juárez estaba manifestando así su propia postura religiosa, la de un laicista radical y antagonista acérrimo de la dirigencia del sector mayoritario, con posturas ya abiertamente antirreligiosas. Pero también la del líder de una comunidad nueva, la de 'los de arriba', que lucha contra sus vecinos por determinar el futuro de toda la comunidad.(491)

En esta otra nota independiente que leemos acto seguido, encontramos también observaciones muy interesantes, de tono muy similar a la que reflejaba las críticas de los naboritas que retornaban estos días a La Ermita desde los Estados Unidos, para proteger a sus familias que aún moran en este lugar. En este caso se reseñan manifestaciones de dos hombres del bando disidente o independiente, y que mostraban una desconfianza cada vez mayor en lo que se podría considerar como rasgos de superchería, en el discurso católico folk, que sin embargo fascina a los y las campesinas de más edad.

Por supuesto, a medida que se urbanizan o civilizan más, estos campesinos dejan inevitablemente de ser ingenuos o crédulos, como muestran sus desencantadas e incluso muy indignadas declaraciones, en las que se reconoce que, aunque actúen supuestamente en nombre de la Virgen, los que detentan el poder en la Ermita, videntes y guardias celestiales, cometen todo tipo de abusos contra quienes disienten de su dominio, como explicaba Vicente Cruz: "Que actúe el gobierno federal y haga algo por sacar a los malandrines [expresión propia del castellano barroco y picaresco, tan arraigado en la región] que están por aquí."

ii. Los naboritas, cada vez menos crédulos:

Tampoco creían ya ciegamente en el discurso profético característico del movimiento naborita, como centrado, en parte, en el profetismo campesino, como explicaba el naborita y valiente (recordemos que había resultado herido en los enfrentamientos del lunes 20 de este mes) Leonardo Sánchez: "En la Virgen sí, pero en los muertos que dicen ellos que bajaron [los bienaventurados, presencias espirituales que habitarían ahora en La Ermita] no, dicen que se murieron y que hablan con el vidente y que escriben un mensaje que a tal persona la vieron con una persona u otra persona anda diciendo otras cosas [rumores y calumnias propaladas a menudo por medio de estas revelaciones proféticas] y eso no es cierto."

Hay que tener en cuenta que, de los dos polos doctrinales que conforman el sincretismo naborita (el tradicionalista-integralista y el del catolicismo folk, incluyendo al profetismo campesino y el espiritualismo o espiritismo autóctono...) los disidentes se han inclinado por el primero, por la ortodoxia, rechazando a los videntes campesinos como charlatanes. Cosa que no son, en realidad creemos que se les debe considerar como especialistas religiosos puramente comunitarios y un tanto arcaicos, que utilizan su reconocida sensibilidad espiritual (que a nosotros nos parece indistinguible de la mera creatividad discursiva y poética) para aplicar una especie de régimen feroz de control de los integrantes de esta microsociedad aldeana.

Los cambiantes mensajes de los bienaventurados cumplirían aquí posiblemente la misma función política, que la siempre imprevisible 'línea del partido', en las viejas dictaduras estalinistas, o en sus últimos exponentes, como las tiranías de Raúl Castro, Mao y Lin Biao, Kim Jong Un, p.ej.: una especie de ruleta rusa, que nunca se sabía a quién iba a señalar a continuación como traidor a la Revolución y al Pueblo y por tanto como conveniente chivo expiatorio y víctima de la siguiente purga... Y no es extraño que esto sea así, puesto que videntes y profetas campesinos son la voz semiconsciente de esta forma de rebelión político-religiosa, contra la cultura urbana imperante y los sectores socioétnicos coloniales que la hegemonizan.(492)

iii. El obispo Santiago pide una intervención policial y orden en La Ermita:

De la larga y muy interesante entrevista que le hizo Loret de Mola a Santiago-Miguel Chávez, se ha extraído el material de varias notas, en las que se desgranar las declaraciones de este auténtico mártir del reformismo, o desde su punto de vista, de la pureza de la fe católica tradicionalista naborita. En este documento que analizamos a continuación, reiteraba el obispo naborita su llamamiento angustiado a las autoridades, a las que solicitaba una intervención policial a fondo en la comunidad, porque en la Nueva Jerusalén se estaba "viviendo en un estado de zozobra y que es indispensable la intervención del Estado, de la policía, que se aplique la ley y que se ponga orden, si no se quiere terminar en una masacre."

Santiago-Miguel Barajas es un hombre ante todo muy serio. De continente muy adusto, tanto que prácticamente nunca se le ha visto sonreír, como se puede observar en el documento videográfico inédito 'Memorial Day'... Además de sentido del humor, carece de la capacidad de expresión verbal en castellano o de la preparación teológica y bíblica de un Apolinar, que sigue siendo compañero suyo de exilio y sacerdocio. Pero en cambio parece una especie de roca por su firmeza en la fe, y seguramente esto, y su fidelidad a toda prueba al núcleo duro de la experiencia religiosa naborita, incluso a pesar del mismo Nabor..., le deben haber granjeado una enorme autoridad moral entre los disidentes.

A juzgar por la calidad de sus sacerdotes, esta fracción minoritaria del pueblo de Nabor posiblemente sea en parte una especie de elite intelectual, lo más escogido del movimiento, en cuanto a los creyentes más consecuentes y con mayor formación teológica. Y decimos esto a falta, por supuesto, de conocer otros núcleos del naborismo que sí hubieron de abandonar este cerro, como los 'margaritos' exiliados que viven en los alrededores, y muy especialmente el interesante núcleo que parece ser el Monasterio de la Inmaculada. Todo estudio de este movimiento en el futuro debería contar con alguna forma de aproximación u observación de estas distintas familias del naborismo, interrelacionando sus perspectivas, y tratándolos como lo que son, un colectivo relativamente fragmentado, pero que comparte la misma tradición religiosa: aunque sólo sea para hacer justicia al hecho de que todos ellos han permanecido misteriosamente fieles al llamamiento de la pobre Gabina, pese a las enormes pruebas que se les ha hecho sufrir.

Santiago no era en este momento consciente de que los tiempos de peores y más dolorosas tribulaciones habían pasado ya. Su interés, como el de Juárez y sus vecinos, era que se neutralizara de una vez a la peligrosa 'mutawa' naborita, esa especie de orden de los 'danitas' o milicia político-religiosa, a los que él mismo responsabilizaba de muchos asesinatos de disidentes u otras personas (tal vez haya que incluir entre sus víctimas a dos presidentes municipales de Turicato). Y tenía buenos motivos para temer que se produjera todavía un intento desesperado de expulsar a este núcleo de resistentes de su última trinchera en La Ermita, o incluso de asesinarlos.

Lo cierto es que ya en este momento la correlación de fuerzas se inclinaba totalmente a favor de su grupo, sumiendo en la impotencia a la facción mayoritaria. Los días en que el poder teocrático podía permitirse actuar sin limitaciones en la república rosarina, ya habían quedado definitivamente atrás, aunque esto no lo podían saber aún los protagonistas de este drama sacro y mundano terracalentino. De todos modos, su llamamiento se repitió en este momento, amplificado por los medios que pusieron Loret de Mola y Televisa a su disposición, y sin duda no ha sido un esfuerzo inútil, pues puede haber contribuido a mantener la presión de las fuerzas estatales y federales sobre la tendencia mayoritaria, y en definitiva a privar a ésta de la capacidad de seguir imponiendo su dictadura político-religiosa.

Por último, observamos aquí que la misma nota de G. Davish, publicada en La Provincia el 31 de agosto, y que se hacía eco del llamado a la represión por parte de Inda, presentaba una variación interesante de esa petición del obispo disidente Santiago, en el sentido de reclamar que se instalara la fuerza pública en NJ, reprimiendo de una vez a la facción mayoritaria. Una expresión de sentimientos que indica muy bien el antagonismo que expresa la corriente neo-ortodoxa, hacia el sincretismo religioso que impera en la Ermita entre tradicionalismo y religión folk. Así como su rechazo a la violenta intransigencia de la facción naborita mayoritaria...(493)

III.1.3. Cristianos evangélicos y cristianismo liberal:

i. El relato de Krupskaja para CNN, reproducido ampliamente por medios del mundo cristiano evangélico:

La nota de CNN que se reprodujo el 22 de agosto, por un blog evangélico titulado 'Profecías de la Biblia', no es sino una yuxtaposición de notas de origen diverso, entre las que destacan el discurso de FVF que recuerda a los naboritas que no viven en 'una ínsula', la petición de la ICAR a las autoridades para que reprima al movimiento y otras.

La importancia de estas reproducciones estriba en evidenciar la preocupación que este rebrote del integralismo romanista más violento producía entre los evangélicos ('cristianos', en el castellano popular) de México, y de buena parte del mundo hispánico. Un sector de la población que tiene una larguísima experiencia de lucha contra la intolerancia o la violencia con la que tratan de mantener su dictadura ideológica estos decadentes sistemas de religión pública obligatoria, surgidos justamente de las guerras de religión europeas.

El editor de la nota en este blog evangélico, aporta lo que consideramos que es una observación muy interesante, al comparar la postura de rechazo de los opusdeístas a la educación popular, con la de los naboritas, y nosotros añadiríamos aquí que esta enemiga del libro y de la escuela, puede ser un rasgo heredado de las guerras culturales propias del tiempo, una vez más, de la Contrarreforma o la religión pública y obligatoria trentina, con su persecución de los plebeyos que trataban de aprender a leer, de la difusión de libros en general y del canon escriturario cristiano en particular, sobre todo en lenguas vernáculas, así como el establecimiento de los Índices de libros prohibidos desde la misma aparición de la imprenta de tipos móviles, etc. Con tantos antecesores suyos que han defendido estas posturas, sorprende que Inda, en las declaraciones que en estas notas se citan, considerara absurdo o incluso inimaginable el rechazo del movimiento de la Ermita hacia la cultura letrada y la educación secular. Y que en el pasado no fue una excepción en el mundo romanista e hispánico, sino una tendencia muy extendida.

Por otra parte, la nota de CNN que se reproduce en el sitio de noticias evangélico mexicano, 'Noticias Cristianas', el día 23 de este mes, destacaba el ocurrente discurso de FVF, que recordaba a los naboritas que no viven en 'una ínsula', así como la petición de la ICAR a las autoridades para que reprimiesen al movimiento y otras.

Correspondiente a la misma fecha, nos encontramos nuevamente el texto o despacho de CNN, pero ahora reproducido en el sitio de noticias del movimiento russellista, o de los Testigos Cristianos de Jehová (y que desde nuestro muy particular punto de vista no es sino una variante radical del evangelismo más biblicista o literalista), lo cual nos hace preguntarnos cuál sería la actitud de esta última corriente, dado que tampoco contempla con simpatía a la educación secular, y es una tendencia cristiana a la que sí se puede calificar rigurosamente de 'fundamentalista' (ésta sí que lo es), pero también abiertamente milenarista, y de forma harto radical. Dato que nos recuerda hasta qué punto los naboritas no están solos dentro del mundo cristiano, en el que movimientos animados de similares esperanzas escatológicas o utópicas eran absolutamente comunes, especialmente en sus estadios iniciales de desarrollo.

Y por último, en otro documento fechado ya el 29 de agosto, y en un canal del macroportal audiovisual en internet que es Youtube, y en este caso de orientación evangélica, oconstatamos que se reproducía de nuevo ese collage de reportajes realizado por CNN, en esta ocasión acompañando un enlace a un documento videográfico.(494)

ii. Comentarios favorables hacia los naboritas, desde la perspectiva de la cultura protestante y libertaria anglosajona:

Pasamos a examinar ahora otro documento que consideramos de excepcional importancia etnohistórica, en tanto que muy favorable a los naboritas. Es un comentario muy atinado del editor del blog significativamente denominado 'Religious Freedom': 'New Jerusalem is no different from the Amesh, Mexico should respect their Christians beliefs, the New Jerusalem is not against education they are for educating their children and followers on Christian doctrines not atheist doctrines.'

Ciertamente, y como afirma el autor de la breve nota, muy políticamente incorrecta (libertaria de derechas) y a contracorriente de la ideología imperante en la cultura global, la Nueva Jerusalén no es distinta de los Amish o anabaptistas menonitas, o de grupos cristianos similares de todo tipo, especialmente en la tradición protestante. Puede sorprender esto a los naboritas, pero lo cierto es que muchos integralistas cristianos de la tradición evangélica piensan de modo muy similar a ellos, y reivindican el derecho a crear su propio sistema educativo, plenamente acorde con sus creencias cristianas. Sin duda el autor, bajo el nickname 'Wan Ren' (nombre chino, creemos que de un antiguo compuesto curativo de hierbas), está en lo cierto: eso es lo que significa la libertad religiosa, concebida desde una perspectiva rigurosamente liberal, individualista y de tradición protestante.

Pero hay que advertir que esa concepción radical de la libertad religiosa, invocada aquí -lo que es un hecho excepcional- en favor de NJ, no es tampoco exactamente igual a la que sostienen los mismos naboritas, cuya iglesia autocéfala e

informal pretende el retorno a la religión pública trentina obligatoria, con exclusión de cualesquiera otras corrientes cristianas, y a las que aplastarían sin compasión si ello fuese posible. No olvidemos que su rechazo de la proclamación de la Libertad Religiosa como derecho humano fundamental, por el Vaticano II, fue uno de los motivos fundamentales del apartamiento de Nabor de la cúpula de la ICAR. En eso sí son diferentes los radicales de una y otra tradición: en que históricamente los protestantes, seguidos luego por cristianos liberales, deístas y agnósticos... sí han luchado por la libertad de creencia. Y no sólo para ellos mismos, sino también en beneficio de quienes sostienen dogmas radicalmente distintos de los suyos.

Aunque hay que hacer notar que siempre podemos encontrarnos con excepciones, como los consabidos grupos extremistas y minoritarios, de los que también hemos tenido constancia reciente entre los mismos amish, y que agreden al Otro etnorreligioso: véase el caso de los condenados recientemente por rapar violentamente la barbas de sus vecinos, otros menonitas a quienes declararon como 'herejes', por alguna oscura disputa teológica o doctrinal. Es decir, que la posibilidad de que la 'distinción mosaica' (como ha denominado Assman al criterio extremo de demarcación entre religión 'verdadera' y 'falsa', divina y diabólica, nuestra y ajena, etc.), se convierta en etnicismo rabioso y asesino, parece siempre abierta, sobre todo en las corrientes nacidas de la tradición abrahámica. Aunque es evidente que esta tendencia intolerante se está extendiendo en las últimas décadas incluso a los mundos culturales y religiosos del Oriente, como el indostánico, o incluso el budista..., que habían sido históricamente mucho más capaces de coexistir con estas diferencias.(495)

En este otro documento emitido el 23 de agosto, se nos ofrecía, a continuación del texto de la noticia, una ronda de opiniones de lectores que muy sensatamente comparaban esta noticia con la oposición a la educación secular de los fundamentalistas estadounidenses. Incluso alguno de los intervinientes pide 'que los dejen en paz', con un criterio muy propio de la tradición liberal radical, propia de la cultura protestante histórica, en su momento la gran corriente política y cultural fundadora de los Estados Unidos del Norte.(496)

Y por último analizaremos en este apartado un artículo de opinión inserto en un blog, ya no evangélico o cristiano, sino dedicado a desarrollar discusiones propiamente libertarias (de derechas), estadounidense y actual, el Foro Freesteader, que es un término que creemos que alude al ethos del colono libre de la Frontera, muy propio del imaginario popular del norte, y curiosamente muy similar al de la cultura ranchera mexicana, tal y como la vemos expresarse en la Tierra Caliente michoacana, p.ej..

Este texto es uno de los pocos que hayamos podido encontrar, que es totalmente favorable a la reivindicación de los naboritas, y siempre a partir de esta argumentación puramente libertaria y muy propia de la historia del inconformismo religioso y político anglosajón y estadounidense. No es extraño, es la sociedad en la que este movimiento puede objetivamente encontrar más eco y simpatías, como se está demostrando hasta ahora. El autor rechaza absolutamente que se pueda considerar como atentado a los DDHH el rechazo a la educación pública y a su personal docente.

En primer lugar, encuentra completamente incomprensible que la educación pública y secular sea 'obligatoria' en México, tal y como lo establece la constitución (nosotros también, por supuesto). Sin duda porque ignora que el liberalismo mexicano tuvo que imponer su régimen político y su hegemonía cultural por la fuerza de las armas, en lugar de ser el resultado de la limitación de las atribuciones del estado por las comunidades y la sociedad, que fue lo que ocurrió en el mundo anglosajón. Es decir, el proceso justamente opuesto.

En este caso no es ningún oximorón hablar de Dictadura Liberal o de 'liberalismo prusiano'... El liberalismo mexicano sólo logró someter a su autoridad a los pueblos de esta región, por la fuerza, por los medios más autoritarios y terroristas imaginables, como ilustra la larga guerra entre el estado-nación y la resistencia campesina religionera, cristera, sinarquista... Pero aparte de la fuerza militar, su mejor instrumento de control de la población fue la escuela pública y secular. Por eso sigue siendo casi obligatoria, y por eso mismo la rechazaron en el pasado los integralistas, como lo hacen todavía hoy los nuevos integralistas que son los naboritas.

El comentarista estadounidense encontraba terrorífico que se asignase a las fuerzas policiales o militares el cometido de imponer por la fuerza ese 'derecho' a recibir la educación obligatoria dictada por el estado. Es una situación muy contradictoria, y muy mexicana, en la que se utiliza un lenguaje aparentemente liberal, pero para defender la soberanía absolutista del estado y limitar la libertad de la comunidad y de los individuos.

Por último, consideraba perfectamente justificada la reivindicación que plantean los naboritas, siempre de acuerdo con la nota de prensa que está analizando: el poder nombrar a sus propios maestros, establecer su propio programa de estudios, determinar el uniforme escolar, incluyendo el preceptivo pañuelo que vela el cabello de las niñas ('hiyab'), y supuestamente eliminar todos los malos hábitos que introduciría la escuela pública. Por supuesto, el autor no comprende en absoluto cómo se ha considerado esta postura un peligro revolucionario tan grave, que se ha puesto sitio militar a esta comunidad.

Y debemos advertir que no comprendía la situación el autor norteamericano, porque los procesos histórico-culturales que han producido las muy distintas regulaciones públicas de la religión, a uno y otro lado del Bravo, son también completamente diferentes, como corresponde a culturas de matriz occidental, pero con sistemas de religión públicos que impusieron unas formas de desarrollo también muy distintas, el protestante y el romanista. Por supuesto, el mismo autor observaba que existen otros datos que hablan del comportamiento violento de este grupo religioso, y no precisamente muy místico ni pacifista, especialmente la destrucción de las escuelas. Pero su interrogante está muy bien planteado: ¿por qué no se reconoce simplemente el derecho de esa comunidad a determinar libremente su modelo educativo?

A partir de esta nota reflexiva, se estableció un interesante diálogo con los lectores, en el que estos realizaron precisiones muy valiosas. Uno de ellos citó una sentencia de 1972, del Tribunal Supremo de los EuA, que proclamó que los estados o la administración no tenían derecho a imponer a los padres menonitas la educación obligatoria de sus hijos, a partir del octavo grado, se sobreentiende que sí hasta los grados anteriores, los propios de la educación elemental. En este proceso famoso, conocido como 'Wisconsin vs Yoder', los jueces consideraron que el derecho fundamental de los padres a la libertad religiosa, era superior al interés del estado en educar a sus hijos.

Hay que recordar que también en México los menonitas rechazaban en un principio verse sometidos a la imposición del tercero constitucional, por motivos idénticos a los que esgrimen los naboritas, como se ha reflejado en otros documentos periodísticos, incluso alguno de ellos escrito por autores católicos. Y sin duda acabaría por ocurrir esto mismo si se desarrollase en este país alguna denominación religiosa islámica o judaica radical en los próximos años, como es muy previsible. Estas situaciones, ¿no están poniendo de relieve que la regulación pública mexicana de la religión, así como de la educación, coartan el derecho fundamental a la libertad religiosa?

Otros lectores expresaban en sus comentarios el profundo disgusto que sienten los sectores de ideología más individualista o libertaria de la sociedad norteamericana, por todo lo que huele a público o estatista, especialmente si se habla de educación: "How is a state sponsored, tax payer extortion funded "education" a human right?" En este caso es el ultraindividualismo libertario anglosajón (una tradición cultural indoeuropea con una antigüedad de muchos siglos, y estrechamente relacionada con el inconformismo religioso cristiano radical), el que se opone a los dictados de una educación pública, como una imposición intolerable.

Es un paso más en la misma dinámica (que de alguna manera prefiguraron los escritos del genial pensador y pedagogo crítico mexicano Iván Illich): el de amplios sectores populares que consideran que el gobierno civil y el estado-nación no han de tener ninguna autoridad sobre sus vidas, incluida la educación de sus hijos, la base del movimiento que conocemos como de Des-escolarización o de su variante norteamericana (y casi siempre evangélica integralista) que es el Home Schooling. Pero también de creciente rechazo por la base de la sociedad industrial, del dominio de estas poblaciones por los estados-nación, incluso bajo formas aparentemente democráticas, etc.

Es una tendencia antiestatista universal (cuidado, que no forzosamente anarquista, sino libertaria de derechas, lo que es sustancialmente distinto), que no deja de tener también sus correlatos mexicanos, en muchas comunidades, sobre todo étnicamente homogéneas, como las neozapatistas de Chiapas, p.ej. Y que reclaman el derecho a establecer también su propio sistema educativo (tanto como sus propios órganos de autogobierno, sistema jurídico, judicial y penal, organización socioeconómica y de género, etc.), y niegan de hecho la legitimidad del estado-nación para imponerles su régimen político.(497)

iii. Comentarios muy desfavorables hacia los naboritas, pero desde la perspectiva evangélica mexicana e hispánica:

En sentido contrario a los análisis formulados desde la tradición cultural del protestantismo radical anglosajón, los evangélicos mexicanos se muestran en estos documentos muy comprensiblemente hostiles hacia estos absolutismos comu-

nitarios, que en no pocos casos han asesinado a pastores, misioneros, a simples extranjeros de los que se sospechaba la herejía, y en no pocos casos han producido pogromos y todo tipo de abusos. La perspectiva del protestantismo hispano tradicional no puede ser comprensiva hacia estos movimientos, y se alinea claramente con el orden liberal impuesto tras la larguísima guerra civil que se desarrolló en esta región contra los integralistas romanistas.

En una nota interesantísima de 26 de agosto, que examinamos a continuación, encontramos un muy buen análisis realizado desde esta perspectiva, y por un defensor de la causa evangélica, Martínez García, y que por su modo de escribir el castellano sospechamos que sea mexicano él mismo, aunque sólo sea por su uso del término 'rijosos': que en esta región adquiere un significado muy peculiar, que no es el de sexualmente agresivos, sino de violentos o alborotadores.

El análisis que el autor nos proponía de los conflictos interreligiosos de Chiapas y todo México, pese a todas sus posibles particularidades regionales puntuales... es que en todos estos casos nos topamos con comunidades con una religión pública obligatoria, cuya motivación política principal es '...la preservación de una identidad religiosa tradicionalista que se opone por todos los medios a su alcance, entre ellos la violencia simbólica y física, para que en un territorio bajo su control puedan subsistir otras creencias que son la semilla de la diversificación, primero en el campo religioso y, después, en otros órdenes de la vida social y cultural.'

Es de los análisis más acertados que hemos leído hasta ahora, y no es sorprendente que provenga de un mexicano, o de algún país latinoamericano muy próximo. Pero también de alguien que se identifica con los sectores sociorreligiosos más comunmente golpeados por estos fenómenos, ya desde al menos el inicio del siglo XIX: son muchos los cristianos evangélicos que han sufrido ataques y asesinatos brutales por turbas de defensores del catolicismo popular. Y a veces, no sólo los protestantes y auténticos devotos de otras tradiciones religiosas... Sino incluso meros extranjeros y forasteros que fueron masacrados por haber sido confundidos con tales, por parte de integralistas agresivos del mundo rural de la región. De lo cual podemos citar un ejemplo magníficamente estudiado por Alejandro Mercado Villalobos (2011), en una muy recomendable Monografía Municipal dedicada a la comunidad de Santa Ana Maya.(499)

Así pues, el verdadero núcleo explicativo de estos conflictos interreligiosos e intraculturales es la tendencia ancestral de esas comunidades tradicionales a organizarse en torno a un sistema de religión pública obligatoria. En segundo lugar, a no tolerar que surja el disenso en su interior, sabiendo como intuitivamente saben, que si la religión pública o cívica es cuestionada, junto con ella se derrumba todo el sistema de la jefatura comunitaria sagrada, y la legitimidad de todo el sistema jurídico-político consuetudinario. Los disidentes religiosos, al igual que lo eran por la antigua monarquía hispánica, son tratados así como reos de lesa patria, acusados de 'delitos contra la cohesión social', y que para la concepción de la vida colectiva de estos pueblos, es el mayor bien de todos, por encima de la riqueza material o de cualquier otro.

El autor de este interesante artículo creía que la tolerancia con la que contemplaban las autoridades federales y estatales esos fenómenos de conflicto interreligioso, no servía sino para fortalecer las jefaturas tradicionales y la comunalidad ancestral (ahora tan alabada por intelectuales de vanguardia o por nacionalistas indígenas), y sus métodos brutales de dominación. Esa actitud de las autoridades locales, aparentemente prudente, siempre se inclina contra los disidentes religiosos, tanto los evangélicos de las comunidades indígenas chiapanecas, como la propia minoría de 'independientes' de La Ermita. Por supuesto, y como evangélico que es, el escritor identificaba mucho mejor que la mayor parte de los observadores la tendencia religiosa a la que se adscribía Nabor, como un integralismo, en la tradición de ese movimiento de la intolerancia etnorreligiosa militante, específicamente mexicano. De ahí su fusión entre sistema religioso y sistema político, con lo que se retrotrae a la religión pública trentina obligatoria de siglos pasados, aunque con diversos matices añadidos por el catolicismo tradicional campesino e indígena.

Por supuesto, Martínez tomaba aquí partido por la minoría disidente que ha tratado de romper el aislamiento del mundo en que vive La Ermita, por medio de la introducción del sistema educativo público. Así como por la denuncia de los abusos sexuales y otras violaciones de los DDHH que cometía este gobierno 'tiránico', o teocrático, ejercido por quienes el autor califica de 'seudoprofetás' (después de todo es un creyente, es decir, que cree poder distinguir entre profetas 'verdaderos' y 'falsos'...). ¿Cómo se explica que ante esta situación siga el estado permaneciendo omiso o tolerante? Es una realidad que Carlos Monsiváis, el más famoso intelectual de origen protestante de este país, había definido con una famosa sentencia lapidaria: "En México el estado es laico, pero distraído."

Tanto en Michoacán como en Chiapas, las autoridades hacen constantes llamamientos a la tolerancia, establecen mesas de negociación entre las comunidades o grupos enfrentados, en algunos casos se implican en reacomodos o reubicaciones de las minorías perseguidas, expulsadas de sus comunidades por auténticos pogromos o purgas etnorreligiosas. Pero su pasividad muchas veces se ha traducido en pérdida de vidas humanas, incluso de niños recién nacidos, como se cita en este mismo artículo. Es más, esos funcionarios políticos tratan por todos los medios posibles de negar que se trate de conflictos interreligiosos propiamente dichos, lo que rechaza tanto el autor como las organizaciones no gubernamentales de defensa de la libertad religiosa (Puertas Abiertas, La Voz de los Mártires, y posiblemente las grandes agrupaciones del movimiento internacional de defensa de los DDHH): por supuesto que la religión no está en absoluto desconectada de la vida económica, social, cultural, política... de la comunidad, como nos enseña falazmente la ideología dominante (y para la cual la religión sería una especialidad de la actividad social, un tipo de empresa de servicios sólo relativamente distinta de una ferretería o de una tienda de abarrotes, p.ej.). Sobre todo en estas sociedades americanas de tipo tradicional, que articulan sus jefaturas y formas de cohesión interna en torno a la religión cívica. El conflicto religioso adquiere por tanto en este marco todas las dimensiones que originalmente cubre el fenómeno, como institución social total, integrada o holística que es.

Estaba en lo cierto Martínez al afirmar que el estado mexicano es a menudo omiso en su obligación legal (contraída al suscribir los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los DDHH), de proteger la libertad religiosa y la conciencia individual. Sin embargo creemos que el autor tampoco consideraba el problema en toda su complejidad, y por eso puede parecernos tan 'distraído' este estado, como pensaba Monsiváis. Nosotros creemos que ello se debe a que no es posible intervenir casi nunca de modo drástico en el conflicto interreligioso, a no ser que se interponga una formidable fuerza armada entre las partes, como se hizo no hace mucho en los Balcanes. Es decir, que es preciso seguir denunciando y criticando, como bien hacen el autor y sus correligionarios, todos los abusos y especialmente la falta de protección por parte de las instituciones republicanas, allí donde se produzcan. Eso es indiscutible. Pero pensamos que también está plenamente justificada la línea de gestión negociadora que intenta por lo general aplicar el estado mexicano en este tipo de conflictos, como tal vez la única que nos permita contar con un cierto diálogo entre culturas muy distintas, y sin recurrir a la imposición pura y simple de los patrones de la cultura dominante a este tipo de comunidades tradicionales.

Una variación muy interesante de este discurso la encontramos en otra nota relacionada con la anterior y de 26 de agosto), en la que se comparaban de nuevo lúcidamente los endémicos conflictos interreligiosos que afectan a evangélicos, en Chiapas y otros lugares, siempre desencadenados por una religión pública obligatoria, asociada a la identidad étnica tradicional de comunidades rurales. Este comentario se une solidariamente a la exigencia de los evangélicos de la región mesoamericana, que piden que el estado mexicano cumpla con su deber elemental de proteger a las víctimas de estos abusos.(500)

A continuación vamos a examinar un texto muy interesante, en el que, tras reseñar declaraciones muy hostiles y ya conocidas de Medrano, y hacer una breve mención a las muy desafortunadas declaraciones de FVF (no es una religión, es una 'secta', un conflicto entre particulares, etc.) se nos da cuenta de un verdadero ataque, pero que se produce desde otra iglesia cristiana, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, y de uno de sus miembros, el pastor Arturo Farela [sic, tal vez quieren decir Varela...], y 'el abogado especialista en asociaciones religiosas, Jorge Lee'. Suponemos que actuando en nombre de esa confesión o denominación nacional, se nos dice aquí que ambos fueron entrevistados, aunque la información que se facilita procede al parecer tan solo del abogado Lee. El letrado afirmaba tajante que la Segob (es decir, nuestro ya conocido Alejandro Poiré) no podía justificar su inacción en este problema, porque de hecho se había inhibido en favor del gobierno estatal. Y además, al afirmar que éste es un conflicto entre particulares, incurría en un muy grave error jurídico.

El abogado parece estar prestando una especie de asesoramiento informal al mismo gobierno, porque le sugiere una vía para presionar legalmente a La Ermita: si su santa catedral está abierta al culto con anterioridad a la reforma de la ley de asociaciones religiosas de 1992, entonces caía bajo la acción de la anterior legislación, una norma incautatoria y que se estableció en plena guerra cristera, para prácticamente expulsar a la ICAR de los templos, que se convertían en propiedad pública, nacional. La Ermita sería pues una propiedad pública, y los naboritas incluso podrían ser expulsados de ella. Por otra parte se les podía fincar responsabilidades penales, pero sólo como individuos, por haber destruido la escuela pública. Es posible que Lee quiera convertirse en acusador público (procurador o fiscal) él mismo, algún día y esté haciendo públicamente méritos para ello, sugiriendo a los que ocupan esa plaza al frente del Ministerio Público una línea correcta de ataque a los 'fanáticos'.

Lo interesante para nosotros es comprobar que la Iglesia Evangélica del país sigue firmemente alineada en la posición de defender el estado laico mexicano, tal y como lo estuvo a lo largo de todo el proceso de implantación del estado moderno y de guerra civil entre liberales e integralistas. Los evangélicos (en el castellano popular de la región 'cristianos', o bien 'aleluyas', cuando ese mismo lenguaje se refiere a ellos de forma burlona o despectiva) son pues sumamente coherentes y rechazan a este movimiento, identificándolo con el enemigo histórico de la libertad religiosa y muy especialmente de la tradición evangélica: el pueblo cristero o religionero, y que es justamente lo que los integralistas son...(501)

Por último, y en esta interesante nota publicada en el portal de noticias evangélico que es 'Noticias Cristianas', observamos una combinación de los contenidos textuales de tres notas originalmente publicadas en medios españoles, en Protestante Digital, El País y El Mundo. Los tres eran documentos con observación original y del máximo valor etnohistórico, especialmente sobre la mentalidad religiosa de esas comunidades rurales e indígenas con religión pública obligatoria, y de comportamiento colectivo intolerante o absolutista.(502)

III.1.4. Liberalismo ideológico mexicano, secularismo radical, movimiento antisectario, etc.

En esta serie de notas que vamos a comentar a continuación, contemplaremos el modo en que los partidarios de determinadas ideologías de la modernidad en este país han caracterizado a NJ, a veces en términos de la más ácida apologetica de combate. También consideraremos otros textos en los que se han apartado de este coro de los linchadores de fanáticos, para observarlos con simple curiosidad, o incluso con inteligencia y respeto, dependiendo del grado de fidelidad con que se adscriban a sus ideologías o carencia de ellas.

i. Activistas antirreligiosos:

Comenzamos por observar las posturas de lo que en algunos casos de conoce vulgarmente como 'laicistas radicales', y que hay que advertir que no son verdaderos 'laicistas', en sentido estricto, es decir: meros partidarios de la defensa de la neutralidad ideológica y religiosa de los espacios públicos en la vida social, en absoluto.

En este caso por 'laicismo' se sobreentienden posturas muy alejadas ya de la tolerancia liberal original, sumamente militantes, abiertamente antirreligiosas, y muy próximas a formas muy extremas de lucha contra todo fenómeno socioreligioso, como puedan ser el llamado movimiento antisectas (aunque buena parte del mismo a menudo es dirigido por los mismos romanistas, o incluso por evangélicos), o el ateísmo militante de científicos y pensadores como Dawkins y similares. Movimientos estos últimos que simplemente consideran a cualquiera de las tradiciones o experiencias religiosas como una verdadera patología social (equiparándola al crimen organizado, la drogadicción, el abuso sexual, etc.), a extirpar por los medios de combate ideológico más enérgicos.

En primer lugar analizaremos una nota de este tipo publicada en el sitio mexicano de título 'Motor de Pensamiento', y que reproduce a su vez otra ya publicada en el portal 'Laicismo.org', español, informando sobre una frustrante reunión negociadora de cuatro horas entre los dos sectores naboritas y la administración, y tras la cual ambas facciones se ratificaban en sus posturas mutuamente excluyentes y radicales. El autor de la entrada en este sitio de noticias y debates ateos, se mostraba sumamente despectivo para con esas autoridades débiles que permitían a los integralistas cometer impunemente sus desmanes: "Bien por el gobierno de Michoacán, pero me parece curioso que se reúnan con los fanáticos a casi pedirles permiso cuando deberían estar judicializando por las destrucciones causadas, o ¿acaso los delitos en nombre de la virgen maría [sic] no son graves?" (503)

La red mundial alberga ahora muchos blogs o bitácoras de noticias y debates, donde los partidarios de esta forma de pensamiento pueden debatir los supuestos excesos del 'fanatismo' religioso, su gran enemigo, a veces tal vez un poco imaginario. Pej., en este foro de debate de sesgo antirreligioso, entre autores de bitácoras o blogs, y de título sumamente expresivo: 'Canal de Fanáticos Religiosos...' podemos observar varios enlaces a notas sobre el conflicto en NJ, y opiniones muy negativas de los participantes en el mismo, lo que nos muestra, aunque sea a veces de modo puramente negativo, el interés que la resistencia del movimiento naborita despertaba entre los lectores de estas tendencias.(504)

Este otro sitio en internet, el portal de noticias laicista mexicano 'Red de Partidos Políticos', de temática un tanto más específica, también demostraba su interés y seguimiento del fenómeno, reproduciendo un serio ataque, originalmente formulado por los dirigentes del sector naborita independiente, Juárez, Montero y Albino Rojas, contra sus adversarios tra-

dicionalistas. El texto reivindicaba (y suponemos que los editores del portal asumían esta misma postura) que fuesen detenidos y procesados por la destrucción de su escuela, que había tenido lugar hacía ya casi un mes, el seis de julio de ese mismo año. Exigencia de firmeza que parecía justificada sobre todo porque el sector tradicionalista seguía negándose a permitir la reinstalación del plantel escolar en el interior de la ciudad sagrada.(505)

A continuación leemos un artículo penetrado de una visión muy hostil, pero que nosotros consideramos como muy interesante por el rigor con el que contempla el fenómeno, y redactado por otro laicista feroz, un tal Isidro Cisneros, que atacaba la supuesta pasividad cobarde e indolente de las instituciones, ante las agresiones de los intolerantes, como la que destruyera la escuela pública. Los organismos competentes en materia educativa y religiosa, estatales y federales, eran para él cómplices de estos abusos por omisión.

El autor acertaba de lleno al afirmar que los dirigentes de NJ lo que buscan es aislar a su grey de la influencia de la sociedad moderna, y recluirla en un sistema teocrático reminiscente del periodo medieval europeo. Tras pasar revista a sus más llamativas características, de las que destacan la disciplina religiosa que rige todos los aspectos de la vida, o la policía político-religiosa..., Cisneros hacía otra consideración muy interesante: 'Esta comunidad religiosa es un ejemplo de los nuevos fanatismos en donde se integra religión, sociedad y política en un mismo conjunto, y de acuerdo con un preciso orden jerárquico. Observamos la expresión pública de un fanatismo religioso que disputa al Estado mexicano su capacidad para imponer el orden social.'

El condicionamiento ideológico por su cultura se imponía al redactor de este valioso texto, y le llevaba a percibir la realidad, pero invertida. No son estos movimientos recientes, rarezas postmodernas o similares, como él las cree. Sino todo lo contrario, son sistemas político-religiosos tradicionales, los mismos que han gobernado a la humanidad durante milenios, mucho antes del nacimiento del estado moderno o liberal. No son 'fanatismos', como los llaman de modo muy simplificador los intelectuales 'modernos' mexicanos, sino integralismos que vuelven a sus posiciones iniciales: para ellos la iglesia es la 'sociedad perfecta', legítima, autosuficiente y soberana, la única fórmula válida para estructurar la vida colectiva, con rechazo absoluto del estado secular como una estructura moralmente rechazable, incluso impía, y no deseada por estos campesinos e indígenas. Y que, como dirían los fascistas de la tercera década del siglo pasado, están sedientos de 'totalidad', de vivir a cubierto de una institución total, como ésta.

También acertaba el autor al señalar algunas de las características esenciales de eso que llama 'fanatismo': tanto el reglamento virginal, como los diez mandamientos, el viejo orden anabaptista, la sharia, etc., son ejemplos de orden creado a partir de una manifestación sobrenatural. Por eso estos códigos de conducta no pueden ser cuestionados, y las identidades etnorreligiosas que construyen son rígidas, formas puras de pensamiento binario: dentro-fuera, nosotros-ellos, santo-impuro, etc. De ahí el rechazo violento o 'intolerante' de lo Otro o Ajeno, siempre percibido como una gran amenaza para la propia identidad colectiva. Pero lo que el autor ignora es que esta lógica, introducida por la religión pública del pasado, sigue gobernando -con muy ligeras modificaciones- a las grandes identidades cívicas del presente, incluso en el estado y la cultura moderna, en sus nuevas manifestaciones como las ideologías nacionalistas, de clase, etc.

Por lo demás, el autor era incapaz de reparar en que también él tomaba partido por una ideología claramente religiosa, en este caso la de esa forma de cristianismo secularizado, que es el deísmo o naturalismo característico del liberalismo y de la cultura occidental global. No parece consciente de que su posición es religio y etnocéntrica (cristiana), agrupando en un lado, el negativo, todo lo que tiene que ver con las religiones del pasado (todas, y las cita: islam, hinduismo, etc.) y oponiéndolas a la maravillosa modernidad occidental, tolerante, abierta, etc. Es irónico que aludiese finalmente a Roger Garaudy en apoyo de su maniquea y muy laicista representación de esta guerra cultural. Sobre todo porque, como es notorio, el filósofo marxista también fue abducido por una institución total y muy religiosa: la militancia islámica... En suma, una buena muestra del humanismo liberal mexicano, que en su defensa de la tolerancia es todavía muy poco capaz de esforzarse por comprender la lógica interna de otras culturas, sobre todo la de esos Otros Mexicanos que siguen viviendo en el mundo mental de la religión cívica y comunitaria obligatoria, como lo hicieron durante siglos y milenios sus antepasados.(506)

Leemos a continuación otro interesante artículo de opinión de tono seriamente antirreligioso, y que fue publicado en *Despertar del Sur*, Guerrero. Este alegato, firmado por un inteligente intelectual o periodista apellidado Ortuño, comenzaba tratando de ponernos en antecedentes sobre el conflicto escolar en La Ermita, añadiendo luego una descripción del movimiento como 'un peligroso fundamentalismo que bien pudiera encender la mecha en cualquier momento.'

Ortuño caracterizaba a la comunidad naborita como 'apartada de la civilización, del progreso'. Esta población dependía absolutamente de los supuestos "mandatos" de la Virgen. Era una muy nefanda 'secta', que tras la destrucción de las escuelas había logrado una indudable celebridad mundial, como prueba la profusión de notas publicadas al respecto en la prensa y medios de información de masas de todo el mundo (especialmente en Norteamérica), y que nosotros sepamos, al menos en tres lenguas. Es todo un discurso denigratorio, por parte de un adalid de la ideología progresista mexicana.

Resumía el autor a continuación todos los tópicos del discurso propagandístico antinaborita, sin olvidar ni uno. Son integralistas fanáticos (casi como si dijera que son cristeros), como Nabor, que no aceptaron que la iglesia suspendiera el estado de guerra contra la gente de otras religiones, ahora declarados 'prójimos'. Esto tenía una enorme importancia en un medio en el que sacerdotes como el mismo cura coalcomanense dirigían pogromos y toda clase de agresiones contra los protestantes (y los masones) michoacanos y los que habitaban en zonas rurales y colonias populares.

Nabor no podía renunciar a esa práctica sistemática de la intolerancia, es decir, a una religión pública obligatoria y con marcadores de exclusión etnorreligiosos muy acusados, incluso decidida a ejercer la violencia contra los diferentes en sentido religioso. Como ha terminado ocurriendo con los propios naboritas disidentes. Para él, el odio interreligioso era una seña de identidad colectiva y personal (como lo es el odio interétnico para todo buen patriota o nacionalista, la religión pública que heredó los rasgos esenciales del cristianismo oficial), a la que no iba a renunciar, del mismo modo que no renunciaba a la religión hipersacramental -supersticiosa, en términos ortodoxos de la propia ICAR- en la que había crecido, incluyendo el exorcismo, la comunicación con espíritus y otros rasgos propios del catolicismo folk o popular. Es lo que púdicamente describió Inda como 'cosas fuera del tiempo...' La de Nabor no era totalmente una desviación doctrinal respecto del vaticanismo o aggiornamento, sino más bien una idiosincrasia, convertida en costumbre, y por lo tanto sacralizada, muy de acuerdo con el modo de vida y la concepción del mundo de la comunidad rural tradicional.

Se seguía describiendo en este texto al movimiento como creador de una superchería, que se apoderó de unos terrenos ejidales, y creó esta colonia dedicada al rezo expiatorio permanente. Citaba Ortuño los anuncios del fin del mundo, y la situación escabrosa que se produjo en la sucesión de Gabina, repitiendo la leyenda de que Arcadia-María de Jesús era una prostituta (¡¡!!), que vestía a la moda de París y que quedó embarazada del 'Hijo de Dios', todo un argumento de comedia cinematográfica, y que demuestra que el género literario oral del chismorreo está muy vivo en esta cultura rural. Se citaban también las casillas electorales de "zapato" (esa típica manipulación de los procesos electorales que se da en medios rurales y muy caciquiles), y se desea que tengan éxito en sus negociaciones a dos huetameños, Reyna y Cano.(507)

Por otra parte, y ya con fecha del 24 de agosto, hemos encontrado documentos que atestiguan el interés en este fenómeno de las fracciones más radicales de este movimiento del activismo antirreligioso. Pej., esta primera nota, original de BBC, una descripción del movimiento por Alberto Nájjar, corresponsal de esta cadena internacional, y que ya hemos comentado anteriormente. Pero lo interesante es que en este caso había sido reproducida en Hemerosectas, un portal anti-sectas, es decir, adscrito a un movimiento cuyo discurso a menudo se convierte en abierta y globalmente antirreligioso.(508)

Asimismo vemos cómo otra nota de agencia internacional sobre La Ermita fue este mismo día reproducida en la web de un movimiento ateo y científicista de relevancia mundial, animado por el gran pensador Richard Dawkins, famoso azote de todos los dioses, espíritus y creencias religiosas.(509) Por su parte, en este otro artículo de opinión publicado en la Crónica de Hidalgo, y firmado por un columnista habitual mexicano, nos topamos con un interesante, e inteligente, ejemplo de apologética laicista y moderna, contra NJ, y en general contra el comunalismo indígena. Su arranque es muy inspirado: 'El estado laico es similar al aire. Nadie lo nota hasta que prueba su ausencia.' (¿Podría ser una cita de algún escritor famoso, como Monsiváis...? No lo sabemos) El autor declara en un principio cuál es su perspectiva: contempla la realidad desde el otro México, en esta sociedad dual. Es el país moderno, que se convierte en una potencia exportadora automotriz y que desarrolla su propia industria aeroespacial, etc. Es el ámbito de la cultura urbana global, muy desarrollada en México.

Frente a ella, subsiste el rezagado mundo rural, y comunal en general. Precariamente, pero con muchas manifestaciones de nativismo, de 'digna rabia', de un resentimiento tan violento, que casi no es capaz expresarse en programa político (sin duda porque equivaldría a una reedición de episodios de las antiguas Guerras de Castas). Autoafirmaciones identitarias, como la propia NJ, pero también de todas las comunidades que se proclaman autónomas, las guardias comunales

armadas, en algunos casos con la envergadura de auténticos ejércitos, como las CRAC de Guerrero, etc. Ese México, de acuerdo con el libreto del desarrollo histórico que maneja el autor, 'está atrapado en el medioevo': 'Regiones donde el fanatismo religioso y autoridades omisas, configuran un regreso ignominioso al pasado en el que la moral privada y la fe, eran más importantes que la fe y la razón.' Una vez más, estamos observando aquí la definición de la comunidad tradicional como un movimiento reactivo exaltado, peligrosamente paranoico, pero siempre desde la cultura urbana. Es nuevamente el tópico del México 'Bárbaro' o 'Bronco', terror de los habitantes de la cultura urbana y muy socorrido en los discursos moralistas progresistas.

Por supuesto, esa dicotomía no es más que un discurso etnicista, etnocéntrico o supremacista, sobre esos otros pueblos que representan 'el rezago', que son los 'más amolados', indios, pobres campesinos y subproletarios, una masa enorme de personas a los que no sólo se les explota siempre en posiciones subordinadas en la vida social... Sino que se les hace creer también que deben arrastrar una especie de pesada cruz, que es su propia psicología de colonizados, como la que obligaba a los indios de Chiapas a bajarse de la 'banqueta' cuando se cruzaban con gente del sector socioétnico dominante, los 'coletos'. En este sentido México a nosotros no nos parece muy distinto de India, del Maghreb y de la mayor parte de África, del mundo colonial, en suma. Antón disfrazo o maquilla esta realidad, tratando de vendérsela como razonable, y siempre pro domo sua, en bien de su causa, como buen publicista o propagandista que es. Es un apóstol intelectual del dominio de estos sectores socioétnicos hegemónicos, en estrecha alianza con la cultura dominante global, euronorteamericana.

El autor no se engaña con respecto al trasfondo de este conflicto, y sabe muy bien que la mayor parte de las resistencias a la imposición de ese modelo, se manifiestan en forma de movimientos etnorreligiosos... Y más concretamente expresándose a través del integralismo popular, que es la tradición en la que se inscribe el naborismo. Por otra parte, este último no es sino uno más entre muchos pequeños movimientos que se las ingeniaron para sobrevivir a la desbandada del bando cristero. La lucha entre ambos Méxicos, el europeizado y el indígena y comunal, comenzó ya desde mucho antes de la aparición de la rebelión contra los gachupines con Hidalgo (tal vez con ocasión de la expulsión de la Compañía de Jesús), y se transformó de inmediato en guerra civil prolongada, entre liberales y conservadores. En la imagen que utiliza el autor, ésta es como una herida que no puede cerrarse, mal cicatrizada o mal curada. Y cuando se conjuga con 'el interés mezquino de algún radical' [refiriéndose al dirigente de NJ] se abre de nuevo y supura. Pobre Lara, se sorprendería mucho si supiese que algunos lo creen todo un peligro 'radical'.

No es La Ermita la única manifestación de este terrible conflicto entre los dos Méxicos que preocupa al autor: están también todas esas comunidades que se cierran en sí mismas y expulsan a sus disidentes, evangélicos o de alguna otra tendencia, o incluso los agreden violentamente hasta llegar al asesinato. Microguerras culturales que se libran a la desesperada, para mantener cohesionada la identidad colectiva, o para forzar a que se reformule, como lo están haciendo los naboritas liberales. Pero a Antón no le preocupaba lo que sintieran estas masas, a las que considera inertes. Son para él seres tan atrasados o retardatarios, que pueden ser confundidos con animales o seres prehumanos, como ha indicado otro articulista de la misma línea ideológica: reminiscencias o supervivencias evolutivas, como se creía en el siglo XIX. Si no se las despierta, tanto mejor, aunque sigan en plena zona de sombra, rumiando sus resentimientos hacia la cultura dominante. Porque no van a ser capaz de expresar de forma coherente su rebeldía.

Al autor lo que le preocupaba eran los líderes carismáticos de esos grupos, esos radicales mezquinos (seguramente dando a entender con ello que persiguen su propio interés: porque, ¿qué otra cosa iban a buscar en algo tan absurdo y medieval como una 'religión?'), los 'fundamentalistas' con mucha labia, que pueden encantar a los sectores más profundos y atrasados de las masas, arrastrándolas a construir una teocracia tropical, como lo hiciera el mismo Nabor. Ante eso, la solución, hoy como ayer, es sin duda movilizar a los defensores del orden cultural y político neocolonial, y devolver a los rebeldes al lugar que les corresponde, encerrados en las Kabilas o la Kasbah. No se puede ceder 'ni un centímetro de terreno', ni en la defensa del estado laico (del liberalismo europeo impuesto como ideología oficial), ni de las instituciones políticas civiles o estatistas (frente al odiado orden tradicional consuetudinario), ni de la hegemonía cultural de la elite socioétnica, la masa de neoeuropeos que se definen a sí mismos como la Nación.

De lo contrario se vendrían abajo todas las barreras, y los 'patas rajadas' (ese calificativo aplicado a la indiada, que también se aplicó en el pasado a los supuestamente zafios o animalescos campesinos canarios o 'magos') invadirían las ciudades, aterrorizando a la clase media, etc., como en los viejos días de Zapata, en aquel episodio citado por Luis González: 'Muchachos, todo esto que véis es vuestro.' Es el gran mérito de fenómenos como NJ, que una vez más hace brotar entre sus enemigos el viejo discurso del miedo a las grandes mayorías indígenas, campesinas, empobrecidas, que son manteni-

das al otro lado de la barrera, en el otro extremo de la sociedad dual (Este y Oeste en ese campo de batalla que es la gran ciudad de Caracas, p.ej.), no sólo por medio de la fuerza, sino sobre todo por medio de su profunda deshumanización y alienación, puesto que se les ha privado la posibilidad de expresar su propio ser. Todavía siguen siendo masas grises, ágrafas, mudas e invisibles. Pero cuando empiezan a expresarse, aunque sea con balbuceos o faltas de ortografía (muchísimas), como en La Ermita, entonces es cuando comenzamos a oír señales de alarma, como las que se profieren en este mismo artículo.(510)

Y a continuación nos encontramos con un simpático artículo de opinión que resume muy bien esa popular creencia mexicana, muy similar a la que expresaba el adagio italiano: *Piove, porco governo!* El culpable, incluso del fanatismo, es siempre el gobierno, al que se culpa de todos los males imaginables... Es una buena muestra de esa tradición retórica tremendista que tanto le agrada a la izquierda de este país, y por parte de un ciudadano indignadísimo, que aplicaba al presidente saliente, Calderón, que supuestamente habría sumido al país en una crisis terrible, etc.

Amalgamando las culpas de los gobernantes neoliberales o neoconservadores, el autor afirmaba enfático que el país retrocedía a la barbarie, al medievo, a las edades oscuras: 'Y en Michoacán, en la tierra de Melchor Ocampo, el fanatismo destruye escuelas, prohíbe la educación laica, pone cerco de violencia para impedir el acceso de los maestros, condena a los niños a la ignorancia, añade la desesperanza a la carga impactante de la inequidad, de la pobreza. Nueva Jerusalén se llama la comunidad de 5 mil y tantos habitantes, sustraída desde hace más de 40 años de la República nuestra, del estado mexicano.'

Frente a esta situación, los funcionarios políticos no serían capaces sino de proferir disparates: que si es un problema local, un polvorín o incluso "una guerra santa moderna", la llamativa afirmación de T.H. Guido. Y a ello respondía con suma acritud este intelectual de izquierdas: 'Nada de santa, nada de moderna, la guerra del fanatismo tras largos años de tolerancia y complicidad con los que hacen como que hacen política. Ayer, el PRI de laicidad vergonzante y vergonzoso cinismo electorero. Hoy, la mochería gobernante, la sumisión al poder terrenal de cardenales, arzobispos y obispos de la iglesia católica, apostólica y romana.'

Una vez más, contemplamos aquí ese lenguaje duro y añejo de la guerra civil, un auténtico discurso de odio del Otro, y que no ha desaparecido en absoluto. Los naboritas son fanáticos y mochos, pero pobres. Aunque en su pasión por quemar libros han estado siempre precedidos por los integralistas que más aversión le producen al autor, por los católicos de las clases dominantes: '...lo hicieron ayer los fanáticos ricos, los dueños del dinero, que destruyeron en la industriosa Monterrey y en otros rumbos del país los libros de texto gratuitos, en tiempos de Adolfo López Mateos.' En efecto, los integralistas de esos tiempos destruían los libros de texto por los mismos motivos que aducían ahora los naboritas, sobre todo por su contenido en biología y educación sexual, que atenta contra el papel central que el patriarcado cristiano desempeña en su sistema religioso...

En definitiva, este panorama, el resurgimiento del 'fanatismo' integralista, sumado a la supuesta crisis abismal que sufre el país, etc., le hacen exclamar al autor, citando a Lewis Carroll, 'aquí estamos todos locos.' En efecto, con las herramientas de análisis de la ideología liberal tradicional, que son las únicas con las que cuenta el desconcertado autor de este texto, la conducta de estas comunidades humanas realmente existentes de la región resulta simplemente demencial, totalmente incomprensible. Y ello porque el proceso histórico de la colonización y la posterior urbanización masiva de la región no nos ha enseñado a comprender estas dinámicas de opresión y subordinación, y estos conflictos entre nuestros pueblos.(511)

Acto seguido, pasamos a considerar otro significativo discurso antifanático, muy típico de un intelectual mexicano, de línea marcadamente liberal y laicista, y sumamente antirreligioso. Lamentablemente en este caso no nos indica el nombre del autor de este interesante texto, que citaba como ejemplo más remoto del odio del 'fanatismo' religioso por la ciencia, el asesinato de la misma filósofa Hipatia, la última neoplatónica, en Alejandría. Y sobre la que ha realizado muy recientemente una excelente reconstrucción cinematográfica el director español Amenábar, uno de los últimos y más interesantes peplums de las últimas décadas, 'Ágora'. Pero en general el texto no nos explica con claridad qué es eso que el autor entiende por 'fanáticos', salvo que a él le resultan muy desagradables...

Pej., incluía dentro de esa categoría al 'fascismo', y citaba como exponente del mismo a Millán Astray, que curiosamente no era un fascista, sino un aventurero de las guerras coloniales africanas... Esa equiparación entre fanatismo religio-

so y 'fascismo' sería válida sólo en algunos casos, por otra parte, porque religioso sólo fue el nacional-catolicismo franquista, los petainistas y alguno más. Y desde luego no el fascismo de Mussolini, muy influido por los futuristas, así como el nazismo fue sólo muy levemente cristiano. Por otra parte, si 'fanatismo' se entiende como radicalismo ideológico en sentido amplio, la lista de los fanáticos en el mundo y en la historia, podría ser enorme... y llegaría a no significar nada en absoluto.

De hecho el autor incluía en esa categoría el racismo del Klan, que era un fenómeno etnorreligioso cualitativamente distinto, como lo fue también el apartheid sudafricano, etc., movimientos en los que el cristianismo se fusionó con la segregación y opresión socioétnica, en procesos de expolio y dominación colonial muy concretos... Y por último no podían faltar en su lista de referencias los islamistas, el tópico y típico 'fundamentalismo islámico', del que pone como ejemplos a Al Qaeda y a los Talibán (el autor cree que el plural es 'talibanes', un término redundante). Es decir, que ese concepto de 'fanatismo' del autor es una generalización superficial, muy del gusto de columnistas de opinión sin verdadera cualificación histórico-cultural. En realidad creemos que es sólo una nueva versión del término tal y como se usaba en la propaganda liberal más radical, en México, a lo largo del proceso de la guerra civil entre liberales e integralistas católicos, siendo estos últimos los 'fanáticos' o los 'mochos'.

El ejemplo que al autor le preocupa es la NJ, por ser el más inmediato y peligroso, y porque es de nuevo la barbarie, que sigue avanzando, 'robándonos espacios y libertad'. La Ermita es para él el espacio que mejor representa ese otro México, en el que no impera la ley del estado laico y liberal, ni las reglas de la democracia, y donde los caciques abusan sistemáticamente de una población sometida y rezagada, violando a gran escala los DDHH. El autor concluye, como tantos otros de la misma filiación ideológica, con un llamado a la acción, aunque se cuida mucho de incitar a la represión violenta (ése es un tabú que en esta región sólo se atreven a quebrantar los derechistas y etnicistas muy radicales, como los lectores de Milenio, p.ej), 'las vías políticas son vastas', pero sí que exigía una intervención oficial drástica e inmediata, antes que la situación se agravara y se volviese cada vez más difícil de afrontar.(512)

A continuación nos encontramos con un feroz ataque de un laicista mexicano, una columna de opinión, firmada por un periodista que es no sólo defensor del laicismo más radical, sino incluso claramente antirreligioso. Así el autor comenzaba por describir al movimiento como 'un absurdo fanatismo religioso', es decir, un fenómeno que le resulta incomprensible. Como esta aberración no ha sido reprimida o sofocada eficazmente por el estado, hay que considerar que la república mexicana ha sido derrotada por este grupo de chiflados incomprensibles, y lo que es peor o más vergonzoso, incluso han sido abiertamente complacientes con estos fanáticos, no sólo el gobierno michoacano, sino también el federal. Tras hacer un breve repaso de la versión más extendida de la historia del movimiento, que culmina con la destrucción de la escuela e incluso de la bandera nacional, concluye que los gobiernos han preferido cerrar los ojos a esta realidad, y siguen optando por dialogar con quienes infringen las leyes, aunque sin obtener ningún éxito.(513)

He aquí un interesantísimo discurso antinaborita, pero esta vez elaborado desde el moderno movimiento antisectas... Estamos considerando un documento de muy alto valor etnohistórico, y específicamente historiográfico, al contener aportaciones del respetado estudioso de estos fenómenos en México que es el profesor Masferrer. La nota ha sido publicada en el portal de información 'Hemoerosectas', que en ocasiones puede ofrecernos documentos y pistas muy útiles, pero que nosotros pensamos que hay que tratar con extrema precaución. Su animador es un psicólogo, Miguel Perlado, uno de los animadores del movimiento antisectas, conocido por el uso intensivo de propaganda contra los nuevos (y algunos viejos) movimientos religiosos, o incluso posiblemente por la promoción de formas crueles de abuso contra los DDHH, como el lavado de cerebro denominado 'desprogramación'.

Estos fanáticos (y aquí sí usaremos nosotros el término sin ningún reparo) del siglo XXI, adictos a la lucha contra las 'sectas' en general, generalmente se encuentran vinculados a la ICAR, expresando en términos 'actuales' su característica intolerancia integralista del Otro religioso. O incluso se identifican con grupos directamente antirreligiosos, porque, por supuesto, entre la propaganda 'antisectas' y la lucha contra toda forma de religión, prácticamente no hay diferencia alguna.

Pej., en este caso y bajo supuesta capa de autoridad 'científica' (en este caso utilizando, de modo un tanto manipulativo, y para sus propios fines, los análisis de Elio Masferrer), los vemos convertir a los pobres naboritas en un verdadero chivo expiatorio del odio social hacia el diferente, el disidente y aberrante ideológico o religioso.

Podemos observar en esta nota que las supuestas características definitorias de una 'secta' en realidad se pueden aplicar sin problema a todo grupo, tradición o movimiento religioso, incluso a algunos con una enorme autoridad moral en diversas culturas y con una considerable antigüedad, como el mismo cristianismo, y que prácticamente desde sus orígenes tuvo también que contender contra descalificaciones muy similares a ésta, ya en el mundo grecolatino, como es bien sabido. Hasta que a su vez, con Teodosio, alcanzó el poder suficiente para definir como 'secta' malvada, criminal, etc., a toda experiencia religiosa que pudiera competir con las iglesias cristianas.

Por otra parte, y ya desde una perspectiva histórico-cultural rigurosa, además de provenir este concepto de perspectivas intraculturales (emic, religio o etnocéntricas), ideológicamente muy cuestionables por lo sesgadas, hay que señalar que generalmente se sustenta en una incompreensión radical del papel de la religión como sistema político, en el que fenómenos como el dominio por líderes carismático, o por hierocracias, etc., así como la extrema subordinación o incluso explotación de los súbditos o fieles... son simplemente rasgos funcionales o inevitables. Son el mismo tipo de constantes de dominación y subordinación políticas, que nos podrían llevar a caracterizar a todos los estados y principados políticos del mundo como auténticas formas de crimen organizado, como le gustaba sugerir al gran teólogo amazigh y tunecino Agustín de Hipona.

En este caso, los apologistas antisectarios la emprenden con la libertad religiosa amplia que disfruta México, que supuestamente se habría convertido en refugio para multitud de grupos religiosos muy siniestros o peligrosos. Es en este contexto discursivo siniestro, claramente dirigido contra la libertad religiosa o de creencia, en el que introduce una mención a NJ, un movimiento que causa supuestamente daño a la sociedad al impedir que los niños reciban una adecuada educación, lo cual consideramos nosotros que es una afirmación absolutamente discutible. Y tan sólo producto de la monumental campaña de odio o de linchamiento mediático que ha sufrido el naborismo, prácticamente desde que comenzó a extender su influencia como movimiento religioso.(514)

Por su parte, Julio Faesler, en su columna 'De los invitados', del Siglo de Torreón, nos planteaba aquí otro magnífico exponente de discurso de odio antirreligioso, progresista y muy nacionalista, contra estos nuevos cristeros que eran los naboritas. No se debía ceder ante los nuevos fanáticos, o México se desintegraría, planteaba este artículo de opinión de muy hostil hacia los integralistas de huarache, y cuyo autor reiteraba ese equívoco de que Nabor había sido excomulgado, etc. La supuesta herejía de Nabor es la causa de las 'irregularidades' que se producen en esta comunidad de Turicato: 'Los padres de familia se niegan a mandar a sus hijos a asistir a la escuela donde habría de utilizarse el libro oficial de primaria. La razón es que la comunidad no acepta tal enseñanza que no se ajusta a las doctrinas cosmogónicas y religiosas profesadas por...' la 'iglesia cismática' y su jerarquía.

En un raptó momentáneo de lucidez, el autor afirmaba que podría admitirse que los padres tradicionalistas establecieran su propio modelo educativo, pero afirmaba acto seguido que no se les debería permitir que rechazasen los planes generales de la federación mexicana, 'puesto que el Estado tiene un interés legítimo en que la educación de todos los ciudadanos refleje una cultura sociopolítica común.' No se puede ceder ante esta actitud de peligrosa rebeldía, sobre todo 'con el dramático antecedente de la Guerra Cristera que se desató en la primera mitad del siglo pasado [por supuesto, su origen es muy anterior] en el curso de la cual perdieron sus vidas miles de ciudadanos que defendieron su fe...' El autor intuye, muy acertadamente, que esta brecha sigue viva, o puede abrirse de nuevo, al calor de conflictos como el de La Ermita.

Faesler acertaba al detectar la raíz religiosa histórica del problema, pero también al diagnosticar que este conflicto es sólo una manifestación más de la gran brecha cultural, y por tanto educativa, que existe entre las comunidades rurales e indígenas (lo estamos observando ahora mismo con la lucha del movimiento normalista y magisterial rural, sobre todo en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán) y el modelo educativo asimilacionista forzoso, y que trataba de imponer la cultura dominante, urbana e industrial, con la que se identifica el estado-nación. El periodista detectaba claramente esta realidad, pero no cedía en su identificación con esa cultura dominante, neoeuropea o neocolonial, afirmando que ésta no debería ceder en absoluto a las pretensiones de la autonomía segregacionista. El estado debía vencer pues la resistencia de esas comunidades supuestamente 'rezagadas', en la sociedad dual creada por el proceso colonial. Han de desaparecer estos diferenciados núcleos sociopolíticos que resisten a este asimilacionismo cultural, propios del pasado, para que se imponga el verdadero 'progreso democrático', tal y como lo concibe su cultura citadina y occidental...(515)

ii. El celo religioso del educador laicista radical:

Pocos sectores son tan acérrimamente antirreligiosos, y en realidad supremacistas en sentido socioétnico, como los 'maestros', los verdaderos apóstoles de la visión del mundo impuesta por el estado neocolonial y por los sectores culturales dominantes. Los documentos que citamos a continuación pueden ser buenas muestras de esa actitud, que en el caso de la NJ se ha convertido en un clamor de una hostilidad inmensa contra los aislados y execrados integralistas de huarache.

En primer lugar vamos a considerar este valioso artículo de opinión de un docente y que, pese a su considerable sectarismo de izquierdas, tiene al menos el mérito de aportarnos precisiones sobre la destrucción de la escuela pública y secular, el anterior 6 de julio, lo que demuestra que ha recibido información directa de estos sucesos, sin duda a través de compañeros suyos de profesión en el lugar: '...tiraron techos, paredes y destruyeron no pocos cimientos. Después incendiaron dos aulas de madera [preescolar o 'kindergarten'] y azuzaron las llamas con libros, pizarrones, pupitres, computadoras, uniformes y equipos de oficina.'

El autor del texto se mostraba escandalizado sobre todo porque el grupo había anunciado su 'acto criminal' varios meses antes, y lo llevó a cabo en nombre de su 'derecho a la religión', sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hicieran nada por impedirlo, 'como de costumbre...'. La expresión indica la convicción popular mexicana de que las autoridades civiles son en este país siempre omisas, corruptas o en el mejor de los casos muy ineficaces, etc.

Esta creencia o leyenda popular sería a su vez consecuencia de la enorme falta de empatía mutua existente la población de la región, casi en todos sus grupos socioétnicos y regionales, incluidos los privilegiados y más europeizados..., y un estado moderno al que casi todos ellos siguen considerando como radicalmente ajeno. Casi como si fuese el resultado de una imposición por alguna potencia extranjera, como la Francia de Napoleón III, p.ej. Y en cierto modo esto es real, dado que éste es el estado que expresa la continuidad histórica en la región de las relaciones de poder puramente extrovertidas y dependientes, así como de la segregación socioétnica a gran escala, ahora bajo una apariencia relativamente 'emancipada' o neocolonial.

El autor de este interesante texto, un tal Aranda, se preguntaba si éste iba a ser el signo de la nueva política del estado mexicano en el siglo en curso: el de la pasividad de los poderes públicos ante una ola de 'barbarie' en ascenso, y la omisión en la protección de los DDHH y muy especialmente del derecho a la educación laica. Y que por cierto, nosotros creemos que no es en absoluto un derecho humano fundamental, pese a lo que afirmaba Aranda, siguiendo una tradición muy liberal y muy extremista, producto de la guerra civil mexicana contra el integralismo romanista.

El redactor de este alegato consideraba muy probable que las siguientes acciones de este grupo consistieran en quemar las viviendas del grupo favorable a la educación laica o incluso intentar contra sus vidas, en lo que era un auténtico escenario de horror: 'Los terroristas [curiosamente es el primer documento consultado por nosotros, que haya usado esa expresión para referirse a los naboritas] de Turicato también advirtieron hace tiempo algo más preocupante: que aquellos que no forman parte de su secta y a quienes consideran "impuros" deben ser expulsados de la comunidad y eventualmente de este mundo por ser representantes de "las fuerzas del mal".' Es decir, el autor se espanta ante lo que es la amenaza de una limpieza o purga etnorreligiosa, o incluso el germen de una guerra santa. Pese a todos sus prejuicios antimochos, las observaciones del autor son pues de una lucidez poco corriente.

La pasividad de las autoridades ante las amenazas 'terroristas' sería un verdadero crimen, un flagelo de la democracia, y que puede precipitar la transformación de ésta en un estado de 'barbarie', del que el autor cree que el mejor ejemplo habría sido (¡una vez más!) el nazi-fascismo histórico. El autor recordaba aquí el espíritu de ese salvajismo, supuestamente encarnado en el aventurero colonial y criminal Millán Astray, con su grito '¡Muera la inteligencia, viva la Muerte!' En realidad hay que advertir que Astray, aficionado confeso a la literatura japonesa, era una especie de intelectual rabiosamente nihilista y muy extravagante, como muchos otros fascistas o futuristas de la época en toda Europa...

También nos recordaba la advertencia que Unamuno [el autor lo desconoce, pero el filósofo y teólogo vasco en realidad simpatizaba vivamente con la causa franquista, y de hecho se había unido a ella, cuando se produjo el famoso incidente en la Universidad de Salamanca] le dirigía, aquel famoso lema 'Venceréis, pero no convenceréis...' Y por último el autor recuerda también cómo los nacional-católicos españoles fusilaron al menos a cientos de maestros (y represaliaron a millares), e incluso a escuelas vacías... El autor se preguntaba si estos nuevos bárbaros, nuevos fascistas (pero 'de huarache'), seguirían derrotando al estado de derecho en México.

Es una comparación muy oportuna, aunque Aranda parece ignorar que, en efecto, los integralistas mexicanos (religiosos, cristeros, sinarquistas, yunquistas, etc.) y de los que descienden de modo directo estos últimos militantes antimodernistas de Turicato, fueron de hecho fervorosos aliados y partidarios del terror nacional-católico franquista, con los que los identificaba su común raíz ideológica integralista, carlista, legitimista y antiliberal, antijudía, antimasónica, antiprotestante, etc.

Identificación muy profunda, emocional y estética, y de la que es una muestra que nos parece muy significativa, el que los miembros de este movimiento naborita (sospechamos que es simplemente un elemento de la contracultura integralista, cristera y sinarquista, de la época en la que se fundó La Ermita) incluso adaptasen, para su propio uso, esa elemental tonadilla prusiana conocida como 'Marcha Real' (que es usada todavía hoy como himno nacional del estado español) y que utilizan como una especie de canto de combate de los de su bando... De modo que las comparaciones entre ambas corrientes tienen un sustento histórico e ideológico innegable.

En realidad algunas personas hemos optado en los últimos años por reinterpretar los fenómenos nazi-fascistas europeos, ya no en la vieja clave dimitroviana de supuestos movimientos antiproletarios y antisocialistas, etc., es decir en términos de lo que se conocía entonces como 'lucha de clases'. Sino como exponentes de guerras santas o de religión, una especie de consecuencia tardía del proceso de la Reforma, al que se habría adherido influencias posteriores como la Ilustración y el Liberalismo... Es decir, las heterodoxias contra las que combatían Donoso Cortés y Pelayo. Un producto específico de los largos procesos de confrontación entre las sociedades del antiguo régimen y sus religiones cívicas obligatorias e intolerantes, de una parte. Y de otra la revolución liberal democrática y la modernización de esas formaciones socioculturales.

Eso es lo que nos parece que explicaría, p.ej., que la asombrosa masacre de francmasones por el franquismo (y en algunos casos, también de protestantes, aunque con más recato, debido a protestas de estados extranjeros, como la propia Alemania Nazi) fuera cuantitativa y cualitativamente tan llamativa, y en muchos casos (como los de Tenerife o Sevilla) aún superior a la misma sangría que sufrió el movimiento obrero organizado o las organizaciones de la izquierda socialista.

Es lo único que creemos que daría sentido al persistente discurso contra la 'conjura judeo-masónica' por parte del mismo Franco y sus partidarios (incluso los actuales, como Moa) o a la denominación de Cruzada nacional-católica, nunca plenamente explicada por los historiadores, y que parece haber sido en verdad un enorme pogromo o episodio de depuración etnorreligiosa. En esa dirección nos parece que apunta también toda la información que estamos examinando sobre la misma cristiada, tan profundamente conectada con el mismo franquismo, y sobre sus ramalazos históricos, como lo es esta interesantísima muestra de integralismo de huarache que es el naborismo.(516)

En el siguiente documento que examinamos, analizamos otro artículo de opinión, pero publicado en una revista para educadores, y cuyo autor se declaraba sorprendido por la lucha contra la educación secular que se desarrolla en La Ermita. En un tono un tanto burlón afirmaba que 'los videntes' de esa comunidad están radicalmente en contra de las 'materias del diablo' que imparte la educación secular, y prefieren en cambio una escuela que enseñe en base a cánticos y alabanzas.

Por supuesto, una vez más ésta es una visión del movimiento puramente negativa, descrito como una comunidad rebelde que ignoraba al vecino municipio de Turicato, y que tenía una larga trayectoria 'de abusos e historias truculentas para ejercer el poder sobre los creyentes'. Es más, que 'vive bajo sus propias leyes', que ha sido blanco frecuente de 'acusaciones de violaciones sexuales y vejaciones, de expulsión masiva de familias, y todo bajo la sombra del fanatismo y la impunidad.' Por cierto que el autor creía, muy erróneamente, que se trataba de una población de 13000 personas, y se sorprendía sobre todo de que FVF estuviese tardando tanto en actuar.(517)

Esta otra nota es un interesante artículo de opinión publicado en ABC, periódico local moreliano (de factura gráfica humilde, pero muy digna, nos parece a nosotros), y que al igual que Cambio y otros, refleja muy bien el desprecio de la intelectualidad local por el movimiento. Este discurso tan estereotipado, posiblemente escrito por una docente, comienza por tronar contra el malvado 'fanatismo religioso' que hace víctimas de su insania a los niños, a los que niega su derecho a ser escolarizados. Lo cual es rigurosamente falso, por cierto, porque simplemente rechaza el modelo de escuela secular y estatista, como lo hacen también muchos pueblos de todo el mundo, y de muy diferentes adscripciones etnorreligiosas.

En lo que sí acierta la autora es que a estas alturas -¡del siglo XXI!-, el que exista un lugar como éste, en el que haya gente que asegure comunicarse con la Virgen, es verdaderamente un objeto de estudio para las ciencias sociales, o histórico-culturales. Ciertamente, es un muy digno tema de análisis. Como sobre todo lo es el que estos devotos resistan, manteniendo viva una cultura y una fe (concepción del mundo) de otra época, pese a la inmensa presión que se ejerce contra ellos, para forzarlos a asimilarse a la cultura dominante, urbana, industrial y secularizada, o desencantada. La joven autora insta al gobierno michoacano a hacer cumplir la ley, pero como todos los intelectuales, pide que ello se haga sin represión... Tal vez porque todo intelectual progresista que se precie se cuida muy mucho de mancharse las manos, ni siquiera retóricamente, con la sangre de estos nacos infelices, por más desagradables que puedan parecer en su necedad u obstinación antimoderna.(518)

En este otro texto observamos cómo estos docentes radicalmente antirreligiosos se planteaban la educación como un verdadero credo ideológico, una especie de mágico antídoto del fanatismo, o incluso como una terapia 'desfanatizadora'. Estamos analizando un artículo de opinión muy denigratorio de esa supuesta 'secta religiosa' que peleaba contra la educación laica, el conocimiento, la ciencia... El autor comenzaba por poner al lector en antecedentes, con un brevísimo y muy estereotipado relato de la evolución del movimiento, que aparecía como un tanto delirante y peligroso. Este grupo oscurantista, o lo que es lo mismo, muy siniestro, y que hace negocio con la superstición, etc., no podía menos que chocar de frente con ese bien social extraordinario que es la Educación (con mayúsculas, o sea, hipostasiada), especialmente la pública y más secular: 'La educación siempre ha sido entendida como una ruta clara para desarrollar ideas propias y sentido crítico, por eso y no por otra cosa, es considerada como una amenaza por estas sectas fanáticas...'

Una vez más, los términos en estos discursos bienpensantes o 'buenistas', están cargados de ideología, a veces hasta extremos conmovedoramente ingenuos. La 'Educación', para este autor, es la verdadera suma de virtudes propia del pensamiento normativo, del deber ser, y además debería ser esto y lo otro... Pero lo cierto es que todas las culturas humanas cuentan con sistemas educativos, incluida la naborita, y el occidental, científico, secularizado, etc., es sólo uno entre muchos. Todas las formas de sociedad humana han desarrollado mecanismos complejos de enculturación o socialización para sus miembros, sobre todo los más jóvenes. Y en general, incluyendo a la propia cultura occidental, lo que esos dispositivos producen no es (nunca) 'individuos críticos' como quieren creer los ideólogos y los pedagogos, sobre todo los de raíz más ingenuamente liberal. Sino seres relativamente integrados en su comunidad, que reproducen su organización y tratan de dar cumplimiento a su sistema de valores.

Todo sistema educativo, al igual que la religión, o que la llamada economía... es básicamente gobierno, organización y reproducción de la vida colectiva. Y por ello en la realidad histórico cultural, la cohesión y la supervivencia son tendencias siempre prioritarias, sobre las inclinaciones de tipo libertario, necesariamente excepcionales y minoritarias. La libertad y la individualidad de los occidentales -y que éstos toman como el modo natural o inmutable de ser humano...- son sólo subproductos de las culturas urbanas -por la desintegración o anomia que producen en las antiguas comunidades a las que subsumen-, y no de todas ellas. Sino especialmente de las atlánticas, europeas occidentales y americanas, desde la Baja Edad Media, el momento en que se comenzó a desarrollar la Devotio Moderna y la Reforma... Y ello curiosamente en conexión con esa gran epopeya del Yo individual (es decir, de la iniciativa de comerciantes y condottieri, en la gran empresa de la expropiación de las culturas tradicionales y la imposición de formas de economía extractivas, piráticas) que fue la colonización de América y de gran parte del planeta por las mesnadas portadoras de la cultura de esos pueblos cristianos y europeos, comunidades originalmente circunscritas a una especie de pequeña península euroasiática.

Por supuesto, el canto o loa a la educación como máximo bien social, etc., que es el tópico que reproduce nuestro escritor, y sobre todo dentro de los parámetros de la ideología imperante... ignora absolutamente esas particularidades del proceso histórico-cultural global. El autor no es capaz de cuestionar críticamente la institución y el proceso histórico-cultural que la ha producido, y por tanto no se permite vacilaciones en su laicismo y liberalismo militante, muy progresista o de izquierda. Por ello acaba su alegato con un vibrante llamamiento al combate: guste o no a los retrógrados oscurantistas, hay que imponerles la escuela pública y laica. Siempre con el nobilísimo fin de darle a los pobres niños la oportunidad de liberarse de este movimiento y de esta comunidad, a la que describe como 'un negocio disfrazado de religión'. Un modo muy radical de descalificar a esta forma de sociedad y sus motivaciones propias, que el autor prefiere negar de plano, para atribuirle fines groseramente materialistas.(519)

Nuevamente nos encontramos con otro típico discurso de odio de un docente, contra la 'mafia religiosa': 'Si el fanatismo es un cáncer social, la ignorancia al dejar a los infantes sin clase, la complementa.' En este alegato se acusaba a FVF y

su gobierno de omisos, de no actuar para liberar a 'la comunidad secuestrada mentalmente por una secta religiosa'. El autor de la nota apoyaba la inconformidad de los disidentes con la solución de la Injertada, afirmando que esto equivalía a ceder ante los atropellos de los religiosos radicales. Obligar a los niños a acudir a clases en la comunidad vecina, sería tanto como darle la razón a los retrógrados que rechazan la biología y la ciencia, y que sólo admiten como válida la enseñanza de la religión. Respetar las creencias de estas personas, no significa permitir que vulneren un derecho humano fundamental, como es el recibir educación pública y laica (es absolutamente dudoso calificarlo como tal), por lo que Fausto debe actuar con firmeza para imponerla, sin temor de 'la mafia religiosa'.(520)

El periódico izquierdista y moreliano Cambio, es un órgano de prensa elaborado casi íntegramente por docentes, y que se dirige en exclusiva a este sector del público como su audiencia cautiva. En este interesante documento que consideramos a continuación, examinamos un editorial de este rotativo que reiteraba su conocida línea 'progresista', exigiendo a las autoridades que no tolerasen ni por un momento más la rebeldía del movimiento naborita, en su rechazo de la escuela laica y pública, seña de identidad de la república mexicana. El ilustre periodista de izquierdas parece que no sospechaba siquiera que en realidad, y con las propias leyes mexicanas en la mano, la educación laica o secular no es obligatoria en absoluto para los ciudadanos, especialmente para los que la rechazan por motivos de conciencia, como es el caso de los naboritas. Al mismo tiempo advierte el editorialista que los 'fanáticos' e 'intolerantes' religiosos sólo esperan la oportunidad de convertirse en mártires de su fe, como los antiguos cristeros de este mismo territorio, y por ello las autoridades republicanas no deben seguirles el juego y caer en sus provocaciones. Se necesita prudencia y al mismo tiempo utilizar todo el margen de maniobra de las instituciones, para acabar con ese estado de excepción, porque todos en este país deben obedecer por igual lo que dictan la constitución y las leyes. En suma, un discurso que vuelve a ejercitar el discurso de odio liberal y progresista sobre los rebeldes integralistas, como en los viejos días de la Cristiada.(521)

En este otro artículo de opinión que analizaremos acto seguido, nos encontramos con un texto elaborado por una docente de izquierdas, que argumentaba que lo que estaba ocurriendo en NJ, en relación con su conflicto escolar, era una muestra de lo que ocurriría cuando se reformase el famoso artículo constitucional 24, abriendo un campo de acción más amplio en el mundo educativo a las organizaciones religiosas, sobre todo a la ICAR. Así pues, es utilizada aquí La Ermita como contrajemplo del estado y la educación laicas. La autora y muchos otros adversarios de esa reforma (que ya ha sido ratificada por 17 estados) se oponen a ella porque consideran que anula o contrarresta la imposición de la laicidad educativa en el artículo tercero. La destrucción de la escuela pública en NJ evidenciaría, siempre según la autora, que líderes religiosos como los naboritas, con una orientación muy discriminatoria y autoritaria, pueden ahora recurrir a presiones extremas contra las minorías que disienten de su visión del mundo o del dogma religioso de que se trate. ¿Están seguros los partidarios de la reforma al 24 constitucional -pregunta la escritora-, de que quieren que México vuelva a revivir los conflictos religiosos del pasado...? A nosotros por el contrario nos parecen estas consideraciones trasnochadas y un verdadero canto de cisne por la antigua y muy autoritaria imposición de la educación secular a todo el pueblo mexicano. Lo que estamos observando pues es que poco a poco se va demantelando la situación de excepción en que fue colocada la ICAR a raíz de la larga guerra civil entre integralistas católicos y liberales.(522)

Y por último, examinamos otro discurso de Odio antirreligioso, en este caso redactado por una maestra michoacana y radicalmente laicista. A nosotros este documento nos pareció ideológicamente muy significativo, como una verdadera muestra inmejorable de Hate Speech. Pero también como una importante fuente iconográfica y humorística. Con sorna, pero un claro matiz de indignación, la autora de la colaboración afirmaba enfáticamente que el gobierno no tenía 'huevos' [sic] para defender la educación secular y pública, y lanzaba este indignado alegado en el rotativo izquierdista y moreliano Cambio, con todo un despliegue tipográfico y gráfico muy impactante.

La maestra en cuestión reprochaba a los gobernantes michoacanos no haber respondido adecuadamente a la destrucción de la escuela por los 'fanáticos' (en México y entre los intelectuales progresistas, 'fanático' significa 'mocho', católico integralista, ese viejo enemigo del liberalismo) y la violación por éstos de los derechos fundamentales a la educación, a la libertad religiosa y el libre tránsito. Al contrario, los han tratado con el máximo comedimiento, 'no sea que se vayan a molestar'...

Los calificativos y fórmulas dedicados en este texto al movimiento naborita son invariablemente denigratorios. Y recuerda la autora que las noticias que llevan a La Ermita una y otra vez a los medios de comunicación son funestas y extremadamente violentas manifestaciones de intolerancia, resultado de la voluntad de sus dirigentes de imponer su fe de

modo radical a los habitantes de la comunidad. Implícitamente está indicando la escritora que no ha habido, ni hay, coraje ('huevos', en el muy sexista y machista lenguaje popular mexicano, usado sin reparo alguno incluso por muchas mujeres, lo que tal vez nos habla de la muy escasa conciencia feminista que existe todavía entre buena parte de ellas en este país, en el que se sufre una falocracia especialmente radical) para imponer la ley en ese lugar, donde siempre ha reinado la impunidad y el desprecio a las leyes de la república.

Es una situación que la autora comparaba con otros escándalos famosos del momento, en un texto que tiene una estructura curiosa, pues dentro del mismo documento hace un repaso de muy diversos asuntos de la actualidad política, en lugar de centrarse en una sola cuestión, para crear un alegato más eficaz. Un formato que a nosotros nos parece muy extraño, pero nada inusual en este país y que es muy del gusto de los opinadores aficionados a la llamada grilla o chismorreo político, especialmente entre la izquierda, que es el público y centro de atención de quienes editan este rotativo moreliano.(523)

iii. Feroces discursos norteños contra los mochos:

Una variante enormemente interesante de este tipo de discursos que hemos encontrado en esta documentación, son estos interesantes artículos incendiarios, dirigidos contra los naboritas, y que han sido realizados desde una óptica muy norteña, es decir, desde una cultura regional mexicana que es profundamente distinta de la que impera en el llamado Cinturón del Rosario. Curiosamente los tres se publicaron el mismo día de este mes, el 23, cuando todo el país estaba todavía tratando de gestionar las escenas de enfrentamientos callejeros en La Ermita.

El primero de los que vamos a analizar es un artículo de opinión, que como hemos indicado, fue publicado en un medio del norte del país, y que refleja una hostilidad implacable hacia este fenómeno, como hacia el mundo indígena y las comunidades tradicionales y sus tercios segregacionismos y autonomismos antimodernos. El texto contiene una crítica feroz a la autonomía comunal, que se identifica aquí con un término ya tópico en los discursos liberales y progresistas, los de los intelectuales, sobre el México rural y tradicional: el calificarlo como México Bárbaro, y no forzosamente en el mismo sentido que lo hacía el lúcido observador que fue J.K. Turner. Sino en el de salvaje, no civilizado, peligrosamente rústico o animalesco. Es decir, como claro sinónimo de indio o de campesino, en términos puramente etnicistas, tal y como lo siguen expresando sin duda los colonos feroces a los que se conoce como 'coletos' en Chiapas.

Para el autor, hasta el nombre de este 'infeliz pueblo', el de la NJ, es una verdadera ironía. El escritor no puede saber, por supuesto, que decir Nueva Jerusalén es casi equivalente a decir América o 'Nuevo Mundo', y que este apelativo ha acompañado a todas las fundaciones coloniales, emprendidas por las distintas metrópolis imperiales europeas, ya desde 1492... Las imágenes de los 'facinerosos' de esa 'secta cristiana', destruyendo una escuela de muy reciente construcción, eran para él impactantes. Son unos 'infames', que incluso siguen obstruyendo el acceso a casas particulares, para que no se puedan reiniciar las clases del sistema educativo público.

A Martínez Ortiz, autor de este interesantísimo discurso y pieza de Odio Antirreligioso, le asombraba la pasividad de la autoridad michoacana, con esas 'bestias', que debían ser arrestadas y trasladadas cuanto antes a las Islas Marías, esos penales de tipo colonial, casi africanos, y de fama un tanto siniestra. La inacción de las autoridades sólo se explicaba, para el autor de este texto virulento, porque es el partido tricolor el que ejerce el gobierno del estado. Sus funcionarios se muestran partidarios de respetar las acciones de las comunidades y de su modo de resolver los conflictos internos, lo cual para el articulista significa que son unos pendejos infelices. ¿Cómo pueden las autoridades aceptar que los lugareños se comporten como animales irracionales y rabiosos?

Para el autor, lo ocurrido en NJ es un perfecto ejemplo de lo que verdaderamente es el sistema jurídico y político consuetudinario, el de la autonomía comunal: 'Con estas alucinantes y abominables acciones de los fanáticos religiosos queda en entredicho la tan valorada "descentralización y autonomía". A eso casi siempre se reducen estos conceptos: a que en los pueblos atrasados los más retardatarios obliguen al resto de la población a conducirse por los caminos de la superchería religiosa. Atenidos a su fuerza y brutalidad pasan por alto los aspectos de la civilización que desde lejos se les quiere hacer llegar. Con la tal descentralización y la autonomía, se perpetúan la barbarie y el atraso de los pueblos.'

El discurso del autor podía haber sido firmado por cualquiera de los más radicales liberales y 'positivistas' del pasado, o por los anticlericales más consecuentes, en plena guerra cristera. Tampoco difiere demasiado de lo que manifestaron los mismos Marx y Engels, con ocasión de la guerra entre México y los Estados Unidos, y con respecto a los ignorantes cam-

pesinos e indígenas mexicanos, una barrera más a superar, para el avance de la civilización y el desarrollo de las fuerzas productivas, etc. Es el reverso exacto de la concepción popular de esas comunidades locales, a las que el autor califica de atrasadas, dentro de la concepción más dogmática y rígidamente progresista de la historia, y como el polo opuesto a la 'civilización', a la cultura urbana, que ellos rechazan para seguir aferrados a su salvajismo. Es un discurso pues claramente colonialista, el propio del *Herrenvolk* o 'pueblo de los amos', que civilizaba por la fuerza (tal es su cometido, 'burden' o carga) a todas las culturas antiguas y tradicionales, y tal y como se lo predicaba en este mismo país hace no tanto tiempo, en contra de las viles masas de indígenas y campesinos retardatarios, oscurantistas.

El autor descalificaba radicalmente al mismo Córdova Villalobos, por 'mocho', clerical y retrógrado, y de hecho porque con su ambigüedad demostraba ser plenamente cómplice de los integralistas, hasta tal punto que quedaba en evidencia si se lo compara con la postura firme que había adoptado respecto a los naboritas la alta jerarquía de la ICAR. De hecho el escritor no creía que los hechos de NJ formasen parte de una especie de conspiración generalizada para retrotraer el estado mexicano y su sistema educativo a un estado anterior a la construcción de la democracia laica revolucionaria, como algunos liberales estaban denunciando. Para él esa quema de las escuelas de NJ es sólo una aberración sin sentido, la acción de gente ignorante, movida por supercherías, que se resisten a ser educados como verdaderos seres humanos...(524)

Por supuesto, lo que estamos contemplando es un verdadero y muy interesante catálogo de actitudes racistas y supremacistas, que nos muestra sobre todo la vigencia de la gran brecha que enfrenta a los sectores socioétnicos mayoritarios del país, básicamente las grandes masas de neoeuropeos, de las de indígenas, o indígenas mestizados o aculturados. Una contradicción que sigue muy viva, y que el desarrollo de la democracia moderna en la región no ha logrado todavía superar, incluso aunque hay muchas evidencias de que se lo ha planteado conscientemente, sobre todo en recientes reformas constitucionales y legislativas que tratan de avanzar hacia una convivencia plenamente intercultural.

Una muestra más de este trasfondo, y de los discursos ideológicos que produce, es el artículo que consideraremos a continuación, y que tiene la interesante característica de plantear, nuevamente, una sensata comparación entre NJ y las comunidades menonitas e indígenas, también con una marcada identidad etnorreligiosa, y muy similares tendencias autonómicas y segregacionistas. Este texto tercia en la discusión sobre NJ y sobre la legitimidad de la experiencia autonomista naborita. Y muy correctamente, su autora, Dora E. Molina, diagnosticaba que los 'fanáticos' habían creado un nuevo sistema político que rompe con el orden liberal creado por la Reforma mexicana, aunque tiene el acierto de reconocer que las normas impuestas por los tradicionales a toda su comunidad son idénticas a las que regían la vida de las concentraciones y pueblos evangelizadores de 'principios de la colonia', lo que es totalmente cierto.

Con muy buen criterio, la escritora comparaba al movimiento naborita con fenómenos muy similares de otros puntos de la república: 'En este país y por lo tanto en Coahuila, existen organizaciones con conductas similares, tal es el caso de los menonitas y de los Kikapú, los cuales tienen su propia organización, usos y costumbres y leyes internas, pero ellos saben que ninguna de estas normas está por encima de la ley..' Curiosamente, este es uno de los tres artículos de opinión que nosotros hayamos podido localizar, publicados en medios de los estados norteros, y en los que las voces de la frontera septentrional se muestran más radicalmente hostiles hacia estos fenómenos de las autonomías comunales, el mundo indígena, los grupos religiosos peculiares, etc. Y ello no es casual en absoluto, sino un producto de su propia historia. No son los norteros más tolerantes hacia el Otro etnorreligioso que la gente del sur, del Cinturón del Rosario, en absoluto, debido a la persistencia hasta épocas muy tardías de su lucha contra las comunidades tradicionales por colonizar esas supuestas 'tierras baldías', paralela a fenómenos similares en los EuA, o en el llamado 'desierto' de Argentina y Chile.

Como corresponde a esta forma tan curiosa de pensamiento que es el liberalismo mexicano, marcadamente autoritario o estatista, la autora reclamaba que las instituciones cumplieren con su supuesto cometido de imponer la plena vigencia de la ley, de subsanar las violaciones de los derechos civiles que produce esa forma de poder comunal y teocrático, '...para que ninguna comunidad viva secuestrada bajo el yugo de vivales que se escudan en el nombre de Dios para victimizar a hombres, mujeres y niños que no tienen más pecado que el haber nacido en ese lugar.'

Tanto anabaptistas de origen alemán, como indígenas Kikapúes, fueron acogidos por esta república en otro tiempo, con la promesa formal de que el estado moderno respetaría sus identidades etnorreligiosas, en un caso la cristiana radical del 'viejo orden' u Ordnung, como la de la comunidad antigua, centrada en una religión pública indisoluble de su cultura. Su subordinación al estado de derecho mexicano es sólo muy relativa, táctica, y funcionará en tanto que se les permita practicar

la más completa autonomía comunal. Exactamente igual que los naboritas, que llegan al mismo resultado desde otro origen sociocultural, hundiendo sus raíces en la contracultura católica integralista o cristera, y que peleó bravamente contra el liberalismo durante más de un siglo, en toda esta región. No son pues 'vivales' esos líderes religiosos y comunitarios, sino militantes y resistentes, la expresión de una cultura muy concreta, de una enorme antigüedad en todos estos casos. Y el estado michoacano, así como la federación, hacen bien en desoír consejos como el de la autora, que lo empujarían a desatar nuevas guerras interétnicas e interreligiosas absurdas.

Se equivocaba la señora Molina, sobre todo, al no reparar que al menos uno de los grupos que cita es nada menos que una 'nación originaria' (aunque advertimos que éste es un término de origen colonial y eurocéntrico que nosotros cuestionaríamos), cuyo derecho, desde el punto de vista histórico, a vivir en este continente y de acuerdo con sus propios patrones culturales, es muy anterior y superior en jerarquía, a los proclamados por todos los estados neoeuropeos: como el estadounidense, del que huyeron a finales del siglo XIX, o el propio mexicano, a cuya protección se acogieron, etc. Los kikapúes eran cazadores-recolectores (hunter gatherers) de las grandes praderas, y como es perfectamente natural y previsible, su cultura ancestral seguramente sobrevivirá a las de los propios estados modernos que han amenazado su existencia.

Ya lo sabían los tratadistas jurídicos latinos, no hay nada más poderoso que la costumbre o tradición consuetudinaria comunal, que asociada estrechamente a la religión pública que exista en cada caso, constituyen la forma más antigua de organización societal de la humanidad. Comparada con ella, la autoridad del estado de derecho moderno no es más que un intruso recién llegado, y con menos capacidad sin duda para sobrevivir a crisis de todo tipo, y especialmente al agravamiento de sus propias contradicciones.

La autora de este texto no podía saberlo, porque lo oculta cuidadosamente el relato oficial de etnogénesis del estado mexicano, pero los mayores desastres de la historia de este país están asociados a conflictos interreligiosos e interculturales que no se supieron resolver por la vía de la negociación entre comunidades, como corresponde a una formación socio-cultural marcada a fuego por el colonialismo, como lo es ésta y la mayoría de las del continente, con un acusado dualismo étnico.

Pej., nos vamos a permitir conjeturar aquí que la pérdida de los territorios del norte del Bravo la precipitó de modo decisivo la intolerancia integralista romanista, incapaz de coexistir con la identidad religiosa protestante de los colonos de esa región. El resultado fue un conflicto brutal que se podía haber evitado sin duda alguna. El otro gran conflicto desastroso de este mismo signo fue sin duda la larguísima guerra civil entre liberales e integralistas católicos, que ha pervivido en forma residual en muchos lugares, como en el caso del movimiento naborita.

Y la última y tal vez mayor, o más devastadora conflagración de este género, las terribles 'guerras de castas', conflictos interculturales que oponían la sociedad urbana y neoeuropea mexicana, a las comunidades más cohesionadas de las naciones indígenas, en algunos casos dando lugar al exterminio o genocidio de etnias completas, como la Yaqui, o la Dené o Nadené -mal llamados 'apaches'- en el norte, o las terribles confrontaciones con los mayas del Yucatán.

Por supuesto, desde una perspectiva puramente crítica, y muy contrariamente a lo que afirma la creencia popular, 'la colonia' no fue ese periodo histórico virreinal y ya superado que cree la autora... Sino una dinámica permanente de interrelación conflictiva (relaciones de dominación y subordinación) de esos pueblos de diversa identidad étnica y religiosa, y que sigue plenamente vigente hasta hoy. Al igual que en los días de los virreyes castellanos, franceses o británicos, que representaban a los soberanos europeos, los actuales gobernantes de la región logran que su dominación sea viable tan sólo plegándose a la exigencia de esas comunidades de mantener una negociación permanente entre estos distintos ámbitos de soberanía.(524)

Por último, vamos a considerar otro artículo de opinión publicado en un medio norteamericano, una vez más, en esta misma fecha y que coincide con los anteriores en estar repleto de descalificaciones que son ya lugares comunes, y que en este texto sólo varían por su deficiente expresión en castellano escrito: '...una población errática y apartada de la civilización, al mando de un supuesto religioso...' El autor registraba aquí la condena hacia el movimiento de la CEM de la ICAR, y citaba los recientes hechos de violencia y los esfuerzos negociadores del gobierno local. El analista se llenaba de indignación, al constatar que el sistema de costumbres y gobierno propio comunal de NJ, se apartaba por completo del dictado por la constitución, y sobre todo de la obligación de proporcionar educación laica, de acuerdo con su artículo tercero.

Estos 'fanáticos', incluso desconocidos o repudiados por la ICAR, eran pues sólo una 'secta', que se opone al marco constitucional y legal de la república. ¿Es que el nuevo congreso de la Unión no iba a hacer nada para obligarlos a respetar nuestras leyes? ¿Acaso es justo que esos 'fanáticos' y 'sectarios' antepongan su religión al Estado de Derecho? En suma, un nuevo llamamiento a la represión de un movimiento al que no se comprende, pero que se rechaza radicalmente como lo que es, justamente la imagen contraria a la de la cultura moderna y urbana global, y su ideología dominante.(525)

iv. ¿Cuáles son los límites de la Tolerancia?

Pasamos a considerar a continuación otros discursos que reflejan un espectro más amplio de perspectivas, aunque todas ellas relativamente minoritarias en la masa de documentos periodísticos que estamos considerando, sobre todo en cuanto a los de origen mexicano. Son consideraciones más sosegadas, y también relativamente más dialogantes o más respetuosas para con el movimiento naborita o fenómenos similares, y que en algunos casos creemos que plantean reflexiones de mucho valor para nuestro propio análisis.

Comenzaremos por leer un muy interesante artículo de opinión de un intelectual liberal moreliano, Rivera Velázquez, que nos redescubre que la tolerancia es una consecuencia de las guerras de religión que asolaron a Europa, y nosotros planeábamos que ya desde antes de la Reforma. Los conflictos interreligiosos atroces no fueron la única causa de esta evolución, el autor olvida también a las tendencias religiosas radicales que abanderaron la libertad de conciencia, y la solidaridad con la vida y la dignidad de los que eran diferentes a ellos mismos: protestantes y católicos liberales, cuáqueros, universalistas... Sin olvidar a ese cristianismo reformado y filosóficamente místico, deísta, que era la masonería, el destacado protagonista de la revolución liberal mexicana.

En cualquier caso, su reflexión es de las mejores que hemos encontrado en estos documentos: 'Puede decirse que la modernidad comienza cuando el principio de tolerancia se extiende entre los pueblos. Las ideas de la Ilustración podrían resumirse como la fe en la Razón, la defensa de la libertad y la práctica de la Tolerancia. Traducidas a la filosofía política, significan leyes como creación racional para ordenar la vida en sociedad, reconocimiento de la autonomía del individuo y libertad de conciencia con su correlato, el carácter laico del Estado. Sobre esos cimientos se fueron construyendo los estados modernos.'

Así pues, la tolerancia no es una actitud 'natural', en absoluto, como señalaba muy correctamente el autor. Todo lo contrario, es el resultado de un proceso histórico en las culturas urbanas, podemos añadir nosotros, y en determinadas circunstancias, como las que impuso la revolución protestante en Europa. No fue una creación de los estados, sino que fue impuesta a éstos por grandes movimientos sociales, políticos, culturales y religiosos. Pero sí que acertaba el redactor del artículo al afirmar que el clan, la tribu, la comunidad étnica o la secta, y a lo que habría que añadir también el estado... no eran o no son por sí mismos proclives a la tolerancia, sino justamente a todo lo contrario: a la represión de los disidentes, para salvaguardar su cohesión. El estado jugó un papel importante imponiendo la tolerancia por medio de sus legislaciones y de su monopolio de la fuerza armada, pero sólo en la medida en que se vio obligado a ello.

El estado laico no es en absoluto el producto de un proceso 'progresivo' de mejora de la civilización europea, sino resultado de luchas sociales, esto el autor lo olvida. Y esto es justamente lo que ocurrió en México. Fueron los rebeldes liberales, masones, protestantes y católicos reformistas, militantes como Juárez y Ocampo... los que impusieron la separación de la iglesia y el estado, y la protección de las minorías disidentes. El mismo autor lo reconoce: el laicismo mexicano sólo logró imponerse tras una feroz y muy prolongada guerra civil contra el poder político-religioso de los integralistas, una conflagración que perduró hasta los años 30 del pasado siglo. Los jacobinos intolerantes de los que nos habla el autor, como Canaval o Calles (que de otro modo parecerían verdaderos dementes incomprensibles), sólo eran militantes liberales que hubieron de radicalizar sus posturas en aquellas circunstancias, y su supuesta hostilidad a la religión sólo fue momentánea, se desvaneció en cuanto se vio asegurada mínimamente la convivencia entre los mexicanos de distintas creencias e ideologías. Lo contrario, equiparar a los cristeros con los liberales, no sería verídico ni justo.

Los conflictos interreligiosos siguen existiendo en México, especialmente en Chiapas y en zonas indígenas, pero el autor nos demuestra en este texto que no cuenta con elementos para analizarlos. Se trata de conflictos inter e intracomunitarios, en los que la religión pública y la cohesión de la comunidad, amén de su autonomía radical, crean un marco en el

que la disidencia religiosa produce rupturas traumáticas del tejido social, que esas poblaciones no saben gestionar, porque su tradición cultural, muy distinta de la occidental, no les ha preparado para ello. Por eso necesitan la interposición del estado-nación mexicano, así como de organismos internacionales. Esos pueblos no han aprendido todavía lo que es la tolerancia, y hay que ayudarles a comprender y vivir ese concepto, porque es radicalmente nuevo para ellos... Y es esto mismo lo que ocurre entre los campesinos naboritas. El autor afirmaba en este texto que 'nadie sabe en qué fundamentos' se inspira el 'fundamentalismo' de NJ, y en eso estaba totalmente equivocado, porque este fenómeno hunde profundamente sus raíces en la historia sociorreligiosa mexicana. Esa es justamente la comunidad campesina e indígena, tradicional, que no ha descubierto qué es eso de la tolerancia ante el disidente, y que se aferra compulsivamente a la heteronomía, a la homogeneidad ideológica obligatoria de la comunidad, como una clave para su supervivencia.

Tampoco entendía el autor que la autonomía comunitaria, incluso entendida en sentido radical, no es, no puede ser, el problema en sí mismo. Al contrario, es un patrón cultural enormemente arraigado y con el que hay que contar: la tolerancia y el respeto a los DDHH ha de introducirse aquí, armonizándola con el autogobierno comunal, algo que por sí mismas estas poblaciones no saben hacer, todavía, y es por ello que necesitan intermediación y negociación constante, por parte del estado laico, que en este sentido debe considerarse ante todo como un educador de los pueblos para la democracia. Eso es justamente lo que hace, de modo puramente empírico, sin contar con precedentes ni manual de instrucciones, la federación mexicana y sus estados, y no lo hacen mal, en absoluto.

En cambio acertaba al distinguir entre libertad religiosa y el abuso que representa imponer ese modo de vida monacal a una comunidad entera, sobre todo a los niños, protegidos por tratados internacionales. Pero creemos que se equivoca al unirse al coro de los que reclaman reprimir a la dirigencia naborita, a los que califica aquí como 'fanáticos', negando la tolerancia a los intolerantes. O cuando insulta gratuitamente a Antonio Lara, describiéndolo como el 'dizque obispo...' La comunidad de los integralistas representa un cierto tipo de cultura etnorreligiosa, sumamente peculiar y valiosa, y que merece ser respetada e incluso protegida (curiosamente, T.H. Guido comprendió muy bien esto último, lo que hace de ella una auténtica excepción), como el resto de las culturas religiosas de todo el mundo.

Es cierto que hay que fijar estrictamente límites a sus acciones contra disidentes o rivales ideológicos, por parte del estado (o de organizaciones internacionales, cuando sea el caso), pero esto sólo puede hacerse tal y como lo ha entendido el mismo gobierno michoacano: por medio de la negociación y el diálogo permanente, es decir, que la tolerancia es como la paz entre religiones y culturas humanas. No hay caminos que lleven a ella, sino que ellas mismas son el camino, no existe otro conocido, para amortiguar la violencia en los conflictos interétnicos e interreligiosos.(526)

Pej., en esta otra nota se nos presenta de nuevo una interesante y bien razonada comparación intercultural, entre NJ y el mundo musulmán, un tema que hemos visto aparecer a menudo en la documentación periodística correspondiente a este mes tan agitado. Por supuesto, y una vez más, estamos examinando un artículo de opinión que consiste en un alegato absolutamente denigratorio del movimiento. Para el autor era imposible llamar a NJ de otro modo que como una 'secta', con toda la carga de connotaciones peyorativas que este término conlleva en el mundo católico romano. Es decir, minúsculo grupúsculo de herejes, desviados, aberrantes, en ocasiones sinvergüenzas, o incluso locos... que es algo de lo que se han quejado amargamente los naboritas: que se los tache de sectarios, pero en el sentido de excéntricos, de orates o lunáticos, como se prefiera decir.(527)

Nosotros, por el contrario, preferimos no usar el término peyorativo de 'secta', ni siquiera en las acepciones más ilustradas o sofisticadas de éste, como la del clásico Weber, con su binomio conceptual Iglesia-Secta (enormemente interesante por otros motivos, para iluminar dinámicas internas al propio cristianismo). Preferimos denominar a los fenómenos y experiencias religiosas como tradiciones, denominaciones, corrientes, colectivos, comunidades, o mejor aún 'movimientos'. Sobre todo nos inclinamos por usar este último término, porque permite poner de relieve las muchas similitudes que existen entre estas formas societales y los propios movimientos sociopolíticos y culturales de la propia cultura moderna y urbana global, desde el liberalismo en adelante.

De hecho lo que a nosotros nos interesa de los sistemas religiosos es considerarlos como conjuntos funcionales, en movimiento o vivos. Y ello sólo es posible si se los observa desde una perspectiva holística, esto es, puramente política: en acción, en su praxis de la dominación o la organización de la vida humana. Por eso preferimos (conscientes de que la nuestra no es la única opción posible, ni mucho menos la 'verdadera', dado que este trabajo consiste sólo en categorizar teóricamente, no en elaborar dogma ideológico...) considerar los sistemas religiosos ante todo como sistemas de gobierno,

en realidad los más antiguos que haya desarrollado la humanidad, y de los que los estados seculares modernos sólo son una especialización o derivación muy tardía, del mismo modo que derivan el Lee Enfield o el Cuerno de Chivo de la añagaza, p.ej.

Curiosamente, también el autor de este texto observa lúcidamente que éstos son evidentemente sistemas de poder. Son formas de gobierno o de dominación, en efecto. Es lo que siempre fueron todos los sistemas religiosos dominantes o mayoritarios (y nosotros diríamos que los minoritarios o disidentes también lo son), hasta que la nueva política secular los expulsó por la fuerza del espacio público, no precisamente convenciéndolos de que se reconvirtieran a la democracia liberal. Hay que reconocer que el autor al menos se ha preocupado por informarse y escribir bien el término talibán, plural (en lugar de perpetrar ese típico error de hablar de 'talibanes'...). Y está en lo cierto al plantear la comparación entre ambas tendencias: el de los naboritas es un movimiento sociopolítico, perfectamente comparable al de esos wahabitas afganos, o de los yihadistas y salafistas de cualquier parte del mundo, pero muy especialmente al de los pastunes de Swat o Afganistán. Nos sorprende en alguien ajeno al campo de los estudios científicos sobre religiones, pero lo cierto es que el autor tiene el gran acierto de describir la historia de NJ como una historia de poder, de práctica de la dominación política.

Incluso a través de la espesa capa de prejuicios ideológicos que le impiden una percepción directa del fenómeno, el cronista tiene la virtud de aportarnos algunas observaciones interesantes: en primer lugar, considera que este movimiento es un 'integrismo', aunque no sabemos si por tal entiende el concepto de integralismo (la defensa de un modelo de sociedad integralmente u obligatoriamente romanista, el de la llamada 'Sociedad Perfecta'), propio de la historia de México, y que es lo que le corresponde con precisión a NJ. Los naboritas simplemente son grupos de población apegados a horizontes culturales tradicionales, donde no se ha operado la separación entre religión pública y organización política, y en algunos casos, como el de NJ, se lucha abiertamente contra tal separación, a la que califican de 'herejía juarista'...

Por supuesto, el integralismo parece agresivamente 'fanático' o 'intolerante', en el sentido de que es un movimiento sobre todo defensivo, reactivo, muy 'paranoico', que se desarrolla al contacto con otras identidades etnorreligiosas, y creado en gran medida para rechazarlas, perseguirlas e incluso erradicarlas por la fuerza, como lo hacían los antepasados de los naboritas con los masones y protestantes mexicanos en esta misma región. De hecho es un movimiento nativista, de exaltación y homogeneización de la identidad etnorreligiosa, para resistir intacto en la guerra cultural con otros sistemas religiosos competidores o rivales, dentro de su propia cultura. O con los de otras culturas humanas étnica y lingüísticamente diferenciadas de la suya. Por último, y sin duda en respuesta a esa agresividad extrema, el artículo se cierra de modo muy previsible, como casi todos los de este tipo, con un llamamiento a la acción por parte de las autoridades, para que apliquen la ley enérgicamente a este movimiento, es decir, que lo repriman, o que lo supriman mediante el uso de la fuerza armada. Porque el autor no puede ser consciente de ello, pero el verdadero programa de desfanatización nunca hubiera podido imponerse a las poblaciones de esta región meramente por medio de la ilustración educativa, sino que hubo de apoyarse ante todo en la presión armada del estado-nación liberal.(528)

Pasamos acto seguido a analizar una muy interesante crónica personal sobre el fenómeno naborita, que fue publicada en la Jornada moreliana, y de la autoría de Alarcón-Chaires, cuya firma hemos encontrado en alguna que otra colaboración en prensa. Es un texto que consideramos de alto valor etnohistórico, y cargado de observaciones muy valiosas, aunque incurra en algún grosero y común error como el de calificar a los naboritas con una etiqueta que no les corresponde en la historia de las religiones, cual es la de 'fundamentalistas'...

El autor nos cuenta que su padre era un liberal -posiblemente quiere decir que era un francmasón, porque en Michoacán y en México todavía se consideran equivalentes ambos términos- y que quería que viese por sí mismo lo que producía la combinación entre fanatismo e ignorancia, de modo que lo llevó a mediados de los 70 a La Ermita, durante la primera fase de construcción del movimiento. La ciudad santa no contaba entonces todavía con su santa catedral, sino con un oratorio modesto, flanqueado por carteles en los que ya figuraban las prohibiciones en materia de apariencia personal que se imponían a las mujeres. La obsesión de Nabor, como muy moralista cura de pueblo que era: que las mujeres vistieran como verdaderas monjas, con el cabello velado y faldas largas, etc.

El autor recuerda que en esa pequeña ranchería, los pobladores miraban a los fuereños 'con desconfianza y recelo', la actitud típica de los miembros de todas las comunidades rurales del país, tanto más recelosos cuanto más aislados vivían o más encerrados estaban en su cultura campesina tradicional. Poco después se haría famosa esta aldea misérrima, con el nombre de la Nueva Jerusalén, e incluso se llegó a emitir por televisión, en el famoso 60 minutos de Healey y Televisa, un

episodio de trance de la profetisa María de Jesús: '...en algún momento empezó su drama de trance, pretendiendo que la Virgen le estaba enviando mensajes, mientras señalaba al cielo para fundamentar su dicho; las cámaras afanosas buscaban entre las nubes la visión que con su dedo la vidente indicaba; obviamente no apareció nada.' Es la primera descripción que hemos podido conocer de ese famoso documental, que por ahora nos resulta ilocalizable, pese a su enorme importancia en cuanto a fuente videográfica.

Chaires citaba a continuación a López Castro y su famosa aportación, 'Un pueblo del más allá'. De él extrae la conocida habladuría popular que afirma de Gabina que era una 'bruja', aunque no nos indica que en ese contexto bruja (que por otra parte no es sino una denominación ideológicamente muy peyorativa para designar a una especialista religiosa de una tradición ajena a la dominante) significa muchas cosas, sobre todo santiguadora, sanadora, y practicante de la comunicación con el mundo espiritual, en su caso en forma de espiritualismo o espiritismo cristiano popular. Curiosamente, Chaires señala que la Virgen no cumplió su promesa a Gabina, no la preservó viva hasta el fin de los tiempos, y la profetisa campesina murió en 1981.

Nabor no 'dejó su empleo' como cura (la cura o cuidado pastoral de almas no es ningún empleo o puesto de trabajo propio de la sociedad moderna o de mercado...) con la ICAR hasta un año después de que empezaran a producirse las apariciones, en 1974, siguiendo un llamamiento de la Virgen transmitido por Gabina, y que afirmaba: "...Seguid el camino de mi ermita los que sean míos y los que quieran estar bajo mi manto en cualquier peligro." Es decir, que la Diosa ofrecía refugio a los peregrinos, los que se sentían asustados y conmocionados por la evolución de aquel mundo, cada vez más extraño y amenazador para los campesinos y los devotos del catolicismo folk. Se equivoca Chaires sin embargo al afirmar que Nabor fue excomulgado como hereje, porque lo impidió su protector, el obispo Abraham Martínez... Tampoco contaba ya con un nombramiento oficial para seguir practicando entre su grey la cura de almas, pero en el mundo romanista, y sobre todo en esa época, eso no era un aspecto que le preocupara en absoluto, sobre todo dado que había recibido un mandato de la misma Virgen.

¿Por qué era un 'hereje' o heterodoxo Nabor? El autor enumera las razones, supuestamente desde el punto de vista de la ortodoxia romanista, a la que él cree conocer (aunque nosotros lo dudamos): en primer lugar, porque no admitió la reforma vaticana de la liturgia. Supuestamente no reconocía la validez, es decir, el carisma, del clero modernizador de la ICAR, y que consideraba como un juguete en manos de los máximos enemigos de la iglesia, comunistas, judíos, protestantes y masones, por ese orden. Aunque sabemos que en eso no estaba solo Nabor, sino que lo acompañaba una amplia minoría de sedevacantistas, lefebvrianos, salettistas, etc. No es un personaje aislado pues, sino una expresión de una corriente relativamente amplia, y que en realidad procede de los papas más integristas del siglo XIX, los resistentes frente a la Ilustración y la revolución liberal europea, pero que se aglutinó tácticamente en torno al rechazo del Vaticano II y su aggiornamento.

Anota a continuación que Nabor ordenaba a su propio clero, lo que supuestamente era una herejía imperdonable, etc. Pero lo cierto es que el sacerdote podía legítimamente conferir órdenes y cargos menores dentro de su parroquia o sociedad, sin faltar en nada a los cánones. En cuanto a transmitir la sucesión apostólica propiamente dicha, no está tan claro que Nabor estuviese dispuesto a hacerlo, hasta muy avanzado el movimiento. De hecho el patriarca se negó a ordenar sacerdotes en sentido estricto a estos seguidores campesinos como Lara (sospechamos que su mayor reparo para ello es que eran hombres casados y con descendencia, lo que vulneraba el tabú del celibato, como fuente del poder sobrenatural del sacerdote, en su propio mundo del catolicismo popular mexicano) durante mucho tiempo, y cuando por fin realizó el nombramiento de padres u obispos, etc., en realidad parece haberlo de modo figurado, provisional o precario, tal y como lo había nombrado 'Papa' a él mismo Abraham Martínez... Siempre en el bien entendido de que se trataba de funciones a desarrollar tan sólo en el interior de esta congregación. Por último, hay que recordar que, exceptuando un breve periodo de coqueteo con la iglesia tradicionalista, que acabó por excomulgarlo (ésta sí que lo hizo) Nabor mismo no se planteó nunca la ruptura formal con la ICAR, ni crear una iglesia autocéfala, que es lo que acabó el movimiento por ser, aunque sólo de facto, sin que se haya producido hasta ahora una declaración expresa en este sentido. Es decir, que para los naboritas, su comunidad es todavía una congregación en el interior de la ICAR, como hay miles de ellas.

Por último anotaba el autor una característica muy interesante, que es de los pocos en haber distinguido: en efecto, el naborismo es un 'nuevo pacto', un novísimo testamento y arca de salvación, y en la práctica supone toda una ruptura con respecto a la teología cristiana ortodoxa, no ya romanista, sino de cualquier tipo: '...la venida de Jesucristo había fracasado, por lo que su madre se presentaba ahora públicamente a salvar la obra de su hijo; es decir, esta nueva alianza con la Virgen, pretendía sustituir el cristianismo por una especie de marianismo.' Dicho esto, hay que tener en cuenta que esta

postura tan heterodoxa o avanzada es defendida por algunos naboritas, sin duda por el poder profético y por varios sacerdotes campesinos, pero es muy dudoso que sea sostenida firmemente por la mayoría de los integrantes del movimiento. Y muy especialmente es rechazada por ese grupo tan cualificado y destacado dentro del mismo que son los disidentes, y que tras la ruptura con Agapito han vuelto a la ortodoxia romanista preconiliar más estricta.

Pero asimismo parece claro que Nabor carecía de formación teológica suficiente (porque había sido un estudiante deplorable en el seminario, al decir de sus compañeros) para percibir que se había deslizado hacia una forma de mariolatría supersticiosa, heterodoxa. De hecho sus seguidores están muy lejos todavía de haber comprendido que han sustituido al Cristo, por la Diosa, la Bona Dea, la Magna Mater... que ha vuelto de nuevo a la tierra, envuelta en su consabida túnica de color celeste (es decir, con el atributo de una verdadera diosa astral, tal y como lo era en la más remota antigüedad, en la forma de las variantes Ishtar, Astarté, Astaroth, Tara, Iso o Isis, etc.). Para el catolicismo folk de estos campesinos mexicanos, mucho más cercanos al mundo indígena que al de la cristiandad latina, la Virgen, en cualquiera de sus advocaciones, es un personaje tan salvador como el mismo Jesucristo (en realidad mucho más, es la única figura salvadora, mientras que Jesús es una figura mítica de otra cultura) y todos los santos, los ángeles o los bienaventurados como Cárdenas.

Todos ellos serían rephaim, semidioses o humanos glorificados, mediadores entre el cielo y la tierra, y de valor equivalente, puesto que estos creyentes, de la tradición más ágrafa y consuetudinaria, no conocen la diferencia entre esos personajes y los conceptos teóricos que encarnan, elaborados a lo largo de dos milenios por una tradición teológica altamente sofisticada (de hecho heredera directa de la filosofía grecolatina), como lo es la cristiana. Otro interesante testimonio que nos muestra hasta qué punto este pueblo santifica con la mayor naturalidad a sus propios beatos y mártires, sobre todo en un periodo como la guerra contra el liberalismo, nos lo ofrece el mismo Luis González, una vez más, en su *Pueblo en Vilo*, en p 213. Por supuesto, los integralistas josefinos no esperaron a contar con autorización alguna por parte de la iglesia oficial, que los había traicionado: simplemente elevaron a sus mártires cristeros sus propios altares, y les imploraron la correspondiente protección sobrenatural. El culto de estos muertos bienaventurados, del que los naboritas son sólo un ejemplo más, es uno de los efectos más singulares y perdurables de la muy peculiar evangelización que se llevó a cabo entre los pueblos de esta región, a raíz de la llegada de los europeos, predicándoles un dogma ajeno a su concepción del mundo, y en lenguas que no podían comprender, especialmente la latina clásica.

El autor cree, y nos parece que muy erróneamente, que ha sido con el actual patriarca, Antonio Lara-Martín de Tours, que el 'fanatismo' de los naboritas se ha exacerbado. Pero en esto se equivoca: no ha sido él quien creó la proscripción de la educación secular, ni de las infraestructuras urbanas básicas, ni del registro civil o los programas gubernamentales, nada más falso. Puesto que el rechazo a esas intromisiones del mundo exterior no ha dejado de debilitarse desde la muerte de Nabor y Agapito. Lo que ocurre es justamente lo contrario: la Ermita está cada vez más acorralada en su integralismo, y la reacción contra la escuela pública es uno de los últimos y tardíos intentos de este movimiento de defender su territorio frente a su némesis, la cultura rival, que acabará por destruirla o simplemente deglutirla, como los naboritas bien saben. De hecho la desintegración de esta comunidad, incluso en el interior del bando tradicionalista, comenzó hace mucho tiempo, y a estas alturas ya es imparable: todas las innovaciones -empezando por el asfaltado o pavimentación de las calles introducidas por la minoría disidente, han acabado por ser plenamente asimiladas por sus rivales, tras un periodo más o menos largo de inútil resistencia. El final de la comunidad rosarina, al menos tal y como la soñó Nabor, ya está previsiblemente muy cercano... porque incluso la escuela parroquial está tratando de homologarse dentro del sistema de enseñanza nacional, así como la dirigencia religiosa no deja de sentirse fascinada por la más moderna tecnología videográfica y de comunicaciones, etc.

En lo que el autor sí acertaba era en reconocer la filiación directa de este movimiento con la gran tradición integralista, religionera, cristera, sinarquista, etc., que se ha enfrentado al liberalismo mexicano durante más de un siglo, con las armas en la mano, o como un sordo movimiento contracultural de resistencia. NJ 'expone la vulnerabilidad y fragilidad de una república supuestamente laica'. Aunque ello es así, y esto sí que no lo sabe diagnosticar, porque la comuna rosarina es en realidad un síntoma de un fenómeno sociocultural más amplio, que es el movimiento generalizado del mundo rural (y de muchas zonas urbanas, incluso en la misma Morelia) hacia el surgimiento de un 'cuarto poder' local, comunal, que a menudo toma formas de segregacionismo o separatismo muy agresivo. Es el autonomismo comunitario radical, que puede adoptar expresiones etnorreligiosas, como en este caso, o simplemente étnicas. O bien restaurar los viejísimos usos y costumbres de la tradición jurídico-política consuetudinaria, traída en realidad por los conquistadores desde Europa, aunque allí ya haya desaparecido, absorbida por los centralizados y altamente burocratizados estados-nación.

Finalmente, el autor reprochaba a la ICAR su hipocresía al condenar a NJ, tratando de esconder el hecho cierto de que el integralismo es simplemente parte de su tradición histórica, continuador de la religión pública trentina, que fue impuesta a sangre y fuego a los pueblos de esta región. Ahora se puede disfrazar incluso de liberalismo o hasta de laicismo, pero ello no es sino un maquillaje que no puede ocultar su verdadero rostro autoritario, intolerante, profundamente colonialista. Por último aconsejaba a FVF que 'desoiga las voces que suponen aplicación de la ley como represión...', y que negociara, que dialogara ampliamente y en profundidad con esta comunidad, para que la solución final de convivencia no fuese una imposición, sino una construcción en la que todas estas personas puedan participar, como verdaderos ciudadanos a los que se respeta su libertad y dignidad, que es algo que ellos no tienen todavía conciencia de ser. Por último la edición en línea o audiovisual de este texto que estamos comentando, paralela a la impresa, nos sirve para comprobar la gran relevancia que se ha dado en esta edición a este artículo de opinión, en parte propaganda antifanatismo, pero también un inteligente llamamiento a las autoridades a negociar intensivamente con esta comunidad.(529)

En último lugar vamos a considerar un artículo de tono relativamente humorístico, en el que la autora o periodista juega con un refrán popular, que recomienda moderar el fervor, y que es exactamente lo que no habrían hecho los naboritas, que están a punto de 'quemar al santo'. Es decir, que el problema de los naboritas es que la suya no es una fe sensata, y que han exagerado en su modo de vivir la religión, hasta extremos bastante absurdos.

La autora de este interesante texto comenzaba por afirmar que se trata de una 'secta', ese movimiento que consiste en una especie de doctrina religiosa especial, y diferenciada ya de la católica, de la que procede. Esto acudiendo al significado latino de la expresión, una precisión muy valiosa. El problema es que los naboritas no se consideran en absoluto como tal, sino como simples católicos, aunque afirman ser 'los de verdad', es decir, que es un movimiento rigorista, una especie de reforma ascética, en principio del modo de vida de los católicos laicos, que es lo que pretendía originalmente Nabor.

Por no entender esa postura, en realidad muy comprensible, la autora considera que el régimen especial instaurado sobre la ciudad en lo alto de la colina, es una especie de enorme locura (un tópico que hemos encontrado en las declaraciones de Alicia Paz Ripstein, o de Teresa Gurza, especialmente: '...todo muy loco'), en gran medida incomprensible desde un punto de vista meramente racional, y que raya en el abuso sistemático sobre sus habitantes. Sólo por crueldad se puede mantener a toda esa población con una sola toma de agua, como un poblado africano, para que las mujeres vengan a cargarla con sus baldes. Y su larga lista de prohibiciones (en realidad esto es propio de un ascetismo monacal, en una aldea-monasterio, como ésta) o renunciencias, su organización segregada de los miembros de la comunidad, la vigilancia y los castigos constantes. Y sobre todo el aislamiento hermético con respecto al exterior, cortando las comunicaciones físicas, pero también las espirituales, especialmente proscribiendo la recepción de los servicios de los medios de comunicación de masas. Aunque esto último parece que está empezando a resquebrajarse...

La autora no entiende estas imposiciones, propias de una comuna monacal, que ha querido ser al mismo tiempo una verdadera aldea campesina, con un buen número de grupos familiares altamente cohesionados, en su interior. La mezcla es explosiva, incluso imposible de sostener a largo plazo, en tanto que la vida familiar es definitivamente incompatible con la monástica. Pero de eso no parecen ser todavía conscientes los dirigentes naboritas. No es extraño que la comunidad esté sufriendo una escisión aguda, ya de hecho partida en dos comunidades diferentes y hasta competidoras. Un fenómeno que es casi como una 'mitosis', y que por otra parte es constante en el mundo de la comunidad antigua y tradicional de pequeña escala, especialmente entre los indígenas y campesinos de la región.

'Casa de los demonios', 'Un grifo gringo caifán de la loca'... Los titulares sensacionalistas de la prensa mexicana que cita la autora, son sumamente divertidos, aunque posiblemente dramatizaban excesivamente la realidad de la vida cotidiana en NJ, y que parece bastante más plácida o menos agitada, o incluso mucho más aburrida... de lo que seguramente imaginamos. La autora pasaba repentinamente a su registro más serio, para pasar revista a las atrocidades que se han contemplado en la NJ, especialmente la destrucción de la escuela laica, y una vez más toma a los clásicos grecolatinos como referencia: laico es lo que es público, del pueblo. De ahí la gravedad enorme de ese acto violento. La autora mencionaba brevemente el simpático comentario de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que no puede actuar en NJ porque no existe una organización con esa denominación, entre los 7616 grupos religiosos (en su mayor parte no son tales, sino tan sólo sucursales o ramas locales de tradiciones o denominaciones más amplias) registrados en el índice administrativo correspondiente. La respuesta perfecta de un burócrata.

No es una broma, ni el argumento de una película cómica mexicana. La autora pasa a su registro todavía más grave e interroga a la opinión pública: ¿Por qué el estado mexicano consiente todo esto, por qué permanece pasivo ante tanta violencia, qué es lo que hace la CNDH...? Lo que se está poniendo de relieve es que el estado no está cumpliendo sus obligaciones en materia de protección de los DDHH. Equilibrio pues, entre los distintos aspectos de la vida humana, o moderación sensata, es lo que recomienda por último, muy sensatamente, la autora a sus lectores, para evitar horrores como éste de los místicos del Cerro de los Milagros. Virtudes todas ellas muy propias del mundo de los intelectuales urbanos, y que sospechamos que a los integralistas de huarache les deben interesar muy poco, empeñados como están en vivir del modo más intenso posible su comunión con el cielo, y dando la espalda a la sensatez o sabiduría de este mundo.(530)

III.1.5. Estudiosos y científicos:

En las notas periodísticas correspondientes a este mes nos encontramos con aportaciones de especialistas en los análisis de este tipo de fenómenos que presentan un gran interés para nuestro estudio, casi como si estuviésemos considerando fuentes propiamente historiográficas, aunque sean textos que nunca revistan la extensión o el rigor de 'papers' o artículos científicos, por supuesto.

i. El discurso de Odio Antirreligioso de Bernardo Barranco:

Vamos a considerar por analizar un análisis sumamente interesante, y nosotros creemos que muy discutible de Bernardo Barranco, famoso analista mexicano sobre este tipo de movimientos, y que en el caso de NJ creemos que incurrió en este momento en todo un virulento ejercicio de Hate Speech contra la religión:

B. Barranco (en adelante 'BB') exponía este análisis sobre NJ, en un artículo sin duda muy interesante, y que pasamos a leer a continuación, pero que a nosotros sin embargo nos decepciona un poco, en tanto que reiteraba, un tanto acriticamente, todos los consabidos tópicos del intransigente 'fanatismo religioso', y por cuya 'cerrazón' se priva a los niños de escuela. La razón es que los tradicionalistas 'perciben como amenaza los contenidos científicos, laicos y seculares de la oferta educativa pública...' No es más que una obviedad esta observación, sorprendente en un reputado especialista como éste, o a quien al menos se ha tenido mucho tiempo por tal.

Nosotros sospechamos que la postura de BB consiste esencialmente en una descalificación a priori y absoluta, de toda forma de experiencia religiosa, en favor en cambio de la concepción opuesta del mundo, la de la cultura dominante, científico-técnica e industrial y urbana. Tanto valdría decir que Barranco no es sino un apóstol del colonialismo occidental de siempre, abogando por la desaparición de las culturas 'primitivas' y su asimilación forzada a la cultura urbana e industrial global. Una postura que en México ha supuesto enormes sufrimientos innecesarios a muchos grupos humanos, a los Otros, los diferentes en sentido étnico y religioso.

BB utilizaba para su análisis el concepto weberiano de secta, y al menos se tomaba la molestia de resumirnos aquí los ingredientes de esta fórmula, tal y como él la aplica:

- 1) La 'Secta' es un movimiento o colectividad que sufriría el control de un líder autoritario.
- 2) Plantea el regreso a los fundamentos del sistema religioso, el famoso 'fundamentalismo'.
- Y 3) Es intransigente y rechaza los valores del 'mundo moderno'...

Como tal concepto, este de la 'secta' que esgrime BB no resiste el menor análisis crítico. En primer lugar la de 'secta' (procedente del latín *secare*, cortar, separar o escindir, en el caso de grupos) es una categoría religio y etnocéntrica, que considera a determinadas formaciones socioculturales como centrales, como norma de una cultura, y a quienes se desvían de ellas como minorías separadas, una especie de aberración.

En segundo lugar, no es cierto que las 'sectas' necesiten líderes absolutistas. Pueden de hecho constituir muy bien una hierocracia, una dirección clerical y política colectiva, o incluso desarrollarse como un movimiento asambleario, o al menos como una coalición de grupos y tendencias relativamente distintas, en equilibrio interno más o menos inestable. Si atendemos a la existencia de una autoridad central, las grandes religiones organizadas, las mayores tradiciones religiosas del mundo (especialmente cierto sería en el caso de la ICAR, pero también de todos los patriarcados cristianos antiguos...), son todas igualmente 'sectas' y además, generalmente proceden de diversas escisiones o reagrupamientos históricos. Por otra parte, los sistemas religiosos de las culturas antiguas y tradicionales, con sus especialistas religiosos de diversos tipos, no presentan estas características, y en realidad constituyen el grueso de la experiencia religiosa de la humanidad. Además,

el calificativo de 'fundamentalista' para todo movimiento que reivindique la vuelta a la 'edad de oro', es decir, al mito de etnogénesis de la cultura en cuestión, no resiste tampoco el menor análisis crítico. Fundamentalistas en sentido estricto sólo son los protestantes de tipo evangélico, bíblicistas y literalistas, que defendieron la consigna teológica de 'back to the fundamentals', en reacción (que ya había sido prefigurada por el gran Kierkegaard) contra el liberalismo y racionalismo protestante y cristiano en general, así como especialmente frente a las tendencias universalistas y deístas.

Por último, la llamada intransigencia no es más que el efecto externo, visible, del énfasis que todo sistema religioso, y casi todas las culturas humanas en realidad, ponen en fortalecer su sistema de 'landmarks', de marcadores o barreras identitarias, que la distinguen y protegen de otros grupos. En este sentido sólo caben dos tendencias a grandes rasgos: de un lado están las culturas tradicionales que asumen esa actitud reactiva o defensiva. Y del otro la cultura occidental global, que busca asimilarlas a todas las demás a la fuerza, e integrarlas dentro de sí. Pero incluso esta última no carece de contenido propio etnorreligioso, cristiano y occidental, y de erizadas barreras defensivas frente a otras culturas rivales (p.ej., al Islam...) aunque la fuerza del colonialismo científico, económico, militar y político, nos la presente falazmente como la forma misma de Humanidad Universal.

Acierta en cambio BB cuando meramente observa el fenómeno y anota sus características más llamativas, desde una perspectiva externa. Por una parte detecta en NJ la existencia de un gobierno teocrático y totalitario, que controla toda la vida de la comunidad, aunque nos parece que falla en reconocer que ésta es en realidad sólo una variante de la autonomía comunitarista radical, tan corriente en toda la región, y que en no pocos casos asume una identidad etnorreligiosa definida, como en la NJ. Muy positivo en cambio nos parece el reconocimiento que hace BB de la ascendencia cristera del movimiento: en efecto, el de los naboritas es, sin más, el catolicismo trentino tal y como fue comprendido y practicado por esas mencionadas comunidades y por buena parte de las sociedades mesoamericanas. Una religión pública tan intransigente y violenta, que se mantuvo durante más de un siglo a la defensiva, frente a la supuesta invasión de la cultura rival, protestante, racionalista y norteña, y de sus valedores o aliados mexicanos, los liberales revolucionarios.

No está claro, en cambio, lo que significaba para BB eso que él llama un 'milenario ramplón', o mucho menos aún cuál es la causa de sus burlas sobre el carácter 'ranchero' del tradicionalismo en este caso. Es decir, que el intelectual eurocéntrico y rabiosamente ciudadano que es el autor, se mostraba incapaz de reaccionar con una mínima neutralidad y objetividad frente a lo que es un milenario y nativismo campesino o indígena, como miles que han existido en todo el mundo. Ni siquiera era capaz de reparar en lo más obvio: que la mayor parte de tales movimientos son una directa respuesta al colonialismo, a la aguda segregación socioétnica que impone la dictadura de la cultura occidental sobre estas poblaciones subordinadas. En cambio sí que observaba BB la marcada segregación sexista que impera en el movimiento, aunque nos demostraba que no sabía cómo interpretarla. No parece capaz de reparar en que esta reconstrucción ideal de la dictadura patriarcal, es decir, su régimen biopolítico, es el corazón o núcleo duro del sistema religioso. Pero en esto NJ, con su aparente extremismo, sólo es una pequeña variante de la tradición matriz, la abrahámica, y tal vez ni siquiera la más segregadora y sexista de todas, si la comparamos con, p.ej., el islam wahabita, los ultraortodoxos judíos o haredim, etc., etc.

BB tampoco parecía tener una noción muy clara de cuál ha sido el desarrollo histórico concreto del movimiento. P.ej., creía que la 'excesiva tolerancia' de las autoridades fue comprada por Nabor con favores partidistas, y ello no es cierto. En realidad La Ermita se incorporó al sistema electoral mexicano muy tarde, porque en principio el patriarca y los suyos optaban por una forma todavía más radical de segregación o separatismo frente a la cultura dominante que ahora, incluyendo la abstención radical de los procesos electorales. Lo que no es ninguna novedad en movimientos religiosos, ya desde los tiempos de los epicúreos, pasando por anabaptistas, testigos de Jehová o russellistas, etc. Es decir, que todos esos movimientos que aspiran a reconstruir el Reino ('Tú Reinarás', como gritaban los militantes sinarquistas), todos esos integralismos, en realidad no son en sentido estricto sino movimientos político-religiosos rebeldes, alzados frente a esas potencias políticas rivales que son el estado y el mercado. Y animados por el objetivo estratégico de construir lo que consideran la comunidad humana verdaderamente justa, de acuerdo con una supuesta ley moral eterna o revelada por los dioses, encarnada en su respectiva tradición religiosa.

En su párrafo final, esta breve nota nos dejaba con una reflexión muy esclarecedora: BB reconocía que lo que se estaba produciendo aquí era una colisión de soberanías (de hecho diríamos que, como poco, a tres bandas, entre la comunidad local, el sistema religioso y el estado-nación), de organizaciones societales sumamente antiguas y por igual absorbentes, con su carácter de 'instituciones totales'. Y creemos que acertaba también de lleno, al afirmar que este fenómeno se observa, con diversas variantes, a lo largo de toda la geografía mesoamericana.

Una variante muy destacable de este mismo discurso la encontramos en el siguiente documento relacionado con BB, y que pasamos a analizar a continuación. En este caso se trata de una entrevista al famoso experto por Paola Rojas, y donde reafirmaba su análisis -y nuestro- sobre la filiación histórica cristera del movimiento naborita. El investigador insistía aquí en sus tesis eurocéntricas y progresistas: NJ es un movimiento regresivo, que vuelve al integralismo católico más radical y rechaza al estado laico de plano, así como a la traidora adaptación a este último por parte de la jerarquía de la ICAR: "Por lo tanto es el regreso al pasado." Este fragmento del breve resumen que se nos ofrece aquí de la entrevista realizada por Paola Rojas a BB, no tiene ningún desperdicio, y lo suscribimos absolutamente, sobre todo porque coincide también con los análisis del mejor conocedor de estos fenómenos en este país, el admirable maestro Masferrer Kan: '...indicó que para muchos antropólogos es fascinante el fenómeno de la Nueva Jerusalén, porque les habla de un catolicismo fuerte del siglo XIX y principios del XX que hoy se conoce como Cristeros.'

Nosotros nos confesamos víctimas también de ese hechizo. Nada puede haber más fascinante, en efecto, para el estudio histórico cultural: estamos observando aquí toda una falla en el proceso 'geológico' de evolución de las culturas de la región. Una zona que nos sirve como reservorio, como último refugio, de los resistentes al estado laico, y defensores del viejo sueño de la Ciudad de Dios, la Sociedad Perfecta y autosuficiente que supuestamente era la ICAR, antes de que su poder temporal absoluto fuera destruido por los racionalistas y secularizadores, borbones primeramente, después sus hijos liberales revolucionarios. Ahora bien, la pregunta clave desde el punto de vista político-religioso es si esta comunidad tiene derecho a conservar esta peculiarísima cultura, o si ha de someterse al poder de sus enemigos. Por ahora, la consigna '¡Viva Cristo Rey!' sigue inspirando su terrible combate revolucionario, y animándolos a resistir frente al estado y la cultura urbana: 'Bernardo Barranco resaltó que lo que está en discusión es si esa comunidad se encapsula, puede dictar leyes, puede dominar el conjunto de la vida cotidiana por encima de las leyes tanto de Michoacán como del Estado Mexicano...'

Lo más defectuoso que encontramos en el análisis brevísimo de BB que se nos ofrecía aquí, es su lectura política, justamente. Creemos en primer lugar, que es él quien yerra, y no las (compasivas y muy tolerantes) autoridades michoacanas y federales que han negociado sin descanso con esta forma alternativa de soberanía. Sobre todo porque BB considera a NJ aislada de su contexto sociocultural rural y regional, que nos indica que la teocracia aquí actúa profundamente aliada al autonomismo comunal radical de los campesinos más marginales de la república. De ahí que NJ sólo sea un síntoma más de una situación muy extendida de doble poder, entre la tradición consuetudinaria ancestral de la región, y el recientísimo estado moderno y su derecho positivo.

Por eso las autoridades han sido tan cuidadosas y aparentemente tan omisas o renuentes a imponer su ley positiva, estatista, a sangre y fuego. Como muchísimos mexicanos de la cultura urbana, BB no puede comprender en absoluto esta realidad y el poder movilizador inmenso que tiene todavía esa comunidad tradicional, y ello pese a que el mundo rural al que está enraizada parece rápidamente estar extinguiéndose, por efectos de la urbanización acelerada de toda Mesoamérica. Así pues, y desde nuestro muy particular punto de vista, las autoridades mexicanas y michoacanas hacen bien en desoir estos llamamientos a la represión, y en mantener esa práctica política viva tan peculiar de este país, basada en la negociación permanente entre ámbitos de soberanía tan distintos, fundamentalmente entre esos dos polos que son el poder central de ciudad de México, y el 'cuarto poder' comunitario y local.

La batalla de los naboritas contra la imposición de la escuela secular y pública, y por su derecho a construir su propio modelo de educación (y su sistema político, en todos los sentidos) es pues sólo parte de una más amplia guerra cultural de larga (o mediana) duración, entre estos pueblos y el estado moderno, en defensa de la autonomía y la cultura ancestral de la comunalidad. Y que por cierto, de nueva cuenta está siendo rehabilitada por los intelectuales occidentales de izquierdas, siempre a la búsqueda de una utopía en la que creer, con ingenuidad propia de buenos militantes. Nosotros apostamos a que la democracia mexicana va a seguir conservando este carácter dual -impuesto por el largo proceso de la colonización europea-, y que esto no constituye en absoluto una debilidad, como parecen creer los urbanitas mexicanos más intolerantes o antinacos. Sino todo lo contrario: su mayor fortaleza y su rasgo más admirable, lo que la hace más capaz de seguir evolucionando hacia formas cada vez más maduras e inclusivas de autogobierno social, adaptadas a una enorme pluralidad cultural, étnica y religiosa.

Otra variación extremadamente interesante de este discurso de BB, la encontramos en una nota posterior, de 25 de agosto, y que leemos acto seguido. Parece ser que BB ha sufrido recientemente un despido de alguna cadena mediática en la que figuraba como asesor sobre los fenómenos religiosos, y nosotros sospechamos que ese hecho puede haber sido una

represalia por su un tanto feroz actitud 'laicista', siempre en posturas muy críticas con la ICAR. Creemos que esa marcada orientación de rechazo hacia el romanismo, se hace también evidente en su lectura, interesantísima, del fenómeno de NJ. De hecho La Ermita es utilizada en este análisis como una especie de 'contraejemplo' de lo que ha de ser el buen funcionamiento de la democracia laica y liberal. En este sentido, el intelectual mexicano parece sobre todo un polemista o apologista de los que se enfrentarían en el pasado con el bando integralista católico-romano.

El suyo es pues un liberalismo radical y en pugna con el 'fanatismo', y por tanto se convierte en ocasiones en un abierto discurso de odio hacia la Otra cultura, aquella contra la que el periodista se está manifestando. NJ, donde la Virgen del Rosario ha prohibido la escuela pública, es precisamente, desde su perspectiva, la mejor muestra de adónde conduciría la reforma del artículo 24, y la ampliación del espacio educativo en el que pueda actuar la ICAR. Ciertamente, el segundo empresario de la educación en el país, tras las instituciones públicas de enseñanza, puesto que la crisis de estas últimas produce un crecimiento correspondiente del aparato educativo romanista, cada vez más poderoso. Es mucho pues lo que está en juego en este enfrentamiento político, y no es una mera cuestión teórica.

En realidad BB hace bien en alarmarse: la ICAR está recuperando, paso a paso, todo su antiguo poder, solo que ahora adaptándose con éxito a la democracia liberal. No es extraño, tampoco, que desde la iglesia romanista se contemple el fenómeno incontrolable de NJ con profundo horror, casi como una desgracia, puesto que perjudica la imagen de conjunto (moderna, progresista, nacionalista...) que quiere proyectar hoy el aparato romanista en la esfera pública mexicana. Es una nueva situación de hegemonía cultural, que se ha reconquistado trabajando duramente, y que los integristas rezagados como los naboritas perjudican con sus actitudes. La indignación con la que el CEM ha tratado a estos hermanos suyos, es hasta cierto punto comprensible.

Nosotros observamos que BB no acepta los esquemas de gobierno propios de la 'democracia negociadora' mexicana. Tenemos la sospecha de que no la comprende, tal vez porque su propia visión de la realidad sociocultural de la región, ignora completamente su naturaleza multicultural y plurétnica. De hecho sospechamos que Barranco tiene una visión excesivamente neoeuropea de México: 'Las autoridades municipales, estatales y federales siguen privilegiando la negociación con los fanáticos, como indica el propio reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas, por encima de las normas legales y constitucionales que garantizan el derecho a la educación a todos los niños y adolescentes de México.'

La ley de asociaciones religiosas y su reglamento tardío, no han resuelto los graves problemas que plantea el insuficiente carácter democrático de la regulación pública de la religión, por el estado nación postrevolucionario, y lamentablemente lo mismo ha vuelto a ocurrir con el proyecto de reforma del 24 constitucional. Parece ser que la ICAR se ha contentado por ahora con esta iniciativa a falta de una mejor, pero lo cierto es que no resuelve la grave contradicción constitucional que existe entre los términos restrictivos y autoritarios de esa regulación, y los establecidos en los instrumentos internacionales sobre la materia, y que México ha incorporado a su normativa. La religión sigue inspirando miedo, un auténtico y justificado temor, entre la clase política y entre liberales radicales como BB, que recelan de la acción de la mano negra clerical, etc.

Miedo al diferente, al radicalmente Otro, es lo que inspira pues el discurso de BB y de otros laicistas radicales similares en este país. No podemos permitir que los afectados se tomen el derecho a la libertad religiosa y de conciencia en serio, porque se pueden volver monstruos amenazadores. No podemos permitir que los padres impongan 'libremente' a sus hijos la identidad etnorreligiosa que les apetece (¿qué dirían del pujante Home Schooling estadounidense y evangélico...?), porque entonces se debilitaría la capacidad del estado de uniformizar la educación y la cultura nacional. Tales laicistas son tan poco respetuosos de la libertad de esos niños, de las comunidades, de los grupos familiares, y por supuesto, de los colectivos religiosos, como los funcionarios de los estados: como es muy natural, todos ellos defienden algún modelo de control de los procesos de socialización o enculturación, acorde con sus propias conveniencias. Y los niños sólo son para ellos masas inertes, a las que estos sectores dominantes dan forma de acuerdo con sus ideas e intereses. Una situación que hubiera deleitado al gran intelectual mexicano y crítico feroz de la institución escolar, que fue nuestro admirado y recordado Iván Illich.

BB estaba mal informado con respecto a Nabor, que no fue despojado nunca de su ministerio, ni siquiera suspendido para oficiar misa, o 'a diviniis'. Incluso reparamos en que el gran especialista incurre en el uso de ese término vulgar de 'Bola de fanáticos' para designar a los naboritas, y que no es más que un calificativo denigrante que se lanza contra el enemigo, los integralistas. Por otra parte, BB intentaba maximizar la eficacia de su ataque, pretendiendo que los naboritas y

los romanistas mayoritarios están defendiendo el mismo objetivo: la no interferencia del estado en la educación y la vida de la comunidad religiosa. Pero eso no es cierto, porque los católicos mayoritarios han aceptado abierta y definitivamente el papel rector del estado, al que confían -acertadamente- en controlar por otros medios más sutiles, y en pro de sus intereses. Las posturas de los eremitas turicatenenses corresponden a otro tiempo histórico, en el que todavía se rechaza por principio al 'gobierno', al estado moderno, para que reine de modo absoluto el orden supuestamente natural, ancestral, que componen el tandem comunidad y religión pública obligatoria.

BB tampoco entiende que la rebelión de los naboritas contra la República es sólo parte de un movimiento mucho más amplio, de afirmación del 'cuarto poder' comunitario y local. El México que vive y piensa en esas coordenadas está totalmente fuera de su campo de visión. En lo que sí acierta es en repetir, una y otra vez, su denuncia de que las autoridades prefieren no chocar frontalmente con ese poder, ni en NJ, ni en ninguna otra parte. Son esas autoridades, falsamente omisas (en realidad muy prudentes, sumamente conscientes de su inevitable y frágil naturaleza neocolonial), las que aciertan en su análisis de la situación y en la determinación de la política más viable y menos destructiva. Y no el intelectual liberal que representa muy bien BB, también una especie de rezagado, por cierto, de tardío jacobino radical.

Por último, en lo que sí concordamos totalmente con BB, es en su interpretación de que el conflicto de la escuela es sólo parte de un conflicto de soberanía, entre el estado moderno y el gobierno civil, y la teocracia comunitaria rosarina. En cambio creemos que el autor no sabe reconocer la verdadera naturaleza de ese poder comunal, no consigue enmarcarla en el proceso sociocultural general que se está viviendo en la región. Y ello le lleva a plantearnos una visión de las cosas anacrónica, como si fuese una especie de 'reenactment' del drama medieval europeo, casi una locura incomprensible. Y no es esto en absoluto: lo que estamos viendo aquí es la contradicción fundamental que está a la base de todo el sistema sociopolítico neocolonial en la región mesoamericana, producto directo del largo y violento proceso de colonización: entre las múltiples comunidades de base, étnicas, religiosas o no, asentadas sobre estos territorios de frontera, arrebatados a los pueblos 'originarios' a sangre y fuego... y un estado 'liberal' al que siguen considerando como un competidor y un enemigo fundamental.

Y por último, consideraremos otro documento fechado el 28 de agosto, en el que el veterano periodista mexicano Zuckermann obtenía de BB otras precisiones que a nosotros nos parecen de alto valor etnohistórico. Zuckermann repara correctamente en que México no es una excepción en cuanto a la existencia de 'fanáticos religiosos', que es un fenómeno que existiría en todo el mundo, en unos países más que en otros. Tras citar los aspectos exteriores que le parecían más llamativos del movimiento, el periodista observaba muy especialmente que los naboritas 'amurallaron su comunidad para que no pudieran [sic] entrar gente ajena'. La manifestación más clara de ese síndrome o patrón del comportamiento colectivo que nosotros hemos denominado 'comunidad paranoica'. Y que creemos que puede reconocerse con toda claridad en muchas comunidades segregacionistas de todo el país, no sólo por motivos religiosos.

Lo que sí es original de NJ es su gobierno teocrático y absolutista, primero del fundador, que afirmaba ser el canal de las instrucciones o voluntad divina, y luego de su sucesor, el actual obispo. Tras la destrucción de la escuela laica y los choques violentos por esta cuestión, las autoridades regionales y federales parecían simplemente asustadas y demasiado confundidas para reaccionar. Incluso el episcopado de la ICAR había preferido tratar de mantener hasta entonces este fenómeno bajo la alfombra: 'Nadie se ha querido meter en este conflicto que pone en entredicho al Estado laico y que potencialmente puede generar mucha violencia. Porque ya sabemos que los pleitos son a muerte cuando están involucrados fanáticos religiosos que hablan con Dios.'

En este punto de su análisis, el periodista recabó la opinión de BB, especialista que, como ya hemos observado, se distingue por su marcado posicionamiento ideológico, una especie de laicismo un tanto agresivo y desfavorable hacia la tradición católica o romanista, lo que creemos que le resta un poco de capacidad de observación. Es interesante que BB lo que aporta aquí es un recordatorio de la teoría, que nosotros rechazamos por completo, de la 'secta', tal y como la planteara el clásico Weber, y que ya hemos comentado y cuestionado anteriormente. Una vez más, BB se equivocaba de medio a medio al definir a NJ como 'fundamentalista', es decir, biblicista y literalista, como los son los russellistas, p.ej. De hecho este movimiento es radicalmente opuesto a dar a leer al conjunto de los fieles el canon escriturario cristiano, porque eso lo equipararía con sus mayores enemigos históricos, los protestantes. Al contrario, los naboritas tratan de revivir la religión pública obligatoria trentina, en su 'edad de oro' que supuestamente habría sido la del virreinato y el imperio hispánico, antes de su desintegración. O incluso la del 'orden social cristiano' altofeudal, que tanto admiraba Nabor, después de todo

un campesino soñador. Lo que sí son es integralistas. Y es cierto que perfectamente comparables a un amplio grupo de integralistas protestantes, en cuanto partidarios de la teocracia. Así como por su enemistad con la cultura urbana e industrial moderna, del mismo modo que lo son los menonitas, p.ej., y a quienes se ha comparado a muy a menudo con los naboritas.

En lo que sí nos parece que acertaba BB es en la identificación de los naboritas como parte del movimiento integralista histórico y específicamente mexicano: '...es como una burbuja en el tiempo que recuerda lo que fue el catolicismo en el tiempo de los cristeros en el siglo XIX mexicano'. Es un reconocimiento claro, y que coincide plenamente con las observaciones de Kan y otros. También nos llama la atención que Barranco, al igual que L. González, adscribe también esta etiqueta de 'cristeros' a los religioneros y otros partidarios del integralismo. Nosotros preferimos hablar de integralistas mexicanos, como corriente político-religioso con una historia bien larga, que abarca todo el periodo, al menos, de las guerras civiles entre este bando y el de los liberales. En este sentido, los naboritas son sin duda unos cristeros muy tardíos, los rezagados de una corriente más amplia, que en el mundo urbano mexicano las grandes masas ya han olvidado por completo.

BB aludía también a la autonomía comunitaria radical de NJ, que en este caso toma la forma de un credo milenarista y nativista. El especialista demostraba en esto su alineamiento con un laicismo liberal radical de primera hora, hartó dogmático: no puede haber 'estado dentro del estado', sentencia tajantemente. Ante lo cual, el estudioso histórico-cultural sólo puede preguntar, ¿y eso, por qué?

El problema es que al afirmar esa barbaridad, tan propia de una forma de pensamiento normativo y sumamente dogmático, BB nos demuestra que no sólo no comprende a NJ, sino que tampoco tiene presentes los múltiples casos de segregacionismo o autonomismo radical mexicanos, indígenas, campesinos o urbanos. Por ello, aunque BB recomendaba cautela a las autoridades, las instaba también e insensatamente a aplastar a este movimiento por medio de la represión armada.(531)

ii. Opiniones de diversos especialistas sobre NJ:

En este otro documento que consideraremos a continuación, se recababan pronunciamientos de diversos especialistas en fenómenos religiosos mexicanos, respecto al conflicto interno naborita. Y el primero de ellos en manifestarse era Juan Carlos Dozal, de la ENAH:

1) Dozal:

Dozal alertaba de que la intervención de las fuerzas de seguridad en este conflicto interreligioso, podía provocar una explosión de violencia que produciría pérdida de vidas humanas. Este especialista ha concluido su tesis de licenciatura sobre el movimiento naborita. Aunque parece que la versión completa de la disertación está todavía pendiente de calificación, existe un resumen en forma de artículo, '38 años, etc.', que nos parece que reviste un gran interés como precedente historiográfico. Con mucha sensatez, el joven Dozal creía que los naboritas podían interpretar una intervención armada como un atentado contra la Virgen y su culto, e interpretarlo en clave escatológica y 'apocalíptica' [sic], como señal del fin de los tiempos. En ese caso se podría producir una tragedia. Por otra parte afirmaba que ninguno de los dos bandos naboritas tenía ya la capacidad de expulsar al otro, por lo que habrían de contentarse con coexistir.

De todos modos llama la atención que se refiriera a las posturas del grupo mayoritario como integrismo, lo que indica que tal vez sí estaba identificando correctamente la tradición histórica mexicana en la que se inscribe. Pero asimismo nos sorprende observar que los seguía calificando como 'fanáticos', de acuerdo con la tradición radicalmente liberal mexicana. Lo que demuestra que hay muchas cuestiones que no ha entendido el joven investigador, y que tal vez se encuentra excesivamente permeado de la ideología imperante en su país, lo que por otra parte puede ser lamentablemente inevitable. En lo que sí nos parece acertado es al detectar que el sector dominante en la NJ es el que representan ancianos y ancianas campesinos, que va a sufrir una transformación total, dada la mutación que están experimentando los jóvenes naboritas. ¿Pero hacia dónde se encaminan estos últimos?

2) Íñiguez:

Se consultaba también aquí a Martín Íñiguez Ramos, un especialista en movimientos religiosos por la UNAM, y catedrático de la Iberoamericana. En su opinión, tradicionalistas y reformistas habrían de llegar a una transacción, al igual que había sucedido hasta ahora. Nos parece que yerra por completo en cambio al analizar NJ desde una clave política predo-

minantemente partidista, como si la alianza de Nabor con el instituto tricolor bastase para explicar el crecimiento de la comunidad. Eso es radicalmente falso, y prueba de ello es que La Ermita contó con una mayor población en las primeras décadas, antes de que el patriarca se inclinara por aliarse con una fuerza partidista.

En cambio Íñiguez nos proporciona un dato interesantísimo sobre NJ, pero ya no como comunidad utópica y michoacana, sino como movimiento religioso mexicano, extendido a buena parte de la región:

"Y te puedo decir que la Nueva Jerusalén tiene más de cien mil creyentes, no sólo en ese lugar, sino que viven en otras zonas del país."

Por nuestra parte, no podemos asumir como totalmente fiable esta afirmación, precisamente porque la dificultad para cuantificar la base de adherentes de este movimiento, estriba en que no se concibe a sí mismo como una denominación distinta de la ICAR, ni se registra como tal confesión autónoma, con lo que sus miembros no quedan tampoco contabilizados. Es decir, que hasta cierto punto la naborita es una corriente religiosa informal o 'invisible'... Por el momento su táctica de vampirizar a la ICAR, le resulta mucho más rentable, y tal vez sea una garantía de mayor crecimiento, el dirigirse a los fieles de tipo campesino e indígena que se consideran 'católicos de verdad'.

3) *Masferrer:*

A continuación se exponía en este texto el análisis de Masferrer Kan, con mucho el más completo de ellos, como corresponde al más experimentado de los estudiosos de estos fenómenos en nuestra región: NJ está viviendo el momento de la 'rutinización del carisma', una categoría muy weberiana y que cuadra perfectamente con este momento de la evolución del fenómeno, cuando el milagro se convierte en ideología y práctica sistemática de dirección política del movimiento. Se están produciendo profundos cambios en el interior de la comunidad y en la fe de sus miembros, y de cómo se adapte a esas mutaciones, dependerá su propia supervivencia. La coexistencia entre las dos tendencias enfrentadas en el interior del naborismo es inevitable, y tendrá que ser garantizada en principio por medio de un control de las autoridades, como está ocurriendo hasta ahora.

4) *Barranco:*

Bernardo Barranco Villafán es un supuesto experto, pero nosotros ya hemos observado que sus apreciaciones son enormemente discutibles, más propias de un ideólogo militante, en este caso del laicismo agresivo y la modernidad. Barranco consideraba que la responsabilidad del crecimiento de la NJ (como si esto último fuese algo negativo en sí mismo, como una especie de 'problema social' o de patología...) correspondía a la lenidad de las autoridades y su política de tolerancia, que tal vez darían lugar a un estallido social violento. En realidad en parte ese diagnóstico se está cumpliendo en este estado, pero más bien en relación con el movimiento normalista-indígena, o con fenómenos aún más importantes como los milicias irregulares ciudadanas en Tierra Caliente. Barranco no salía del lugar común, juzgándolo todo a través del prisma de la grilla política, la competencia partidista, que habría tomado a la Ermita como caladero de votos, propiciando estas tensiones. Es una apreciación demasiado externa y creemos que muy errada.

5) *Espinosa:*

Otro supuesto especialista, Martín Espinosa, coincidía en lo esencial con Barranco, la clave explicativa de estas tensiones era la pura grilla partidista. Aunque este último también señalaba la presencia de elementos teocráticos y una identidad etnorreligiosa muy excluyente, que daba lugar tanto a situaciones como el voto corporativo, como al riesgo de confrontación entre adherentes de posiciones político-religiosas diferentes en su interior.(532)

iii. *Alberto Cortez, filósofo nicolaíta: NJ no cabe en el mundo moderno, que es el mejor de los mundos posibles...*

El profesor Cortéz Rodríguez, de la UMSNH, ofrecía en estas resumidas declaraciones una lectura puramente política, aunque siempre desde la perspectiva del sistema institucional vigente. Porque curiosamente no era capaz de percibir la propia significación política del conflicto intracomunitario e interreligioso... lo que nos muestra hasta qué punto su visión es puramente ideológica, la de la representación del mundo imperante, y en la que esas antiguallas que son las religiones no cuentan para nada. Y en caso de que comiencen a pesar algo políticamente, es que se han convertido en un problema de orden público y en asunto de los gendarmes.

Mario Alberto Cortez Rodríguez, profesor de filosofía, no intenta ofrecernos aquí análisis alguno del sistema religioso naborita, que no conoce y no contempla ni por un segundo, tal vez porque le repugna infinitamente, como cosa de nacos ignorantes que es. No, al ilustre filósofo lo que le interesa es la 'grilla política' y despotricar de todos los gobiernos, arraigadísima pasión mexicana ('piove, porco gobierno!'). Todos han sido por igual culpables, por no actuar y darle una tanda de palos a esos 'fanáticos' campesinos. Además de denunciar la incompetencia de las autoridades, de todos los gobiernos michoacanos precedentes, lo que a este filósofo de la razón eurocéntrica le interesa es señalar que el sistema está fallando, que no ofrece 'certeza jurídica', puesto que no impone a todos por igual las reglas del derecho. Es decir, que aquí tenemos una comuna autónoma (se le olvida que existen varios cientos de ellas en toda la República), que establece sus propias normas de vida, y puede imponerlas por la fuerza a su población.

La reportera preguntaba al filósofo si esta especie de fenómeno monstruoso era una 'secta', y la respuesta de Don Alberto era también filosóficamente ejemplar: "Sí, sin duda. Una secta peligrosa, han mostrado que lo es, para sus mismos integrantes y para los otros. Parece que todos los volteamos a verlos cuando afectaron a un externo, pero antes de eso, hay que echar una mirada adentro porque al interior de la misma se están afectando los derechos de las personas que están ahí." La raíz del mal está en que esa 'secta' es un movimiento que aprovecha la necesidad de sus adeptos de contar con una fe, con un sistema de creencias, para segregarlos, para separarlos de la vida social, lo que es el significado de ser sectario, en sentido estricto. Y separarse también de la concepción imperante de la realidad, porque para ello cuenta con un argumento especialísimo, que es su contacto directo con la Virgen, con el mundo espiritual. De ahí lo que el opinante se pregunta: "¿Qué derecho tiene un padre de familia o una comunidad para escindir de alguna forma de las relaciones jurídicas que nos dan derechos a todos? Ninguno."

La 'secta' exige a sus adeptos una separación radical del mundo, y ello entraña la obligación de permanecer 'ignorantes', esto es, al margen del conocimiento o saber establecido, p.ej., no leyendo la prensa, absteniéndose de consumir la mercancía que transmiten el sistema educativo oficial y los medios de comunicación de masas, etc. Esto es inadmisibles para nuestro filósofo, para quien simplemente debe ser obligatoria la comunión de todos, sin excepción, con la ciencia, y en realidad con la ideología imperante. En su muy docta opinión, lo que los sectarios quieren es que su gente no desarrolle la capacidad de analizar críticamente su sistema de creencias. Pero a nosotros nos parece que él mismo no da muestras de haber desarrollado un excesivo sentido crítico ante las creencias arraigadas en su propia cultura, eurocéntrica o etnocéntrica, y que en realidad no más que un triste remedo de la de los colonialistas originales, los grandes imperios culturales europeos.

La educación es no sólo necesaria, sino que ha de ser puramente obligatoria, supuestamente, siempre según nuestro filósofo, para que el individuo tenga la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Don Alberto no comprende que el 'individuo' en primer lugar no es en absoluto la medida de todas las cosas, sobre todo para culturas como ésta en la que ha nacido el movimiento naborita, donde no cuenta el Yo para nada, sino la familia, el grupo de linaje, y la comunidad. Es lo que hace tan fuertes y resistentes a estos grupos socioétnicos, y cuando el individuo se fortalece, es o porque se ha desclasadado, abandonando la comunidad tradicional y su costumbre, o porque se ha convertido en un descastado, marginal y delincuente, o disgregador para la cohesión del grupo. Aquí no hay YO, sino Nosotros, y es el colectivo el que elige o determina su sistema de creencias, de acuerdo con su valor político desde la perspectiva intracomunitaria.

En segundo lugar, el sistema educativo es sólo un dispositivo de enculturación masiva, da igual que sea clerical o supuestamente 'científico', como la educación pública mexicana. Hay que ser absolutamente ingenuo para creer que ese subsistema político es otra cosa que un instrumento para el gobierno y la cohesión de las masas, que si acaso produce criterios individuales, o rebeldes individualistas, lo hará siempre a su pesar, como una verdadera disfunción, de modo que los individualistas también serán reprimidos, y ello ocurrirá tanto en la comunidad tradicional, como en la gran ciudad, aunque de modo relativamente diferenciado. Pero, ¿quién es el que determina qué creencia, qué sistema religioso, qué ideología o forma de vida comunitaria... es la válida y cuál es la desviada, sectaria, destructiva, etc.? Para el filósofo, esa respuesta sólo la puede ofrecer la ética individualista, de raíz liberal, sin duda una de las encarnaciones de la razón práctica kantiana. Nosotros nos vamos a atrever a discrepar de su parecer, y a afirmar por nuestra parte que quien determina qué cultura es válida y cuál no, es el grupo socioétnico dominante, el que ejerce el poder. Que por otra parte reside siempre en la boca de los fusiles, como afirmaba un famoso filósofo chino...

Si, como en este caso, el poder fáctico -tanto como el blando- de la cultura neoeuropea o criolla dominante, simplemente no es capaz en los hechos de sojuzgar a estas culturas campesinas e indígenas marginales, desviadas, minoritarias,

etc., propias de los pueblos que no son 'de razón'... entonces se limita a lo que puede hacer, que es tratar de negociar con ellas, de ahí que el filósofo finalmente no comprenda nada: Si vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿cómo es que el estado no impone sin más su poder -encarnación de la Razón universal misma- a estas comunidades retardatarias? La respuesta es que el mundo panglossiano es una mera creación ideológica, propagandística, mientras que el ejercicio real del imperium, del poder político, sobre todo en formaciones socioculturales profundamente multiétnicas y multiculturales como lo es la recubierta por el estado-nación mexicano, requiere necesariamente de utilizar mecanismos dialógicos de formación del consenso, de la negociación permanente entre espacios distintos de soberanía. Es el Estado el que sabe bien, de modo práctico, cómo tratar este problema, y no el filósofo o profesor de ética, desde su racionalidad puramente abstracta, apriorística, normativa, ideológica.

La filosofía idealista de la que es profundamente adepto nuestro profesor nicolaíta, no puede ofrecer respuestas de valor práctico a los problemas del gobierno de una sociedad tan enormemente compleja. Lo que brinda al príncipe es algo que éste ya tiene, hasta en demasía: discurso ideológico legitimador y propaganda hostil, hate speech contra el enemigo cultural, contra el Otro. Eso lo produce el poder encargándose a sus intelectuales orgánicos, pero tiene una utilidad muy limitada para la formación de consenso en el ámbito de la cultura urbana mexicana, y fuera de ella no es fácil conseguir que los otros sectores culturales asuman esa ideología como propia, puesto que no lo es. Ni siquiera le sirve de gran cosa a las otras iglesias, las respetables, a las que el filósofo dirige también su filípica: ¿cómo es posible que no denuncien esa forma de religión como incorrecta? Lo hacen, pero con una eficacia limitada, puesto que los religiosos saben bien que desacreditar la experiencia espiritual de los naboritas equivale a minar la confianza de la población en todas las formas de religión pública en su conjunto, salvando sólo esas brillantes excepciones que son las diversas manifestaciones de la fe liberal, siempre minoritarias, como religiosidad que son de minorías intelectuales, estrictamente no populares.

Así pues, para Cortez Rodríguez ésta es una religión profundamente rechazable, incorrecta. Políticamente muy incorrecta, podríamos decir, puesto que trata de armarse de nuevo como sistema de religión pública integral, una sociedad perfecta o sistema político totalitario, capaz de aglutinar y cohesionar a esta comunidad de militantes integralistas y bastante místicos. El filósofo no puede ofrecernos una explicación de por qué existe un fenómeno tan aberrante, contrario a la razón, porque ello constituye casi una imposibilidad absoluta dentro de su pensamiento. Y por tanto la única teoría explicativa que propone para la existencia de NJ es la de que es... producto del 'abandono' por parte del estado, por parte de este orden social, el mejor de los posibles, que encarna la Razón humana, etc. Son 'comunidades aisladas', a las que no se ha prestado los servicios públicos esenciales, incluida la educación, y por eso han invertido la marcha del 'progreso', reca- yendo en la 'barbarie'.

Es más, la gente de NJ sabe que el estado mexicano carece de la necesaria autoridad o firmeza en su ejercicio para imponerle su voluntad. Que es posible crear ínsulas de impunidad, donde hacerle frente sin consecuencias. Es decir, que se aprovechan de los curiosos espacios vacíos que existen en ese mundo inmejorable. Curiosamente, el filósofo no repara en que no existe tal vacío: lo que observamos aquí es el proceso inevitable de fricción y negociación, entre dos poderes o dos organizaciones societarias históricamente concretas, que coexisten desde mucho antes de la organización misma de nuestro estado-nación republicano. Su carencia de referencias histórico-culturales, le impide al filósofo entender que estas comunidades son preexistentes, en muchos siglos y milenios, y que simplemente están afirmando su derecho inalienable, indiscutible, a seguir existiendo como entes políticos autónomos, y determinar colectivamente su modo de vida.

El filósofo cree que el problema es que no se ha implantado plenamente la dictadura liberal o reformista, pese a que en realidad lo hizo a sangre y fuego, reduciendo a núcleos de resistentes como los naboritas a expresiones residuales, mínimas... Piensa que se siguen tolerando estados de excepción o fueros corporativos y comunitarios antiguoregimentales y especialmente eclesiásticos, y en demasía, y cita el caso conocido de los abusos sexuales contra menores por parte de la legión de Maciel, que le parece a él muy similar al de NJ. El estado sólo busca excusas para no aplicar sus propias leyes a rajatabla, según el profesor nicolaíta, como si no creyera en ellas, como si no las quisiera poner a prueba, contrastándolas con el poder de los 'fanáticos'. No se toma en serio la necesidad de imponer el laicismo, y obra siempre buscando la línea de menor resistencia, evitando aplicar sus leyes de modo intransigente, no sólo a grupos religiosos, sino a los narcotraficantes, a los funcionarios corruptos, etc. Es decir, es un estado de derecho sólo en teoría, que no se arriesga a poner en práctica su propio sistema normativo, sino que lo utiliza como herramienta, aplicándolo o no, de acuerdo con conveniencias puramente tácticas... Lo que resulta incomprensible para un defensor de la Razón en sentido estricto.

NJ es pues como todos los problemas que tiene el país: de lo que se trata para la clase política es de evitar que se convierta en un escándalo mediático, por eso se atiende este conflicto u otros muchos, más o menos similares, de modo puramente táctico o coyuntural, 'convenenciero', en el español de México. Los gobernantes, de acuerdo con nuestro filósofo, no se ocupan de verdad del laicismo porque no les interesa regular la convivencia como objetivo de gobierno. Son más bien 'maestros de obras', lo que les preocupa es construir carreteras y banquetas (aceras, en el castellano popular de la región), infraestructuras. Los verdaderos problemas de convivencia no son contemplados, tal vez porque los políticos mexicanos son incapaces de comprenderlos, pero nosotros sospechamos que también porque esos problemas son tratados de modo muy reservado, en una forma de acción política puramente clandestina. Dado que se los considera, muy acertadamente, como auténticos riesgos para la seguridad institucional y nacional. En cualquier caso nos parece que la opinión muy docta y autorizada de nuestro profesor, no es precisamente el tipo de asesoramiento científico que pudiera serle de alguna utilidad a la clase política michoacana y mexicana para ejercer su dominación política, sobre las sociedades y comunidades humanas realmente existentes en este territorio.(533)

iv. El atraso tecnológico no es el causante del fanatismo:

Observamos a continuación un artículo de opinión de una docente, Kalman (al parecer integrante de un cierto Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad) que comenta, no las ya conocidas noticias sobre el rechazo de la escuela pública por el naborismo, sino opiniones sobre este fenómeno vertidas en tweeker por los lectores mexicanos. La autora nos cita una muestra muy simpática de las mismas: "...dicen que en Nueva Jerusalén los exámenes sólo tienen una respuesta correcta: $1 + 1 =$ lo que dios quiera".

Pero le sorprende mucho más otro comentario, en el que un tuitero lamentaba el analfabetismo digital que representa la NJ, en tanto que este grupo no contaba ni siquiera con una página informativa en Wikipedia. En realidad el comentario es acertado, en tanto que en ese momento existía todavía muy poca información en internet sobre este movimiento, aunque se ha ido solucionando este problema en los últimos meses: ahora sí que cuenta el movimiento naborita con una página en Wikipedia, que resume su historia y evolución, necesariamente superficial, así como otra muy elemental en Facebook... pero ambas parecen sumamente útiles para los internautas que requieran encontrar información básica sobre el mismo.

La autora (puede ser una docente de cierta edad, y con cierto grado de retraso tecnológico ella misma) trataba de desmitificar la gran importancia que se concede a la cultura digital, y por tanto se burla de la creencia en que si estos pobres campesinos fanáticos tuviesen computadora y conexión a internet (¡por supuesto que la tienen los líderes de sus dos facciones!) no se producirían este tipo de conflictos. La autora consideraba que este tipo de creencias proceden del desarrollismo de los sesenta del pasado siglo, cuando se confiaba en los efectos benéficos e incluso milagrosos que había de traer la alfabetización masiva, como hoy se cree lo mismo de la alfabetización digital.

Ninguna de las dos ha producido esas grandes transformaciones sociales que se esperaba de ellas. No es el disponer de página en wikipedia lo que solucionaría o evitaría conflictos de este tipo. Y aquí se termina el texto, sin que la autora repare en lo más evidente: el mayor conflicto interreligioso del planeta, el que opone de un lado a la cultura occidental, y de otra al radicalismo salafista y yihadista... se da precisamente ente poblaciones que están hiperconectadas a internet, y sumamente expertas en el uso de las herramientas digitales.

Todos los movimientos identitarios (un fantasma recorre el mundo, el del movimiento 'identitario', y que en la Francia actual es sinónimo de ultraderechista...), incluidos los etnorreligiosos, han demostrado ser perfectamente capaces de asimilar por completo el uso de las tecnologías de esa cultura occidental global a la que combaten. La señora Kalman está en lo cierto, las causas de estos fenómenos hay que buscarlas en 'otro lugar'. Para nosotros es evidente que en las relaciones asimétricas o de dominación y subordinación, existentes entre las distintas culturas humanas, como ocurre en esta región entre la cultura industrial global y las de campesinos e indígenas.(534)

v. La ilustre psicoanalista Guido, contra los nacos de NJ:

R.H. Guido era hermana (debemos esta valiosa información a nuestro director de tesis, Juan Álvarez Cienfuegos) de la misma secretaria de educación en el gobierno faustista en ese entonces, T.H. Guido, y de hecho el discurso que profecía en estas declaraciones mostraba su apoyo a la acción de su pariente y del gabinete.

Se nos indica aquí que la catedrática había sido galardonada recientemente con la 'presea' (condecoración), Amalia Solórzano, una especie de reconocimiento dentro del mundo del liberalismo ideológico cardenista, una especie de importante polo de aglutinación de las fuerzas vivas político-intelectuales de este muy provinciano territorio. No es extraño, porque poco después, cuando su famosa pariente se vea relevada por FVF de la SEE, se le concederá también a ella esa misma distinción, con lo que serán ya varios de estos galardones los acumulados dentro de la misma familia...

Ahora bien, cuando esperábamos un análisis interesante y en profundidad de las facetas psicológicas y filosóficas del movimiento religioso, lo que nos encontramos en este texto que estamos comentando, sin embargo, es una aplicación simplista del típico y tópico 'cui prodest', propio de las teorías conspiracionistas, 'sospechosistas' en castellano popular, que dominan el mundo de la grilla o el chismorreo político local. Lo que la ilustre estudiosa nos está sugiriendo es que, para que se haya formado este escándalo con un fenómeno tan despreciable y de poca monta como NJ, debe existir tras él un interés partidista o de poder muy marcado, por parte de algún maligno personaje influyente en el mundo de los cortesanos.

Por tanto, a partir de un movimiento y comunidad en sí insignificantes, como lo son éstos -una vulgar herejía y entusiasmo pasajeros de pobres villanos- algún operador político oculto está creando una crisis de seguridad que sirve para desestabilizar al gobierno, bien para beneficiar los intereses de algún ambicioso (y posiblemente está señalando en la dirección de Jesús Reyna, verdadero valido u hombre fuerte del ejecutivo regional, o de Chon Orihuela o algún otro...) o bien para lanzar una cortina de humo sobre algo escandaloso y que se prefiere ocultar, como la enorme deuda dejada a las finanzas estatales por el gobierno precedente, de Godoy Rangel y los perredistas... Como se ve, razonamientos propios del mundo propagandístico partidista mexicano, moreliano y michoacano, y de sus usuales argumentos más pedestres, o con menos vuelo ideológico.

Pero lo que domina en este discurso, es la radical incapacidad de la catedrática en psicoanálisis de la UMSNH, para reconocerle agencia o protagonismo alguno a los campesinos integralistas: "No podemos concebir que sea una comunidad que se originó de forma aislada. La Nueva Jerusalén ha sido consentida por alguien, fue tolerada e incluso promovida porque sirve a algún interés alrededor de ella, porque nadie procede tan independientemente..." Tal vez la especialista en psicoanálisis no es de esas personas que procede 'tan independientemente' o en su mundo muy michoacano, y en el que tanto se reverencia a la autoridad y al poder.... quizás es inconcebible tal cosa. Y lo que más nos sorprende es que no sea capaz de conectar el fenómeno con sus raíces histórico-culturales más visibles, como el integralismo mexicano y su larga guerra civil contra el liberalismo, que fue lo que dio forma a esta república.

Por otra parte salta a la vista su concepción sumamente elitista o clasista de la realidad social: no es comprensible para R.H. Guido que unos simples campesinos sin educación, gente inexistente, invisible, marginales entre los marginales, tomen por su cuenta este tipo de iniciativas rompiendo con el orden sociocultural impuesto, algo que en el mundo de la catedrática nadie se atreve a hacer. Forzosamente tiene que haber 'alguien' o 'algo' realmente influyente tras ellos, que los ha creado, mantenido, impulsado, un grupo de personajes de la elite, una institución (la Iglesia, el PAN, el PRD...) que se beneficia de esta malvada agitación que desestabiliza al probó gobierno tricolor, etc.

Por otra parte, para la autora es escandaloso que estos integralistas (no los menciona, porque no sabe que existen) se atrevan a transgredir los límites establecidos para política y religión, para el César y el Dios, etc., siguiendo la fórmula tomada del evangelio cristiano, pero también de la tradición liberal mexicana. La religión indiscutiblemente (y muy acríticamente, por supuesto) corresponde al ámbito privado, y por tanto no es admisible que se entrometa en asuntos públicos, tales como gobernar una comunidad o determinar si es válida, o no, la educación pública..

La ilustre catedrática en psicoanálisis no podía ser consciente de que esto es así sólo en la cultura en la que ella misma está inserta. Pero no en la de los integralistas, que históricamente corresponden a una formación sociocultural muy anterior, y en la que la religión pública y obligatoria es el centro mismo de la vida social. La catedrática está ignorando miles de años de historia, y todo el mundo al que pertenecen ideológicamente estos campesinos, para afirmar que la realidad es tal y como la conciben y la representan las formas de ideología dominantes en su propia cultura laica, moderna, urbana... que tiene una antigüedad considerablemente menor que ese otro mundo de la comunidad antigua y tradicional, indígena y rural, especialmente en esta región, en la que sus formas societarias siguen muy vigentes, sin dejarse asimilar por la fuerza por la cultura occidental y global.

Sin embargo debemos reconocer que le asistía toda la razón a la catedrática de psicoanálisis cuando identifica algo que le molesta profundamente, y es que, en efecto, ésta no es más que una de tantas comunidades rurales, indígenas, mestizas o del tipo que sea (en este caso definida por su identidad etnorreligiosa) que insisten en comportarse de modo extrañamente 'independiente', es decir, en ser radicalmente autonomistas y segregacionistas. Esas extrañas 'comunidades que se aíslan y tienen sus propias formas sociales.' Las quiméricas ínsulas baratarias o cortes de los milagros de los de abajo, los meros nacos, de las que sólo cabe esperar barbarie, actos siniestros e inconcebibles entre la gente de razón, etc.

Curiosamente, creemos que no es en los espacios cortesanos por los que circula la elite michoacana, donde la autora podría encontrar claves explicativas para este fenómeno tan interesante. Lástima que su background en ciencias histórico-culturales, o su carencia del mismo, le haya privado de la posibilidad de aportarnos una visión, un insight interesante de estos movimientos inimaginables, inconcebibles o inexplicables de los integralistas de huarache... ya que para ello no se ha servido de la rica tradición teórica inspirada en el psicoanálisis, y que sin duda también le hubiera permitido desarrollar enfoques valiosos. Lamentablemente, lo que nos ha brindado en este discurso es una repetición estéril de la retahíla de prejuicios ideológicos vulgares, que inspiran la hostilidad, y sobre todo incompreensión, de la cultura urbana hacia estos rebeldes indígenas y campesinos y su peculiar utopía político-religiosa.(535)

vi. El Rector Narro, por la represión de los naboritas:

Como buen intelectual progresista que es, y rector de una universidad que es el buque insignia de la izquierda académica mexicana, también el rector Narro se sumaba en este momento al coro de los que exigían la represión de los naboritas, por atreverse a rebelarse contra un bien público tan maravilloso como es la Educación, excelso valor espiritual de la clase media intelectual.

En el documento que leeremos a continuación, Narro afirmaba que éste es uno de los pocos casos conocidos de colectivo o movimiento que se haya alzado en rebeldía contra algo cuya bondad y necesidad es en apariencia tan unánimemente asumido por la sociedad. Lo cual es rigurosamente falso: la negativa consideración de la educación pública por los naboritas, es tan sólo una manifestación, no primordialmente de integralismo católico, precisamente (muchos integralistas, sólo que del medio urbano, son 'fanáticos' de la educación privada y de elite), sino del rechazo generalizado de buena parte del campesinado y de los sectores socioétnicos populares, hacia ese sistema educativo que no es sino uno de los instrumentos de dominación de la cultura que los oprime, la urbana e industrial global.

Son esos mismos comuneros y 'cabezas' o jefes de familia, etc., que prefieren que sus hijos, aun de corta edad, trabajen junto a ellos en los ranchos, los campos de caña, o incluso en los cruceros. Es decir, que la escolarización obligatoria de la juventud mexicana, que nunca se ha logrado imponer en absoluto, es resistida por esos sectores populares porque consideran que es una institución que no responde en absoluto a sus necesidades socioeconómicas, pero tampoco culturales, en tanto que sirve ante todo para desintegrar sus núcleos familiares y comunitarios. Ese parece ser el pensamiento antipedagógico que está a la base del rechazo de la escuela diabólica por la mayoría naborita, y en realidad es muy similar al rechazo que experimentan hacia ella los grupos religiosos y populares más integralistas de la cultura protestante del norte, grandes partidarios de la abolición de las escuelas públicas, una similitud que no es casual en absoluto.

La nota concluía reseñando nuevas declaraciones de Córdova Villalobos, secretario federal de educación, que se deslindaba por completo de cualquier atribución en el conflicto por la educación en NJ: "Está federalizada la educación en el país desde hace 20 años. Es una responsabilidad local." (536)

vii. Panfleto antinaborita de un intelectual tecnocrático:

Examinamos ahora un artículo de opinión firmado por el presidente de un 'Grupo Consultor Interdisciplinario', y con un título que evidentemente hace burla del carácter milenarista del o de culto de salvación del movimiento. Pese a su carácter de supuesto experto, Zárate se contentaba con reiterar en este texto los manidos tópicos sobre el fanatismo de estos movimientos religiosos populares.

Siempre de acuerdo con la ideología liberal y modernizadora imperante en el país, el autor culpa del atractivo que ejercen sobre los pobres estos cultos que prometen un cielo en la tierra, al gobierno omiso, que no impone su autoridad, y que

consiente el rezago sociocultural escandaloso en el que viven. Pese a que el enfrentamiento interno en la Ermita es un gran peligro, el autor confiaba en que las autoridades lograrían llegar a un acuerdo con los líderes, porque 'muchas veces, estos caciques religiosos no son personajes trastornados, sino charlatanes, vividores que lucran con la fe ciega de la gente.'

Una vez más, estamos ante un discurso profundamente antirreligioso, y un tanto decepcionante por su incapacidad para penetrar a estas culturas ajenas, a las que el ilustre intelectual y tecnócrata prefería satanizar, sin duda exigiendo implícitamente su represión por el estado.(537)

viii. ¡Incluso los historiadores michoacanos fabrican discurso de odio hacia NJ...!

En esta otra nota vamos a considerar un muy extraño comentario producido por un compañero historiador y nicolaíta, que se unía al coro insensato de los luchadores contra el 'fanatismo', el oscurantismo de los 'mochos', etc. El autor de este interesante y muy estionable discurso era Arturo Herrera Cornejo, que por propia iniciativa, o tal vez incitado a ello por la periodista, profería aquí auténticos disparates, que dicen mucho sobre su disposición a la contemplación objetiva de los fenómenos sociorreligiosos, sobre todo cuando son tan complejos como éste.

Pej., no sabemos qué puede querer decir con esa afirmación suya de que la 'secta' (término peyorativo y cuyo uso ya hemos indicado que reprobamos absolutamente, incluso en los raros casos en que se justifique invocando al gran Weber) "ha pisoteado a las instituciones". Sin duda se refería a las instituciones civiles, federales, estatales o municipales. El ínculto 'historiador' (si es que se lo puede considerar historiador científico en absoluto) no parece reparar en que los sistemas religiosos, como la propia hierocracia naborita, son en realidad varios miles de años anteriores al surgimiento del estado nación, de modo que habría que colocarse tal vez por un instante en la perspectiva de un integralista de NJ para entender qué institución está pisoteando a cuál, al menos desde las guerras civiles con el liberalismo.

Eso en primer lugar, porque también cabe enfocar este conflicto desde otra perspectiva aún más generalizada y mucho más grave para México, como es la del del choque constante entre ese 'cuarto poder' que es la comuna local (indígena, mestiza o neoeuropea, da igual), más o menos partidaria de la autonomía, y las instituciones de un poder republicano que lleva siglos tratando de ignorarla y borrarla del mapa. Y ello pese a que esa comunidad y su autogobierno se arraiga en la ancestral tradición jurídico-política consuetudinaria, no sólo mexicana sino ibérica y de todo el viejo mundo, e introducida en esta región mesoamericana ya desde la conquista. La visión de estos procesos, o su absoluta carencia de ella, por parte del historiador nicolaíta Cornejo, nos muestra que nuestro compañero de disciplina padece la característica deformación eurocéntrica y endofóbica propia de la psicología del colonizado, en este caso en una triste versión mexicana. Muy lamentable porque ignora casi las tres cuartas partes de la historia de la región, y sobre todo a los invisibilizados de siempre, los de abajo.

Como tal movimiento milenarista campesino, NJ es uno de esos rarísimos casos en que esos sectores socioétnicos subordinados, o al menos un grupo muy peculiar y antiguo de ellos, salen de esa invisibilidad, sólo que 'a los trancazos', o como se podría decir muy apropiadamente en este caso, 'tomando el cielo por asalto'. Es algo que es incapaz de observar este historiador eurocéntrico y neocolonizado, como muchos otros de esta misma región. Por eso nosotros nos vamos a permitir afirmar aquí que que es tan importante romper radicalmente con 'la perspectiva del nativo': porque siendo mexicano y estando bien integrado mentalmente en la concepción del mundo de la cultura urbana en esta región, lo más fácil es precisamente pasar por alto a poblaciones como éstas, que sólo abandonan la no existencia cuando, como dice el ilustre Cornejo, 'pisotean a las instituciones', obviamente para intentar tomar su propio destino en sus manos, aunque sea siguiendo una antiquísima fórmula teo o hierocrática como la de la república rosarina naborita.

La única observación propia de un estudioso histórico-cultural que profiere nuestro colega, y que nos parece, esta sí, de sumo interés, es que señala que las crisis internas de la comunidad parecen ser cíclicas. Es una hipótesis muy interesante, que sería muy adecuado contrastar con la información que tenemos sobre ellas. En todos los casos dichas crisis se relacionan directamente, y Cornejo también tiene el acierto de indicarlo, con la transmisión del carisma entre los dirigentes, tras la desaparición de alguno de ellos, lo que vuelve también a reforzar el planteamiento que ha hecho al respecto el estudioso Masferrer Kan: lo que observamos aquí sería un caso muy claro de 'rutinización' o sistematización del carisma, del don espiritual o sobrenatural, que es el fundamento de esta comunidad (o el producto o 'capital religioso' que produce y vende la ciudad santa). Y que es sumamente difícil de organizar y de transmitir sin dar lugar a serias fracturas internas, máxime cuando esta es una organización societaria que no cuenta con mecanismos pacíficos y democráticos internos, de deliberación y toma de decisiones.

Pero por lo demás, el señor Cornejo se revelaba, no como un historiador, sino como un mero ideólogo, e incluso como un propagandista del odio, con esta pieza acabada de 'hate speech' que son sus declaraciones a El Universal (periódico que por otra parte se ha distinguido especialmente en su agresividad contra los naboritas), y que llama a las autoridades a la represión pura y simple del movimiento. Un fenómeno que no se ha preocupado ni por un instante en intentar comprender. Lo observa sólo con horror y reprobación, a través de preconcepciones muy populares, propias de la ideología dominante: secta, fanatismo, intolerancia, etc., sin someterlas a crítica ni por un segundo... En conclusión, el historiador, y al parecer gerente de la cadena comercial Rasa, nos muestra aquí un ejemplo de lo que creemos que hay que evitar (al menos por parte de los estudiosos histórico-culturales) como la peste, al observar fenómenos como el de La Ermita.(538)

ix. Religión vs estado, la controversia jurídica sobre NJ:

Entre las aportaciones con cierto empaque teórico y más interesantes que hemos encontrado en esta pequeña muestra de artículos de prensa correspondiente al mes de 2012, cabe destacar las de los juristas, por motivos obvios.

Aunque siempre se encuentren muy contaminados por formas de pensamiento normativo (ese gran obstáculo que es el 'bias' o sesgo ideológico, la visión emic o etnocéntrica, etc., contra la cual luchan permanente los analistas), los juristas (o bien otros intelectuales que discuten temas jurídicos) desarrollan teoría societaria en sentido estricto, y los conflictos entre instituciones y sectores sociales se los plantean como verdaderos problemas de conocimiento, en contraste con las teorías imperantes en su medio. En eso su posición como observadores es relativamente crítica, y por tanto similar a la de los historiadores y antropólogos menos prejuiciados, o más cercanos a la apertura fenomenológica propiamente dicha.

Consideramos en este caso una cierta edición del diario moreliano y de izquierdas Jornada, en el que aparecían varias noticias muy impactantes sobre el conflicto inter e intracomunitario cheranense, en plena meseta tarasca. Inevitablemente surgía pues la comparación entre el fenómeno naborita y los movimientos autonomistas en alza, dentro del mundo indígena, todas ellas fuerzas centrífugas que parecen cuestionar de modo muy agudo la viabilidad del proyecto de estado-nación impuesto por los liberales. Una muestra de esta enorme preocupación, se manifiesta en un comentario o artículo de opinión muy destacado, en página 2, y de gran extensión, de Gustavo Ogarrío, titulado muy acertadamente 'La permanencia de la conquista'.

En este texto extenso se respondía a declaraciones agresivas del presidente nacional ya saliente, Calderón, en las que el mandatario tomaba una postura muy crítica con respecto al autonomismo comunitario: "Uno de los equívocos más nocivos defendidos por el EZLN... [sería] la idealización de las formas de convivencia indígenas, no todas defendibles." A esta postura Ogarrío la califica de altanera y colonialista, en defensa de la política indigenista federal, asistencialista, 'civilizadora' o paternalista. Y que seguiría corporativizando a los pueblos aborígenes, para mejor mantenerlos en su situación tradicional de subordinación al sector socioétnico dominante, o neoeuropeo. Es una mentalidad hegemónica, la de una conquista permanente, que en realidad se ha agravado con la introducción del liberalismo político en la región, como ocurrió en buena parte de este continente. Políticas asimilacionistas forzadas que de hecho han consistido en un auténtico etnocidio a gran escala, provocando la destrucción de múltiples procesos civilizatorios y comunidades locales. Y que tienen, entre otros aspectos, el común denominador de negar o invisibilizar la propia tradición jurídica y política consuetudinaria de estos pueblos.

Frente a este coloniaje reforzado, muchos quieren creer que se ha levantado una esperanza a finales del pasado siglo, y es este autonomismo comunitario emergente: "Sin embargo, a contracorriente de esta negación sistemática [que el autor denomina muy acertadamente de 'estructural', o sea, paradigmática, inherente a la dictadura étnica que es de hecho el neocolonialismo], en las últimas décadas, los movimientos indígenas en América Latina han conformado una demanda política de largo alcance y en muchos aspectos inédita en sus particulares historias de resistencia. El planteamiento autonómico que sostiene la base ideológica y jurídica de muchos de los movimientos de los pueblos indígenas en el subcontinente condensa también una larga lucha por redefinir y transformar el Estado latinoamericano desde una perspectiva pluricultural, así como la oposición a sistemas políticos y económicos opresivos, también de larga duración." De muy larga duración, en términos históricos, porque esta revisión crítica de la tradición colonial europea o neoeuropea es un movimiento apenas incipiente, en nuestra humilde opinión, y que todavía tardará posiblemente todo un siglo en cristalizar en una nueva primavera democrática.

Por ahora lo que se va percibiendo es que pasa a primer plano un fenómeno ya antiguo, y es que existe una contradicción insalvable entre el derecho constitucional y positivo republicano, liberal o de tradición europea, y el mundo jurídico y político consuetudinario o tradicional de estos pueblos. Para el autor el mejor ejemplo de esa toma de conciencia sería el movimiento autonomista neozapatista, pero lo mismo podría decirse de todo el conjunto de esfuerzos realizados por las comunidades indígenas y campesinas de la región, por estructurar una nueva democracia, no alienada por los artificiales estados-nación creados en este continente: "Este nuevo ciclo de organización y de un "nosotros" jurídico indígena tiene como horizonte utópico la formación de un Estado plural y de una nueva constitucionalidad que se reconozcan en una sociedad heterogénea y que, al mismo tiempo, formen parte de una respuesta de ampliación democrática radical frente a las tendencias dominantes del nuevo liberalismo."

Pero una vez más, hay que advertir que el movimiento hacia esa formulación pluricultural e inclusiva de la democracia, está sólo en sus comienzos. El mismo hecho de que se restrinja, por parte de pensadores de la izquierda como Ongarrio, el reconocimiento de la legitimidad del autonomismo a los llamados 'indígenas', etnónimo equívoco y de índole colonial donde los haya, es una muestra de lo lejos que nos encontramos aún de reconocer plenamente estos esfuerzos de autoorganización. Porque el autonomismo radical está demostrando una variedad de experiencias mucho mayor que lo que puede deducirse de muestras particulares como los caracoles u otras similares. La propia NJ es un exponente muy claro de comunidad nativista reconstituída, en este caso en torno a un eje etnorreligioso excepcional. Pero lo mismo cabría decir de las comunidades que reclaman el reconocimiento pleno del su derecho al autogobierno, integradas por supuestos 'mestizos' de la Tierra Caliente y por habitantes de otras zonas rurales, a veces tomando la forma de movimientos de autodefensa armada.

Es esa misma distinción, ideológicamente muy etnicista, entre 'indígenas' y los pueblos que supuestamente no lo son (como si no perteneciesen al planeta Tierra, y no fueran todos los grupos humanos del continente unos migrantes y colonizadores procedentes del viejo mundo) uno de los mayores obstáculos para el avance hacia esa nueva frontera democrática. Lo que ya fue advertido incluso por los autores de la constitución mexicana, que reconocieron que el famoso régimen consuetudinario, su aplicación o reformulación, hoy en día asumiendo la forma de un verdadero 'cuarto poder' emergente, es en realidad un derecho inalienable de todas las comunidades y personas que habitan en esta región. Un derecho que lamentablemente no se ve todavía plenamente reconocido en términos jurídicos e institucionales, lo que explica la recurrencia del choque entre esas fórmulas societarias (muy a menudo violento, como lo que es de hecho: una verdadera colisión entre espacios distintos de soberanía), entre la comunidad local de cualquier tipo, y un estado-nación que está tardando mucho en asumirla como expresión incuestionable de la la autoorganización social.(539)

Consideremos a continuación otro interesante documento, un artículo de opinión aparecido en *La Voz*, y que en su versión impresa nos muestra que los editores otorgaban una gran importancia a esta colaboración, por lo que lo editaron de modo gráficamente muy destacado. Es una reflexión de Christian Gutiérrez, sin duda un jurista, dada la precisión con la que cita las normas vulneradas en este caso. Y que afirma que las crisis que sufre la sociedad actual michoacana, y de las que es un magnífico ejemplo el conflicto de La Ermita, son las características de una sociedad democrática, con un fuerte pluralismo ideológico interno, una especie de obvedad indiscutible, por otra parte. El autor incurría tal vez en una cierta confusión, al describir esta pugna educativa como un enfrentamiento entre 'dogmas de fe e ideología positivista', puesto que salvo en el caso de Emiliano Juárez y algunos de sus más directos colaboradores, no está nada claro que los disidentes sean laicistas. Y mucho menos que sean partidarios de eso que los mexicanos (y los brasileños) llaman 'positivismo', y que no fue sino una rareza filosófica muy idiosincrática y americana, tanto como otro movimiento norteño de esa misma época conocido como pragmatismo...

Gutiérrez ofrece una muestra de análisis propiamente jurídico sobre el enfrentamiento, advirtiendo que su solución más deseable sería una conciliación de los intereses en conflicto, en la que ambas partes deberían ceder en algunas de sus posturas. Por otra parte, la situación es ciertamente muy grave, puesto que los naboritas enemigos de la educación pública, han violado la constitución, la vigente regulación legal de la religión, y el código penal michoacano (en México no existe un código penal unificado de la federación), entre otras normas. Es verdad que la destrucción de las escuelas ha constituido un gravísimo acto de intolerancia hacia quienes profesan creencias religiosas distintas de las suyas, pero como el hecho en sí consiste en un delito contra las cosas, no sería penalmente grave, y ello permite que el gobierno medie entre ambos grupos, para obtener una cierta reparación del daño material que se ha causado, en el marco de un acuerdo entre ambas facciones para recomponer una convivencia pacífica y respetuosa de las leyes. Esa solución conciliadora sería muy preferible a una acción punitiva violenta por parte de las fuerzas de seguridad, y que podría originar una catástrofe similar a la

que sufrió la tristemente famosa comunidad (de origen adventista, aunque muy radicalizada tras la visita a Jerusalén de su fundador, que parece ser que contrajo allí ese delirio que se conoce como el 'síndrome de la ciudad santa...') de David Koresh, en Waco, Texas.(540)

A continuación leemos una nota fechada el 20 de agosto, que nos permite conocer otra interesante aportación a esta discusión, un valioso artículo en el que se revisa brevemente la controversia jurídica que se estaba dando en la práctica en La Ermita, pero seguramente también en cientos de comunidades de este mismo tipo, en toda la región mesoamericana. Es verdad que la Constitución vigente en esta República ha tratado de integrar dentro del sistema moderno y del derecho positivo, a la vieja tradición consuetudinaria comunal. Y lo ha hecho reconociendo la validez de los regímenes de usos y costumbres, en su artículo segundo. Aunque el articulista incurre en el error de afirmar aquí que los constituyentes limitaron la validez de ese ámbito jurídico-político tradicional... ¡a las comunidades indígenas conformadas de manera homogénea!

Es un craso, inmenso equívoco, desde el punto de vista histórico y cultural. El artículo segundo de la constitución vigente, texto refundido tras su última modificación en 2013..., lo que declara es la unidad indivisible de la nación mexicana, una proclamación por otra parte típica y tópica de todos los estados-nación, que se arrojan el derecho de definir esa gaseosa entidad que es la 'nación política' (como diferente de la cultura, lo que ha producido un problema teórico de imposible solución), incluso, como en este caso, abriendo graves contradicciones con una realidad de base pluriétnica y profundamente plurinacional, por tanto.

P.ej., la definición de las comunidades indígenas como "aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio, y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres...", es tan vaga y tan poco compatible con la realidad e interrelación y mutación constante de las culturas vivas, en la actualidad y a lo largo de toda la historia de la humanidad, que no puede sino dar lugar a muchos problemas, como los que se plantearán cada vez que se le niegue a alguna de ellas el carácter de comunidad propiamente dicha, con derecho al autogobierno de acuerdo con la tradición consuetudinaria. Porque las variantes que se presentan en la práctica, en la vida real comunal, son casi infinitas, y no existe fundamento alguno para afirmar cosas tales como que las comunidades campesinas mexicanas, aunque no sean en muchos casos entidades etnolingüísticas diferenciadas, no sean a su vez 'indígenas', en uno u otro grado de transculturación o de interrelación con otras culturas. Pero es que así han sido siempre, muchos miles de años antes de la colonización.

Eso en el preámbulo del artículo citado. Pero es que además el legislador o constituyente tenía plena conciencia de que se estaba cavando aquí una sima jurídica enorme, y como para curarse en salud de previsibles problemas, dejó totalmente abierta la definición de comunidad con tradición jurídico-política consuetudinaria plenamente válida. Tan abierta la dejó, que reza así el último párrafo, del apartado IX, de este segundo artículo: "Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley."

Por supuesto, los naboritas, como todas las comunidades campesinas, indígenas o no, de la región, no sólo afirman que su comunidad tiene esos mismos derechos, sino también que los tales son inalienables e imprescriptibles. Y ello porque el derecho consuetudinario es, históricamente, la fuente misma de todo derecho: Como es bien sabido, la norma 'CONSUE-TUDO [Consuetudo-Consuetudinis, costumbre] EST SERVANDA' (o también 'consuetudo pro lege servatur') es considerada como uno de los primeros o más básicos principios del derecho de gentes o internacional. Es indiscutible que el propio derecho positivo de los estados, deriva de estas tradiciones jurídicas y políticas consuetudinarias, como ya reconocían Cicerón y los teóricos romanos del derecho. Así pues, y contrariamente a un prejuicio de tipo histórico muy extendido en nuestra región, los indígenas americanos no crearon el derecho consuetudinario, la tradición de los usos y costumbres. Que no es en absoluto un rasgo propio de las culturas originarias, salvo en la misma medida en que lo es de todas las culturas humanas en el planeta. La propia expresión latina -'Consuetudo', nominativo, 'consuetudinis', genitivo- nos muestra que ésta es una imposición, e importación del derecho romano, que seguía vigente en los reinos europeos, como el castellano, el inglés, el francés, el holandés, etc. Es la base misma de toda la tradición jurídica europea, tanto anglosajona o germánica, como continental. Los pueblos indígenas simplemente organizaron su convivencia en base al mismo, como lo hicieron, y desde el momento mismo de la colonización, los recién llegados y sus descendientes, así como los sucesivos entrecruzamientos de las poblaciones que ocuparon Mesoamérica.

Los campesinos mexicanos -pero también muchos núcleos de población pluriétnicos de zonas urbanas de toda esta región-, están pues plenamente en lo cierto cuando invocan en su favor la tradición jurídico-política consuetudinaria. Simplemente aplican la misma lógica que la mayoría de las culturas y pueblos del mundo antiguo, mucho antes de que apareciera sobre la faz del planeta el primer estado-nación de corte moderno y europeo. Y el modo tenaz, incluso ferocísimo, en que los naboritas defienden esa costumbre, que era la ley de sus antepasados, sólo viene a confirmar una vez más la experiencia y la sabiduría de esos comentaristas del derecho romano, que advertían a los modernos que "gravissimum est imperium consuetudinis". Muy grave sin duda, y sobre todo es muy peligroso o insensato desafiarlo. Este orden jurídico-político tradicional constituye una fuerza inmensa, que si bien ha sido borrada del mapa (por la fuerza) en muchos lugares de Europa Occidental, por los nuevos poderes burocratizados modernos... en América, África, Eurasia o en Oceanía... sigue conservando toda su vigencia, aunque ello le imponga chocar con esos agresivos poderes emergentes que son los estados-nación.

Esta es la fundamentación, creemos que irreprochable, de la afirmación que hace el padre Felipe y otros clérigos e intelectuales naboritas, en el sentido de que su comunidad es una 'república' (como las del virreinato) y que su reglamento o normatividad interna ha de ser respetada: 'Consuetudo est servanda'. Incluso aunque lo niegue o prefiera no discutirlo, el mismo estado mexicano es perfectamente consciente de esto, y sabe que esas leyes autóctonas son un espacio de soberanía inviolable. Y que en caso de colisión de ellas con su ordenamiento positivo, lo que se impone no es nunca su abrogación por la fuerza, que sería catastrófica. Sino la negociación permanente entre ambas formas de soberanía, tal y como lo hacían los mismos romanos con todos los pueblos de Europa Occidental, hace más de dos mil años.

La controversia no es sólo teórica, como se puede observar en esta misma nota y en todo el proceso de colisión entre la comuna naborita y el estado moderno. Juárez declara tajantemente: "Lo que se requiere es que el Gobierno aplique la ley, no que instale mesas de diálogo. Si está viendo que esta gente no entiende..." El líder disidente asumía en este momento una perspectiva rígidamente estatista, al afirmar que el régimen consuetudinario naborita no tiene validez alguna, y que puesto que ha entrado en colisión con el resto del ordenamiento constitucional (porque ya hemos visto que en sentido estricto ha de considerársele parte del mismo), no hay nada que negociar con él, sino que la autonomía de la república rosarina debería ser aplastada por la fuerza del estado-nación. Es un gravísimo error, tanto político, como jurídico y por supuesto humanitario, en el que afortunadamente no han incurrido los gobernantes michoacanos. Tal vez debido a la dilatadísima experiencia de negociación entre estos tipos de soberanías y de culturas, que constituye -ya desde los tiempos del virreinato- el núcleo central de la práctica del gobierno en nuestra región.(541)

Por otra parte, y en el siguiente documento periodístico que analizamos aquí, Martha Corona García, una especialista en Derecho Penal, y al parecer profesora de la UMSNH, pronunciaba una conferencia sobre la tradición jurídica consuetudinaria, y significativamente, abarcaba a NJ como manifestación de este fenómeno, citándola expresamente junto a Cherán, lo que parece en efecto muy apropiado. Más discutible nos parece el que la jurista, siguiendo en esto el prejuicio tan difundido hoy en México, también consideraba los usos y costumbres como una especie de elemento de las culturas indígenas, justamente lo que no es, o bien no en exclusiva. La ilustre jurista nicolaíta partía pues de una visión totalmente ahistórica o puramente ideológica del régimen consuetudinario, y por ello incurría en ese típico error de identificarlo en exclusiva con el mundo 'indígena'. Una confusión que sólo se ha reforzado con el error cometido por los legisladores mexicanos, que a veces también han tendido a creerlo así.

También se añadía aquí una consideración que nos parece errónea, y es que la costumbre y la autonomía comunal no presentaban problemas en los planos económico y cultural, pero sí en el terreno político, donde era imposible de realizar por el inevitable surgimiento de conflictos de intereses personales. Era una consideración puramente disparatada, que nos muestra la carencia de fundamentos histórico-culturales de la ilustre jurista Corona: la autonomía y el régimen consuetudinario no es cierto que suponga una especie de seguro a todo riesgo, contra la aparición de conflictos internos en la comunidad y en el plano político. Como tampoco lo es el sistema liberal representativo, ¡ni ningún otro régimen político conocido en la historia humana! No es cierto que pueda realizarse la autonomía económica y cultural (¿identitaria?), sin que se desarrollen conflictos intracomunitarios, es decir, que la de esta jurista nicolaíta es una visión idílica, casi utópica (en realidad muy propia de la ideología normativa), de la autonomía o autogobierno comunitario, y que es muy dudoso que se pueda plasmar así en parte alguna: es decir, como un sistema tan eficaz que, evite el surgimiento de conflictos entre los participantes...

De hecho, en todas las colectividades humanas conocidas, se crean los sistemas jurídicos y los procedimientos judiciales precisamente para tratar de mediar en estos conflictos inevitables entre los miembros de nuestra especie, nos parece. En cualquier caso, nos reservamos nuestra opinión hasta leer los trabajos sobre este particular de la maestra, porque ya sabemos que los medios de comunicación -especialmente los locales- pueden transmitir mal lo que seguramente es un discurso complejo y lleno de elementos de teoría e historia del derecho y política, campo siempre interesantísimo, y que es un auxiliar (de hecho es lo que nosotros denominamos 'ciencia auxiliar') enormemente potente para el análisis histórico-cultural en general.(542)

A continuación analizamos unas interesantes (y nosotros consideramos que también sumamente erradas) declaraciones de un catedrático de UAM, Manuel Canto Chac, y que consideraba que los naboritas se equivocaban al contraponer el derecho a la libertad religiosa con el derecho a la educación pública y laica. Tras las últimas reformas constitucionales, no existía ya en su opinión pretexto para denunciar que se violaba la libertad religiosa. Por otra parte, Chac observaba que éste no es el único caso de comunidad cuya jefatura es encabezada por autoridades no civiles (se está refiriendo obviamente a comunidades indígenas, con jefaturas sagradas tradicionales), pero el problema era que, de modo muy ideológico y prejuicioso, el jurista consideraba este fenómeno como un mero caso de abuso, de individuos que imponían sus intereses privados, escudándose en cargos religiosos, como supuestamente ocurriría en San Juan Chamula, p.ej.

Es decir, un liderazgo que manipula el fenómeno religioso para establecer una autoridad caciquil, y como en este caso para negar sus derechos a los demás. Por lo tanto el ilustre catedrático consideraba que, o bien se sometían estos abusos y caciques locales al imperio de las leyes, o no quedaba otro remedio que reprimir a esas personas drásticamente: "Por supuesto que en todo hecho social hay que acudir primero a la conciliación y después al uso de la fuerza, pero si la conciliación no funcionó sólo queda apelar al uso de la fuerza." Una buena muestra ésta del modo en que todavía hoy contemplan estos complejos fenómenos algunos supuestos especialistas en ciencias sociales de este país. Y que nos confirma en que en muchos casos estos pretendidos especialistas en realidad mantienen una visión puramente ideológica y maniqueamente moralista de este tipo de conflictos, y que difunden amparados en su supuesta calidad de expertos, o en su condición de académicos, que les permite opinar y actuar como verdaderas 'autoridades'. En definitiva, un análisis verdaderamente simplista, e incluso lamentable, el del señor Chac.(543)

x. Discurso antirreligioso supuestamente científico...

Analizamos por último un grupo de notas muy agresivas contra NJ, siempre considerada como 'secta', y en este caso supuestamente basándose en 'argumentos científicos', proporcionados por estudiosos 'objetivos', pero en realidad muy identificados con el llamado movimiento 'antisectas', y que describen sin más a todo fenómeno religioso como una especie de cáncer o patología social.

En este caso se citaban las declaraciones de un especialista en derecho de la Universidad Iberoamericana, Alberto Patiño Reyes, que afirmaba muy seriamente que "las sectas utilizan estrategias de lavado de cerebro, siguen a un líder mesiánico o iluminado que colma la necesidad emocional, afectiva e incluso económica de sus seguidores." Descripción que cuadra perfectamente con todos los grandes fundadores de muy ilustres e incluso respetados movimientos religiosos, pero también políticos, sociales, artísticos e incluso científicos o filosóficos... por lo que nos tememos que es una 'definición científica' de valor simplemente nulo.

A estos dislates muy propios de la Doxa o ideología popular, se unían los de una especialista en psicología de la misma universidad, Joaquina Palomar Lever, que afirmaba que "en todos los rincones del mundo existen personas que se enganchan con ideas de líderes o iluminados, porque tienen necesidad de pertenencia, de atención y autoestima, al no encontrar explicación a fenómenos sociales, políticos o religiosos y emocionales, aunado a que los gobiernos desestiman la importancia de que las personas reciban atención psicológica." En este caso el discurso antisectas iba aún más lejos, peligrosamente lejos, porque ya descalificaba abiertamente cualquier tipo de movimiento social, ideológico, político, etc. Y tal vez hasta las grandes corrientes de pensamiento clásicas y contemporáneas.

La que la psicóloga preconizaba era pues una concepción de la existencia simplemente asocial, que es la que impera en las versiones más tecnocráticas de las ciencias de la conducta humana, por supuesto. La que hace del individuo aislado, sin conexiones socioculturales de ningún tipo, su objeto privilegiado de estudio, pero también el modelo de vida humana a

defender e imponer, como obligatorio para todos. Por supuesto, para esta visión, tanto las religiones, como los partidos políticos, o incluso los colectivos sociales de todo tipo, inclusive la comunidad tradicional... no serían sino 'sectas peligrosas', que roban al individuo su soledad, su orgullosa autodeterminación personal, que debería ser radicalmente incondicionada, etc. Es decir, ideología una vez más (¡y no poco delirante!), en lugar de ciencia.

Por otra parte lo que estos especialistas nos anunciaban, ya en el terreno político, sí que era un atentado real a los DDHH. Muchos supuestos especialistas en ciencias sociales se han prestado en Europa y otros lugares a proponer legislaciones y políticas ferozmente antisecta (inspiradas en concepciones alemanas y francesas sumamente restrictivas y ajenas a la genuina tradición liberal), y que permitirían a las confesiones o iglesias cristianas más poderosas, más influyentes en el marco de cada uno de los estados-nación, orientar la represión del estado hacia grupos religiosos o culturales inconformistas y minoritarios, dado que todos los rebeldes pueden acabar cayendo bajo esa rúbrica nefasta de 'secta'...

Es un planteamiento que ha sido por ello reiteradamente rechazado por instancias tales como el Parlamento Europeo y los tribunales internacionales, dado que conduciría de hecho a la supresión de la libertad de conciencia y religiosa básica, piedra de toque del estado liberal o de derecho.(544)

III.1.6. Vendedores de ideología popular:

México, y el propio Michoacán, son espacios en los que florece de modo notable la industria de la producción de Ideología Popular: ese conjunto de leyendas elementales y simplificadoras que permiten al público creer que comprende la realidad en la que vive, a menudo gracias a muy ingeniosos artilugios como el famoso 'sospechosismo' o visión conspiranoica de la realidad social. O las formas más maniqueas de pensamiento de izquierda o de derecha. O la mera reiteración infinita de muy arraigados prejuicios sobre la realidad, especialmente los que se relacionan con el credo etnicista de tipo nacionalista, que entre muchos habitantes de la cultura urbana ha venido a sustituir por completo a las antiguas identidades etnorreligiosas...

Nosotros vamos a examinar a continuación algunos de los más interesantes discursos de este tipo que hemos descubierto en la documentación periodística sobre este mes, y que creemos que cubren un espectro relativamente amplio de planteamientos y ópticas, aunque nos tememos que casi todos ellos coincidirán en participar alegremente en el linchamiento discursivo de los muy execrados 'fanáticos' naboritas:

i. Los naboritas, seres misteriosos y exóticos:

De un modo un tanto elemental y carente de rigor, 'Mi Morelia', medio audiovisual michoacano (con un marcado sesgo ideológico pro ICAR y favorable hacia la derecha de corrientes como 'Mexicanos Primero') hacía una pequeña encuesta informal entre ciudadanas y ciudadanos de la capital sobre el conflicto de La Ermita, y las opiniones recabadas no pasaban de observaciones muy superficiales, que sirven sólo para mostrar hasta qué punto les parecía incomprensible la situación a los más jóvenes habitantes de la conurbación moreliana.

Las declaraciones más interesantes y ajenas al fenómeno correspondían a dos jóvenes muchachas, estudiantes de preparatoria. Miriam Sánchez manifestaba: "O sea, se inventan cada cosa para manipular a las personas, incluso vi en las noticias que se agarran a golpes y no tiene por qué existir eso, donde los religiosos se metan con la educación." Otra joven preparatoriana, Karen Sánchez, nos dejaba esta perla: "Se siente feo saber que hay gente que sí le interesan todas esas cosas [la religión], pero hay gente a la que no y nada más se la pasan ahí haciendo relajo y todo eso."

Por supuesto, el enorme distanciamiento con que contemplan estas jovencitas del medio urbano a un fenómeno tan exótico como el de la NJ, es una muestra muy completa de lo que significa la secularización de la sociedad a gran escala, con la expulsión de todas las prácticas y creencias de origen religioso hacia un remoto pasado o a una especie de limbo, desconocido para la mayor parte de la población. Es justamente el tipo de situación que trataban de evitar Nabor y sus seguidores, rechazando la educación oficial de esta sociedad urbana mexicana, y restituyendo a la existencia humana en su totalidad su carácter sagrado, con esa utopía político-religiosa que en este momento estaba siendo sometida a un cerco feroz, por parte de sus enemigos modernizadores...

Esta otra nota publicada en un medio audiovisual y muy urbano, Sopitas, trataba de resumir o incluso explicar ese fenómeno tan exótico que era el conflicto entre los naboritas tradicionalistas y la educación pública. Siempre en términos muy

peyorativos para estos supuestos fanáticos, tan extravagantes que se gobiernan de acuerdo con un código religioso, que que-man las escuelas por ser su enseñanza diabólica, y que obligan a velar completamente el cuerpo femenino. Indirecta, pero claramente, la publicación aprueba el uso de la fuerza para imponer la laicidad de la religión, como exigen las autoridades del vecino Turicato.(545)

Otra visión muy ajena y lejana del mundo de los naboritas, pero en este caso nosotros creemos que muy penetrante, era la la que ofrecía el clásico 'Evangelio de las Maravillas' de los Ripstein, una producción fílmica que nos parece que ha aportado una de las mejores y más completas representaciones de este fenómeno. Sin olvidar los muchos comentarios y reflexiones que ha provocado en sus espectadores y quienes han tratado de analizarla. Tal es el caso de dos interesantes notas que comentaremos a continuación, comenzando por una reflexión muy sagaz que se publicó el día 26 de este mes, y cuyo autor realiza observaciones con las que nos identificamos plenamente.

En primer lugar debemos reconocer que también para nosotros la película del genial realizador mexicano ha resistido muy bien el paso del tiempo, demostrando además que sus creadores habían comprendido perfectamente la naturaleza del movimiento, aunque lo trataran de modo no documental, sino como una metáfora narrativa. Como el crítico y espectador señala, es ésta una 'pequeña nación de creyentes', a la que, '...por corrección política, algunos evitaban llamarlos fanáticos...' Un movimiento anómalo, que se aparta de la religiosidad convencional, y que puede ser en cualquier momento reprimido por resistirse a 'la invasión exterior', vía escuelas públicas.

La fábula que crearon Ripstein y Paz Alicia estaba relativamente basada en la actuación de la profetisa Arcadia Bautista-María de Jesús, una adolescente con la que llega el escándalo, y la tragedia para la comunidad milenarista, con lo que aparentemente se estarían cumpliendo en ella las profecías que la han inspirado. La caricatura que ellos trazaban de la vida comunitaria naborita podía parecer exagerada, pero acertaba en lo esencial, como explica el autor de la nota. Incluso al observar que el vestuario y modo de vida de los habitantes de la Ermita trata de constituir una interpretación permanente de las clásicas representaciones de la pasión, de Semana Santa o de autos sacramentales. Lo cierto es que Nabor fue ante todo un genial organizador de ese tipo de espectáculos populares, por los que sentía una pasión tan grande, como el personaje ripsteiniano de Papá Basilio (Francisco Rabal) por los viejos peplum...

El autor sin embargo le reprochaba a Ripstein el esquematismo del guión, e incluso su maniqueísmo extremo, que contrastaría con la plástica exquisita que se refleja en la composición de cada escena. Nosotros nos permitimos discrepar, porque también el guión de la obra nos parece extraordinariamente inspirado, tanto como su realización o las notabilísimas interpretaciones de los actores. Es cierto que Ripstein y su compañera (con una perspectiva muy individualista y por tanto occidental o urbana, ajena a la verdadera cultura naborita, y campesina en general) se centraban en los problemas del deseo de cada uno de los protagonistas, que tratan de realizar chocando con la realidad, y no tanto en el fenómeno colectivo. Pero el autor de la nota acierta de lleno cuando afirma que '...la película recuerda cómo algunos tienen necesidad de profesar su fe en el aislamiento...' En efecto, esa es la fuerza de la determinación mística naborita: la de retirarse de la cultura imperante, para recrear su subjetividad alucinada y espiritualista en libertad.

Curiosamente, con la misma fecha de edición, nos encontramos con otra nota que también nos aportaba una lectura crítica de esta misma obra cinematográfica. Es ésta una reflexión interesante, siempre sugerida por la casi profética visión de Ripstein, sobre la lucha entre liberalismo e integralismo mexicanos. El espectador en cuestión evocaba este relato, recordado ahora con más fuerza tras la destrucción de las escuelas y debido al nuevo furor mediático sobre NJ. Mencionaba el redactor de este texto a Mora y la lucha temprana y larga del liberalismo revolucionario mexicano, por eliminar el control clerical de la educación, y a la que consideraba incluso como un derecho humano de primera generación, o derecho civil básico. Lo que es rigurosamente falso, por supuesto.

Para quien escribía esta interesante nota, la destrucción de las escuelas de NJ, ese nuevo auto de fe, era una afrenta completa al modelo de sociedad dominante, al menos ideológicamente, en México: '...La sociedad mexicana debemos ver esto como un símbolo, un reto, pues significa un claro grito y afrenta contra el ideal de sociedad democrática, ilustrada, científica, en pocas palabras occidental [¡sic!], a la que aspiramos como país y cuya piedra angular es precisamente la escuela. Hasta hoy, ninguna autoridad se ha pronunciado o generado cualquier acto de desagravio...'

Bello y esclarecedor discurso ideológico: si para los neoeuropeos o criollos mexicanos su ideal es la sociedad europea occidental quintaesenciada (Francia, Alemania, Italia, España...), en cambio la rebelión de los chinacos, los integralistas

con huaraches, es justamente lo contrario, va en la dirección absolutamente opuesta: el narcisismo del pueblo campesino e indígena que se aferra a su cultura, a su sagrada costumbre. Y que en ese mundo europeizado recreado en la región por los estratos socioétnicos dominantes, no encuentra nada, sino aculturación, despersonalización, desolación. Reparemos en un detalle: gran parte del culto naborita es un acto de expiación colectiva o desagravio permanente a las diosas y dioses a los que se ha ofendido con el desencantamiento del mundo por el liberalismo, la herejía juarista, la masonería, etc.

Y por cierto, los naboritas en realidad luchan contra un fantasma, puesto que sus enemigos históricos desaparecieron hace mucho, como tal vez pronto lo hagan ellos mismos. Lo real es que, en lo que se refiere al 'bando liberal' u opuesto al de los integralistas, de aquella época heroica de la gran guerra cultural contra el oscurantismo, subsisten muy escasos vestigios símbolos aislados, como el obelisco cananeo dedicado a Cárdenas, y cuyo significado esotérico se escapa completamente a los miles de personas que pasan junto a él cada minuto, especialmente cuanto más denso es el tráfico rodado. Los deístas y cristianos reformistas que hicieron la revolución liberal, no eran impíos en absoluto (la condena del ateísmo por Robespierre era muy significativa), pero su propio tipo de espiritualidad, la de los optimistas adoradores de la Luz... se ha desvanecido totalmente en la sociedad de producción y consumo de masas. No es extraño que los integralistas de huarache no quieran que le ocurra lo mismo a su propio mundo encantado, aunque esto nos parece que es ya inevitable, posiblemente en tan solo una generación.

Por supuesto, el mismo autor tiene que reconocer que a los naboritas, guste o no a quien sea, les ampara el que están ejerciendo uno de los DDHH más fundamentales o básicos, el de la libertad de conciencia o de creencia. Y que es mucho más importante que el supuesto derecho a la educación, porque por supuesto, no existe tal cosa como un 'derecho a la educación pública y laica', eso es sólo un rasgo muy idiosincrático del liberalismo mexicano. Y que no toma forma hasta el movimiento de la 'educación socialista', que este país está todavía tratando de dismantelar, porque se convirtió finalmente en una farsa corporativista, y al final en una inmensa rémora para el desarrollo sociocultural de los de abajo, paradójicamente los mismos a los que se suponía que iba a emancipar de las cadenas de la ignorancia, etc.

Los naboritas se han atrincherado en el ámbito de las libertades básicas, y de ahí no pueden ser expulsados, puesto que nadie cuenta con argumentos decisivos para ello, algo imposible en nuestra época de profundo relativismo moral y cultural, ¡afortunadamente! Por eso mismo el estado-nación, esa maqueta de 'sociedad occidental' que el autor cree que debe ser el ideal y meta de todos nuestros esfuerzos... no es tampoco el asumido por cientos de comunidades indígenas y rurales que se aferran a sus propios patrones culturales, tal y como lo hacen los naboritas, y que, inconscientemente, están con ello defendiendo un nuevo concepto de democracia, mucho más inclusiva que la que construyó con guillotinas o pelotones de ejecución (como el de los federales que fusilaron a los mártires cristeros de El Callejón) el ingenuo dogmatismo ilustrado, en el que creían Marat, Calles, Canaval o Múgica.

Por eso en su párrafo final, el autor, como muchos otros propagandistas liberales que elaboran discurso contra la NJ, se queda claramente perplejo. Tras haber considerado las distintas facetas del problema, no sabe ya si pedir que se reprima a los integralistas de huarache a sangre y fuego... O si reconocer su derecho a construir el sistema educativo y la sociedad que ellos mismos decidan (la autonomía o autogestión comunitaria, ese gran problema, o quizás la única solución posible para regular las relaciones interculturales en este complejísimo país) o qué plantear. Porque lo que no se tiene en pie es su propio ideal eurocéntrico y neocolonial de sociedad, dado que en la práctica lo que ha producido no es propiamente una comunidad humana... sino un 'mall', un interminable y aburridísimo centro comercial o tienda departamental, o concentración de ellas.

Ya no existen, no pueden existir, ni en México ni en la misma Francia (conmocionada ahora por la cruzada de los nuevos integristas católicos y de los identitarios de extrema derecha)..., aquellos gobiernos republicanos jacobinos que creían estar en posesión de la representación 'verdadera' de la realidad: '...el gobierno en su integridad deberá actuar ciertamente de forma prudente, pero con todo el poder que está respaldado justamente en la razón [¡¡¡sic!!!], y como tal debe ser esgrimido cuando la razón es ofuscada por algo tan absurdo como un fundamentalismo [sic] religioso.' Si ese dogmatismo 'racional' volviera, lo haría mostrando a las claras el rostro que oculta bajo una espesa capa de maquillaje ideológico: el de un etnicismo identitario feroz, como el que está barriendo Europa Occidental ahora mismo, un supremacismo del Herrenvolk, de la dictadura étnica neocolonial. No existe un camino de regreso hacia los sueños quiméricos de los ilustrados del siglo XVIII, sino tan sólo hacer justamente eso que no comprende el autor, y que es la línea de conducta de los gobiernos mexicanos frente a estos fenómenos: esperar, aprender, dialogar.(546)

No podemos dejar de mencionar aquí un artículo que nos ha parecido, cuando menos, muy sorprendente. Se trata de un documento publicado el día 27 de este mes, en el *Exprés* de Nayarit, y en el que se aborda la realidad de grupos como NJ, de un modo muy peculiar: para el autor de este simpatiquísimo texto, el problema que plantean todos esos movimientos religiosos, las famosas 'sectas', pero también los grupos indígenas, las colonias de inmigrantes procedentes de otros países, etc., es que son 'extranjeros', que no son mexicanos, casi como si no tuvieran madre (guadalupana), que hubiera dicho un etnicista famoso, el Cardenal Sandoval. Y por tanto que sus 'usos y costumbres son ajenos', extraños evidentemente a la cultura del sector sociétnico dominante en este país.

Todo un punto de vista muy significativo (¿acaso no es esta actitud un perfecto ejemplo de la prevención universal contra todos los fuereños, propia de la Comunidad Paranoica...?), en el que se funden el chovinismo nacionalista de siempre, con el etnicismo religioso tradicional, muy guadalupano y romanista, anterior al liberalismo. Y una muestra muy evidente de que las bases de esa conciencia de la alteridad de todo el que difiera de nuestras características culturales o de otro tipo, y por tanto de la intolerancia, y el desprecio a los cientos de culturas diferenciadas de todo tipo, existentes en esta región, tiene lamentablemente unas raíces muy profundas, sobre todo entre el pueblo de los neoeuropeos, y que sigue siendo el protagonista o impulsor del proceso neocolonizador...

Vamos a considerar ahora un texto que a nosotros nos parece asimismo una rareza muy curiosa, porque en él se traza una comparación muy poco corriente entre el 'fanatismo religioso', y la acción que desarrollan hooligans y trolls, en las redes sociales de Internet. Es éste un comentario de un analista de la blogosfera, que observaba que en este momento NJ se había convertido en un trending topic, tópico de moda, muy citado en muchísimos blogs o bitácoras, esos órganos de periodismo ciudadano o autoedición de opiniones. Casi siempre como materia de bromas, pero también de análisis políticos. Es una constatación más de la enorme relevancia que había adquirido la Ermita en la esfera mediática nacional y global. El autor afirmaba que otras personas le han pedido que aporte su opinión sobre el asunto, y en este texto resume lo poco o mucho que conoce sobre el fenómeno y finalmente extrae conclusiones políticas: el gobierno tricolor michoacano ha hecho muy bien, ha agotado el diálogo, en lugar de reprimir a ese movimiento, debido a que sus ideas difieren tanto de la mayoría de la población mexicana.

Así pues, los llamados 'fanáticos' llaman la atención, pero porque se oponen con claridad a la educación secular, porque 'viola sus creencias religiosas y sus costumbres, para ellos la enseñanza oficial promueve modas, drogas y alcoholismo.' Y los llaman 'fanáticos' porque destruyeron una escuela e impiden el inicio del curso en NJ, ¿pero acaso son menos fanáticos los activistas del CNTE, que dejan durante semanas enteras a los estudiantes sin clases, para andar en plantones y manifestaciones? ¿Y son menos fanáticos los trolls que pueblan internet, burlándose de todo el que se atreva a opinar, insultando sin medida? Al autor de esta columna le preocupaba más esa última y muy destructiva forma de 'fanatismo', pero aquí en el sentido no sólo de intransigencia ideológica, sino de mera agresividad insana, puramente irracional o gratuita, y que a veces lleva a crear incluso blogs o páginas paródicas, que fingen pertenecer a alguna persona más o menos famosa, para ridiculizarla sin piedad: 'Esos religiosos extremistas de la Nueva Jerusalén son tan fanáticos como algunos tuiteros.'(547)

A continuación nos encontramos con otro documento, como ya hemos examinado algunos similares anteriormente, y en el que los naboritas son execrados como si fuesen musulmanes radicales, y sobre todo chiítas. Es un interesante artículo de opinión, originalmente aparecido en *Arsenal*, y luego reproducido en un medio audiovisual michoacano, y que expresa un grave lamento por el destino de los niños mexicanos marginados del proceso educativo, en un país donde se produce un abandono escolar masivo y los chicos que llegan a la secundaria sufren gravísimos problemas en materia de lectoescritura en castellano, o carecen del más elemental nivel de comprensión o manejo de la matemática.

El colmo del problema se vive en un lugar como NJ, donde 'un ayatola local' (la comparación con el mundo de los ayatolás chiítas es poco pertinente, puesto que son los salafistas wahabitas los más acendrados enemigos de la escuela occidental, y además destila una clara islamofobia...), el obispo naborita tradicionalista de la 'secta Virgen del Rosario', se opone a la educación por ser ésta diabólica. Las autoridades se asustan y no son capaces de actuar, se dejan 'mangonear por un ayatola de quinta'.

Una muestra más de fanatismo, añade a continuación el autor, trazando una comparación intercultural muy interesante, como las que nos ofrecen los maestros normalistas que boicotean las pruebas Enlace, que traspasan sus puestos a sus

hijos como si fuesen una propiedad privada. El reino del 'abuso por costumbre', y que ha sido siempre la verdadera ley imperante en el mundo rural y popular en toda la región. La conclusión del autor es que en este marco sociocultural, 'siempre pagan los niños', que ven una y otra vez vulnerado su derecho a la educación, y a los que espera un desolador futuro, sin más posibilidades que ser temporeros 'pizcando' (recolectando) fruta, trabajando en condiciones de sobreexplotación como obreros sin cualificar en la economía informal, o bien en las filas del narcotráfico, para 'vivir bien un año y luego morir'.

Es curioso sin embargo que el autor no haya reparado en otras similitudes llamativas entre las dos corrientes religiosas que compara inicialmente, y que también nos parecen muy significativas: los chiítas son un movimiento penitente, como el naborita, de tipo milenarista (en espera del Mahdí, del Imán oculto o de alguna encarnación humana de vírgenes o bienaventurados, que los lleve con éxito a la batalla final), que lucha contra un mundo impenitente y condenado. Y en ambos casos es muy significativo que el sistema de género que se encuentra en el corazón de ambos sistemas religiosos, sea extremadamente segregacionista, hasta el punto de incluso obligan a las mujeres a utilizar el mismo tipo de velo, el característico 'hiyab'.

Sin olvidar el principal aspecto que comparten: y es que tanto chiísmo como naborismo proceden de la matriz común abrahámica, y constituyen intentos de mantener vigente la antigua religión pública obligatoria de sus sociedades, como eje para la estructuración de la comunidad. Y lo que es más significativo, en ambos casos se trata de resistentes radicales a una supuesta traición sufrida por su movimiento, debido a las componendas o pactos de las tendencias mayoritarias de sus tradiciones, con el Otro Etnorreligioso. Pero más allá de tal o cual aspecto superficial que podamos señalar en este sentido, es evidente que ambas corrientes representarían una cierta orientación similar, revolucionaria o de resistencia, como se quiera, ante crisis socioculturales de sus respectivos mundos, aplastados siempre por una misma cultura rival, la occidental o global.(548)

En esta otra nota, de tipo más bien sensacionalista, podemos observar que se contempla a los naboritas como seres exóticos e incomprensibles. Son una secta extremista, dirigida por un 'líder misterioso' que es Martín de Tours, convertido así en personaje fantástico y tenebroso. Rechazan convivir con los demás, lo prohíben todo en base a sus propias leyes, y se comunican con la Virgen de Rosario... Entre esas prohibiciones destaca la de la educación laica, pero al periodista le llama mucho más la atención la prohibición del fútbol y de su esférico balón de reglamento, pese a ser éste el deporte más popular del planeta.(549)

Acto seguido pasamos a examinar un brevísimo comentario, insertado en un blog de opinión sobre la actualidad política. NJ es contemplada aquí como una pequeña comunidad 'conservadora, tradicional y fanática', donde unos cuantos prelados o sacerdotes manipulan a la población: 'Se la han pasado construyendo mitos y leyendas que se han ido metiendo en el imaginario de los habitantes de la comunidad, los cuales han heredado su visión de las cosas de generación en generación.' Es una descripción interesante y significativa. Por alguna razón el autor ha comprendido muy bien que lo que ocurre en NJ es que una minoría determina o condiciona la representación de la realidad que asume la gente. No es extraño que se opongan con todas sus fuerzas a la escuela pública, y las autoridades los hayan dejado hacer lo que quieran, mientras no hubo problemas de orden público, como los que se han producido recientemente.

Curiosamente, el autor no es en cambio lo suficientemente crítico como para comprender que es en esto en lo que consisten todas las culturas humanas conocidas: que todas ellas son para-noicas, es decir, que construyen una teoría o representación ideológica de la realidad, estrechamente asociada a su sistema lingüístico y a su sistema político-religioso. En todas ellas por igual se puede afirmar que los límites de su discurso son los límites de su mundo, porque los seres humanos no podemos 'conocer' la realidad externa a nosotros sino colectivamente. Y que todos esos sistemas identitarios y de representación ideológica de la realidad, inclusive el de la aparentemente muy individualista y liberal cultura urbana global... se nos imponen siempre por medios puramente coactivos, como la presión de los medios de comunicación de masas, o del sistema educativo institucionalizado. NJ no es en absoluto diferente en esto a las demás comunidades humanas, salvo por el hecho de que los integralistas se han visto reducidos a una minoría, que lucha a la desesperada, a la defensiva, para salvar su antigua concepción del mundo y modo de vivir.(550)

Por último nos topamos con un artículo de opinión que consideramos de alto valor etnohistórico, elaborado por un columnista especializado en asuntos de actualidad política, y que demuestra una capacidad reflexiva poco corriente.

Comienza planteando una comparación muy oportuna con el movimiento milenarista brasileiro y nordestino que retrató Vargas Llosa en su famosa novela... Y que por otra parte debemos tener presente que no era sino un resumen, pensado para guión cinematográfico, de la más amplia obra del gran Euclides Da Cunha, *Os Sertões*. Esta última, de amplia extensión, creemos que es una crónica del máximo valor etnohistórico, para el estudio de los movimientos integralistas y milenaristas campesinos, en el Cono Sur, y en todo el mundo.

La destrucción de la escuela le parece al autor propia de un relato de ficción, como todo en esta 'comunidad teocrática fundamentalista', que guarda ciertamente muchos paralelismos con el movimiento histórico de Antonio O Conselheiro: 'Tanto en esa región de Brasil como hoy en muchos rincones de México, prevalecen la pobreza y la ignorancia, caldo de cultivo para el fanatismo religioso llevado a extremos de rebelión.' Lo peor es que este movimiento subversivo se cruza en el tiempo con la iniciativa para la reforma del artículo 24 constitucional, ampliando el espacio público en el que podrá actuar la religión en México, incluida la educación.

Son dos fenómenos que se solapan, aunque proceden de sectores socioétnicos que ocupan posiciones justamente opuestas, en la formación sociocultural mexicana, como bien observa el autor. Es decir, los integralistas de la clase media alta ciudadanos, frente a los de huarache, como los denominó Masferrer. El opinante adopta finalmente una postura ambigua: sin duda hay que discutir la reforma de lo que se entiende por laicidad de la educación, que como su gratuidad, ya dejó de ser tal en la práctica, y hace mucho tiempo. Para él, tanto la postura de los naboritas que identifican la educación secular con el diablo, como la de los laicistas más rígidos, que creen que la secularización 'no debe tocarse ni con el pensamiento', son extremos igualmente indeseables. Y él personalmente se pronuncia, aunque muy tímidamente, porque el estado refuerce su capacidad de dirección o control sobre el sistema educativo.(551)

ii. Urbanitas alarmados por la rebelión de los nacos:

Entre los intelectuales morelianos se ha convertido en un subgénero muy socorrido el discurso catastrofista, del que puede servir de muestra este artículo de opinión de tonos sumamente pesimistas, y que examinamos a continuación, sobre el estado en que se encontraba Michoacán en general [...al garete'], y en el que no podía faltar una referencia 'apocalíptica' (pero en el sentido más vulgar de la expresión) a la Ermita.

Tras aludir a los Templarios, la Tierra Caliente, etc., el autor remataba esta visión extremadamente sombría del siguiente modo: "Cerca, crece el poder de los herederos del profeta Nabor Cárdenas en la Nueva Jerusalén, sitio en el que se puede destruir a marro y a pico una o dos escuelas sin que la autoridades tomen cartas en el asunto. O por lo menos le tapen el ojo al macho haciéndose presentes donde, hasta ahora, no se les permite asomarse."

El opinador reprochaba pues al gobierno y las instituciones el no cumplir con su deber, imponer el orden, etc., sin reparar ni por un instante en que en todos los conflictos michoacanos que cita, sobre todo en la Meseta y Tierra Caliente, existe un denominador común: y es el de comunidades que se enfrentan al poder del estado, por uno u otro motivo. Como muchos otros comentaristas de la actualidad mexicana, entendida tan sólo en clave de 'grilla' o chismorreo político partidista y muy cortesano, el autor de este texto era incapaz de asomarse a las realidades socioculturales que están a la base de estos fenómenos, y se contenta con repetir tópicos muy superficiales, como el de achacar estas peligrosas dinámicas a gobernantes o políticos incapaces, omisos, o demasiado 'mayores' (de edad demasiado avanzada...) para ejercer su cargo, como el mismo FVF...

También en una línea muy tremendista se redactó esta otra reflexión, que veía en Michoacán, la verdadera tierra del Fin del Mundo, la última y más olvidada frontera salvaje. Su autor era un intelectual michoacano, Rubio García, que al menos tuvo el buen criterio de citar al gran Voltaire, el verdadero apóstol ilustrado de la tolerancia, y que lamentablemente no parece haber influido tanto como hubiéramos deseado, en la recepción del liberalismo en México. Como su firma incluye la mención al título de 'licenciado', vamos a suponer que se trata de un abogado en ejercicio, lo que también explicaría la gran atención que presta al devenir político del territorio.

Es un análisis que muestra a nuestro estado como víctima de una crisis terminal (y sin embargo se publicó un año antes del inicio del actual enfrentamiento entre autodefensas y templarios en Tierra Caliente...), que se habría agravado por la incompetencia del gabinete faustista. Lamentablemente para los miembros de la elite intelectual y burocrática regional, el conflicto interno de La Ermita había ya convertido además a Michoacán en este momento en centro de la atención mediática internacional. Con respecto al movimiento de los integralistas de huarache, el ilustre opinador afirmaba que está com-

puesto por 'un grupo de vividores', que manipulan la ignorancia fanática de esa comunidad rural, a la que mantienen esclavizada a sus 'caprichos y ocurrencias', so capa de devoción religiosa. Están tan sometidos a ese poder ilegítimo, que para poder salir de NJ los pobladores tienen que pedir permiso (muy cierto), informando a sus amos de a dónde se dirigen, cuánto tiempo estarán fuera y qué es lo que van a hacer. Lo que no sabe el licenciado es que ese control es muy típico de todas las comunidades rurales basadas en el modelo jurídico consuetudinario, al que parece ignorar por completo, pese al arraigo enorme de ese ancestral sistema jurídico-político en toda esta región.

El autor de la nota sí demostraba una sensibilidad indudable para detectar las violaciones a los DDHH, y especialmente de los niños, y que diagnosticaba en este caso, muy acertadamente, como flagrantes infracciones de la convención de los derechos del niño, de las Naciones Unidas, que México ha suscrito y se ha comprometido a respetar, como parte de su ordenamiento interno. Se escandalizaba pues el autor de la explotación económica inmisericorde de los niños en esta zona de monocultivo azucarero, típicamente agroexportador y colonial. Sin reparar en que ése es también un patrón cultural común, en todo el mundo de la comunidad rural e indígena mexicana... De hecho, debemos tener bien presente que el niño y la infancia son sólo un constructo ideológico (como cualquier otro concepto), y muy reciente: la segregación de los niños como seres a proteger, etc., es una creación sumamente tardía de la cultura industrial occidental, que en otro tiempo también explotaba sistemáticamente esta fuerza de trabajo infantil, como la de las mujeres, etc., y como atestiguaron testigos tan ilustres como el mismo Dickens...

Son los problemas que plantea el dominio del pensamiento normativo, que desde las alturas ideológicas de un supuesto 'deber ser', pasa completamente por alto la necesidad de hacer un análisis concreto de la realidad histórico-cultural de las comunidades humanas y de su evolución. Es la gran diferencia que existe entre producción ideológica, el principal cometido de los 'intelectuales' como el mismo autor, y la ciencia social.(552)

A continuación examinamos un ejemplo perfecto de discurso compasivo y paternalista, desacreditando a los 'necios' naboritas, como tantos que se difundieron en estos mismos días, y en su mayor parte absolutamente insustanciales, además de cargados de los prejuicios ideológicos más vulgares. En este caso que vamos a comentar y pese a que el título ('Nueva Jerusalén: contra el laicismo'), podría en principio hacernos esperar algo más interesante, o menos tópico, o al menos el consabido alegato antirreligioso, etc., esta crónica muy rutinaria insertada en el sitio o revista de pensamiento Vértigo Político, se limitaba a explicar brevemente la trayectoria del movimiento naborita.

La única apreciación un tanto original que ofrecía, era su visión extremadamente negativa de la situación sociocultural en la Tierra Caliente. Ya se anunciaba aquí que esta es una zona de muy alta marginación sociocultural y de fuerte presencia del 'crimen organizado', observaciones sumamente superficiales, pero que combinadas ayudan a satanizar a estos movimientos de campesinos rebeldes y nacos, o necios, siempre desde la perspectiva de la cultura urbana y hegemónica en la región. Es decir, al consagrar el tópico de la Tierra Sin Ley, estamos de nuevo ante un modo de reducirlos nuevamente a la nada, de deshumanizarlos y negarles cualquier forma de agencia, de iniciativa y de capacidad de autoconciencia: de modo que, en los términos del más típico y tópico reduccionismo social y economicista de siempre... estas formas de rebeldía, o de violencia desesperada, son sólo lamentables epifenómenos de su situación fundamental de exclusión socioeconómica y de marginación del México moderno, es decir, de la maravillosa cultura global occidental.(553)

Pero algunos intelectuales u opinadores locales, mucho más reflexivos, se permitían ya en ese momento poner seriamente en duda las supuestas bondades de esa cultura dominante, o los comunes tópicos sobre la supuesta insania de estos rebeldes milenaristas que son los últimos cristeros de Turicato. Tal era el caso de Aquiles Gaytán, de quien examinamos a continuación un artículo muy interesante, posiblemente redactado por el personaje del mismo nombre que en el pasado fue tesorero de la UMSNH, y que en su condición de tal sufrió feroces campañas de descrédito por parte de la CUL y otras fuerzas de izquierda, como relataba Luis Sánchez Amaro en su muy estimable y ya citado análisis y memoria personal, de ese movimiento estudiantil, 'Universidad y Cambio' (p 99) Su texto comenzaba por cierto citando a Vargas Llosa y su famosa novela, pero es una rareza por haber sido todo un alegato en favor de la tolerancia de NJ, lo que hace a este texto excepcional, sobre todo entre los producidos en este momento y sobre este fenómeno, por la burguesía intelectual michoacana. Aunque hay que advertir que esta es una defensa de la tolerancia muy matizada o relativa, porque los naboritas son un fenómeno al que Gaitán (sin duda él mismo también alineado ideológicamente con la izquierda laicista o atea) considera como un mal sueño, una pesadilla, por lo menos comparable a monstruosidades regionales tales como los Templarios o la Familia Michoacana.

El moderno Aquiles caracterizaba al movimiento como una 'secta' retardataria y antimodernización, una especie de delirio de un loco, Nabor, fanático del rezo del rosario, y que se construyó su propio fenómeno de aparicionismo mariano. Este gran milagro le permitió crear esa especie de comuna, que el autor afirma que carece de organización social en absoluto: no es sino un movimiento dedicado en exclusiva al rezo rosarino, que ha desarrollado su propia doctrina sobre el asunto, y ha acabado creando su propio sistema educativo para perpetuarse a sí mismo, como lo hacen todos los movimientos religiosos del mundo. Como hemos indicado, el autor trazaba un paralelismo con el movimiento de Canudos, novelado por V. Llosa. Y de hecho nosotros también creemos que se trata de fenómenos comparables, comenzando por su realidad básica común, que es la de ser movimientos integralistas y milenaristas campesinos, que resisten a la imposición de la cultura urbana. A continuación, y sin haber profundizado en la anterior y prometedora línea de análisis, el autor se contentaba con repetir los típicos tópicos periodísticos y populares sobre el supuestamente lamentable estado de la educación pública, deteriorada sobre todo por el porrismo sindicalista...

Al menos Gaytán tenía la lucidez de reconocer que, frente a esta degradación del sistema público, avanzaba en todos los frentes la educación controlada por la ICAR, con todo tipo de centros e incluso universidades, compitiendo con mucha ventaja por ganarse el favor de las elites de la región. Su intuición era que los naboritas conseguirán imponer su modelo educativo en la comunidad, y los disidentes lo mejor que pueden hacer es largarse de ahí, porque en ese mundo lo que impera es la barbarie religiosa... Una visión muy pesimista pues la del autor, pero posiblemente también mucho más realista que las promesas de un futuro puramente laico y secular, que fabrican los ideólogos de esta cultura dominante, y que los hechos se encargan de desmentir de continuo en casi todo el mundo, esto es, fuera de Europa Occidental.

Finalmente arribaba Gaytán a una reflexión muy sensata, afirmando que los niños de la NJ son iguales que los de cualquier otra parte, creen en las mismas fantasías, con pocas diferencias, y pasan esos años jugando y disfrutando. ¿Acaso es tan maravillosa la sociedad urbana, tan enormemente superior a la comuna de los naboritas? '¿Cuál es la diferencia? Dejemos a la Nueva Jerusalén en la construcción de su utopía como una simple reserva territorial de un grupo humano que busca en lo divino su felicidad.' NJ en realidad no es ni mejor ni peor que las muchas tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad, incluido el ateísmo, que es también una postura religiosa específica, aunque de tipo negativo o nihilista. Dejen pues a Martín de Tours tranquilo, en su rechazo de las escuelas del gobierno, puesto que lo que nadie necesita es una nueva guerra del fin del mundo y el exterminio de un montón de mártires, como sucedió en Canudos.

En definitiva, debemos decir que el texto del señor Gaytán nos parece a nosotros simplemente admirable, una muestra, ésta sí, del mejor liberalismo, el meramente tolerante, en el sentido más volteriano de la expresión.(554)

En el texto que examinaremos a continuación, Armando Ballinas Mayés, en ese entonces titular del Consejo Estatal de Seguridad, lanzaba un verdadero grito de alarma sobre lo que se veía ya como un claro proceso de metástasis de las autonomías comunitarias, trazando una comparación muy atinada entre los conflictos cheranense y naborita, así como un análisis del fracaso de la política de seguridad de la administración michoacana. Son éstas unas declaraciones muy desfavorables a la autonomía cheranense, y que Ballinas condenaba como un estado de excepción. Para él la expulsión de facto de los partidos políticos de esa comunidad, y la imposición del proceso de elección consuetudinario del actual Concejo, son atentados contra el estado de derecho que la federación mexicana nunca debió permitir. Su visión de este movimiento de autodeterminación de comunidades indígenas (a las que obviamente se están sumando las 'no indígenas' de forma creciente) es que esas poblaciones están haciendo "lo que les pega la gana", y que el resultado es la "anarquía y el desorden." En efecto, está calificando muy peyorativamente lo que a todas luces es una especie de tendencia centrífuga que podría conllevar la propia desintegración del estado republicano, sustituido por una especie de re-'feudalización'.

De hecho, y nos parece que muy lúcidamente, Ballinas advertía la misma tendencia de fondo en NJ, pero también en otros movimientos sociales ya propiamente urbanos, como el de la rebelión de las Casas del Estudiante o la CUL, la coordinadora de los rechazados por la UMSNH. Es más, el político advertía que si no se aplicaba rígidamente la ley y se imponía la soberanía del estado en comunidades como Cherán, se producirá un claro efecto contagio, que hará que los otros estados conflictivos del sur, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sufran también una emergencia de movimientos locales que rechacen la legalidad republicana, afirmando sus propias tradiciones consuetudinarias. Es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo, en lo que algunos partidarios de esos movimientos autonomistas denominan como la emergencia del 'cuarto poder'. Sin embargo Ballinas tampoco era totalmente partidario de intentar solucionar sin más casos como los de NJ por medio de la fuerza armada del estado, ya que era consciente de que para ello no existirían siquiera fuerzas del

orden suficientes. Es un 'fanatismo espantoso' que levantaría la cabeza una y otra vez, y no sería posible reprimirlo con la mera acción de la policía. Por tanto se imponía negociar la paz entre los sectores enfrentados, en este conflicto intracomunitario.

Por otra parte, Armando Ballinas evidenciaba aquí una opinión muy desfavorable de esos comuneros cheranenses que primero habían vendido sus bosques, y luego intentaban impedir que se los explotara, porque eran 'suyos'. A los que incluso no se podía detener o controlar por medio de efectivos policiales, porque inmediatamente recurrían a la salvaje práctica de la toma de rehenes entre los uniformados, para imponer al estado la liberación de los suyos. Lo han hecho también los normalistas en el curso de sus luchas: un intercambio de rehenes con la policía, que alguien en un coloquio de 'Cambio en el debate' calificó de medieval, pero que a nosotros nos recuerda las prácticas de los galos en la época de César. Este recurso sistemático a la acción directa y la violencia, a la coacción al estado y a la mayoría de los ciudadanos, es un mal que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, y que sólo tiene para Ballinas una posible solución, y es que la sociedad civil organizada reclame la aplicación estricta de la ley a todos por igual, apoyando con firmeza a las instituciones.

En suma, este texto es una muestra más del característico modo de pensar de políticos y juristas de la región, siempre encerrados dentro de los límites del 'deber ser', del derecho positivo, esa peculiar forma de pensamiento normativo o ideológico. Es muy interesante que este señor no se preguntase por qué suceden estos hechos, cuál es la explicación sociocultural de este fenómeno, por qué ocurre esto justamente en los estados meridionales, en el 'Cinturón del Rosario', con más altos porcentajes de población indígena y comunidades campesinas más tradicionales. ¿Es que se les puede reprimir sin más, cuando a todas luces están resistiendo -como lo hicieron sus antepasados- las imposiciones de una cultura que no es la suya, como lo es la urbana e industrial, occidental o global? Sin olvidar que estamos asistiendo a la rápida extensión de estas formas de autonomismo insurgente, a otros estados, a los mismos alrededores de la gran capital mexicana, e incluso a zonas en las que las etnias originarias son minoría.

Tal parece que se está cumpliendo ya la profecía de un jefe andino alzado contra los virreyes, y ellos, los radicalmente Otros, o no-occidentales, han vuelto y son ya millones. Mal harían los responsables de las instituciones políticas mexicanas en enfrentarse a esta situación armados tan sólo de los conceptos propios de este tipo de discursos normativos y rígidamente eurocéntricos, porque ello podría conducir rápidamente al estado-nación a una situación de inviabilidad. Se impone, por el contrario comprender a fondo estas complejas relaciones interculturales, marcadas por la segregación socioétnica, la discriminación, la explotación, la desconfianza y la violencia... para reformularlas al modo de un nuevo y más inclusivo contrato social y multicultural, es decir, una auténtica refundación democrática de la República. Y que no es algo que se pueda solucionar con una o varias sesiones especiales del congreso, sino que habría de plasmarse en un largo proceso de negociación entre las formas distintas y a veces contrapuestas de expresión de la soberanía política, de pueblos y culturas que han estado enfrentadas y mal avenidas desde que comenzó el proceso de la colonización del continente por los europeos.

Por último, tenemos que recordar que el PAN ha presionado al muy debilitado gobierno faustista para que removieran de su cargo en materia de seguridad pública al señor Ballinas, justamente en estos últimos días del mes de enero de 2014.(555)

iii. Fanatismo ideológico moderno, y sus cruzadas contra el fanatismo integralista:

Televisa, gran órgano mediático del pensamiento derechista nacional, se ha distinguido por sus ataques feroces al movimiento naborita, especialmente en la voz del famoso Loret de Mola. En este texto que examinamos a continuación encontramos otro alegato de este tipo, pero de la autoría de otro conocido 'informador', Javier Aranda, que despotricaba aquí contra 'la turba' y a su acción criminal en defensa de su religión, destruyendo la escuela pública. Y que clamaba sobre todo contra la omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno: "¿Qué sigue? ¿La quema de casas de los que quieran ejercer su derecho a la educación laica provista por el estado? La indiferencia de las autoridades ante los asuntos públicos es uno de los grandes enemigos de la democracia y el principio de la barbarie. En política errores de omisión como los cometidos en Turicato Michoacán también son crímenes." Es una muestra perfecta del modo en que esta cadena mediática que se ha distinguido por su ferocidad en la guerra cultural contra los pobres integralistas de huarache.(556)

Y pasamos a leer ahora un interesante y sugestivo artículo de opinión de Patiño Pozas en Quadratín, cuyo título 'Fanáticos Vs Duros', parece un préstamo tomado del vocabulario del maravilloso espectáculo que es la lucha libre (wres-

ting) de este país. En este texto se afirmaba que el enconamiento en la lucha por la escuela pública en el interior de La Ermita, es una consecuencia de la nueva política asumida por CNTE frente al gobierno de FVF, que le ha retirado gran parte de la influencia que ejercieron en el pasado, hasta el punto de que la organización magisterial 'democrática' manipulaba la organización interna de la SEE de acuerdo con sus conveniencias particulares. Por tanto esta ala izquierda del corporativismo docente habría decidido presionar al gabinete faustista agitando conflictos sociales latentes, como es el caso de la propia Ermita.

Curiosamente, este autor es uno de los pocos que nos ofrece un análisis casi riguroso en su descripción de la evolución del fenómeno: en primer lugar, la aparición de la comunidad se habría debido a una escisión interna en la ICAR, 'que fue incapaz de canalizar las disidencias internas...' Esta afirmación tan sencilla, incluso se podría decir que una observación elemental o de sentido común, es casi imposible de encontrar en el conjunto de la documentación periodística que hemos examinado. Efectivamente, es la muy lamentable gestión de su debate interno, en el interior de la iglesia romanista, lo que produjo la aparición de esta comunidad como movimiento de rebelión contra su jerarquía. Y frente a algo tan evidente, nos sorprende encontrarnos una y otra vez intentos propagandísticos de los dirigentes del romanismo, tratando de 'deslindarse' del movimiento naborita, como si su tradición religiosa no hubiese tenido arte ni parte, no sólo en su aparición, sino de modo muy notorio, en la implantación durante siglos en toda esta región, de esas formas populares de catolicismo -la mariolatría, el culto a las imágenes, etc.- que en NJ han alcanzado un verdadero paroxismo, hasta el punto de que algún naborita especialmente fervoroso, como el padre Luis, considera a esta corriente incluso como una 'nueva religión'.

A continuación afirmaba el redactor del texto que el movimiento se convirtió en una forma de 'auto-gobierno', es decir, de autonomía comunitaria (aunque él no usa estos términos) que desconoció la constitución y los poderes civiles. Es decir, que el escritor observa y registra el hecho como algo meramente sorprendente, y que no es capaz de analizar en profundidad, tal vez por su escasa familiaridad con los movimientos comunitarios radicales y segregacionistas, tan arraigados entre indígenas y campesinos de la región. El resultado es una 'ínsula de "poder celestial" [es decir, una de tales experiencias autodeterministas locales, pero derivando hacia la teocracia], que fue protegida tanto por el PRI como por el PRD, y que por sus distintos intereses partidistas toleraron 'los usos y costumbres de los fanáticos de la Nueva Jerusalén.' Como movimiento religioso radicalizado, pero también en tanto que comunidad autocrática y radicalmente segregada del resto de la sociedad, que trata de mantenerse 'pura y aislada', se comprende la reacción violenta que ha tenido contra la introducción de la enseñanza secular.

En cualquier caso, para el autor lo que se producía aquí era un choque entre los 'fanáticos religiosos que luchan por conservar su poder absolutista', de una parte... con el magisterio 'democrático', 'los duros', que están tratando de desgastar al gobierno de FVF, como represalia por la pérdida de su anterior influencia en la administración regional o estatal, bajo los gobiernos perredistas. El autor se duele de que los 'medios nacionales' hayan reflejado ampliamente, durante toda la semana anterior, el atraso y la ignorancia de esa comunidad, y que posiblemente él hubiese preferido que pasase desapercibida, porque como muchos otros mexicanos, seguramente observa a ese México bronco y ancestral con verdadero horror y vergüenza.

Por supuesto, y como buen intelectual provinciano, pueblerino o muy mexicano-céntrico, quien ha escrito esta nota no sentía el menor interés por saber que son cientos e incluso miles de medios informativos en todo el mundo, los que se habían ocupado ya este mes de informar sobre este célebre conflicto. Y por último hacía votos por que se diese una solución definitiva a la problemática, por medio de la aplicación 'irrestricta' de la ley, es decir, a través de la represión pura y dura de la comunidad rebelde y de este movimiento religioso. Una vez más tenemos aquí una excelente muestra de la extraña derivación autoritaria, estatista o 'prusiana', que adoptó la ideología liberal en México, en uno más de sus exponentes actuales.(557)

'¡Muerte a los mochos!...' Nos topamos aquí de nuevo con la más violenta y tradicional retórica anticlerical, dirigida contra NJ. Examinamos ahora un artículo de opinión repleto de calificativos denigratorios para con los naboritas, 'secta católica' que vulnera el artículo tercero constitucional, para imponer una educación que 'lave el cerebro de los niños con patrañas y mentiras relacionadas con la religión.' Su párrafo final es todo un llamamiento a los liberales de hoy, a combatir a estos últimos fanáticos cristeros: 'Seguramente el hombre que los lidera, el que se denomina a sí mismo "obispo" o "elegido de Dios", consciente está de que ya no quedan de esos hombres cuyo grito de guerra era "¡mochos al paredón!"; y a resultas de esto último combate a la única arma que existe en la actualidad para combatir a la Cruz: la educación.'

Es muy asombroso que el autor nos proponga en serio este objetivo de 'combatir a la Cruz' (¡¡!!), casi como si se propusiese fusilarla o dinamitarla, como ocurrió con el famoso monumento del Cubilete, en plena guerra civil, tanto la mexicana como la española, por cierto. Todo un programa de guerra cultural, es decir, el de la famosa desfanatización (en realidad descristianización), muy propio de la guerra civil entre liberalismo e integralismo romanista mexicano. Es ésta una retórica llamativamente belicista, por parte de un intelectual de izquierdas que sin duda añora los tiempos de aquellos 'hombres de verdad' que derrotaron a los integralistas, los terribles Canaval, Calles, Múgica, etc. Posiblemente sea éste el documento más cargado de insultos y descalificaciones hacia estos últimos cristeros, que hayamos observado en nuestra compilación de textos periodísticos de este periodo. Un discurso que sólo puede ser considerado como 'hate speech', retórica del odio químicamente pura. Y que en este caso no se contenta con atacar a los 'fanáticos', sino que la emprende con el propio cristianismo, y hasta con 'la religión' en general, como una ideología mentirosa, execrable, etc.(558)

En una línea muy similar se manifestaba esta otra columna de opinión, creemos que de alto valor etnohistórico, y de la autoría de un intelectual de izquierdas, y ardiente defensor de la herencia de la escuela laica republicana, impuesta por la guerra civil contra los integralistas católicos. El autor citaba con aprobación abierta un texto de Rubén Díaz López (publicado en Crisol Plural, publicación importante de Aguas Calientes), 'Fundamentalismos y Educación' y comparte su indignación por la acción de los 'extremistas'. En cambio observaba de modo muy desfavorable el reciente pronunciamiento contra los 'cismáticos', por parte de la CEM, de la ICAR. Sin duda porque el autor sospechaba, o incluso daba por cierto, que la jerarquía de la iglesia romanista se mantiene a la espera de que se reprima al movimiento, para luego denunciar como 'represor' al gobierno... Es una suposición muy aventurada, o incluso una forma un tanto extrema de pensamiento conspiranoico, típicamente mexicano, nos parece. Incluso un argumento muy propio de la época, ya algo lejana, de la larga guerra civil entre liberales e integralistas.

A continuación el autor de este interesante texto denunciaba la pasividad de su 'amigo', FVF, así como de Calderón, a quien no le interesaba reprimir a sus paisanos cuando se despide ya de los Pinos. Tampoco se mostraban mínimamente firmes las secretarías de educación, y en su opinión, ni siquiera la comisión nacional de defensa de los DDHH: 'Al parecer nadie quiere poner orden porque hacerlo representaría una confrontación de carácter religioso y en este país, ninguna autoridad quiere parecerse a don Plutarco Elías Calles.' Este problema podía pues ser un primer test para el recién elegido presidente Peña Nieto, pero el autor sospechaba una vez más, siempre sospechando... que el presidente, que se ha declarado ya abiertamente 'conservador' (en realidad procede de una familia de integralistas católicos mexicanos), no iba a enfrentarse a estas mayorías religiosas que intentan imponer las leyes de Dios sobre las republicanas. Es decir, que este conflicto se ha enmarcado muy oportunamente dentro de la discusión de la reforma del 24 constitucional (cuando escribimos estas líneas son ya 17 los estados que han aprobado la propuesta), con lo cual ha comenzado de hecho 'la desintegración de la Educación Laica en México'.

En parte es muy cierto lo que observa, pero tal vez por su extremismo ideológico, el autor no reparaba en que lo que se está produciendo aquí es sólo una muy ligera reformulación del laicismo, y no su abandono en absoluto. El autor dice inspirarse en cristianos reformistas como Mora (que simpatizaba con las ideas evangélicas, en el mismo momento de su introducción abierta en el país), a quien cita en vano, convirtiéndolos en realidad en adalides de una postura simple y dogmáticamente antirreligiosa, afirmando de estos liberales revolucionarios que 'se oponían al fanatismo o milagrerismo sincrético [esto es, a la religión popular o folk] que hoy se practica en la Nueva Jerusalén, un resabio del México del siglo XIX y XX, y que algunas iglesias pretenden traer de regreso a nuestra patria en pleno siglo XXI, exigiendo a los débiles gobiernos actuales su "derecho" de enseñar "su doctrina", es decir, "su verdad" a los estudiantes [de] todas las escuelas públicas."

El autor confunde pues varios planos: es cierto que, con la excepción tal vez del Nigromante y algún otro, los liberales sentían más simpatía por el cristianismo reformista o ilustrado, bien en sus variantes del protestantismo o incluso el catolicismo liberal, como sobre todo del 'deísmo' masónico, también una forma de espiritualidad de origen cristiano, y muy similar a la de los universalistas. Por eso favorecían la difusión entre su pueblo de la lectura de la Biblia en castellano (al igual que en la España de George Borrow, éste era el momento de la actividad de las sociedades bíblicas en México), mientras que se mostraban altamente hostiles hacia la religiosidad popular de campesinos e indígenas. Pero hay que advertir que esta actitud es también la más común también entre los romanistas, que contemplan con horror el 'sincretismo' de los nacos, los bailes en las iglesias, el milagrerismo, la dulía, etc.

De ahí el autor pasaba a descartar en cualquier caso la enseñanza por las iglesias o movimientos religiosos de una u otra tradición, de los propios contenidos de su fe, lo que nosotros creemos que es contrario al respeto a la libertad religiosa. Incluso la presencia de diversas confesiones y tradiciones en la educación pública, puede ser también regulada y establecida de modo que no atente contra la laicidad fundamental de la misma, dando las mismas oportunidades a todas las corrientes religiosas, etc. Eso no puede ser considerado en absoluto como contrario a los DDHH, salvo que se interprete a éstos, muy abusivamente, en clave también estrictamente antirreligiosa, y nos tememos que esa misma es una postura característica de algunas corrientes de pensamiento laicistas o ateas, profundamente nihilistas, en apariencia, pero a fuer de defender ellas mismas una especie de dogma metafísico, y de modo feroz. Al contrario, cabe devolverle la pregunta final de su propio texto al autor, planteando que si sigue manteniéndose una regulación excesivamente restrictiva, sofocante incluso, de la presencia en la escena pública de los movimientos religiosos, ¿no constituye ello una violación flagrante de la Declaración Universal de los DDHH...?(559)

En este otro caso observamos un breve e interesante ejemplo de lo que se podría considerar como propaganda desfanatizadora del siglo XXI: un brevísimo enlace a un documento videográfico, pero que sucintamente acusa al 'fanatismo' (como en los días de Canaval) de paralizar la educación, con el enfrentamiento a golpes entre grupos religiosos, en una 'ranchería' de Turicato. Fanatismo y remotas aldeas campesinas o indígenas, esto es, comunidades tradicionales, una asociación muy eficaz. Expresión perfecta del México Bárbaro que tanto odian y temen las clases ilustradas de la cultura urbana en esta región.(560)

Y pasamos ahora mismo a considerar una serie de valiosos discursos, que nos muestran el horror con que contemplaba la rebelión de los integralistas de huarache la izquierda del país. Comenzaremos por analizar este texto producido por la izquierda moreliana, escandalizada por la resistencia naborita, en este largo e importante editorial de Cambio, dedicado al conflicto en NJ. Se denunciaba en este texto que esta situación es una anomalía extrema, única en México... ¡lo cual era absolutamente falso, por supuesto! Para el redactor de este alegato, la resistencia del pueblo naborita significaba todo un retroceso a los tiempos en que el poder político y el religioso estaban indisolublemente unidos, y esa forma de dominación ha acarreado aquí la sistemática vulneración de los derechos civiles establecidos en la constitución mexicana, a la libertad de creencia, de movimiento, de expresión, a la educación.

Como buen rotativo de izquierdas o progresista, Cambio mantiene un profundo compromiso con la ideología tradicional mexicana del liberalismo más radicalmente laicista, y por tanto reclama que se defiendan la separación más estricta entre religión y sistema político. La responsabilidad auténtica de que la situación hubiese llegado a este punto de intolerable rebelión de los naboritas contra la obligatoria educación secular, correspondía por igual a gobiernos tricolores y perredistas, los primeros por el 'rédito' electoral (en castellano popular de la región se conoce esto mismo a veces como 'sacar raja' partidista, en sentido ilegítimo, de una situación dada) y los segundos por debilidad.

Los editorialistas rechazaban el autoritarismo del líder religioso, sin duda refiriéndose implícitamente a Lara, y que supuestamente había impuesto a su comunidad prácticas intolerantes y segregacionistas, restrictivas de derechos para quienes discrepan de su dirección y de las creencias que proclama. No se le puede consentir que acapare el poder, sustrayéndoselo al pueblo, y por tanto hay que restablecer de inmediato la legalidad del estado democrático.

En definitiva, los editorialistas del periódico moreliano de izquierda moderada se situaban justamente en la trinchera opuesta a la de los naboritas, y en general de los últimos integralistas católicos radicales mexicanos. Su línea ideológica era la de la necesaria firmeza con que el estado-nación ha de imponer su autoridad y dominio soberano sobre esta miriada de comunidades que se alzan en rebeldía contra el mismo, sobre todo cuando se atreven a hacerlo enarbolando las banderas del integralismo político-religioso de la tradición antiliberal, religionera y cristera, la del viejo movimiento antimoderno 'Religión y Fueros'. Es una orientación idéntica a la que encontramos magnífica -sintéticamente- expuesta en el terreno del humor gráfico, en la tira cómica del Quijote que apareció en esta misma edición del rotativo neovallisoletano.

En el caso de este documento, pero en su versión impresa, podemos observar la relevancia gráfica que le asignaron los editores a este texto, con un recuadro, cuatro columnas y titular destacado. Lo que viene a indicar que los intelectuales influyentes (casi todos docentes) que publican este diario liberal (y que lo adquieren, sin duda para conservar copias de sus brillantes colaboraciones...), consideran verdaderamente a NJ una terrible amenaza para la autoridad del estado, y en realidad sí que lo es: es una afirmación de la soberanía absolutista de la comunidad local rural, en este caso estructurada en torno al ancestral sistema político-religioso que imperó en gran parte de esta región durante la conquista, y que muchos

indígenas y campesinos siguen añorando desde entonces, como el orden con el que pueden identificarse plenamente, de acuerdo con sus patrones culturales.(561)

A continuación pasamos a considerar un texto con mucha más enjundia, y en el que se nos ofrece una muy meditada comparación del conflicto interreligioso e intra o intercomunitario en NJ, con fenómenos de este mismo tipo Chiapas, desde una perspectiva sólidamente de izquierda. Es éste un texto que para nosotros reviste una alta importancia etnohistórica, un artículo de opinión originalmente publicado en *Jornada*, el gran rotativo de la izquierda mexicana. Y que expresa una condena grave y rotunda, hacia la práctica negociadora de las autoridades que tratan de apaciguar los terribles conflictos interreligiosos en Michoacán y Chiapas: 'En ambas entidades las autoridades encargadas de aplicar las leyes contra los intolerantes se la pasan haciendo exhortos para que cesen las hostilidades y, en la práctica, favorecen a quienes intimidan y agreden a sus coterráneos que tienen una idea distinta de lo religioso.'

Por nuestra parte creemos que este análisis es errado, sobre todo porque aunque en algunos casos puedan existir autoridades que favorecen a estos grupos (en Chiapas ya es evidente que los cristianos evangélicos dominan ampliamente la escena pública), lo cierto es que si se intenta simplemente aplacar la violencia, ello implica no proceder de forma contundente contra autoridades comunitarias que practican la exclusión etnorreligiosa. Una táctica cautelosa de este tipo puede dar la impresión de que se las favorece, cuando sólo se está intentando evitar más sufrimiento humano. Como muy bien sabían en este caso FVF y su gobierno: una ocupación militar de la comunidad naborita sólo produciría un terrible baño de sangre.

El autor en cambio trazaba en este discurso un análisis muy certero del proyecto tradicionalista, político-religioso, de Nabor. No acababa de identificarlo con claridad como lo que verdaderamente es, una especie de plasmación local del programa revolucionario integralista, y que ha tenido una larga y agitada existencia en México. Simplemente se limitaba a constatar que el espacio construido por Nabor es el campo de acción de una soberanía que excluye a las propias autoridades del estado, e incluso a la misma ICAR, en la medida en que el fundador rechazó el *modus vivendi* o coexistencia del romanismo con el estado liberal moderno.

La lucha entre los dos sectores del naborismo ha quebrado la antigua cohesión de la comunidad, poniéndola al borde de la explosión violenta. El autor insistía en que los llamamientos a la tolerancia del gobierno michoacano constituyen de hecho una traición a los principios del estado laico y de derecho, un modo de hacerse el 'distraído' (expresión del gran pensador protestante mexicano recientemente desaparecido que fue Monsivais) ante las múltiples evidencias de conductas criminales por parte de la tiranía teocrática del sector mayoritario. Es una conducta similar a la que abandona a su suerte a esas perseguidas y victimizadas comunidades indígenas chiapanecas de diversas adscripciones religiosas. P.ej., acabamos de conocer un caso de persecución feroz contra un núcleo católico del Ejido Puebla, y éste desarrollado por evangélicos, a su vez antiguos perseguidos..., atacadas por el gobierno político-religioso tradicional de muchos de estos pueblos. El autor citaba muy correctamente las informaciones que aportan las organizaciones internacionales de solidaridad evangélica, Open Doors o La Voz de los Mártires, que documentan las múltiples agresiones que los cristianos indígenas sufren tan sólo por su fe.

También nos parece a nosotros errado el redactor de la nota, al unirse al coro de los que niegan el componente 'puramente' religioso de estos conflictos inter o intracomunitarios. En efecto, para la ideología y la cultura imperante, la identidad etnorreligiosa es motivo no sólo de escándalo, sino de auténtico horror y repugnancia. Y para estos sectores de bienpensantes que quieren vivir en el mejor de los mundos posibles, de lo que se trata es de negar la mera realidad de este problema a toda costa, aun cuando los hechos muestran su centralidad. Como variante enormemente relevante que es, del universal conflicto entre culturas humanas. Lo que sí que cabe discutir es si la categoría de lo 'religioso' que se está usando en estos debates es adecuada, o si es un constructo ideológico dictado por la cultura dominante, la urbana e industrial global...

Desde la perspectiva de esta última, la religión es esa 'actividad privada', que se desarrolla en domicilios familiares o en capillas de una u otra confesión. En cambio, los sistemas de religión pública obligatoria, allí donde subsisten, serían aberraciones que transgreden el 'sentido común' (la ideología imperante en la cultura urbana occidental) y las leyes del estado liberal. Es un error inmenso, si se lo considera desde una perspectiva histórico-cultural no etnocéntrica, sino global o planetaria: las religiones públicas obligatorias han sido las dominantes en la mayor parte de las culturas humanas, a lo largo

de nuestra historia como especie. Mientras que la sociedad laica, en la que los sistemas religiosos se separan de la esfera pública, es tan solo una construcción de la cultura occidental muy reciente, aunque se la presente a menudo como un patrón racional, indiscutible, casi 'natural'.

De modo que los intolerantes que mantienen a sangre y fuego la cohesión heteronómica y forzada de sus identidades colectivas etnorreligiosas, son en realidad mayoría, la vía tradicional de organización de las comunidades humanas. Su conducta no constituye una aberración en absoluto, un desvarío criminal o bárbaro, a perseguir por los estados. Nosotros coincidimos completamente, sin embargo, en nuestro derecho como ciudadanos a imponer (lo decimos así, deliberadamente, porque es lo que creemos) la libertad de conciencia por la fuerza de las armas a todos los que la rechazan, a todos los grupos que la vulneran, incluidos estos u otros integralistas. La lista de los tales podría ser enorme, pero en cuanto al mundo moderno, nosotros vamos a recordar tan sólo al nacional-catolicismo franquista, una dictadura religiosa extremadamente violenta, y que sólo renunció a perseguir abiertamente a los disidentes religiosos españoles, tan sólo por imposición de su gran aliado o patrón estratégico, los EuA.

Creemos que hay que ser conscientes de que el único modo de armonizar las dos tendencias que entran aquí en conflicto, la comunidad que se quiere internamente unánime, y el individuo que aspira a su autodeterminación ideológica y moral, es, necesariamente, por medio del diálogo, de la negociación respetuosa, especialmente basada en ese principio básico de las mayores tradiciones religiosas del mundo, que es la Regla Aúrea: no trates a los demás, como no quisieras ser tratado tú mismo, etc. Y que Hans Küng, T. Gyatso y otros, han considerado como el fundamento imprescindible de una ética mundial o transcultural. Tal y como lo ha entendido el gobierno michoacano y muchos otros en zonas altamente conflictivas en este sentido en todo el mundo, p.ej., en Eurasia, África y este mismo continente.

Es decir, que no hay caminos para la tolerancia y la paz, sino que éstas últimas son el camino que hemos de recorrer, forzosamente, para afrontar este tipo de conflictos interreligiosos, los más violentos y peligrosos de toda la historia de la humanidad, en todo el mundo. Es algo que no siempre ha comprendido la izquierda más 'progresista', y en realidad de orientación dogmática y autoritaria -como buena parte de la intelectualidad citadina y más europeizada-, especialmente en México, y en general en todo nuestro mundo hispánico. Buena muestra de ello es el llamamiento que realizaba en este texto el autor a la imposición del derecho liberal a sangre y fuego a las culturas que lo rechazan, para conservar sus tradiciones, y que nosotros creemos que es una receta segura para el desastre.(562)

Y por último vamos a considerar aquí un texto que nos parece de extraordinario interés, una muestra del modo en que los intelectuales de la izquierda radical contemplan la experiencia de NJ, en este caso como un muy execrable ejemplo de alienación y falsa autonomía, por parte de este grupo de indígenas y campesinos, y que en este caso nos ofrece un militante o simpatizante neozapatista. El autor de esta interesantísima nota es un tal Alpízar, intelectual pro-EZLN, que desacreditaba aquí a NJ en comparación con la autonomía de los caracoles zapatistas, por su carácter religioso (de religión 'colonial', así lo califica, creemos que muy equivocadamente), y por tanto bárbaro, alienado, incluso capaz de servir como contraejemplo, en manos de los malvados publicistas reaccionarios, para desacreditar como retardatario el movimiento indígena por la autonomía. Ejemplo magnífico de discurso de un intelectual citadino y de izquierdas, incapacitado para penetrar en el significado de este movimiento nativista, por su propio condicionamiento ideológico eurocéntrico.

Para Alpízar la NJ es una metáfora del México de hoy, muy viejo y a la vez muy joven. El de los milenaristas es el 'México profundo' de Monsiváis (autor que no le gusta en absoluto al pergeñador de este texto, tal vez por su raíz evangélica y liberal, difícil de asimilar para un izquierdista), de la derecha católica, que él llama 'protofoxista' (siempre en la famosa clave de 'grilla política', posiblemente muy del gusto de sus lectores habituales), y que Alpízar cree que vuelve ahora a gobernar el país, tan intolerante y 'fundamentalista' como siempre, evidentemente refiriéndose al partido tricolor, que asocia con ella. Lo que a Alpízar le molesta profundamente es que los medios han identificado este conflicto escolar en NJ con una expresión del régimen de usos y costumbres o consuetudinario, que para él no es tal, sino sagrada herencia exclusiva de los pueblos indígenas. Y le indigna sobre todo porque estableciendo esa relación -por otra parte evidente- se estaría 'reeditando el viejo discurso racista que identifica los sistemas normativos indígenas y la autonomía con "violaciones a los derechos humanos" y prácticamente con barbarie.'

En los siguientes párrafos de este alegato, el simpatizante del neozapatismo reiteraba que la única autonomía o autodeterminación que consideraba válida era la 'indígena', tal vez porque por tal no entiende simplemente a las comunidades originarias propiamente dichas y reales, con todas sus contradicciones [como p.ej., los dos colectivos triquis sedicentemen-

te 'zapatistas' que se estaban matando en San Juan Copala hacía relativamente poco tiempo] y todo tipo de conflictos intra e intercomunitarios [como el que ha enfrentado a balazos a Cherán y el Cerecito, p.ej]. Sino meras figuras ideales del discurso de la extrema izquierda, que supuestamente son capaces de plasmar las versiones de moda del imperativo categórico progresista. Y por tanto le permiten a ésta seguir consumiendo enervantes ideológicos que tienen forma de utopías muy antiguas, de origen europeo y de vocación muy universalista y dogmática, aunque hoy se las disfrace otra vez de culto al 'buen salvaje', como en la Francia de Voltaire.

Así pues, las autonomías que reconoce Apízcar como tales, como válidas y revolucionarias, etc., son tan sólo esas que se puede catalogar de 'indígenas', siempre que al mismo tiempo se confiesen de izquierdas. Al igual que el legislador mexicano que cometió el terrible error de identificar abusivamente autonomía con pueblos indígenas en la reforma constitucional (con lo cual se la robaba de hecho a todas las demás comunidades, sobre todo a las campesinas), el autor sólo está dispuesto a reconocer movimientos comunitarios válidos siempre y cuando se identifiquen con la retórica del nacionalismo mexicano, en su relectura izquierdista: es decir, que sean consecuentemente antiimperialistas, anticapitalistas, y por tanto lo que él entiende como 'postcoloniales'.

Pero especialmente, al redactor de este interesante texto -como buen izquierdista tradicional que era- le disgustaba a rabiarse la religión, sobre todo la popular, la del México más profundo (y que es el de los grupos socioétnicos más abusados o amolados), como la que se manifiesta impudicamente en La Ermita, liberada incluso del control de la ICAR, por fin, pero también del de las otras iglesias de derechas o de izquierdas, cristianos o marxistas, siempre tan dogmáticos y eurocéntricos. Es decir, que si la autonomía se manifiesta como la naborita, ferozmente segregacionista y sin pedir permiso, recurriendo sólo a los discursos que esa comunidad concreta entienda y esté dispuesta a desarrollar, y sobre todo como en este caso, a una resacralización de la existencia... entonces se vuelve una amenaza también para su imaginario patriótico, antiimperialista, de clara raíz estalinista.

En definitiva, para Alpízcar no es válida como experiencia la NJ, sobre todo porque no está debidamente homologada como de izquierdas, anticapitalista, antiimperialista y postcolonial. El autor desacreditaba además a NJ por ser un movimiento creado en torno a una divinidad europea y colonialista, sin reparar en que éste es un nativismo de contenido en parte anticolonial, y radicalmente hostil hacia la hegemonía de los sectores socioétnicos criollos y de la cultura urbana occidental. Por tanto creemos que el autor se equivoca de lleno al atribuir al numen de La Ermita el ser un dios 'europeo', imagen viva de los reyes coloniales o imperialistas. Está confundido tal vez por falta de información, porque de La Ermita echaron a Jesucristo hace mucho tiempo. Por el contrario, es Diosa, no Él, sino Ella. Y reelaborada por completo desde una perspectiva cosmoteísta o de adoración a la tierra, que sí que es de raíz indígena americana, pero también universal.

Eso es la Virgen Vengadora, que bien puede equipararse en todo lo esencial a Durga, la patrona de la Reina de los Bandidos (Phoolan Devi), defensora de los pobres o dalits de India. Y eso sí que es pensamiento no post, sino claramente muy precolonial. En lo que sí acierta el admirable Alpízcar, casi 'por casualidad', es en que esta aparición es de rasgos y piel caucásica, blanquísima. Porque es cierto que estos indígenas así insisten en imaginar a sus dioses, siempre radicalmente distintos de ellos mismos, y con la clara piel de los amos, lo que sin duda sí es un síntoma de alienación colonial o psicología de colonizado. Se equivoca pues el neozapatista Alpízcar cuando afirma que en NJ no hay proyecto autonómico, nos parece que es justamente lo contrario, precisamente porque éste es un nativismo y rabiosamente mágico, una especie de nuevo etnocentrismo que ha permitido a estas gentes enamorarse perdidamente de sus huaraches. No sólo es este movimiento rabiosamente autonómico, sino que ofende tanto, incluso a las sedicentes izquierdas..., porque es agresivamente insolente y no quiere pedir permiso, ni siquiera a los dueños de la cultura letrada o imperial europea o criolla.

Abusa por otra parte el autor de la equiparación forzada que hace de NJ y del mundo de la política institucionalizada, de los grandes partidos y del capitalismo mexicano. Los naboritas no tienen nada que ver con ese mundo, ni siquiera creen en él, y sobre todo no van a rogarle que los ilumine y los llene de sentido. No están atados a las polémicas e intrigas de izquierdas o derechas, tan propias de la historia europea. Porque para ellos toda esa cultura carece de sentido y de alma, porque es atea o impía, desacralizada y por tanto vacía. Por ello está muerta, condenada a la catástrofe, a sufrir 'el fin del mundo'. Mientras que la suya es la comunidad de los seres humanos reales, en plena comunión con los dioses y los espíritus, y por tanto con plena conciencia del auténtico sentido de la vida. El autor habla pues 'en nombre de' la autonomía indígena, una vez más, pero no conoce a los indígenas ni a los campesinos en absoluto, como buen tribuno urbanita que es.

Los naboritas (sobre todo los más viejos, los más 'cerradamente' indígenas, y muy especialmente las mujeres) no creen en las mentiras de nuestra cultura urbana global y en sus ofertas ideológicas, sino que prefieren volver a sus propias intuiciones ancestrales, animistas y espiritualistas, y escuchar a sus propios líderes (profetisas, videntes, sacerdotes, todos ellos campesinos, como los propios devotos, y ya no letrados dependientes de Roma...) porque, al igual que sus antepasados, apuestan por construir jefaturas sagradas, que pueden comprender, que tienen pleno significado dentro de su concepción del mundo. Por eso, aunque el autor lo ignora, en un principio ni siquiera votaban, y después lo hicieron sólo por la Virgen, porque así se lo mandó su sacerdote. Es decir, por su propia comunidad y sus reglas, personificada en su Ídolo o imagen colectiva, porque éste es el centro de su mundo.

Al margen de ello, es evidente que presentan su propia dialéctica conflictiva interna, como todas las comunidades del país (y del planeta), incluso las que dicen ser neozapatistas, como ya se puso de manifiesto de modo terrible y muy recientemente en la región triqui... Una lucha feroz entre lo viejo y lo nuevo, entre la costumbre o tradición consuetudinaria histórica, fosilizada, y las posibles reinterpretaciones creativas de la misma. Como las que oponen a Antonio Lara y a Emiliano Juárez. Por eso, y a diferencia de lo que predica el autor, con su apoyo acrítico a los movimientos indígenas... entre ellos sí hay barbarie, y creemos que sería un error inmenso negarlo, supuestamente debido a la obligación del militante de prestar un apoyo incondicional a estos movimientos. Sí que hay aquí abusos intolerables contra los DDHH, y se podrían citar muchos, como las famosas limpiezas o purgas etnorreligiosas en comunidades indígenas de la propia Chiapas...

Esa lucha existe, como en la NJ, donde, frente a los abusos de una teocracia brutal, caricatura triste del papismo, se alza un nuevo naborismo que redescubre lo mejor de la tradición liberal mexicana y capaz de plantarle cara, de no ser expulsado y de seguir intentando transformar a toda la comunidad. En cambio, la consideración acrítica del proceso que propone el autor, no le sirve de nada a los que sí creen que 'otra autonomía es posible'. Y esa feroz lucha interna entre tradicionalistas y liberales (tendencias que en otros contextos asumirán otras manifestaciones, inevitablemente, como las de católicos folk y evangélicos, p.ej., o presbiterianos y pentecosteses, etc.) es lo que nos indica que están vivas, que esos pueblos conservan la capacidad de seguir evolucionando colectivamente y buscando fórmulas para expresarse, tal y como ellos creen que debe hacerse, para que la vida tenga sentido. Porque sin comunidad creen que carece por completo de él.

Sentencia muy solemne Alpízar, por último, a la NJ porque no es lo suficientemente 'auténtica', es decir, porque no ha sido homologada por la izquierda intelectual neoeuropea: 'Cuando en Nueva Jerusalén dejen de creerle al médium que hace como que la virgen le habla, otra autonomía será posible...' El intelectual ciudadano no comprende que canalizadores, divinidades, espíritus, etc., son sólo elementos de lenguaje simbólico, mitopoético, y mediante los cuales estos sectores subalternos, pero rebeldes, se hablan a sí mismos, y elaboran lo que es un discurso autorreflexivo, en términos muy complejos, pero llenos de sentido para su propia tradición cultural. E inequívocamente relacionados con los conflictos políticos y culturales reales en los que están envueltos, los propios de la formación creada por el colonialismo europeo.

Pero no son los pensadores de la cultura urbana y global los llamados a desplazar -organizados en nuevas formas de milenarismo laico- a los antiguos visionarios y chamanes, y a autenticar los movimientos autonomistas, ni el de NJ, ni los de la Meseta Tarasca, ni el de la montaña de Guerrero, ni ningún otro. Sino todo lo contrario, el proceso es y seguirá siendo infinitamente plural, tanto como lo son todos esos pueblos, más o menos 'indígenas', una denominación que nosotros creemos que es ya imperativo cuestionar radicalmente, por sus claras implicaciones euro y etnocéntricas. Este proceso es un lento descubrimiento de la autoconciencia colectiva, que sólo pueden realizar estos pueblos colonizados por sí mismos, sin salvadores exteriores, ni siquiera supuestamente revolucionarios.(563)

III.1.7. Los humoristas:

Textual, gráfico, o más recientemente audiovisual, ha sido siempre excelente el humor en los medios de comunicación de masas mexicanos, ya desde los días del extraordinario Posada. Sin olvidar que algunos de los sucesos más trágicos de la historia moderna de la República, como el triste asesinato del gran Madero y sus compañeros, se produjo en parte debido a una feroz campaña malintencionada de chistes extremadamente ácidos, y que prácticamente demolió su régimen regeneracionista...

Por supuesto, este humor terrible y afiladísimo es una manifestación de la pasión (muy hispánica y un tanto excesiva, para nuestro gusto) que los habitantes de la región ponen en el seguimiento del acontecer político. Pero también es un excelente fruto de la dilatada dedicación de estas gentes a los juegos de palabras, los famosos 'albures', e incluso de su gran afición a contar (y a veces cantar) historias, y que desde nuestro punto de vista los ha convertido en maestros mundiales de la narrativa popular, especialmente gráfica, ya desde la época de clásicos extraordinarios como Kalimán o Memín Pinguín, por los que confesamos nuestra admiración.

Los mexicanos descuellan especialmente en lo que aquí se conoce como 'cartón' (una hispanización del cartoon norteamericano, otra tradición maravillosa, sobre todo en materia de humor político), y que tiene sus actuales y máximos exponentes en publicaciones notabilísimas como 'El Chamuco' (una especie de diablillo burlón, en castellano popular), sin olvidar los trabajos de este tipo que aparecen regularmente en medios como la revista Proceso, Milenio o especialmente el izquierdista Jornada.

En el caso de los naboritas, este humor, siempre vitriólico, absoluta y sangrientamente irreverente (no olvidemos que éste es un país de tradición católico-romana, o sea, esencialmente blasfemo, como la propia España...), se ha empleado a fondo en ridiculizar a los pobres integralistas de huarache, utilizándolos como metáfora de todo lo que molesta o indigna al ciudadano de a pie en la marcha de estas sociedades. Vamos pues a considerar a continuación algunas muestras de ese terrible y siempre recurrente humor mexicano y michoacano, pero en este caso sobre la ciudad santa de Turicato:

i. Humor moreliano ambivalente hacia la educación naborita:

Comenzamos por examinar un muy extraño -aunque a nosotros nos parece sumamente simpático-, comentario que fue originalmente publicado en el periódico moreliano Extra. Publicación que consideramos por otra parte como una verdadera rareza del periodismo local, tal vez propia del siglo XIX, de reducida extensión e incluso capaz de tirar varias ediciones al día. Y sólo dedicada a difundir chismes de la grilla política, gran pasión moreliana y michoacana. Además, este interesante documento despertó un cierto interés entre los lectores, de manera que alguno de ellos lo reprodujo en el espacio en la red para el intercambio de imágenes, donde lo hemos encontrado.

Los escritores de notas periodísticas de la capital neovallisoletana y del estado michoacano parecen vivir con un terror permanente a ofender a sus terribles autoridades, como si sus mandatarios, democráticamente electos y que cobran su sueldo a los ciudadanos, fuesen en realidad mandarines de la antigua China, o de alguna otra muestra de 'despotismo asiático'. O peor aún: señores feudales rancheros de horca y cuchillo... De modo que incluso sus comentarios burlones se hacen con muchísimo cuidado, tratando de no molestar al que manda, lo que se vuelve muy complicado, porque al mismo tiempo hay que demostrar esas supuestas virtudes periodísticas de la independencia, el sentido crítico, el cinismo sistemático y burlón, etc. En fin, una tragedia la del escritor de columnas periodísticas, intelectual y cortesano a la fuerza, oficios ambos muy difíciles de conciliar.

Aquí el autor se pregunta muy sensatamente si no sería más conveniente permitirle a los naboritas tener el tipo de escuela que prefieran, con tal de que proporcione una buena educación, buenas calificaciones, etc. Pero a continuación el redactor de este texto se apresura a afirmar ritualmente (no sea que se vayan a ofender los poderosos guardianes de las esencias republicanas) su fidelidad a la ideología imperante y oficial. Y por tanto que la educación ha de ser laica pese a todo y como está mandado, o a como de lugar..., por más que Nabor prefiriese 'ignorantes en el cielo, que sabios en el infierno'. A continuación añade otro matiz escéptico, preguntándose de qué sirve después de todo tanta educación, con tantas personas preparadas y que andan de 'viles taxistas'... Por qué considera 'viles' el brillante periodista moreliano a estos profesionales del volante (¿qué tendrá este buen señor contra los taxistas?), es algo que no se molesta en aclararnos.(564)

ii. Don Quijote, lanza en ristre, contra el fanatismo...

La tira cómica de 'El Quijote en directo' reviste una especial significación en el periódico izquierdista moreliano Cambio. No olvidemos que en la cabecera del rotativo ya aparece una silueta en negro del 'caballero de la triste figura', lanza en ristre, en una posición que sugiere que está cargando contra 'molinos de viento', contra 'entuetos' (problemas sociales y políticos) que quiere 'desfacer'.

En el imaginario de los editores de este diario moreliano e izquierdista (pero que quiere ser muy moderado, y que por alguna extraña razón a nosotros nos recuerda a aquel periódico 'progresista' y provinciano que aparecía en la tragedia ibse-

niana 'Un Enemigo del Pueblo'...) el Quijote es el símbolo de la racionalidad, del elevado espíritu del intelectual de la cultura hispánica, de la dignidad moral y el idealismo. Un modelo con el que se identifican los promotores de este periódico hecho por y para intelectuales. Para un cierto público de la capital michoacana.

El Quijote es pues, en esta retórica del periódico izquierdista moreliano, 'la voz de la razón', o mas bien la voz del tal 'Sancho', el autor de la tira. Que es extremadamente esquemática: en ella sólo varía el zoom que se aplica a la figura, y que la boca de ésta muestra dientes o espacio en negro, como si fuese un efecto de animación, y teniendo como fondo inamovible, cómo no, ¡una biblioteca, símbolo de la clase media ilustrada y liberal, mexicana e hispánica!

En esta ocasión, es el propio Caballero de la Triste Figura, quien increpa a los bellacos naboritas: si la constitución establece como obligatoria la educación laica y gratuita, ¿con qué derecho se atreven a negársela a los pequeños de NJ? Eso es precisamente lo más importante: el derecho que los naboritas creen que les asiste a rechazar la educación laica o cualquier otra imposición del estado-nación, incluida su propia presencia, en el territorio sobre el que su comunidad ejerce una soberanía absolutista.

Por supuesto, el autor, este tal Sancho Panza moreliano, pasa por alto que ese modelo de educación secular (incluso antirreligiosa, en muchos casos), pero también la constitución, el derecho positivo, y todo el modelo de estado nación, que instauraron los liberales tras un larguísimo ciclo de crueles guerras civiles... nunca ha sido aceptado plenamente como legítimo, como el suyo propio, por los derrotados, los hijos de los integralistas que se levantaron con las armas en la mano, contra la imposición a sus comunidades del orden secular y moderno occidental. Y que han creado en La Ermita una pequeña réplica de su modelo político-religioso, social y cultural. Por distintos motivos, sin duda, pero para varios cientos de comunidades de toda la República, la organización societaria estatista sigue siendo absolutamente cuestionable, por lo que se niegan a aceptar su autoridad legal y moral, e incluso política o militar, allí donde se ven con la capacidad de resistirla.(565)

iii. Prender velas a la virgen. NJ en las burlonas Rayuelas de Jornada:

Rayuela es una muy característica sección de versos satíricos del diario izquierdista moreliano y mexicano Jornada. Se trata de muy interesantes muestras de ingenio, doble lenguaje, albures, etc., siempre expresados en lenguaje popular, y cuyos autores, que se sitúan en la ideal posición del mexicano de a pie, del sufrido ciudadano común, siempre increpan al sistemáticamente denostado poder político, empresarial, etc., y del que se sospechan todas las corrupciones y maldades imaginables. Es la figura que los moneros reproducen como un pobre peón campesino, con huaraches, sombrero de palma deshilachado, harapiendo como buen chinaco... Y al que en este imaginario se considera como la base social de México, y representación viva de la mayoría del llamado 'Pueblo Bueno', y por tanto también del colonizado, de la pobreza y la exclusión socioétnica.

En este caso, en los dos primeros documentos que examinaremos aquí, del 1 de agosto, se hace burla de la incapacidad de los gobernantes michoacanos para lograr que los naboritas se comporten racionalmente, y se pregunta el autor si la única opción para resolver este grave problema será prender una vela a algún santo o virgen. En suma, un tono radicalmente anti-religioso y agresivo hacia esos fanáticos incapaces de comportarse racional o civilizadamente, etc.

Otra rayuela dedicada a los integralistas de La Ermita, se nos presentó el 21 de este mes, y en este caso en dos variantes publicadas tanto en la edición moreliana como en la nacional del periódico izquierdista. El autor de esta especie de epigrama satírico consideraba a los anacrónicos 'fanáticos' que serían los naboritas, con sus 'ínfulas de mártires', como una simple molestia, que venía a perturbar todavía más el funcionamiento del sistema educativo público. Por sí mismos no son nada, sino un estorbo para el 'progreso' y la calidad de vida de la población. Y tal vez una especie de 'distractor' malévolamente puesto ante nuestros ojos por la clase dominante. Una especie de ruido innecesario que no permite prestar atención a los hechos verdaderamente relevantes de la actualidad o grilla política.

Directamente relacionada con la anterior, y como parte de un mismo esfuerzo propagandístico u ofensiva 'desfanatizadora', aparecía esta rayuela de la edición nacional de Jornada, que se presentaba en estos otros versos satíricos del mismo día 21 de agosto. Su autor se burlaba de una supuesta complicidad entre la ICAR y los naboritas, y cometía con ello una clara injusticia, en tanto que la CEM se había desmarcado en estos días de modo muy notorio de sus hermanos de religión, a los que negaban la condición misma de católicos, y para los que pedía una ejemplar represión por el estado.

El autor prefería ignorar este hecho (que la realidad no te estropee un buen chiste), en una buena muestra de sectarismo ideológico, para acusar sin más a la tendencia romanista mayoritaria ('La Iglesia', puesto que implícitamente no existe otra que la ICAR, desde la perspectiva inconscientemente religiocéntrica de este humorista de izquierdas) de complicidad encubierta con los naboritas. Unos dementes o loquitos, pero sólo en apariencia, porque no son más que delincuentes, rebeldes contra el orden liberal o moderno.

Por último, el documento de este mismo tipo y fechado el 28 de agosto, que examinamos a continuación, nos ofrece otra rayuela burlona en la Jornada moreliana, y de gusto creemos que sumamente discutible, en este caso a costa del obispo de la facción tradicionalista, Antonio Lara. Y de quin ese hacía aquí la típica burla mediática sobre su nombre en religión y su título eclesial, como si no fuesen más que una farsa.

Este pretendido humor no revela sino un desprecio infinito por cualquier tipo de minorías o disidentes religiosos con respecto a la tradición mayoritaria, la de la ICAR. Y en particular por estos movimientos específicamente populares o de 'nacos'. Lo que no es muy sorprendente en el diario que expresa la visión del mundo de la burguesía intelectual de izquierdas mexicana, marcadamente (católico-romana, aunque sea de modo inconsciente) eurocéntrica y elitista.(566)

iv. La sangrienta columna de Marín:

Lo que vamos a leer a continuación es una descalificación burlona y sangrienta de los naboritas, y de las impotentes instituciones civiles, que 'ni con esos pueden...'

Este es un texto del muy popular colaborador diario de Milenio, Carlos Marín, y que elabora una columna muy temida, por el terrible uso de la burla que hace su autor, no en vano la fotografía suya que adorna la columna, le muestra harto de reír. En efecto, parece una chanza sangrante, un recurso retórico para presionar a los políticos por parte del famoso columnista: '¡Ni con Esos pueden!'

Nos preguntamos qué hubiera dicho Marín de los antepasados de los naboritas, aquellos integralistas rancheros y sanguinarios de este mismo territorio y de no hace tantos años, si hubiera llegado a conocerlos. Los cristeros, de ayer y de hoy, no son un enemigo menor, y la fuerza que les da su defensa de la autonomía consuetudinaria, los hace temibles, sobre todo en su propio mundo aldeano y cuerpo a cuerpo, creemos. Tanto como a los cangaçeiros de Canudos y nordestinos. Es gravísimo asunto, éste de la defensa de la costumbre comunal, por muy absurda que a nosotros nos pueda parecer, como bien advertían los tratadistas jurídicos romanos.

Las descalificaciones peyorativas de Marín hacia los naboritas son de las que suponen uno de los hitos más altos en el 'hate speech' que se ha practicado en la prensa mexicana hacia ellos. Son 'fanáticos religiosos', son seudocristianos que seguían a un iluminado, dirigido por videntes diversos, y sucedido hoy por otro iluminado, autodesignado obispo, que se hace llamar..., etc. Por otra parte este discurso es muy similar a la apologética adversa que les dirigen desde la dirección política de la ICAR. En lo que Marín sí que acertaba de lleno, es en que las monjas de este movimiento se habían convertido en estos días en la nueva policía político-religiosa. Es cierto, el grupo de las devotas más tradicionales, había asumido el papel de la 'mutawa' naborita, la nueva guardia celestial. Pero por otra parte las presenta como poco inteligentes, como carentes de voluntad propia, y tan sólo fieles seguidoras acriticas de su obispo, a quien insulta de nuevo con la expresión de 'vivaes pastor'.

Insulto por partida doble, y nos tememos que muy gratuito. Sobre todo porque las mujeres parecen ejercer, y por iniciativa propia, un alto grado control sobre la comunidad, especialmente en la medida en que las dirija la líder de su organización segmentaria, la profetisa Rosa-Catalina. En definitiva, y siempre de acuerdo con la visión del columnista defeño, esa miserable e insignificante pandilla de chinacos ignorantes destruyó las aulas, impidió ayer por la fuerza el inicio del ciclo escolar, y sin embargo las fuerzas del orden y el gobierno michoacano han sido incapaces de imponerle su autoridad. Sería una demostración de ineptitud política muy asombrosa. Tal parece que el estado "laico" mexicano ha sido neutralizado por completo. Nosotros encontramos de muy dudoso gusto esta pieza de humor periodístico, que más bien nos parece todo un llamamiento a la represión por la fuerza de la comuna rosarina.(567)

v. Mirada muy alejada de Televisa, siempre burlona y despectiva:

Comentamos a continuación otro documento que presentaba un pequeño resumen de la evolución de NJ, siempre en tono sumamente burlón. P.ej., en el texto que estamos leyendo se afirma que, a la muerte de Nabor, 'el descuidado sacerdote olvidó llevar consigo la intolerancia, sus leyes y su poder...'

Es una comunidad y una cultura observada como muy lejana, rara y sobre todo incomprensible, para la mirada de la clase media urbana mexicana, con cuyo punto de vista se identifica, pero que también moldea, esta poderosa cadena mediática que es Televisa, y desde el cual se elabora este breve relato histórico-sarcástico: '...un pueblo michoacano de tres mil habitantes ubicado a 125 kilómetros al sureste de la capital del estado y a tres siglos de distancia ideológica.'

En realidad, y aunque no lo sabían estos ilustres comunicadores de masas, NJ se encuentra a una distancia de algo menos de un siglo de su mundo urbano y capitalino. Que es lo que nos separa del tiempo en que Nabor era aún un cura novato, y toda esta zona terracalentina estaba todavía bajo el control de los insurgentes cristeros o populares.(568)

vi. Otra mirada burlona, desde la gran ciudad:

Consideraremos ahora una fuente humorística interesante, porque planteaba una comparación intercultural muy atinada entre NJ y los macielitos, pero también con el Islam.

Es éste un artículo de opinión publicado en un sitio de noticias de tono muy ligero o desenfadado, 'Reborujado' (en castellano popular, tanto mexicano como canario, significa todo mezclado, de todo un poco o miscelánea...), escrito en claro tono humorístico, y en el que el autor o autores se definen como 'librepensadores', lo que, en sus propias palabras significa que 'no practicamos ninguna religión más que la ciencia y el conocimiento, respetando las creencias de cada quién (por absurdas que nos parezcan)...'

El contenido es sumamente despectivo, expresado en un lenguaje propio de burlones intelectuales de la cultura urbana, especialmente jóvenes. De hecho se usaban aquí expresiones típicamente españolas o del castellano más internacional, y el sitio web en cuestión parecía radicado en la gran capital mexicana. Su descripción del conflicto entre el movimiento naborita y la educación secular podría pasar a las antologías de la incomprensión radical de los fenómenos religiosos, por parte de la cultura imperante y de sus integrantes: '...esta secta religiosa ve a la educación gratuita o a la de gobierno como una amenaza del mal, basados en qué? No tenemos ni puta idea...'

El resto del discurso no tiene desperdicio, no sólo por esa ironía de tipo popular, vulgar y muy juvenil que destila, sino también por otras apreciaciones de interés: para los autores este fenómeno es asombroso porque parece cosa de 'los que viven lejos los musulmanes esos locos machistas, que se hacen explotar...' Tras esta burla feroz del Islam y de sus mártires yihadistas, se mofaba el autor de la visión imperante del catolicismo mexicano como una especie de realidad plácida, ajena a todo ese mundo del fanatismo violento y terrorista, 'claro nadie se acuerda de Marcial Maciel también michoacano...' Y de su práctica de abusos sexuales incluso contra sus propios hijos. Y se podría seguir citando la inquisición, etc., pero los autores tratan de hacer pensar a sus lectores, no sólo en que quemar una escuela es sólo una muestra de ignorancia, basada en una religión 'ABSURDA' [SIC], sino que para ellos, y para el medio sociocultural en el que viven, lo son todas las religiones por igual. Todas son algo incomprensible, del pasado y propias de culturas muy, muy remotas...(569)

vii. Sólo queda rezar...

El columnista que estamos analizando en este otro documento, citaba afirmaciones apocalípticas, amenazas metafísicas y expresiones de rechazo del mundo, la modernidad y la escuela laica, proferidas por los naboritas, como una muestra de la supuesta situación absurda, un tanto desesperanzada ya de remedios puramente mundanos, en que se encuentra la política nacional, y la totalidad del pueblo mexicano, en todos los órdenes, siempre según el escritor. La desesperación de encontrar medios racionales o modernos para superar esta triste situación de supuesta 'decadencia nacional' (discurso tremendista muy popular en este país), le lleva a proponer un consejo o 'boutade' surrealista: 'ten calma y rézale a la virgen'.(570)

viii. Tienes que darte a respetar...

Excepcional importancia etnohistórica reviste para nosotros esta fuente humorística que examinamos a continuación, y que contiene una comparación intercultural sumamente interesante entre NJ y movimiento normalista.

Esta viñeta es una extraordinaria muestra de humor gráfico (publicada en *La Voz*, el periódico mejor diseñado del estado, con diferencia), y representa toda una comprensión muy acertada, desde nuestro punto de vista, de la situación en que estaban colocando al estado michoacano los perturbadores métodos de acción directa utilizados por los movimientos sociales o comunales. En este caso comparando abiertamente al movimiento de estudiantes rechazados en la UMSNH, la Coordinadora de Estudiantes en Lucha, CUL, y el propio movimiento naborita.

Los dos personajes que se plasmaron en esta viñeta o cartón, presentan rasgos que permiten realizar una lectura en profundidad de esta situación: en primer lugar, se trata de 'chinacos' o 'nacos', es decir, lo contrario que el neoeuropeo mexicano. Son personas de acusados rasgos indígenas, de característicos ojos rasgados y pelo lacio, aunque con comportamiento o vestimenta relativamente europeizada. Su aspecto externo denota su posición subordinada y marginal dentro del complejo sistema de 'castas' que subsiste todavía -y plenamente vigente- en la región, a pesar de que supuestamente fue abolido por la revolución liberal.

Ambos aparecen expresando una actitud claramente de rebeldía o semi-insurgencia, frente a las instituciones del gobierno civil moderno, por el que se sienten excluidos, marginados, estigmatizados, alienados. En los dos casos se niegan a aceptar sus leyes y reglas de funcionamiento, propias de la cultura urbana de corte europeo, neocolonial, y frente a la fuerza del estado, tratan de imponer la fuerza bruta de su propia solidaridad comunal, corporativa. No se van a dejar detener, expulsar de la universidad, o permitir que se anule su autonomía comunitaria, y el colocarse en absoluta rebeldía frente a la República mexicana no les hace sentirse criminales, antes al contrario.

Estos sectores tratan de hacer valer su tradición jurídico-política consuetudinaria como una racionalidad más justa, propiamente popular, por encima de los dictados del estado-nación y de los sectores socioétnicos privilegiados que se identifican con él. Este es, por otra parte, el sentido que tiene la descalificación global que usan estos colectivos populares de las instituciones políticas o civiles, cuando afirman en su lenguaje común que están 'corrompidas', o que son algún tipo de 'mal gobierno'... lo que es lo mismo que decir que no las consideran como válidas, y que no aceptan que sus reglas o dictados puedan serles impuestas, abrogando las decisiones de sus comunidades o movimientos sociales corporativos.

El entorno de los dos personajes-símbolo, es también muy ilustrativo. En un caso, a la izquierda del sujeto izquierdista, el estudiante, encontramos cascotes de botellas rotas, sin duda porque han sido usadas como arma arrojadiza, así como algunas piedras. Elementos pues de la tradición de la guerrilla urbana. Por su parte, el personaje de la derecha, que representa a la violencia comunitaria, a las turbas linchadoras de la Ermita, se muestra con un garrote en la mano, rasgo típicamente campesino. Y tras él vemos un bidón, sin duda de gasolina, y aún detrás, una columna de humo, que representa las escuelas que arden en ese nuevo auto de fe que había tenido lugar el anterior día 6 de julio, y que ha hecho famosa a esta comunidad en todo el mundo.

También cuenta su apariencia: la del estudiante es la del joven urbano, y aunque en esta reproducción no podemos advertir los colores originales de la caricatura, suponemos que viste una camiseta negra, sobre la que aparecen con letras rojas las siglas 'CUL', como parte de la iconografía tradicional de la lucha social moderna, la huelga, la algarada callejera, etc. Lo que protege a este joven, lo que le da vigor frente a sus enemigos, es su identificación ideológica con esas tradiciones de lucha, su condición de militante radicalizado y que actúa como un sujeto colectivo.

En cambio, el campesino naborita, a su derecha, viste como tal, como un hombre de las clases populares, pero sobre todo se distingue porque lleva colgado del cuello el preceptivo escapulario, para que lo proteja de todo mal. Porque en efecto, de un modo o de otro, la gran preocupación de esos sectores socioétnicos subordinados es siempre el asegurarse protección metafísica, mágica, frente a todo tipo de infortunios. Tanto más cuanto que dichos grupos se sienten o saben especialmente vulnerables, en una formación sociopolítica a la que perciben no sólo como injusta, sino esencialmente construida en su contra, sobre la base de su explotación y opresión. Tal y como ha sido siempre el régimen colonial en la región, ya desde la llegada de los europeos.

Por último, la situación nos habla de los resultados muy distintos que producían en estos días sus procesos de lucha: el joven muestra una cierta expresión facial de amargura. En efecto, los movimientos de la izquierda radical y populista en México están sufriendo en estos últimos años aparatosas derrotas, a medida que se fortalece el poder del estado moderno, y el propio sistema económico y la cultura urbana. Ya no se tolera como antes la irrupción de la acción directa y de las

grandes movilizaciones salvajes, invadiendo el espacio público, por parte de estos movimientos. Y los estudiantes michoacanos en concreto, habían sufrido en este mismo periodo muy graves reveses, con el asalto a varias casas de estudiantes por unidades antidisturbios, etc., lo que se representa en los esparadrapos que se ven en la cabeza del joven, indicándonos que ha sido vapuleado por los agentes del orden.

La actitud que adopta el otro personaje es de simpatía, tratando de consolar al estudiante. De modo un tanto paternalista, le coloca la mano en el hombro, y lo mira compasivamente, desde la cierta superioridad de su posición histórica y política concreta. Que no olvidemos que es la de los movimientos de resistencia de las comunidades rurales, en casos como el de la NJ, verdaderas fortalezas inexpugnables para las fuerzas de seguridad del estado. No es extraño que el viejo naborita y cristero le aconseje al joven que aprenda a darse a respetar de sus adversarios comunes, ese estado al que ambos se enfrentan por igual, para imponer sus respectivas voluntades o programas de lucha comunitarios o corporativos.

En conclusión, consideramos que ésta es tal vez la mejor caricatura, o 'cartón', inspirada en el movimiento naborita, que se haya publicado nunca, que nosotros sepamos. Inconscientemente se muestra incluso como una cierta manifestación de respeto a sus métodos de lucha o de acción directa (por parte de un humorista con una orientación de izquierda radical muy marcada, por cierto), muy campesinos y rudos, pero aparentemente más efectivos que los de los jóvenes estudiantes que practican la para entonces ya decadente guerrilla o la protesta urbana.(571)

ix. ¡Michoacanos habían de ser...!

En este otro interesante artículo de opinión, y que nosotros hemos catalogado como fuente humorística, también se nos ofrece una excelente muestra de 'hate speech', de discurso del odio y de linchamiento mediático contra el movimiento naborita.

El autor afeaba su conducta en relación con NJ, tanto al gobierno michoacano, con su propuesta de sacar a los escolares de la comunidad (lanzada en estos días insensatamente por FVF y Julio Hernández, como ya sabemos)... como a la secretaria federal de gobernación, que había afirmado en un comunicado que este es un conflicto entre particulares: 'Habrase visto', exclama el periodista.

El trato de favor que se afirmaba aquí que se había dado al 'autonombrado' obispo naborita (el autor tiene problemas para recordar su nombre en religión) es para el firmante de este texto, Mejía Cano, una muestra de complicidad ideológica, porque sin duda comparten las creencias de estos 'embaucadores de conciencias'. Religiosos bien organizados, como verdaderos criminales o 'malandros', para desafiar las leyes del país y quedar impunes.

El autor rechaza que los naboritas defiendan su comunidad como una plasmación del derecho consuetudinario, porque él cree -muy equivocadamente- que tal derecho sólo corresponde a las 'etnias ancestrales', los pueblos originarios (y que nosotros creemos que no son tales, puesto que también ellos procedían del exterior, concretamente de África, vía Eurasia). Por el contrario, su religión es 'extranjera', impuesta, la que trajeron e impusieron a sangre y fuego los conquistadores europeos, es decir, que en todo caso son usos y costumbres totalmente ajenos al mundo 'indígena'.

El escritor advertía de que, si se permite que siga creciendo este problema, generará un problema social y político gravísimo, como los de Chiapas o los tan comunes de la sierra de Guerrero. Es decir, conflictos interreligiosos e inter o intra-comunitarios indígenas. Es curioso que no se pregunte cuál puede ser el nexa común, que asemeja a estos focos de tensión que agitan al México moderno...

Culpable en grado sumo de haber dejado enquistarse esta situación, era para él sobre todo Felipe Calderón, en ese entonces todavía presidente de la República. Así como todos los políticos michoacanos, que conocían bien este caso, tanto como el de su paisano Maciel, y siempre han buscado el apoyo electoral de estos movimientos religiosos: 'Michoacanos habían de ser', exclama otra vez en una de sus sentencias lapidarias, y que asocia la cultura de nuestro estado con el fanatismo mocho. Tay como se hubiera afirmado en plena época cristera, o como se ha dicho muchas veces de esta región meridional a la que se ha denominado el 'Cinturón del Rosario'.(572)

x. Los Burros de la Ermita:

Con este recurrente título, hacía el periódico izquierdista moreliano Jornada una burla que nos parece de escasísimo gusto y mérito, de los aldeanos naboritas y de su mentalidad 'fanática'. Se jugaba aquí a compararlos con un primer plano de un noble cuadrúpedo, valiéndose de los consabidos tópicos del discurso especista y antropocéntrico, al que tan afecta es la izquierda intelectual que produce y consume este periódico.

Supuestamente estos bellísimos seres que son mulos y borricos, serían una especie de símbolo de la ignorancia (pese a que nosotros sospechamos que ésta es un atributo exclusivo de la especie 'humana'), y se identificarían con esos campesinos nacos que han impuesto aquí su propio orden, un mundo al revés, monumento al fanatismo integralista y tradicional, etc. Y por tanto despreciables para la clase media ilustrada, sumamente eurocéntrica y supremacista o racista, que compone la base social fundamental de la elite en la formación sociocultural regional. Y de la que este periódico, así como Milenio, Proceso, El Universal o Reforma, son auténticos emblemas ideológicos.

Hoy como ayer (como ocurriera con los yagunzos nordestinos y brasileros, o con los cristeros mexicanos), los rebeldes milenaristas con huaraches son mostrados, de acuerdo con los estereotipos de una forma de pensamiento ranciamente anticampesina, antipopular y sobre todo especista... como el epítome de la ignorancia y de la barbarie, y por tanto casi como 'animales irracionales', como verdaderos monstruos aberrantes, a los que habría que extirpar de cuajo del mundo perfecto de la clase media ciudadana.(573)

xi. NJ es como un pato:

Los autores de este comentario (y que ya hemos analizado en una sección anterior, referida a la crisis de la regulación institucional y jurídica de la actividad religiosa en México), en una línea de discurso puramente humorística, hacen burla de la muy seria afirmación de la secretaria federal de gobernación del ejecutivo calderonista, que afirmaba que el conflicto en NJ no era religioso, sino pleito entre particulares, porque el movimiento naborita no contaba con el preceptivo registro en la lista correspondiente de la institución:

'Si camina como pato, grazna como pato y parece pato, para la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Gobernación el conflicto de la Nueva Jerusalén en Michoacán no es religioso; el pato no es pato porque no está registrado en Segob...' No se puede hacer mofa mayor del inútil afán de los burócratas de que sea la realidad sociocultural la que se adapte a su comprensión estrechamente legalista del mundo, en lugar de proceder del modo opuesto, tratando de analizar por medios científicos estos fenómenos colectivos tan complejos y peligrosos.(574)

xii. Tierra Caliente, vampiros y espantos:

Nos topamos aquí con una interesante comparación intercultural, pero en este caso con los Balcanes, tierra misteriosa donde las haya, al menos en la tradición de la literatura fantástica. Estamos analizando una columna de tono rabiosa y burlescamente antirreligioso, en parte a costa de la Ermita.

Su autor era un huetameño, por tanto paisano de JRG y Cano, y que relaciona la aparición que se produjo en esas mismas fechas, de vampiros chupadores de sangre, atraídos por el ganado y que incluso empezaban a morder a los humanos, en una región tan ganadera y ranchera como esa Tierra Caliente del Balsas... con fenómenos tales como la balcanización del estado, denunciada por FVF, y de la que NJ era una muestra perfecta, con su autonomismo comunitario radical, y un tanto oscurantista. Y por tanto reminiscente de lugares remotos, siniestros y muy románticos, como la Transilvania de Vlad Dracul.

Desde un punto de vista histórico y comparativo, la intuición del actor nos ha parecido a nosotros muy correcta: tal y como lo es esta misma región michoacana y terracalentina, pero en este caso entre el mundo indígena y el de los neoeuropeos... también los Balcanes, como los asimismo misteriosos Cárpatos, eran, y siguen siendo, una zona de frontera o contacto entre dos culturas en conflicto, la islámica y la cristiana. Son además regiones todas ellas que presentan una muy alta fragmentación política, e incluso sistemas de pequeños bandidos-feudales, pero también verdaderos caudillos político-religiosos, o rebeldes sociales como los antiguos haiduk, que estudió brillantemente el recientemente desaparecido maestro Hobsbawm.(575)

xiii. El gobierno no tiene 'huevos' para defender la educación secular y pública:

Observamos a continuación un ácido discurso de odio publicado por una maestra laicista en Cambio, y que hemos mencionado ya en la sección que hemos dedicado a la feroz militancia antirreligiosa de los maestros mexicanos y de esta región, y a sus actitudes en relación con NJ.

En principio el texto aparecía en una columna de opinión, adoptando un tono ligeramente burlón, aunque muy agresivo. Su presentación en la versión impresa del diario moreliano es muy impactante, en el inicio del cuadernillo dedicado a plumas locales destacadas, página impar, 25, ocupando toda la plana, con un diseño llamativo, y una de las más interesantes que se hayan dedicado a NJ, aunque no tan obvia o directa como algunas que han aparecido en este mismo periódico, que es, no lo olvidemos, un viejo enemigo del movimiento naborita, como órgano o tribuna que es de los intelectuales de izquierda moderada de la capital.

La nota en cuestión se veía ilustrada por una importante fuente iconográfica y humorística. Se trata de una caricatura, 'cartoon', o 'cartón', que es por sí misma una muestra de humor gráfico muy interesante, y que representaba a la personificación de la Justicia, con su venda que supuestamente la hace imparcial -en este caso le deja libre un ojo para poder ser todo lo contrario-, su balanza -y que, por cierto, conviene recordar que proviene de la antigua Maat de los egipcios...- para pesar corazones, intenciones o hechos, y que en este caso está totalmente desequilibrada por un huevo enorme, con el símbolo del dinero.

Llevaba además esta triste figura en la mano contraria un lápiz roto, señal del abandono radical de una política educativa apropiada. Además, esta representación de la Justicia en realidad se veía en este caso esquelética, con un aspecto un tanto siniestro, de modo que podríamos considerar que se trataba casi de una 'huesuda', tal vez porque la Justicia en México podría ser uno de los disfraces de la Muerte (esa especie de versión mesoamericana de Kali), en la visión de este ilustrador.(576)

xiv. Autos de fe, se queman escuelas y boletas electorales de AMLO:

Este otro cartoon o 'cartón' inspirado en la Nueva Jerusalén, era obra de un destacado amante de la historieta mexicana como es Rubén Soto Aguilar (y animador de un museo privado dedicado a este gran arte), y también autor de una obra muy recomendable que ofrece una panorámica general de su historia.

Esta muestra muy valiosa de humor gráfico se inspiraba en la Nueva Jerusalén, pero para referirse a la polémica sobre el rechazo de los tribunales a las denuncias de fraude electoral de López Obrador en las anteriores elecciones presidenciales. Es un buen ejemplo de que la cultura religiosa y comunitaria de los habitantes de NJ se había convertido en un blanco fácil para el humorismo gráfico de orientación ideológica progresista, que de modo constante ha fustigado al clericalismo mexicano a través de toda la historia moderna del país, ya desde el inicio de la revolución liberal. Aunque este motivo ha sido utilizado en este caso para ilustrar el rechazo de los tribunales a las denuncias de fraude electoral de López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales.

Así pues, la inteligente caricatura de Don Rubén es para nosotros un perfecto exponente de esa forma particular de discurso antirreligioso o hate speech que se practicaba por humoristas gráficos a costa de este movimiento, representado invariablemente como fuerza oscurantista, maligna, reaccionaria, y curiosamente identificada con el mismo PRI... En este caso en la figura de una monja malvada, bonito emblema del oscurantismo mocho o fanático integralista. Y que se nos muestra quemando tanto libros como boletas electorales, todos ellos elementos progresistas...(577)

III.1.8. El ojo inhumano. Las imágenes nos cuentan su propia versión de los hechos:

Desde nuestra perspectiva, los testimonios fotográficos, tanto como los videográficos y audiovisuales (nuestro análisis y transcripción de algunos documentos videográficos inéditos ha sido incluido en el anexo correspondiente a este tipo de fuentes) nos aportan narraciones que a veces pueden diferir de las contenidas en los textos, que no son más que discursos, al fin y al cabo. Y por tanto para nosotros siempre poco fiables por principio, puesto que consisten en verdaderos mitos, y por tanto 'mentiras', versiones o lecturas ideológicas de la realidad, y que lo son de modo absolutamente necesario o inevitable.

En cambio la lente o cámara nos muestra muchos aspectos del fenómeno, que sus propios protagonistas prefieren obviar, y que incluso a veces son silenciados por los mismos observadores, ellos también víctimas de una u otra forma de condicionamiento cultural, etnocéntrico o emic. Así pues, y desde una perspectiva fenomenológicamente abierta o radical, como la que querríamos asumir nosotros en nuestras investigaciones, es esencial contar con estas visiones más imparciales o implacables del ojo mecánico o digital de estos artilugios grabadores de imágenes. Y esto es lo que vamos a tratar de mostrar a continuación, con esta modestísima lectura de una selección de fuentes iconográficas aportadas por los medios de comunicación de masas en este mismo periodo, el del aciago mes de agosto de 2012.

Debemos también advertir que lo que estamos aquí realizando no es en absoluto un análisis iconográfico especializado, y para lo cual por el momento carecemos absolutamente de competencia técnica. Sino una observación mucho más modesta, consistente en una mera transcripción al lenguaje verbal y escrito, del contenido más aparente de esas fotografías. Confiamos en que, lo que para nosotros es una aproximación fascinante al fenómeno, por lo directa, no resulte agobiante o aburrida para el respetable lector, como una mera enumeración de descripciones:

i. Un auto de fe del siglo XXI:

La imagen que ilustra la nota que vamos a examinar a continuación, nos parece a nosotros incluso sobrecogedora: de la antigua escuela pública Vicente Guerrero, en este momento sólo seguía milagrosamente en pie el arco de piedra de la entrada, que por algún motivo desconocido, no fue derribado por los feroces guerreros de la Virgen.(578)

En esta otra imagen que analizamos ahora, observamos a un niño naborita en las ruinas de la Vicente Guerrero, un paisaje de verdadera desolación, lleno de escombros, bancos y materiales escolartes destruidos.(579)

Contemplamos aquí una imagen sumamente interesante del incendio de las aulas de madera de preescolar, el anterior 6 de julio, y que nos muestra casi en primer plano a un anciano naborita devoto, muy ufano de su participación en esta hazaña. Esta reproducción es pobre, y ha sido recortada de modo lamentable, pero es innegable la expresión de felicidad genuina en el rostro del campesino con su escapulario, participante en el auto de fe de la odiada escuela laica.

Estos pobres aldeanos no controlan sus impulsos, es cierto, no saben contra qué se rebelan, y tienen poco, por tanto, de gentes 'de razón', como dicen los urbanitas mexicanos desde hace siglos. Pero no puede haber duda alguna de la profundidad de su sentimiento de rechazo hacia la cultura colonial o neoeuropea que se les ha tratado de imponer, y que repudian con todas sus fuerzas. Porque tampoco se les puede negar que su experiencia histórica es que la hegemonía de esa cultura, y del sector socioétnico que la dirige, ha hecho de indígenas y campesinos una masa de marginados y excluidos en sentido radical, a lo largo de todo este proceso.(580)

He aquí otra imagen muy impactante de las ruinas de la escuela, en las que jugaban los niños naboritas, y en la que podemos observar cómo se amontonaban sus mesabancos rotos y quemados. Esta escena de desolación, recorrida por los incansables niños de la comunidad disidente, creemos que refleja muy bien el desprecio o aversión que los resistentes y defensores feroces de la sagrada costumbre rural, que son los naboritas más integralistas, sienten por el sistema educativo, y por toda la moderna cultura urbana.(581) Observamos a continuación la imagen de un niño naborita tratando de encontrar material didáctico todavía aprovechable, entre las ruinas de la que fue su escuela pública.(582) Otros pequeños naboritas del sector disidente, en las ruinas de su escuela, aparentemente buscan materiales escolares todavía utilizables, manuales sólo un poco chamuscados, etc.

Por otra parte, a partir de la magnífica filmación realizada en este mismo lugar por Sandra Sáenz y Eduardo Rodríguez, y que hemos titulado tentativamente *Zoom In...*, nosotros hemos creído detectar que los propios padres de estos niños les impulsaban a escenificar ante las cámaras de los reporteros el supuesto y conmovedor dolor que sentían por la pérdida de su querida escuela, y a hacer llamamientos desgarradores a las autoridades, etc. Nuevas muestras, una vez más, de la notable 'maña' o astucia de los campesinos de estas regiones.(583)

Mujeres naboritas contemplan la quema del jardín de infancia de la Vicente Guerrero, el 6 de julio anterior. Se ríen, parecen extremadamente divertidas o alegres asistiendo a este moderno 'auto de fe' y ceremonia purificadora, y en el que la Virgen ha hecho justicia sobre la modernidad y la cultura opresora y urbana global, para satisfacción de sus humildes devotas campesinas e indígenas.(584)

Analizamos ahora una imagen que ilustraba las notas publicadas ese día sobre el conflicto, en este caso con un plano extraordinario, y que muestra a los campesinos y obreros naboritas golpeando con sus mazos ('marros', en castellano popular regional) el edificio de la escuela pública, el día seis del anterior mes de julio.

Estos devotos en realidad son peones de la construcción o 'chalanés', dirigidos en su entusiástico esfuerzo por un capataz, tocado de gracioso sombrero michoacano, cual si estuvieran en una obra... Sin duda una edificante muestra del principio del trabajo comunitario tradicional (lo que en los Andes se conoce como 'minga') en acción, en este caso demoliendo el satánico templo de la modernidad que era la escuela pública que les había sido impuesta por el PRD y sus aliados, los naboritas disidentes.(585)

En la imagen que examinamos a continuación, podemos ver a un pequeño naborita 'independiente' que se lleva uno de los mesabancos que han quedado casi intactos, tras la destrucción de la Vicente Guerrero.(586)

Pese a la consigna impartida por sus padres disidentes, de que se mostraran siempre muy tristes ante las cámaras de los periodistas a cuenta de la destrucción de la escuelita, los documentos audiovisuales nos muestran que este espacio caótico y en ruinas que eran las ruinas de la Vicente Guerrero, y que parecía haber sufrido un verdadero bombardeo aéreo... se convirtió en un estupendo espacio para los juegos infantiles. Incluso buscar libros chamuscados y otros materiales utilizables era un entretenimiento muy interesante, para estos niños y niñas campesinos que viven en un mundo esencialmente aburrido, por más bucólico que pueda parecernos.(587)

ii. Contrincantes destacados en este conflicto teológico-político:

En primer lugar contemplamos imágenes de los representantes de ambos sectores, a la salida de la reunión de negociación con el gobierno, en Morelia. A la izquierda los disidentes, con aspecto externo similar al de cualquier campesino de la región. Y a la derecha el padre Luis-Ferruzca y tras él su asesor jurídico, ambos con gesto de preocupación, sin duda porque los integralistas se sentían cada vez más acosados por la presión de tantos adversarios. El padre Luis está vestido aquí como un civil o seglar, pero lucía al cuello un rosario y un escapulario típicos de los devotos de la Ermita, lo que le da también una apariencia inconfundible de antiguo guerrillero 'popular' o 'cristero'.(588)

Y en esta otra instantánea, se nos aporta otra impresión sobre uno de los interlocutores esenciales de este difícil proceso negociador, como son los padres de alumnos del sector disidente. En este caso, contemplamos un primer plano del joven líder independiente Ceférino, y en el que nosotros creemos reconocer acusados rasgos fisionómicos externos o 'indígenas', y que serían comunes a gran parte o la mayoría de los habitantes de la Ermita.(589)

También nos parece interesante la imagen que se usa para ilustrar esta otra nota, puesto que nos muestra una reunión a tres bandas en casa de gobierno, presidida por Reyna, teniendo a su derecha a Juárez y a los disidentes, y frente a ellos los tradicionalistas, entre los que destaca el mismo Cruz Cárdenas, con su característica apariencia de ranchero.(590)

Imagen de otra importante reunión, podríamos decir que 'en la cumbre', puesto que fue celebrada en la propia Ermita, y entre los funcionarios del gobierno, de una parte, y de otra el obispo naborita tradicionalista y su asesor jurídico, acompañados de una monja con hábito de color azul, tal vez expresión de máxima pureza (alejamiento total del sexo) y dedicación intensiva a la actividad cultural.

Obsérvese que la mujer no se sienta a la mesa junto con los varones, puesto que el papel que le corresponde en esta dictadura sexista (y en general en el mundo de rancheros y campesinos michoacanos) es puramente el de sirviente de los hombres. Aunque nosotros sospechamos que en la realidad este grupo de la población de la Ermita, liderado por la profetisa Rosa-Catalina, es tal vez ideológicamente el más radical, y que su influencia en el proceso de toma de decisiones en la ciudad santa y la dirección del movimiento naborita, puede ser cada vez mayor. Por ello prevenimos al amable lector sobre el carácter engañoso de algunos de los rasgos exteriores de una sociedad segmentaria como lo es ésta. Incluso la extrema sumisión exterior de las mujeres, puede a veces estarnos ocultando una agencia mayor de la que cabría sospechar a priori.(591)

Silvia Chávez posaba en esta otra imagen junto a los líderes disidentes, que suponemos que se habrán sentido muy sorprendidos al ser atendidos por... ¡una mujer! Porque en efecto, la señora Chávez desempeña en este caso, y como representante local uruapense de la CEDH, un papel institucional y social (de autoridad) absolutamente contradictorio con la con-

cepción que estos campesinos, ferozmente sexistas, tienen acerca de la función de las mujeres en el mundo. Y que se ve corroborada por el hecho, creemos que muy significativo, de que la dignísima embajada de estos rústicos no contaba ni con una sola de las mujeres de su grupo, velada o sin velar.(592)

Otro interesante plano de una de las reuniones negociadoras entre el gobierno y los dos sectores naboritas, y que se desarrollan verdaderamente como conversaciones entre estados distintos e independientes.(593)

En esta otra imagen podemos ver el formidable plantón tradicionalista instalado en las puertas de la ciudad celestial, y de espaldas a la cámara al incombustible Padre Luis, siempre combativo. Y un poco más lejos al joven intelectual que funge aquí de asesor jurídico de este grupo, y que al parecer era o es funcionario (pero en sentido 'español', de empleado público, no en el mexicano de cargo electo) de Tacámbaro.

Por su mayor familiaridad con el mundo moderno, especialmente en sus vertientes institucional y jurídica, este caballero estaba ya de hecho desempeñando en este momento un importante papel de dirección política de la comunidad tradicionalista, en esta coyuntura tan peligrosa, en la que los integralistas más radicales están empezando a sentir una terrible soledad, sin aliados entre la clase política, y sobre todo en los medios de comunicación.(594)

En esta otra imagen se nos ofrece un plano muy interesante de la conversación que se produjo el anterior día 16 de ese mismo mes, entre Jesús Reyna y el obispo Antonio Lara Caballero-Martín de Tours. Como se pudo observar en sus intervenciones en el documento videográfico inédito 'Memorial Day', lo que distingue a este clérigo campesino es su dogmatismo elemental (*Credo Quia Absurdum*) y su extrema incapacidad para el diálogo de cualquier tipo, sin duda relacionado con el dogma tan peculiar y propio de este catolicismo montuno y guerrillero, integralista, que es el de la Obediencia Perfecta, que fue también el eje del movimiento de otro michoacano ilustre, el gran Maciel, también antiguo cristero. Una especie de mecanismo de seguridad, para garantizar la cohesión de la 'sociedad perfecta' católico-romana y rural, cuando se encontraba en estado de sitio por el liberalismo revolucionario armado.

Por otra parte, esta actitud creemos que se relaciona también con la peculiarísima concepción del ejercicio de la autoridad propia de estos pueblos de la región, tanto hispánicos como indígenas. Y que podríamos describir como un ultraautoritarismo brutal, o 'despotismo asiático', que dirían los clásicos (p.ej., la figura del presidente republicano todopoderoso, o incluso de los gobernadores estatales o regionales... parece ser deudora de esta visión, como modernos Tlatoani...), pero también de concepción prerracional, premoderna y puramente patriarcal, de la práctica del poder político, propia de las jefaturas sagradas ancestrales de todo el mundo, y muy asociada al absolutismo comunitario en todas sus formas.

De modo que éste debió ser una especie de intercambio muy extraño de pareceres, una especie de diálogo de sordos, entre dos grandes y notorios autoritarios, como se refleja incluso en sus expresiones faciales, tan hieráticas como las de los reyes egipcios o asirios, dando a entender que es muy peligroso llevarle la contraria a cualquiera de los dos caballeros. Jesús Reyna se declaró satisfecho y tranquilizado por el encuentro, pero seguramente el obispo no estaba dispuesto a admitir ni un sólo argumento que le obligase a modificar sus posturas previas. La imagen nos permite advertir que, al igual que los devotos más rústicos, siguiendo la costumbre típicamente integralista o cristera de la región, Antonio Lara lleva colgado del cuello uno de esos extraños y enormes escapularios, que consisten en una copia del retrato de la Virgen, el centro simbólico de la comunidad naborita.(595)

A continuación analizamos una imagen a color, de buenas dimensiones, de las anteriores conversaciones sostenidas por el gobierno con representantes de las dos facciones naboritas. Lo que observamos es un semicírculo, en cuyo centro se encuentran Reyna y Guido. A la derecha los disidentes, y en el centro de esa ala se reconoce a Emiliano Juárez, con su inseparable 'cachucha' o gorra de béisbol. Frente a ellos los tradicionalistas, en cuyo centro reconocemos a Cruz Cárdenas, siempre tocado con su gran sombrero de cowboy, lo que llaman los campesinos del país 'la texana'. En el momento en que se captó la instantánea, Reyna parece estar hablando, y los asistentes lo miran atentamente.(596)

Imagen de la secretaria T.H. Guido, que parecía un poco crispada cuando hacía estas declaraciones, en las que se 'deslindaba' de lo que ocurría en La Ermita. NJ le había causado ya varios problemas, en tanto que la funcionaria tenía cierta tendencia a decir disparates sobre el asunto, en cuanto se encontraba frente a un micrófono. Tanto ella misma, como el propio FVF, son excelentes muestras del nivel de cualificación de la clase política regional.(597)

Instantánea de la reunión de Cano y otros funcionarios michoacanos con los injertados o injertadenses. Como en otras imágenes en las que se registran reuniones entre funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios, lo común es que no veamos a ninguna mujer, sino tan sólo hombres de aspecto claramente campesino. En este tipo de comunidades no aparecen nunca mujeres entre sus autoridades o representantes, dado que la organización segmentaria de esta colectividad rústica que integran indígenas y campesinos, las destina inexorablemente a permanecer confinadas en el modo de producción doméstico y en la invisibilidad política, algo que para estos vecinos está simplemente implícito.(598)

Imagen que muestra a Juárez y algún otro comunero, maestro o similar, en la manifestación anterior en el propio obelisco a Lázaro Cárdenas, un monumento con un significado esotérico muy evidente (el general fue el verdadero líder de la masonería yorkina en el estado durante buena parte de su vida) -aunque de factura muy racional y moderna-, centro simbólico de la ciudad, y emblema de la modernización liberal y revolucionaria en el estado. Juárez sostiene una manta o pancarta que reza: "EXIGIMOS EDUCACIÓN / LAICA Y GRATUITA ART. 3º / LA ERMITA".(599)

iii. La Comunidad Paranoica en plena movilización defensiva:

Analizamos ahora una imagen de reducidas dimensiones y definición, de una unidad motorizada de la procuraduría general de justicia, y de varios naboritas disidentes que dialogan con sus ocupantes. En este momento la táctica de la facción reformista se centraba sobre todo en tratar de conseguir una intervención en profundidad de las fuerzas del orden, que neutralizara a sus enemigos.(600)

Varones naboritas que custodian el puerto de La Ermita, bajo un toldo impermeable que los protege de la lluvia. En ese pueblo la gente da la impresión de estar siempre esperando algo, quién sabe qué. Tal vez por eso alguien ha dicho de NJ que es un 'pueblo en vilo', lo que traza un muy interesante paralelismo con otro pueblo muy cristero y famoso, el San José de Gracia, de Luis González.(601)

Analizamos a continuación una gran imagen en escala de grises, que muestra el puerto custodiado por el plantón masivo de naboritas, y al frente los agentes uniformados que vigilan el lugar. Las dos grandes fuerzas frente a frente: la comunidad soberana y ferozmente segregacionista, y la fuerza armada del estado-nación, creado e impuesto manu militari por el liberalismo mexicano. En un proceso de enfrentamiento de mediana duración histórica, y que dista mucho de haber concluido.(602)

El piquete de las devotas parece en esta instantánea una fuerza de policía político-religiosa bastante temible. Una de ellas alza el famoso libro de los milagros de la Virgen del Rosario, y al frente vemos que a un niño le han pixelado el rostro, una medida de protección de la infancia por parte de medios de comunicación responsables.(603)

Reportaje gráfico, a página completa: las fotografías firmadas por el reportero Ignacio Juárez no necesitaban en verdad de ningún pie explicativo en este caso. La primera de ellas muestra la expresión soberbiamente autoritaria del pobre Padre Luis, en su actitud combativa de siempre, con el torreón al fondo. El clérigo campesino está totalmente seguro de estar defendiendo la voluntad misma de la Virgen, y no ha dejado ni por un segundo de movilizar a los fieles contra el asedio que sufre NJ por la cultura rival.

Bajo ese primer plano, y a la izquierda, arriba y abajo, se nos ofrecen imágenes de dos realidades opuestas: las de los niños escolarizados en el sistema público y laicista, y las niñas veladas al modo naborita, de la escuela parroquial. Estas últimas sostienen una manta en defensa de la educación integralista, pero sus expresiones creemos que son claramente de disgusto, por lo que conjeturamos que en el futuro algunas de ellas tal vez acabarán por separarse de este experimento socio-religioso. A la derecha se nos ofrece una imagen magnífica de un campesino con atuendo de tal, con una clara expresión en su rostro de rencor y furia hacia sus oponentes, y que muestra una brecha sangrante. Al fondo vemos la cruz cristera (reminiscente de la 'Cruz de Palo'), con sus mensajes de Cristo Reina (y algunos balazos en su base), etc., y al joven intelectual que funge como asesor jurídico de la Ermita, y que al parecer es funcionario del vecino pueblo de Tacámbaro.

Esta imagen tiene un enorme valor, porque representa el modo extremadamente rencoroso en que esta facción de la sociedad mexicana ha vivido su derrota por parte del enemigo liberal e impío ('masónico'), así como su voluntad de resistir, de hacer pervivir su contracultura de pueblo derrotado, pero que aspira todavía a la revancha sobre su adversario histórico, la clase media culta de las ciudades.(604)

Imagen de las fuerzas policiales en el exterior de la Ermita, y dado que están mostrándonos su excelente armamento, tenemos que felicitarnos de que no se les diera orden de intervenir en ella.(605)

En esta otra imagen vemos a un agente, con uniforme de combate y fusil de asalto, frente a uno de los nutridos plantones que guarnecen la entrada a la comunidad.(606)

Magnífico plano que muestra a los trabajadores manuales y de muy escasa cualificación, lo que los mexicanos llaman 'chalanés' (término castellano muy antiguo), es decir, peones de la construcción y agrícolas, que son los varones de la comunidad, cooperando en la construcción de esas nuevas barreras segregacionistas y defensivas.

Ése es el mundo de estos indígenas y campesinos integrados de modo sólo marginal en la sociedad industrial: el levantar muros al servicio de quienes compran su trabajo por una miseria, o para edificar sus humildes infraviviendas. O, como en este caso, para tratar de aislar su utopía comunitaria del amenazador mundo exterior, esa cultura urbana que tanto los maltrata y explota. La imagen que se utilizaba para ilustrar la nota presenta un interés extraordinario, puesto que nos transmite un discurso completo y reivindicativo, sobre la postura de los integralistas en cuanto a la educación, y por ello la transcribimos aquí literalmente, dado que la consideramos una fuente primaria documental del máximo valor:

"HACEMOS RESPONSABLES A LOS DISIDENTES / DE CUALQUIER ACTO QUE PERJUDIQUE LA / INTEGRIDAD FISICA Y MORAL DE CUALQUIER / CIUDADANO DE ESTA COMUNIDAD UNIDA, / Y QUEREMOS QUE EL GOBIERNO NOS APOYE / PARA TENER ESA SEGURIDAD YA QUE / TENEMOS AMENAZAS DE PARTE DE ELLOS."

Adviértase que lo que más valoran estos campesinos integralistas es que su comunidad está 'unida', con el mismo sentido en que en otros textos de este tipo afirmaban que éste era 'un pueblo 100 por ciento religioso'. Su mayor orgullo estaba justamente en la cohesión sin fisuras de la colectividad, en el dominio aplastante de la religión cívica y de la autoridad comunal o consuetudinaria, sin asomo alguno de disidencia ni individualismo disgregador, que es algo que les aterra. Verdaderamente necesitan saberse parte de un Nosotros sólido e intacto, para no sentirse perdidos sin remedio.

Los 'disidentes', como se les llama en este breve discurso, son precisamente esa brecha que amenaza, como lo hicieron en el pasado los herejes protestantes o masones..., con romper esa añorada y querida comunión (Luis G. González), útero colectivista o comunidad protectora. Y el combate entre ambas identidades etnorreligiosas es sin tregua, incondicional, aun a costa de utilizar todo tipo de acusaciones, ciertas o no, de amenazas y violencia, en lo que no se diferencian apenas las dos facciones. Aquí está tan tajantemente delimitado el Nosotros del Ellos, que nos preguntamos si alguna vez será posible reconciliar a las dos comunidades, a fin de cuentas surgidas del mismo movimiento religioso.(607)

El texto creemos que ha sido escrito a mano, y por el uso peculiar que se hace aquí de la caja alta o mayúsculas, habría sido redactado por personas con muy escaso dominio del castellano escrito. Como las propias mujeres y hombres de la tercera edad y aspecto campesino, que se ven en esta imagen sosteniendo la 'manta' o pancarta. Son de veras los últimos resistentes de esta contracultura rebelde, y a juzgar por sus edades, su mundo tan idiosincrático de creencias, imaginación y experiencias, desaparecerá con ellos mismos, tal vez muy pronto.(608)

En escala de grises, imagen de niños naboritas conducidos por una muchacha a la escuela, tal vez una madre muy joven o una hermana adolescente, con el cabello oculto por el 'hiyab' naborita. Al fondo, el plantón de viejos campesinos, como guerreros agresivos y formidables, custodia la entrada al santuario-aldea, que consideran bajo asedio por enemigos diabólicos, que acechan para destruir el reino de la Virgen en la Tierra.(609)

Plano que capta la marcha del comandante Guerrero y sus lugartenientes de La Ermita, tras entrevistarse con los líderes de ambas facciones. Las mujeres que vemos a los lados del camino, observando cómo se marchan los uniformados, son sin duda integrantes de la facción disidente.(610)

Imagen de la famosa 'valla humana' descrita por los observadores periodísticos, y compuesta de mujeres devotas y niños pequeños. En este caso tras las rejas, y paradójicamente, defendiendo las barreras que separan a su hogar celestial del resto del mundo. La escena podría corresponder al momento de la visita del convoy especial antimotines a La Ermita. Por lo

que estamos observando lo que se podría describir como una demostración de fuerza por partida doble, entre las fuerzas de seguridad estatales, y la masa social de la comunidad, movilizadas de modo compulsivo en su defensa.(611)

Esta otra imagen en escala de grises y de grandes dimensiones, nos parece de enorme valor, porque muestra por sí misma la situación política de la comunidad, en su condición de fortaleza sitiada. Con sus modernas armaduras de kevlar y equipo de combate y comunicaciones, los miembros de las fuerzas de seguridad federales se detienen ante las rejas de la ciudad celestial, custodiadas por la base social de la comunidad, compuesta mayoritariamente de mujeres devotas y niños, ataviados todos ellos como penitentes.

Al fondo, se alza el extraño torreón-pagoda, símbolo del poder teocrático, pero cuyo significado preciso nunca quiso aclarar Nabor, místico campesino, de modales rústicos o bruscos, y de pocas palabras. Algunos otros documentos parecen referirse a ella como una especie de representación de 'la torre de Babel', tal y como la imaginaba este creador de mundos fantásticos.

Por tanto conjeturamos que ha sido creado para servir como una especie de símbolo del incomprendible (para el cura integralista, ese mundo 'estaba en chino', es decir, era ininteligible, en el lenguaje popular de estos campesinos) y abominable civilización moderna, imponente pero vacía, con sus grandes ventanales huecos, que miran al exterior como ojos muertos. Los de una falsa religión y un gobierno sin alma, cual sería el de la república civil, vencedora de los cristeros, que ya no representa la justicia divina, 'natural' (acorde con la tradición consuetudinaria y comunal de la región), de los campesinos, y por tanto es un orden impuesto por la fuerza e ilegítimo, que pronto será consumido por el juicio de lo Alto. Por ello el patriarca en algún momento habría ofrecido esta monstruosidad arquitectónica a las autoridades civiles de Turicato, como una especie de oficina cedida al 'gobierno'. para acoger dependencias públicas, supuestamente como gesto de buena voluntad.(612)

Otra interesante instantánea de campesinos naboritas en las puertas de la ciudad santa, en uno de los plantones que la protegen de su profanación por los malvados fuereños. Junto a ellos, el famoso cartel de 'las tantas prohibiciones', y una pancarta, manta o banderola, que responsabiliza a los disidentes de cualquier choque violento que se pueda producir en la comunidad. Porque de acuerdo con la visión del mundo y de las relaciones intercomunitarias de estos campesinos (un tanto sartreana), el Nosotros siempre tiene la razón, siempre está haciendo uso de sus legítimos derechos, etc. Y el Infierno son los Demás, los Otros. Que además están permanentemente maquinando oscuras agresiones contra el grupo, etc.(613)

Dos imágenes valiosas, de distintas dimensiones. La primera muestra fuerzas federales ante las puertas de La Ermita. La segunda a un niño naborita, que lleva a pastar equinos en los campos aledaños a la destruida escuela Vicente Guerrero.(614)

Interesante instantánea del convoy artillado y antidisturbios, que apareció con intención intimidatoria, ese mismo lunes, ante los arcos de la entrada a la ciudad santa. La fotografía está captada desde una buena distancia, sin duda porque el reportero gráfico no quiso arriesgarse a ser agredido por los enfurecidos guardianes de la Comunidad rosarina.(615)

Observamos aquí otra de estas imágenes, y que a nosotros nos parece que reviste un alto valor, puesto que muestra las actitudes de claro desafío con las que Cruz, y los demás guardias comunitarios naboritas, acogen a los oficiales de la policía federal, en su primer encuentro ante las puertas de esta especie de fortaleza. Uno de ellos, situado inmediatamente tras el encargado del orden, grababa la escena con un celular, porque incluso estos rancheros marginales se han acostumbrado a hacer uso sistemático de estos recursos audiovisuales (pese a que hayan sido condenados repetidamente como artillugios satánicos por algunos de sus líderes, como la actual profetisa Rosa Gómez Aguilar-Catalina de Siena, hija del fallecido vidente Agapito, y que es una gran adicta al vídeo, ella misma...), en este caso porque son muy conscientes de la importancia de registrar todo lo que está ocurriendo, minuto a minuto.(616)

iv. Diálogos de naboritas, pero a los trancazos...

Imagen de los enfrentamientos multitudinarios del domingo 19 de agosto, en la que podemos observar a una mujer que los graba, cámara de video en ristre, y que suponemos que puede haber sido la vidente y profetisa Rosa Gómez, por nombre en religión 'Catalina'.(617)

Esta otra imagen nos muestra uno de esos enfrentamientos multitudinarios entre los dos sectores naboritas, en este caso verbal. En ella podemos observar cómo una mujer naborita de cierta edad realiza una especie de ritual de limpieza mágica o exorcismo de los malos espíritus (sin duda los de sus oponentes, porque en estos sistemas religiosos y comunidades antiguas los disidentes sólo pueden ser concebidos como instrumentos de esos espíritus hostiles) y cómo otra de esas devotas, situada en una posición un poco más retirada, pero siempre dentro de la primera línea, graba toda la escena en una cámara de video. Suponemos que esta última podría ser incluso la mayor autoridad espiritual de la comunidad tras el obispo, Rosa Gómez, hija del vidente Agapito, y actual profetisa en ejercicio en NJ.(618)

Observamos a continuación una imagen muy interesante de uno de estos choques entre los naboritas. Violencia puramente tumultuaria y muy peligrosa, que se desarrollaba muy cerca de los grandes arcos del puerto, evidentemente como expresión de la lucha entre los dos sectores por el control de los accesos a la comunidad sitiada, la verdadera razón de ser o fundamento del autonomismo segregacionista radical de NJ, y de cualquier otra comunidad de este tipo.

En la imagen distinguimos dos tipos de varones: algunos son muy jóvenes, y sospechamos que estaban tal vez tratando de detener el enfrentamiento o controlarlo. Y frente a ellos encontramos adultos mayores, tocados con sombrero de paja campesino, devotos integralistas muy radicales que pueden haber sido muy peligrosos en este instante. En esta instantánea son varias las mujeres veladas y muy devotas las que se han enzarzado en un forcejeo en primer plano, tal vez porque este grupo, el de las penitentes naboritas, ha sido decisivo en el desarrollo de esta fase del conflicto.(619)

En esta otra imagen de uno de los altercados de ese domingo día 19, los naboritas parecen incluso disfrutar con la situación, tomándose instantáneas con sus celulares, exhibiéndose ante las cámaras de los medios de comunicación, etc. En medio de ellos incluso podemos distinguir a Emiliano Juárez (al igual que en algún otro documento creemos haber reconocido a Oscar Montero en esta misma actitud), cabizbajo y tal vez abochornado por esta tristísima muestra de 'debate político campesino', que debe parecerle una catástrofe, un modo de estropear el paciente trabajo de reivindicación pública de su sector como una comunidad civilizada, capaz de defender sus intereses de acuerdo con las reglas de la vida pública en la cultura urbana global. Es evidente que, pese al gran esfuerzo que este dirigente y sus compañeros de liderazgo han realizado, la base social de su movimiento le debe seguir pareciendo a ellos mismos una 'bola' de rústicos feroces, incontrolables, capaces de dejar que sus impulsos perjudiquen sus intereses objetivos en tanto que comunidad.(620)

Esta imagen nos muestra a naboritas de los dos bandos, realizando toda una exhibición de kick boxing, kung fú, o alguna otra arte marcial semejante. Dicha exhibición (ante las cámaras) de artes tradicionales de combate, a cargo de los jóvenes disidentes, tuvo el benéfico efecto de disipar gran parte de la agresividad acumulada entre los dos grupos mal avenidos de vecinos (por eso nosotros sospechamos que hemos visto en este caso en acción un mecanismo de justas y pelea simbólica, y que busca evitar una violencia mayor, tal vez similar a fenómenos de este tipo en comunidades andinas), y sobre todo puso un freno muy eficaz a las acciones de los brutales campesinos devotos de más edad, cuyo 'control de impulsos' es simplemente nulo.(621)

Examinamos a continuación lo que nosotros consideramos un documento iconográfico de muy alto valor etnohistórico. En las dos imágenes que ilustran esta nota podemos observar a los grupos de escolares disidentes conducidos a sus clases por madres y hermanas. En la imagen inferior, vemos cómo una devota amenaza a otras naboritas, una madre y una hermana mayor que acompañan a una escolar.

Madre y hermana de la escolar llevan velos, y en cambio la niña de uniforme muestra su cabello descubierto, lo que constituye una gravísima provocación para este sistema político-religioso, verdadera dictadura sexista basada sobre todo en el mandamiento sagrado de velar el cuerpo de la mujer y muy especialmente su cabello, para ellos extremadamente pecaminoso.

La tradicionalista blande contra ellas lo que parece ser una silla plegable de metal (que ahora ya sabemos que no las portan a los puntos en los que se movilizan, meramente para sentarse), y su velo y uniforme es de color morado, es decir, que es una mujer casada. Quien escribió el pie de foto afirmaba que en el lugar se vivía un 'ambiente tenso', pero nosotros creemos que era más bien una atmósfera previa a una auténtica guerra civil etnorreligiosa.(622)

Esta otra que analizaremos a continuación es una imagen interesante, y que posiblemente nos muestra al vecino Leobardo, uno de los agredidos en los enfrentamientos de la mañana de ese lunes, y que fue atendido en la ambulancia presente en la Ermita.(623) Otra imagen en color del choque entre las dos facciones en las calles de la Ermita.(624)

Muy rico este documento publicado en ABC, Michoacán, porque a las imágenes del combate en portada, se añaden en la página 2D tres hermosas instantáneas, de buen tamaño y reproducidas en escala de grises. A la izquierda vemos a dos escolares que se mantienen alejados del choque, y que se dirigían esa mañana a su escuela.

Arriba, y a la derecha, observamos cómo un paramédico cura una brecha sangrante a un naborita herido. Y a la derecha y abajo, la imagen que a nosotros más nos impresiona, la de una niña que amenaza a otra con un garrote, un gesto de una violencia inaudita. A todas estas, los cielos parecen seguir llorando sobre la ciudad santa, o como rezaba el titular de un artículo estadounidense sobre ella, 'the Virgin weeps (625) over this place'...(626)

Cambio reproduce las fotografías con una calidad deplorable. Aquí tenemos en escala de grises un plano interesante, que muestra las expresiones crispadas del combativo padre Luis, y de algunos otros tradicionalistas, incluyendo al anciano campesino vestido con una típica camisa de franela, que acabó por los suelos en los recientes encontronazos, como mostraron otros documentos gráficos.(627)

Dos jóvenes naboritas practican el boxeo, o el kick-boxing o alguna disciplina de combate semejante, ante las cámaras de los medios informativos, lo que hemos calificado como justa o torneo, una especie de simulacro ritual de violencia.(628) Otra imagen de los combates cuerpo a cuerpo entre naboritas que se produjeron el día anterior.(629)

En esta fotografía reproducida en escala de grises, de muy amplias dimensiones, se refleja un momento muy dramático del que nosotros sospechamos que fue un enfrentamiento ritual -'a lo macho'- entre los naboritas, siempre ante los objetivos de las cámaras periodísticas.(630)

Versión a color de la imagen que se usó en la portada de la edición nacional de Jornada (lo que es una innegable prueba de su relevancia informativa), del enfrentamiento a golpes entre los naboritas, ante el kiosco de La Ermita y las cámaras de los medios informativos.(631) Imagen a color de los enfrentamientos a golpes entre naboritas, casi como una velada pugilística.(632)

La primera imagen que ilustra esta otra nota, en su parte superior, tiene un gran interés, puesto que nos muestra a los naboritas peleando a puñetazos y patadas, pero colocándose ante las cámaras de los medios de comunicación, como si estuviesen posando para ellos. Incluso uno de los reporteros gráficos se encontraba en ese momento subido en el kiosco, de aspecto reminiscentemente borbónico o legitimista francés, para obtener mejores planos.

Bajo esa fotografía a color y de buen tamaño, observamos otras dos imágenes ya conocidas: la primera de niñas de la San Juan Bosco que sostienen -un tanto renuente- una pancarta en defensa del modelo educativo integralista. Y la segunda y última, un plano de una hermosa joven madre disidente o independiente, y que lleva de la mano a sus dos hijos.(633)

Imagen a color y a todo lo ancho de la plana de ese combate a golpes entre los varones de las dos facciones naboritas, una especie de justa o serie de combates singulares, que sospechamos que les sirvió para aliviar la tensión acumulada de modo muy peligroso en ese momento. En el kiosco, y sobre los contendientes, observamos a un reportero videográfico captando escenas desde esa privilegiada posición. En su chaleco se indica que trabaja para CBTv, medio del que contamos con buen número de documentos en nuestra compilación hemerográfica.(634)

Imagen en color, muy valiosa, de lo que hemos denominado enfrentamiento ritual entre los jóvenes. A la izquierda, sin embargo, vemos a una jovencita blandiendo un palo o bastón, con el que sí se podía herir a alguien. Hay que tener en cuenta que la violencia de las mujeres puede ser extremadamente peligrosa, porque no desarrollan falsas luchas para exhibir virilidad o habilidad, como lo hacen los varones entre sí, controlando muy eficazmente su agresividad.(635)

Esta otra nota que analizamos acto seguido, viene ilustrada por dos imágenes fotográficas, reproducidas en escala de grises. La primera de ellas, por arriba, es de buen tamaño, y muestra a una devota golpeando a un oponente con la punta

de un paraguas, una acción sumamente peligrosa. La segunda es un plano de un anciano muy combativo, con atuendo muy campesino, camisa de franela a cuadros, etc. Y que se distinguió en estos encontronazos cuerpo a cuerpo con otros varones que se desarrollaron ante las cámaras de varios medios de comunicación de masas, hasta el punto de haber sido derribado al suelo, y presentar en este instante una brecha sangrante en el rostro. Además de la agresividad un poco ridícula que ha desplegado en varias instantáneas, este pobre anciano nos parece que representa muy bien al tipo de creyente campesino, sumamente cerril y ofuscado, capaz de matar al diferente, al Otro etnorreligioso, si cree que así se lo exige su sistema de creencias, o habríamos de decir 'prejuicios'.(636)

Interesante imagen de los enfrentamientos entre varones naboritas, y que nosotros hemos supuesto que pueden formar parte de un ritual de combate o justa, con una violencia más o menos controlada. En esta instantánea, el ya mencionado anciano y agresivo campesino tradicionalista, ha rodado por el fango de la Ermita, derribado por luchadores disidentes, más jóvenes, y ello junto al kiosco de la aldea, donde estaban situados los cámaras que se beneficiaban de esta vergonzosa escena. Los devotos asisten a esta trifulca, o se involucran en ella, sin desprenderse nunca de esos escapularios que supuestamente los protegen de todo mal, como creían los cristeros del siglo pasado.(637)

Plano de los enfrentamientos singulares entre naboritas en esa mañana, tomado desde la calle y muy cerca de los contrincantes. A la derecha podemos observar al joven líder disidente Oscar Montero, que no participa en la trifulca (tampoco lo hizo Juárez ni ningún otro miembro destacado del liderazgo de su colectivo) pero que parece francamente apesadumbrado por el espectáculo bochornoso que ofrecen los miembros de su comunidad, en este caso ante las cámaras de medios informativos que darían a conocer esta situación a todo el planeta.(638)

Imagen muy interesante de los 'desafíos rituales' en que se enfrascaron los varones de la Ermita. Es posible que con esas justas evitaran un choque multitudinario, y que también estas exhibiciones de valor y habilidad constituyan una afirmación pública de la masculinidad de los participantes, valor extremadamente importante para esta cultura tradicional, rural y en parte ya suburbana.

Tomada desde lo alto del kiosco naborita o alguna otra posición elevada, vemos aquí cómo los jóvenes disidentes se burlan de sus contrincantes, los brutales pero toscos campesinos tradicionalistas, incluso imitando los gestos del luchador de kung-fu, etc., lo que nos mueve a pensar que muchos de estos jóvenes son adictos a los gimnasios y a las propias artes marciales, como mucha gente de su edad en todo el mundo.(639)

Imagen en escala de grises y amplias dimensiones, de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo del lunes anterior, junto al kiosco de La Ermita. El anciano tradicionalista, y que ya nos resulta muy conocido... rueda por el suelo al enfrentarse con los disidentes jóvenes. Nosotros creemos que este enfrentamiento, sostenido a modo de torneo delante de las cámaras de los medios de comunicación, era una especie de enfrentamiento ritual, una especie de simulacro de combate real entre ambas facciones, que de producirse hubiera arrojado no pocas víctimas, heridos e incluso muertes.(640)

Imagen de los enfrentamientos callejeros en la Ermita, que ilustra muy bien la animosidad existente entre los vecinos naboritas. En esa ocasión se golpeaban debido al intento de los disidentes de forzar la retirada del plantón de la tendencia tradicionalista, que impedía la llegada de maestros a la colonia de las Once Mil Vírgenes. No les importó (tal vez incluso les pareció muy conveniente) que las cámaras de varios medios de comunicación registraran esta pelea, en un principio feroz. Pero que terminó derivando en choques casi rituales, singulares, como auténticos torneos, especialmente entre los naboritas más jóvenes y duchos en artes marciales. Lo cual nosotros sospechamos que pudo contribuir a aliviar la tensión entre ambas facciones.(641)

Imagen de otro de esos combates singulares, cuerpo a cuerpo, entre jóvenes naboritas de ambos bandos. Es una auténtica exhibición de artes marciales y disciplinas similares, que los jóvenes de la Ermita practican en sus domicilios o tal vez en gimnasios modernos del medio urbano, lo que los equipara a gente de su edad entre las clases populares de todo el mundo.(642)

Por último, esta antigua imagen nos muestra qué significa la violencia para los naboritas de más edad, marcados sin duda por la trágica experiencia histórica del bando integralista mexicano. En ella se nos muestra al ya fallecido vidente campesino Agapito, rodeado de una patrulla de devotos rancheros armados, todos portando sus mágicos y protectores esca-

pularios, como sus antecedentes cristeros en esta misma zona. Es evidente que estos militantes rurales cultivaban la identificación con esos héroes de su pasado, los legendarios guerrilleros 'populares', y con la mentalidad de pueblo católico asediado por el anticristo republicano y laico.(643)

v. La manipulación política de los niños, por ambas facciones naboritas:

Pese a que no contamos con una buena copia de esta imagen, la fotografía que ilustra a este otro documento es muy interesante, y nos muestra a las escolares naboritas tradicionalistas sosteniendo una manta o pancarta, que exhibe un lema en defensa de su escuelita parroquial San Juan Bosco. Como ya hemos indicado, a nosotros nos merece un enorme respeto la valentía absurda de estos ignorantes integralistas indígenas y campesinos, como la de tantos, e incluso todos, los rebeldes de todos los pueblos y de todas las épocas, todos esos semejantes suyos que han sido alguna vez sacrificados en nombre de tal o cual ideal.

Pero no podemos dejar de advertir que los semblantes de las niñas movilizadas en defensa de esta causa sólo muestran tristeza, incluso creemos advertir en ellos miedo, el que puede producir a personas de esta edad una situación que no comprenden ni controlan. Seguramente de un modo muy similar al de otros niños de todo el mundo, y que son utilizados en defensa de causas identitarias que les son completamente ajenas. Sueños de adultos de otros tiempos, como lo eran Gabina o Nabor, y que no tienen nada que ver con sus vidas.(644)

En esta otra imagen de buenas dimensiones, observamos también a esas niñas naboritas del sector tradicionalista, que sostienen una pancarta en defensa de la escuela parroquial. Una vez más, nos atrevemos a observar que las expresiones faciales de estas niñas sólo muestran confusión, miedo y tristeza, tal vez porque están siendo obligadas a movilizarse por una causa que ni siquiera pueden todavía entender.(645)

Imagen de grupo, incluyendo niños y adultos, ante las viviendas de los disidentes, en su colonia conocida como las Once Mil Vírgenes. Los pequeños muestran expresiones graves o de verdadera inquietud. Tal parece que los chavalitos sí percibían que existía en este momento un riesgo real de que la facción mayoritaria atacara muy violentamente a su comunidad, incluso causando víctimas mortales, o al menos expulsándolos de la Ermita, como le ocurrió a los turulatos del pasado.

En ese mundo campesino e indígena, en el que existe tradicionalmente un escaso 'control de los impulsos' (debido a que, al contrario que en el medio urbano, aquí predominan patrones de conducta y relación interpersonal de tipo directo, no mediados por abstracciones ideológicas, jurídicas, etc.), la violencia intra o intercomunitaria, y en este caso interreligiosa, puede llegar a extremos muy graves, que recuerdan los de las guerras de religión de los focos de conflicto más importantes del resto del mundo, como Siria, Egipto, Palestina, Swat y Afganistán, etc.(646)

En esta imagen podemos observar a niñas que creemos que no parecen muy entusiasmadas por ser movilizadas en defensa de la escuela integralista. Las calles se ven mojadas y sin duda en este momento seguía lloviendo intermitentemente sobre La Ermita.(647) También estas otras niñas nos parecen encontrarse un tanto a disgusto, sosteniendo una manta con una leyenda en defensa de la educación integralista.(648)

Muy inteligentemente, ilustra esta nota la imagen de una niña naborita que blande amenazadoramente un palo ante otra, una expresión clara de violencia interreligiosa. De nuevo es la representación misma de Caín y Abel, pero en este caso enfrentando a niñas, que bien podrían ser hermanas. Observado con cierta perspectiva, nos parece que este puede haber sido el mayor error del movimiento naborita, el de exacerbar tanto la función identitaria del sistema religioso, que en determinado momento ha llegado a convertir a estos seres inocentes en potenciales homicidas.(649)

En esta otra instantánea, un grupo de niñas naboritas sostiene una pancarta o manta, con el siguiente texto escrito sobre ella:

""SOMOS CERCA DE 500 ALUMNOS" / NO QUEREMOS ESCUELAS LAICAS EN NUESTRO - / PUEBLO. TENEMOS ESCUELA PARROQUIAL DESDE / HACE 35 AÑOS. Y SOMOS FELICES ESTUDIANDO. / PORQUE SE NOS ENSEÑA; BUENAS COSTUMBRES / Y A CONSERVAR NUESTRA CULTURA, MORAL / RELIGION Y RESPETO A LAS NORMAS DE VIDA / QUE SE LLEVAN EN ESTE PUEBLO."

El Naborismo es casi una búsqueda obsesiva o compulsiva -como si fuese una gran neurosis colectiva- de la 'pureza', y ésta se define en términos de un discurso sobre la identidad etnorreligiosa. Si no fuese por sus rasgos propiamente piamados, en apariencia al menos, parecería una especie de narcisismo etnicista o nacionalista, un caso extremo de pueblo que se da culto a sí mismo y a su idiosincrasia, y se cierra en sí mismo, en un movimiento muy agresivo hacia la cultura exterior. Es una afirmación de la propia identidad (campesina y católica folk) tan segregacionista, tan radical, que en sí misma ya es un acto de violencia, una clara expresión de rechazo a cualquier otra forma de identidad humana.

Advertimos una vez más en la imagen que las niñas pequeñas que han sido llevadas a portar esa manta o pancarta, no parecen en absoluto conformes con participar en esta actividad reivindicativa. Más bien parecen disgustadas o incluso asustadas.(650)

Interesante imagen que muestra a Emiliano Juárez sosteniendo una pancarta o manta en defensa del artículo tercero constitucional, ante el 'monumento' (para los morelianos no existe otro), el gran obelisco -de significado esotérico y espiritual muy evidente, el de la exaltación o conversión en bienaventurado de este gran maestro masón- dedicado a Lázaro Cárdenas, icono de los últimos liberales (y muy equívoco, puesto que permitió la supervivencia del poder cristero y del movimiento de la Cruz de Palo en el interior de Michoacán). Esta imagen ha sido creada por el movimiento magisterial y los disidentes con el objetivo expreso de convertirla en símbolo de esta lucha que revive la cruzada de la educación socialista y laicista, contra sus últimos enemigos cristeros.(651)

En esta otra imagen de muy amplias dimensiones y buena definición, un escolar hallaba su camino bloqueado por la comunidad de los devotos, piquete del que podemos observar una visión panorámica. Ambas fuerzas históricas, la reformista y la resistencia integralista y comunitaria, se encuentran aquí frente a frente, en un showdown muy propio de la tradición del western, lo que se corresponde muy bien con las costumbres e historia de esta frontera salvaje de la colonización americana.(652)

Imagen de buen tamaño de las escolares naboritas, en una manifestación en defensa de la San Juan Bosco.(653) Éste que examinamos ahora es otro plano de la manifestación de los niños disidentes por la escuela laica, justamente la movilización que estuvo a punto de provocar un pogromo por parte de los tradicionalistas, pero que a su vez desencadenó el último despliegue masivo de fuerzas policiales en la Ermita.

En la imagen los niños portan una pancarta o 'manta' de tipo industrial, en reivindicación de la escuela laica y pública, lo que nosotros interpretamos como una muestra del apoyo logístico, y tal vez incluso monetario, que en ese momento recibían de sus aliados, los maestros 'democráticos' de CNTE.(654)

En esta otra imagen en escala de grises, de amplias dimensiones, se nos muestra un primer plano de la pequeña manifestación de los niños disidentes en defensa de la escuela pública... siempre movilizados por sus padres, por supuesto, del mismo modo que también lo hacen ocasionalmente los tradicionales, aunque éstos están menos habituados a usar estos recursos políticos propios de la cultura urbana.

Esta cabecera de la marcha está compuesta por niños y niñas (alguna de ellas tocada con un velo o 'hiyab') que portan una pancarta o 'manta', con la leyenda "EXIGIMOS EDUCACIÓN / LAICA Y GRATUITA ART. 3º [de la constitución] / LA ERMITA".(655)

Observamos de nuevo a un grupo de escolares del sector tradicionalista, en este otro documento que comentamos a continuación. Estas alumnas de la escuela parroquial sostienen una pancarta en defensa de su enseñanza integralista. Ellas también visten uniformes escolares de color gris, como las que acuden a la escuela pública, pero siguen cubriendo su muy pecaminoso cabello (supuestamente capaz de tentar a los propios ángeles) con ese velo característicamente monjil y chiíta.

Los tradicionalistas habían intentado que luciesen como su alternativa viviente al aspecto 'inmoral' de las niñas en la escuela secular. Curiosamente, una vez más creemos que la expresión de las niñas no expresa identificación con la causa político-religiosa naborita, sino tan sólo confusión y disgusto. Es más, nos atrevemos a conjeturar que las leyendas de esas pancartas ni siquiera han sido redactadas o rotuladas por estas niñas.(656)

A continuación observamos un magnífico primer plano de la cabecera de la manifestación de los niños del sector disidente, y por la escuela laica. La imagen nos muestra con toda claridad que se trató de una marcha importante en cuanto a participación de ese colectivo, lo que explica por qué inquietó tanto a los tradicionalistas.(657)

En esta otra imagen observamos a ese grupo de niños del sector disidente, en esa misma manifestación, pero a nosotros nos parece advertir que los niños se veían preocupados (tal vez este ambiente crispado en el interior de la Ermita les estaba afectando emocionalmente), y que alguno de ellos puede incluso estar llorando en esa imagen.(658)

En la imagen que acompaña al documento que examinamos ahora mismo, en escala de grises y con muy buena definición, observamos otro plano de los niños de los disidentes durante la manifestación por la escuela laica, donde podemos observar cómo sus rasgos faciales, y su tipo de pelo son sobre todo indígenas. Es decir, que son hijos y nietos de indígenas, en diferentes grados de aculturación.(659)

De nuevo se nos muestra esa imagen impactante de una niña naborita que amenaza a otra con un garrote y que ya hemos comentado anteriormente. La chiquilla amenazada había aparecido en una imagen que ya hemos analizado, y a la izquierda de una mujer campesina y devota, que practicaba una especie de 'limpia' de malos espíritus, siempre en dirección a los oponentes disidentes, a quienes los tradicionalistas consideraban como poseídos por espíritus malignos, del mismo modo que ellos serían encarnaciones de los bienaventurados.

Puede ser pues una hija, nieta, sobrina, etc., de esa señora que tenía todo el aspecto de una santiguadora campesina, un tipo de especialista religiosa de la cultura rural muy similar a la propia Gabinita. Y por ello nosotros conjeturamos que para la gente de esta facción crítica esta niña puede también haber sido considerada como una 'bruja' peligrosa, o estar asociada a prácticas mágicas. Y ser por tanto capaz de producir 'daño' o 'mal' a sus oponentes meramente con su malevolencia o su mirada.

Decimos esto porque nos parece que la niña que blande el palo está claramente indicándole a esta otra chavalita que no quiere que se le acerque, dado que es una hechicera y supuestamente portadora de un poder místico o mágico muy peligroso... Pero es una suposición que nosotros no podemos comprobar por el momento, y que tan sólo nos sugiere la imagen, y sobre todo la comparación con la imagen de la 'limpia'.(660)

vi. La dictadura sexista naborita:

Imagen de mujeres indígenas con sus característicos atuendos, y el aspecto exterior que en castellano popular de nuestra región se describe como propio de 'guares' o 'guarecitas', término de claras connotaciones peyorativas y racistas. Curiosamente son atavíos que a nosotros nos recuerdan mucho a las mujeres de ciertas comunidades gitanas, romani o dom, en el viejo mundo euroasiático, incluido el estado español.

Los 'hartos discursos' indigenistas que todavía circulan en México, muchos de ellos meros ditirambos, inspirados en estos pueblos y en su meritoria resistencia a la asimilación cultural forzada, no deberían hacernos olvidar que dentro de las naciones indígenas existe aún un grupo más explotado y marginado, que son sus mujeres. Que soportan con su trabajo la supervivencia de estas culturas, pero que también son en gran medida oprimidas ferozmente por los sistemas biopolíticos y político-religiosas en torno a los cuales se articulan estas identidades, desde hace milenios.(661)

Otra imagen de mujeres naboritas con sus atavíos inconfundibles, en las calles de tierra (siempre en obras, dado que los varones de este pueblo no saben hacer otra cosa que trabajar como los chalanos o peones sin cualificar que son) del interior de La Ermita, imagen en escala de grises y de buenas dimensiones.

La estampa se asemeja a la de una población norteafricana o medio-oriental. Una de ellas, la más joven, y con velo de algún tono claro, parece dedicar en voz alta una oración de gratitud a la Virgen, quién sabe por qué, y su actitud es extática, como una mística del pasado, juntando las manos, mirando hacia el cielo y como si dijera: "Gracias Madrecita..."

La rodean mujeres mayores en actitudes mucho más mundanas, y en primer lugar vemos a una de ellas, señora ya de edad proveya, cargada con cajas y bolsas de compras que sin duda lleva a su hogar, lo que nos recuerda que la masa feme-

nina no es sólo base social de este movimiento revolucionario milenarista, sino ante todo una enorme fuerza bruta de trabajo, la que sostiene por completo esta comunidad a la que hace poco ni siquiera llegaba la energía eléctrica, por prescripción de los santos sacerdotes, profetisas y videntes que lo gobiernan en nombre de la Virgen Vengadora.(662)

Imagen de niñas naboritas en las calles de la república rosarina, en las calles de terracería de ese miserable paraíso nativista. Vestidas con sus simpáticas y coloridas ropas de pobres del campo, y tocadas con sus obligatorios velos, las niñas miran divertidas y curiosas a la cámara, una actitud totalmente distinta a la hostilidad con que reaccionan ante los objetivos sus mayores, estos campesinos e indígenas profundamente hostiles a toda intromisión de la modernidad urbana, pero sobre todo de los peligrosos 'fuereños', en su santa y muy paranoica comunidad.

Esta actitud abierta al mundo seguramente no desaparecerá con el tiempo y por la acción socializadora del sistema educativo teocrático naborita. Creemos pues que estas niñas abrirán sus vidas plenamente a la cultura exterior, urbana y global, en cuanto los sectores dominantes en la Ermita ya no sean capaces de imponerles la reproducción de sus sangrantes traumas socioétnicos e históricos. Y que tampoco se resignarán a seguir ocupando mansamente el lugar que se les ha asignado en esta tradición: el de pobres mujeres sumisas, criadas de sus dioses y de sus hombres, siempre luciendo el servil delantal y dispuestas a ser explotadas de modo inmisericorde, física y espiritualmente, para la reproducción de esta cultura de la pobreza o de la subsistencia campesina.(663)

Primer plano del famoso cartel colocado a la entrada del puerto de La Ermita, en el que se advierte de las prohibiciones en cuanto a apariencia física que se imponen a los que ingresan a este sagrado lugar. Ese sistema binario de tabúes ('herem') y prescripciones ('kosher'), tan similar al del Levítico o Torah, al Islámico o Shariah, o al menonita u Ordnung..., se encuentra inextricablemente unido a su sistema de género, o régimen para el control biopolítico de la comunidad. Y es a su vez parte del núcleo central de todo sistema político-religioso, en todas las culturas humanas conocidas.(664)

Imagen muy interesante de las mujeres naboritas tradicionalistas manifestándose contra la escuela impía, y sosteniendo pancartas que expresan su compromiso con la defensa de sus tradiciones y costumbres. Las devotas cantan loas a la Virgen, su deidad tutelar, con los ojos alzados al cielo, sin duda impetrando su protección mística frente a las fuerzas armadas del maligno, y a sus aliados internos, los infiltrados de la modernidad satánica y laica que son los disidentes. Podemos observar que usan constantemente sus paraguas, que en este clima atroz les sirve de protección contra el sol de justicia, que se alterna en ese lugar con la lluvia constante.(665)

Interesante imagen de las mujeres naboritas apostadas en el camino, aunque de dimensiones muy reducidas y escasa definición. Es una barrera viviente, tendida sobre ese camino lamentable, embarrado, muy rústico, bajo una atmósfera claramente húmeda y brumosa. Es una muestra rotunda de la voluntad de esta comunidad tradicional de cerrarse sobre sí misma, e impedir el acceso a su mundo de las influencias perturbadoras de la cultura dominante y rival, la del siniestro y maligno mundo exterior. Justamente una representación perfecta de la estrategia de supervivencia, radicalmente segregacionista y autonomista, de las comunidades indígenas y tradicionales de la región, a lo largo de todo el proceso de la colonización por los europeos.(666)

Muy interesante instantánea de las devotas naboritas, apostadas junto al puerto de la Ermita, como parte del plantón que lo bloquea. La escena refleja el atardecer o bien la madrugada, no podemos determinarlo, y los gestos de las mujeres muestran que este grupo de guardianas de la ciudad sagrada estaba pasando verdadero frío. De modo que mantener esta alerta permanente frente al peligroso mundo exterior, en defensa de su comunidad asediada, implicaba un verdadero esfuerzo y sacrificio personal, para estas gentes que todavía hoy padecen las más graves carencias, especialmente alimentarias y sanitarias.(667)

Imagen de alumnas de la San Juan Bosco, formadas junto a sus madres en una especie de piquete contra la educación satánica o secular. Obsérvese cómo las niñas de más edad actúan de acuerdo con rígidas prescripciones para el comportamiento femenino: siempre con la mirada baja, y con las manos o los brazos cruzados, en señal de modestia y humillación de la propia personalidad, así como de supuesto pudor virginal, el lenguaje corporal de la sumisión femenina...(668)

Cámara en ristre, una devota intenta dialogar conciliadoramente -pero sólo a juzgar por sus gestos- con los disidentes. Conjeturamos que esta persona puede ser la misma profetisa Rosa Gómez-Catalina. Los naboritas oscilan entre el recha-

zo violento a los objetivos de las cámaras, como todavía se puede observar en muchas poblaciones rurales e indígenas de la región... y la fascinación absoluta por estas tecnologías, que en casos como éste tratan de utilizar en provecho de su causa.(669)

En primer plano, dos escolares disidentes observan a uno de los plantones de mujeres tradicionalistas. Al fondo podemos observar ese grupo de devotas radicales, sentadas en sillas que han traído desde sus hogares, siempre tocadas con sus respectivos velos, que indican su militancia en una u otra cofradía de penitentes. Las mujeres han sido utilizadas aquí como verdadera 'carne de cañón' para crear estas trincheras o barreras humanas, ante lo que se temía que acabara en una verdadera invasión de la ciudad sagrada por la fuerzas del maligno estado-nación secular.(670)

Otra imagen de los altercados de esa mañana, en el interior de La Ermita, en los que estuvieron presentes muchas mujeres naboritas, tocadas con sus velos de colores y atavío de penitentes distintivo.(671) En esta otra instantánea, la primera fila de mujeres naboritas, todas ellas ya de cierta edad, porta en esta imagen cartulinas rotuladas a mano, y en las que este sector explica su rechazo a la escuela laica, reivindicando su derecho -para nosotros absolutamente indiscutible, por mucho que pueda sorprender esto a nuestros amigos mexicanos- a conservar su peculiar cultura y tradiciones.(672)

Las devotas naboritas se traen sillas desde sus casas, para aguantar el tiempo que sea necesario en los plantones que defienden la república rosarina. Alguna otra imagen nos muestra que esas mismas sillas pueden ser utilizadas por ellas como armas muy peligrosas, que blanden contra las otras mujeres naboritas o contra quien se tercie.(673)

Imagen de una niña naborita en las calles de La Ermita. Parece muy aburrida. ¿Está esperando el 'fin del mundo' o algo que rompa esta santa monotonía? Porque es bien sabido que en este tiempo sagrado, eterno, de los dioses, en realidad nunca pasa nada (salvo en los ocasionales pogromos, quemas de brujas y herejes, etc., pero estas son distracciones más bien excepcionales), justamente al contrario que en el depravado tiempo del Siglo.(674)

Creemos que pese a todos los esfuerzos adoctrinadores de Juárez o Montero, los disidentes podrían estar en parte cediendo a la presión del bando opuesto, y lo afirmamos porque aquí podemos ver a niñas con uniforme escolar, pero que llevan el conocido pañuelo o 'hiyab' cubriendo sus cabezas, de acuerdo con el sistema de tabúes naborita, que al menos algunos independientes no parecen dispuestos a desafiar.(675)

Imagen en escala de grises y de muy amplias dimensiones, de mujeres naboritas tradicionalistas, en su plantón ante el puerto de la ciudad santa.(676) A continuación observamos otra instantánea de niñas naboritas, veladas, pero con su preceptivo uniforme escolar, camino de sus clases, y siempre custodiadas por sus hermanas o sus madres. Las familias de este tipo de comunidad son enormemente solidarias, y no se separan nunca, si pueden evitarlo, del mismo modo que este sector de la población se muestra enormemente apegado a la comunidad local a la que se adscribe. Patrones de conducta que se han debilitado considerablemente en el mundo urbano global.(677)

Imagen, muy tardíamente reproducida, del 'auto de fe' en el que se quemó la escuela impía, contemplado apacible y complacidamente por las devotas naboritas, que parecen pensar que este hecho responde favorablemente a sus oraciones a la virgen.(678)

Versión original, aunque de pequeñas dimensiones, de la imagen que muestra a las naboritas con aspecto de mujeres musulmanas, y que fue reproducida por la agencia ANN, de Azerbaiyán.(679)

Imagen de niños del sector disidente esperando a poder entrar en su escuela, siempre acompañados de sus madres o hermanas mayores, porque como ya se ha observado, las familias de la comunidad tradicional, indígena y rural, no dejan ni un instante solos a sus pequeños en el mundo exterior a su aldea, y que consideran siempre amenazador, por ajeno.(680)

Interesante imagen de devotas naboritas arrodilladas y en oración, pero tomada a espaldas de ellas. Curiosamente, cada una de ellas lleva un hábito distinto, por lo que pueden ser de edades, estado civil y familiar, y ocupaciones, así como cofradías de penitentes también diferentes. Creemos que podían ser parte del plantón que se enfrentaba al gran convoy de federales, a la entrada de la ciudad santa, como orantes que esperan mansamente el sacrificio, todas ellas vestidas al modo ideal que supuestamente seguía su Virgen, su diosa tutelar.(681)

Muy interesantes imágenes acompañaban a esta versión electrónica o audiovisual del artículo de El País. Ambas reflejan actitudes de niños, el primero en un acto religioso, rodeado de mujeres veladas y que mira con curiosidad y sobresalto al objetivo. La segunda, la de unos niños, también entre asustados y asombrados, mirando al mundo exterior tras las rejas de este campo sagrado de concentración. Creemos observar que los pequeños del poblado sienten un interés, imposible de disimular, por la cultura que está ahí fuera, y contra la que se los trata sistemáticamente de indisponer.(682)

Imagen de niñas naboritas, aunque en algún caso sin velo y rodeadas de otros escolares (con uniformes e incluso mochilas), pero mostrándonos sus típicos gestos que expresan sumisión:

La niña que se encuentra a la derecha de la imagen, y muy curiosamente, puesto que no luce el preceptivo hiyab, ha aprendido muy bien a fingir esa innatural modestia que los naboritas creen que es la de la misma María, y la propia profetisa Gabinita-Salomé, y que se les ha inculcado aquí como el centro de su educación o enculturación etnorreligiosa: se agarra las manos, ladea su cabeza, mira con fingida docilidad, he aquí la esclava del señor, es decir, de todo el patriarcado, etc.

La que se encuentra a su lado, luce un velo de color rosa, color evocador de la carne y la sangre, es decir, que todavía es muy joven y no pertenece a los grupos consagrados más radicalmente al culto de la pureza, que llevan distintivos azules y blancos, los colores de la iconografía universal de la misma virgen. Esta niña repite mecánicamente el gesto de su compañera, pero sin atención, parece abstraída o distraída.(683)

Imagen de las devotas tradicionalistas, acompañadas de los niños más pequeños de la comunidad, protegiendo la entrada de ésta. Se encuentran tras las rejas, y predominan entre ellas los velos de color rojo, es decir, que son madres de familia, que todavía hacen vida marital.(684)

Imagen de los antidisturbios recorriendo La Ermita, totalmente rodeados de recelosas y hostiles devotas indígenas y campesinas. Era ésta una situación sumamente peligrosa y que podía provocar una masacre de los uniformados en cualquier instante, porque estas mujeres han demostrado un grado de visceralidad y ferocidad propio de las antiguas ménades, cuando se movilizan contra quienes perciben como enemigos de su identidad colectiva e imaginario, con una capacidad para el control de sus impulsos aun menor que el de los varones naboritas. Si bien el salvajismo rústico de estos sectores populares es parte de su encanto, por supuesto. Los agentes federales pasean entre esa masa inestable y amenazadora, enfundados en sus ropas de combate de kevlar y color oscuro, y que los hacen parecer casi astronautas. En efecto, este es el encuentro entre dos mundos muy distantes y distintos.(685)

De las dos imágenes que se utilizaban para ilustrar esta otra y sucinta nota, la segunda tiene un cierto interés, pues muestra al Padre Luis rodeado de devotas naboritas, posiblemente en el plantón de la entrada de la comunidad. Obsérvese que estas penitentes, con marcados rasgos indígenas en algunos casos, utilizan como escapularios (amuletos) copias plastificadas del libro de los milagros de la Virgen, auténtico novísimo testamento naborita, y del que no se separan en ningún momento. No podemos comprobarlo por ahora, pero suponemos que algunas de ellas son incluso incapaces de leer el contenido textual de ese librito, al que sin embargo veneran, como un objeto cargado de energía sagrada y protectora.(686)

Dos imágenes ilustran esta nota, la primera de ellas muestra niños y niñas del grupo de los escolares naboritas, así como las madres y hermanas que los acompañan a las aulas, siguiendo las curiosas costumbres de esta comunidad o grupo de familias tan estrechamente unidas. Y bajo esa primera imagen, un plano de buena parte de la comunidad naborita disidente y sus hijos preparados para ir a la escuela. Son imágenes relativamente plácidas, que apenas muestran indicios del conflicto que se estaba desarrollando cuando fueron tomadas, y que sin duda traumatizó a muchos de estos niños.(687)

vii. La religión del Miedo y el Sacrificio:

Consideramos en primer lugar una interesante imagen del interior de la iglesia o catedral de los disidentes, en el barrio 'de arriba' o de las Once Mil Vírgenes, y cuya construcción parece eternizarse (como la Santa Catedral del barrio 'de abajo', permanentemente en obras). La instantánea nos hace reparar en la presencia de andamios y vigas de madera, indicativas de la marcha de los trabajos, que evidentemente se resienten del hecho de que este grupo no cuenta con tantos adherentes como la facción rival, puesto que son los miembros de la comunidad los que aportan su trabajo voluntario para realizar este tipo de obras.

La mayor parte de los asistentes al culto son mujeres, tocadas con velos azul celeste o verde intenso, y junto a unos pocos hombres. Al igual que en la catedral de la tendencia mayoritaria, los asistentes permanecen de pie, dado que no hay bancos en estos centros de adoración naboritas, como expresión del carácter acendradamente penitente de la devoción que practican estos creyentes. Son escasos los hombres que se pueden distinguir en esta imagen, y en general el templo parece desoladoramente vacío, tal vez porque se lo ha dotado de dimensiones desproporcionadamente grandes, en relación con la masa real de adeptos del obispo Santiago.

Obsérvese que en el pie de foto se calificaba a Santiago de 'llamado obispo', y el tono del comentario era abiertamente ridiculizador, una hostilidad que permeaba todos los textos del Universal cuando trataba sobre los naboritas.(688) En esta otra imagen, un campesino o comunero decía sus oraciones ante el kiosco de La Ermita, tocado con un sombrero utilizado por los indígenas para bailes rituales o 'pastorelas', constantemente practicados en esta comunidad en honor a la Virgen Vengadora.(689)

Muestra de penitencia o desagravio público, en la que distinguimos a una anciana campesina y penitente naborita, con un atuendo europeo de hace varios siglos, arrodillada y rosario en mano, ensimismada en sus plegarias, y de espaldas al kiosco de La Ermita. Extraordinaria imagen en escala de grises y de excelentes proporciones y definición.

El documento gráfico tiene para nosotros una indudable importancia, como testimonio del ejercicio constante de autohumillación o abnegación, puramente negativa, extremadamente agresiva contra ellas mismas, que realizan las mujeres, las introductoras del pecado en el mundo (de hecho llegaron a tentar hasta a los ángeles, por lo que se las obliga aquí a llevar esa pañoleta o hiyab). Esa práctica, supuestamente inspirada en la propia modestia virginal de la Virgen, de su diosa tutelar, es el verdadero motor espiritual y sobrenatural de este fenómeno sociorreligioso, su auténtica fábrica de gracia o poder numinoso.

En cuanto a estas penitencias particulares, gracias a otros documentos periodísticos conocemos el proceso que lleva a su realización: periódicamente, y desde el famoso altavoz de la Ermita, la dirigencia profética llama, supuestamente en nombre de la propia Virgen Vengadora, a cada uno de los devotos, para 'su desagravio', es decir, para pedirle cuentas por tales y cuales actitudes y actos, etc., y para imponerle algún mecanismo de penitencia personal, como este mismo: recorrer de rodillas la ciudad sagrada, rezando rosarios e implorando el perdón de la divinidad tutelar, etc.

En principio es un castigo muy humillante, salvo para estas devotas campesinas e indígenas de más edad, que están perfectamente habituadas a mortificar su ego, como muestra de su devoción absoluta, y su obediencia perfecta a este sistema religioso y sus jerarquías, celestiales y terrenas.(690)

Imagen de la supuesta 'narcopista' a la que arribaban las avionetas a cargar 'enervantes' o estupefacientes. A nosotros nos parece más un camino de tierra, o 'de terracería', como los que se abrían para circular a pie o a caballo, e improvisado por los campesinos de la zona. De hecho, los mismos disidentes desmentirán a Medrano y afirmarán que esa vía se creó en beneficio de peregrinos que acuden caminando a ver a la Virgen.

Además de por motivos pecuniarios, muy comunes en estos sectores socioétnicos marginales con respecto a la economía monetaria, es muy posible que muchos peregrinos acudiesen al santuario de la Virgen Vengadora a pie, a modo de penitencia, cumpliendo 'mandas' o rogativas, para obtener protección de esta diosa tutelar.(691)

Rodeado de músicos rancheros, que portan violines y un contrabajo, el padre Luis leía en esta escena un alegato contra la muy inmoral y diabólica escuela secular. Luis habla y gesticula como un hombre muy satisfecho de sí mismo, porque esta creencia simple y dogmática le ha dado una seguridad y un bienestar personal evidente. Es muy joven, pero ya se comporta como un verdadero cura campesino, extremadamente rígido, casi como lo haría el mismo Nabor, a quien sin duda imita deliberadamente.(692)

Milenio presentaba en este documento un artículo sumamente alarmista, sobre las muchas 'sectas' que supuestamente existen en México, y en el que se aglutinaba y comparaba a movimientos diversos, como NJ, Los Perfectos, el culto a Santa Muerte, etc., enfatizando su oferta de servicios mágica.

La nota se ilustra con una imagen que mostraba a devotos de la Santa Muerte portando una reproducción de esta por las calles, en una especie de procesión, tras ellos aparece un varón que lleva una cruz. Esa costumbre de portar santos, o algo muy similar, como en este caso, es muy propia del mundo rural, y todavía se conserva incluso en determinados medios sociales en el mundo urbano.

Por otra parte debemos recordar que Santa Muerte no es en absoluto una devoción novedosa, sino que está muy arraigada en el catolicismo popular de la región, y fue importada del cristianismo bajomedieval europeo, aunque se fundiese con reminiscencias de las tradiciones americanas precoloniales de adoración a la muerte, ya presentes entre la población de etnia náhuatl, como han señalado la recordada Elsa Malvido y otros.

Al igual que la forma particular de experiencia religiosa popular que es propia del movimiento naborita, la adoración a la Santa Muerte está sufriendo también unas extraordinarias campañas de hostilidad por parte de la clase media urbana, los medios de comunicación y, por supuesto, las grandes tradiciones religiosas de la región, como la propia ICAR. Su problema es que no ha sabido refugiarse en una comunidad creada exprofeso para defender el culto, como sí lo supo hacer Nabor, refugiándose en el 'barro mexicano'... con su característico genio de cura colonizador o creador de pueblos.

Nosotros creemos que la hostilidad hacia este culto de la Santa Muerte, y hacia el de la Virgen Vengadora naborita (ambas deidades presentan paralelismos muy claros con los cultos de Kali y Durga, las diosas por excelencia de los miembros de las castas o sectores socioétnicos más excluidos y explotados en India, así como de los grandes movimientos de lucha popular...), tiene muy similares o comparables raíces históricas, y es una expresión muy clara de las guerras culturales que se producen en el interior de la formación sociocultural mexicana, debido a su carácter típicamente neocolonial.(693)

En esta otra imagen contemplamos un extraordinario plano del padre Luis, a quien aquí se llama erróneamente 'Felipe', y que es uno de los motores de la resistencia de la tendencia mayoritaria. Este sacerdote improvisado y místico campesino, no es precisamente hombre con grandes dotes oratorias ni formación de teólogo, como pudimos advertir en sus intervenciones en la asamblea del clero naborita de 2004, en el documento videográfico 'Memorial Day' (véase nuestra transcripción y análisis en el anexo correspondiente). El pie de foto afirma literalmente: 'El 'Padre Felipe', principal ideólogo de los 'tradicionales', quien ha hablado de que estos son tiempos de mártires.' (694)

viii. Una imagen engañosamente bucólica:

Extraordinaria imagen panorámica, de muy buenas dimensiones, y que nos permite observar las abrumadoras -o incluso podría decirse que 'ciclópeas'- proporciones de la muralla y de los monumentos de la ciudad celestial, en comparación con las figuras humanas que se aprecian en esta instantánea.(695)

Nos encontramos ahora con una colección muy hermosa de instantáneas de la Ermita, y de las que está totalmente ausente el conflicto interno. Tomas captadas por un visitante o turista religioso, o posiblemente por alguno de los mismos naboritas o de sus vecinos menos desfavorables hacia ellos. Parecen verdaderas tarjetas postales, un tipo de documento que se ha publicado a menudo en la red, y que se corresponde muy bien con el carácter de importantísimo centro del turismo religioso mexicano que tiene esta comunidad.(696)

Imagen de un helicóptero de la policía sobrevolando la ciudad prohibida, bajo un cielo desapacible y que amenazaba tormenta, no en vano en el mes de agosto es ya temporada de lluvias monzónicas en Michoacán.(697)

Muy hermosa imagen del puerto de la ciudad santa y su torreón, etc., guardados por un solitario centinela, y bajo una densa capa de niebla montañesa. Publicada en *La Voz*, sin duda alguna el mejor periódico local en materia de reproducción de imágenes.(698)

Examinamos ahora un supuesto documento humorístico, y en realidad un discurso de odio, antinaco y especista muy notable. Magnífico primer plano de un noble cuadrúpedo, y título y pie de foto explicativo, 'los burros de La Ermita'... que juega con los consabidos tópicos del discurso antropocéntrico, al que tan afecta es la izquierda intelectual que produce y

consume este periódico, la Jornada moreliana. Supuestamente estos bellísimos seres son una especie de símbolo de la ignorancia, y se los comparaba aquí con estos tercios o necios rebeldes nativistas, que se empeñan en construir una sociedad de acuerdo con sus tradiciones y experiencia histórica.(699)

Plano de la calle principal de la comunidad, con su aspecto de ciudad de cuento de hadas, y abundancia de color azul celeste en sus muros, el mismo de su deidad tutelar, la Virgen del Rosario, como trasunto claro que es de la antigua diosa astral presente en un gran número de culturas diversas del mundo antiguo.(700)

Imagen que muestra el aspecto animado de las calles de NJ, y la apariencia inequívocamente campesina de su población, con camiones de carga, hombres tocados con sombrero rústico, etc.(701)

Imagen de equinos, lomas cubiertas de hierba, y cruzando esos caminos de tierra o 'de terracería', van los naboritas llevando a sus pequeños a la escuela, como las familias siempre inseparables, extraordinariamente cohesionadas, y muy propias de la comunidad tradicional, que son. Al fondo, el cerro del mirador, que todo lo vigila. De hecho sabemos que los dirigentes de NJ se apostaban en determinado momento en esa atalaya, para observar con prismáticos a los habitantes de la villa mariana y sagrada.(702)

Otro plano de la calle principal de la comunidad, con su aspecto de ciudad de cuento de hadas, y profusión de color azul celeste en sus muros, el emblemático de su deidad tutelar, la Virgen del Rosario.(703)

Imagen del kiosco de la Ermita, que nos permite apreciar el notable contraste que va diferenciando la apariencia y actitudes de los jóvenes (varones) de la comunidad, y la gente devota de edad avanzada, esos campesinos e indígenas horrorizados del mundo urbano e industrial global ('el mundo está perdido y se va a perder...'), refugiados tras estas murallas, y que son el verdadero núcleo del movimiento. Así como también de su población masculina y femenina.

El texto de la nota nos ha parecido a nosotros una importante fuente humorística: consistía en un artículo de opinión, escrito en claro tono humorístico o burlón, en el que el autor o autores se definen como 'librepensadores', lo que significa, en sus propias palabras, que 'no practicamos ninguna religión más que la ciencia y el conocimiento, respetando las creencias de cada quién (por absurdas que nos parezcan)...'(704)

Reportajes gráficos:

A. Examinamos ahora un reportaje publicado en Milenio, y consistente en una colección de imágenes cargadas de información, o de alto valor etnohistórico:

- 1) La primera de ellas muestra niños que juegan, o bien rescatan elementos aún útiles, en las ruinas de la escuela;
- 2) En esta otra observamos a devotas naboritas de aspecto inequívocamente indígena, casi en trance, cantando alabanzas a la Virgen, su salvadora y vengadora;
- 3) Distinguimos ahora el doble arco que sirve de puerta triunfal a esta ciudadela de los penitentes o militantes; una naborita anciana, seguramente indígena, velada, y bajo el cartel famoso con el ojo que todo lo ve;
- 4) Un monje naborita, con su hábito regular, etc., atraviesa una calle cubierta en parte de murales, uno de ellos un mapa de Filipinas, sobre el que se encuentra una pancarta o manta en la que se pinta el martirio de dos campesinos cristeros, fusilados por los federales en este mismo lugar;
- 5) Plano de las peleas callejeras entre partidarios y enemigos de la escuela secular, junto al kiosco de La Ermita;
- 6) Naborita herido en una de esas trifulcas, y que es atendido en una ambulancia apostada ante el puerto de la comunidad;

7) Plano de una manifestación del sector disidente, con sus hijos pequeños, que en algún caso portan una pancarta que dice: "EXIJIMOS JUSTICIA", en caracteres de gran tamaño, escritos con un rotulador de tinta negra, y que cubren casi completamente la cartulina. Bajo ellas, como si alguien hubiera recordado la importancia de este detalle, se ha añadido un rótulo más pequeño que reza "Y EDUCACIÓN", con un rotulador de tinta azul; otra imagen de dicha manifestación, con un niño naborita algo travieso en primer plano, y tras él niñas y niños de más edad, con una pancarta muy grande, cuyo contenido textual sólo se acierta a leer parcialmente: "FANATISMO E IGNORANCIA HAN SECUESTRADO LAS ESCUELAS DE NUESTROS HIJOS...";

8) Y por último, contemplamos una imagen del impresionante convoy conjunto, federal y estatal, que arribó ese día a La Ermita, y de los hombres que viajaban en él, cubiertos de sus armaduras de kevlar. Ante ellos pasa un paisano que guía a un rebaño de cabras.(705)

B. Analicemos ahora este otro reportaje gráfico publicado en el sitio de noticias de ese famoso periódico que es el Chronicle de San Francisco, California, EuA. Y consistente en varias imágenes comentadas en un pie de foto:

1) La primera muestra a uno de esos viejos integralistas de huarache, literalmente en este caso, que se quita el sombrero y se arrodilla para rezar el rosario, no se nos muestra su rostro. El texto hace un comentario poco usual, y muy acertado: las autoridades no han sido capaces de doblegar la resistencia de estos integralistas.

2) Pasan policías federales ante las devotas, vestidas con sus hábitos diferenciados y coloristas, y que ocultan su rostro para que estos hombres no las vean. Los policías federales tienen un aspecto indígena innegable.

3) Caballos y burros pastan en el campo, ante las ruinas de la escuela Vicente Guerrero. Literalmente, estos son 'burros en el cielo', como quería Nabor, puesto que este paraje todavía sigue siendo un lugar amable y placentero para los equinos, incluso con un tráfico rodado mínimo.

4) Imagen panorámica de NJ. Las ondulaciones que rodean a la ciudad sagrada han sido convertidas casi en un jardín, por el trabajo voluntario de los varones naboritas. A la izquierda de la imagen vemos el torreón y la entrada al complejo.

5) A una gran distancia de la ciudad santa, vemos a una monja clarisa (o su imitación naborita), recorriendo un camino de cemento, típico de colonias populares michoacanas. Tiene una pendiente un tanto acusada y se le han practicado hendiduras laterales, que sirvan como escalones, pero lo cierto es que es un camino incómodo para recorrerlo a pie.

6) Devotos, sobre todo hombres 'grandes', de edad avanzada y aspecto muy indígena y campesino, rezando el rosario ante el kiosco de la Ermita, otro de los monumentos sagrados de este lugar.

7) Niñas naboritas del sector disidente durante la manifestación por la escuela laica. Al menos estas niñas ya no temen reírse en público, como las que soportan la presión educativa o adoctrinadora completa del sector tradicionalista.

8) Terrible primer plano de uno de esos 'chinacos', de aspecto muy indígena e incluso algo salvaje, con su preceptivo escapulario, y cruz de madera al cuello, escuchando un discurso del bando tradicionalista. Observa el objetivo de la cámara con indisimulada agresividad. Es la imagen viva del catolicismo popular de estos sectores socioétnicos marginados, y de la mirada, siempre desconfiada y beligerante, que dirigen al mundo exterior a sus comunidades y grupos familiares.

9) Otra de esas monjas clarisas 'amateur', que abre una pesada puerta de madera y contempla con desconfianza a los desconocidos. Rasgos inequívocamente indígenas.

10) Grupos de niñas con atuendos muy virginales, recorriendo la calle principal de la Ermita.

11) Dos niñas llevan una pancarta que ha sido utilizada en varias manifestaciones por la escuela pública, y cuyo texto nos dice lo siguiente: "FANATISMO E IGNORANCIA HAN / SECUESTRADO LAS ESCUELAS DE / NUESTROS HIJOS NUESTRO FUTURO / ¡BASTA YA!". Las dos niñas contrastan en su aspecto: la que va delante tiene acusados rasgos indígenas y parece muy expresiva, regocijada por tomar parte en la demostración pública; y la que está a su derecha, tiene una apariencia muy europea con su piel clara, y lleva un uniforme escolar que le da una apariencia de gran seriedad.(706)

IV. La Visión de los naboritas en la esfera mediática global:

Como toda Fuente Primaria de conocimiento, la periodística o hemerográfica debe ser tratada por el analista histórico con la máxima cautela, y de modo siempre crítico, tanto en sentido externo (es muy importante su aspecto material, el modo en que haya sido destacada en la publicación de que se trate, o el formato en que se difunde, etc.), como interno, en cuanto a su contenido propiamente descriptivo o narrativo. Y que advertimos que no siempre es el de mayor valor etnohistórico, porque a veces pueden ser más relevantes las ilustraciones gráficas que la acompañan, o incluso los comentarios emitidos por el público lector o receptor de la noticia, etc.

Nosotros hemos tratado de aplicar un filtro sencillo, pero suficientemente discriminatorio, al procesamiento de esta documentación, distinguiendo sobre todo los sesgos o inclinaciones ideológicas constatables en las notas analizadas, como la propia calidad de la información histórico-cultural contenida en ellas. A continuación vamos a exponer el modo en que hemos estudiado ese aspecto propiamente periodístico de la masa de documentos que hemos tenido ocasión de consultar, para la observación de este importante fenómeno sociorreligioso, durante el agitado y crucial mes de agosto de 2012.

IV.1. Periodistas Hostiles, manipulación y linchamiento mediático:

Comenzaremos por analizar algunas muestras del tratamiento generalmente desfavorable sufrido por este movimiento a manos de los medios de comunicación de masas, y de lo que esos contenidos ideológicos hostiles, propagandísticos, nos cuentan sobre el modo en que esta sociedad mexicana y moreliana, así como la cultura urbana global, observan a los integralistas de huarache:

i. La Provincia y su permanente campaña de Odio Etnorreligioso contra los naboritas:

Observamos en primer lugar una interesante portada de la edición digital de la Provincia (diario que representa en la capital neovallisoletana a Reforma, y que es administrado por la todopoderosa familia Ramírez, sumamente hostil hacia el movimiento de los integralistas de huarache, como ya hemos explicado anteriormente), en la que se presentan los resultados de un modesto sondeo entre los lectores del diario.

Los editores preguntaban a éstos: "¿Creen que en la Nueva Jerusalén se puedan reanudar las clases el 20 de agosto?" Y ofrecían tres posibles respuestas: 1) "Nadie puede vivir al margen de la ley", que fue escogida por un 75% de los participantes. 2) "No, se ve muy complicada la situación", votada por un 25% de los participantes. Y 3) "Sí, el gobierno resolverá este conflicto", voto de confianza por el que no se pronunciaba ni un solo participante. Curiosamente, fue esta última la alternativa que se impuso en la realidad, por mucho que el público desconfiase de ella.

No se nos aportaban datos sobre el número de estos últimos, y por tanto nos resulta absolutamente imposible establecer la representatividad del sondeo. Pero la propia pregunta nos indica el escepticismo con que era observada la acción gubernamental por los redactores de la misma. Y su resultado en cualquier caso es una muestra, muy elemental, pero clara, del rechazo que sufrían las acciones y posturas naboritas entre los ciudadanos de la cultura urbana, en la capital del estado. Y muy especialmente por parte de los propietarios del periódico.(707)

Una vez más, y en este mismo medio local, tenemos la oportunidad de examinar unas desafortunadas declaraciones del nuevo gobernador, FVF, que había entendido que el movimiento naborita permanecía en la 'ilegalidad', al no haber regis-

trado legalmente 'su religión'. En esto seguía también otro pronunciamiento desatinado de J.M. Cázares Solórzano, presidente de la CEDH, que había afirmado algunos días atrás que, al carecer de registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación federal, de acuerdo con la norma de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 15 de julio de 1992, los naboritas no tenían capacidad legal para realizar su culto y nombrar a sus jerarquías.

Por supuesto, ambos ilustres personajes se equivocaban absolutamente, y en cambio los naboritas estaban en lo correcto al considerar que, como agrupación de católicos que son, no estaban obligados a cumplir lo dispuesto por esa norma y a registrarse como si fuesen una iglesia independiente, cuando ellos no eran sino fieles miembros de la ICAR. Es más, eran ellos los únicos que podían ser calificados como 'católicos de verdad', al menos en su propia opinión...

La nota formaba parte de todo un esfuerzo propagandístico coherente y muy deliberado, por parte del periódico moreliano, contra ese movimiento religioso que al parecer merece el mayor rechazo por parte de los editores, la conocida familia de empresarios Ramírez. En esta nota se destacaba de modo especial la opinión sumamente desfavorable que vertía sobre ellos el arzobispo moreliano Alberto Suárez Inda, de una dureza que nadie, por parte de ninguna tendencia social e ideológica, ha utilizado nunca contra los naboritas, pese a que en realidad éstos no son sino un colectivo romanista, que nunca se han separado de la ICAR.(708)

Otra muestra de ese combate es la edición del 19 de ese mes, y en la que el periódico moreliano ponía en duda los supuestos acuerdos de paz que Reyna afirmaba haber cerrado en una reunión con las dos facciones naboritas el día anterior. Y que en efecto, quedaron desmentidos rotundamente por los enfrentamientos de ese mismo día y del siguiente. Leemos aquí un comentario muy significativo de la periodista Ana María Cano, en el que se señalaba que no estaba claro si se produciría la vuelta a las clases en la comunidad naborita, pese a las afirmaciones tranquilizadoras en este sentido del gobierno estatal, y añadía lúcidamente que esto sólo sucedería si así lo consideraran conveniente 'los católicos extremistas de La Ermita', caracterización sumamente hostil. A continuación, y muy significativamente, añadía que en ese curso tampoco se aplicarían las reformas en educación primaria ni en secundaria, por decisión de los sindicatos magisteriales, que las consideraban 'negativas para los alumnos'.(709)

Exponente muy interesante de este ataque permanente que nosotros creemos que se ejercía contra los naboritas desde el rotativo capitalino La Provincia, es esta otra nota de 21 de agosto, y que reflejaba una reacción airada de FVF hacia el movimiento de La Ermita, contrastándolo con un comentario sensato de T.H. Guido, pero que despierta la hostilidad de la prensa supremacista y etnicista: "Es una cuestión ideológica muy profunda, por eso le estamos apostando a la educación, yo creo que va a dilatar [que tardará en producirse] la comprensión."

El redactor parece ser Francisco García Davish, firma habitual de la Provincia moreliana, medio que es uno de los más feroces antagonistas de los naboritas y de los movimientos comunitarios y corporativistas tradicionales, los grandes obstáculos para la modernización capitalista de esta sociedad, y del que son propietarios los Ramírez, como ya se ha indicado. El redactor se refería agresivamente a los naboritas tradicionalistas como 'los veneradores de la virgen del Rosario...' Una expresión muy despectiva, tanto para con este movimiento, como para con la propia devoción popular mariana en general, por lo que puede también reflejar una cierta inclinación personal antirreligiosa del mismo periodista.

Tampoco cabe olvidar los ataques muy similares que se lanzaban en este período contra NJ desde otros medios estrechamente asociados a Provincia, o socios empresariales de esa firma. P.ej., en otra nota de 28 de agosto, en este caso publicada en Reforma (en Morelia representado directamente por Provincia) se describía a FVF como un gobernador débil, que tras aparentar firmeza y prometer que obligaría a los naboritas a aceptar la escuela laica, no había conseguido vencer la resistencia de la comunidad religiosa -cierto- de modo que los niños seguían sin ser escolarizados, protestando y cantando el himno nacional... Evidentemente ha sido inspirada por la manifestación organizada por los disidentes en el interior de la Ermita, y que estuvo a punto de derivar en un enfrentamiento violento entre ambas facciones.

También muy conectada con esta campaña permanente de acoso a los naboritas de la Provincia, se encuentra la publicación de este tipo de ataques en otro de los mayores periódicos de derecha mexicanos, Milenio. Buena muestra de ellos es el documento de fecha de 30 de agosto, que analizamos a continuación. Pieza de propaganda o de Discurso del Odio dirigido por este importante rotativo capitalino contra los 'fanáticos', los rebeldes religiosos extremadamente peligrosos, a los que se incita aquí a reprimir.(710)

Y nueva muestra de esta implacable propaganda hostil, que no información veraz, es este otro documento del 31 de agosto, con texto de G. Davish y aparecido en Milenio (sus trabajos también se publicaban habitualmente en Reforma y en Provincia) que se hacía eco del llamado a la represión por parte de Inda, refleja la petición del obispo disidente Santiago, en el sentido de que se instale la fuerza pública en NJ y reprima a la facción mayoritaria.

Es evidente que fue el mismo periodista o redactor quien amalgamó ambos posicionamientos, una vez más para componer una especie de discurso de odio o linchamiento mediático compacto contra NJ, de acuerdo con la línea tradicional de estos grandes medios de comunicación, siempre defensores radicales del asimilacionismo cultural forzado.(711)

ii. La cruzada de Mola contra los naboritas. Ataques del poderoso aparato propagandístico que es Televisa:

En la nota que comentaremos a continuación, fechada el 28 de agosto, se resume brevemente la primera parte del reportaje televisivo de Mola sobre NJ, en Noticieros Televisa, enfatizando que sus prescripciones y proscripciones morales no serían llamativas en cualquier comunidad rural, si este pueblo no fuese una aldea-monasterio, lo que parece totalmente desusado.

Siguen a este texto varias opiniones muy desfavorables de los lectores o internautas, y una de ellas compara la Ermita con Afganistán. De forma acertada, puesto que en esa región de Asia Central también impera un integralismo político-religioso exaltado, de orientación wahabita, y también de raíz abrahámica, por lo tanto muy comparable con el movimiento de la comuna rebelde de Turicato, pese a que ambos difieran y mucho en cuanto a dimensiones y a impacto en sus respectivas culturas. Es decir, que mientras que los naboritas ya sólo representan a una minoría de rezagados de la Cristiada, y su forma de religión va claramente en retroceso (como toda la cultura rural de la región, cada vez más minoritaria y marginal) los pastunes integralistas siguen siendo representativos de un sector muy importante de su sociedad.(712)

El 29 de agosto, Mola lanzó nuevos ataques propagandísticos contra el movimiento naborita en la cadena Televisa, aunque en esta ocasión al menos reconocía en sus alegatos que NJ es uno de los lugares 'más singulares del planeta', y que sus fundadores habían conseguido revivir el tipo de catolicismo que se practicaba en el siglo XVIII, es decir, 'ir a misa diario, cantar a la Virgen una hora al día y rezar el rosario al atardecer.' Lo que era todo un elogio importante, viniendo de un periodista que es profundamente antirreligioso en su orientación ideológica. La comparación que planteaba Loret entre NJ y la vieja Sión de Medio Oriente, en realidad beneficiaba a la primera, porque desde todos los puntos de vista, la Nueva Jerusalén terracalentina es un reducto de misticismo mucho más marcado.(713)

El mismo día (lo que indica una dedicación muy intensiva a la cobertura sobre NJ) Loret acorralaba al anciano gobernador FVF, con un interrogatorio muy agresivo, para forzarlo a pronunciarse contra los procesos autonomistas como el de NJ y contra la resistencia de los 'fanáticos', presiones a las que el mandatario michoacano se resistió tanto como pudo, y siempre corriendo un enorme peligro, dado que la más alta cualidad del gran político moreliano no es precisamente la elocuencia: él mismo ha reconocido literalmente en algún documento que no es un 'hombre de discurso'.... Estas lamentables declaraciones improvisadas, que no fueron iniciativa propia de FVF, se reprodujeron tanto en Noticieros Televisa como en Milenio.(714)

iii. El Discurso de Odio fabricado por el Universal contra los naboritas:

La nota que estamos comentando, de 18 de agosto) es todo un ataque virulento al movimiento, y aparecía como la tercera entrega de una serie dedicada a desarrollar este mismo enfoque.

La fe de los naboritas era aquí desacreditada como 'ciega', sus actos y modo de vida como puramente delictivos, y se denunciaba que lo peor de todo es que estaban amparados por la más completa 'impunidad' (sin duda garantizada por el gobierno, su verdadero cómplice), sobre todo las violaciones o abusos sexuales, así como las expulsiones de familias completas de la comunidad.

La relación histórica breve que ofrecía aquí Dalia Martínez -y que a nosotros nos parece una reportera muy brillante- era lamentablemente muy sesgada y abundaba en datos erróneos. Nos parece muy interesante que la autora haya observado a la Virgen del Rosario naborita como una especie de deidad 'nueva y milagrosa', aunque para este movimiento católico integralista sea en realidad una advocación válida de la Virgen María. Y que por otra parte es ciertamente objeto de dulcía o de culto prácticamente idolátrico, en todo el catolicismo trentino, del que ellos no son otra cosa que continuadores, y no una especie de desviación aberrante, como parecía indicarnos el texto.

La autora también repite aquí el lugar común de la supuesta excomunión de Nabor, pese a que existe evidencia documental de que tal cosa no se produjo, como afirmaba Abraham Martínez, el mismo obispo de Tacámbaro que lo inició en la práctica de la cura de almas, y que posteriormente lo cubrió con una cierta protección, aunque sólo fuese por afecto personal o por compasión. El relato que nos ofrecía la reportera moreliana era incluso una lectura muy incorrecta del mito de origen de la comunidad, y no es cierto en absoluto que Nabor encubriera su supuesta expulsión de la ICAR fingiéndose el 'ungido' de la Virgen.

Así pues, toda la lectura que hacía la escritora de la historia de esta experiencia religiosa, consistía en una versión propia de la 'nota roja', es decir, era leída como la actuación de un mero grupo de farsantes o estafadores, auténticos criminales que sólo actuaban movidos por la codicia, con el fin de explotar inmisericordemente a los creyentes. Y ni por un segundo se planteaba concederles que, al menos en parte, podían estar actuando de buena fe, o sinceramente, de acuerdo con sus valores religiosos. Por supuesto, tanta maldad no puede sino sonarnos completamente inverosímil.

La autora también se hacía eco de una de las leyendas más repetidas en los relatos denigratorios sobre el movimiento: la de que en esta comunidad se habrían refugiado integrantes de la llamada 'Gavilla de los 30', una banda de 'sicarios, asaltantes y narcotraficantes', entre los cuales se contaría el mismo vidente Agapito. Ni que decir tiene que nunca se ha podido sustanciar con pruebas ésta u otras acusaciones semejantes, y que proceden sin excepción del sector naborita enfrentado a la dirección de la comunidad.

Sí que son ciertos en cambio los casos que citaba de asesinatos de disidentes, el más famoso de los cuales fue el de Bartolo Eugenio Cruz, un esforzado enemigo de la tiranía impuesta por Agapito Gómez. Pero incluso en este caso la autora tenía que reconocer que el disidente fue muerto a la salida de una capilla, en la que había estado orando. ¿Si éste, como otros independientes, nunca renunció a la fe naborita, no sería posible que en toda esta experiencia religiosa hubiese al menos una cierta autenticidad, una vivencia genuina y algunos logros de tipo espiritual, tanto en una facción como en otra?

Es muy interesante la explicación que daban algunos disidentes en este momento (y que posteriormente desmintieron) acerca de la desaparición de pruebas de la existencia de una pista de aterrizaje utilizada por narcotraficantes, etc., y que se achacaba a la lenidad o criminal complicidad de las mismas autoridades, siempre renuentes a actuar en La Ermita. Ese relato cuadra muy bien con la popular y muy arraigada ideología del 'sospechosismo', el modo en que el pueblo mexicano descalifica como 'corrupto' a todo su sistema político e institucional. Un tipo de discurso antilegalidad y antiestado, que resulta también muy conveniente, pero como justificación a priori de las mañas o astucias a las que recurren los de abajo, sobre todo para saltarse en su provecho todo tipo de normas jurídicas y morales.

Como testigo de la acusación general a Agapito como depredador sexual, la autora citaba aquí el caso de Georgina Vigueros, conocida por sus repetidas denuncias por violación hacia cuantos se cruzaban en su camino, incluido el director del penal donde fue recluida, acusada de complicidad en el asesinato de otro naborita por un hijo suyo... El caso Vigueros creemos que puede ilustrar muy bien la tendencia de estos campesinos a utilizar sin rubor alguno cualquier clase de acusación, fundada o no en hechos ciertos, contra quienes consideran sus enemigos. Algo muy propio por otra parte de la tradición religiosa católico-romana e hispánica, en la que los pecados graves o mortales no incluían necesariamente la mentira, cuando ésta se consideraba 'justificada' o incluso 'piadosa'. Una particular casuística moral desconocida en el mundo protestante o en el budista, por cierto.

La autora asumía sin más el relato de los hechos de Vigueros, de quien nos indica que regenta hoy en día una panadería en la vecina Tacámbaro, y que fue liberada de la prisión aparentemente por presiones de los diputados perredistas aliados de los disidentes. Parece muy significativo que esta señora y su familia no se unieran, sin embargo, al grupo de naboritas inconformes que se hicieron fuertes en la colonia Once Mil Vírgenes, y que siguen luchando hasta hoy, utilizando tácticas de diverso éxito, por la reforma de la comunidad... Lo cierto es que la autoridad judicial nunca consideró probadas las acusaciones de la señora Vigueros contra el vidente, aunque sí que parece fuera de toda duda que su familia y otras fueron violentamente expulsadas de la comunidad por órdenes suyas, y sin duda contando con pleno apoyo del autócrata Nabor.

A la reportera no le merecían simpatía alguna el obispo disidente y los clérigos que le acompañaron a la nueva comunidad rebelde, y se refiere a ellos como 'autollamados', tanto como lo sería el supuesto bribón Antonio Lara-Martín de

Tours, que arrancó al moribundo Nabor un nombramiento como heredero de muy dudosa credibilidad, de hecho sellado tan sólo con la huella del dedo del patriarca mojado en tinta, cuando éste ya no podía pronunciar palabra. El resto del relato, como la afirmación de Sandra Hernández, una ex-monja exiliada en Morelia, consiste en poco más que en las consabidas acusaciones de inmoralidad -una vida supuestamente llena de lujos, 'mujeres' y dinero- del obispo de la facción mayoritaria y sus seguidores. Como decíamos, la mera codicia y el afán de poder no pueden explicar razonablemente el modo radical en que el grupo mayoritario, y muy especialmente su dirigencia, se aferran a esta experiencia religiosa, proclamando su veracidad y dispuestos siempre a defenderla hasta las últimas consecuencias, incluso incurriendo en la más abierta violencia interreligiosa.

Por último, la autora hacía referencia a la amenaza de expulsión que supuestamente pesaba en estos mismos días del mes de agosto sobre el núcleo disidente, y que nunca llegó a concretarse... En suma, este discurso es una muestra de auténtica apologética o publicística adversa al movimiento, al que se descalificaba del modo más absoluto, sin admitir ni tan siquiera un solo matiz de autenticidad en su experiencia religiosa. En parte se reflejan aquí prejuicios religiocéntricos de tipo romanista (que se evidencian en que para la autora estos clérigos naboritas serían 'falsos', sin duda en comparación con los 'auténticos', que implícitamente no pueden ser sino los oficialmente reconocidos por la ICAR...), y sobre todo etnocéntricos: es un discurso estigmatizador y denigratorio hacia una contracultura religiosa y política campesina, a la que se considera incluso como un baldón o vergüenza nacional, desde la perspectiva muy occidental de la propia cultura de la clase media urbana mexicana. Y a la que representa muy bien el mundo ideológico de este periódico y de algunas de sus plumas más ilustres, como el conocido Loret de Mola, que se ha distinguido por su agresividad propagandística feroz contra este movimiento religioso rural.(715)

Una variante muy interesante de este mismo discurso es la nota de 20 de agosto que consideramos a continuación, y que aglutinaba varias informaciones en forma de ataque político feroz al movimiento naborita. Originalmente era un relato del Universal, posiblemente de la misma Dalia Martínez, y que reproducía muy resumidas las advertencias de FVF. El gobernador trataba de intimidar a los tradicionalistas, y sus manifestaciones se combinaban en la redacción del texto con otras declaraciones de políticos, casi componiendo un discurso coherente contra los integralistas, pero que era en exclusiva obra de la redactora o autor de la nota.(716)

Y un nuevo alegato feroz de este tipo lo encontramos en otro documento fechado el 21 de agosto. Nuevamente nos topamos con una crónica original de Dalia Martínez, con diversos aspectos de interés y de una hostilidad muy marcada hacia el movimiento: por segundo día consecutivo, los tradicionalistas bloquean el paso a la escuela. De nada sirvieron las amenazas de FVF, no disuadieron 'a los rijosos', que ahora están amenazando con expulsar a los partidarios de la educación laica de La Ermita.

De nuevo se presentaba el espectro del pogromo, la amenaza de una depuración o purga etnorreligiosa, como la que sufrieron los margaritos o turulatos del pasado. Por otra parte polemizaban en este texto los disidentes con Reyna, discutiéndole la naturaleza religiosa del conflicto. Los nuevos liberales afirmaban (contra toda evidencia) que no había tal, sino mero conflicto educativo, desde que ellos lograron introducir la escuela pública en La Ermita, lo que el sector opuesto califica de imposición intolerable. Es evidente que los disidentes querían ante todo garantizarse el apoyo de las instituciones estatales, michoacanas y federales, y preferían en este momento que se hablase lo menos posible de los verdaderos motivos de esta lucha, y para JRG y Guido, no cabía ya duda de que era puramente religiosa.(717)

iv. La permanente cruzada 'desfanatizadora' de Jornada:

En el documento de 21 de agosto que vamos a leer a continuación, y coincidiendo con la edición nacional, la separata moreliana de Jornada dedicaba una extraordinaria portada al conflicto interno naborita, con un titular enfocado en el 'fanatismo' (término muy significativo, con el que la izquierda y la tradición liberal mexicana designan a los integralistas católicos) que se ha compuesto en un tipo de al menos 30 pp tipográficos.(718) Por su parte, y en otro documento del día 21, la violencia en NJ ocupa la portada en la edición nacional de Jornada, adquiriendo así una máxima relevancia editorial.(719)

NJ ha aparecido varias veces y de modo muy destacado en portadas de Jornada, como se muestra en este otro documento de 22 de agosto que examinamos ahora. Una primera plana sumamente impactante en la edición moreliana del gran periódico de la izquierda nacional, ocupando el espacio dedicado a NJ el lugar preferente de esta página, con un antetítulo, un titular de gran tamaño, al menos superior a los 30 pp tipográficos, en la fuente de cuerpo más grueso de las utiliza-

das por Jornada, así como cuatro sumarios. Muestra evidente de la enorme relevancia que asignan los editores a la situación en La Ermita. El titular en sí mismo era una forma muy demagógica y manipuladora de presionar al gobierno regional en favor de la represión del movimiento naborita: Urgen poner orden en Nueva Jerusalén...(720)

v. *La manipulación abierta por Mi Morelia, de declaraciones de la Secretaria de Educación del Estado:*

No vamos a intentar forzar la interpretación de estas palabras, suponiendo que Guido quiso decir realmente algo distinto de esto, cuando afirmaba que la solución a estos enfrentamientos ya no dependía de las autoridades:

"No depende de nosotros, depende de un contexto de una, diría yo, de una guerra santa moderna."

La cadena en cuestión presentó estas manifestaciones de modo simplificado y hasta grotesco, anunciando que la secretaria pedía una 'guerra santa moderna' contra los fanáticos, etc. Nosotros hemos constatado en cambio que T.H. Guido había usado esta misma expresión en una nota de 6 de agosto, publicada en El Universal, y que el concepto que exponía tenía originalmente este otro sentido:

"No es cerrazón [la violencia interreligiosa y la desplegada concretamente por los naboritas], es una cuestión cultural que debemos entender. Es una guerra, un referéndum moderno, religioso, y eso es muy común, más de lo que pensamos."

No podían ser más correctas, e incluso brillantes, estas palabras, una caracterización que normalmente correspondería a una historiadora o antropóloga, más que a un modesto funcionario regional. En estas manifestaciones constatamos que Guido estaba tratando de describir o incluso analizar el fenómeno, y hay que reconocer que con mucha más profundidad de la que demostraban en sus manifestaciones otros políticos (a excepción del notable Reyna), como el mismo FVF, con sus absurdas disquisiciones sobre si NJ era o no una religión de verdad o una 'secta', si sus obispos eran tales u otra cosa, etc. Mucho más desafortunadas, a nuestro juicio, y demostrando una carencia de neutralidad ideológica y religiosa imperdonable, por venir además de quien se suponía que era el gobernador de todos los michoacanos... incluidos los naboritas de una u otra facción.

El problema de Guido es que estaba hablando ante reporteros, gentes siempre aceleradas, y cuya visión de la realidad y de los propios discursos de los políticos es básicamente telegráfica, por no calificarla de simplista y hasta de peligrosamente maniquea, con oposiciones binarias entre 'buenos' y 'malos', etc. Lo propio del autor o autores de este disparate no es la comprensión de discursos largos y complejos, de modo que lo que podía haber sido una reflexión sensata y en voz alta de la intelectual moreliana que es la señora Guido, se transformó en la siguiente barbaridad, ya desde el primer párrafo de esta nota periodística surrealista: 'Confío en "una guerra santa moderna" entre religiosos y laicos para que se resuelva el conflicto, que ya llegó a los enfrentamientos a golpes.'

Es decir, que estas declaraciones de la secretaria fueron abiertamente manipuladas o distorsionadas por los redactores de Mi Morelia, para contraponerlas a un modo de pensamiento ideológico, normativo, imperante en esta sociedad: la ideología del sector socioétnico neoeuropeo y dominante, y que exige que se castigue a estos nacos por su carencia 'de razón', su rebeldía comunitaria y antiestatista. El modo de presentar sus palabras, extrayéndolas del contexto original y lanzándolas de nuevo como una especie de misil sensacionalista... hacía parecer a la secretaria como la peligrosa predicadora de una especie de Yihad laicista, lo que sin duda estaba muy lejos de su intención. Sobre todo porque acompañaba esas expresiones con la afirmación de que el organismo que presidía sólo estaba a la espera de la necesaria pacificación de la comunidad, para instalar en algún lugar (ya no se atrevía a aventurar si 'fuera', o 'dentro', términos clave para el etnicismo religioso) las famosas aulas móviles, que se encontraban resguardadas en un almacén del Instituto de Infraestructura Física del Estado, etc.(721)

Nueva muestra de esta permanente campaña, en una nota de 21 de agosto publicada por este mismo sitio de noticias. Como ya hemos indicado, y por alguna razón que desconocemos, el digital informativo Mi Morelia (con una fuerte inclinación favorable a la ICAR y a Mexicanos Primero...) convirtió, como ya hemos explicado, esas declaraciones en principio muy razonables de la secretaria Guido, en una especie de chiste de muy dudoso gusto. Los periodistas parecen haber distorsionado el discurso de la secretaria, interpretándolo como una renuncia a actuar del gobierno, típica del político ineficaz, al menos en el criterio popular mexicano, y que esperaba ahora que el asunto lo solucionaran los propios naboritas 'a los trancazos'. Con lo que en realidad hacían decir a Guido lo contrario justamente de lo que dijo...

En suma, era ésta una especie de broma a costa del gobierno y la pobre secretaria, y creemos que en cierto modo una manipulación de lo que originalmente era un análisis ciertamente interesante de la profundidad de estas guerras culturales, y que efectivamente, son guerras santas, de religión o conflictos etnorreligiosos propiamente dichos. En cambio este medio, y seguramente en sintonía con los criterios de Erick Avilés y del propio Arzobispo Inda, estaba distorsionando abiertamente la información para instar al gobierno a la represión violenta de los naboritas. En lo cual no se diferenciaba demasiado de la línea editorial de medios supuestamente izquierdistas y ultralaicistas, como Cambio o Jornada...(722)

Otro ejemplo muy claro de lo que afirmamos, es esta nota de 29 de agosto, también publicada en Mi Morelia, que parece un alegato político coherente, incluso guarda apariencia de 'noticia', pero es sólo un collage de notas y declaraciones yuxtapuestas de modo que compongan un discurso de odio, que ha sido montado exclusivamente por los periodistas.(723)

vi. El acoso de La Razón:

La Razón, gran rotativo nacional, también se ha distinguido en su línea de ataque ideológico constante contra los naboritas. Ejemplo de ello es la nota de 21 de agosto, publicada con gran despliegue tipográfico e iconográfico, y que leeremos a continuación.

La autora, Daniela Wachauf, afirmaba aquí (seguramente basándose en las acusaciones o rumores de la facción opuesta) que fue el mismo Martín de Tours-Antonio Lara, el que encabezó la ofensiva contra el reinicio de las clases en casas particulares de los disidentes, pero creemos que no existe prueba alguna de ello.

De hecho consideramos poco fiable esta afirmación, puesto que el obispo tradicionalista practica un estilo de dirección política muy opuesto a las apariciones en público, siempre adusto, permanentemente recluso en su propia vivienda y actuando casi exclusivamente en presencia de sus más directos subordinados. Tan secretista que recuerda mucho más a Stalin, que al dicharachero líder Juche Kim Jong Un.

Wachauf nos indica que la pelea campal duró casi dos horas, y sólo se detuvo cuando llegó a la entrada de La Ermita un contingente de uniformados enorme, de tal vez 100 agentes. Nos detalla el contenido de las pancartas en las que los tradicionales reivindican el derecho a proteger su propia cultura, e incluso alude a las advertencias de FVF, y a su aseveración de que permanecerían en el lugar hasta 60 policías.

En el siguiente documento que planteamos aquí como muestra de lo que estamos afirmando, también del 21 de agosto, NJ ocupa una primera plana muy llamativa, y con un título sumamente impactante: 'SECTA IMPIDE A GOLPES QUE NIÑOS VAYAN A ESCUELA' [sic], aunque lamentablemente compuesto en su totalidad en caja alta.

Es una de las mejores inserciones en portada que ha tenido esta noticia, relacionada directamente con la continuación de la nota, también de muy brillante presentación, en p 3. Por supuesto, estos despliegues gráficos constituyen una destacada muestra de linchamiento mediático, y de presión sobre las autoridades, en pro de la represión de este movimiento nativista campesino y comunitario radical.(724)

vii. Vamos a inventarnos la noticia. Notas que ensamblan noticias anteriores diversas, componiendo discursos hostiles hacia NJ:

En el documento que examinamos a continuación, publicado en ese gran rotativo nacional que es Milenio, nos topamos de nuevo con el modus operandi claramente manipulador que hemos advertido ya en notas periodísticas diversas. Y que permite a los periodistas mismos componer un discurso propagandístico contra NJ, simplemente ensamblando el contenido de informaciones anteriores.

En este caso se cita una entrevista con López Dóriga para Radiofórmula, y en la que FVF se mostraba muy preocupado porque NJ era ya un "polvorín". El gobernador decía que no eludiría su responsabilidad ante la situación, y afirmaba que se entrevistaría personalmente con los dos obispos naboritas, para hacerlos responsables de una posible escalada de la violencia. El mandatario afirmaba que ésta era la cuarta ocasión en que ambos líderes se disputaban el control de la población, que era la causa decisiva de todo el problema, desde su perspectiva.

Es decir, no sus creencias, sino su ambición, tal vez porque FVF no podía tomarse en serio esos conceptos religiosos que ni siquiera entendía. Creemos que estaba cometiendo por tanto un grave error, tanto como si hubiera afirmado que lo

que motivaba a los líderes (dejando en la sombra a la masa social de ambas facciones) era la codicia o algún móvil semejante, es decir, ajeno al sistema de valores de esta cultura etnorreligiosa particular, a la que no sabía analizar. Por último, aseguraba que iba a recabar de Alejandro Poiré, secretario de gobernación, la intervención federal en la Ermita. Es decir, que estaba llegando a entender que las fuerzas policiales locales y michoacanas se veían abiertamente rebasadas por este foco de violencia.

A continuación se nos indica que la CNDH había abierto de nuevo un expediente sobre estos hechos, así como que el dirigente de la CNTE, Jorge Cázares, afirmaba que mientras persistieran estas condiciones de inseguridad, los maestros agremiados a su organización no aparecerían más por La Ermita. Por su parte, Córdoba Villalobos, secretario de educación del gobierno federal panista, hablaba de que el de NJ era un caso de 'fanatismo religioso', tal y como hubieran hablado los liberales más acérrimamente enemigos del clericalismo en otros tiempos.

También se hacía eco este medio del reciente pronunciamiento del CEM, la dirección de la ICAR, claramente afectado por la publicidad negativa que estaba generando el conflicto para el catolicismo. En su declaración oficial se rechazaba rotundamente que el grupo, "mal llamado radical católico" fuese católico romano, ni parte de la ICAR en absoluto. No eran sino cismáticos, que utilizaban los símbolos de la iglesia sin tener derecho a ello, y pedían al gobierno que los reprimiera, con ese eufemismo de que era preciso "aplicar la ley" en la comunidad.

En conjunto, estos segmentos eran presentados pues por Milenio como elementos de un discurso único y coherente, que consistía en un verdadero linchamiento de los naboritas, un cerco ideológico y propagandístico que refuerza al plantado por grandes medios de esta misma ideología modernizadora y asimilacionista autoritaria, como Reforma, Universal, Televisa, o los grandes rotativos morelianos. En suma, el coro unánime antinaco y antifanatismo, que lucha permanentemente por imponer la maravillosa cultura moderna global a las 'rezagadas' masas de indígenas y campesinos de este país.(725)

Son varias las muestras de esta curiosa creatividad de los redactores que hemos localizado. P.ej., esta otra nota de 22 de agosto, publicada en *Quadratín*. Nuevamente se trata de un collage realizado con fragmentos de notas de los dos días anteriores, incluyendo la famosa caracterización faústica de La Ermita como "polvorín", aludiendo también a manifestaciones de la CEM de la ICAR, de la CNDH, la SEP e incluso la CNTE. No parece pretender aportar información nueva, sino tan sólo recordar a los lectores los elementos del conflicto. Y mantener la agitación permanente contra los naboritas, objeto de escarnio universal para los mexicanos, etc.(726)

Otro buen exponente de estas composiciones de tipo más bien propagandístico, parece ser la nota fechada el mismo día y que vamos a examinar a continuación, un collage de noticias anteriores, presentado en RTV, de Veracruz, combinando declaraciones de FVF, JRG y otros, realizado a partir de las notas publicadas en estos dos días anteriores sobre el conflicto interno de la Ermita. Una lectura de los hechos siempre en clave de grilla política partidista. Y siempre hostil hacia los naboritas. O esta otra nota muy similar y del 23 de agosto, que fue publicada en MSN News, de México, y para nosotros también un ejemplo perfecto de manipulación (o incomprensión radical) de las declaraciones sensatas de Córdoba, transformadas en este título en una amenaza o ultimátum contra NJ, que es sólo obra del autor de la nota.(727)

Por último, nos encontramos con una muestra más de esta misma práctica editorial tan curiosa, pero esta vez del Rotativo de Querétaro, una nota del 28 de este mes, y que también ensambla ataques diversos de líderes partidistas. Se reflejaba en este texto una ronda de críticas a la actuación del gobierno michoacano por representantes de diputados federales de AN (Carlos Alberto Pérez Cuevas), PRD (José Luis Jaime Correa), e incluso del mismo tricolor (Canek Vázquez Góngora), todos ellos exigiendo firmeza y que se hiciera valer por medio de la fuerza pública el mandato del artículo tercero constitucional, neutralizando las actitudes y acciones del grupo religioso, que todos los mexicanos rechazaban.

El diputado tricolor ponía el énfasis sobre todo en que no se podía consentir de ningún modo la destrucción de escuelas, sobre todo por el mucho dinero que le costaba su construcción a los ciudadanos. Se instaba a las secretarías de gobernación y educación federales a hacer causa común con el gobierno michoacano para resolver la situación. En realidad tenemos la sensación de que el texto ha sido compuesto pidiéndoles expresamente su opinión sobre esta cuestión a los tres legisladores, y que éstos han respondido con generalidades, a las que el redactor o editores dan la apariencia de una especie de discurso o pensamiento único. Un verdadero discurso de odio, que sólo cabe atribuir a la creatividad del autor de este interesante documento periodístico.(728)

viii. El linchamiento mediático y la burla constante del mundo, sumamente corrosivas para los naboritas:

En esta variante muy completa de la narración que nosotros hemos denominado R1, publicada en Newser, de EuA, se nos indica que la dirigencia naborita tradicional permitió al reportero de AP (aquí se cita a Eduardo Castillo, que firma muchos de estos relatos de AP en este mismo periodo, y creemos que a veces los mismos que Stevenson, por lo que ambos deben haber trabajado en equipo: no hemos podido aclarar su relación todavía) recorrer la comunidad, a condición de no recabar entrevistas formales de los residentes, ni citar sus nombres. Y el motivo que aducían para ello era el malestar que había creado en la comunidad la constante descalificación como 'fanáticos' -en el sentido derivado y popular de excéntricos o locos- que se les había aplicado sistemáticamente desde los medios informativos.

Es una seria indicación de que el linchamiento mediático sufrido por el movimiento había tenido ya las más graves consecuencias en el interior de éste. Creemos que, en efecto, el naborismo, como cualquier otro movimiento o tendencia sociorreligiosa o de otro tipo... tiene motivos sobrados para exigir a los observadores externos, sean periodísticos o académicos, un tratamiento menos sesgado ideológicamente, o al menos que no incurra en muestras abiertas de 'hate speech', de discurso de odio ideológico y religioso, del que se le ha hecho víctima impunemente.

Pero también parece claro que las descalificaciones que vertían sobre ellos de modo constante los observadores del mundo exterior, habían acabado por hacer mella en la propia firmeza de las convicciones de algunos de los cultores (clérigos incluidos, como se muestra en las ya citadas declaraciones del Padre Marcos, en el documento videográfico inédito Zoom In... Los miembros de este movimiento rosarino turicatenense finalmente habían comprendido que su credo es contemplado desde fuera de las murallas de La Ermita, como un verdadero montón de disparates, e incluso es ridiculizado de modo atroz. Por supuesto, no hay nada que soporte menos un sistema ideológico, de cualquier tipo, que ese efecto corrosivo de la burla constante, que obliga a quienes lo suscriben, les guste o no, a verse a sí mismos como personajes puramente grotescos.(729)

ix. Los integralistas, permanentemente denunciados como enemigos de la educación laica:

Por último examinamos aquí un brevísimo resumen publicado en Terra México, que achaca la interrupción de las clases a Martín de Tours y su grupo, opuestos a la educación laica. No es tan cierto, sino más bien una simplificación propagandística muy difundida, y que sirve al bien al propósito de linchar mediáticamente a los naboritas. Aunque lamentablemente la mayor parte de los periodistas (con excepciones tan honrosas como la de Stevenson, para AP) no se tomaban la molestia en afinar la información que difundían públicamente.

Lo real es que, por el contrario, y como denunció ese gran enemigo de La Ermita que era el edil Medrano... el mismo obispo Antonio Lara estaba ya enviando a sus propios hijos a la escuela laica y pública de La Injertada. Lo que demuestra que sí aceptaba este tipo de enseñanza, pero siempre que se impartiese fuera de los límites de la ciudad sagrada, como es perfectamente comprensible, por otra parte. ¿Sería admisible acaso que la CNTE o la SNTE, abriesen oficinas de información en el interior de la catedral moreliana, como en la época en la que las masas revolucionarias, y partidarias de la Educación Socialista, se incautaban de los templos...? (730)

IV.2. Los raros periodistas no hostiles, y los aún más raros defensores de los naboritas. Valor etno-histórico de la observación periodística:

Vamos a tratar ahora con verdaderas excepciones, los raros documentos periodísticos cuyos autores se han esforzado por informar de modo riguroso sobre este movimiento, sin acudir a descalificaciones ideológicas sistemáticas, o incluso se han manifestado capaces de empatizar de algún modo con los integralistas de huarache. Entre esos muy contados observadores periodísticos no hostiles, debemos destacar en primer lugar, por supuesto, al corresponsal de la Voz Rogelio Rico:

i. Rico, el único defensor consecuente de los naboritas mayoritarios:

El corresponsal de la Voz (no sabemos si es un vecino de la zona, un aficionado al periodismo, o un profesional ejerciente) ha sido prácticamente el único amigo y defensor con que cuentan los naboritas, en el mundo michoacano de los medios de comunicación de masas.

Y lo ha demostrado fehacientemente a lo largo de los últimos años en sus crónicas. P.ej., fue el único que cubrió el festival público en defensa de la escuela clerical de la comunidad, patética demostración naborita de lo que ellos consideran

su 'educación', una especie de exhibición cultural de tipo muy 'naco' o muy campesino. Y que fue ignorada o abiertamente despreciada por el resto de los medios.

Rico en esta nota ofrecía una interesante cobertura del festival realizado por éstos, para poner de manifiesto ante el mundo que su movimiento no es enemigo de la 'educación', como muestra la abrumadora campaña mediática en su contra. La exhibición tuvo un indudable interés, puesto que en ella los miembros del movimiento presentaron públicamente los certificados de primaria y secundaria otorgados por el INEA, instituto de educación de adultos con mucho arraigo en el medio rural mexicano.

Y sin embargo los naboritas pudieron comprobar en esta ocasión que ni siquiera mediante complejos esfuerzos como éste, eran capaces de atraerse la simpatía de los periodistas, que seguían informando sobre ellos con sistemática hostilidad. Por lo que finalmente parecen haber optado por cerrar herméticamente la Ermita a la presencia de estos observadores molestos.(731)

ii. La visión distanciada de la BBC:

Analizamos aquí una reseña del bloqueo, publicada en el prestigioso sitio de noticias en internet que es el portal global de BBC. Aquí el conflicto ha recibido una de las definiciones más neutras que se hayan usado hasta ahora en prensa para referirse al movimiento naborita: 'The community objects to formal schooling on religious grounds'.

Moderación y rigor para caracterizar esta situación, y que se corresponde muy bien con el prestigio y la larga historia de este gran portal de noticias, pero que en vano buscaremos en ningún otro medio informativo del mundo... salvo una notabilísima excepción mexicana, una nota de 27 de agosto, publicada en el Correo de Guanajuato. El resto del documento reflejaba declaraciones de JRG, que en este momento ya renunciaba a imponer la escuela pública por la fuerza, así como breves apuntes sobre la trayectoria de este movimiento.(732)

iii. Defensa libertaria (de derechas) estadounidense del derecho naborita a rechazar la escuela pública:

Ya hemos analizado este notable documento anteriormente, y que apareciera en un blog de discusiones libertarias, estadounidense y actual, el Foro Freesteadier. Es una excepcional y muy coherente defensa del derecho de los naboritas a rechazar la imposición de la escuela secular y 'del gobierno', desde una perspectiva muy ajena al mundo ideológico mexicano y sin duda propia de la tradición liberal-libertaria anglosajona, con referencias comparativas a movimientos protestantes del Norte que asumen estas mismas posiciones.(733)

iv. Excepcionales opiniones de espectadores favorables a NJ:

En este caso analizamos otro interesante documento, provisto de un enlace a un archivo videográfico, seguido de varias opiniones de espectadores, en su mayor parte muy agresivas para con los 'fanáticos' e 'ignorantes', que en opinión de alguno de los intervinientes, son tan absurdos que celebran la Navidad destruyendo escuelas.

Lo interesante para nosotros es que dos de esas opiniones se muestran en cambio favorables a este movimiento, critican la información ideológicamente sesgada que se difunde sobre ellos, y uno de esos dos opinadores minoritarios incluso se atreve a argumentar -creemos que muy acertadamente- que nada en el derecho constitucional o positivo mexicano impide que la enseñanza que no imparte el estado sea de naturaleza puramente religiosa, de acuerdo con las creencias de esa u otra comunidad...

v. El único periódico mexicano que ha definido con precisión este fenómeno:

Esta nota brevísima, publicada en Correo, de Guanajuato, nos parece un modelo de información rigurosa, pese a ser tan sucinta. Reseña el acuerdo de Cano con los habitantes de la Injertada, y que pese al mismo, no se ha desplazado el grupo de escolares naboritas a ese lugar. Cuidando mucho los términos con los que denomina y califica a las dos facciones enfrentadas, se refiere a este escenario de tensión como 'conflicto interreligioso que azota a dicha población'.

Sorprende esta precisión de conceptos en un redactor periodístico, lo que nos hace sospechar que el autor, del que no se nos ofrecen detalles, puede haber sido él mismo un estudioso de las ciencias sociales o de estos fenómenos. En cualquier caso, es el único periodista mexicano al que hemos visto hasta ahora calificar el fenómeno con precisión científica y de modo radicalmente neutral, como 'conflicto interreligioso', dando la espalda a los prejuicios populares y mediáticos sobre el asunto.(734)

vi. Observaciones excepcionales de Magaña Contreras:

El cronista de la nota roja se mostraba muy comprensivo en este texto hacia el rechazo de los naboritas a ese plantel escolar, y que afirmaba que no se debió instalar ese dentro de la NJ. Por el mismo motivo que no sería aceptable que se estableciese una escuela o alguna dependencia pública o gubernamental dentro de un templo, como lo es el conjunto religioso que es el centro de La Ermita.

Lo que nos indica, por cierto, que Magaña tenía poca memoria o escaso background histórico, pese a su indudable talento como cronista, puesto que éste justamente fue el destino de muchos templos romanistas en todo México, incluida la hermosa iglesia jesuítica que los estudiantes socialistas nicolaítas ocuparon violentamente, para convertirla en biblioteca de esta misma universidad (Amaro, 2002, op. cit., p 28), del mismo modo que otros bellísimos templos de esta confesión, también incautados en ese periodo, han acabado incluso siendo sedes de vulgares cadenas comerciales... Una conducta que hoy calificaríamos en todo el mundo de bárbaramente antirreligiosa... Pero que en esa época sin duda se consideraba como una manifestación aceptable de la imperante ideología de la Revolución liberal mexicana, de la lucha popular, la Educación Socialista, etc.

Lo cierto es que la incalificable provocación que fue la invasión de suelo sagrado por la impía escuela secular Vicente Guerrero, fue obra de gobiernos perredistas, que apoyaron la iniciativa de los disidentes. Y por tanto sus adversarios la interpretaron correctamente como una especie de Caballo de Troya, dirigido a dinamitar la cohesión político-religiosa de la comunidad, esta aldea-monasterio. Cuyo territorio argumentaban que debería considerarse protegido por ser jurisdicción federal, no del gobierno michoacano. Como afirman los naboritas, esta situación les da pleno derecho a acogerse al ancestral régimen consuetudinario. Su situación era pues equivalente a la de las comunidades indígenas, o a la de las colonias, también milenaristas, de mormones y menonitas, en el norte de México, y debieron haber recibido ciertamente el mismo trato respetuoso por parte de las autoridades. El autor finalmente abogaba porque la escuela pública se estableciera fuera de La Ermita (la opción que apoyó finalmente el ejecutivo del estado durante el gobierno de FVF), y en perfecta complementación con la San Juan Bosco, no compitiendo con ella.(735)

IV.3. Valor etnohistórico de la mirada mediática global:

Los naboritas se convirtieron, ya desde el mes anterior, y con ocasión de la quema de la Vicente Guerrero, en objeto de atención de cientos de medios de comunicación en todo el mundo. Pero la verdadera explosión global de noticias sobre la Ermita se produjo en los días 19 y 20 de agosto, a partir de los enfrentamientos que se produjeron entre las dos facciones del movimiento en las calles de la ciudad santa.

Sin pretensión alguna de exhaustividad, nosotros vamos a pasar rápida y muy superficialmente revista, a continuación, a lo que nos parecen los rasgos más destacados de esa enorme difusión. Y que por cierto, no es una anécdota intrascendente, ni mucho menos. Sino un dato político de la mayor importancia, puesto que añadió una presión enorme sobre las administraciones estatal y federal, pero también sobre los mismos habitantes de la comunidad, que comenzaron a comprender hasta qué punto podía llegar a ser contraproducente el mantenimiento de patrones de conducta violentos e intolerantes, como los que les habían caracterizado hasta entonces, en su desdichada actitud hacia las diferencias religiosas e intracomunitarias. En este sentido nosotros creemos que esta enorme atención mediática global, tuvo sobre ellos un efecto tal vez muy similar al de las dos visitas sorpresivas de las columnas de agentes antidisturbios, momento a partir del cual prácticamente han cesado los enfrentamientos violentos en esta microsociedad de los integralistas de huarache.

i. Miradas desde Los Andes:

Examinamos a continuación unos significativos titulares y enlaces a notas sobre NJ y el conflicto por la escuela pública, originalmente procedentes de medios mexicanos y en un caso (Cambio) incluso michoacanos, y que fueron reproducidos en este portal de noticias peruano. Una muestra más de la curiosidad que suscita el fenómeno naborita en el resto del continente y del mundo.(736)

A esa nota la siguió otra, también en Terra Perú: 'Niños van a estudiar a otro pueblo por miedo a secta'... Brevísimos textos que informaba de la oposición de la 'secta' -con una sucinta nota 'histórica' incluida- a la educación laica, y sobre la propuesta de Cano y el gobierno de trasladar a los escolares fuera de la comunidad para reciban sus clases. Muestra el modo en que se recibían las noticias sobre este conflicto, en este caso en Perú, y en el mundo de la América hispana en general.(737)

Es posible que en la zona andina se haya sentido más curiosidad por este fenómeno, al estar densamente poblada por indígenas, y ser también escenario de muchos conflictos de este tipo. Hemos localizado además la publicación de un importante número de estas noticias en el resto de América Latina, e incluso en medios de expresión castellana al Norte del Bravo. Que es un aspecto del tratamiento de nuestra base documental o hemerográfica que sin embargo desarrollaremos más amplia y sistemáticamente, en el siguiente apartado de este capítulo, y que hemos dedicado a lo que denominamos Metadatos.

ii. NJ en la esfera mediática específica de Internet:

En este caso consideramos otros titulares y enlaces a varias notas de la prensa mexicana y michoacana sobre el conflicto escolar en NJ, en su mayor parte textos sumamente alarmistas y llamativos. Y que aparecieron en un importante portal de titulares de internet para celulares y otros dispositivos.(738)

iii. La prensa de noticias turísticas se hace eco de la violencia intracomunitaria e interreligiosa naborita:

Una muestra más -y en este caso en un sitio de noticias turístico- del creciente eco que tenía en el mundo el pintoresco y violento conflicto interno naborita. Sin duda con efectos desfavorables para Michoacán, lo que acabaría por preocupar incluso a los empresarios o patronal del sector en el estado.(739)

iv. Alto interés entre minorías ideológicas y culturales:

Nota reproducida en este caso en la web de un movimiento ateo y científicista de relevancia mundial, animado por el gran pensador antirreligioso Richard Dawkins. Pero no son pocas las noticias sobre NJ que se han publicado en medios adscritos a todo tipo de tendencias religiosas, y filosóficas, una muestra de la gran curiosidad que suscitaba en este momento la lucha de los integralistas de huarache en todo el mundo.(740)

v. Miradas desde el mundo islámico (o desde la islamofobia).

En este caso podemos examinar la inserción de enlaces a documentos videográficos sobre Nueva Jerusalén y el conflicto escolar, y que fueron publicados en un sitio de noticias pakistaní.

Lo interesante es que este documento revela la curiosidad que despertaba en este momento el movimiento de los integralistas campesinos de la Ermita en un entorno aparentemente tan distante como Pakistán. Pero que en varias de sus provincias, especialmente en Swat, experimenta un fenómeno muy similar: el del movimiento talibán, que masacra a maestras y a niñas que se atreven a desobedecer sus mandatos y acudir a escuelas, por muy coránicas que sean. Una verdadera guerra santa contra la educación (el caso de Malala es sólo el ejemplo actual más famoso), a la que identifican los militantes yihadistas con una imposición de la enemiga cultura occidental y cristiana.(741)

Otra muestra de ese mismo interés desde el mundo musulmán, es esta visión qatarí, una nota de Al Jazeera, la cadena más influyente del mundo islámico, y que presenta en este caso sumarios y enlace a un documento videográfico sobre el fenómeno naborita.(742)

Y en este otro caso podemos observar una visión opuesta, planteada desde un sitio de noticias abiertamente islamóforo, y que traza una comparación hostil entre la lucha de los naboritas y la de los yihadistas. El autor del texto, publicado en el sitio web Absolute Rights, creemos que estadounidense, hace una lectura de las noticias sobre los naboritas, pero en clave de la guerra total contra el terror, entre la cultura occidental y la Umma.

Es el gran peligro que corrían los miembros de este movimiento, el de acabar identificados, aunque fuese sólo de forma errónea, con el yihadismo, como ya había advertido alguno de ellos en la última asamblea de su clero, en 2004.(743)

vi. Crónica de una 'guerra santa antiescolar', de Agence France Presse:

Esta nota de la agencia gala AFP, de objetividad o distanciamiento muy apreciable, reseñaba que los miembros de esta 'secta religiosa', tras haber destruido la escuela de la comunidad el mes anterior, en esta ocasión seguían boicoteando la reintroducción de la enseñanza pública en esta población.

AFP (que a veces firma estos textos conjuntamente con la agencia española EFE, lo que nos hace sospechar que ambas firmas podrían haberse fusionado, aunque no tengamos certeza de ello) registraba aquí declaraciones de F. Cano, que afir-

maba que el mismo Martín de Tours, acompañado de un grupo de seguidores, había bloqueado los accesos a la comunidad. El autor de la nota se equivocaba, en cambio, al asegurar que se trataba de impedir a los laicos que llegaran a unas escuelas que simplemente no existían, porque estarían situadas en sus propias viviendas.

También nos precisa este interesante documento que, de resultas de los enfrentamientos subsiguientes entre ambos grupos, partidarios y enemigos de la escuela pública, resultaron lesionadas tres mujeres, dato que sólo este texto nos aporta. Variación valiosa de este mismo relato es otra nota del 25 de agosto, que presenta su original en francés, y reproducida en un medio muy relevante en ese idioma, *Le Nouvel Observateur*, un periódico tradicionalmente inclinado hacia la derecha liberal y más ilustrada del área francófona.(744)

vii. Los muy difundidos relatos de AP y Stevenson:

Buen ejemplo de las innumerables versiones que ha tenido este texto, es la nota que estamos analizando en este caso, emitida el 22 de agosto. El despacho o cable de Stevenson es la crónica más difundida en la prensa internacional, sobre todo en los medios de expresión anglosajona y en toda Norteamérica. Y como presenta otras dos variantes menos difundidas, y para distinguirlo de ellas, lo hemos denominado Relato 1, o 'R1'.

Dentro de su concisión, era sin embargo una descripción sorprendentemente penetrante, creemos que de muy alto valor etnohistórico, y que da buena cuenta de aspectos fundamentales del fenómeno, a saber:

1) Su segregacionismo o separatismo radical, y el hecho de que la comunidad se rodee de murallas y torres 'de estilo medieval' y se proteja del contacto exterior, para impedir el acceso a profesores o a extraños. Esa creencia se lleva al punto de sostener que sólo esta comunidad se salvará del inminente cataclismo que destruirá al mundo... Es la plasmación de ese síndrome del comportamiento colectivo de estos pueblos de la región mesoamericana, y que nosotros estamos denominando como el de la 'Comunidad Paranoica'.

2) Su rechazo radical del mundo moderno y la prohibición de todos los elementos de la cultura urbana e industrial global, como medios de comunicación de masas o música, infraestructuras, y servicios y políticas públicas. Pero sobre todo de la educación pública obligatoria, que introduciría lo que se considera como 'depravación moral' (desintegración o anomia) en esta comunidad. De ahí que exijan a las autoridades que se les reconozca su propia escuela parroquial plenamente fiel a su tendencia religiosa, sus profesores y plan de estudios. Todo ello es parte de un intento de restauración integral del sistema político-religioso contrarreformista, basado en una forma de poder dual absolutista (sacerdotes y profetisas), y que aquí se identifica absolutamente con la soberanía de la comunidad de los naboritas, entendida de modo radical, excluyendo la autoridad del estado-nación.

Y 3) la segregación sexista que se impone en este lugar a las mujeres, con su atavío protector de la modestia, a base de velar todo el cuerpo femenino, el cabello, etc. En lo que seguramente es la realización del ideal de femineidad que supuestamente representaba la propia Virgen. O bien la imposición a los laicos de este pueblo elegido y penitente, de modos de vida originalmente monacales.

Stevenson registraba el hecho de que el movimiento ha despertado el más completo rechazo de la ICAR, y de la autoridad municipal de Turicato, reproduciendo declaraciones de Salvador Barrera Medrano, y que a partir de este hecho se convirtió en el funcionario de la zona más citado en todo el mundo en sus apreciaciones (siempre muy hostiles) sobre el movimiento.

Finalmente, el cronista de la cadena estadounidense coincidía, en cuanto a la identificación ideológica o religiosa del fenómeno, con los mejores diagnósticos de los especialistas en materia de estudios sobre fenómenos religiosos de la región, como el mismo Masferrer Kan: 'El conflicto es el más complejo de este tipo registrado en México desde la Guerra Cristera, desencadenada en 1926 y 1929 y protagonizada por milicias armadas que resistían la aplicación de normas destinadas a restringir la autonomía de la Iglesia Católica. El conflicto dejó alrededor de 250 mil muertos.'

No es sorprendente que esta observación la realice la prensa internacional y especialmente anglosajona, y que raramente se afirme esto en los medios de comunicación mexicanos, salvo por algunos liberales radicales con muy buena memoria histórica. Es decir, que como estamos constatando con claridad, la llamada Cristiada (término que ha acabado por adquirir connotaciones muy románticas y glamurosas, sobre todo gracias a su recuperación como típico tema western por la cine-

matografía actual), es decir, la sangrienta y prolongada guerra civil entre liberalismo e integralismo mexicanos, y sus consecuencias, todavía muy perceptibles... sigue siendo en gran medida un tópico 'tabú', y sin duda extremadamente desagradable, para la cultura urbana de la región, donde las acciones intolerantes de los partidarios 'fanáticos' de la religión pública trentina y comunitaria todavía producen frecuentes incidentes violentos, en ocasiones masivos y escandalosos. Como los linchamientos o pogromos frecuentes en los estados más meridionales de la República, y en general en todo el llamado cinturón del Rosario.(746)

Otras variaciones destacables de este mismo relato fueron publicadas incluso en inglés y en coreano (747), e incluso una de las versiones más completas de esta nota apareció (748) en una zona de cultura mayoritariamente mormona. No podemos suponer qué impresión tendrán los Santos de los Últimos Días de hoy (sobre todo los de tendencias radicales y minoritarias como Escuela de Profetas, el acosado por las autoridades FDLS, o similares, que pretenden restaurar el mormonismo original) con respecto a un movimiento como éste, un milenarismo revolucionario campesino, como lo fue el del propio José Smith y sus primeros seguidores. Y con algunos rasgos comunes muy llamativos, como su espiritualismo, y su propensión a la religión práctica o mágica, así como sobre todo el haber creado su propio corpus escriturario y profético. Y que en buena medida ha reescenificado esa dilatada historia de conflictos con el estado secular moderno, al igual que lo hicieron tendencias como las de Canudos y otras brasileñas protagonizadas por inmigrantes alemanes.

Para nosotros lo significativo es que estos movimientos se manifestaron casi simultáneamente (los naboritas también, en tanto que son la última etapa de un movimiento, el de los Religiosos o de Religión y Fueros, que se alzó contra el liberalismo en el siglo XIX) con los de milenarismos y nativismos revolucionarios de los rebeldes campesinos y de comunidades tradicionales de otras culturas, como China, o Sudán en el mundo islámico, las islas del Pacífico, o incluso las etnias de los cazadores-recolectores de las grandes praderas en EuA... Y que todos ellos se produjeron, creemos que significativamente, como posibles respuestas a la emergencia en esas regiones de la cultura industrial y urbana moderna o actual. Proceso que fue percibido por estos pueblos no sólo como una amenaza, sino como la auténtica némesis de su propio mundo, de sus ancestrales organizaciones societarias y económicas, y sistemas de creencias.

En otra variante, traducida al castellano (748), el redactor hondureño añadía la curiosa calificación de Martín de Tours como 'ayatola local', un tipo de comparación intercultural peyorativa, que asocia todo modelo indeseable de 'fanatismo' religioso con el Islam, especialmente el chiíta e iraní. Lo que responde a un prejuicio sumamente injusto, aunque enormemente extendido, ya que no es la Shiiia el modelo de islam más intolerante con los dhimmíes o infieles, sino el wahabismo más radical.

Y otra variante interesante del mismo relato 'R1', pero traducido al francés, es esta nota publicada en un sitio de propaganda 'antisectaria' (749), es decir, radicalmente antirreligiosa. Por otra parte, hemos encontrado una versión ya tardía de este mismo relato (750), en la que se insiste en el aspecto poco tratado de NJ, cual es que se presenta como un nuevo credo de salvación. De esos aspectos inéditos, nos llama mucho la atención unas declaraciones del fervoroso padre Luis, que hacía esta declaración, muy sorprendente y decisiva desde el punto de vista teológico: "New Jerusalem was born when the Holy Mother returned to Earth, with God's permission, for the last time, to form a new salvation and a new creed."

Es decir, que en opinión del padre Luis, y coincidiendo en ello con algunos otros críticos y observadores exteriores al movimiento, lo que tenemos aquí es el embrión de un nuevo credo, una nueva forma de 'cristianismo' (o debiéramos decir, sin más, una nueva derivación de la tradición abrahámica), y por tanto un nuevo sistema o alternativa de salvación, que ya no es cristocéntrico, en absoluto, sino puramente mariocéntrico.

La mariolatría, tan poderosa en el catolicismo folk o popular mexicano, y del mundo hispánico y católico romano en general, se habría pues convertido en la Tierra Caliente en un nuevo pacto mesiánico por derecho propio, con su propia oferta de salvación y protagonizado en exclusiva por la propia Virgen. Que además habría dejado de ser un personaje celestial, lejano, porque había venido a la tierra a residir física y personalmente en esta misma Ermita, encarnada en un cuadro bien conocido (muestra de iconografía sacra muy naïf, y muy rústica y mexicana), que ocupa el centro del espacio de culto al que se denomina aquí Santa Catedral.

Puede ser en efecto un cambio cualitativo, importantísimo, en el desarrollo de los contenidos de esta corriente, pero antes de calificar a NJ como una nueva forma de religión derivada del cristianismo, creemos que hay que ser muy cautelosos, sobre todo porque si algo distingue al movimiento naborita, es su importante pluralidad interna. Desde su misma

aparición, han coexistido en el interior del mismo tendencias abiertamente diferenciadas -de modo muy precario y conflictivo, como el movimiento profético campesino y femenino y la hierocracia, p.ej.-, lo que hace de él un magnífico ejemplo de fenómeno sincrético.

Y por lo menos de momento, nosotros no podemos estar seguros de que la postura del Padre Luis sea compartida plenamente por el resto de sus compañeros, los sacerdotes de la facción mayoritaria, o por la totalidad de su grey. Desde luego, su posición teológica seguramente merecerá serias críticas al grupo de los clérigos naboritas reformistas o disidentes, aunque en este punto sería preciso explorar hasta dónde llegan sus posibles discrepancias en materia de teoría o economía de la salvación, o soteriología. Un problema que no podemos dilucidar en este momento.

Otra variación muy interesante y también tardía de R1 es esta otra nota del 27 de ese mismo mes (751), que presenta una reproducción muy detallista del relato, pero en el Herald de Boston. Es decir, una zona de importante presencia tanto romanista como calvinista, o lo que es lo mismo de formas de cristiandad latina y europeas occidentales muy ortodoxas, lo que puede tal vez estarnos indicando un interés muy especial por esta noticia, por parte de los creyentes de la zona.

El texto narraba esa especie de desafío en el que permanecieron enfrentados por un buen rato las fuerzas federales y el plantón de mujeres y devotos naboritas. Y en él se hacía una descripción muy interesante y peculiar de la adscripción religiosa del grupo, 'quasi-Catholic sect', en la que las mujeres visten con distintos hábitos de colores, según su posición u ocupación en la comunidad.

Se afirmaba de ellos en este interesante documento que el ritual latino de su misa no es reconocido por la ICAR, pero eso es un serio error por parte del editor o responsable de su reproducción, porque la celebración de la misa tradicionalista sigue siendo perfectamente legal, de acuerdo con el derecho eclesiástico o canónico romanista. También se nos recuerda que éste será el único lugar que se libre del inminente castigo o fin del mundo, otra novedad supuestamente sectaria o heterodoxa y que no es tal, porque eso mismo es lo que han afirmado de su iglesia los diversos tipos de cristianos, desde que existe esta tradición...

Curiosamente, el periodista también apuntaba que este movimiento rechaza como inmorales los uniformes escolares, y que no se permitirá la introducción de escuelas en este complejo, que es en parte templo, y en parte comunidad habitacional, una descripción muy exacta. Mientras que los disidentes exigían que sus hijos recibiesen esa educación pública y laica, que en México es obligatoria según la ley, en el interior de la comunidad. Lo que sorprendía, y no poco, a los lectores estadounidenses, como una imposición del estado a la sociedad civil y a las comunidades religiosas, que es simplemente impensable en su cultura.

Por último nos encontramos aquí con el R[elato] 2 de AP, una variante ligera del documento anterior o R1, y firmada por el mismo autor, Mark Stevenson. Difiere del anterior sobre todo en que su título enfatizaba el hecho de que es una comunidad paranoica, amurallada o segregada del exterior.(752)

Alto interés nos parece también que revestía el R[elato] 3 de AP: otra variante ligera del documento R1, por el mismo autor, pero que difería de las dos anteriores en que su título enfatiza el hecho de que a quienes no se permite ingresar a la comunidad es ¡a las escuelas! Es decir, en que lo que se producía aquí era un rechazo de la institución pública o oficial, con su ideología secularista impuesta a la población, así como a sus maestros.

Es un matiz muy importante: por fin el reportero había caído en la cuenta de que lo que combatían los naboritas tradicionalistas era toda una institución política, la escuela pública. Y consecuentemente, el propio sistema político estatista, o burocrático y moderno, laicista, que le corresponde. Y ello en favor de fórmulas societarias más tradicionales, las de la escuela religiosa y la comunidad autogobernada, en torno a la religión pública obligatoria.

El cambio en el título puede ser también indicativo de una cierta simpatía por los religiosos que rechazan a funcionarios gubernamentales, al menos en ciertas zonas muy puritanas o conservadoras de los EuA, en las que se expresa de forma masiva esa misma condena del sistema educativo y el estado secular, por parte de las bases de los movimientos religiosos integralistas (y a veces pro-republicanos), que defienden su propia alternativa acorde con su fe, el método del Home Schooling.

Vale la pena observar, por último, que en las notas publicadas en Canadá se indicaba de modo aún más preciso (que en la mayoría de las publicadas en el vecino país estadounidense) que el conflicto se producía por este rechazo de la comunidad religiosa a la educación pública y laica.(753)

vii. Impacto de las visiones rigurosas de BBC:

En este mes apareció una nota destacada en el prestigioso sitio de noticias en internet que es el portal global de BBC. Una breve reseña del bloqueo, que como ya hemos indicado, fue definido de un modo apreciablemente neutro o riguroso: 'The community objects to formal schooling on religious grounds'...(754) Este texto inicial de BBC sobre el asunto parece haber sido leído y aprovechado también para la redacción de una nota del 23 de agosto, y cuya autora, Allison Jackson, y que presentaba un relato similar a R2, citaba como fuentes a BBC, AP, AFP, CNN y Jornada.(755)

Otra variante sumamente interesante, y para nosotros de muy alto valor etnohistórico, fue la descripción de este sistema religioso de la autoría de Alberto Nájjar, y también realizada para esa misma cadena, y que describía con mucho más detalle, y también con suma precisión, esta lucha de los tradicionalistas. Una crónica muy lúcida, de esta yihad integralista y mexicana, contra la escuela del estado secular y moderno.

Este corresponsal de BBC Internacional presenta siempre excelentes observaciones de los fenómenos, como los últimos reportajes que ha realizado sobre Chiapas, la historia del EZLN, etc. Una de sus variaciones, reproducida el 28 de agosto, presentaba además el interés de ser una traducción del relato de la Guerra Santa de NJ de Nájjar, al francés, con lo que puede haberse difundido a gran escala en el mundo mediático francófono.(756)

viii. CNN muestra a los naboritas como lapidadores, obsesionados por el 'mal de ojo':

Los relatos de Krupskaja, etc., para CNN, son interesantes y perciben aspectos poco tratados de este fenómeno, aunque hay que deplorar que los materiales de esta cadena audiovisual, y muy televisiva, de noticias nunca son demasiado originales, lo que les resta a menudo valor o utilidad etnohistórica para nuestro trabajo.

En cambio sí que se han difundido ampliamente estos relatos en todo el mundo, aunque siempre en segundo lugar tras los despachos o cables de AP. Una muestra interesante de esta difusión es una nota fechada el 23 de agosto, y reescrita de modo inteligente, incluyendo el título ('apedrean a los estudiantes...', que suena claramente a la costumbre musulmana de la lapidación. En este caso fue reproducida por un sitio de noticias dirigido al público LGTB, 'Joe My God', y que es citado aquí como fuente. Relativamente similar son otros dos documentos que hayamos localizado y que también citan a ese influyente sitio de noticias que es 'Joe My God', dirigido al sector LGTB o de inclinación 'queer'.(757)

Otros medios más eclécticos refundieron los relatos de AP, con los de CNN y BBC... Incluso hemos localizado una variante de estas notas basadas en estas fuentes diversas, de 25 de agosto, y que fue publicada en un sitio de noticias de expresión anglosajona de Zambia, en nuestro propio continente africano... Por último, refleja también esa influencia de CNN, pero igualmente de la propia AP, la reelaboración de estos textos que produjo y difundió la Agencia UPI, United Press International.(758)

ix. Notas de mayor valor etnohistórico, producidas en castellano:

Por supuesto, en este grupo se cuentan las notas y observadores que presentan una aportación etnohistórica más relevante, dentro de esta recopilación de documentos correspondiente a agosto de 2012. Nosotros vamos a referirnos aquí brevemente a los más destacados de estos cronistas, sin duda en muchos casos con una formación en ciencias sociales propia de auténticos investigadores, lo que puede ser más de uno de ellos:

- Resulta muy útil la consulta del reportaje de Ortiz Pinchetti, y su análisis de la visión del mundo espiritualista naborita, una observación directa y muy valiosa, realizada muy poco tiempo después de la fundación de la comuna naborita. Su crónica fue originalmente publicado el 23 de octubre de 1974, aunque se reprodujo en este mes que estamos comentando. Y es por tanto el documento más antiguo con que contamos en el conjunto de nuestra compilación hemerográfica.(759)

- Merecen destacarse por este mismo motivo la crónica de Martín Equihua, publicada el 21 de este mes, y muy especialmente debido a su minuciosa descripción del sistema religioso naborita. Era una nota de contenido textual similar a otra suya y anterior, originalmente fue publicada el 9 de julio anterior, siempre en el importante rotativo que es Jornada de Michoacán.(760)

- La observación de NJ por el diario EL PAÍS, y su corresponsal De Llano, nos ha parecido del máximo valor, puesto que nos ha aportado datos referidos a casi todas las principales facetas del fenómeno sociorreligioso naborita. Enormemente penetrante, muy propia de auténticos especialistas en estudios sobre religión.(761)

- Tal vez sea el larguísimo reportaje de este extraordinario periodista mexicano que es Magaña Contreras, la más completa observación de este movimiento sociorreligioso que hayamos podido examinar hasta ahora, superando incluso a la mayor parte de la literatura científica existente sobre el asunto. Nosotros hemos tenido ocasión de analizar un ensamble de este texto en cinco capítulos o entregas -aunque lamentablemente no hemos sido capaces de localizar el último de ellos-, y que insiste en el origen cristero o integralista del movimiento. Contreras fue premiado el 13 de marzo de este último año por su trayectoria profesional, aunque, incomprensiblemente, no por sus crónicas sobre NJ.

Un particular muy interesante que nos indica este texto, y que se refiere al capítulo de las fuentes primarias de conocimiento, es que algunas de las primeras revelaciones proféticas de este movimiento fueron publicadas por dos editoriales populares de ideología tradicionalista o integralista, más bien de tipo contracultural y efímero, y que citaba nuestro autor: Difusora Mariana, y el Enano del Tapanco. Y cuyos impresos no hemos podido localizar y examinar todavía, lo que nos indica que nuestro trabajo de compilación de fuentes documentales sobre este movimiento apenas si ha comenzado.(762)

- Por su parte, la crónica de Teresa Gurza ('Todo muy loco') era sumamente despectiva y burlona, como ya hemos indicado, pero tenía la cualidad de ser muy rigurosa en su tratamiento del sistema religioso y la forma de vida naborita. Incluso capaz de reparar en muchos aspectos de sumo interés que no fueron advertidos por otros observadores, como el posible uso de sustancias enteógenas indígenas en la Santa Catedral y detectado por ella, una hipótesis que vamos a tratar de comprobar por nosotros mismos en el futuro. Estos textos se publicaron en forma de largo reportaje, organizado en varias entregas, y las observaciones que contiene se abarcan un periodo muy dilatado en el desarrollo de este movimiento, casi desde la época en la que se fundó la ciudad santa.(763)

Publicado el 29 de noviembre de 2012, en La Voz de Michoacán.
Una burla más a costa de la supuesta incompetencia de la pobre secretaria Guido, por el hábil caricaturista de izquierdas local, tal vez el más destacado de la zona en este oficio.

V. Metadatos:

En nuestro estudio pormenorizado de esta documentación hemerográfica correspondiente a este mes, no podíamos dejar de intentar someterla a análisis estadístico, aunque sea descriptivo y muy somero, para detectar las tendencias que se revelan en la lectura sistemática de la documentación periodística correspondiente a este periodo, y que creemos que revisten una importancia política y sociocultural fundamental.

1. Incidencia de la información sobre NJ en la esfera mediática planetaria:

En efecto, en nuestra compilación hemerográfica hemos podido abarcar un total de 1591 notas de diverso tipo, fechadas o publicadas en ese mes de agosto. Y ello sobre un total de 3223 documentos (en nuestra compilación hemerográfica, y que presentamos catalogados y analizados en el anexo de tesis correspondiente), que fueron publicados en el lapso temporal que discurre entre el 31 de agosto ya citado, y el 23 de diciembre de 1982, fecha de edición de la más antigua que hemos podido localizar. Hemos de advertir sin embargo que, por fortuna, y a modo de reedición (publicada en dicho mes de agosto de 2012), contamos ya con una copia de una noticia que fue originalmente emitida en 1974, con lo que, en lo que se refiere a su contenido textual, se convierte en el documento más antiguo que hayamos podido examinar, y que es casi contemporáneo a la fundación de la comunidad naborita.(764)

En conclusión, y tan sólo editadas y difundidas en el mes de agosto de 2012, las notas que hemos podido compilar suponen el 49,36% de la totalidad de esta masa de documentación hemerográfica. Es decir, casi la mitad de la misma, lo que nos da una idea muy clara de su importancia cuantitativa. Desde un punto de vista cualitativo, sin embargo, no se puede exagerar el impacto que este alud de noticias, un verdadero bombardeo mediático, tuvo sobre todos los actores de esta tragicomedia rural y milenarista. En el gráfico 1 (los gráficos se presentan al final de esta sección) hemos intentado visualizar las jornadas en las que se produjo la máxima inserción de notas periodísticas sobre NJ, de modo que los tales serían los días 20 -146 notas-, 21 -168-, 22 -¡410.!-, 23 -116-, 27 -111- y 28 -152-.

El estudio detallado sobre la documentación periodística que estamos comentando, constata de modo inequívoco que, en este mes de agosto de 2012, NJ se convirtió de forma clara en un muy destacado centro de atención mediático a escala internacional, incluso en comparación con otros fenómenos socioculturales muy publicitados de la región, como la violencia del narcotráfico, los corrientes escándalos políticos locales, etc. Un proceso que hemos detectado que se había iniciado el mes anterior, a partir de la destrucción de la escuela pública Vicente Guerrero, ya desde el día seis de julio. Verdadero Auto de Fe moderno que conmocionó al mundo.

Si este hecho ya llamó notablemente la atención de la prensa europea, norteamericana y de otras regiones, el siguiente momento de mayor presencia del movimiento naborita en los medios se produjo al mes siguiente, y ya desde el día 20, con motivo del intento de los tradicionalistas de impedir la reanudación de las clases en las propias viviendas de sus rivales disidentes. Y la gran explosión de violencia que por este motivo enfrentó a las dos facciones en que se divide esta comunidad, en forma de peleas multitudinarias en las calles de la Ermita. Sobre la cual contamos por cierto con documentos iconográficos de extraordinario valor, y que han sido analizados en una sección precedente.

Además de reseñar esos encontronazos violentos, la prensa de los cinco continentes dio cuenta entonces del dato muy significativo que fue el reforzamiento de las barreras defensivas de la comunidad por los tradicionalistas, su casi completo

o hermético cierre frente al mundo exterior. Un episodio que creemos que es una muestra perfecta de lo que estamos denominando en nuestro estudio 'La Comunidad Paranoica' y que hemos comentado anteriormente.

Patrón de comportamiento colectivo que consideramos que es uno de los fenómenos socioculturales más interesantes de la región, con especial incidencia en el mundo rural, sobre todo en el de poblaciones de alta composición étnica indígena, como lo es la misma NJ, casi en un 40% de la totalidad de su población, en opinión de la estudiosa A. Barabás. Aunque sin duda se manifiesta asimismo con gran vigor entre las poblaciones de indígenas aculturados, o 'mestizos', e incluso en algunos casos en núcleos propiamente neoeuropeos.

Es un extraño síndrome reactivo exaltado, que afecta sobre todo a los grupos socioétnicos tradicionalmente marginales y subordinados. Y que, como en este caso, nos puede llegar a ofrecer el espectáculo de un pueblo literalmente 'en vilo' (que diría el clásico Luis González, referencia historiográfica insustituible para el análisis de estas dinámicas en la región), cercado y movilizado en una defensa feroz frente a la cultura urbana e industrial global, a la que teme y aborrece. Y de la que espera una agresión mortal, que esos rebeldes nativistas creen de veras que va poner fin a su identidad colectiva y a su peculiar cultura local.

Por otra parte, y con respecto al ámbito verdaderamente mundial de difusión de estas noticias sobre los enfrentamientos en la Ermita y su lucha feroz contra la educación secular, el gráfico 4 mostrará cómo en esos días se registra la publicación de notas sobre este asunto en todos los continentes, incluidas Asia, Oceanía y África. Y que incluso se vio acompañada por una pequeña incidencia de notas en francés, como muestra por su parte el gráfico 3, que representa el porcentaje total de notas e idiomas del mes que aportamos. Lo cual es verdaderamente notable, puesto que es generalmente muy escasa la atención que los medios del área francófona -siempre característicamente provincianos, chovinistas o etnocéntricos-, suelen prestar a fenómenos ajenos a su propio mundo cultural.

Debemos reconocer muy a nuestro pesar que, debido a nuestra incompetencia lingüística, hemos sido incapaces de crear una compilación de noticias verdaderamente global, que nos muestre la difusión de este interesantísimo fenómeno en el planeta entero. Puesto que nos ha sido imposible documentar la publicación de noticias sobre NJ en árabe, urdu, ruso y chino, especialmente. Pese a que nos consta que en todas esas áreas culturales se ha producido una interesante cobertura del asombroso fenómeno naborita. Y que sólo hemos podido constatar en ediciones de esos documentos en las lenguas de los tres mayores imperios culturales occidentales, muy lamentablemente. Con lo que reconocemos que nuestro enfoque histórico puede muy bien ser denunciado como deplorablemente eurocéntrico.

En cualquier caso nos ha parecido muy significativa la presencia de noticias de este tipo en varios países de población mayoritariamente islámica como Pakistán, Abu Dhabi, Qatar, Arabia Saudita..., donde es muy comprensible que los naboritas despierten un importante interés. Aunque sólo sea por comparación con fenómenos similares de su propio mundo, como los movimientos salafistas o yihadistas que luchan contra la escuela secular, a la que consideran una imposición imperialista cristiana. Y de los que son notorios ejemplos el muy conocido fenómeno africano y salafista que es Boko Haram, que lucha por erradicar la educación de tipo occidental en Nigeria y regiones vecinas. O al aún más famoso exterminio por los talibán de alumnas y maestras en el país Pastún, en Pakistán y Afganistán...

Por supuesto, siguió siendo el continente americano el ámbito en el que se produjeron la mayor parte de las reproducciones de los cables o despachos de agencia ya citados, o nuevos comentarios sobre estos hechos tan sorprendentes. La documentación periodística que hemos podido compilar y analizar muestra que el tópico de NJ y la pelea naborita contra la educación secular, dejó de ser un tema de interés predominantemente regional o michoacano, en primer lugar, para convertirse en noticia importante de ámbito sobre todo nacional, como mostrará nuestro gráfico 5. En ese mes de agosto, las noticias publicadas sobre NJ en la prensa de ámbito puramente nacional, en medios que se difunden en la capital mexicana y en toda la república, superaron enormemente a las que aparecieron en medios michoacanos, hasta alcanzar un 46% del total, frente a un modesto 16% regional. Incluso las notas publicadas en cabeceras y medios de las distintas regiones interiores de la república (38%), duplicaron a las propiamente michoacanas, muestra muy evidente del interés que este peculiar pueblo de los devotos de la Virgen del Rosario despertaba entre audiencias mayoritarias.

Es más, el fenómeno naborita estaba dejando también de ser rápidamente un asunto de interés predominantemente mexicano, para pasar a ser de ámbito propiamente mundial, como muestra a su vez el gráfico 6. En total, las noticias sobre este asunto publicadas en el resto del mundo, suponían ya más de la tercera parte del total, lo que supone un índice de inte-

rés, al menos por parte de los profesionales de los medios (por supuesto, no podemos afirmar lo mismo de sus audiencias, puesto que carecemos de medios para medir el interés de éstas), muy superior al que pueda haber despertado recientemente cualquier otro fenómeno sociocultural originado en la región, con la excepción, sin duda, de fenómenos del pasado reciente como el movimiento neozapatista chiapaneco, o los tristemente célebres feminicidios de ciudad Juárez...

También nos parece asombroso el que esos mismos porcentajes se repitan en la relación entre el total de notas publicadas en conjunto en México, y en comparación con las difundidas en el resto del continente, como muestra el gráfico 7. Una vez más, las noticias difundidas en el resto de los países americanos ascienden casi a la tercera parte del total, frente a las que se recogen en medios mexicanos de todo tipo. La relación entre esos tres ámbitos, mexicano, americano y planetario, aparecerá ilustrada en el gráfico 8, con un porcentaje muy importante de incidencia en el exterior del continente, de un 4%, y que para mayor bochorno y consternación de los políticos y empresarios michoacanos, estaba creciendo rápidamente. El modo en que se iba globalizando gradualmente este flujo de información también se visualizará en el gráfico 10.

2. Un severo golpe a la imagen de Michoacán, en los mercados turísticos del Norte:

Si ya a esos notables regionales les debía parecer lamentable la aparición de estas noticias que tanto perjudicaban la imagen regional en las principales capitales europeas, mucho más negativa se debía considerar la difusión de estos hechos en lengua inglesa, dada la innegable dependencia económica, tecnológica y política (neocolonial) de nuestra región con respecto a los estados de cultura predominantemente anglosajona del continente, que además son los grandes emisores de turismo de masas a nuestro estado...

Especialmente el día 22 despertó la alarma entre los políticos regionales, que comprobaron horrorizados que NJ y su conflicto se convertían en un tópico enormemente difundido en los medios de comunicación de masas de los estados vecinos de Norteamérica, los EuA y Canadá. Téngase en cuenta que, del total de 410 documentos periodísticos fechados en esa jornada, nada menos que 305 fueron redactados en lengua inglesa (74,39%), y de ellos 290 (70,73%) correspondieron a medios de comunicación de masas de los EuA y de todo tipo, periódicos impresos, emisoras de radio y televisión y portales de noticias o foros de discusión en la red.

Pej., el que hemos denominado gráfico 2, muestra el modo en que se dispara la incidencia de notas en lengua inglesa a partir del día 22, superando cuantitativamente a los documentos redactados en castellano, y manteniendo cifras importantes durante las jornadas siguientes, 23 y 24. La producción de notas en lengua anglosajona que se registró esos días fue tan importante, que alteró la composición en términos lingüísticos del conjunto del mes, hasta alcanzar un porcentaje del 25%, nada menos que la cuarta parte del total.

El absoluto predominio de los medios de esos países, EuA y Canadá, en el consumo mundial de noticias sobre los naboritas, se muestra rotundamente en el gráfico 9. De hecho los medios de esta expresión superaban ya abrumadoramente a los de otras lenguas, al menos en lo que se refería al ámbito de la prensa internacional (y por tal entendemos publicada fuera de México), hasta alcanzar ¡más de un 80%! Contrariamente a lo que cabría esperar de un fenómeno en una tierra lejana y exótica, ajena a su cultura, los medios estadounidenses que reflejaron estos hechos no fueron sólo las grandes cabeceras de las mayores capitales, sino también un número enorme, de varios cientos, y de tipo puramente regional y local: desde California hasta el Bayou, pasando por todas las capitales estadounidenses y las mayores ciudades canadienses...

En casi todos estos casos, la información difundida consistió en reproducciones de un relato que hemos comentado ya en varias secciones anteriores de este mismo capítulo. Y que fue emitido como cable o despacho para la agencia AP, Associated Press, y de la autoría de Mark Stevenson, al menos en tres ligeras variantes sumamente interesantes, en el modo de presentar la información. Un relato en el que se recogían afirmaciones extremadamente hostiles de Salvador Barrera Medrano, alcalde de Turicato. Perredista y feroz enemigo de los naboritas, y que tiene el privilegio de haber sido hasta hoy el funcionario público más citado en la prensa internacional sobre este asunto.(765)

En la mayor parte de estas inserciones de las crónicas emitidas por AP, se describían con mucha precisión los términos del conflicto interreligioso e intracomunitario que oponía a las dos facciones naboritas con respecto a la ya destruida escuela pública Vicente Guerrero y al rechazo radical de la educación secular por el movimiento rebelde integralista. Y lo

que era aún más alarmante, en esa masa enorme de comunicados se explicaba con total claridad que ese conflicto era claramente comparable con la antigua guerra cristera, que había ensangrentado a México y a Michoacán en el primer tercio del pasado siglo...

La difusión de este texto de acento tan dramático constituía de hecho un duro golpe para la imagen del estado michoacano en el mercado turístico internacional, como señalaron acongojados los empresarios o patronos locales del sector en la capital moreliana, que no dejaron de manifestar su alarma, en un comunicado de valor etnohistórico notable, y que hemos analizado ya en los apartados anteriores. Nota emitida justamente al día siguiente de ese fatídico 22 de agosto, dado que todos ellos eran perfectamente conscientes de que el anterior se había difundido esta información a lo largo y ancho de todo el subcontinente norteamericano, justamente en el área en la que las empresas se esfuerzan por captar el grueso del turismo que nos visita.

Afortunadamente esta catarata de noticias no se había producido cuando más daño económico podía haber hecho, en la temporada turística más alta, que coincide con el periodo de reproducción de la famosa mariposa Monarca. Pero su preocupación estaba plenamente justificada: p.ej., un líder patronal muy significativo, perteneciente a uno de los mayores clanes empresariales del territorio (los famosos Ramírez...), el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Roberto Ramírez Delgado, explicaba el impacto de esta noticia de modo muy claro: "Los que nos visitan del interior del país o de otros países no tienen muy preciso qué tan lejos o cerca está la Nueva Jerusalén de sitios de interés turístico, pero el simple hecho de poner al estado en ese escenario no ayuda en nada al desarrollo de Michoacán. Lo que queremos es más empleo, desarrollo y beneficios para toda la población." Esta familia de importantes agentes económicos es además propietaria del periódico local *La Provincia*, que se ha distinguido por su implacable hostilidad hacia el movimiento naborita, y por sus llamamientos públicos a las autoridades para que repriman a estos rebeldes integralistas.

"¿Qué clase de imagen estamos dando?", se preguntaba por su parte Luisa Estela León Marín, la presidenta en el estado de Coparmex, Confederación Patronal Mexicana. Y a continuación la señora Marín proponía una 'alianza estratégica', que abarcara al gobierno y clase política, medios de comunicación de masas y otros estamentos sociales. Una coalición tácita, cuyo único objetivo debía ser el 'hablar bien del estado', es decir, instaurar una censura encubierta de este tipo de malas noticias, para proyectar una imagen más amable de nuestro territorio y poder así atraer la ansiada inversión y turismo extranjero, etc.(766)

Quien esto escribe también procede de una zona dedicada intensivamente al monocultivo turístico, como lo son las Islas Canarias, por lo que puede confirmar que no son nada raros estos fenómenos de colusión de los intereses de los principales sectores de la clase dominante, empresariales, políticos y mediáticos, con el fin de tratar de poner sordina a fenómenos sociales perturbadores, y que las elites regionales consideran en un momento dado que podrían perjudicar gravemente la imagen de la oferta turística local en el mercado mundial. Sobre todo en regiones como las nuestras, en las que la antigua sociedad rural no se ha transformado todavía en plenamente urbana, y en las que las jerarquías sociales siguen siendo puramente oligárquicas o caciquiles.

Lamentablemente para los Ramírez y otros grandes patronos neovallisoletanos, el conflicto en NJ, así como el otro importante foco de desestabilización del momento, la pugna entre comuneros y talamontes en Cherán, en la no lejana meseta tarasca..., eran sólo síntomas de un malestar mucho más profundo, extendido a todo el interior de este territorio. Y que estallaría pocos meses después, en forma de una insurrección generalizada de las comunidades campesinas de la Tierra Caliente, y en una interesantísima reedición de los antiguos sistemas políticos feudales o de señores de la guerra del viejo mundo. Cual es la situación que estamos viviendo actualmente, incomparablemente más perjudicial para la venta en el exterior de la marca michoacana.

Lo que sí parece evidente es que el gobierno regional se aplicó acto seguido a tratar de desinflar la terrible cobertura mediática mundial que estaba recibiendo el conflicto interno naborita. Y con no poco éxito, puesto que más de un año después de estos hechos, ha conseguido que el flujo de noticias que seguimos compilando sobre este fenómeno, disminuya abruptamente, con muy escasas excepciones de interés. Como la recomendación que acaba de emitir en relación con este fenómeno la benemérita y para nosotros admirable CNDH, justamente en el día en que escribimos estas notas a vuelapluma, el 28 de diciembre de los corrientes.(767)

Tras la detención sorpresiva del encargado del orden naborita (tan convencido estaba de la justeza de su actuación, que el muy ingenuo se presentó sin temor alguno en dependencias oficiales para tramitar una documentación), el brutal Cruz Cárdenas, en el curso del siguiente mes de septiembre, y su traumático paso por el correspondiente penal o Centro de Reinserción Social (las penitenciarías de nuestro estado son un verdadero infierno, exponentes del más siniestro y bárbaro maltrato de la dignidad humana -p.ej., los reclusos han de pagar 50 pesos simplemente por poder dormir-, y de la corrupción policial y social, según nos comentan nuestros amigos morelianos), el líder integralista radical parece haber sido puesto en libertad con la instrucción expresa de guardar un perfil mediáticamente muy bajo. E idéntica consigna parecen haber asumido sus enemigos disidentes, y por supuesto las autoridades y la prensa local, incluida la supuestamente de 'izquierdas', como los medios Jornada o Cambio...

En suma, la orden dictada por la presidenta de la poderosa Coparmex, ha sido seguida hasta ahora con total discreción por todos los actores en el conflicto. Máxime cuando, como ya se ha indicado, el verdadero foco de malestar social se ha desplazado radicalmente, muy poco tiempo después, a la zona terracalentina de la producción frutera, donde se enfrentan con armamento de combate dos milicias irregulares campesinas (Templarios y Autodefensas), entre sí, y ocasionalmente también con las fuerzas federales y militares que intentan pacificar la región. Aparentemente, y a juzgar por su presencia actual en los medios de comunicación de masas, michoacanos, mexicanos o internacionales, NJ se encuentra por ahora en la más completa y santa paz.

Así pues, no debe haber duda de que un 'suceso' mediático como el experimentado por la comuna naborita tiene unas repercusiones políticas inmediatas, y que en realidad puede alterar el propio curso de evolución del fenómeno sociocultural afectado. Además del golpe moral que significó para la facción tradicionalista la detención y encarcelamiento de esa especie de rústico héroe ranchero, que era su jefe de la policía político-religiosa, la cobertura de prensa mundial que recibieron ese mes de agosto del pasado año debió de parecerles a sus dirigentes absolutamente inconveniente. Sobre todo porque NJ es un importante centro de turismo religioso, cuyos ingresos monetarios son aportados principalmente por las excursiones masivas de peregrinos.

De hecho es uno de los más importantes destinos de este tipo dentro de la República, que justamente se caracteriza por haber desarrollado un subsector muy pujante en esta especialidad. Lamentablemente para los naboritas, todos los testimonios indican que en este momento estaban recibiendo una afluencia notablemente baja de peregrinos, incluso con ocasión de sus mayores festividades religiosas, en comparación con los momentos de auge de la comunidad, en su primera década de existencia. Y sin duda ello era debido a la imagen ominosa de constante enfrentamiento violento interno, y no pocas veces sangriento, que habían proyectado los propios devotos.

Esa fama siniestra de la Ermita (y tan poco 'cristiana', por supuesto), muy propia del subgénero periodístico de la 'nota roja' mexicana, ha tenido el lamentable efecto de disuadir a muchos católicos e integralistas de toda la región mesoamericana, de visitar un lugar en el que los milagros se contaban sobre todo en asesinatos, 'balaceras', pogromos o depuraciones etnorreligiosas, quema de escuelas y libros, y enfrentamientos a golpes en las calles de terracería de esta ciudad santa, construida con barro mexicano, como quiso el cristero rezagado Nabor. Razón de más, concluimos nosotros, para que los dos sectores de los habitantes de la Ermita se considerasen sumamente perjudicados por tanta atención informativa indeseada.

Lo cierto es que desde entonces los dos bandos se han aplicado consecuentemente a ser mucho más discretos, conceder menos entrevistas y tratar de abstenerse de incurrir en actos violentos y provocaciones hacia sus aborrecidos vecinos, por otra parte tan naboritas y tradicionalistas como ellos mismos (es bien sabido que las peores guerras de religión se producen siempre entre los que comparten la misma tradición, como muestra el caso de cristianos y musulmanes, etc.). Creemos que, involuntariamente, la esfera mediática ha jugado pues un papel enormemente positivo en este caso, coadyuvando con sus observaciones y actividad propia a la pacificación de estos feroces místicos campesinos. Pese a que los documentos que hemos examinado muestran que los políticos regionales están convencidos, por el contrario, de que la observación a la que los someten esos medios es una especie de plaga bíblica...

3. Sesgos ideológicos y valor etnohistórico de la documentación periodística:

El examen en detalle de la documentación periodística correspondiente a ese mes, nos ha permitido también establecer algunas conclusiones que nos parecen del mayor interés, y que proponemos como posibles observaciones útiles para compañeros que emprendan estudios de fenómenos como el que nos ocupa, y en los que la crónica producida por los

medios de comunicación de masas juega un papel esencial. P.ej., el gráfico 13 nos mostrará que el analista debe contar de antemano con que esas fuentes nos van a imponer un sesgo ideológico abrumadoramente desfavorable u hostil, en la visión que nos ofrecen de este tipo de movimientos. Y que en el caso de NJ es muy notable, alcanzando casi el 80% del total de documentos.

Obviamente, los medios de comunicación expresan mayoritariamente la ideología dominante en nuestra cultura, y para la cual los integralistas de huarache son criminales, sectarios, y en el mejor de los casos, pobres ignorantes manipulados por sus dirigentes... Y si además son puramente 'nacos' (del náhuatl 'chinaco', que significa tanto desharrapado y paria, como indígena, o perteneciente a los estratos socioétnicos más despreciados dentro del antiguo y aún vigente sistema de Castas colonial), se les hace objeto de un linchamiento propagandístico en toda regla como en este caso. De hecho esa inclinación o sesgo ideológico desfavorable se puede constatar por igual, tanto en la prensa michoacana, como en la mexicana e incluso en la internacional.

Son muy contados, por el contrario, los documentos cuyos autores hayan asumido la defensa de los naboritas, y entre ellos destacan, como verdaderas rarezas, los artículos de un amigo y aliado fiel del movimiento, y a quien ya hemos mencionado en secciones precedentes, como lo es el periodista moreliano Rogelio Rico. En cualquier caso, opinamos que esa tendencia ideológica desfavorable u hostil hacia el movimiento es un dato de la máxima relevancia y que no se debe dar nunca por supuesto, sino que habría que tener siempre en cuenta y analizar cuidadosamente. Porque la constatación de esta tendencia nos proporciona datos valiosos sobre el trasfondo cultural que ha producido este documento: p.ej., la ideología política del medio en cuestión, que tanto en lo que se refiere a grandes periódicos mexicanos de izquierda, como de derecha, se constata en esta documentación como invariablemente muy agresiva hacia los integralistas de huarache.

En conclusión, creemos que detectar ese predominio claro de la ideología imperante, en este caso la secularizante o modernizadora, liberal, antiintegralista, etc., debe servir para forzarnos a los analistas a tomar distancia con respecto a esas formas de pensamiento imperantes en ésta o en cualquier otra formación sociocultural. Y a tratar de corregirlas deliberadamente, contrarrestándolas con un análisis más comprensivo y respetuoso hacia estos movimientos disidentes. Como el que protagonizan estos rebeldes campesinos y puramente ágrafos, que por ello mismo, y por su radical alteridad con respecto a la cultura dominante, nos plantean grandes dificultades para comprenderlos. Pero que en cualquier caso tienen el enorme mérito de luchar por seguir siendo fieles a sí mismos y a sus tradiciones culturales ancestrales, tan arraigadas entre los indígenas y campesinos de nuestra región, aun con todo, o casi todo el mundo absolutamente en su contra.

Por último, el análisis en detalle de la prensa y otros medios de comunicación de masas, correspondiente a aquel terrible mes de agosto, nos ha confirmado plenamente el valor etnohistórico que en general presenta la fuente primaria hemerográfica, que es sin duda mucho más que 'papel para envolver el pescado...'. Y que en algunos casos podemos comprobar que alcanza un valor comparable al menos al de verdaderos informes científicos. Buena parte de la documentación que hemos examinado nos revela que los observadores periodísticos a veces son magníficos notarios, que nos aportan un testimonio fehaciente de la realidad viva de los fenómenos socioculturales, un poco como lo fueron aquellos geniales inquisidores estudiados por el gran Ginzburg, en 'Il Formaggio...'

Como puede observarse en el gráfico 12, es verdaderamente notable el porcentaje de estos documentos en los que hemos detectado un alto contenido de información de alto valor etnohistórico. Y hemos de advertir que, para adjudicarle esta calificación a un documento de prensa, le hemos exigido, en primer lugar, que se tratase de una observación independiente u original. Pero también que contuviese datos interesantes acerca de una o varias de las facetas del fenómeno que estamos analizando. Sin olvidar nunca valorar la propia relevancia de la perspectiva desde la que se formula y se recibe esta información, y que para nosotros se acrecienta cuando se trata de una mirada proyectada desde una cultura muy distante y distinta de la de los naboritas. Como en el caso de las ya mencionadas crónicas de Stevenson, reproducidas el día 22 en los medios de comunicación de masas norteamericanos de habla inglesa.

4. Sobre la importancia del documento periodístico audiovisual:

Por último, y para cerrar estas brevísimas consideraciones sobre nuestros modestos metadatos, queremos llamar la atención sobre el problema del formato hemerográfico, y concretamente sobre la proporción creciente de producciones puramente audiovisuales, que integra la masa de información periodística.

En el gráfico 11 podremos constatar que, al menos en este mes en concreto, los medios de tipo puramente audiovisuales superaron en número y porcentaje a los impresos, los periódicos tradicionales. Es una señal muy importante, puesto que frecuentemente también pueden rebasarlos en cuando a calidad de su contenido etnohistórico, dado que pueden enlazar a ficheros sonoros y videográficos, a infografías, y a muchos otros documentos...

Es una muestra de que la recolección sistemática de este tipo de archivos en internet ha venido para quedarse. Y posiblemente también para sustituir, casi por completo, a la rebusca laboriosa en las antiguas hemerotecas y archivos de papel (siempre muy peligrosos para quienes sufrimos problemas respiratorios...), produciendo una masa de fuentes primarias cuantitativamente muy superior, e incluso de un valor científico mucho mayor. En particular porque el trabajo con este tipo de medios es necesariamente más rico y sobre todo multidimensional (piénsese en la densidad incomparable de la información que nos ofrecen fuentes iconográficas y videográficas, como las que hemos tenido la oportunidad de estudiar para nuestro propio trabajo, y que analizamos en el apartado correspondiente de nuestra disertación), que el que podía realizar el historiador documentalista tradicional, cuya materia prima se reducía al papel.

Tanto es así, que en casos como éste, en el que se nos plantean dificultades casi insuperables para realizar un trabajo de campo como es debido (como ocurre en todo contexto sociocultural caracterizado por un violento conflicto identitario, por otra parte), nos pueden ofrecer la posibilidad de suplirlo casi por completo, y conocer directamente el lenguaje, expresiones y mentalidad de los naboritas... Motivos por los cuales hemos decidido privilegiar sistemáticamente este tipo de formatos sobre los impresos y puramente escritos. Sin olvidar por otra parte la rentabilidad de este método de trabajo, en términos de ratio tiempo-resultados. Permitiéndonos minimizar el esfuerzo necesario para compilar y analizar tales fuentes, en cantidades sumamente importantes.

Pero sobre todo, nuestra preferencia por el documento audiovisual se debe a que nos permite matizar de modo muy adecuado nuestras observaciones sobre el fenómeno u objeto de estudio, al darnos la posibilidad de considerar un número sumamente amplio de voces y puntos de vista sobre el fenómeno. Pensamos, por otra parte, que no se merece menos este 'objeto de estudio', estos hombres y mujeres muy humildes, y que persiguen ingenuamente una quimera muy antigua (la de la llamada Tierra sin Mal o Utopía, seguramente irrealizable por definición) y que nos merece un enorme respeto.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

Gráfico 3:

Gráfico 4:

Gráfico 5:

Gráfico 6:

Gráfico 7:

Gráfico 8:

Gráfico 9:

Gráfico 10:

Gráfico 11:

Gráfico 12:

Gráfico 13:

Cronología, hechos destacados a lo largo del mes de agosto de 2012:

2 de agosto:

Cázares Solórzano, presidente de la CEDH, reitera a los organismos del gobierno (como lo había hecho en exhortos y recomendaciones formales anteriores) su obligación legal de garantizar los derechos fundamentales que estaban siendo conculcados en La Ermita, a lo que esas instancias de la administración están obligadas, no sólo por la constitución y leyes de la República, sino por los instrumentos del derecho internacional suscritos por ésta.

12 de agosto:

El gobierno michoacano pacta con los disidentes la continuación de las clases de su escuela laica en viviendas habilitadas como aulas, en el barrio de las Once Mil Vírgenes.

14 de agosto:

El Universal informaba de la existencia de un ultimátum dado por la facción mayoritaria a los tradicionalistas. Según el gran rotativo nacional, el sector mayoritario daba hasta el día siguiente, 15, a los adversarios para que "...quien no esté de acuerdo con las reglas de La Ermita abandone el lugar o de lo contrario será sacado y sus casas serán quemadas."

16 de agosto:

Visita del secretario y hombre fuerte del gobierno Jesús Reyna a La Ermita, acompañado de Fernando Cano y del portavoz del ejecutivo, Jesús Hernández, así como de al menos 40 trabajadores de los medios de comunicación de masas.

Es el momento en que Sandra Sáenz y Eduardo Ruiz grabaron el documento videográfico inédito que hemos titulado tentativamente 'Zoom In', en nuestra compilación de fuentes de este tipo. Los naboritas vivieron esta incursión como una humillación sin precedentes y una grave ofensa a la Virgen, en tanto que profanación de su santuario. Y a partir de este momento cerraron herméticamente la Ermita a la presencia de observadores exteriores.

18 de agosto:

Tras una reunión negociadora a tres bandas, entre el ejecutivo michoacano, los disidentes y los representantes de la facción naborita tradicionalista, se alcanza en apariencia un acuerdo que permitirá la reanudación de las clases en las viviendas del sector inconformista, habilitadas al efecto. Justamente esa misma noche se va a producir una reacción agresiva en el interior de la facción mayoritaria, encabezada por la profetisa Rosa Gómez-Catalina y sus devotas (dado que las mujeres no pueden participar en esas negociaciones oficiales, de acuerdo con el sistema de organización segmentaria que rige la vida de La Ermita), que desautorizarán a los representantes de la comunidad en ellas, e insistirán

en el mandato de la Virgen de que se impida a toda costa la permanencia de esa enseñanza diabólica en el interior de la ciudad sagrada.

19 de agosto:

El domingo por la mañana, se registran los primeros choques entre las dos facciones en las calles de La Ermita, causados por el inicio del bloqueo del puerto o entrada de la misma, para que no pudieran acceder a la misma los maestros 'rebeldes' o seculares.

20 de agosto:

Segundo día de enfrentamientos callejeros y ahora multitudinarios, en las calles de la ciudad santa, cuando los plantones de devotas y devotos bloquean totalmente el acceso a las viviendas disidentes habilitadas como aulas. Varios disidentes, hombres y mujeres, resultan con heridas leves, y son atendidos por una ambulancia desplazada al lugar. Ante la perspectiva muy verosímil, de que se produzca un verdadero pogromo contra los habitantes del barrio de los disidentes, o de las Once Mil Vírgenes, ese mismo día acude ya un importante contingente policial al lugar, incluido un helicóptero, y con ellos se presenta también Fernando Cano, enviado por el gobierno para aplacar los ánimos.

A partir de este día, y durante los tres siguientes, se difunde el relato de Mark Stevenson para AP, en cientos de medios de comunicación de todo tipo y de expresión anglosajona, de toda Norteamérica. Y a esta ola de noticias se suman grandes cadenas como CNN, AFP y EFE, BBC y muchos otros, hasta convertir a NJ, y de paso al atribulado estado de Michoacán... en la gran sensación mediática del momento en todo el mundo. Para mayor consternación de la patronal del estado, especialmente en el negocio turístico.

Al parecer ese mismo día se produjo una visita de inspección a la Ermita por parte de Silvia Chávez Gil, visitadora de la CEDH en su oficina de Uruapan, comprobando sobre el terreno la violación de derechos fundamentales de los residentes en la comunidad, e incluso con el agravante de que el plantón de naboritas tradicionalistas le negó a la funcionaria el acceso al interior de la ciudad santa para cumplir su función. Sobre todo ello emitió Chávez Gil un informe de inmediato, facilitando acciones posteriores de la comisión y de su presidente, Cázares Solórzano.

22 de agosto:

Incurción de una caravana de vehículos artillados y de un importante contingente antimotines en La Ermita, que causa la mayor alarma en la facción mayoritaria. Tras entrevistarse con el jefe de tenencia o de la oficina del orden, Cruz Cárdenas, y presumiblemente advertirle que las fuerzas de seguridad no tolerarán el uso de armas de fuego de uso exclusivo militar, por los naboritas, los antidisturbios se retiran del lugar, para mayor decepción de los disidentes.

27 de agosto:

Manifestación-provocación realizada por los disidentes, en el interior de las calles de La Ermita. Los tradicionalistas se muestran agitados, con mensajes de alarma a través del Altavoz, y poco después aparición de otra gran columna blindada antimotines a las puertas de la ciudad santa, llamados por los disidentes.

El grupo de los independientes confiaba en poder provocar una invasión definitiva del recinto amurallado, y la neutralización de la capacidad ofensiva de sus oponentes. En este punto, la facción mayoritaria estaba ya convencida de que el Anticristo liberal y secular iba a invadir la población, para destruir el culto de Virgen. Lo cierto es que a partir de esta intervención disuasoria, han cesado hasta hoy las manifestaciones violentas del conflicto interreligioso, en esta comunidad turicatenense.

*"...Es un error capital el teorizar antes de poseer datos.
Insensiblemente, uno comienza a deformar
los hechos para hacerlos encajar en las teorías
en lugar de encajar las teorías en los hechos..."*
Conan Doyle

Conclusiones:

En resumen, creemos que la documentación examinada nos muestra las siguientes constantes fundamentales en este fenómeno sociorreligioso:

I. En primer lugar, pensamos que ha quedado plenamente demostrada la identidad histórica y cultural de este movimiento, con la larga tradición de feroz resistencia antiliberal y cristera de la región, y no sólo porque eso es lo que pensaban los mismos Nabor y Gabina... Una tendencia que no ha desaparecido en absoluto, y que sigue alimentando formas, más o menos abiertas, más o menos radicales, de labor de zapa contracultural (construir la Nueva Jerusalén con barro mexicano, o mantener vivo el rescoldo de la revolución popular...) a este orden secular e impío, y en defensa de los que muchos aldeanos de estas tierras consideran una necesidad política fundamental para sus vidas: la de un sistema de religión pública y obligatoria, que vertebré de modo absoluto la vida de su comunidad. Ésa es la religión cívica ancestral que han tratado de reconstruir aquí los últimos cristeros, sobre este cerro del Mirador, en Turicato, Michoacán.

II. El resultado de ese esfuerzo no ha sido en absoluto una teocracia pura, ni una aldea-monasterio de tipo egipcio, como hubiera querido Nabor. Sino una peculiar alianza entre la tendencia integralista, y el autonomismo comunitario absolutista y ferozmente segregacionista, lo que hemos denominado la 'Comunidad Paranoica'.

Gracias a esta alianza estratégica, la facción naborita mayoritaria ha podido desarrollar una capacidad defensiva muy notable, frente a las presiones del estado moderno y de la cultura urbana, especialmente de sus aparatos de adoctrinamiento ideológico, como el sistema educativo público y los medios de comunicación de masas. El problema es que la dirigencia de este proceso de emancipación (hacia atrás, hacia la Edad de Oro de la comunión aldeana) no ha podido evitar que el sistema de vida monástico entrara finalmente en conflicto con los intereses de los grandes grupos familiares de los vecinos.

Eso es lo que explica la mitosis que ha sufrido esta población, y la aparición de una nueva comunidad de hecho, en las Once Mil Vírgenes, que está obligando al conjunto de los naboritas a buscar formas más inteligentes o eficaces de adaptación al mundo, tal y como les ha aconsejado recientemente el sagaz Masferrer Kan. Tras un cierto periodo de tensiones y violencia, debido a la enorme dificultad que plantea para estas poblaciones la gestión del debate interno, parece ser que finalmente los naboritas lo están consiguiendo, están aprendiendo a convivir, con planteamientos diferentes, y a seguir evolucionando juntos, lo que es seguramente el inicio de un muy interesante proceso de maduración democrática en el interior de la comunidad.

III. Pero ya hemos observado también que NJ es, como la mayor parte de la religión popular en este continente, un sincretismo, una combinación peculiar entre la religión imperial y traída por los colonialistas europeos, y ancestrales tendencias cosmoteístas, animistas o espiritualistas, y sobre todo prácticas o mágicas. Lo cierto es que aquí observamos una relación muy difícil entre polos opuestos del movimiento: entre la tradición hierocrática y doctrinal romanista, y la religión de profetisas, videntes, 'brujas' y sanadores, con una convivencia muy complicada. Entre el movimiento femenino profético, verdadero motor espiritual de la comunidad, y el sucedáneo de dominio sexista clerical que han reconstruido los acólitos de Nabor. Entre la actitud defensiva frente a todo y a todos, y la voluntad de volver a vivir la experiencia de la comunión maravillada con el mundo de los espíritus... y la creciente necesidad de los naboritas, incluso los más tradicionales, de asimilar en su favor toda clase de saberes y tecnologías del mundo moderno. Entre la vida monástica del pueblo penitente, y las exigencias mundanas de los grupos familiares más amplios...

IV. Demasiadas contradicciones internas, y nuestra única esperanza es que los naboritas aprendan a gestionarlas por medio del diálogo, no recurriendo al terrorismo ideológico, como el de aquellos pobres amish que cortaban la barba a sus vecinos 'impíos'... En este sentido la documentación de este periodo muestra que la actividad negociadora gubernamental, dirigida a tratar de comprender "dónde estamos parados", que decía FVF, y a negociar incansablemente con ambos sectores, para tratar de pacificar su convivencia... ha sido un rotundo éxito. Pese a todas las voces que les instaban continuamente a ejercer una represión terrible sobre los rebeldes, derribar su bardas, catear la ciudad santa en busca de armas, etc. Y que sólo hubieran producido otra catástrofe como la de Waco. También hay que reconocer aquí la gran labor que dentro de la administración desarrollan los organismos públicos e independientes de defensa de los DDHH, que han ejercido un ejemplar control de la acción del ejecutivo, y han logrado también presionar con éxito a las más violentas tendencias entre los propios integralistas.

V. Asimismo, nuestra documentación nos ha permitido comprobar que la acción de los medios de comunicación de masas en relación con este fenómeno ha sido también contradictoria: por una parte hemos comprobado plenamente la existencia de una vitriólica campaña de odio ideológico, antimocho, antinaco, antifanatismo, etc., que ha desarrollado sobre todo la prensa mexicana y michoacana, con rarísimas excepciones. Siempre cegados por sus prejuicios ideológicos, a su vez consecuencia de la larga y sangrienta guerra civil de la que los naboritas son un tardío remanente... Fente a ella, hemos podido constatar con claridad, el mayor rigor y respeto hacia el fenómeno que ha demostrado la prensa española, anglosajona y francesa, lo cual viene a ratificarnos en nuestra sospecha de que el distanciamiento cultural con respecto al fenómeno observado, puede a veces ser una garantía de una mirada más limpia de condicionamientos ideológicos. Es decir, que deberíamos huir, como de la peste, del 'punto de vista del nativo'...

Pero por otra parte hemos comprobado, asimismo, que la presión informativa constante de los medios de comunicación de masas de todo el mundo, sobre todo en los días de enfrentamiento callejero abierto, que fueron los 19 y 20, ha tenido el efecto de apaciguar seriamente la violencia. Ha presionado al gobierno para que afinara en su gestión de la crisis, y también ha mostrado a los dirigentes de ambas facciones, que al proyectar al mundo una imagen perversa de NJ como un campo permanente de batalla, estaban de hecho 'matando la gallina de los huevos de oro', es decir, perjudicando muy notablemente a la propia ciudad santa como lo que es, desde el punto de vista de la economía crematística, un centro muy importante del turismo religioso.

A partir de este punto en el que nos encontramos, reiteramos al amable lector nuestro compromiso con la continuación de esta investigación, de la que esta disertación es una muestra apresurada, y nos tememos que muy imperfecta. Confiamos en que pronto podamos ofrecer a los compañeros de la profesión investigadora, pero también sobre todo a los mismos naboritas, unos resultados más elaborados y matizados, a partir de un estudio más completo de la enorme documentación que ha producido esta fortaleza integralista asentada sobre una colina.

Aparato Crítico

Notas:

1) FPH1030, 9 de julio

2) FPH1917, 21 de agosto

3) FPH1917, 21 de agosto

4) FPH1974 y FPH1978, 21 de agosto

5) FPH1991, 21 de agosto

6) FPH2112, 22 de agosto. Originalmente publicado el 23 de octubre de 1974

7) FPH2626, 24 de agosto

8) FPH2774, 27 de agosto

9) FPH2797, 27 de agosto, y FPH2962, 28 de agosto

10) FPH3223, 31 de agosto

11) FPH2804, 27 de agosto

12) FPH2826, 27 de agosto

13) Una versión muy interesante de esa gran Diosa popular indostánica (que por cierto, jugó un papel esencial en la lucha de liberación contra el Raj británico) lo encontramos en este reciente documento:
Gabriela Rojas, A.(2013) Las diosas maltratadas (imágenes actuales de Durga, Lakshmi y Saraswati, en una campaña antiviolaciones).

En: Blog Mujeres, El País, Madrid.

Originalmente disponible en internet en:
<http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/10/las-diosas-maltratadas.html>

14) FPH2932 y FPH2935, 28 de agosto

15) FPH3086, 29 de agosto

16) P.ej., los propietarios agrícolas establecen ilegal, pero siempre colectiva o comunitariamente, reglas que impidan el acceso de las mujeres a la propiedad, en lo que es un claro y drástico episodio de guerra de los sexos, como se muestra en este documento: Álvarez Mendoza, B.(2010) Mujeres productoras no pueden ser propietarias de tierras. En: Cambio, Morelia, SD. Originalmente disponible en internet en:
<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/ver-nota.php?id=122429>

17) Un ejemplo mínimo, tan sólo en el estado de Chiapas pueden representar un número muy importante, y en buen número de sectores y municipalidades, como las que traemos aquí como muestras:

Bellinghausen, H.(2003) Indígenas de Nuevo Jerusalén niegan que hayan pretendido invadir un rancho. Señalan que sólo pretenden proteger su comunidad de los que quieren vender la tierra. En: Jornada, México, SD.
Originalmente disponible en internet en:

<http://www.jornada.unam.mx/2003/01/12/008n1pol.php?origen=politica.html>

Nueva Jerusalén en Chincanaque, Chiapas:
<http://www.nuestro-mexico.com/Chiapas/Motozintla/Areas-de-menos-de-500-habitantes/Nueva-Jerusalen-Chincanaque/>

Nueva Jerusalén, El Bosque, Chiapas:
<http://mexico.pueblosamerica.com/i/nueva-jerusalen/>

Nueva Jerusalén (El Jaguar), Palenque, Chiapas:
<http://mexico.pueblosamerica.com/i/nueva-jerusalen-el-jaguar/>

Nueva Jerusalén, Las Camelias, Chiapas:
<http://www.mexico-facts.com/Chiapas/La-Trinitaria/Up-to-10/Nueva-Jerusalen-or-Las-Camelias/>

Nueva Jerusalén, Siltepec, Chiapas:
<http://mexico.pueblosamerica.com/i/nueva-jerusalen-7/>

Nueva Jerusalén Cascajal, Socoltenango, Chiapas:
<http://mexico.pueblosamerica.com/i/nueva-jerusalen-cascajal/>

Nueva Jerusalén, La Concordia, Chiapas:
<http://www.nuestro-mexico.com/Chiapas/La->

Concordia/Áreas-de-menos-de-500-habitantes/Nueva-Jerusalén/

Nueva Jerusalén de la Montaña, Chiapas:
<http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?clave=070651315&tbl=tbl01>

Nueva Jerusalén, S. Cristóbal de las Casas, Chiapas:
http://www.buenosenlaces.com/codigo-pos-tal_Nueva+Jerusalén_San+Cristóbal+de+las+Casas.html

Y así sucesivamente, porque en toda la región, y en todo el continente-isla que es América, pueden ser al menos varios cientos. Hay que tener en cuenta que para todos los grupos de colonizadores europeos iniciales (castellanos, lusos, holandeses, anglosajones, franceses...), este 'nuevo mundo' era una especie de Nuevos Cielos y Nueva Tierra, que había sido entregada de modo providencial en sus manos, lo que venía a cumplir las promesas de liberación de la divinidad a los cristianos, en una etapa en la que todavía era muy importante la presión que ejercía el imperio otomano, el Anticristo islámico, sobre toda Europa, con sus tropas ya a las puertas de la misma Viena.

18) FPH3104, 29 de agosto.

19) [S3 1'30"] Es una exclamación que imprudentemente profería el mismo Antonio Lara-Martín de Tours, en la asamblea naborita: "¡Yo ya hice mi juramento, cuando se debe, y cuando hicimos el juramento antimarxista." [S3 1'41"] En 'Memorial Day'.

20) '...afirmar la separación iglesia y estado es Juarismo, es también Comunismo, Masonería, y está condenada por el Papa León XIII, en su encíclica que se llama Humanus Genus. Y contra la doctrina de la Iglesia. Y eso fue lo que trajo consecuencias terribles para Méjico, cuando fue..., cuando Juárez separó la iglesia y el estado...' [S2 48'51"] Id.

21) FPH3123, 30 de agosto

22) FPH3172, 30 de agosto.

23) Esta referencia clarividente apareció por primera vez en: Hawley, C.(2008) Government, leader deaths reshape apocalyptic sect in Mexico. En: Arizona Republic, 20 de noviembre, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2008 11_20 ARIZONA REPUBLIC EUA NJER Government, leader deaths reshape apocalyptic sect in Mexico.pdf"] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.azcentral.com/arizonarepublic/news/articles/2008/11/20/20081120newjerusalem1120.html>

Pero también la genial visión de El Evangelio de las Maravillas; de Ripstein, trazaba una

comparación muy aguda entre la ciudad santa de los vivientes o de los pescados, y la verdadera Disneylandia, a la que quería ir a toda costa una devota. Así como con el mundo fantástico del subgénero de los peplum.

24) FPH3182, 30 de agosto

25) En los apuntes autobiográficos dictados por él mismo, Nabor calificaba a la Cristiada de Revolución, muy acertadamente... Encontramos la cita en el interesantísimo folleto 'BIOGRAFIA DE LA EXTRAORDINARIA VIDA DEL SACERDOTE ELEGIDO POR LA MADRE DE DIOS EXCMO. SR. OBISPO: NABOR CARDENAS MEJORADA NACIDO EN COALCOMAN. EDO. DE MICHOACAN, MX [sic].' [GSD] Este es el fragmento en cuestión: "...Y A POCO TIEMPO LLEGO CUANDO YA SE APLACO, CUANDO YA SE PACIFICO LA REVOLUCION CRISTERA, YA EL GOBIERNO PERMITIO EL ARMISTICIO, DESARME DE LOS CRISTEROS..." (p 3)

26) Esta es la cita textual del discurso de un naborita llamado Pedro, en el mismo documento videográfico 'Memorial Day': [S2 16'41"] Interviene ahora de nuevo Pedro: '...Ha faltado un punto más sobre política, que nos tiene bien enredados. Pasó de que ese día, cuando llegaban los políticos, Papá Nabor nos mandaba a traer, primero, y nos decía, tú hablas de esto, tú hablas de la Virgen, tú hablas de mí, tú hablas de política, y entonces me tocó a mí hablar sobre el Torreón...' [S2 17'06"]

[S2 17'06"] '...Que les iba a dar una parte allí al gobierno, una parte para recibir, cuando vinieran los políticos... Ya que terminamos, yo alego mi parte, entonces nos dijo Papá Nabor, llévenlos y ya que le dijo a Salvador Barrera [insegura, algo más, incomprensible] ...ya que estás aquí, tú vas a recibir en el lugar de mí a los políticos, ya que no se me arriaman. Tienen miedo. Vayan y entregan... [incomprensible] ...sale y señale el lugar, que él tome posesión del lugar donde va a ser para la política.' [S2 17'38"]

[S2 17'38"] '...Así lo hicimos, llegamos allá, a este lugar, señores, donde ustedes van a tomar posesión de nombre de los políticos, porque como digo, Papá no... [incomprensible] ...tomen posesión de este lugar. De ahí, el señor Gerardo Margarito fue el que llevó el reporte de que yo entregué el torreón, con gobierno [muy insegura], con papeles y todo.' [S2 18'00"]

Lo cual era todo un insulto por parte de Nabor hacia el odiado Gobierno, por supuesto. El aspecto chinesco o evocador del Japón de la misteriosa torre en cuestión, puede haberle sido sugerido al patriarca por antiguas ilustraciones sobre el Extremo Oriente, que aparecían en

libros piadosos sobre las misiones, e incluso sobre los mártires mexicanos de Nagasaki. Por otra parte, Nabor tal vez nos estaba enviando un mensaje, en el sentido de que éste mundo secular le parecía a él incomprensible, como si 'estuviera en chino...', una locución del castellano popular que se refiere a cuestiones muy difíciles de comprender.

27) El pasaje en el que aparece esta terrible escena, se encuentra en el largo y muy interesante documento videográfico inédito que hemos titulado tentativamente 'Zoom In', y que nos fue facilitado por Sandra Sáenz y Eduardo Ruiz (y que transcribimos íntegramente en el anexo documental correspondiente). Este el pasaje en que describimos la escena, con nuestras escasas dotes de observación:

S1 7'41": '...Y ahora la cámara nos revela el que tal vez haya sido el mayor milagro de todos, en este cerro prodigioso, y que no podía ser sino un martirio de los devotos de la Virgen: En la parte alta de la barda aparece otro mural, que físicamente podría consistir en una pintura colocada sobre un tablón, de gran tamaño, tal vez de tres metros por dos. En ella se nos dice que 'AQUI MURIERON DOS HOMBRES INOCENTES...' [y a lo largo de toda la escena no conseguimos ver con claridad el resto de la línea] / 18 AÑOS DESPUES, APARECE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA [el resto de la línea, ilegible]/ PECADORES A SU VIDENTE GABINA [Ilegible en este plano]'

Lo cierto es que todavía se descubren tumbas olvidadas en los campos de esta región michoacana, donde fueron enterradas las víctimas de la atroz represión 'liberal', como en este otro caso muy reciente, que aparecía en la prensa del estado:

Ramírez Ortuño, A.(2011) Descubren tumba de 1928 de sacerdote sacrificado en Huetamo. En Cambio, Morelia, SD. Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/ver-nota.php?id=155433>

28) [S2 0'34"] '¿Yo? ¿Quién era yo? Un pobre venadito [dudosa] que habitaba en las serranías de Tierra Caliente... ¿Yo quién era?' En 'El Nacimiento de una Herejía'.

29) En el documento videográfico 'Memorial Day': S3 59'54": '...Dijo Papá Nabor, este..., no quiero echarme un puño de alacranes al seno... [S3 1:00'00"] '...No quería tener socios... [palabras incomprensibles] ...Nosotros vamos a ofrecerle nuestra ayuda para que le ayudamos a la Obra de la Virgen. Y dijo Papá Nabor, no quiero echarme un puño de alacranes al seno, dice Él, ¿verdad...?'

30) FPH1917, 21 de agosto. Contenido textual muy similar a FPH1030, 9 de julio.

31) Rubial García, A.(2006) Profetisas y Solitarios'. FCE, México.

32) Un ejemplo del interés por los 'fanáticos' naboritas, del movimiento animado por este famoso científico:
EFE, FOX, SD.(2012) 2012) Religious sect destroys schools in Mexican town.
Reproducido en: The Richard Dawkins Foundation for reason and science, EuA, 25 de julio. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 7_25 RichardDawkins EUA Religious sect destroys schools in Mexican town - EFE - Fox News Latino.pdf"] Originalmente disponible en internet en:
<http://richarddawkins.net/articles/646590-religious-sect-destroys-schools-in-mexican-town>

33) En 'Zoom In': [S6 0'00"-1'38"] 'Continúa la entrevista con la naborita que atiende la puerta y el guardarropa, que nos estaba explicando aspectos del funcionamiento de su sistema religioso. La conversación se interrumpió en los últimos segundos del video anterior, y en este nos estaba hablando algo sobre el 'Santo Purgatorio', sin duda rezar de modo constante por las ánimas que están en él, de acuerdo con la antigua creencia de la religión trentina.'

34) En 'Memorial Day': [S2 36'50"] 'Sobre el tema de la fe... Afirmar que al Demonio se le puede hacer daño con un cuchillo, un arma de fuego, u otro tipo de arma que no sea espiritual, va contra el dogma de la espiritualidad de los Demonios...' [S2 37'07"]

[S2 37'08"] Prosigue el clérigo doctrinario: '...Contra los mensajes de la Virgen, desde luego. Cuando a Mamá Salomé se le presentaba el Diablo, ella lo corría con oraciones... El afirmar que con un cuchillo..., eso fomenta la impiedad, porque se deduce de que ya no hace falta rezar rosarios, sino este alguna..., ...Y entonces es una herejía.' [S2 37'32"]

Su compañero de la bancada izquierda (vista desde la mesa presidencial), Ambrosio, tercia en S2 37'32", añadiendo que entonces a los endemoniados no es preciso hacerles exorcismos, sino amenazarlos con una pistola -y hace gestos con el índice, blandiéndolo como un revolver, lo que provoca risas entre sus compañeros... 'Es lo que provocaría una herejía, de esa magnitud.' [S2 37'46"]

Nótese lo más importante, y es que ni Ambrosio ni Apolinar albergan la menor sombra de duda con respecto a la existencia real de posesiones demoníacas o por malos espíritus, de modo que una de las funciones esenciales del especialista religioso católico y tradicionalista, sería la de ejercer como sanadores para este tipo de patologías espirituales.'

35) SD.(2013) Obtienen registro de nacimiento gratuito infantes de la Nueva Jerusalén. En:

Sistema Michoacano de Radio y Televisión, 25 de abril. Originalmente disponible en internet en:

<http://smrtv.michoacan.gob.mx/index.php/noticias-sm/obtienen-registro-de-nacimiento-gratuito-infantes-de-la-nueva-jerusalen>

36) FPH2112, 22 de agosto. Originalmente publicado el 23 de octubre de 1974.

37) Su fracaso y abandono por los conquistadores espirituales o ideológicos, es explicado con mucho detalle en: Corcuera de Mancera, S.(2013) El fraile, el indio y el pulque. Evangelización y embriaguez en la Nueva España (1523-1548) FCE, México.

38) Cita textual de esas memorias incompletas: "ME DIJO [Abraham Martínez] DESPUES DE BENDECIRNOS: "NABORCITO, TU TE QUEDAS, PERO DESDE AHORA ERES PAPA." "...(PORQUE TODAS LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE TENIA DE LA SANTA SEDE, COMO OBISPO DE UNA DIOSCESIS [sic] TAN DURA, TAN GRANDE Y TAN LLENA DE MULTIPLES NECESIDADES). ESAS FACULTADES ME LAS ENTREGABA A MI COMO SACERDOTE DE LA PARROQUIA DEL CARRIZAL DE ARTEAGA, DONDE HABIA DEJADO SUS HUELLAS LUMINOSAS EL PADRE EPIFANIO MADRIGAL... QUE HABIA SIDO TIROTEADO EN COALCOMAN, EN EL RANCHO DE LAS TABERNAS, POR UNOS HOMBRES MALOS DE CUANDO EL DABA LA COMUNION A UNAS MUJERES QUE ESTABAN HACIENDO EJERCICIOS ESPIRITUALES EL AÑO DE 1939." En 'BIOGRAFIA DE LA EXTRAORDINARIA VIDA...', pp 6-7.

39) En 'Memorial Day': [S3 55'02"] '...Pero que yo le pregunté a él mismo, y aquí les puedo preguntar a ustedes, y no con el fin, que así como se había tomado, que yo hacía junta de padres... Yo les estaba soplando [muy dudosa], iluminando, y cosas así que, como desde el principio dije, nadie lo puede defender, porque yo no he hecho cosas semejante. Entonces le pregunté: ¿qué es mejor seguir en este caso, defender la fe pura, íntegra, la moral, eh..., las buenas costumbres, la doctrina, el dogma, o seguir en este caso el error...?' [S3 55'41"]

40) En 'Zoom In': S7 00'22": Este plano nos permite ver un cartel que indica que estamos ante una exposición de exvotos, de manifestaciones de gratitud por milagros o favores sobrenaturales, recibidos de las entidades celestiales que son adoradas en la Ermita. Su contenido textual es el siguiente: 'ESTOS SON ALGUNOS / MILAGROS DE PERSONAS QUE / SE HAN SENTIDO FABORE- / SIDAS POR ALGUN FAVOR O / MILAGRO QUE NUESTRA MADRE / SANTISIMA

Ma. DEL ROSARIO LES HA HE- / CHO...'

41) FPH3123, 30 de agosto

42) FPH1821, 20 de agosto

43) Un análisis muy completo sobre la muy sexista teología agustiniana y sus repercusiones en el desarrollo de la Cristiandad, lo podemos encontrar en:
Ranke-Heinemann, U.(1994, ed. cast.) Iglesia católica y sexualidad. Eunucos por el reino de los cielos. Madrid: Ed. Trotta.

44) FPH1798, 20 de agosto

45) FPH1917, 21 de agosto

46) Nosotros hemos tratado este escabroso asunto en un avance de tesis que titulábamos 'El Misterio de los Crímenes de Navidad', en mayo de 2012, y que adjuntamos a nuestra disertación en los anexos documentales correspondientes.

47) En: Hale, C.A.(2002) La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX. México: FCE, p 238.

48) FPH2554, 23 de agosto.

49) Es un comentario que hacía Nabor sobre Nocupétaro, un pueblo cristero donde fue acogido triunfalmente, en el inicio de su ministerio: '...EMPECE A ENCONTRAR MUCHAS EXPERIENCIAS / MUY BUENAS, Y EL PUEBLO, UN PUEBLO O COMUNIDAD MUY IN-/TEGRADA, IBA DE SORPRESA EN SORPRESA, POR LA RESPUESTA / DE ESAS GENTES, QUE ORGANIZARON MUY BONITO EL MES DE / MARIA [Mayo, como ya se ha indicado], CON MISA CANTADA, CON ORGANO Y ROSARIOS CON OR-/QUESTA.' En 'BIOGRAFIA DE LA EXTRAORDINARIA VIDA...', p 8.

50) FPH2540, 23 de agosto. Contenido textual, nota de CNN, similar a FPH2194, 2541, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2550, 2552, 2553, 2554, 2555, 2558, 2559, 2561, 2563, 2565, 2566, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2580, 2583, 2584, 2585, 2588, 2590, 2592, 2679, 2686, 2687, 2690, 2691, 2693 y 2698

51) FPH2597, 24 de agosto. Contenido textual idéntico a 2482, 2597, 2600, 2614, 2619, 2624, 2635, 2657, 2658, 2660, 2662, 2664, 2665, 2695, 2722, 2729, 2942

52) FPH2797, 27 de agosto. Y FPH2962, 28 de agosto

53) FPH2850, 27 de agosto

- 54) FPH2971, 28 de agosto 2328, 2330, 2333, 2335, 2336, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2354, 2355, 2356, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2366, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2383, 2385, 2386, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2411, 2412, 2414, 2416, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2429, 2432, 2433, 2435, 2436, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2473, 2478, 2479, 2488, 2491, 2494, 2498, 2506, 2542, 2549, 2556, 2562, 2564, 2567, 2574, 2578, 2579, 2582, 2587, 2591, 2594, 2595, 2680, 2681, 2682, 2683, 2685, 2688, 2689, 2720, y 2779
- 55) FPH3184, 30 de agosto. Contenido textual idéntico a, y relacionadas con, FPH2495 (23 de agosto), 2636 (24 de agosto-II entrega), 2666 (24 de agosto), 2671 (24 de agosto), 2676 (24 de agosto), 2696 (25 de agosto), 2757 (26 de agosto), 2707 y 2737 (25 de agosto-II entrega), 2803 (27 de agosto) y 3064.(29 de agosto-II entrega).
- 56) FPH2512, 23 de agosto
- 57) FPH3024, 28 de agosto
- 58) FPH3123, 30 de agosto
- 59) FPH3184, 30 de agosto. Idénticas a, y relacionadas con FPH2495 (23 de agosto), 2636 (24 de agosto-II entrega), 2666 (24 de agosto), 2671 (24 de agosto), 2676 (24 de agosto), 2696 (25 de agosto), 2757 (26 de agosto), 2707 y 2737 (25 de agosto-II entrega), 2803 (27 de agosto) y 3064.(29 de agosto-II entrega).
- 60) FPH1798, 20 de agosto
- 61) FPH2942, 28 de agosto. Idéntica a FPH2597, 24 de agosto
- 62) FPH2668, 24 de agosto
- 63) FPH3123, 30 de agosto
- 64) FPH2975, 28 de agosto
- 65) FPH3184, 30 de agosto. Nota idéntica a, y relacionadas con 2495 (23 de agosto), 2636 (24 de agosto-II entrega), 2666 (24 de agosto), 2671 (24 de agosto), 2676 (24 de agosto), 2696 (25 de agosto), 2757 (26 de agosto), 2707 y 2737 (25 de agosto-II entrega), 2803 (27 de agosto) y 3064.(29 de agosto-II entrega).
- 66) FPH2797, 27 de agosto, y FPH2962, 28 de agosto
- 67) FPH2115, 22 de agosto. Contenido idéntico a, similar a, o relacionado con: 2166, 2161, 2163, 2168, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2195, 2196, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2226, 2227, 2229, 2231, 2233, 2234, 2235, 2237, 2238, 2240, 2242, 2243, 2244, 2245, 2247, 2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2267, 2268, 2271, 2272, 2273, 2274, 2278, 2280, 2281, 2282, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2312, 2313, 2315, 2316, 2317, 2319, 2321, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2330, 2333, 2335, 2336, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2354, 2355, 2356, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2366, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2383, 2385, 2386, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2411, 2412, 2414, 2416, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2429, 2432, 2433, 2435, 2436, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2473, 2478, 2479, 2488, 2491, 2494, 2498, 2506, 2542, 2549, 2556, 2562, 2564, 2567, 2574, 2578, 2579, 2582, 2587, 2591, 2594, 2595, 2680, 2681, 2682, 2683, 2685, 2688, 2689, 2720, y 2779
- 68) FPH3104, 29 de agosto
- 69) FPH2708, 25 de agosto
- 70) FPH2708, 25 de agosto
- 71) FPH2114, 22 de agosto
- 72) FPH2114, 22 de agosto.
- 73) FPH2559 y FPH2563, 23 de agosto
- 74) FPH1892, 20 de agosto
- 75) FPH1820, 20 de agosto
- 76) 'Zoom In': [S5 0'11", disfrutamos de primeros planos muy nítidos de la extraña cruz cristera, Y en su pedestal de cemento enclavado, y pintado de color salmón, observamos huellas de tal vez seis balazos.
- 77) FPH1820, 20 de agosto
- 78) FPH1828, 20 de agosto
- 79) FPH1866, 20 de agosto
- 80) FPH1645, 1 de agosto. Relacionado con el contenido textual de 1650, id.
- 81) FPH1892, 20 de agosto
- 82) Véase este testimonio directo de esa feroz resistencia antiescolar: Olimón Nolasco, M., prbro.(2013) La lectura de la Biblia en los tiempos cristeros. En: 24^a Asamblea de la Asociación de Bibliistas Mexicanos 'Cristo Rey', Guanajuato, 2013.
- 83) FPH1665, 5 de agosto, y FPH1675, 6 de agosto. Y FPH1775, 20 de agosto.
- 84) FPH1773, 20 de agosto. Contenido similar a, y relacionado con, 1762, 1859, 1860 y 1882
- 85) FPH1786, 20 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH1757
- 86) FPH1860, 20 de agosto
- 87) FPH1860, 20 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH1762, 1859 y 1882
- 88) FPH2100, 22 de agosto. Contenido idéntico a FPH2816, 27 de agosto, una reproducción un tanto tardía
- 89) FPH2855, 27 de agosto
- 90) FPH2862, 27 de agosto
- 91) FPH2904, 2960, 3030 y 3033, 28 de agosto.
- 92) 'Memorial Day': [S2 12'04"] '...Y a raíz de ese proselitismo, por consejo de las personas que nos ayudaron, que dijeron: 'Padre, demuestre al mundo que ustedes son libres, porque ahorita, por la guerra que hay en Iraq, sobre los talibanes, aquella mujer que mataron ahí [hace un gesto con las manos, como si estuviera blandiendo un arma de fuego] por un..., porque cometió un adulterio, en un campo de fútbol de un balazo, ahí..., los Estados Unidos y los estados a nivel mundial, van a acabar con todo eso. Y aquí en Méjico, ustedes son los únicos que llevan ese..., ese ritmo de trabajo en la religión...' [S2 12'35"]
- 93) FPH2678, 24 de agosto
- 94) FPH3055, 29 de agosto
- 95) FPH3158 y FPH3149, 30 de agosto
- 96) FPH1636, 1 de agosto. Relacionado con el contenido textual de FPH1638 (muy impactante portada, con titulares de cuerpo grueso y más de 30 pp, entradilla y sumarios alarmistas y amenazadores hacia los integralistas), 1639 y 1643, 1 de agosto
- 97) 'El fenómeno religioso está en el centro aun cuando sea de lo menos cambiante. Desde el principio hasta ahora todos han sido creyentes católicos en San José y su jurisdicción. Se registran muy pocos casos de heterodoxia o apostasía. Se trata de una fe tan firme que ni siquiera permite la tolerancia de otras [es decir, que simplemente ha preferido silenciarlos, haciéndose cómplice de la opresión que sufrieron los pocos josefinos que desafiaron esa tiranía integralista romanista]. En la vida religiosa sólo hubo mudanzas superficiales, pero los directores de comunidad fueron casi siempre hombres de sotana, y por ellos y la institución que representan, los josefinos se tiraron a matar.' González y González, L.(1995) Pueblo en Vilo: microhistoria de San José de Gracia. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, p 18. Es parte de su práctica habitual en esa gran

obra: embellecer y justificar lo que no era sino una comunidad de tipo ancestral que practicaba radicales formas de cohesión forzada interna. No es extraño, ya que a lo largo de toda esta crónica, González se manifestaba como un simpatizante abierto de la causa cristera.

98) FPH1727, 16 de agosto

99) P. ej., el padre Esteban Zepeda es el prototipo del cura colonizador y supremo dirigente cívico de comunidades rurales. Fue él quien movilizó a los rancheros josefinos originales para crear una capilla. Desde 1886, Zepeda quería ya '...fundar una población con su plaza, su templo y sus calles a cordel.' González y González, L., op. cit. p 89

100) FPH2021, 21 de agosto

101) FPH1933 y FPH2032, 21 de agosto. FPH3123, 30 de agosto

102) FPH1933, 21 de agosto

103) FPH2540, 23 de agosto. Contenido textual nota de CNN similar a FPH2194, 2541, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2550, 2552, 2553, 2554, 2555, 2558, 2559, 2561, 2563, 2565, 2566, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2580, 2583, 2584, 2585, 2588, 2590, 2592, 2679, 2686, 2687, 2690, 2691, 2693 y 2698

104) FPH2147, 22 de agosto

105) FPH2612, 24 de agosto

106) FPH2797, 27 de agosto, y FPH2962, 28 de agosto

107) FPH1651, 2 de agosto. FPH2116, 22 de agosto. FPH2826, 27 de agosto

108) FPH3151, 3157, 3166 y 3181, 30 de agosto

109) FPH3211, 31 de agosto

110) FPH3194, 31 de agosto

111) FPH2822, 27 de agosto

112) FPH2884, 27 de Agosto

113) FPH2932 y FPH2935, 28 de agosto

114) FPH2998, 28 de agosto

115) FPH1648, 1 de agosto

116) FPH1699 y FPH1700, 12 de agosto. Contenido textual similar a, y relacionado con 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718 y 1721

117) FPH1704, 13 de agosto. Variación destacada de FPH1699, y luego reproducida íntegramente en FPH1721, 14 de agosto

118) FPH1734, 1735 y 1736, 18 de agosto

119) FPH1755, 19 de agosto, 21h. 56'

120) FPH1744, 19 de agosto, 22h.30' 47". Una reproducción interesante de este mismo relato la podemos observar en FPH1872 y FPH1874, 20 de agosto, 11 h. 14'

121) FPH1872, 20 de agosto, +/- 12 h. Contenido textual muy similar a FPH1744, 1745, 1751, 1873, 1874

122) FPH1802, 13h. 5'

123) FPH1811, 19 de agosto, 17 h. 29'. Contenido idéntico a FPH1807

124) FPH1740, 19 de agosto, +/- 20 h. 39'. Relacionado con 1741, 1743, 1744, 1745, 1747, 1749, 1751, 1757, 1768, 1769, 1770, 1778, 1799, 1821, 1864, 1872, 1873, 1874, 1974 y 2102

125) FPH1741, 19 de agosto, +/- 20 h. 42'

126) FPH1778, 20 de agosto, 7 h. Contenido textual muy similar a FPH1740

127) FPH1864, 20 de agosto, 9 h. 37'

128) FPH1826, 20 de agosto, 9 h. 46'

129) FPH1774, 20 de agosto, 10 h. 29'

130) FPH1834, 20 de agosto, 10 h. 42'. Contenido textual idéntico a FPH1756

131) FPH1767, 20 de agosto, 11 h. 3'. Contenido textual relacionado con otras notas que nos hablan del uso sistemático y letal de las piedras por parte de la turba de los devotos integralistas radicales: FPH461, su utilización ofensiva en el pogromo contra margaritos. Así como FPH676, 1755, 1766, 1772, 1799, 2019 y 2822

132) FPH1799, 20 de agosto, +/- 12 h 11'

133) FPH1897, 20 de agosto, +/- 13 h. 7'. Contenido textual muy similar a FPH1806, 1832, 1833, 1836, 1837, 1838, 1839, 1854, 1865, 1866, 1870, 1885, 1898, 1899, 1966, 1968, 1982, 2012 y 2443

134) FPH1846, 20 de agosto, 13 h. 16'

135) FPH1761, 20 de agosto, 14.00 h. Contenido textual idéntico a, similar a, o relacionado con: 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1774, 1775, 1776, 1777, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1788, 1791, 1793,

1794, 1795, 1796, 1797, 1803, 1806, 1809, 1816, 1817, 1818, 1819, 1825, 1826, 1827, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1862, 1865, 1866, 1867, 1869, 1870, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1885, 1886, 1888, 1889, 1893, 1899, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1919, 1922, 1928, 1933, 1938, 1939, 1945, 1949, 1951, 1959, 1966, 1975, 1976, 1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1997, 2001, 2012, 2021, 2024, 2087, 2088, 2136, 2169, 2174, 2706, 2710, 2755, 2822 y 2847

136) FPH1861, 20 de agosto, +/- 15 h. 14'. Similar a, o relacionado con FPH1884 y 1904

137) FPH1791, 20 de agosto, +/- 17 h. 19'

138) FPH1815, 20 de agosto, 15 h. 31'. Contenido textual muy similar a, y relacionado con FPH1767, 2049, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056 y 2061

139) FPH1766, 20 de agosto, +/- 17 h. 43'

140) FPH1847, 20 de agosto, 18 h. 36'

141) FPH1776, 20 de agosto, +/- 18 h. 46'

142) FPH1772, 20 de agosto, 20h. 37'

143) FPH2019, 21 de agosto

144) FPH2019, 21 de agosto

145) FPH2061, 22 de agosto

146) FPH2169, 22 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH1767, del que es una reproducción muy tardía

147) FPH2155, 22 de agosto

148) FPH2174, 22 de agosto

149) FPH3037, 29 de agosto

150) FPH1902, 21 de agosto

151) FPH1904, 21 de agosto. Contenido textual similar a FPH1884

152) FPH1966, 21 de agosto. Contenido textual muy similar a FPH1806, 1832, 1833, 1836, 1837, 1838, 1839, 1854, 1865, 1866, 1870, 1885, 1899, 1968, 1982, 2012 y 2443

153) FPH1910 y FPH1989, 21 de agosto

154) FPH2017, 21 de agosto. Relacionado con FPH2019

155) FPH2849, 27 de agosto, 11 h. 40'

156) FPH2820, 27 de agosto, 11 h. 57'.

Contenido muy similar y relacionado con FPH2821, 2836, 2842, 2848, 2849, 2861, 2865, 2866, 2894, 2896, 2899, 2901, 2905, 2906, 2917 y 3022

157) FPH2821, 27 de agosto

158) FPH2917, 28 de agosto. Contenido muy similar a FPH2820 y 2836

159) FPH2928, 28 de agosto. Contenido textual muy similar a FPH3000, 3001, 3004, 3008, 3012, 3015, 3020 y 3025

160) FPH3022, 28 de agosto

161) FPH1746, 19 de agosto

162) FPH1822, 20 de agosto

163) FPH1768, 20 de agosto

164) FPH1769, 20 de agosto

165) FPH1770, 20 de agosto

166) FPH1812, 20 de agosto. Texto que confirma la información de FPH1811

167) FPH2001, 21 de agosto. Contenido idéntico a FPH2062, y relativamente similar a 2034

168) FPH2034, 21 de agosto

169) FPH2091 y FPH2111, 22 de agosto

170) FPH2880, 27 de agosto

171) FPH2056, 22 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH1815

172) 'Memorial Day': [S3 11'59"]: 'Si verdaderamente [palabras incomprensibles, habla cada vez más rápido y de forma muy confusa]... Ahora ya queremos estar en contra de sus órdenes... [nuevamente incomprensible] Que veámos [sic] muchas cosas, en la obra de María de Jesús, se vieron muchas cosas, sin embargo... [se ha elevado un murmullo de desaprobación, que indica que esa cuestión es un tabú, un tema prohibido] Vamos a dejarlo...' [S3 12'26"]

173) 'El Nacimiento de una Herejía': [S2 0'7"] Es ahora brevemente Nabor quien replica a sus hermanos clérigos, Inda y Barriga: 'Veo que tiene muy buenas intenciones. Agradezco su buena intención. Pero yo [señala hacia lo alto con el dedo índice extendido], pero yo estoy dirigido por arriba.'

174) Id.: [S2 4'5"] Cuando Inda está a punto de marcharse, vemos un gesto de contrariedad o preocupación en el obispo, al escuchar la voz tonante de Nabor, todavía en el interior de esa especie de recibidor u oficina, y que exclama airado: '...[de ningún pueblo!] ¡Nunca he tenido problemas en ningún pueblo!' Sin duda

alguien, tal vez su amigo Barriga, había intentado hacerle reconsiderar su enemistad furibunda hacia Turicato y Puruarán, las comunidades rebeldes que se negaron a reconocer su magisterio religioso. No puede dejar de mostrar su preocupación Inda, al oír estas exclamaciones.

Del mismo modo que creemos reconocer que su mirada ha sido invariablemente triste, deseperanzada, durante la segunda mitad y conclusión de este encuentro. Por más que el obispo ha intentado mostrarse conciliador (estamos hablando de un clérigo con una formación universitaria y humanística de altísimo nivel, que debe sufrir no poco para hacerse entender de estos 'pequeñuelos'), la cerrazón de este catolicismo campesino, y del mismo Nabor, no auguran en absoluto la posibilidad de reunir algún día nuevamente a estos creyentes en su comunión original.

175) FPH3123, 30 de agosto

176) 'Memorial Day', intervención de Apolinar: [S3 21'52"] '...Él saca sus ideas, porque ustedes le ponen sus ideas, ¿no es cierto? Y los que no tienen fe, dicen también lo contrario: No, ustedes le llevan las ideas, le ponen las ideas a Papá Nabor.' [S3 22'03"]

[S3 22'04"] '...O...O pongo esta cuestión: o Papá Nabor es el vaso del Padre Celestial, o no es el vaso del Padre Celestial. ¿Para qué toma opiniones de los Bienaventurados, para qué toma opiniones de los sacerdotes, para qué toma opiniones de las personas si tiene, si es el vaso [es decir, el canalizador] del Padre Celestial...?' [S3 22'18"]

177) FPH3184, 30 de agosto. Idéntica a, y relacionada con FPH2495(23 de agosto), 2636 (24 de agosto-II entrega), 2666 (24 de agosto), 2671 (24 de agosto), 2676 (24 de agosto), 2696(25 de agosto), 2757 (26 de agosto), 2707 y 2737 (25 de agosto-II entrega), 2803 (27 de agosto) y 3064 (29 de agosto-II entrega)

178) FPH1750, 19 de agosto

179) FPH1764, 20 de agosto

180) FPH1783, 20 de agosto

181) FPH1812, 20 de agosto

182) FPH1883, 20 de agosto. Muy similar a FPH1787, id.

183) FPH1895 y FPH1896, 20 de agosto

184) FPH1898, 20 de agosto

185) FPH1804, FPH1810, y FPH1894, 20 de agosto

186) FPH1868, 20 de agosto

187) FPH1947, 21 de agosto. Contenido idéntico a FPH2065, 20 de agosto

188) FPH1922, 21 de agosto

189) FPH1968, 21 de agosto

190) FPH1990, 21 de agosto

191) FPH2026, 21 de agosto

192) FPH2115, 22 de agosto, Contenido idéntico a, similar a, o relacionado con: 2166, 2161, 2163, 2168, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2195, 2196, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2226, 2227, 2229, 2231, 2233, 2234, 2235, 2237, 2238, 2240, 2242, 2243, 2244, 2245, 2247, 2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2267, 2268, 2271, 2272, 2273, 2274, 2278, 2280, 2281, 2282, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2312, 2313, 2315, 2316, 2317, 2319, 2321, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2330, 2333, 2335, 2336, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2354, 2355, 2356, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2366, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2383, 2385, 2386, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2411, 2412, 2414, 2416, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2429, 2432, 2433, 2435, 2436, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2473, 2478, 2479, 2488, 2491, 2494, 2498, 2506, 2542, 2549, 2556, 2562, 2564, 2567, 2574, 2578, 2579, 2582, 2587, 2591, 2594, 2595, 2680, 2681, 2682, 2683, 2685, 2688, 2689, 2720, y 2779

193) FPH1727, 16 de agosto

194) FPH2077, 22 de agosto

195) FPH2172, 22 de agosto

196) FPH2514, 23 de agosto

197) FPH2509, 23 de agosto

198) FPH2781, 27 de agosto

199) FPH2825, 27 de agosto. Contenido idéntico a FPH2846, id.

- 200) FPH2942, 28 de agosto. Contenido idéntico a FPH2729 y 2482
- 201) FPH3082, 29 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH3096, y relacionado con el de FPH2954
- 202) FPH3163, 30 de agosto
- 203) FPH3184, 30 de agosto. Contenido textual idéntico a, y relacionadas con FPH2495 (23 de agosto), 2636 (24 de agosto-II entrega), 2666 (24 de agosto), 2671 (24 de agosto), 2676 (24 de agosto), 2696 (25 de agosto), 2757 (26 de agosto), 2707 y 2737 (25 de agosto-II entrega), 2803 (27 de agosto) y 3064.(29 de agosto-II entrega)
- 204) FPH1657, 3 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH970, 973, 1164, 1166, 1167, 1168, 1169, 1175, 1176, 1189, 1200, 1201, 1202, 1207, 1208, 1209, 1210, 1217, 1220, 1222, 1227, 1236, 1238, 1240, 1244, 1248, 1251, 1269, 1276, 1280, 1282, 1285, 1290, 1300, 1314, 1315, 1327, 1498, 1500, 1501, 1507, 1552, 1572, 1573, 1574, 1577, 1578, 1579 y 1655
- 205) FPH2094, 22 de agosto. Contenido idéntico a FPH2123 y 2146
- 206) FPH2175, 22 de agosto
- 207) FPH2417, 22 de agosto
- 208) FPH2756, 26 de agosto. FPH2783, 27 de agosto
- 209) FPH2945, 28 de agosto
- 210) 'Zoom In': [S3 26'30-29'03"] '...Antes todo era... Como nos obligaban, que todo aquel que no votara por el PRI, pues era expulsado, a lo mejor no de inmediato, pero quedaban, ellos decían, que en una lista negra. Y así este... ellos sacaban más de 2000 votos, 2500, porque todo eso era obligado. Y ahora que baja, que ya son 600 votos, pues ven que están perdiendo [siguen sonando disparos, suenan cercanos y creemos que tal vez de fusil, posiblemente para espantar a unos testigos siempre tan incómodos como los son los periodistas y sus cámaras de video], y no tienen otra forma cómo este..., volver a recuperarlos, pues tratan de echarle, 'hora sí, la mano a la otra parte, con tal de recuperarlos, y que se vea que este gobierno sí tiene manera a la mejor de cómo hacernos, este..., la represión.'
- 211) FPH2969, 28 de agosto de 2012. Contenido textual muy similar a FPH2945, 2961, y 3029
- 212) FPH2972, 28 de agosto. Contenido textual relacionado con FPH3084 y 3095
- 213) FPH3095, 29 de agosto
- 214) FPH3029, 28 de agosto. Contenido textual muy similar a FPH2945 y 2961
- 215) FPH3041 y FPH3054, 29 de agosto. Relacionado con FPH3070
- 216) FPH3055, 29 de agosto
- 217) FPH2819, 27 de agosto. Contenido textual similar a FPH2764
- 218) FPH2947, 28 de agosto
- 219) FPH2970, 28 de agosto
- 220) FPH3081, 29 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH3052
- 221) FPH3193, 31 de agosto
- 222) FPH3208, 31 de agosto
- 223) FPH1743, 19 de agosto
- 224) FPH1747, 19 de agosto
- 225) FPH1748, 19 de agosto
- 226) FPH1749, 19 de agosto. Relacionada con FPH1753
- 227) 'Memorial Day': [S2 36'30"], Pedro quiere completar la información que dio anteriormente sobre alguien a quien se acusaba de abusos, y "...que tuvo tres hijos con esa señora, y la amenazaba con la pistola. Llegaba borracho [hace un gesto con el dedo, para mostrar que tomaba] para hacer uso de ella..."
- Siempre Pedro, desde S2 35'38": "...Y en cambio, este señor, era el que tenían cuidando al padre Juan de Salud [muy dudosa], cómo traían al padre Juan de Salud [id.], el mensaje, era ese señor. Y él, cometiendo sus adulterios, con pistola en mano, y los niños los dejaba ahí... Los hijos se quejaron, porque ellos eran los que costeaban el alumbramiento de los niños. Uno se le murió. No más fueron dos..." [S2 36'00"]
- [S2 36'00"] "...Y el señor, cuando la señora iba a dar a luz, se iba, regresaba cuando ya había dado a luz. Esos muchachos eran los que aportaban el dinero para pagar todo el alumbramiento, y es en lo que los muchachos no estuvieron de acuerdo, y tuvieron que acudir a la Encargatura, y conmigo, ¿verdad? Y con algunos de los padres que estábamos pues tratando de ayudar..." [S2 36'18"]
- [S2 36'18"] "...Y consultamos a los bienaventurados, y el señor era de votos, porque era de las virtudes, le despertaron los votos y le dijeron a la señora, que si se quiere casar [con su violador] que se case, pero que se vaya. Y dice la señora, pero si ya está viejo, le quedan dos años, me va a hacer otro hijo [muy dudosa], ...si no,
- para mantenerlo... [más palabras ininteligibles] ...que se vaya..."
- Es la característica relación con las mujeres de los varones depredadores y dominantes, de la Edad del Hierro, cuando la masa de hembras y niños se convirtieron en ganado humano, entre hebreos, hicsos, hititas, etc. No es extraño que estos patanes se sientan tan identificados con Enoc o Abraham, etc. Obsérvese en cambio la actitud pragmática de las mujeres que sufren estas 'relaciones', que no rechazan, sino gradúan de acuerdo con sus conveniencias personales y familiares. Sin duda este mundo de la 'autenticidad' humana, ancestral, es añorado por algunos nostálgicos, pero lo cierto es esta brutalidad elemental a nosotros no nos merece simpatía alguna.
- 228) FPH1753, 20 de agosto
- 229) FPH1765, 20 de agosto
- 230) FPH1799, 20 de agosto
- 231) FPH1812, 20 de agosto
- 232) FPH2738, 25 de agosto
- 233) FPH2774, 27 de agosto
- 234) FPH2985, 28 de agosto
- 235) FPH2998, 28 de agosto
- 236) FPH3042, 29 de agosto. Contenido textual muy similar a FPH3036, 3038, 3039, 3048, 3049, 3058, 3061, 3063, 3076, 3077, 3111, 3116 y 3117
- 237) FPH3074, 29 de agosto
- 238) FPH3045, 29 de agosto. Contenido textual muy similar a FPH3088, 3128 y 3129
- 239) FPH1947, 21 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH2065
- 240) FPH2130, 22 de agosto
- 241) FPH2639, 24 de agosto. FPH2746, 26 de agosto. Contenido textual muy similar a, y relacionado con, FPH2747 (26 de agosto), 2753 (26 de agosto), 2910 (28 de agosto) y 2919 (28 de agosto)
- 242) FPH2752 y FPH2754, 26 de agosto
- 243) FPH2925, 28 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH2903, 2911, 2920, 2923
- 244) FPH2947, 28 de agosto
- 245) FPH2954, 28 de agosto
- 246) FPH3059, 29 de agosto, y FPH3209, 31 de agosto

- 247) FPH1695, 11 de agosto
- 248) FPH2026, 21 de agosto
- 249) FPH2081 y FPH2082, 22 de agosto
- 250) FPH2501, 23 de agosto
- 251) FPH2538, 23 de agosto
- 252) FPH2596, 24 de agosto. Relacionado con el contenido textual de las notas FPH2598, 2599, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2615, 2616, 2617, 2620, 2621, 2622, 2633, 2634, 2637, 2641, 2643, 2644, 2646, 2648, 2650, 2651, 2653, 2654, 2655, 2659, 2661, 2663, 2669, 2692, 2694, 2697, 2700, 2721, 2728, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2738, 2744, 2776, 2787, 2791, 2794, 2844, 2854, 2857, 2879 y 2881
- 253) FPH2628, 24 de agosto
- 254) FPH2523, 23 de agosto
- 255) FPH2644, 24 de agosto
- 256) FPH2650, 24 de agosto
- 257) FPH2735, 25 de agosto
- 258) FPH2702, 25 de agosto
- 259) FPH2751, 26 de agosto
- 260) FPH2740, 26 de agosto. Contenido textual relacionado con FPH2701, 2741 y 2751
- 261) FPH2741, 26 de agosto. Relacionada con FPH2701
- 262) FPH2783, 27 de agosto
- 263) FPH2788, 27 de agosto. Y FPH2939, 28 de agosto
- 264) FPH2798, 27 de agosto
- 265) FPH2808, 27 de agosto, y FPH3036, 29 de agosto y FPH3076
- 266) FPH2811, 27 de agosto
- 267) FPH2926, 28 de agosto
- 268) FPH2819, 27 de agosto. Contenido textual similar a FPH2764
- 269) FPH2879, 27 de agosto
- 270) FPH2970, 28 de agosto
- 271) FPH3163, 30 de agosto
- 272) FPH2982, 28 de agosto
- 273) FPH3107, 29 de agosto. Contenido textual casi idéntico a FPH3093, 3097 y 3099
- 274) FPH3134, 30 de agosto
- 275) FPH3135, 30 de agosto
- 276) FPH1970, 21 de agosto
- 277) FPH3171, 30 de agosto
- 278) FPH3125, 30 de agosto. Muy similar a FPH3165, 3169, 3171 y 3183
- 279) FPH3195, 31 de agosto
- 280) FPH3219, 31 de agosto
- 281) FPH1852, 20 de agosto
- 282) FPH2499, 23 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH2502, 2503 y 2656
- 283) FPH2771, 26 de agosto
- 284) FPH3053 y FPH3060, 29 de agosto. Similar a, o relacionado con, FPH3113
- 285) FPH1742, 19 de agosto, y FPH1754, 20 de agosto
- 286) FPH1895, 20 de agosto
- 287) FPH1912, 21 de agosto. Contenido textual muy similar a, y relacionado con FPH1914, 1929, 1931, 1932, 1935, 1937, 1941, 1946, 1954, 1981, 1989, 1993, 2006, 2008, 2009, 2013, 2016, 2023, 2041, 2043, 2045, 2046, 2051, 2057, 2058, 2063, 2064, 2069, 2090, 2104, 2159, 2480, 2485, 2497, 2504, 2507, 2513, 2516, 2518, 2519, 2524, 2528, 2529, 2537, 2631, 2944, 3066, 3069, 3205 y 3222
- 288) FPH1903, 21 de agosto
- 289) FPH2782, 27 de agosto
- 290) FPH3162 y 3178, 30 de agosto
- 291) FPH1916, 21 de agosto. Relacionado con, y similar a, FPH2099, 2108, 2483, 2510, 2630, 3120 y 3189
- 292) FPH3189, 31 de agosto
- 293) FPH2119, 22 de agosto
- 294) FPH2652, 24 de agosto
- 295) FPH2790, 27 de agosto
- 296) PH2827, 2858 y FPH2860, 27 de agosto
- 297) FPH1722, 14 de agosto
- 298) FPH2129, 22 de agosto. Relacionado con, o similar a, FPH2139, 2487, 3043, 3075, 3090 y 3108
- 299) FPH3173, 30 de agosto. Contenido muy similar a, o relacionado con, FPH3138, 3142 y 3173
- 300) FPH2840, 27 de agosto
- 301) FPH2918, 28 de agosto
- 302) FPH2975, 28 de agosto
- 303) FPH3121, 30 de agosto. Y relacionado con FPH3186 y 3204, 31 de agosto
- 304) FPH1472, 19 de julio. Contenido textual similar, idéntico o relacionado con FPH1476, 1478, 1490, 1509, 1605, 1613, 1614, 1635, 1653, 1659, 1661, 1663, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1679, 1680, 1703, 1706, 1710, 1713, 1742, 1772, 1815, 1824, 1845, 1851, 1853, 1970, 1994, 1997, 2021, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2091, 2109, 2526, 2598, 2608, 2628, 2701, 2749, 2752, 2766, 2767, 2788, 2798, 2811, 2825, 2947, 2970, 2985, 2986, 3045, 3052, 3093, 3119, 3124, 3126, 3127, 3130, 3131, 3132, 3133, 3135, 3137, 3140, 3145, 3146, 3155, 3156, 3160, 3161, 3163, 3164, 3168, 3170, 3174, 3175, 3176, 3179, 3196, 3199, 3201, 3206, 3213, 3214, 3219 y 3221
- 305) FPH1649, 1 de agosto
- 306) FPH1653, 2 de agosto
- 307) FPH1679, 7 de agosto. FPH1824, 20 de agosto
- 308) FPH1994, 21 de agosto. Contenido muy similar a FPH1824
- 309) FPH1686, 8 de agosto
- 310) FPH1702 y FPH1715, 13 de agosto
- 311) FPH1703, 13 de agosto
- 312) FPH1706, 13 de agosto
- 313) FPH1710, 13 de agosto
- 314) FPH1713, 13 de agosto
- 315) FPH1725, 16 de agosto
- 316) FPH1726 y FPH1728, de agosto
- 317) FPH3146, 30 de agosto
- 318) FPH1730, 1731 y 1732, 17 de agosto
- 319) FPH1739, 19 de agosto
- 320) FPH1742, 19 de agosto y FPH1754, 20 de agosto
- 321) FPH1763, 20 de agosto. Contenido textual muy similar a FPH1787, 1871 y 1883

- 322) FPH1845, 20 de agosto
- 323) FPH1853, 20 de agosto
- 324) FPH1895, 20 de agosto
- 325) FPH1813, 20 de agosto
- 326) FPH2021, 21 de agosto
- 327) FPH1997, 21 de agosto
- 328) FPH2044, 21 de agosto
- 329) FPH2092, 22 de agosto
- 330) FPH2109, 22 de agosto
- 331) FPH2149, 22 de agosto
- 332) FPH3219, 31 de agosto
- 333) FPH2036, 21 de agosto. Similar a, o relacionado con, FPH2036, 2067, 2481, 2482, 2526, 2640, 2647, 2649, 2670, 2767, 2853, 2883, 2986, 2994 y 3028
- 334) FPH2526, 23 de agosto
- 335) FPH2883, 27 de agosto
- 336) FPH2481, 23 de agosto. Relacionado con FPH2482
- 337) FPH2767, 26 de agosto
- 338) FPH2853, 27 de agosto
- 339) FPH2986, 28 de agosto. Relacionado con FPH2853 y 2970. Idéntico a 3028
- 340) Sánchez Amaro, L.(2002) Universidad y Cambio. Morelia: Ed. Rumbo Nuevo, p 47.
- 341) FPH1636, 1 de agosto. Relacionado con, similar a, o idéntico a: FPH1638, 1639, 1643, 1695, 1719, 1720, 1723, 1724, 1727, 1738, 1747, 1748, 1887, 1906, 1918, 1924, 1933, 1947, 1992, 1998, 2036, 2073, 2077, 2078, 2085, 2088, 2089, 2102, 2107, 2118, 2126, 2130, 2134, 2135, 2197, 2501, 2540, 2608, 2610, 2652, 2653, 2654, 2702, 2738, 3036, 3074, 3076, 3140 y 3144
- 342) FPH1664, 5 de agosto
- 343) FPH1695, 11 de agosto
- 344) FPH1719, 14 de agosto, 1720, 1723 (15 de agosto), y 1724 (16 de agosto)
- 345) FPH1727, 16 de agosto
- 346) FPH1738, 18 de agosto
- 347) FPH1747, 19 de agosto
- 348) FPH1748, 19 de agosto
- 350) FPH1887, 20 de agosto. Relacionado con FPH1738, 18 de agosto
- 351) FPH1906, 21 de agosto
- 352) FPH1924, 21 de agosto
- 353) FPH1933, 21 de agosto. Relacionado con FPH1738
- 354) FPH1992, 21 de agosto
- 355) FPH1998, 21 de agosto
- 356) FPH2073, 22 de agosto. Contenido textual muy similar a FPH2126
- 357) FPH2126, 22 de agosto
- 358) FPH2102, 22 de agosto
- 359) FPH2077, 22 de agosto
- 360) FPH2078, 22 de agosto
- 361) FPH2130, 22 de agosto
- 362) FPH2089, 22 de agosto
- 363) FPH2107, 22 de agosto. Contenido textual relacionado con FPH2172
- 364) FPH2118, 22 de agosto) Contenido textual muy similar a FPH2135
- 365) FPH2143, 22 de agosto
- 366) FPH2172, 22 de agosto
- 367) FPH2500.(23 de agosto
- 368) FPH2501, 23 de agosto
- 369) FPH2652, 24 de agosto. Contenido textual similar a FPH2653
- 370) FPH2135, 22 de agosto
- 371) FPH2514, 23 de agosto
- 372) FPH2540, 23 de agosto. Contenido textual similar a FPH1933 y 2194
- 373) FPH2608, 24 de agosto
- 374) FPH2142, 22 de agosto
- 375) FPH2150, 22 de agosto
- 376) FPH2610, 24 de agosto
- 377) FPH2654, 24 de agosto
- 378) FPH2702, 25 de agosto
- 379) PH3041, 29 de agosto
- 380) PH3076, 29 de agosto
- 381) FPH3140 y FPH3144, 30 de agosto
- 382) FPH2536, 23 de agosto. Contenido textual muy similar a, o relacionado con, FPH2121, 2493, 2511, 2534, 2711, 2714, 2716, 2936 y 3040
- 383) FPH2764, 26 de agosto. Contenido textual relacionado con FPH2798, 2802, 2814, 2819 y 2971
- 384) FPH2769, 26 de agosto
- 385) FPH2783 y FPH2819, 27 de agosto. Contenido textual similar a 2764, 2798, 2802, 2814, 2819 y 2971
- 386) FPH2936, 28 de agosto
- 387) FPH3040, 29 de agosto
- 388) FPH1701, 12 de agosto. Contenido similar a, y relacionado con, FPH1761, 1774, 1777, 1785, 1788, 1790, 1793, 1795, 1797, 1808, 1819, 1830, 1840, 1849, 1862, 1869, 1876, 1877, 1889, 1893, 1900, 1901, 1907, 1908, 1919, 1930, 1938, 1949, 1959, 1960, 1961, 1964, 1985, 2000, 2024, 2029, 2033, 2035, 2038, 2066, 2086, 2087, 2088, 2106, 2136, 2138, 2140, 2174, 2517, 2887, 2897, 2909, 2952, 2972, 2977, 2983, 2987, 2948, 2949, 2972, 2997, 3057, 3068, 3072, 3078, 3079, 3085, 3087, 3098, 3103, 3114, 3115 y 3150
- 389) FPH1761, 20 de agosto
- 390) FPH1863, 20 de agosto
- 391) FPH1808, 20 de agosto
- 392) FPH1793, 20 de agosto
- 393) FPH1862, 20 de agosto. Relacionado con, o similar a, FPH1907 y 2517
- 394) FPH1907, 21 de agosto. Relacionado con, o similar a, FPH1862 y 2517
- 395) FPH2517, 23 de agosto. Contenido muy similar a FPH1907
- 396) FPH1819, 20 de agosto
- 397) FPH3114, 29 de agosto. Contenido textual relacionado con FPH3057 y 3078
- 398) FPH1830, 20 de agosto
- 399) FPH1964, 21 de agosto
- 400) FPH1919, 21 de agosto

- 401) FPH1985, 21 de agosto
- 402) FPH1908, 21 de agosto
- 403) FPH2021, 21 de agosto
- 404) FPH2137, 22 de agosto
- 405) FPH2157, 22 de agosto
- 406) FPH2098, 22 de agosto
- 407) FPH1790, 20 de agosto
- 408) FPH1923, FPH2038, 21 de agosto. Contenido idéntico a FPH2106
- 409) FPH2136, 22 de agosto
- 410) FPH2987, 28 de agosto
- 411) FPH3079, 22 de agosto. Similar a 2949 y 3109
- 412) FPH2887, 28 de agosto
- 413) FPH3078, 29 de agosto. Relacionado con el contenido textual de FPH3114
- 414) FPH1917, 21 de agosto, y FPH2140, 22 de agosto
- 415) FPH2083, 22 de agosto
- 416) FPH2084, 22 de agosto
- 417) FPH2948, 28 de agosto
- 418) FPH3072, 29 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH2887
- 419) FPH3034, 28 de agosto
- 420) FPH3115, 29 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH2887
- 421) En nuestra compilación de fuentes de prensa: FPH1911, 21 de agosto. Contenido textual similar a, o relacionado con FPH1913, 1926, 1934, 1940, 1942, 1943, 1948, 1955, 1958, 1989, 2002, 2010, 2011, 2015, 2016, 2022, 2031, 2059, 2060, 2090, 2095, 2117, 2159, 2480, 2485, 2497, 2504, 2507, 2513, 2516, 2518, 2519, 2521, 2524, 2528, 2529, 2530, 2537, 2631, 2670, 2701, 2703, 2704, 2709, 2723, 2726, 2730, 2739, 2742, 2748, 2758, 2759, 2760, 2768, 2770, 2772, 2789, 2795, 2796, 2874, 2902, 2922, 2944, 2946, 2974, 2902, 2908, 2916, 2922, 2956, 2980, 2989, 2996, 3047, 3198, 3218 y 3221
- 422) FPH2152, 22 de agosto
- 423) PH2774, 27 de agosto. Contenido muy similar a las notas FPH2778, 2790, 2828, 2839, 2867, 2868, 2869, 2873, 2876, 2929, 2963, 3003, 3006, 3007, 3009, 3011, 3014, 3018 y 3024
- 424) FPH2775, 27 de agosto. Nota original de AP en inglés, texto relacionado con el contenido textual de FPH2826, 2837, 2875, 2885, 2886, 2914, 2951, 2966, 2978, 2979, 3002, 3005, 3010, 3013, 3016, 3017, 3023, 3026, 3027, 3091, 3100, 3110, 3130 y 3159
- 425) FPH3027, 28 de agosto
- 426) FPH3094 y FPH3102, 29 de agosto, y FPH3159, 30 de agosto
- 427) FPH2777, 27 de agosto
- 428) FPH2927, 28 de agosto. Contenido muy similar a FPH2786
- 429) FPH2831, 27 de agosto, idéntico o relacionado con FPH2959, FPH2976 y FPH2834
- 430) FPH2784, 27 de agosto. Contenido textual muy similar a FPH2785, 2786, 2792, 2795, 2799, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 2810, 2812, 2813, 2817, 2829, 2830, 2831, 2834, 2843, 2845, 2859, 2864, 2877, 2882, 2912, 2927, 2940 y 2999
- 431) FPH2999, 28 de agosto
- 432) FPH2848, 27 de agosto
- 433) FPH2793, 27 de agosto
- 434) FPH2838, 27 de agosto
- 435) FPH2801, 27 de agosto
- 436) FPH2905, 28 de agosto
- 437) FPH2824, 27 de agosto. Contenido textual similar a FPH2777, 2780, 2851, 2870, 2872, 2891, 2913, 2964, 2965, y 2984
- 438) FPH2921, 28 de agosto
- 439) FPH2933, 28 de agosto
- 440) FPH2786, 27 de agosto
- 441) FPH2836, 27 de agosto
- 442) FPH2817, 27 de agosto
- 443) FPH2781, 27 de agosto
- 444) FPH2818, 27 de agosto
- 445) FPH1636, 1 de agosto
- 446) FPH1748, 19 de agosto
- 447) FPH1883, 20 de agosto. Muy similar a FPH1787
- 448) FPH2035 y FPH2033, 21 de agosto
- 449) FPH2714 y 2716, 25 de agosto
- 450) FPH2788, 27 de agosto y FPH2939, 28 de agosto
- 451) FPH2977, 28 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH3098, 29 de agosto
- 452) FPH2983, 28 de agosto
- 453) FPH2950, 28 de agosto
- 454) FPH2970, 28 de agosto
- 455) FPH2984, 28 de agosto. Contenido textual relacionado con nota FPH2777
- 456) FPH3115, 29 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH2887, 28 de agosto
- 457) FPH1830, 20 de agosto
- 458) FPH2124, 22 de agosto. Relacionado con declaraciones de Poiré en 2484, 2492, 2505, 2515, 2525, 2527, 2533, 2535, 2613, 2618 y 2629
- 459) FPH2514, 23 de agosto
- 460) FPH2632, 24 de agosto
- 461) FPH2943, 28 de agosto
- 462) FPH2857, 27 de agosto
- 463) FPH3185 y FPH3191, 31 de agosto
- 464) FPH2627, 24 de agosto
- 465) FPH1737, 18 de agosto
- 466) FPH2713 y FPH2718, 25 de agosto
- 467) FPH2636, 24 de agosto. FPH2638, 24 de agosto, contenido textual relacionado con FPH2715 y FPH2719, 25 de agosto
- 468) FPH2852, 27 de agosto
- 469) FPH2039, 21 de agosto. Contenido textual muy similar a, o relacionado con FPH1944, 1950, 1952, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1983, 1984, 1995, 1996, 2005, 2018, 2025, 2037, 2039, 2040, 2048, 2050, 2070, 2075, 2103, 2110, 2114, 2119, 2125, 2127, 2133, 2133, 2154, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2170, 2171 y 2173
- 470) FPH1640, 1 de agosto. Contenido textual similar a, y relacionado con, FPH877, 1010, 1013, 1065, 1157, 1178, 1181, 1191, 1194, 1195, 1257, 1306, 1388, 1647, 1649, 1676, 1677, 1678, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1686, 1689, 1692, 1696, 1702, 1715, 1729, 1744, 1804, 1810, 1814, 1829, 1835, 1844, 1868, 1868, 1872, 1883, 1890, 1893, 1895, 1909, 1925, 1971, 2020, 2027, 2074, 2673, 2677 y 2817

- 471) FPH1729, 16 de agosto
- 472) FPH1744, 19 de agosto
- 473) FPH1804, FPH1810, y FPH1872, 20 de agosto
- 474) FPH1814, FPH1868 y FPH1893, 20 de agosto
- 475) FPH1883 y FPH1893, 20 de agosto. Y relacionado con FPH2020, 21 de agosto
- 476) FPH1909, 21 de agosto
- 477) FPH1925 y FPH2027, 21 de agosto. Relacionada con el contenido de FPH2074 y FPH2105, 22 de agosto
- 478) FPH2673 y FPH2677, 24 de agosto
- 479) FPH1499, 21 de agosto. Contenido textual muy similar a, o relacionado con, FPH1927, 1953, 1969, 2004, 2028, 2047, 2071, 2093, 2101, 2131, 2132, 2132, 2156, 2194, 2141, 2508, 2517, 2581, 2746, 2765 y 2785
- 480) FPH2194, 22 de agosto. Contenido textual, nota de CNN, similar a FPH2269, 2277, 2283, 2311, 2337, 2338, 2367, 2378, 2394, 2410, 2453, 2540, 2541, 2545, 2546, 2547, 2548, 2550, 2552, 2553, 2554, 2555, 2558, 2559, 2561, 2563, 2565, 2566, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2583, 2584, 2585, 2588, 2679, 2686, 2687, 2690, 2691, 2693 y 2698
- 481) FPH2136, 22 de agosto
- 482) FPH2581, 23 de agosto
- 483) FPH1647, 1 de agosto. Contenido textual muy similar a, o relacionado con, FPH2815, 2937, 2967, 2968, 2981, 3031 y 3050
- 484) FPH1705, FPH1711 y FPH1514, 13 de agosto
- 485) FPH2765, 26 de agosto
- 486) FPH1830, 20 de agosto
- 487) FPH2136, 22 de agosto
- 488) FPH2645, 24 de agosto
- 489) FPH2710, 25 de agosto
- 490) FPH2743, 26 de agosto
- 491) FPH2130, 22 de agosto
- 492) FPH3089, 29 de agosto
- 493) FPH3153, 30 de agosto, y FPH3211, 31 de agosto
- 494) FPH2138, 22 de agosto. Contenido textual, nota de CNN, muy similar a FPH1862, 1907, 1930, 1960, 1961, 2066, 2086, 2517 y 2565
- 495) FPH2580, 23 de agosto. Por otra parte, y con respecto al mencionado caso de los amish o menonitas intolerantes, puede consultarse: Schenck, M.(2011) Siete amish detenidos por cortar el pelo y la barba a otros amish. Se enfrentan a una posible condena a perpetuidad por un delito de odio por razones religiosas. Reproducido en: Público, Madrid, SD. Originalmente disponible en internet en: <http://www.publico.es/internacional/408730/siete-amish-detenido-por-cortar-el-pelo-y-la-barba-a-otros-amish>
- 496) FPH2583, 23 de agosto
- 497) FPH2687, 24 de agosto
- 498) FPH2687, 24 de agosto
- 499) Mercado Villalobos, A., et alii(2011) Santa Ana Maya. Monografía municipal. H. Ayuntamiento de S. Ana Maya, Michoacán. pp 100-103.
- 500) FPH2762, 26 de agosto. Contenido textual muy relacionado con FPH2701, 2758, 2759, 2760, 2761, 2763, 2768, 2770 y 2772
- 501) FPH3054, 29 de agosto. Relacionado con FPH3070
- 502) FPH3152, 30 de agosto. Contenido muy similar a, o relacionado con FPH2762, FPH2797 y FPH3055
- 503) FPH1644, 1 de agosto
- 504) FPH1658, 4 de agosto
- 505) FPH1660, 4 de agosto
- 506) FPH2486, 23 de agosto
- 507) FPH2606, 24 de agosto
- 508) FPH2624, 24 de agosto
- 509) FPH2690, 24 de agosto
- 510) FPH2699, 25 de agosto
- 511) FPH2749, 26 de agosto
- 512) FPH2705, 25 de agosto
- 513) FPH3044, 29 de agosto
- 514) FPH3202, 31 de agosto
- 515) FPH3215, 31 de agosto
- 516) FPH1687 y FPH1688, 8 de agosto
- 517) FPH1801, 20 de agosto
- 518) FPH2072, 22 de agosto
- 519) FPH2706, 25 de agosto
- 520) FPH2807, 27 de agosto
- 521) FPH2889, 28 de agosto
- 522) FPH3056, 29 de agosto
- 523) FPH3190 y FPH3192, 31 de agosto
- 524) FPH2531, 23 de agosto. Y FPH2489, id.
- 525) FPH2508, 23 de agosto
- 526) FPH2672 y FPH2675, 24 de agosto
- 527) "Zoom In": [S6 16'43"] Padre Marcos ante las cámaras, el 16 de ese mes, y tratando de mostrar el rostro más sensato del tradicionalismo naborita: "Nosotros somos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana... ¿Cómo me ve a mí, cómo me ve a mí? Dígame, ¿estoy loco? Como me ve a mí, así imagínese que están, si estoy loco yo, pues están locos también los demás."
- 528) FPH2708, 25 de agosto
- 529) FPH2712 y FPH2717, 25 de agosto
- 530) FPH2773, 26 de agosto
- 531) FPH2079, 22 de agosto. Texto relacionado con FPH2080, 2148, 2724, 2725 y 2898
- 532) FPH2496, 23 de agosto. Contenido original e íntegro de FPH2520 y 2724
- 533) FPH2755, 26 de agosto
- 534) FPH2895, 28 de agosto
- 535) FPH3071, 29 de agosto
- 536) FPH3106, 29 de agosto. Relacionada con el contenido textual de FPH2890, 2900, 2907, 2915, 2924, 2931, 2953, 2958, 2973, 2991, 2993, 3019, 3067, 3070, 3073, 3083, 3105 y 3106
- 537) FPH3122, 31 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH3122, 3125, 3160, 3177, 3180, 3183
- 538) FPH3197, FPH3203, FPH3220, 31 de agosto
- 539) FPH1656, 3 de agosto
- 540) FPH1690 y FPH1691, 8 de agosto
- 541) FPH1823, 20 de agosto

- 542) FPH3147, 30 de agosto
- 543) FPH3167, 30 de agosto
- 544) FPH3210, FPH3216 y FPH3207, 31 de agosto
- 545) FPH2120, 22 de agosto. Y FPH2158, id.
- 546) FPH2745 y FPH2750, 26 de agosto
- 547) FPH2995, 28 de agosto
- 548) FPH2076 y FPH2122, 22 de agosto
- 549) FPH3062, 29 de agosto
- 550) FPH3065, 29 de agosto
- 551) FPH3112, 29 de agosto de 2012
- 552) FPH2835, 27 de agosto
- 553) FPH1662, 5 de agosto. Y FPH1891, 21 de agosto
- 554) FPH2888, 28 de agosto
- 555) FPH1693, 9 de agosto
- 556) FPH2007, 21 de agosto
- 557) FPH2847, 27 de agosto
- 558) FPH2042, 21 de agosto
- 559) FPH2930 y FPH2955, 28 de agosto
- 560) FPH2003, 21 de agosto
- 561) FPH1915 y FPH1920, 21 de agosto
- 562) FPH2096 y FPH2113, 22 de agosto
- 563) FPH3223, 31 de agosto
- 564) FPH1637, 1 de agosto
- 565) FPH1921, 21 de agosto
- 566) FPH1641 y FPH1642, 1 de agosto. FPH1977, 21 de agosto. Y FPH2938, 28 de agosto
- 567) FPH2068, 22 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH1936, 1962 y 1999
- 568) FPH2128, 22 de agosto
- 569) FPH2151, 22 de agosto
- 570) FPH2642, 24 de agosto
- 571) FPH2674, 24 de agosto
- 572) FPH2833, 27 de agosto
- 573) FPH2934, 28 de agosto de 2012
- 574) FPH2943, 28 de agosto
- 575) FPH3188, 31 de agosto
- 576) FPH3190 y FPH3192, 31 de agosto
- 577) FPH3217, 31 de agosto
- 578) FPH1664, 5 de agosto
- 579) FPH1680, 7 de agosto
- 580) FPH1710, 13 de agosto
- 581) FPH1704. 13 de agosto de 2012
- 582) FPH1706, 13 de agosto
- 583) FPH1719, 14 de agosto
- 584) FPH1792, 20 de agosto
- 585) FPH1805, 20 de agosto
- 586) FPH1804. 20 de agosto de 2012. Relacionada con FPH1816 y 1818
- 587) FPH1818, 20 de agosto
- 588) FPH1639, 1 de agosto
- 589) FPH1651, 2 de agosto
- 590) FPH1725, 16 de agosto
- 591) FPH1727, 16 de agosto
- 592) FPH1729, 16 de agosto
- 593) FPH1747, 19 de agosto
- 594) FPH1770, 20 de agosto
- 595) FPH1822, 20 de agosto
- 596) FPH2078, 22 de agosto
- 597) FPH2109. 22 de agosto
- 598) FPH2783, 27 de agosto
- 599) FPH2810, 27 de agosto
- 600) FPH1812. 20 de agosto
- 601) FPH1888, 21 de agosto
- 602) FPH1919, 21 de agosto
- 603) FPH1946, 21 de agosto
- 604) FPH1973, 21 de agosto
- 605) FPH1988, 21 de agosto
- 606) FPH2020, 21 de agosto
- 607) FPH2514, 23 de agosto
- 608) FPH2547, 23 de agosto
- 609) FPH2754, 26 de agosto
- 610) FPH2837, 27 de agosto
- 611) FPH2905, 28 de agosto
- 612) FPH2933, 28 de agosto
- 613) FPH3033, 28 de agosto
- 614) FPH3053, 29 de agosto
- 615) FPH3054, 29 de agosto
- 616) FPH3150, 30 de agosto
- 617) FPH1743, 19 de agosto
- 618) FPH1744, 19 de agosto
- 619) FPH1750, 19 de agosto
- 620) FPH1751, 19 de agosto
- 621) FPH1778, 20 de agosto
- 622) FPH1844, 20 de agosto
- 623) FPH1846, 20 de agosto
- 624) FPH1897, 20 de agosto
- 625) En: Hawley, C.(2008) Government, leader deaths reshape apocalyptic sect in Mexico. En: Arizona Republic, 20 de noviembre.
- 626) FPH1904, 21 de agosto
- 627) FPH1922, 21 de agosto
- 628) FPH1937, 21 de agosto
- 629) FPH1966, 21 de agosto
- 630) FPH1972, 21 de agosto
- 631) FPH1982, 21 de agosto
- 632) FPH1983, 21 de agosto
- 633) FPH1986, 21 de agosto
- 634) FPH1987, 21 de agosto
- 635) FPH2017 y FPH2019, 21 de agosto
- 636) FPH2019, 21 de agosto
- 637) FPH2024, 21 de agosto

- 638) FPH2044, 21 de agosto
- 639) FPH2049, 21 de agosto
- 640) FPH2103, 22 de agosto
- 641) FPH2517, 23 de agosto
- 642) FPH3037, 29 de agosto
- 643) FPH3102, 29 de agosto
- 644) FPH1675, 6 de agosto
- 645) FPH1794, 20 de agosto
- 646) FPH1847, 20 de agosto
- 647) FPH1908, 21 de agosto
- 648) FPH1908, 21 de agosto
- 649) FPH2613, 24 de agosto
- 650) FPH2618, 24 de agosto
- 651) FPH2620, 24 de agosto
- 652) FPH2689, 24 de agosto
- 653) FPH2700, 25 de agosto
- 654) FPH2928, 28 de agosto
- 655) FPH2935, 28 de agosto
- 656) FPH3062, 29 de agosto
- 657) FPH3222, 31 de agosto
- 658) FPH3055, 29 de agosto
- 659) FPH3068, 29 de agosto
- 660) FPH3126, 30 de agosto
- 661) FPH1683, 7 de agosto
- 662) FPH1692, 8 de agosto
- 663) FPH1709, 13 de agosto
- 664) FPH1759, 20 de agosto
- 665) FPH1773, 20 de agosto
- 666) FPH1777, 20 de agosto
- 667) FPH1787, 20 de agosto
- 668) FPH1821, 20 de agosto
- 669) FPH1867, 20 de agosto
- 670) FPH1892, 20 de agosto
- 671) FPH1893, 20 de agosto
- 672) FPH1894, 20 de agosto
- 673) FPH1895, 20 de agosto
- 674) FPH1887, 20 de agosto
- 675) FPH1906, 21 de agosto
- 676) FPH1975, 21 de agosto
- 677) FPH2073, 22 de agosto
- 678) FPH2151, 22 de agosto
- 679) FPH2545, 23 de agosto
- 680) FPH2677, 24 de agosto
- 681) FPH2788, 27 de agosto
- 682) FPH2797, 27 de agosto
- 683) FPH2816, 27 de agosto
- 684) FPH2842, 27 de agosto
- 685) FPH2952, 28 de agosto
- 686) FPH2971, 28 de agosto
- 687) FPH3158, 30 de agosto
- 688) FPH1733, 18 de agosto
- 689) FPH1789, 20 de agosto
- 690) FPH1807, 20 de agosto
- 691) FPH2969, 28 de agosto
- 692) FPH3026, 28 de agosto
- 693) FPH3210, 31 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH3216 y FPH3207
- 694) FPH2098, 22 de agosto
- 695) FPH1679, 7 de agosto
- 696) FPH1698, 11 de agosto
- 697) FPH1764, 20 de agosto
- 698) FPH3182, 30 de agosto
- 699) FPH2934, 28 de agosto
- 700) FPH2957, 28 de agosto
- 701) FPH3001, 28 de agosto
- 702) FPH2628, 24 de agosto
- 703) FPH2957, 28 de agosto
- 704) FPH2131, 22 de agosto
- 705) FPH2804, 27 de agosto
- 706) FPH2856, 27 de agosto
- 707) FPH1646, 1 de agosto
- 708) FPH1647, 1 de agosto
- 709) FPH1752, 19 de agosto
- 710) FPH3150, 30 de agosto. Relacionado con el contenido de FPH3078 y 3036
- 711) FPH3211, 31 de agosto
- 712) FPH2957, 28 de agosto
- 713) FPH3046, FPH3051 y FPH3092, 29 de agosto
- 714) FPH3085 y FPH3087, 29 de agosto
- 715) FPH1733, 18 de agosto
- 716) FPH1800, 20 de agosto. Contenido idéntico o muy similar a FPH1784 y 1789
- 717) FPH1947, 21 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH2065
- 718) FPH1947, 21 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH2065
- 719) FPH1979, 21 de agosto. Contenido textual similar a, y relacionado con, FPH1767, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1997 y 2001
- 720) FPH2097, 22 de agosto
- 721) FPH1668, 6 de agosto. FPH1824, 20 de agosto
- 722) FPH1994, 21 de agosto. Contenido muy similar a FPH1824
- 723) FPH3080, 29 de agosto
- 724) FPH1986 y FPH1987 y FPH1996, 21 de agosto
- 725) FPH1830, 20 de agosto
- 726) FPH2145, 22 de agosto. Contenido textual similar a FPH2125
- 727) FPH2153, 22 de agosto. Y FPH2516, 23 de agosto
- 728) FPH2992, 28 de agosto
- 729) FPH2826, 27 de agosto
- 730) FPH2871, 27 de agosto
- 731) FPH1665, 5 de agosto y FPH1675, 6 de agosto

- 732) FPH2197, 22 de agosto
- 733) Notas estadounidenses muy favorables a los naboritas: FPH2687, 24 de agosto. Y FPH2823, 27 de agosto.
- 734) FPH2832, 27 de agosto
- 735) FPH3123, 30 de agosto
- 736) FPH1652, 2 de agosto
- 737) FPH2667, 24 de agosto
- 738) FPH1654, 3 de agosto
- 739) FPH1694, 9 de agosto
- 740) FPH2690, 24 de agosto
- 741) FPH1697, 11 de agosto
- 742) FPH2185, 22 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH2257, 2365, 2476, y 2477
- 743) FPH2678, 24 de agosto
- 744) FPH1786, 20 de agosto. Contenido textual idéntico a FPH1757 y 2721
- 745) FPH2115, 22 de agosto. Contenido idéntico a, similar a, o relacionado con: 2166, 2161, 2163, 2168, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2195, 2196, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2226, 2227, 2229, 2231, 2233, 2234, 2235, 2237, 2238, 2240, 2242, 2243, 2244, 2245, 2247, 2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2267, 2268, 2271, 2272, 2273, 2274, 2278, 2280, 2281, 2282, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2312, 2313, 2315, 2316, 2317, 2319, 2321, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2330, 2333, 2335, 2336, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2354, 2355, 2356, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2366, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2383, 2385, 2386, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2411, 2412, 2414, 2416, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2429, 2432, 2433, 2435, 2436, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2473, 2478, 2479, 2488, 2491, 2494, 2498, 2506, 2542, 2549, 2556, 2562, 2564, 2567, 2574, 2578, 2579, 2582, 2587, 2591, 2594, 2595, 2680, 2681, 2682, 2683, 2685, 2688, 2689, 2720, y 2779
- 746) FPH2567, 23 de agosto
- 747) FPH2582, 23 de agosto
- 748) FPH2506, 23 de agosto
- 749) FPH2556, 23 de agosto
- 750) FPH2826, 27 de agosto
- 751) FPH2779, 27 de agosto
- 752) FPH2193, 22 de agosto. Contenido idéntico o muy similar a FPH2228, 2249, 2320, 2322, 2331, 2334, 2357, 2388, 2413, 2430, 2431, 2434, 2437, 2438, 2444, 2461, 2471, 2472, 2474 y 2475
- 753) FPH2213, 22 de agosto. Contenido idéntico textual idéntico o muy similar a FPH2214, 2224, 2225, 2230, 2232, 2236, 2239, 2241, 2246, 2270, 2275, 2276, 2279, 2285, 2314, 2318, 2329, 2332, 2350, 2352, 2353, 2384, 2387, 2395, 2415, 2428 y 2551
- 754) FPH2197, 22 de agosto. Similares o relacionadas con ella serían las notas FPH2194, 2568, 2545, 2576, 2580, 2590, 2592, 2684, 2727 y 3118
- 755) FPH2560, 23 de agosto
- 756) FPH2597, 24 de agosto) Contenido textual idéntico a FPH2482, 2597, 2600, 2614, 2619, 2624, 2635, 2657, 2658, 2660, 2662, 2664, 2665, 2695, 2722, 2729, 2942
- 757) FPH2550, casi idéntico a FPH2559 y FPH2563, 23 de agosto
- 758) De lo que son muestras las notas FPH2544, FPH2578, FPH2579 y FPH2593, 23 de agosto), de contenido textual relacionado con FPH2194, 2545, 2557, 2679, 2686, 2687, 2554, 2684, 2690, 2691, 2693, 2698, 2727 y 3118
- 759) FPH2112, 22 de agosto
- 760) FPH1917, 21 de agosto. Relacionada con FPH1030, 9 de julio
- 761) FPH2797, 27 de agosto y FPH2962, 28 de agosto
- 762) FPH3123, 30 de agosto
- 763) FPH3184, 30 de agosto. Contenido textual idéntico a idéntico a FPH2495 (23 de agosto), 2636 (24 de agosto-II entrega), 2666 (24 de agosto), 2671 (24 de agosto), 2676 (24 de agosto), 2696 (25 de agosto), 2757 (26 de agosto), 2707 y 2737 (25 de agosto-II entrega), 2803 (27 de agosto) y 3064.(29 de agosto-II entrega)
- 764) FPH2112, 22 de agosto
- 765) FPH2175, 22 de agosto
- 766) FPH2499, 23 de agosto
- 767) Al respecto puede consultarse: García A.D.(2013) Recomendación de la CNDH a Fausto Vallejo por violaciones [de Derechos Humanos o civiles] en la Nueva Jerusalén. Crónica, México, 28 de diciembre. El documento que se cita en esa nota periodística es a su vez la Recomendación 85/2013, de 26 de diciembre, emitida por ese ejemplar organismo independiente.

Catálogo de Fuentes Primarias Hemerográficas, agosto de 2012:

FPH1635: SD.(2012) Aulas móviles hasta que se reconstruyan las dañadas en la Nueva Jerusalén. En: Changoonga, 1 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 7_23 Changoonga MICH AULAS MOVILES PARA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.changoonga.com/noticias/aulas-moviles-hasta-que-se-reconstruyan-las-danadas-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1636: SD.(2012) Habrá escuela en Nueva Jerusalén: Gobierno. En: Extra, Michoacán, 1 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_1 EXTRA MICH Gobierno IMPONE ESCUELA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://laextra.mx/habra-escuela-en-nueva-jerusalen-gobierno/>

FPH1637: Extra, Michoacán, SD.(2012) En realidad si sus calificaciones son reales... Reproducido en: Flickr-Yahoo, 8 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_1 FLICKR EXTRA MICH Intercambio de fotos CALIFICACIONES Y NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.flickr.com/photos/diariodemorelia/7692342390/>

FPH1638: Ferrer, E.(2012) Latente, riesgo de enfrentamiento en Nueva Jerusalén [titulares y sumarios muy destacados]. En: Jornada, Michoacán, 1 de agosto, ed. impresa, 1 de agosto, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_1 JORNADA MICH ED IMPRESA AMENAZA VIOLENCIA NJER.pdf']

FPH1639: Ferrer, E.(2012) Reyna: "permanente", el riesgo de un enfrentamiento en la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 1 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH1640: Aguilera, A.(2012) La situación de violencia e inseguridad en el estado, más grave que en años anteriores, advierte la CEDH. En: Jornada, Michoacán, 1 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH1641: SD.(2012) RAYUELA: Si el oficio político y el/uso de la razón no tienen/cabida en la Nueva Jerusalén, entonces/qué se puede hacer,¿prender una veladora? En: Jornada, Michoacán, 1 de agosto, ed. impresa, 1 de agosto, p 16. Interior del fichero anterior.

FPH1642: SD.(2012) RAYUELA: Si el oficio político y el/uso de la razón no tienen/cabida en la Nueva Jerusalén, entonces/qué se puede hacer,¿prender una veladora? En: Jornada Michoacán, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_1 JORNADA MICH RAYUELA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/01/>

FPH1643: Redacción.(2012) Jesús Reyna aseguró que sí habrá clases en la Nueva Jerusalén. En: Marmor Informa, 1 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_1 Marmor Informa MICH REYNA VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.marmorinforma.mx/Estado/Estado/Jesus-Reyna-aseguro-que-si-habra-clases-en-la-Nueva-Jerusalen>

FPH1644: Laicismo, SD.(2012) En que va lo de los fanáticos destruye escuelas de México. En: Motor de Pensamiento, 1 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_1 MOTORDEPENSAMIENTO En que va lo de los fanáticos destruye escuelas de México.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://motordepensamiento.blogspot.mx/2012/08/en-que-va-lo-de-los-fanaticos-destruye.html>

FPH1645: SD.(2012) Habrá clases en la Nueva Jerusalén: Reyna. En: Noticias en Michoacán, 1 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_1 NOTICIASENMICHOCAN MICH Reyna VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticiasenmichoacan.com/2012/08/01/habra-clases-en-la-nueva-jerusalen-reyna/>

FPH1646: SD.(2012) Sí habrá clases en la Nueva Jerusalén, asegura Reyna.[Titular destacado, foto y sumario en portada. Encuesta y resultados] En: Provincia, Michoacán, 1 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_1 PROVINCIA MICH ENCUESTA NJER 4AM.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx>

FPH1647: Martínez, A.(2012) Admite FVF: Nueva Jerusalén permanece en la ilegalidad. En: Provincia, Michoacán, 1 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_1 PROVINCIA MICH FVF VS Nueva Jerusalén permanece en la ilegalidad.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.provincia.com.mx/2012/08/admite-fvf-nueva-jerusalen-permanece-en-la-ilegalidad/>

FPH1648: SD.(2012) Titulares en portada. En: Radio Política, Michoacán, 1 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_1 Radio Política MICH PORTADA REYNA VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://radiopolitica.mx/?p=3734>

FPH1649: Bautista, A.(2012) Niños de Nueva Jerusalén podrían estudiar en una escuela móvil. En: Reporte 98.5FM, 1 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_7_17 Reporte 98-5 AULAS MOVILES PARA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reporte.com.mx/ninos-de-nueva-jerusalen-podrian-estudiar-en-una-escuela-movil>

FPH1650: SD.(2012) REITERA REYNA: ESCUELA EN LA ERMITA "A COMO DE LUGAR"; "HASTA NO VER, NO CREER", REVIRAN LAICOS [sic]. En: Respuesta, Michoacán, 1 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_1 RESPUESTA MICH REYNA VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.respuesta.com.mx/secciones/estado/18740/reitera-reyna-escuela-en-la-ermita-a-como-de-lugar-hasta-no-ver-no-creer>

FPH1651: Envila Fisher, G.(2012) Yo no llegué, yo ahí nací, en la Nueva Jerusalén. Sin estar reconocida legalmente la religión que ahí se profesa y sin ser comunidad indígena, su autodeterminación responde a un estado de excepción. En: Mi Morelia, Michoacán, 2 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_2 Mi Morelia MICH Yo no llegué, yo ahí nací, en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/93655>

FPH1652: SD.(2012) Varios titulares sobre Nueva Jerusalén en: De Perú, 2 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_2 PORTAL DE PERU TITULARES NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.deperu.com/central-noticias/noticias/Nueva-Jerusalen>

FPH1653: Sánchez Rincón, R.(2012) Combate a coyotes, aviadores y corrupción: SEE. En: Sol, Michoacán, 2 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_2 SOL MICH SEE RETROCEDE ANTE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2641289.htm>

FPH1654: Provincia, SD.(2012) Ilegalidad...[varios enlaces a noticias sobre N. Jerusalén] Reproducido en: Atooms, 3 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_3 atooms - Noticias - iglesia nueva jerusalen.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.atooms.com/search/news?search=iglesia+nueva+jerusalen&type=news>

FPH1655: Laht, SD.(2012) Religious Sect Destroys Schools in Mexican Town. Reproducido en: News: Municipalities of Michoacan, Camboya, 3 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_3 CAMBODIA NJER Latest News and Information on Municipalities Of Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://cambodia-phnom-penh.com/news/Municipalities-Of-Michoac%C3%A1n.html>

FPH1656: Díaz, D.(2012) Urgen resultados de la PGJE en casos de Cherán, Tenencia Morelos, Paracho y Nueva Jerusalén: PRD. En: Jornada, Michoacán, 3 de agosto, ed. impresa, p4. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_3 JORNADA MICH CRISIS NJER Y SEGURIDAD ESTADO.pdf']

FPH1657: Hispanically Speaking News, SD.(2012) Religious Sect Destroys Schools in Mexican State of Michoacán Calling Them "Works of the Devil". Reproducido en: Noticias, Portugal, 3 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_3 SITEGLIMPSE PORTUGAL noticias NJER SECTA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.siteglimpse.com/noticias.com.pt>

FPH1658: Pulso Ciudadano, SD.(2012) Nueva Jerusalén o el retorno del fanatismo religioso... Reproducido en: Canal Fanáticos Religiosos, Bitácoras, 4 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_4 Canal fanaticos+religiosos en Bitacoras ESPAÑA NJER TITULARES Y OPINIONES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://bitacoras.com/canales/fanaticos+religiosos>

FPH1659: Álvarez, B.(2012) En la Nueva Jerusalén podría retrasarse el ciclo escolar. En: Michoacán en línea, Michoacán, 4 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_4 Michoacán en línea MICH PRIMERO PAZ.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,1376/>

FPH1660: Yahoo Pipes, SD.(2012) Mimebros de la Nueva Jerusalén exigen castigo para

quienes destruyeron primaria. En: Red de Partidos Políticos, México, 4 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_4 Red de Partidos Políticos LAICOS NJER PIDEN SANCIONES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.redpartidos.org/aggregator/sources/14>

FPH1661: Villegas Moreno, D.(2012) La SEE no descarta posible retraso en inicio del ciclo escolar en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 5 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_5 CAMBIO MICH La SEE no descarta posible retraso en inicio del ciclo escolar en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=179701>

FPH1662: SD.(2012) Michoacán al garete. En: Crónica, 5 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_5 La Crónica de Hoy MICH OACAN AL GARETE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_not=681049

FPH1663: Cuásar TV, 'Ramsés II', SD.(2012) Primero la Paz y después la Educación en la Nueva Jerusalén: SEE. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 5 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_5 MI MORELIA MICH SEE PRIMERO PAZ NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/93872>

FPH1664: Cuásar TV, SD.(2012) No hay condiciones para reiniciar clases en La Ermita: Autoridades de Michoacán. Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 5 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_5 MI MORELIA MICH SIN CONDICIONES PARA ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/93890>

FPH1665: Rico, R.(2012) Nueva Jerusalén muestra su educación y su cultura. En: Voz, Michoacán, 5 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_5 VOZ MICH Nueva Jerusalén muestra su educación y cultura.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.vozdemichoacan.com.mx/nueva-jerusalen-muestra-su-educacion-y-cultura/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nueva-jerusalen-muestra-su-educacion-y-cultura

FPH1666: SD.(2012) Se acerca inicio de ciclo escolar y la Nueva Jerusalén continúa sin escuelas. En: 90°, Michoacán, 6 de agosto.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 90° MICH se-acerca-inicio-de-ciclo-escolar-y-la-nueva-jerusalen-continua-sin-escuelas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://90grados-michoacan.com/index.php?view=article&catid=1:estado&id=3700:se-acerca-inicio-de-ciclo-escolar-y-la-nueva-jerusalen-continua-sin-escuelas&format=pdf>

FPH1667: SD.(2012) Continúan problemas religiosos en Nueva Jerusalén. En: El Economista, 6 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 El Economista CONTINUAN PROBLEMAS RELIGIOSOS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/06/continuan-problemas-religiosos-nueva-jerusalen>

FPH1668: Notimex, SD.(2012) Nueva Jerusalén, sin acuerdos a unos días de clases. En: Universal, 6 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 El Universal - Los Estados - Nueva Jerusalén, sin acuerdos a unos días de clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/862912.html>

FPH1669: Notimex, SD.(2012) Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Jornada, Michoacán, 6 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 JORNADA MICH SIN ACUERDO EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/06/reconocen-falta-de-acuerdo-por-escuelas-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1670: Notimex, SD.(2012) Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Mi Morelia, Michoacán, 6 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 Mi Morelia MICH Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/93944>

FPH1671: Notimex, SD.(2012) Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: Provincia, Michoacán, 6 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 PROVINCIA MICH Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/reconocen-falta-de-acuerdo-por-escuelas-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1672: Notimex, SD.(2012) Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: Uniradio, B.C., 6 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 UNIRADIO BCALIFORNIA Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo135735.html>

FPH1673: Notimex, SD.(2012) Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: Uniradio, Sonora, 6 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 UNIRADIO SONORA Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.uniradionoticias.com/noticias/mexico/articulo135735.html>

FPH1674: Notimex, SD.(2012) Nueva Jerusalén, sin acuerdos a unos días de clases. En: Vanguardia, 6 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 VANGUARDIA Nueva Jerusalén, sin acuerdos a unos días de clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/nuevajerusalen-sinacuerdosaaunosdiasdeclases-1345450.html>

FPH1675: Rico, R.(2012) Rechazan escuelas laicas. En: Voz, Michoacán, 6 de agosto, ed. impresa, p 5A. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_6 VOZ MICH P5A RECHAZAN ESCUELAS LAICAS.pdf']

FPH1676: Duarte Aguilar, M.A.(2012) Emite CEDH medida cautelar contra el gobierno estatal. En: Extra, Michoacán, 7 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 ABC MICH Emite CEDH medida cautelar contra el gobierno estatal.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.diarioabc.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19216:emite-cedh-medida-cautelar-contr-el-gobierno-estatal&catid=41:noticia-foto&Itemid=68

FPH1677: Martínez, M.(2012) REITERA CEDH EXHORTO AL GOBIERNO ESTATAL POR CASO NUEVA JERUSALÉN [sic]. En: AIMICH, Michoacán, 7 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 AIMICH MICH REITERA CEDH EXHORTO AL GOBIERNO ESTATAL POR CASO NUEVA JERUSALÉN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://aimich.com.mx/portal/reitera-cedh-exhorto-al-gobierno-estatal-por-caso-nueva-jerusalen/>

FPH1678: Casillas Mendoza, S.(2012) Emite CEDH medidas cautelares a actores involucrados en caso Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 7 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 CAMBIO MICH Emite CEDH medidas cautelares a actores involucrados en caso Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=179869>

FPH1679: SD.(2012) Reconocen falta de acuerdo por escuelas en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: El Informante, Jalisco, 7 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 Diario El Informante Jalisco CONFLICTO ESCUELA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://elinformantejalisco.com/reconocen-falta-de-acuerdo-por-escuelas-en-la-nueva-jerusalen>

FPH1680: Notimex, SD.(2012) Preven aulas móviles en Nueva Jerusalén. En: Universal, 7 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 El Universal - Los Estados - Preven aulas móviles en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87156.html>

FPH1681: Álvarez, B.(2012) Nueva Jerusalén sin operativo de seguridad: CEDH. En: Michoacán en línea, Michoacán, 7 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 Michoacán en línea MICH CEDH NO HAY SEGURIDAD EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,1426/>

FPH1682: Ramírez, L.(2012) Dicta la CEDH medida cautelar para garantizar inicio de clases en Nueva Jerusalén. En: Opinión, Michoacán, 7 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 OPINION MICH CEDH VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.laopiniondemichoacan.com.mx/hemeroteca2009_agosto2012/noticias/07/28.html

FPH1683: Vargas, J.(2012) INCREMENTAN EN 40% QUEJAS INDÍGENAS ANTE CEDH [sic]. En: Respuesta, Michoacán, 7 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 RESPUESTA MICH INCREMENTAN EN 40% QUEJAS INDÍGENAS ANTE CEDH Y NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.respuesta.com.mx/secciones/estado/19016-incrementan-en-40-quejas-indigenas-ante-cedh.html>

FPH1684: Ochoa Isais, E.(2012) En CEDH, 13 quejas de comunidades indígenas. En: Sol, Michoacán, 7 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 SOL MICH En CEDH, 13 quejas de comunidades indígenas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2647238.htm>

FPH1685: Cambio, SD.(2012) Emite CEDH medidas cautelares a actores involucrados en caso Nueva Jerusalén. En Viva Noticias, 7 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_7 Viva Noticias México TITULAR CEDH VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vivanoticias.com/mexico/emite-cedh-medidas-cautelares-a-actores-involucrados-en-caso-nueva-jerusalen>

FPH1686: Gómez, J.(2012) Tendría la Nueva Jerusalén otra escuela. En: Changoonga, Michoacán, 8 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_8 Changoonga MICH TENDRIA NJER OTRA ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.changoonga.com/noticias/tendria-la-nueva-jerusalen-otra-escuela/>

FPH1687: Jornada, Aranda Luna, J.(2012) La cultura del terror y la educación laica. Reproducido en: Diálogo entre profesores, 8 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_8 DIALOGOENTREPROFESORES La cultura del terror y la educación laica Javier Aranda Luna.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://dialogoentrefprofesores.blogspot.mx/2012/08/la-cultura-del-terror-y-la-educacion.html>

FPH1688: Aranda Luna, J.(2012) La cultura del terror y la educación laica. En: Jornada, 8 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_8 JORNADA La cultura del terror y la educación laica.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/08/08/cultura/a14a1cul>

FPH1689: Mendoza Adame, C.(2012) Dicta CEDH medida cautelar para SEE, funcionarios estatales y el edil de Turicato. En: Jornada, Michoacán, 8 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_8 JORNADA MICH CEDH VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/08/dicta-cedh-medida-cautelar-para-see-funcionarios-estatales-y-el-edil-de-turicato/>

FPH1690: Gutiérrez Alonso, C.(2012) Conciliación en Nueva Jerusalén. En: Voz,

Michoacán, 8 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_8 VOZ MICH Conciliación en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/conciliacion-en-nueva-jerusalen/>

FPH1691: Gutiérrez Alonso, C.(2012) Conciliación en Nueva Jerusalén. En: Voz, Michoacán, 8 de agosto, ed. impresa, p 21A. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_8 VOZ MICH ED IMPRESA Conciliación en Nueva Jerusalén.pdf']

FPH1692: Torres, V.(2012) Por caso Ermita, dictan 'medida'. En: Voz, Michoacán, 8 de agosto, ed. impresa, p 17A. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_8 VOZ MICH ED IMPRESA CEDH DICTA MEDIDAS NJER.pdf']

FPH1693: Aguilera, A.(2012) Cherán llegó a esta situación porque no se aplicó la ley, sostiene Ballinas. En: Jornada, Michoacán, 9 de agosto, ed. impresa, portada y p 7-8. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_9 JORNADA MICH BALLINAS VS COSTUMBRE ANARQUIA Y NJER.pdf']

FPH1694: SD.(2012) Varios titulares referidos al conflicto de la escuela laica, etc. En: Guide4World, 9 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_9 MEXICOGUIDE4WORLD TITULARES VARIOS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://mexico.guide4world.com/michoacan_de_ocampo/turicato.html

FPH1695: Casillas Mendoza, S.(2012) En casas particulares iniciaría el ciclo escolar en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 11 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_11 CAMBIO MICH En casas particulares iniciaría el ciclo escolar en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180121>

FPH1696: Gómez, J.(2012) CEDH reitera exhorto sobre la Nueva Jerusalén. En: Changoonga, Michoacán, 11 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_11 Changoonga MICH CEDH VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.changoonga.com/noticias/cedh-reitera-exhorto-sobre-la-nueva-jerusalen/>

FPH1697: SD.(2012) TURICATO. En: Pktube-Onepakistan, 11 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: ['2012 8_11 Pakistan Tube TURICATO Videos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://pktube.onepakistan.com/TURICATO/>

FPH1698: SD.(2012) Fotos por 'Cocojorgefalcón' - la ermita la nueva jerusalén [sic] En: Panoramio, 11 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_11 PANORAMIO COCOJORGEFALCON FOTOS la ermita la nueva jerusalen.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.panoramio.com/user/1548652/tags/la%20ermita%20la%20nueva%20jerusalen>

FPH1699: Osorio, D.(2012) Se rentarán casas particulares para evitar retraso del ciclo escolar en Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 12 de agosto, ed. impresa, p 6. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_12 JORNADA MICH ED IMPRESA SOLUCION PROVISIONAL ESCUELA.pdf']

FPH1700: Osorio, D.(2012) Se rentarán casas particulares para evitar retraso del ciclo escolar en Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 12 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_12 JORNADA MICH RENTAN CASAS COMO ESCUELAS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/12/se-rentaran-casas-particulares-para-evitar-retraso-del-ciclo-escolar-en-nueva-jerusalen/>

FPH1701: SD.(2012) RESTABLECERSE EL ESTADO DERECHO EN MUNICIPIOS DONDE EXISTA ALGÚN CONFLICTO: FVF [sic]. En: Mi Zitácuaro, Michoacán, 12 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_12 MI ZITACUARO MICH FVF SE IMPONDRA LA LEY EN TODO EL ESTADO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mizitacuaro.com/noticias-mainmenu-247/michoacan/32349-reestablecerse-el-estado-derecho-en-municipios-donde-exista-algun-conflicto-fvf.html>

FPH1702: Casillas Mendoza, S.(2012) Acató SEE la medida cautelar que dictó la CEDH. En: Cambio, Michoacán, 13 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_13 CAMBIO MICH Acató SEE la medida cautelar que dictó la CEDH.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180270>

FPH1703: Casillas Mendoza, S.(2012) Confirmó SEE que niños de la Nueva

Jerusalén iniciarán ciclo escolar en casas particulares. En: Cambio, Michoacán, 13 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 CAMBIO MICH Confirmó SEE que niños de la Nueva Jerusalén iniciarán ciclo escolar en casas particulares.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180253>

FPH1704: El Universal, SD.(2012) Sin escuelas, alumnos iniciarán ciclo escolar en Nueva Jerusalén. Reproductor en: CYR Noticias, 13 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 CYRNOTICIAS NJER SIN ESCUELAS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://cyrnoticias.com/nota.php?id=25396>

FPH1705: Gutiérrez, O.(2012) En la Nueva Jerusalén, niños aún sin escuela. En: Breves Noticias, Diócesis de Ciudad Valles, S.L. Potosí, 13 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 DIOCESIS CIUDAD VALLES SLPOTOSI Breves Noticias NJER SIN ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.diocesisdecidadvalles.org.mx/index.php?view=article&catid=46%3Anoticias&id=339%3AAbrevs-noticias&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=65

FPH1706: Martínez, D.(2012) Sin escuelas, alumnos iniciarán ciclo escolar. En: El Universal, 13 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 El Universal - Los Estados - Sin escuelas, alumnos iniciarán ciclo escolar.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87237.html>

FPH1707: García Tinoco, M.(2012) Escuela 'Nueva Jerusalén' retomará clases extra muro [sic]. En: Excelsior, 13 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 EXCELSIOR Escuela Nueva Jerusalén retomará clases extra muro.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&cid_nota=853259

FPH1708: SD.(2012) Alumnos en Morelia iniciarán ciclo escolar sin escuelas. En: Expreso, Sonora, 13 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 EXPRESO Alumnos en Morelia iniciarán ciclo escolar sin escuelas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: [http://www.expreso.com.mx/index.php?option="](http://www.expreso.com.mx/index.php?option=)

com_content&view=article&id=45065:alumnos-en-morelia-iniciaran-ciclo-escolar-sin-escuelas&catid=3:nacional&Itemid=72

FPH1709: Gil, V.(2012) En casas, iniciará ciclo escolar en la Nueva Jerusalén. En: Ignacio Martínez, 13 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 IGNACIO MARTINEZ En casas, iniciará ciclo escolar en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://ignaciomartinez.com.mx/noticias/en_casas_iniciara_ciclo_escolar_en_la_nueva_6883

FPH1710: Nieves, M.(2012) Nueva Jerusalén iniciará clases en domicilios particulares. En: Marmor Informa, Michoacán, 13 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 Marmor Informa MICH NJER CLASES EN DOMICILIOS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.marmorinforma.mx/Estado/Estado/Nueva-Jerusalen-iniciara-clases-en-domicilios-particulares>

FPH1711: Universal, Martínez, D.(2012) Sin escuelas, alumnos iniciarán ciclo escolar. Reproductor en: Melel Xojobal, Chiapas, Síntesis Informativa, 13 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 Melel Xojobal Informa NJER SIN ESCUELAS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://sintesisinformativa-melel.blogspot.mx/>

FPH1712: Universal, Martínez, D.(2012) Sin escuelas, alumnos iniciarán ciclo escolar. En: Noticias, Nayarit, 13 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 Noticias Nayarit NJER SIN ESCUELAS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.noticiasnayarit.com/sin-escuelas-alumnos-iniciaran-ciclo-escolar/92165/>

FPH1713: SD.(2012) Espera SEE incremento en 3 mmdp para escuelas. En: Provincia, Michoacán, 13 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 PROVINCIA MICH Espera SEE incremento en 3 mmdp para escuelas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/see-espera-un-incremento-economico-para-terminar-escuelas/>

FPH1714: SD.(2012) En la Nueva Jerusalén, niños aún sin escuela. En: La Razón, 13 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 RAZON NJER SIN ESCUELAS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.razon.com.mx/spip.php?article134426>

FPH1715: SD.(2012) Escuela Nueva Jerusalén retomará clases extra muro. En: Todo Gaceta, 13 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_13 TODOGACETA Escuela Nueva Jerusalén retomará clases extra muro.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://todogaceta.com/news/escuela-nueva-jerusalen-retomara-clases-extra-muro>

FPH1716: SD.(2012) Nueva Jerusalén tendrán clases en casas particulares. En: CBTV, Michoacán, 14 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_14 CBTV MICH Nueva Jerusalén tendrán clases en casas particulares.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cbtelevision.com.mx/noticia/nueva-jerusalen-tendran-clases-en-casas-particular>

FPH1717: MICH. SD.(2012) Aún en duda inicio de ciclo escolar en la Nueva Jerusalén: SEE. En: Extra, Michoacán, 14 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_14 EXTRA MICH AUN EN DUDA CICLO ESCOLAR NJER SEE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://diariodemorelia.wordpress.com/2012/08/14/aun-en-duda-inicio-de-ciclo-escolar-en-la-nueva-jerusalen-see/>

FPH1718: Notimex, SD.(2012) Reanudarán clases en la Nueva Jerusalén en casas particulares. En: Jornada, Michoacán, 14 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_14 Jornada Mich CONFIRMA INICIO CICLO NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/14/reanudaran-clases-en-la-nueva-jerusalen-en-casas-particulares-2/>

FPH1719: Cano, A.M.(2012) Clases están en suspenso en la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 14 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_14 PROVINCIA MICH Clases están en suspenso en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/clases-estan-en-suspenso-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1720: Martínez, A.(2012) Garantiza Jesús Reyna, inició [sic] de clases en la Nueva Jerusalén. En: Id. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_14 PROVINCIA MICH Garantiza Jesús Reyna, inició de clases en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/garantizo-jesus-reyna-inicio-de-clases-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1721: Notimex, SD.(2012) Nueva Jerusalén reanudará clases en casas particulares. En: Vanguardia, 14 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_14 VANGUARDIA Nueva Jerusalén reanudará clases en casas particulares.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/nuevajerusalen-reanudaraclasesencasasparticulares-13505>

FPH1722: Ochoa, E.(2012) Nadie deberá ser expulsado de la Nueva Jerusalén: Eleazar. En: Z Noticias, Michoacán, 14 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_14 ZNOTICIAS MICH Eleazar PRD ALTO EXPULSIONES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: https://laznoticias.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3983:nadie-debera-ser-expulsado-de-la-nueva-jerusalen-eleazar&catid=39:estado&Itemid=95

FPH1723: SD.(2012) Habrá clases... pero en aulas improvisadas. En: Informador, 15 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_15 El Informador CLASES EN DOMICILIOS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/397743/6/brevses-de-mexico.htm>

FPH1724: Redacción.(2012) Jesús Reyna garantiza inicio del ciclo escolar en la Nueva Jerusalén. En: Marmor Informa, Michoacán, 15 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_15 Marmor Informa MICH REYNA GARANTIZA ESCUELA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.marmorinforma.mx/Estado/Estado/Jesus-Reyna-garantiza-inicio-del-ciclo-escolar-en-la-Nueva-Jerusalen>

FPH1725: Ferrer, E.(2012) Indefinida, la impartición de clases en Nueva Jerusalén: SEE. En: Jornada, Michoacán, 16 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_16 Jornada Mich INDEFINIDA ESCUELA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/16/indefinida-la-imparticion-de-clases-en-nueva-jerusalen-see/>

FPH1726: Cuásar TV, Sáenz, S.(2012) En Nueva Jerusalén, clases a partir del lunes: Fausto Vallejo. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 16 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_16 MI MORELIA MICH Fausto Vallejo HABRA INICIO CICLO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/94726>

FPH1727: SD.(2012) Compromete gobierno estatal a líderes de las [sic] Nueva Jerusalén a respetar derechos de habitantes. En: Mi Zitácuaro, Michoacán, 16 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_16 MI ZITACUARO MICH Compromete gobierno estatal a líderes de las Nueva Jerusalén a respetar derechos de habitantes.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mizitacuaro.com/noticias-mainmenu-247/michoacan/32445-compromete-gobierno-estatal-a-lideres-de-las-nueva-jerusalen-a-respetar-derechos-de-habitantes-.html>

FPH1728: Cano, A.M..(2012) Podrían retomar clases este 20 de agosto en la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 16 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_16 PROVINCIA MICH NJER INICIO CURSO SEE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/podrian-retomar-clases-este-20-de-agosto-en-la-nueva-jerusalen-see/>

FPH1729: Audiovisual. Andrade, I.(2012) Buscan certeza sobre inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 16 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_16 QUADRATIN MICH Buscan certeza sobre inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Region-es/Buscan-certeza-sobre-inicio-de-ciclo-escolar-en-Nueva-Jerusalen>

FPH1730: Galeote, S.(2012) Liberan integrantes del CAMM instalaciones de la SEE. En: Quadratin, Michoacán, 16 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_16 QUADRATIN MICH Liberan integrantes del CAMM instalaciones de la SEE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Educativas/Liberan-integrantes-del-CAMM-instalaciones-de-la-SEE>

FPH1731: Ferrer, E.(2012) Se debe "reorganizar" el Telebachillerato; no tiene viabilidad económica, dice la SEE. En: Jornada, Michoacán, 17 de agosto, ed. impresa, p 7. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_17 JORNADA MICH IMPRESA TERESA HERRERA NJER AULAS.pdf'] FPH1732: Ferrer, E.(2012) Se debe "reorganizar" el Telebachillerato; no tiene viabilidad económica, dice la SEE. En: Jornada, Michoacán, 17 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_17 Jornada Mich SIN AULAS EN NJER.pdf'] Originalmente

disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/17/se-debe-reorganizar-el-telebachillerato-no-tiene-viabilidad-economica-dice-la-see/>

FPH1733: Martínez, D.(2012) Fe ciega, entre abusos y violencia. En: Universal, 18 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_18 El Universal - Los Estados - Fe ciega, entre abusos y violencia.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/86861.html>

FPH1734: Equihua, M.(2012) Laicos, contra imposición del 'oscurantismo' en Nueva Jerusalén [titular destacado en portada, con sumario]. En: Jornada, Michoacán, 18 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_18 JORNADA MICH ED IMPRESA JUAREZ CONTRA OSCURANTISMO MEDIEVAL.pdf']

FPH1735: Equihua, M.(2012) Evitaremos que se imponga el oscurantismo medieval de 'tradicionales', dicen los 'laicos'. En: Jornada, Michoacán, 18 de agosto, ed. impresa, p 9. Interior del fichero anterior.

FPH1736: Equihua, M.(2012) Evitaremos que se imponga el oscurantismo medieval de 'tradicionales', dicen los 'laicos'. En: Jornada, Michoacán, 18 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_18 Jornada Mich JUAREZ ESCUELA VS OSCURANTISMO MEDIEVAL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/18/evitaremos-que-se-imponga-el-oscurantismo-medieval-de-tradicionales-dicen-los-laicos/>

FPH1737: Díaz, D.(2012) El ejercicio de gobierno en Michoacán en un estatus mediático y coyuntural: González. En: Jornada, Michoacán, 18 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_18 Jornada Mich PAN VS CRISIS GOBIERNO Y NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/18/el-ejercicio-de-gobierno-en-michoacan-en-un-estatus-mediatico-y-coyuntural-gonzalez/>

FPH1738: SD.(2012) Acuerdan Gobierno Del Estado, Edil De Turicato Y Habitantes Respeto Y Tolerancia En La Nueva Jerusalén [sic]. En: Mi Zitácuaro, Michoacán, 18 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_18 MI ZITACUARO MICH Acuerdan Gobierno Del Estado, Edil De Turicato Y Habitantes Respeto Y Tolerancia En La Nueva Jerusalén.pdf']

Originalmente disponible en internet en: <http://www.mizitacuaro.com/noticias-mainmenu-247/michoacan/32587-acuerdan-gobierno-del-estado-edil-de-turicato-y-habitantes-respeto-y-tolerancia-en-la-nueva-jerusalen.html>

FPH1739: Duarte Aguilar, M.A.(2012) Nueva Jerusalén contará con servicios educativos. En: ABC, Michoacán, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 ABC MICH Nueva Jerusalén contará con servicios educativos.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.diarioabc.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19562:nueva-jerusalen-contara-con-servicios-educativos-&catid=41:noticia-foto&Itemid=68

FPH1740: Casillas Mendoza, S.(2012) Arriba Fernando Cano a la Nueva Jerusalén para dialogar con grupos antagónicos. En: Cambio, Michoacán, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 CAMBIO MICH Arriba Fernando Cano a la Nueva Jerusalén para dialogar con grupos antagónicos.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180623>

FPH1741: Casillas Mendoza, S.(2012) Enfrentamiento a golpes entre laicos y religiosos de la Nueva Jerusalén precede inicio del ciclo escolar. En: Cambio, Michoacán, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 CAMBIO MICH Enfrentamiento a golpes entre laicos y religiosos.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180615>

FPH1742: Bustos Hernández, J.A.(2012) Exige CNTE a titular de la SEE resolver caso de la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 CAMBIO MICH Exige CNTE a titular de la SEE resolver caso de la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180618>

FPH1743: Casillas Mendoza, S.(2012) Recrudece conflicto en la Nueva Jerusalén y pone en riesgo inicio del ciclo escolar. En: Cambio, Michoacán, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 CAMBIO MICH Recrudece conflicto en la Nueva Jerusalén y pone en riesgo inicio del ciclo escolar.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180660>

FPH1744: SD.(2012) Recrudece conflicto en Nueva Jerusalén. En: CBTV, Michoacán, 19 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 CBTV MICH Recrudece conflicto en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cbtelevision.com.mx/noticia/recrudece-conflicto-en-nueva-jerusalen>

FPH1745: Hernández, L.(2012) Se recrudece conflicto en la Nueva Jerusalem, fanáticos contra independientes, a golpes. En: Visión, Michoacán, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 DIARIOVISION MICH Se recrudece conflicto en la Nueva Jerusalem, fanáticos contra independientes, a golpes.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,13810/#.UDJxQKnibCY>

FPH1746: Osorio, D.(2012) Hay condiciones para iniciar las clases en Nueva Jerusalén: Reyna [titular destacado en portada, con sumario]. En: Jornada Michoacán, 19 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 JORNADA MICH ED IMPRESA ANUNCIO CONFLICTO NJER.pdf]

FPH1747: Osorio, D.(2012) Exigen laicos de Nueva Jerusalén garantía de seguridad de maestros y estudiantes. En: Id., p 6. Interior del fichero anterior.

FPH1748: Álvarez, B.(2012) Enfrentamiento en la Nueva Jerusalén podrían [sic] impedir inicio de ciclo escolar. En: Michoacán en línea, Michoacán, 19 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 Michoacán en línea MICH PELIGRAN CLASES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,1617/>

FPH1749: Quadratin, SD.(2012) Dialogan en Nueva Jerusalén tras nuevo conflicto. En: Milenio, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 MILENIO Dialogan en Nueva Jerusalén tras nuevo conflicto.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/88bb6fc5edd1ab4f8c0d5060c03285c7>

FPH1750: Sánchez Rincón, R.M.(2012) Protagonizan grupos religiosos enfrentamientos en Morelia, Michoacán. En: La Prensa-OEM, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 PRENSA-OEM Protagonizan grupos religiosos enfrentamientos en Morelia, Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2662891.htm>

FPH1751: SD.(2012) Recrudece conflicto en Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 PROVINCIA MICH Recrudece conflicto en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/recrudece-conflicto-en-nueva-jerusalen/>

FPH1752: Cano, A.M.(2012) Terminan vacaciones, este lunes inician clases en educación básica. En: Provincia, Michoacán, 19 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 PROVINCIA MICH Terminan vacaciones, este lunes inician clases en educación básica.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/terminan-vacaciones-este-lunes-inician-clases-en-educacion-basica/>

FPH1753: Reyes Maza, I.M.(2012) Agreden a periodistas de Televisa y Quadratin en la Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 19 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 QUADRATIN MICH Agreden a periodistas de Televisa y Quadratin en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7Sfd5kYmhZ4J:www.quadratin.com.mx/Noticias/Agreden-a-periodistas-de-Televisa-y-Quadratin-en-la-Nueva-Jerusalen+nueva+jerusalen%3%A9n+ESCUELAS+TENSION+michoacan%3%A1n&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=mx>

FPH1754: Audiovisual. Arias, S.(2012) No hay condiciones de seguridad para iniciar clases en Nueva Jerusalén. En: Quadratin, 19 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 QUADRATIN MICH No hay condiciones de seguridad para iniciar clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/No-hay-condiciones-de-seguridad-para-iniciar-clases-en-Nueva-Jerusalen>

FPH1755: SD.(2012) Habitantes de Nueva Jerusalén riñen por reinicio de clases. En: Terra, México, 19 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_19 TERRA MEXICO RIÑA INICIO CLASES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/habitantes-de-nueva-jerusalen-rinen-por-reinicio-de-clases,2f97ff7efc149310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>

FPH1756: Notimex, SD.(2012) Intentan impedir inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: 24 horas, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 24 Horas INTENTAN IMPEDIR CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.24-horas.mx/intentan-impedir-inicio-de-clases-en-nueva-jerusalen-michoacan/>

FPH1757: SD.(2012) Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México. En: AFP, Francia, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 AFP FRANCIA Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://news.google.com.mx/news/url?sa=t&ct2=es_mx%2F0_0_s_20_0_t&usq=AFQjCNHvg2Yj4pmOfUjV8EueocDsIDw&cid=79b4471e01726ecc&sig2=fgeMEzh9fZdG5xbFbP0Mjg&cid=35185912901070&ei=Tnc0UPjBmIXtweBQ&rt=STORY&xm=STANDARD&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhostednews%2Fafp%2Farticle%2FALeqM5gxa1kj2KEFED6EVAyrxvVZNDhjgQ%3FdocId%3DCNG.04ea638d0168d25d4bc691186a983f1.61

FPH1758: Redacción.(2012) Impiden inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Aristegui Noticias, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Aristegui Noticias Impiden inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://aristeguinioticias.com/impiden-inicio-de-clases-en-comunidad-religiosa-de-michoacan/>

FPH1759: Redacción.(2012) Religión contra Estado; el conflicto en Nueva Jerusalén. En: Aristegui Noticias, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 ARISTEGUI NOTICIAS Religión contra Estado; el conflicto en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://aristeguinioticias.com/nueva-jerusalen-comunidad-michoacana-guiada-por-la-religion/>

FPH1760: Notimex, SD.(2012) Intentan impedir inicio de clases en Nueva Jerusalén. En: Arsenal, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 ARSENAL INTENTAN IMPEDIR INICIO CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elarsenal.net/2012/08/20/intentan-impedir-inicio-de-clases-en-nueva-jerusalen/>

FPH1761: SD.(2012) Impiden inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén. En: Azteca Noticias, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 AZTECANOTICIAS Impiden inicio de

ciclo escolar en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados-y-df/127563/impiden-inicio-de-ciclo-escolar-en-nueva-jerusalen>

FPH1762: Hernández, V.(2012) Religiosos de Nueva Jerusalén se escudan en "tradiciones" para bloquear escuela. En: Blog de Izquierda, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 BLOGDEIZQUIERDA NJER BLOQUEA ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.blogdeizquierda.com/2012/08/religiosos-de-nueva-jerusalen-se.html>

FPH1763: Casillas Mendoza, S.(2012) Admite SEE que no hay condiciones para que inicie ciclo escolar en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CAMBIO MICH Admite SEE que no hay condiciones para que inicie ciclo escolar en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180678>

FPH1764: Redacción.(2012) Advierten laicos riesgo de nuevo enfrentamiento con religiosos en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CAMBIO MICH Advierten laicos riesgo de nuevo enfrentamiento con religiosos en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180673>

FPH1765: Casillas Mendoza, S.(2012) Ante nulos resultados, acuden liberales ante la Federación para resolver conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 20 de julio, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CAMBIO MICH Ante nulos resultados, acuden liberales ante la Federación para resolver conflicto en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180719>

FPH1766: Bustos Hernández, J.A.(2012) Arranca ciclo escolar 2012-2013 en Michoacán. En: Cambio, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CAMBIO MICH Arranca ciclo escolar 2012-2013 en Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180669>

FPH1767: Redacción.(2012) Con piedras, religiosos agreden a laicos en la Nueva

Jerusalén; reportan dos heridos. En: Cambio, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CAMBIO MICH Con piedras, religiosos agreden a laicos en la Nueva Jerusalén; reportan dos heridos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180679>

FPH1768: Casillas Mendoza, S.(2012) Emplazan laicos a gobierno michoacano para resolver conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CAMBIO MICH Emplazan laicos a gobierno michoacano para resolver conflicto en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180718>

FPH1769: Redacción.(2012) Impiden religiosos inicio de ciclo escolar en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CAMBIO MICH Impiden religiosos inicio de ciclo escolar en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180671>

FPH1770: Redacción.(2012) Instalarían religiosos unidad de vigilancia para evitar acceso de maestros a la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CAMBIO MICH Instalarían religiosos unidad de vigilancia para evitar acceso de maestros a la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180699>

FPH1771: Casillas Mendoza, S.(2012) Pone ultimátum gobernador de Michoacán a religiosos de la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CAMBIO MICH Pone ultimátum gobernador de Michoacán a religiosos de la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180685>

FPH1772: SD.(2012) Habitantes de una comunidad en Michoacán impiden el inicio de clases. En: CNN México, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CNN Habitantes de una comunidad en Michoacán impiden el inicio de clases " Últimas Noticias.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://blogs.cnnmexico.com/ultimas->

noticias/2012/08/20/habitantes-de-una-comunidad-en-michoacan-impiden-el-inicio-de-clases/

FPH1773: Roque Madriz, I.(2012) Impiden religiosos clases en Nueva Jerusalén. En: Crónica, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 CRONICA Impiden religiosos clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=684786

FPH1774: Universal, SD.(2012) Registran tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases. Reproducido en: Presente, Tabasco, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 DIARIOPRESENTE Registran tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.diariopresente.com.mx/section/nacional/64498/registran-tension-nueva-jerusalen-regreso-clases/>

FPH1775: AFP, SD.(2012) Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México. En: Economista, España, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 ECONOMISTA ESPAÑA Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México - EcoDiario.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://ecodiario.economista.es/espana/noticias/4195376/08/12/Secta-religiosa-impide-inicio-de-clases-en-comunidad-de-oeste-de-Mexico.html>

FPH1776: SD.(2012) Impiden clases en Nueva Jerusalén, Michoacán; habitantes rechazan educación laica. En: Efecto TV, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Efecto TV - Impiden clases en Nueva Jerusalén, Michoacán; habitantes rechazan educación laica.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.efektotv.com/noticia/3018-impiden-clases-en-nueva-jerusalen-michoacan-habitantes-rechazan-educacion-laica.html>

FPH1777: SD.(2012) Tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases. En: El Debate, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 EL DEBATE - Tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.debate.com.mx/ELDEBATE/noticias/default.asp?IdArt=12392393&IdCat=6104>

FPH1778: Notimex, SD.(2012) Vive Morelia 'inicio' de clases violento. En: El Diario de Ciudad Victoria, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Diario de

Ciudad Victoria VIOLENCIA ANTIESCUOLA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://eldiariodeciudadvictoria.com.mx/2012/08/21/vive-morelia-iniciode-clases-violento/>

FPH1779: SD.(2012) Impiden con bloqueos inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: El Diario de Coahuila, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Diario de Coahuila - Impiden con bloqueos inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/20/impiden-bloqueos-inicio-clases-nueva-jerusalen-michoacan-311743.asp>

FPH1780: Notimex, SD.(2012) Impiden el inicio de clases en Nueva Jerusalén. En: El Diario de Yucatán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Diario de Yucatán Impiden el inicio de clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/mexico/impiden-el-inicio-de-clases-en-nueva-jerusalen/>

FPH1781: Notimex, SD.(2012) Riña entre religiosos y laicos por el regreso a clase. En: El Diario de Yucatán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 EL DIARIO YUCATAN Riña entre religiosos y laicos por el regreso a clase.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/mexico/rina-entre-religiosos-y-laicos-por-el-regreso-a-clase/>

FPH1782: SD.(2012) Intentan impedir regreso a clases en Nueva Jerusalén. En: El Economista, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Economista BOICOT CICLO ESCOLAR.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/20/intentan-impedir-regreso-clases-nueva-jerusalen>

FPH1783: Notimex, SD.(2012) Cierran accesos a Nueva Jerusalén e impiden clases. En: El Economista, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Economista CIERRAN ACCESOS NJER E IMPIDEN CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/20/cierran-accesos-nueva-jerusalen-e-impiden-clases>

FPH1784: El Universal, SD.(2012) Tolerancia tiene límites, advierte Fausto Vallejo a Nueva Jerusalén. En: Informador, 20 de agosto, SD.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Informador FVF TOLERANCIA TIENE LIMITES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/398901/6/tolerancia-tiene-limites-advier-te-fausto-vallejo-a-nueva-jerusalen.htm>

FPH1785: Universal, SD.(2012) Tensión en Michoacán por regreso a clases. En: Informador, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Informador TENSION NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/398833/6/tension-en-michoacan-por-regreso-a-clases.htm>

FPH1786: AFP.(2012) SD.(2012) Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México. En: El Universal, Colombia, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Universal - Cartagena NJER SECTA VS ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/secta-religiosa-impide-inicio-de-clases-en-comunidad-de-oeste-de-mexico-8815>

FPH1787: SD.(2012) SEP admite falta de seguridad en Nueva Jerusalén. En: Universal, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Universal - Los Estados - SEP admite falta de seguridad en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/865287.html>

FPH1788: Redacción.(2012) Tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases. En: Universal, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 El Universal - Los Estados - Tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/865252.html>

FPH1789: Martínez, D.(2012) 'Tolerancia tiene límites': Vallejo a Nueva Jerusalén. En: Universal, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 EL UNIVERSAL ULTIMATUM Vallejo a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/865309.html>

FPH1790: SD.(2012) Busca Vallejo diálogo en Nueva Jerusalén. En: El Norte, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20

ELNORTE Busca Vallejo diálogo en Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnorte.com/estados/articulo/704/1406087/?Titulo=busca-vallejo-dialogo-en-nueva-jerusalen>

FPH1791: SD.(2012) Impiden dar clases en Michoacán. En: El Norte, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 ELNORTE Impiden dar clases en Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnorte.com/estados/articulo/703/1405711/&curlredirect=http://www.elnorte.com/estados/articulo/703/1405711/?titulo=impiden-dar-clases-en-michoacan>

FPH1792: Hernández, K.(2012) Michoacán tomará medidas frente a actos de la Nueva Jerusalén. En: El Pueblo, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 ELPUEBLO Michoacán tomará medidas frente a actos de la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://mexico.elpueblo.com/notas/20120820/michoac_n_tomar_medidas_frente_a_actos_de_la_nueva_jerusal_n_

FPH1793: Sánchez Rincón, R., y García Cortez, D.(2012) Últimátum, a la Nueva Jerusalén. En: Sol, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 ELSOL Últimátum, a la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2664610.htm>

FPH1794: García Tinoco, M.(2012) Vallejo pide no confundir tolerancia con debilidad en caso Nueva Jerusalén. En: Excelsior, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 EXCELSIOR Vallejo pide no confundir tolerancia con debilidad en caso Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=854533&seccion=seccion-nacional&cat=1

FPH1795: Redacción.(2012) Tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases. En: Frontenet, C. Juárez, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 FRONTENET Tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.frontenet.com/notas/20120820/tensi_n_en_nueva_jerusal_n_por_regreso_a_clases

FPH1796: Notimex, SD.(2012) Impiden inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Hoy Tamaulipas, 20 de agosto,

SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 HOY TAMAULIPAS IMPIDEN INICIO CURSO NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.hoytamaulipas.net/notas/49740/Impiden-inicio-de-ciclo-escolar-en-Nueva-Jerusalen-Michoacan.html>

FPH1797: Universal, SD.(2012) Tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases. Reproducido en: Iberoamerica.net, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Iberoamerica TENSION NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.iberoamerica.net/mexico/prensa-generalista/eluniversal.com.mx/20120820/noticia.html?id=UlaIbWd>

FPH1798: Ag. Esquema, SD.(2012) La historia de la Nueva Jerusalén: el control de la población, intimidación y temor al castigo e ira divina. En: Ignacio Martínez, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 IGNACIO MARTINEZ el control de la población, intimidación y temor al castigo e ira divina.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://ignaciomartinez.com.mx/noticias/la_historia_de_la_nueva_jerusalen_el_control_de_la_7188

FPH1799: Martínez, I.(2012) Que Fausto ya pare esto, claman en Nueva Jerusalén; hay dos heridos. En: Ignacio Martínez, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 IGNACIO MARTINEZ Que Fausto ya pare esto, claman en Nueva Jerusalén; hay dos heridos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://ignaciomartinez.com.mx/noticias/que_fausto_ya_pare_esto_claman_en_nueva_jerusalen_7152

FPH1800: Universal, SD.(2012) FANATISMO RELIGIOSO: "Tolerancia tiene límites", advierte Fausto Vallejo a Nueva Jerusalén. En: Impacto, EuA, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 IMPACTO EUA advierte Fausto Vallejo a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.impactousa.com/mexico/ci_21356407/fanatismo-religioso-tolerancia-tiene-limites-advierte-fausto

FPH1801: Delgado, P.(2012) Nueva Jerusalén en México: Religión VS Educación. En: Impre.com, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 IMPRE Religión vs Educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.impre.com/la-gente-dice/viewArticle.action?articleId=281474979017368>

FPH1802: SD.(2012) Bloquean educación en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: INFO7, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 INFO7 BLOQUEAN EDUCACION.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.info7.com.mx/a/noticia/346346>

FPH1803: Notimex, SD.(2012) Intentan impedir inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Jornada, Jalisco, 20 de agosto, SD.1803. '2012 8_20' Notimex, SD.(2012) Intentan impedir inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Jornada, Jalisco, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Jornada Jalisco IMPIDEN INICIO CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/08/20/intentan-impedir-inicio-de-clases-en-nueva-jerusalen-michoacan/>

FPH1804: SD.(2012) Aun sin iniciar clases en la Nueva Jerusalén; llevarán el caso a la CEDH. En: Jornada, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Jornada Mich CEDH INTERVIENE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/20/aun-sin-iniciar-clases-en-la-nueva-jerusalen-llevaran-el-caso-a-la-cedh/>

FPH1805: SD.(2012) Atentan contra el derecho a la educación en Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Jornada Mich CONTRA DERECHO A EDUCACION.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/20/atentan-contra-el-derecho-a-la-educacion-en-nueva-jerusalen/>

FPH1806: Equihua, M., y Mendoza, C.(2012) Tensión en Nueva Jerusalén; buscan 'tradicionales' impedir inicio de clases [titular destacado en portada]. En: Jornada, Michoacán, 20 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 JORNADA MICH ED IMPRESA TENSION NJER.pdf']

FPH1807: Mendoza Adame, C.(2012) Ante el inicio del ciclo escolar, religiosos bloquean los accesos a la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 20 de agosto, ed. impresa, p 7. Interior del fichero anterior.

FPH1808: Osorio, D.(2012) Sindicatos no deben afectar al sector: Vallejo. En: Jornada, Michoacán, 20 de agosto, ed. impresa, p 9. Interior del fichero anterior.

- FPH1809: Ferrer, E.(2012) Se aplicará la ley contra quien violente el derecho a la educación: Vallejo. En: Jornada, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Jornada Mich FVF SE APLICARA LA LEY.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/20/se-aplicara-la-ley-contra-quien-violente-el-derecho-a-la-educacion-vallejo/>
- FPH1810: Mendoza Adame, C.(2012) Aun sin iniciar clases en la Nueva Jerusalén; llevarán el caso a la CEDH. En: Jornada, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Jornada Mich LLEVAN NJER A CEDH.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/20/aun-sin-iniciar-clases-en-la-nueva-jerusalen-llevaran-el-caso-a-la-cedh/>
- FPH1811: Id.(2012) Ante el inicio del ciclo escolar, religiosos bloquean los accesos a la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Jornada Mich PADRE FELIPE INTRANSIGENTE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/20/ante-el-inicio-del-ciclo-escolar-religiosos-bloquean-los-accesos-a-la-nueva-jerusalen/>
- FPH1812: Equihua, M.(2012) Piden intervención de SEGOB en Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Jornada Mich PIDEN INTERVENCION SEGOB.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/20/piden-intervencion-de-segob-en-nueva-jerusalen/>
- FPH1813: Mendoza Adame, C.(2012) Se buscará diálogo entre grupos de la Nueva Jerusalén en pugna: SEE. En: Jornada Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Jornada Mich THG PLATICAREMOS EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/20/se-buscar-dialogo-entre-grupos-de-la-nueva-jerusalen-en-pugna-see/>
- FPH1814: Ramos, V.A.(2012) No hay condiciones para iniciar clases en Nueva Jerusalén: Educación. En: Jueves News TV, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 JUAREZNEWSTV SIN CONDICIONES CLASES NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.juareznewstv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=931:no-hay-condiciones-para-iniciar-clases-en-nueva-jerusalen-educacion&catid=7:pais&Itemid=7
- FPH1815: SD.(2012) Resurge la violencia en comunidad sectaria del occidente mexicano. En: La Informacion, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 LA INFORMACION Resurge la violencia en comunidad sectaria del occidente mexicano.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/resurge-la-violencia-en-comunidad-sectaria-del-occidente-mexicano_98bmhcNP2Wo5tbb8JHaIK3/
- FPH1816: Redacción.(2012) Impiden clases en Nueva Jerusalén. En: La Silla Rota, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 LASILLAROTA Impiden clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=47733:impiden-clases-en-nueva-jerusal%C3%A9n&Itemid=185
- FPH1817: Universal, SD.(2012) "Tolerancia tiene límites": Vallejo a Nueva Jerusalén. En: La Tarde, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 LATARDE ULTIMATUM Vallejo a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.latarde.com.mx/index.php/panorama/minuto-a-minuto/3463-tolerancia-tiene-limites-vallejo-a-nueva-jerusalen>
- FPH1818: Notimex, SD.(2012) Impiden inicio de clases en Nueva Jerusalén. En: Más por Más, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Más por Más NJER VS ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.maspormas.com/noticias/mexico/impiden-inicio-de-clases-en-nueva-jerusalen>
- FPH1819: Envila Fisher, G.(2012) Da ultimátum Fausto Vallejo Figueroa a Martín de Tours y demás líderes de la Nueva Jerusalén. En: Mi Morelia, Mi Zamora, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Mi Morelia MICH Da ultimátum Fausto Vallejo Figueroa a Martín de Tours y demás líderes de la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/94941>
- FPH1820: Cuázar TV, Sáenz, S.(2012) Se enfrentan habitantes de la Nueva Jerusalén, Michoacán, por inicio de clases. Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Mi Morelia MICH Se enfrentan habitantes de la Nueva Jerusalén, Michoacán, por inicio de clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/94922>
- FPH1821: Id.(2012) Seguidores religiosos boicotean clases en la Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Mi Morelia MICH Seguidores religiosos boicotean clases en la Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/94919>
- FPH1822: SD.(2012) Sí habrá clases éste [sic] lunes en la Nueva Jerusalén: Gobierno de Michoacán. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 MI MORELIA MICH Gobierno de Michoacán CLASES ESTE LUNES EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/94907>
- FPH1823: Mi Morelia, SD.(2012) El estado de excepción se niega a morir en La Nueva Jerusalén. En: Mi Zamora, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Mi Zamora MICH El estado de excepción se niega a morir en La Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mizamora.net/noticias/71674>
- FPH1824: Mi Morelia, SD.(2012) Confía SEE en una "guerra santa moderna" en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Mi Zamora, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 MI ZAMORA MICH TERESA HERRERA PIDE GUERRA SANTA MODERNA en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mizamora.net/noticias/71704>
- FPH1825: Notimex, SD.(2012) Intentan impedir regreso a clases en Nueva Jerusalén. En: MiCoach, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 MICOACH Hugo de la O NJER VS ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://micoach.mx/intentan-impedir-regreso-a-clases-en-nueva-jerusalen/>
- FPH1826: Quadratín, SD.(2012) Habitantes de Nueva Jerusalén evitan inicio de ciclo escolar. Reproducido en: Milenio, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20

MILENIO Habitantes de Nueva Jerusalén evitan inicio de ciclo escolar.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/88bb6fc5edd1ab4f8c0d5060c07b8e53>

FPH1827: Quadratín, SD.(2012) Llama Vallejo a garantizar los derechos de los niños en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Milenio, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 MILENIO Llama Vallejo a garantizar los derechos de los niños en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/88bb6fc5edd1ab4f8c0d5060c09ca15f>

FPH1828: Quadratín, SD.(2012) Mujeres bloquean accesos a Nueva Jerusalén. Reproducido en: Milenio, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 MILENIO Mujeres bloquean accesos a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/88bb6fc5edd1ab4f8c0d5060c07c764e>

FPH1829: Quadratín, SD.(2012) No hay condiciones para iniciar clases en Nueva Jerusalén: Educación. Reproducido en: Milenio, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 MILENIO SIN CONDICIONES PARA ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/88bb6fc5edd1ab4f8c0d5060c08aa384>

FPH1830: Quadratín, SD.(2012) Vallejo busca intervención federal. Reproducido en: Milenio, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 MILENIO Vallejo busca intervención federal.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557dc5de9f>

FPH1831: Redacción.(2012) Habitantes de Nueva Jerusalén, a la expectativa en educación. En: Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 MMSPRESS Habitantes de Nueva Jerusalén, a la expectativa en educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mmspress.com.mx/noticias/?p=20157>

FPH1832: Universal, SD.(2012) Tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases. En: Norte Digital, C. Juárez, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 NORTEDIGITAL CJUAREZ Tensión en Nueva Jerusalén por regreso a clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nortedigital.mx/article.php?id=19419>

FPH1833: SD.(2012) Tensión en Turicato, Michoacán, tras enfrentamientos entre grupos religiosos. En: Notisistema, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Notisistema MICH TENSION EN NJER TURICATO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notisistema.com/noticias/?p=521752>

FPH1834: SD.(2012) Grupo tradicionalista intenta impedir el arranque del ciclo escolar en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Notisistema, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Notisistema MICH TRADICIONALISTAS IMPIDEN INICIO CURSO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notisistema.com/noticias/?p=521644>

FPH1835: Notimex, SD.(2012) Admiten falta de seguridad en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Periódico Correo, Guanajuato, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Periódico Correo - Guanajuato, México - Admiten falta de seguridad en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.periodicocorreo.com.mx/nacional/estados/52547-admiten-falta-de-seguridad-en-nueva-jerusalen-michoacan.html>

FPH1836: Id.(2012) Impiden regreso a clases a niños en Michoacán. En: Id., SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Periódico Correo - Guanajuato, México - Impiden regreso a clases a niños en Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.periodicocorreo.com.mx/nacional/estados/52585-impiden-regreso-a-clases-a-ninos-en-michoacan.html>

FPH1837: Notimex, SD.(2012) Regreso a clases, entre la tensión en Michoacán. En: Periódico Correo, Guanajuato, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Periódico Correo - Guanajuato, México - Regreso a clases, entre la tensión en Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.periodicocorreo.com.mx/educacion/52533-regreso-a-clases-entre-la-tension-en-michoacan.html&ei=dWgyUNKjCsvy2gXvnYDACw&usq=AFQjCNF8lXyXvtIb-xMT1hiSkXyKe-j8Kw>

FPH1838: SD.(2012) Impiden habitantes de Nueva Jerusalén inicio de clases. En: Zócalo, Saltillo, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Periódico Zócalo IMPIDEN INICIO

CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/impiden-habitantes-de-nueva-jerusalen-inicio-de-clases>

FPH1839: Milenio, SD.(2012) Bloquean regreso a clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Zócalo, Saltillo, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Periódico Zócalo SALTILLO BLOQUEO CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/bloquean-regreso-a-clases-en-nueva-jerusalen-michoacan>

FPH1840: Universal, SD.(2012) Tensión en Michoacán por regreso a clases. En: El Porvenir, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 PORVENIR Tensión en Michoacán por regreso a clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=606956

FPH1841: SD.(2012) Impiden inicio de clases en comunidad de municipio mexicano. En: Prensa Latina, Cuba, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Prensa Latina CUBA Impiden inicio de clases en comunidad de municipio mexicano.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=537076&Itemid=1

FPH1842: SD.(2012) Impiden devotos inicio de clases en la Nueva Jerusalén. En: Proceso, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Proceso " Impiden devotos inicio de clases en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.proceso.com.mx/?p=317534>

FPH1843: Notimex, Uno Noticias, SD.(2012) Religiosos de Nueva Jerusalén impiden inicio de ciclo escolar. Reproducido en: Noticias Prodigy MSN, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Prodigy MSN MEXICO Religiosos de Nueva Jerusalén impiden inicio de ciclo escolar.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.prodigy.msn.com/nacional/religiosos-de-nueva-jerusal%C3%A9n-impiden-inicio-de-ciclo-escolar-1>

FPH1844: Universal, SD.(2012) Admite SEE falta de seguridad en Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 PROVINCIA

MICH Admite SEE falta de seguridad en Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/admite-see-falta-de-seguridad-en-nueva-jerusalen/>

FPH1845: Cano, A.M.(2012) De nuevo enfrentamientos en la Nueva Jerusalén impiden clases. En: Provincia, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 PROVINCIA MICH De nuevo enfrentamientos en la Nueva Jerusalén impiden clases.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/de-nuevo-enfrentamientos-en-la-nueva-jerusalen-impiden-clases/>

FPH1846: SD.(2012) Enfrentamientos en la Nueva Jerusalén dejan tres lesionados. En: Provincia, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 PROVINCIA MICH Enfrentamientos en la Nueva Jerusalén dejan tres lesionados.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/enfrentamientos-en-la-nueva-jerusalen-dejan-tres-lesionados/>

FPH1847: Hernández, M.A.(2012) Improvisan salones para impartir clases en la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 PROVINCIA MICH Improvisan salones para impartir clases en la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/improvisan-salones-para-impartir-clases-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1848: Martínez, A.(2012) Se aplicará la ley para seguir con las clases en la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 PROVINCIA MICH SE APLICARA LEY EN NJER FVF.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/se-aplicara-la-ley-para-seguir-con-las-clases-en-la-nueva-jerusalen-fvf/>

FPH1849: García, Y.(2012) "La tolerancia tiene un límite", advierte Fausto sobre Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 QUADRATIN MICH La tolerancia tiene un límite, advierte Fausto sobre Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Politica/La-tolerancia-tiene-un-limite-advierte-Fausto-sobre-Nueva-Jerusalen>

FPH1850: Reyes, I.M.(2012) Impiden por la fuerza clases en la Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 QUADRATIN MICH Impiden por la fuerza clases en la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Impiden-por-la-fuerza-clases-en-la-Nueva-Jerusalen>

FPH1851: Reyes Maza, I.(2012) Nueva Jerusalén, única comunidad en el país que no retornó a clases. En: Quadratin, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 QUADRATIN MICH Nueva Jerusalén, única comunidad en el país que no retornó a clases.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Nueva-Jerusalen-unica-comunidad-en-el-pais-que-no-retorno-a-clases>

FPH1852: Redacción.(2012) Piden organizaciones sociales asegurar derecho a educación en Michoacán. En: Quadratin, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 QUADRATIN MICH Piden organizaciones sociales asegurar derecho a educación en Michoacán.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Piden-organizaciones-sociales-asegurar-derecho-a-educacion-en-Michoacan>

FPH1853: Galeote, S.(2012) Sólo en Nueva Jerusalén no arrancó ciclo escolar: Teresa Herrera. En: Quadratin, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 QUADRATIN MICH SOLO NJER SIN CLASES Teresa Herrera.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Educativas/Solo-en-Nueva-Jerusalen-no-arranco-ciclo-escolar-Teresa-Herrera>

FPH1854: Reyes, I.M.(2012) Tensa calma en Nueva Jerusalén por arranque de ciclo escolar. En: Quadratin, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 QUADRATIN MICH Tensa calma en Nueva Jerusalén por arranque de ciclo escolar.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Tensa-calma-en-Nueva-Jerusalen-por-arranque-de-ciclo-escolar>

FPH1855: AFP/ANP, SD.(2012) Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México. Reproductor en: Radio Nederland Internacional, Holanda, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: [2012 8_20 Radio Nederland Internacional SECTA IMPIDE CLASES OESTE MEXICO.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/secta-religiosa-impide-inicio-de-clases-en-comunidad-de-oeste-de-m%C3%A9xico>

FPH1856: Atando Cabos, Reinoso, C.(2012) Bloquean acceso principal a Nueva Jerusalén. En: Con Denise Maerker, Radiofórmula, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 RADIOFORMULA Bloquean acceso principal a Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=264701>

FPH1857: García Davish, F.(2012) Impiden clases en Nueva Jerusalén, gobernador lanza advertencia. En: Con Paula Rojas, Radiofórmula, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 RADIOFORMULA Impiden clases en Nueva Jerusalén, gobernador lanza advertencia.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=264650>

FPH1858: SD.(2012) A Nueva Jerusalén, la tolerancia tiene un límite: Vallejo. En: Razón, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 RAZON FVF ULTIMATUM A NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.razon.com.mx/spip.php?article135433>

FPH1859: SD.(2012) Escudan en tradiciones paro escolar en Nueva Jerusalén. En: Razón, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 RAZON SE ESCUDAN EN TRADICIONES.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.razon.com.mx/spip.php?article135473>

FPH1860: Redacción.(2012) Justifican sabotaje escolar en Michoacán. En: Reforma, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 REFORMA Justifican sabotaje escolar en Michoacán.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reforma.com/estados/articulo/669/1336886/?titulo=justifican-sabotaje-escolaren-michoacan>

FPH1861: Redacción.(2012) Reportan violencia en Nueva Jerusalén. En: Reforma, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 REFORMA Reportan violencia en Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.reforma.com/estados/articulo/669/1336864/>

FPH1862: Estrada, A.(2012) La Nueva Jerusalén no es una isla: FVF. En: Reporte Digital, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 REPORTE DIGITAL MICH FVF NJER NO ES UNA ISLA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reportedigital.com.mx/noticias/estado/26804.html>

FPH1863: Audiovisual. Redacción.(2012) Inauguró FVF ciclo escolar en Michoacán. En: Reporte Digital, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 REPORTE DIGITAL MICH FVF POR ESCUELA LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reportedigital.com.mx/noticias/estado/26810.html>

FPH1864: Audiovisual. Redacción.(2012) Sí habrá clases en la Nueva Jerusalén: SG. En: Reporte Digital, Michoacán, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 REPORTE DIGITAL MICH HABRA CLASES EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reportedigital.com.mx/noticias/estado/26798.html>

FPH1865: Notimex, SD.(2012) Intentan impedir inicio de clases en Nueva Jerusalén. En: SDP Noticias, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 SDP Noticias INTENTAN IMPEDIR INICIO CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sdpnoticias.com/estados/2012/08/20/intentan-impedir-inicio-de-clases-en-nueva-jerusalen-michoacan>

FPH1866: Audiovisual. Peña Pérez, M.T.(2012) Violento regreso a clases en Nueva Jerusalén. En: Sexenio, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Sexenio VIOLENTO REGRESO A CLASE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=18566>

FPH1867: SD.(2012) Fausto Vallejo exhorta a conducirse con legalidad en caso Nueva Jerusalén. En: Siempre, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 Siempre! FVF PIDE CONDUCTA LEGAL NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.siempre.com.mx/2012/08/fausto-vallejo-exhorta-a-conducirse-con-legalidad-en-caso-nueva-jerusalen/>

FPH1868: SD.(2012) SEP admite falta de seguridad en Nueva Jerusalén. En: Siglo, Durango, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 SIGLO DURANGO SEP admite falta de seguridad en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/391466.sep-admite-falta-de-seguridad-en-nueva-jerusa.html>

FPH1869: Notimex, SD.(2012) 'Tolerancia tiene límites': Vallejo a Nueva Jerusalén. En: Siglo, Durango, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 SIGLO DURANGO ULTIMATUM Vallejo a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/391507.tolerancia-tiene-limites-vallejo-a-nueva-jerusalen.html>

FPH1870: Universal, SD.(2012) Tratan de impedir clases en Nueva Jerusalén. En: Siglo, Torreón, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 SIGLO TORREON NJER BLOQUEA ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/777514.html>

FPH1871: Reforma, SD.(2012) En la Nueva Jerusalén, anteponen fe a educación. Reproducto en: SIPSE, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 SIPSE En la Nueva Jerusalem, anteponen fe a educacion.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://sipse.com/archivo/171119---nueva-jerusalen-anteponen-educacion.html> Reforma, SD.(2012) En la Nueva Jerusalén, anteponen fe a educación. Reproducto en: SIPSE, 20 de agosto. G1, G3, G4: Nota breve en la que Guido reconocía que "no hay las condiciones de seguridad para los maestros", y confiaba en que la situación se tranquilizara.

FPH1872: SD.(2012) En la Nueva Jerusalem, anteponen fe a educacion. En: SIPSE, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 SIPSE FE VS EDUCACION.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://sipse.com/noticias/171119---nueva-jerusalen-anteponen-educacion.html>

FPH1873: Díaz, J.L., Ochoa Isais, E., y García Cortez, D.(2012) Recrudece conflicto en La Nueva Jerusalén. Reproducto en: Sol, Cuatla, OEM, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 SOL CUAUTLA Recrudece conflicto en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2663659.htm>

FPH1874: Díaz, J.L., Ochoa Isais, E., y García Cortez, D.(2012) Recrudece conflicto en La Nueva Jerusalén. En: Sol, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 SOL MICH Recrudece conflicto en La Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2663048.htm>

FPH1875: Notimex, SD.(2012) Impiden inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén. Reproducto en: Tabasco Hoy, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 TABASCO HOY Impiden inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_not_a=259642

FPH1876: SD.(2012) Nueva Jerusalén es un polvorín; impiden con violencia paso de alumnos. En: Teléfono Rojo, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 TELEFONOROJO Nueva Jerusalén es un polvorín; impiden con violencia paso de alumnos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://telefonorojo.mx/2012/8/20/Nueva-Jerusal%C3%A9n-es-un-polvor%C3%ADn%3B-impiden-con-violencia-paso-de-alumnos>

FPH1877: SD.(2012) Tensión en Nueva Jerusalén, Michoacán, por arranque de ciclo escolar. En: Teléfono Rojo, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 TELEFONOROJO Tensión en Nueva Jerusalén, Michoacán, por arranque de ciclo escolar.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://telefonorojo.mx/2012/8/20/Tensi%C3%B3n-en-Nueva-Jerusal%C3%A9n,-Michoac%C3%A1n,-por-arranque-de-ciclo-escolar>

FPH1878: SD.(2012) Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México. En: Terra Argentina, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_20 TERRA ARGENTINA SECTA IMPIDE CLASES OESTE MEXICO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.ar/sociedad/secta-religiosa-impide-inicio-de-clases-en-comunidad-de-oeste-de-mexico,707fff3d9549310VgnVCM10000098ceb0aRCRD.html>

FPH1880: SD.(2012) Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México. Reproducido en: Terra Chile, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 TERRA CHILE SECTA IMPIDE CLASES OESTE MEXICO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/secta-religiosa-impide-inicio-de-clases-en-comunidad-de-oeste-de-mexico,37d687b38b549310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>

FPH1881: AFP.(2012) Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México. En: Terra Noticias, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 TERRA ESPAÑA SECTA IMPIDE CLASES OESTE MEXICO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com/america-latina/mexico/secta-religiosa-impide-inicio-de-clases-en-comunidad-de-oeste-de-mexico,8b9102fc7c549310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>

FPH1882: García, A.(2012) Justifican sabotaje escolar en Michoacán. En: Terra, México, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 TERRA MEXICO JUSTIFICAN SABOTAJE ESCOLAR.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com/mexico/estados/justifican-sabotaje-escolar-en-michoacan,44729807b8649310VgnVCM3000099acceb0aRCRD.html>

FPH1883: SD.(2012) Habitantes de La Nueva Jerusalén justifican sabotaje escolar. Los manifestantes argumentaron que cuentan con una escuela parroquial en donde se ofrece enseñanza acorde a sus creencias. En: Terra, Mexico, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 TERRA MEXICO NJER ANTIESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com/mexico/estados/habitantes-de-la-nueva-jerusalen-justifican-sabotaje-escolar,ab7a2cfd7649310VgnVCM30000099acceb0aRCRD.html>

FPH1884: García, A.(2012) Reportan violencia en Nueva Jerusalén. En: Terra, México, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 TERRA MEXICO REPORTAN VIOLENCIA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com/mexico/estados/reportan-violencia-en-nueva-jerusalen,8ac7f2057c549310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>

FPH1885: Audiovisual. SD.(2012) (MICHOCÁN) COARTAN INICIO DE CLASES EN NUEVA JERUSALÉN [sic]. En: Economía, Terra, México, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 ECONOMIA TERRA MEXICO COARTAN INICIO CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201208201719_INF_454080

FPH1886: Notimex, SD.(2012) Impiden clases en Nueva Jerusalén. Religiosos de la comunidad impidieron el inicio de las clases por oponerse a la educación laica. En: TVNotas, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 TVNotas Irresistible! IMPIDEN CLASES EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tvnotas.com.mx/2012/08/20/C-37283-impiden-clases-en-nueva-jerusalen.php>

FPH1887: Redacción.(2012) Habrá clases en Nueva Jerusalén. En: Ultra, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 ULTRA HABRA CLASES EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ultra.com.mx/noticias/michoacan/Local/54206-habra-clases-en-la-nueva-jerusalen.html>

FPH1888: Notimex, SD.(2012) Impiden inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Uniradio Informa, B. California, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 UNIRADIO BCALIFORNIA Impiden inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo138652.html>

FPH1889: Notimex, SD.(2012) Grupo tradicionalista impide que estudiantes de Nueva Jerusalén, Morelia regresen a clases. En: Vanguardia, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 VANGUARDIA Grupo tradicionalista impide que estudiantes regresen a clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/grupotradicionalistaimpedequiestudiantesdenuevajerusalenmoaliaregresenaclases-1356196.html>

FPH1890: Universal, SD.(2012) SEP admite falta de seguridad en Nueva Jerusalén. En: Vanguardia, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 VANGUARDIA SEP admite falta de seguridad en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.vanguardia.com.mx/sepadmitefalta deseguridadennuevajerusalen-1356224.html>

FPH1891: Redacción.(2012) Nueva Jerusalén: contra el laicismo. En: Vértigo Político, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 Vértigo Político NJER VS LAICISMO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vertigopolitico.com/es/vertigo/noticia?id=n1329761>

FPH1892: SD.(2012) El origen del conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Voz, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 VOZ MICH El origen del conflicto en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/el-origen-del-conflicto-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1893: Torres, F.(2012) Feligreses impiden inicio de clases en la Nueva Jerusalén. En: Voz, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 VOZ MICH Feligreses impiden inicio de clases en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/feligreses-impiden-inicio-de-clases-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1894: Rico, R.(2012) Impiden paso a maestros. En: Voz, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 VOZ MICH Impiden paso a maestros.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/impiden-paso-a-maestros/>

FPH1895: Redacción.(2012) SEP admite falta de seguridad en Nueva Jerusalén. En: Voz, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 VOZ MICH SEP admite falta de seguridad en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/sep-admite-falta-de-seguridad-en-nueva-jerusalen/>

FPH1896: Torres, F.J.(2012) Siguen confrontaciones en la Nueva Jerusalén. En: Voz, Michoacán, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_20 VOZ MICH Siguen confrontaciones en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/siguen-confrontaciones-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1897: Ferreyra, Y.(2012) Dos lesionados, niños sin clases, saldo en Nueva Jerusalén. En: WRadio, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012

8_20 WRADIO Dos lesionados, niños sin clases, saldo en Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/dos-lesionados-ninos-sin-clases-saldo-en-nueva-jerusalen/20120820/nota/1747162.aspx>

FPH1898: SD.(2012) Intentan impedir inicio de clases en Michoacán. En: WRadio, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 WRADIO Intentan impedir inicio de clases en Michoacán.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/intentan-impedir-inicio-de-clases-en-michoacan/20120820/nota/1746881.aspx>

FPH1899: Notimex, SD.(2012) Intentan impedir inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Yahoo! Noticias México, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 Yahoo! Noticias México Intentan impedir inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://mx.noticias.yahoo.com/intentan-impedir-inicio-clases-jerusal%C3%A9n-michoac%C3%A1n-151600571.html>

FPH1900: Universal, SD.(2012) Tenso regreso a clases en Nueva Jerusalén. En: Yancuic, 20 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 YANCUIC TENSO REGRESO A CLASES EN NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://yancuic.com/yancuic/noticia/4124>

FPH1901: Redacción.(2012) "Tolerancia tiene límites", advierte Fausto Vallejo a Nueva Jerusalén. En: Zona Franca, 20 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_20 ZONAFRANCA GUANAJUATO Tolerancia tiene límites advierte Fausto Vallejo a Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.zonafranca.mx/tolerancia-tiene-limites-advierte-fausto-vallejo-a-nueva-jerusalen/>

FPH1902: Juárez Navarro, A.(2012) Alista SSP elementos para conflicto en Nueva Jerusalén. En: ABC, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, portada y p 10. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 ABC MICH ED IMPRESA PORTADA VIOLENCIA EN NJER.pdf"]

FPH1903: SD.(2012) Nadie debe impedir que la educación llegue a todos: Dip. Fernando Rosales. En: ABC, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, portada y p 10. Interior del fichero anterior.

FPH1904: SD.(2012) Violencia en la Nueva Jerusalén. En: ABC, Michoacán, 21 de agosto,

ed. impresa, portada y p 2D. Interior del fichero anterior.

FPH1905: Duarte Aguilar, M.A.(2012) Lanza el gobernador Fausto Vallejo advertencia a la Nueva Jerusalén. En: ABC, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa,, p 10D. Id.

FPH1906: Juárez Navarro, A.(2012) Tranquilidad aparente en la Nueva Jerusalén. En: ABC, Michoacán, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 ABC MICH Tranquilidad aparente en la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://www.diarioabc.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19664:-tranquilidad-aparente-en-la-nueva-jerusalen&catid=41:noticia-foto&Itemid=68

FPH1907: CNN México, Juárez, A., y Aguiar, R.(2012) LAS "RARAS" COSTUMBRES DE NUEVA JERUSALÉN [sic]. Reproducido en: ABC, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 ABCEDIARIODIGITAL RARAS COSTUMBRES DE NUEVA JERUSALÉN.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://abcdiariodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5453%3Alas-qrarasq-costumbres-de-nueva-jerusalen&catid=1%3Anoticias&Itemid=21

FPH1908: Excélsior, SD.(2012) "Se actuará con determinación" en la Nueva Jerusalén: Fausto Vallejo. Reproducido en: Animal Político, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 Animal Político FVF SE ACTUARA CON DETERMINACION.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.animalpolitico.com/2012/08/se-actuaara-con-determinacion-en-la-nueva-jerusalen-fausto-vallejo/>

FPH1909: Duarte Aguilar, M.A.(2012) Emite CEDH medida cautelar contra el gobierno estatal. Reproducido en: ADN Político, CNN, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_1 ADN POLITICO NJER Y PRI COMENTARIO DE academico.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.adnpolitico.com/2012/2012/08/21/el-pri-el-partido-de-nueva-jerusalen-en-los-90-academico>

FPH1910: SD.(2012) Impiden a golpes reiniciar clases en la Nueva Jerusalén. En: Antena, S.L. Potosí, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 ANTENA SAN LUIS IMPIDEN A GOLPES CLASES.pdf"]

Originalmente disponible en internet en: <http://www.google.com.mx/search?q=nueva+jerusalen+escuelas&hl=es&prmd=imvnsu&ei=Hx01UPSzLof2QX1qYDQBg&start=110&sa=N&biw=1366&bih=610>

FPH1911: Notimex, SD.(2012) Prudencia solicita la SEP por el caso Nueva Jerusalén. En: Aristegui Noticias, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 Aristegui Noticias Prudencia solicita la SEP por el caso Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://aristeguinoicias.com/prudencia-solicita-la-sep-por-el-caso-nueva-jerusalen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prudencia-solicita-la-sep-por-el-caso-nueva-jerusalen

FPH1912: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías. Reproducido en: Arsenal, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 ARSENAL MAESTROS EXIGEN GARANTIAS EN NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elarsenal.net/2012/08/21/rechazan-maestros-acudir-a-nueva-jerusalen-sin-garantias>

FPH1913: Notimex, SD.(2012) Pide SEP prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Arsenal, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 ARSENAL SEP PIDE PRUDENCIA NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elarsenal.net/2012/08/21/pide-sep-prudencia-por-crisis-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1914: Notimex, SD.(2012) Maestros no irán a Nueva Jerusalén sin garantías. Reproducido en: Azteca Noticias, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 AZTECA NOTICIAS Maestros no irán a Nueva Jerusalén sin garantías.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados-y-df/127729/maestros-no-iran-a-nueva-jerusalen-sin-garantias>

FPH1915: SD.(2012) Editorial: Aplicar la Constitución en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH Aplicar la Constitución en la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=7000>

FPH1916: Castillo, H.(2012) Aplicar la ley sin mano dura, requiere gobierno de Michoacán en

el caso de la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH Aplicar la ley sin mano dura, requiere gobierno de Michoacán en el caso de la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180797>

FPH1917: Ag. Esquema, SD.(2012) Culto y adoración de la Nueva Jerusalén infunde temor al castigo divino. En: Cambio, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH Culto y adoración de la Nueva Jerusalén infunde temor al castigo divino.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180828>

FPH1918: Monreal, P.(2012) Gobierno no apostará a un ciclo escolar con presencia policial en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH Gobierno no apostará a un ciclo escolar con presencia policial en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180806>

FPH1919: SD.(2012) Impiden religiosos ingreso de maestros a La Ermita. En: Cambio, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH NJER ED IMPRESA EN PORTADA.pdf]

FPH1920: SD.(2012) Editorial: Aplicar la Constitución en Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, p 2. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH NJER ED IMPRESA P3 EDITORIAL VS NJER.pdf]

FPH1921: SD.(2012) El Quijote en directo [cartoon, dedicado al rechazo de la educación laica en La Ermita]. En: Id. P 21. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH NJER ED IMPRESA P7 CARTOON NJER.pdf]

FPH1922: Casillas, S.(2012) Impiden religiosos el inicio del ciclo escolar en la Nueva Jerusalén. En: Id., p 13. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH NJER ED IMPRESA P13 RELIGIOSOS BOICOTEAN CURSO.pdf]

FPH1923: Redacción.(2012) Una lucha por el poder, la causa del conflicto en la Nueva

Jerusalén: Fausto Vallejo. En: Cambio, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH NJER LUCHA PODER Fausto Vallejo.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180786>

FPH1924: Redacción.(2012) Privilegiará gobierno michoacano seguridad en la Nueva Jerusalén antes que las clases. En: Cambio, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH Privilegiará gobierno michoacano seguridad en la Nueva Jerusalén antes que las clases.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180769>

FPH1925: Castillo, H.(2012) Tras enfrentamientos en la Nueva Jerusalén CEDH emitiría recomendaciones a SEE y SSP. En: Cambio, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH Tras enfrentamientos en la Nueva Jerusalén CEDH emitiría recomendaciones a SEE y SSP.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180783>

FPH1926: Redacción.(2012) Ve SEP riesgo de violencia en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CAMBIO MICH Ve SEP riesgo de violencia en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180788>

FPH1927: SD.(2012) Libertad Religiosa y la Nueva Jerusalén. En: Secretaría de comunicación y prensa, Conferencia Episcopal Mexicana, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CEM ICAR Libertad Religiosa y la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cem.org.mx/index.php/component/k2/item/2055>

FPH1928: Notimex, SD.(2012) Impiden inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: Ciudad y Poder, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CIUDAD Y PODER Impiden inicio de ciclo escolar en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.ciudadypoder.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=49957:impiden-inicio-de-ciclo-escolar-en-nueva-jerusalén-michoacán&Itemid=588

FPH1929: SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías. En: Ciudad y Poder, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CIUDAD Y PODER Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.ciudadypoder.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=50087:rechazan-maestros-acudir-a-nueva-jerusalén-sin-garantías&Itemid=588

FPH1930: Aguiar, R., y Juárez, A.(2012) Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que prohíbe la educación. En: CNN México, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CNNMéxico Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que prohíbe la educación.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/21/nueva-jerusalén-una-comunidad-religiosa-que-prohíbe-la-educación>

FPH1931: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías. Reproducido en: Criterio, Hidalgo, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CRITERIO HIDALGO Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=1>

FPH1932: Notimex, SD.(2012) Sin garantías no asistirán profes a Nueva Jerusalén. Reproducido en: Criterio, Hidalgo, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CRITERIO HIDALGO Sin garantías no asistirán profes a Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=12111>

FPH1933: Roque Madriz, I.(2012) Impiden religiosos clases en Nueva Jerusalén. En: Crónica, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CRONICA Impiden religiosos clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=684786

FPH1934: Notimex, SD.(2012) Pide SEP prudencia ante el "fanatismo" que rodea el caso de la Nueva Jerusalén. En: Crónica, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CRONICA Pide SEP prudencia ante el 'fanatismo' que rodea el caso de la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=684861

FPH1935: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías. En: Crónica, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 CRONICA Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=684839

FPH1936: Marín, C.(2012) EL ASALTO A LA RAZÓN: NI CON ESOS PUEDEN [sic]. En: Economía Terra México, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 ECONOMIA TERRA MEXICO NI CON ESOS PUEDEN.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201208211150_INF_454587

FPH1937: SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías. En: EHUI, Sonora, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 EHUI SONORA MAESTROS NO HAY GARANTIAS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ehui.com/2012/08/21/rechazan-maestros-acudir-a-nueva-jerusalen-sin-garantias>

FPH1938: SD.(2012) Impiden inicio de clases. En: El Diario de Coahuila, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 El Diario de Coahuila - Impiden el inicio de clases.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/21/impiden-inicio-clases-311863.asp>

FPH1939: SD.(2012) Primer lío escolar, en Michoacán. En: El Diario de Yucatán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 El Diario de Yucatán Primer lío escolar, en Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/mexico/primer-lio-escolar-en-michoacan/>

FPH1940: Notimex, SD.(2012) SEP pide prudencia por la crisis en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Diario de Yucatán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 EL DIARIO DE YUCATAN SEP pide prudencia por la crisis en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/mexico/sep-pide-prudencia-por-la-tesis-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH1941: Notimex, SD.(2012) Maestros niegan dar clases inseguridad Nueva Jerusalén. Reproducido en: El Economista, 21 de agosto,

SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 El Economista MAESTROS INSEGURIDAD NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/21/maestros-niegan-dar-clases-inseguridad-nueva-jerusalen>

FPH1942: Notimex, SD.(2012) Problemas en Nueva Jerusalén son locales: Córdoba. Reproducido en: El Economista, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 El Economista NJER PROBLEMA LOCAL.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/21/problemas-nueva-jerusalen-son-locales-cordova>

FPH1943: Universal, SD.(2012) Nueva Jerusalén, problema de fanatismo, asegura SEP. Reproducido en: Informador, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 El Informador NJER PROBLEMA FANATISMO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/399135/6/nueva-jerusalen-problema-de-fanatismo-asegura-sep.htm>

FPH1944: Otero, S.(2012) CNDH pide apoyo de policías para Nueva Jerusalén. En: Universal, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 El Universal - Los Estados - CNDH pide apoyo de policías para Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/865670.html> Otero, S.(2012) CNDH pide apoyo de policías para Nueva Jerusalén. En: Universal, 21 de agosto, SD.

FPH1945: Martínez, D.(2012) Impiden a golpes reiniciar clases en Nueva Jerusalén. En: El Universal, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 El Universal - Los Estados - Impiden a golpes reiniciar clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87358.html>

FPH1946: Notimex, SD.(2012) Maestros rechazan acudir a Nueva Jerusalén. Reproducido en: Universal, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 El Universal - Los Estados - Maestros rechazan acudir a Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/865531.html>

FPH1947: Martínez, D.(2012) Segundo día sin clases en Nueva Jerusalén. En: Universal, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: [2012 8_21 El Universal - Los Estados - Segundo día sin clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/865631.html>

FPH1948: Martínez, N.(2012) Nueva Jerusalén, problema de fanatismo: SEP. En: El Universal, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 EL UNIVERSAL SEP NJER PROBLEMA FANATISMO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/865553.html>

FPH1949: Notimex, Cruz Maya, A.(2012) Sigue disputa en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: El Financiero, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 EL FINANCIERO Sigue disputa en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=35864&Itemid=26

FPH1950: SD.(2012) La CNDH abre queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalén. En: El Mexicano-OEM, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 ELMEXICANO La CNDH abre queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2665808.htm>

FPH1951: Universal, SD.(2012) Impiden a golpes reiniciar clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: El Porvenir, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 ELPORVENIR Impiden a golpes reiniciar clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=607142

FPH1952: Redacción.(2012) CNDH abre oficio por caso Nueva Jerusalén; pide se garantice servicio. En: Excelsior, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 EXCELSIOR CNDH abre oficio por caso Nueva Jerusalén; pide se garantice servicio.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_notas=854817

FPH1953: Notimex, Figueroa, H.(2012) Iglesia católica se deslinda de grupo cismático de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Excelsior,

21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 EXCELSIOR Iglesia católica se deslinda de grupo cismático de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccionnacional&cat=1&id_nota=854758

FPH1954: Notimex, SD.(2012) Maestros rechazan impartir clases en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Excelsior, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 EXCELSIOR Maestros rechazan impartir clases en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccionnacional&cat=1&id_nota=854696

FPH1955: Universal, SD.(2012) Abre CNDH expediente sobre Nueva Jerusalén. Reproducido en: Expreso, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 EXPRESO Abre CNDH expediente sobre Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=45565:abre-cndh-expediente-sobre-enfrentamientos-en-nueva-jerusalen&catid=3:nacional&Itemid=72

FPH1956: Notimex, Albarrán, E.(2012) SEP pide prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: El Financiero, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 FINANCIERO SEP pide prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=35943&Itemid=26

FPH1957: SD.(2012) Abre CNDH expediente sobre Nueva Jerusalén. En: Frontera, B. California, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 FRONTERA Abre CNDH expediente sobre Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/21082012/616246.aspx>

FPH1958: SD.(2012) Ve SEP riesgo de violencia en Nueva Jerusalén. En: Global Media, S.L. Potosí, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 GLOBALMEDIA Ve SEP riesgo de violencia en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.globalmedia.mx/sanluis/vernoticia.php?id=61522>

FPH1959: Notimex, SD.(2012) Riñas impiden inicio de clases en Nueva Jerusalén,

Michoacán. En: Heraldo de Puebla, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 HERALDOPUEBLA Riñas impiden inicio de clases en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://heraldodepuebla.com.mx/nacional/50909-rias-impiden-inicio-de-clases-en-nueva-jerusalen-michoacan>

FPH1960: CNN, SD.(2012) Nueva Jerusalén en contra de la educación. Reproducido en: Tijuana Hoy, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 HOY TIJUANA Nueva Jerusalén en contra de la educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tijuanahoy.com.mx/2012/08/21/nueva-jerusalen-en-contra-de-la-educacion/>

FPH1961: SD.(2012) Abre CNDH expediente sobre Nueva Jerusalén. En: El Imparcial, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 IMPARCIAL Abre CNDH expediente sobre Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/21082012/616246.aspx>

FPH1962: Marín, C.(2012) El Asalto a la Razón: Ni con esos pueden. Reproducido en: Infonorte, Tamaulipas, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 InfoNORTE NJER ASALTO A LA RAZON.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.infonorte.net/noticias.php?subaccion=showfull&id_fixed=1345565514&archive=&start_from=&cat=23&go=Editoriales

FPH1963: Universal, SD.(2012) La CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén. En: Informador, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 INFORMADOR La CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/impresion/399237>

FPH1964: Luna, G.(2012) Conflictos en la Nueva Jerusalén tema que se manejará con prudencia: Fausto Vallejo [sic]. En: International Business Times, México, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 International Business Times PRUDENCIA EN NJER Fausto Vallejo.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mx.ibtimes.com/articles/27063/20120821/nueva-jerusalen-conflicto-michoacan.htm>

FPH1965: Redacción.(2012) Abre CNDH oficio por queja del caso de Nueva Jerusalén. En: Jornada, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 JORNADA Abre

CNDH oficio por queja del caso de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/21/2221627-abre-cndh-oficio-por-queja-del-caso-de-nueva-jerusalen/>

FPH1966: Martínez Elorriaga, E.(2012) Se recrudece el conflicto en la comunidad Nueva Jerusalén; impiden regreso a clases. En: Jornada, 21 de agosto, p 9. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 JORNADA ED IMPRESA CRISIS POLITICA NJER.pdf']

FPH1967: SD.(2012) Editorial: Nueva Jerusalén, antecedentes y contextos. En: Jornada, 21 de agosto, ed. impresa, p 2. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 JORNADA ED IMPRESA EDITORIAL NJER.pdf']

FPH1968: Martínez Equihua, E.(2012) Seguidores del cura 'Martín de Tours' colocan alambradas. En Nueva Jerusalén impiden regreso a clases [titulares y sumarios muy destacados, portada edición nacional]. En: Jornada, 21 de agosto, ed. impresa, portada.

FPH1969: Gómez Mena, C.(2012) Grupo radical Nueva Jerusalén no es católico: Episcopado. En: Jornada, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 JORNADA Episcopado NJER NO ES CATOLICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/21/195747771-grupo-radical-nueva-jerusalen-no-es-catolico-episcopado>

FPH1970: Equihua, M.(2012) Disidentes de la Nueva Jerusalén enviarán a sus hijos a clases a la Injertada por 8 días. En: Jornada, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 JORNADA MICH ACUERDO INJERTADA PROVISIONAL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/09/21/disidentes-de-la-nueva-jerusalen-enviaran-a-sus-hijos-a-clases-a-la-injertada-por-8-dias/>

FPH1971: SD.(2012) Gobierno del estado ha sido omiso en Nueva Jerusalén: CEDH. En: Jornada, Michoacán, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 Jornada Mich CEDH GOBIERNO OMISO EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/21/gobierno-del-estado-ha-sido-omiso-en-nueva-jerusalen-cedh/>

FPH1972: Equihua, M., y Ferrer, E.(2012) Fanatismo en la Nueva Jerusalén frena ciclo

escolar [Titulares y sumarios muy destacados en portada, bajo imagen espectacular de enfrentamientos]. En: Jornada, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 JORNADA MICH ED IMPRESA NJER EN PORTADA VARIOS Y CERECITO.pdf']

FPH1973: Juárez, I.(2012) Tiempo de cerrazón y... ¿mártires? [Reportaje gráfico, a página completa] En: Jornada, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, p 2. Interior del fichero anterior.

FPH1974: Equihua, M.(2012) Por derecho a la educación laica se enfrentan grupos en Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, p 4. Interior del fichero anterior.

FPH1975: Ferrer, E.(2012) Se aplicará la ley a quienes se opongan a la impartición de educación laica: Fausto. En: Jornada, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH1976: Redacción.(2012) Obligación del Ejecutivo y la SEE garantizar el orden y la seguridad en Nueva Jerusalén: Congreso. En: Jornada, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH1977: SD.(2012) Rayuela: Y para colmo de los/males del sistema/educativo ahora se/aparecen los fanáticos/con sus ínfulas/de mártires. En: Jornada, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, p 16. Interior del fichero anterior.

FPH1978: Equihua, M.(2012) Por derecho a la educación laica se enfrentan grupos de Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 Jornada Mich ENFRENTAMIENTO POR EDUCACION LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/21/por-derecho-a-la-educacion-laica-se-enfrentan-grupos-de-nueva-jerusalen/>

FPH1979: SD.(2012) En Nueva Jerusalén impiden regreso a clases [titular y sumarios muy destacados en portada]. En: Jornada, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 JORNADA NJER EN PORTADA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/08/21/>

FPH1980: SD.(2012) Rayuela: Nadie ha oído la voz de la Iglesia sobre el drama de Nueva Jerusalén. Tampoco el gobierno federal. El deporte es fingir demencia. En: Jornada, 21 de agosto, ed. en línea. Interior del fichero anterior.

FPH1981: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías de seguridad. En: Jornada, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 JORNADA Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías de seguridad.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/21/1531778-rechazan-maestros-acudir-a-nueva-jerusalen-sin-garantias-de-seguridad/>

FPH1982: Martínez Elorriaga, E.(2012) Se recrudece el conflicto en la comunidad Nueva Jerusalén; impiden regreso a clases. En: Jornada, 21 de agosto, ed., en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 JORNADA Se recrudece el conflicto en la comunidad Nueva Jerusalén; impiden regreso a clases.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/08/21/politica/009n1pol>

FPH1983: SD.(2012) CNDH pide apoyo de policías para Nueva Jerusalén. En: La Política, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 la politica CNDH PIDE POLICIA PARA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lapolitica.mx/?p=118294>

FPH1984: SD.(2012) La CNDH abre queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalén. En: La Prensa-OEM, 21 de agosto, Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 LA PRENSA OEM La CNDH abre queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalen.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2665808.htm>

FPH1985: EFE, SD.(2012) Disturbances break out in Mexican religious community. En: La Prensa, S. Antonio, EuA, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 LA PRENSA SANANTONIO EUA DISTURBANCES MEXICAN COMMUNITY.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.laprensasa.com/309_america-in-english/1715340_disturbances-break-out-in-mexican-religious-community.html

FPH1986: Wachauf, D.(2012) Secta impide con golpes que niños tengan clases. En: La Razón, 21 de agosto, ed. impresa, p 3 Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 LA RAZON ED IMPRESA P3 NJER.pdf']

FPH1987: Voz, SD.(2012) SECTA IMPIDE A GOLPES QUE NIÑOS VAYAN A ESCUELA [sic]. Reprodcido en: La Razón, 21 de agosto, ed. impresa, portada.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 LA RAZON NJER EN PORTADA.pdf']

FPH1988: EFE, SD.(2012) Resurge la violencia en la Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Latino California, EuA, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 Latino California EUA RESURGE VIOLENCIA EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://latinocalifornia.com/home/2012/08/resurgen-la-violencia-en-la-nueva-jerusalen-michoacan>

FPH1989: Redacción.(2012) Impiden a golpes reiniciar clases en Nueva Jerusalén. En: Meridiano Hoy, Tamaulipas, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MERIDIANO HOY Impiden a golpes reiniciar clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.meridianodehoy.mx/nota/16019.htm>

FPH1990: Cuásar TV, Saénz, S.(2012) Emplazan laicos de Nueva a Jerusalén al gobierno, exigen clases en 6 días. En: Mi Morelia, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 Mi Morelia MICH Emplazan laicos de Nueva a Jerusalén al gobierno, exigen clases en 6 días.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/95050>

FPH1991: Cuásar TV, Saénz, S.(2012) Fanatismo religioso mantiene sin clases a niños de la Nueva Jerusalén. En: Mi Morelia, Mi Zamora, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 Mi Morelia MICH Fanatismo religioso mantiene sin clases a niños de la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/95055>

FPH1992: SD.(2012) El problema en la Nueva Jerusalén no son la escuela ni las clases, sino la convivencia: Jesús Reyna. En: Mi Morelia, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MI MORELIA MICH PRIMERO CONVIVENCIA NJER Jesús Reyna.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/95035>

FPH1993: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías. En: Mi Morelia, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 Mi Morelia MICH Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/95015>

- FPH1994: Cuásar TV, 'Ramsés II', SD.(2012) Confía SEE en una "guerra santa moderna" en Nueva Jerusalén. En: Mi Morelia, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MI MORELIA MICH TERESA HERRERA POR GUERRA SANTA MODERNA en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/94972>
- FPH1995: MICH. Audiovisual. SD.(2012) CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén. En: Mi Zitácuaro, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MI ZITACUARO MICH CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mizitacuaro.com/noticias-mainmenu-247/michoacan/33799-cndh-abre-expediente-sobre-nueva-jerusalen.html>
- FPH1996: Jiménez, E.(2012) CNDH abre expediente de queja por hechos en Nueva Jerusalén. En: Milenio, 21 de agosto. En: Milenio, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MILENIO CNDH abre expediente de queja por hechos en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557daf703d>
- FPH1997: García, F.(2012) Impiden clases en la Nueva Jerusalén. En: Milenio, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MILENIO Impiden clases en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557d1945d8>
- FPH1998: SD.(2012) En Nueva Jerusalén buscamos una solución de 365 días: Jesús Reyna. En: Milenio, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MILENIO Jesús Reyna SOLUCION DE 365DIAS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557d2615a6>
- FPH1999: Marín, C.(2012) El asalto a la Razón: Ni con esos pueden. En: Milenio, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MILENIO Ni con esos pueden.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9156597>
- FPH2000: Quadratín, SD.(2012) Nueva Jerusalén es un polvorín, reconoce Fausto Vallejo. En: Milenio, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MILENIO Nueva Jerusalén es un polvorín, reconoce Fausto Vallejo.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557d79616d>
- FPH2001: Quadratín, SD.(2012) Tensa calma en Nueva Jerusalén; laicos mantienen tregua. En: Milenio, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MILENIO Tensa calma en Nueva Jerusalén; laicos mantienen tregua.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557d4466bf>
- FPH2002: Del Pozo, M.(2012) Ve SEP riesgo de violencia en Nueva Jerusalén. En: Milenio, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MILENIO Ve SEP riesgo de violencia en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557d496607>
- FPH2003: SD.(2012) Grupos religiosos se enfrentan en Nueva Jerusalén, Michoacán [titular, sumario y enlace a un video]. En: Mundo Fox, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MundoFOX EUA CHOQUE GRUPOS RELIGIOSOS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mundofox.com/videos/grupos-religiosos-se-enfrentan-en-nueva-jerusalen-michoacan-772>
- FPH2004: Chong Magallanes, J.(2012) Iglesia afirma que Nueva Jerusalén no son católicos. En: Noticias MVS, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 MVS Iglesia afirma que Nueva Jerusalén no son católicos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nvs.mx/noticias/nacionales/iglesia-afirma-que-nueva-jerusalen-no-son-catolicos-865.html>
- FPH2005: Universal, SD.(2012) CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén. Reproducido en: Norte Digital, Cd. Juárez, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 NORTEDIGITAL CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nortedigital.mx/article.php?id=19587>
- FPH2006: Universal, SD.(2012) Maestros rechazan acudir a Nueva Jerusalén. Reproducido en: Id., SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 NORTEDIGITAL Maestros rechazan acudir a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nortedigital.mx/article.php?id=19539>
- FPH2007: Aranda, J.(2012) Javier Aranda da su opinión sobre el conflicto religioso en la comunidad de Nueva Jerusalén... En: En la opinión de Javier Aranda, Noticieros Televisa, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 NOTICIEROS TELEVISIA NJER CRIMINAL En la opinión de Javier Aranda.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/490449/en-opinion-javier-aranda/>
- FPH2008: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén. En: Noticieros Televisa, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 NOTICIEROS TELEVISIA Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/489767/rechazan-maestros-acudir-nueva-jerusalen/>
- FPH2009. SD.(2012) Maestros rechazan impartir clases en Nueva Jerusalén. En: Notisistema, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 Notisistema MICH MAESTROS RECHAZAN IMPARTIR CLASES NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notisistema.com/noticias/?p=521983>
- FPH2010: SD.(2012) Conflicto en Nueva Jerusalén, cuestión de "fanatismo": SEP. En: Notisistema, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 Notisistema MICH NJER PROBLEMA FANATISMO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notisistema.com/noticias/?p=522037>
- FPH2011: SD.(2012) Pide SEP prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén. En: NTR Zacatecas, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 NTR Zacatecas SEP PRUDENCIA EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://ntrzacatecas.com/2012/08/21/pide-sep-prudencia-por-crisis-en-la-nueva-jerusalen/>
- FPH2012: Redacción.(2012) Se recrudece el conflicto [sic] en la comunidad Nueva Jerusalén; impiden regreso a clases. En: Núcleo Informativo, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 NUCLEOINFORMATIVO MICH Se recrudece el conflicto en la comunidad Nueva

Jerusalén; impiden regreso a clases.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nucleoinformativo.com/inicio/municipios/17177-se-recrudece-el-conflicto-en-la-comunidad-nueva-jerusalen-impiden-regreso-a-clases.html?showall=1>

FPH2013: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías. Reproducido en: Opinión, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 OPINION MICH SIN GARANTIAS PARA CLASES.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://www.laopiniondemichoacan.com.mx/meroteca2009_/agosto2012/noticias/22/16.html

FPH2014: Jornada, SD.(2012) Nueva Jerusalén: antecedentes y contextos. Reproducido en: El Periódico de México, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 PERIODICO DE MEXICO NJER antecedentes y contextos.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://www.elperiodicodemexico.com/nota_impresion.php?sec=&cid=611272

FPH2015: Universal, SD.(2012) Nueva Jerusalén, problema de fanatismo: SEP. En: Plano Informativo, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 PLANOINFORMATIVO SEP PROBLEMA DE FANATISMO.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://planoinformativo.com/sanluis/id/210065/noticia/nueva-jerusalen,-problema-de-fanatismo:-sep.html>

FPH2016: Castro, E.(2012) Clases en Nueva Jerusalén, hasta que haya condiciones: CNTE. En: Proceso, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 PROCESO CNTE NJER PELIGROSA.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.proceso.com.mx/?p=317635>

FPH2017: Hernández, M.A.(2012) Fanáticos religiosos impiden las clases [titulares, sumario, artículo breve e imagen de gran tamaño, muy impactante]. En: Provincia, Michoacán, 21 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 PROVINCIA ED IMPRESA PORTADA FANATICOS IMPIDEN CLASES.pdf"]

FPH2018: Universal, SD.(2012) CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén. Reproducido en: Provincia, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 PROVINCIA MICH CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en

internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/cndh-abre-expediente-sobre-nueva-jerusalen/>

FPH2019: Hernández, M.A.(2012) A golpes, impiden las clases en La Ermita. En: Provincia, 21 de agosto, ed. impresa, p 12. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 PROVINCIA MICH ED IMPRESA P12 TRES NOTAS.pdf"]

FPH2020: Ibáñez, K.(2012) CEDH tiene atropellada intervención en el conflicto. En: Provincia, 21 de agosto, ed. impresa, p 12. Interior del fichero anterior.

FPH2021: Martínez, A.(2012) Habrá sanciones en la Nueva Jerusalén, afirma gobernador. En: Provincia, 21 de agosto, ed. impresa, p 12. Interior del fichero anterior.

FPH2022: SD.(2012) Pide SEP prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 PROVINCIA MICH Pide SEP prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/pide-sep-prudencia-por-crisis-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH2023: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías. Reproducido en: Provincia, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 PROVINCIA MICH Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/rechazan-maestros-acudir-a-nueva-jerusalen-sin-garantias/>

FPH2024: Universal, SD.(2012) Nueva Jerusalén es un foco de tensión. Reproducido en: Pulso, S.L. Potosí, 21 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 PULSO SLPOTOSI NJER FOCO TENSION.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=130337>

FPH2025: Redacción.(2012) Abre CNDH queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 QUADRATIN MICH Abre CNDH queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Abre-CNDH-queja-de-oficio-por-hechos-en-Nueva-Jerusalen>

FPH2026: Reyes Maza, I.(2012) O está rebasado el gobierno o hay complicidad con religiosos laicos. En: Quadratin, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 QUADRATIN MICH DENUNCIAN COMPLICIDAD laicos.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/O-esta-rebasado-el-gobierno-o-hay-complicidad-con-religiosos-laicos>

FPH2027: Rosiles, L.F.(2012) El tiempo nos dio la razón en la Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 QUADRATIN MICH EL TIEMPO NOS DIO LA RAZON EN NJER CEDH.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Morelia/El-tiempo-nos-dio-la-razon-en-la-Nueva-Jerusalen-CEDH>

FPH2028: Redacción.(2012) Iglesia católica se deslinda de la Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 QUADRATIN MICH Iglesia católica se deslinda de la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Iglesia-catolica-se-deslinda-de-la-Nueva-Jerusalen>

FPH2029: Redacción.(2012) La Nueva Jerusalén es un polvorín, reconoce Fausto Vallejo. En: Quadratin, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 QUADRATIN MICH La Nueva Jerusalén es un polvorín, reconoce Fausto Vallejo.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/La-Nueva-Jerusalen-es-un-polvorin-reconoce-Fausto-Vallejo>

FPH2030: Reyes Maza, I.(2012) Nueva Jerusalén, única comunidad en el país que no retornó a clases. En: Quadratin, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 QUADRATIN MICH Nueva Jerusalén, única comunidad en el país que no retornó a clases.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Educativas/Nueva-Jerusalen-unica-comunidad-en-el-pais-que-no-retorno-a-clases>

FPH2031: Redacción.(2012) Preocupa a SEP tema Nueva Jerusalén. En: Quadratin, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_21 QUADRATIN MICH Preocupa a SEP tema Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Preocupa-a-SEP-tema-Nueva-Jerusalen>

- FPH2032: Reyes Maza, I.M.(2012) Se imponen líderes religiosos en Nueva Jerusalén: abortan clases. En: *Quadratin*, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 QUADRATIN MICH SE IMPONEN RELIGIOSOS abortan clases.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Se-imponen-lideres-religiosos-en-Nueva-Jerusalen-abortan-clases>
- FPH2033: Redacción.(2012) Siguen abiertas averiguaciones en La Nueva Jerusalén, resalta Fausto. En: *Quadratin*, Michoacán, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 QUADRATIN MICH Siguen abiertas averiguaciones en La Nueva Jerusalén, resalta Fausto.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Siguen-abiertas-averiguaciones-en-La-Nueva-Jerusalen-resalta-Fausto>
- FPH2034: García Davish, F, y Reynoso, C.(2012) Aseguran líderes que no habrá clases en Nueva Jerusalén. En: *Radiofórmula*, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 RADIOFORMULA Aseguran líderes que no habrá clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=264894>
- FPH2035: SD.(2012) Garantizamos DH en Nueva Jerusalén: Fausto Vallejo. En: Con José Cárdenas, *Radiofórmula*, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 RADIOFORMULA Fausto Vallejo GARANTIZAMOS DDHH EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=264981>
- FPH2036: SD.(2012) Nueva Jerusalén, 40 años de "animosidad": Michoacán. En: Con Ricardo Rocha, *Radiofórmula*, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 RADIOFORMULA Michoacán 40 AÑOS ANIMOSIDAD.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=264834>
- FPH2037: SD.(2012) Pide CNDH presencia de policías en Nueva Jerusalén. En: *Radiofórmula*, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 RADIOFORMULA Pide CNDH presencia de policías en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=265006>
- FPH2038: SD.(2012) En Nueva Jerusalén actuaremos con prudencia: Vallejo. En: Con López Dóriga, *Radiofórmula*, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 RADIOFORMULA Vallejo PRUDENCIA EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=264934>
- FPH2039: Sánchez, M.A.(2012) CNDH emite recomendación tras enfrentamientos en Nueva Jerusalén. En: *Radio Trece*, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 RADIODOTRECE CNDH emite recomendación tras enfrentamientos en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://radiotrece.com.mx/cndh-emite-recomendacion-tras-enfrentamientos-en-nueva-jerusalen/>
- FPH2040: SD.(2012) Abre CNDH queja por Nueva Jerusalén. En: *Reforma*, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 REFORMA Abre CNDH queja por Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reforma.com/estados/articulo/669/1337259/>
- FPH2041: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías. Reproductor en: *Rotativo*, Querétaro, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 ROTATIVO QUERETARO Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén sin garantías.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://rotativo.com.mx/nacionales/rechazan-maestros-acudir-a-nueva-jerusalen-sin-garantias/106948/html/>
- FPH2042: Cavazos Arózqueta, H.E.(2012) Nueva Jerusalén. Ignorancia y fanatismo. En: *SDP Noticias*, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 SDP Noticias NJER IGNORANCIA Y FANATISMO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sdpnoticias.com/columnas/2012/08/21/nueva-jerusalen-ignorancia-y-fanatismo>
- FPH2043: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén. Reproductor en: *Siglo*, Durango, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 SIGLO DURANGO Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorango.com.mx/noticia/391716.rechazan-maestros-acudir-a-nueva-jerusalen.html>
- FPH2044: Universal, SD.(2012) Impiden a golpes reiniciar clases en Nueva Jerusalén. Reproductor en: *Siglo*, Torreón, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 SIGLO TORREON IMPIDEN A GOLPES REINICIO CLASES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/777704.impiden-a-golpes-reiniciar-clases-en-nueva-jerusalen.html>
- FPH2045: Notimex, SD.(2012) Rechazan maestros acudir a Nueva Jerusalén. Reproductor en: *Siglo*, Torreón, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 SIGLO TORREON RECHAZAN MAESTROS CLASES EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/777987.rechazan-maestros-acudir-a-nueva-jerusalen.html>
- FPH2046: Ramírez, A.(2012) Sin poder iniciar clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: *Once Noticias*, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 Sistema e-once noticias Internet BOICOT ESCUELA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=interior&xota=41&dt=2012-08-21>
- FPH2047: CEM.(2012) Libertad Religiosa y la Nueva Jerusalén. En: *Skyplanet*, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 SKYPLANET CEM Libertad Religiosa y la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://nws.internetciudad.com/nota.php?id=34295&csitename=c2t5cGxhbmV0Lm5vdGkubXg=#.UE1MWLLibCZ>
- FPH2048: Sol-Morelia, SD.(2012) La CNDH abre queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalén. Reproductor en: *Sol-Córdoba-OEM*, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 SOL CORDOBA La CNDH abre queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n2665808.htm>
- FPH2049: Ag. Esquema, SD.(2012) Siguen las broncas en Nueva Jerusalén. Reproductor en: *Sol-Morelia-OEM*, Michoacán, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_21 SOL

MICH Siguen las broncas en Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2664658.htm>

FPH2050: Sol-Morelia, SD.(2012) La CNDH abre queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Sol-San Luis-OEM, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 SOL SANLUIS La CNDH abre queja de oficio por hechos en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2665808.htm>

FPH2051: Notimex, SD.(2012) Maestros no acudirán a NJ sin garantías de seguridad. En: Hoy, Tabasco, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 TABASCO HOY Maestros no acudirán a NJ sin garantías de seguridad.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_not_a=259818

FPH2052: EFE.(2012) Resurge la violencia en comunidad sectaria del occidente mexicano. En: Terra, Chile, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 TERRA CHILE RESURGEN VIOLENCIA SECTA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.cl/mundo/resurge-la-violencia-en-comunidad-sectaria-del-occidente-mexicano,366a7bc333749310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>

FPH2053: EFE.(2012) Resurge la violencia en comunidad sectaria del occidente mexicano. Reproducido en: Terra Colombia, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 TERRA COLOMBIA RESURGE VIOLENCIA SECTA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.co/internacional/resurge-la-violencia-en-comunidad-sectaria-del-occidente-mexicano,9134609d71749310VgnVCM5000009cceb0aRCRD.html>

FPH2054: EFE.(2012) Resurge la violencia en comunidad sectaria del occidente mexicano. Reproducido en: Terra, España, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 TERRA ESPAÑA RESURGE VIOLENCIA SECTA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com/internacional/resurge-la-violencia-en-comunidad-sectaria-del-occidente-mexicano,87b8453983749310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>

FPH2055: EFE.(2012) Resurge la violencia en comunidad sectaria del occidente mexicano. Reproducido en: Terra México, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 TERRA MEXICO RESURGE VIOLENCIA SECTA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.mx/mundo/resurge-la-violencia-en-comunidad-sectaria-del-occidente-mexicano,aa78453983749310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>

FPH2056: EFE.(2012) Resurge la violencia en comunidad sectaria del occidente mexicano. Reproducido en: Terra, Perú, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 TERRA PERU RESURGE VIOLENCIA SECTA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.pe/internacional/resurge-la-violencia-en-comunidad-sectaria-del-occidente-mexicano,53acf1e813749310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>

FPH2057: Notimex, SD.(2012) Exigen maestros seguridad para dar clases en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: TVNotas, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 TVNotas !Irresistible! MAESTROS EXIGEN SEGURIDAD.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.tvnotas.com.mx/2012/08/21/C-37344-exigen-maestros-seguridad-para-dar-clases-en-la-nueva-jerusalén.php>

FPH2058: SD.(2012) Varios titulares y enlace a notas sobre La Ermita. En: Página de Noticias, México, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 Una Página de Noticias [México] TITULARES NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
http://www.paginanoticias.mx/tema/Nueva_Jerusal%C3%A9n.htm

FPH2059: Notimex, SD.(2012) Pide SEP prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Uniradio, B. California, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 UNIRADIO BCALIFORNIA Pide SEP prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo138911.html>

FPH2060: Notimex, SD.(2012) Pide SEP prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Uniradio Sonora, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21

UNIRADIO SONORA Pide SEP prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.uniradionoticias.com/noticias/mexico/articulo138911.html>

FPH2061: SD.(2012) Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México. En: Univisión, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 UNIVISION Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2012-08-20/nuevo-jerusalén-impide-inicio-clases-michoacán#axzz24EcyAwoW>

FPH2062: Quadratin, SD.(2012) "Calma" por ahora en Nueva Jerusalén; se mantiene tregua. Reproducido en: Vanguardia, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 VANGUARDIA Calma por ahora en Nueva Jerusalén; se mantiene tregua.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.vanguardia.com.mx/calmaporahoraennuevajerusalén;semantienetregua-1356758.html>

FPH2063: Notimex, SD.(2012) Maestros se niegan a impartir clases en Nueva Jerusalén. En: Vanguardia, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 VANGUARDIA Maestros se niegan a impartir clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.vanguardia.com.mx/maestrossenieganaimpartirclasesennuevajerusalén-1356895.html>

FPH2064: Universal, SD.(2012) Nueva Jerusalén, problema de fanatismo, asegura SEP. En: Vanguardia, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 VANGUARDIA Nueva Jerusalén, problema de fanatismo, asegura SEP.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.vanguardia.com.mx/nuevajerusalénproblemadefanatismoasegurasep-1356869.html>

FPH2065: Universal, SD.(2012) Segundo día sin clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Vanguardia, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 VANGUARDIA Segundo día sin clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.vanguardia.com.mx/segundodiasinlasesennuevajerusalén-1356967.html>

FPH2066: CNN México, Aguiar, R., y Juárez, A.(2012) Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que prohíbe la educación. En: Vindria, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: ['2012 8_21 VINDRIA NJER COMUNIDAD RELIGIOSA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://vindria.blogspot.mx/2012/08/nueva-jerusalen-una-comunidad-religiosa.html>

FPH2067: Granados, C.(2012) Nueva Jerusalén conflicto de poderes en Michoacán. En: WRadio, 21 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 WRADIO Nueva Jerusalén conflicto de poderes en Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/nueva-jerusalen-conflicto-de-poderes-en-michoacan/20120821/nota/1747770.aspx>

FPH2068: Marín, C.(2012) El asalto a la Razón: Ni con esos pueden. Reproducido en: Ag. Yancuic, 21 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 YANCUIC NJER NI CON ESOS PUEDEN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/4207>

FPH2069: Crónica, SD.(2012) Pide SEP prudencia ante el "fanatismo" que rodea el caso de la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Ag. Yancuic, id. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_21 YANCUIC SEP PIDE PRUDENCIA EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/4229>

FPH2070: EFE, SD.(2012) Comisión DDHH de México abre expediente por violencia en comunidad sectaria. Reproducido en: ABC Color, Paraguay, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ABC Color PARAGUAY Comisión DDHH de México abre expediente por violencia en comunidad sectaria.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.abc.com.py/internacionales/omision-ddhh-de-mexico-abre-expediente-por-violencia-en-comunidad-sectaria-441206.html>

FPH2071: Duarte Aguilar, M.A.(2012) Episcopado Mexicano se deslinda de Nueva Jerusalén. En: ABC, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 2D. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ABC MICH IMPRESA P2 EPISCOPADO ICAR VS NJER.pdf']

FPH2072: Yadira Marín, L.(2012) LA RELIGIÓN "VS" EDUCACIÓN [sic]. En: ABC, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 2D. Interior del fichero anterior.

FPH2073: Juárez Navarro, A.(2012) Tranquilidad aparente en la Nueva Jerusalén.

En: ABC, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 1 y p 10. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ABC MICH PORTADA NJER.pdf']

FPH2074: Duarte Aguilar, M.A.(2012) CEDH emitirá recomendaciones por omisión en la Nueva Jerusalén. En: ABC, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 1 y p 10. Interior del fichero anterior.

FPH2075: SD.(2012) Abre queja la CNDH por hechos en Nueva Jerusalén. En: Ag. Imagen del Golfo, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Agencia Imagen del Golfo Abre queja la CNDH por hechos en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=336309>

FPH2076: Cortés, R.(2012) Los ayatolas [sic] de Michoacán. En: Arsenal, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ARSENAL AYATOLAS DE MICHOCAN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elarsenal.net/2012/08/22/los-ayatolas-de-michoacan/>

FPH2077: Notimex, SD.(2012) Gobierno asegura que próximo lunes iniciarán clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Arsenal, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ARSENAL GOBIERNO IMPONE CLASES NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elarsenal.net/2012/08/22/gobierno-asegura-que-proximo-lunes-iniciaran-clases-en-nueva-jerusalen/>

FPH2078: Notimex, SD.(2012) Buscan tranquilidad duradera en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Azteca Noticias, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 AZTECA NOTICIAS Buscan tranquilidad duradera en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados-y-df/127955/buscan-tranquilidad-duradera-en-la-nueva-jerusalen>

FPH2079: Bernardo Barranco, V.(2012) La Nueva Jerusalén intransigencia y fanatismo religioso. En: Bernardobarranco's Blog, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Bernardobarranco's Blog La Nueva Jerusalén intransigencia y fanatismo religioso.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://bernardobarranco.wordpress.com/2012/08/22/la-nueva-jerusalen-intransigencia-y-fanatismo-religioso/>

FPH2080: SD.(2012) Nueva Jerusalén viola artículo de educación laica [Originalmente entrevista a Barranco por Paula Rojas, en Radiofórmula, 22 de agosto]. En: Blog de Bernardo Barranco, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Bernardobarranco's Blog NJER CRISTERA Bernardo Barranco con Paula Rojas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://bernardobarranco.wordpress.com/2012/08/23/1551/>

FPH2081: Casillas Mendoza, S.(2012) A puerta cerrada, autoridades de gobierno dialogan con grupo disidente de la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 CAMBIO MICH A puerta cerrada, autoridades de gobierno dialogan con grupo disidente de la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180901>

FPH2082: Casillas Mendoza, S.(2012) Agenda Fausto Vallejo reunión para hoy con grupo 'liberal' de la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 CAMBIO MICH Agenda Fausto Vallejo reunión para hoy con grupo 'liberal' de la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180877>

FPH2083: Redacción.(2012) Agotado el diálogo en la Nueva Jerusalén; buscaré entrevistas con obispos: Fausto Vallejo. En: Cambio, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 CAMBIO MICH AGOTADO DIALOGO NJER Fausto Vallejo.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180855>

FPH2084: Redacción.(2012) El gobernador de Michoacán demanda prudencia para evitar muertes en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 CAMBIO MICH El gobernador de Michoacán demanda prudencia para evitar muertes en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180856>

FPH2085: Notimex, SD.(2012) Aseguran que próximo lunes iniciarán clases en Nueva Jerusalén, Mich. Reproducida en: Crónica, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22

CRONICA Aseguran que próximo lunes iniciarán clases en Nueva Jerusalén, Mich.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=685132

FPH2086: Siqueiros, Y.(2012) Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que prohíbe la educación. En: Consensos, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 DIARIO CONSENSOS Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que prohíbe la educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.consensos.com.mx/consensos/index.php?option=com_k2&view=item&id=3650:nueva-jerusal%C3%A9n-una-comunidad-religiosa-que-proh%C3%ADbe-la-educaci%C3%B3n&Itemid=121

FPH2087: Universal, SD.(2012) Impiden inicio de clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Diario Coahuila, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 El Diario de Coahuila - Impiden inicio de clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/22/impiden-inicio-clases-nueva-jerusalen-312049.asp>

FPH2088: Martínez, D. y N.(2012) Nueva Jerusalén: otra vez impiden el inicio de clases. En: Universal, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 El Universal - OTRA VEZ IMPIDEN INICIO CLASES Y PLUIS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87373.html>

FPH2089: SD.(2012) A como dé lugar, clases el lunes en Nueva Jerusalén: Reyna. En: Universal, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 EL UNIVERSAL Reyna ESCUELA A COMO DE LUGAR.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/865781.html>

FPH2090: SD.(2012) Condicionan ir a Nueva Jerusalén. En: El Norte, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ELNORTE Condicionan ir a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnorte.com/estados/articulo/704/1406229/&urlredirect=http://www.elnorte.com/estados/articulo/704/1406229/?Titulo=condicionan-ir-a-nueva-jerusalen>

FPH2091: García Tinoco, M.(2012) Política y fe estallan en la Nueva Jerusalén de Michoacán. En: Excelsior, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: ['2012 8_22 EXCELSIOR Política y fe estallan en la Nueva Jerusalén de Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_notas=854886

FPH2092: Razón, Coatecatl, J.(2012) Imposible pacificar Nueva Jerusalén: Michoacán. Reproducido en: Golfo, Veracruz, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Golfo VERACRUZ IMPOSIBLE PACIFICAR NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/128499-imposible-pacificar-nueva-jerusalen-michoacan/>

FPH2093: Redacción.(2012) Se deslinda Episcopado Mexicano de Nueva Jerusalén. En: Grupo Transición, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 GRUPO TRANSICION Se deslinda Episcopado Mexicano de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/index.php?option=com_content&view=article&id=15659:se-deslinda-episcopado-mexicano-de-nueva-jerusalen&catid=50:noticias&Itemid=71

FPH2094: Figueroa, A.(2012) Complicado lograr a un [sic] acuerdo con comunidad en Nueva Jerusalén: Alcalde. En: International Business Times-Mexico, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 IBTIMES Alcalde ACUERDO IMPOSIBLE NJER - International Business Times.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mx.ibtimes.com/articles/27093/20120822/nueva-jerusalen-conflicto-religion-michoacan-mexico.htm>

FPH2095: Redacción.(2012) Pide SEP prudencia por crisis en la Nueva Jerusalén. En: Impacto Diario, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Impacto Diario SEP PIDE PRUDENCIA EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://impacto.mx/nacional/nota-54136/Pide_SEP_prudencia_por_crisis_en_la-Nueva_Jerusal%C3%A9n

FPH2096: Martínez García, C.(2012) Conflictos religiosos y el Estado omiso. En: Jornada, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 JORNADA Conflictos religiosos y el Estado omiso.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jomadaunam.mx/2012/08/22/opinion/018a1p0l>

FPH2097: SD.(2012) Urgen al gobierno a poner orden en Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 JORNADA MICH ED IMPRESA NJER PORTADA Y 7 NOTAS.pdf']

FPH2098: Redacción.(2012) Por fundamentalismos, la Nueva Jerusalén es un polvorín: Fausto. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 2. Interior del fichero anterior.

FPH2099: Ferrer, E.(2012) El PAN se pronuncia por el uso de la fuerza pública; el PRI apela a privilegiar el diálogo. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 2. Interior del fichero anterior.

FPH2100: Equihua, M.(2012) 'Independientes': que salgamos de la Ermita es apostarle a lo imposible. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 3, Id. Interior del fichero anterior.

FPH2101: Redacción.(2012) El grupo que lidera 'Martín de Tours', excluido de la Iglesia católica; es intransigente: CEM. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 3, Id. Interior del fichero anterior.

FPH2102: Osorio, D., y Díaz, D.(2012) Detenido, el diálogo con los grupos en pugna, admite Fernando Cano. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 3, Id. Interior del fichero anterior.

FPH2103: Redacción.(2012) CNDH abre de oficio expediente de queja por el caso Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 4. Interior del fichero anterior.

FPH2104: Mendoza Adame, C.(2012) Evidente, incapacidad del Ejecutivo y la SEE ante el conflicto: CNTE. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 4. Interior del fichero anterior.

FPH2105: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) El gobierno ha ignorado medidas cautelares de la CEDH: 'ombudsman'. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p 4. Interior del fichero anterior.

FPH2106: Redacción.(2012) Por fundamentalismos, la Nueva Jerusalén es un polvorín: Fausto. En: Jornada, Michoacán, id., ed., en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Jornada Mich FVF NJER POLVORIN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/22/por-fundamentalismos-la-nueva-jerusalen-es-un-polvorin-fausto/>

FPH2107: Osorio, D.(2012) Gobierno del estado teme muertes en la Nueva Jerusalén. En: Id. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Jornada Mich GOBIERNO TEME MUERTES NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/22/gobierno-del-estado-teme-perdidas-de-vida-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH2108: Ferrer, E.(2012) El PAN se pronuncia por el uso de la fuerza pública; el PRI apela a privilegiar el diálogo. En: Id. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Jornada Mich PAN PIDE USO FUERZA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/22/el-pan-se-pronuncia-por-el-uso-de-la-fuerza-publica-el-pri-apela-a-privilegiar-el-dialogo/>

FPH2109: Osorio, D.(2012) Se deslinda SEE del conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Id. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Jornada Mich TERESA SE CALLA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/22/se-deslinda-see-del-conflicto-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH2110: EFE, SD.(2012) Comisión DDHH de México abre expediente por violencia en comunidad sectaria. Reproducido en: La Información, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 LA INFORMACION Comisión DDHH de México abre expediente por violencia en comunidad sectaria.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://noticias.lainformacion.com/politica/derechos-humanos/comision-ddhh-de-mexico-abre-expediente-por-violencia-en-comunidad-sectaria_ONL94HsEQj0fFzCfTtSsl6/

FPH2111: García Tinoco, M.(2012) Política y fe estallan en la Nueva Jerusalén de Michoacán. Reproducido en: La Policiaca, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 La Policiaca - La Nota Roja De Mexico POLITICA Y FE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/politica-y-fe-estallan-en-la-nueva-jerusalen-de-michoacan>

FPH2112: Ortiz Pinchetti, F.(2012) El portento que dio origen a la Nueva Jerusalén. En: Libre en el Sur, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Libre en el Sur TABASCO RELATO SOBRE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.libreenelsur.mx/content/historia-nueva-jerusalen-en-michoacan-contada-por-francisco-ortiz-pinchetti>

FPH2113: Jornada, Martínez García, C.(2012) Conflictos religiosos y el Estado omiso. Reproducido en la lista de correo: 'Libre Congregación Unitaria de México'. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 LISTA UNITARIA MEXICO Conflictos religiosos y el Estado omiso.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://unitaria.info>

FPH2114: Medina, D., y Carbajal, O.(2012) ¿Por qué llegó Nueva Jerusalén a esto? En: Más por Más, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Más por Más POR QUE LLEGO NJER A ESTO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.maspormas.com/noticias/mexico/por-que-nueva-jerusalen-llego-esta-situacion>

FPH2115: AP, SD.(2012) Culto religioso mexicano impide la entrada a profesores, destruye escuelas y prohíbe ver TV. En: El Mercurio On Line, Chile, 22 de agosto, SD.

FPH2116: Cuásar TV, Sáenz, S.(2012) Clérigos expulsados aplauden postura episcopal, al desconocer a Martín de Tours. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Mi Morelia MICH Clérigos expulsados aplauden postura episcopal, al desconocer a Martín de Tours.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95155>

FPH2117: Envila Fisher, G.(2012) Complica a Gobierno de Michoacán hacer valer la ley en la Nueva Jerusalén. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Mi Morelia MICH El próximo lunes podrían iniciar las clases en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95118>

FPH2118: 'Noti52', SD.(2012) El próximo lunes podrían iniciar las clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Mi Morelia MICH El próximo lunes podrían iniciar las clases en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95130>

FPH2119: SD.(2012) Urgente resolver conflicto en Nueva Jerusalén: Gabriela Ceballos. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: ['2012 8_22 MI MORELIA MICH Gabriela Ceballos PAN EXIGE ORDEN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95108>

FPH2120: Cuásar TV, Sánchez, M.A.(2012) El gobierno debe hacer valer la ley en Nueva Jerusalén: Morelianos. Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 MI MORELIA MICH Morelianos EXIGEN MANO DURA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95122>

FPH2121: Mi Morelia, SD.(2012) Niños de la Nueva Jerusalén tomarían clases en poblados vecinos. Reproducido en: Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Mi Uruapan MICH Niños de la Nueva Jerusalén tomarían clases en poblados vecinos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.miuruapan.com/noticias/76560>

FPH2122: Arsenal, Cortés, R.(2012) Los ayatolas de Michoacán. Reproducido en: Mi Zitácuaro, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 MI ZITACUARO MICH Los ayatolas de Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mizitacuaro.com/noticias-mainmenu-247/opiniainmenu-327/33834-los-ayatolas-de-michoacan.html>

FPH2123: SD.(2012) Complicado, llegar a un acuerdo en Nueva Jerusalén: alcalde. En: Milenio, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 MILENIO alcalde ACUERDO MUY COMPLICADO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557def179b>

FPH2124: SD.(2012) Se deslinda Gobernación del conflicto de Nueva Jerusalén. En: Milenio, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 MILENIO Se deslinda Gobernación del conflicto de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/3604371c5c91951eb11f9c4d156cd798>

FPH2125: SD.(2012) Nueva Jerusalén: Vallejo busca intervención federal. En: Milenio, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 MILENIO Vallejo busca intervención federal.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557dc5de9f>

FPH2126: SD.(2012) El problema en la Nueva Jerusalén no son la escuela ni las clases, sino la convivencia: Jesús Reyna. En: Noticias en Michoacán, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 NOTICIAS EN MICHOACAN MICH Jesús Reyna PROBLEMA NJER CONVIVENCIA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticiasenmichoacan.com/2012/08/22/el-problema-en-la-nueva-jerusalen-no-son-la-escuela-ni-las-clases-sino-la-convivencia-jesus-reyna/>

FPH2127: SD.(2012) CNDH abre expediente por violencia en Nueva Jerusalén. En: Noticieros Televisa, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 NOTICIEROS TELEVISIA CNDH abre expediente por violencia en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/490033/cndh-abre-expediente-violencia-nueva-jerusalen/>

FPH2128: SD.(2012) La historia de la Nueva Jerusalén. En: Noticieros Televisa, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 NOTICIEROS TELEVISIA La historia de la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/490517/la-historia-nueva-jerusalen/>

FPH2129: Redacción.(2012) Gobierno debe garantizar la educación en toda la entidad. En: Núcleo Informativo, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 NUCLEOINFORMATIVO MICH Gobierno debe garantizar la educación en toda la entidad.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nucleoinformativo.com/inicio/politica/17192-gobierno-debe-garantizar-la-educacion-en-toda-la-entidad.html>

FPH2130: Martínez, A.E.(2012) El lunes 27 iniciarán las clases en Nueva Jerusalén. En: Opinión, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 OPINION MICH EL LUNES HABRA CLASE REYNA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.laopiniondemichoacan.com.mx/hemeroteca2009_agosto2012/noticias/23/31.html

FPH2131: SD.(2012) La Iglesia [sic] excluye a Nueva Jerusalén. En: Opinión, Michoacán, 22 (?) de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012

8_22 OPINION MICH ICAR EXCLUYE A NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

http://www.laopiniondemichoacan.com.mx/hemeroteca2009_agosto2012/noticias/22/61.html

FPH2132: SD.(2012) Crece conflicto en la Nueva Jerusalén [título muy destacado y subtítulos, en portada]. En: Opinión, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 OPINION MICH PORTADA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.laopiniondemichoacan.com.mx/hemeroteca2009_agosto2012/portadas/220812.pdf

FPH2133: SD.(2012) Pide CNDH seguridad para Nueva Jerusalén. En: Página 3, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PAGINA3 Pide CNDH seguridad para Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.pagina3.mx/comunalidad/4967-pide-cndh-seguridad-para-nueva-jerusalen.html>

FPH2134: Notimex, y Noticieros Televisa, SD.(2012) Próximo lunes iniciarán clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: Por un México inteligente, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Por un México Inteligente CLASES EL LUNES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.porunmexicointeligente.com/2012/08/proximo-lunes-iniciaran-clases-en-nueva.html>

FPH2135: Notimex, y Noticieros Televisa, SD.(2012) Próximo lunes iniciarán clases en Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: Portal de Cuernavaca, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Portal de Cuernavaca - Próximo lunes iniciarán clases en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.portaldecuernavaca.com/Noticia_1345696578.php

FPH2136: Universal, SD.(2012) Otra vez impiden inicio de clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: El Porvenir, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PORVENIR Otra vez impiden inicio de clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=607408

FPH2137: SD.(2012) "A como dé lugar" habrá clases en Nueva Jerusalén el próximo lunes: Vallejo. En: Proceso, 22 de agosto, SD.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PROCESO ESCUELA A COMO DE LUGARVallejo.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.proceso.com.mx/?p=317757>

FPH2138: CNN, Juárez, A., y Aguiar, R.(2012) Nueva Jerusalén, la secta Católica que prohíbe la educación. En: Profecías de la Biblia, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PROFECIAS DE LA BIBLIA Nueva Jerusalén, la secta Católica que prohíbe la educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.profeciasdelabiblia.com/apps/blog/show/18396069>

FPH2139: Galván, Y.(2012) Fijan posturas PRD y PRI sobre la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PROVINCIA MICH Fijan posturas PRD y PRI sobre la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/fijan-posturas-prd-y-pri-sobre-la-nueva-jerusalen/>

FPH2140: SD.(2012) Líderes religiosos serán responsables si hay violencia: FVF. En: Provincia, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PROVINCIA MICH FVF RESPONSABILIZA A LIDERES RELIGIOSOS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/lideres-religiosos-seran-responsables-si-hay-violencia-fvf>

FPH2141: SD.(2012) Nueva Jerusalén no son católicos: CEM. En: Provincia, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PROVINCIA MICH NO SON CATOLICOS CEM.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/nueva-jerusalen-no-son-catolicos-cem/>

FPH2142: Reforma, SD.(2012) Pacta Nueva Jerusalén cese a violencia. En: Provincia, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PROVINCIA MICH Pacta Nueva Jerusalén cese a violencia.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/pacta-nueva-jerusalen-cese-a-violencia/>

FPH2143: Reyes Maza, I.M.(2012) Buscarán estrategias alternativas para reanudar clases en la Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22

QUADRATIN MICH Buscarán estrategias alternas para reanudar clases en la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Justicia/Buscaran-estrategias-alternas-para-reanudar-clases-en-la-Nueva-Jerusalen>

FPH2144: Redacción.(2012) Ya están los visitantes de CNDH en la Nueva Jerusalén. En: *Quadratin*, Michoacán, 22 de agosto.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 QUADRATIN MICH CNDH EN NJER Raúl Plascencia.pdf"] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Ya-están-los-visitadores-de-CNDH-en-la-Nueva-Jerusalén-Raúl-Plascencia>

FPH2145: Redacción.(2012) Colaborará Federación para distender conflicto en la Nueva Jerusalén. En: *Quadratin*, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 QUADRATIN MICH Colaborará Federación para distender conflicto en la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Colaborará-Federación-para-distender-conflicto-en-la-Nueva-Jerusalén>

FPH2146: Redacción.(2012) Complicado llegar a un acuerdo en Nueva Jerusalén: alcalde de Turicato. En: *Quadratin*, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 QUADRATIN MICH IMPOSIBLE ACUERDO NJER alcalde de Turicato.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Complicado-llegar-a-un-acuerdo-en-Nueva-Jerusalén-alcalde-de-Turicato>

FPH2147: Redacción.(2012) Se manifiestan habitantes de Santa Clara en delegación de PGR. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 QUADRATIN MICH Se manifiestan habitantes de Santa Clara en delegación de PGR.pdf"] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Justicia/Se-manifiestan-habitantes-de-Santa-Clara-en-delegación-de-PGR>

FPH2148: SD.(2012) Nueva Jerusalén viola artículo de educación laica: Barranco. Con Paola Rojas. Reproducido en: *Radiofórmula*, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 RADIOFORMULA Barranco SECTA NJER VIOLA CONSTITUCION.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=265116>

FPH2149: *Quadratin*, García Davish, F., SD.(2012) Otro día sin clases en Nueva Jerusalén. Con Paola Rojas. Reproducido en: *Radiofórmula*, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 RADIOFORMULA Otro día sin clases en Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=265114>

FPH2150: *Quadratin*, García Davish, F., SD.(2012) Nueva Jerusalén podría iniciar clases el lunes: Reyna. Con López Dóriga. Reproducido en: *Radiofórmula*, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 RADIOFORMULA Reyna CLASES EL LUNES TAL VEZ.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=265157>

FPH2151: SD.(2012) LA NUEVA JERUSALÉN, UNA SECTA QUEMA ESCUELAS. FANATISMO E IGNORANCIA [Sic]. En: *Reborujado*, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Reborujado SECTA QUEMA ESCUELAS FANATISMO IGNORANCIA.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://reborujado.com/la-nueva-jerusalén-una-secta-quema-escuelas-fanatismo-ignorancia/>

FPH2152: Redacción.(2012) Envían a federales a Nueva Jerusalén. En: *Reforma*, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 REFORMA Envían a federales a Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reforma.com/estados/articulo/670/1338422/>

FPH2153: *Excélsior*, SD.(2012) Al fanatismo se sumaron las disputas entre partidos; ya son 39 años de tensión en la comunidad fundada por Nabor Cárdenas. Reproducido en: *RTV*, Veracruz, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 RTV VERACRUZ 33 AÑOS DE TENSION NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.rtv.org.mx/2012/08/22/32388/>

FPH2154: EFE, SD.(2012) CNDH exige a Fausto Vallejo policías en escuelas de Nueva Jerusalén para garantizar seguridad. Reproducido en: *SDP Noticias*, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SDP Noticias CNDH EXIGE POLICIA EN NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sdpnoticias.com/estados/2012/08/22/cndh-exige-a-fausto-vallejo-policías-en-escuelas-de-nueva-jerusalén-para-garantizar-seguridad>

FPH2155: Redacción.(2012) Grupo tradicionalista impide que estudiantes de Nueva Jerusalén, Michoacán regresen a clases. En: *Sin Embargo*, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Sin Embargo TRADICIONALISTAS VS NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sinembargo.mx/20-08-2012/339199>

FPH2156: SD.(2012) Iglesia ve 'pecado' en Nueva Jerusalén; Gobierno, un polvorín. En: *SIPSE*, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SIPSE Iglesia ve 'pecado' en Nueva Jerusalén; Gobierno, un polvorín.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://sipse.com/archivo/171313-iglesia-pecado-nueva-jerusalén-gobierno-polvorín.html>

FPH2157: Sánchez, R.(2012) Nos ponemos de acuerdo o no sacamos a Michoacán del hoyo. En: *Sol*, Michoacán, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SOL MICH Nos ponemos de acuerdo o no sacamos a Michoacán del hoyo.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2666005.htm>

FPH2158: SD.(2012) ¿Qué está ocurriendo en Nueva Jerusalén? En: *Sopitas*, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SOPITAS QUE OCURRE EN NJER Y OPINIONES.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sopitas.com/site/174216-que-está-ocurriendo-en-nueva-jerusalén/>

FPH2159: *Notimex*, Fredo, C.(2012) Nueva Jerusalén: SEP pide prudencia por crisis. Reproducido en: *Noticias Starmedia*, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 starMedia SEP PIDE PRUDENCIA.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.starmedia.com/mexico/nueva-jerusalén-sep-pide-prudencia-por-crisis.html>

FPH2160: SD.(2012) Comisión DDHH de México abre expediente por violencia en comunidad sectaria. Reproducido en: *Terra*, Argentina, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 TERRA ARGENTINA CNDH VS NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.ar/internacionales/comision-ddhh-de-mexico-abre-expediente-por-violencia-en-comunidad-sectaria,6d25d9a8a3c49310VgnVCM1000098cceb0aRCRD.html>

FPH2161: AP, SD.(2012) Culto religioso en México se opone a los maestros escolares. En:

Terra, Argentina, 22 de agosto. Originalmente disponible en internet en: Reproducido en: Terra Argentina, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TERRA ARGENTINA CULTO RELIGIOSO VS MAESTROS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.ar/internacionales/culto-religioso-en-mexico-se-opone-a-los-maestros-escolares,b587e6373af49310VgnVCM3000009accebb0aRCRD.html>

FPH2162: SD.(2012) Comisión DDHH de México abre expediente por violencia en comunidad sectaria. Reproducido en: Terra, Chile, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TERRA CHILE CNDH VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/culto-religioso-en-mexico-se-opone-a-los-maestros-escolares,100602da95f49310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>

FPH2163: AP, SD.(2012) Culto religioso en México se opone a los maestros escolares. Reproducido en: Terra Chile, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TERRA CHILE CULTO RELIGIOSO VS MAESTROS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/culto-religioso-en-mexico-se-opone-a-los-maestros-escolares,100602da95f49310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>

FPH2164: SD.(2012) Comisión DDHH de México abre expediente por violencia en comunidad sectaria. Reproducido en: Terra, Colombia, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TERRA COLOMBIA CNDH VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.co/internacional/comision-ddhh-de-mexico-abre-expediente-por-violencia-en-comunidad-sectaria,0a9c472cd8c49310VgnVCM3000009accebb0aRCRD.html>

FPH2165: SD.(2012) Comisión DDHH de México abre expediente por violencia en comunidad sectaria. En: Terra Noticias, España, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TERRA ESPAÑA CNDH VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com/internacional/comision-ddhh-de-mexico-abre-expediente-por-violencia-en-comunidad-sectaria,fb17127d58c49310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>

FPH2166: AP, SD.(2012) Culto religioso en México se opone a los maestros escolares. En: Terra, México, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TERRA MEXICO CULTO RELIGIOSO VS MAESTROS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/culto-religioso-en-mexico-se-opone-a-los-maestros-escolares,49e4aa763af49310VgnVCM4000009bcecb0aRCRD.html>

FPH2167: SD.(2012) Comisión DDHH de México abre expediente por violencia en comunidad sectaria. Reproducido en: Terra, Perú, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TERRA PERU CNDH VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.pe/internacional/comision-ddhh-de-mexico-abre-expediente-por-violencia-en-comunidad-sectaria,b32029c148c49310VgnVCM5000009ccecb0aRCRD.html>

FPH2168: AP, SD.(2012) Culto religioso en México se opone a los maestros escolares. Reproducido en: Terra Perú, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TERRA PERU CULTO RELIGIOSO VS MAESTROS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/culto-religioso-en-mexico-se-opone-a-los-maestros-escolares,bbf0a4806af49310VgnVCM5000009ccecb0aRCRD.html>

FPH2169: AFP, SD.(2012) Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México. Reproducido en: Tucumán Noticias, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Tucumán Noticias - Argentina Secta religiosa impide inicio de clases en comunidad de oeste de México.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=85373>

FPH2170: SDP, SD.(2012) CNDH exige a Fausto Vallejo policías en escuelas de Nueva Jerusalén para garantizar seguridad. Reproducido en: Revista de la USEC, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 USEC IM Edición México FVF PIDE POLICIA EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://usecmagazine.usecnetwork.com/mexico/?p=28978>

FPH2171: Universal, SD.(2012) CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén por afectar educación. Reproducido en: Vanguardia, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: ['2012 8_22 VANGUARDIA CNDH abre expediente sobre Nueva Jerusalén por afectar educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/cndhabreexpedientesobrenuevajerusalenporafectareduccion-1357075.html>

FPH2172: Ferreyra, Y.(2012) Advierten que confrontaciones podrían llevar a la muerte en la Nueva Jerusalén. En: Wradio, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WRADIO Advierten que confrontaciones podrían llevar a la muerte en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/acuerdan-tregua-para-regreso-a-clases-en-nueva-jerusalen-el-lunes/20120822/nota/1748353.aspx>

FPH2173: Cruz, T.(2012) Pide CNDH resguardo policial en aulas de Nueva Jerusalén. En: WRadio, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WRADIO Pide CNDH resguardo policial en aulas de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/pide-cndh-resguardo-policial-en-aulas-de-nueva-jerusalen/20120822/nota/1748050.aspx>

FPH2174: Universal, SD.(2012) "Tolerancia tiene límites": Vallejo a Nueva Jerusalén. Reproducido en: Ag. Yancuic, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 YANCUIC FVF TOLERANCIA TIENE LIMITES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/4151>

FPH2175: Audiovisual. AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WECT, S. Carolina, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 6WECT NCAROLINA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wect.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2176: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: 9&10News, Michigan, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 9&10NEWS MICHIGAN EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.9and10news.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2177: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in.

Reproducido en: WTHR, Indiana, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 13 WTHR Indianapolis EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wthr.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2178: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WFIE, Indiana, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 14 News, WFIE INDIANA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.14news.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2179: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: ABC6, Massachussets, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ABC6 MASSACHUSSETS EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.abc6.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2180: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: ABC3340, Alabama, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ABC3340 EUA Birmingham ALABAMA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.abc3340.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2181: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: ABC News, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ABC News EUA Mexico Religious Cult Refuses to Allow Teachers In.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://abcnews.go.com/International/wireStory/mexico-religious-cult-refuses-schools-17058059#.UDW6TcHibCY>

FPH2182: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KLFY, Louisiana, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Acadiana's Multi-Media Station EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.klfy.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2183: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WMCTV, Tennessee, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Action News 5 Tennessee EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wmctv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2184: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: AJC, Atlanta, Georgia, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 AJC ATLANTA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ajc.com/news/nation-world/mexico-religious-cult-refuses-1504081.html>

FPH2185: SD.(2012) Tension grips secretive Mexican sect. En: Al Jazeera, Qatar, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Al Jazeera English Tension grips secretive Mexican sect.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aljazeera.com/video/americas/2012/08/201282294148945399.html>

FPH2186: Stefanelli, Al.(2012) Secretive Mexican Catholic offshoot destroys the only school in town. Says it was a tool of the devil. Speaking of tools...[breve mención en la página web de un docente] En: Al Stefanelli, plus.google.com, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Al Stefanelli - Google+ EUA Secretive Mexican Catholic offshoot destroys the only....pdf'] Originalmente disponible en internet en: <https://plus.google.com/100423032669546945388/posts/LHTbUha6nZ>

FPH2187: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: ABC3340, Alabama, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ALABAMA 40 - Birmingham News EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.abc3340.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2188: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WJTV, Alabama, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ALABAMA WJTV EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www2.wjtv.com/news/2012/aug/22/mexi>

co-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-ar-4392434/

FPH2189: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: ADN, Alaska, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Alaska news at adn EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.adn.com/2012/08/22/2596503/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2190: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. En: AP BIG STORY, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 AP BIG STORY EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.bigstory.ap.org/article/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools>

FPH2191: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Argus Press, Michigan, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ARGUSPRESS MICHIGAN EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://arguspress.com/news/international/article_934d6088-a94c-5cbe-9e6d-2401596e76bd.html

FPH2192: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Arizona Daily Star, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ARIZONA DAILY STAR EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://azstarnet.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_d6dd46ea-449c-5ede-a7c9-59a87b13d8ca.html

FPH2193: AP, Stevenson, M.(2012) Misma nota, pero con variación en su título: Mexico: Cult bars teachers from entering compound. Reproducido en: Casa Grande Dispatch-Trivalley Central, Arizona, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ARIZONA TRIVALLEY CENTRAL EUA Mexico cult bars teachers from entering compound.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.trivalleycentral.com/articles/2012/08/23/casa_grande_dispatch/world_news/doc503666bd3bde7713084936.txt

FPH2194: Audiovisual. Krupskaja, A., Romo, R., Aguiar, R., y Juárez, A.(2012) Mexico cult eyes 'evil' secular schools. En: CNN Asia, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: [2012 8_22 ASIA CNN Mexico cult eyes 'evil' secular schools.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

http://asia.cnn.com/2012/08/23/world/america/s/mexico-cult-school/index.html?hpt=hp_t3

FPH2195: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Associated Press, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Associated Press EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

http://hosted2.ap.org/APDEFAULT/cae69a7523db45408eeb2b3a98c0c9c5/Article_2012-08-22-Mexico-School%20Fight/id-96da83116f274b97918ed45379f6882a

FPH2196: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Bay News 9, Tampa, Florida, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 BAYNEWS9 FLORIDA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.baynews9.com/content/news/articles/ap/2012/08/22/Mexico_religious_cult_refuses_to_allow_teachers_in.html

FPH2197: SD.(2012) Mexico row as religious sect blocks schooling access. En: BBC News, R. Unido, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 BBC News RU Mexico row as religious sect blocks schooling access.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19352344>

FPH2198: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Blueridgenow.com, N. Carolina, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 BlueRidgeNow NCAROLINA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.blueridgenow.com/article/20120822/API/1208220818>

FPH2199: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Boston.com, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 BOSTON EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.boston.com/news/education/2012/08/22/mexico-religious-cult-refuses-allow-teachers/PWXyYw0IHbLvaZvzdDeuzH/story.html>

FPH2200: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in.

Reproducido en: Bradenton Herald, Florida, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Bradenton Herald FLORIDA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.bradenton.com/2012/08/22/4167891/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2201: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Calgary Herald, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CALGARY HERALD CANADA Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.calgaryherald.com/life/Mexican+religious+cult+refuses+allow+schools+teachers+enter+walled/7128313/story.html>

FPH2202: AP, Stevenson.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Canada.com-mobile, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CANADA Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.canada.com/mobile/news/world-news/Mexican+religious+cult+refuses+allow+schools+teachers+enter+walled/7128313/story.html>

FPH2203: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Carie, Pennsylvania, SD, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CARIE PENNSILVANIA EUA MEXICAN CULT REFUSES ALLOW SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://hosted2.ap.org/CARIE/0260ea4c3e85456b80715585ba3c7b5b/Article_2012-08-22-Mexico-School%20Fight/id-43e286d9c7a24036925cb6d78ce8f455

FPH2204: The Religion Clause, SD.(2012) CONFRONTATION LOOMING BETWEEN MEXICAN AUTHORITIES AND RELIGIOUS CULT. Reproducido en: Catholic News Live, EuA, ed. para móviles, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Catholic News Live EUA CONFRONTATION CULT AUTHORITIES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://catholicnewslive.com/story/40861>

FPH2205: 'Mfrances', SD.(2012) Religious cult blocks teachers from entering community. En: Catholic Favors, EuA, 22 de agosto.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CatholicFavors News EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://site.catholicfavors.com/blog/9728/religious-cult-blocks-teachers-from-entering-community>

FPH2206: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: WHBF, Quad Cities, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CBS4 - WHBF Quad Cities, IL-IA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.whbf.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2207: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: CBS3 Springfield, Massachussets, 22 de agosto. 2207. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CBS 3 Springfield - WSHM EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cbs3springfield.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2208: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: CBS Atlanta, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CBS Atlanta 46 EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cbsatlanta.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2209: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: CBS News, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CBS News EUA Mexico religious cult refuses to allow schools in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.cbsnews.com/8301-501715_162-57498267/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/

FPH2210: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: CFNEWS13, Florida, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CFNEWS13 FLORIDA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.cfnews13.com/content/news/cfnews13/news/article.html/content/news/articles/ap/2012/08/22/Mexico_religious_cult_refuses_to_allow_teachers_in.html

FPH2211: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Charlotte Observer, N. Carolina, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CharlotteObserver EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.charlotteobserver.com/2012/08/22/3470698/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2212: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Charter, Missouri, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Charter MISSOURI EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.charter.net/news/read.php?id=17608017&xps=1012&srce=morenews_class&action=2&clang=en

FPH2213: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Newschannel 9, Chattanooga, SD, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Chattanooga NEWSCHANNEL9 EUA MEXICO CULT REFUSES SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.newschannel9.com/template/inews_wire/wires.international/2f48cc2d-www.newschannel9.com.shtml

FPH2214: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Clarion Ledger, Mississippi, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 clarionledger MISSISSIPI EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.clarionledger.com/viewart/20120822/NEWS02/120822044/Religious-sect-refuses-allow-teachers-into-compound?odyssey=nav%7Chead>

FPH2215: Audiovisual. AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: CNS News, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CNSNews WASHINGTON EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://cnsnews.com/news/article/mexico-religious-cult-refuses-allow-teachers>

FPH2216: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Ledger Enquirer, Columbus, Georgia, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Columbus Ledger Enquirer

GEORGIA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ledger-enquirer.com/2012/08/22/2171192/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2217: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Connecticut Post, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Connecticut Post EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ctpost.com/news/article/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-3807200.php>

FPH2218: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Contra Costa Times, California, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 ContraCostaTimes EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.contracostatimes.com/nation-world/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2219: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Cortez Journal, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CORTEZ JOURNAL COLORADO EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cortezjournal.com/article/20120822/API/1208220818/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in>

FPH2220: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: COUNTON2 WCBD-TV 2, S. Carolina, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 COUNTON2 WCBD-TV 2 EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www2.counton2.com/news/2012/aug/22/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-ar-4392434/>

FPH2221: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Cumberlink Sentinel, Pennsylvania, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 CUMBERLINK SENTINEL PENNSILVANIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://cumberlink.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers->

[in/article_149d5463-ad36-5ccd-840a-d8a1ed4d644b.html](http://www.cumberlink.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_149d5463-ad36-5ccd-840a-d8a1ed4d644b.html)

FPH2222: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Daily Astorian, Oregon, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 DAILY ASTORIAN OREGON EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.dailyastorian.com/news/nation_world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_0df4fe66-14f1-52b8-871d-cab36eea9f4f.html

FPH2223: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Daily Bee, Idaho, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 DAILYBEE IDAHO EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.bonnercountydailybee.com/news/world/article_5b4338d5-bc6c-5453-bd1a-e21ad6f8a1ff.html

FPH2224: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Daily Time, Florida, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 DAILYME EUA Mexico religious cult refuses to allow schools in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://daily.me.com/story/2012082200003236>

FPH2225: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Dayton Daily News, Ohio, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 DAYTONDAILYNEWS OHIO EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.daytondailynews.com/ap/ap/education/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/nRHRz/>

FPH2226: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Democrat Herald, Albany, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 DEMOCRATHERALD ALBANY EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://democratherald.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_bc6bc77d-d480-5bf9-8e97-4b5d1d196674.html

FPH2227: Audiovisual. AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Democratic

Underground, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Democratic Underground EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.democraticunderground.com/121842401>

FPH2228: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican sect defies government. Group's walled-off community prohibits teacher's entrance. Reproducido en: Deseret News, Utah, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Deseret News EUA SECT DEFIES GOVERNMENT.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.deseretnews.com/article/765598724/Mexican-sect-defies-government.html?pg=all>

FPH2229: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Education in Alabama, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Education in Alabama EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://educationinalabama.com/2012/08/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/>

FPH2230: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Education Week, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 EDUCATION WEEK EUA Mexico religious cult refuses to allow schools in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.edweek.org/ew/articles/2012/08/22/544251tmexicoschoolfight_ap.html

FPH2231: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: El Paso Times, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 El Paso Times EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.elpasotimes.com/nationworld/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2232: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: OREUG, Oregon, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Eugene, Oregon EUA MEXICO CULT REFUSES ALLOW SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://hosted2.ap.org/OREUG/86053d8662944f7698388c63189f97c6/Article_2012-08-22-Mexico-School%20Fight/id-43e286d9c7a24036925cb6d78ce8f455

FPH2233: Hulet, M.(2012) Religious sect in Mexico blocking teachers from entering. En: Examiner, California, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Examiner EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.examiner.com/article/religious-sect-mexico-blocking-teachers-from-entering>

FPH2234: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: FindLaw, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 FINDLAW EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://news.findlaw.com/apnews/96da83116f274b97918ed45379f6882a>

FPH2235: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Fort Mill Times, S. Carolina, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Fort Mill Times SCAROLINA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.fortmilltimes.com/2012/08/22/2157727_mexico-religious-cult-refuses.html

FPH2236: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: My Fox Atlanta, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 FOX5 ATLANTA EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.myfoxtlanta.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2237: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: FOX5-KVVU, Las Vegas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 FOX5 Vegas - KVVU EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.fox5vegas.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2238: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Fox 8-WVUE, Nueva Orleans, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 FOX8 New Orleans EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.fox8live.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2239: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in.

Reproducido en: Fox10TV, Pensacola, Florida, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 fox10tv FLORIDA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.fox10tv.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_72990482

FPH2240: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Fox11online, Wisconsin, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 fox11online WISCONSIN EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.fox11online.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_51428634

FPH2241: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Fox 17, Tennessee, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 FOX17 TENNESEE EUA MEXICAN CULT REFUSES ALLOW SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.fox17.com/template/inews_wire/wires.international/2f48ce2d-www.fox17.com.shtml

FPH2242: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WTTG, Washington DC, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 FOX 5 WTTG WASHINGTON DC EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.myfoxdc.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2243: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: MiFox32, Michigan, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Fox 32 MICHIGAN EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mifox32.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2244: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: FOX35 News, Florida, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 FOX 35 News Orlando EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.myfoxorlando.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2245: AP, Stevenson, M.(2012) Religious cult violates human rights by refusing teachers in Mexico. Reproducido en: Fox News Latino, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Fox News Latino EUA CULT VIOLATES HUMAN RIGHTS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2012/08/22/religious-cult-violates-human-rights-by-refusing-teachers-in-mexico/>

FPH2246: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Fox S. Antonio, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 FOXSANANTONIO TEXAS EUA MEXICAN CULT REFUSES ALLOW SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.foxsanantonio.com/template/inews_wire/wires.international/2f48ce2d-www.foxsanantonio.com.shtml

FPH2247: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Garden Island, Hawaii, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 GARDEN ISLAND HAWAII EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y4SE7E-cEgcJ:thegardenisland.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_f178299f-143a-5b3d-a557-e6f2bb8d3651.html+NEW+JERUSALEM+MEXICO+SCHOOLS&cd=261&chl=es&ct=cln&gl=mx

FPH2248: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Corvallis Gazette-Times, Oregon, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 GAZETTETIME OREGON EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.gazettetimes.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_38e63450-6ca6-5870-841d-fa035c7526ed.html

FPH2249: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Greenfield Reporter, Indiana, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012

8_22 GREENFIELDREPORTER INDIANA EUA Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.greenfieldreporter.com/view/story/46cd9fe025d9466c988660e531313d1b/LT--Mexico-School-Fight>

FPH2250: EUA. AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Greenwich Time, Connecticut, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 GreenwichTime CONNECTICUT EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.greenwichtime.com/news/article/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-3807200.php>

FPH2251: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Durango Herald, Colorado, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 HERALD COLORADO DURANGO EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.durangoherald.com/article/20120822/API/1208220818/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in>

FPH2252: AAP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Herald Sun, Australia, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 HERALD SUN AUSTRALIA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/mexico-sect-refuses-to-allow-teachers-in/story-e6f17k6-1226456701887>

FPH2253: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Herald Tribune, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 HeraldTribune EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.heraldtribune.com/article/20120822/API/1208220818>

FPH2254: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Hometownstations.com, Ohio, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Hometownstations OHIO EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.hometownstations.com/story/1934>

2369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in

FPH2255: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Houston Chronicle, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Houston Chronicle EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.chron.com/news/article/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-3807200.php>

FPH2256: AP, Stevenson, M.(2012) New Jerusalem Mexico Sect Blocks Teachers From Schools. Reproducido en: Huffington Post, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 huffingtonpost-com EUA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.atooms.com/search/news?search=new+jerusalem&type=news>

FPH2257: Al Jazeera, SD.(2012) Tension grips secretive Mexican sect. Reproducido en: i4u.com, N. Zelanda, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 I4U NZELANDA News Tension grips secretive Mexican sect.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.i4u.com/2012/08/levin-nz/sect-mexican-tension-secretive-grips>

FPH2258: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Idaho Statesman, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Idahostatesman EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.idahostatesman.com/2012/08/22/240851/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2259: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Inside Bay Area-Oakland Tribune, California, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Inside Bay Area EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.insidebayarea.com/news/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2260: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Island Packet, S. Carolina, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 IslandPacket SCAROLINA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en

internet en:

<http://www.islandpacket.com/2012/08/22/2182137/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2261: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Journal Review, Indiana, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 JOURNALREVIEW INDIANA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.journalreview.com/news/article_dc827c25-3d7c-5e7e-893b-79580f7f02b8.html

FPH2262: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KAALTV, Austin, Minnesota, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KAALTV MINNESOTA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://kaaltv.com/printStory.cfm?id=2737289>

FPH2263: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KAIT8, Arkansas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KAIT-Jonesboro, AR-News EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.kait8.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2264: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Kansascity.com, Misuri, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KansasCity EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.kansascity.com/2012/08/22/3773396/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2265: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KCAU-TV, Iowa, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KCAU-TV IOWA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.kcautv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2266: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KELO, S. Dakota, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KELO SIOUX FALLS SDAKOTA EUA MEXICO CULT BARS TEACHERS.pdf']

Originalmente disponible en internet en:

<http://www.keloland.com/news/worldusnews/?id=7431>

FPH2267: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KENS5, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 kens5 SANTONIO EUA MEXICO CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.kens5.com/news/167086825.html>

FPH2268: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Kentucky.com, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Kentucky EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ksq.com/news/Mexican-cult-blocks-school-from-starting/-/233092/16234828/-/1ah99yz/-/index.html>

FPH2269: Krupskai, etc., CNN.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: KESQ, California, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KESQ CALIFORNIA EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ksq.com/news/Mexican-cult-blocks-school-from-starting/-/233092/16234828/-/1ah99yz/-/index.html>

FPH2270: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: KFDM, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KFDM TEXAS EUA MEXICAN CULT REFUSES ALLOW SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.kfdm.com/template/inews_wire/wires.international/2f48ce2d-www.kfdm.com.shtml

FPH2271: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KFMB Channel 8-CBS8, California, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KFMB Channel 8 - cbs8 CALIFORNIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cbs8.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2272: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KFOXTV, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KFOXTV EL PASO Y LAS CRUCES NMEXICO EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en

internet en:

<http://www.kfoxtv.com/news/ap/education/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/nHRH/>

FPH2273: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KFVS12, Missouri, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KFVS12 MISSOURI EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.kfvs12.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2274: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KGMB-KHNL, Hawaii, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KGMB and KHNL HAWAII EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.hawaiinewsnow.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2275: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: KHQ, Washington, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KHQ WASHINGTON EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.khq.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2276: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: KIIITV, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KiiiTV3 TEXAS EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.kiiitv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2277: CNN, Krupskai, etc.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: KJCT8, Colorado, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KJCT8 COLORADO EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.kjct8.com/news/Mexican-cult-blocks-school-from-starting/-/163152/16234828/-/view/print/-/thfwq6/-/index.html>

FPH2278: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KMPH26, California, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KMPH26 CALIFORNIA EUA CULT BARS

SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kmph.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2279: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: KMPH, S. Joaquín, California, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KMPH CALIFORNIA EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kmph.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2280: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KNDO, Washington, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KNDO WASHINGTON EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kndo.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2281: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KOTATV, Wyoming, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KOTA Territory News WYOMING EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kotatv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2282: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KPTV, Oregon, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KPTV - FOX 12 OREGON EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kptv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2283: Krupskaia, etc. CNN.(2012) Mexican cult blocks schools from starting. Reproducido en: KRDO, Colorado, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KRDO COLORADO EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.krdo.com/news/Mexican-cult-blocks-school-from-starting/-/417220/16234828/-v9ykmcz/-/index.html>

FPH2284: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KRMG, Arizona, 22 de

agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KRMG ARIZONA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.krmg.com/ap/ap/education/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/nRHRz/>

FPH2285: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: KRQE, Albuquerque, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KRQE ALBUQUERQUE NMEXICO EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
http://www.krqe.com/dpp/news/world/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_76949775

FPH2286: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Myfoxphoenix, Arizona, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KSAZ-TV ARIZONA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.myfoxphoenix.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2287: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KSL, Utah, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KSL UTAH EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.myksl.com/index/story/sid/21818600>

FPH2288: EUA. Audiovisual. AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KSWO, Oklahoma, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KSWO OKLAHOMA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kswo.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2289: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KSWT, Arizona, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KSWT ARIZONA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kswt.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2290: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in.

Reproducido en: KTEN, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KTEN TEXOMA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kten.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2291: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KTUL, Oklahoma, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KTUL OKLAHOMA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.ktul.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2292: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KTVU, California, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KTVU CALIFORNIA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.ktvu.com/ap/ap/education/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/nRHRz/>

FPH2293: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KWES, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KWES TEXAS EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kwes.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2294: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KWQC, Quad Cities, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 KWQC-TV6 Quad Cities EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kwqc.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2295: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KXAN, S. Dakota, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 kxan SDAKOTA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://www.kxan.com/dpp/news/international/>

Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_76164368

FPH2296: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KXXV, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 KXXV TEXAS EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.kxxv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2297: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: La Crosse Tribune, Wisconsin, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 LACROSSETRIBUNE WISCONSIN EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://lacrossetribune.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_613a62e0-2947-55be-bfd8-443ec2c3a05d.html?comment_form=true

FPH2298: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Lake Wylie Pilot, S. Carolina, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Lake Wylie Pilot SCAROLINA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lakewyलिएpilot.com/2012/08/22/1638224/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2299: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Las Cruces Sun, New Mexico, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Las Cruces Sun-News NMEXICO EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.lcsun-news.com/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2300: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Lebanon Daily News, Pennsylvania, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Lebanon Daily News PENNSILVANIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.ldnews.com/national/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2301: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KLKNTV, Nebraska, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Lincoln, NE; KLKNTV EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.klknv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2302: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WCSC, S. Carolina, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 LIVE5NEWS SCAROLINA EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.live5news.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2303: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Lompoc Record, California, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 LOMPORECORD CALIFORNIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.lompocrecord.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_7606f181-be2b-5a1b-9436-3f3ff59d3542.html

FPH2304: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Newsday, Long Island, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 LONGISLAND NEWSDAY EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.newsday.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-1.3919961>

FPH2305: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Lubbock Online, Texas, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Lubbock Avalanche-Journal TEXAS EUA HIGH PROFILE CONFRONTATION.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://lubbockonline.com/filed-online/2012-08-23/mexico-religious-cult-refuses-allow-teachers-sets-high-profile-confrontation#.UDXNMsHibCY>

FPH2306: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Yahoo News, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: ['2012 8_22 M YAHOO EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://m.yahoo.com/w/legobpengine/news/mexico-religious-cult-refuses-allow-teachers-200525298.html?.b=world&.ts=1345693079&.intl=US&.lang=en&.ysid=cpwwHCNiVikW_YmKiFmoKr1Hg

FPH2307: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Madison.com, Wisconsin, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Madisondotcom WISCONSIN EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://host.madison.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_a04d7a1a-08a1-5969-b7f9-6a2689ff26c2.html?comment_form=true

FPH2308: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: AP 1&1 Mobile, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 MAILCOM EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mail.com/news/world/1514640-mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers.html>

FPH2309: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Mexico News, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Mexico News EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mexiconews.ca/?p=2296>

FPH2310: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Miami Herald, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 MiamiHerald EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.miamiherald.com/2012/08/22/2963129/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2311: CNN, Krupskaja, etc.(2012) Cult blocks school from starting. Reproducido en: Migage, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 MIGAGE EUA Cult blocks school from starting.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://news.migage.com/articles/Cult%20block%20school%20from%20starting_1320612_12.html

FPH2312: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: Modesto Bee, California, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Modbee CALIFORNIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.modbee.com/2012/08/22/2339533/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2313: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: Monterrey Herald, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 MONTEREY HERALD CALIFORNIA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.montereyherald.com/news/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2314: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproductor en: Montreal Gazette, Canadá, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 MONTREALGAZETTE CANADA Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.montrealgazette.com/life/Mexican+religious+cult+refuses+allow+schools+teachers+enter+walled/7128313/story.html>

FPH2315: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: MSN India, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 MSN INDIA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://news.in.msn.com/international/article.aspx?cp-documentid=250575716>

FPH2316: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: MSN News, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 MSN NEWS EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://news.in.msn.com/international/article.aspx?cp-documentid=250573684>

FPH2317: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: MY9TV, N. Jersey, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 My9 NJERSEY EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en

internet en: <http://www.my9tv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2318: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: Cox, Arizona, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 My Connection from Cox EUA MEXICAN CULT REFUSES ALLOW SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://ww2.cox.com/myconnection/arizona/today/news/world/article.cox?moduleType=apNew&articleId=DA0QH6PG0>

FPH2319: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: Myfox, Alabama, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 MYFOX ALABAMA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.myfoxal.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2320: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproductor en: My Fox DFW, Ft. Worth, Texas, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 myFOXdfw TEXAS EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.myfoxdfw.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2321: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: My Fox Los Ángeles, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 MYFOXLA CALIFORNIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.myfoxla.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2322: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproductor en: My Mother Lode, California, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 myMotherLode SONORA Mexico religious cult refuses to allow schools in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mymotherlode.com/news/world/1426537/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in.html>

FPH2323: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: NBC2 WBBH, Florida, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NBC2

FLORIDA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nbc-2.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2324: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: NBC12, Richmond, Virginia, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NBC12 VIRGINIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nbc12.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2325: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: NBC29 WVIR, Virginia, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NBC29 WVIR WVIRGINIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nbc29.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2326: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: WNCT, N. Carolina, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NCAROLINA 9 On Your Side EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www2.wnct.com/news/2012/aug/22/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-ar-2540611/>

FPH2327: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: NECN, Massachussets, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NECN MASSACHUSSETS EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.necn.com/08/22/12/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-s/landing_politics.html?&capID=46c9fe025d9466c988660e531313d1b

FPH2328: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: New Jersey Herald, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 New Jersey Herald EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.njherald.com/story/19342356/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

728) (155) FPH2329: EUA. Audiovisual. AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Newser, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Newser EUA MEXICO CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.newser.com/article/da0qmnh83/mexican-religious-cult-refuses-to-allow-schools-to-open-bars-teachers-from-walled-community.html>

FPH2330: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: News Observer, Raleigh, N. Carolina, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NEWSOBSERVER NCAROLINA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.newsobserver.com/2012/08/22/v-print/2284614/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2331: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Newsok, Oklahoma, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NewsOK OKLAHOMA EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://newsok.com/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/article/feed/422944?custom_click=pod_head_line_latina-america

FPH2332: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools into walled community. Reproducido en: Newsrt, R. Unido, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NEWSRT RU Mexico religious cult refuses to allow schools into walled community.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.newsrt.co.uk/news/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-into-walled-community-730243.html>

FPH2333: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: News Times, Connecticut, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NewsTimes CONNECTICUT EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.newstimes.com/news/article/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-3807200.php>

FPH2334: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: NEWSWEST9, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NEWSWEST9 TEXAS EUA CULT BAR SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.newswest9.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2335: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: NOCO5, Colorado, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NOCO5 Colorado EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.noco5.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2336: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Nola (Times-Picayune), Louisiana, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Nola NORLEANS EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nola.com/newsflash/index.ssf/story/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/46cd9fe025d9466c988660e531313d1b>

FPH2337: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Globe Gazette, Iowa, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NORTH IOWA GLOBEGAZETTE Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://globegazette.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_217e6678-2fd2-5215-9991-bfb0920d01f5.html

FPH2338: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Northjersey.com, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NORTHJERSEY Mexico_religious_cult_refuses_to_allow_schools_in.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.northjersey.com/news/education/167052665_Mexico_religious_cult_refuses_to_allow_schools_in.html

FPH2339: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: NPR, EuA, 22 de agosto.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NPR EUA MEXICO CULT REFUSES ALLOW SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=159834191>

FPH2340: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: NTN24, EuA y Colombia, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 NTN24 NEWS EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.nten24.com/news/news/mexico-religious-cult-refuses-16406Fmexico-religious-cult-refuses-16406&ei=8A1UlbELs02AXhtYCoCA&usq=AFQjCNFUGcDjbj-pmPM7oqsZa_70u4a7Qw

FPH2341: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: OANOW, Alabama, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 OANOW ALABAMA EUA CULT BARS TEACHER.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/L/LT_MEXICO_SCHOOL_FIGHT?SITE=ALOPE&&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

FPH2342: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Optimum Online, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Optimum Online EUA AP News - Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.optimum.net/News/AP/Article?fmId=56777105-jbV>

FPH2343: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Oregonlive.com, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 oregonlive EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oregonlive.com/newsflash/index.ssf/story/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers/46cd9fe025d9466c988660e531313d1b>

FPH2344: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Pantagraph, Illinois, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 PANTAGRAPH ILLINOIS EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf]

Originalmente disponible en internet en: http://www.pantagraph.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_6be9c309-9414-5245-8658-e7bad12c3077.html

FPH2345: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Pennlive-Patriot News, Pennsylvania, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 pennlive PENNSILVANIA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.pennlive.com/newsflash/index.ssf/story/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/46cd9fe025d9466c988660e531313d1b>

FPH2346: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: PostBulletin, Minnesota, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 POSTBULLETIN Rochester MINNESOTA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/L/LT_MEXICO_SCHOOL_FIGHT?SITE=MNROC&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

FPH2347: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Providence Journal, R. Island, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PROVIDENCE JOURNAL RHODE ISLAND EUA The Providence Journal CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://hosted2.ap.org/RIPRJ/e0478123c3cf489bb836130ffdbd2b5f/Article_2012-08-22-Mexico-School%20Fight/id-96da83116f274b97918ed45379f6882a

FPH2348: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Province, Vancouver, Canadá, 22 de agosto, SD. 2348. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 PROVINCE VANCOUVER CANADA Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.theprovince.com/mobile/news/world-news/Mexican+religious+cult+refuses+allow+schools+teachers+enter+walled/7128313/story.html>

FPH2349: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: KLBJ, Austin, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Radio 590 KLBJ AUSTIN TEXAS EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qwoN0viy2rAJ:beta.590klbj.com/news/article.aspx%3Fid%3D3087566+NEW+JERUSALEM+MEXICO+SCHOOLS&cd=930&hl=es&ct=clnk&gl=mx>

FPH2350: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Reading Eagle, Pennsylvania, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Reading Eagle PENNSILVANIA EUA MEXICO SCHOOL FIGHT.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/L/LT_MEXICO_SCHOOL_FIGHT?SITE=PAREA&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

FPH2351: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Leader Post, Regina, Canadá, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 REGINA CANADA Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.leaderpost.com/mobile/news/world-news/Mexican+religious+cult+refuses+allow+schools+teachers+enter+walled/7128313/story.html>

FPH2352: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Register Guard, Oregon, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 REGISTER GUARD Eugene, Oregon EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://hosted2.ap.org/OREUG/86053d8662944f7698388c63189f97c6/Article_2012-08-22-Mexico-School%20Fight/id-6ef43a3c96844096a36a12d5f0b16c69

FPH2353: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Republic, Indiana, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 REPUBLIC EUA INDIANA Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.therepublic.com/view/story/46cd9fe025d9466c988660e531313d1b/LT--Mexico-School-Fight>

FPH2354: Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Rock Hill Herald, S. Carolina, EuA, ed. en línea, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Rock Hill Herald Online SCAROLINA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.heraldonline.com/2012/08/22/4206612/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2355: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Salon, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 SALON EUA Mexico religious cult refuses to allow schools in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.salon.com/2012/08/22/mexico_religious_cult_refuses_to_allow_schools_in/

FPH2356: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: San Antonio Express, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 San Antonio Express EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mysanantonio.com/news/article/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-3807200.php>

FPH2357: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: San Bernardino County Sun, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 San Bernardino County Sun EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.sbsun.com/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2358: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Mercury News, Silicon Valley, California, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 San Jose Mercury SILICON VALLEY EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.mercurynews.com/breaking-news/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2359: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Santa Cruz Sentinel, California, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Santa Cruz Sentinel EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf']

Originalmente disponible en internet en: http://www.santacruzsentinel.com/world/ci_21374367

FPH2360: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Search Globe, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SearchGlobe EUA Mexico Religious Cult Refuses To Allow Teachers In.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://searchglobe.net/news/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in>

FPH2361: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Seattlepi.com-Post Inteligencer, Washington, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SEATTLE POST INTELLIGENCER WASHINGTON EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.seattlepi.com/news/article/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in-3807200.php>

FPH2362: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: San Francisco Chronicle, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SFGate SFCHRONICLE EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sfgate.com/news/article/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-3807200.php>

FPH2363: Al Jazeera, SD.(2012) Tension mounts in Mexico's religious communities. Reproducido en: Silobreaker, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Silobreaker EUA Tension mounts in Mexico's religious communities.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.silobreaker.com/tension-mounts-in-mexicos-religious-communities-5_2265922600695758848

FPH2364: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Island Breeze, Texas, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 spislandbreeze TEXAS EUA mexico, teachers, city.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.spislandbreeze.com/articles/mexico-15288-teachers-city.html>

FPH2365: CNN, Krupskaja, etc.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: KXLY, Washington, EuA, 22

de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SPOKANE KXLY WASHINGTON EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.kxly.com/news/Mexican-cult-blocks-school-from-starting/-/101270/16234828/-/view/print/-/g9pefe/-/index.html>

FPH2366: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Springfield News Sun, Ohio, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SPRINGFIELDNEWSSUN OHIO EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.springfieldnewssun.com/ap/ap/education/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/nRHRz/>

FPH2367: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Stamford Advocate, Connecticut, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 StamfordAdvocate CONNECTICUT EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.stamfordadvocate.com/news/article/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-3807200.php>

FPH2368: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Star News Online, N. Carolina, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 StarNewsOnline NCAROLINA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.starnewsline.com/article/20120822/API/1208220818?Title=Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in>

FPH2369: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Star-Telegram, Texas, EuA, 22 de agosto, SD. 2369. '2012 8_22' AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Star-Telegram, Texas, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Star-Teleg TEXAS EUA MEXICO SECT REFUSES ALLOW TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.star-telegram.com/2012/08/22/4198296/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2370: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Star Tribune, Minneapolis, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en

nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 StarTribune MINNEAPOLIS EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.startribune.com/printarticle/?id=167057995>

FPH2371: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Star Tribune, Wyoming, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 STARTRIBUNE WYOMING EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://trib.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_eeb327f2-3731-5f94-8422-731d1e813ab0.html

FPH2372: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Statesman, Texas, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 STATESMAN TEXAS EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.statesman.com/news/nation/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-2439949.html>

FPH2373: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow in government teachers. Reproducido en: Statesman, Texas, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 STATESMAN TEXAS EUA Mexico religious sect refuses to allow in government teachers.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.statesman.com/news/world/mexico-religious-sect-refuses-to-allow-in-government-2440180.html>

FPH2374: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Statesville Record & Landmark, N. Carolina, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Statesville Record & Landmark NCAROLINA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://hosted2.ap.org/NCSTA/770ff0d373a447cb95cd1f0d568ad74d/Article_2012-08-22-Mexico-School%20Fight/id-6ef43a3c96844096a36a12d5f0b16c69

FPH2375: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Summit Daily, Colorado, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 SummitDaily COLORADO EUA CULT

BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.summitdaily.com/article/20120822/API/1208220818>

FPH2376: CNN, Krupskaja, etc.(2012) Cult blocks school from starting. Reproducido en: Suvdhan video, Rusia, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Suvdhan video RUSIA Cult blocks school from starting.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://nominnews.blogspot.mx/2012/08/mexico-cult-blocks-school-from-starting.html>

FPH2377: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Syracuse.com, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 syracuse NYORK EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.syracuse.com/newsflash/index.ssf/story/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers/46cd9fe025d9466c988660e531313d1b>

FPH2378: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Daily News, Washington, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 TDN LOWER COLUMBIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://tdn.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_00b5eafd-c32d-57a9-81b6-0ea2b712cadd.html?comment_form=true

FPH2379: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: The Church Report, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Church Report CULT BARS SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.thechurchreport.com/index.cfm?objectID=159346>

FPH2380: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers into walled community. Reproducido en: The Daily Reveille, Luisiana, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Daily Reveille Louisiana State University EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers into walled community.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ksureville.com/news/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-into-walled-community-1.2751500#.UDaufcHibCY>

FPH2381: Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in [La variación en el título indica una cierta simpatía por los religiosos y contra las escuelas públicas, propia de un público muy conservador]. Reproducido en: The Daily Tribune, Michigan, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Daily Tribune MICHIGAN EUA Mexico religious cult refuses to allow schools in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.dailytribune.com/article/20120822/NEWS05/120829812/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2382: Audiovisual. AP, La Tribuna News, Honduras, SD.(2012) Secta mexicana impide el ingreso de maestros de escuelas públicas. Reproducido en: One Caribbean Radio, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Global Mix 1CARIBBEANRADIO CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://onecaribbeanradio.com/secta-mexicana-impide-el-ingreso-de-maestros-de-escuelas-publicas>

FPH2383: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers into walled community. Reproducido en: Daily Reveille, Luisiana, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Daily Reveille Louisiana State University EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers into walled community.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ksureville.com/news/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-into-walled-community-1.2751500#.UDaufcHibCY>

FPH2384: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Guardian, R. Unido, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Guardian RU CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/10404152>

FPH2385: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: The Independent, Nebraska, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 THE INDEPENDENT NEBRASKA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.theindependent.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_de805568-2fae-500f-a828-bdcf16c01efd.html

FPH2386: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools into walled community. Reproducido en: Independent, R. Unido, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Independent RU Mexico religious cult refuses to allow schools into walled community.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.independent.co.uk/news/world/americas/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-into-walled-community-8073519.html>

FPH2387: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in [id.]. Reproducido en: Macomb Daily, Michigan, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Macomb Daily MICHIGAN EUA Mexico religious cult refuses to allow schools in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.macombdaily.com/article/20120822/NEWS05/120829801/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2388: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: The News Tribune, Washington, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The News Tribune WA EUA MEXICO CULT REFUSES ALLOW TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.thenewstribune.com/2012/08/22/264394/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2389: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: The Olympian, Washington, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Olympian Washington EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.theolympian.com/2012/08/22/221770/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2390: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Orange County Register, California, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 The Orange County Register EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://hosted2.ap.org/CAANR/f0e61fcafbcc4079b58402bb6887d18c/Article_2012-08-22-Mexico-School%20Fight/id-6ef43a3c96844096a36a12d5f0b16c69

FPH2391: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: The Patriot Ledger, Quincy,

Massachusetts, 22 de agosto, SD.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 The Patriot Ledger MASSACHUSETTS EUA CULT BARS TEACHERS The Patriot Ledger.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.thestate.com/2012/08/22/2408930/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2392: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: The State, S. Carolina, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TheState SCAROLINA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.thestate.com/2012/08/22/2408930_mexico-religious-cult-refuses.html#.UDmmTsHibCY<http://www.thestate.com/2012/08/22/2408930/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2393: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Seattle Times, Washington, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 The Seattle Times WASHINGTON EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://seattletimes.nwsourc.com/html/nationworld/2018967661_aplmtmexicoschoolfight.html?syndication=rss

FPH2394: Audiovisual. CNN, Krupskaja, etc.(2012) Mexico cult delays school start. Reproducido en: Panafrikan, Washington, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 The Washington Panafrikan EUA CULT BLOCKS SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://thewashingtonpanafrikan.com/?p=17079>

793) (220) FPH2395: EUA. AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Washington Post, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 The Washington Post EUA Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexican-religious-cult-refuses-to-allow-schools-teachers-to-enter-walled-compound/2012/08/22/c73e4b5c-ec78-11e1-866f-60a00f604425_story.html

FPH2396: EUA. AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: York Daily Record, Pennsylvania, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: ['2012 8_22 The York Daily Record PENNSILVANIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.ydr.com/nation-world/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2397: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: The Blaze, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 THEBLAZE THEWIRE EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.theblaze.com/the-wire/15407750/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/>

FPH2398: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: The State, S. Carolina, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TheState SCAROLINA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.thestate.com/2012/08/22/2408930/mexico-religious-cult-refuses.html#.UDaMIcHibCY>

FPH2399: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Times Union, Albany, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Times Union ALBANY EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.timesunion.com/news/article/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-3807200.php>

FPH2400: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Times & Democrat, S. Carolina, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TIMES&DEMOCRAT SCAROLINA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://thetandd.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_d6cbe29c-efa7-5846-8613-28aa3e13d76d.html

FPH2401: Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Times Online, Pennsylvania, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TIMESONLINE PENNSILVANIA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.timesonline.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers->

[in/article_60a13f4f-b943-5dd9-a312-11639118bfa7.html](http://article_60a13f4f-b943-5dd9-a312-11639118bfa7.html)

FPH2402: Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Times Standard, California, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Times-Standard Online EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.times-standard.com/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2403: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Toledo News, Ohio, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TOLEDO NEWS OHIO EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.toledonewsnow.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2404: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Toshiba America Information System, EuA-Japón, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TOSHIBA JAPON Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://start.toshiba.com/news/read.php?id=19192612&cps=1012&srce=news_class&action=1&lang=en&_LT=UNLC_WLNWU00L1_UNEWS

FPH2405: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Reproducido en: Townhall, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 TOWNHALL EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://townhall.com/news/politics-elections/2012/08/22/mexico_religious_cult_refuses_to_allow_teachers_in/print

FPH2406: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: To Wonder, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 ToWonder EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://towonder.com/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in.html>

FPH2407: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Tri-City Herald, Washington, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital

en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Tri-CityHerald EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tri-cityherald.com/2012/08/22/2070858/mexico-religious-cult-refuses.html>

FPH2408: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Tucson News, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Tucson News EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tucsonnewsnow.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2409: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Tuscaloosa News, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 TuscaloosaNews EUA MEXICO CULT REFUSES ALLOW SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tuscaloosanews.com/article/20120822/API/1208220818>

FPH2410: CNN, Krupaskaia, etc.(2012) Group tries to block school from opening. Reproducido [sin mencionarlo] en: UPI, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 UPI EUA Group tries to block school from opening.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.upi.com/Top_News/World-News/2012/08/23/Group-tries-to-block-school-from-opening/UPI-94471345724852/

FPH2411: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: US News and World Report, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 US News and World Report EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.usnews.com/news/world/articles/2012/08/22/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2412: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Union-Tribune, California, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 UTSanDiego EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.utsandiego.com/news/2012/aug/22/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/>

FPH2413: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Union-Tribune, California, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 UTSanDiego EUA MEXICO CULT REFUSES SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.utsandiego.com/news/2012/aug/22/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/>

FPH2414: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Valleynewslive.com, Dakota del Norte, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 VALLEYNEWSLIVE NDAKOTA EUA Grand Forks CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.valleynewslive.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2415: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Vancouver Sun, Canadá, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 VANCOUVERSUN CANADA Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vancouversun.com/mobile/news/world-news/Mexican+religious+cult+refuses+allow+schools+teachers+enter+walled/7128313/story.html>

FPH2416: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Ventura County Star, California, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Ventura County Star EUA MEXICO CULT REFUSES ALLOW SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vcstar.com/news/2012/aug/22/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools/>

FPH2417: SD.(2012) Religious sect destroys schools in Mexican town. En: Vijimambo, Luke Music Factory, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 VIJIMAMBO EUA Religious sect destroys schools in Mexican town.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://lukemusicfactory.blogspot.mx/2012/08/religious-sect-destroys-schools-in.html>

FPH2418: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in.

Reproducido en: VivaColorado.com, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Viva Colorado EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.vivacolorado.com/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2419: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WALB, Albany, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WALB ALBANY EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.walb.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2420: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WANDTV, Illinois, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 Wandtv ILLINOIS EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wandtv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2421: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Wane, Indiana, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WANE INDIANA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.wane.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_02816184

FPH2422: Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Washington Examiner, Washington DC, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WashingtonExaminer EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://washingtonexaminer.com/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/article/feed/2026610#.UDmOxcHibCY>

FPH2423: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WAVE3, Kentucky, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WAVE3 KENTUCKY EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wave3.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2424: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WAVY, Virginia, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 wavy VIRGINIA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wavy.com/dpp/news/world_news/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_26924756

FPH2425: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WBOC-Fox 21-Delmarvas, Delaware, etc., EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WBOC-TV 16, Delmarvas, FOX 21 EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wboc.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2426: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WBTV, N. Carolina, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WBTV 3 News NCAROLINA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wbvtv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2427: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WCAX, Vermont, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WCAX VERMONT EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wcax.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2428: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools, teachers, to enter walled compound. Reproducido en: WCHS8TV, Charleston, Virginia Occidental, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WCHS8 CHARLESTON EUA MEXICO CULT REFUSES SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wchstv.com/newsroom/worldnews/201208221643_ce8f455.shtml

FPH2429: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WDAM, Hattiesburg, Mississippi, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WDAM MISSISSIPI EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf']

Originalmente disponible en internet en: <http://www.wdam.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2430: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: WDTN, Dayton, Ohio, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WDTN OHIO EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wdtn.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_43425997

FPH2431: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: KEYETV-We Are Austin, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WEAREAUSTIN EUA MEXICO CULT REFUSES SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://weareaustin.com/template/inews_wire/wires.international/2f48ce2d-www.weareaustin.com.shtml

FPH2432: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WFAA, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducido en: WFAA, Texas, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 wfaa TEXAS EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wfaa.com/news/world/167086825.html>

FPH2433: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WFSB, Hartford, Connecticut, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WFSB Channel 3 CONNECTICUT EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wfsb.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2434: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: WGME, Oregón, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WGME OREGON EUA MEXICO CULT REFUSES SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wgme.com/template/inews_wire/wires.international/2f48ce2d-www.wgme.com.shtml

FPH2435: Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in.

Reproducido en: 7NEWS WHDH-TV, Massachussets, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WHDH-TV 7NEWS MASSACHUSSETS EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www1.whdh.com/news/articles/world/americas/12008337569284/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/>

FPH2436: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WHEC, Rochester, N.Y. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WHEC NYORK EUA MEXICO CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.whec.com/news/stories/S2737286.shtml?cat=10054>

FPH2437: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Herald-Whig, Quincy, Illinois, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WHIG HERALD Illinois & Missouri EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.whig.com/story/19342356/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2438: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: WHIO TV, Dayton, Ohio, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WHIOTV OHIO EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.whiotv.com/ap/ap/education/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/nRHRz/>

FPH2439: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WICS, Illinois, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WICS ABC Newschannel 20 EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I3cehaAv9hYJ:www.wics.com/template/inews_wire/wires.international/2f48ce2d-wics.com.shtml+NEW+JERUSALEM+MEXICO+SCHOOLS&cd=156&hl=es&ct=clnk&gl=mx

FPH2440: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WISHTV, Indianápolis, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WISHTV INDIANAPOLIS EUA CULT

BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wistv.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_65068415

FPH2441: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WISTV, Carolina del sur, EuA, 22 de agosto. 2443. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WISTV SOUTH CAROLINA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wistv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2442: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: WISTV, Wisconsin, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WISTV WISCONSIN EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wistv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2443: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WIVB, Nueva York, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 wivb NYORK EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wivb.com/dpp/news/world/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_18067284

FPH2444: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: WKOW, Madison, Wisconsin, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WKOW27 WISCONSIN EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wkow.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2445: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WKRN, Tennessee, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WKRN TENNESEE EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wkrn.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2446: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WLAJ, Michigan, EuA, 22 de

agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WLAI MICHIGAN EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tb5DotfD_ZwJ:www.wlaj.com/temp/late/inews_wire/wires.international/2f48ce2d-www.wlaj.com.shtml+NEW+JERUSALEM+MEXICO+SCHOOLS&cd=242&hl=es&ct=clnk&gl=mx

FPH2447: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WLFI, Indiana, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WLFI INDIANA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wlfi.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_91781412

FPH2448: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WLOX, Mississippi, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WLOX MISSISSIPPI EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wlox.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2449: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WNEM TV 5, Michigan, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WNEM TV 5 MICHIGAN EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wnem.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2450: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WNYC, Nueva York, EuA, 22 de agosto.

FPH2452. 2012 8_22' Id. Reproducido en: WNYC, Nueva York, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WNYC NYORK EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/L/LT_MEXICO_SCHOOL_FIGHT?SITE=WNYC&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

FPH2451: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WOODTV, Michigan, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: ['2012 8_22 woodtv MICHIGAN EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.woodtv.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_68846476

FPH2452: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: World Bulletins, SD, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 World Bulletins CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.worldbulletins.com/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in.html>

FPH2453: CNN, Krupskaja, A; Romo, R.; Aguiar, R., y Juárez, A.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: Worldhole, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 worldhole CULT BLOCKS SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://worldhole.com/mexican-cult-blocks-school-from-starting/>

FPH2454: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WorldWide Religious News, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WorldWide Religious News Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://wwrn.org/articles/37917/>

FPH2455: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WOW!, Indiana, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WOW! INDIANA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://portal.wowway.net/news/read.php?id=19199074&cps=1012&srce=morenews_class&action=1&lang=en&page=1

FPH2456: EUA. AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WOWKTV, Virginia occidental, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 WOWK 13News WVIRGINIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wowktv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2457: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WPRI, Rhode Island, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: [2012 8_22 WPRI RHODE ISLAND EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

http://www.wpri.com/dpp/news/world_news/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_88188063

FPH2458: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WRCBTV, Tennessee, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WRCBTV TENNESSEE EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.wrcbvtv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2459: 'Writerfoot', SD.(2012) Mexican cult says secular schools are the work of the devil. En: Newsvine, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 writerfool-on Newsvine EUA Mexican cult says secular schools are the work of the devil.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://debrabellink.newsvine.com/_news/2012/08/23/13436804-mexican-cult-says-secular-schools-are-the-work-of-the-devil

FPH2460: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WSAVTV, Georgia, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WSAV GEORGIA EUA TV CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www2.wsav.com/news/2012/aug/22/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-ar-4392434/>

FPH2461: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: WSBTV, Atlanta, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WSBTV ATLANTA EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wsbtv.com/ap/ap/education/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in/nRHRz/>

FPH2462: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WSET, Virginia, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WSET VIRGINIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wset.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2463: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WSLS, Virginia, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WSLS 10 VIRGINIA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www2.wsls.com/news/2012/aug/22/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-ar-2149748/>

FPH2464: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WSMV, Tennessee, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WSMV Channel 4 TENNESEE EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://wsmv.membercenter.worldnow.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2465: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WTHITV, Illinois-Indiana, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 wthitv WABASH VALLEY EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wthitv.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_19710421

FPH2466: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WTNH, Connecticut, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 wtnh CONNECTICUT EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wtnh.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_58108221

FPH2467: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Myfoxphilly, Filadelfia, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WTXF FOX 29 FILADELFA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.myfoxphilly.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2468: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WVNSTV, W. Virginia, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WVNSTV WVIRGINIA EUA Mexico

religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wvnstv.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2469: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WWLP, Massachussets, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WWLP MASSACHUSSETS EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wwlp.com/dpp/news/international/Mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in_85363627

FPH2470: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WWLTV, Luisiana, EuA, 22 de agosto. 2472. '2012 8_22' AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WWLTV, Luisiana, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WWLTV LOUISIANA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wwltv.com/news/world/167086825.html>

FPH2471: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: WWMT, Michigan, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WWMT MICHIGAN EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.wwmt.com/template/inews_wire/wires.international/2f48ce2d-www.wwmt.com.shtml+NEW+JERUSALEM+MEXICO+SCHOOLS&cd=374&chl=es&ct=clnk&gl=mx

FPH2472: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: WXOW, Wichita, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 WXOW WICHITA EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wxow.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in?clienttype=printable>

FPH2473: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Xfinity, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 XFINITY EUA Comcast CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://xfinity.comcast.net/articles/news-world/20120822/LT.Mexico.School.Fight/>

FPH2474: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproductor en: Yahoo! News-ABC, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Yahoo! News EUA Mexico religious cult refuses to allow schools in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://news.yahoo.com/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools-171422286.html>

FPH2475: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproductor en: Yahoo! News-ABC, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Yahoo! News EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://news.yahoo.com/mexico-religious-cult-refuses-allow-teachers-200525298.html>

FPH2476: Al Jazeera, SD.(2012) Tension grips secretive Mexican sect. Reproductor en: Maktoob, Yahoo, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Yahoo! News Maktoob Tension grips secretive Mexican sect.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://en-maktoob.news.yahoo.com/tension-grips-secretive-mexican-sect-113048938.html>

FPH2477: Al Jazeera, SD.(2012) Tension grips secretive Mexican sect. Reproductor en: Yahoo News, Singapur, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Yahoo! News Singapore Tension grips secretive Mexican sect.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://sg.news.yahoo.com/tension-grips-secretive-mexican-sect-113048938.html>

FPH2478: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: Yahoo! News, EuA, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 Yahoo! News Singapore Tension grips secretive Mexican sect.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://news.yahoo.com/mexico-religious-cult-refuses-allow-teachers-200525298.html>

FPH2479: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproductor en: York Dispatch, Pennsylvania, EuA, 22 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_22 York Dispatch PENNSILVANIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.yorkdispatch.com/nation/ci_21374367/mexico-religious-cult-refuses-allow-schools

FPH2480: Notimex, SD.(2012) Necesaria conciliación para evitar conflictos en Nueva Jerusalén. Reproductor en: Arsenal, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 ARSENAL NECESARIA CONCILIACION EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.clarsenal.net/2012/08/23/necesaria-conciliacion-para-evitar-conflictos-en-nueva-jerusalen/>

FPH2481: SD.(2012) Secta mexicana que se opone a que niños vayan a la escuela depona la violencia. En: BBC Mundo, R. Unido, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 BBC Mundo RU Secta mexicana que se opone a que niños vayan a la escuela depona la violencia.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/08/120822_ultnot_grupo_religioso_mexicano_depona_violencia_bd.shtml

FPH2482: Nájara, A.(2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. En: BBC Mundo, R. Unido, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 BBCMUNDO RU GUERRA SANTA de una secta mexicana contra la educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120824_nueva_jerusalen_educacion_michoacan_mexico_an.shtml

FPH2483: Castillo, H.(2012) Acusa PAN 'debilidad' del gobierno michoacano en caso Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 CAMBIO MICH Acusa PAN `debilidad` del gobierno michoacano en caso Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180961>

FPH2484: Redacción.(2012) Colaborará Segob con Michoacán para resolver conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 CAMBIO MICH Colaborará Segob con Michoacán para resolver conflicto en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181008>

FPH2485: Redacción.(2012) Mantiene gobierno 'mano dura, pero con respeto' en la Nueva Jerusalén: SEP. En: Cambio, Michoacán, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 CAMBIO MICH MANO

DURA Y RESPETO SEP.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180956>

FPH2486: Cisneros, I.H.(2012) Fanatismo religioso. En: Crónica, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 CRONICA ISIDRO CISNEROS NJER Fanatismo religioso.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_not=685323

FPH2487: Torres, I.(2012) Gobierno debe garantizar la educación en toda la entidad. En: De aquí soy, Michoacán, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 DE AQUISOY MICH Gobierno debe garantizar la educación en toda la entidad.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.deaquisoy.ws/jn/politica/3191-gobierno-debe-garantizar-la-educacion-en-toda-la-entidad.html>

FPH2488: AP, SD.(2012) Secta mexicana impide el ingreso de maestros de escuelas públicas. Reproductor en: Diario Libre, R. Dominicana, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 DiarioLibre DOMINICANA Secta mexicana impide el ingreso de maestros de escuelas públicas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://diariolibre.com.do/quecosas/2012/08/23/i349117_secta-mexicana-impide-ingreso-maestros-esuelas-publicas.html

FPH2489: Molina, D.E.(2012) UNA MULA DE SIETE CUARTAS [sic]. En: El Diario, Coahuila, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 El Diario de Coahuila - UNA MULA DE SIETE CUARTAS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/23/mula-siete-cuartas-312212.asp>

2503: Notimex, SD.(2012) Conciliación, necesaria en Nueva Jerusalén: Córdoba. Reproductor en: Economista, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 El Economista NECESARIA CONCILIACION EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://economista.com.mx/sociedad/2012/08/23/conciliacion-necesaria-nueva-jerusalen-cordova>

FPH2491: AP.(2012) Secta religiosa en México se opone a los maestros escolares. Reproductor en: Herald, Honduras, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 El

Heraldo de Honduras Secta religiosa en México se opone a los maestros escolares.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Mundo/Secta-religiosa-en-Mexico-se-opone-a-los-maestros-escolares>

FPH2492: Gómez, R.(2012) Nueva Jerusalén no tiene registro religioso: SEGOB. En: Universal, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 EL UNIVERSAL Segob NJER NO TIENE REGISTRO.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/866158.html>

FPH2493: Notimex, SD.(2012) Deberán tomar clases en otros municipios. Reproducido en: Financiero, 23 de agosto, SD. Notimex, SD.(2012) Deberán tomar clases en otros municipios. Reproducido en: Financiero, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 ELFINANCIERO Deberán tomar clases en otros municipios.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=36235&Itemid=26

FPH2494: EUA. AP, Stevenson, M.(2012) Secta mexicana impide el ingreso de maestros de escuelas públicas. En: El Nuevo Herald, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 ElNuevoHerald EUA Secta mexicana impide el ingreso de maestros de escuelas públicas.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnuevoherald.com/2012/08/22/1283497/secta-mexicana-impide-el-ingreso.html>

FPH2495: Gurza, T.(2012) La nueva Jerusalén (Primera parte). En: Etcétera, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 ETCETERA La nueva Jerusalén (Primera parte).pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=14455>

FPH2496: Figueroa, H.(2012) El fervor es pólvora en La Nueva Jerusalén [incluye breve entrevista al analista académicos de fenómenos religiosos]. En: Excelsior, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 EXCELSIOR El fervor es pólvora en La Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=noticia&id_noticia=855094&seccion=seccion-nacional&cat=1

FPH2497: Guerrero, A.L.(2012) Actuar 'con mano dura' pero respetando la ley. Clases en

Nueva Jerusalén, responsabilidad de Michoacán: SEP. En: Impacto, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 Impacto Diario SEP MANO DURA Y RESPETO.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://impacto.mx/nacional/nota-54349/Clases_en_Nueva_Jerusal%C3%A9n_responsabilidad_de_Michoac%C3%A1n_SEP

FPH2498: AP, Stevenson, M.(2012) México: secta impide a golpes la educación pública. Reproducido en: Infobae, Argentina, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 INFOBAE ARGENTINA secta impide a golpes la educación pública.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://america.infobae.com/notas/56767-Mexico-secta-impide-a-golpes-la-educacion-publica>

FPH2499: Ferrer, E.(2012) IP: El conflicto en La Ermita se ha atendido sin coordinación y firmeza. Vallejo debería tomar otras acciones, señala la Coparmex [representantes de la iniciativa privada o patronal, instan a la represión de los naboritas]. En: Jornada, Michoacán, 23 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 JORNADA MICH ACUSAN A GOBIERNO DE DEBILIDAD.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/23/ip-el-conflicto-en-la-ermita-se-ha-atendido-sin-coordinacion-y-firmeza/>

FPH2500: Villavicencio, Z., y Ferrer, E.(2012) Niños de La Ermita pueden estudiar en otro lado: SG [portada con grandes titulares y sumarios de notas en interior]. En: Jornada, Michoacán, 23 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 JORNADA MICH ED IMPRESA NJER EN PORTADA.pdf"]

FPH2501: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) Propone el gobierno estatal que niños de la Nueva Jerusalén tomen clases en otro lado. En: Jornada, Michoacán, 23 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH2502: Ferrer, E.(2012) Vallejo debería tomar otras acciones, señala la Coparmex. IP: El conflicto en La Ermita se ha atendido sin coordinación y firmeza. En: Jornada, Michoacán, 23 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH2503: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) Propone el gobierno estatal que niños de la Nueva Jerusalén tomen clases en otro lado. En: Jornada, Michoacán, 23 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: [2012 8_23 JORNADA MICH GOBIERNO PROPONE CLASES FUERA DE NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/23/propone-gobierno-estatal-que-ninos-de-la-nueva-jerusalen-tomen-clases-en-otro-lado/>

FPH2504: Gómez, C.(2012) Negocian autoridades reanudación de clases en Nueva Jerusalén. En: Jornada, 23 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 JORNADA SEP NEGOCIACION EN NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/23/13205184-trabajan-autoridades-para-reanudar-clases-en-nueva-jerusalen-sep/>

FPH2505: SD.(2012) Nueva Jerusalén no tiene registro religioso: Segob. En: Crónica, B. California, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 LA CRONICA BCALIFORNIA Segob NJER NO TIENE REGISTRO.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/23082012/616759.aspx>

FPH2506: AP.(2012) Secta mexicana impide el ingreso de maestros de escuelas públicas. Reproducido en: Tribuna, Honduras, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 LA TRIBUNA HONDURAS Secta mexicana impide el ingreso de maestros de escuelas públicas.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.latribuna.hn/2012/08/22/secta-mexicana-impide-el-ingreso-de-maestros-de-escuelas-publicas/>

FPH2507: SD.(2012) Buscan resolver conflicto en Nueva Jerusalén con reubicación de escuela laica. En: Medios de México, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 Medios de Mexico REUBICAR ESCUELA NJER.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://mediosdemexico.com/2012/08/23/buscan-resolver-conflicto-en-nueva-jerusalen-con-reubicacion-de-escuela-laica/>

FPH2508: Peña Cruz, A.(2012) Los excesos del "fanatismo". En: Enfoque Sociopolítico, Metronoticias, Tamaulipas, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_23 Metronoticias de Tamaulipas Los excesos del fanatismo.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=374004>

FPH2509: Cuásar TV, Sáenz, S.(2012) Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 23 de agosto.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 Mi Morelia MICH Avanza el cerco que construyen fanáticos en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95189>

FPH2510: Redacción.(2012) Celebra PAN acuerdo logrado por fracciones para la reforma a la ley de Deuda Pública. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 Mi Morelia MICH Celebra PAN acuerdo logrado por fracciones para la reforma a la ley de Deuda Pública.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95168>

FPH2511: Cuásar TV, 'Ramsés II', SD.(2012) Niños de la Nueva Jerusalén tomarían clases en poblados vecinos. Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 Mi Morelia MICH Niños de la Nueva Jerusalén tomarían clases en poblados vecinos.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95140>

FPH2512: Cuásar TV, Sáenz, S.(2012) Tensa calma en la Nueva Jerusalén; nada claro sobre las clases. Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 Mi Morelia MICH Tensa calma en la Nueva Jerusalén; nada claro sobre las clases.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95188>

FPH2513: Del Pozo, M.(2012) Gobierno mantiene mano dura pero con respeto en Nueva Jerusalén: Córdoba. En: Milenio, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 MILENIO MANO DURA Y RESPETO Córdoba.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/3604371c5c91951eb11f9c4d15cdb139>

FPH2514: García Davish, F.(2012) Nueva Jerusalén: clases el lunes "a como dé lugar". En: Milenio, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 MILENIO NJER CLASES A COMO DE LUGAR.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/3604371c5c91951eb11f9c4d1598293e>

FPH2515: Brito, O.(2012) Pactan Segob y Vallejo intentar distender conflicto en Nueva Jerusalén. En: Milenio, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 MILENIO Pactan

Segob y Vallejo intentar distender conflicto en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2d68a40be602f9524eed782ad243343>

FPH2516: Unonoticias, SD.(2012) Córdoba pide mano dura en caso Nueva Jerusalén. Reproducido en: Prodigy MSN, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 MSN NEWS MEXICO Córdoba pide mano dura en caso Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.prodigy.msn.com/c%C3%B3rdova-pide-mano-dura-en-caso-nueva-jerusal%C3%A9n>

FPH2517: SD.(2012) México: Secta Religiosa impide el inicio del curso escolar en comunidad de Michoacán. En: Noticias Cristianas, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 Noticias Cristianas SECTA IMPIDE INICIO CURSO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.noticiascristianas.org/mexico-secta-religiosa-impide-el-inicio-del-curso-escolar-en-comunidad-de-michoacan/>

FPH2518: Cárdenas, J.(2012) Busca SEP que inicien clases en Nueva Jerusalén el lunes. En: Noticieros Televisa, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 NOTICIEROS TELEVISIVA Busca SEP que inicien clases en Nueva Jerusalén el lunes.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/490783/busca-sep-inicien-clases-nueva-jerusalen-lunes/>

FPH2519: SD.(2012) Necesaria conciliación para evitar más conflictos en Nueva Jerusalén. En: NTR, Zacatecas, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 NTR Zacatecas PIDE SEP SOLUCION SIN VIOLENCIA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://ntrzacatecas.com/2012/08/23/necesaria-conciliacion-para-evitar-mas-conflictos-en-nueva-jerusalen/>

FPH2520: SD.(2012) Nueva Jerusalén, sobre un polvorín. En: Peninsular Digital, B. California, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 PENINSULARDIGITAL NJER POLVORIN.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://peninsulardigital.com/nacional/nueva-jerusalen-sobre-un-polvorin/85331>

FPH2521: SD.(2012) Buscan resolver conflicto en Nueva Jerusalén con reubicación de escuela laica. En: Proceso, 23 de agosto, SD.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 Proceso » Buscan resolver conflicto en Nueva Jerusalén con reubicación de escuela laica.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.proceso.com.mx/?p=317816>

FPH2522: AP, Stevenson, M.(2012) Secta mexicana impide el ingreso de maestros de escuelas públicas. Reproducido en: Publimetro, Chile, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 Publimetro CHILE Secta mexicana impide el ingreso de maestros de escuelas públicas.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.publimetro.cl/nota/mundo/secta-mexicana-impide-el-ingreso-de-maestros-de-escuelas-publicas/Etzlhv!0eAjKQjxzsAJBRiX6iMwyA/>

FPH2523: Reyes Maza, I.M.(2012) Sacar escuela de la Nueva Jerusalén "no resuelve nada": laicos. En: Quadratin, Michoacán, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 QUADRATIN MICH PROPONEN COMPRA SOLARES laicos.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sacar-escuela-de-la-Nueva-Jerusalen-no-resuelve-nada-laicos>

FPH2524: Redacción.(2012) SEP pide no resolver conflicto en la Nueva Jerusalén con la violencia. En: Quadratin, Michoacán, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 QUADRATIN MICH SEP pide no resolver conflicto en la Nueva Jerusalén con la violencia.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/SEP-pide-no-resolver-conflicto-en-la-Nueva-Jerusalen-con-la-violencia>

FPH2525: SD.(2012) Nueva Jerusalén no tiene registro religioso: Gobernación. En: Radiofórmula, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 RADIOFORMULA Gobernación NJER NO TIENE REGISTRO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=265537>

FPH2526: García Davish, F.(2012) Plantea Michoacán opciones para clases en Nueva Jerusalén. En: Con Paola Rojas, Radiofórmula, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_23 RADIOFORMULA Plantea Michoacán opciones para clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=265403>

- FPH2527: Excélsior, SD.(2012) Segob no puede sancionar a Nueva Jerusalén. Reproductor en: RTV, Veracruz, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 RTV VERACRUZ SEGOB NO PUEDE SANCIONAR NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.rtv.org.mx/2012/08/24/segob-no-puede-sancionar-a-nueva-jerusalen/>
- FPH2528: Redacción.(2012) Necesaria conciliación para evitar más conflictos en Nueva Jerusalén: Córdova Villalobos. En: Sin Embargo, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Sin Embargo SEP PIDE CONCILIACION EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sinembargo.mx/23-08-2012/343010>
- FPH2529: Hernández, J.(2012) Buscan retomar clases en escuela de la Nueva Jerusalén. En: Sistema e-once, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Sistema e-once noticias Internet PRUDENCIA EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=interior¬a=54&dt=2012-08-23>
- FPH2530: Sánchez Rincón, R.(2012) Estado privilegiará educación y seguridad en La Nueva Jerusalén. En: Sol, Michoacán, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 SOL MICH Estado privilegiará educación y seguridad en La Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2667324.htm>
- FPH2531: Martínez Ortiz, I.(2012) Barbarie en Nueva Jerusalem [sic]. En: Sol, Zacatecas, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 SOL ZACATECAS Barbarie en Nueva Jerusalem - Ignacio Martínez Ortiz.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/nota/s/n2667339.htm>
- FPH2532: AP, SD.(2012) Culto religioso en México se opone a los maestros escolares. Reproductor en: Terra, España, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 TERRA ESPAÑA CULTO RELIGIOSO VS MAESTROS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/culto-religioso-en-mexico-se-opone-a-los-maestros-escolares,f853aa763af49310VgnVCM4000009bcecb0aRCRD.html>
- FPH2533: SD.(2012) Gobernación se deslinda de Nueva Jerusalén. En: Terra, México, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 TERRA MEXICO GOBERNACION SE DESLINDA DE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/gobernacion-se-deslinda-de-nueva-jerusalen,c9225b29f6659310VgnVCM4000009bcecb0aRCRD.html>
- FPH2534: Notimex, SD.(2012) Alumnos podrían tomar clases en comunidades cercanas a Nueva Jerusalén. Reproductor en: TVNotas, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 TVNotas !Irresistible! CLASES FUERA DE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tvnotas.com.mx/2012/08/23/C-37470-alumnos-podrian-tomar-clases-en-comunidades-cercanas-a-nueva-jerusalen.php>
- FPH2535: Excélsior, SD.(2012) Segob no puede sancionar a Nueva Jerusalén. Reproductor en: Vanguardia, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 VANGUARDIA Segob no puede sancionar a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/segobnopuedesancionaranuevajerusalen-1358125.html>
- FPH2536: Ferreyra, Y.(2012) Plantean tres propuestas para iniciar clases en Nueva Jerusalén. En: WRadio, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 WRADIO Plantean tres propuestas para iniciar clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/plantean-tres-propuestas-para-iniciar-clases-en-nueva-jerusalen/20120823/nota/1749202.aspx>
- FPH2537: Méndez, V.(2012) No se desatará la violencia en Nueva Jerusalén por inicio del ciclo escolar: SEP. En: WRadio, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 WRADIO SEP NO QUIERE VIOLENCIA EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/no-se-desatara-la-violencia-en-nueva-jerusalen-por-inicio-del-ciclo-escolar-sep/20120823/nota/1748973.aspx>
- FPH2538: Hernández, S.(2012) Temen padres de familia otro enfrentamiento en la Nueva Jerusalén. En: WRadio, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 WRADIO Temen padres de familia otro enfrentamiento en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/temen-padres-de-familia-otro-enfrentamiento-en-la-nueva-jerusalen/20120823/nota/1749326.aspx>
- FPH2539: AP, M.(2012) Mexico sect refuses to allow teachers in. Reproductor en: Adelaidenow, Australia, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 adelaidenow AUSTRALIA SECT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.adelaidenow.com.au/news/breaking-news/mexico-sect-refuses-to-allow-teachers-in/story-e6frea7u-1226456701887>
- FPH2540: SD.(2012) Mexico: Religious Cult Blocks Children's Education. En: The Argentina Independent, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 ARGENTINAINDEPENDENT New Jerusalem.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.argentinaindependent.com/tag/new-jerusalem/>
- FPH2541: CNN, Krupskaja, A.; Romo, R.; Aguiar, R., y Juárez, A.(2012) Mexico: Cult blocks school from starting. Reproductor en: Arne Ruhnau News, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Arne Ruhnau News CULT BLOCKS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://arneruhnau.com/mexico-cult-blocks-school-from-starting/>
- FPH2542: AP.(2012) Mexico sect refuses to allow teachers in. Reproductor en: News, Australia, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 AUSTRALIA News CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.news.com.au/breaking-news/world/mexico-sect-refuses-to-allow-teachers-in/story-e6frrkui-1226456701887>
- FPH2543: SD.(2012) Mexico row as religious sect blocks schooling access. En: ANN, Azerbaiyán, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 AZERBAIYAN ANN » Mexico row as religious sect blocks schooling access.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://ann.az/en/?p=68299>
- FPH2544: CNN, SD.(2012) Cult blocks schools. Reproductor en: Bayou Buzz, Luisiana, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: ['2012 8_23 BAYOU BUZZ LUISIANA EUA Cult blocks schools.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.bayoubuzz.com/top-stories/item/62256-mexico-cult-blocks-schools>

FPH2545: SD.(2012) Mexico row as religious sect blocks schooling access. En: BBC News, R. Unido, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 BBC News RU Mexico row as religious sect blocks schooling access.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://m.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19352344>

FPH2546: UPI, SD.(2012) Group tries to block school from opening. En: Bloomberg Businessweek, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 BLOOMBERG Businessweek EUA GROUP BLOCKS SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://investing.businessweek.com/research/markets/news/article.asp?docKey=600-201208230827UPI_____TOPITRAK_075341_9447-1¶ms=timestamp%7C%7C08/23/2012%2008:27%20AM%20ET%7C%7Cheadline%7C%7CGroup%20tries%20to%20block%20school%20from%20opening%7C%7CdocSource%7C%7CUnited%20Press%20International%7C%7Cprovider%7C%7CACQUIREMEDIA

FPH2547: CNN, SD.(2012) Mexico cult destroys 'evil' secular school, attempts stoning of children and parents. Reproducido en: Bo News, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 BO NEWS EUA Mexico cult destroys evil secular school, attempts stoning of children and parents.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://bo-news/forum/read.php?20,125320>

FPH2548: CNN, SD.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: Bombom Hotnews, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 BOMBOMHOTNEWS EUA Mexican cult blocks school from starting.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://bombomhotnews.blogspot.mx/2012/08/mexican-cult-blocks-school-from-starting.html>

FPH2549: AP.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Boutonniere Tuesday, EuA, 23 de agosto. AP.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Boutonniere Tuesday, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 BOUTONNIERE-TUESDAY EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en

internet en: <http://boutonniere-tuesday.blogspot.mx/2012/08/mexico-religious-cult-refuses-to-allow.html>

FPH2550: Joe My God, SD.(2012) Christian Cult Stones Students Attempting To Attend Secular School. Reproducido en: Buzzbox, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 BUZZBOX EUA Christian Cult Stones Students Attempting To Attend Secular School.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.buzzbox.com/news/2012-08-23/christian.mexico/?clusterId=13424891>

FPH2551: AP, Stevenson, M.(2012) Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community. Reproducido en: Windsor Star, Canadá, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 CANADA WINDSOR STAR Mexican religious cult refuses to allow schools to open, bars teachers from walled community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.windsorstar.com/life/Mexican+religious+cult+refuses+allow+schools+teachers+enter+walled/7128313/story.html>

FPH2552: CNN, SD.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: Channel3000, Wisconsin, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Channel3000 WISCONSIN EUA CULT BLOCKS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.channel3000.com/news/Mexican-cult-blocks-school-from-starting/-/1648/16234828/-/15sfs1/-/index.html>

FPH2553: Krupskaja et alii.(2012) Mexican cult blocks school from starting. En: CNN, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 CNN EUA Mexican cult blocks school from starting.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://edition.cnn.com/2012/08/23/world/americas/mexico-cult-school/>

FPH2554: Krupskaja, A., et alii.(2012) Mexico cult eyes 'evil' secular schools. En: CNN, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 CNN EUA Mexico cult eyes evil secular schools.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://edition.cnn.com/2012/08/23/world/americas/mexico-cult-school/index.html>

FPH2555: CNN, Krupskaja et alii.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: CNN Political Ticker Hot Topics, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012

8_23 CNN Political Ticker EUA CULT BLOCKS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: [http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/08/23/political-hot-topics-thursday-august-23-2012/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fcdn_politicalticker+\(Blog%3A+Political+Ticker\)](http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/08/23/political-hot-topics-thursday-august-23-2012/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fcdn_politicalticker+(Blog%3A+Political+Ticker))

FPH2556: AP, Stevenson, M.(2012) Un culte religieux refuse les enseignants. Reproducido en: Blog 'Dérive sectaire et manipulation mentale', 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Dérive sectaire et manipulation mentale FRANCIA -un culte religieux refuse les enseignants.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://derivesectaire.wordpress.com/2012/08/23/mexique-un-culte-religieux-refuse-les-enseignants/>

FPH2557: UPI, SD.(2012) Group tries to block school from opening. Reproducido en: Efinditnow, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Efinditnow AG UPI EUA GROUP TRIES BLOCK OPENING SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.efinditnow.com/news/group-tries-to-block-school-from-opening/>

FPH2558: SD.(2012) CNN: Religious group in Mexico refuses to allow local children a public, non-sectarian education. Reproducido en: Fiction and Tea Leaves, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Fiction and Tea Leaves CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://greeneyes09.tumblr.com/>

FPH2559: Joe My God, SD.(2012) Mexico Christian Cult Stones Studentes Attempting To Attend Secular Schools. Reproducido en: QClick Radar, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 GAYS EUA QClick Radar CULT STONES STUDENTS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://radar.qclick.us/2012/08/23/mexico-christian-cult-stones-students-attempting-to-attend-secular-school/>

FPH2560: Jackson, A.(2012) Mexico: Religious sect blocks access to schools. A religious sect in Mexico is blocking access to public schools, claiming they are introducing vice into their community. En: Global Post, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 GlobalPost EUA CULT BLOCKS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.globalpost.com/dispatch/news/re>

gions/americas/mexico/120823/mexico-religious-sect-schools

FPH2561: CNN, SD.(2012) MEXICAN CULT BLOCKS SCHOOLS FROM STARTING [sic]. Reproducido en: Flash News Today, India, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 INDIA Flash News Today CULT BLOCKS SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://flashnewstoday.com/index.php/74754/mexican-cult-blocks-school-from-starting/>

FPH2562: AP.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Blog de Isaiás Martínez, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Isaiasmartinez52's blog EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://isaiasmartinez52.typepad.com/blog/2012/08/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in.html>

FPH2563: SD.(2012) Mexico: Christian Cult Stones Students Attempting To Attend Secular School. En: Joe My God, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 JOEMYGOD EUA CHRISTIAN CULT STONES STUDENTS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://joemygod.blogspot.com/2012/08/mexico-christian-cult-stones-students.html>

FPH2564: SD.(2012) Mexican community blocking teachers. En: Winston-Salem Journal, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 JournalNow VIRGINIA EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www2.journalnow.com/news/2012/aug/23/natbrfs-ar-2541308/>

FPH2565: CNN, Staff.(2012) Mexico cult eyes 'evil' secular schools. Reproducido en: Jehova's Witness Archive, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 JWARCHIVE EUA CULT EYES EVIL SECULAR SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jw-archive.org/2012/08/mexico-cult-eyes-evil-secular-schools.html>

FPH2566: SD.(2012) MEXICO ROW OVER SECT SCHOOLING [sic]. En: City Journal, Kerala, India, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 KERALA City Journal INDIA MEXICO ROW SECT SCHOOLING.pdf'] Originalmente

disponible en internet en: <http://cityjournal.in/mexico-row-over-sect-schooling/>

FPH2567: AP.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Korea Herald, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 KOREAHERALD Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://view.koreaherald.com/kh/view.php?ud=20120823000276>

FPH2568: BBC.(2012) Mexico row as religious sect blocks schooling access. Reproducido en: Unidad, Lituania, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 LATVIA UNITY Mexico row as religious sect blocks schooling access.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://unity.lv/en/news/692487/>

FPH2569: CNN, Staff.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: Local10, Florida, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 LOCAL10 MIAMI EUA CULT BLOCKS SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.local10.com/news/Mexican-cult-blocks-school-from-starting/-/1717324/16234828/-/4j62yw/-/index.html>

FPH2570: SD.(2012) Mexico row as religious sect blocks schooling access. En: Manchester Wired, R. Unido, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Manchester News RU Mexico row as religious sect blocks schooling access.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.manchesterwired.co.uk/news.php/1447759-Mexico-row-as-religious-sect-blocks-schooling-access>

FPH2571: CNN.(2012) Mexico cult eyes 'evil' secular schools. Reproducido en: Mexico Institute, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Mexico Institute EUA New Jerusalem.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mexicoinstitute.wordpress.com/tag/new-jerusalem/>

FPH2572: CNN.(2012) Mexico cult eyes 'evil' secular schools. Reproducido en: Mexico News, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Mexico News Mexico cult eyes evil secular schools.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mexiconews.ca/?p=2310>

FPH2573: CNN.(2012) Mexico cult blocks schools from starting. Reproducido en: Migage, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 MIGAGE EUA Mexican cult blocks school from starting.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://news.migage.com/articles/Mexican%20cult%20blocks%20school%20from%20starting_1320722_12.html Contenido FICHA DE LECTURA:

FPH2574: (2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: My Christian Daily, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 MYCHRISTIANDAILY EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.mychristiandaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2834:mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in&catid=164:news-item-3-usa-canada&Itemid=583

FPH2575: AP, M.(2012) Mexico sect refuses to allow teachers in. Reproducido en: NINENEWS, Australia, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 National Nine News AUSTRALIA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://news.ninemsn.com.au/mobile/article.aspx?id=8521045&_sp=2045&_s=ffffff-ffff-ffff-ffffff

FPH2576: BBC.(2012) Mexico row as religious sect blocks schooling access. Reproducido en: Pano News, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 National Nine News AUSTRALIA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://news.ninemsn.com.au/mobile/article.aspx?id=8521045&_sp=2045&_s=ffffff-ffff-ffff-ffffff

FPH2577: AP.(2012) Mexico sect refuses to allow teachers in. Reproducido en: Nine MSN, Australia, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 NINEMSN AUSTRALIA Mexico sect refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=8521045>

FPH2578: Walsh, M.(2012) Religious sect in Mexico physically refuses to let teachers into community. Formal education is prohibited by the sect, putting them at odds with Mexican law. The sect also outlaws popular media and contemporary fashion. En: Daily News, Nueva York, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción

digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 NY Daily News EUA Religious sect in Mexico physically refuses to let teachers into community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nydailynews.com/news/world/religious-sect-mexico-physically-refuses-teachers-community-article-1.1143247>

FPH2579: UPI.(2012) Group tries to block school from opening. Reproducido en: Online Journal, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Online Journal EUA SECT BLOCKS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.onlinejournal.com/top-news/group-tries-to-block-school-from-opening/>

FPH2580: BBC.(2012) Relious [sic] freedom [contiene una opinión favorable, que los compara con los Amish]. En: Political Forum. 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 POLITICAL FORUM Relious freedom NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.politicalforum.com/latest-world-news/262765-relious-freedom.html>

FPH2581: AP, Reading Eagle, SD.(2012) Catholic Bishops Petition Government to Enforce Public Schooling. Reproducido en: Political Jack, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 POLITICALJACK EUA Catholic Bishops Petition Government to Enforce Public Schooling.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.politicaljack.com/forums/showthread.php?33851-Catholic-Bishops-Petition-Government-to-Enforce-Public-Schooling&p=480324>

FPH2582: AP.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Provo Herald, Utah, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 PROVO HERALD EXTRA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.heraldextra.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_6c17c8a5-522e-5cdf-9679-05ad49faf257.html

FPH2583: CNN.(2012) Christians attack 'evil' public schools. Reproducido en: City-Data, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 public school City-Data Forum EUA CHRISTIAN ATTACK EVIL PUBLIC SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.city-data.com/forum/politics-other-controversies/1672062-christians-attack-evil-public-school.html>

FPH2584: CNN, Staff.(2012) Catholic Bishops Call on Government to Intervene in Conflict With Religious Cult. Reproducido en: Puerto Vallarta Angels, Nayarit, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 PUERTOVALLARTA ANGELS Catholic Bishops Call on Government to Intervene in Conflict With Religious Cult.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://pvangels.com/news-mexico/2657/catholic-bishops-call-on-government-to-intervene-in-conflict>

FPH2585: CNN, Krupskai, A., et alii.(2012) Mexico cult blocks schools. Reproducido en: Ramadán, SD, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 RAMADAN Connecting The World CULT BLOCK SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ramadan.com/2012/08/23/mexico-cult-blocks-schools/>

FPH2586: SD.(2012) Confrontation Looming Between Mexican Authorities and Religious Cult. En: Religion Clause, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 RELIGION CLAUSE EUA Confrontation Looming Between Mexican Authorities and Religious Cult.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://religionclause.blogspot.mx/2012/08/confrontation-looming-between-mexican.html>

FPH2587: SD.(2012) JERUSALEM - Mexican community blocking teachers. En: Richmond Times Dispatch, EuA, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Richmond Times-Dispatch EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www2.timesdispatch.com/news/world-new/2012/aug/23/tmain06-world-briefs-ar-2149897/>

FPH2588: CNN, Krupskai, A. et alii.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: Ripple's Web, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Ripple's Web EUA Mexican cult blocks school from starting.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://blog.ripley.za.net/2012/08/ripples_web/mexican-cult-blocks-school-from-starting?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mexican-cult-blocks-school-from-starting

FPH2589: AP.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en:

Sify, India, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 SIFY INDIA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sify.com/news/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in-news-international-miwxbfifbbh.html>

FPH2590: SD.(2012) Mexico row as religious sect blocks schooling access. En: Standard Digital, Kenia, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 STANDARDDIGITAL KENIA Mexico row as religious sect blocks schooling access.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://m.standardmedia.co.ke/story.php?id=2000064615>

FPH2591: AP, M.(2012) Mexico sect refuses to allow teachers in. Reproducido en: Courier-Mail, Australia, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 The Courier-Mail AUSTRALIA SECT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.couriermail.com.au/news/breaking-news/mexico-sect-refuses-to-allow-teachers-in/story-e6freo06-1226456701887>

FPH2592: SD.(2012) Mexico row as religious sect blocks schooling access. En: New Times, Ruanda, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 The New Times Rwanda Mexico row as religious sect blocks schooling access.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.newtimes.co.rw/news/index.php?i=15094&a=57429>

FPH2593: SD.(2012) Religious sect in Mexico is blocking teachers from entering. En: Top News Today, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 US TOPNEWSTODAY EUA CULT BLOCKS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://us.topnewstoday.org/us/article/3145140/>

FPH2594: AP.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Worldnews, 23 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_23 Worldnews EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://article.wn.com/view/2012/08/23/Mexico_religious_cult_refuses_to_allow_teachers_in_8/

FPH2595: AP.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: WTM, Georgia, EuA, 23 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: [2012 8_23 WTVM GEORGIA EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wtvm.com/story/19342369/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-schools-in>

FPH2596: Díaz, F.(2012) Proponen escuelas fuera de la Nueva Jerusalén. En: 88.9 Noticias, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 889NOTICIAS Proponen escuelas fuera de la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://889noticias.mx/cm/mai/noticias/estados/10521-proponen-escuelas-fuera-de-la-nueva-jerusalen.html>

FPH2597: BBC, Nájjar, A.(2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: Animal Político, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 ANIMALPOLITICO GUERRA SANTA de una secta mexicana contra la educación.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.animalpolitico.com/2012/08/nueva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion/>

FPH2598: Notimex, SD.(2012) Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Arsenal, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 ARSENAL ESCUELA FUERA DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsensal.net/2012/08/24/proponen-laicos-construccion-de-escuela-fuera-de-nueva-jerusalen/>

FPH2599: Notimex, SD.(2012) Proponen construir escuela fuera de Nueva Jerusalén. En: Azteca Noticias, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 AZTECA NOTICIAS Proponen construir escuela fuera de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados-y-df/128195/proponen-construir-escuela-fuera-de-nueva-jerusalen>

FPH2600: R. UNIDO. Audiovisual. Nájjar, A.(2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. En: BBC Mundo, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 BBC MUNDO RU GUERRA SANTA de una secta mexicana contra la educación.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120824_nueva_jerusalen_educacion_michoacan_mexico_an.shtml

FPH2601: Casillas Mendoza, S.(2012) Aceptan disidentes edificar escuelas fuera de La Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 CAMBIO MICH Aceptan disidentes edificar escuelas fuera de La Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernoticia.php?id=181015>

FPH2602: Casillas Mendoza, S.(2012) Aún sin acuerdo entre laicos y gobierno sobre ubicación de aulas en La Ermita; continuará diálogo. En: Cambio, Michoacán, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 CAMBIO MICH Aún sin acuerdo entre laicos y gobierno sobre ubicación de aulas en La Ermita; continuará diálogo.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernoticia.php?id=181044>

FPH2603: Notimex, SD.(2012) Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Criterio, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 CRITERIO HIDALGO Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=112705>

FPH2604: Roque Madriz, I.(2012) 300 alumnos de la Nueva Jerusalén tomarían clases fuera del poblado; "hay mano firme, pero con respeto", señala la SEP; el grupo religioso no tiene registro en Segob. En: Crónica, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 CRONICA hay mano firme, pero con respeto, señala la SEP; el grupo religioso no tiene registro en Segob.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=685575

FPH2605: Notimex, SD.(2012) Proponen construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Crónica, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 CRONICA Proponen construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=685642

FPH2606: ***EXCEPCIONAL VALOR ETNOHISTÓRICO, PROPAGANDA LAICISTA CONTRA NJ: Ramírez Ortuño, A.(2012) Las broncas de la Nueva Jerusalén. En: Despertar del Sur, 24 de

agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 DESPERTARDELSUR GUERRERO Las broncas de la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=39207:as-broncas-de-la-nueva-jerusalen-&catid=1:region&Itemid=2

FPH2607: Universal, SD.(2102) Inician negociaciones en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Educación a Debate, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 Educación a Debate NEGOCIACION EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://educacionadebate.org/38833/inician-negociaciones-en-la-nueva-jerusalen/#.UDqMPsHibCY>

FPH2608: SD.(2012) Reubicarían escuela laica fuera de Nueva Jerusalén. En: Diario, Coahuila, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 El Diario de Coahuila - Reubicarían escuela laica fuera de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/24/reubicar-escuela-laica-fuera-nueva-jerusalen-312374.asp>

FPH2609: Notimex, SD.(2012) Proponen construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén. En: Economista, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 El Economista ESCUELAS FUERA DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/24/proponen-construccion-escuela-fuera-nueva-jerusalen>

FPH2610: Universal, Martínez, D.(2012) Analizan aún si improvisan clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Informador, Jalisco, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 El Informador ANALIZAN SI IMPROVISAN CLASES EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/399974/6/analizan-si-improvisan-clases-en-nueva-jerusalen.htm>

FPH2611: Redacción.(2012) Reubicarán a menores de Nueva Jerusalén. En: Informador, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 El Informador JALISCO REUBICARAN A MENORES DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/399747/6/reubicaran-a-menores-de-nueva-jerusalen.htm>

FPH2612: Universal, Martínez, D.(2012) Alistan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Informador, Jalisco, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 El Informador REUNION SOBRE ESCUELA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/399825/6/alistan-reunion-sobre-clases-en-nueva-jerusalen.htm>

FPH2613: Universal, SD.(2012) Nueva Jerusalén no tiene registro religioso, dice Segob. Reproducido en: Informador, Jalisco, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 El Informador SEGOB NJER NO TIENE REGISTRO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/399708/6/nueva-jerusalen-no-tiene-registro-religioso-dice-segob.htm>

FPH2614: CHILE. Audiovisual. BBC, Nájara, A.(2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: El Mostrador, Chile, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 El Informador SEGOB NJER NO TIENE REGISTRO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/399708/6/nueva-jerusalen-no-tiene-registro-religioso-dice-segob.htm>

FPH2615: Martínez, D.(2012) Alistan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén. En: Universal, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 El Mostrador CHILE- la guerra santa de una secta mexicana contra la educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/08/24/nueva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion/>

FPH2616: Martínez, D.(2012) Analizan aún si improvisan clases en Nueva Jerusalén. En: Universal, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 El Universal - Los Estados - Alistan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/866215.html>

FPH2617: Notimex, Albarrán, E.(2012) Proponen construir escuela fuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Financiero, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 El Universal - Los Estados - Analizan aún si improvisan clases en Nueva Jerusalén.pdf']

Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/866215.html>

FPH2618: SD.(2012) Nueva Jerusalén no cuenta con registro religioso: Segob. Reproducido en: Financiero, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 ELFINANCIERO Segob NJER SIN REGISTRO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=36375&Itemid=26

FPH2619: BBC, Nájara, A.(2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: Nacional, Venezuela, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 El-Nacional NJER GUERRA SANTA CONTRA EDUCACION.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnacional.com/noticia/48807/24/nueva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion.html>

FPH2620: Martínez, A.(2012) Acordarán términos para que inicien clases alumnos de la Nueva Jerusalén. En: Pueblo, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 ELPUEBLO Acordarán términos para que inicien clases alumnos de la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://mexico.elpueblo.com/notas/20120824/acordar_n_t_rminos_para_que_inicien_clases_alumnos_de_la_nueva_jerusal_n

FPH2621: Notimex, SD.(2012) Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Punto Crítico, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 ELPUNTOCRITICO Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elpuntocritico.com/noticias-estatales/44596-proponen-laicos-construccion-de-escuela-fuera-de-nueva-jerusalen.html>

FPH2622: Universal, Martínez, D.(2012) Alistan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Siglo, Durango, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 ELSIGLODURANGO Alistan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodurango.com.mx/noticia/392366.alistan-reunion-sobre-clases-en-nueva-jerusal.html>

FPH2623: Gurza, T.(2012) La nueva Jerusalén (Segunda parte). En: Etcétera, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 ETCETERA TGURZA La nueva Jerusalén (Segunda parte).pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=14474>

FPH2624: BBC, Nájara, A.(2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: HemeroSectas, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 HemeroSectas la guerra santa de una secta mexicana contra la educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.hemerosectas.org/nueva-jerusalen-6/>

FPH2625: SD.(2012) Analizan si improvisan clases en Nueva Jerusalén. En: Imparcial, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 IMPARCIAL Analizan si improvisan clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/24082012/617065.aspx>

FPH2626: Kerman, A.(2012) Nueva Jerusalén: ¿fanatismo religioso en Michoacán? En: Impre, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 impre NJER FANATISMO EN MICHOCACAN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.impre.com/la-gente-dice/viewArticle.action?articleId=281474979019183>

FPH2627: MICH. SD.(2012) Congreso enviará exhorto a Gobierno del Estado, SEE y SSP: Laura González. En: Jornada, Michoacán, 24 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Jornada Mich CONGRESO ENVIARA EXHORTO SOBRE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/24/congreso-enviara-exhorto-a-gobierno-del-estadosee-y-ssp-laura-gonzalez/>

FPH2628: MICH. Equihua, M.(2012) Tomar clases fuera de la Nueva Jerusalén mandaría un mal mensaje: 'independientes'. En: Jornada, Michoacán, 24 de agosto, ed. impresa, p 7. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 JORNADA MICH ED IMPRESA VARIOS NJER.pdf']

FPH2629: MICH. Redacción.(2012) Sin registro, el grupo religioso asentado en la Nueva Jerusalén: Segob. En: Jornada, Michoacán, 24 de agosto, ed. impresa, p 7. Interior del fichero anterior.

FPH2630: MICH. Redacción.(2012) Michoacán, "rehén de grupos de presión" por

la debilidad del gobierno estatal: AN. En: Jornada, Michoacán, 24 de agosto, ed. impresa, p 7. Interior del fichero anterior.

FPH2631: MICH. Gómez Mena, C.(2012) La SEP confía en la conciliación. En: Jornada, Michoacán, 24 de agosto, ed. impresa, p 7. Interior del fichero anterior.

FPH2632: SD.(2012) Gobernación se deslinda del conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 24 de agosto, ed. impresa, p 16. Interior del fichero anterior.

FPH2633: Notimex, SD.(2012) Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Jornada, 24 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 JORNADA Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/24/142738925-proponen-laicos-construccion-de-escuela-fuera-de-nueva-jerusalen>

FPH2634: Economista, SD.(2012) Proponen construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: La Información, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 LA INFORMACION Proponen construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://noticias.mexico.lainformacion.com/religion-y-credos/proponen-construccion-de-escuela-fuera-de-nueva-jerusalen_GvrBJ8WDNoF5p1W3ZIFaw/

FPH2635: BBC, Nájara, A.(2012) Id., variando el título a 'Nueva Jerusalem, donde una secta emprendió su "guerra santa" contra la educación'. Reproducido en: Ladobe, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Lado B NJER SECTA GUERRA SANTA EDUCACION.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://ladobe.com.mx/2012/08/nueva-jerusalem-donde-una-secta-emprendio-su-guerra-santa-contra-la-educacion/>

FPH2636: Cuásar TV, Sánchez, M.A.(2012) Legisladores exigen que se aplique la ley en la Nueva Jerusalén. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Michoacán, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Mi Morelia MICH Legisladores exigen que se aplique la ley en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/95260>

FPH2637: Notimex, SD.(2012) Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Mi Morelia,

Michoacán, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Mi Morelia MICH Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/95250>

FPH2638: Cuásar TV, Sánchez, M.A.(2012) Que actúe la SEP en la Nueva Jerusalén: Poder Judicial. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 MI MORELIA MICH QUE ACTUE LA SEP EN NJER Poder Judicial.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95262>

FPH2639: Meza Gutiérrez, M.A.(2012) Aquí se lleva una vida como en la santa inquisición: comunero de la Nueva Jerusalén. En: Milenio, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 MILENIO blogs COMO LA SANTA INQUISICION.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://blogs.milenio.com/node/4108>

FPH2640: García Davish, F., y Brito, O.(2012) Proponen impartir clases fuera de Nueva Jerusalén. En: Milenio, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 MILENIO Proponen impartir clases fuera de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2d68a40be602f9524eed782ad4d7ed4>

FPH2641: Uno Noticias, SD.(2012) Dialogarán autoridades y padres de familia de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Prodigy MSN, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 MSN PRODIGY MEXICO Dialogarán autoridades y padres de familia de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.prodigy.msn.com/nacional/dialogar%3%A1n-autoridades-y-padres-de-familia-de-nueva-jerusal%3%A9n>

FPH2642: Audiovisual. Álvarez, M.(2012) Mantén calma y rézale a la virgen. En: Yahoo Noticias México, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 NOTICIAS YAHOO MX Mantén calma y REZALE A LA VIRGEN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mx.noticias.yahoo.com/blogs/manten-calma/mant%3%A9n-calma-y-r%3%A9zale-a-la-virgen.html>

FPH2643: SD.(2012) Preparan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén. En: Notisistema, 24

de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Notisistema MICH REUNION ESCUELA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notisistema.com/noticias/?p=522835>

FPH2644: SD.(2012) Preparan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén. En: Notisistema, 24 de agosto. Contenido idéntico a 2611. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Periódico Zócalo SALTILLO A ESTUDIAR FUERA POR MIEDO A SECTA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ofrecen-a-300-ninos-estudiar-en-otro-pueblo-por-miedo-a-secta>

FPH2645: Gazanini Espinosa, G.[Secretario del Consejo de Analistas Católicos de México](2012) Nueva Jerusalén, fundamentalismo, fanatismo, caos. En: Blog Sursumcorda, Periodista Digital, España, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 PERIODISTA DIGITAL ESPAÑA Nueva Jerusalén, fundamentalismo, fanatismo, caos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://blogs.periodistadigital.com/sursumcorda.php/2012/08/24/nueva-jerusalen-fundamentalismo-fanatism>

FPH2646: Universal, SD.(2012) Preparan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Plano Informativo, S.L. Potosí, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 PLANOINFORMATIVO Preparan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://planoinformativo.com/sanluis/id/210537/noticia/preparan-reunion-sobre-clases-en-nueva-jerusalen-----.html>

FPH2647: SD.(2012) Pide SEP a Segob evitar que grupos religiosos intervengan en educación. En: Proceso, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Proceso » Pide SEP a Segob evitar que grupos religiosos intervengan en educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.proceso.com.mx/?p=317914>

FPH2648: MICH. Universal, SD.(2012) Alistan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Provincia, Michoacán, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 PROVINCIA MICH Alistan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/alistan-reunion-sobre-clases-en-nueva-jerusalen/>

FPH2649: Redacción. (2012) Segob debe evitar casos como Nueva Jerusalén: SEP. En: *Quadratin*, Michoacán, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 QUADRATIN MICH NO MAS NJER SEP.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Segob-debe-evitar-casos-como-Nueva-Jerusalén-SEP>

FPH2650: Reyes Maza, I.M. (2012) No se logran acuerdos para destrabar conflicto en La Nueva Jerusalén. En: *Quadratin*, Michoacán, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 QUADRATIN MICH No se logran acuerdos para destrabar conflicto en La Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/No-se-logran-acuerdos-para-destrabar-conflicto-en-La-Nueva-Jerusalén>

FPH2651: García Davish, F. (2012) Nueva ronda de negociaciones en Nueva Jerusalén. En: *Radiofórmula*, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 RADIOFORMULA Nueva ronda de negociaciones en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=265681>

FPH2652: Coatecatl, J. (2012) Plantean clases fuera de Nueva Jerusalén. En: *Razón*, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 RAZON Plantean clases fuera de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.razon.com.mx/spip.php?page=imprimir_articulo&id_articulo=135984

FPH2653: Notimex, SD. (2012) Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Rotativo*, Querétaro, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 ROTATIVO QUERETARO Proponen laicos construcción de escuela fuera de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://rotativo.com.mx/nacionales/proponen-laicos-construccion-de-escuela-fuera-de-nueva-jerusalén/107461/html/>

FPH2654: Universal, SD. (2012) Analizan aún si improvisan clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Siglo*, Durango, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 SIGLO DURANGO Analizan aún si improvisan clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/392423.analizan-aun-si-improvisan-clases-en-nueva-je.html>

FPH2655: Universal, SD. (2012) Alistan reunión sobre clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Siglo*, Torreón, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 SIGLODETORREON REUNION SOBRE ESCUELA NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreón.com.mx/noticia/779177.alistan-reunion-sobre-clases-en-nueva-jerusalén.html>

FPH2656: García, A. (2012) PREVEN SACAR ESCUELAS DE NUEVA JERUSALÉN [sic]. En: *Talla Política*, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 Talla Política PREVEN SACAR ESCUELAS DE NUEVA JERUSALÉN.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.tallapolitica.com.mx/artman2/publicsh/tpmichoacan/PREV_N_SACAR_ESCUELAS_DE_NUEVA_JERUSAL_N_printer.shtml

FPH2657: Audiovisual. BBC, Nájara, A. (2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: *Terra*, Argentina, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 TERRA ARGENTINA GUERRA SANTA SECTA CONTRA EDUCACION.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.ar/sociedad/nueva-jerusalén-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion,9efca3ac90759310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>

FPH2658: BBC, SD. (2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: *Terra*, Chile, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 TERRA CHILE GUERRA SANTA SECTA CONTRA EDUCACION.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.cl/mundo/nueva-jerusalén-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion,16b848ff01759310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>

FPH2659: SD. (2012) Estado mexicano ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo a secta. Reproducido en: *Terra*, Colombia, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 TERRA COLOMBIA A ESTUDIAR A OTRO PUEBLO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/estado-mexicano-ofrece-a-300-ninos-estudiar-en-otro-pueblo-por-miedo-a-secta,2abf432c12b59310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>

<http://noticias.terra.com.co/internacional/nueva-jerusalén-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion,93eb48ff01759310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>

FPH2660: BBC, Nájara, A. (2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: *Terra*, Colombia, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 TERRA COLOMBIA GUERRA SANTA SECTA CONTRA EDUCACION.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.co/internacional/nueva-jerusalén-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion,93eb48ff01759310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>

FPH2661: SD. (2012) Estado mexicano ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo a secta. En: *Terra*, España, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 TERRA ESPAÑA A ESTUDIAR A OTRO PUEBLO POR MIEDO A SECTA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/estado-mexicano-ofrece-a-300-ninos-estudiar-en-otro-pueblo-por-miedo-a-secta,6401f3b8b2b59310VgnVCM3000009accceb0aRCRD.html>

FPH2662: BBC, Nájara, A. (2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: *Terra*, España, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 TERRA ESPAÑA GUERRA SANTA SECTA CONTRA EDUCACION.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com/internacional/nueva-jerusalén-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion,a1de66f57d659310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>

FPH2663: SD. (2012) Laicos proponen edificar escuela fuera de Nueva Jerusalén. En: *Terra*, México, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012_8_24 TERRA MEXICO ESCUELA FUERA DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/laicos-proponen-edificar-escuela-fuera-de-nueva-jerusalén,c2b51f55f0a59310VgnVCM3000009accceb0aRCRD.html>

FPH2664: BBC, Nájara, A. (2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: *Terra*, México, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica:

[2012 8_24 TERRA MEXICO GUERRA SANTA SECTA CONTRA EDUCACION.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/nu-eva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion,bf3da3ac90759310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>

FPH2665: SD.(2012) La "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. Reproducido en: Terra Perú, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 TERRA PERU GUERRA SANTA CONTRA EDUCACION.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.pe/internacional/la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion,676ddb6eb1b59310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>

FPH2666: Gurza, T.(2012) LA NUEVA JERUSALEN (PRIMERA PARTE). Reproducido en: Mercado Interno, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 TGURZA LA NUEVA JERUSALEN (PRIMERA PARTE) « mercado interno.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mercadointerno.wordpress.com/2012/08/24/la-nueva-jerusalen-primera-parte/>

FPH2667: SD.(2012) Niños van a estudiar a otro pueblo por miedo a secta. En: Trome, Perú, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 Trome PERU A ESTUDIAR A OTRO PUEBLO POR MIEDO A SECTA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://trome.pe/actualidad/1460227/noticia-mandan-ninos-estudiar-otro-pueblo-miedo-secta>

FPH2668: Audiovisual. SD.(2012) LA NUEVA JERUSALEN MICH 2012. En: You Tube, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 TV7 TACAMBARO MICH LA NUEVA JERUSALEN MICH 2012 - YouTube.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.youtube.com/watch?v=Gho-3wPAiF0>

FPH2669: Notimex, SD.(2012) Proponen construir escuela a las afueras de la Nueva Jerusalén. Reproducido en: TV Notas, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 TVNotas ¡Irresistible! ESCUELA FUERA DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tvnotas.com.mx/2012/08/24/C-37572-proponen-construir-escuela-a-las-afueras-de-la-nueva-jerusalen.php/>

FPH2670: Excelsior, SD.(2012) Segob debe evitar casos como Nueva Jerusalén: SEP. Reproducido en: Vanguardia, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 VANGUARDIA SEP PIDE A SEGOB NO MAS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/segobdebeevitar-casoscomonuevajerusalensep-1358604.html>

FPH2671: Gurza, T.(2012) LA NUEVA JERUSALEN (PRIMERA DE DOS PARTES)[sic]. En: Voz, 24 de agosto, ed. impresa, p 25A. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 VOZ MICH LA NUEVA JERUSALEN PARTE I.pdf]

FPH2672: Rivera Velázquez, J.(2012) Los límites de la tolerancia. En: Voz, Michoacán, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 VOZ MICH NJER Los límites de la tolerancia.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/los-limites-de-la-tolerancia/>

FPH2673: Torres, FJ.(2012) Urge proteger garantías. En: Voz, 24 de agosto, ed. impresa, p 6G. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 VOZ MICH REGIONAL P6 URGE PROTEGER GARANTIAS NJER.pdf]

FPH2674: Rodríguez.(2012) "CLASES EN LA ERMITA" [Sic. Cartoon o caricatura]. En: Voz, 24 de agosto, ed. impresa, p 22A. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 VOZ MICH REGIONAL P22 CARTOON CLASES EN LA ERMITA.pdf]

FPH2675: Rivera Velázquez, J.(2012) Los límites de la tolerancia. En: Voz, 24 de agosto, ed. impresa, p 23A. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 VOZ MICH REGIONAL P23 LIMITES DE LA TOLERANCIA.pdf]

FPH2676: Gurza, T.(2012) LA NUEVA JERUSALEN (PRIMERA DE DOS PARTES) [sic]. En: Voz, Michoacán, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 VOZ MICH REGIONAL P25 LA NUEVA JERUSALEN TGURZA P1.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.vozdemichoacan.com.mx/la-nueva-jerusalen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-nueva-jerusalen

FPH2677: Torres, FJ.(2012) APLICAR / Estado de Derecho pide CEDH [Despliegue tipo e iconográfico espectacular en portada]. En: Voz, 24 de agosto, ed. Impresa.

Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 VOZ MICH REGIONAL PORTADA NJER.pdf]

FPH2678: SD.(2102) Mexican Cult Blocks Schools. En: Absolute Rights, EuA, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 ABSOLUTERIGHTS EUA Mexican Cult Blocks Schools.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.absoluterights.com/mexican-cult-blocks-schools/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mexican-cult-blocks-schools

FPH2679: CNN, SD.(2012) Religious group in Mexico refuses to allow local children a public, non-sectarian education. Reproducido en: All Things Mexico, EuA, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 ALL THINGS MEXICO EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F_QyIXPvbq0J:fuckyeahmexico.tumblr.com/+NEW+JERUSALEM+MEXICO+SCHOOLS&cd=64&hl=es&ct=clnk&gl=mx

FPH2680: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Beloit Daily News, Illinois, EuA, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 BELOIT DAILY NEWS ILLINOIS EUA CULT BARS TEACHERS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.beloitdailynews.com/news/world/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/article_9b4811f2-7059-5419-acf7-0b332f7d8b97.html

FPH2681: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Black Elijah 91, EuA, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 Blackelijah91's blog EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://blackelijah91.typepad.com/blog/2012/08/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in.html>

FPH2682: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: Bloomberg Business Week, EuA, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_24 Businessweek EUA Mexico religious cult refuses to allow teachers in.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.businessweek.com/ap/2012-08-22/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in>

FPH2683: NY Daily News, SD.(2012) Religious sect in Mexico physically refuses to let teachers into community. Reproducido en: Contacto Latino, EuA, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Contacto Latino Religious sect in Mexico physically refuses to let teachers into community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://contacto-latino.com/news/5650675/religious-sect-in-mexico-physically-refuses-to-let-teachers-into-community/>

FPH2684: BBC, SD.(2012) Mexico row as religious sect blocks schooling access. Reproducido en: Dominica Vibes, 24 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Da Vibes EUA Mexico row as religious sect blocks schooling access.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://dominicavibes.dm/news/mexico-row-as-religious-sect-blocks-schooling-access#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mexico-row-as-religious-sect-blocks-schooling-access

FPH2685: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: eSchool News, EuA, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 eSchool News EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eschoolnews.com/2012/08/24/mexico-religious-cult-refuses-to-allow-teachers-in/>

FPH2686: CNN.(2012) Mexico cult eyes 'evil' secular schools, delays them from starting. Reproducido en: Facepunch, EuA, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 FACEPUNCH EUA Mexico cult eyes 'evil' secular schools, delays them from starting.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://facepunch.com/showthread.php?t=1207726>

FPH2687: Fox Latino, SD.(2012) Stand off in Mexico [Seguido de un debate entre foreros]. En: Foro Freesteadler, EuA, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 FREESTEADER EUA FORO LIBERTARIO NJER Stand off in Mexico.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.freesteadler.com/forums/index.php?showtopic=11083>

FPH2688: AP, Stevenson, M.(2012) Mexico religious cult refuses to allow teachers in. Reproducido en: New Jersey Herald, EuA, 24 de agosto, ed. impresa, p C2. Reproducción

digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 NJERSEY HERALD EUA CULT BARS TEACHERS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://digitalpages.njherald.com/pdfEdition_show_pdf.php?file=08242012_C02.pdf

FPH2689: AP, Stevenson, M.(2012) New Jerusalem Mexico Sect Blocks Teachers From Schools. Reproducido en: Oslo Times, Noruega, 24 de agosto, SD. R1. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 OSLOTIMES New Jerusalem Mexico Sect Blocks Teachers From Schools.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://theoslotimes.com/index.php?view=article&catid=175%3Anews-from-world-religions&id=6703%3Anew-jerusalem-mexico-sect-blocks-teachers-from-schools&tmpl=component&print=1&layout=de-fault&page=&option=com_content&Itemid=726

FPH2690: CNN, SD.(2012) Mexico cult eyes "evil" secular schools. Reproducido en: Richard Dawkins Net, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Richard Dawkins Foundation for Reason and Science EUA CULT BARS SCHOOLS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://richarddawkins.net/news_articles/2012/8/23/mexico-cult-eyes-evil-secular-schools#.UDfLNsHibCY

FPH2691: CNN, SD.(2012) Mexican cult blocks school from starting. Reproducido en: Torex USA Movie, EuA, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Torex Usa Movie 2012 EUA SECT BLOCKS SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://torexusa.net/mexican-cult-blocks-school-from-starting.html>

FPH2692: AFP, SD.(2012) Mexico seeks to end sect's school blockade. Reproducido en: Univision, EuA, 24 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_24 Univision Wires EUA Mexico seeks to end sect's school blockade.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://wires.univision.com/english/article/2012-08-24/mexico-seeks-to-end-sectshhttp://wires.univision.com/english/article/2012-08-24/mexico-seeks-to-end-sects>

FPH2693: Aguiar, R., y Juárez, A.(2012) Nueva Jerusalén: de un conflicto religioso a uno educativo. En: ADN Político, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 ADNPolítico de un conflicto religioso a uno educativo - gobierno.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.adnpolitico.com/gobierno/2012/08>

/24/nueva-jerusalen-de-un-conflicto-religioso-a-uno-educativo

FPH2694: AFP, SD.(2012) Michoacán ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo a una secta. Reproducido en: Google Noticias, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 AFP FRANCIA Michoacán ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo a una secta.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jMj241dVbkWRRX5RQ1IE3kQ7K7vA?docId=CNG.9cc320cfd1db4dabba8222391ef92ccf.241>

FPH2695: BBC, Nájara, A.(2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana. Reproducido en: AIM Digital, Michoacán, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 AIM Digital MICH GUERRA SANTA SECTA MEXICANA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aimdigital.com.ar/aim/2012/08/25/nueva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana/>

FPH2696: Gurza, T.(2012) La Nueva Jerusalén (Primera parte). Reproducido en: Revista Arcano Político, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 ARCANO POLITICO TGURZA La Nueva Jerusalén (Primera parte).pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.arcanorevista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11789:la-nueva-jerusalen-primera-parte&catid=46:operativa&Itemid=106

FPH2697: AFP, SD.(2012) Mexico seeks to end sect's school blockade. Reproducido en: Bangladesh Sangbad Sangstha [Agencia nacional de noticias de Bangladesh], BSS News, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) MEXICO SEEKS END SECTS SCHOOL BLOCKADE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www1.bssnews.net/newsDetails.php?catid=3&id=274337&date=2012-08-25>

FPH2698: Aguiar, R., y Juárez, A.(2012) Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que prohíbe la educación. En: CNN México, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 CNNMéxico Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que prohíbe la educación.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cnn.mx/nacional/2012/08/21/nueva-jerusalen-una-comunidad-religiosa-que-prohibe-la-educacion>

FPH2699: Antón, J.L.(2012) Nueva Jerusalén. En: Crónica, Hidalgo, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 CRONICA DE HIDALGO NJER FUNDAMENTALISMO TROPICAL.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cronicahidalgo.com/2012/08/nueva-jerusalen/>

FPH2700: SD.(2012) Proponen que clases en Nueva Jerusalén no se brinden en la comunidad. En: Efekto TV, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 Efekto TV - Proponen que clases en Nueva Jerusalén no se brinden en la comunidad.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.efektotv.com/noticia/3136-proponen-que-clases-en-nueva-jerusalen-no-se-brinden-en-la-comunidad.html>

FPH2701: Notimex, SD.(2012) Estudiantes de Nueva Jerusalén regresarán el lunes a las aulas: SEP. Reproducido en: Mañana, Tamaulipas, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 El Mañana EL LUNES VUELVE A CLASE NJER SEP.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=299836>

FPH2702: Martínez, D.(2012) En el aire, iniciar clases en Nueva Jerusalén. En: Universal, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 El Universal - Los Estados - En el aire, iniciar clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87419.html>

FPH2703: Notimex, SD.(2012) Nueva Jerusalén vuelve a clases el lunes: SEP. En: Universal, 25 de agosto, ed. en línea, para celulares. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 EL UNIVERSAL SEP VUELTA A CLASE EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://iphone.eluniversal.com.mx/notas/nacion/866426.html>

FPH2704: Notimex, Velázquez, F.(2012) Estudiantes de Nueva Jerusalén regresarán a clases este lunes. Reproducido en: Financiero, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 EL FINANCIERO Estudiantes de Nueva Jerusalén regresarán a clases este lunes.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=36639&Itemid=26

FPH2705: SD.(2012) Nueva Jerusalén: de fanáticos y omisos. En: Porvenir, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 ELPORVENIR de fanáticos y omisos.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=608216

FPH2706: Ramírez Barajas, M.(2012) De la Nueva Jerusalén y el fanatismo. En: Sol de México-OEM, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 ELSOL De la Nueva Jerusalén y el fanatismo - Portafolio Político.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2670116.htm>

FPH2707: Gurza, T.(2012) La nueva Jerusalén (Segunda parte). Reproducido en: Etcétera, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 ETCETERA La nueva Jerusalén (Segunda parte).pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=14474>

FPH2708: Fernández Menéndez, J.(2012) El fanatismo y la impunidad. En: Excelsior, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 EXCELSIOR FANATISMO IMPUNE NJER Y OPINIONES.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&cid_notas=855076

FPH2709: SD.(2012) Regresarán a clases este lunes estudiantes de Nueva Jerusalén: Córdoba. En: Frontera, B. California, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 FRONTERA Córdoba LUNES CLASES EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/25082012/617270.aspx>

FPH2710: Martínez Gómez, A.[Líder de los abogados católicos](2012) La Nueva Jerusalén y la libertad religiosa. En: Impacto, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 Impacto Diario ABOGADO CATOLICO VS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://impacto.mx/opini%C3%B3n/nota-54544/Armando_nuestra_ciudad

FPH2711: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) PGJE investiga a 40 posibles responsables de destruir las escuelas en La Ermita. En: Jornada, Michoacán, 25 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 Jornada Mich 40 NABORITAS INVESTIGADOS.pdf]

Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/25/pgje-investiga-a-40-posibles-responsables-de-destruir-las-escuelas-en-la-ermita/>

FPH2712: Alarcón-Chaires, P.(2012) Fundamentalismo religioso en la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 25 de agosto, ed. impresa, p 2. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 JORNADA MICH ED IMPRESA VARIOS NJER.pdf]

FPH2713: Díaz, D.(2012) Congreso emitiría exhorto al Ejecutivo si el lunes no inician clases en Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 25 de agosto, ed. impresa, p 4. Interior del fichero anterior.

FPH2714: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) PGJE investiga a 40 posibles responsables de destruir las escuelas en La Ermita. En: Jornada, Michoacán, 25 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH2716: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) Integra la PGJE averiguación por el caso de la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 25 de agosto, ed. impresa, p 16. Interior del fichero anterior.

FPH2717: Alarcón-Chaires, P.(2012) Fundamentalismo religioso en la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 25 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 Jornada Mich FUNDAMENTALISMO EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/25/fundamentalismo-religioso-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH2718: Díaz, D.(2012) Congreso emitiría exhorto al Ejecutivo si el lunes no inician clases en Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 25 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 Jornada Mich PAN Y PRD VS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/25/congreso-emitoria-exhorto-al-ejecutivo-si-el-lunes-no-inician-clases-en-nueva-jerusalen/>

FPH2719: Díaz, D.(2012) No se puede violentar las garantías con la excusa de los usos y costumbres, dice. Todas las autoridades estatales, en el ámbito de su competencia, deben garantizar la educación: STJE. En: Jornada, Michoacán, 25 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_25 Jornada Mich USOS Y COSTUMBRES NO VALIDOS.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/25/todas-las-autoridades-estatales-en-el-ambito-de-su-competencia-deben-garantizar-la-educacion-stje/>

FPH2720: AP.(2012) Mexico religious cult refuses to allow schools in. Reproducido en: Las Vegas Sun, EuA, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 Las Vegas Sun News EUA Mexico religious cult refuses to allow schools in.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lasvegassun.com/news/2012/aug/22/lt-mexico-school-fight/>

FPH2721: SD.(2012) Une secte empêche 300 enfants de fréquenter l'école publique. En: Nouvel Observateur, Francia, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 Le Nouvel Observateur FRANCIA une secte empêche 300 enfants de fréquenter l'école publique.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20120825.AFP6656/mexique-une-secte-empeche-300-enfants-de-freiquer-l-ecole-publique.html>

FPH2722: BBC, Nájara, A.(2012) Secta católica: no a la educación, a la televisión, a la radio y a las bicicletas. Reproducido en: Diario MDZ, Argentina, 25 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 MDZ Online ARGENTINA NJER no a la educación, a la televisión, a la radio y a las bicicletas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mdzol.com/mdz/nota/412754-secta-catolica-no-a-la-educacion-a-la-television-a-la-radio-y-a-las-bicicletas/>

FPH2723: Notimex, SD.(2012) Estudiantes de la Nueva Jerusalén reanudarán clases próximo lunes: Córdoba. Reproducido en: Noticieros Televisa, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 NOTICIEROS TELEVISIA Córdoba LUNES CLASES EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/491661/estudiantes-nueva-jerusalen-reanudar-clases-proximo-lunes-cordova/>

FPH2724: SD.(2012) Nueva Jerusalén, sobre un polvorín. En: Peninsular Digital, B. California, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 PENINSULARDIGITAL BCALIFORNIA NJER SOBRE UN POLVORIN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://peninsulardigital.com/nacional/nueva-jerusalen-sobre-un-polvorin/85331>

FPH2725: Blancarte, R.(2012) Los límites de la libertad religiosa. En: Noroeste, Sinaloa, 25 de agosto, SD.Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: ['2012 8_25 Periódico Noroeste ROBERTO BLANCARTE LIMITES LIBERTAD RELIGIOSA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&cid=34747>

FPH2726: Notimex, SD.(2012) Regresarán a clases este lunes alumnos de Nueva Jerusalén: Córdoba. En: Radiofórmula, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 RADIOFORMULA Córdoba HABRA CLASES EL LUNES EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=265958>

FPH2727: CNN.(2012) Mexico cult delays school start. Reproducido en: Ripple's Web, Zambia, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 Ripple's Web EUA Mexico cult delays school start.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://blog.ripley.za.net/2012/08/ripples_web/mexico-cult-delays-school-start?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mexico-cult-delays-school-start

FPH2728: Universal, SD.(2012) Analizan aún si improvisan clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Siglo, Torreón, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 SIGLO TORREON ANALIZAN IMPROVISAR CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/779265.analizan-aun-si-improvisan-clases-en-nueva-jerusalen.html>

FPH2729: BBC, Nájara, A.(2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" contra la educación. Reproducido en: SIPSE, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 SIPSE NJER GUERRA SANTA CONTRA EDUCACION.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://sipse.com/noticias/171703-nueva-jerusalen-guerra-santa-contra-educacion-video.html>

FPH2730: Notimex, SD.(2012) Regresarán a clases este lunes en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Hoy, Tabasco, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 TABASCO HOY Regresarán a clases este lunes en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_not_a=260465

FPH2731: SD.(2012) Estado mexicano ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo

a secta. Reproducido en: Terra, Argentina, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 TERRA ARGENTINA A ESTUDIAR A OTRO PUEBLO POR MIEDO A SECTA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.ar/sociedad/estado-mexicano-ofrece-a-300-ninos-estudiar-en-otro-pueblo-por-miedo-a-secta,53c187d842b59310VgnVCM20000099ceb0aRCRD.html>

FPH2732: SD.(2012) Estado mexicano ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo a secta. Reproducido en: Terra Chile, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 TERRA CHILE A ESTUDIAR A OTRO PUEBLO POR MIEDO A SECTA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/estado-mexicano-ofrece-a-300-ninos-estudiar-en-otro-pueblo-por-miedo-a-secta,10baafe3e1b59310VgnVCM10000098cecb0aRCRD.html>

FPH2733: SD.(2012) Estado mexicano ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo a secta. En: Terra, España, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 TERRA ESPAÑA A ESTUDIAR A OTRO PUEBLO POR MIEDO A SECTA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com/america-latina/mexico/estado-mexicano-ofrece-a-300-ninos-estudiar-en-otro-pueblo-por-miedo-a-secta,b2e087d842b59310VgnVCM20000099ceb0aRCRD.html>

FPH2734: SD.(2012) Estado mexicano ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo a secta. Reproducido en: Terra, Perú, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 TERRA PERU A ESTUDIAR A OTRO PUEBLO POR MIEDO A SECTA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/estado-mexicano-ofrece-a-300-ninos-estudiar-en-otro-pueblo-por-miedo-a-secta,1c7ff3b8b2b59310VgnVCM3000009accecb0aRCRD.html>

FPH2735: SD.(2012) Analizan si dan clases en Nueva Jerusalén, aún no lo deciden. En: Vanguardia, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 VANGUARDIA Analizan si dan clases en Nueva Jerusalén, aún no lo deciden.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/analizansidancilasennuevajerusalenaunnolodeciden-1358721.html>

FPH2736: AFP, SD.(2012) Estado mexicano ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo a secta. Reproducido en: Venezuela al día, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 Venezuela al Día » Estado mexicano ofrece a 300 niños estudiar en otro pueblo por miedo a secta.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://venezuelaaldia.com/2012/08/estado-mexicano-ofrece-a-300-ninos-estudiar-en-otro-pueblo-por-miedo-a-secta/>

FPH2737: Gurza, T.(2012) La Nueva Jerusalén (Segunda Parte). Reproducido en: Voz, Michoacán, 25 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 VOZ MICH La Nueva Jerusalem P2.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/la-nueva-jerusalen-2/>

FPH2738: Crónica de Hoy, SD.(2012) Acusan a funcionario priista de ser el asesor del grupo Nueva Jerusalén. Reproducido en: Ag. Yancuic, 25 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_25 YANCUIC FUNCIONARIO PRIISTA ASESOR DE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://yancuic.com/yancuic/noticia/4567&ct=ga&cad=CACQAhgAIAAoATAGOAZAhrkgQVIAAAWABiBWWzLVVT&cd=YvJSHI9rmBo&cusg=AFQjCNHz-6Wmuq8B8oLi-0NmWefHelylb5g>

FPH2739: Rodríguez, K.(2012) El lunes inician clases alumnos de Nueva Jerusalén: SEP. En: Aristegui Noticias, 26 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 Aristegui Noticias SEP VUELVE A CLASES NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://aristeginoticias.com/en-comunidades-aledanaseste-lunes-habra-regreso-a-clases-en-nueva-jerusalensep/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=en-comunidades-aledanaseste-lunes-habra-regreso-a-clases-en-nueva-jerusalensep

FPH2740: Redacción.(2012) Aún sin definir ubicación de las nuevas aulas para la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 26 de agosto, SD. 2) FPH2740: '2012 8_26' Redacción.(2012) Aún sin definir ubicación de las nuevas aulas para la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 CAMBIO MICH Aún sin definir ubicación de las nuevas aulas para la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernot-a.php?id=181097>

FPH2741: Redacción.(2012) Descartan liberales que este lunes inicie ciclo escolar en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 CAMBIO MICH Descartan liberales que este lunes inicie ciclo escolar en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernot-a.php?id=181089>

FPH2742: Redacción.(2012) Nueva Jerusalén vuelve a clases el lunes: SEP. En: Cambio, Michoacán, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 CAMBIO MICH NJER CLASES EL LUNES SEP.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernot-a.php?id=181085>

FPH2743: Pérez Gómez, F.(2012) RELIGION CONTRA EDUCACION [sic]. En: Consensos, Nayarit, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 CONSENSOS Visor Nayarita RELIGION VS EDUCACION.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.consensos.com.mx/consensos/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=generic&tag=Visor+Nayarita&task=tag&Itemid=130

FPH2744: SD.(2012) Indefinidas las clases en Nueva Jerusalén. En: Diario, C. Victoria, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 El Diario de Ciudad Victoria INDEFINIDAS CLASES EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://eldiariodevictoria.com.mx/2012/08/26/indefinidas-las-clases-en-nueva-jerusalen/>

FPH2745: González Vega, I.(2012) Papá Nabor y Mamá Salomé, versión Ripstein. En: Informador, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 El Informador NJER SEGUN RIPSTEIN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/suplementos/2012/400176/6/papa-nabor-y-mama-salome-version-ripstein.htm>

FPH2746: Parra, S.(2012) Niños mexicanos completan una semana sin clases por disputa religiosa. En: País, Costa Rica, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 EL PAÍS COSTA RICA Niños mexicanos completan una semana sin clases por disputa religiosa.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/71698

FPH2747: SD.(2012) La lucha por la educación religiosa fragmenta a México. En: Universal, Venezuela, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 EL UNIVERSAL - Noticias de Venezuela y del Mundo EDUCACION RELIGIOSA DIVIDE A MEXICO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com/internacional/120826/la-lucha-por-la-educacion-religiosa-fragmenta-a-mexico-imp>

FPH2748: SD.(2012) Confirma Córdova regreso a clases en Nueva Jerusalén. En: Golfo, Veracruz, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 GOLFO VERACRUZ VUELTA A CLASES NJER LUNES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/129107-confirma-cordova-regreso-a-clases-en-nueva-jerusalen/>

FPH2749: García Soler, L.(2012) Elogio a la locura. En: Jornada, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 JORNADA A la mitad del foro.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/08/26/opinion/016o1pol>

FPH2750: Díaz López, R.(2012) Cinefilia con derecho. Fundamentalismos y educación. En: Jornada, Aguascalientes, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 Jornada Aguascalientes (LJA RIPSTEIN Y FUNDAMENTALISMO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lja.mx/2012/08/cinefilia-con-derecho-fundamentalismos-y-educacion/>

FPH2751: Martínez Elorriaga, E.(2012) Aulas provisionales y edificar luego escuela cerca de Nueva Jerusalén, proponen papás. En: Jornada, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 JORNADA Aulas provisionales y edificar luego escuela cerca de Nueva Jerusalén, proponen papás.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/08/25/politica/015n1pol>

FPH2752: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) No habrá tranquilidad en Nueva Jerusalén hasta que se aplique la ley: independientes. En: Jornada, Michoacán, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_26 Jornada Mich DISIDENTES QUE SE APLIQUE LA LEY.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/26/no-habra-tranquilidad-en-nueva->

jerusalen-hasta-que-se-aplique-la-ley-independientes/

FPH2753: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) SEP: mañana inician clases en la Nueva Jerusalén [titular destacado y sumarios]. En: Jornada, Michoacán, 26 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 JORNADA MICH ED IMPRESA VARIOS NJER.pdf]

FPH2754: Id.(2012) El lunes inician clases en La Ermita: SEP; no hay acuerdo alguno, atajan los 'disidentes'. En: Id., p 4. Interior del fichero anterior.

FPH2755: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) "Miope e incapaz" actuación de autoridades estatales en conflicto de la Nueva Jerusalén: Cortéz Rodríguez, profesor en la UMSNH. En: Jornada, Michoacán, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 Jornada Mich FILOSOFO CRODRIGUEZ VS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/26/miope-e-incapaz-actuacion-de-autoridades-estatales-en-conflicto-de-la-nueva-jerusalen-cortez-rodriguez-profesor-en-la-umsh/>

FPH2756: SD.(2012) No hay condiciones para iniciar clases este lunes en la Nueva Jerusalén, afirma Alcalde de Turicato. En: Jornada, Michoacán, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 Jornada Mich LA INJERTADA SE NIEGA TURICATO DICE NO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/26/no-hay-condiciones-para-iniciar-clases-este-lunes-en-la-nueva-jerusalenalcalde-de-turicato/>

FPH2757: Gurza, T.(2012) La Nueva Jerusalén (Primera parte). Reproducido en: Metro Latino, EuA, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 Metrolatino EUA TGURZA NJER P1.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://metrolatinousa.com/2012/08/24/la-nueva-jerusalen-primera-parte/>

FPH2758: Notimex, SD.(2012) Regresarán a clases este lunes estudiantes de Nueva Jerusalén: Córdoba. En: Mi Morelia, Michoacán, 26 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 MI MORELIA MICH Córdoba HABRA CLASES EL LUNES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95337>

FPH2758: Jiménez Mayagoitia, C.(2012) Confirma Córdoba regreso a clases en Nueva

Jerusalén. En: Milenio, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 MILENIO Confirma Córdoba regreso a clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d0c48fff2e2b7bc219046de5235bc689>

FPH2759: Jiménez, C.(2012) Córdoba Villalobos confirma regreso a clases en Nueva Jerusalén. En: Milenio, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 MILENIO Córdoba Villalobos confirma regreso a clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d0c48fff2e2b7bc219046de5232bdb38>

FPH2760: Escalante, J.(2012) Reubicará SEP a niños de Nueva Jerusalén. En: Mural, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 MURAL Reubicará SEP a niños de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mural.com/estados/articulo/639/1276272/?Titulo=reubicara-sep-a-ninos-de-nueva-jerusalen>

FPH2761: Notimex, SD.(2012) Regresarán este lunes estudiantes de Nueva Jerusalén a clases: SEP. Reproducido en: Periódico Correo, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 PERIODICOCORREO SEP LUNES CLASES EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.periodicocorreo.com.mx/educacion/53523-regresaran-este-lunes-estudiantes-de-nueva-jerusalen-a-clases-sep.html>

FPH2762: Martínez García, C.(2012) Conflictos religiosos en México, ¿y el Estado? En: Protestante Digital, España, 26 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 PROTESTANTE DIGITAL ESPAÑA Conflictos religiosos en mexico y el estado.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/4930/Conflictos-religiosos-en-mexico-y-el-estado>

FPH2763: SD.(2012) Persecución a evangélicos se cobra una víctima de un mes de edad. En: Protestante Digital, España, 26 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 PROTESTANTE DIGITAL Persecucion a evangelicos se cobra una victima de.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/15001/Persecucion-a-evangelicos-se-cobra-una-victima-de>

FPH2764: Ibáñez, K.(2012) Gobierno ofrece escuela fuera de la Nueva Jerusalén; comunidad inconforme. En: Provincia, Michoacán, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 PROVINCIA MICH Gobierno ofrece escuela fuera de la Nueva Jerusalén; comunidad inconforme.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/sin-clases-270-estudiantes-de-la-nueva-jerusalen/>

FPH2765: Rodríguez, M.(2012) Lamenta Arzobispo "fanatismo" en Nueva Jerusalén. En: Pulso, S.L. Potosí, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 PULSO SLPOTOSI ARZOBISPO FANATICOS NO CATOLICOS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=131660>

FPH2766: Redacción.(2012) Sí habrá clases para niños de Nueva Jerusalén: gobierno de Michoacán. En: Quadratin, Michoacán, 26 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 QUADRATIN MICH ACUERDO INJERTADA NJER gobierno de Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Si-habra-clases-para-ninos-de-Nueva-Jerusalen-gobierno-de-Michoacan>

FPH2767: Rocha, J.F.(2012) Reforzarán seguridad en regreso a clases en Nueva Jerusalén. En: Radiofórmula, 26 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 RADIOFORMULA Reforzarán seguridad en regreso a clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266084>

FPH2768: Reforma, SD.(2012) Tomarán niños clases fuera de Nueva Jerusalén: SEP. Reproducido en: Siglo, Torreón, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 SIGLO DE TORREON CLASES FUERA DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/779567.tomaran-ninos-clases-fuera-de-nueva-jerusalen-sep.html>

FPH2769: Escalante, J.(2012) Polémica y disturbios destacaron en los TT [titulares] de la semana. En: Terra, México, 26 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 TERRA MEXICO NJER Y TITULARES.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://noticias.terra.com.mx/polemica-y-disturbios-destacaron-en-los-tt-de-la-semana,d0434bb41a369310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>

FPH2770: Escalante, J.(2012) SEP reubicará a niños de Nueva Jerusalén. En: Terra, México, 26 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 TERRA MEXICO SEP NO HAY SITIO PARA NIÑOS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/se-p-reubicara-a-ninos-de-nueva-jerusalen,4bf9e9a338369310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>

FPH2771: SD.(2012) Fanatismo medieval. En: Ventana Obrera, Universidad Obrera de México 'Lombardo Toledano', 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 UOM LOMBARDOTOLEDANO FANATISMO MEDIEVAL Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.uom.mx/es/ediciones/ventana-obrera/itemlist/tag/Nueva%20Jerusal%C3%A9n,%20Michoac%C3%A1n.html>

FPH2772: Notimex, SD.(2012) Retornarán a clases este lunes estudiantes de Nueva Jerusalén: Córdoba. Reproducido en: Veracruzanos Info, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 Veracruzanos REGRESARAN A CLASES EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.veracruzanos.info/regresaran-a-clases-este-lunes-estudiantes-de-nueva-jerusalen-cordova/>

FPH2773: Alvarado, N.(2012) Ni tanto que queme al santo... En: Zócalo, Saltillo, 26 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_26 ZOCALO SALTILLO NI TANTO QUE QUEME AL SANTO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/ni-tanto-que-queme-al-santo>

FPH2774: AFP, Miselem, S.(2012) Mexico police deployed after sect blocks school. Reproducido en: Google Noticias, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 AFP GOOGLE FRANCIA Mexico police deployed after sect blocks school.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i6HyPoONxGKWaLHqRTtXRRNQPPTGA?docId=CNG.4e8ad31d37997225ee6421fffccdf487.7d1>

FPH2775: AP, SD.(2012) Mexican religious sect, gov't at public-education impasse.

Reproducido en: Arizona Daily Star, EuA, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 ARIZONA DAILY STAR EUA Mexican religious sect, gov't at public-education impasse.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://azstarnet.com/news/world/mexican-religious-sect-gov-t-at-public-education-impasse/article_e0f71460-d630-5344-9ada-214dbe475aff.html

FPH2776: Notimex, SD.(2012) Niños de Nueva Jerusalén continúan sin clases. Reproducida en: Azteca Noticias, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 azteca noticias Niños de Nueva Jerusalén continúan sin clases.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados-y-df/128375/ninos-de-nueva-jerusalen-continuan-sin-clases>

FPH2777: SD.(2012) PF dialoga con autoridad y sale de La Nueva Jerusalén. En: Azteca Noticias, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 AZTECA NOTICIAS PF dialoga con autoridad y sale de La Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados-y-df/128457/pf-dialoga-con-autoridad-y-sale-de-la-nueva-jerusalen>

FPH2778: Álvarez, C.(2012) Decenas de policías llegan a pueblo donde secta impide escuela laica. En: BioBio, Chile, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 BioBioChile decenas de policías llegan a pueblo donde secta impide escuela laica.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.biobiochile.cl/2012/08/27/mexico-decenas-de-policias-llegan-a-pueblo-donde-secta-impide-escuela-laica.shtml>

FPH2779: AP, SD.(2012) Mexican sect faces down police in school fight. Reproducido en: Herald, Boston, EuA, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 BostonHerald EUA Mexican sect faces down police in school fight.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.bostonherald.com/news/international/americas/view/20120827mexican_sect_faces_down_police_in_school_fight/srvc=home&position=recent

FPH2780: Ag. Esquemá, SD.(2012) Blinda Policía Federal La Nueva Jerusalén; oficiales dialogan con religiosos. Reproducida en: Cambio, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducida en: Cambio, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra

compilación hemerográfica: [2012 8_27 CAMBIO MICH Blinda Policía Federal La Nueva Jerusalén; oficiales dialogan con religiosos.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181171>

FPH2781: Casillas Mendoza, S.(2012) Comuneros desconocen propósito de elementos policiacos en La Ermita. En: Cambio, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 CAMBIO MICH Comuneros desconocen propósito de elementos policiacos en La Ermita.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181174>

FPH2782: Monreal, P.(2012) En la Nueva Jerusalén debe hacer valer el estado de derecho el gobernador. En: Cambio, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 CAMBIO MICH En la Nueva Jerusalén debe hacer valer el estado de derecho el gobernador.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181144>

FPH2783: SD.(2012) Logran acuerdo para construir escuela en La Injertada. En: Cambio, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 CAMBIO MICH Logran acuerdo para construir escuela en La Injertada.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181143>

FPH2784: Notimex, Primera Plana, SD.(2012) Llegan más de 100 federales a la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Ciudad y Poder, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 CIUDADYPODER Llegan más de 100 federales a la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.ciudadypoder.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=50780:arriban-policias-federales-a-la-nueva-jerusalen-michoacan&Itemid=588

FPH2785: Audiovisual. SD.(2012) Decenas de policías llegan a la Nueva Jerusalén tras protesta de laicos - Nacional. En: CNN México, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 CNNMéxico Decenas de policías llegan a la Nueva Jerusalén tras protesta de laicos.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/27/d decenas-de-policias-llegan-a-la-nueva-jerusalen-tras-protesta-de-laicos>

FPH2786: SD.(2012) Llegan 200 efectivos a Nueva Jerusalén. En: Criterio, Hidalgo, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 CRITERIO HIDALGO Llegan 200 efectivos a Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=113295>

FPH2787: Notimex, SD.(2012) Siguen sin clases niños de Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: Criterio, Hidalgo, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 CRITERIO HIDALGO Siguen sin clases niños de Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=113296>

FPH2788: SD.(2012) Padres en Nueva Jerusalén amagan con marchas. En: Crónica, B. California, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 CRONICA BCALIFORNIA Padres en Nueva Jerusalén amagan con marchas.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/27082012/617766.aspx>

FPH2789: Notimex, SD.(2012) Se privilegiará el diálogo en Nueva Jerusalén: SEP. Reproducido en: Crónica, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 CRONICA SEP DIALOGARA CON NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=686207

FPH2790: Notimex, SD.(2012) Pide diputado garantizar educación a niños de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Diario, Yucatán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 EL DIARIO DE YUCATAN Pide diputado garantizar educación a niños de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/mexico/pide-diputado-garantizar-educacion-a-ninos-de-nueva-jerusalen/>

FPH2791: Notimex, SD.(2012) Siguen sin clases niños de la Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: Diario, Yucatán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 EL DIARIO DE YUCATAN Siguen sin clases niños de la Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/mexico/siguen-sin-clases-ninos-de-la-nueva-jerusalen-michoacan/>

FPH2792: Redacción.(2012) Llegan policías federales a Nueva Jerusalén. En: Economista, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en

nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 El Economista LLEGA PF A NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://economista.com.mx/sociedad/2012/08/27/llegan-policias-federales-nueva-jerusalen>

FPH2793: Redacción.(2012) Policía Federal se retira de Nueva Jerusalén. En: Economista, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 El Economista PF SE RETIRA DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://economista.com.mx/sociedad/2012/08/27/policia-federal-se-retira-nueva-jerusalen>

FPH2794: Notimex, SD.(2012) Siguen sin clases niños de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Economista, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 El Economista SIGUEN SIN CLASES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://economista.com.mx/sociedad/2012/08/27/siguen-sin-clases-ninos-nueva-jerusalen>

FPH2795: Universal, SD.(2012) Llegan efectivos de la Policía Federal a Nueva Jerusalén. Reproducido en: Informador, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 El Informador LLEGA PF A NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/primer/2012/400492/6/llegan-efectivos-de-la-policia-federal-a-nueva-jerusalen.htm>

FPH2796: Notimex, SD.(2012) Se privilegiará el diálogo en Nueva Jerusalén: Córdoba Villalobos. Reproducido en: Informador, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 El Informador SEP DIALOGARA CON NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/primer/2012/400487/6/se-privilegiara-el-dialogo-en-nueva-jerusalen-cordova-villalobos.htm>

FPH2797: ***EXCEPCIONAL IMPORTANCIA ETNOHISTÓRICA: ESPAÑA. De Llano, P.(2012) Una secta integrista veta la educación laica en un pueblo mexicano. En: El País, España, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 EL PAÍS ESPAÑA NJER VS EDUCACION LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/27/mexico/1346102704_592416.html

FPH2798: Martínez, D.(2012) Niños de Nueva Jerusalén no acuden a clases pese a acuerdo. En: Universal, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 El Universal - Los

Estados - Niños de Nueva Jerusalén no acuden a clases pese a acuerdo.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/866597.html>

FPH2799: SD.(2012) Ingresan 100 Federales a la Nueva Jerusalén. En: Mexicano-OEM, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 ELMEXICANO Ingresan 100 Federales a la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2672829.htm>

FPH2800: García, A.(2012) Envían a federales a Nueva Jerusalén. En: Norte, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 ELNORTE Envían a federales a Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnorte.com/estados/articulo/704/1407784/?Titulo=envian-a-federales-a-nueva-jerusalen>

FPH2801: Notimex, Albarrán, E.(2012) Policía Federal atento [sic] en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Financiero, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 FINANCIERO Policía Federal atento en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=36865&Itemid=26

FPH2802: Razón, SD.(2012) Aprueban construcción de escuela en la Injertada. Reproducido en: Golfo, Veracruz, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 GOLFO VERACRUZ PACTO DE LA INJERTADA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/129329-aprueban-construccion-de-escuela-en-la-injertada/>

FPH2803: Gurza, T.(2012) La nueva Jerusalén, lo que arrastra el fanatismo en México (Primera Parte). Reproducido en: Grilla en el poder, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 GRILLA EN EL PODER P1 La nueva Jerusalén, lo que arrastra el fanatismo en México.pdf]

FPH2804: Cavazos, L.(2012) Nueva Jerusalén, la lucha entre rezar y aprender. En: Milenio, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Grupo Milenio LUCHA ENTRE REZAR Y APRENDER P1.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/776bee4c1888a2dc1d6500a4a74e9f78>

- FPH2805: Sol, Michoacán, SD.(2012) Ingresan 100 Federales a la Nueva Jerusalén. Reproducido en: HeraldO-OEM, Tabasco, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 HERALDOTABASCO Ingresan 100 Federales a la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2672829.htm>
- FPH2806: Mendoza Ojeda, G.(2012) Arriban fuerzas federales a Nueva Jerusalén. En: Imagen Radio, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Imagen Radio 90 PF EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.imagen.com.mx/arriban-fuerzas-federales-nueva-jerusalen>
- FPH2807: Delgado, P.(2012) Los niños siguen sin iniciar ciclo escolar. En: Impre, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 IMPRE Los niños siguen sin iniciar ciclo escolar.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.impre.com/la-gente-dice/viewArticle.action?articleId=281474979025>
- FPH2808: SD.(2012) Fallan negociaciones para arranque de clases en la Nueva Jerusalén. En: Info7, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 INFO7 FALLAN NEGOCIACIONES NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.info7.com.mx/a/noticia/347896>
- FPH2809: SD.(2012) Arriban a Nueva Jerusalén 200 policías federales y estatales. En: International Business Times, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 International Business Times Arriban a Nueva Jerusalén 200 policías federales y estatales.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mx.ibtimes.com/articles/27198/20120827/nueva-jerusalen-arribo-policias-federales-religiosos.htm>
- FPH2810: SD.(2012) Unos 200 agentes federales y estatales llegan a Nueva Jerusalén. En: Jornada, Jalisco, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Jornada Jalisco LLEGA PF A NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/08/27/unos-200-agentes-federales-y-estatales-llegan-a-nueva-jerusalen/>
- FPH2811: Martínez Elorriaga, E.(2012) Padres de familia de la comunidad desmienten acuerdo para reiniciar clases [nota junto con varias opiniones]. En: Jornada, 27 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 JORNADA Padres de familia de la comunidad desmienten acuerdo para reiniciar clases.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/27/95156193-paterfamilias-desmienten-acuerdo-para-reinicio-de-clases-en-nueva-jerusalen>
- FPH2812: Alanís Barrón, J.A.(2012) Llega la Policía Federal a Nueva Jerusalén. En: Juarez News TV, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 JUAREZNEWSTV Llega la Policía Federal a Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.juareznewstv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1115:llega-la-policia-federal-a-nueva-jerusalen&catid=3:destacadas&Itemid=6
- FPH2813: SD.(2012) Ingresan 100 Federales a la Nueva Jerusalén. En: Prensa-OEM, 27 de agosto, SD. 40) Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 LA PRENSA Ingresan 100 Federales a la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2672829.htm>
- FPH2814: SD.(2012) Acuerdan construcción de escuela en "La Injertada" para niños de la Nueva Jerusalén. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 MI MORELIA MICH ACUERDO CON INJERTADA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95379>
- FPH2815: Cuásar TV, Sánchez, M.A.(2012) En La Ermita se debe aplicar la ley firme, pues ahí no oyen razones: Arzobispo de Morelia. Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 MI MORELIA MICH Arzobispo de Morelia VS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95445>
- 43) FPH2816: MICH. Audiovisual. SD.(2012) Exigen "independientes" de la Nueva Jerusalén sus escuelas dentro de la comunidad. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Mi Morelia MICH Exigen "independientes" de la Nueva Jerusalén sus escuelas dentro de la comunidad.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95387>
- FPH2817: SD.(2012) Policía Federal arriba a La Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Mi Morelia MICH Policía Federal arriba a La Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95405>
- FPH2818: Envila Fisher, G.(2012) Termina visita fugaz de Policía Federal en Nueva Jerusalén. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Mi Morelia MICH Termina visita fugaz de Policía Federal en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95435>
- FPH2819: Redacción.(2012) Acuerdan dar clases a niños de la Nueva Jerusalén en el ejido de "La Injertada". En: Milenio, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 MILENIO Acuerdan dar clases a niños de la Nueva Jerusalén en el ejido de "La Injertada".pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d0c48fff2e2b7bc219046de523acdcd8>
- FPH2820: Quadratin, SD.(2012) Marchan niños en Nueva Jerusalén para exigir clases. Reproducido en: Milenio, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 MILENIO Marchan niños en Nueva Jerusalén para exigir clases.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d0c48fff2e2b7bc219046de523eed29a>
- FPH2821: Milenio, SD.(2012) Nueva Jerusalén pospone inicio de clases por segunda semana [sumario enlace a video, y varias opiniones]. Reproducido en: Youtube, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 MILENIO Nueva Jerusalén pospone inicio de clases por segunda semana - YouTube.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.youtube.com/watch?v=ZTCfHuM2mZQ>
- FPH2822: Flores, A.E., y Reyes Maza, I.M.(2012) Policías se instalan en Nueva Jerusalén. En: Milenio, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 MILENIO Policías se instalan en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/776bee4c1888a2dc1d6500a4a75140a1>

FPH2823: Quadratín, SD.(2012) Refuerza PF seguridad en Nueva Jerusalén [sumario, enlace a video y opiniones]. Reproducido en: Youtube, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 MILENIO Refuerza PF seguridad en Nueva Jerusalén - YouTube.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.youtube.com/watch?v=UAKnjAkkPws&feature=relmfu>

FPH2824: Quadratín, SD.(2012) Refuerza PF seguridad en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Milenio, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 MILENIO Refuerza PF seguridad en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d0c48fff2e2b7bc219046de523fb604c>

FPH2825: Quadratín, SD.(2012) Sin iniciar ciclo escolar Nueva Jerusalén. Reproducido en: Milenio, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 MILENIO Sin iniciar ciclo escolar Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d0c48fff2e2b7bc219046de523d87a13>

FPH2826: Castillo, E.(2012) Mexico sect vows to fight to keep public schooling out of its community. En: Newser, EuA, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Newser EUA SECT FIGHTS SCHOOL.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.newser.com/article/da0u6plg2/mexico-sect-vows-to-fight-to-keep-public-schooling-out-of-its-community.html>

FPH2827: SD.(2012) Se tiene que aplicar la ley en Nueva Jerusalén: Diputado. En: Notisistema, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Notisistema MICH PAN VS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notisistema.com/noticias/?p=523618>

FPH2828: AFP, SD.(2012) Decenas de policías en México llegan al pueblo donde una secta católica destruyó dos escuelas laicas. En: Nuestra Tele Noticias 24h., 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 NTN24 PF EN MEXICO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ntn24.com/noticias/decenas-de-policias-en-mexico-060932>

FPH2829: SD.(2012) Arriban policías federales a la Nueva Jerusalén, Michoacán. En: NTR, Zacatecas, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 NTR Zacatecas PF EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://ntrzacatecas.com/2012/08/27/arriban->

policias-federales-a-la-nueva-jerusalen-michoacan/

FPH2830: Redacción.(2012) Llegan a Nueva Jerusalén 200 agentes federales y estatales. En: Núcleo Informativo, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 NUCLEOINFORMATIVO MICH Llegan a Nueva Jerusalén 200 agentes federales y estatales.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nucleoinformativo.com/inicio/municipios/17258-llegan-a-nueva-jerusalen-200-agentes-federales-y-estatales.html>

FPH2831: Notimex, SD.(2012) Arriban fuerzas federales a Nueva Jerusalén, por conflicto de clases. Reproducido en: Correo, Guanajuato, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Periódico Correo - Guanajuato, México - MEDIOORIENTE Arriban fuerzas federales a Nueva Jerusalén, por conflicto de clases.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.periodicocorreo.com.mx/internacional/medio-oriente/53772-arriban-fuerzas-federales-a-nueva-jerusalen-por-conflicto-de-clases.html>

FPH2832: SD.(2012) Se frustra el inicio de clases en la Nueva Jerusalén. En: Correo, Guanajuato, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Periódico Correo - Guanajuato, México - Se frustra el inicio de clases en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.periodicocorreo.com.mx/nacional/estados/53765-se-frustra-el-inicio-de-clases-en-la-nueva-jerusalen.html>

FPH2833: Mejía Cano, S.(2012) Usos y costumbres ajenas. En: Express, Nayarit, 27 de agosto, SD. 60) FPH2833: '2012 8_27' Mejía Cano, S.(2012) Usos y costumbres ajenas. En: Express, Nayarit, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 PERIODICO EXPRESS NAYARIT Usos y costumbres ajenas.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=263949>

FPH2834: SD.(2012) Arriban policías a entrada de comunidad mexicana dominada por secta. En: Prensa Latina, Cuba, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Prensa Latina CUBA - Arriban policías a entrada de comunidad mexicana dominada por secta.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=539179&Itemid=1

FPH2835: Rubio García, O.R.(2012) ¿Michoacán es la Nueva Jerusalén? En: Primer Plano Web, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 PRIMER PLANO WEB MICHOCAN COMO NUEVA JERUSALEN.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://primerplanoweb.com.mx/index.php/editoriales/columnas-y-articulos/oscar-rubio-garcia/1226-osc2708?tmpl=component&print=1&layout=de-fault&page=>

FPH2836: SD.(2012) Se mantiene sin clases Nueva Jerusalén. En: Proceso, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 Proceso » Se mantiene sin clases Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.proceso.com.mx/?p=318173>

FPH2837: AP, Castillo, E.E.(2012) Mexican religious sect vows to fight to keep public schooling out of its community. Reproducido en: Province, Canadá, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 PROVINCE CANADA Mexican religious sect vows to fight to keep public schooling out of its community.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.theprovince.com/life/Apocalyptic+Mexican+sect+faces+down+police+dispute+over+public/7152268/story.html>

FPH2838: Ibáñez, K.(2012) Dejan Federales la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 PROVINCIA MICH Dejan Federales la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/se-retiran-federales-de-la-nueva-jerusalen/>

FPH2839: Notimex, SD.(2012) Pide diputado garantizar educación a niños de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Provincia, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 PROVINCIA MICH Pide diputado garantizar educación a niños de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/pide-diputado-garantizar-educacion-a-ninos-de-nueva-jerusalen/>

FPH2840: Cruz, I.(2012) Pedirán a Fausto solución al conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 PROVINCIA MICH PRD VS NJER Pedirán a Fausto solución al conflicto en la Nueva Jerusalén.pdf]

Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/pediran-a-fausto-solucion-al-conflicto-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH2841: Notimex, SD.(2012) Siguen sin clases niños de Nueva Jerusalén pese a acuerdos. Reproducido en: Provincia, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 PROVINCIA MICH Siguen sin clases niños de Nueva Jerusalén pese a acuerdos.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/siguen-sin-clases-ninos-de-nueva-jerusalen-michoacan/>

FPH2842: Ibáñez, K.(2012) Tensión en Nueva Jerusalén; 200 policías custodian la comunidad. En: Provincia, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 PROVINCIA MICH Tensión en Nueva Jerusalén; 200 policías custodian la comunidad.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/tension-en-nueva-jerusalen-200-policias-custodian-la-comunidad/>

FPH2843: SD.(2012) Llegan policías federales a Nueva Jerusalén. En: La Verdad, Q. Roo, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 QROO Llegan policías federales a Nueva Jerusalén, Diario La Verdad.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://diariolaverdad.com.mx/llegan-policias-federales-a-nueva-jerusalen/121645/>

FPH2844: SD.(2012) Siguen sin regresar a clases en La Nueva Jerusalén. En: La Verdad, Q. Roo, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 QROO Siguen sin regresar a clases en La Nueva Jerusalén, Diario La Verdad.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://diariolaverdad.com.mx/siguen-sin-regresar-a-clases-en-la-nueva-jerusalen/121525/>

FPH2845: Reyes Maza, I.M.(2012) Arriban policías federales y estatales a la entrada de Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 QUADRATIN MICH Arriban policías federales y estatales a la entrada de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Arriban-policias-federales-y-estatales-a-la-entrada-de-Nueva-Jerusalen>

FPH2846: Reyes 67) FPH2840: Maza, I.M.(2012) Evita tormenta inicio de clases en Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27

QUADRATIN MICH Evita tormenta inicio de clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Evita-tormenta-inicio-de-clases-en-Nueva-Jerusalen>

FPH2847: Patiño Pozas, L.(2012) Nueva Jerusalén: fanáticos vs duros. En: Quadratin, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 QUADRATIN MICH fanáticos vs duros.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Analistas/Nueva-Jerusalen-fanaticos-vs-duros>

FPH2848: Reyes Maza, I.M.(2012) Buscan mandos de PF diálogo en la Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 QUADRATIN MICH mandos de PF diálogo en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Buscan-mandos-de-PF-dialogo-en-la-Nueva-Jerusalen>

FPH2849: Reyes Maza, I.M.(2012) Se tensa la situación en la Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 QUADRATIN MICH Se tensa la situación en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Se-tensa-la-situacion-en-la-Nueva-Jerusalen>

FPH2850: Redacción.(2012) 10 datos para entender Nueva Jerusalem. En: Quo, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 QUO mx 10 datos para entender Nueva Jerusalem.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://quo.mx/2012/08/27/pragmatas/10-datos-para-entender-nueva-jerusalem>

FPH2851: Quadratin, Reyes Maza, I.(2012) Arriba PF a la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Con Denise Maerker, Radiofórmula, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 RADIOFORMULA EUA Arriba PF a la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266210>

FPH2852: SD.(2012) Derecho a libre religión Nueva Jerusalén no violentado: CDHDF [sic]. En: Con Ricardo Rocha, Radiofórmula, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 RADIOFORMULA EUA CDHDF CONFLICTO DERECHOS EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266126>

FPH2853: SD.(2012) Ofrece Michoacán clases en La Injertada temporalmente. En: Con Paola Rojas, Radiofórmula, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 RADIOFORMULA EUA Ofrece Michoacán clases en La Injertada temporalmente.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266206>

FPH2854: Notimex, SD.(2012) Siguen sin clases niños de Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: Radiofórmula, Texas, EuA, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 RADIOFORMULA EUA Siguen sin clases niños de Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266146>

FPH2855: Coatecatl, J., y Wachauf, F.(2012) A niños de Nueva Jerusalén, clases sólo hasta primaria. En: Razón, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 RAZON SOLO EDUCACION PRIMARIA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.razon.com.mx/spip.php?article136283>

FPH2856: Meneghini, A.(2012) Followers of the Virgen del Rosario religious group fight for secular education [reportaje gráfico]. En: Chronicle, S. Francisco, EuA, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 REPORTAJE FOTOGRAFICO SFGATE EUA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sfgate.com/columns/slideshow/Followers-of-the-Virgen-del-Rosario-religious-48100.php>

FPH2857: Estrada, A.(2012) Diálogo pero con la ley en la mano: Fausto Vallejo. En: Reporte Digital, Michoacán, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 REPORTEDIGITAL MICH FVF VS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reportedigital.com.mx/noticias/estado/26934.html>

FPH2858: Notimex, Sd.(2012) Pide diputado garantizar educación a niños de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Rotativo, Querétaro, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 ROTATIVO QUERETARO Pide diputado garantizar educación a niños de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://rotativo.com.mx/nacionales/pide-diputado-garantizar-educacion-a-ninos-de-nueva-jerusalen/108056/html/>

FPH2859: Peña Pérez, M.T.(2012) Envían más policías federales a Nueva Jerusalén. En: Sexenio, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 Sexenio ENTRA PF EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=18838>

FPH2860: SD.(2012) Pide diputado garantizar educación a niños de Nueva Jerusalén. En: Siglo, Torreón, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 SIGLO TORREON PAN VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/780245.pide-diputado-garantizar-educacion-a-ninos-de-nueva-jerusalen.html>

FPH2861: SD.(2012) Marchan niños en Nueva Jerusalén; exigen clases. En: SIPSE, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 SIPSE MANIFESTACION DE NIÑOS DISIDENTES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://sipse.com/archivo/172095-marchan-ninos-nueva-jerusalen-exigen-clases.html>

FPH2862: Yerves, V.(2012) Nueva Jerusalén, intentan regresar a clases. En: Once TV, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 Sistema e-once noticias Internet INTENTAN RETOMAR CLASES NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=interior¬_a=1&dt=2012-08-27

FPH2863: Sánchez Rincón, R.(2012) Hasta el miércoles, clases en la Nueva Jerusalén. En: Sol, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 SOL MICH Hasta el miércoles, clases en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2672135.htm>

FPH2864: Sol, Michoacán, SD.(2012) Ingresan 100 Federales a la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Sol-OEM, Acapulco, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 SOLACAPULCO Ingresan 100 Federales a la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldeacapulco/notas/n2672829.htm>

FPH2865: SD.(2012) 200 federales llegan a Nueva Jerusalén. En: Sopitas, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 Sopitas 200 FEDRALES EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sopitas.com/site/175095-200-federales-llegan-a-nueva-jerusalen/>

FPH2866: SD.(2012) 200 federales llegan a Nueva Jerusalén. En: Sopitas, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 TABASCO HOY Llega la Policía Federal a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.tabascoho.com/noticia.php?id_nota=260699

FPH2867: SD.(2012) México: decenas de policías llegan a pueblo donde secta impide escuela laica. Reproducido en: Terra Chile, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 TERRA CHILE POLICIAS EN PUEBLO CON SECTA ANTIESCUELA LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/mexico-policias-llegan-a-pueblo-donde-secta-impide-escuela-laica,7e4c1c0da0a69310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>

FPH2868: SD.(2012) México: decenas de policías llegan a pueblo donde secta impide escuela laica. En: Terra, Colombia, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 TERRA COLOMBIA POLICIA LLEGA A NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/mexico-decenas-de-policias-llegan-a-pueblo-donde-secta-impide-escuela-laica,1d9f1c0da0a69310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>

FPH2869: SD.(2012) México: decenas de policías llegan a pueblo donde secta impide escuela laica. En: Terra, España, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 TERRA ESPAÑA DECENAS POLICIAS EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/mexico-decenas-de-policias-llegan-a-pueblo-donde-secta-impide-escuela-laica,1a0b50acb0a69310VgnVCM5000009ccceeb0aRCRD.html>

FPH2870: García, A.(2012) Envían federales a Nueva Jerusalén. En: Terra, México, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 TERRA MEXICO ENVIAN FEDERALES A NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/en-vian-a-federales-a-nueva-jerusalen,4eb41c0da0a69310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>
FPH2871: SD.(2012) Niños de Nueva Jerusalén sin clases por conflicto religioso. En: Terra, México, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 TERRA MEXICO NIÑOS SIN CLASES EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/ninos-de-nueva-jerusalen-sin-clases-por-conflicto-religioso,45199e6539969310VgnVCM5000009ccceeb0aRCRD.html>

FPH2872: García, A.(2012) PF arribó a La Nueva Jerusalén para evitar brotes violentos. En: Terra, México, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 TERRA MEXICO PF EN NJER PARA EVITAR VIOLENCIA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/pf-arribo-a-la-nueva-jerusalen-para-evitar-brotes-violentos,354dc67e00a69310VgnVCM5000009ccceeb0aRCRD.html>

FPH2873: SD.(2012) México: decenas de policías llegan a pueblo donde secta impide escuela laica. En: Terra, México, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 TERRA MEXICO POLICIAS EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/mexico-decenas-de-policias-llegan-a-pueblo-donde-secta-impide-escuela-laica,5038e4cbb0a69310VgnVCM1000009ccceeb0aRCRD.html>

FPH2874: Tzuc, P.D.(2012) Pide Córdoba cautelada en Nueva Jerusalén. En: Terra, México, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 TERRA MEXICO SEP PIDE CAUTELA EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/pide-cordova-cautela-en-nueva-jerusalen,b7b61df07b969310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>

FPH2875: AP, Castillo, E.E.(2012) Mexico sect vows fight over public school. Reproducido en: Times, Seattle, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_27 The Seattle Times EUA SECT VS PUBLIC SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://seattletimes.nwsources.com/html/nationworld/2019004541_apltmexicoschoolfight.html

FPH2876: SD.(2012) Educación laica divide a pueblo ultracatólico mexicano de Nueva Jerusalén. En: Univision, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: [2012 8_27 UNIVISION Educación laica divide a pueblo ultracatólico mexicano de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2012-08-27/educacion-laica-divide-a-nueva-jerusalen#axzz24ncuExcd>

FPH2877: SD.(2012) Policías federales arribaron a la Nueva Jerusalén, Michoacán. En: Univision, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 UNIVISION Policías federales arribaron a la Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2012-08-27/nueva-jerusalen-llegan-policias-federales#axzz24ncuExcd>

FPH2878: Milenio, Quadratín, SD.(2012) Darán clases a niños de la Nueva Jerusalén en ejido "La Injertada". Reproducido en: Vanguardia, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 VANGUARDIA Darán clases a niños de la Nueva Jerusalén en ejido "La Injertada".pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/daranclassesanosdelanuevajerusalenenejidolainjertada-1359468.html>

FPH2879: Notimex, SD.(2012) Pese a que se prometió que hoy volverían a la escuela, niños de Nueva Jerusalén siguen sin clases. Reproducido en: Vanguardia, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 VANGUARDIA Pese a que se prometió que hoy volverían a la escuela, niños de Nueva Jerusalén siguen sin clases.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/peseaqueseprometioquehoyvolverianalaescuelaninosdenuevajerusalensiguensinclases-1359663.html>

FPH2880: Lemus, H.(2012) Federales abandonan la Nueva Jerusalén. En: Voz, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 VOZ MICH Federales abandonan la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/federales-abandonan-la-nueva-jerusalen/>

FPH2881: Redacción.(2012) Siguen sin clases niños de Nueva Jerusalén. En: Voz, Michoacán, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 VOZ MICH Siguen sin clases niños de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/siguen-sin-clases-ninos-de-nueva-jerusalen/>

FPH2882: Ferreyra, Y.(2012) Arriban policías

federales a la Nueva Jerusalén. En: Wradio, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 WRADIO Arriban policías federales a la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/judiciales/arriban-policias-federales-a-la-nueva-jerusalen/20120827/nota/1750961.aspx>

FPH2883: Redacción.(2012) Abandono de grupos minoritarios en la Nueva Jerusalén, posible solución: Julio Hernández. En: Wradio, 27 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_27 WRADIO QUE SE VAYAN Julio Hernández.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/judiciales/abandono-de-grupos-minoritarios-en-la-nueva-jerusalen-posible-solucion-julio-hernandez/20120827/nota/1751216.aspx>

FPH2884: Milenio, SD.(2012) No se llega a ningún acuerdo en Nueva Jerusalén y clases continúan suspendidas [nota breve y enlace a video]. En: Youtube, 27 de Agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 7_27 YouTube MILENIO No se llega a ningún acuerdo en Nueva Jerusalén y clases continúan suspendidas.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.youtube.com/watch?v=f8DOX4k3lZ4&feature=relmfu>

FPH2885: AP, Castillo, E.E.(2012) México: secta religiosa se enfrenta a policía por enseñanza laica. Reproducido en: El Nuevo Herald, Miami, EuA, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 ElNuevoHerald EUA secta religiosa se enfrenta a policía por enseñanza laica - América Latina AP.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnuevoherald.com/2012/08/27/1287235/secta-religiosa-encara-a-policia.html>

FPH2886: AP, Castillo, E.E.(2012) Mexico sect vows fight over public schools. En: AP-Google, EuA, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 AP GOOGLE EUA Mexico sect vows fight over public schools.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hP71KXExSjBZP8Rsm56R5DNprTpQ?docId=2810389fe5e449b282751b4c0f616256>

FPH2887: Casilla Mendoza, S.(2012) No confirmada información de pista clandestina en la Nueva Jerusalén: Fausto Vallejo. En: Cambio, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 CAMBIO MICH Fausto Vallejo NO CONFIRMADA PISTA

NARCA NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181237>

FPH2888: Gaitán, A.(2012) La guerra del fin del mundo. En: Cambio, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 CAMBIO MICH La guerra del fin del mundo.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=7028>

FPH2889: SD.(2012) Editorial: Que impere la educación laica. En: Cambio, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 CAMBIO MICH Que impere la educación laica.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=7031>

FPH2890: Notimex, SD.(2012) Llama Narro a poner orden en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Conexión Total, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 CONEXION TOTAL Llama Narro a poner orden en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://conexiontotal.mx/2012/08/28/llama-narro-a-poner-orden-en-nueva-jerusalen/>

FPH2891: Reforma, García, A.(2012) Federales, a Nueva Jerusalén; donde se oponen a escuelas. Reproducido en: Criterio, Hidalgo, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 CRITERIO HIDALGO Federales, a Nueva Jerusalén; donde se oponen a escuelas - Criterio - México.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=113367>

FPH2892: Notimex, SD.(2012) Poner orden en Nueva Jerusalén, pide Narro. Reproducido en: Criterio, Hidalgo, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 CRITERIO HIDALGO Poner orden en Nueva Jerusalén, pide Narro.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=113596>

FPH2893: Notimex, SD.(2012) Llama rector de la UNAM a poner orden en situación de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Crónica, 27 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 CRÓNICA Llama rector de la UNAM a poner orden en situación de Nueva

Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=686526

FPH2894: Roque Madriz, I.(2012) Nueva Jerusalén impide clases otra vez; llegan 200 PFs. En: Crónica, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 CRONICA Nueva Jerusalén impide clases otra vez; llegan 200 PFs.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=686392

FPH2895: Kalman, J.[Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad](2012) Nueva Jerusalén y la cultura digital. En: Educación a Debate, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 Educación a Debate NJER Y LA CULTURA DIGITAL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://educacionadebate.org/38906/nueva-jerusalen-y-la-cultura-digital/#.UEz3sLLibCY>

FPH2896: Crónica, SD.(2012) Nueva Jerusalén impide clases otra vez; llegan 200 PFs. Reproducido en: Ehui, Sonora, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 EHUI SONORA NJER VS ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.ehui.com/2012/08/28/nueva-jerusalen-impide-clases-otra-vez-llegan-200-pfs>

FPH2897: Universal, SD.(2012) Descartan abrir escuela en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Diario, Coahuila, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Diario de Coahuila - Descartan abrir escuela en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/28/descartan-abrir-escuela-nueva-jerusalen-313068.asp>

FPH2898: Zuckermann, L.(2012) Un caso de fanatismo religioso en México. En: Diario, Coahuila, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Diario de Coahuila - Un caso de fanatismo religioso en México.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/28/caso-fanatismo-religioso-mexico-313076.asp>

FPH2899: SD.(2012) Envían a policías federales. En: Diario, Yucatán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Diario de Yucatán Envían a policías

federales.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/mexico/envian-a-policias-federales/>

FPH2900: SD.(2012) Narro Robles pide atender situación de Nueva Jerusalén. En: Economista, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Economista NARRO PIDE ATENDER A NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/28/narro-robles-pide-atender-situacion-nueva-jerusalen>

FPH2901: SD.(2012) Federales vigilan Nueva Jerusalén. En: Informador, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Informador PF APOSTADA EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/400637/6/federales-vigilan-nueva-jerusalen.htm>

FPH2902: Universal, SD.(2012) La SEP construye escuela alterna para niños de Nueva Jerusalén. Reproducida en: Informador, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Informador SEP INSTALA AULA EN INJERTADA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/400714/6/la-sep-construye-escuela-alterna-para-ninos-de-nueva-jerusalen.htm>

FPH2903: Martínez, D.(2012) Advierten padres que pedirán ayuda a la CNTE. En: Universal, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Universal - Los Estados - Advierten padres que pedirán ayuda a la CNTE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87472.html>

FPH2904: Martínez, D.(2012) Descartan abrir escuela en la Nueva Jerusalén. Advierten a edil que defenderán "con la vida" rechazo a plantel. En: Universal, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Universal - Los Estados - Descartan abrir escuela en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87460.html>

FPH2905: Martínez, D.(2012) Llegan cuerpos policíacos a la Nueva Jerusalén. En: Universal, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Universal - Los Estados - Llegan cuerpos policíacos a la Nueva Jerusalén.pdf']

Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87466.html>

FPH2906: Martínez, D.(2012) Policía Federal llega a Nueva Jerusalén. En: Universal, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Universal - Los Estados - Policía Federal llega a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/866785.html>

FPH2907: Notimex, SD.(2012) José Narro urge poner orden en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Universal, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Universal - Nación - José Narro urge poner orden en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/866951.html>

FPH2908: Martínez Carballo, N.(2012) SEP construye escuela alterna para niños de Nueva Jerusalén. En: Universal, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Universal - Nación - SEP construye escuela alterna para niños de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/866880.html>

FPH2909: Universal, Martínez, D.(2012) Vallejo rechaza 'fuerza bruta' en caso Nueva Jerusalén. Reproducido por Agencia Xinhua, China, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 El Universal AG XINHUA - Los Estados - Vallejo rechaza 'fuerza bruta' en caso Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/866994.html>

FPH2910: Universal-MX., SD.(2012) La lucha por la educación religiosa fragmenta a México. En: El Universal, Venezuela, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 EL UNIVERSAL VENEZUELA La lucha por la educación religiosa fragmenta a México.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com/internacional/120826/la-lucha-por-la-educacion-religiosa-fragmenta-a-mexico>

FPH2911: SD.(2012) Padres en Nueva Jerusalén amagan con marchas. En: Imparcial, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012_8_28 ELIMPARCIAL Padres en Nueva Jerusalén amagan con marchas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/27082012/617766.aspx>

FPH2912: Sol, Michoacán, SD.(2012) Ingresan 100 federales a la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Mexicano-OEM, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 ELMEXICANO Y SOL MORELIA Ingresan 100 federales a la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2673766.htm>

FPH2913: García, A.(2012) Monitorea PF Nueva Jerusalén. En: Norte, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 ELNORTE Monitorea PF Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnorte.com/estados/articulo/704/1407911/?Titulo=-monitorea-pf-nueva-jerusalen->

FPH2914: EUA. AP, Castillo, E.E.(2012) Conflicto en comunidad por educación laica. Reproducido en: Nuevo Herald, Miami, EuA, 28 de agosto, SD. Reproducido en: Nuevo Herald, Miami, EuA, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 ElNuevoHerald EUA Conflicto en comunidad por educación laica.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnuevoherald.com/2012/08/28/1287416/conflicto-en-comunidad-por-educacion.html>

FPH2915: Sol-OEM, García, J.(2012) Lamenta Narro que religión afecte educación de niños michoacanos. Reproducido en: Occidental-OEM, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 ELOCCIDENTAL JALISCO Lamenta Narro que religión afecte educación de niños michoacanos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2674964.htm>

FPH2916: Universal, SD.(2012) Construye SEP escuela alterna para niños de Nueva Jerusalén. En: Porvenir, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 ELPORVENIR Construye SEP escuela alterna para niños de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=608894

FPH2917: Hernández, K.(2012) Arriba Policía Federal a la Nueva Jerusalén. En: Pueblo, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 ELPUEBLO Arriba Policía Federal a la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

http://mexico.elpueblo.com/notas/20120828/arriba_polic_a_federal_a_la_nueva_jerusal_n

FPH2918: Ortega, J.[Ex Dirigente nacional del PRD](2012) Criminal pasividad ante el fanatismo. En: Excelsior, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 EXCELSIOR JESUSORTEGAPRD CRIMINAL PASIVIDAD ANTE FANATISMO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=855897

FPH2919: García Tinoco, M.(2012) En Nueva Jerusalén no saben leer ni escribir, sólo rezan. En: Excelsior, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 EXCELSIOR NI LEER NI ESCRIBIR REZAR.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=855986&seccion=seccion-nacional&cat=1

FPH2920: Universal, SD.(2012) Padres en Nueva Jerusalén amagan con marchas. Reproducido en: Expreso, Sonora, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 EXPRESO Padres en Nueva Jerusalén amagan con marchas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=45889:padres-en-nueva-jerusalen-amagan-con-marchas&catid=3:nacional&Itemid=72

FPH2921: Notimex, Albarrán, E.(2012) Policía Federal permanece en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Financiero, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 FINANCIERO Policía Federal permanece en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elfinanciero.com.mx/index.php>

FPH2922: SD.(2012) Construye SEP escuela alterna para niños de Nueva Jerusalén. En: Frontenet, C. Juárez, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 FRONTENET Construye SEP escuela alterna para niños de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.frontenet.com/notas/20120828/construye_sep_escuela_alterna_para_niños_de_nueva_jerusal_n

FPH2923: SD.(2012) Padres en Nueva Jerusalén amagan con marchas. Reproducido en: Frontera, B. California, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 FRONTERA BCALIFORNIA Padres en Nueva Jerusalén amagan con marchas.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/27082012/617766.aspx>

FPH2924: SD.(2012) Llama Narro a poner orden en Nueva Jerusalén. En: Golfo, Veracruz, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 GOLFO VERACRUZ NARRO PIDE ORDEN EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/129503-llama-narro-a-poner-orden-en-nueva-jerusalen/>

FPH2925: Razón, SD.(2012) Amagan con marchas padres de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Golfo, Veracruz, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 GOLFO VERACRUZ AMAGAN CON MARCHAS LIBERALES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/129379-amagan-con-marchas-padres-de-nueva-jerusalen/>

FPH2926: SD.(2012) No pueden regresar a clases niños de Nueva Jerusalén. En: Golfo, Veracruz, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 GOLFO VERACRUZ NIÑOS SIN CLASE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/129406-no-pueden-regresar-a-clases-ninos-de-nueva-jerusalen/>

FPH2927: Notimex, SD.(2012) Llegan a Nueva Jerusalén 200 policías federales y estatales. Reproducido en: Herald, Puebla, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 HERALDO DE PUEBLA Llegan a Nueva Jerusalén 200 policías federales y estatales.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://heraldodepuebla.com.mx/nacional/51217-llegan-a-nueva-jerusalen-200-policias-federales-y-estatales>

FPH2928: AP, Castillo, E.E.(2012) Secta religiosa se enfrenta a policía por educación laica. Reproducido en: Huffington Post, EuA, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 HUFFINGTON POST EUA Secta religiosa se enfrenta a policía por educación laica.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://voces.huffingtonpost.com/2012/08/28/nueva-jerusalen-ensenanza-laica_n_1835118.html

FPH2929: AFP, Universal, SD.(2012) Policía mexicana interviene tras bloqueo de secta a escuela. Reproducido en: Infosur Hoy, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 INFOSUR Policía mexicana interviene tras bloqueo de secta a escuela.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/news/briefs/saii/newsbriefs/2012/08/28/newsbrief-01>

FPH2930: Pérez Calleja, D.(2012) La Nueva Jerusalén y el atentado a la educación laica. En: Jornada, Aguascalientes, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 JORNADA AGUASCALIENTES NJER VS EDUCACION LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lja.mx/2012/08/la-nueva-jerusaleny-el-atentado-a-la-educacion-laica-valor-publico/>

FPH2931: Notimex, SD.(2012) Llama Narro a poner orden en situación educativa de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Jornada, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 JORNADA Llama Narro a poner orden en situación educativa de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/28/182136876-llama-narro-a-poner-orden-en-situacion-educativa-de-nueva-jerusalen/>

FPH2932: Equihua, M.(2012) Que los 'disidentes' le hagan como quieran; tarde o temprano se van a ir: 'tradicionales'. Sigue boicot a las clases en La Ermita; la SSP despliega alrededor de 100 federales. En: Jornada, Michoacán, 28 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Jornada Mich BOICOT ESCUELA Y LLEGADA PF.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/28/sigue-boicot-a-las-clases-en-la-ermita-la-ssp-despliega-alrededor-de-cien-federales/>

FPH2933: SD.(2012) SSP desplegó diez patrullas, dos camiones y un 'rino' en perímetro de La Ermita. En: Jornada, Michoacán, 28 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 JORNADA MICH ED IMPRESA PORTADA TRES NOTAS Y LINCHAMIENTO LAGUNILLAS.pdf']

FPH2934: Juárez, I.(2012) Burros en La Ermita. En: Jornada, Michoacán, 28 de agosto, ed. impresa, p 2. Interior del fichero anterior.

FPH2935: Equihua, M.(2012) Que los 'disidentes' le hagan como quieran; tarde o temprano se van a ir: 'tradicionales'. Sigue boicot a las clases en La Ermita; la SSP despliega alrededor de 100 federales. En: Jornada, Michoacán, 28 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH2936: Ferrer, E.(2012) Reubicar a los 'disidentes' no es opción: Cano. En: Jornada, Michoacán, 28 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH2937: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) Los 'tradicionales' no forman parte de la Iglesia, puntualiza. El conflicto en la Nueva Jerusalén es fruto de la ignorancia, dice Suárez Inda. En: Jornada, Michoacán, 28 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH2938: SD.(2012) RAYUELA: ¿Y dónde está el obispo/ 'Martín de Tours?', por lo menos llámenlo/a declarar en/calidad de algo. En: Jornada, Michoacán, 28 de agosto, ed. impresa, p 20. Interior del fichero anterior.

FPH2939: SD.(2012) Padres de familia de Nueva Jerusalén amenazan con marchas...[sumario y enlace a video] En: Primera Plana, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 La Primera Plana JUAREZ AMENAZA MARCHA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://laprimeraplana.com.mx/2012/08/28/padres-de-familia-de-nueva-jerusalen-amenazan-con-marchas/>

FPH2940: Sol, Michoacán, SD.(2012) Ingresan 100 federales a la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Prensa-OEM, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 LAPRENSA Ingresan 100 federales a la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2673766.htm>

FPH2941: SD.(2012) Caso Nueva Jerusalén: aprueban construcción de escuela en La Injertada. En: Región en línea, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 LAREGIONENLINEA MICH Aprueban construcción de escuela en La Injertada.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.laregionenlinea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12794:caso-nueva-jerusalen-aprueban-construccion-de-escuela-en-la-injertada&catid=72:estatales&Itemid=965

FPH2942: Gutiérrez, C.(2012) Une secte fanatique fait régner la terreur dans une petite ville mexicaine. En: Libération, Francia, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Libération FRANCIA Une secte fanatique fait régner la terreur dans une petite ville mexicaine.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.liberation.fr/monde/2012/08/28/une-secte-fanatique-fait-regner-la-terreur-dans-une-petite-ville-mexicaine_842370

FPH2943: SD.(2012) FEDERALES HACEN TRABAJO DE MOHAR Y TORT EN LA NUEVA JERUSALÉN [sic]. En: Blog Los Malosos, 28 de agosto. Reproducción digital en

nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 LOS MALOSOS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://losmalosos.blogspot.mx/2012/08/murillo-karam-disputa-presidencia-de.html>

FPH2944: AP, SD.(2012) Miembros de secta apocalíptica mexicana logran impedir instalación de escuelas. Reproducido en: Mercurio, Chile, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 MERCURIO CHILE Emol SECTA APOCALIPTICA VS ESCUELA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/08/27/557703/miembros-de-secta-apocaliptica-mexicana-logran-impedir-instalacion-de-escuelas.html>

FPH2945: SD.(2012) Armas, pista clandestina y probables nexos con criminales en la Nueva Jerusalén, denuncia edil de Turicato. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Mi Morelia MICH Armas, pista clandestina y probables nexos con criminales en la Nueva Jerusalén, denuncia edil de Turicato.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95472>

FPH2946: SD.(2012) Colocan aulas alternas en la comunidad "La Injertada" para los alumnos de Nueva Jerusalén. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Mi Morelia MICH Colocan aulas alternas en la comunidad "La Injertada" para los alumnos de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95487>

FPH2947: Cuásar TV, Sáenz, S.(2012) Finaliza la tregua y el Gobierno está obligado a resolver pugna educativa en La Ermita: Disidentes. Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 MI MORELIA MICH Disidentes SE ACABA LA TREGUA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95520>

FPH2948: Cuásar TV, Rodríguez, J.(2012) Habrá clases bajo condiciones de seguridad en la Nueva Jerusalén: Fausto Vallejo. Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 MI MORELIA MICH Fausto Vallejo SEGURIDAD ANTES QUE CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95501>
FPH2949: Envila Fisher, G.(2012) Coordinada

con Estado la presencia de la Policía Federal ayer en la Nueva Jerusalén: Fausto. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 MI MORELIA MICH FVF COORDINADOS CON PF.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95478>

FPH2950: Envila Fisher, G.(2012) Dependerá de juez se dicten o no órdenes de aprehensión en el caso de Nueva Jerusalén: procurador. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 MI MORELIA MICH procurador EL JUEZ DECIDIRA ARRESTOS EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95495>

FPH2951: EUA. AP, Castillo, E.E.(2012) Secta religiosa se enfrenta a policía por enseñanza laica. Reproducido en: Diario Las Américas, Miami, EuA, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 MIAMI Diario Las Americas EUA - Secta religiosa se enfrenta a policía por enseñanza laica.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.diariolasamericas.com/noticia/145053/secta-religiosa-se-enfrenta-a-policia-por-ensenanza-laica>

FPH2952: Quadratín, Michoacán, SD.(2012) Conflicto en Nueva Jerusalén es de una "secta" y particulares: Fausto Vallejo. Reproducido en: Milenio, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 MILENIO Fausto Vallejo CONFLICTO SECTA Y PARTICULARES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/776bee4c1888a2dc1d6500a4a7b1110a>

FPH2953: Méndez, A.C.(2012) Pide rector de la UNAM poner orden en Nueva Jerusalén. En: Milenio, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 MILENIO Pide rector de la UNAM poner orden en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/776bee4c1888a2dc1d6500a4a7c34bf2>

FPH2954: Flores, A.E., y Reyes, I.(2012) Policías se instalan en Nueva Jerusalén. En: Milenio, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 MILENIO Policías se instalan en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/776bee4c1888a2dc1d6500a4a75140a1>

FPH2955: Pérez Calleja, D.(2012) La Nueva Jerusalén y el atentado a la educación laica. Reproducido en: Noticias de Aguas Calientes, 28 de agosto, SD. En: Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Noticias de Aguascalientes ATENTADO A EDUCACION LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lja.mx/2012/08/la-nueva-jerusaleny-el-atentado-a-la-educacion-laica-valor-publico/>

FPH2956: Barba, J.(2012) Instalan aulas en poblado cercano a Nueva Jerusalén. En: Noticieros Televisa, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 NOTICIEROS TELEVISIA B Instalan aulas en poblado cercano a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/492638/instalan-aulas-poblado-cercano-nueva-jerusalen/>

FPH2957: Loret de Mola, C.(2012) La Nueva Jerusalén. En: Noticieros Televisa, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 NOTICIEROS TELEVISIA La Nueva Jerusalén, por Carlos Loret de Mola.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/492781/la-nueva-jerusalen-carlos-loret-mola/>

FPH2958: Notimex, SD.(2012) Llama Narro a poner orden en Nueva Jerusalén. En: Noticieros Televisa, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 NOTICIEROS TELEVISIA Llama Narro a poner orden en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/492730/llama-narro-poner-orden-nueva-jerusalen/>

FPH2959: SD.(2012) Regresa la Policía Federal a la Nueva Jerusalén. En: Noticieros Televisa, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 NOTICIEROS TELEVISIA Regresa la Policía Federal a la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/492546/regresa-policia-federal-nueva-jerusalen/>

FPH2960: SD.(2012) Policía Federal llega a Nueva Jerusalén, en Turicato, Michoacán. En: Notisistema, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Notisistema MICH PF EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notisistema.com/noticias/?p=523658>

FPH2961: Bautista, A.(2012) Habitantes de la Nueva Jerusalén están armados. En: Notivideo,

28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Notivideo ALCALDE TURICATO OCULTAN ARMAS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notivideo.com/noticia/nota,1692/>

FPH2962: El País, SD.(2012) Una secta integrista veta la educación laica en un pueblo mexicano. Reproducido en: NSS Oaxaca, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 NSS OAXACA Una secta integrista veta la educación laica en un pueblo mexicano.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nssoaxaca.com/nacional/1-general/19773-una-secta-integrista-veta-la-educacion-laica-en-un-pueblo-mexicano>

FPH2963: SD.(2012) Educación laica en México choca con la comunidad de Nueva Jerusalén. En: Observador global, Argentina, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Observador global ARGENTINA Educación laica en México choca con la comunidad de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://observadorglobal.com/educacion-laica-en-mexico-choca-con-la-comunidad-de-nueva-jerusalen-n52470.html>

FPH2964: Universal, SD.(2012) Arriba PF a Nueva Jerusalén; buscarán mediar problemática. Reproducido en: Plano Informativo, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 PLANOINFORMATIVO Arriba PF a Nueva Jerusalén; buscarán mediar problemática.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://planoinformativo.com/sanluis/id/211068/noticia/arriba-pf-a-nueva-jerusalen;-buscaran-mediador-problematica.html>

FPH2965: Universal, SD.(2012) Federales llega a Nueva Jerusalén [sic]. Reproducido en: Plano Informativo, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 PLANOINFORMATIVO Federales llega a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://planoinformativo.com/sanluis/id/211115/noticia/federales-llega-a-nueva-jerusalen.html>

FPH2966: AP, SD.(2012) Secta religiosa se enfrenta a Policía por enseñanza laica. Reproducido en: Prensa Libre, Guatemala, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 PRENSA LIBRE GUATEMALA Secta religiosa se enfrenta a Policía por enseñanza laica.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.prensalibre.com/internacional/Secta-religiosa-enfrenta-Policia-ensenanza_0_763723766.html

FPH2967: SD.(2012) Ligan a fanáticos de Nueva Jerusalén con el narco. En: Proceso, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 Proceso » Ligan a fanáticos de Nueva Jerusalén con el narco.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.proceso.com.mx/?p=318290>

FPH2968: Staff.(2012) Nueva Jerusalén, fruto de la ignorancia: Arzobispo. En: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH Arzobispo VS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/nueva-jerusalen-no-representa-problema-del-catolicismo-michoacano-arzobispo/>

FPH2969: Staff.(2012) Edil de Turicato confirma existencia de armas y delincuentes en Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH Edil de Turicato confirma existencia de armas y delincuentes en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/dil-de-turicato-confirma-existencia-de-armas-y-delincuentes-en-nueva-jerusalen/>

FPH2970: Staff.(2012) Entre el rechazo, inicia construcción de aulas para niños de la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH Entre el rechazo, inicia construcción de aulas para niños de la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/entre-el-rechazo-inicia-construccion-de-aulas-para-ninos-de-la-nueva-jerusalen/>

FPH2971: Ibáñez, K.(2012) Inician construcción de nueve aulas provisionales en la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH Inician construcción de nueve aulas provisionales en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/inician-construccion-de-nueve-aulas-provisionales-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH2972: Martínez, A.(2012) Investigaremos lo de la narcopista: Fausto Vallejo. En: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH INVESTIGAREMOS NARCOPISTA Fausto Vallejo.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.provincia.com.mx/2012/08/investigaremos-lo-de-la-narcopista-fausto-vallejo/>

FPH2973: Notimex, SD.(2012) Llama Narro a poner orden en situación de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH Llama Narro a poner orden en situación de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/llama-narro-a-poner-orden-en-situacion-de-nueva-jerusalen/>

FPH2974: Reforma, SD.(2012) Pide SEP evitar "lucha interna" en Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH Pide SEP evitar "lucha interna" en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/pide-sep-evitar-lucha-interna-en-nueva-jerusalen/>

FPH2975: Galván, Y.(2012) Piden diputados aplicar ley en caso de pista clandestina en Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH Piden diputados aplicar ley en caso de pista clandestina en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/piden-diputados-aplicar-ley-en-caso-de-pista-clandestina-en-nueva-jerusalen/>

FPH2976: Reforma, SD.(2012) Una semana sin clases en la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH Una semana sin clases en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/una-semana-sin-clases-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH2977: Universal, SD.(2012) Vallejo rechaza usar "fuerza bruta" en caso Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PROVINCIA MICH Vallejo rechaza usar "fuerza bruta" en caso Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/vallejo-rechaza-usar-fuerza-bruta-en-caso-nueva-jerusalen/>

FPH2978: AP, Castillo, E.E.(2012) Conflicto en comunidad por educación laica. Reproducido en: Publimetro, Chile, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PUBLIMETRO CHILE Conflicto en comunidad por educación laica.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.publimetro.cl/nota/mundo/conflicto-en-comunidad-por-educacion-laica/EtzlhB!@8yYzfv1aT6WBeRGTuZw/>

FPH2979: AP, Castillo, E.E.(2012) Secta religiosa se enfrenta a policía por enseñanza laica. Reproducido en: Publimetro, Chile, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 PUBLIMETRO CHILE secta religiosa se enfrenta a policía por enseñanza laica.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.publimetro.cl/nota/mundo/mexico-secta-religiosa-se-enfrenta-a-policia-por-ensenanza-laica/EtzlhB!oRZk9mIhgZFr0S0IfK60WA/>

FPH2980: Universal, SD.(2012) Construye SEP escuela alterna en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Pulso, S.L. Potosí, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 Pulso Online SLP SEDE ALTERNA ESCUELA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=132151>

FPH2981: Rosiles, L.F.(2012) Abran los ojos a la realidad, pide arzobispo a gente de Nueva Jerusalén. En: Quadratín, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 QUADRATIN MICH Abran los ojos a la realidad, pide arzobispo a gente de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratín.com.mx/Noticias/Abran-los-ojos-a-la-realidad-pide-arzobispo-a-gente-de-nueva-jerusalen>

FPH2982: Reyes Maza, I.M.(2012) Acusan laicos a Gobierno de tomar determinaciones unilaterales. En: Quadratín, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 QUADRATIN MICH Acusan laicos a Gobierno de tomar determinaciones unilaterales.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratín.com.mx/Noticias/Acusan-laicos-a-Gobierno-de-tomar-determinaciones-unilaterales>

FPH2983: Reyes Maza, I.M.(2012) No quedará impune demolición de escuela en Nueva Jerusalén. En: Quadratín, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 QUADRATIN MICH CASTIGO DEMOLICION ESCUELA Fausto.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratín.com.mx/Noticias/No-quedara-impune-demolicion-de-escuela-en-nueva-jerusalen-Fausto>

FPH2984: Redacción.(2012) Pide Narro poner orden en La Nueva Jerusalén. En: Quadratín,

Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 QUADRATIN MICH Pide Narro poner orden en La Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Pide-Narro-poner-orden-en-La-Nueva-Jerusalén>

FPH2985: Becerril, K.(2012) Se compromete Procurador a consignar a destructores de escuelas. En: *Quadratin*, Michoacán, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 QUADRATIN MICH Se compromete Procurador a consignar a destructores de escuelas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Justicia/Se-compromete-Procurador-a-consignar-a-destructores-de-escuelas>

FPH2985: SD.(2012) Gobierno cede ante secta, rechazamos sede alterna: Liberales. En: Con Paola Rojas, *Radiofórmula*, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 RADIOFORMULA EUA GOBIERNO CEDE ANTE SECTA liberales.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266439>

FPH2986: SD.(2012) Aceptan escuela laica cerca de Nueva Jerusalén: voc.[sic] En: Con Ricardo Rocha, *Radiofórmula*, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 RADIOFORMULA EUA IMPOSICION INJERTADA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266368>

FPH2987: SD.(2012) Conflicto Nueva Jerusalén no es religioso, sino secta: Vallejo. En: Con Paola Rojas, *Radiofórmula*, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 RADIOFORMULA EUA Vallejo NO ES RELIGION SINO SECTA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266424>

FPH2988: SD.(2012) Por delincuencia problemas educativos Nueva Jerusalén: vocero [sic]. En: Con Denise Maerker, *Radiofórmula*, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 RADIOFORMULA EUA vocero DISIDENTE SON DELINCIENTES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266457>

FPH2989: Del Valle, S.(2012) Local, conflicto en Nueva Jerusalén.-SEP [sic]. En: *Reforma*, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28

REFORMA Local, conflicto en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/estados/articulo/670/1338636/?Titulo=local,-conflicto-en-nueva-jerusalén-sep>

FPH2990: García, A.(2012) Mantienen sin clases a Nueva Jerusalén. En: *Reforma*, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 REFORMA Mantienen sin clases a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reforma.com/estados/articulo/670/138444/?Titulo=mantienen-sin-clases-a-nueva-jerusalén>

FPH2991: Hernández, M.(2012) Pide Narro orden en Nueva Jerusalén. En: *Reforma*, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 REFORMA Pide Narro orden en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reforma.com/estados/articulo/670/1338690/>

FPH2992: SD.(2012) Debe el estado actuar ante problema en Nueva Jerusalén: legisladores. En: *Rotativo, Querétaro*, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 ROTATIVO QUERETARO legisladores VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://rotativo.com.mx/nacionales/debe-el-estado-actuar-ante-problema-en-nueva-jerusalén-legisladores/108315/html/>

FPH2993: SD.(2012) Llama Narro a poner orden en situación de Nueva Jerusalén. En: *Rotativo, Querétaro*, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 ROTATIVO QUERETARO Llama Narro a poner orden en situación de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://rotativo.com.mx/nacionales/llama-narro-a-poner-orden-en-situación-de-nueva-jerusalén/108268/html/>

FPH2994: Redacción.(2012) Aceptan escuela laica cerca de Nueva Jerusalén de Michoacán. En: *SDP Noticias*, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 SDP Noticias IMPOSICION INJERTADA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sdpnoticias.com/estados/2012/08/28/aceptan-escuela-laica-cerca-de-nueva-jerusalén-vocero-de-michoacán>

FPH2995: Aquino, A.(2012) La Nueva Jerusalén y los otros fanáticos. En: *SDP Noticias*, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 SDP Noticias NJER Y OTROS

FANATICOS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sdpnoticias.com/columnas/2012/08/28/la-nueva-jerusalén-y-los-otros-fanaticos>

FPH2996: Universal, SD.(2012) Construye SEP escuela alterna para niños de Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Siglo, Durango*, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 SIGLO DURANGO Construye SEP escuela alterna para niños de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/393083.construye-sep-escuela-alterna-para-ninos-de-n.html>

FPH2997: SD.(2012) Se 'estanca' conflicto en Nueva Jerusalén. En: *Siglo, Durango*, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 SIGLO DURANGO Se estanca conflicto en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/392978.se-estanca-conflicto-en-nueva-jerusalén.html>

FPH2998: Yerves, V.(2012) Rechaza Nueva Jerusalén educación fuera de la comunidad. En: *Once TV*, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Sistema e-once noticias Internet SOLO DENTRO DE NJER DISIDENTES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=interior¬a=101&dt=2012-08-27>

FPH2999: Díaz Pérez, J.L.(2012) Ingresan 100 federales a la Nueva Jerusalén. En: *Sol, Michoacán*, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 SOL MICH Ingresan 100 federales a la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2673201.htm>

FPH3000: Audiovisual. AP, Castillo E.E.(2012) Authorities at impasse with apocalyptic cult. Reproducido en: *Stuff, N. Zelanda*, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Stuff NUEVA ZELANDA AUTHORITIES IMPASSE WITH APOCALYPTIC CULT.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.stuff.co.nz/world/americas/7563555/Authorities-at-impasse-with-apocalyptic-cult>

FPH3001: AP, SD.(2012) Pleitos por la educación. En: *Telemundo, Chicago, EuA*, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 Telemundo Chicago EUA PLEITOS POR LA EDUCACION.pdf'] Originalmente

- disponible en internet en:
<http://www.telemundochicago.com/mi-pais/Pelea-por-educacion-provoca--167724395.html>
- FPH3002: Castillo, E.E.(2012) Conflicto en comunidad por educación laica. En: Terra, Argentina, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA ARGENTINA CONFLICTO COMUNIDAD EDUCACION LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.ar/internacionales/conflicto-en-comunidad-por-educacion-laica,af83040475e69310VgnVCM500009ccce0aRCRD.html>
- FPH3003: SD.(2012) Educación laica divide a pueblo ultracatólico mexicano de Nueva Jerusalén. En: Terra, Argentina, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA ARGENTINA EDUCACION LAICA DIVIDE ULTRACATOLICOS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.ar/sociedad/educacion-laica-divide-a-pueblo-ultracatolico-mexicano-de-nueva-jerusalen,f4660230a2a69310VgnVCM2000009ccce0aRCRD.html>
- FPH3004: Castillo, E.E.(2012) Secta religiosa encara a policía contra enseñanza laica en México. En: Terra, Argentina, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA ARGENTINA SECTA CONTRA POLICIA CONTRA ENSEÑANZA LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.ar/internacionales/secta-religiosa-encara-a-policia-contra-ensenanza-laica-en-mexico,fc5925f533b69310VgnVCM3000009accce0aRCRD.html>
- FPH3005: Castillo, E.E.(2012) Conflicto en comunidad por educación laica. En: Terra, Chile, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA CHILE CONFLICTO COMUNIDAD EDUCACION LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.cl/mundo/conflicto-en-comunidad-por-educacion-laica,1bce82db75e69310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>
- FPH3006: SD.(2012) Educación laica divide a pueblo ultracatólico mexicano de Nueva Jerusalén. En: Terra, Chile, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA CHILE EDUCACION LAICA DIVIDE ULTRACATOLICOS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/educacion-laica-divide-a-pueblo-ultracatolico-mexicano-de-nueva-jerusalen,053a473523a69310VgnVCM5000009ccce0aRCRD.html>
- FPH3007: SD.(2012) México: decenas de policías llegan a pueblo donde secta impide escuela laica. En: Terra, Chile, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA CHILE POLICIA VS SECTA ANTIESCUELA LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/mexico-decenas-de-policias-llegan-a-pueblo-donde-secta-impide-escuela-laica,7e4c1c0da0a69310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>
- FPH3008: Castillo, E.E.(2012) Secta religiosa encara a policía contra enseñanza laica en México. En: Terra, Chile, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA CHILE SECTA ENFRENTA POLICIA CONTRA ENSEÑANZA LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/secta-religiosa-encara-a-policia-contra-ensenanza-laica-en-mexico,0c7aa08393b69310VgnVCM5000009ccce0aRCRD.html>
- FPH3009: SD.(2012) La secta católica mexicana que se "salvará" del apocalipsis. En: Terra, Chile, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA CHILE SECTA QUE SE SALVARA DEL APOCALIPSIS.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://vidayestilo.terra.cl/mujer/la-secta-catolica-mexicana-que-se-salvara-del-apocalipsis,1496f910e9d69310VgnVCM20000099ccce0aRCRD.html>
- FPH3010: Castillo, E.E.(2012) Conflicto en comunidad por educación laica. En: Terra, Colombia, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA COLOMBIA CONFLICTO COMUNIDAD EDUCACION LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.co/internacional/conflicto-en-comunidad-por-educacion-laica,acc7040475e69310VgnVCM5000009ccceeb0aRCRD.html>
- FPH3011: SD.(2012) Educación laica divide a pueblo ultracatólico mexicano de Nueva Jerusalén. En: Terra, Colombia, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA COLOMBIA EDUCACION LAICA DIVIDE ULTRACATOLICOS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/educacion-laica-divide-a-pueblo-ultracatolico-mexicano-de-nueva-jerusalen,0202e4cbb0a69310VgnVCM10000098ccce0aRCRD.html>
- FPH3012: Castillo, E.E.(2012) Secta religiosa encara a policía contra enseñanza laica en México. En: Terra, Colombia, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA COLOMBIA SECTA VS POLICIA CONTRA ENSEÑANZA LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/secta-religiosa-encara-a-policia-contra-ensenanza-laica-en-mexico,e449ba4313b69310VgnVCM10000098ccce0aRCRD.html>
- FPH3013: Castillo, E.E.(2012) México: secta religiosa se enfrenta a policía por enseñanza laica. En: Terra, Colombia, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA COLOMBIA SECTA VS POLICIA Y EDUCACION LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/mexico-secta-religiosa-se-enfrenta-a-policia-por-ensenanza-laica,1e1767fd1c69310VgnVCM3000009accce0aRCRD.html>
- FPH3014: SD.(2012) Educación laica divide a pueblo ultracatólico mexicano de Nueva Jerusalén. En: Terra, España, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA ESPAÑA EDUCACION LAICA DIVIDE ULTRACATOLICOS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/educacion-laica-divide-a-pueblo-ultracatolico-mexicano-de-nueva-jerusalen,f6742d8372a69310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>
- FPH3015: Castillo, E.E.(2012) Secta religiosa encara a policía contra enseñanza laica en México. En: Terra, España, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA ESPAÑA SECTA SE ENFRENTA A POLICIA CONTRA ENSEÑANZA LAICA.pdf] Originalmente disponible en internet en:
<http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/secta-religiosa-encara-a-policia-contra-ensenanza-laica-en-mexico,b28af1d353b69310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>
- FPH3016: Castillo, E.E.(2012) México: secta religiosa se enfrenta a policía por enseñanza laica. En: Terra, España, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 TERRA ESPAÑA

SECTA VS POLICIA POR ENSEÑANZA LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/mexico-secta-religiosa-se-enfrenta-a-policia-por-ensenanza-laica,5e9318610bb69310VgnVCM10000098ccb0aRCRD.html>

FPH3017: SD.(2012) Conflicto en comunidad por educación laica. En: Terra, México, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 TERRA MEXICO CONFLICTO COMUNIDAD EDUCACION LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mundo/conflicto-en-comunidad-por-educacion-laica,0a6766551e69310VgnVCM10000098ccb0aRCRD.html>

FPH3018: SD.(2012) Educación laica divide a pueblo ultracatólico mexicano de Nueva Jerusalén. En: Terra, México, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 TERRA MEXICO EDUCACION LAICA DIVIDE PUEBLO ULTRACATOLICO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/educacion-laica-divide-a-pueblo-ultracatolico-mexicano-de-nueva-jerusalen,5d676618b2a69310VgnVCM3000009acce0aRCRD.html>

FPH3019: Hernández, M.(2012) Pide Narro orden en Nueva Jerusalén. En: Terra, México, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 TERRA MEXICO NARRO PIDE ORDEN EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/pi-de-narro-orden-en-nueva-jerusalen,67efa12ea8f69310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>

FPH3020: Castillo, E.E.(2012) Secta religiosa encara a policía contra enseñanza laica en México. En: Terra, México, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 TERRA MEXICO SECTA HACE FRENTE A PF.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/seguridad/secta-religiosa-encara-a-policia-contra-ensenanza-laica-en-mexico,e739ba4313b69310VgnVCM10000098ccb0aRCRD.html>

FPH3021: Castillo, E.E.(2012) México: secta religiosa se enfrenta a policía por enseñanza laica. En: Terra, México, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 TERRA MEXICO SECTA VS POLICIA POR

ENSEÑANZA LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/seguridad/mexico-secta-religiosa-se-enfrenta-a-policia-por-ensenanza-laica,5cb318610bb69310VgnVCM10000098ccb0aRCRD.html>

FPH3022: Del Valle, S.(2012) Local, conflicto en Nueva Jerusalén.-SEP. En: Terra, México, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 TERRA MEXICO SEP CONFLICTO SOLO LOCAL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/lo-cal-conflicto-en-nueva-jerusalen-sep,ee7c50fbd5e69310VgnVCM10000098ccb0aRCRD.html>

FPH3023: Castillo, E.E.(2012) Conflicto en comunidad por educación laica. En: Terra, Perú, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 TERRA PERU CONFLICTO COMUNIDAD EDUCACION LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.pe/internacional/conflicto-en-comunidad-por-educacion-laica,c108064fa5e69310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>

FPH3024: SD.(2012) Educación laica divide a pueblo ultracatólico mexicano de Nueva Jerusalén. En: Terra, Perú, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 TERRA PERU EDUCACION LAICA DIVIDE ULTRACATOLICOS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/educacion-laica-divide-a-pueblo-ultracatolico-mexicano-de-nueva-jerusalen,66830b11e2a69310VgnVCM5000009cceb0aRCRD.html>

FPH3025: Castillo, E.E.(2012) Secta religiosa encara a policía contra enseñanza laica en México. En: Terra, Perú, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 TERRA PERU SECTA VS POLICIA POR ENSEÑANZA LAICA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/secta-religiosa-encara-a-policia-contra-ensenanza-laica-en-mexico,72f825f533b69310VgnVCM3000009accb0aRCRD.html>

FPH3026: AP, Castillo, E.E.(2012) Mexico sect vows fight over public schools. Reproducido en: Tribune, S.L. City, EuA, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 The Salt Lake Tribune EUA SECT VS SCHOOL.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.sltrib.com/sltrib/world/54780548-68/story.csp>

FPH3027: AP, SD.(2012) 'Nueva Jerusalén' se enfrenta a Policía; autoridad no supera resistencia. Reproducido en: Uniradio, B. California, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 UNIRADIO BCALIFORNIA 'Nueva Jerusalén' se enfrenta a Policía; autoridad no supera resistencia.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo140365.html>

FPH3028: Radiofórmula, SD.(2012) Aceptan escuela laica cerca de Nueva Jerusalén: Vocero. Reproducido en: Vanguardia, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 VANGUARDIA ACEPTAN ESCUELA FUERA DE NJER Vocero.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/aceptanesuelalacacercadenuevajerusalenvocero-1361666.html>

FPH3029: Excélsior, SD.(2012) Aseguran que habitantes de Nueva Jerusalén tienen armas. Reproducido en: Vanguardia, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 VANGUARDIA Aseguran que habitantes de Nueva Jerusalén tienen armas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/aseguranquehabitantesdenuevajerusalentienenarmas-1362037.html>

FPH3030: Universal, SD.(2012) Gobierno niega abrir escuela en la Nueva Jerusalén. En: Vanguardia, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 VANGUARDIA Gobierno niega abrir escuela en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/gobiernoniegaabrirscuelaenlanuevajerusalen-1361548.html>

FPH3031: Universal, SD.(2012) Iglesia pide intervenir 'firmemente' en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Vanguardia, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 VANGUARDIA Iglesia pide intervenir firmemente en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/iglesiapideintervenirfirmementeenuevajerusalen-1361828.html>

FPH3032: Excélsior, SD.(2012) Inician la construcción de escuela en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Vanguardia, 28 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_28 VANGUARDIA Inician la construcción de escuela en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.vanguardia.com.mx/inicianlaconstrucciondeescuelaennuevajerusalen-1361974.html>

FPH3033: Jornada, Martínez, E.(2012) Se recruede pugna en Nueva Jerusalén; arriba convoy con 60 policías federales. Reproducido en: Vindria, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 VINDRIA SE RECRUDECE PUGNA NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://vindria.blogspot.mx/2012/08/se-recruede-pugna-en-nueva-jerusalen.html>

FPH3034: Ferreyra, Y.(2012) Habrá castigo para quienes destruyeron escuelas en Nueva Jerusalén. En: Wradio, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 WRADIO Habrá castigo para quienes destruyeron escuelas en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/habra-castigo-para-quienes-destruyeron-escuelas-en-nueva-jerusalen/20120828/nota/1751780.aspx>

FPH3035: Notimex, SD.(2012) Arriban 200 policías federales a Nueva Jerusalén. Reproducido en: Ag. Yancuic, 28 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_28 YANCUIC PF EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://yancuic.com/yancuic/noticia/4672>

FPH3036: Notimex, SD.(2012) Rechazan reinicio de clases afuera de la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Arsenal, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 ARSENAL NO A CLASES FUERA DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elarsenal.net/2012/08/29/rechazan-reinicio-de-clases-afuera-de-la-nueva-jerusalen/>

FPH3037: Anaya, F.(2012) Preven restablecer el orden en la Nueva Jerusalén. En: Azteca Noticias, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 AZTECA NOTICIAS Preven restablecer el orden en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/128672/preven-restablecer-el-orden-en-la-nueva-jerusalen>

FPH3038: Notimex, SD.(2012) Rechazan reinicio de clases afuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Azteca Noticias, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 AZTECANOTICIAS Rechazan reinicio de clases afuera de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estad>

os-y-df/128738/rechazan-reinicio-de-clases-afuera-de-nueva-jerusalen

FPH3039: Casillas Mendoza, S.(2012) Este jueves continuará diálogo para lograr restablecer clases en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 CAMBIO MICH Este jueves continuará diálogo para lograr restablecer clases en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181328>

FPH3040: Casillas Mendoza, S.(2012) Este miércoles retoman diálogo para definir inicio de ciclo escolar para niños de la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 CAMBIO MICH Este miércoles retoman diálogo para definir inicio de ciclo escolar para niños de la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181289>

FPH3041: Casillas Mendoza, S.(2012) Si edil conoce nexos entre criminales y religiosos en La Ermita, que lo denuncie ante la PGR: Jesús Reyna. En: Cambio, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 CAMBIO MICH NO SABE NADA DE ARMAS Y NARCOS EN NJER Jesús Reyna.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181320>

FPH3042: Casillas Mendoza, S.(2012) Prevalece incertidumbre en torno a inicio de clases en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 CAMBIO MICH Prevalece incertidumbre en torno a inicio de clases en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181305>

FPH3043: Castillo, H.(2012) Urge PRD al gobierno michoacano dispersar estado de tensión en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 CAMBIO MICH Urge PRD al gobierno michoacano dispersar estado de tensión en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181299>

FPH3044: Contreras, J.(2012) Derrota del Estado en Nueva Jerusalén. En: Crónica, 29 de

agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 CRONICA Derrota del Estado en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=686690

FPH3045: SD.(2012) Rechazan otra vez aulas provisionales en Nueva Jerusalén. En: La Crónica, Mexicali, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 CRONICA Rechazan otra vez aulas provisionales en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/29082012/618317.aspx>

FPH3046: Loret de Mola, C.(2012) Caso Nueva Jerusalén. Reproducido en: Diario, Yucatán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 El Diario de Yucatán Caso Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/editoriales/caso-nueva-jerusalen/>

FPH3047: AP, Universal, SD.(2012) Habrá en poblado fanático escuela. En: Diario, Yucatán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 El Diario de Yucatán Habrá en poblado fanático escuela.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/mexico/habra-en-poblado-fanatico-escuela/>

FPH3048: Notimex, SD.(2012) Alumnos de Nueva Jerusalén continúan sin clases. Reproducido en: Economista, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 El Economista SIGUEN SIN CLASES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/29/alumnos-nueva-jerusalen-continuan-sin-clases>

FPH3049: SD.(2012) Rechazan otra vez aulas provisionales en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Imparcial, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 EL IMPARCIAL Rechazan otra vez aulas provisionales en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/29082012/618317.aspx>

FPH3050: SD.(2012) La Iglesia demanda intervenir "firmemente" en Nueva Jerusalén. En: Informador, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 El Informador ICAR EXIGE REPRESION NJER.pdf]

Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/400884/6/la-iglesia-demanda-intervenir-firmemente-en-nueva-jerusalen.htm>

FPH3051: Loret de Mola, C.(2012) Nueva Jerusalén. Reproducido en: Mañana, Tamaulipas, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 El Mañana de Reynosa, Tamaulipas CARLOS LORET MOLA Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elmanana.com/diario/post/1746904>

FPH3052: SD.(2012) Nueva Jerusalén, se reaviva el fuego. En: Semanario sin límites, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 El Semanario Sin Limites - estados - Nueva Jerusalén, se reaviva el fuego.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://elsemanario.com.mx/categorias/estados/nota/42/17393/nueva-jerusalen-se-reaviva-el-fuego>

FPH3053: Martínez, N., y Martínez, D.(2012) Pondrá SEP aulas en Nueva Jerusalén. En: Universal, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 El Universal - Los Estados - Pondrá SEP aulas en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87481.html>

FPH3054: Milenio, SD.(2012) Aula provisional aviva el "fuego" en Nueva Jerusalén. En: Demócrata, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 ELDEMOCRATA AULA AVIVA FUEGO en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.eldemocrata.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=50592:aula-provisional-aviva-el-quefuegoq-en-nueva-jerusalen&catid=16:nacional&Itemid=74

FPH3055: Verza, M.(2012) Los 'talibanes' cristianos de un pueblo de México. En: El Mundo, España, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 ELMUNDO ESPAÑA TALIBANES DE MEXICO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elmundo.es/america/2012/08/28/mexico/1346186618.html>

FPH3056: Pozos, S.S.(2012) Nueva Jerusalén y reforma al 24. En: Occidental, Guadalajara, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 ELOCCIDENTAL Nueva Jerusalén y reforma al 24 - Sara S.pdf] Originalmente disponible en internet en:

<http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2675382.htm>

FPH3057: Redacción.(2012) Vallejo, tache en educación. En: Semanario sin límites, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 ELSEMANARIO Vallejo, tache en educación.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://elsemanario.com.mx/categorias/Politica/nota/2/17455/vallejo-tache-en-educacion>

FPH3058: Notimex, SD.(2012) Rechazan reinicio de clases afuera de la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Excelsior, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 EXCELSIOR RECHAZAN CLASES FUERA DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=856264&seccion=seccion-nacional&cat=1

FPH3059: García Tinoco, M.(2012) Regresan ex habitantes de Nueva Jerusalén para proteger a sus familias. En: Excelsior, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 EXCELSIOR REGRESAN EXHABITANTES CON SUS FAMILIAS.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=856301&seccion=seccion-nacional&cat=1

FPH3060: Notimex, Albarrán, E.(2012) SEP no ha actuado bajo la ley en Nueva Jerusalén: SNTE. En: Financiero, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 FINANCIERO SNTE SEP NO APLICA LEY NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=37106&Itemid=26

FPH3061: SD.(2012) Rechazan otra vez aulas provisionales en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Frontera, B. California, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 FRONTERA BCALIFORNIA Rechazan otra vez aulas provisionales en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/29082012/618317.aspx>

FPH3062: SD.(2012) Secta religiosa en México prohíbe jugar al fútbol. En: Globbos, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 Globbos SECTA PROHIBE FUTBOL.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://globbos.com/2012/08/secta-religiosa-mexico-prohibe-futbol/>

FPH3063: Razón, SD.(2012) Rechazan reinicio de clases afuera de la Nueva Jerusalén. En: Golfo, Veracruz, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 GOLFO VERACRUZ RECHAZAN CLASES FUERA DE NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/129719-rechazan-reinicio-de-clases-afuera-de-la-nueva-jerusalen/>

FPH3064: Gurza, T.(2012) La nueva Jerusalén, lo que arrastra el fanatismo en México (segunda parte). En: Grilla en el poder, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 GRILLA EN EL PODER P2 La nueva Jerusalén, lo que arrastra el fanatismo en México (segunda parte).pdf] Originalmente disponible en internet en: http://www.grillaenelpoder.com.mx/edicion/index.php?option=com_content&view=article&id=11252&catid=46:columna&Itemid=68

FPH3065: Solórzano, J.(2012) Nueva Jerusalén. En: Blog de Javier Solórzano, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 Javier Solórzano NUEVA JERUSALEN.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://javiersolorzano.com/tag/nueva-jerusalen/>

FPH3066: SD.(2012) Que niños estudien en otra comunidad, un riesgo, asegura la CNTE. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 Jornada Mich CNTE PELIGRO ESTUDIAR FUERA DE TU COMUNIDAD.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/29/que-ninos-estudien-en-otra-comunidad-un-riesgo-asegura-la-cnte/>

FPH3067: Olivares, E., y Ferrer, E.(2012) La religión no debe estar por encima de la educación: Narro [titular destacado y sumarios]. En: Jornada Michoacán, 29 de agosto, ed. impresa, portada. 32) FPH3067: '2012 8_29'

Olivares, E., y Ferrer, E.(2012) La religión no debe estar por encima de la educación: Narro. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 JORNADA MICH ED IMPRESA PORTADA Y VARIAS.pdf]

FPH3068: Ferrer, E.(2012) Estudiamos "con mucha prudencia" cómo aplicar la ley en la Nueva Jerusalén: Fausto. En: Id., p 5. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH3069: Mendoza Adame, C.(2012) Que niños estudien en otra comunidad, un riesgo, asegura la CNTE. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH3070: Olivares Alonso, E.(2012) Ninguna situación religiosa debe estar por encima de la educación: UNAM. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. impresa, p 5. Interior del fichero anterior.

FPH3071: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) "Habría que ver a quién le conviene que se hable de ingobernabilidad en La Ermita". La religión no puede ser llevada a nivel de estado; tiene que ver con la vida privada, considera [declaraciones de Rosario Herrera Guido, catedrática de Filosofía y Psicoanálisis, UMSNH]. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. impresa, p 6. Interior del fichero anterior.

FPH3072: SD.(2012) Estudiamos "con mucha prudencia" cómo aplicar la ley en la Nueva Jerusalén: Fausto. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 Jornada Mich FVF MUCHA PRUDENCIA EN NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/29/estudiamos-con-mucha-prudencia-como-aplicar-la-ley-en-la-nueva-jerusalen-fausto/>

FPH3073: SD.(2012) Ninguna situación religiosa debe estar por encima de la educación: UNAM. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 Jornada Mich NARRO VS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/29/ninguna-situacion-religiosa-debe-estar-por-encima-de-la-educacion-unam/>

FPH3074: SD.(2012) Sin acuerdos continúa el conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Jornada Michoacán, 29 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 Jornada Mich NJER SIN ACUERDO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/29/mantienen-reunion-padres-de-familia-de-la-nueva-jerusalen-con-jesus-reyna/>

FPH3075: SD.(2012) PRD urge a gobierno del estado mayor atención a conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 Jornada Mich PRD VS NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/29/prd-urge-a-gobierno-del-estado-mayor-atencion-a-conflicto-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH3076: SD.(2012) Mantienen reunión padres de familia de la Nueva Jerusalén con Jesús Reyna. En: Jornada, Michoacán, 29 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 Jornada Mich REYNA CON LOS LIBERALES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/29/mantienen-reunion-padres-de-familia-de-la-nueva-jerusalen-con-jesus-reyna/>

FPH3077: Notimex, SD.(2012) Rechazan padres reinicio de clases fuera de Nueva Jerusalén. En: Jornada, 29 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 JORNADA Rechazan padres reinicio de clases fuera de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/29/183116674-rechazan-padres-reinicio-de-clases-fuera-de-nueva-jerusalen/>

FPH3078: Quadratín, Michoacán, SD.(2012) Opera Nueva Jerusalén como país independiente: Vallejo. Reproducido en: México Migrante, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 MEXICOMIGRANTE NJER PAIS INDEPENDIENTE Vallejo.pdf] Originalmente disponible en internet en: http://mexicomigrante.com.mx/prueba/index.php?option=com_content&view=article&id=9958:opera-nueva-jerusalen-como-pais-independiente-vallejo&catid=94:estados&Itemid=452

FPH3079: Envia Fisher, G.(2012) Coordinada con estado la presencia de la Policía Federal ayer en Nueva Jerusalén: Fausto. En: Mi Morelia, Michoacán, 22 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_22 MI MORELIA MICH Fausto ORDEN PERO CON CUIDADO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95478>

FPH3080: Envia Fisher, G.(2012) Sin avances en Nueva Jerusalén, Gobierno confirma posibles órdenes de aprehensión contra fanáticos. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 MILENIO AULA AVIVA FUEGO en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95584>

FPH3081: García Davish, F, y Jiménez, E.(2012) Aula provisional aviva el "fuego" en Nueva Jerusalén. En: Milenio, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 MILENIO AULA AVIVA FUEGO en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ac3be54c547c84ed3e91e855e>

FPH3082: Quadratín, SD.(2012) Mantienen plantón opositores a clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Milenio, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 MILENIO Mantienen plantón opositores a clases en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ac3be54c547c84ed3e96a2676>

FPH3083: Méndez, A.C.(2012) inaceptable, antepone la religión al tema educativo. En: Milenio, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 MILENIO NARRO inaceptable, antepone la religión al tema educativo.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ac3be54c547c84ed3e91ec69c>

FPH3084: Quadratín, SD.(2012) Respeto a la legalidad, exigen padres de familia de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Milenio, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 MILENIO Respeto a la legalidad, exigen padres de familia de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ac3be54c547c84ed3e978f8c9>

FPH3085: SD.(2012) En Nueva Jerusalén, más vale perder un día de clases que una vida: Vallejo. En: Milenio, 29 de agosto, SD. SD.(2012) En Nueva Jerusalén, más vale perder un día de clases que una vida: Vallejo. En: Milenio, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 MILENIO Vallejo VALEN MAS VIDAS QUE CLASES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ac3be54c547c84ed3e943417a>

FPH3086: Noticieros Televisa, Lorete de Mola, C.(2012) El cisma en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Tvolución, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 NOTICIEROS TELEVISAS ASAMBLEA Y CISMA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://tvolucion.esmas.com/noticieros/primero-noticias/186466/el-cisma-la-nueva-jerusalen/>

FPH3087: Hernández, E.(2012) Vallejo: Se actuará con prudencia en Nueva Jerusalén. En: Noticieros Televisa, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_29 NOTICIEROS TELEVISAS Se actuará con prudencia en Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/493001/vallejo-se-actuara-con-prudencia-nueva-jerusalen/>

FPH3088: SD.(2012) Realizarían marchas en Morelia por caso Nueva Jerusalén. En: Notisistema, Michoacán, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 Notisistema MICH AMAGAN CON MARCHAS EN MORELIA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notisistema.com/noticias/?p=524273>

FPH3089: Bautista, A.(2012) Habitantes de la Nueva Jerusalén piden apoyo a gobierno. En: Notivideo, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 Notivideo PIDEN APOYO A GOBIERNO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notivideo.com/noticia/nota,1694/>

FPH3090: Redacción.(2012) PRD preocupado por conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Núcleo Informativo, Michoacán, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 NUCLEOINFORMATIVO MICH PRD VS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.nucleoinformativo.com/inicio/politica/17312-prd-preocupado-por-conflicto-en-la-nueva-jerusalen.html?type=raw&tmpl=component&print=1&layout=default&page=>

FPH3091: AP, SD.(2012) Mexican cult will not relent to public education. Reproducto en: Herald, N. Zelanda, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 NZ Herald News NUEVAZELANDA Mexican cult will not relent to public education.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10830209

FPH3092: Loret de Mola, C.(2012) Nueva Jerusalén. Reproducto en: Periódico Correo, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 PERIÓDICO CORREO GUANAJUATO CLMOLA NUEVA JERUSALEN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.periodicocorreo.com.mx/editoriales/54105-historias-de-reportero-29-08-2012.html>

FPH3093: Martínez, A.(2012) Exigen padres de familia clases en la Nueva Jerusalén. En: Provincia, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 PROVINCIA MICH Exigen padres de familia clases en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/exigen-padres-de-familia-clases-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH3094: Staff.(2012) PF podría catear la Nueva Jerusalén en busca de armas. En: Provincia, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 PROVINCIA MICH PF podría catear la Nueva Jerusalén en busca de armas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/522650/>

FPH3095: Cano, A.M.(2012) Sin acuerdo, padres de familia de la Nueva Jerusalén y gobierno estatal. En: Provincia, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 PROVINCIA MICH Sin acuerdo, padres de familia de la Nueva Jerusalén y gobierno estatal.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/sin-acuerdo-padres-de-familia-de-la-nueva-jerusalen-y-gobierno-estatal/>

FPH3096: Reyes Maza, I.M.(2012) Prohíben acceso a medios de comunicación en Nueva Jerusalén. En: Quadratin, Michoacán, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 QUADRATIN MICH Prohíben acceso a medios de comunicación en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Prohiben-acceso-a-medios-de-comunicacion-en-Nueva-Jerusalen>

FPH3097: Redacción.(2012) Reiteran sacar aulas de Nueva Jerusalén. En: Reforma, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 REFORMA Reiteran sacar aulas de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.reforma.com/estados/articulo/670/1339006/>

FPH3098: Araujo, E.(2012) No habrá represión en Nueva Jerusalén: Vallejo. En: Sexenio, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 Sexenio FVF CONTRA REPRESION EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=18897>

FPH3099: Notimex, SD.(2012) Rechazan reinicio de clases afuera de la Nueva Jerusalén. Reproducto en: Siglo, Torreón, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 SIGLO TORREON NO A CLASES FUERA DE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/781041.rechazan-reinicio-de-clases-afuera-de-la-nueva-jerusalen.html>

FPH3100: SD.(2012) Conflicto por educación laica 'desnuda' a la Nueva Jerusalén. En: SIPSE, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 SIPSE NJER DESNUDA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://sipse.com/archivo/172258-conflicto-educacion-laica-desnuda-nueva-jerusalen.html>

FPH3101: Audiovisual. Yerves, V.(2012) Se dificulta el regreso a clases en la Nueva Jerusalén. En: Oncetv, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 Sistema e-once noticias Internet DIFICIL REGRESO A CLASE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://onctv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=interior¬a=81&dt=2012-08-29>

FPH3102: Díaz, J.L.(2012) PF podría catear la Nueva Jerusalén en busca de armas. En: Sol, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 SOL MICH PF podría catear la Nueva Jerusalén en busca de armas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2674469.htm>

FPH3103: Sánchez Rincón, R.(2012) Solución a fondo y viable para la Nueva Jerusalén. En: Sol, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 SOL MICH Solución a fondo y viable para la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2674599.htm>

FPH3104: Muro Robles, M.G.(2012) Nueva Jerusalén... Pueblo chico, infierno grande. En: Sol, Zacatecas, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 SOL ZACATECAS Nueva Jerusalén PUEBLO CHICO INFIERNO GRANDE.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/nota/n2674589.htm>

FPH3105: García, J.(2012) Lamenta Narro que religión afecte educación de niños michoacanos. En: Sol de México, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 SOLDEMEXICO Lamenta Narro que religión afecte educación de niños michoacanos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2674964.htm>

FPH3106: García, J.(2012) Lamenta Narro que religión afecte educación de niños

michoacanos. Reproducido en: Sol-S.Luis, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 SOLSANLUIS Lamenta Narro que religión afecte educación de niños michoacanos.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2674964.htm>

FPH3107: Notimex, SD.(2012) Padres rechazan enviar estudiantes afuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Terra, México, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 TERRA MEXICO NO A CLASES FUERA DE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/padres-rechazan-enviar-estudiantes-afuera-de-nueva-jerusalen,08b9e0ebb9479310VgnVCM20000099cecb0aRCRD.html>

FPH3108: García, A.(2012) Acusa PRD ingobernabilidad en Michoacán. En: Terra, México, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 TERRA MEXICO PRD ACUSA INGOBERNABILIDAD MICHOACAN.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/acusa-prd-ingobernabilidad-en-michoacan,e220056b0d479310VgnVCM4000009bcecb0aRCRD.html>

FPH3109: SD.(2012) Acusan debilidad de Gobierno de Vallejo. En: Terra, México, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 TERRA MEXICO VALLEJO ES DEBIL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/acusan-debilidad-de-gobierno-de-vallejo,a8ef9fb7e1379310VgnVCM4000009bcecb0aRCRD.html>

FPH3110: AP, SD.(2012) Mexican religious sect vows to fight to keep public schooling out of its community. Reproducido en: Washington Post, EuA, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 The Washington Post EUA Mexican religious sect vows to fight to keep public schooling out of its community.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexican-religious-sect-vows-to-fight-to-keep-public-schooling-out-of-its-community/2012/08/29/50ac5c8a-f228-11e1-b74c-84ed55e0300b_story.html

FPH3111: Redacción.(2102) Padres de Nueva Jerusalén rechazan clases en otras comunidades. En: Tvnotas, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: ['2012 8_29 TVNotas !Irresistible! NO A CLASES FUERA DE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tvnotas.com.mx/2012/08/29/C-37827-padres-de-nueva-jerusalen-rechazan-clases-en-otras-comunidades.php/>

FPH3112: Medina, H.(2012) La guerra del fin del mundo. En: Vanguardia, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 Vanguardia Heriberto Medina - La guerra del fin del mundo.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/laguerradelfindelmundo-1362120-columna.html>

FPH3113: Universal, SD.(2012) SNTE acusa a Córdoba de pasividad en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Vanguardia, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 VANGUARDIA SNTE acusa a Córdoba de pasividad en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/sntecusaaacordovadepasividadenlanuevajerusalen-1362231.html>

FPH3114: Milenio, SD.(2012) En Nueva Jerusalén más vale perder un día de clases que una vida: Vallejo. Reproducido en: Vanguardia, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 VANGUARDIA Vallejo MAS VALEN VIDAS QUE CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/ennuevajerusalenmasvaleperderunadiadeclasesqueunavidavallej-1362294.html>

FPH3115: SD.(2012) Habrá castigo en Ermita. En: Voz, Michoacán 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 VOZ MICH FV Habrá castigo en Ermita.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/habracastigo-en-ermita/>

FPH3116: SD.(2012) Rechazan reinicio de clases afuera de la Nueva Jerusalén. En: Voz, Michoacán, 29 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 VOZ MICH Rechazan reinicio de clases afuera de la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/rechazan-reinicio-de-clases-afuera-de-la-nueva-jerusalen/>

FPH3117: Ferreyra, Y.(2012) Estancado conflicto en la Nueva Jerusalén. En: Wradio, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 WRADIO Estancado conflicto en la Nueva

Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/estancado-conflicto-en-la-nueva-jerusalen/20120829/nota/1752396.aspx>

FPH3118: 'AntenapezTV', SD.(2012) Cristianos católicos destruyen escuelas porque creen que "son el diablo"... Reproducido en: Youtube, 29 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_29 YOUTUBE ANTENAPEZTV Cristianos catolicos DESTRUYEN ESCUELAS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.youtube.com/watch?v=1Es9fyUP6LQ>

FPH3119: Notimex, SD.(2012) Inician construcción de aulas móviles en la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Animal Político, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 Animal Político AULAS PORTATILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.animalpolitico.com/2012/08/iniciacion-construccion-de-aulas-moviles-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH3120: Castillo, H.(2012) Acusa PAN vacío de gobernabilidad en Michoacán. En: Cambio, Michoacán, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 CAMBIO MICH Acusa PAN vacío de gobernabilidad en Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernoticia.php?id=181369>

FPH3121: Monreal, P.(2012) Solicita Legislativo a la Secretaría de Gobierno intervenga en La Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 CAMBIO MICH Solicita Legislativo a la Secretaría de Gobierno intervenga en La Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernoticia.php?id=181383>

FPH3122: Zárate, A.(2012) La tierra prometida. Reproducido en: La Verdad, Q. Roo, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 Diario La Verdad QROO La tierra prometida.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://diariolaverdad.com.mx/la-tierra-prometida/122428/>

FPH3123: Magaña Contreras, M.(2012) La Nueva Jerusalén; vida y "milagros". En: Puntual, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 DIARIO PUNTUAL La Nueva

- Jerusalén; vida y "milagros" P1.pdf"] Originalmente disponible en internet en: http://www.diariopuntual.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12636:la-nueva-jerusalen-vida-y-milagros&catid=69:puntual-mexico&Itemid=70
- FPH3124: Notimex, SD.(2012) Instalan aulas cerca de Nueva Jerusalén; padres en desacuerdo. Reproducido en: Economista, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 El Economista AULAS MOVILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/30/instalan-aulas-cerca-nueva-jerusalen-padres-desacuerdo>
- FPH3125: Notimex, SD.(2012) Padres proponen retrasar inicio de clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Informador, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 El Informador PROPONEN RETRASO INICIO CLASES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/401245/6/padres-proponen-retrasar-inicio-de-clases-en-nueva-jerusalen.htm>
- FPH3126: Martínez, D.(2012) Construir escuela, única solución, insisten padres. En: Universal, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 El Universal - Los Estados - Construir escuela, única solución, insisten padres.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/87497.html>
- FPH3127: Notimex, SD.(2012) Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Universal, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 El Universal - Los Estados - Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/867379.html>
- FPH3128: Martínez, D.(2012) Rechazan otra vez aulas provisionales en Nueva Jerusalén. En: Universal 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 El Universal - Los Estados - Rechazan otra vez aulas provisionales en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/867241.html>
- FPH3129: Universal, SD.(2012) Rechazan una vez más aulas provisionales en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Expreso, Sonora, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 EXPRESO Rechazan una vez más aulas provisionales en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=46030:rechaza-n-una-vez-mas-aulas-provisionales-en-nueva-jerusalen&catid=3:nacional&Itemid=72
- FPH3130: Education Week, Sd.(2012) Mexico sect vows fight over public schools. Reproducido en: Daily Time, Florida, EuA, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 FLORIDA DAILYTIME Mexico sect vows fight over public schools.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://dailyme.com/story/2012083000003193/mexico-sect-vows-fight-over-public-schools>
- FPH3131: SD.(2012) Construyen aulas móviles para niños cerca de Nueva Jerusalén. En: Golfo, Veracruz, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 GOLFO VERACRUZ AULAS MOVILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/129893-construyen-aulas-moviles-para-ninos-cerca-de-nueva-jerusalen/>
- FPH3132: Notimex, SD.(2012) Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Hoy, Tamaulipas, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 HOY TAMAULIPAS AULAS MOVILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.hoytamaulipas.net/notas/50846/Instala-gobierno-de-Michoacan-aulas-moviles-cerca-de-Nueva-Jerusalen.html>
- FPH3133: Notimex, SD.(2012) Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Info7, Noreste, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 INFO7 INSTALAN AULAS MOVILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.info7.com.mx/a/noticia/348095/normal/ultimo/24>
- FPH3134: Martínez Elorriaga, E.(2012) Aún no hay acuerdo sobre las aulas provisionales en la Nueva Jerusalén. En: Jornada, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 JORNADA Aún no hay acuerdo sobre las aulas provisionales en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/08/30/sociedad/043n2soc>
- FPH3135: Ferrer, E.(2012) "El gobierno nos impone aulas provisionales, ¿por qué no impone la ley?": 'disidentes'. En: Jornada, Michoacán, 30 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 Jornada Mich DISIDENTES QUE IMPONGAN LA LEY EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/30/el-gobierno-nos-impone-aulas-provisionales-por-que-no-impone-la-ley-disidentes/>
- FPH3136: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) En pocos días habrá consignados por hechos en La Ermita. En: Jornada, Michoacán, 30 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 JORNADA MICH ED IMPRESA PORTADA Y CINCO NOTAS.pdf']
- FPH3137: Ferrer, E.(2012) "El gobierno nos impone aulas provisionales, ¿por qué no impone la ley?": 'disidentes'. En: Id., p 6. Interior del fichero anterior.
- FPH3138: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) El PRD exige al gobierno del estado ordenar cateos en la comunidad religiosa. En: Jornada, Michoacán, 30 de agosto, ed. impresa, p 6. Interior del fichero anterior.
- FPH3139: Díaz, D.(2012) Congreso emitirá exhorto a Calderón y Vallejo por conflictos en La Ermita. En: Jornada, Michoacán, 30 de agosto, ed. impresa, p 6. Interior del fichero anterior.
- FPH3140: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) Si no hay consenso en la Nueva Jerusalén, habrá decisiones determinantes: Reyna. En: Jornada, Michoacán, 30 de agosto, ed. impresa, p 7. Interior del fichero anterior.
- FPH3141: Id.(2012) La próxima semana podría haber consignados por hechos en La Ermita. En: Jornada, Michoacán, 30 de agosto, ed. impresa, p 7. Interior del fichero anterior.
- FPH3142: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) El PRD exige al gobierno del estado ordenar cateos en la comunidad religiosa. En: Jornada, Michoacán, 30 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 Jornada Mich PRD EXIGE CATEO EN NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/30/el-prd-exige-al-gobierno-del-estado-ordenar-cateos-en-la-comunidad-religiosa/>
- FPH3143: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) La próxima semana podría haber consignados por hechos en La Ermita. En: Jornada, Michoacán, 30 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 Jornada Mich PROCURADOR ESTATAL PREVEE CONSIGNADOS SEMANA PROXIMA.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/30/la-proxima-semana-podria-haber-consignados-por-hechos-en-la-ermita/>

- FPH3144: Dáleth Villavicencio, Z.(2012) Si no hay consenso en la Nueva Jerusalén, habrá decisiones determinantes: Reyna. (2012) La próxima semana podría haber consignados por hechos en La Ermita. En: Jornada, Michoacán, 30 de agosto, ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 Jornada Mich REYNA AGOTADO DIALOGO ENTRE LAS PARTES NJER.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/30/si-no-hay-consenso-en-la-nueva-jerusalen-habra-decisiones-determinantes-reyna/>
- FPH3145: Notimex, SD.(2012) Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. En: Mi Morelia, Michoacán, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 Mi Morelia MICH Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mimorelia.com/noticias/95651>
- FPH3146: Cuásar TV, Sánchez, M.A.(2012) Gran parte de disidentes en Nueva Jerusalén de acuerdo por aulas en La Injertada: Teresa Herrera. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 MI MORELIA MICH Teresa Herrera MAYORIA DISIDENTES POR INJERTADA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95652>
- FPH3147: SD.(2012) Ofrecen charla sobre aspectos de la vida social, cultural y política en los pueblos indígenas. En: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 Mi Morelia MICH Ofrecen charla sobre aspectos de la vida social, cultural y política en los pueblos indígenas.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95663>
- FPH3148: Mi Morelia, SD.(2012) Continúa el conflicto en Nueva Jerusalén, policías federales y estatales mantienen vigilancia. Reproducido en: Mi Zamora, Michoacán, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 Mi Zamora MICH Continúa el conflicto en Nueva Jerusalén, policías federales y estatales mantienen vigilancia.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.mizamora.net/noticias/72183>
- FPH3149: SD.(2012) La escuela en Nueva Jerusalén "no se requiere": Cruz Cárdenas. En: Milenio, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 MILENIO Cruz Cárdenas NO QUEREMOS ESCUELA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ac3be54c547c84ed3e9e6a496>
- FPH3150: García Davish, F.(2012) En Nueva Jerusalén, "fanáticos peligrosos". En: Milenio, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 MILENIO En Nueva Jerusalén, "fanáticos peligrosos".pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ac3be54c547c84ed3e9d5d443>
- FPH3151: SD.(2012) Sin el Estado, Nueva Jerusalén seguirá siendo "un zafarrancho": Santiago Mayor. En: Milenio, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 MILENIO Santiago Mayor SIN ESTADO NJER ES ZAFARRANCHO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ac3be54c547c84ed3e9e91ddb>
- FPH3152: SD.(2012) "Talibanes ultracatólicos" rigen el pueblo mexicano de Nueva Jerusalén. En: Noticias Cristianas, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 Noticias Cristianas TALIBANES ULTRACATOLICOS.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.noticiascristianas.org/talibanes-ultracatolicos-rigen-el-pueblo-mexicano-de-nueva-jerusalen/>
- FPH3153: Redacción.(2012) Santiago el Mayor: La Nueva Jerusalén vive una persecución religiosa. En: Noticieros Televisa, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 NOTICIEROS TELEVISIA La Nueva Jerusalén vive una persecución religiosa.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/493382/santiago-el-mayor-la-nueva-jerusalen-vive-persecucion-religiosa/>
- FPH3154: Foro TV, SD.(2012) Se cumplen nueve días sin clases en la Nueva Jerusalén. En: Noticieros Televisa, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 NOTICIEROS TELEVISIA Se cumplen nueve días sin clases en la Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/493428/se-cumplen-nueve-dias-sin-clases-nueva-jerusalen/>
- FPH3155: SD.(2012) Michoacán inicia la construcción de aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. En: Notisistema, Michoacán, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 Notisistema MICH CONSTRUCCION AULAS MOVILES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.notisistema.com/noticias/?p=524538>
- FPH3156: SD.(2012) Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. En: NTR, Zacatecas, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 NTR Zacatecas AULAS MOVILES.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://ntrzacatecas.com/2012/08/30/installa-gobierno-de-michoacan-aulas-moviles-cerca-de-nueva-jerusalen/>
- FPH3157: SD.(2012) Urge obispo intervención del Estado para evitar masacre. En: Proceso, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 PROCESO urge obispo intervención del Estado para evitar masacre.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.proceso.com.mx/?p=318417>
- FPH3158: Staff.(2012) Niños de la Nueva Jerusalén cambian las aulas por el campo. En: Provincia, Michoacán, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 PROVINCIA MICH Niños de la Nueva Jerusalén cambian las aulas por el campo.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.provincia.com.mx/2012/08/ninos-de-la-nueva-jerusalen-cambian-aulas-por-la-siembra>
- FPH3159: AP, SD.(2012) Nueva Jerusalén, comunidad en conflicto. En: Pulso, S.L. Potosí, ed. en línea, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 Pulso SLPOTOSI COMUNIDAD EN CONFLICTO.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?No ta=132344>
- FPH3160: Zárata, A.(2012) La tierra prometida. En: Pulso, S.L. Potosí, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 Pulso SLPOTOSI TIERRA PROMETIDA.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?No ta=132590>
- FPH3161: Redacción.(2012) Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. En: Punto Crítico, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: [2012 8_30 PUNTO CRITICO Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén.pdf] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elpuntocritico.com/noticias-estatales/45153-instala-gobierno-de->

michoacan-aulas-moviles-cerca-de-nueva-jerusalen.html

FPH3161: Redacción.(2012) Instalan aulas móviles cerca de La Nueva Jerusalén. En: *Quadratin*, Michoacán, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 QUADRATIN MICH Instalan aulas móviles cerca de La Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Instalan-aulas-moviles-cerca-de-La-Nueva-Jerusalen>

FPH3162: Salazar, C.(2012) Caso Nueva Jerusalén debe ser tomado ya con mano firme: Ballinas. En: *Quadratin*, Michoacán, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 QUADRATIN MICH MANO DURA CON NJER Ballinas.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Caso-Nueva-Jerusalen-debe-ser-tomado-ya-con-mano-firme-Ballinas>

FPH3163: Reyes Maza, I.M.(2012) Tardará más de 15 días edificación de escuelas en La Injertada. En: *Quadratin*, Michoacán, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 QUADRATIN MICH Tardará más de 15 días edificación de escuelas en La Injertada.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Tardara-mas-de-15-dias-edificacion-de-escuelas-en-La-Injertada>

FPH3164: Notimex, SD.(2012) Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Radiofórmula*, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 RADIOFORMULA EUA Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266981>

FPH3165: Notimex, SD.(2012) Proponen padres retrasar inicio de clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Radiofórmula*, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 RADIOFORMULA EUA Proponen padres retrasar inicio de clases en Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266959>

FPH3166: SD.(2012) Piden intervención del Estado en la Nueva Jerusalén. En: *Con Paola Rojas*, *Radiofórmula*, Texas, EuA, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 RADIOFORMULA EUA SANTIAGO

MAYOR Piden intervención del Estado en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=266926>

FPH3167: Notimex, SD.(2012) Se viola derecho a la educación en Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: *Rotativo*, *Querétaro*, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 ROTATIVO QUERETARO Se viola derecho a la educación en Nueva Jerusalén, Michoacán.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://rotativo.com.mx/nacionales/se-viola-derecho-a-la-educacion-en-nueva-jerusalen-michoacan/108700/html/>

FPH3168: Notimex, SD.(2012) Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Siglo*, *Durango*, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 SIGLO DURANGO Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/393564.instalan-aulas-moviles-cerca-de-nueva-jerusal.html#>

FPH3169: Reforma, SD.(2012) Rechazan clases fuera de Nueva Jerusalén. En: *Siglo*, *Durango*, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 SIGLO DURANGO Rechazan clases fuera de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/393429.rechazan-clases-fuera-de-nueva-jerusalen.html>

FPH3170: Notimex, SD.(2012) Instala gobierno aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Siglo*, *Torreón*, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 SIGLO TORREON AULAS MOVILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/781387.instala-gobierno-aulas-moviles-cerca-de-nueva-jerusalen.html>

FPH3171: Reforma, SD.(2012) Rechazan clases fuera de Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Siglo*, *Torreón*, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 SIGLO TORREON NO A CLASES FUERA DE NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/781105.rechazan-clases-fuera-de-nueva-jerusalen.html>

FPH3172: Yerves, V.(2012) Nueva Jerusalén, regida por la fe de su religión. En: *Once TV*, 30

de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 Sistema e-once noticias Internet TITULO ABSURDO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://onctv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=interior¬a=87&dt=2012-08-30>

FPH3173: Ochoa Isais, E.(2012) PRD a favor de cateo en la Nueva Jerusalén. En: *Sol*, *Michoacán*, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 SOL MICH PRD, a favor de cateo en la Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2676135.htm>

FPH3174: Notimex, SD.(2012) Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Hoy*, *Tabasco*, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 TABASCO HOY Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_not_a=261183

FPH3175: SD.(2012) Gobierno instala aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. En: *Terra*, *México*, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 TERRA MEXICO GOBIERNO INSTALA AULAS MOVILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/gobierno-instala-aulas-moviles-cerca-de-nueva-jerusalen,32d10bd129979310VgnVCM4000009bceeb0aRCRD.html>

FPH3176: Notimex, SD.(2012) Instalan aulas móviles en Nueva Jerusalén. Reproducido en: *TV Notas*, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 TVNotas !Irresistible! AULAS MOVILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.tvnotas.com.mx/2012/08/30/C-37883-instalan-aulas-moviles-en-nueva-jerusalen.php>

FPH3177: Zárate, A.(2012) La tierra prometida. En: *Vanguardia*, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 VANGUARDIA Alfonso Zárate - La tierra prometida.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/latierraprometida-1362635-columna.html>

FPH3178: Loret de Mola, C.(2012) Nueva Jerusalén. Reproducido en: *Vanguardia*, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_30 VANGUARDIA Carlos Loret de Mola -

Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/nuevajerusalen-1362623-columna.html>

FPH3179: Universal, SD.(2012) Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Vanguardia, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_30 VANGUARDIA Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/instalanaulasmovilscercadenuevajerusalen-1362951.html>

FPH3180: SD.(2012) Padres piden retrasar clases en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Vanguardia, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_30 VANGUARDIA Padres piden retrasar clases en Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/padrespidenretasarclasesennuevajerusalen-1362896.html>

FPH3181: Milenio, SD.(2012) Sin el estado, Nueva Jerusalén seguirá siendo "un zafarrancho": Santiago Mayor. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_30 VANGUARDIA SIN ESTADO NJER ZAFARRANCHO Santiago Mayor.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/sinelestadonuevajerusalenseguirasiendounzafarranchosantiomayor-1362805.html>

FPH3182: Rico, R.(2012) Aparente tranquilidad prevalece en la Nueva Jerusalén. En: Voz, Michoacán, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_30 VOZ MICH Aparente tranquilidad prevalece en La Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vozdemichoacan.com.mx/aparente-tranquilidad-prevalece-en-la-nueva-jerusalen/>

FPH3183: Audiovisual. Ferreyra, Y.(2012) Proponen iniciar ciclo escolar hasta el 20 de septiembre en la Nueva Jerusalén. En: Wradio, 30 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_30 WRADIO Proponen iniciar ciclo escolar hasta el 20 de septiembre en la Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/proponen-iniciar-ciclo-escolar-hasta-el-20-de-septiembre-en-la-nueva-jerusalen/20120830/nota/1753003.aspx>

FPH3184: Gurza, T.(2012) Nueva Jerusalén: fanatismo extremo. Parte 1. Reproducido en: Yo Influyo, 30 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_30 YOINFLUYO P1 fanatismo extremo.pdf"] Originalmente disponible en

internet en: <http://www.yoinfluyo.com/yi20/int-nacional/nacional-analisis-social/1447-nueva-jerusalen-fanatismo-extremo-parte-1>

FPH3185: Casillas, S.(2012) Rechaza Segob intervenir en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 31 de agosto, ed. impresa, p 17. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_30 CAMBIO MICH ED IMPRESA P17 DOS NOTAS.pdf"]

FPH3186: Monreal, P.(2012) Pide Congreso poner orden en La Ermita. Cambio, Michoacán, 31 de agosto, ed. impresa, p 17. Interior del fichero anterior.

FPH3187: SD.(2012) Descarta la Segob intervenir en la Nueva Jerusalén. En: Cambio, Michoacán, 31 de agosto, ed. impresa, portada. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 CAMBIO MICH ED IMPRESA NJER EN PORTADA.pdf"]

FPH3188: Ramírez Ortuño, A.(2012) Entre política, vampiros y sectas. Cambio, Michoacán, 31 de agosto, ed. impresa, p 6. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 CAMBIO MICH ED IMPRESA P6 POLITICA VAMPIROS Y SECTAS.pdf"]

FPH3189: Castillo, H.(2012) "El Estado está para resolver el conflicto en La Ermita": PAN. En: Id., p 8. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 CAMBIO MICH ED IMPRESA P8 PAN EXIGE ACCION NJER.pdf"]

FPH3190: Arias Solís, C.(2012) Sin clases, sin huevos, sin justicia. En: Id., p 25. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 CAMBIO MICH ED IMPRESA P25 SIN CLASES SIN HUEVOS SIN JUSTICIA.pdf"]

FPH3191: Casillas Mendoza, S.(2012) Falta de registro impide sancionar a grupo religioso de La Ermita conforme [sic] a la ley. En: Cambio, Michoacán, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 CAMBIO MICH Falta de registro impide sancionar a grupo religioso de La Ermita conforme a la ley.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181432>

FPH3192: Arias Solís, C.(2012) Sin clases, sin huevos, sin justicia. En: Cambio, Michoacán, 31 de agosto, ed. en línea. En: Id., ed. en línea. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 CAMBIO MICH Sin clases, sin huevos, sin justicia.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=7047>

FPH3193: Robles, A.(2012) Párroco insiste en remodelar atrio de la iglesia de Ocotlán. En: Diario, Oaxaca, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 Diario Oaxaca Párroco insiste en remodelar atrio de la iglesia de Ocotlán.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://diariooaxaca.com/pais/28-notasportada/32992-parroco-insiste-en-remodelar-atrion-de-la-iglesia-de-ocotlan>

FPH3194: SD.(2012) Demanda obispo intervención del Estado para evitar masacre. En: Diario, Coahuila, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 El Diario de Coahuila - Demanda obispo intervención del Estado para evitar masacre.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/31/demanda-obispo-intervencion-estado-para-evitar-masacre-313581.asp>

FPH3195: Notimex, SD.(2012) Exigencia de seguridad. Reproducido en: Diario, Yucatán, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 El Diario de Yucatán Exigencia de seguridad.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://yucatan.com.mx/mexico/exigencia-de-seguridad/>

FPH3196: Redacción.(2012) Instalan aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. En: Informador, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 El Informador INSTALAN AULAS MOVILES.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2012/401361/6/instalan-aulas-moviles-cerca-de-nueva-jerusalen.htm>

FPH3197: Notimex, SD.(2012) Nueva Jerusalén pisotea instituciones: historiador. Reproducido en: Universal, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 EL UNIVERSAL historiador MICHOCACANA NJER FANATICA.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/867609.html>

FPH3198: Muñoz, R.(2012) Reitera SEP reacomodo en Nueva Jerusalén. En: Norte, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ["2012_8_31 ELNORTE Reitera SEP reacomodo en Nueva Jerusalén.pdf"] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elnorte.com/estados/articulo/705/1409268/&curlredirect=http://www.elnorte.com/estados/articulo/705/1409268/?titulo=reitera-sep-reacomodoen-nueva-jerusalen>

- FPH3199: Notimex, SD.(2012) Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Porvenir, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 ELPORVENIR Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=609425
- FPH3200: SD.(2012) La tierra prometida. En: Porvenir, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 ELPORVENIR La tierra prometida.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=609552
- FPH3201: Notimex, SD.(2012) Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de la Nueva Jerusalén. Reproducido en: Excelsior, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 EXCELSIOR AULAS MOVILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=856491&seccion=seccion-nacional&cat=1
- FPH3202: Milenio, Jiménez, E.(2012) Operan 285 sectas en México. Reproducido en: Hemerosectas, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 HemeroSectas MASFERRER CONCEPTO SECTA Operan 285 sectas en México.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.hemerosectas.org/fenomeno-sectario-10/>
- FPH3203: Redacción.(2012) Pisotea las instituciones secta de Nueva Jerusalén: Herrera Cornejo. En: Impacto, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 Impacto Diario HISTORIADOR UMSNH CUIDADO NO HACER MARTIRES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://impacto.mx/nacional/nota-55292/Pisotea_las_instituciones_secta_de_Nueva_Jerusal%C3%A9n_Herrera_Cornejo
- FPH3204: Díaz, D.(2012) No se pueden tolerar "estados de excepción", dice el PRD. Exhorta el Congreso local a la Segob a intervenir en la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 31 de agosto, ed. impresa, p 8. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 JORNADA MICH ED IMPRESA TRES NOTAS.pdf']
- FPH3205: Ferrer, E.(2012) CNTE apoyará "en términos activos" al grupo 'disidente' de la Nueva Jerusalén. En: Jornada, Michoacán, 31 de agosto, ed. impresa, p 9. Interior del fichero anterior.
- FPH3206: Mendoza Adame, C.(2012) Costará \$200 mil instalar las aulas móviles en La Injertada, dice SEE. En: Jornada, Michoacán, 31 de agosto, ed. impresa, p 9. Interior del fichero anterior.
- FPH3207: Dávila, R.(2012) ANALIZA CASO NUEVA JERUSALÉN [sic]. En: Journalmex, Periodistas de México, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 JOURNALMEX Periodistas de México ANALISIS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://journalmex.wordpress.com/2012/08/31/analiza-caso-nueva-jerusalen/>
- FPH3208: Cuásar TV, Sáenz, S.(2012) Desprecian fanáticos de Nueva Jerusalén las leyes civiles [declaraciones del alcalde de Turicato]. Reproducido en: Mi Morelia, Michoacán, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 Mi Morelia MICH Desprecian fanáticos de Nueva Jerusalén las leyes civiles.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95756>
- FPH3209: Cuásar TV, Sáenz, S.(2012) El temor por los suyos obliga a migrantes a volver a La Ermita. Reproducido en: Mi Morelia, Mi Uruapan, Mi Zamora, Michoacán, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 Mi Morelia MICH El temor por los suyos obliga a migrantes a volver a La Ermita.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://mimorelia.com/noticias/95761>
- FPH3210: Jiménez, E.(2012) Operan 285 sectas en México. En: Milenio, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 MILENIO Operan 285 sectas en México.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0753d93a2809345b2bd47b56a484d48b>
- FPH3211: García Davish, F.(2012) Por "usos y costumbres" se oponen a la escuela. En: Milenio, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 MILENIO Por "usos y costumbres" se oponen a la escuela.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0753d93a2809345b2bd47b56a483d9aa>
- FPH3212: Zárate, A.(2012) La tierra prometida. Reproducido en: Mundo de Córdoba, Veracruz, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 MUNDO DE
- CORDOBA La tierra prometida.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elmundodecordoba.com/noticias/pais/1814448-2>
- FPH3213: SD.(2012) Construyen aulas prefabricadas en comunidad vecina a Nueva Jerusalén. En: Proceso, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 Proceso » Construyen aulas prefabricadas en comunidad vecina a Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.proceso.com.mx/?p=318540>
- FPH3214: Excelsior, SD.(2012) Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de la Nueva Jerusalén. Reproducido en: RTV, Veracruz, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 RTV Veracruz AULAS MOVILES.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.rtv.org.mx/2012/08/31/instala-gobierno-de-michoacan-aulas-moviles-cerca-de-la-nueva-jerusalen/>
- FPH3215: Faesler, J.F.(2012) La Nueva Jerusalén y la coyuntura. En: Editorial, Siglo, Torreón, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 SIGLO TORREON NJER EN EDITORIAL.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/781627.la-nueva-jerusalen-y-la-coyuntura.html>
- FPH3216: Ríos, G.(2012) El estado mexicano sin firmeza para ordenar a sectas en México: especialista. En: Sol de México-OEM, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 SOL MICH especialista IBERO FIRMEZA CONTRA SECTAS.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2678272.htm>
- FPH3217: 'El Metiche'.(2012) Tribunal electoral desecha pruebas del fraude. En: Soto Video Cartones, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 SOTOVIDEOCARTONES NJER Y AMLO.pdf'] Originalmente disponible en internet en: http://sotovideocartones.blogspot.mx/2012_08_01_archive.html
- FPH3218: Muñoz, R.(2012) SEP reitera reubicación de alumnos en Nueva Jerusalén. En: Terra, México, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 TERRA MEXICO SEP REUBICA ALUMNOS NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/sep-reitera-reubicacion-de-alumnos-en-nueva->

jerusalen,3a80fd1af6f79310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html

FPH3219: Notimex, SD.(2012) Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén. Reproducido en: Uniradio, B. California, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 UNIRADIO BCALIFORNIA Instala gobierno de Michoacán aulas móviles cerca de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo141046.html>

FPH3220: Notimex, SD.(2012) Pisotea las instituciones secta de Nueva Jerusalén: Herrera Cornejo. Reproducido en: Uniradio, B. California, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 UniradioInforma BCALIFORNIA

PISOTEA INSTITUCIONES Herrera Cornejo.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo141261.html>

FPH3221: Universal, SD.(2012) Vamos por solución de fondo en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Vanguardia, 31 de agosto, SD. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 VANGUARDIA SEP SOLUCION DE FONDO PARA NJER.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.vanguardia.com.mx/vamosporsoluciondefondoennuevajerusalensep-1363604.html>

FPH3222: Ferreyra, Y.(2012) Apoyarán maestros con caravana a disidentes de Nueva Jerusalén. En: Wradio, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación

hemerográfica: ['2012 8_31 WRADIO Apoyarán maestros con caravana a disidentes de Nueva Jerusalén.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://www.wradio.com.mx/noticias/judiciales/apoyaran-maestros-con-caravana-a-disidentes-de-nueva-jerusalen/20120831/nota/1753946.aspx>

FPH3223: Hernández Alpízar, J.(2012) Nueva Jerusalén y viejo México. En: Zapateando, 31 de agosto. Reproducción digital en nuestra compilación hemerográfica: ['2012 8_31 Zapateando Nueva Jerusalén y viejo México.pdf'] Originalmente disponible en internet en: <http://zapateando.wordpress.com/2012/08/31/nueva-jerusalen-y-viejo-mexico/>

Opinión

VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2012 | PÁGINA 23

Sin clases, sin huevos, sin justicia

COLUMBA ARIAS SOLÍS | ANALISTA

El ciclo escolar iniciado el pasado 20 de agosto sigue su curso, sin que los alumnos del jardín de niños y de la primaria del poblado llamado la Nueva Jerusalén puedan asistir como los de más infantes del país a clases en forma regular.

El poblado enclavado en el municipio de Turicato ha estado en el centro de las noticias nacionales desde la destrucción de la escuela del lugar que los fanáticos realizaron sin que autoridad alguna les haya llamado a cuentas; por el contrario, el trato hacia los hechores del ilícito sigue siendo de lo más comedido y prudente -no sea que se vayan a molestar- sin importar la violación a los derechos no sólo de los niños que se ven impedidos del acceso a la educación garantizado por la Constitución del país, sino además de la libertad religiosa y del libre tránsito, entre otros.

Tan evidente como el estado de derecho violentado por los discípulos del llamado Martín de Tours, lo ha sido la actitud pasiva de la autoridad que ha dejado hacer y pasar sin llamar a cuentas a ninguno de los responsables.

Autoridades llegan y se van de la Nueva Jerusalén sin que al parecer ni se conzenga a los santones de permitir que regresen las y los niños a clases, ni se aplique la ley a quienes han violentado los derechos que a toda la comunidad les asiste, independientemente de su credo religioso.

Como ya es del dominio público, no es la primera vez que la Nueva Jerusalén ocupa espacios mediáticos por la problemática en el lugar que inicia con los fanatismos de quienes dirigen la comunidad. En otros años las expulsiones derivadas de los antagonismos entre los habitantes a causa de otros actos ilícitos encubiertos por los dirigentes fueron hechos públicos e hicieron que se voltearan las miradas hacia ese sitio, donde los habitantes son obligados a vivir conforme a las reglas dotadas por las y los videntes.

Aunque bastante disminuida la población a partir de la muerte de su fundador, el ex sacerdote de Puruarán Nabor Cárdenas, la secta continúa imponiendo las reglas a la población, algunas con-

trarias a las disposiciones legales que rigen para las y los mexicanos y que independientemente de sus credos están obligados a acatar.

Durante décadas la impunidad ha campeado por los rumbos de la Nueva Jerusalén, donde las autoridades de todos los niveles se han abstenido de aplicar la ley y hacer valer el estado de derecho. Debe haber ya una intervención decidida de la autoridad para que las conductas de todos los habitantes se ajusten al marco de la ley.

Sin huevos

A finales del mes de junio la crisis de los huevos llegó al país a través de la llamada gripe aviar, enfermedad que atacó a gallinas ponedoras del estado de Jalisco y que luego se trasladaría a otros puntos, propiciando el encarecimiento y el desabasto del producto que forma parte de la canasta alimentaria de los mexicanos de todos los estratos sociales, y que resultaba ser uno de los alimentos de menor costo al que podían acceder todavía hasta antes del encarecimiento del mismo.

Alimento de ricos y pobres, con alto valor proteínico, el huevo se elevó en su precio a tal grado que resultó incomprable para muchas personas que, con la tortilla a elevados precios y el frijol también, se cuestionan sobre lo que los alimentará, porque con los raquíticos salarios mínimos que oscilan entre los 59 y los 62 pesos no hay forma que les puedan alcanzar, menos en aquellos lugares donde se ha llegado a cotizar entre 70 y 80 pesos el kilogramo de huevo.

Las autoridades advierten que posiblemente hasta noviembre podrá estar restablecida la capacidad productiva del huevo en México, y aunque se está importando el producto de varios países, el secretario de Economía del gobierno calderonista advierte no tener una bola mágica para adivinar cuándo bajará el precio.

Sin justicia

Hace un año ya de la tragedia que enlutó a muchos hogares de la capital del estado de Nuevo León y de otras poblacio-

nes, cuando el incendio provocado en las instalaciones del Casino Royale de Monterrey dejó la muerte de 52 personas que se encontraban en el centro de diversión.

A doce meses del triste hecho, familiares de las víctimas señalaron que aunque hay algunos detenidos, «las autoridades federales, estatales y municipales están lejos de los avances prometidos y esperados por la comunidad; así el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, señaló: «Nos queda claro que la corrupción de funcionarios de todos los órdenes de gobierno contribuyó a la tragedia del Royale».

Igualmente los familiares manifestaron que el compromiso de las autoridades de clausurar los casinos que operan sin permisos y revocar los que no cumplen con la normatividad no se ha cumplido, como tampoco el compromiso de hacer públicos los nombres de los dueños de los casinos, además de que el autor intelectual se encuentra prófugo, y no se han fincado responsabilidades a ningún funcionario público, sino más bien han sido exonerados.

Los deudos de los muertos del Casino Royale de Monterrey, como los de los niños de la guardería ABC, seguirán esperando que se haga justicia.

DIRECTORIO

Director General Vicente Godínez Zapién | Director Editorial Jaime Martínez Ochoa | Director de Información Raúl López Téllez | Gerente Roberto Tapia Zavala | Dirección Comercial Alejandro Vázquez Quiroz | Coordinador de Convenios Municipales Ignacio Moreno Gómez

Cambio de Michoacán es una publicación de Sociedad Editora de Michoacán, S.A. de C.V., Presidente del Consejo de Administración: Vicente Godínez Zapién. Certificado de Licitud de Título N° 726. Certificado de Hijos de constituido N° 5218. Oficinas y talleres: Av. Siervo de la Nación 755, Col. Lomas del Valle, Tels. 516 0861, 326 6000 y 326 6278. cambio@cambiodemichoacan.com.mx. Suscripciones y Publicidad. Representación: D.F.: Rodrigo Lomas, S.A., Londres 239 1° y 2° pisos, México 6, D.F. Tel. 523 8090 México 6, D.F. Teléfonos 525 3665, 514 4195, 55220 18, fax 525 8090 y 525 8804.

Publicada 31 de agosto de 2012, en Cambio de Michoacán. SD.

Obsérvese que el autor insiste en la popular leyenda mexicana sobre la 'corrupción' de las autoridades, de modo que, de acuerdo con esta ilustración, los naboritas habrían sobornado a la justicia, para rechazar la sagrada escuela laica...

Fuentes Secundarias:

Alapide, C.(1982) *La Nueva Jerusalén*. Impresora Lusor, México.

Assmann, J.(ed. cast. 2006) *La Distinción Mosaica, o el precio del monoteísmo*. Madrid: Ed. Akal.

Barabás, A.(2005) *Movimientos sociorreligiosos e identidad*. En: Portal Educativo de las Américas, SD. Originalmente disponible en internet en:

http://www.educoas.org/Portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_44/Zar44_Bar.aspx?culture=pt&navid=230

Id.(1994) *El aparicionismo en América Latina, religión, territorio e identidad*. En: *La Palabra y el Hombre*, enero-marzo 1994, no. 89, pp. 31-41. Originalmente disponible en internet en: <http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/1195/1/1994089P31.pdf>

Id.(2000) *Utopías Indias. Movimientos sociorreligiosos en México*. Ed. Abya-Yala, Quito.

Barrera, M.(2002) *Speaker talks on mexican religions*. En: The Shorthorn, universidad de Texas en Arlington, SD. Originalmente disponible en internet en:

<http://www.theshorthorn.com/index.php/news/archives/9631-speaker-talks-on-mexican-religions>

Bataillon, G., ed.(2012) *Cruzadas Seculares. Religión y luchas (anti)revolucionarias*. En: *El Colegio de México*, México.

Boyer, C.(2003) *Becoming Campesinos. Politics, identity, and agrarian struggle in postrevolutionary Michacan, 1920-1935*. Stanford University Press, California. pp. 185-187

Castellanos Rodríguez, B.(2010) *De la imposibilidad del laicismo*. En: *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*. UCM, Madrid, núm. 25, 2010, SD. Originalmente disponible en internet en: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=18112179006>

Corcuera de Mancera, S.(2013) *El fraile, el indio y el pulque. Evangelización y embriaguez en la Nueva España (1523-1548)* FCE, México.

De la Torre, R., et alii.(2007) *Atlas de la Diversidad Religiosa en México*. Ciesas-Conacyt, etc., México.

Dozal Varela, J.C.(2012) *Nueva Jerusalén: a 38 años de una aparición*

mariana apocalíptica. En: *Nuevos Mundos, Mundos Nuevos*.

Originalmente disponible en internet en:

<http://nuevomundo.revues.org/64287>

Insiste Dozal en la rutinización del carisma, y sólo roza ligeramente el aspecto propiamente nativista del movimiento, que es su contenido esencial, del mismo modo que no parece reparar en la fusión que se da aquí entre autonomismo radical y segregacionista, y el experimento teocrático naborita.

Favrot Peterson, J.(1992) *The Virgin of Guadalupe: Symbol of Conquest or Liberation?* En: *Art Journal*, Vol. 51, No. 4, *Latin American Art*, invierno de 1992, pp. 39-47. Originalmente disponible en internet en: <http://www.csus.edu/indiv/o/obriene/art111/readings/Virgin%20of%20Guadalupe.pdf>

González y González, L.(1995) *Pueblo en Vilo: microhistoria de San José de Gracia*. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán

Guerra Manzo, E.(2001) *Guerra Cristera y Orden Público en Coalcomán (1927_1932)*. En: *Historia Mexicana*, México, pp. 325-362. Con referencias sobre el movimiento de la Cruz de Palo, consecuencia de la autonomía de Coalcomán como zona cristera liberada. Epifanio Madrigal, líder de este movimiento de resistencia, su asesinato y la importancia de asegurarse una educación clerical para esta bolsa de resistentes, así como la violencia con la que rechazaban todo intento de introducción de la educación laica y del gobierno en la zona. El líder ranchero Mendoza Barragán contaba cómo había amenazado de muerte a los maestros que enseñaran algo más que leer, escribir y contar:

Id.(2005) *El fuego sagrado. La segunda cristiada y el caso de Michoacán (1931-1938)*. En: *Historia Mexicana*, México, 2005, número 2, pp. 513-575. Originalmente disponible en internet en: <http://es.scribd.com/doc/77488952/El-Fuego-Sagrado-La-segunda-Cristiada-y-el-caso-de-Michoacan-1931-1938-Enrique-Guerra-Manzo>

Holland, C.(2007) *Hacia un sistema de clasificación de grupos religiosos en América Latina, con un enfoque especial sobre el movimiento protestante*. Prolades, Costa Rica. Originalmente disponible en: <http://www.prolades.com/clas-spn.pdf>

Kemper, R.(SD.) *Marianismo in Mexico: An Ethnographic Encounter*. Originalmente disponible en internet en: http://faculty.smu.edu/RKEMPER/anth_3311/anth_3311_Kemper_marianismo_in_mexico.htm

El Marianismo mexicano y latinoamericano, un culto sincrético, entre el

cosmoteísmo de los pueblos originarios y la religión colonial:

Lafaye, J.(2002) Quetzalcóatl y Guadalupe. FCE, México.

Lagarrriga Attias, I.(SD) Reelaboración sincrética en el espiritualismo trinitario mariano. Originalmente disponible en internet en: <http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/1030/1/199697P87.pdf>

Leatham, M.(1996) La religión "práctica" y el reclutamiento de campesinos a movimientos religiosos en Latinoamérica. En: *Iztapalapa* 39, pp 93-108. Originalmente disponible en internet en: <http://148.206.53.230/revistasuam/iztapalapa/include/getdoc.php?rev=iztapalapa&cid=530&article=539&mode=pdf>
Sobre la religión campesina como esencial popular o folk, y sobre todo práctica, mágica y protectora.

Id.(2003) 'Shaking Out the Mat': Schism and Organizational Transformation at a Mexican Ark of the Virgin. En: *Journal for the Scientific Study of Religion* 42:2, pp 175-187. Originalmente disponible en internet en: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-5906.t01-1-00171/pdf>

Id.(2005) New Religious Movements in Latin America. Reproducido en: *Prolades*, Costa Rica. Originalmente disponible en internet en: <http://www.prolades.com/religion/Leatham-article-2005.pdf>

Id.(SD.) Ambiguous Self-Identity and Conflict in Ethnological Fieldwork on a Mexican Millenarian Colony. SD.

López Castro, G.(SD) La Nueva Jerusalén: un pueblo del más allá. Reproducido en: *Textual*, Univ. Autónoma de Chapingo. N° 15-16, pp. 143-153

López Guzmán, J.(2004) La Cuestión Educativa en Guanajuato. Proceso de modernización y cambio político 1915-1938. México: Universidad Iberoamericana. Tesis de Maestría en Historia

Masferrer Kan, E.(2012) La Nueva Jerusalén: crisis de una comuna apocalíptica. A Nueva Jerusalén se le acerca el tiempo de reformular sus ideas y adaptarse a la realidad, sin renunciar a su ideología religiosa. En: 'Sectas.org'. Originalmente disponible en internet en: <http://www.sectas.org/notas/crisis-comuna-apocaliptica.asp#>

Mercado Villalobos, A., et alii(2011) Santa Ana Maya. Monografía municipal. H. Ayuntamiento de S. Ana Maya, Michoacán.

Moreno Chávez, J.A.(2013) Las profetisas: movilización socio-política y ledierazgo laico femenino en el catolicismo popular moderno (La Salette 1846/Tomóchic 1891). En: *Nuevo Mundo, Mundos Nuevos*. Originalmente disponible en internet en: <http://nuevomundo.revues.org/64287>

Olimón Nolasco, M., prbro.(2013) La lectura de la Biblia en los tiempos cristeros. En: 24ª Asamblea de la Asociación de Biblistas Mexicanos 'Cristo Rey', Guanajuato, 2013.

Magnífico ejemplo de estudio de la ideología de los rebeldes integralistas, incluso con menciones a su profundo odio a judíos y masones, lo que los asemeja mucho a los franquistas españoles: "...Yo que soy un hombre ranchero y sin letras a bulto veo que los rebeldes son ellos: su bandera roja y negra lo está diciendo; ellos son los traidores a la patria y a la Iglesia, ellos son los fanáticos de la corrompida masonería enemiga de Cristo Rey y de su Iglesia." Discurso de Ezequiel Mendoza, 1926.

Purnell, J.(1993) The politics of identity: the Cristeros and Agraristas of Revolutionary Michoacan. Tesis de doctorado de filosofía, presentada en el MIT, Boston.

Quinones, S.(2001) Leaving Nueva Jerusalén. En: *True Tales from Another Mexico*. University of New Mexico Press, p. 197.

Ranke-Heinemann, U.(1994, ed. cast.) Iglesia católica y sexualidad. Eunucos por el reino de los cielos. Madrid: Ed. Trotta.

Resnick, P.(SD) New Worlds, New Jerusalems: Reflections on North American Identity. Originalmente disponible en internet en: http://www.proyectos.cchs.csic.es/interjust/sites/proyectos.cchs.csic.es.int/erjust/files/New_Worlds_New_Jerusalem__Ph_Resnick_.pdf

Rodríguez, Lozano, J.(SD) La Nueva Jerusalén. En: *Colección Reportaje*, SD.

Rubial García, A.(2006) Profetisas y Solitarios'. FCE, México.

Salgado Viveros, C.(200) Ponencia: La Iglesia Católica del Cisma: ¿Resguardo del catolicismo popular? En X Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina. UBA, B. Aires. Originalmente disponible en internet en: <http://www.naya.org.ar/religion/XJornadas/pdf/4/4-Salgado.PDF>

Sánchez Amaro, L.(2002) Universidad y Cambio. Morelia: Ed. Rumbo Nuevo

Varios.(2004) En busca de la Tierra sin Mal. Mitos de origen y sueños de futuro de los pueblos indios. Memoria del IV Encuentro-Taller Ecuménico Latinoamericano de Teología India. Ed. Abya Yala, Quito. Originalmente disponible en internet en: <http://hdl.handle.net/1928/11476>

Abreviaturas:

DDHH: Derechos Humanos
FVF: Fausto Vallejo Figueroa
ICAR: Iglesia Católica Apostólica Romana
JRG: Jesús Reyna García
NJ: Nueva Jerusalén
FPH: Fuente Primaria Hemerográfica
SD: Sine Data

Versión digital de esta Disertación de Tesis.
Últimas correcciones ortográficas y de redacción (mínimas) del texto
introducidas por el autor el 10 de abril de 2014.
Compuesto íntegramente en *Adobe Caslon Pro*.
Autoeditado en Morelia, Michoacán.